

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI

**“MAKTABGACHA TA’LIM TARAQQIYOTI,
MUAMMO YECHIM VA ISTIQBOL”**

mavzusida Respublika miqyosida anjuman materiallar to‘plami

Universal International Scientific Journal

UNIVERSAL

XALQARO ILMIY JURNALI
MAXSUS SONI
2025-YIL, APREL

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-son buyrug'i ijrolarini ta'minlash maqsadida 2025-yil 9-10-aprel kunlari Andijon davlat pedagogika instituti hamda "UNIVERSAL" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida o'tkazilgan **"Maktabgacha ta'lim taraqqiyoti, muammo yechim va istiqbol"** mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari asosida tayyorlandi.

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug'i ijrolarini ta'minlash maqsadida **“Maktabgacha ta'lim taraqqiyoti, muammo yechim va istiqbol”** mavzusida o'tkazilayotgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi.

To'plam barcha ta'lim muassasalarida shu soha bo'yicha shug'ullanuvchi pedagoglar, mutaxassislar, tadqiqotchilar, talaba-yoshlar va keng jamoatchilik foydalanishlari uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir: M.Z.Abdutolibov

Tahrir hay'ati:

- | | |
|--------------------------|--|
| B.M. Rasulov | – rektor, t.f.d., professor, rais |
| B.A.Sirojiddinov | – ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, b.f.d., professor, rais o'rinbosari |
| M.X.Jo'raxo'jayev | – Maxsus pedagogika kafedrasini mudiri, p.f.d. PhD, dotsent, rais o'rinbosari |
| M.B.Artikova | – Maktabgacha ta'lim fakulteti dekani p.f.d., professor, a'zo |
| M.Z.Abdutolibov | – "UNIVERSAL international scientific journal" bosh muharriri, mas'ul muharrir |
| Z.J.Bozarova | – Maktabgacha ta'lim kafedrasini assistent-o'qituvchisi, a'zo |
| Z.E.Azimova | – Maxsus pedagogika kafedrasini, p.f.d. DcS, professor, a'zo |
| I.A.Oxunov | – Maxsus pedagogika kafedrasini, dotsent, p.f.d. PhD, a'zo |
| D.N.Iminova | – Maktabgacha ta'lim kafedrasini stajyor-o'qituvchisi, a'zo |
| N.R.Qodirova | – Maktabgacha ta'lim kafedrasini assistent-o'qituvchisi, a'zo |
| M.A.Sodiqov | – Maktabgacha ta'lim kafedrasini stajyor-o'qituvchisi, a'zo |
| O.X.Mirzayev | – Maktabgacha ta'lim kafedrasini v.b.dotsenti, a'zo |
| M.Sh. Qodirova | – Maxsus pedagogika kafedrasini stajyor-o'qituvchisi |

PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERIDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Andijon davlat pedagogika instituti
rektori professor B.Rasulov

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15209560>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik ta'lim klasteri va uning mazmun mohiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, uzluksiz ta'limda faoliyat olib boruvchi barcha kadrlar uchun zarur bo'lgan zamonaviy bilimlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim klasterlari, dasturlar, texnologiyalar, muvofiqlashtirilgan o'quv dasturlari, klasterlarni shakllantirish, monitoring va baholash.

Bugungi kunda O'zbekiston pedagogik ta'limi — doimiy ravishda yangilanayotgan va dinamik rivojlanib boruvchi tizim bo'lib, muvaffaqiyatli kasbiy vazifalarni hal qilishga tayyor tizim sifatida tanildi. O'zbekistonda zamonaviy pedagogika fanini tadqiq qiluvchi olimlar pedagogik ta'limga quyidagicha sharh berishmoqda:

- shaxsning rivojlanishi va ijtimoiylashuv jarayonining bir qismi va muhim ijtimoiy institut;
- madaniyatni uzatish vositasi, uni o'rgangan inson faqatgina o'zgaruvchan ijtimoiy muhitga moslashib qolmasdan, balki muvaffaqiyatga erishish uchun faoliyat ko'rsata oladi.

Bu esa unga shaxs sifatida rivojlanishga va umumjahon sivilizatsiyasiga hissa qo'shishga imkoniyat beradi. Bu pedagogik ta'limning tarixiy, ijtimoiy-madaniy va antropologik sabablar bilan belgilangan hodisa ekanligini va jamiyatning saqlanishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, pedagogik ta'lim orqali madaniyat va ijtimoiy muhit o'z asosiy vazifalarini hal qiladi: ijtimoiy muhit ta'lim tizimi orqali insonning moslashuviga yordam beradi, madaniyat esa shaxsiyatni rivojlantirishga urg'u beradi, uning nestandart jihatlarini takomillashtirishga imkon beradi. Bu o'z o'rnida pedagogik ta'limning ijtimoiy-madaniy hodisa sifatidagi yuqori mavqeini tasdiqlaydi. Pedagogik ta'lim — bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalar, jarayon va amallar bo'lib, u bilimlarni o'rganish, ko'nikmalarni shakllantirish, xarakterni rivojlantirish va ijtimoiy kompetensiyalarni mustahkamlashga qaratilgan. Zamonaviy pedagogika pedagogik ta'limni turli tomonlardan izohlaydi:

1. **Pedagogika va ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik:** Olimlar ta'limni pedagogik jarayon sifatida izohlaydilar, unda o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro faoliyatlari va hamkorligi muhimdir. Bu jarayonda o'qituvchi bilimlarni talabalarga yetkazishning samarali usullarini ishlab chiqadi, o'quvchi esa o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga intilsin.

2. **Ijtimoiy-pedagogik yo'nalishda:** Pedagogik ta'limning ijtimoiy va madaniy kontekstiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Unda jamiyatning ma'naviy, ijtimoiy va iqtisodiy talablariga muvofiq bilimlar va ko'nikmalar beriladi. Ushbu jarayonda ta'lim faqat shaxsni rivojlantirishga emas, balki jamiyatga foyda keltirishga qaratilgan.

3. **Pedagogik ta'limning ma'naviy-axloqiy asosi:** Zamonaviy pedagogika ta'lim jarayonini shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi bilan bog'laydi. Ushbu yondoshuvda pedagogik ta'lim insonning bolalikdan shaxsiyati, qadriyatlarini, axloq va etikasiga ta'sir qiladigan bir jarayon deb qaraladi.

4. **Pedagogik texnologiya va innovatsiyalar:** Zamonaviy pedagogika ta'lim jarayonida yangi texnologiyalarni, raqamli platformalar va pedagogik innovatsiyalarni qo'llashga katta ahamiyat beradi. Buning natijasida ta'limning mazmun va shakllari yangi, samarali va interaktiv usullarga asoslangan bo'ladi.

Shuningdek, har bir pedagog-olimning ta'limga bo'lgan o'ziga xos yondashuvi va nazariyasi bo'lishi muhim. Zero, pedagogik ta'lim insonning intellektual, emotsional va ijtimoiy

taraqqiyotiga qaratilgan kompleks jarayondir. Pedagogik ta'limning dolzarb ahamiyati, nufuzi va zarurati xukumatimiz tomonidan o'z vaqtida, to'g'ri va oqilona yechimini topganligi alohida taxsinga loyiq. Xususan, Prezidentimiz “Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorni imzoladilar. Ushbu hujjatga ko'ra mamlakatimizda pedagogika yo'nalishida 10 ta oliygoh tashkil etildi. Urganch, Namangan, Guliston, Samarqand, Andijon, Buxoro, Termiz, Qarshi davlat universitetlari pedagogika ta'lim sohasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari negizida ushbu viloyatlarning davlat pedagogika institutlari, Chirchiq va Jizzax davlat pedagogika institutlari negizida esa pedagogika universitetlari o'z faoliyatlarini boshladi.

Hozirgi kunda O'zbekistonda pedagogika institutlari, universitetlar, malaka oshirish muassasalari, pedagogik kolledjlari faoliyat ko'rsatib, ularning barchasida maktabgacha ta'lim yo'nalishi uchun kvotalar salmoqli hajmni tashkil qiladi. Bu esa maktabgacha ta'lim O'zbekiston ta'lim siyosatining muhim bo'g'ini ekanligini tasdiqlab turibdi. Maktabgacha ta'lim - bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanishidagi boshlang'ich nuqtadir. Bolalarning shaxsiy va ijtimoiy qobiliyatlarini shakllantirish, ularning kelgusi hayotiga mustahkam asos qo'yish uchun maktabgacha ta'lim tizimi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xususan, bizning Andijon davlat pedagogika institutimizda ham bakalavr-tarbiyachilarni tayyorlash kunduzgi, kechki va sirtqi shakllarda amalga oshirilmoqda. Institutimizda magistratura mutaxassisliklari va pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash tuzilgan bo'lib, ushbu ilmiy kengashga bir necha ixtisosliklar bo'yicha dissertatsiyalar himoyalari o'tkazishga ruxsat berilgan. Mazkur ilmiy kengash o'z faoliyatini oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar attestatsiyasiga oid normativ-xuquqiy hujjatlar talablariga muvofiq amalga oshirmoqdaki, bu borada maktabgacha ta'lim yo'nalishida erishilayotgan ilmiy muvaffaqiyatlarimiz taxsinga loyiq. Zero, maktabgacha ta'limga yo'naltirilgan qarorlar va innovatsion yondashuvlar davlat va jamiyat taraqqiyoti uchun muhimdir. Shu munosabat bilan, “Maktabgacha ta'lim taraqqiyoti: Muammo, yechim va istiqbol” mavzusidagi ilmiy konferensiyani tashkil etish biz uchun alohida ahamiyatga ega.

2024-yil 30-oktyabr kuni Rrezidentimiz Sh.Mirziyoyev “O'qituvchi va murabbiylar kuni” munosabati bilan davlat mukofotlarini torshirdi hamda soha vakillari bilan ta'limda amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan muloqot o'tkazdi. Rrezidentimizning maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta-maxsus, oliy ta'lim va malaka oshirish tizimida yagona uzviy zanjirni yo'lga qo'yish uchun pedagogik ta'lim klasterlari tashkil yetilishini ma'lum qilganliklari ta'lim sohasi jonkuyarlari uchun haqiqiy xushxabar bo'ldi. “Klaster tajribasinoz tariqasida dastlab Andijon va Buxoro shaharlaridagi pedagogika kollejlari barpo etiladi va hududlardagi pedagogika institutlari boshqaruvida bo'ladi”,-deyildi muloqotda. Ushbu strategik maqsadni amalga oshirishda, shu yo'nalishdagi ilmiy-nazariy va amaliy asoslardagi tadqiqotlarning olib borilishida mazkur konferensiyamiz ma'lum ma'noda xizmat qiladi.

Ta'lim klasterlari maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktablar, institutlar, davlat idoralari, notijorat tashkilotlar va biznes kabi bir nechta manfaatdor tomonlarni birlashtirgan holda, umumiy muammolarni hal etish va hamkorlik qilishga, shuningdek, innovatsiya va bilim almashishni rag'batlantirishga qaratilganligini inobatga olib institutimizda ushbu xayrli ishga qo'l urilgan. Bu pedagogik ta'lim tizimini takomillashtirishning samarali usuli hisoblanadi. Ta'lim klasterlarining asosiy afzalliklaridan biri resurslar va tajribalarni birlashtirishidir. Birgalikda ishlash orqali tashkilotlar, shu bilan birga, boshqa tashkilotlar ham takomillashtirilgan o'quv dasturlari, o'qitish metodikasi hamda o'quv materiallarini ishlab chiqishda o'zlarining jamoaviy kuch va imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Bu talabalar uchun yanada samarali va qiziqarli ta'lim jarayonini vujudga keltiradi. Ta'lim klasterlari ta'limning turli darajalari o'rtasidagi hamkorlikni ham qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, universitetlar mentorlik dasturlari, maxsus resurslardan foydalanish va amaliy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish uchun boshlang'ich va o'rta maktablar bilan hamkorlik qilishi mumkin. Bu talabalarni kelgusi faoliyatlariga mos ravishda yetishtirish imkonini beradi.

Ta'limdagi klasterlar konsepsiyasi vaqt o'tishi bilan turli ta'lim ehtiyojlari va muammolariga javob sifatida rivojlandi. Uning qisqacha tarixi shunday:

Ilk hamkorlikdagi sa'y-harakatlar. Ta'limdagi klasterlarning ildizlari maktablar va o'qituvchilar o'rtasidagi dastlabki hamkorlikdagi sa'y-harakatlarga borib taqaladi. Ilgari maktablar ta'lim natijalarini yaxshilash uchun ko'pincha resurslar, malaka va ilg'or tajribalarni almashishga qaratilgan hamkorlik yoki tarmoqlar tuzar edi.

Mintaqaviy ta'lim tashabbuslari. XX asr oxirida ta'lim sohasida mintaqaviy hamkorlikning ahamiyati tobora ortib bordi. Ko'pgina mintaq va mamlakatlar geografik yaqinlik asosida maktab yoki ta'lim tashkilotlarini klasterlash tashabbuslarini amalga oshira boshladi. Bu muvofiqlashtirishni yaxshilash, resurslar almashish va mintaqaviy ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish imkonini berdi.

Ixtisoslashgan klasterlar. Ta'lim tobora ixtisoslashgani sari klasterlar muayyan fanlar yoki nuqtayi nazarlar atrofida shakllana boshladi. Masalan, fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) ta'lim klasterlari ushbu sohalarda hamkorlik va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun yuzaga keldi.

Sanoat-akademiya hamkorligi. Bilimlar iqtisodiyotining yuksalishi bilan ta'limdagi klasterlar sanoat va akademiya hamkorligi atrofida shakllana boshladi. Ushbu klasterlar o'quv dasturlarini sanoat talablariga moslashtirish, amaliyot o'tash va ta'lim tashkilotlari hamda biznes o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali ta'lim va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga qaratilgan.

Texnologiyaga asoslangan klasterlar. So'nggi yillarda ta'limdagi klasterlarga texnologiya yutuqlari ta'sir ko'rsatdi. Ta'lim bilan texnologiya integratsiyasi ta'lim texnologiyalari (EdTech) va raqamli ta'limga yo'naltirilgan klasterlarning shakllanishiga olib keldi. Bu klasterlar o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanishga ixtisoslashgan.

Bugungi kunda ta'limdagi klasterlar rivojlanishda davom etmoqda va o'quvchilar, o'qituvchilar, shu bilan birga, jamiyatning boshqa o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashmoqda. Ular hamkorlik, innovatsiyalar va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan samarali ta'lim amaliyotlarini rivojlantirish uchun platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Ta'lim klasteri tizimi — ta'lim natijalari va talabalarning imkoniyatlarini yaxshilash uchun hamkorlik qiluvchi, resurslar almashuvini amalga oshiradigan ta'lim tashkilotlari va tashkilotlar tarmog'idir. Ushbu klasterlar ko'pincha mintaqaviy darajada ishlaydi va bog'chalar, maktablar, kollejlari, universitetlar, kasb-hunar ta'limi markazlari, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari va ta'limning boshqa manfaatdor tomonlarini qamrab olishi mumkin.

Ta'lim klaster tizimlarining asosiy maqsadi ishtirokchi tashkilotlar o'rtasida hamkorlik, innovatsiya va bilim integratsiyasini rag'batlantirishdan iborat. Bunga qo'shma tadqiqot loyihalari, almashinuv dasturlari, o'qituvchi-tarbiyachilarning malakasini oshirish imkoniyatlari va muvofiqlashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish kabi turli vositalar orqali erishish mumkin. Ta'lim klasteri o'z resurslari va tajribalarini birlashtirib, talabalar faolligini oshirish va ta'lim hamjamiyatining sifat jihatidan rivojlanishiga ko'maklashishni maqsad qilgan. Ular, shuningdek, o'qituvchilar yetishmasligi, cheklangan mablag'lar va o'quv dasturlaridagi kamchiliklar kabi ta'lim tashkilotlari duch keladigan umumiy muammolarni bartaraf qilishlari mumkin. Ta'lim klaster tizimi korxonalar, davlat idoralari va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni osonlashtiradi, bu esa nazariy bilim va uni amaliyotga qo'llashda ko'zga tashlanishi mumkin bo'lgan tafovutni bartaraf etishga yordam beradi.

O'zbekistondagi ta'lim klaster tizimi bir klasterdagi ta'lim tashkilotlari o'rtasida hamkorlik va resurslar almashinuvini yaxshilash uchun ta'lim tashkilotlarini geografik joylashuviga qarab birlashtirishni nazarda tutadi. Klasterlar odatda turli darajadagi (boshlang'ich, o'rta va oliy maktab) bir nechta ta'lim tashkilotlaridan iborat bo'lib, ular faoliyatni muvofiqlashtiruvchi va klaster ichidagi ta'lim tashkilotlarining rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi klaster menejeri tomonidan nazorat qilinadi. Ta'lim klasteri tizimining asosiy maqsadi ta'lim tashkilotlari o'rtasida hamkorlik va o'zaro yordamni rivojlantirish, ular bilan ilg'or tajribalarni baham ko'rish, fikr almashish va resurslarni birlashtirish imkonini berishdir. Ushbu tizim ta'lim sifatini oshirish va

talabalar uchun yaxshi ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Klaster ta'lim tashkilotlari ko'pincha qo'shma loyihalar, o'qituvchi-tarbiyachilar uchun malaka oshirish tadbirlari, o'quv materiallarini almashish bilan shug'ullanadi.

O'zbekistonda ta'lim klasterini yaratish bosqichlarining qisqacha tavsifi:

Tadqiqot va tahlil. Mamlakatdagi joriy ta'lim tizimini, jumladan, uning yutuq va kamchiliklarini har tomonlama tahlil qilish. Maqsadli auditoriya va ularning ta'lim ehtiyojlarini aniqlash.

Manfaatdor tomonlarni jalb qilish. Hukumat rasmiylari, ta'lim tashkilotlari, ekspertlar va sanoat vakillari kabi tegishli manfaatdor tomonlarni jalb qilish. Ta'lim klasterini yaratish muhimligi muhokamasini amalga oshirish va ularning ishtiroki, yordamini izlash.

Maqsadlarni belgilash. Ta'lim klasterining maqsad va vazifalarini aniq belgilab olish. Sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaxshilash, zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqishni, o'qituvchi-tarbiyachilar malakasini oshirish, tadqiqot va innovatsiyalarning sanoat bilan hamkorligini o'z ichiga olishi mumkin.

Klasterni shakllantirish. Ta'lim klasteri uchun konsorsium, assotsiatsiya yoki sheriklik shaklida tashkillashtirilishi mumkin bo'lgan rasmiy tuzilmani yaratish. A'zolarining roli, mas'uliyati va boshqaruv tuzilmasini belgilash.

Resurslarni safarbar qilish. Hukumat organlari, xususiy sektor kompaniyalari va xalqaro rivojlanish tashkilotlaridan moliyalashtirish yo'lini izlash. Hamkorlik va daromad olish strategiyalarini o'z ichiga olgan moliyaviy barqarorlik uchun aniq reja ishlab chiqish.

O'quv dasturlarini ishlab chiqish. Maqsadli auditoriya ehtiyojlariga javob beradigan va sanoat talablariga mos keladigan kompleks o'quv dasturini ishlab chiqish uchun ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik qilish. Amaliy ko'nikmalar va innovatsiyalarga urg'u berish.

O'qituvchi-tarbiyachilarning malakasini oshirish. O'qituvchi-tarbiyachilarning pedagogik mahoratini, fan bo'yicha bilimini, yangi o'qitish usullari va texnologiyalaridan xabardorlik darajasini yaxshilash uchun malaka oshirish dasturlarini qo'llash. Doimiy kasbiy rivojlanishni rag'batlantirish.

Infratuzilmani rivojlantirish. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktablar, kollejlari, tadqiqot markazlari, kutubxonalar va texnologiya laboratoriyalarini o'z ichiga olgan ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga sarmoya kiritish. Obyektlarning qulayligi va sifatini ta'minlash.

Sanoat bilan hamkorlik. Ta'lim klasterining mehnat bozori ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlash uchun manfaatdor sanoat tomonlari bilan mustahkam hamkorlikni rivojlantirish. Talabalar uchun amaliyot va shogirdlik imkoniyatlarini ta'minlash.

Monitoring va baholash. Ta'lim klasterining samaradorligi va ta'sirini baholash uchun monitoring hamda baholash tizimini yaratish. Rivojlantirish va kerakli tuzatishlarni kiritish uchun muntazam ravishda **ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish.**

Doimiy takomillashtirish. Fikr-mulohazalar va o'zgaruvchan ehtiyojlar asosida ta'lim klasterining tashabbuslari, o'quv dasturlari va strategiyalarini doimiy ravishda ko'rib chiqish va yangilash. Innovatsiyalar va doimiy takomillashtirish madaniyatini tarbiyalash.

Ta'lim klasterini yaratish murakkab va uzoq muddatli ish ekanligini unutmasligimiz lozim. Buning uchun kuchli hamkorlik, barqaror moliyaviy yordam va O'zbekistonda ta'lim tizimini takomillashtirishga bo'lgan kuchli intilish talab etiladi.

1. **Hamkorlik va tarmoq.** Klaster tizimlari ma'lum bir geografik hududdagi maktablar, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida hamkorlik va tarmoqlanishga yordam beradi. Bu resurslar va ilg'or tajribalarni almashish imkonini beradi, shuningdek, hamjihatlik tuyg'usini uyg'otadi. Oddiy ta'lim tizimlari esa ko'pincha mustaqil ishlaydi.

2. **Resurslarni optimallashtirish.** Klaster tizimlari ob'yektlar, jihozlar va o'qituvchilar tarkibi kabi resurslarni taqsimlashni optimallashtiradi. Resurslarni birlashtirish orqali klaster tizimlari ulardan samarali foydalanish va taqsimlashni ta'minlaydi. Bu esa xarajatlarni tejashga va manbalar holatini yaxshilashga olib keladi. Oddiy ta'lim tizimlarida har bir tashkilot odatda o'z resurslarini mustaqil ravishda boshqaradi.

3. **O'quv dasturlari xilma-xilligi.** Klaster tizimlari ko'pincha kengroq ta'lim imkoniyatlari va o'quv dasturlari variantlarini taklif etadi. Hamkorlik orqali klasterdagi bog'cha, maktablar alohida maktablarda mavjud bo'lmagan maxsus kurslar, dasturlar va jihozlar bilan ta'minlanishi mumkin. Bu xilma-xillik klasterdagi talabalar uchun ta'lim sifatini oshiradi.

4. **Talabalarning faolligi.** Klaster tizimlari talabalarning klaster ichida akademik mobilligini osonlashtiradi. Talabalar klaster doirasidagi maktablarning har birida o'qish imkoniyatiga ega bo'lib, ularga turli ta'lim muhitlarini o'rganish va maxsus dasturlar yoki kurslardan foydalanish imkoni beriladi. Oddiy ta'lim tizimlarida o'quvchilarning mobilligi cheklangan bo'lishi yoki qo'shimcha ma'muriy jarayonlarni talab qilishi mumkin.

5. **Ta'lim sifatini ta'minlash.** Klaster tizimlarida odatda ishtirokchi tashkilotlar bo'ylab izchil standartlarni qo'llash uchun sifatni ta'minlash mexanizmlari mavjud. Bu ko'pincha qo'shma akkreditatsiya jarayonlari, umumiy baholash usullari va ta'lim natijalarining muntazam monitoringini o'z ichiga oladi. Oddiy ta'lim tizimlarida sifatni ta'minlash mexanizmlari tashkilotlar o'rtasida farq qilishi va muvofiqlashtirish darajasi bir xil bo'lmashligi mumkin.

6. **Tadqiqot va innovatsiyalar.** Klaster tizimlari ta'lim sohasidagi hamkorlikda tadqiqot va innovatsiyalar uchun qulay muhitni ta'minlaydi. Resurslar va tajribalarni birlashtirgan holda, klasterdagi bog'cha va maktablar qo'shma tadqiqot loyihalarini amalga oshirishlari, innovatsion o'qitish usullarini ishlab chiqishlari va yangi texnologiyalarni joriy etishlari mumkin. Oddiy ta'lim tizimlarida bunday hamkorlik va innovatsiyalar uchun imkoniyatlar cheklangan bo'ladi.

Klasterli ta'lim tizimlari hamkorlikni rag'batlantirish, resurslarni optimallashtirish hamda talabalar va o'qituvchilar uchun kengaytirilgan ta'lim imkoniyatlarini rag'batlantirish orqali ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Rejalashtirish va amalga oshirish jarayoniga asosiy manfaatdor tomonlarni, jumladan, ta'lim tashkilotlari, sanoat hamkorlari, davlat idoralari va jamoat tashkilotlarini jalb qilish, klasterning maqsad va vazifalariga jamoaviy sodiqlikni ta'minlash uchun ochiq muloqot, hamkorlik va umumiy qarorlar qabul qilishni ta'minlash lozim. Klaster ehtiyojlariga mos keladigan, nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalarni, shuningdek, sohaga tegishli tajribalarni o'zida mujassam etgan o'quv dasturini ishlab chiqish lozim. O'quv rejasi moslashuvchan va o'zgaruvchan ehtiyojlar, shu bilan birga, rivojlanayotgan tendensiyalarga javob berishi zarur. Klaster ichidagi tashkilotlar o'rtasida resurslar (obyektlar, jihozlar, tajriba va o'quv materiallari) almashinuvini osonlashtirish, ulardan unumli va o'rinli foydalanishga yordam beruvchi, optimallashtiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqish kerak. Klaster ichidagi o'qituvchi-tarbiyachilar uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish, ularning pedagogik mahoratini, fan bo'yicha bilimlarini rivojlantirish va sanoat bilan aloqalarini yaxshilash uchun treninglar, seminar va murabbiylik dasturlarini ilgari surish, pedagoglarning ilmiy-innovatsion madaniyatini uzluksiz oshirib borish lozim. Talabalarga real tajriba, amaliyot va ishga joylashish imkoniyatlarini taqdim etish uchun sanoat manfaatdor tomonlari bilan mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlashga qulay sharoit yaratib berish zarur. Klasterda tadqiqot va innovatsiyalarni rag'batlantirish, o'qituvchi-tarbiyachilar va talabalarni klaster ehtiyojlariga javob beradigan va sohadagi bilimlarni oshirishga hissa qo'shadigan ilmiy loyihalarni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlash, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni tez va oson hal qilishga yordam beradigan muhitni yaratish katta ahamiyatga ega. Ta'lim klasterining samaradorligi va ta'sirini baholash uchun mustahkam baholash va monitoring tizimini joriy etish, talabalar, o'qituvchilar, ish beruvchilar va boshqa manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalarini yig'ish, takomillashtirilishi lozim bo'lgan sohalarni aniqlash va klaster natijalarini yaxshilash uchun zarur tuzatishlar kiritishni samarali yo'lga qo'yish shart. Ta'lim klasterining davomiyligi va rivojlanib borishi uchun uning strategiyalarni belgilab beruvchi barqaror strategik rejasini ishlab chiqish, bunda moliyaviy, boshqaruv tuzilmalarini yaratish va doimiy takomillashtirish madaniyatini oshirish lozim.

Xulosa o'rnida, O'zbekiston oliy ta'limidagi islohotlar kontekstida pedagogika institutlari qoshidagi ta'lim klasterlari faoliyatini yanada rivojlantirish uchun quyidagi istiqbolli ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Ta'lim klasterini keng jamoatchilikka, jumladan, talabalar, ota-onalar va ish beruvchilarga to'g'ri targ'ib qilish, klaster bilan bog'liq noyob imtiyozlar, imkoniyatlar va natijalarni ta'kidlash, veb-saytlar, ijtimoiy media va tadbirlar kabi turli aloqa kanallaridan unumli foydalanish kerak.

2. Pedagogik ta'limda davlat va jamoat tashkiliy boshqaruvini rivojlantirish;

3. Pedagogika sohasida ilmiy-tadqiqotlar olib borish va innovatsion amaliyotni joriy etishda ta'lim klasterlaridan foydalanish.

4. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va ta'lim klasterlarida samarali qo'llash;

5. Pedagogika sohasida milliy va xalqaro standartlarga muvofiq bo'lgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ta'lim klasteri amaliyotiga joriy etish;

6. Pedagog-tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish va ularni pedagogik jarayonda yangilangan metodikalarga qo'llashga tayyorlash;

7. Pedagogika sohasida ijtimoiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, hamda oila va jamiyat bilan hamkorlikda ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish;

8. Kadrlar tayyorlash va pedagog-tarbiyachilarning ishlash muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ularni hududiy asosda taklif qilish;

9. Pedagogik ta'limni xalqaro tajribalar asosida modernizatsiyalash va pedagog-tarbiyachilarni xalqaro miqyosda malakali bo'lishga yo'naltirish.

Ushbu takliflar ta'lim klasterini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi, klaster doirasida hamkorlik, innovatsiyalar va ta'limda mukammallikni rag'batlantirishi shubhasiz. Bu ishlarni amalga oshirish orqali pedagogika institutlari o'z faoliyatidagi zamonaviy talablarga javob beradi va mamlakat ta'lim tizimining rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim sohasidagi istiqbolli rejalar yuqori. O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimida maktabgacha ta'limning rolini oshirishga qaratilgan sohaviy strategik yo'nalishlar belgilab qo'yildi. Biz bu yo'nalishda eng yaxshi xalqaro tajribalardan foydalanib, o'zimizga xos yechimlarni ishlab chiqishimiz kerak. Bu esa, eng avvalo, bolalarimizning kelgusidagi hayoti uchun mustahkam va barqaror poydevor yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'limning taraqqiyotida har birimizga katta mas'uliyat yuklanayotganini unutmasligimiz kerak. Bu yo'lda hamjihatlik va hamkorlikda ish olib borish, maktabgacha ta'lim sohasidagi muammolarga yechimlar topish orqali biz yosh avlodga barqaror va ravnaq topgan ta'lim muhiti yaratishimiz mumkin. Ushbu konferensiyada bildirilgan fikrlar va takliflar, shubhasiz, bu muhim yo'nalishdagi ishlarimizning samarasini oshirishga yordam beradi. Barchangizga g'ayrat, izlanish va ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman! Raxmat!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 30-sentyabrdagi "O'qituvchi va murabbiylar kunidagi tadbir"dagi so'zlagan nutqi. "Yangi Andijon" ijtimoiy-siyosiy gazeta. №199 (1260), 2024 yil 1-oktabr soni

2. M.M. Xalilova, KLASSTER TA'LIM TIZIMINING UZLUKSIZLIGI UZVIYLIGI VA IZCHILLIGINI TA'MINLOVCHI MODEL SIFATIDA, ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804

3. A.R. Raxmonov, O.B. Sultonova, Ta'lim klasteri va uning pedagogik faoliyatdagi yuksak imkoniyatlari, Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya.

4. M.L. Umedjanova, Oliy ta'lim tizimida pedagogik ta'lim klasteri, "Pedagogik ta'lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar" mavzusidagi an'anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2022-yil

5. Shukurova, D. S. Q. (2022). Ta'lim klasteri sharoitida inklyuziv ta'limning innovatsion mexanizmlari. Academic research in educational sciences, 3(3), 529-b

**KLASTERI SHAROITIDA TA'LIM MARKAZLARI TA'LIM JARAYONINI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH
BO'YICHA OLIB BORILGAN XALQARO TAJRIBALAR**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti dekani
p.f.d. professor (DSc)
Artikova Muhayyo Botiraliyevna**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15209653>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim klasteri sharoitida ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish bo'yicha olib borilgan xalqaro pedagogik tajribalar yoritib berilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni o'qitish sifatini saqlab qolgan holda samarali qo'llash uchun nimalarga alohida e'tibor qaratish lozimligi haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Klasterli yondoshuv, ta'lim, ta'lim markazlari, E.P.Belan, «GovTech Maturity Index 2022», raqamli texnologiyalar, ta'lim tashkilotlari, o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona.

Klasterli yondoshuvni pedagogik ta'lim tizimiga tadbiiq etish xususan ta'lim markazlari doirasida amalga oshirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ta'lim markazlaridagi ba'zi bir muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim klasteri modelni takomillashtirish, shuningdek, ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish hozirgi kunda muhim omillaridan biri bo'lib kelmoqda. Ta'lim markazlarida ta'lim klasteri modelini takomillashtirishda barcha manfaatdor tomonlarning o'zaro hamkorligining optimal shaklda bo'lishi muhimdir. Bu bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lgan muassasalarini o'z ichiga oladi. Klaster doirasida har bir muassasa jamoasi, resurslari va ulardagi izchil tizimni birlashtirish biz yoshlar uchun keng qamrovli sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, shuningdek, qator pedagogik muammolarni hal qiladi. Rus tadqiqotchisi E.P.Belanning fikricha, klasterning tashkiliy shakli klaster tarkibiy qismiga kiruvchi barcha tashkilotlar uchun imtiyozlar beradi, bu esa o'z sa'y-haraakatlarini birlashtirish va ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, ta'limni individuallashtirishni kuchaytirish va integratsiyalashgan ta'lim muhiti yaratish imkonini beradi. O'z navbatida klaster modeli hamkorlikdagi muassasa tashkilotlarning o'zaro majburiyatlar va birgalikdagi faoliyat bilan bog'langan. Ta'lim klasteri sharoitida ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish ta'lim markazlaridagi bolalarni jamiyatdagi bazi bir muammolarini tizimli hal etishga qodir. Albatta ushbu yondashuvlar orqali ta'lim jarayonida klaster jarayonini takomillashtirish va samarali natijalarga erishish uchun har bir ta'lim muassasida o'quvchilar bilan individual integral yo'nalishida ishlashga tayyor bo'lgan mutaxassislar va o'qituvchilar jamoasi tomonidan tashkil etiladi. O'zbekiston Jahon banki tomonidan tuzilgan «GovTech Maturity Index 2022» hisobotiga ko'ra, davlat sektorida axborot texnologiyalarini rivojlantirish xalqaro reytingida 198 mamlakat orasida 43-o'rinni egalladi. Bu 2020 yil bilan taqqoslaganda mamlakatimiz mavqeini sezilarli darajada yaxshilab olganini ko'rish mumkin: 37 ta o'ringa yuqorilagan. Xususan, «GovTech Enablers» raqamli ko'nikmalar va davlat xizmatlaridagi innovatsiyalar indeksiga ko'ra, O'zbekiston dunyoda 4-o'rinni egalladi (2020 yil bilan solishtirganda 65 pog'ona ko'tarilgan). Yuqorida berilgan ma'lumotlarga qaraganda raqamli texnologiyalarni bizning hayotimizga jadallik bilan kirib kelayotganini guvohi bo'lamiz. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin. Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli emas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'limni «raqamlashtirish» muammolarini hal qilish bo'yicha birqancha davlat loyihalari yoki so'rovnomasida tadqiqotlar

o'tkazilayotganligi ham ma'lum. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, oldinlari raqamli texnologiyalarni ma'lum bir sohalarida joriy etish bilan cheklanib qolgan edik. Bugungi kunda esa raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotganini e'tiborga olib, raqamli rivojlanish bo'yicha barcha sohalar tarkibiga, xususan, ta'lim sohasiga ham kiritilmoqda. Bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va o'quv xonalari kompyuterlar, televizorlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Bunday raqamli texnologiyalar bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun yoshlarining fikrlashi oldingi fikr yuritishdan tubdan farq qilmoqda. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalarini ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish lozim. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish zarur. Bu orqali izlanuvchi yoshlarning ko'nikmalarini rivojlantirish va ITga asoslangan ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Raqamli texnologiyalar – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'lumotlarga boy va o'qish jarayonini interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir.

Azaldan ma'lumki ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish keng qo'llanib kelinayotgan tushuncha hisoblanib, tinimsiz izlanuvchilar tomonidan talab qilinadigan jarayonlar sifat va samaradorligini o'sishni ta'minlovchi yangilikdir. Bu esa insonning intellektual faoliyati hamda uning tasavvuriy natijasidir. Ilmiy izlanish jarayonida asosan raqamli texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga tatbiq etilishi klaster asosida ta'lim samaradorligi yanada sifatli amalga oshiriladi. Yana shuni alohida ta'kidlash joizki, ta'lim - bu pedagogik faoliyatda inson tomonidan olingan tizimli ko'nikmalar, ko'nikmalar esa bilimlar to'plami hisoblanib, ta'lim muassasalarida yoki mustaqil bilim olish yordamida erishiladi. Axborotlashuv asrida davlatning innovatsion imkoniyatlarini ta'lim jarayonida shakllantirishda asosiy vazifa o'qituvchilar zimmasiga tushmoqda.

Bunday muhim vazifani zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini mukammal egallagan, bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtiruvchi, ishiga kreativ yondashuvchi, individual tarzda ham o'z ustida doimiy ishlaydigan o'qituvchigina hal eta oladi. Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda ta'lim ham bir joyida turib qolmaydi. Hozirda davr talabi bilan ta'limning an'anaviy shakllari o'rniga ta'limning no'anaviy shakllari kirib keldi. Ta'limning shunday shakllari orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarga yoqadi, ularda qiziqish uyg'otadi, ularga ko'plab yangiliklar beradi va olg'a intilishiga motivatsiya ham bag'ishlaydi. Zamonaviy ta'lim o'quvchi oldiga: bilimlarni erkin egallash, turli vaziyatlarda turli insonlar bilan munosabatda bo'lishni bilish, shu bilan birga o'z oldiga o'zini erkin, ishonchli his qilish kabi maqsadlarni qo'yadi. O'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarining rivojlanishi uchun uning faoliyatini to'g'ri tashkil etish zarur.

O'quv materialini sust idrok etish jarayonida rivojlanish sodir bo'lmaydi. O'quvchining o'z harakatlari kelajakda uning qobiliyati shakllanishining asosi bo'ladi. Shunday ekan ta'limning vazifasi o'quvchilarni harakatlarga undovchi vaziyatlarni tashkil etishdan iborat. Bir so'z bilan aytganda, o'qituvchilar har bir o'quvchi turli vaziyatlarda topshiriqlarni to'g'ri yecha olishda individual vositalari va usullarini shakllantirishga yordam beruvchi maxsus o'quv sharoitlarini yaratishlari zarur. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimining oldiga qo'ygan natijalarga erishish texnologiyasining muhim masalalaridan biri sanaladi. Ta'lim jarayonini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar juda muhim hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning qiziqishlarini oshirishga va ijobiy motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi, chunki o'quvchilarning individual ta'lim imkoniyatlarini va ehtiyojlarini maksimal hisobga olish, o'quv mashg'ulotlari mazmuni, shakllarini tanlash keng imkoniyatlari, o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini ochib berish, o'quvchilarni zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirishlariga yordam beradi. Shu sababli bizning tadqiqotimiz ham ta'lim klasteri sharoitida, ya'ni talim markazlari, ta'lim muassasalari, o'quvchining ota-onasi shuningdek, izlanuvchi yoshlarning individual ishlash jarayoni bilan

birgalikda ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish bo'yicha bo'ldi. Bunda raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan raqamli o'quv resurslarini, individual testlar masofaviy darslarni tashkil etishda foydalanilishi mumkin. Axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, iqtisodiyot va jamiyat hayotining barcha sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini, kompyuter texnikasi va telekommunikatsiya vositalarini ommaviy ravishda joriy etish hamda ulardan foydalanish, fuqarolarning axborotga ortib borayotgan talab-ehtiyojlarini yanada to'liqroq qondirish, jahon axborot hamjamiyatiga kirish hamda jahon axborot resurslaridan bahramand bo'lishni kengaytirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida faol foydalanishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Mamlakatimiz zamonaviy ta'lim tizimida turli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish imkonini beradi. Shu maqsadda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etishda alohida e'tibor qaratilishi darkor.

Hozirgi talabalar an'anaviy uslubda o'qishni istamaydi, aksincha, zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim tarafdori. Shuning uchun axborot texnologiyalarini ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamlashtirish davr talabi. Endi o'qituvchilar ham odatiy usulda o'qitmaydi. Chunki rivojlangan davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham intellektual salohiyati yuqori avlod voyaga yetmoqda. Bunday muhitda kamol topayotgan yoshlarning fikrlashi va axborotni qabul qilish tarzi oldingi fikr yuritish va bilim olish jarayonidan tubdan farq qiladi. Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash yurtimiz ta'lim sifatiga ham albatta o'zining ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Xususan, ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llashga qiziqish va zamonaviy usullarni joriy etishga e'tibor kun sayin kuchaymoqda. Sababi, ilgari o'quv maqsadi yoshlarning tayyor bilimlarni o'zlashtirib, yodlab olishiga qaratilgan edi. Endi zamonaviy texnologiyalar ularni bilimni o'zi qidirib topishga, mustaqil xulosalar chiqarishga o'rgatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. <https://xs.uz/uz/post/pedagogik-talim-innovatsion-klasteri-ehtiyozh-zarurat-natizha>
2. M.M. Xalilova, KLAUSTER TA'LIM TIZIMINING UZLUKSIZLIGI UZVIYLIGI VA IZCHILLIGINI TA'MINLOVCHI MODEL SIFATIDA, ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804
3. A.R. Raxmonov, O.B. Sultonova, TA'LIM KLAUSTERI VA UNING PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI YUKSAK IMKONIYATLARI, Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya.
4. M.L. Umedjanova, Oliy ta'lim tizimida pedagogik ta'lim klasteri, "Pedagogik ta'lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar" mavzusidagi an'anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2022-yil
5. . Shukurova, D. S. Q. (2022). Ta'lim klasteri sharoitida inklyuziv ta'limning innovatsion mexanizmlari. Academic research in educational sciences, 3(3), 529-b
6. .O'zbekiston «yetakchi raqamli davlatlar» reytingida «A» guruhidan joy oldi (xabar.uz)
7. . Yarashov, M. (2021). Talim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni. Ilmiy nasharlar markazi (buxdu.uz), 5 (5).

**ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ – РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР
ТАЙЁРЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА**

**АДПИ Мактабгача таълим
назарияси кафедраси профессори, п.ф.д.(DSc)
Азимова З Э.**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15222372>

Ҳозирги кунда таълим соҳасида глобал миқёсда рақобатбардош кадрлар тайёрлаш муҳим масала бўлиб қолмоқда. Ўз навбатида, педагогик таълимда ҳам мазкур жараён самарадорлигини ошириш учун инновацион ёндашувларга эҳтиёж сезилмоқда. Таълим кластерлари бу борада энг самарали механизмлардан бири сифатида кўрилмоқда.

1. Таълим кластери тушунчаси

Кластер тушунчаси илк бор иқтисодий соҳада вужудга келган бўлиб, у бир хил ёки ўзаро боғлиқ соҳаларда фаолият юритувчи ташкилотлар ва корхоналарнинг бирлашмаси сифатида кўрилади. Педагогик таълим кластери еса турли таълим муассасалари, илмий тадқиқот марказлари ва педагогик кадрлар тайёрлашга қаратилган бошқа ташкилотларнинг ҳамкорлиги асосида шаклланган тизимдир. Бу тизимнинг мақсади – юқори малакали, замонавий талаблар асосида рақобатбардош педагог кадрлар тайёрлашдир.

2. Таълим кластерларининг инновацион хусусиятлари

Педагогик таълим кластерлари бир қатор инновацион хусусиятларга эга бўлиб, улар кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатдан янги bosқичга олиб чиқади:

- Интеграция: Таълим кластерлари ўқув муассасалари, амалиёт базалари, илмий тадқиқот институтлари ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги яқин ҳамкорликни таъминлайди. Бу жараёнда нафақат назарий билимлар, балки амалий кўникмалар ҳам ривожлантирилади.

- Ихтисослашув: Кластерлар доирасида педагоглар ўз мутахассисликлари бўйича чуқур билимларга эга бўлган, юқори даражада ихтисослашган кадрларни тайёрлашга йўналтирилади.

- Ресурслардан унумли фойдаланиш: Кластер тизими ресурслардан биргаликда фойдаланиш имконини беради. Бу эса ўқув дастурларини бойитиш, илмий-техникавий базани янгилаш, моддий-техник таъминотни кучайтириш каби масалаларни ҳал қилишда ёрдам беради.

- Инновацияларни жорий этиш: Таълим кластерлари доирасида янги таълим технологиялари ва методларини жорий этиш имкониятлари кенгайди. Бу орқали ўқув жараёнини замонавий талаблар асосида ташкил этиш имконияти пайдо бўлади.

3. Рақобатбардош педагогик кадрлар тайёрлаш жараёнида кластерларнинг роли

Рақобатбардош кадрлар тайёрлаш таълимнинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Бу жараённинг самарадорлиги кўп жиҳатдан ўқитувчиларнинг малакасига, таълим тизимининг инновацион ёндашувларга асосланганлигига боғлиқ. Педагогик таълим кластерлари бу борада қуйидаги жиҳатлар билан ажралиб туради:

- Замонавий билимлар ва кўникмаларни шакллантириш: Кластерлар доирасида талабалар замонавий таълим технологиялари, ахборот-коммуникация технологиялари ва методларини ўзлаштирадilar. Бу эса уларга рақобатбардош бўлиш имкониятини беради.

- Халқаро ҳамкорлик: Таълим кластерлари халқаро таълим муассасалари билан ҳамкорликда фаолият юритиб, талабаларга халқаро тажрибаларни ўрганиш ва амалиёт ўташ имкониятини яратади. Бу рақобатбардошлик даражасини оширади.

- Бозор талаблари билан боғлиқ тайёргарлик: Кластерлар бозор талабларига мос кадрлар тайёрлашга йўналтирилганлиги билан ажралиб туради. Бу эса битирувчиларнинг меҳнат бозорида юқори талабга эга бўлишига хизмат қилади.

Педагогик кластерлар ҳақида гап очганда дидактик жараённинг умумий моделини таҳлил қилмасдан иложимиз йўқ. Бу жараён уч таркибий қисм – ўқитувчи (тарбиячи), талаба, ўқувчи (тарбияланувчи), таълим предмети (ўқув машғулоти)дан иборат.

Барча исботларни яна бир бор текширамиз ва технология тушунчаси ўқитувчи, талаба (ўқувчи), таълим предмети ўзаро ҳаракатда бўлган дидактик жараённинг фақат йирик ўзгаришларига нисбатан қўлланиши зарур деган фикрни илгари сурамиз. Жараён фанни ўзлаштиришга йўналтирилган талабанинг мақсади- фанни ўзлаштириш. Педагогнинг мақсади – ташкил қилиш, ёрдам бериш. Жараён талаба томонидан қандай ташкил қилиниши мумкин? Буни уч хил схемада кўриш мумкин:

- 1) Жараённинг бошида ўқув фани туради ва жараён фаннинг хусусиятидан келиб чиқиб, ташкил қилинади.
- 2) Жараённинг бошида талаба туради ва жараён талаба ҳолатидан келиб чиқиб, ташкил қилинади.
- 3) Талаба ва фан тенг қийматга эга, деб эътироф этилади ва жараён ҳар иккала томондан – талаба ва фан томонидан амалга оширилади.

Таълим – тарбия жараёнини ташкил қилишга қаратилган бу уч схема қуйидагиларга йўналтирилади:

1. Фанни ўзлаштириш –фанга, предметга йўналтирилган(самарали) таълим.
2. Талаба эҳтиёжларини қондириш – шахсга йўналтирилган таълим.
3. Предметни ўзлаштириш ва талаба эҳтиёжларини қондириш - ҳамкорлик (шерикли)ка йўналтирилган таълим.

Қулай ва содда, жўн бўлиши учун биринчи технологияни самарали, иккинчи технологияни – шахсга йўналтирилган (авайловчи, аёвчи), учинчи технологияни эса – шериклик технологияси деб атаймиз. Фурсати келганда нега айнан шундай номлар берилганини тушинтириб ўтаемиз.

Келтириб ўтилган ҳар бир ҳолатда жараённинг мақсадлари турлича бўлишини англаш кийин эмас. Жараён турли маҳсулотларни яратиш билан якун топади. Агар жараён “предметдан келиб чиқиб “ олиб борилса шахсдан келиб чиқиб, яратилган маҳсулотдан фарқ қилувчи маҳсулот яратилади.

Педагогик маҳсулотга қандай талаб қўйилганига қараб, жараённи ташкил қилишнинг у ёки бу схемаси танлаб олинади. Жараённи ташкил қилиш схемасини мақсадга мувофиқ равишда билим, малака, таълим сифатининг ҳажми энг биринчи мезон бўлиши керакдек туюлади: Лекин доим ҳам бундай бўлавермайди: 1) педагогик хизматларнинг бозор шароитларидаги ҳозирги истеъмолчиларнинг ҳаммасига ҳам билим керак эмас. 2) Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитларида педагогик хизматлар истеъмолчиларининг ҳаммасига ҳам билим керак эмас. Кимгадир қобилият, мойилликлар, истеъдодларни ривожлантириш муҳимроқ бўлади. Кимгадир бу ҳаётда сифатли билимлар, малакалар керак, кимдир мактабда мулоқот, ўзини шахс сифатида намоён қилиш каби эҳтиёжларни қондиришни истади.

Предметга йўналтирилган(самарали) технология. Бу технологияда ўқув материали асосий ўрин эгаллайди. Ўқув предмети педагогнинг диққат марказида туради. Материални ўзлаштириш – таълимнинг бош мақсади бўлади. Педагогик фаолият жараёнининг ҳукмрон схемаси: материал –талабалар – натижа. Кўриб турганимиздек, талабалар бу тизимдаги занжирда, бўғинда предмет материалдан кейин туради. Талабаларга эмас, предметга асосий эътибор қаратилади. Таълим предметдан келиб чиқиб, ривожланади. Ўзлаштириш сифатини назорат қилишда талаба шахси инкор қилиниб, предметни ўзлаштириш назоратда бўлади. Назорат холис, қатъий бўлади. Предметни ўзлаштиришга қодир бўлмаганлар четда қолаверади. Предметга йўналтирилган технология талабаларга нисбатан бешафқат, лекин таълим олишнинг юқори даражасини кафолатлайди. Режалаштирилган мақсадларга белгиланган муддатларда ва даражада эришиш таълимнинг асосий мезонларидир.

Шахсга йўналтирилган технология. Бу технология марказида талаба туради. Материал унга гўёки қўшимча. Технологиянинг мақсади – шахсни ривожлантириш, материални ўзлаштириш эмас. Таълим кўрсаткичи ўзлаштирилган материал миқдори ва сифати эмас, балки шахснинг ривожланиши – етуклик, ўз “мен”ини ички тутқинликдан ҳолос этиш, ўзини англаб етиш, ўз йўлини ўзи белгилаш, мустақиллик, фикрлар эркинлиги ва шу кабилар. Ўқув жараёни талаба истагидан келиб чиқиб ташкил қилинади. Агар талаба ўқишни хохламаса, ўқув жараёни зичлаштирилади, деформацияга дуч келади ёки ўз-ўзидан тўхтади. Ҳеч нарсада зўрлик, зўравонлик йўқ. Билим, малаканинг миқдори ва сифати айтарли ҳеч кимни қизиқтирмайди. Шахс эҳтиёжларини қондириш, ўзини номоён қилиши учун унга шароитлар яратиш бериш – асосий мезон ҳисобланади.

Шериклик технологияси (ҳамкорлик технологияси) таълимнинг предметга йўналтирилган ва шахсга йўналтирилган технологияларининг оптимал бирикмасини назарда туттади. Айнан шу технология кластерли ёндашувни назарда туттади. Педагог ўқув предметини ўзлаштириш ва шахсни ривожлантиришга бирдек яхши муносабатда бўлади. Ўқитувчининг нияти талабаларга максимал даражада муайян билим бериш, кўникмалар, умумий қонуниятларни талабанинг ўз “мен”ини ривожлантириш, шахсга оид, қиёсий мулоҳазалар, инсон учун зарур бўлган бошқа хислатларни шакллантириш билан уйғунликда тушунча беришдан иборат бўлади. Ҳамкорлик технологияси бўйича таълим дастури кенг қамровли, уни амалга ошириш – фавкулотда мураккаб иш. Чунки мураккаб фанни ҳар бир талаба қалбига нафис ёндашувларга қўшиб тушунтириш, талабани аудиториядан билимли шахс сифатида қониқиш ҳосил қилган, кўтаринки руҳда чиқиб кетишига эришиш керак.

Бу технология - амалиётда қўллаш энг мураккаб ҳисобланган технологиядир. Вазифаларнинг уч гуруҳи мавжуд: бир томондан – таълим бериш, ривожлантириш, тарбиялаш. Бу ерда ривожлантириш ва тарбиялашни таъминлашни бош мақсад қилинган. Иккинчи томондан – шахсга ўзини намоён қилиш учун шароитлар яратиш бериш. Бу педагогдан ақл бовар қилмайдиган даражада ишлашни талаб қилади. Қайд этиш лозимки, яқин ўтмишда педагогларимиз бу технологияни қўллай олардилар.

Педагогик хизматлар бозорида учала технология ҳам керак бўлади: Кимдир муайян билим ва кўникма олиш, мутахассисликни эгаллаш ҳисобига ҳаётда муваффақият қозониши керак. Бундайлар қатъий, самарали технологияни танлайдилар. Бошқаларга эса фақатгина педагогик назорат керак – у авайловчи(шахсга йўналтирилган) технологияни танлайди. Аксарият кўпчилик эса шериклик (ҳамкорлик)технологиясини танлайди.Зеро, XXI асрда кластерли ёндашув энг замонавий ёндашув ҳисобланади.

Ғарбда ҳукумрон бўлган шахсга йўналтирилган таълимни қайта мушоҳада қилиш ўзининг энг юқори нуқтасига етди, шекилли. Немис педагоги Ф Крон яқинда “ Эрқалатиш эмас, талаб қилиш” деган китобни нашр қилдирди. Китобда муаллиф ҳамкорлик педагогикасига синчиклаб эътибор беришга китобхонларнинг диққатини тортади. Агар талабчанлик ва интизом бўлмаса; агар фақатгина илиқ ўзаро муносабатлар ва шахснинг “мен”ини ички тутқинликдан ҳолос қилиш тўғрисида гапирилса, тегишли равишда натижаларга эришиб бўлмайди. Ф.Кроннинг фикрича, ҳамкорлик технологиясида предметни ўзлаштиришга қўйиладиган талаблар талаба тўғрисида ғамхўрлик қилиш ва хурмат қилиш билан мохирона уйғунлашиб келади.

Немис педагоглари шахсга йўналтирилган моделлари ўз фуқароларига ёмон натижалар келтирганлигини эътироф қилмоқдалар. Мактаб ва ОЎЮ битирувчиларининг билим савияси пасайиб кетяпти. Шахсга йўналтирилган технология бўйича таълим- тарбия кўрган ёшлар мураккаб касбларни эгаллашни хоҳламайдилар ва удалай олмайдилар. Германия ҳукуматининг рус ва турк мутахассислари учун иш жойи очиши ва мамлакатга катта миқдорда ажнабийларни таклиф қилиши бежиз эмас. Шу боис бозор иқтисодиёти шароитларида буюртмачи талабларини қондирувчи моделни танлаш айтиш мумкин. Демак, педагогик хизматлар бозори ўзини дадил ҳис этиши учун ўқитувчи маҳсулот миқдори ва сифатига кўра тамомила фарқ қилмайдиган уч технологияни мукамал ўзлаштириши лозим:

1) предметга йўналтирилган (самарали); 2) шахсга йўналтирилган (авайловчи, аёвчи); 3) Хамкорлик (шериклик) технологияси. Биз уларни асосий кўрсаткичлар бўйича қиёслаб кўрамыз.

Мезон	Самарали технология	Хамкорлик технологияси	Шахсга йўналтирилган(авайловчи) технология
Мақсад	Амалда зарур бўлган билимлар ва малакаларни чуқур ўзлаштириш.	Билимлар малакаларни талаба ривожланишининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ўзлаштириш.	Талаба ўзи танлаган билимлар воситасида шахс хислатларини ривожлантириш.
Йўналтирилганлиги	Самара берувчи билимлар, кўникмаларни ўзлаштиришга	Билимларни шакллантириш, шахсни ривожлантириш	Шахс хислатларини ривожлантириш
Устувор жиҳатлари	Ўқув предмети	Билимга қаратилган меҳнат	Талаба шахси
Махсулот	Ҳаётий зарур билим ва кўникмаларни чуқур ўзлаштириш	Таълим муассасаси таклиф қилган қўлланиши кафолатланган билимларни ўзлаштириш	Талаба истагига кўра ихтиёрий танланган билимлар билан танишиш.
Кафолатлар	Танланган даражада тўлиқ ўзлаштириш	Тўлиқ ўқитилганлигига кафолат йўқ	Ҳеч қандай кафолат йўқ.
Муносабат	Авторитаризм. Ўқитувчининг етакчилик роли	Демократизм. Тенг муносабатлар	Педагогизм. Ўқитувчининг етакчилик роли
Ўқитувчининг меҳнат сарфи	Юқори	Ўрта	Паст
Педагогик малакаси	Юқори	Юқори	Ҳамма ўқитувчилик қила олади.
Таълим схемаси	Қатъий, офшларсиз, тартибга солинган алгоритм ва технология бўйича	Ўзаро келишувга асосан	Эркин.

Технологиялар ва уларнинг махсулотлари хусусиятларини қиёслаш бир технологияни бошқасидан устун эканлигидан дарак бермайди, балки сизнинг эҳтиёжларингизга жавоб бера оладиган технологияни тўғри танлашга йўналтирилади. Шахсга йўналтирилган технологияда педагогика – юмшоқ, авайловчи таълим тарафдори, лекин бола ниманидир албатта билиб олишини кафолатламайди. Самарали технология – авторитар технология бўлиб, мураккаб, муайян, натижаларга эришишни кафолатловчи таълим технологияси. Бу ҳақиқат. Ундан қочиб, яширина олмаймиз. Бозорда барча технологиялар зарур бўлади. Кимгадир бир технология кўпроқ тўғри келса, кимгадир бошқаси хуш келади.

Шахсга йўналтирилган таълим технологияси модели ҳозирча бизга унчалик тўғри келмайди. Нима бўлганда ҳам бу технология, модель ўз мияси ва қўллари билан бир бурда нон ишлаб топиш муаммо бўлмаган тўкин жамиятда яшовчи истеъмолчига тўғри келади.

Жозибадор, гўзал модел лекин ҳамма учун ҳам эмас, бу – келажакда қўлланилиши мумкин бўлган модел. Прагматик немислар бундай эркин тарбия моделига хавотир билан қараяпти (агар ҳеч ким бирор нарсани дурустроқ билмаса, муайян бир ишни ким бажаради?). Улар авторитар мактабга қайтиш фикрига мойиллик билдиришмоқда, таълим муносабатларини ўзгартиришга мажбур бўлишмоқда. Авторитар таълим эса якин-якингача ҳам инсон ҳуқуқларини бузганлиги учун танқид қилинган эди.

Самарали педагогика предметга йўналтирилган таълимга асосланади. 1) Мақсадимиз – предметни ўзлаштириш, аудиториядан самарали билим ва малакаларни максимумини олиб чиқиб кетиш. 2) Мақсадимиз – предметни ўзлаштириш, максимум билим ва малакага эга бўлиш. Таълимдан тез ва муайян бир фойда олмоқчи бўлганларнинг аксарияти айнан шу технология моделини танлашади. Предметга йўналтирилган таълим спортчилар, ҳарбий мутахассислар, ўз ишини чуқур билиши лозим бўлган бошқа касблар вакиллари, масалан, диспетчерларни тайёрлашда кенг қўлланилади. Бу технологияда талаблар фавқулодда кескин ва индивидуалликни тўлиқ рад этади – ким удалай олмаса, кетиши керак.

Лекин бу моделни таълимга, ҳозирда, биз инсонпарварлик ғояларга жон – дилимиз билан берилган пайтда таклиф қилиш, негадир ўнғайсиз туюлади. Бозор иқтисодиёти бўлса – шафқатсиз муносабатлар дунёси, бундай дунёда энг кучли, энг яхши тайёргарлик кўрганларгина яшаб қолади. Агар инсон таълимнинг айби билан ҳаёт оқимидан четда қолса, у бор вужуди билан ўқишни талаб қилмаган ўқитувчисини айбдор қилиши турган гап.

Авторитаризмга бироз мойилроқ бўлган ҳамкорлик педагогикаси технологияси – тарихнинг ҳозирги бурилишида таълимий муносабатлар учун айнан зарур бўлган вариантдир. Бу технология ўқувчини ҳам ўқитиладиган предметни ҳам ўз эътиборида бирдек сақлай олади. Ҳамкорлик технологияси қаерда қўлланилиши мумкин ва мақсадга мувофиқ бўлса, бизга қўл келиши мумкин.

Хулоса. Педагогик таълим кластерлари рақобатбардош кадрлар тайёрлаш жараёнида инновацион ёндашувлар ва ресурслардан самарали фойдаланиш орқали таълим тизимининг сифатини оширади. Кластерларнинг таълим тизимидаги интеграцион ва инновацион ёндашувлари замонавий педагогик кадрларни тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли педагогик таълимда кластер ёндашувини кенг жорий этиш замон талабидир.

Адабиётлар

1. Харченко С.А. Формирования культуры сотрудничества студентов посредством кластерного взаимодействия: Дис. канд. пед. наук. – Киров, 2013. – 206 с.
2. Джураев Р.Х. ва б. Интеграциялашган таълим назарияси ва амалиёти. – Т.: Саностандарт, 2009. – 176 б.
3. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.
4. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш: Фалс.д. (PhD) ...дис.автореф. – Т.: 2017. – 40 б.
5. Игнатова И. Кластерный подход в управлении учреждением образования. Народное образование. - 2009. - № 8. - С. 62-66.

INKLYUZIV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM KLASTERI SUB'YEKTLARINING O'RNI

Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori (DSc)

Umidjon Negmatovich Xo'Jamqulov

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225090>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim klasteri subyektlarining inklyuziv madaniyatini shakllantirish, inklyuziv madaniyatini amalga oshirishda klaster yondashuvining asosiy mexanizmi, inklyuziv madaniyatning rivojlanishi inklyuziv siyosat masalasi, inklyuziv madaniyat tushunchasi mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'z va iboralar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, inklyuziv siyosat, bola, ta'lim jarayoni, muvaffaqiyat, samara.

Inklyuziv ta'limni joriy qilish davomida ko'pgina ijtimoiy muammolar ham yuzaga keladi. Asosiy muammolardan biri hamjamiyat ishtirokchilarining nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek, rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni umumta'limga olib kirishga bo'lgan munosabatdir. Inklyuziya jarayoniga ta'lim tizimini tayyorlashda eng muhim bosqich ta'lim jarayoni ishtirokchilarining tushuncha va qadriyatlarini o'zgartirish sanaladi. A.V.Zaxarova va M.S.Staroverova fikrlaricha, belgilangan me'yorlarni o'zgartirish davrida ta'lim muassasalarida pedagog va ota-onalar o'rtasida inklyuzivlikning ahamiyati to'g'risida tortishuvlar davom etib borishi sababli inklyuziv jarayon yetakchisi yoki rahbari tomonidan inklyuziya mafkurasini qabul qilish hamda bu borada real harakatlar tadbirlarini amalga oshirish muhim. T.But va M.Eynskou inklyuziv ta'limning samarali joriylanishi va muvaffaqiyatiga muassasada o'rnatilgan inklyuziv madaniyat asos bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra maktab inklyuzivligini baholashda jamoaning inklyuziv qadriyatlari (turfalik va hamkorlikka ijobiy munosabat, yuzaga keluvchi to'siqlar, jarayonga halal beruvchi hurofot (stereotip)larni yengish) bilan bir qatorda inklyuziv jamoaning mavjudligini inobatga olish kerak. Shu bois inklyuziv ta'limni joriy qilish avvalida muassasa jamoasi, ta'lim ishtirokchilari tomonidan bu masalaga turli munosabatlarning yuzaga kelishi, bu boradagi muammolarni bartaraf etish borasida ham fikr yuritish lozim. Inklyuziv madaniyatni shakllantirish deganda har bir bolaga nisbatan do'stona, teng munosabat o'rnatilgan muhitni barpo etishni tushunish lozim. Bunday muhitda inklyuziya mafkurasini ta'lim jarayoni ishtirokchilari tomonidan birdek qabul qilinadi. O'qituvchilar jamoasi o'quv-tarbiya jarayonida yuzaga keluvchi to'siqlarni bartaraf etishda faol ishtirok etishlari orqali o'quvchilarning maktab hayotining barcha jabhasida to'liq ishtiroki ta'minlanadi. Inklyuziv madaniyatning rivojlanishi inklyuziv siyosat (barcha jarayonda turli toifaga mansub bolalarni ta'limga olib kirishning qo'llab-quvvatlanishi, huquqlarning tan olinishi) hamda inklyuziv amaliyot va texnologiyalar (o'quv jarayonida har bir bolaning imkoniyatlariga mos uslub va yondashuvlardan foydalanish) samarasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, umumiy inklyuziv qadriyatlar va hamkorlik munosabatlari rivojlantirish boshqa jihatlardagi o'zgarishlarga olib kelishi muqarrar. «Inklyuziv madaniyat» tushunchasining talqinini bir necha yo'nalishlarda ko'rish muhim: inklyuziya jarayoni ishtirokchilari tomonidan o'zaro qabul qilingan va taqsimlangan qadriyat, tushuncha va bilimlardan iborat alohida ta'limot (falsafa); inklyuziya jarayonining samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi inklyuziv qadriyatlarni ta'minlashga yo'naltirilgan umumiy madaniyatning qismi; ta'lim ishtirokchilarining har birini jiddiy stress, psixologik talofatlardan asraydigan, sub'ektlarning o'zaro aloqadorlikdagi faoliyatlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi o'ziga xos ishonch mikroiqlimi; sub'ektlar, jarayon ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash, ular o'rtasida o'zaro qarama-qarshiliklarning yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan. Inklyuziv madaniyatni shakllantirishda tashkilot rahbari va uning atrofida jipslashgan jamoa, shuningdek, ota-onalar va hamkorlar bilan o'rnatilgan sherikchilik munosabatlari, yaratilgan to'siqsiz muhit muhim o'rin egallaydi. S.V.Alexina, o'qituvchilarning inklyuziv ta'limda ishlashga kasbiy tayyorgarligi masalasini o'rganar ekan,

inklyuziv ta'limni amalga oshirish g'oyalariga zid bo'lgan me'yor va qadriyatlarini, ya'ni ularning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi jarayoniga munosabati va tibbiy modelga asoslangan yondashuv (stereotip)larini o'zgartirish muhim deb hisoblaydi. A.De Boer, S.J.Pijl, A.Minnaert olib borgan tadqiqotlarida diqqatlarini inklyuziv ta'lim jarayonida o'qituvchilarning o'quvchilar bilan o'zaro ijtimoiy munosabatlarga kirishishlarida ahamiyatli sanalgan mazkur ta'lim turiga munosabatlarini o'rganishga qaratadilar. Olimlar aksariyat o'qituvchilarning yetarli darajada hayrihoh emasligini aniqlab, ish avvalida samaradorlikka ta'sir etuvchi o'zaro hamkorlik, qayta tayyorlash kurslari va mazkur toifa bolalarini o'qitish amaliy ish tajribasi bilan tanishtirish zaruratini asoslaydilar. E.A.Gafari alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitishda umumta'lim maktabi o'qituvchisi rolining muhimligini ta'kidlab, inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun ijobiy motivatsiya bo'lishi muhimligi, ularning e'tiqodi, inklyuziv ta'lim falsafasidan chuqur tushunchaga ega bo'lishi, madaniyatining shakllanganligi inklyuziv ta'limni amalga oshirishda barcha tadbirlar muvaffaqiyatining muhim sharti hisoblanishini alohida ta'kidlaydi. Tadqiqotchi o'qituvchilar tomonidan maxsus ta'limiy ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarning huquqlari tan olingan va ularga nisbatan mehr-muxabbatli munosabat ko'rsatilgandagina, sinfda munosib o'rin topa olishlarini ko'rsatib o'tadi. Inklyuziv ta'lim amaliyotining samarasiga ta'lim sub'ektlarining madaniyati, ularning o'zaro hamkorlikdagi munosabatlarining darajasi ta'sir ko'rsatadi. O'zini tutish madaniyati (axloqi, hulqi) quyidagi tushunchalarni qamrab oladi: o'zining jamoa a'zosi ekanligi yuqori xis etish, beriladigan savollar ziddiyatli tarzda emas, balki o'zaro muloqot, dialog ekanligi, o'zgalarga ochiqlik va hayrihohlik xissini bildirishni anglatishi lozim. Ta'lim madaniyati: darsda har bir o'quvchining o'z o'rnining mavjudligi, ularning har birlariga ijobiy yondashish, odob va hayrihohlik bilan so'zlashish madaniyatiga har jabhada rioya qilish. Parvarishlash (hamrohlik qilish) madaniyati: hamrohlik qiluvchi mutaxassis yoki tengdoshining mavjudligi, to'siqsiz muhitning yaratilgani. Inklyuziv madaniyatning mohiyati quyidagilardan iborat: muassasa hamjamiyatini barpo etish; muassasada hamma o'zining kerakligini va do'stona munosabatni xis etadi; tengdoshlar bir-birlariga yordam ko'rsatadilar; ta'lim sub'ektlarining o'zaro iliq hamkorlik munosabatlari o'rnatilgan; barcha mahalliy hamjamiyatlar jarayonga jalb etilgan; inklyuziv qadriyatlar tan olinadi; har bir o'quvchining yutuqlariga umidvorlik; ta'lim jarayoni sub'ektlari inklyuziya mafkurasini tan oladilar; barcha o'quvchilar qadrlanadilar; o'qituvchilar jamoasi ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keluvchi to'siqlarni hamkorlikda bartaraf etish va barcha o'quvchilarning jarayonda to'liq ishtirok etishlariga intiladilar. Biz yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda inklyuziv madaniyatni shakllantirishda jarayonning keng qamrovli ekanligi, sub'ektlar doirasining kengayishi, bu jarayonda turli muammoli vaziyatlarning yuzaga kelishini inobatga olgan holda ta'lim sub'ektlari tomonidan yuzaga kelgan turli-tuman strategik vaziyatlardan chiqib ketish, yengishga qaratilgan koping-strategiyalardan foydalanish lozimligini ta'kidlaymiz. Koping-strategiyalar – stressli vaziyatlar oqibatini yengish yoki uni minimallashtirish maqsadida qo'llanadigan o'zini tutish me'yori bo'lib, kognitiv, xulq-atvor, hissiy faoliyatlarni jamlovchi harakatlardir. Mazkur strategiyalar murakkab vaziyatlarda o'zini qo'lga olish, psixologik muvozanatni saqlab qolishga yordam berib, uch turdagi «muammoni hal qilish», «ijtimoiy qo'llab-quvvatlovni izlash va topa olish», turlariga bo'linadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Захарова А.В., Староверова М.С. Технологии повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях инклюзивной образовательной организации [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 3. С. 153–165.
2. Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии: практич. пособие. М.: Перспектива, 2007. 124 с.
3. Захарова А.В., Староверова М.С. Технологии повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях инклюзивной образовательной организации [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 3. С. 153–165.

4. McMaster C. Inclusion in New Zealand: The potential and possibilities of sustainable inclusive change through utilising a framework for whole school development // New Zealand Journal of Educational Studies. 2015.

5. Шеманов А.Ю., Екушевская А.С. Формирование инклюзивной культуры при реализации инклюзивного образования: вызовы и достижения Современная зарубежная психология 2018. Том 7. № 1. С. 29—37. 6. Основы инклюзивной культуры: учебное пособие/Н.А.Борисова и др. Череповец:ЧГУ, 2021. -214 с.

**PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI – RAQOBATBARDOSH KADRLAR
TAYYORLASHNING INNOVATSION MEXANIZMI SIFATIDA.**

**Andijon davlat chet tillari instituti
Ijtimoiy gumanitar fanlar, pedagogika
va psixologiya kafedrasi mudiri
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225142>

Annotatsiya: Ushbu maqolada– raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning innovatsion mexanizmi haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, uzluksiz ta'limda faoliyat olib boruvchi barcha kadrlar uchun zarur bo'lgan zamonaviy bilimlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim klasterlari, dasturlar, texnologiyalar, muvofiqlashtirilgan o'quv dasturlari, klasterlarni shakllantirish, monitoring va baholash.

Bugungi kun globallashtirish jarayonida barcha sohalar kabi ta'lim sohasi ham jadal rivojlanib bormoqda. Ta'lim tizimiga yangi innovatsiyalarni kirib kelayotgani, o'qitish uslublarini takomillashayotganligi, yangi ta'lim turlarini tizimga joriy etilayotganligi hozirgi zamon pedagogikasi oldida turgan muammolarni tizimli ravishda hal qilinib borilayotganligidan dalolat bermoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagogik ta'lim Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 27-fevraldagi PQ-4623-son qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, pedagogik ta'lim sohasi uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'lim sifatini oshirish, sohaga ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning samarali tizimini yo'lga qo'yish maqsadida Vazirlar Mahkamasining "Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 14-apreldagi 213-sonli qarori asosida pedagogik ta'lim innovatsion klasteri doirasida pedagogika sohasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Pedagogik ta'limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi yuqori ijtimoiy ahamiyati bilan bog'liq zamonaviy talablar, tizimdagi muommolar va ularni hal qilishda ta'lim, fan va ishlab chiqarish bo'g'inlari o'rtasidagi o'zaro yakdillikning yetishmasligi bugungi kunda uzluksiz pedagogik ta'limni klaster rivojlanish modeliga o'tkazish zaruriyatini taqozo etmoqda. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri muayyan geografik hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida ta'lim subyektlarining, texnologiyalarning va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm bo'lib, u innovatsiya va integratsiya jarayonlari bilan bog'liq. Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini asosiy omil sifatida foydalanishga e'tibor kuchaydi. Shuning uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va unda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining ro'li, uning xalqaro tajribasini o'rganish hamda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqarish dolzarb masalaga aylanmoqda. So'nggi vaqtlarda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar pirovard natijasi ongtafakkuri ozod inson shaxsini tarbiyalash, zamonaviy yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ekan bu o'z-o'zidan integratsion ta'lim klasterlarini innovatsion yondashuvlar asosida tuzishni taqazo etadi. Bo'lajak mutaxassis kadrlar kasbiy mahorati va kasbiy moslashuvchanligi raqobatdosh kadrlarning oliy ta'limga samarali tayyorlash imkonini beradi. Pedagoglarning faoliyatini pedagogik, psixologik, tashkiliy-metodik jihatdan o'rganish natijalari talabaning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogning shaxsiy sifatleri va uning kasbiy tayyorgarligi katta ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra, pedagogning kasbiy mahoratga ega bo'lishi, bilimdonligi va kreativligi talabalarda ongli faollik hamda mustaqillikni tarkib toptirishning asosiy omili hisoblanadi. Hozirgi kunda texnika oliy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, pedagogik va axborot

texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan - kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha ananaviy ta'limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Innovatsiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsiyaning amaliyotga kiritilishi innovatsion jarayonlarda amalga oshiriladi. Innovatsion jarayon deb – innovatsion o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish jarayoniga aytiladi. Innovatsion jarayon – bu pedagogik yangiliklar, bu yangiliklarning pedagogik hamjamiyat tomonidan o'zlashtirilishi va ulardan ilmiy asosda amaliyotda samarali foydalanishning o'zgarib boruvchi yaxlitligidir. O'qituvchi faoliyatining innovatsiyalarga yo'nalganligi psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijasini ta'lim amaliyotiga tatbiq etish imkonini beradi. Pedagogik tadqiqotlar natijasini ommalashtirish uchun amaliyotchilarni olingan natijalar bilan maxsus tanishtirish talab etiladi. O'qituvchilarni yangi tajribalarni ommalashtirish muhim ahamiyatga egaligiga ishonirish asosida ularda yangiliklarni o'zlashtirish ehtiyoji hosil qilinadi. "Yangi pedagogik g'oyalar va texnologiyalarning ommalashtiruvchisi va targ'ibotchisi kimlar bo'lishi kerak?" degan haqli savol tug'ildi. Alohida o'qituvchi yoki ta'lim muassasasi tajribasini o'rganish, ommalashtirish oliy ta'lim muassasasi professor - o'qituvchilari, umumta'lim muassasalarida ishlaydigan ilg'or pedagoglar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday guruhlarini tashkil etish zaruriyati bir qator holatlar bilan ifodalanadi:

1. Pedagogik yangilik muallifi uning istiqboli haqida zarur ma'lumotlar va aniq bahoni bera olmaydi.

2. Ilg'or g'oyalarni ommalashtirish pedagogdan qo'shimcha vaqt, kuch-quvvat va og'ir mehnatni talab qiladi.

3. Muayyan yangilik har doim ham uning muallifi tomonidan ilmiy-metodik jihatdan yetarlicha asoslanmaydi.

4. Mualliflar o'zlarining innovatsiyalari va ularni amaliyotga tatbiq etish yo'llari, yondashuvlarini bayon qilishda o'zlari va hamkasblarining shaxsiy xususiyatlari bilan bog'liq holda to'xtalishlarga va to'siqlarga duch keladilar.

5. Ijodiy guruh o'z zimmasiga nafaqat pedagogik innovatsiyalarni targ'ib qilish va ommalashtirish, balki ular asosida o'qituvchilar faoliyatiga tuzatishlar kiritish, talabalarning kasbiy bilimdonligi va mahoratini boyitish vazifasini ham oladi. Tatbiq etishga yo'naltirilgan faoliyatni boshqarishda innovatsiya muallifining o'zi ishtirok etmaydi. Bunday yondashuv ijodkor o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytirish va uni muayyan maqsadga yo'naltirishga xizmat qiladi. Shu tariqa pedagogik innovatsiyalar yaratuvchilari va ommalashtiruvchilarining quvvatlari bir nuqtaga jamlanib, muayyan maqsadga yo'naltiriladi. Pedagogik innovatsiyalar o'zining muayyan tavsifiga ega. Pedagogik innovatsiyalarning talabalarning kreativ faoliyatini shakllantirishga xizmat qiladigan o'lchovlari quyidagilardan iborat:

-innovatsion usullarning yangiligi optimalligi;

-yuqori natija berish imkoniyatiga egaligi;

-ommaviy tajribada ijodiy qo'llash imkoniyatiga egaligi.

Innovatsion usullarning asosiy o'lchovi ularning yangiligi, ilmiy tadqiqot natijalari hamda ilg'or pedagogik tajribalar bilan tengligidadir. Shuning uchun ham innovatsion jarayonda faoliyat ko'rsatishni istovchi o'qituvchilar uchun yangilikning asosiy mohiyati nimadan iboratligini bilish muhim ahamiyatga ega. Agar bir o'qituvchi uchun mazkur tajriba tamoman yangi hisoblansa, ikkinchisi uchun yangi bo'lmasligi ham mumkin. Shuningdek, talabalar uchun ham ayni bir usulning yangilik darajasi turli-tuman bo'lishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ularning shaxsiy o'ziga xosliklari, individual-psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir. Bo'lajak kadrlarning kreativ funksiyalarini shakllantirishga xizmat qiladigan innovatsion usullarning yangiligi bir necha darajalarda namoyon bo'ladi. Ular: } absolyut daraja; } lokal-absolyut daraja; } shartli daraja; } sub'ektiv daraja kabilar. Bu farqlar ularning qo'llanish sohasi va aniqlik darajasi bilan bog'liqdir. Pedagogik innovatsiyalar samaradorligining o'lchovi sifatida optimallik o'qituvchi va

talabalarning kafolatlangan natijaga erishishi uchun kuch-quvvat sarflashlarini taqozo etadi. Ta'lim jarayoniga pedagogik innovatsiyalarni kiritish asosida imkon qadar kam kuch va vaqt sarflagan holda yuqori samaradorlikka erishish hamda kafolatlangan natija olish nazarda tutiladi. Xuddi mana shuning o'zi pedagogik innovatsiyalarning optimallik darajasini belgilaydi. Innovatsion usullarning eng muhim belgisi sifatida natijalanganlik o'qituvchi faoliyatida ijobiy yutuqlarga erishilgandagina namoyon bo'ladi. O'lchovlardagi texnologiklik, kuzatuvchanlik, natijalarning qayd etilganligi o'qitishning yangi usullari, metodlarini baholash orqali namoyon bo'ladi. Pedagogik tajribada pedagogik innovatsiyalarni ijodiy qo'llash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi. Mazkur innovatsiyalar tajriba-sinovdan o'tkazilib, ob'ektiv baholagandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovatsion usullardan foydalangan holda talabalarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Innovatsiya natijasida ta'lim jarayonida quyidagilar namoyon bo'ladi:

1. Tizimli, yaxlit va davomli bo'ladi;
2. Ma'lum amaliyotda yangi faoliyat tizimini loyihalaydi;
3. Subektlarning faoliyati to'la yangilanadi;
4. Yangi texnologiyalar yaratiladi;
5. Faoliyatda yangi sifat natijalariga erishiladi;

6. Amaliyotning o'zi ham yangilanadi Pedagogik innovatsiyalarni baholash mezonlarini bilish o'qituvchining pedagogik ijodning rang-barang shakllarini o'zlashtirishi uchun qulay sharoit yaratadi. Pedagogik madaniyatning oddiy esda qolgan bilimlarni takrorlash shaklidan boshlab, ilmiy pedagogik jamoatchilikka ma'lum bo'lgan g'oyalar, kontseptsiyalar, texnologiyalarni o'z shaxsiy faoliyatiga singdirishdan ularni evristik, kreativ ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga qadar talabalarning kundalik harakati mazmunini tashkil etishi lozim. Pedagogik innovatsiyalarning mazmuni, uni qo'llash metodlarini bo'lajak kadrlar tajribasiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Innovatsion jarayonlarni o'rganish maqsadida qo'llaniladigan tashxislash metodlari quyidagilardan iborat ekanligini bo'lajak kadrlarning ongiga aniq yetkazish lozim. Ular talabalarning kasbiy ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarini tizimli tarzda o'rganish, bunda ular faoliyatida uchraydigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish imkoniyatlarini aniqlash, talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, kontseptsiyalar hamda ilg'or innovatsion tajribalarni izlab topish va oliy ta'lim amaliyotiga joriy etish, talabalarning pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirish va qo'llash jarayonidagi o'ziga xoslik va ularning turli-tuman ko'rinishlarini aniqlash, bunda namoyish qilish, tasvirlash, ochiq darslar o'tkazish, yangi manbalar ustida ishlash, ma'ruzalar tashkil etish, tajriba-sinov ishlarida ishtirok etish kabi ish turlaridan keng foydalanish kabilar. Raqobatbardosh mutaxassis kadrlar kasbiy moslashuvining o'ziga xos xususiyati ichki va tashqi shart-sharoitlarga bog'liq. Mutaxassisning kasbiy moslashuv jarayoniga ta'sir o'tkazuvchi tashqi sharoit va omillarga quyidagilar kiradi:

- kasbiy faoliyatning maqsadi, mazmuni, vositalari va tashkiliy texnologiya xususiyatlari.
- kasbiy faoliyatni amalga oshiradigan ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlarning xususiyatlari.

Talabaning kasbiy moslashuv jarayoniga ta'sir etuvchi ichki shart-sharoit va omillarga kasbiy moslashish imkoniyatining darajasi, shaxs organizmining moslasha olish sifati va kasbiy faoliyat motivlarining pedagogik faoliyat talablariga aynan mos kelishidir. Yosh mutaxassisning kasbiy moslashuvi muhit bilan kasbiy faoliyati o'zaro ta'sir ko'rsatadigan quyidagi asosiy predmetli sohalarida amalga oshiriladi:

1. Kasbiy-faoliyatli: pedagogik faoliyatga, uning maqsadlari, mazmuni, vositalari, texnologiyasi, ish tartibi va jadalligiga moslashish.
2. Tashkiliy-me'yoriy: ta'lim muassasasida belgilangan tartib-qoidalar, tashkiliy me'yorlar, mehnat intizomi va boshqa talablarni bajarishga ko'nikma hosil qilish.
3. Ijtimoiy-kasbiy: kasbiy-ijtimoiy vazifalar, pedagog shaxsi va kasbiga xos vazifalarni bajarishga moslashish.

4. Ijtimoiy-psixologik: ijtimoiy-psixologik vazifalar, pedagoglar jamoasida mavjud norasmiy, axloqiy me'yorlar, xulq qoidalari, qadriyatlar va muomala-munosabatlarga ko'nikma hosil qilish.

5. Ijtimoiy holatlar: pedagogik faoliyatda bajariladigan mavjud shart-sharoitlarga, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, milliy madaniy va boshqa muhitlarga moslashish hosil qilish.

Yosh mutaxassis uchun kasbiy moslashuvda kasbiy-faoliyatli moslashuv yetakchi rol o'ynaydi. Bugungi zamonaviy kadrning kasbiy-faoliyatli moslashuvining samarali kechishida zamonaviy innovatsion o'qitish uslubining o'ziga xos xususiyatlari hisoblangan quyidagi jihatlar qat'iy amal qilish maqsadga muvofiqdir; -ta'lim jarayonini ilmiy-g'oyaviy tamoyillarga moslab dasturlashtirish va rejalashtirish; o'quv-uslubiy materialining murakkablik darajasi va o'rganish sur'atini ta'lim oluvchilarning yosh va individual psixologik xususiyatlariga moslash; -ta'lim oluvchilar nazariy va amaliy tayyorgarliklarining o'zaro bog'liqligi va bir-biriga uyg'unlashuvini ta'minlash -ta'lim oluvchilarning faolligi va ta'lim jarayonining avtonomligini oshirish; - ta'lim oluvchilarning individual-amaliy va jamoaviy ishlarini birga qo'shib olib borish; -ta'lim jarayonini zamonaviy texnik vositalar hamda ko'plab pedagogik dasturiy vositalar yordamida jadallashtirish; -ta'limni tabaqalashtirish va mutaxassislik o'quv fanlarini kompleks-kompyuter dasturlarining eng yangi loyihalarida birlashtirish. Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bo'lajak kadrlarning hosil qilgan kasbiy ko'nikma, malaka va tajribalarini tashxislash hamda ularni tashxislash metodlari bilan qurollantirish kasbiy pedagogik ta'lim jarayonini innovatsion g'oyalar asosida qayta qurish talabalarning kreativ faoliyatini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Buning natijasida talabalarni ijodiy faoliyat ko'rsatish, tashabbuskorlikka undash imkoniyati vujudga keladi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa unda har bir inson alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega bo'ladi. Talabalar bugungi kunda ro'y berayotgan voqealar, axborotlar oqimining jadallashuviga ongli munosabatda bo'lish tajribasini egallashlari kerak. Ularda axborotlarni saralash, voqea-hodisalarga obyektiv munosabatda bo'lish ko'nikmalarining hosil bo'lishi nihoyatda muhim. Bo'lajak mutaxassis kadrlar kundalik ijtimoiy-siyosiy voqeliklarni tahlil qilish asosida ularni munosib baholash, shu asosda atrofda g'ayilarning xatti - harakatlariga tanqidiy munosabatda bo'lishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. A.R. Raxmonov, O.B. Sultonova, Ta'lim klasteri va uning pedagogik faoliyatdagi yuksak imkoniyatlari, Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya.
2. M.L. Umedjanova, Oliy ta'lim tizimida pedagogik ta'lim klasteri, "Pedagogik ta'lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar" mavzusidagi an'anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2022-yil
3. Shukurova, D. S. Q. (2022). Ta'lim klasteri sharoitida inklyuziv ta'limning innovatsion mexanizmlari. Academic research in educational sciences, 3(3), 529-b

**PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERIDA RAQOBATBARDOSH
KADRLARNI KASBIY TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

**“University of economics
and pedagogy” notm
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
kafedrası dotsenti
Surmaxon Ismoilova Amonovna,**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225166>

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik ta'lim klasterining raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi innovatsion mexanizm sifatida o'rni va uning ta'lim tizimining sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Pedagogik ta'lim klasterlari o'quv muassasalarining, ilmiy-tadqiqot institutlarining va xususiy sektorning o'zaro hamkorligi orqali ta'lim jarayonlarini yanada samarali va raqobatbardosh qilib tashkil etish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, klasterlashning xalqaro hamkorlik va ta'lim innovatsiyalariga qo'shgan hissasi, kadrlar tayyorlash jarayonida yangi metodologiyalarni qo'llash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qanday yordam berishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik ta'lim klasteri, raqobatbardosh kadrlar, innovatsion mexanizm, ta'lim tizimi, pedagogika, klasterlash, hamkorlik, ta'lim sifatini oshirish, ta'lim innovatsiyalari, xalqaro hamkorlik.

how it helps to apply new methodologies and develop practical skills in the personnel training process, is discussed.

Mazkur maqolada pedagogik ta'lim klasterlari, ularning raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi innovatsion mexanizmi sifatidagi o'rni va ta'lim tizimining sifatini oshirishga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Klasterlarning ta'lim tizimiga kiritilgan yangiliklari, ular orqali amalga oshiriladigan hamkorlik va innovatsiyalar, shuningdek, ta'lim jarayonidagi samaradorlikni oshirishdagi muhim omillarni ko'rib chiqamiz.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda ta'lim tizimini isloh qilishga, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan takomillashtirishga, jumladan, tizimga rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini tatbiq etishga jiddiy e'tibor qarata boshladi.

Ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, talabalarining kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirish eng dolzarb masalalardan biri ekanligi juda ko'p ta'kidlab o'tildi.

Bugungi global iqtisodiyot va tezkor texnologik o'zgarishlar sharoitida ta'lim tizimi yangilanishi va innovatsion yondoshuvlarni joriy etishni talab qiladi. Xususan, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, jamiyat va iqtisodiyotning turli sohalarida yuqori malakali mutaxassislar yetishtirish uchun samarali mexanizmlar kerak. Ushbu talabni qondirishda pedagogik ta'lim klasterlari muhim o'rin tutadi. Pedagogik ta'lim klasterlari, o'quv muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali nafaqat ta'lim jarayonini takomillashtiradi, balki innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, o'quvchilar va o'qituvchilarni yangi bilimlar va ko'nikmalar bilan ta'minlash imkonini yaratadi.

Respublika hududida oliy ta'lim tizimida fanlarni o'qitish jarayoniga dunyoning mashhur tendensiyalarini namoyon etish, uzluksiz ta'lim tizimida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish, ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishning me'yoriy asoslari yaratildi.

Bugungi kun globallashtirish jarayonida barcha sohalar kabi ta'lim sohasida ham jadal rivojlanishlar bo'lmoqda. Ta'lim tizimiga yangi innovatsiyalarni kirib kelayotgani, o'qitish metodlarini takomillashtirish, yangi ta'lim turlarini tizimga joriy etilayotganligi hozirgi

zamon pedagogikasi oldida turgan muommalarni tizimli ravishda hal qilinib borilayotganligidan dalolat bermoqda desak aslo adashmaymiz.

Ivanova N. A. o'zining "Innovatsion mexanizmlar va ta'lim tizimining rivojlanishi" asarida pedagogik klasterlarni yaratishning amaliy jihatlarini ko'rib chiqdi va ta'lim tizimidagi klasterlash jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratdi. U klasterlar pedagogik ta'lim tizimiga yangi imkoniyatlar yaratishini va bu jarayonni mukammallashtirishni ta'kidlab o'tdi [2, 73-b.].

Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko'tarish, shuningdek, pedagogika sohasida ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlashda doir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.06.2022 dagi PQ-289-qarori qabul qilingan.

Qonunga muvofiq 2022/2023 o'quv yilidan boshlab:

ta'lim dasturlarining o'zaro uyg'unligi va uzluksizligini ta'minlash maqsadida maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'limda foydalaniladigan darsliklar hamda metodik qo'llanmalarni pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalariga ularning talabnomasiga muvofiq pullik asosda taqdim etish tartibini joriy qilsin;

pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlasin deb ko'rsatilgan. [1]

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" gi PF-134-sonli Farmonining 7-bandida hamda 2022-yil 21- iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ – 289-Qarorining 2-bandida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari «4+2» tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlash vazifasi ko'rsatilgan.

Prezident Farmoni va Qarorida ko'rsatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida universitet va pedagogika institutlarida quyidagi ishlar amalga oshirish rejalashtirildi:

1. Pedagog tayyorlaydigan ta'lim yo'nalishlari malaka talablari "4+2" ga moslashtirilgan yangidan ishlab chiqildi.

2. Pedagog tayyorlaydigan ta'lim yo'nalishlari o'quv rejalari yangi talabalar asosida ishlab chiqildi.

3. Pedagog tayyorlaydigan ta'lim yo'nalishlari uchun "4+2" malakaviy amaliyoti dasturlari ishlab chiqildi.

4. Mos ta'lim muassasalari bilan shartnomalar tuzildi.

Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirishda fan, talim va ishlab chiqarish integratsiyasini asosiy omil sifatida foydalanishga e'tibor kuchaydi. Shuning uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va unda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining roli, uning xalqaro tajribasini o'rganish hamda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanmoqda. So'nggi vaqtlarda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar pirovard natijasi ong-tafakkuri ozod inson shaxsini tarbiyalash, zamonaviy yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ekan bu o'z-o'zidan integratsion ta'lim klasterlarini innovatsion yondashuvlar asosida tuzishni taqazo etadi.

Pedagogik ta'lim klasterlarining malakali kadrlar tayyorlashdagi innovatsion metodlarini o'rganish orqali, ularga yangi metodikalar, texnologiyalar va xalqaro tajribalarni kiritish zarur [3, 68-b.].

Klaster ta'limning asosiy maqsadi o'z tarkibiga kiruvchi ta'limiy, ilmiy, innovatsion salohiyatni raqobatbardoshligi, yangiliklarni qabul qila olish qobiliyati, yangi ta'lim dastur va texnologiyalarini loyihalash hamda amalga oshira olish qobiliyatiga ega innovatsion ta'lim-tarbiya mutaxassislarini tayyorlashni amalda oshirishdir.

Klaster tizimi orqali oliy o'quv yurti – umumta'lim maktabi hamkorligini joriy etish muhimligini, dolzarbligini ko'rsatadi. Pedagogik innovatsion klaster tizimi orqali talaba shaxsini shakllantirishda biz nimaga erishamiz? - degan savolga quyidagicha umumiy xulosaga kelamiz:

- oliy o'quv yurti hamda umumta'lim maktabi o'rtasida hamkorlik o'rnatiladi;
- talabaning shaxs sifatida shakllanishning tizimli mexanizmi yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-289-son qarori.
- 2.Ivanova N. A. Innovatsion mexanizmlar va ta'lim tizimining rivojlanishi. Moskva: Nauka, 2020.
- 3.Karimova M. K., Tursunov D. A. Pedagogik kadrlarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalar. Tashkent: FAN, 2017.
- 4.Pedagogical Education Cluster: Problems and Solutions Кластер педагогического образования: проблемы и решения Chirchik, Uzbekistan International Conference 2022.
- 5.Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fan – ta'lim – ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari ” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023-yil 22-noyabr.

TALABALARDA HAMKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLI YONDASHUVNING O'RNI VA AHAMIYATI

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
O'zbek tili pedagogika va madaniyat kafedrasida assistenti
Otaboyeva Zulfiya G'ofurovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225211>

Annatsiya: Ushbu maqolada klasterli yondashuv guruh a'zolari uchun ijodiy vaqtlar taqdim etish imkonini berishi, bu talabalar o'zlarining o'quv jarayonida muhim masalalarni tahlil qilish, yangi yechimlar topish va hamjihatlikni amalga oshirish uchun o'z vaqtlarini to'g'ri sarflashlariga imkon berishi to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: globallasuv jarayonlari, klasterli yondashuv, hamkorlik, o'quv jarayoni, birgalikda ishlash.

Jamiyatimizda ro'y berayotgan globallasuv jarayonlari, bir tomondan, o'smir-yoshlarida zaruriy bilim, dunyoqarashi ko'nikmalarini shakllanishida ko'proq ma'lumot olishiga xizmat qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ularning bir qismida milliy qadriyatlar, milliy ma'naviyatning nisbatan kamroq o'zlashtirilishiga, "Ommaviy madaniyat" niqobi ostida milliy xususiyatlarmizga zid bo'lgan munosabatlarning shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayonda, ayniqsa, televideniye, internet, kompyuter o'yinlari, kinoseriallarining ta'siri kuchli bo'lmoqda. Talabalar bilimni yanada takomillashtirish uchun turli usul va metodlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Klasterli yondashuv guruh yoki talabalar o'rtasida bir-birini qo'llab-quvvatlash va turli tadbirlari tashkil etishda asosiy usullardan biridir. Bu usul talabalar jamoasida hamkorlik va o'zaro fikr almashishni kuchaytiradi, shuningdek, o'quv jarayonini o'rganish va tahlil qilish imkonini ta'minlaydi. Klasterli yondashuvning muhim xususiyatlari quyidagicha:

Klasterli yondashuvda guruh a'zolari belgilangan maqsadlarga erishishlari uchun birgalikda ishlaydigan klasterlar tuziladi. Bu klasterlar o'z faoliyatlarini bajarish va o'quv jarayonini tahlil qilish uchun belgilangan maqsadlarga yo'naltiriladi.

Guruh tuzish va maqsadlar belgilash klasterli yondashuvning asosiy qismi bo'lib, talabalar jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda guruh a'zolari birgalikda ishlash, o'quv jarayonini tahlil qilish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun turli tadbirlar namoyishini o'tkazadilar. Quyidagi bosqichlar guruh tuzish, maqsadlarni aniqlash va amalga oshirish jarayonida amalga oshiriladi:

- maqsadlarni aniqlash.
- guruh tuzish.
- natijalarga erishish va ulardan foydalanish.

Guruh tuzish va maqsadlar belgilash talabalar jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni yo'lga qo'yishning muhim bosqichlaridan biridir. Ushbu jarayon guruh a'zolarining bir-birlari bilan o'zaro munosabatlarni kuchaytirish, fikr almashish va birgalikda ishlashlarini ta'minlaydi.

Klasterli yondashuv guruh a'zolarining o'z faoliyatlarini namoyon etishlariga imkon beradi. Bu faoliyatlar talabalar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish, fikr almashish va birgalikda ishlashni ta'minlaydi. Faoliyatlarni namoyon etish klasterli yondashuvning muhim qismidir. Quyidagi holatlarda faoliyatlarni namoyon etish katta ahamiyatga ega bo'ladi:

- munosabatlar va muloqotlar.
- birgalikda echimlar izlash.
- o'quv natijalarini baholash.

Klasterli yondashuv guruh a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, maslahatlashish va yondashuvni taqdim etishda katta rol o'ynaydi. Bu talabalar o'rtasidagi fikr almashish va hamkorlikni oshirishda juda muhimdir.

Maslahat va yondashuv klasterli yondashuvning yordamchi vositalaridan biridir va u guruh a'zolarining o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu talabalar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish, fikr almashish va bir-birlarini qo'llab-quvvatlash uchun muhim o'rin tutadi. Quyidagi holatlarda maslahat va yondashuv katta ahamiyatga ega bo'ladi:

- jonli to'g'ridan-to'g'ri fikr almashish.
- maslahat va takliflar.
- qabul qilingan yondashuv.
- qo'llab-quvvatlash va murojaatlar.

Klasterli yondashuv guruh a'zolari uchun o'zlashtirilgan bilim va tajribani jamoaga taqdim etish imkonini beradi. Bu talabalar uchun masofaviy o'rganish va o'z fikrini bayon qilish uchun o'zlarining o'zlashtirilgan bilim va tajribalarini qo'llashlariga imkon beradi.

O'zlashtirilgan bilimlar klasterli yondashuvning asosiy qismidir va talabalar jamoasida hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul guruh a'zolarining o'zlashtirilgan bilimlardan samarali foydalanish va shaxsiy rivojlanishlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Quyidagi holatlarda o'zlashtirilgan bilimlar katta ahamiyatga ega bo'ladi:

- shaxsiy yondashuv.
- o'rganish va amaliyot.
- shaxsiy rivojlanish.
- birgalikda yechimlar izlash.

O'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish talabalar jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu usul talabalar o'zlarining shaxsiy yondashuvlariga ega bo'lishlari, shaxsiy maqsadlarga erishishlari va o'zlarini rivojlantirishlarini ta'minlash uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi.

Klasterli yondashuv talabalar jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirish uchun samarali usuldir. Bu usul talabalar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi va ularning bir-birlari bilan o'zaro munosabatlari va maqsadlarga erishishlari uchun moslashtirilgan muhit yaratishda katta o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Otaboyeva Z.G'. O'smirlarda vatanparvarlik tarbiya jarayonida ulardagi ijtimoiy faollikni keltirib chiqaruvchi omil. Экономика и социум. 11 (78) 301-304-b.
2. Azimova Z.E. Otaboyeva Z.G. Talabalardaklasterli metodi orqali hamkorlik madaniyatini rivojlantirish. Экономика и социум, 2024 4-2 (119) 66-69-b
3. Технология производства растительных масел. Копейковский В.М., Данильчук С.И., Гарбузова Т.И., Мосян А.К. - М.: Легкая и пищевая промышленность. -1982. - 416 с.
4. Йўлчиев А.Б. Ўта Юқори Частотали нурларнинг пахта чигити янчилмасига таъсирини ўрганиш. «Умидли кимёгарлар-2010» ТКТИ илмий-техникавий анжуманининг мақолалари тўплами. Тошкент-2010. Том-2.Б. 44-45.

**BOSHLANG'ICH SINIF INGLIZ TILI O'QITUVCHILARIGA INTERFAOL
METODLAR ORQALI TIL O'RGATISH**

**Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225232>

Annotasiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda interfaol metodlarning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Maqolada interfaol metodlar, ya'ni o'quvchilarni faol ishtirok etishga undovchi usullar (masalan, guruhli ishlash, ro'l o'ynash, o'yinlar va muammoli vazifalar) haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ingliz tili, o'qituvchi, interfaol metodlar, til o'rgatish, kommunikativ ko'nikmalar, motivatsiya, guruhli ish, o'yinlar.

Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish maqsadida so'nggi yillarda davlatimiz tomonidan xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha yaratilayotgan zarur sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Xorijiy tilni bilish hayotda o'z o'rnini topishda asosiy shartga aylanib ulgurdi. Hozirgi kunda yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillarga tadbiiq qilish maqsadida taqdim etilayotgan darsliklar o'quv qo'llanmalari ham ayni shu maqsadning amaliy isbotidir. Binobarin o'z ona tilisiga qiziqqan va uni puxta o'rgangan o'quvchigina boshqa tillarga mehr qo'yib uni o'rgana oladi. Ayniqsa ilk maktab yoshidagi bolalar va yoshlar uchun qiziqarli mavzularda maqolalar chop etish hamda teleradiodasturlar tayyorlash, ommaviy axborot vositalarida chet tillarida tashkil etilayotgan dasturlar hajmini va ta'sirchanligini oshirish O'zbekiston Milliy axborot agentligi va O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasiga tavsiya etildi. Ingliz tili o'qitishning samaradorligi, o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda va ularni tilni o'rganishda faol ishtirok etishga undashda o'qituvchining metodik yondashuviga bog'liqdir. Bugungi kunda, boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rgatishda interfaol metodlarning qo'llanilishi samarali o'quv jarayonini tashkil etishga imkon yaratadi. Interfaol metodlar o'quvchilarga tilni faqat nazariy tarzda o'rganish bilan cheklanmay, uni real va amaliy kontekstda ishlatish imkoniyatini beradi. Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilariga interfaol metodlar orqali til o'rgatishning ahamiyati, asosiy tamoyillari va amaliy qo'llanilishi haqida so'z boradi.

Interfaol metodlarning mohiyati va ahamiyati-bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro faol muloqotga asoslangan o'qitish usullaridir. Bu metodlar o'quvchilarni o'zlarini o'rganish jarayoniga faol jalb etishga, ularda ijodiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Interfaol metodlar faqat o'qituvchi tomonidan berilgan ma'lumotni qabul qilishni emas, balki o'quvchilarning tilni o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu metodlarning asosiy xususiyatlari o'quvchilarning:

-Faol ishtirok etishi – o'quvchilarning tilni faqat tinglash emas, balki unga faol ravishda ishtirok etish orqali o'rganishi;

-Shaxsiy tajriba – o'quvchilar tilni real vaziyatlarda ishlatish va o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi;

-O'zaro hamkorlik – guruhli va juftliklarda ishlash orqali o'quvchilar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirish.

Boshlang'ich sinfda ingliz tilini o'rgatishda interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilarda tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi va ularning tilni samarali egallashlariga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarni o'z bilimlarini amaliyotga tadbiiq qilishga, o'rganilgan materialni eslab qolishga va yangi ma'lumotlarni yodlashda samarali usullarga ega bo'lishga undaydi. Interfaol metodlar turli xil pedagogik yondashuvlar va usullarni o'z ichiga oladi. Har bir metod o'zining maxsus tamoyillari va qoidalariga asoslanadi. Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilarining interfaol metodlarni samarali qo'llashida quyidagi asosiy tamoyillarni inobatga olish zarur:

Ko'p tajriba: O'quvchilarga o'rganilgan materialni ko'p marta qayta ishlash va turli faoliyatlar orqali mustahkamlash imkoniyatini yaratish kerak. Bu tajribalar o'quvchilarning tilni real vaziyatlarda ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Muloqotga asoslangan o'qitish: O'quvchilarni tilni o'rganishda faqat grammatika yoki lug'atni yodlash bilan cheklanmasdan, tilni real muloqotda ishlatishga undash lozim. Muloqotga asoslangan o'qitish, o'quvchilarga so'zlashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Hamkorlik: O'quvchilarning bir-birlari bilan muloqotda bo'lishi, birgalikda ishlash orqali tilni o'rganish jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Guruhli va juftlikda ishlash o'quvchilarga o'zaro fikr almashish, tilni ishlatish va o'rganishda yordam beradi.

Interaktiv texnologiyalar: Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, interfaol o'qitish metodlarini yanada samarali qiladi. Multimedia materiallari, interaktiv taxta va onlayn o'quv resurslari yordamida o'quvchilarga yanada ko'proq vizual va audio-tasvirlar yordamida tilni o'rganish imkoniyatini yaratish mumkin. Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilari uchun interfaol metodlarning amaliy qo'llanilishi turli shakllarda bo'lishi mumkin. Quyida ba'zi usullarni ko'rib chiqamiz:

O'yinlar: O'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun samarali interfaol metod hisoblanadi. Ular o'quvchilarga tilni qiziqarli va jonli tarzda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Masalan, "Hangman", "Memory" o'yini va "Simon says" kabi o'yinlar o'quvchilarga yangi lug'at va grammatikani o'rganishda yordam beradi. Rollarni o'ynash: O'quvchilarni turli rollarga kiritish va ularga ingliz tilida muloqot qilish imkoniyatini berish, tilni o'rganishning eng samarali usullaridan biridir. O'quvchilarni real hayotdagi vaziyatlarga, masalan, do'konda xarid qilish, restoranda buyurtma berish kabi rollarda ishtirok etish, tilni amaliy ravishda o'rganishga yordam beradi.

Lug'atni o'rganish orqali faoliyatlar: O'quvchilarga yangi lug'atni o'rganish uchun turli interfaol faoliyatlar yaratish mumkin. Masalan, so'zlarni aniqlash, ularni jumlada ishlatish yoki vizual tasvirlar orqali yangi so'zlarni o'rganish. Guruhli ishlar va muhokamalar: O'quvchilarni guruhlariga bo'lish va ular bilan ingliz tilida muhokama qilish, ularni tilni faqat o'rganish emas, balki amaliyotda qo'llashga undaydi. Masalan, guruhlariga ingliz tilidagi qisqa hikoyalar berilib, ularni baholash va bahs-munozara qilish mumkin. Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilari uchun interfaol metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarni til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va ularning tilni samarali egallashlariga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarga nafaqat tilni nazariy tarzda, balki amaliy va real kontekstda o'rganish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchilar interfaol metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishi, muloqotda faollikni ta'minlashi va o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undashi mumkin. Shu bilan birga, o'quvchilarni guruhli ishlash va turli faoliyatlarda qatnashishga undash, ular o'rganayotgan tilni samarali ishlatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. –T.: O'qituvchi, 2012 y.
2. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. "English Language Teaching methodology". –T.: 2015.
3. U.M.Yuldasheva. "Maktabgacha ta'limda chet tillarini o'qitish" Darslik. A.2023

**TALABALARNING PEDAGOGIK TA'LIMDA KLASTER YO'NALISHIDA
UZVIY TA'LIMNI OLIB BORISH TEXNIKALARI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
maxsus fanlar kafedrası dotsenti, p.f.n
Oxunov Ilhomjon Abdunabiyevich**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225298>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada pedagogik ta'limning klaster yo'nalishida talabalarga uzviy ta'lim olib borish texnikalari haqida bahs yuritiladi. Pedagogik ta'lim klasterining ta'lim tizimida muhimligi haqida bir nechta fikrlar yuritilib, tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim klasteri, uzviy ta'lim, zamonaviy metodlar, samaralilik, o'qitish tizimi.

Ta'lim o'z ildizlarini ilm-fan va ishlab chiqarish, ijtimoiy turmush, bir so'z bilan aytganda, hayot bilan bog'lay olgan, ichki va turdosh tarmoqlar bilan har tomonlama integratsiyaga kirishgan taqdirdagina o'z oldiga qo'ygan natijalarga erisha oladi, fan, ta'lim-tarbiya va iqtisodiyotning o'zaro chuqur, har tomonlama uzluksiz aloqasini ta'minlay olgan va jamiyat hayotining barcha sohalariga tatbiq eta olgan davlat esa taraqqiyotga erishadi. Bu borada mamlakatimiz ta'lim sohasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligi hech kimga sir emas. Ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli yo'nalishlarini aniqlash, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirish eng dolzarb masalalardandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar to'g'risidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham dolzarb masalalar qatorida ilm-fan va ta'lim, ta'lim va ijtimoiy-iqtisodiy hayot munosabatlariga alohida urg'u berilganligi bejiz emas. Modomiki, ta'lim tizimining markazida inson kapitali, uni to'g'ri taqsimlash, undan samarali foydalanish va maqsadli yo'naltirish turar ekan, bunda maktabgacha, umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimini jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari, ta'lim jarayonining barcha subyektlari bilan yaxlit bir butunlikda bugungi kun talablari asosida tashkil etish hamda ta'limning to'liq uzluksizligiga erishish oldimizda turgan muhim vazifalardandir. Oliy ta'limda ham talabalarga bilim berish, ularni mustaqil fikrlovchi shaxslarga aylantirishda ham pedagogik ta'lim klasterining ahamiyati nihoyatda o'rinlidir. Bu o'rinda pedagog kadrlarning yaxshi ta'lim olishlari va kelajakda o'z sohalarining mutaxassislari bo'lib yetishishda pedagogik ta'lim klasterining qo'llanilishi zaruriy omildir. Mamlakatimizda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadiga qaratilgan uzluksiz ta'limga shunday ta'rif beriladi: "Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Ta'lim tizimini zamonaviylashtirish jarayonlarini hisobga olgan holda uning asosiy tamoyillari, g'oyalari, uslubiy yondashuvlari va ko'rsatmalari bo'yicha bir qator o'zbek olimlar, jumladan, U.Sh.Begimqulov, O.Musurmonova, M.S.Mustafaeva, B.R.Adizov, R.Sh.Axliddinov, Yu.N.Abdullaev, M.X.Mahmudov, R.Ishmuhammedov, L.V.Golish kabi tadqiqotchilar o'z ilmiy izlanishlarida biz ko'tarib chiqayotgan ta'lim sifatini takomillashtirishdagi muammolar, usul va vositalarni ilmiy va amaliy jihatdan asoslab, ta'limni ijodiy tashkil etish, umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish, ta'limni demokratlashtirish va boshqa xususiyatlar bo'yicha izlanishlar olib borgan. O'zbekiston ta'lim tizimida klasterlashtirish modelini tatbiq qilish esa so'nggi yillarda ko'zga tashlanmoqda, ayniqsa, G.I.Muxamedov, Sh.Q.Mardonov, U.N.Xodjamqulov, R.Eshchanov, B.Eshchanov, J.Usarov, A.Shafqorov, S.A.Toshtemirova kabi o'zbek tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida pedagogik ta'lim innovatsion klasteri asosida mintaqaviy ta'lim turlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, sifat samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha innovatsion g'oyalar joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslarini yaratish va ularning amaliy tatbig'i borasida samarali tajriba tahlillari bayon qilingan. "Uzluksizlik" – to'xtovsiz, muntazam davom etuvchi jarayon

tushunchasini anglatadi. "Uzluksiz ta'lim", tushunchasi yuqoridagi fikrga monand – komil shaxs ta'lim – tarbiyasini uzluksiz yo'lga qo'yishni anglatadi. Faqat uzluksiz davom etuvchi pedagogik jarayonlardagina barkamol shaxs shakllanishi mumkin. Shaxsni shakllantirmasdan, rivojlantirmasdan turib, davlatni ham, jamiyatni ham, rivojlantirish mumkin emas. Uzluksiz ta'lim shaxs kamoloti jarayoniga jadal ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omildir. So'rovlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar "klaster" atamasi haqida ta'limda faoliyat yuritadigan tizimning bir turi sifatida tasavvurga ega bo'lishdi, shu bilan birga o'qituvchilar klaster tushunchasini vakolatlarni bosqichma-bosqich rivojlantirish bilan cheklashadi yoki ularning paydo bo'lishi haqida umuman bilishmaydi. Ta'lim bilan bog'liq mazkur atama ayni paytda, klaster yondashuv Petrozavodsk davlat universitetining to'rtta yo'nalish bo'yicha o'quv klasterlarini yaratishni o'z ichiga olgan strategik rivojlanish dasturida ko'rsatilgan. Joriy yilning mart oyida Kareliya Respublikasida Kareliya hukumatining Xalqaro Evroosiyo ilmiy-ma'rifiy markazi vakillari bilan ishchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Loyihaning maqsadi Kareliya Respublikasi hududida Kareliya va Rossiya muammolari va vazifalarini har tomonlama hal qilishga, shuningdek, Evroosiyo integratsiyasiga qaratilgan innovatsion ilmiy va o'quv klasterini yaratishdir. Klaster Xalqaro Evroosiyo ilmiy ta'lim markaziga asoslangan. Loyiha Kareliya va Rossiya uchun na Rossiyada, na MDHda, na Evropa Ittifoqida o'xshashlari bo'lmagan yangi ilmiy, ta'limiy va amaliy yo'nalishni yaratishni anglatadi. Mazkur "Klaster" so'zi faqat manbaning vakolati tufayli saqlanib qoladi (assotsiatsiyalarga qaraganda klasterlar tuzish nufuzliroq) va ehtimol tillarda uzoq vaqt saqlanib qolmaydi. Ko'rinib turibdiki, "innovatsion ta'lim klasteri" atamasi "qator," "guruh," "assotsiatsiya," "sektor" va hokazo so'zlardan ma'nosi jihatidan sezilarli farq qiladi. Bunday klaster bir qator ilmiy va ta'lim tashkilotlarning ma'lum bir qismga mexanik birikmasini anglatmaydi, lekin ularning yaqin o'zaro ta'siri va o'zaro bog'liqligini faoliyatda ko'rsatadi. Ta'lim klasteri modeli doirasida bir-biriga aloqador ta'lim turlari yagona majmuani hosil qiladi. Chunki kadrlar tayyorlash masalasi bir-biriga aloqador bir nechta sub'yektlarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari ijrosining to'laqonli ta'minlanishi natijasida o'z ijrosini topadi. Bu esa davlat ta'lim standartlari asosida sifatli ta'lim berish, yoshlarni ma'nan barkamol, jismonan baquvvat, milliy an'ana va qadriyatlarga sodiq qilib tarbiyalash, ularda zamonaviy va nostandart fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish kabi mushtarak jihatlarida namoyon bo'ladi. Manfaatlarning xususiyligi – bu tamoyil iqtisodiyotning ishlab chiqarish tarmoqlarida o'ta tabiiy ravishda sodir bo'ladigan jarayonni anglatadi. Taklif qilinayotgan ta'lim klasteri modeli manfaatlar xususiylashgandagina qaror topadi. Sodda qilib aytganda, klaster subyektlari manfaat ko'rsagina ushbu harakatlar o'zini oqlaydi va davomiylik kasb etadi. Ta'lim klasteri modelida har bir ta'lim sub'yektining manfaati nazarda tutilishi lozim. Barcha ta'lim sub'yektlarining xususiy manfaatlari oqibatda umumiy manfaat uchun xizmat qiladi. Pedagogik ta'lim klasteri faoliyatining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat: - Pedagogika sohasida samarali vorisiylikni ta'minlash va eng yaxshi o'quvchilarni pedagog kasbiga targ'ib qilish; - Pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini amaliyotga tayangan holda va manfaatdor sub'yektlar teskari aloqasini operativ ta'minlangan holda olib borish; - Bo'lajak ta'lim mutaxassislarini innovatsion tajribaga ega bo'lgan amaliyotlar bazasida tayyorlash muhitini yaratish; - Yosh mutaxassislarning kasbiy ko'nikmalarni egallash davrini qisqartirish; - Pedagogik ta'limda yangi avlod o'quv, o'quv-uslubiy, ilmiy adabiyotlar, vositalar va didaktik materiallar majmuasini yaratish; - Pedagog kadrlarni tayyorlashda maktabgacha, o'rta professional, ta'lim va OTM hamda boshqa talabgorlar bilan o'zaro tezkor qayta bog'lanish imkoniyatini yaratish; - Pedagogik ta'lim bo'g'inlari ortasidagi aloqadorlik, bog'liqlik va hamkorlik zaruriyatini ilmiy asoslash. Barcha sohalarga nisbatan yangicha innovatsion yondashuvlar tatbiq qilinayotgan, mavjud qarashlar, tushunchalar va munosabatlar taraqqiyot ko'zgusi va samaradorlik mezonlari bilan qaytadan taftish qilinayotgan ayni paytda ta'lim klasteri modelining taqdim qilinishi muammoga dolzarblik va zamonaviylik nuqtai nazaridan qaralganda asoslar yetarli ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik ta'limda klaster yo'nalishida talabalarga uzviy ta'limolib boorish texnikalari, uslub va metodlari hozirgi davr ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Bunda pedagog shaxsidan innovatsion metod va zamonaviy texnologiyalar

yordamida bilim bera olish va samarali natijalarga erishish talab etiladi. Har bir talaba bilan pedagogik ta'lim klasteri doirasida individual tarzda shug'ullanish, ularning kelgusida yetuk shaxslarga aylanishlari uchun shart-sharoit yaratish, fikrlash va dunyoqarashlarini kengaytirish kabi xususiyatlarni aks ettira olish lozimdir. Talabalarga klaster usuli yordamida ma'lumotni yetkaza olish va uni mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda tajribali o'qituvchilarning ro'li nihoyatda ahamiyatlidir. Bu jarayonda shu bilan birga uzviylikni ham yo'qotmaslik eng yaxshi sifatlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://xs.uz/uz/post/pedagogik-talim-innovatsion-klasteri-ehiyozh-zarurati>
2. M.M. Xalilova, KLAS TER TA'LIM TIZIMINING UZLUKSIZLIGI UZVIYLIGI VA IZCHILLIGINI TA'MINLOVCHI MODEL SIFATIDA, ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804
3. A.R. Raxmonov, O.B. Sultonova, TA'LIM KLAS TERI VA UNING PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI YUKSAK IMKONIYATLARI, Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar xalqaro konferensiya.
4. M.L. Umedjanova, Oliy ta'lim tizimida pedagogik ta'lim klasteri, "Pedagogik ta'lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar" mavzusidagi an'anaviy ilmiyamaliy anjuman materiallari, 2022-yil

**ZAMONAVIY PEDAGOG IMIJIDA MILLIY QADRYATLARGA TAYANGAN
HOLDA ETIKA-ESTETIKA QOIDALARINI AKS ETTIRISH**

**Andijon Davlat Pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedra dotsenti
B.Sh.Marasulov ilmiy raxbar.
Egamova Gulira'no Baxromovna
sirtqi 2-kurs talabasi
Farg'ona viloyati Furqat tumani
3-umumiy o'rta ta'lim maktabi kadrlar bo'yicha menejer**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225361>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali zamonaviy pedagog imijida milliy an'analarimiz va qadryatlarimizga tayangan holda ish olib borishi, go'zallik va nafosat haqida fikr yuritimiz. O'qituvchining imijiga avvalo uning muomalasi, nutq madaniyati, tashqi ko'rinishi va kiyinish madaniyati kiradi. Har bir o'qituvchi va pedagog degan nomga ega bo'lgan shaxs shunday inson bo'lishi kerakki, o'zi ta'lim-tarbiya berayotgan yosh avlodni har tomonlama tushuna bilishi lozim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Tashqi qiyofa, o'zini namoyon qila olish, kiyinish madaniyati, imij, muammolar.

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan pedagog-xodimlarning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishlari, turli xil zo'ravonlik va kamsituvchi harakatlarga yo'l qo'ymasliklari uchun 2024-yil 1-fevralda "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Qonun bilan pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyatining asosiy kafolatlari mehnatga yarasha haq to'lash, rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari belgilandi. Xalqimizning eng buyuk milliy qadryatlarimizdan biri bu faqatgina o'zining farzandlarinigina emas, butun o'zbek xalqi farzandlarini hamda farzand atalmish buyuk ne'mat bo'lgan yer yuzidagi barcha farzandlarga mehr berish, asrab-avaylash, ularni ehtiyotlab tarbiyalash an'anaga aylanib avloddan-avlodga o'tib kelayotgan qadryatlarimiz hisoblanadi.

O'qituvchi pedagog degan nomga ega bo'lgan kishi bundan faxrlanishi, unga buyuk bir davlat kelajagi bo'lmish o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda masuliyat bilan yondashishi zarur. O'qituvchining yana bir eng katta yutug'i uning muomalasidir. U ta'lim-tarbiya berayotgan har bir bolaga (o'quvchiga) chiroyli so'zlay bilishi, ehtiyotkorlik bilan muomala qilishi, bolalarni sevishi, ular oldida o'zini namunali tuta bilishi kerak.

Kishilarning o'rtasidagi munosabatlarda ko'pgina muammolar o'ylamasdan ehtiyotsizlik bilan aytilgan qo'pol so'zdan kelib chiqadi. Chiroyli so'z esa yaxshi muomala mehr-oqibat kalitidir. Pedagog degan nomga ega bo'lgan har bir inson har tomonlama namunali va mukammal shaxs bo'la olishi lozim. Oilada, mahallada, butun jamiyat oldida o'zining xulq-atvori, yurish-turishi, muomalasi va xattoki tashqi qiyofasi ham muhimdir. Tashqi qiyofa orqali bolalarning qiziqishlarini orttirgan holda, o'zini namoyon qila olish, o'ziga og'dira olish va e'tiborni qarata olish ish jarayonini samaradorligini oshiradi. O'qituvchining kiyinish madaniyati zamon bilan hamnafaslida o'ziga xos bo'lishi, ya'ni sodda, ozoda va dazmollangan, bejirim kiyinishi, o'ta tor yoki o'ta keng bichimda bo'lmasligi, ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchining diqqatini tez jalb etuvchi turli xil bezaklar (turli xil taqinchoqlar)dan foydalanmasligi, fasl, yosh, gavda tuzilishi, yuz qiyofasi, hatto, soch rangi va turmagiga muvofiq ravishda kiyinishi talab etiladi. Bu pedagogning namunaviy etika qoidalari hisoblanadi. Shular bilan bir qatorda o'qituvchining pedagogik texnikasi tizimida mimik va pantomimik ifodalari ham muhim o'rin tutadi. Pedagogning mimik va pantomimik ifodasi, o'qituvchining imo-ishorasida, ma'noli qarashlarida, rag'batlantiruvchi yoki kinoyali tabassumida namoyon bo'ladi va ular o'qituvchining pedagogik ta'sir ko'rsatishida, o'quvchilarga dars mashg'ulotlarini ta'sirchan, qiziqarli, samarali va mazmunli o'tish uchun puxta zamin tayyorlab beradi.

Estetika (nafosat) sezgisi – pedagogik mahoratning muhim bo‘lagidir. Estetika juda keng tushuncha bo‘lib bu bo‘lajak pedagogning zamon bilan hamnafaslikda milliy qadryatlarga tayangan holda mehnat faoliyatini olib borishda juda muhimdir. Har bir pedagog ta‘lim-tarbiya berish jarayonida o‘zining tashqi ko‘rinishiga, estetik madaniyatiga va o‘z imidjiga ega bo‘lishi kerak.

Imij – bu aniq bir insonga bo‘lgan munosabatda insonlar tafakkurida yuzaga keladigan tashkilot yoki boshqa ijtimoiy ob‘yekt qiyofasi hisoblanadi. Pedagogik imij - pedagogning ma‘naviy-axloqiy qiyofasi bilan tashqi ko‘rinishi o‘rtasidagi o‘zaro uyg‘unlik va mutanosiblikdir. Zamonaviy pedagog imiji deganda kelajak yosh avlodga ta‘lim bilan birgalikda tarbiyani ham milliy qadryatlarga tayangan holda teng olib borish, odob-axloq madaniyatini, muomala va muloqot qobiliyatini o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantira olishi, turmushdagi go‘zallikni ko‘ra bilish qobiliyatini shakllantira olishlari lozim. Faqat darslikdagi materialni bayon etuvchi, quruq, his-hayajonsiz, axborot berishdan iborat bo‘lgan darslarning samarasi kam bo‘lishini isbot etishning xojati bo‘lmas kerak. Shuning uchun o‘qituvchining o‘z his-hayajonini ifoda eta bilishi, uni o‘quvchilar tomonidan sezilishi ularning darsga bo‘lgan qiziqishlarini orttiradi.

XULOSA. Pedagog o‘z burchlarini chuqur anglay olishi hamda o‘z qadr-qimmatini to‘la baholay bilishi zarur. Doimiy ravishda o‘z-o‘zini shaxsiy va kasbiy rivojlantirib borish, o‘sib kelayotgan yosh avlodga o‘z mehrini, his-tuyg‘ularini har lahzada o‘quvchilar ichki dunyosi bilan bog‘lay olishi, ularning ham mehriga, hurmatiga sazovor bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. F.X.Sirojiddinovna. “Mehnat faoliyatini samaradorligini ta‘minlovchi ijtimoiy-psixologik omillar.” Andijon nashryoti. 2024. 22-186-b.
2. E.Umarov. “Estetika.” T.: O‘zbekiston nashryoti. 1995.
3. To‘xtaxodjayeveva M. “Pedagogika.” – T.: O‘zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati. 2010.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-fevralda “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi O‘RQ-901-sonli Qonuni.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF INGLIZ TILI O'QITUVCHISINING PEDAGOGIK VA METODIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225387>

Annotasiya. Maqolada boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik va metodik kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati va usullari muhokama qilinadi. Maqolada pedagogik kompetensiya sifatida o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish, darslarni tashkil etish va boshqarish, o'qitish jarayonini innovatsion metodlar yordamida samarali o'tkazish ko'nikmalari keltiriladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, boshlang'ich sinf, ingliz tili, pedagogik kompetensiya, metodik kompetensiya, o'qitish, innovatsion metodlar, didaktik materiallar, o'quv jarayoni, malaka rivojlantirish.

Hozirgi kunda Yangi O'zbekiston taraqqiyotida xorijiy tilni o'qitishga, o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada kuchayib bormoqda. Yaqin besh yil mobaynida esa yurtimizda chet tillarni o'qitishda yangicha bosqich, yangicha davr boshlanganligini ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Chet tili darslarining o'qitilishi jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ-axborot vositalaridan foydalanish talab qilinmoqda. Respublikamizda chet tilining o'qitilishi, xorijiy til o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari tarbiyalanuvchilari hamda o'quvchilari uchun ko'rgazmalar va darsliklar yaratildi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi, hamda o'quv materiallari bilan boyitildi. O'quvchilarni xorijiy til o'rganishga bo'lgan ehtiyoji ham kundan-kunga oshib bormoqda.

Ingliz tili dunyo bo'ylab keng tarqalgan va ko'plab davlatlarda til o'rgatishning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rgatish jarayoni o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini shakllantirish va ularda zamonaviy kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun muhimdir. Shu sababli, bo'lajak boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish va yuqori sifatli ta'lim berishda muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyati, tamoyillari va metodologiyasi faqat bilimlarni berish bilan cheklanmasdan, o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga, ularning tilni o'rganishiga, ijtimoiy va madaniy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. O'qituvchining metodik kompetensiyasi esa, o'quv jarayonida muayyan metodlar va texnikalarni qo'llash orqali o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularga tilni samarali o'rgatish imkoniyatini yaratadi.

Pedagogik kompetensiya – o'qituvchining pedagogik faoliyatini samarali amalga oshirishga qodir bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, va mahoratlarni o'z ichiga oladi. U o'qituvchining nazariy va amaliy bilimlarini, o'quvchilar bilan muloqot qilishda zarur bo'lgan ijtimoiy va emosional ko'nikmalarni hamda ta'limni boshqarish va tashkil etishning metodologik usullarini o'z ichiga oladi. Metodik kompetensiya esa, o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarga ta'limni taqdim etishda turli pedagogik metodlar va texnikalarni qo'llash qobiliyatini anglatadi. Bu kompetensiya o'qituvchining o'quv materiallarini to'g'ri tanlashi, ularni o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda taqdim etish, o'quvchilarni faollikka undash va o'quv jarayonini ijobiy tarzda boshqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari:

O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish
Bo'lajak o'qituvchining pedagogik kompetensiyasining asosiy tamoyillaridan biri – bu

o'quvchilarning individual ehtiyojlariga e'tibor qaratishdir. Har bir o'quvchi o'ziga xos rivojlanish sur'atiga, qobiliyatiga, va tilni o'rganishdagi motivatsiyasiga ega bo'ladi. Shuning uchun, o'qituvchilar o'quvchilarning individual farqlarini aniqlash va ta'lim jarayonini shunga mos ravishda tashkil etishlari zarur. Bu tamoyilni amalga oshirish uchun o'qituvchi individual va guruhli ishlarni birgalikda qo'llashi, shuningdek, o'quvchilarga o'zlarini erkin ifodalash imkoniyatini yaratishi kerak. Interaktiv va kommunikativ metodlarni qo'llash Pedagogik kompetensiyaning muhim qismidir, chunki boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisi o'quvchilarga nafaqat grammatika va lug'atni o'rgatish, balki ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishi kerak. Interfaol va muloqotga asoslangan metodlar, masalan, rolli o'yinlar, guruhli va juftlik ishlar, suhbatlar va til o'yinlari orqali o'quvchilarni ingliz tilida muloqot qilishga o'rgatish muhimdir. Bunday metodlar o'quvchilarning tilni amaliyotda qo'llashga undaydi va ularning o'z fikrlarini erkin ifodalashiga yordam beradi.

Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini rivojlantiradi. Multimediali ta'lim materiallari, onlayn platformalar, interfaol taxtalar va boshqa texnologik vositalar o'quvchilarga tilni yanada qiziqarli va samarali o'rganish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchi bunday vositalarni ta'lim jarayoniga kiritish orqali o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi va ularning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Tahlil va refleksiya o'qituvchining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirishning muhim tamoyili — bu ta'lim jarayonini tahlil qilish va refleksiya qilishdir. O'qituvchi o'zining pedagogik amaliyotini tahlil qilib, o'quvchilar bilan ishlashda qanday yondashuvlar samarali bo'lganini, qaysi metodlar o'quvchilarga mos kelganini aniqlab, o'z faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirishi kerak. Bu tamoyil o'qituvchining professional o'sishini ta'minlashga yordam beradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari pedagogik ta'limning asosiy yo'nalishlarini o'rganish o'qituvchining pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish uchun pedagogika va metodika sohasidagi ilmiy bilimlarni chuqur o'rganish muhimdir. O'quvchilarning psixologik va didaktik xususiyatlarini o'rganish, ta'limning samarali metodlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etish zarur.

-Amaliy mashg'ulotlar va tajriba almashish bo'lajak o'qituvchilarni amaliy mashg'ulotlar va tajriba almashish orqali pedagogik va metodik kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. O'qituvchilar o'z tajribalarini baham ko'rish va o'zaro tahlil qilish, metodik ishlanmalarni muhokama qilish orqali yangi yondashuvlar va metodlarni o'zlashtiradilar.

Bo'lajak boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini uyg'otadi. Bu kompetensiya o'qituvchining o'quvchilarga nafaqat ilmiy bilimlarni, balki kommunikativ ko'nikmalarni ham o'rgatishga imkon yaratadi. Zamonaviy ta'lim metodlari, pedagogik texnologiyalar va tahlil orqali bo'lajak o'qituvchilar o'zlarini doimiy ravishda takomillashtirishlari zarur. Shunday qilib, bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirish nafaqat uning professional o'sishiga, balki o'quvchilarning tilni samarali o'rganishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. –T.: O'qituvchi, 2012 y.
2. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. "English Language Teaching methodology". –T.: 2015.
3. U.M.Yuldasheva. "Maktabgacha ta'limda chet tillarini o'qitish" Darslik. A.2023

**TAYANCH TUSHUNCHALARNI LOYIHALAB O'QITISH JARAYONIDA
O'QUVCHILARNING OG'ZAKI NUTQ VA FIKRLASH FAOLIYATINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225423>

Annotatsiya: ushbu maqolada ta'lim-tarbiya, ma'naviyat va ma'rifat kabi tushunchalarni mavjudligi va ular pedagogika fanidagi o'zgarishlarni jamiyat taraqqiyoti bilan bog'lashi, pedagogik g'oyalarning tarqalishida qadimgi Yunonistonning mashhur faylasuflarining hissalarini hamda ularning faoliyatida yoshlarni o'qitish hamda tarbiyalash vazifalariga mos ravishda ta'lim-tarbiya nazariyasini ishlab chiqish haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, g'oya, o'quvchi, o'qituvchi, ijtimoiy, shaxs, pedagogik, faoliyat.

Jamiyat rivojlangani sari yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash ehtiyoji ham ortib boradi. Shu sababli ta'lim va tarbiya jarayoni ijtimoiy hayotning ajralmas qismi deb qaraladi, chunki ta'lim-tarbiyaviy ishlarni olib bormasdan turib jamiyatni, davlatni, shaxsni rivojlantirishni tasavvur qilib bo'lmaydi.

Har bir ijtimoiy tizimda insonning ma'naviy yuksalishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya, ma'naviyat va ma'rifat kabi tushunchalar mavjud bo'lib, ular pedagogika fanidagi o'zgarishlarni jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda atroflicha o'rganishni taqozo etadi.

Pedagogik g'oyalarning tarqalishida Qadimgi yunonistonning mashhur faylasuflarining hissasi katta. Ular o'z faoliyatida yoshlarni o'qitish hamda tarbiyalash vazifalariga mos ravishda ta'lim-tarbiya nazariyasini ishlab chiqdilar.

Yunonistonda pedagogikaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan mutafakkir olimlardan biri Demokrit falsafa, matematika, fizika, biologiya, tibbiyot, ruhiyat, san'atga doir asarlar yaratib, inson shaxsining qaror topishi uning tabiati va tarbiyasiga bog'liqligiga urg'u berib o'tgan. Agar inson o'qimasa mahorat va donishmandlikka erisha olmaydi deb hisoblagan.

Forobiy insonning qadr-qimmatiga, uning aql-zakovatining ijodiy va bunyodkorlik kuchiga yuksak baho beradi. Inson Forobiy uchun shunchaki biologik bir mavjudot emas, u o'z mohiyatiga ko'ra, aql-idroki tufayli hayvonot dunyosi chegaralaridan tashqariga chiqadi, zakovati, mehnati bilan bir qatorda uni ijtimoiy jihatdan faol qilib qo'yadi.

Abdulla Avloniyning ijodiy faoliyatida maktab va maorif, ta'lim-tarbiya masalalari alohida o'rin egallaydi. Avloniy "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Maktab gulistoni", "Turkiy guliston yoxud axloq" asarlarini maktab o'quvchilariga bag'ishlaydi [1, 5-15 betlar].

Yosh avlodni insonparvarlik ruhida tarbiyalash – V.A.Suxomlinskiy pedagogik ijodi va faoliyatining yuragi. Pedagog insonparvarlik deganda chuqur g'oyaviy e'tiqodni, ijtimoiy faollikni, vatanparvarlikni, mehnatga muhabbatni, ijodkorona hayot kabilarni tushunadi. V.A.Suxomlinskiyning pedagogik faoliyati va ta'lim-tarbiya masalalariga qaratilgan bir qancha asarlari bolalarni komil inson qilib tarbiyalashga qaratilgan. Uning "Bolalarga jonim fido" asarida bolalarni fikrlash faoliyatini quyidagicha ta'riflaydi: "Bola fikr qiladi ... Bu esa uning miya yarim sharlari po'stlog'i neyronlarining ma'lum bir guruhi atrof-dunyodagi obrazlar (manzaralar, predmetlar, voqealar, so'zlar)ni qabul etadi-da, mayda-mayda nerv hujayralari bo'ylab aloqa kanallaridagi singari signallar yuboriladi. Neyronlar bu informatsiyani ishlaydi, uni sistemaga soladi, guruhlariga ajratadi, solishtiradi, taqqoslaydi, bu vaqtda yangi informatsiya olinadi, uni yana qayta-qayta qabul etish, "ishlash" kerak bo'ladi. Tobora yangi-yangi obrazlarni qabul etib va informatsiyani "ishlab" ulgurish uchun, neyronlarning nerv energiyasi benihoya qisqa vaqt ichida obrazlarni qabul etishdan ularni "ishlash"ga o'tadi.

Neyronlar nerv energiyasining ana shunday hayratlanarli darajada tez bir ishdan ikkinchisiga o'tishida xuddi biz o'ylagan voqea sodir bo'ladi, ya'ni bola o'ylaydi... Bola miyasining hujayralari shu qadar nozik, qabul obyektidan shu qadar ta'sir oladiki, ular qabul obyektini ko'riladigan, eshtiladigan, qo'l tekkizib tekshiriladigan obraz bo'lgan taqdirdagina normal ishlay oladi. Bola oldida ko'rsa bo'ladigan, real obraz turgandagina, yoki so'zlab yaratilgan obrazni bola go'yo ko'rib, eshitib, sezib turganday bo'lgan taqdirdagina fikrning fikrlash mohiyati bo'lgan ishdan ishga o'tish mumkin bo'ladi.

Fikr ko'rgazmali obrazda shu obraz haqidagi ma'lumotni "ishlash"ga o'tishi uchun, bola miyasining tabiati, uning aqli fikr manbai oldida – ko'rgazmali obrazlar ichida, avvalo tabiat qo'ynida tarbiya ko'rishni talab qiladi" – deb ta'kidlab, boshlang'ich sinflarda bolalarni fikrlash qobiliyatini o'stirishni tabiat qo'ynida olib borish ko'proq samarali bo'lishini o'zining amaliy tajribalari orqali isbotlagan [2, 31 b.].

Shuni aytish kerakki, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim inson hayotida birinchi ijtimoiy bosqichlardir. Chunki boshlang'ich ta'lim bolalarning yoshligidanoq ularning ongi, irodasi, sezgisiga yo'nalish beradi. Kattalarning g'amxo'rlikida bola o'z hayotiy tajribasini to'plab boradi, o'zini o'rab turgan atrof-muhitdagi boshlang'ich oddiy tushunchaga jamiyat hayotidagi bilim va ko'nikmaga ega bo'la boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musurmonova A. va boshqalar. Umumiy pedagogika (1-qism). //O'quv qo'llanma. – T. 2020. – 5-15 b.
2. Suxomlinskiy V.A. Bolalarga jonim fido. – T. "O'qituvchi". 1984. –31 b.
3. Xusanovich M. O. SHARQ ALLOMALARI PEDAGOGIK MEROSIDA BOLALARNING TADBIRKORLIKKA DOIR ELEMENTAR KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING TARIXIY-PEDAGOGIK JIHATLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – C. 299-301.
4. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

**ART TERAPIYANING O'YIN TURI YORDAMIDA BOLALARDA
IJTIMOIY ODOBNI SHAKLLANTIRISH.**

**Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim yo'nalishi) 1-kurs magistranti
Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225442>

Annotatsiya: Mazkur tezisda maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning ijtimoiy odobini shakllantirishda o'yin terapiyasidan foydalanishning afzalliklari haqida ma'lumot beriladi. O'yin terapiyasi yordamida bolalarda jamoa bo'lib ishlash, o'zaro ishonch, bir birini hurmat qilish kabi ma'naviy fazilatlar shakllanadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy odob, jamoa bo'lib ishlash, o'yin terapiyasi, o'zaro hurmat, hissiy intellekt, mas'uliyat, muammolarni hal qilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16 avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik xujjat "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5198-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi PQ 3305-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari qabul qilinadi.

"Art terapiya" art – san'at, therapy – davolash, san'at yordamida davolash degan ma'noni anglatadi. Uning bir necha asosiy turlari mavjud. Shu jumladan, o'yin turining bolalar ijtimoiy odobini rivojlanishi uchun ahamiyati katta.

O'yin terapiyasi tarixiga nazar solsak, Aflotun (miloddan avvalgi 429-377) darvidan buyon o'yin muhim deb tan olingan va "odam haqida bir yillik suhbat davomda emas, bir soatlik o'yin davomida ko'proq narsani bilib olish mumkin" deb ta'kidlagan. XVIII asrda Russo (1712-1778), o'z kitobida o'yinni bolalar haqida bilish va tushunish vositasi sifatida kuzatishni muhimligi haqida yozgan. Fridrix Frobel, Inson tarbiyasi (1903) kitobida o'yinda ramziylikning muhimligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra "o'yin bolalikdagi eng yuksak taraqqiyotdir, chunki bu faqat bolaning qalbida mavjud bo'lgan narsalarni erkin ifoda etishdir".

1930-yillarda o'yin psixoterapiyasida yangi yondashuvlar paydo bo'ldi, ularning kelib chiqishi, psixoanalizda yotadi. 1950-yillardan boshlab, o'yin terapiyasi nazariyasi va amaliyoti gumanistik yondashuv ichida rivojlana boshladi. 1990-yillarda esa kognitiv xulq-atvorni davolashda o'yinni ishlatishga qiziqish ortgan.

O'yin terapiyasi –o'yinlardan foydalanishga asoslangan bolalar va kattalarga ta'sir qilishning psixoterapevtik usulidir.

O'yin terapiyasi bolalarda ijtimoiy odob va ko'nikmalarni shakllantirish uchun ajoyib usuldir. Bolalar o'yin orqali o'zaro munosabatlar, hissiy aloqalar va guruhda hamkorlik qilishni o'rganadilar. Quyidagi bir necha usullar o'yin terapiyasi yordamida bolalarda ijtimoiy odobni shakllantirish uchun xizmat qiladi:

1. *Rollarni ijro etish:* Bolalar turli rollarni ijro etish orqali boshqalarning nuqtai nazarini tushunishni va empatiya rivojlantirishni o'rganadilar. Bu ularga ijtimoiy vaziyatlarni va muammolarni hal qilishni o'rganishga yordam beradi. Masalan, "Do'kondan narsa sotib olish" yoki "Maktabda dars" kabi rollarni ijro etishlari mumkin.

2. *Jamoaviy o'yinlar:* Jamoaviy o'yinlar bolalarga hamkorlik qilish, navbat kutish va birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, lego konstruksiyalarini birgalikda qurish yoki jamoa bo'lib turli vazifalarni bajarish.

3. *Maslahatli o'yinlar:* Bolalar maslahatli o'yinlar orqali muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularga ijtimoiy vaziyatlarda qiyinchiliklarni yengishda yordam beradi.

4. *Nizolarni hal qilish o'yinlari:* Nizo holatlarida o'yinlar bolalarga nizolarni hal qilish va murosaga kelishni o'rganishga yordam beradi.

5. *Emotsiyalarni ifodalash o'yinlari:* Bolalar o'yin orqali o'z emotsiyalarini ifodalash va ularga boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularga boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatishda yordam beradi. Bu usullar yordamida bolalar o'z ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirib, yaxshi ijtimoiy odobni shakllantiradilar. O'yin terapiyasi bolalar uchun qiziqarli va samarali usuldir.

6. *Qoidalarga rioya qilish:* Qoidali o'yinlar bolalarga tartib-intizom va qoidalarga rioya qilishni o'rgatadi. Stol o'yinlari, sport o'yinlari va karta o'yinlari bu maqsadga erishish uchun juda mos keladi.

7. *Ijodiy o'yinlar:* Bolalar ijodkorliklarini rivojlantirib, o'z his-tuyg'ularini ifoda etishni o'rganadilar. Rasm chizish, hikoya yozish yoki qo'shiqlar kuylash bu maqsadga xizmat qilishi mumkin.

O'yin terapiyasining asosiy maqsadi bolalarni qiziqtiradigan va ularning rivojlanishiga yordam beradigan vaziyatlarni yaratishdir. Bu orqali bolalar ijtimoiy ko'nikmalarni va odob-axloq qoidalarini o'rganishadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'yin terapiyasi bu maktabgacha yoshdagi bolaning psixikasi va shaxsiyatida asosiy progressiv o'zgarishlar sodir bo'ladigan faoliyatning universal shakli hisoblanib, o'yin bolaning atrofidagi odamlar bilan munosabatlarini belgilaydi, uni keyingi yosh bosqichiga, yangi faoliyatga o'tishga tayyorlaydi. Shuning uchun o'yinga asoslangan bolalarda hissiy va xulq-atvor buzilishlarini tuzatish usuli sifatida o'yin terapiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sog'lomlashtiruvchi o'yinlar bolalar uchun ularning bo'sh vaqtini qondiradigan o'yin-kulgi shaklida bo'lsada, lekin aslida ular taranglikni bartaraf etishga, bolalarga salbiy his tuyg'ularni “tashqariga chiqarishga” yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimi” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi. PF-5198-sonli Farmoni.

3. M.Artikova-ART TERAPIYA //O'quv-uslubiy majmua, Andijon 2023.4-5b

4. Jose A.Fadul (General 2014).Psixoterapiya va maslahat bo'yicha nazariya va amaliyot ensiklopediyasi.Lulu.com. ISBN 9781312078369.

5. Игровая терапия / (Электронный ресурс)-Режим доступа:
<http://psychologes.ru/glossariy/09/igrovaya-terapiya/> Загл. с экрана.

OLIIY PEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARDA PEDAGOGIK IMIJ KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası dotsenti
Marsulov Bunyodjon Sharipovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225461>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy pedagogik ta'limda talabalarda pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi masalasi o'rganiladi. Shuningdek, pedagogik imijning asosiy komponentlari, uning oliy ta'lim muassasalarida talabalarga pedagogik ta'sir ko'rsatishdagi ahamiyati va rivojlanishining metodik asoslari tahlil qilinadi. pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirishda muhim bo'lgan metodik yondashuvlar, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi interaktiv munosabatlar, empatiya va kommunikativ ko'nikmalar, shuningdek, talabalar bilan o'quv jarayonida muvaffaqiyatli muloqot o'rnatish uchun zarur bo'lgan uslublar alohida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Oliy pedagogik ta'lim, pedagogik imij, pedagogik imij kompetensiyasi, talabalar, ta'lim jarayoni, pedagogik metodika, kommunikativ ko'nikmalar, empatiya, o'qituvchi va talaba munosabati.

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimi talabalarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashini, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishini ham ta'minlashi lozim. Bugungi kunda pedagogik imij kompetensiyasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Pedagogik imij, o'qituvchining shaxsiy va professional xarakteristikalarining to'plami sifatida, uning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Talabalarda pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish, o'z navbatida, pedagogik faoliyatda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu maqolada, oliy pedagogik ta'lim tizimida pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini tahlil qilish va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Pedagogik imij o'qituvchining kasbiy faoliyatini o'zida aks ettiruvchi, uni talabalarga taqdim etuvchi ijtimoiy va psixologik omil sifatida qaraladi. Pedagogik imijning tarkibiga quyidagi komponentlar kiradi:

1. **Shaxsiy imij** – o'qituvchining tashqi ko'rinishi, kiyinish madaniyati, nutq madaniyati, xulq-atvori.
2. **Professional imij** – o'qituvchining kasbiy bilim va ko'nikmalari, o'z ishiga bo'lgan mas'uliyati, pedagogik faoliyatdagi yondashuvlari.
3. **Psixologik imij** – o'qituvchining talaba bilan psixologik aloqasi, talabalarga bo'lgan munosabati, talabalarning o'zini qanday his qilishi.

Pedagogik imij, ayniqsa, talabalarga o'qituvchining ishiga bo'lgan ishonchini oshirish, ta'lim jarayonining samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi o'z imijini ijobiy tarzda shakllantirishi, shuningdek, talabalarda pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishi lozim.

Pedagogik imij kompetensiyasi – bu o'qituvchining o'z pedagogik imijini yaratish, rivojlantirish va talabalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya o'qituvchining shaxsiy, kasbiy va psixologik imijini boshqarish orqali pedagogik jarayonda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Pedagogik imij kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. **Shaxsiy kompetensiya** – o'qituvchining o'z-o'zini anglash, o'zini doimiy ravishda rivojlantirishga intilish.
2. **Pedagogik kompetensiya** – o'qituvchining pedagogik bilim va ko'nikmalari, dars jarayonini rejalashtirish va tashkil etishdagi yondashuvlari.
3. **Ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya** – talaba bilan samarali aloqani o'rnatish, uning ehtiyojlarini tushunish, muloqotda moslashuvchanlik.

Pedagogik imij kompetensiyasining rivojlanishi, o'qituvchining yuqori sifatli ta'lim jarayonini tashkil etishiga xizmat qiladi va talabalarda o'qituvchiga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi talabalarning pedagogik faoliyatga tayyorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bir qancha metodik yondashuvlardan iboratdir. Bu metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **Individual yondashuv**

Talabalarni individual xususiyatlarini inobatga olgan holda pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirishda individual yondashuv muhim ahamiyatga ega. Har bir talabaga pedagogik imijni shakllantirishda yordam beradigan individual reja tuzish va o'zgaruvchan ehtiyojlarga javob berish lozim. Bu usul yordamida talabalar o'z pedagogik qobiliyatlarini rivojlantirishga va o'z kasbiy imijlarini yaratishga imkoniyat yaratadilar.

2. **Simulyatsiya va rolli o'yinlar**

Pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirishda simulyatsiya va rolli o'yinlar samarali metodlardir. Bu usul talabalar o'qituvchi sifatida o'z faoliyatini amalda sinab ko'rishga imkon beradi. Rolli o'yinlar orqali talaba o'zining pedagogik imijini sinovdan o'tkazadi, muloqot va interaktivlikni rivojlantiradi.

3. **Refleksiya va o'z-o'zini baholash**

Pedagogik imijni shakllantirishda refleksiya jarayonlari muhim rol o'ynaydi. Talabalar o'z faoliyatini va o'z pedagogik imijini doimiy ravishda tahlil qilib borishlari kerak. Bu o'z-o'zini baholash va fikr yuritish orqali talaba o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, ularni yaxshilashga harakat qiladi.

4. **O'qituvchi va talabalar o'rtasida ijtimoiy muloqot**

Pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirishda o'qituvchining talaba bilan o'zaro muloqoti muhim omildir. O'qituvchi talabalar bilan samarali va ijobiy muloqot o'rnatishi, ularning ishonchini qozonishi va pedagogik imijini mustahkamlashi kerak. Muloqotda ochiqlik, xushmuomalalik, hamdardlik va diqqat e'tibori asosiy o'rin tutadi.

5. **Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash**

Pedagogik imijni rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar, interaktiv ta'lim platformalari va multimedia vositalarini qo'llash zarur. Innovatsion texnologiyalar yordamida talaba o'z pedagogik imijini yaratish jarayonini yanada interaktiv va samarali qilishi mumkin. Masalan, onlayn kurslar, video tahlillar va interaktiv simulyatsiyalar yordamida talabalar pedagogik imijni shakllantiradilar.

Pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi oliy pedagogik ta'limda talabalar uchun juda muhim ahamiyatga ega. Bu kompetensiya nafaqat o'qituvchining o'z imijini shakllantirishga, balki ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik imijni shakllantirishda individual yondashuv, simulyatsiya o'yinlari, refleksiya, ijtimoiy muloqot va innovatsion texnologiyalarni qo'llash samarali metodlar hisoblanadi. Shunday qilib, pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish o'qituvchining professional va shaxsiy rivojlanishiga, shuningdek, talabalar bilan samarali muloqot o'rnatishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Shmid, S. G., & Frolova, E. V. (2018). Pedagogik imij va uning rivojlanishi: Nazariya va amaliyot. Moskva: Pedagogika.
2. Petrov, V. A. (2015). Pedagogik kompetensiya va imijni shakllantirish. Oliy ta'lim, 3, 112-119.
3. Asimova, F. X. (2021). Pedagogik imijni shakllantirish metodikasi: Zamonaviy pedagogik yondashuvlar. Ta'lim va rivojlanish, 2(4), 45-57.

RAQOBATBARDOSH KADRLARNI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERINING AFZALLIKLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Igamberdiyev Doniyorbek Saidxanovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225496>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik ta'lim klasterlari raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning innovatsion mexanizmi sifatida tahlil etilgan. Klaster modelining mohiyati, asosiy tamoyillari, xorijiy tajribasi va uning O'zbekiston ta'lim tizimidagi istiqbollari yoritilgan. Pedagogik ta'lim klasterlarining afzalliklari, jumladan, nazariy va amaliy ta'lim uyg'unligi, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik, raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada shuningdek, pedagogik kadrlarni tayyorlash sifatini oshirishga yo'naltirilgan takliflar ham ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik ta'lim klasteri, innovatsion ta'lim, raqobatbardosh kadrlar, ta'lim tizimi, amaliy ta'lim, nazariy bilim, xalqaro tajriba, ta'lim innovatsiyalari, raqamli texnologiyalar, ta'lim hamkorligi.

Bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Globallashuv va innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida zamonaviy ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Xususan, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash zarurati zamonaviy ta'lim modellari, jumladan, pedagogik ta'lim klasterlarini shakllantirish va rivojlantirishni talab etmoqda.

Pedagogik ta'lim klasteri – bu ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari, ilmiy-tadqiqot institutlari hamda boshqa tashkilotlarning o'zaro hamkorligi asosida shakllangan kompleks tizimdir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi – ta'limning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirish, mehnat bozorining ehtiyojlariga javob bera oladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda pedagogik ta'lim klasterlari ta'lim samaradorligini oshirish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Xususan, AQSh, Germaniya, Yaponiya kabi davlatlarda ushbu tizim innovatsion ta'lim modellari bilan uyg'unlashtirilib, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham pedagogik ta'lim klasterlari joriy etish bo'yicha bir qator islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, Prezident qarorlari va ta'limni rivojlantirish strategiyalarida ushbu tizimni joriy qilishning dolzarbligi ta'kidlanmoqda. Shu munosabat bilan pedagogik ta'lim klasterlarining afzalliklarini tahlil qilish va ularning raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi o'rnini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Pedagogik ta'lim klasteri: asosiy tushunchalar va tamoyillar: Pedagogik ta'lim klasteri – bu ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, ishlab chiqarish korxonalari va boshqa tashkilotlarning o'zaro hamkorlik asosida tashkil etilgan tizimdir. Ushbu tizim pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonini mehnat bozorining ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirishga qaratilgan.

Pedagogik ta'lim klasterlari zamonaviy ta'lim tizimining innovatsion modeli bo'lib, o'qituvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, ularning kasbiy malakasini oshirish va amaliyot bilan bog'liqligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ta'lim klasterlari tizimi, odatda, quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Oliy ta'lim muassasalari – pedagogik mutaxassislarni tayyorlash markazi sifatida faoliyat yuritadi.

Kasb-hunar ta'limi markazlari – kasbiy ta'limga yo'naltirilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

Ilmiy-tadqiqot institutlari – pedagogik innovatsiyalarni ishlab chiqish va tajribalar o'tkazish bilan shug'ullanadi.

Ish beruvchilar va maktablar – bitiruvchilarning mehnat bozoriga integratsiyasini ta'minlaydi.

Pedagogik ta'lim klasterining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Integratsiyalashgan yondashuv – ta'lim jarayonida nazariya va amaliyotning uyg'unligi ta'minlanadi.

2. Uzluksiz ta'lim – pedagogik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonlari uzluksiz olib boriladi.

3. Innovatsion metodikalar – ilg'or pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullari qo'llaniladi.

4. Hamkorlik va ko'p tomonlama aloqalar – ta'lim muassasalari va mehnat bozori ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratiladi.

5. Modullashtirilgan o'qitish tizimi – talabalarga kasbiy ehtiyojlarga mos ravishda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.

Pedagogik ta'lim klasterlarining samaradorligi yuqori darajada bo'lishi uchun zamonaviy ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish, o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish va pedagoglarning malakasini muntazam oshirib borish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, pedagogik ta'lim klasterlari xalqaro tajribalarga asoslangan holda takomillashtirilishi lozim.

Pedagogik ta'lim klasterlarini rivojlantirish istiqbollari va takliflar : O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik ta'lim klasterlarini rivojlantirish istiqbollari mamlakatning strategik ta'lim islohotlari doirasida ko'rib chiqilmoqda. Ushbu tizimni rivojlantirish orqali ta'lim sifatini oshirish, pedagogik kadrlarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlash va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish rejalashtirilgan.

1. Pedagogik ta'lim klasterlarining rivojlanish yo'nalishlari

Pedagogik ta'lim klasterlarini takomillashtirishda quyidagi asosiy yo'nalishlar ustuvor sanaladi:

Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish – onlayn ta'lim platformalari va sun'iy intellekt asosidagi o'qitish tizimlaridan foydalanish .

Ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash – o'qituvchilarning real ish sharoitlariga mos tayyorgarlik ko'rishini ta'minlash .

Xalqaro tajriba almashinuvi dasturlarini kengaytirish – xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish.

4. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish

– STEAM-ta'limni pedagogik dasturlarga integratsiya qilish.

– Talabalarni interaktiv, loyiha asosida ta'lim olish tizimiga yo'naltirish.

Pedagogik ta'lim klasterlarini rivojlantirish orqali O'zbekiston ta'lim tizimi xalqaro talab va standartlarga javob beruvchi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish va jamiyatning innovatsion salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Xulosa: Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik ta'lim klasterlari innovatsion mexanizm sifatida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omiliga aylanmoqda. Ushbu tizimning joriy etilishi pedagogik kadrlarning sifatli tayyorgarligini ta'minlash, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda ilg'or texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, pedagogik ta'lim klasterlarini yanada takomillashtirish nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki zamonaviy mehnat bozorining talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh o'qituvchilarni tayyorlashga ham xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatning ta'lim tizimini xalqaro maydonda yuqori pog'onalarga olib chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to'g'risida". 2019-yil 29-aprel, PQ-4312-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Ta'lim klasterlarini rivojlantirish konsepsiyasi". 2021-yil 14-fevral, VMQ-103-son.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "Pedagogik ta'lim klasterlarini rivojlantirish to'g'risida". 2023-yil 18-mart, PQ-5120-son.

5. Saito Y. Lesson Study in Japan: Enhancing Teaching Skills. – Tokyo: University of Tokyo Press, 2020. – 230 p.

6. OECD. Education at a Glance 2022. – Paris: OECD Publishing, 2022.

7. Johnson K. Innovations in Teacher Education. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 275 p.

ART TERAPIYANING QUM TURI YORDAMIDA BOLALARNI MAYDA MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISH

Andijon davlat pedagogika instituti "Ta'lim va tarbiya
nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)1-bosqich
magistranti Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi
Email: khamida.sirojiddinova@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225565>

Annotatsiya: Ushbu tezisda, qum terapiyasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, ijodkorlikka va estetik didni shakllanishiga yordam berishi haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Qum terapiyasi, psixoterapiya, psixologik holat, mayda motorika, depressiya, stress.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16 avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik xujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9 sentabrdagi Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5198-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi PQ 3305-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari qabul qilinadi.

"Art terapiya" art-san'at, therapy-davolash, san'at yordamida davolash degan ma'noni anglatadi. Uning bir necha turlari mavjud. Shu jumladan, qum turi bolalarda mayda qo'l motorikasini rivojlanishi uchun ahamiyati katta.

"Qum terapiyasi" texnikasi Yungning analitik yondashuvining bir qismi sifatida paydo bo'lgan va asosan ichki o'sish va rivojlanish manbai sifatida ongsizlikning ramziy mazmuni bilan ishlashga asoslangan. Taxminan 1940-yillarda Shvetsiyada Sharlotta Byuler tomonidan ishlab chiqilgan "tinchlik testi" yoki "Erica usuli" paydo bo'ladi, u hali ham Shvetsiyada bolalar psixiatriyasida diagnostika vositasi sifatida ishlatiladi. Qum terapiyasi-analitik psixologiya doirasida vujudga kelgan psixoterapiya usullaridan biri. Bolaning ijodiy salohiyatini oshiradi, o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiradi, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, tajriba va yaratuvchanlik istagini uyg'otadi. Diqqat, xotira, nutq, fikrlash va taktik sezgilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qum terapiyasi quyidagi holatlarda tavsiya etiladi.

- Boladagi qo'rquv va bezovtalik holatlarida
- Depressiv va bolaning o'ziga bo'lgan ishonchining pastligi holatlarida
- Psixologik zarbaga uchraganda
- Giperaktivlik, nevroz holatlarida
- Aqliy rivojlanishdan ortda qolganda
- Psixo-emotsional buzilishlarda

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq shakllanishi va rivojlanish jarayoni kechadi. Bu davrda ular o'z fikrlarini bayon etish yoki tushuntirishda so'z boyligining kamligi, yetarli darajada rivojlanmagan nutqiy jarayonlar sababli qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bolalar tushuntirishni xohlagan yoki qiynalgan fikrlarini qum terapiyada yashash yoki chizish orqali oson bayon eta oladilar. Qum terapiyada hech qanday qonun-qoidalar va cheklovlar hamda aniq texnikalar bo'lmaganligi sababli, bolalar xohlagancha, to'g'ri yoki noto'g'riligini o'ylamasdan va psixologik stresslarsiz o'ynashlari mumkin. Qum terapiyasi bolaning yoshi, qiziqishi, ijodkorligi va psixologik holatiga qarab 60 daqiqagacha davom ettirish mumkin.

Qum terapiyasi jarayonida bola 3 bosqichdan o'tadi:

1. Xaos
2. Kurashish
3. Muammo yechimi

Xaos-bola turli xil o'yinchoqlar ushlaydi, qum yuzida ular bilan o'ynaydi yoki qum bilan aralashtiradi. Bu jarayonda bola o'z hissiyotlari bilan kurashadi.

Kurashish-bolaning turli ko'rinishdagi ruhiy kechinmalari-ichki nizolar, qiyin vaziyat, xafagarchilik, agressiya qum maydoniga ongsiz ravishda ko'chadi. Natijada bola qum maydonida o'z hissiyot va kechinmalari bilan kurashadi.

Muammo yechimi-bola xayolotidagi syujetlar rivojiga rioya qiladi, tinchlanadi, o'zini tabiiy va xotirjam tutadi. Qum terapiyada har qanday turdagi qumdan foydalanish mumkin. Oddiy, kinetik yoki olovda qizdirib ishlov berilgan. Qumni quruq yoki nam holatida ham qo'llash mumkin. Ho'l qum bola uchun turli xil shakllarni yasash imkoniyatini beradi. K.D.Ushinskiy aytganidek: "Bola uchun eng yaxshi o'yinchoq bu bir uyum tuproqdir".

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, art terapiyaning qum terapiyasi orqali bolalardagi mayda motorikasini rivojlantirish va vujudga kelgan stressda halos bo'lishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizi"zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi. PF-5198-sonli Farmoni.
3. M.Artikova-ART TERAPIYA //O'quv-uslubiy majmua, Andijon 2023.4-5b
4. Лупандина Е.А.Развитие познавательного интереса у детей средствами песочной терапии.Оренбург 2019
5. Н.А.Сакович.Современные психотехнологии: основы юнгианской песочной терапии.
Минск 2007.
6. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. -T.: Oqituvchi, 1993.

ARTTERAPIYADA BOLANI IJODIY JARAYONGA JALB QILISH.

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

1-bosqich magistranti Mamadaliyeva Mumtozbeim

E-mail: mumtozbeimyuldasheva23@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225584>

Annatotsiya: Bolalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda turli omillar turlicha ta'sir etadi. Bu omillar ichida ijodiy va matiqiy tafakkurni rivojlantirish eng asosiysi hisoblanadi. Zero, bolada tasavvur, tushunchalarning shakllanish jarayoni aynan maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlanadi va bu davr dunyoqarashni shakllanishning mazmunini hajm jihatidan eng salmoqli bosqichdir. Shuning uchun ham tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishda maktabgacha yoshidagi davri asosiy davr hisoblanadi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish o'ziga xosligi haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: qobiliyat, tabiiy, maxsus, kognitiv, sensorli.

Hozirgi vaqtda hayot sharoitlari tez o'zgarib bormoqda, bu odamni diversifikatsiya qilishga va ma'lum qobiliyatlarga ega bo'lishga majbur qiladi. Har bir ota-ona o'z farzandining rivojlangan va xilma-xil bo'lishini xohlaydi. Qobiliyatlari - bu har qanday faoliyatni amalga oshirishning muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'lgan, shaxsning bilim, ko'nikma va qobiliyatlari bilan kamaytirilmaydigan, lekin ularni o'zlashtirish tezligi va qulayligini tushuntiruvchi individual psixologik xususiyatlar Psixologiyada qobiliyatlarni rivojlantirishga faol yondashish eng samarali hisoblanadi. Qobiliyatlar nima? Bolaning ijodiy shaxs bo'lishi uchun bolalik davrida uning ko'rish, his qilish va tasvirlarning ifodaliligini anglash, atrofidagi dunyoning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini sezish, taassurotlarni yetkazish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Bolalarning o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyish etishiga ehtiyoj katta. Uning qoniqishi bolalarga hayotda kuchli quvonch hissini beradi. Biz xayolparastni bolada shunday saqlashimiz kerakki, u ijtimoiy hayotning faol yaratuvchisi, o'z shaxsiyatini yaratuvchisi bo'lib ulg'ayadi. Maktabgacha yoshda asosiy faoliyat o'yin hisoblanadi. Shuning uchun bola asosiy bilim va ko'nikmalarni o'yin shaklida oladi. O'yinda bola vosita, dizayn, tashkiliy, badiiy va boshqa ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun dastlabki turki oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda turli xil ijodiy o'yinlar faoliyati bolalarda maxsus qobiliyatlarni shakllantirish uchun alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim nuqta - bu murakkablik, ya'ni bir vaqtning o'zida bir-birini to'ldiruvchi bir nechta qobiliyatlarni takomillashtirish. Qobiliyatlarning birortasini u bilan bog'liq bo'lgan boshqa qobiliyatlarning rivojlanish darajasini oshirish haqida qayg'urmasdan turib uni rivojlantirish amalda mumkin emas. Masalan, nozik va aniq qo'lda harakatlar o'z-o'zidan o'ziga xos qobiliyatdir. Ammo ular tegishli harakatlar talab qilinadigan boshqa odamlarning rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Nutqdan foydalana olish, uni mukammal egallash ham nisbatan mustaqil qobiliyat sifatida qaralishi mumkin. Ammo xuddi shu mahorat, organik qism sifatida, intellektual, shaxslararo va ko'plab ijodiy qobiliyatlarga kiradi, ularni boyitadi. Bola bir vaqtning o'zida ishtirok etadigan faoliyat turlari uning qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Shu munosabat bilan, bolalarning qobiliyatlarini rivojlantiradigan faoliyatga qo'llaniladigan asosiy talablarni muhokama qilish kerak. Bu talablar quyidagilardan iborat: faoliyatning ijodiy tabiati, ijrochi uchun qiyinchilikning maqbul darajasi, to'g'ri motivatsiya va faoliyatni tugatish paytida va undan keyin ijobiy hissiy kayfiyatni ta'minlash. Shuni ham ta'kidlash kerakki, turli xil qobiliyatlarni o'zlashtirish uchun bolaning yoshini hisobga olish va qulay davrni o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan: - ikki yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bola og'zaki nutqni jadal rivojlantirishi kerak; - besh yoshdan etti yoshgacha bola o'qishni o'zlashtirishga eng tayyor - o'rta va katta maktabgacha yoshdagi bolalar rolli o'yinlarni ishtiyoq bilan o'ynaydilar va rollarni o'zgartirish va ularga ko'nikishning ajoyib qobiliyatini namoyish etadilar. Faoliyatning alohida turlarini o'zlashtirishga

maxsus tayyorgarlikning har bir davri ertami kechmi tugaydi. Shuni tushunish kerakki, agar biron bir funktsiya o'z rivojlanishini qulay davrda olmagan bo'lsa, keyinchalik uning rivojlanishi juda qiyin bo'lib chiqadi. Umuman olganda, ta'lim va tarbiyaviy maqsadlar uchun qulay daqiqani o'tkazib yubormaslik va bolaga yangi faoliyatda o'zini namoyon qilishga yordam berish juda muhimdir. Kattaroq yoshda bola uni ushlay oladi deb umid qilmaslik kerak. Qobiliyatlar insonda mavjud bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar bilan chegaralanib qolmay, balki ularning tez egallashi, mustahkamlanishi va amaliy amaliy qo'llanilishini ta'minlaydi. Tabiiy shartlar qobiliyatlarning rivojlanishi moyilliklar, ya'ni tananing genetik jihatdan mustahkamlangan anatomik va fiziologik xususiyatlari. Qobiliyatlar sifat va miqdoriy xususiyatlarga ega. Birinchisi, ularning tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi (masalan, tasviriy faoliyatda - chiziq, mutanosiblik, shakl, yorug'lik va soya hissi, rang, ritm va boshqalar, shuningdek, badiiy tasavvur, hissiy moyillik, tasvirlangan narsaga hissiy munosabat; va boshqalar), ikkinchisi - qobiliyatlarni ifodalash darajasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Maktabgacha pedagogika" F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M.N. A'zamova. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T. 2019
2. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2020
3. O'yin orqali ta'lim olish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2020
4. S.X. Jalilova, S.M. Aripova "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" Toshkent 2017
5. Z. Nishonova, G. Alimova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" Toshkent 2006

**INGLIZ VA O'ZBEK ADABIYOTIDA STILISTIK FIGUR VA BADIY
SAN'ATLARNING O'ZIGA XOSLIGI**

**Andijon davlat chet tillari instituti
Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili)
Yo'nalishi 1 – bosqich talabasi
Abdunabiyeva Baxoroy Ikromjon qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15225620>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek adabiyotida uchraydigan stilistik figuralar va badiiy san'atlar qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Har ikki adabiyotda tasviriy vositalarning o'ziga xosliklari, ularning funksional roli, xalq ruhiyati va madaniyatiga qanday moslashgani yoritilgan. Maqola tilshunoslik va adabiyotshunoslik fanlari kesishmasida yozilgan bo'lib, nazariy hamda amaliy jihatdan qimmatli xulosalarni beradi.

Kalit so'zlar: Stilistik figura, badiiy san'at, metafora, epitet, giperbola, litota, she'riyat, tasviriy vosita, ingliz adabiyoti, o'zbek adabiyoti.

Adabiy tilning badiiy imkoniyatlari har bir millatning estetik didi, dunyoqarashi va tafakkur madaniyatini ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan stilistik figuralar va badiiy san'atlar tilshunoslik va adabiyotshunoslik fanlari kesishmasida keng o'rganilayotgan dolzarb masalalardan biridir. Stilistik figura va badiiy san'atlar matnga emotsional boylik, estetik go'zallik va ta'sirchanlik baxsh etadi. Ayniqsa, she'riyat va badiiy nasrda ushbu vositalar orqali mualliflar o'z fikrini obrazli, ta'sirchan shaklda ifoda etadi.

Har bir xalq adabiyotida tasviriy vositalarning ishlatilishida milliy tafakkur, urf-odatlar, tarixiy meros va madaniy-estetik qarashlar o'z aksini topadi. O'zbek adabiyotida xalqona ifodalar, ramziy obrazlar, oriyalashgan tuyg'ularni ifodalovchi badiiy vositalar ko'p uchraydi. Ingliz adabiyotida esa falsafiy chuqurlik, dramatik intensivikasiya va ironik ifodalar ko'proq uchraydi. Bu esa har ikki adabiy maktabning o'ziga xos stilistik jihatlarini ko'rsatadi.

Stilistik vositalarni o'rganish nafaqat adabiy tahlilni chuqurlashtiradi, balki tarjima jarayonida muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Zero, badiiy matnni to'laqonli tushunish va uni boshqa tilga o'tkazishda mazkur vositalarning roli beqiyosdir. Bugungi kunda ingliz va o'zbek adabiyotida stilistik vositalarning qo'llanilishiga zamonaviy yondashuvlar, poetik matnlar semantikasi va madaniyatlararo tafovutlar nuqtai nazaridan qaralmoqda.

Mazkur maqolada ingliz va o'zbek adabiyotlarida uchraydigan asosiy stilistik figuralar va badiiy san'atlar qiyosiy tahlil qilinadi, ularning o'ziga xos xususiyatlari, funksional yuklamalari va estetik ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, har ikki adabiyotda til va madaniyat uyg'unligining qanday namoyon bo'lishi amaliy misollar asosida tahlil qilinadi.

Stilistik figuralar tushunchasi va ularning adabiyotdagi ro'li.

Stilistik figuralar — bu til birliklarining odatiy bo'lmagan shaklda ishlatilishi orqali tasviriylik, emotsional ta'sir kuchi yaratadigan vositalardir. Ularga metafora, metonimiya, epitet, oksimoron, ironiya, giperbola, litota, parallelizm, gradatsiya kabi vositalar kiradi. O'zbek adabiyotidagi stilistik figuralar. O'zbek she'riyati va nasrida epitet va metaforalar keng qo'llaniladi. Alisher Navoiy ijodida "ko'ngil daryosi", "visol yulduzi" kabi metaforik ifodalar badiiy tasvirning chuqur ma'nodagi yuksak namunalari hisoblanadi. G'afur G'ulom, Abdulla Qodiriy, O'tkir Hoshimov kabi adiblar tilida esa xalqona so'zlar, ironiya va litota kabi vositalar ko'p uchraydi. Ingliz adabiyotidagi stilistik figuralar. Ingliz adabiyotida Shakespeare, William Blake, Charles Dickens kabi yozuvchilarning asarlarida badiiy san'atlar keng qo'llanilgan. Shakespeare dramalarida metafora va giperbolaning kuchli ishlatilganligi, masalan: "All the world's a stage" — umumlashtiruvchi metafora orqali hayotning teatrga qiyoslanishi ko'rsatiladi. Qiyosiy tahlil. Har ikki adabiyotda stilistik figuralar tuyg'ularni chuqur ifodalashda asosiy vositadir. Ingliz adabiyotida ko'proq falsafiy-metaforik yondashuv sezilsa, o'zbek adabiyotida obrazlilik xalqona

ifoda vositalari orqali amalga oshiriladi. Masalan, o'zbek adabiyotidagi "ko'ngil ko'zgusi" iborasi bilan ingliz adabiyotidagi "mirror of the soul" iborasi ma'no va obraz jihatdan o'xshashlikka ega.

Zamonaviy yondashuvlar. Zamonaviy ingliz va o'zbek yozuvchilarining asarlarida stilistik figuralar nafaqat badiiy ifoda, balki ijtimoiy va falsafiy fikrni etkazishda muhim vosita sifatida ishlatilmoqda. Postmodern adabiyotda ironiyaga bo'lgan qiziqishning ortishi ham buni isbotlaydi.

Metodlar. Ushbu maqolani yozishda adabiyotshunoslik va stilistika fanlariga oid nazariy-analitik yondashuvlar qo'llanildi. Asosiy metodologik yondashuvlar quyidagilardan iborat:

1. **Qiyosiy tahlil usuli** – ingliz va o'zbek adabiyotlarida uchraydigan stilistik figuralar va badiiy san'atlar o'rtasida o'xshashlik va tafovutlarni aniqlashda qo'llanildi. Shakespeare, William Blake, Dickens, Alisher Navoiy, G'afur G'ulom, Abdulla Qodiriy va boshqa yozuvchilarning matnlari asos qilib olindi.

2. **Deskriptiv-lingvistik tahlil** – har ikki til (ingliz va o'zbek) doirasidagi stilistik birliklarning shakl va ma'no xususiyatlari aniqlanib, ularning sintaktik, semantik va pragmatik jihatlarini o'rganildi.

3. **Tarjimaviy-analitik yondashuv** – stilistik figuralarning bir til matnidagi ikkinchisiga o'girilishidagi semantik o'zgarishlar va badiiy ta'sir kuchining saqlanishi tahlil qilindi.

4. **Madaniyatlararo tadqiqot usuli** – stilistik vositalarning xalq madaniyati, tarixiy tajriba va ruhiy-estetik dunyoqarash bilan bog'liqligi kontekstida tahlil qilindi.

Tadqiqot materiali sifatida ingliz va o'zbek adabiyotining klassik hamda zamonaviy namunalari, shuningdek, stilistik tahlil bo'yicha ilmiy maqolalar va monografiyalar asos qilib olindi.

Natijalar. Tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy xulosalar va kuzatishlar aniqlandi:

1. **Ingliz va o'zbek adabiyotlarida stilistik figuralar muhim semantik va estetik yuklamaga ega.** Har ikki adabiy maktabda metafora, epitet, gipérbola, litota, oksimoron, ironiya kabi vositalar keng qo'llaniladi, biroq ularning qo'llanish konteksti va maqsadi milliy tafakkurga bog'liq holda farqlanadi.

2. **O'zbek adabiyotida stilistik figuralar ko'proq xalqona obrazlar, majoziy ifodalar orqali namoyon bo'lsa,** ingliz adabiyotida esa falsafiy chuqurlik va dramatik kuchga urg'u beriladi. Masalan, Navoiyda "ko'ngil daryosi" metaforasi ilohiy-intellektual yuksaklikni bildirsa, Shakespeareda "Time is the fire in which we burn" kabi metaforalar hayotning fojiali mohiyatini aks ettiradi.

3. **Tarjima jarayonida stilistik figuralarni to'g'ri o'g'irish masalasi murakkab tilshunoslik muammolaridan biri ekanligi aniqlandi.** Ayniqsa, metafora va ironiya kabi vositalarni to'g'ri tarjima qilinmaganda, matnning badiiy kuchi sezilarli darajada yo'qoladi.

4. **Madaniyatlararo tafovut stilistik vositalarning qabul qilinishi va talqin qilinishida asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.** Bu esa adabiy tarjimada, lingvistik tadqiqotda va o'quv jarayonlarida inobatga olinishi lozimligini ko'rsatadi.

5. **Zamonaviy adabiyotda stilistik vositalarning qo'llanilishi diversifikatsiyalanmoqda.** Yozuvchilar ironiyadan ko'proq foydalanishmoqda, parallelizm va intertekstual birliklarga e'tibor ortmoqda. Bu stilistik figuralarning faqat estetik emas, balki ijtimoiy va falsafiy g'oyalarni yetkazish vositasi sifatida ham xizmat qilishini anglatadi.

Munozara. Ingliz va o'zbek adabiyotlarida stilistik figuralarning qo'llanilishiga oid tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu vositalar adabiy matnning nafaqat estetik, balki ideologik va emotsional yuklamasini belgilaydi. Shu bois, ularni tadqiq qilishda faqat tilshunoslik emas, balki madaniyatshunoslik, psixolingvistika va tarjima nazariyasi nuqtai nazaridan ham yondashish muhimdir.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, har ikki adabiyotda o'xshash stilistik birliklar mavjud bo'lsa-da, ularning ishlatilishiga bo'lgan yondashuv keskin farq qiladi. Masalan, ingliz adabiyotida metafora va gipérbola ko'pincha dramatik intensivlik va falsafiy mujmalikni

yetkazishda xizmat qilsa, o'zbek adabiyotida ular ko'proq ruhiy kechinmalar, majoziy tafakkur va xalqona obrazlar orqali ifodalanadi. Bu farq xalqning tarixiy-madaniy rivojlanishi, diniy-dunyoviy qarashlari hamda poetik an'analar bilan chambarchas bog'liqdir.

Shuningdek, stilistik figuralarning tarjima jarayonidagi murakkabligi ham munozarali jihatlardan biri hisoblanadi. Har bir stilistik vosita tilga xos konnotatsiyaga ega bo'lganligi sababli uni boshqa tilda to'laqonli aks ettirish qiyinlashadi. Bu holat ayniqsa, ironiya, litota va metafora kabi figuralarda yaqqol seziladi.

Bugungi globallashuv sharoitida stilistik figuralarning funksiyasi kengayib bormoqda. Yangi adabiy oqimlar, jumladan postmodernizm, intertekstualizm va dekonstruktivizm doirasida stilistik vositalar yangicha shakl va mazmunda paydo bo'lmoqda. Zamonaviy yozuvchilar stilistik figuralarni nafaqat badiiy tasvir vositasi, balki g'oyaviy-provokatsion uslub sifatida ham foydalanmoqda. Bu esa stilistik figuralarning dinamik rivojlanayotgan fenomen ekanligini tasdiqlaydi.

Ingliz va o'zbek adabiyotlarida stilistik figura va badiiy san'atlarning o'rganilishi nafaqat adabiy tilning badiiy imkoniyatlarini ochib berish, balki milliy tafakkur, madaniy-estetik qadriyatlar va ijtimoiy ongning anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, stilistik figuralar har ikki adabiyotda muallifning emotsional holatini ifodalash, obrazni kuchaytirish va matnning estetik ta'sirini oshirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

O'zbek adabiyotida stilistik vositalar xalq og'zaki ijodi, diniy-axloqiy qarashlar va poetik an'analar bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi. Ingliz adabiyotida esa ular, ayniqsa metafora, gipərbola va ironiya vositalari, dramatik kuch va falsafiy qatlam yaratishda faol qo'llaniladi. Bu jihatlar har ikki adabiy maktabning badiiy tafakkuriga xos o'ziga xosliklarni aks ettiradi.

Shuningdek, stilistik figuralarning tarjima jarayonida saqlanishi yoki yo'qolishi matnning semantik to'liqligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ularni lingvistik emas, balki madaniyatlararo kommunikatsiya vositasi sifatida ham o'rganishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. "Xazoyin ul-maoniy". — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2020.
2. G'ulom G'. "Shum bola". — Toshkent: O'zbekiston, 2019.
3. Shakespeare W. "The Complete Works". — London: Wordsworth Editions, 1996.
4. Leech G.N. "A Linguistic Guide to English Poetry". — London: Longman, 1969.
5. Crystal D., Davy D. "Investigating English Style". — London: Longman, 1969.
6. Karimov E. "O'zbek tilining stilistikasi". — Toshkent: O'qituvchi, 2011.
7. Bozorov M. "Adabiy tahlil asoslari". — Toshkent: Fan, 2005.
8. Hasanov B. "Badiiy matn tahlili". — Toshkent: TDPU, 2022.

**ART TERAPIYANING QO'G'IRCHOQ TEATRI TURI YORDAMIDA 6-7
YOSHLI BOLALARNING BILIM OLIISHGA QIZIQISHINI RIVOJLANTIRISH.**

Andijon davlat pedagogika instituti
“Ta’lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (maktabgacha ta’lim)1-bosqich
magistranti Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226584>

Annotatsiya: Ushbu tezisda, qo'g'irchoq terapiyasi yordamida 6-7 yoshli bolalarning bilim olishga qiziqishini rivojlantirish, bolalarni ijodkorlikka va ularning ongida mehr-muhabbat, jamoa bo'lib ishlash, yaxshilik va yomonik haqidagi tushunchalarni paydo qilishga qaratilgan. Chunki, bolalikda olingan har qanday bilim bolaning ongida bir umr saqlanib qoladi.

Kalit so'zlar: Qo'g'irchoq teatri, soya teatri, qo'lqop teatri, fonus hayol, dekoratsiya, fantaziya, stol teatri.

Mustaqillikka erishgan ilk kunlarimizdan boshlab mamlakatimizda yoshlarimizni jismonan baquvvat, sog'lom, ma'naviyatli bo'lishi uchun yoshlarga oid davlat siyosati olib borildi. Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish joyizki, hozirgi kunda Prezident Sh.M.Mirziyoev tomonidan ham sog'lom avlodni tarbiyalashga, ma'naviy boy, axloqan yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimli shaxsni shakllantirish, yoshlarni har tomonlama komil inson etib tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan ma'naviy ma'rifiy islohotlarda teatr san'atini izchil ravnaq toptirish, ijodkorlar mehnatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, yurtdoshlarimizni ezgulikka chorlaydigan badiiy asarlar yaratish, ayniqsa professional qo'g'irchoq teatrlarini rivojlantirish masalasi ustuvor maqsad qilib olingan. Buning isbotini 2017-2021- yillarda mamlakatni rivojlantirish dasturi bo'lgan “Xarakatlar strategiyasi” va “Besh muhim tashabbus”da ko'rishimiz mumkin.

Art terapiyaning maqsadiga kelsak, ular juda xilma-xildir: o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini ifodalash, shaxsning ichki integratsiyasi, tashqi haqiqat bilan imegratsiya, shaxsiy tajribani kengaytirish. Spontan modellashtirish voki rasm chizish art terapiyaning asosiy vositalari bo'lib, ular muzey ishlarida ham qo'llaniladi Tasviriy ijod - fantaziya va voqelikning sintezini ta'minlovchi eng yaxshi vosita bo'lib, kattalar yoki bolalarda bunga san'at yordamisiz erishishi qiyin. Psixoterapiyaning bu sohasidagi ikkinchi muhim tushuncha sublimatsiyadir. Ongsiz instinktlar va tushunchalarni san'at orqali ifodalashdan iborat.

Qo'g'irchoq terapiyasi bolalar bilan ishlashda qo'llaniladi va sevimli qahramon (*ertaklar, multfilmlar, o'yinchoqlar*) tasviri bilan identifikatsiya qilishga asoslanadi. Bu usul turli xulq-atvor buzilishlari, qo'rquvlar, kommunikativ sohani rivojlantirishdagi qiyinchiliklar va boshqalar uchun qo'llaniladi. Qo'g'irchoq terapiyasi texnologiyasi bola uchun biror belgi yordamida travmatik vaziyat bilan bog'liq «o'yin» hikoya tarzida amalga oshiriladi. O'yin davomida hikoyaning dramaturgiyasini bola o'z qevliga olishi va u qahramonga hamdardlik bildirib, u bilan muammoni aniqlashini ta'minlash zarur Hikoya ochilar ekan, bolaning hissiy zo'riqishi ortishi kerak. Uning uchun syujet oxiridagi ziddiyatning «yuzaga chiqishi» bilan, maksimal darajaga yetishi bilan, zo'ravon hissiy reaksiyalar (yig'i-sig'i, kulish) bilan almashtirilib, zo'riqish chiqarish bilan» «o'sib boruvchi» asosga quriladi. «Spektakl» ni tugatgach bola o'zini yengil his qilishi kerak.

Qo'g'irchoq terapiyasi usuli uchta asosiy tushunchaga asoslanadi: «o'yin» - «qo'g'irchoq» - «qo'g'irchoq teatri». *O'yin* - bu bola va kattalar uchun nutq shakli. Bu his-tuyg'ularni ifodalash, munosabatlarni o'rganish va o'zini anglash vositasi. Bolalar o'yini bola uchun mazmunli va ahamiyatlidir, chunki o'yin orqali ularga so'z topish qiyin bo'lgan joylar mavjud bo'ladi. Bolalar o'yinchoqlardan aytib berish, uyaladigan narsalarni qilish va ko'ngli qolgan his-tuyg'ularni ifodalash foydalanish mumkin.

Shunday qilib bola dunyosi bu harakat va faoliyat dunyosi bo‘lib, qo‘g‘irchoq terapiyasi bolani hijolat qilmasdan yoki travmatizatsiya qilmasdan, bu dunyoga kirishga imkon beradi va bolaning manfaatlarini o‘qituvchining tuzatish vazifalari bilan birlashtiradi.

Qo‘g‘irchoq terapiyasida tuzatuvchi harakatlarning asosiy usuli bola va kattalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning oraliq obyektini sifatida ishlatiladi. Qo‘g‘irchoqni qo‘liga qo‘yib, bola unga eng yaxshi his-tuyg‘ularini quvonch bilan «o‘tkazadi», muammolar va qo‘rquvlarni unutadi, o‘zida yashirin xarakterlarni topadi. Qo‘g‘irchoq terapiyasini amalga oshiradigan quyidagi funktsiyalarni ajratib ko‘rsatish mumkin: kommunikativ - emotsional aloqani o‘rnatish, bolalarni jamoaga birlashtirish; dam olish - hissiy stressni yengillashtirish; ta’lim-hayotiy vaziyatlarning o‘yin modellarida shaxsning namoyon bo‘lishini psixokorreksiya qilish; rivojlanayotgan - aqliy jarayonlarning rivojlanishi (xotira, diqqat, idrok va boshqalar), vosita mahoratlari va hokazo. Maktabgacha ta’lim muassasasi bolalarning teatr faoliyatlarini tashkil etish uchun joyni tayyorlashi va bezashi bolalarda bu faoliyatga nisbatan doimiy qiziqishni shakllantirishi muhim.

Qo‘g‘irchoq o‘yini xalq og‘zaki ijodiga asoslangan san’at hisoblanib dastlab uning yozma matni bo‘lmagan. U uzoq yillar kuzatish, mashq qilish, yodlash, malaka hosil qilish orqali muayyan syujetlar vosita va uslublar bilan otadan-o‘g‘ilga, ustozdanhogirdga o‘tib kelavergan. Qo‘g‘irchoqbozlar qo‘yilgan tomoshalar orqali jamiyatdagi illatlar: zo‘ravanlik, poraxo‘rlik, tekintomoq amaldorlarni qattiq tanqid qilganlar hamda zahmatkash xalqqa kulgi va zavq bag‘ishlaganlar.

“Fonus hayol” bir qator afzalliklari: teatri asbob-uskunalarining oddiyliigi, ko‘rsatishning oson va qulayligi tufayli keng tarqalmoqda. Bunday teatr bolalarni estetik tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. “Fonus hayol” teatrida ish hammaga topiladi birining ishi ikkinchisining ish natijasiga bog‘liq bo‘ladi.

Dekoratsiyalar kartondan yasaladi. Ularni qo‘lda chizish, nusxa qog‘oz yoki kal’kadan o‘tkazish, yoki andoza asosida qirqish mumkin. Dekoratsiyalarga tabiiy ko‘rinish berish mumkin. Agarda uy derzasiga qizil qog‘oz yopishtirilsa ekranda u yorug‘roq ko‘rinadi yoki cho‘pdan qilinadigan daraxt tanasiga kartondan shoxlar va ularga yupqa qog‘ozdan barglar yopishtirilsa ular xilpiraydi ekranda esa barglar go‘yo shamolda qimirlayotgandek ko‘rinadi. Agarda shartli tarzda dengizni ifodalovchi kun rangini ifodalab uning ustidan kema yurgizilsa ekranda to‘lqinlar o‘sha suzib ketayotgan kemani ko‘rish mumkin bo‘ladi. Teatr personajlari kartondan tayyorlanib, qora rangga bo‘yaladi. Ularni harakatga keltirish ham mumkin.

Stol teatri. Stol teatrining bir necha turlari mavjud. Bu teatlardagi aktyorlar jismlarni qo‘l bilan tagliklar sim magnit orqali turlicha harakatga keltiradi. Shakllarning tuzilishi ham turlichadir. Ish ertak yoki masal tanlashdan boshlanadi.

So‘ngra unga mos personajlar tayyorlanadi. Jonivorlar shakllarini bolalar rasmi ertak kitoblardan kal’kaga ko‘chirishlari mumkin.

Qo‘lqob qo‘g‘irchoqlar (barmoqsiz qo‘lqob). Eski qo‘lqobcha, qo‘lqob qo‘g‘irchoqlarni yasash uchun ashyo bo‘la oladi. Qo‘lqob qo‘g‘irchoqning bosh qismi, katta barmoq esa, burun bo‘lib xizmat qiladi. Qo‘lqobni to‘liq hayvonga aylantirib olish ham mumkin, bunda katta barmoq dum vazifasini o‘taydi. Qo‘lqob qo‘g‘irchoq tanasi bo‘lishi, unga bosh va boshqa detallarni birlashtirish ham mumkin. Qo‘lqob topilmasa, unda to‘qilgan eski buyum yoki matodan foydalanamiz. Bunda beshta barmoq o‘rnini bichish shart emas, turli detallar unga tikib qo‘yiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, 6-7 yoshli bolalarga teatr qo‘yishdan maqsad bolalar ongiga milliy urf-odatlarimizni, an’analarimizni singdirishda ularga shu aziz vatan barchamizniki ekanligini uqtirish, har tomonlama ma’naviy barkamol qilib tarbiyalashda, tevarak-atrofdan bo‘layotgan voqea hodisalarni, o‘zining odobidagi ahloqiy kamchiliklarini, tabiatni asrab-avaylash, unga mehr uyg‘otishda qo‘g‘irchoq teatrining ahamiyati kattadir. Chunki teatrdan tomoshabinlar tomoshalarini faqat ko‘rib, tinglabgina qolmay balki unda mustaqil ishtirok etadi. Bolalar qo‘g‘irchoq teatrini ko‘rganlaridan so‘ng, qahramonlarning harakati, ahloqi, odobini, birgalikda muhokama qilish bola qalbida ezgulikka, hayrli ishlar qilishga, odamlarga yaxshilik qilishga intilish tuyg‘usini tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 26 майдаги ПФ-6000-сонли Фармони.

2. М.Артикова-ART ТЕРАПИYA //О‘quv-uslubiy majmua, Andijon 2023.4-5b

3. М.Х.Ашурова Қо‘g‘irchoq teatr san’atining aktyorlik maktabi. Т.: 2007

4. Сперанский Е. Актёр театра кукол. Москва: Всерос-театральное о-во, 1965 йил.- 159с.

5. Қодиров М., Қодирова С. Қўғирчоқ театри тарихи. Т.: 2006 йил.

**JISMONIY FAOLIKNI BOSHLANG'ICH SINIF YOSHIDAGI BOLLALAR
ORGANIZMIGA TA'SIRI.**

**Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti
Jismoniy tarbiya va sport menejmenti,
sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi
Magistranti: Isaqov. Farhodbek. Ahlisherovich
farhodbek.isaqov.2004@gmail.com
Andijon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Isaqova Muxabbatxon**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226594>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning jismoniy faolligi organizmga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda muntazam jismoniy mashg'ulotlarning bolalarning jismoniy rivojlanishi, asab tizimi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlariga ijobiy ta'siri ko'rsatilgan. Shuningdek, jismoniy faollik bolalarning umumiy chidamliligini oshirish, mushak-skelet tizimini mustahkamlash va psixologik holatini yaxshilashga xizmat qilishi ilmiy asosda bayon etiladi. Maqolada bolalar uchun mos jismoniy yuklamalar, ularning yosh va fiziologik xususiyatlariga qarab rejalashtirishning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Jismoniy faollik, boshlang'ich sinf o'quvchilari, bolalar organizmi, jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, mushak-skelet tizimi, chidamlilik, asab tizimi, yurak-qon tomir tizimi.

Kirish. Bolalar jismoniy faolligi – ularning umumiy rivojlanishi, sog'lig'i va psixologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun jismoniy tarbiya va harakatli mashg'ulotlar organizmning sog'lom shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shu yosh davrida bolalarning mushak-skelet tizimi, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish organlari, nerv va endokrin tizimlari faol rivojlanish bosqichida bo'lib, jismoniy mashqlar ularning tabiiy o'sish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullangan bolalar jismoniy va aqliy jihatdan ancha faollashadi, immuniteti mustahkamlanadi, stress va charchoqqa chidamliligi ortadi. Bundan tashqari, jismoniy mashg'ulotlar bolalarda diqqat, mantiqiy fikrlash va harakat muvofiqlashtirish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Shu sababli, boshlang'ich maktab yoshida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyalariga ko'ra, 5–17 yosh oralig'idagi bolalar kuniga kamida 60 daqiqa o'rtacha va yuqori intensivlikdagi jismoniy faollik bilan shug'ullanishi lozim. Biroq bugungi kunda texnologiyalarning keng tarqalishi, bolalarning ko'proq kompyuter va telefonlardan foydalanishi ularning harakatsiz turmush tarziga o'tishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa kelajakda turli xil salomatlik muammolarining, jumladan, ortiqcha vazn, skolioz, diabet va yurak-qon tomir kasalliklarining yuzaga kelish xavfini oshiradi.

Shunday ekan, jismoniy tarbiya nafaqat maktabdagi darslarda, balki oilaviy muhitda ham qo'llab-quvvatlanishi lozim. Ota-onalar va pedagoglar bolalarni jismoniy faollikka jalb qilish, ularni harakatli o'yinlar va sport mashg'ulotlariga qiziqtirish orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirishlari mumkin. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun jismoniy faollikning ahamiyati, uning organizmga ijobiy ta'siri va sog'lom rivojlanish jarayonidagi o'rni ilmiy asosda yoritib beriladi.

Tadqiqot obyekti va usullar: Tadqiqot obyekti. Ushbu tadqiqotning obyekti – boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar (6–10 yosh) organizmi va jismoniy faollikning ularga ta'siri. Tadqiqotda aynan shu yosh toifasi tanlanishining sababi shundaki, bu davrda bolalarning jismoniy, psixologik

va ijtimoiy rivojlanishi faol davom etadi. Maktabga qadam qo'ygan bolalar uchun yangi hayot tarzi shakllanadi: ular uzoq vaqt o'tirish, yozish, o'qish kabi intellektual faoliyat bilan shug'ullanishadi. Shu sababli, jismoniy faollik yetarlicha bo'lmasa, mushak-skelet tizimida muammolar yuzaga kelishi, bo'g'imlarning harakatchanligi pasayishi va organizmning umumiy chidamliligi kamayishi mumkin.

Bundan tashqari, boshlang'ich sinf yoshida bolalarning o'sish sur'ati yuqori bo'lib, suyak va mushak tizimining rivojlanishi ayniqsa jismoniy faollikka bog'liq. Shu bois, bolalarning muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki ruhiy holat va akademik natijalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Tadqiqotning ushbu usullari yordamida boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun jismoniy faollikning ahamiyati chuqur o'rganildi. Natijalar asosida ularning salomatligini yaxshilash uchun zarur bo'lgan mashg'ulot turlari va kunlik jismoniy yuklamalar hajmi haqida ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari va tahlili: Ushbu tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning jismoniy faollik darajasi va ularning organizmiga ta'sirini o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqot davomida eksperimental va nazariy usullar orqali olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, jismoniy faollikning bolalar organizmiga ta'siri aniqlandi.

1. Jismoniy faollik darajasining baholash natijalari

Tadqiqotning dastlabki bosqichida 6–10 yoshdagi bolalar orasida jismoniy faollik darajasi baholandi. Buning uchun maxsus testlar o'tkazildi:

- Chidamlilik testi (500 m yugurish)
- Tezlik testi (30 m yugurish)
- Sakrovchanlik testi (joyidan uzunlikka sakrash)
- Mushak kuchi testi (qo'l siqish kuchi)
- Orqa va umurtqa moslashuvchanligi testi

Natijalar shuni ko'rsatdiki, muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullangan bolalar yuqoridagi testlarda ancha yaxshi natijalar ko'rsatdi. Jismoniy faolligi past bo'lgan bolalarda esa mushaklarning kuchsizligi, tez charchash, nafas olish muammolari va holsizlik kuzatildi.

2. Yurak-qon tomir va nafas olish tizimiga ta'siri

Tadqiqot davomida jismoniy faollikning yurak va nafas olish tizimiga ta'siri o'rganildi. Quyidagi kuzatuvlar aniqlandi:

- Jismoniy faolligi yuqori bo'lgan bolalarda yurak urish tezligi normada bo'lib, jismoniy mashqlardan keyin tez tiklanish kuzatildi.
- Faolligi past bo'lgan bolalarda esa yurak urish chastotasi me'yoridan yuqori bo'lib, jismoniy yuklamalardan keyin tiklanish sekinlashdi.
- Nafas olish hajmi yuqori bo'lgan bolalar yugurish va chidamlilik testlarida yaxshi natija ko'rsatdi, faolligi past bolalarda esa nafas olish chuqurligi va tezligi pasaygan.

Bu natijalar jismoniy faollik yurak-qon tomir va nafas olish tizimini mustahkamlashda muhim rol o'ynashini isbotlaydi.

3. Mushak-skelet tizimi va gavdaga ta'siri

Eksperiment davomida bolalarning mushak-skelet tizimi ham tahlil qilindi. Quyidagi asosiy xulosalar aniqlandi:

- Jismoniy faolligi yuqori bo'lgan bolalarda umurtqa va mushaklarning rivojlanishi normal bo'lib, gavda to'g'ri shakllangani kuzatildi.
- Harakatsiz bolalarda esa skolioz, umurtqa egriligi va mushaklar zaifligi belgilari paydo bo'ldi.
- Harakatli bolalarda oyoq mushaklari va harakat koordinatsiyasi yaxshi rivojlangan bo'lsa, faolligi past bolalarda oyoq mushaklari kuchsiz va muvozanat saqlash qobiliyati sust ekani aniqlandi.

Bu natijalar boshlang'ich sinf yoshida muntazam jismoniy faollik mushak-skelet tizimi muammolarining oldini olishda muhim ekanligini ko'rsatadi.

4. Ruhiy va aqliy rivojlanishga ta'siri

Tadqiqot natijalariga ko'ra, jismoniy faollik nafaqat jismoniy salomatlik, balki bolalarning ruhiy va aqliy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib quyidagi kuzatuvlar qilindi:

- Jismoniy faolligi yuqori bo'lgan bolalar yanada faol, ijtimoiy muloqotga ochiq va stressga chidamli bo'ldi.
- Harakatsiz bolalarda esa uyatchanlik, past diqqat jamlash qobiliyati va stressga moyillik aniqlandi.
- Jismoniy tarbiya bilan shug'ullangan bolalar maktabdagi o'qish jarayonida yanada e'tiborli, tez fikrlovchi va mantiqiy muammolarni hal qilishda faol bo'ldi.

Bu natijalar jismoniy mashg'ulotlar bolalarning akademik yutuqlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

5. Ota-onalar va o'qituvchilar fikri

Tadqiqot doirasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- Ota-onalarning 70% bolalarining harakatli bo'lishi ularning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tan oldi.
- 60% ota-onalar bolalarining kunlik jismoniy faolligi yetarli emasligini ta'kidladi.
- O'qituvchilarning 80% jismoniy tarbiya darslari bolalarning diqqatini oshirishini va ularning o'qish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Bu natijalar jismoniy faollikning bolalarning kundalik hayoti va ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Jismoniy faollik bolalarning yurak-qon tomir va nafas olish tizimini mustahkamlaydi, ularning chidamliligini oshiradi va organizmning umumiy rivojlanishiga yordam beradi.
2. Mushak-skelet tizimi rivojlanishi uchun jismoniy mashqlar juda muhim, chunki ular umurtqa va bo'g'imlarning to'g'ri shakllanishiga yordam beradi.
3. Jismoniy faollik bolalarning ruhiy va aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi, stressga chidamlilikni oshiradi, mantiqiy fikrlash va konsentratsiya qobiliyatlarini yaxshilaydi.
4. Harakat yetishmovchiligi bolalarda ortiqcha vazn, gavda buzilishlari va surunkali kasalliklarga olib kelishi mumkin.
5. Jismoniy faollikni oshirish uchun maktablarda va oilaviy muhitda maxsus mashg'ulotlar rejalashtirish lozim, bolalar sport to'garaklariga jalb qilinishi va jismoniy mashg'ulotlarni kundalik odatga aylantirish kerak.

Bu natijalar boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun jismoniy faollikning qanchalik muhim ekanligini ilmiy asosda tasdiqlaydi va kelajakda sog'lom avlodni tarbiyalash uchun jismoniy tarbiyani keng targ'ib etish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun jismoniy faollik nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ruhiy va aqliy holatning shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Muntazam jismoniy mashg'ulotlar yurak-qon tomir va nafas olish tizimining rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, mushak-skelet tizimini mustahkamlaydi, muvozanat va koordinatsiyani yaxshilaydi. Shu bilan birga, jismoniy faollik bolalarning stressga chidamliligini oshirib, ularning o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini ham yaxshilaydi.

Shunday ekan, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasi nafaqat maktab jismoniy tarbiya darslarida, balki ularning butun hayot tarzida ham doimiy bo'lishi kerak. Ularning jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash nafaqat ularning jismoniy salomatligi, balki ijtimoiy va aqliy rivojlanishi uchun ham muhimdir. Shu sababli, oilalar, ta'lim muassasalari va jamiyat tomonidan bolalarning jismoniy faolligini rag'batlantirishga ko'proq e'tibor qaratilishi lozim.

Ushbu tadqiqot natijalari jismoniy faollikning bolalar salomatligi va rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ilmiy asosda tasdiqlaydi va boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun jismoniy tarbiyaning ahamiyatini yana bir bor isbotlaydi. Kelajak avlodning sog'lom va faol bo'lishi uchun bugun jismoniy tarbiya va sportga e'tibor qaratish har bir insonning ustuvor vazifalaridan biri bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) – 5–17 yoshdagi bolalar uchun jismoniy faollik bo‘yicha tavsiyalar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo‘mitasi – Jismoniy tarbiya va sportning bolalar sog‘lig‘iga ta’siri bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar.
3. M.S. Nurmatov, A.K. Ergashev – “Bolalar jismoniy tarbiyasi va sporti” (o‘quv qo‘llanma), Toshkent, 2020.
4. Sh.M. Jo‘rayev, O.Usmonov – “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun jismoniy tarbiya” (metodik qo‘llanma), Toshkent, 2019.
5. V.I. Ljach, A.V. Kuznetsov – “Deti i sport: fizicheskoe razvitie i zdorovye” (ilmiy qo‘llanma), Moskva, 2018.
6. R.K. Mamatqulov – “Bolalar sporti va jismoniy faollikning organizmga ta’siri”, Andijon, 2021.
7. Amerika pediatriya akademiyasi – “Jismoniy faollikning bolalar aqliy rivojlanishiga ta’siri” bo‘yicha ilmiy maqolalar (www.aap.org).
8. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi – “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun jismoniy tarbiya dasturi”, Toshkent, 2023.
9. I. Karimov, S. Sattarov – “Sport pedagogikasi va bolalar organizmiga ta’siri”, Buxoro, 2017.

ART TERAPIYANING SAHNA TURI YORDAMIDA NUQSONLI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-kurs magistrantlari
Abdullayeva Kamola Erkin qizi
Abdulmuhtorova Mohlaroy Bahtiyorjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226600>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqida nuqsonli bolalar tarbiyalanuvchilarning nutqini sahna terapiyasi yordamida rivojlantirish jarayonining samaradorligini oshirishi haqida ma'lumot beradi. Sahna nutqi tarbiyalanuvchilarning ma'naviy, ma'daniy intellektual fazilatlarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilishi haqida axborot beradi.

Kalit so'zlar: Nutq, sahna terapiyasi, nutqdagi nuqsonlar, orfoepiya, qo'g'irchoq, sahna nutqi, mashqlar, nutq terapiyasi amaliyoti

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev “ O'zbekiston – 2030” harakatlar strategiyasida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish borasida qarorlar qabul qildi. Unda ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishni ta'minlash bo'yicha farmoyish qabul qilindi. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida “sifatli ta'lim olish va ijodiy qobiliyatni rag'batlantirish” dolzarb vazifa sifatida belgilandi

“Art terapiya” art – san'at, therapy –davolash, san'at yordamida davolash degan ma'noni anglatadi. Uning bir necha asosiy turlari mavjud. Shu jumladan, sahna turining nuqsonli bolalar nutqini rivojlanishi uchun ahamiyati katta.

Ma'lumki, mamlakatimizda teatrning deyarli hamma turlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Teatr bu yunoncha (tiyation) so'zidan olingan bo'lib tomoshaxona degan ma'noni bildiradi. Jajji kichkintoylarimizning sevimli teatri bu qo'g'irchoq teatridir. Bu teatr orqali bolalar o'zlariga yaqin va tanish bo'lgan o'yinchoqlarni, ayiqcha, quyoncha va boshqa qahramonlarni jonli ravishda ko'radilar.

Jumladan nutqida nuqsonli bolalarda sahna nutqi va uning ahamiyati shundan iboratki teatr bolalarga xursandchilik va quvonch baxsh etish bilan birga katta tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. Shu sababli sahna ijrosida bolani, nutqida nuqsonli bolalarni qatnashdirib, sahna terapiyasidan foydalanib, inson ruhiy olamiga ta'sir ko'rsatish imkoni mavjud. Nutqning uyg'unligini shakllantirish, so'zlarni mazmunli va mantiqiy tuzish ko'nikmalarini rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolaning nutq tarbiyasining asosiy vazifalaridan biridir. Shuning uchun izchil nutqning shakllantirishning yangi maxsus uslubiy usullari va vositalarini izlash muhimdir. Sahna nutqi dramatik asarni teatrlashtirishning eng muhim vositasidir. Sahna nutqi nutqida muammosi bor bolalarga chiroyli hayollar, g'oyalar, fikrlar va his tuyg'ularni va nutqidagi nuqsonlarni kamaytirish imkonini beradi.

Sahna nutqining asosiy elementlari :

- Adabiy til me'yorlariga rioya qilish
- Tog'ri talaffuz
- Hissiyot detirinaj

Adabiy tilning me'yorlari - umumiy qabul qilingan til vositalaridan foydalanish, tovushlar, urg'u, intonatsiya so'zlar va ularning shakllari.

To'g'ri talaffuz ya'ni "Orfoepiya" atamasi yunonchada "to'g'ri" degan ma'noni anglatuvchi "ortohs" va "nutq" deb tarjima qilingan "epos" so'zlaridan tashkil topgan. Shunga ko'ra, Orfoepiya "to'g'ri nutqni" o'rganadigan, fan bo'lib talaffuz me'yorlarini, ularning asoslanishi va tilda mustahkamlanishini belgilaydi.

Hissiyot detirina - bu his qilish, emotsiyani shakllantiradi va bu bolada nutqiy qobiliyatni oshiradi.

Nutqida nuqsoni bor bolalarda sahna nutqining asosiy xususiyatlari:

Sahna nutqining asosiy xususiyatlari balandlik, jarangdorlik, ovoz balandligi, shuningdek to'g'ri nafas olish texnikasi, talaffuzning ravshanligidir. To'g'ri nafas olmasdan, to'g'ri va chiroyli gapirish mumkin emas. Shuning uchun nutq so'zlashdan oldin nafas olish mashqlarini bajarish kerak. To'g'ri nafas olish texnologiyasini tushunmasdan natijaga erishish mushkul. Nutq texnikasi nutqida nuqsoni bor bolalar nutq qobiliyatini tezda egallashga yordam beradi. Buni nafaqat mashg'ulotlarda, balki uyda mashq qilish ham muhimdir. Bu tarbiyalanuvchiga tezroq yaxshi natijaga erishish imkonini beradi. Nutqida nuqsoni bor tarbiyalanuvchilarning nutqini rivojlantirish uchun darslarning tarkibiy qismlari til burmalarining talaffuzi, intonatsiyalarini to'g'ri tartibga soluvchi matnlarni o'qish, nafas olish mashqlaridir.

1. Harakatlarni o'z ichiga olgan mashqlar: bular to'g'ri nafas olishni amalga oshirishni osonlashtiradi, to'g'ri nafas olish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Qorin bo'shlig'i mushaklarini faollashtiradi.

2. Nafas olishni rivojlantiruvchi mashqlar, bunda tananing turli pozitsiyalari: yotish, o'tirish, turish. Qorin bo'shlig'i mushaklarining faollashuvini kuzatish, uning ritmini tartibga solishni o'rganishga yordam beradi

3. Kundalik hayotda bajariladigan mashqlar. Bunda asosiy maqsad o'qish paytida nafas olishni mashq qilishdir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Art terapiyaning sahna turi nutqida nuqsoni bor bolalar nutqini rivojlantirish uchun quyidagilarni qamrab oladi: mushakning erkinligi va halqum faolligi, ovozning chidamliligini oshirish, bu turli psixofizik stresslar ostida tovushni saqlab qolish imkonini beradi. Sahnada qo'g'irchoqlarga ovoz berish jarayonida o'zini qiynayotgan muommoli vaziyatdan chiqish imkonini, nutqidagi muammoli talaffuzni muntazam mashqlar vositasida nutq ravonligiga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SH. M. Mirziyoyev. "O'zbekiston-30" strategiyasi to'g'risida. Toshkent shahri, 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son

2. M. Artikova – ART-TERAPIYA // O'quv – uslubiy majmua, Andijon 2023. 4-5 b.

2. Экономика и социум" №12-2(79) 2020 www.iupr.ru С.599

3. Болибеков А.А., Эгамбердиева М.Г. Совместная работа воспитателя и логопеда дошкольного учреждения по устранению речевых нарушений у детей. // Вестник науки и образования. 2020. №10(88).

4. С. 60-62. URL: <http://scientificjournal.ru/images/PDF/2020/88/VNQ-10-88-III-.pdf> (Дата обращения 12 ноября 2020 г.)

5. Kayumova D. F Bolalar nutqini rivojlantirishda Art Terapiyaning o'rnini mehdunarodiyi nauchiy jurnal №13 (100), chasty 1, 2023

6. Елсакова. А. Н, Лисовская. Н.Н, Соколова И В, Использование инновационных технологий в работе учителя логопеда// Педагогика: традиции и инновации: материалы междunar. Науч. конф (г. Челябинск июнь 2014 г) Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 33-34.

7. Силиванова Л В, Кондратьева С Ю, Игры с песком в работе логопеда// Логопед с детском саду. 2008- №3- С 38-41.

**MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIGA ART-TERAPIYA
FANINI O'TISHNING AHAMIYATI**

**Andijon davlat pedagogika instituti ta'lim tarbiya
nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim yo'nalishi) 1-
kurs magistranti Kimsanboyeva Ruxsoraxon Ziyodbek qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226606>

Annotatsiya : Mazkur tezis maktabgacha ta'lim yo'nalishida talabalarga art terapiya fanining ahamiyati va kelajakda kasbiy faoliyatidagi o'rniga bag'ishlangan. Art terapiya talabalarga darslarni o'zlashtirishda shaxsiy rivojlanishda, hissiyotlarini barqarorlashtirishda, muammolarini yuzaga chiqarishda, kasbiy faoliyatida katta yordam beradi.

Kalit so'zlar: art terapiya, pedagogik va psixologik rivojlanish jarayoni, jamoaviy ishlash, empatiya, visual obraz, individual va guruh darslari

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi.

“Art terapiya” (art – san‘at , theoraphy – davolash), san‘at yordamida davolash degan ma‘noni anglatadi. Bu ijodkorlik bilan birlashtirilgan muloqotning terapevtik ta‘siriga asoslangan usul hisoblanadi. Art terapiya psixoterapiyaning nisbatan yangi usulidir.

Art terapiya insonning ichki dunyosini ifodalash va psixologik muammolarini bartaraf etish uchun san‘at vositalaridan foydalanishga asoslangan metod. Bu yondashuv ta‘lim jarayonida stressni kamaytirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va o‘qitish samaradorligini oshirishda qo‘llaniladi. Art terapiya faqat san‘at bilan shug‘ullanish emas, balki pedagogik va psixologik rivojlanish jarayoni hamdir.

Pedagogik jihatdan- talabalar murakkab fanlarni san‘at orqali o‘zlashtiradi. Masalan, maktabgacha ta‘limda matematika, tabiatshunoslik yoki psixologiya elementlarini rasm chizish, haykaltaroshlik yoki qo‘l mehnati orqali tushuntirish mumkin. Shuning uchun biz oliy ta‘limda talabalarga art terapiyaning barcha yo‘nalishlarini chuqur o‘rgatishimiz zarur. Ular kelajakda maktabgacha ta‘lim muassasida bolalar bilan amaliy mashg‘ulotlarni bimalol o‘ta olishadi.

Shuningdek, psixologik jihatdan – talabalar o‘z hissiyotlarini san‘at orqali ifodalaydi va bu ularning stress darajasini kamaytiradi. O‘qish jarayonida turli xil bosim va qiyinchiliklarga duch kelishadi. Buni rasm chizish, musiqa tinglash, loydan narsa yasash, o‘yinlar o‘ynash orqali o‘zlarining hissiy holatini barqarorlashtiradi. Shuning bilan birga hissiyotlarini yaxshiroq tushunish orqali shaxsiy muammolarini ijodiy yo‘l bilan ifodalashlari mumkin. Guruhda bajariladigan art terapiya mashg‘ulotlari talabalar orasidagi o‘zaro tushunishni oshiradi, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi va empatiyani shakllantiradi.

Bugungi kunda talabalar orasida ham darsga e‘tiborsizlik, diqqatni jamlay olmaslik, holatlari ko‘p uchramoqda. Bunga asosiy sabab, albatta, telefondan ko‘p foydalanish deyilmoqda. Art terapiya mashg‘ulotlari hozirgi onga jamlanishga undaydi. Bu, ayniqsa, diqqat bir joyga jamlash qiyin bo‘lgan talabalar uchun foydalidir. Ba‘zi talabalar o‘z muammolarini so‘z bilan ifodalashga qiynalishadi, aynan art terapiya fani ularga o‘z hissiyotlarini visual obrazlar orqali ifodalashga yordam beradi.

Ma‘lumki, maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar kelajakda bolalar bilan ishlashadi, shuning uchun ularning ta‘lim jarayoniga art terapiyani integratsiya qilish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida ham katta foyda keltiradi. Art terapiya individual va guruh darslari shaklida olib boriladi. Bu oliy ta‘limda talabalarga, maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarga bilim berishni osonlashtiradi.

Yana bir tomondan, art terapiya – psixokorreksiya usuli. Bu allaqachon bir necha marta yaxshi natijalar ko‘rsatgan metod. Muomala jarayonida san‘atning deyarli barcha turlari insonning

ruhiy-emotsional holatini yaxshilaydi, bemorning ichki muammolariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, qo'rquvlarini xohish-istaklarini va maqsadlarini anglashni hamda ularni mavjud bo'lgan ijodiy yo'llar orqali ifodalashni o'rgatadi.

Shuningdek, art-terapiya texnikasi insonning ichki "men"i mazmuni uning chizgan rasm yoki yaratgan haykaltaroshlik asarlarida vizual tasvirlar orqali aks etadi, degan xulosaga asoslanadi. Bu jarayonda psixikaning holati o'zgaradi va inson o'zining ichki dunyosini chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Art-terapiyaning noyob ahamiyati shundaki, inson korreksiya jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda ishtirokchidan san'at sohasida tajriba yoki maxsus mahorat talab qilinmaydi, bu esa uni keng qamrovli va hamma uchun ochiq usulga aylantiradi.

Shunday qilib, art-terapiya talabalarga nafaqat o'zlarining hissiy va psixologik holatini yaxshilashga yordam beradi, balki ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, stressni kamaytirish va o'zini anglash jarayonini chuqurlashtirish uchun ham samarali vosita hisoblanadi.

Art terapiya usullari

Faol – bunday holda, barcha protsedura yangi ijodiy kompozitsiyani loyihalashga qaratilgan. Bola sifat va go'zallikni baholamasdan o'z ijodini voqelikda aks ettirishni o'rganadi;

Passiv – ushbu texnikaning asosiy maqsadi –oldindan tayyorlangan san'at turlaridan foydalanish masalan, musiqiy kompozitsiyani tinglash, hayajonli videofilmlarni tomosha qilish;

Aralash- bola o'zining shaxsiy ijodiy mahsulotlarini loyihalash uchun mavjud bo'lgan badiiy asarlardan foydalanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, art terapiya fani bugungi kunda eng kerakli fanlardan biri, bolalar va kattalar bilan ishlash faoliyatida muhim o'rin kasb etadi. Art terapiya fanini maktabgacha ta'lim tashkilotida qo'llash bolalarni o'yin faoliyatiga qiziqishini oshirish va diqqat-e'tiborli bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni.

2.M. Artikova – ART-TERAPIYA // O'quv – uslubiy majmua, Andijon 2023. 4-5 b.

3. Orifjonova G art terapiya o'quv qo'llanma Toshkent-2020 8-9 b.

4. Bo'lajak logopedlarda art terapiyani qo'llashning nazariy asoslari maqola I Q Sayfullayeva .

**O'ZBEKISTONDA ALOHIDA TA'LIMGA EHTIYOJI BO'LGAN BOLALAR
UCHUN TASHKIL ETILGAN TA'LIM YO'NALISHI USULLARI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya
yo'nalishi 202- guruh talabasi
Rayimjonova Shohida Odinajon qizi
Email: @rayimjonovaumida478@.com**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226611>

Annotatsiya: Ushbu maqola imkoniyati cheklangan bolalarning o'sib kamol topishi, rivojlanishi, ta'lim olishi va jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari uchun e'tibor berilishi kerak bo'lgan masalalar, muammolar va ularning yechimi hamda O'zbekistonda bu borada olib borilayotgan islohotlar, korreksion pedagogika, inklyuziv ta'lim kabi sohalarning mamlakatimizdagi rivojiga maxsus maktab internetlari, uyda yakka tartibdagi ta'lim, gospital ta'lim jarayonlari bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Inkyuziv ta'lim, korreksiya, anomal, differensial ta'lim, gospital ta'lim, deffektologiya, integratsiyalashgan ta'lim, konvensiya, pedagogika, rivojlanish.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni taminlashdan iborat. Maktablar alohida ta'lim olish ehtiyoji bolgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatadi.

2021-2022 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berish moslashtirilgan (adaptiv) o'quv dasturlari asosida amalga oshiriladi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga individual ta'lim dasturlarini o'zlashtirishda maxsus pedagoglar va tyutorlar (yordamchi) tayilandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda professional ta'lim muassasalari uchun umumiy davlat granti asosida qabul ko'rsatkichlarining 2%gacha bo'lgan qismi ushbu shaxslarga ajratildi. alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ta'lim turlari turli shakllarda amalga oshiriladi. Ushbu ta'lim tizimi nogironligi yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan. Maxsus maktab internatlar bu tizimda muhim rol o'ynaydi. Quyida O'zbekistondagi maxsus maktab internatlarning asosiy xususiyatlari va faoliyatlari keltirilgan: Maxsus maktab internatlar:

Ta'lim tizimi va maqsadi :

Maxsus maktab internatlar nogironligi yoki o'qishga maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan ta'lim muassasalari bo'lib, ular quyidagi maqsadlarni amalga oshiradi:

Maxsus ehtiyojlar: Bolalarning maxsus ehtiyojlarini hisobga olib, ular uchun individual ta'lim dasturlari va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etish.

To'liq ta'lim: Bolalarga umumiy ta'lim dasturlaridan foydalanib, sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish metodlari va dasturlari.

Maxsus maktab internatlar ta'lim dasturlarini bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda moslashtiradi. Bu dasturlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

O'quv materiallari: Maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun o'quv materiallari, metodik qo'llanmalar va texnologiyalar.

Differensial yondashuv: Ta'lim jarayonida differensial yondashuvlarni qo'llash, bolalarning individual rivojlanish darajalariga qarab ta'lim berish.

Qo'shimcha darslar: Maxsus mavzular yoki ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qo'shimcha darslar va mashg'ulotlar.

3. Maxsus xizmatlar:

Maxsus maktab internatlar quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:

Psixologik yordam: Bolalarning hissiy va psixologik ehtiyojlarini qondirish uchun psixologik maslahat va terapiya xizmatlari.

Tibbiy xizmatlar: Jismoniy va ruhiy sog'liqni saqlash, reabilitatsiya va boshqa tibbiy xizmatlar.

Reabilitatsiya dasturlari: Jismoniy terapiya, logopediya, va boshqa reabilitatsiya xizmatlarini o'z ichiga olgan dasturlar.

4. Pedagogik yondashuvlar :Maxsus maktab internatlarda pedagogik yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Individual yondashuv: Har bir bolaning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab ta'lim va reabilitatsiya dasturlari.

Jamoaviy ishlash: Bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun jamoaviy faoliyatlar va guruh ishlari.

5. Ta'lim muhitini yaratish :Maxsus maktab internatlar quyidagi muhitni yaratadi:

Xavfsiz muhit: Bolalar uchun xavfsiz va qulay ta'lim muhitini yaratish.

Qulay sharoitlar: Jismoniy ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maxsus moslashtirilgan binolar qurish. 1993-yil 1-dekabrda 153ta 1993-yil 1-dekabrda 153ta mamlakat bola huquqlari haqidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish yo'li bilan o'zlarining bolalar kelajagini muhofaza qilishga tayyorliklarini ko'rsatdilar. Bu konvensiya butun jahon bolalariga xos bolalar huquqlari to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomasidir. Bu borada Yangi O'zbekistonda ham amalga oshirilayotgan islohotlar ko'lami ancha keng. Xususan 2020-yil 13 oktabdagi o'zbekiston respublikasi prezidentining PQ-4860 sonli "Alohida talim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga talim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasi alohida talim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv talimni rivojlantirishga doir bir qator normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqladi. 2020-2025 yillarda xalq talimi tizimida inklyuziv talimini rivojlantirish konsepsiyasi tuzildi.

O'zbekistonda inklyuziv talimni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga talim tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan talim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi asosiy ustuvor vazifalarni nazarda tutadi:

1. Alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalar o'qiydigan talim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash.

2. Ushbu talim muassasalarini kerakli adabiyotlar, o'quv qurollari, turli kasblar bo'yicha o'qitish uchun moddiy texnik baza va jihozlar bilan taminlashga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshirish.

3. Inklyuziv talim tizimi tashkil etish talim muassasalarini maxsus asbob- uskunalar bilan (yuk ko'tarish moslamalari, panduslar, panjara va boshqa) berdi. Bu borada bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ham kafolatlangan. Aynan 28-modda — Ta'lim insonning siyosiy huquqi, deb nomlangan bo'lib, unda ishtirokchi davlatlar barcha bolalarning ilm olish huquqini e'tirof etadilar, hamda ana shu huquqni teng imkoniyatlar asosida amalga oshirishga asta - sekin erishish maqsadida, bepul va majburiy boshlangich ta'limni joriy etadilar, - deyilgan. Ushbu modda maxsus ehtiyojli bolalarning ham ta'lim olishlarini, ular uchun ham ta'limning majburiy ekanligini korsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoxmaxmudova. R. Sh Inklyuziv ta'lim (Xalqaro va O'zbekiston tajribasi) Toshkent - 2011

2. X.N. Muzaffarova, D. Tangirova "Inklyuziv Ta'lim" fani bo'yicha o'quv metodik qo'llama 2011y.

3. F. Qodirova va b. Maxsus pedagogika asoslari. O'quv qo'llama 2023y.

4. I. Oxunov . V. Axmedova. "Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika ." o'quv -uslubiy majmua. Andijon. 2024y.

**ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING TA'LIM-TARBIYASIGA
QO'YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLARNING O'ZIGA XOS JIHATLARI**

**Andijon davlat pedagogika institute
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
101-guruh talabasi Fozilova
Masturaxon Ravshanbek qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226615>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizdagi imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim siyosati, yaxshi hayot qurishlari uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar va ularning tarbiyasiga qo'yiladigan pedagogik talablar haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, korreksion, yo'l xaritasi, intellekt, ruhiy rivojlanish, individual, dunyoqarash.

*Bizning asosiy maqsadimiz – yoshlarning
sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishga
erishish, ularning o'z qobiliyatini va iste'dodini
ro'yobga chiqarishi uchun barcha
zarur sharoitlar yaratib berishdan iborat.*

Sh.M.Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakatimizning iqtisodiy, ijtimoiy, manaviy-ma'rifiy rivojlanish jarayonida keskin o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ona vatanimizning kelajagi bugungi yosh avlodning o'quvi, salohiyati, iste'dodi, mustaqil fikrlashiga bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham bilimdon, keng dunyoqarashga ega shaxslarni tarbiyalab yetishtirish vazifasi davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasi darajasiga ko'tarildi. Jamiyatimizning bir qismi bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishi uchun qulayliklar yaratish davlatimizning alohida e'tiborida bo'lib kelmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 23-moddasiga binoan psixik va jismoniy muammolari bo'lgan bolalar va o'smirlarni ta'lim olishi va sog'ligini muhofaza qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida maxsus ta'lim muassasalari tashkil qilingan. Shu o'rinda inklyuziv ta'lim tushunchasiga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, inklyuziv ta'lim ingliz tilidan olingan bo'lib, "inclusive", "inclusion"- "uyg'unlashmoq", "uyg'unlashtirish", "qamrab olmoq", "qamrab olish" ma'nolarini bildiradi. Ya'ni, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'limning siyosati esa, turli xil ehtiyojli bolalarni ta'lim olishini qo'llaydi va yutuqlarga erishishiga yordam beradi hamda yaxshi hayot qurishiga yordam beradi. Bundan tashqari inklyuziv ta'limning bir qancha maqsad va vazifalari bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ta'lim tashkilotida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik-pedagogik, korreksion sharoitini yaratish, ularning imkoniyatlariga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanish, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish; o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash;

- jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalarning ehtiyojini qondirish;

- ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;

- o'qitish jarayoni pedagogning o'rgatuvchilik faoliyatini va ta'lim oluvchilarning maxsus tashkil etilgan bilish faoliyatini o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida:

- 2020-2025-yillari xalq ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi 1-ilovaga muvofiq;
- 2020-2025-yillarda xalq ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini 2020- 2021-yillarda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" 2-ilovaga muvofiq;
- Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Ohirgi paytda inklyuziv ta'lim tushunchasi tez-tez tilga olinmoqda, ko'pchilik bu tushunchani nogironligi bor bolalarning sog'lom bolalar bilan birga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, bir maktabda, bir sinfda o'qishi, bir partada o'tirishi deb tushunadi xolos. "Aslida, faqat bu emas. Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil bog'cha muassasasida, bir xil maktab va bir xil sinfxonada – bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda o'qiy olishi kerak. Kam ta'minlangan oilaning farzandi kambag'al oiladan bo'lgani uchun ta'mirlanmagan maktabgacha ta'lim tashkilotiga yoki maktabga borishi kerak emas," – deydi O'zbekiston Nogironlar uyushmasi raisi Oybek Isoqov. Ushbu o'rinda "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning mazmun-mohiyatini eslab o'tadigan bo'lsak, "Qonun bilan jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi. O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'iy nazar, barcha bolalar davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga hamda umumta'lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan.

Alohida yordamga muhtoj bolalar sinfiga biz ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni ham kiritishimiz mumkin, ya'ni, ularning bilish faoliyati – intellekti mantiqiy tafakkuri, idroki, xotirasi, ixtiyoriy diqqati, ish qobiliyati va boshqa xislatlariga birinchi o'rinda markaziy nerv sistemasining kasalliklari natijasida ruhiy rivojlanishi sustlashadi. Bunday bolalarda hissiyot, iroda sferasidagi kamchiliklari birlamchi, aqliy zaiflik esa ikkilamchi hodisa bo'lib hisoblanadi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar aqliy darajasi jihatidan ikki guruhga bo'linadi:

1. Yengil nuqsoni bor bolalar – bular maxsus sharoitda 1-3 yil ta'lim-tarbiya olganlaridan keyin o'qishni ommaviy maktabning tegishli sinfida davom ettirishi mumkin.
2. Ruhiy rivojlanishida sezilarli darajada orqada qolgan bolalar – bog'cha yoshidan boshlab to maktabni bitirgunga qadar maxsus sharoitda o'qitilishi kerak.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun mamlakatimizda maxsus maktabgacha tarbiya muassasalari internatlari, kuni uzaytirilgan maktablarda tenglashtirish sinflari tashkil etilgan. Ushbu masalalarda ta'lim, umumta'lim oddiy bog'cha yoki maktab dasturi darsliklari asosida olib boriladi, himoyalaydigan davolovchi maxsus tartib tashkil etiladi. Ta'lim-tarbiyaviy ishlar bolalarning fikrlash qobiliyati, xotirasi, diqqati, nutqi va tafakkuridagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, bunday bolaga bilim berishda tarbiyachi uning o'ziga xos individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda maxsus sharoitda, maxsus usullar bilan ishlaydi, tegishli yordam tashkil etadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori 2-ilovasining 5-bobiga muvofiq ixtisostirilgan ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini davlat ta'lim standartlariga muvofiq, vazirlik tomonidan belgilangan tartibda, o'quv rejalari va dasturlari asosida, maxsus korreksion tuzatish usullaridan foydalanilgan holda olib boriladi deb belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2022-yil 4-fevraldagi 1-sonli bayonnomasi bilan "Takomillashtirish ilk qadam" o'quv dasturi tasdiqlandi va nashr uchun tavsiya etildi. Ushbu o'quv

dasturining 2-bobida ta'lim olishda alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ta'lim jarayoni (inklyuziv ta'lim) haqida quyidagicha keltirilgan:

- Davlat o'quv dasturi har bir bolaning ta'lim, tarbiya, rivojlanish, himoya va faol ishtirok etishdan teng foydalanish huquqlarini tan oladigan inklyuziv o'quv dasturi hisoblanadi.

- Davlat o'quv dasturi barcha bolalar, shu jumladan, alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarning individual xususiyatlari, kuchli tomonlari, qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim olish, rivojlanish va muloqotda qo'shimcha yordam ko'rsatishga mo'ljallangan.

- Maktabgacha ta'lim tashkilotida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolani ta'lim olishi va rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash – bu Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, pedagog va mutaxassislari tomonidan tashkil etiladigan jamoaviy ish.

- Zarur bo'lganda, maktabgacha ta'lim tashkilotining jamoasi va rahbariyati tor mutaxassislarni jalb qilgan holda, bola rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, bolaning yakka tartibdagi rejasini yaratadi.

- Inklyuziv yo'nalishdagi ta'lim va tarbiya jarayoni davlat o'quv dasturiga muvofiq amalga oshiriladi, uning asosida individual-moslashtirilgan dastur ishlab chiqilishi mumkin. Bunday individual inklyuziv dasturda alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning ta'lim olishi, rivojlanishi, ishtiroki va farovonligi uchun barcha mumkin bo'lgan to'siqlarni bartaraf etadigan o'quv muhiti va o'qitish usullarini moslashtirish zarur.

Bularning barchasi pedagogning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalarini amalga oshirishida o'z aksini topmog'i lozim. Ana shu asosdan kelib chiqib aytish mumkinki, ta'lim jarayonida pedagog ta'lim oluvchilarga qo'lga kiritilgan bilimlarni o'rgatadi. O'quv faoliyatida ularni ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi, shu bilan bir paytda u ta'lim oluvchilarda dunyoqarash va axloq normalarini shakllantiradi, ularning bilish faolligini oshiradi. Yanada aniq qilib aytadigan bo'lsak, butun mashg'ulot jarayonini rejalashtiradi, ushbu jarayonda ta'lim oluvchilar bilan birga yengib o'tishda yordam beradi.

Xulosa. Bugungi kunda taraqqiyot, ta'lim juda tez rivojlanmoqda va o'zgarishlar yuz bermoqda. Deyarli har daqiqada mamlakatimizning turli burchaklarida o'zgarishlar, yangilanishlar va kutilmagan voqea hodisalar sodir bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlarni biz avvalo uzluksiz ta'limning eng quyi qismi hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimidan boshlashimiz kerak. Bu holatga esa birinchi navbatda pedagog hodimlarni ruhan tayyorlab olishimiz kerak. Pedagog hodimlar ko'pincha lider bolalar bilan ishlashga o'rganganlar, bu esa o'z navbatida bizning og'riqli nuqtalarimizdan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Sog'lom bolalar bilan bir xonada o'tirgan imkoniyati cheklangan bolalarning esa lider bo'la olish imkoniyati juda kam. Shu o'rinda bir savol tug'iladi, xo'sh bunga sabab nima? Ularning ta'lim jarayonida orqa qatorda qolishlari sababi shuki, ular eshitishga, ko'rishga va tushunishga boshqalardan ko'ra ko'proq kuch sarflashi kerak bo'ladi. Shunday holatlarni bartaraf etish, ya'ni, imkoniyati cheklangan bolalar ham sog'lom bolalar qatori tilni tushunishlari uchun, o'zlashtirishlari uchun tarbiyachi pedagoglarimizni imkoniyati cheklangan bolalar bilan ham ishlashga o'rgatishimiz lozim deb o'ylayman. Zero, "Tabib tabib emas, boshidan o'tgan tabib" deganlaridek, aynan nogironligi bo'lgan bolalarning o'zlari va ularning ota-onalari o'z vaziyatlarini yaxshi bilishadi. Shunday ekan, Maktab ta'limi vazirligi tomonidan ularning fikrlari, takliflari qabul qilinishi kerak. Bunday bolalar ham sog'lom bolalar kabi qiylanmasdan ta'lim-tarbiya olishlari, kelajakda o'z yo'lini osonroq topishlari kerak. Shunda jamiyat ham imkoniyati cheklangan shaxslarga begonadek ajablanib qaramaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maktabgacha ta'lim Esonova M.A. T.:2023. 5-bet
 2. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-sonli qarori
- 26.01.2024

3. <https://kun.uz/news/2021/03/18/inklyuziv-talim-uchun-5-yillik-reja-jamiyat-va-maktablar-imkoniyati-cheklangan-bolalarni-qabul-qilishga-tayyormi?ysclid=m815rr7m46282132666>

4. Pedagogika nazariyasi va tarixi Egamberdiyeva F, Toshov M. T.:2023 256-257-betlar

5. Ruhiv rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida T.: 1999. Mamedov K.K, Shoumarov G.B, Podobed V.P.

6. “Takomillashgan ilk qadam” o‘quv dasturi T.:2022. 13-14betlar

7. Inklyuziv ta’lim fan o‘quv dasturi. Qodirova Z. 2023-2024.

TALABALARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYA FANINING INTEGRATIV IMKONIYATLARI

Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226618>

Annotasiya. Mazkur maqola talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda tarbiya fanining integrativ imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tarbiya fanining maqsadi faqat ma'lum bir axborotni uzatish emas, balki talabalar ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni yangi yondashuvlar va g'oyalar yaratishga undashdir. Maqolada tarbiyaviy jarayonning zamonaviy pedagogik yondashuvlar, metodologiyalar va interaktiv texnologiyalar bilan boyitilishi, shuningdek, fanlararo aloqalar va integratsiya orqali talabalarning kreativ fikrlashini qo'llab-quvvatlashga oid tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, talaba, tarbiya fani, integratsiya, pedagogik yondashuv, metodologiya, interaktiv texnologiyalar, ijodiy ko'nikmalar, tarbiyaviy jarayon.

Innovatsion ta'lim tizimi oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biri talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Kreativ fikrlash muammolarni noodatiy usullar bilan hal qilish, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish, innovatsion fikrlar yaratish jarayoni hisoblanadi. Bugungi globallashtirilgan dunyoda bu qobiliyat nafaqat individual muvaffaqiyat, balki jamiyatning rivojlanishi uchun ham muhim sanaladi. Fanlararo integratsiya esa pedagogik jarayonni takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, tarbiya fani talabalar dunyoqarashini kengaytirish, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, mazkur maqolada tarbiya fanining kreativ fikrlashni rivojlantirishdagi integrativ imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kreativ fikrlash insonning mavjud bilimlardan yangi natijalar chiqarish, muammolarga innovatsion yechim topish va original fikrlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyat nafaqat tabiiy fanlar yoki san'at sohasida, balki pedagogik jarayonlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ fikrlash inson tafakkurining eng yuksak shakllaridan biri hisoblanib, u muammolarni yangi usulda hal qilish, tanqidiy fikrlash, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va ijodiy ifoda qilish orqali namoyon bo'ladi.

Tarbiya fani boshqa fanlar bilan uyg'unlashgan holda kreativ fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Axloqiy tarbiya va kreativlik talabalar ma'naviy qadriyatlarni tahlil qilish, ularga ijodiy yondashish orqali yangi fikrlarni shakllantirish imkonini beradi. Masalan, qadimgi falsafiy ta'limotlarni o'rganish orqali zamonaviy muammolarga innovatsion yechimlar ishlab chiqish mumkin. Madaniy integratsiya tarbiya jarayonida adabiyot, san'at va tarix fanlari bilan bog'liqlik o'rnatish talabalar fikrlashini kengaytiradi. Masalan, turli millatlarning san'ati va madaniyatini tahlil qilish, ularning kreativ jihatlarini o'rganish orqali yangi ijodiy g'oyalar shakllantiriladi. Muammoli ta'lim yondashuvi muayyan tarbiyaviy masalalarni mustaqil tahlil qilish va innovatsion yechimlar topishga yo'naltirish orqali ijodiy tafakkurni rag'batlantiradi.

Interfaol metodlardan foydalanish rolli o'yinlar, bahs-munozaralar, loyiha faoliyati orqali talabalar mustaqil fikrlash va yangicha qarashlar shakllantirish imkoniga ega bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, talabalar o'z ta'lim muassasalarida tarbiya jarayonini yaxshilash bo'yicha kreativ loyihalar ishlab chiqishlari mumkin. Texnologik innovatsiyalar bilan integratsiya esa tarbiya fanini zamonaviy texnologiyalar bilan bog'lash orqali talabalar kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini yaratadi. Masalan, virtual reallik, sun'iy intellekt yoki raqamli platformalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda tarbiya fani muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Fanlararo integratsiya pedagogik jarayonni yanada samarali va ta'sirchan qilishga imkon yaratadi. Tarbiya fani orqali kreativ fikrlashni shakllantirish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy

tayyorgarligiga katta hissa qo'shadi. Shu sababli, tarbiya fanining kreativ fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni beqiyosdir. Kelajakda tarbiya fanining kreativ fikrlashni rivojlantirishdagi rolini yanada chuqur o'rganish, yangi interfaol metodlarni qo'llash va texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda pedagogik jarayonni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kreativlikni rivojlantirishda ijtimoiy omillar va shaxsiy faollik muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy muhit, madaniy qadriyatlar va jamiyatdagi innovatsion tendensiyalar talabalarning ijodiy salohiyatini shakllantirishda bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shaxsning faolligi, mustaqil fikrlashga intilishi va yangilikka ochiqligi kreativlikni rivojlantirishda asosiy omillar hisoblanadi.

Kreativ shaxslarni boshqalardan ajratib turuvchi hissiy fazilatlar, masalan, o'z-o'ziga ishonch, tajovuzkorlik, o'z-o'zidan motivatsiya kabi xislatlar, ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu fazilatlar tarbiya jarayonida shakllantirish orqali talabalarning kreativ salohiyatini oshirish mumkin. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshirish va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish mumkin. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda tarbiya fanining integrativ imkoniyatlari keng ko'lamlilik bo'lib, ijtimoiy omillar, shaxsiy fazilatlar, zamonaviy texnologiyalar va fanlararo integratsiya kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu omillarni hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda tarbiya fanining integrativ imkoniyatlari keng ko'lamlilik va samaralidir. Integrativ metodlar orqali talabalarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning ijodiy salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, fanlararo integratsiya talabalarning kreativ tafakkurini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ijtimoiy omillar va shaxsiy faollik ham talabalarning kreativlik sifatlarini rivojlantirishda ahamiyatlidir. Tarbiya fani orqali bu omillarni uyg'unlashtirish talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori/ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 18-son, 313-modda, 19-son, 335-modda, 24-son, 490-modda, 37-son, 982-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi "Umumiy o'rtata'lim muassasalarida «Tarbiya» fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 422-son qarori.
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar, 49-bet.
4. Novshadbekova, D. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorlashni takomillashtirish. Science and innovation, 1(B6), 202-205

MAKTAB O'QUVCHI QIZLARINING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH

Azizova Shohsanam
Andijon davlat Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi
yo'nalishi talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226622>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz o'zbek qizlarining huquqlari ularning katta hayotga tayyorlash umumta'lim maktablarida qizlarga bo'lgan e'tiborni yanada oshirish jamiyatga kerakli insonlar qilib tarbiyalashni o'rgandik.

Kalit so'z: ijtimoiy hayot, psixologiya, pedagogika, valeologik, mehnat, qonun, qaror, siyosiy kabi so'zlar bor.

Bugungi kunda O'zbekistonda xotin qizlarga e'ttibor kuchaygan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 18-fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitini sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF 5938-sonli Farmoni ijrosini ta'minlash to'g'risida respublika miqyosida qator amaliy ishlar olib bormoqda. Umumta'lim maktablarida biz qizlarga avvalo darsda o'zini tuta bilishni o'rgatishimiz zarur. Kattalarga bo'lgan hurmatni shakllantirishimiz kerak. Qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash bo'yicha o'quv uslubiy majmualar ishlab chiqish zarur. Avvalo qizlarning psixik ongini o'rganishimiz va ularga pedagogik yondoshishimiz kerak. O'qituvchi o'quvchilarni qobiliyatiga, qiziqishiga, oilaviy muhitiga e'tibor qaratishi zarur. Chunki o'qituvchi shu faoliyatlarga e'tibor bermasa o'quvchilar bilan aloqani yo'qotadi. Bu borada ayniqsa qizlarga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Maktabda qizlar ayniqsa o'smir yoshida bo'lsa ularga juda ehtiyotkor munosabatda bo'lamiz. Bu davr bolalarda juda og'ir o'tadi. Shu davrni inobatga olgan holda qizlarga asosan o'yin orqali darslarni tashkil qilishimiz maqsadga muvofiq. O'qituvchi avvalo o'z kasbini sevsa darsni o'tishi juda qiziqarli bo'ladi. O'z ustida ishlaydigan o'qituvchi har darsga to'liq tayyorlanib keladi. Darsi ham mazmunli va qiziqarli bo'ladi. O'smir yoshidagi qizlarda o'ziga bo'lgan ishonch pasayib ketadi. Ishonchni oshiradigan metodikalarni ko'proq qo'llash kerak. Maktabdagi psixolog ham bolalar bilan ishlashi kerak. Ota-onalar ham bu yoshda qizlariga alohida e'tibor qaratishi zarur. O'qituvchi bilan ota-ona hamkorligi bu bolaning faqat foydasiga ishlaydi. Lekin o'qituvchi ham chegarada turishi o'z o'rnida gapirishi lozim. Chunki oshiqcha bosim, terqash bolalarni bezdirib qo'yadi. Buni oldini olish uchun ota-ona bu bosimni kamaytirishi qizlariga ishonishlarini doim ta'kidlab turishi, ulardagi o'zgarishlarni doim e'tibor bilan kuzatishlari kerak. O'qituvchi qizlarga asosan qiziqarli bo'lgan metodlarni qo'llashi, ular nimaga qiziqishlarini doim o'zlaridan so'rab turishi lozim. Darsda o'qituvchi o'quvchilarni doim bir mashg'ulot bilan band qilishi ularni bo'sh o'z holiga tashlab qo'ymasligi kerak. O'quvchilarning har bir savoliga javob bera olishi muhim. Buning uchun esa o'qituvchi har qanday savolga tayyor turishi vaziyatdan yumshoqlik bilan chiqishi o'quvchilarga iloji boricha yaxshi muomala qilishi kerak. O'quvchilarni darsdan tashqari qariyalar uyiga, imkoniyati cheklangan bolalar bilan tanishgani ham olib borish kerak. Shunda o'quvchi o'zida bor bo'lgan narsalarga shukur qilishni o'rganadi. Bu ekskursiya o'quvchilarni ijtimoiy hayotga moslashishiga yordam beradi. Hozirda tashkil etilayotgan inklyuziv ta'lim ham o'quvchilarni imkoniyati cheklangan bolalar bilan birga o'qishga o'rgatadi. Ularga bo'lgan qarashlarini yaxshi tomonga o'zgartirishadi. Bu bolalarga yordam berib ham o'zlarini yaxshi his qila bohlashadi. Qizlar ayniqsa bu borada o'g'il bolalargan nisbatan faolroq bo'ladi. Qizlar bu orqali ham jamiyatga moslashishi oson bo'ladi. Ulardagi ko'nikmalar kengayadi va shakllanadi. Inklyuziv ta'lim sohasi juda katta ishlarni amalga oshirmoqda. Birgina ta'lim sohasida bolalarni imkoniyati cheklangan bolalar bilan birga ta'lim olishi ham bolalarga katta ta'sir ko'rsatadi. Qizlarda doim o'g'il bolalarga nisbatan his tuyg'uga moyillik ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham qizlarga nisbatan o'ta qattiqqo'llik qilish kerak emas. Qizlar ijtimoiy hayotga moslashishi ham tezroq bo'ladi. Umumta'lim maktablarida qizlarni o'zaro munosabati ham muhim. Chunki bu yoshda jahlg'a berilish, menini ustun qo'yish yuqori bo'ladi. Ota-onalar bu yoshdagi qizlarni kasbga, hunarga o'rgatib bo'sh vaqtini iloji

boricha bo'sh qo'yimasligi lozim. Hamma narsa bo'sh vaqti ko'p hech qanday ish bilan shug'ullanmaydigan yoshlardan kelib chiqadi. Qizlar bilan huddi kattalardek gaplashish ularning fikrini ham eshitishi va inobatga olishi ularni kerakli ekanligini his qilishga yordam beradi. O'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. O'quvchi qizlarni ijtimoiy faolligini ularning ijtimoiy siyosiy jarayonlardagi ishtirokini mehnat hamda madaniy ma'rifiy faoliyatini kuchayishi qonunda belgilab qo'yilgan huquq va burchlarini to'liq amalga oshirishga intilishi tushuniladi. Jamiyatda ijtimoiy faol shaxsning o'z o'rnini topishi va xulq atvorini ongli ravishda boshqarishining asosiy sharti hisoblanadi. Ijtimoiy faollikning uch turi mavjud: ijtimoiy siyosiy jarayonlar va madaniyat mehnat va turmush sohasidagi mehnat faolligi mehnat munosabatlari sohasida namoyon bo'ladi va subektning kasbiy ijtimoiy vazifani bajarish bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Jamiyatimizda ham qizlarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan ishlar juda ko'p. Mamlakatimizda xotin-qizlarni huquqlarini himoya qilish ularning bandligini ta'minlash to'g'risida ham qonunlar, qarorlar va turli xil tadbirlar tashkil etilyapti. Ulardan biri joriy yilning 23-26-mart kunlari Samarqand shahrida ilk bor "Qizlarjon" o'quvchi qizlar sammiti bo'lib o'tdi. Mazkur sammit o'quvchi qizlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish kasb-hunarga o'rgatish shuningdek milliy urf-odat va an'analar ruhida tarbiyalash, oilaviy hayotga tayyorlash, ilg'or tajribalarini ommalashtirish va qo'llab-quvvatlash kabi maqsadlarni ko'zlab umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida "Ilm fan-kelajak poydevori" shiori ostida tashkil etiladi.

O'quvchi-qizlar suhbat asosida ijtimoiy jarayonlardagi faolligi, Vatani tarixi va buguni haqida ma'lumotga egaligi, xorijiy tillarni mukammal bilishi, liderlik ko'nikmalari shakllanganligi, ta'lim, ijtimoiy sohalaridagi xorijiy tajribasi bilan tanishligi, tanqidiy va tahliliy tafakkurining rivojlanganligi, inobatga olingan holda saralanadi. Bu turdagi tadbirlar, sammitlar mamlakatimizda xotin-qizlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ularni ijtimoiy hayotga jamiyatga kirishida yordam beradi. Hozirgi kunda mamlakatimizda qizlarni erta turmushga berish odati yo'qolyapti. Bundan o'n yil oldin ham bu odat mavjud edi. Bu qizlarimiz uchun juda katta ta'sir ko'rsatardi. Qizlarni o'qitishmasdi biror hunar o'rgatib o'n sakkiz yoshida turmushga berib yuborilardi. Yosh qizlar o'zlari hali bola bo'la turib ona bo'lishardi. Farzandiga yaxshi qaray olishmasdi ham. Davlatimiz olib borgan siyosat tufayli bu odat ancha yo'qoldi. Jamiyatimiz qizlarga ham ta'lim berish kerakligini va bu kelajak avlod uchun ham foydali ekanligini tushunib yetishdi. Qizlarga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Erta turmushga berish qonunan ta'qiqlandi. Qizlarning sog'lig'i ham e'tiborga olindi. Chunki sog'lom ona sog'lom bola deb shifokorlarimiz ham bejiz aytishmagan. Qizlarimiz erta turmush va qarindoshlar orasidagi nikoh orqali ham sog'lig'i ancha zaiflashdi. Ulardan tug'ilgan farzandlar ham sog'lom bo'lmasligi mumkin edi. Xalqimiz genofondini yaxshilash uchun ham bu turdagi nikohlar ham qoralandi. Davlatimiz bu borada ham qonun chiqarishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endilikda yurtimizda tashlab ketilgan bolalarning ham ota-onasini aniqlash yo'lga qo'yildi. Bu orqali kelajakda aka-singillar nikohini oldini olish hisoblanadi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar kelajagimiz uchun ham qizlarimiz uchun ham yaxshi natijalar bermoqda. Bugungi kunda qizlarni bilimli qilish yo'lida yana bir tadbir joriy qilindi. Qizlarga foizsiz ta'lim krediti berish ham xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborning kuchli ekanligidan dalolat beradi. Bu berilayotgan imkoniyatlardan qizlarimiz to'g'ri foydalansa o'zi uchun faqat foyda bo'ladi. Kelajakda o'z kasbini ustasi bo'lishiga yordam beradi. Bilim olishning erta kechi yo'q. O'z vaqtida olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabi bo'ladi. Maktab davrini bilim olish bilan o'tkazgan o'quvchi o'z kelajagini hozirdan qurib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Maktabgacha yoshidagi qizlar bilan ishlash" yo'nalishi bo'yicha o'quv uslubiy majmua. 6-7 betlar.
2. Ismoyilova .R Yo'lchiyeva. D.
3. O'quvchi qizlarni ijtimoiy faolligini oshirish barcha islohotlar samaradorligining kafolatidir. Nurmatova Nargiza Ulug'bek qizi.

MODULLI O'QITISH TIZIMIDA TALABALAR NUTQIY QOBILIYATINI BAHOLASH VA RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisini

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226628>

Annotatsiya: Mazkur maqolada modulli o'qitish tizimida talabalar nutqiy qobiliyatini baholash va rivojlantirish texnologiyalari to'liq yoritilgan bo'lib, aynan oliy ta'lim muassasasi talabalarining nutqiy qobiliyatini mo'dul asosida baholash va hisobga olish ishlari tahlil etilgan. Modulli o'qitishning o'ziga xosliklari to'la bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Mo'dulli ta'lim, fan, ishlab chiqarish, innovatsion pedagogik texnologiyalar, nutq, baholash.

“Modulli o'qitish tizimi” — zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan biri bo'lib, o'quv jarayonini tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etishga asoslanadi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi ta'lim oluvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ta'minlash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda mustaqil o'rganish qobiliyatini shakllantirishdir-Mo'dulli o'qitish tamoyillari quyidagilardir:

1. **Faoliyatlik tamoyili:** O'quv material mutaxassisning kasbiy faoliyati mazmuniga muvofiq tuziladi. Modullar faoliyat yondashuvi yoki tizimli faoliyat yondashuvi asosida ishlab chiqiladi

2. **Modullilik tamoyili:**

➤ **Dinamik tuzilma:** Fan mazmunini to'la qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan shaklda taqdim etish imkoniyati.

➤ O'quv usullari xilma-xilligi: Dialog, mustaqil o'rganish, imitatsion o'yinlar va seminarlar kabi faollashtiruvchi usullardan foydalanish.

➤ **Pogonasimon o'rganish:** Har bir modul oddiydan murakkabga qarab yo'naltirilgan.

3. **Muammolilik tamoyili:** O'quv material “muammoli vaziyatlar” va “amaliy mashgulotlar” asosida tuziladi.

Modulli o'qitish tizimi afzalliklari esa o'qitishning uzluksizligi bo'lib, fanlar va modullar orasida metodik jihatdan asoslangan muvofiqlik o'rnatiladi.

• **Individuallashtirish:** Talabalarining qobiliyatiga ko'ra tabaqalanishi va o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish imkoniyati.

• **Jadallashtirish:** Axborotni «siqib» berish orqali auditoriya soatlaridan samarali foydalanish.

• **Moslanuvchanlik:** O'quv materialini muntazam ravishda yangilash imkoniyati.

Har bir modul 3-6 soatlik maruzaviy mashgulotlar, amaliy (seminar) va laboratoriya mashgulotlaridan iborat boladi¹. O'quv material quyidagilarni o'z ichiga oladi:

• **Nazariy materiallar** (ma'ruza, o'quv-uslubiy tarqatmalar).

• **Individual topshiriqlar va mustaqil ishlar.**

• **Nazorat topshiriqlari.**

Samaradorlik omillari esa -Moddiy-texnik bazasi, ya'ni ta'lim muassasasining jihozlanganligi va shu bilan birgalikda **malakali kadrlar** masalasi aynan professor-o'qituvchilar tarkibining malakaviy darajasi. **Baholash tizimi** samaradorligi reyting tizimi asosida bilim, malaka va ko'nikmalarni nazorat qilish. Talabalarining tayyorgarligi masalasi esa dastlabki modullardan so'ng o'quv materialini o'zlashtirish darajasini tahlil qilish. Modulli o'qitish tizimi malakali mutaxassislar tayyorlashda samaradorlikni oshiradi. Ushbu tizimdan foydalanib, talabalar bilim, ko'nikma va o'quvga ega bo'lishadi. Modulli o'qitishning asosiy maqsadlari o'qitishning uzluksizligini taminlash bo'lib, fanlar va modullar orasida metodik jihatdan asoslangan muvofiqlik o'rnatiladi. Buning natijasida ta'lim jarayoni keskinliklarsiz davom etadi. Talabalarining

qobiliyatiga ko'ra tabaqalanishi va o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi. Har bir talaba o'z o'rganish suratiga mos ravishda materialni o'zlashtira oladi. O'quv materialini mustaqil o'zlashtirish uchun sharoit yaratishda esa modullar strukturasi talabalarga mustaqil ish qilish, nazariy va amaliy mashg'ulotlarni bajarish imkoniyatini beradi. O'qitishni jadallashtirish Axborotni «siqib» berish orqali auditoriya soatlaridan samarali foydalanish va oquv vaqti tarkibini optimallashtirish. Fanni samarali o'zlashtirishga erishish Modullar mazmunini mantiqiy va kompakt guruhlarga ajratish, fundamental tushunchalarni chuqurlashtirish orqali bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

Qo'shimcha tamoyillar:

- **Faoliyatlilik tamoyili:** O'quv materialini mutaxassisning kasbiy faoliyati mazmuniga muvofiq tuziladi.
- **Dinamiklik:** O'quv materialini muntazam ravishda yangilash imkoniyati.
- **Moslashuvchanlik:** Talabalarning individual ehtiyojlariga mos ravishda o'quv dasturlarini shakllantirish.

Bu maqsadlar modulli o'qitishning samaradorligini oshirishga va malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. MODUL TA'LIM TEXNOLOGIYASI - oefen.uz MODULLI O'QITISHNING MOHIYATI Mavzu: Maxsus fanlarni modulli o'qitish texnologiyalari.
2. <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/modul-ta-lim-texnologiyasi>
3. <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/download/1041/1125/307>
4. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/167/presentations/hi1T5rkQI97ikMhTWm81Kl31BMYAah84xps74oVX.pdf>

**UMUMIY TA'LIM MAKTAB O'QUVCHI QIZLARINING IJTIMOYIY
FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA METODLARI**

Mirzaabdullayeva Guloyim Ergashboy qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
maktabgacha ta'lim pedagogika va psixologiya
yo'nalishi talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226630>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda qizlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar hamda maktab yoshidagi qizlar o'rtasida o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlari haqida so'z boradi. Qizlarni mustaqil hayot yo'lini tanlashga tayyorlash va ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish to'g'risida ma'lumotlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Maktab yoshidagi qizlar, “Qizlarjonlar” klubi, oila, maktab, ilm – fan, xotin – qizlar, qo'llab – quvvatlash.

Tariximizga nazar solsak, qanchadan – qancha buyuk ishlar boshida To'maris Bibixonim, Uvaysiy, Zulfiya kabi ayollar turganiga guvoh bo'lamiz shunday siymolar davomchilari ekanligimizning o'ziyoz bugungi kun xotin – qizlariga g'urur va sharaf tuyg'larini his qilishga sabab bo'ladi. Mamlakatimizda xotin – qizlarning har sohada ijtimoiy faolligiga bo'lgan e'tibor yuksakdir. Mamlakatimizda xotin – qizlarning ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat hamda imkoniyatlarini ro'yabga chiqarish uchun kerakli bo'lgan shart – sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilishni ta'minlash, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ma'naviy barkamol, aqliy jihatdan yetuk, jismonan sog'lom farzandni tarbiyalash masalasi asrlar mobaynida insoniyat jamiyatining oliy maqsadi bo'lib kelgan va bugungi kunda ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbek xalqining ma'naviy – ma'rifiy, axloqiy tarbiya maktabining ildizlari juda teran, zabardastdir. Ayniqsa oilada qiz bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Bugungi kunda qizlarni mustaqil hayot yo'lini tanlashga tayyorlash va ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish muhim ahamiyatga molikdir. Qizlarning ma'naviy darajasining sustligi, hayotiy qadryatlarni anglamasligi, o'zlarining hayoti davomida turmush tarzini ijtimoiy – madaniy me'yor va qoidalar asosida qura olmaslik, odamlar o'rtasidagi ko'plab ijtimoiy munosabatlarni tushunmaslik holatlari ko'p uchraydi. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora tadbirlari to'g'risida”gi 820-sonli qarori muhim va tarixiy ahamiyatga egadir. “Maktab yoshidagi qizlar bilan ishlash “yo'nalishi qizlarni ijtimoiy faolligini oshirish, oila, maktab va jamiyatga ijtimoiylashishiga oid bilim, ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishga hamda ijtimoiy moslashgan shaxs sifatida ijtimoiy, kasbiy va fuqaroviy pozitsiyasini belgilashga yo'naltirilgan.

Joriy yilning 23-26-mart kunlari Samarqand shaxrida ilk bor “Qizlarjonlar” o'quvchi qizlar simmiti bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Xotin- qizlar qo'mitasi, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi hamda Samarqand viloyati hokimligining hamkorligida o'tkazildi. Mazkur sammit o'quvchi qizlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish, kasb – hunarga o'rgatish shuningdek milliy urf – odat va an'analar ruhida tarbiyalash, oilaviy hayotga tayyorlash, ilg'or tajribalarni ommalashtirish va qo'llab - quvvatlash kabi maqsadlarni ko'zlab umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida “Ilm – fan – kelajak poydevori” shiori ostida tashkil etildi. Ushbu sammitda Respublika bo'yicha har bir hududdan 10 nafardan 14-18 yoshdagi 8-11 – sinf o'quvchi-qizlari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishgan:

1. “Qizlarjon” klubi koordinatorlari;
2. Xalqaro va Respublika fan olimpiadalari g'olibalari;
3. Hunarmandlik bilan shug'ullanayotgan o'quvchi – qizlar;
4. Innovatsion g'oyalar muallifi bo'lgan o'quvchi- qizlar;

5. AKT sohasi bilan shug'ullanuvchi o'quvchi – qizlar;
6. Fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirgan o'quvchi – qizlar;
7. Fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirgan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari;
8. O'zbekiston yoshlar ittifoqining hududiy sardorlari;
9. Profilaktika hisobdagi o'quvchi – qizlar (tarbiyasi yaxshilanayotgan).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ham har bir ma'ruzalarida xotin-qizlar roliga alohida e'tibor berib, ularning jamiyatdagi faoliyatlarini rivojlantirib, iste'dod va qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratishni aniq belgilab berdilar. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar qo'mitasining roli yanada oshirildi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy felligini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilib, ayollar masalasi ko'tarilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida “Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish”, ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini kuchaytirish, xotin-qizlar, kasb-hunar umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitiruvchi qizlarning bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, oila asoslarini yanadamustahkamlash vazifasi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish buyicha kushimcha chora-tadbirlar tugrisida” 2019-yil 3-maydagi PK-4307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2019-yil 31-dekabrda Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi qabul qilindi: Konsepsiyada “Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, xayo, nafosat, did-farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, raxmdillik, kamtarlik, ziyraklik, mehmondo'stlik, bolajonlik, murosaliqlik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik kabi malakalarni shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish” vazifalari belgilangan. 2019-yil 24-yanvar O'zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida qizlarni oliy ta'limga jalb qilish masalasiga alohida e'tiborni qaratish zarurligi aytib o'tildi. O'quvchi-qizlarni yoshligidanoq hayotda o'z o'rnini topish uchun fan sirlarini yaxshi o'rganish zarurligini ular ongiga singdirish, qizlarning o'qimishli, ziyoli bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish har bir ota-ona va o'qituvchilarning vazifasidir. Bugun biz o'zbeklar ulug' bir millat bo'lib tiklanish, vatanimiz qudratini oshirib, buyuk kelajak yaratish imkoniga ega bo'ldik. Bu shu vatanda yashayotgan har bir inson zimmasiga tarixiy burch va mas'uliyat yuklaydi. Avvalo, biz har birimiz shu mas'uliyatni anglamog'imiz va uning qudratini his etmog'imiz kerak. Bu ulug' vazifaning zamirida tarbiya yotadi. Ayol esa tarbiyachidir. U nafaqat bolalarning balki erkaklarning ham tarbiyachisidir. Donishmandlar “Har qanday buyuk shaxs ortida ayol turadi”, deb aytgan hikmat bejiz emas. Bu borada Payg'ambarimiz hadislarida ham “Har bir erkak xotining dinidadur”, - deb ta'kidlanadi Hukumat va jamiyat esa ayollarga millatning tarbiyachilari, deb qarab ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan ijtimoiy himoya eta olsagina, biz zimmamizdagi ulug' vazifani ko'ngildagidek ado etgan bo'lamiz. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, odob-axloq, tarbiya xotin-qizlar, ona va ayol haqidagi g'oyalar eramizdan oldingi birinchi ming yillik boshlarida shakllanganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Eng qadimgi yozma manbalarda odob-axloq g'oyalari zardushtiylik ta'limotining muqaddas kitobi “Avesto”da qimmatli fikrlar talqin etilgan. Hadislarda “qizlarni turmushga chiqarish to'g'risida onalar bilan maslahatlashing” deb ta'kidlangan. Insoniyat paydo bo'libdiki, farzand tarbiyasi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Har qanday jamiyat, tuzumda kelajak avlod tarbiyasi, istiqbolli birlamchi vazifalardan hisoblanadi. Zero, Vatan taraqqiyoti, millat istiqbolli shu zaminda voyaga yetayotgan o'g'il-qizlar kamoli bilan chambarchas bog'liq. Turli xil davrlarda farzand tarbiyasiga bo'lgan e'tibor turli darajada bo'lgan. Qaysi jamiyat o'z naslining istiqbolini o'ylamas ekan ana o'sha jamiyat inqirozga uchrashi, parokandalikka yuz tutishiga tarix sahifalari ko'p bor guvohlik bergan. Bugun O'zbekiston aholisining ko'pchiligini yoshlar tashkil etadi. Ular manfaatini himoya qilish, barkamol bo'lib voyaga yetishlari va qulay shart-sharoitlarda o'qishlari, mehnat qilishlari va imkoniyatlarning yaratilishi yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Yoshlarning dunyoqarashi, hayotiy maqsadlari, ijtimoiy mo'ljallari, o'zlarini qanday tuta bilishlari mamlakatimizning kelajak taqdiri bilan juda uyg'un. Shu bilan birga qizlarni kiyinish madaniyati haqida alohida to'xtalib

o'tamiz buning uchun avvalo kiyinish madaniyati o'zi nima degan savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Kiyinish madaniyati – bu insonning tashqi qiyofasi, shuningdek ma'naviy dunyosi, estetik didi, axloqiy sifatleri va axloqiy salohiyatini ifoda etadi. Ko'hna bitiklarda kiyim bilim, did, farosat, uyat kabi insoniy fazilatlar bilan bog'liq holda talqin etilgan. Kiyim – inson madaniy darajasining asosiy belgilaridan biridir. Kiyinish madaniyati insonning go'zallik, nafosat, odod borasidagi qarashlarini aks ettiradi. Kishining qiyofasi, kiyim –boshi u haqida faqat yaxshi taassurot qoldirishi kerak. Kiyinish madaniyati kishining didini bildiradi. Did kishining o'ziga yarashadigan hamda o'zi va o'zgalarga yoqadigan kiyim tanlashda yaqqol ko'rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “Maktab yoshidagi qizlar bilan ishlash” yo'nalishi bo'yicha o'quv – uslubiy majmua. Toshkent -2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo'llab- quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5325-son Farmoni, 2018-yil
3. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi 2019-yil 3-maydagi PK-4307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2019-yil 31-dekabr.
4. O'zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi 24-yanvar 2019-yil.
5. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining navbatdagi sesiyasidagi ma'ruzasi. 2019-yil

PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI VA UNING MOHIYATI

Saydullayeva Barchinoy
Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası
o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226634>

Annotasiya: Maqola ta'lim klasteri mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda ta'lim klasterining nazariy asoslari va uning xususiyatlari ochib ko'rsatilgan. Klaster elementlarining o'zaro aloqaga asoslangan belgilari yoritib berilgan va o'rganilgan tadqiqotlar natijasida ilmiy xulosalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: klaster, ta'lim klasteri, model, nazoratchi, element, sinergitik, model, klaster subyektlari, nazoratchi, element, sinergitik, yaxlitlik, innovatsiya, biznes tuzilma.

"Klaster" so'zi ilmiy atama sifatida birinchi marta Maykl Evgeniy tomonidan ishlatilgan inglizcha so'z bo'lib, clyster (dasta, to'plash, bir-biriga juda yaqin bo'lgan narsalar yoki odamlar hamkorlik tizimi) kabi so'zlar ma'nosiga borib taqaladi. Klaster atamasi o'tgan asrning 90-yillarida iqtisodiy adabiyotlarda faol qo'llanila boshlandi va xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u asosan, hozirgi kungacha iqtisodiyot va tibbiyot sohaslarida keng qo'llanilgan. Rus olimi S.P.Postnikov ta'rifi bo'yicha, Klaster bu - birlashtiruvchi murakkab tuzilmadir-fan, ta'lim va ishlab chiqarishning yagona butunligi, demakdir. Ta'lim klasteri esa – ta'lim muassasasi va ish beruvchilarning hamkorlik asosida korxonaga uchun mutaxassislarni bir necha bosqichli kadrlar tayyorlashning ajralmas tizimi bo'lib, uning bir qancha afzalliklari mavjud. O'zingizga ma'lumki, ba'zi maktablar markazdan yiroqda (olis hududlarda joylashgan) va juda kam resurslarga ega va ta'lim nazoratchilari ularga kamdan-kam tashrif buyurishadi va kerakli maslahat va metodik yordamlarni o'z vaqtida olmaydilar. Xalqaro tajribaga e'tibor qaratadigan e'tibor qaratadigan bo'lsak, shu muammoni hal qilish maqsadida 1960-yillarda Lotin Amerikasida jamiki, ta'lim resurslarini integrasiya qilish, ko'nikma va tajribalarni almashish uchun maktablarni bir-biri bilan bog'lash g'oyasi paydo bo'lgan va bu amalda qo'llanilib, ijobiy natijalar bergan kerakli maslahat va metodik yordamlarni o'z vaqtida olmaydilar. Xalqaro tajribaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shu muammoni hal qilish maqsadida 1960-yillarda Lotin Amerikasida jamiki, ta'lim resurslarini integrasiya qilish, ko'nikma va tajribalarni almashish uchun maktablarni bir-biri bilan bog'lash g'oyasi paydo bo'lgan va bu amalda qo'llanilib, ijobiy natijalar bergan. Uning asosiy vazifalariga quyidagilar kirgan: tayyorlanayotgan kadr (kompetentligini) sifatini oshirishga, darslardan tashqari mashg'ulotlar davomida maktabda olingan bilimni mustahkamlash va ta'lim muassasasini bitirgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri ish bilan ta'minlanishga, bitiruvchilarni hamkorlikdagi korxonaga nisbatan pozitiv munosabatini ta'minlash (ish shart-sharoitlari bilan yaqindan tanishgan bo'lajak mutaxassis o'zining oldiga malaka oshirgan korxonasida ishlash uchun istak paydo bo'ladi) kabilar. Klaster atamasi yaqinda keng qo'llanila boshlangan so'z bo'lib, ingliz tilidan tarjima qilinganda "klaster" – "to'da", "bog'", "shingil" ma'nosini anglatadi. Ilmiy termin sifatida bir necha o'xshash narsalarning guruhlashishi, deb tushunish mumkin. Umumiy klaster modulida bir maktab asosiy, markaziy va lider maqomida bo'ladi va boshqalari esa unga birlashgan maktablar bo'ladi. Asosiy maktab boshqalarini birligini, resurslarni bo'lishishni va shuningdek, pedagoglarni kompetentlik darajasini rivojlanishini nazorat qiladi. Tashlangan element tizim yaxlitlikni buzmaydi. Ta'lim klasterining elementlari - bu tashkilot (universitet, biznes tuzilmasi, ta'lim muassasasi va boshqalar) yoki uning alohida tuzilmalari vazifasini hal qilishda ishtirok etadigan tuzilmalarning kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Ta'lim klasteri ishtirokchilarining tarkibini (uning elementlarini) vaziyatga qarab to'ldirilish mumkin. Klasterda maktab infratuzilmasi - zamonaviy maktab infratuzilmasini ta'minlash bo'yicha chora - tadbirlar ro'yxati turli sohalarda ta'lim muassasalari va tashkilotlar, madaniyat, sog'liqni saqlash, sport, biznes va boshqa muassasalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni rivojlantirishni o'z ichiga olishi kerak.

Infratuzilma ta'lim makonining o'lchamlari va boshqa topologik xususiyatlarini belgilaydi, bu ta'lim xizmatlarining hajmi, ta'lim ma'lumotlarining imkoniyatlari va intensivligi bilan tavsiflanadi. Klasteri shakllantirish jarayoni sheriklar o'rtasida olib tashlangan element tizim yaxlitlikni buzmaydi. Ta'lim klasterining elementlari - bu tashkilot (universitet, biznes tuzilmasi, ta'lim muassasasi va boshqalar) yoki uning alohida tuzilmalari vazifasini hal qilishda ishtirok etadigan tuzilmalarning kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Ta'lim klasteri ishtirokchilarining tarkibini (uning elementlarini) vaziyatga qarab to'ldirilish mumkin. Klasterda maktab infratuzilmasi - zamonaviy maktab infratuzilmasini ta'minlash bo'yicha chora - tadbirlar ro'yxati turli sohalarda ta'lim muassasalari va tashkilotlar, madaniyat, sog'liqni saqlash, sport, biznes va boshqa muassasalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni rivojlantirishni o'z ichiga olishi kerak. Infratuzilma ta'lim makonining o'lchamlari va boshqa topologik xususiyatlarini belgilaydi, bu ta'lim xizmatlarining hajmi, ta'lim ma'lumotlarining imkoniyatlari va intensivligi bilan tavsiflanadi. Ta'lim klasteri - bu maktab infratuzilmasini tashkil etish usullaridan biri, ta'limga bog'liq undagi muassasalar esa - bu infratuzilmaning elementlaridir. Klasteri shakllantirish jarayoni sheriklar o'rtasida ehtiyojlar, texnologiyalar haqida ma'lumot almashishga asoslangan. Klasterli yondashuvda klasterning barcha a'zolari uchun turli aloqa vositalari yordamida erkin ma'lumot almashish va yangiliklarni tez tarqatish imkoniyati mavjud. Klasterli yondashuv metodining rivojlanishini belgilovchi muhim omillaridan biri uning ilmiy-tadqiqot tashkilotlari bilan o'zaro aloqaga asoslanligidir. Klaster munosabatlarining asosiy belgilari:

- izchillik
- maqsad birligi;
- Innovatsiyaga yo'nalganlik;
- yaxlitlik;
- sinergetik;
- natijaviylik

Ta'lim klasteri uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha ta'lim turlari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlari, amaliyot bazalari, ilmiy va ilmiy-metodik tuzilmalarning bir butunligi bo'lib, ularning birgalikdagi vazifalar taqsimlangan faoliyati pedagogik ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish imkonini beradi, deb fikr bildirish mumkin. Ta'lim klasterlari maktablar, universitetlar, davlat idoralari, notijorat tashkilotlar va biznes kabi bir nechta manfaatdor tomonlarni birlashtirgan holda, umumiy muammolarni hal etish va hamkorlik qilishga, shuningdek, innovatsiya va bilim almashishni rag'batlantirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shukurova, D. S. Q. (2022). Ta'lim klasteri sharoitida inklyuziv ta'limning innovatsion mexanizmlari. *Academic research in educational sciences*, 3(3),
2. O'zbekiston «yetakchi raqamli davlatlar» reytingida «A» guruhidan joy oldi (xabar.uz)
3. Yarashov, M. (2021). Talim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni. Ilmiy nasharlar markazi (buxdu.uz)
3. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // *Uzluksiz ta'lim*. № 1 (86). - S.5
4. Gafforov Ya.X. Toshtemirova. S. (2020). Ways to increase the effectiveness of education in an integrated environment. *International Journal of Current Research and Review*. India.
5. Gafforov Ya.X. (2020). Important aspects of environmental education in the education system. *EPR International Journal. of research & development*. India. 2020. 97.
6. Abdurakhmanova, J. N. (2020). The policy of tolerance in Uzbekistan (in the case of Greeks). *International Journal on Integrated Education*, 2(5), 212.

KLASTER TIZIMI VA UNING PEDAGOGIKADAGI O'RNI

Qodirova Ulfatxon Mamataliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226641>

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamonaviy ta'lim tizimi yangi innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Ushbu yondashuvlardan biri klaster tizimi bo'lib, u ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. Maqolada pedagogik ta'lim innovatsion klasteri tizimi va uning mazmuni hamda pedagogikadagi o'rni va samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: klaster, ideal, glaballashuv, fiziologiya, psixologiya.

Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa pedagogika fanining maydonga kelishiga sabab bo'lgan. Chunki insonning ma'rifatli va ma'naviy komillikka erishishi pedagogika fanining yetakchiligida amalga oshiriladi. Bola tug'ilgan kundan boshlab, uni maktabga borgunigacha bo'lgan davrda har tomonlama yetuk barkamol qilib tarbiyalash qonuniyatlarini o'rganish maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etishning mavzuyidir. Modomiki, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar davlat idoralari xususiy tashkilotlarga mutaxassislar yetishtirib berilar ekan mazkur tarmoqlar rivoji ham bevosita kadrlar salohiyati bilan bogliq. Oliy ta'lim sohasi har bir mamlakat taraqqiyotining muhim bo'g'ini sanaladi. Shuni inobatga olgan holda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini 2030 -yilgacha rivojlanish konsepsiyasi islohotlari amalga oshirilayotgani bejiz emas.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” da ham oliy ta'lim tizimidagi islohotlar alohida korsatib o'tilgan. Mazkur strategiyaning 46-maqsadida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish kadrlar buyurtmachilari takliflari asosida qabul parametrlarini oshirish tolov-kontrakt asosida o'qishga qabul parametrlarini oliy talim muassasalari tomonidan mustaqil belgilash tartibini joriy etish ko'zda tutilgan.

Albatta bu sayi-xarakteratlar natijasida yaqin yillarda oliy ta'lim tizimidagi islohotlar samarasi nafaqat ushbu sohaning o'zi balki mamlakat taraqqiyotini belgilab beruvchi boshqa muhim tarmoqlar yuksalishida ham o'z aksini topadi deyish mumkin.

Pedagogik ta'limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi yuqori ijtimoiy ahamiyati bilan bog'liq zamonaviy talablar, tizimdagi muommolar va ularni hal qilishda ta'lim, fan va ishlab chiqarish bo'g'inlari o'rtasidagi o'zaro yakdillikning yetishmasligi bugungi kunda uzluksiz pedagogik ta'limni klaster rivojlanish modeliga o'tkazish zaruriyatini taqozo etmoqda. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri muayyan geografik hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida ta'lim subyektlarining, texnologiyalarning va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm bo'lib, u innovatsiya va integratsiya jarayonlari bilan bog'liq.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarni klaster tizimi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekistonning ta'lim tizimini rivojlantirish uchun muhim qadamdir. Bu yondashuv ta'lim sifatini oshirish, bo'lajak tarbiyachilarning raqobatbardoshligini mustahkamlash va bolalar bog'chalari uchun malakali kadrlar tayyorlashga yordam beradi.

Aynan shu maqsadda Andijon davlat pedagogika institutida ham juda katta samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Andijon davlat pedagogika institut rektori Baxtiyor Rasulov rahbarligida Qirg'iziston Respublikasi Oliy o'quv yurtlari bilan o'zaro zamonaviy yondoshuvlar, yangi pedagogik

texnologiyalar, ilmiy izlanishlar borasida xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'sh Davlat universitetida tashkil etilgan klaster ta'limi bo'yicha hamkorlikda faoliyat olib borilmoqda. Institut rektori B. Rasulov rahbarligida ikki davlat oliygohlarining ustoz va talabalari o'zaro do'stona aloqalar tashkillanib, metod almashtirish borasida ham turli uchrashuv va tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Uchrashuvlar jarayonida har ikki oliygoh tomonidan o'zlarining ta'lim muassasalari, hamkorlik qilish mumkin bo'lgan yo'nalishlari va o'quv jarayonlari haqida mailumotlar beriladi. Talabalar almashinuvi, turli ta'lim va madaniy dasturlar, yozgi va qishki maktablarni hamkorlikda tashkil etish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Asosiy maqsad Oliy ta'lim muassasalari bilan yaqin aloqalarni o'rnatish, ikki tomonlama manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yishdan iborat.

Xususan, bolajak tarbiyachilarni Klaster tizimi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash – bu ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar, ishlab chiqarish korxonalari va boshqa manfaatdor tashkilotlarning hamkorlikdagi tizimi bo'lib, maqsadi ta'lim sifati va mutaxassislar tayyorlash darajasini oshirishdir.

Ta'lim klasteri bugungi ta'limda eng samarali yondashuvlardan biri sifatida jadal rivojlanmoqda. Ta'lim klasterining asosiy maqsadlari: Nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish – o'quvchilar va talabalarni haqiqiy ishlab chiqarish muhitida tajriba orttirishiga imkon yaratish; Innovatsiyalarni joriy etish – zamonaviy ta'lim usullari, texnologiyalar va ilg'or tajribalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, mehnat bozoriga moslashuv – bitiruvchilarning zamonaviy mehnat bozori talablariga mos keladigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlash hamda resurslardan samarali foydalanish – ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi orqali mablag'larni optimal taqsimlash kabi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi.

Ta'lim klasteri dunyoning turli davlatlarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Germaniyada Dual ta'lim tizimi asosida ishlab chiqilgan klasterlar mavjud. Talabalar ta'lim jarayonida ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o'taydi. Volkswagen, Siemens kabi yirik kompaniyalar universitetlar bilan hamkorlik qiladi. Janubiy Koreyada texnoparklar va universitetlar o'rtasida klasterlar tashkil etilgan. Samsung, LG, Hyundai kabi kompaniyalar universitetlar bilan hamkorlikda mutaxassislar tayyorlaydi. KAIST universiteti innovatsion klaster markazlaridan biri hisoblanadi. AQSh Massachusetts texnologiya instituti (MIT) va Stanford universiteti kabi muassasalar Silicon Valley va boshqa texnologik klasterlar bilan chambarchas bog'langan. Talabalar ilmiy-tadqiqot loyihalari orqali amaliy bilim oladilar. STEM yo'nalishida katta e'tibor qaratilgan. Xitoyda "University-Industry Collaboration" modeli asosida ishlaydi. Shenzhen va Pekin shaharlarida universitetlar va texnoparklar birgalikda ishlaydi. Huawei, Alibaba, Tencent kabi kompaniyalar yosh mutaxassislarni tayyorlashga investitsiya kiritadi. Finlandiya davlatida ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasida kuchli hamkorlik mavjud. Helsinki universiteti va Aalto universiteti innovatsion ta'lim klasterlari asosida ishlaydi. O'qitish jarayoni amaliyotga yo'naltirilgan. Rossiyada "Universitet 2030" loyihasi doirasida klasterlar tashkil etilgan. IT, texnika va muhandislik yo'nalishida ishlab chiqarish bilan bog'liq klasterlar mavjud. Skolkovo innovatsion markazi bu tizimning eng yaxshi namunalaridan biri. Klaster tizimi ta'lim sohasida kadrlar tayyorlashning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. U mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni yetishtirishga yordam beradi, innovatsion metodlarni joriy etish imkoniyatini yaratadi va ta'lim – ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlaydi. Shu sababli, uni ta'lim tizimiga joriy qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Klaster tizimi pedagogika sohasida bir necha muhim jihatlariga ega: O'quv yurtlari, ilmiy markazlar va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. O'quvchilarni mehnat bozori talablariga tayyorlashda samarali usullarni joriy qiladi, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini beradi, amaliyot va nazariyani uyg'unlashtirish orqali malakali mutaxassislar tayyorlash imkoniyatini yaratadi, ilmiy izlanishlar va yangi innovatsion g'oyalarni shakllantirishga yordam beradi hamda ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Shu jihatdan olganda, klaster tizimi pedagogikada ta'lim sifatini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvda muhim rol o'ynaydi hamda bu tizim orqali ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi

hamkorlik mustahkamlanadi, shu bilan birga ta'lim jarayoni samarali tashkil etiladi.
Shu sababli ham klaster tizimi zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori, 2019., 13-may, PQ 4312 son.
2. Mirziyoyev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz.” –Toshkent:O‘zbekiston, 2017.-488 bet.
3. Xodjamqulov U.N. Pedagogik ta’lim innovatsion klasterining ilmiy-nazariy asoslari. / Pedagogika fanlari doktori (Doktor of Science) - 2020. – B. 277.
4. <https://yuz.uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>
5. <https://www.google.com/search>

TALABALARNING TINGLAB TUSHUNISH VA ANGLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA GERMENEVTIK TA'LIMOT

Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim kafedrasini mudiri
Kaziyeva Turg'unoy Tursunboyeva

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226645>

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarning tinglab tushunish va anglash qobiliyatlarini rivojlantirishda hermenevtik ta'limotdan foydalanish usullari va texnologiyalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada hermenevtika nazariyasining ta'lim jarayonidagi o'rni, tinglashni chuqur anglash va talqin qilishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Hermenevtik yondashuvni amaliyotga tatbiq etish orqali talabalarning analitik fikrlash va kritik tahlil qilish ko'nikmalari oshishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: hermenevtika, tinglab tushunish, anglash qobiliyati, ta'lim texnologiyalari, hermenevtik doira, kontekstual tahlil, refleksiv tinglash, dialog-suhbat texnologiyasi, ma'nolar interpretatsiyasi, tanqidiy fikrlash. Zamonaviy ta'lim paradigmasi doirasida talabalarning kognitiv qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirish masalasi tobora dolzarblashib bormoqda. Ayniqsa, tinglab tushunish va anglash ko'nikmalari - intellektual faoliyatning fundamental asosi sifatida alohida e'tiborni talab etadi. Bu jarayon shunchaki eshitilgan ma'lumotni mexanik qayta ishlab chiqish emas, balki axborotni chuqur idrok etish, uni tizimlashtirish, tahlil qilish, ma'no qatlamlarini ochish va shaxsiy tajriba bilan uyg'unlashtirish kabi murakkab intellektual operatsiyalarni qamrab oladi. Bugungi raqamli jamiyatda axborot hajmi keskin oshib borayotgan, turli g'oyalar va qarashlar o'rtasidagi raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda, talabalarning tinglab tushunish va anglash salohiyatini samarali rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqish muhim ilmiy-pedagogik vazifa hisoblanadi. Ushbu muammoga yechim izlash jarayonida hermenevtik ta'limot muhim metodologik tayanch bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Hermenevtika – matnlarni talqin qilish haqidagi ta'limot sifatida uzoq tarixiy evolyutsiyani bosib o'tgan falsafiy-metodologik yo'nalish bo'lib, dastlab diniy matnlarni sharhlash nazariyasi sifatida shakllangan bo'lsa, XIX-XX asrlarga kelib, umuman inson tafakkuri va madaniyatining universal tushunish mexanizmlarini o'rganadigan fundamental falsafiy ta'limotga aylandi. Hermenevtika matni nafaqat so'zma-so'z ma'nosida, balki uning konteksti, yaratilish shart-sharoitlari, muallifning niyati, o'quvchining tajribasi va boshqa komponentlarni inobatga olgan holda tushunish va talqin qilish tamoyillarini taqdim etadi. Ushbu maqolada hermenevtik ta'limotning asosiy g'oyalari va tamoyillarini tinglab tushunish va anglash ko'nikmalarini rivojlantirish kontekstida qayta osmishtirish, hermenevtik yondashuvga asoslangan pedagogik strategiyalar, usullar va texnologiyalarni tizimlashtirish hamda ularning amaliy tatbiqini tadqiq etish maqsad qilib qo'yilgan. Tadqiqot natijalarining nazariy ahamiyati shundaki, u hermenevtik falsafa va zamonaviy pedagogik nazariyalar o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtiradi, tinglab tushunish va anglash jarayonlarining murakkab mexanizmlarini tushunishga yangicha yondashuv taqdim etadi. Amaliy jihatdan esa, tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonini takomillashtirish, o'qitish metodikasini boyitish, ta'lim samaradorligini oshirish va talabalarning intellektual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Hermenevtika nazariyasi, dastlab diniy matnlarni talqin qilishda paydo bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda kengroq doirada qo'llanilmoqda. U matni yoki nutqni to'liq va aniq tushunishga erishish uchun kontest, vaqt, madaniyat kabi omillarni hisobga olishni taqozo etadi. Hermenevtikaning asosiy maqsadi – o'quvchining matni faqat yuzaki emas, balki chuqurroq, har tomonlama tushunishga yordam berishdir. Bu nafaqat til o'rganish jarayonida, balki talabalarning fikrlash jarayonlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Tinglab tushunish qobiliyati til o'rganishda va akademik faoliyatda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zaruriy ko'nikmadir. Talabalar

nafaqat tinglab, balki eshitilgan ma'lumotni anglab, izoh berishlari kerak. Germenevtik ta'limotning asosiy tamoyillari bunga yordam beradi. Masalan, matnni tinglagan talaba faqat o'sha matnni anglabgina qolmay, uning orqasida yotgan ijtimoiy, madaniy va tarixiy kontekstni ham tushunishga harakat qiladi. Germenevtika nafaqat ma'lumotni qabul qilishni, balki uni tahlil qilishni, savollar berishni, va eng muhimi – talqin qilishni talab qiladi. Bu jarayon talaba uchun faqat bilim olish emas, balki unga tanqidiy va analitik yondashuvni o'rgatadi.

Germenevtik ta'limotni amaliyotda qo'llash uchun bir qancha texnologiyalar va metodlar mavjud. Ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

1. *Matnning kontekstual talqini*-Talabalar matnni o'qishdan oldin yoki eshitishdan oldin uning tarixi, madaniy konteksti va yaratilish sharoitlarini o'rganishadi. Bu yondashuv matnni yuzaki emas, balki chuqurroq tushunishga yordam beradi.

2. *Savollar berish*- germenevtik yondashuvda savollar berish muhim rol o'ynaydi. Talabalar matnni tinglash davomida yoki undan keyin o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishadi. Bu, ularning faolligini oshiradi va o'quvchilarga matnni yanada chuqurroq talqin qilish imkoniyatini yaratadi.

3. *Jamoaviy munozara*- jamoaviy munozaralar va fikr almashish jarayonlari germenevtik metodni qo'llashning samarali usulidir. Bu orqali talabalarning fikrlarini kengaytirish, boshqalar fikri bilan tanishish va matnning turli talqinlarini muhokama qilish mumkin.

4. *Tahlil va talqin mashqlari*- talabalar matnni tinglash yoki o'qish davomida tahlil qilish, uning strukturasi o'rganish va asosiy fikrlarni ajratib olish bo'yicha mashqlar bajaradilar. Bu orqali tinglab tushunish qobiliyatlari rivojlanadi.

Germenevtik ta'limotning asosiy afzalligi shundaki, u talabalarni passiv eshituvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Talabalar nafaqat matnni tinglab, balki uning ichki ma'nosini anglashga harakat qiladilar. Bu ularning analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, savollar berishga va turli nuqtai nazarlardan fikr yuritishga undaydi. Germenevtik yondashuv, shuningdek, talabalarga tanqidiy fikrlashni o'rgatadi, bu esa ular uchun akademik muvaffaqiyatni ta'minlashda muhimdir.

Germenevtik ta'limot talabalarning tinglab tushunish va anglash qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali metodologik asos bo'lib xizmat qilishi bugungi kun ta'lim tizimida tobora dolzarblashib bormoqda. Bu ta'limot shunchaki matnni tinglab yuzaki tushunishdan chuqur anglash va talqin qilish darajasiga ko'tarilishni ta'minlaydi. *Birinchi*dan, germenevtik yondashuv talabalarni tinglab tushunishda passiv emas, balki faol ishtirokchiga aylantiradi. Talabalar matn bilan dialogga kirishadi, savollar beradi, taxminlar qiladi va o'z talqinlarini yaratadi. Bu jarayon ularning nafaqat eshitish ko'nikmalarini, balki mantiqiy, analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. *Ikkinchi*dan, germenevtik ta'limot talabalarni matnni keng kontekstda tushunishga o'rgatadi. Ular tinglaydigan matnning tarixiy, madaniy, ijtimoiy va shaxsiy kontekstlarini hisobga oladi, bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi va hodisalarni turli nuqtai nazarlardan ko'rib chiqish qobiliyatini shakllantiradi. *Uchinchi*dan, germenevtik yondashuv talabalarning o'z-o'zini anglash va refleksiya qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ular nafaqat matnni tushunishadi, balki o'z tushunish jarayonlarini ham tahlil qiladilar. Bu metakognitiv ko'nikmalar umuman ta'lim olish jarayonida muhim ahamiyatga ega. *To'rtinchi*dan, germenevtik metodlar orqali talabalar matnlarning ko'p qatlamli ma'nolarini anglashga o'rganadilar. Bu ularga adabiyot, san'at, falsafa, tarix kabi gumanitar sohalarida chuqurroq bilim olish imkonini beradi. *Beshinchi*dan, germenevtik ta'limot asosidagi o'qitish texnologiyalari - germenevtik dialog, germenevtik doira, interpretatsiya va refleksiya - o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu texnologiyalar talabalarni faol o'rganishga, hamkorlikda ishlashga va o'z fikrlarini erkin ifoda etishga undaydi. Zamonaviy globallashuv va axborot jamiyati sharoitida turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Germenevtik yondashuv talabalarni boshqalarning nuqtai nazarini tushunish, turli fikrlarni hurmat qilish va konstruktiv muloqot olib borish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Germenevtik ta'limot talabalarning umuman o'qishga, izlanishga va bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Ular tinglab tushunish jarayonini mexanik vazifa sifatida emas, balki

ma'noli va qiziqarli faoliyat sifatida qabul qiladilar. Bu esa umrbod o'rganish tamoyillarini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xudoyberganova, Z. (2021). “Germenevtik ta’limot asoslari va uning til o’rganishdagi ahamiyati”. Toshkent: Fan va ta’lim.
2. Rahimov, B. (2020). “Tinglab tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirishda germenevtik yondashuv”. O‘zbekiston Milliy Universiteti ilmiy to‘plami.
3. Nazarov, Q. (2019). “Germenevtika: matn talqini va tushunish nazariyasi”. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Abdullayev, A. (2018). “Matn tushunish va talqin qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta’limotning o‘rni”. Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Axborotnomasi.

ZAMONAVIY MAKTAB BOSHQARUVIGA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası
Ph.D., dotsent Umidjon Axunov
E-mail: umidjon.79@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226654>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy maktab boshqaruviga yangicha yondashuvlari yoritilgan. Shu bilan birga ta'lim jarayonini boshqarishni innovatsion yondashuvlarining bir nechta omillari, innovatsion boshqaruvni amaliy yondashuvlarining ayrim turlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik menejment, ta'lim sifati, innovatsion boshqaruv, pedagogik faoliyatga boshqarish, pedagogik jarayon, texnologik yangiliklar, pedagogik yondashuvlarning diversifikatsiyasi, hamkorlik va kommunikatsiya, boshqaruv modellarining modernizatsiyasi, resurslarni optimal boshqarish, o'quv jarayonini moslashtirish, pedagogik jamoa yaratish, axborot texnologiyalaridan foydalanish, samaradorlikni oshirish .

Hozirgi kunda ta'lim tizimi jahon bo'ylab o'zgarishlar va yangilanishlarni o'z ichiga olgan murakkab jarayon sifatida rivojlanmoqda. Yangi texnologiyalar, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va boshqaruvning innovatsion usullari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ro'l o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, boshqaruvning innovatsion yondashuvlari ta'lim tizimining rivojlanishida zaruriy elementlardan biri hisoblanadi.

Ta'lim sifatini amalga oshirish muammosi ta'lim muassasasining barcha turlari uchun asosiy vazifalardan biridir. Bu boradagi ustuvor yo'nalishlardan biri pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining tashkiliy-boshqaruv faoliyatiga qobiliyati va kompetentlik tayyorgarligi darajasini oshirishdan iborat. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning eng muhim yo'nalishi bu tizimni boshqarish modelini o'zgartirishdir. Bevosita maqsad - ta'lim siyosatining barcha sub'ektlarining vakolatlari, funktsiyalari va majburiyatlari aniq taqsimlangan va muvofiqlashtirilgan holda optimal boshqaruv modelini ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston Respublikasini 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida prezident Sh.M.Mirziyoyev takliflari asosida ko'plab maktabgacha ta'lim va yangi umumta'lim maktablari zamon talablari asosida barpo qilinadi. Bugungi kunda fan-texnika rivojlanishi umumta'lim maktablari olib boriladigan katta islohotlar ta'lim-tarbiyaning mazmunini o'zgartirishini shuningdek, ta'lim tizimini zamon talablari asosida boshqarishni talab etmoqda. Nazariy mashg'ulotlar "Pedagogik menejment" kursini ishlab chiqishga, amaliy mashg'ulotlar "O'qituvchining boshqaruv faoliyati" seminarini qo'llash asosida amalga oshirilishi kerak. "Pedagogik menejment" kursi "O'qituvchining boshqaruv faoliyati" kursini chuqur qayta ko'rib chiqish natijasi bo'lib, uning nomi ta'lim tizimlaridagi menejmentning mohiyatini yanada aniqroq aks ettiradi. Maktabda ta'lim - tarbiya jarayonini mukammal tashkil etish uchun zamonaviy menejment (boshqarish) tamoyillariga asoslangan boshqarishning yangi yondashuvlari va usullari va tizimini tashkil etish ta'kidlab o'tilgan. Sharq mutafakkirlari ham rahbarlikning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritganlar. Jumladan, IX-X asrlarda yashab o'tgan buyuk faylasuf Abu Nasr Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida rahbarlikning o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritib, "Jamiyatga adolat o'rnatish, shahar davlatni boshqarish yo'llari, shahar hokimi qanday bo'lishi lozimligi, rahbar uchun zarur bo'lgan xislatlar" haqida to'xtalib, rahbar uchun eng muhimi - bu donishmandlik, deya e'tirof etgan. Pedagogik faoliyatga boshqarish deb, pedagogik jarayonni rejalashtirishni tashkil etish, rag'batlantirish natijalarini nazorat qilish va tahlil qilish tushuniladi. Demak, boshqarish so'zi bugun modernizatsiya qilinib menejment so'zi bilan ma'nosini anglatadi.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 4-maqsadida Davlat boshqaruvi organlari faoliyatini "fuqarolarga xizmat qilishga yo'naltirish"

tamoyili asosida transformatsiya qilishga bag'ishlangan. Bu ayni vaqtda boshqaruvga nisbatan e'tiborning ustunlik darajasini ifodalaydi.

Boshqaruvning innovatsion yondashuvlari tushunchasi.

Innovatsion boshqaruv — bu yangi texnologiyalar, metodologiyalar va boshqaruv usullarini qo'llash orqali ta'lim tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvdir. Boshqaruvning innovatsion yondashuvlari o'quv jarayoniga o'zgarishlar kiritish, yangiliklarni sinovdan o'tkazish va ta'lim tizimining tashkilot ichida samarali boshqarishni ta'minlashni maqsad qiladi.

Ta'lim jarayonini boshqarishning innovatsion yondashuvlari bir nechta omillar bilan bog'liq:

- **Texnologik yangiliklar:** Onlayn platformalar, raqamli texnologiyalar va interaktiv ta'lim vositalari ta'lim boshqaruvini soddalashtiradi va samarali qiladi.

- **Pedagogik yondashuvlarning diversifikatsiyasi:** Ta'limning individual va guruhda o'qitish yondashuvlari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar, hamda o'quvchilarni o'z-o'zini boshqarishga o'rgatish.

- **Hamkorlik va kommunikatsiya:** Ta'lim muassasalarida ma'muriyat, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro kommunikatsiya va hamkorlikni mustahkamlash.

- **Boshqaruv modellarining modernizatsiyasi:** Xususiy va davlat ta'lim muassasalarida boshqaruvning yangi tizimlari, jumladan, o'qituvchilarni rag'batlantirish va ularning faoliyatini baholash usullari.

Innovatsion boshqaruvning amaliy yondashuvlari
Innovatsion boshqaruvni ta'limda amalga oshirishda quyidagi amaliy yondashuvlar muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin:

- **Resurslarni optimal boshqarish:** Innovatsion boshqaruvda ta'lim resurslarini (o'qituvchilar, texnologiyalar, moddiy va moliyaviy) samarali va adolatli taqsimlash.

- **O'quv jarayonini moslashtirish:** Ta'lim jarayonini o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirish, shuningdek, o'qitishning sifatini oshirish uchun qo'llaniladigan yangi metod va strategiyalar.

- **Pedagogik jamoa yaratish:** O'qituvchilarni o'zaro hamkorlikda ishlashga undash, ularning kasbiy rivojlanishiga yordam berish.

- **Axborot texnologiyalaridan foydalanish:** Raqamli ta'lim vositalari va platformalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini optimallashtirish, masofaviy ta'limni rivojlantirish.

Innovatsion boshqaruv yondashuvlari ta'lim tizimida quyidagi ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi:

- **Samaradorlikni oshirish:** O'quvchilarning o'qishdagi muvaffaqiyatlari va ta'lim muassasalarining ish faoliyatining yaxshilanishi.

- **Ko'proq moslashuvchanlik:** O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida yanada yaxshiroq o'zaro ta'sir va ta'lim jarayoniga adaptatsiya qilishning osonlashuvi.

- **Innovatsiyalarga tayyor bo'lish:** Ta'lim muassasalari yangi pedagogik metodlarga va texnologik o'zgarishlarga tayyor bo'lib, yanada sifatli ta'limni ta'minlaydi.

- **Ta'limni demokratiashtirish:** Innovatsion boshqaruv tizimi barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratadi, shu bilan birga, ta'lim jarayonida ijtimoiy adolatni ta'minlaydi.

Innovatsion boshqaruvda yuzaga keladigan muammolar.
Innovatsion yondashuvlarni joriy qilishda ba'zi qiyinchiliklar mavjud bo'lishi mumkin:

- **Yangi texnologiyalarni joriy qilishdagi to'siqlar:** Infrastruktura muammolari va raqamli bo'shliq ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llashga to'siqlik qiladi.

- **O'qituvchilarni tayyorlash muammosi:** Yangi yondashuvlar va metodlarni o'qituvchilar uchun o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin, shuning uchun ularning malakasini doimiy ravishda oshirib borish zarur.

- **Moliyaviy resurslar yetishmovchiligi:** Innovatsion boshqaruvni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar ta'lim muassasalarining ko'pida yetarli emas.

Ta'lim jarayonida boshqaruvning innovatsion yondashuvlari ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda, o'quvchilarning malaka va kompetensiyalarini oshirishda, hamda o'qitish sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Innovatsiyalarni joriy qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengib, ta'lim tizimida yanada samarali va zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash imkoniyatlari mavjud. Bunday yondashuvlar ta'lim muassasalarining rivojlanishiga va ta'lim sifatining oshishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kenjaboyev A., Karimova B. (2023). “Pedagogik menejment asoslari” o'quv qo'llanma. “IRFON-PRINT” nashriyoti
2. Xo'jaev A. (2021). “Ta'limda boshqaruvning innovatsion yondashuvlari”. O'zbekiston ta'limi.
3. Mamatov D. (2019). “Pedagogik boshqaruv: innovatsiyalar va amaliyot”. Toshkent: “O'quvchi”.
4. Qodirov N. (2020). “Innovatsion boshqaruv usullari ta'lim tizimida”. Ta'lim va rivojlanish.
5. Shodmonov J. (2018).”Ta'limda axborot texnologiyalari va boshqaruv”. Ta'lim va ilm.
6. Ismailov A. (2022). “Ta'lim jarayonini boshqarishda innovatsion metodlar”. Toshkent: “Ma'naviyat”.

MAKTABGACHA TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor
va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini
oshirish instituti “Maktabgacha ta'lim metodikasi” kafedrasini mudiri
Raximova Surayyo Saloxiddinova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226663>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va uning samaradorlikka ta'siri yoritilgan. Raqamli vositalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, bolalarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri hamda mustaqil o'rganish qobiliyatini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, interaktiv ta'lim platformalari, multimedia vositalari va onlayn resurslar orqali ta'lim sifatini oshirish usullari muhokama qilingan. Maqolada raqamli texnologiyalar yordamida bolalarning bilim va malakasini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, maktabgacha ta'lim, interaktiv ta'lim, kognitiv rivojlanish, multimedia, ta'lim samaradorligi, integratsiya, kreativ fikrlash, virtual reallik, animatsiyali o'yinlar.

Bugungi davrda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimidagi innovatsion o'zgarishlarning asosiy omiliga aylanib bormoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim jarayonida raqamli vositalardan samarali foydalanish bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar integratsiyasi orqali bolalarning bilim olish jarayoni qiziqarli va ta'sirchan shaklda tashkil etilishi kuzatiladi. Hozirgi axborot asrida, har qanday davlatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalar muhim o'rin egallagan bir davrda, jamiyat yanada barqaror rivojlanishi va taraqqiyotga erishishi uchun raqamli bilim va axborot texnologiyalariga e'tiborni qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, dunyoning ko'pgina davlatlarida, ayniqsa rivojlangan va yuqori darajada rivojlanayotgan mamlakatlarida raqamli iqtisodiyot anchagina tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'lim jarayoniga ta'siri va ularning samaradorligi haqida fikr yuritiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalar bolalarning qiziqishini oshirish, interaktiv ta'lim muhitini yaratish va ta'lim samaradorligini kuchaytirish imkonini beradi. Interaktiv doskalar, multimedia platformalar, mobil ilovalar orqali bolalar nafaqat bilim oladilar, balki kreativ fikrlash, mustaqil izlanish va muloqot qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar. Bundan tashqari, raqamli resurslar ta'lim jarayonini yangi, samarali va noan'anaviy shaklda tashkil etish imkonini yaratadi.

Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bolalarning ta'lim olish jarayonini osonlashtirish va ularning ijodiy hamda kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda quyidagi raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'limda keng qo'llanilmoqda:

Interaktiv doskalar va multimedia vositalari – bolalarning qiziqishini oshirish va ularning diqqatini uzoqroq saqlab turish uchun muhim vositalardan biri;

Ta'limiy mobil ilovalar va kompyuter o'yinlari – bolalarning individual rivojlanishini ta'minlash va ularning bilimini shaxsiylashtirilgan yondashuv asosida oshirish;

Virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR) texnologiyalari – ta'lim jarayonini real hayotga yaqinlashtirish va bolalarda yangi tajribalar hosil qilish;

Onlayn ta'lim platformalari – ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda ta'lim jarayonini to'liq kuzatib borish imkonini yaratadi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta'limda samaradorlikka erishishga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'lim jarayonidagi muhim afzalliklaridan biri, bolalar uchun yoqimli va qiziqarli o'quv muhitini yaratishdir. Interaktiv

kontent va animatsiyali o'yinlar orqali bolalarning diqqat-e'tibori oshadi, ma'lumotlarni yanada oson o'zlashtiradilar.

Raqamli texnologiyalar bolalar uchun ta'limiy faoliyatlarni qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etishga yordam beradi. Animatsiyalangan darslar va video materiallar orqali bolalarga murakkab tushunchalarni osonroq tushuntirish imkoni mavjud.

Interaktiv ta'lim platformalari va mobil ilovalar bolalarda tafakkur qilish, xotira va diqqatni jamlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Masalan, multimedia kontentlar bolalarning tashxisiy va tahliliy qobiliyatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali o'quv materiallarini qayta ko'rib chiqish va mashg'ulotlarni takrorlash imkoni mavjud. Bu esa bolalarning bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi.

Zamonaviy raqamli vositalar bolalarni mustaqil bilim olishga yo'naltirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular multimediali darslar, elektron kitoblar va onlayn resurslar orqali mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Multimedia resurslari, elektron qo'llanmalar va mobil ilovalar bolalarga bilimni yanada interaktiv usulda o'zlashtirish imkonini beradi. Bolalar multimedia orqali yangi mavzularni vizual va audio formatda qabul qiladi, bu esa xotirani mustahkamlashga yordam beradi.

Onlayn platformalar va mobil ilovalar ota-onalarga bolalarining rivojlanishi haqida to'liq ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Bu esa bolalarni ta'lim jarayonida qo'llab-quvvatlashni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Shuningdek, raqamli platformalardan foydalanish pedagoglar uchun ham samarali hisoblanadi. Ularga bolalarning individual qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos o'quv rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Shu tariqa, har bir bolaga alohida yondashuv ta'minlanadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar orqali ta'lim faoliyati avtomatlashtiriladi, buning natijasida pedagoglar uchun ta'lim materiallarini rang-barang yaratish, ishlab chiqish yengillashuviga erishiladi.

Ammo yana bir jihat borki, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish jarayonida bir qator muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Eng asosiy muammolardan biri – barcha tashkilotlarning yetarlicha texnik vositalar bilan ta'minlanmaganidir.

Shuningdek, pedagoglarda raqamli vositalardan samarali foydalanish borasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirishga ham katta e'tibor qaratish lozim. Ushbu sohadagi muvaffaqiyatli amalga oshiriladigan loyihalar pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va ularga zarur metodik qo'llanmalar taqdim etishni talab qiladi.

Bundan tashqari, raqamli ta'lim resurslarining sifati va xavfsizligi masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Bolalarga mo'ljallangan kontentlar ularning yosh xususiyatlariga mos kelishi, pedagogik va psixologik talablarga javob berishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi bolalarning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda raqamli infratuzilmani takomillashtirish, pedagoglar malakasini oshirish va yuqori sifatli ta'lim kontentini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bolalarning sog'lig'i va psixologik holatini hisobga olgan holda, raqamli texnologiyalardan me'yoriy foydalanish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarning samarali joriy etilishi maktabgacha ta'limni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa bolalarning ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga, ularning innovasion texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshirishga va kelajakda raqamli jamiyatga moslashishiga xizmat qiladi.

Ular bolalarning mustaqil o'rganish qobiliyatini oshiradi, qiziqishini kuchaytiradi va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Shuning uchun tarbiyachilar va ota-onalar raqamli texnologiyalardan to'g'ri va me'yoriy foydalanishga e'tibor qaratishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.J.Siddikov “O'zbekistonda raqamli iktisodiyot rivojlanishini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishga doir yondashuvlar” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021.

2. To'raqulov U.X. “Bo'lajak o'qituvchilarning intellektual faoliyatni tashkil etishga tayyorgarligini takomillashtirish”. Ped. fan. fals. dokt. (PhD)..diss.-T., 2020.

3. To'raqulov U.X. “Raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar negizida kasbiy faoliyatning uzluksiz metodik ta'minoti tizimini yaratish”. “Informatika i injenerniye texnologii” jurnali. № 2 (2023).

**VVV MODELI ORQALI TALABALARNI QO'L MEHNATIGA O'RGATISHNI
TAKOMILLASHTIRISH. (VIZUALIZATSIYA, O'ZARO TA'SIR, TEKSHIRISH)**

*Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna
Gmail:a.r.dildora@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226671>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasalarida VVV (Visualization, Interaction, Verification) modelidan foydalanish, ta'lim sifati va talabalarning faolligini oshirish, loyihalardan foydalanishda talabalarga muhim ko'nikmalar va ishonchni rivojlantirish orqali haqiqiy dunyo ish muhitiga tayyorlanish, aqliy-intellektual salohiyatini yuksaltirish, mashg'ulotlarga kreativ yondashuv qobiliyati, vaziyatlarni to'g'ri baholash, tez fahmlilik, muammolarga interaktiv yondoshishga, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: muhim ko'nikmalar, raqamli ma'lumotlar, interaktiv va immersive.

Zamon talabidan kelib chiqib, jismonan sog'lom va ma'nan yetuk barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilangan. Yangi O'zbekistonimizda olib borilayotgan oqilona siyosat, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, globallashtirish muhiti, cheksiz axborotlar oqimi davri voyaga yetib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalash davrining eng ustuvor masalalaridan biriga aylangan. Respublikamizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarildi. Hozirgi kunda texnologiyaning rivojlanishi ta'lim jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida VVV (Visualization, Interaction, Verification) modelidan foydalanish ta'lim sifati va talabalarning faolligini oshirish uchun zarur. Bu talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga, materialni o'zlashtirishga va amaliy ko'nikmalarni yana ham takomillashtirishga yordam beradi. Oliy ta'limda VVV modelidan foydalanishning asosiy sabablari. Talabalarning motivatsiyasining oshishi: o'quv jarayonining interaktiv va vizual elementlari jarayonni yanada qiziqarli qiladi, bu esa talabalarning o'quv jarayonidagi qiziqishi hamda faolligini oshirishga yordam beradi. VVV modelini joriy etishning afzalliklari. Real hayotga tayyorgarlik: VVV modeli doirasida amaliy topshiriqlar va loyihalardan foydalanish talabalarga muhim ko'nikmalar va ishonchni rivojlantirish orqali haqiqiy dunyo ish muhitiga tayyorlanish, aqliy-intellektual salohiyatini yuksaltirish, mashg'ulotlarga kreativ yondashuv qobiliyati, vaziyatlarni to'g'ri baholash, tez fahmlilik, muammolarga interaktiv yondoshishga, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. VVV modelidan foydalangan holda qo'l mehnatiga o'rgatishni yaxshilash uchun ko'nikmalarni rivojlantirishda samaradorlikni ko'rsatgan AR va VR kabi immersiv texnologiyalaridan ta'limda interaktiv va samarali o'qish tajribalarini yaratish uchun foydalaniladi. Bu texnologiyalar talabalarga yangi muhitlarga kirish imkonini beradi, ularning qiziqishini oshiradi va bilimlarni samarali ravishda o'zlashtirishga yordam beradi. AR va VR texnologiyalarining foydalari.

Augmented Reality (AR), ya'ni kengaytirilgan haqiqat, Real hayotga va uni muhitiga raqamli ma'lumotlar va tasvirlarni qo'shish orqali foydalanuvchilarga interaktiv tajriba taqdim etadigan texnologiyadir. AR texnologiyasi ko'plab sohalarda, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, marketing va o'yinlarda qo'llaniladi. AR texnologiyasining asosiy xususiyatlari, afzalliklari va ta'limda qo'llanilishi.

AR Texnologiyasining asosiy xususiyatlari.

1. Haqiqiy va raqamli elementlar: AR texnologiyasi haqiqiy muhitga raqamli tasvirlar, grafikalar yoki ma'lumotlarni qo'shadi. Bu foydalanuvchilarga haqiqiy va raqamli dunyo o'rtasida o'zaro aloqada bo'lish imkonini beradi.

2. Interaktivlik: Foydalanuvchilar AR ilovalari orqali muhit bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. Masalan, foydalanuvchilar raqamli ob'ektlarni harakatlantirish, ularga yaqinlashish yoki ularni o'zgartirish imkoniyatiga ega.

3. Real Vaqt: AR tizimlari ko'pincha real vaqt rejimida ishlaydi, bu esa foydalanuvchilarga haqiqiy muhitda o'zgarishlarni ko'rish imkonini beradi.

AR Texnologiyasining afzalliklari

- O'qitish va o'rganish: AR ta'limda interaktiv va ko'rinadigan materiallar taqdim etish orqali talabalarning qiziqishini oshiradi. Masalan, biologiya darsida 3D modellar yordamida organlarni ko'rsatish.

- Tajribaviy o'rganish: AR texnologiyasi o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Bu, masalan, muhandislik yoki tibbiyot sohaslarida juda foydali.

- Qiziqarli tajriba: AR ilovalari o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi, bu esa talabalarning diqqatini jalb qiladi va o'rganish jarayonini samarali qiladi.

Ta'limda AR texnologiyasining qo'llanilishi.

1. Interaktiv darsliklar: AR darsliklar talabalarga kitobdagi tasvirlarni ko'rish va ularga interaktiv elementlar qo'shish imkonini beradi. Masalan, talabalar kitobni skaner qilib, 3D modellarni ko'rishlari mumkin.

2. Simulyatsiyalar: AR yordamida talabalar turli xil simulyatsiyalarni o'tkazishlari mumkin. Masalan, kimyo darsida kimyoviy reaksiyalarni ko'rsatish.

3. O'yinlar va o'qitish: AR o'yinlari talabalarga o'rganish jarayonini qiziqarli va o'zaro aloqada bo'lish imkonini beradi. Bu, masalan, tarixiy joylarni o'rganish yoki matematik masalalarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin.

Xulosa. AR texnologiyasi ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish uchun kuchli vosita hisoblanadi. U talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va o'rganish jarayonini samarali qiladi. AR texnologiyasining rivojlanishi bilan, uning ta'lim sohasidagi qo'llanilishi yanada kengayishi kutilmoqda. Virtual Reality (VR), ya'ni virtual haqiqat, foydalanuvchilarga to'liq immersiv tajriba taqdim etadigan texnologiyadir. VR texnologiyasi foydalanuvchini virtual muhitga joylashtiradi, bu esa ularga haqiqiy dunyodan ajralib, raqamli muhitda harakat qilish imkonini beradi. VR ko'plab sohalarda, jumladan, ta'lim, o'yinlar, sog'liqni saqlash, arxitektura va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi.

VR texnologiyasining asosiy xususiyatlari. Immersiv Tajriba: VR foydalanuvchilarni to'liq virtual muhitga joylashtiradi, bu esa ularning haqiqiy dunyodan ajralishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar VR ko'zoynaklari yoki boshqaruv qurilmalari yordamida virtual muhitda harakat qilishlari mumkin.

Interaktivlik: VR muhitida foydalanuvchilar virtual obyektlar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. Bu, masalan, obyektlarni ushlab, harakatlantirish yoki o'zgarishlar kiritish imkoniyatini beradi.

Real vaqt: VR tizimlari ko'pincha real vaqt rejimida ishlaydi, bu esa foydalanuvchilarga virtual muhitda tezkor va dinamik o'zgarishlarni ko'rish imkonini beradi.

VR texnologiyasining afzalliklari. Tajribaviy o'rganish: VR ta'limda talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Masalan, tibbiyot talabalariga jarrohlik amaliyotlarini virtual muhitda o'tkazish.

Qiziqarli tajriba: VR o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi, bu esa talabalarning diqqatini jalb qiladi va o'rganish jarayonini samarali qiladi.

- Xavfsiz o'rganish: VR yordamida talabalar xavfli vaziyatlarni simulyatsiya qilishlari mumkin, masalan, avariya holatlari yoki murakkab loyiha amaliyotlari, bu esa haqiqiy hayotda xavf tug'dirmaydi.

VR texnologiyasi ta'lim jarayonini yanada interaktiv va immersiv qilish uchun kuchli vosita hisoblanadi. U talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va o'rganish jarayonini samarali qiladi. VR texnologiyasining rivojlanishi bilan, uning ta'lim sohasidagi qo'llanilishi yanada kengayishi kutilmoqda.

• Talabalarni VVV modeli orqali qo'l mehnatiga o'rgatishni sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin, bu esa ko'nikmalarni yaxshiroq egallashga va real sharoitlarda qo'llashga olib keladi.

VVV (Visualization, Interaction, Verification) modelidan foydalangan holda talabalarni qo'l mehnatiga tayyorlashni takomillashtirish mashg'ulotlar samaradorligini va malakalarni egallash sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu modelni amalga oshirish uchun bir nechta asosiy strategiyalar:

Vizualizatsiya

• Multimediyadan foydalanish: qo'l'da ishlov berish jarayonlari va usullarini namoyish qilish uchun videolar, animatsiyalar va infografikalarni birlashtiring. Bu talabalarga topshiriqlarni qanday bajarish kerakligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

• Jarayonni modellashtirish: 3D modellashtirish va virtual haqiqatdan (VR) o'quvchilar xavfsiz muhitda ko'nikmalarni tasavvur qilishlari va amaliyotda qo'llashlari mumkin bo'lgan interaktiv o'quv muhitlarini yaratish uchun foydalanadi. • Amaliy mashg'ulotlar: Talabalarni asbob va materiallar bilan bevosita muloqot qilishlari mumkin bo'lgan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish. Bu vosita mahoratini va o'ziga ishonchni rivojlantirishga yordam beradi.

• Guruhda ishlash: jamoaviy ish va muammolarni hamkorlikda hal qilishga undash. Bu nafaqat hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki o'quvchilarga bir-biridan o'rganish imkonini beradi.

• Ko'nikmalarni baholash: Materialni o'zlashtirishni baholash uchun muntazam baholash va testlar. Bu nazariy va amaliy vazifalarni o'z ichiga olishi mumkin.

• Fikr-mulohaza: Talabalarga o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini tushunish va o'quv jarayonini moslashtirish uchun o'qituvchilar va murabbiylardan konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish.

• Texnologiya integratsiyasi: Interfaol darsliklar va ko'rsatmalar yaratish uchun kengaytirilgan haqiqat (AR) kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

• Mehnatni muhofaza qilish: Talabalar qo'l mehnatini bajarishda qoidalar va qoidalarga rioya qilish muhimligini tushunishlari uchun o'quv dasturiga xavfsizlik jihatlari kiriting.

Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatishni takomillashtirishda VVV modelidan foydalanish yanada samarali va qiziqarli o'quv muhitini yaratadi. Bu nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalar kelajakdagi kasbiy faoliyatida qo'llashi mumkin bo'lgan zarur amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

VVV modeli (Volume, Velocity, Variety) asosida qo'l mehnatiga o'rgatish metodikasi, asosan, ma'lumotlarni bo'sqariish va tahlil qilishda, shuningdek, ta'lim sohalarida samaradorlikni oshirish uchun qullaniлади. Bu metodika ma'lumotlarning hajmi, ularning tezligi va turli xilligini hisobga oladi.

1. Xajm (Volume)

• Ma'lumotlarni yig'ish: Ko'p miqdordagi ma'lumotlarni to'plash uchun samarali usullarni ishlab chiqish. Bu, masalan, onlayn so'rovlar, anketalar yoki avtomatlashtirilgan ma'lumot yig'ish tizimlari orqali amalga oshirilishi mumkin.

• Ma'lumotlarni saqlash: Ma'lumotlarni samarali saqlash uchun zamonaviy ma'lumot bazalarini tez va oson topish imkonini beradi.

2. Tezlik (Velocity)

• Ma'lumotlarni tez tahlil qilish: Real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish uchun zamonaviy analitik vositalardan foydalanish. Bu, masalan, biznes tahlili, statistik tahlil yoki ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalari bo'lishi mumkin.

• Tezkor qaror qabul qilish: Tezkor ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini joriy etish. Bu, jamoa a'zolarining tezkor va samarali qarorlar qabul qilishini ta'minlaydi.

3. Turli xillik (Variety)

- Ma'lumotlarning turli manbalari: Turli xil ma'lumot manbalarini (strukturalangan, strukturalanmagan, tekst, video va boshqalar) birlashtirish. Bu, ma'lumotlarning keng spektrini tahlil qilish imkonini beradi.
 - Ijodiy yondashuv: Turli xil ma'lumotlarni integratsiya qilish va ulardan yangi bilimlar olish uchun ijodiy yondashuvlarni qo'llash. Bu, masalan, kross-dissiplinar tadqiqotlar yoki innovatsion loyihalarni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin.
- VVV modeli (Volume, Velocity, Variety) asosida rivojlantirish metodikasi, ma'lumotlarni samarali boshqarish va tahlil qilish, shuningdek, ta'lim va biznes sohalarida samaradorlikni oshirish uchun muhimdir. Bu metodika, ma'lumotlarning hajmi, tezligi va turli xilligini hisobga olib, zamonaviy talablarga javob beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi <https://uza.uz/uz/posts/>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 27.07.2017 yildagi PQ-3151-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 sanadagi “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/4676839>
4. Kamoljon BOLLIYEV, Asliddin AMANOV, Uzluksiz ta’lim jarayonida texnologiya fani o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish “xalq ta’limi” ilmiy-metodik jurnali. 46-50 b.2025. № 1.
5. Kasbiy kompetentlik tushunchasi va uning elektron ta’lim muhitida rivojlantirish zaruriyati. Abdullayev Zafar, Muzaraimov Sardorbek. «қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» мавзусидаги аъъанавий XXII – ёш олимлар, www.tiame.uz магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Тошкент - 2023 йил www.tiame.uz.
6. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-2-son. Esanova Sarvinoz Uktamovna, Tangirova Ruhshona. Talabalarda xalq hunarmandchiligiga oid kompetensiyalarni shakllantirish.689-691 B.
7. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-2-son. Арт- педагогика как интеграция искусства и образования. Хайдаров Холбек Хайдар угли.681-684.В
<https://www.researchgate.net/>.
www.pubedu.uz.
www.tiame.uz.

UROLOGIYADA O'TKIR PIELONEFRIT O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li
Andijon davlat tibbiyot instituti o'qituvchisi
soliyevmuzaffar@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226675>

O'tkir pielonefrit buyrak va yuqori siydik yo'llarining infeksiyon yallig'lanish kasalligi bo'lib, uni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu texnologiyalar talabalarning mavzuni chuqur o'zlashtirishiga, tahliliy fikr lash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Quyida pielonefritni o'qitishda klaster, INSERT va SWOD texnologiyalaridan qanday foydalanish mumkinligi ko'rib chiqiladi.

1. Klaster texnologiyasi orqali pielonefritni o'rganish

Klaster – bu tarmoq shaklidagi grafik tasvir bo'lib, asosiy tushuncha atrofida bog'liq ma'lumotlarni guruhlashga yordam beradi. Pielonefrit mavzusida quyidagi klaster modelidan foydalanish mumkin:

Bu klaster talabalarga mavzuni tizimli o'rganish va tushunchalar orasidagi bog'liqlikni anglashga yordam beradi.

2. INSERT texnologiyasi bilan pielonefritni chuqur tahlil qilish

INSERT (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking) texnologiyasi orqali talabalarga yangi ma'lumotlarni chuqurroq tushunishga yordam berish mumkin. Talabalar matnni o'qib, quyidagi belgilar bilan belgilashadi:

√ – oldindan bilgan ma'lumot

+ – yangi ma'lumot

-- avvalgi bilimiga zid ma'lumot

? – tushunarsiz yoki qo'shimcha izohlash talab qilinadigan joy

Masalan, pielonefritning etiologiyasi haqidagi matnni o'qiyotganda, talabalar bilgan ma'lumotlarini belgilab, yangi yoki tushunarsiz qismlarni ajratishlari mumkin. Bu texnologiya talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

3. SWOD texnologiyasi orqali pielonefritni tahlil qilishda

SWOD texnologiyasi pielonefritni chuqur tahlil qilishga yordam beradi va quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin:

S (Strengths) - Kuchli jihatlar

Pielonefritni erta tashxislash mumkinligi

Samarali antibiotik terapiya mavjudligi

W (Weaknesses) - Zaif tomonlar

Davolash kechiktirilganda og'ir asoratlar yuzaga kelishi

Diagnostik jarayon qimmatga tushishi

O (Opportunities) - Imkoniyatlar

Zamonaviy tibbiy texnologiyalar yordamida tashxisni aniq qo'yish

Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish orqali kasallikni yaxshiroq o'rganish

D (Dangers) - Tahdidlar

Antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning rivojlanishi

Sog'liqni saqlash tizimidagi resurslarning yetishmovchiligi

SWOD tahlili orqali talabalar pielonefrit bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish va echimlarni topish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Pielonefritni o'qitishda klaster, INSERT va SWOD kabi pedagogik texnologiyalardan foydalanish talabalarning mavzuni puxta o'zlashtirishiga, tahliliy tafakkurini rivojlantirishga va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga yordam beradi. Shu sababli, ushbu texnologiyalarni tibbiyot ta'limida keng joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Quyidagi matnda pielonefrit patogenezi bo'yicha ma'lumotlar pedagogik texnologiyalarga moslashtirildi. Interfaol yondashuvlar yordamida bu mavzuni tushuntirish samaradorligini oshirish mumkin:

1. Klaster texnologiyasi orqali tushuntirish klaster – asosiy tushunchalarni tarmoqlash va ularni vizual ko'rinishda tasvirlash imkonini beradigan grafik usuldur. Quyidagi klaster orqali pielonefrit patogenezining asosiy jihatlarini yoritish mumkin:

- Infeksiyaning gematogen yo'li:

- Bakterial yallig'lanish o'choqlari: tonzillit, sinusit, bakterial endokardit.

- Infeksiya qon oqimi orqali buyrak tomirlarining terminal qismlariga tushadi.

- Immunitet pasayganda mikroorganizmlar interstitsial to'qimalarga kirib boradi.

- Infeksiyaning ko'tarilish yo'li:

- Infeksiyalangan siydik orqali yuqoriga tarqalish.

- Siydik yo'llarida reflyuks bo'lishi.

- Buyrak parenximasidagi gemodinamik o'zgarishlar.

2. INSERT texnologiyasi yordamida o'zlashtirishni mustahkamlash orqali talabalarga pielonefrit patogenezi bo'yicha matn berilib, undagi asosiy tushunchalarni belgilash uchun quyidagi belgilardan foydalanish taklif etiladi:

✓ – oldindan bilgan ma'lumotlar.

⊕ – yangi o'rganilgan tushunchalar.

⊛ – tushunarsiz yoki chuqurroq o'rganish kerak bo'lgan joylar.

△ – kutilmagan yoki hayratlantirgan ma'lumotlar.

3. Swod (taqqoslash jadvali) texnologiyasi orqali farqlarni aniqlash orqali pielonefrit patogenezi gematogen va urinogen yo'llar orqali rivojlanishi mumkin. Quyidagi jadval yordamida talabalarga ikki yo'lning farqli jihatlarini ko'rsatish mumkin:

	Xususiyat	Gematogen yo'l	Ko'tarilish (urinogen) yo'li

1	Infeksiya manbai	Qon orqali (masalan, bakterial endokardit)	Siydik orqali yuqoriga ko'tariladi
2	Patogenezga ta'sir etuvchi omillar	Immunitet zaifligi, qon aylanishining buzilishi	Siydik yo'llari tutilishi, reflyuks
3	Mikrob turlari	Gram-musbat va gram-manfiy bakteriyalar	Gram-manfiy enterobakteriyalar

Bu texnologiyalar yordamida pielonefrit patogenezini aniq, tushunarli va ta'lim jarayonida samarali o'zlashtiriladi.

Quyidagi pedagogik texnologiyalar yordamida VUR (veziko-ureteral reflyuks) va pielonefrit patogenezini tushuntirilishini takomillashtirish mumkin:

1. Aqliy hujum (Brainstorming) orqali tahlil qilish

Dastlab, talabalarga quyidagi savollar beriladi:

- VUR qanday omillar tufayli rivojlanadi?
- PMS (pufak-mochetochik segmenti) disfunktsiyasining asosiy sabablari qanday?
- Pielonefritning rivojlanish bosqichlari qanday?

Keyin, talabalar jamoalarda muhokama qilib, turli taxmin va javoblarini taqdim etishadi. O'qituvchi muhokama natijalarini umumlashtiradi va to'g'ri tushunchalarni shakllantiradi.

2. Keys-stadiya (Case-study) metodi orqali real holatlar tahlili

Talabalarga klinik holatlar taqdim etiladi. Masalan:

Klinik holat:

6 yoshli bola, tez-tez siyish va bel sohasida og'riqdan shikoyat qiladi. Siydik tahlilida leykotsituriya aniqlangan. Ultrasonografiya natijalarida buyrak jomida kengayish, siydik pufagidan siydik yo'lga qaytishi kuzatilgan.

Savollar:

- Ushbu bolada qanday tashxis qo'yish mumkin?
- VUR va pielonefrit o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiring.
- Davolash va profilaktika qanday amalga oshiriladi?

Bu usul talabalarining tahliliy fikrlashini rivojlantiradi va real klinik holatlar orqali mavzuni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi.

3. Rolli o'yin (Role-playing) orqali mavzuni o'zlashtirish

Talabalar quyidagi rollarga bo'linadi:

- **Shifokor:** bemorga tashxis qo'yadi va davolash rejasini ishlab chiqadi.
- **Bemor:** shikoyatlarini tasvirlaydi va shifokor bilan suhbatlashadi.
- **Laborant:** diagnostika usullarini tushuntiradi.
- **Tibbiy konsultant:** VURning oldini olish bo'yicha maslahatlar beradi.

Bu usul talabalarga kasbiy muhitni his qilish va bemor bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

4. "Fikrlar zanjiri" (Chain of thoughts) orqali sababiy bog'lanishlarni tahlil qilish

Talabalarga quyidagi asosiy holatlar beriladi:

- PMSning rivojlanish nuqsonlari
- PMSning yopilish funksiyasi buzilishi
- Yuqori intravezikal bosim
- VUR rivojlanishi
- Siydik yo'llarining infeksiyasi
- Pielonefrit rivojlanishi

Talabalardan ushbu bosqichlarni sabab-oqibat munosabatida joylashtirish talab qilinadi. Bu usul orqali patologik jarayonlarning rivojlanish mexanizmi yaxshiroq tushuniladi.

5. "O'zaro o'qitish" (Peer teaching) orqali bilim almashish

Talabalar kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhga quyidagi mavzulardan biri beriladi:

- VUR etiologiyasi va patogenezini
- Pielonefrit rivojlanish bosqichlari
- VUR va pielonefritning diagnostikasi
- Davolash usullari

Har bir guruh o'z mavzusini o'rganib, boshqa guruh a'zolariga tushuntiradi. Shu yo'l bilan talabalar bir-biridan o'rganishadi va mustaqil izlanishga undaladi.

REFERENCES

1. Allazov S.A. Umumiy urologiya. – Toshkent: Tibbiyot ko'zgusi, 2021. e-library SamMU
2. Baymuradov R.R. Tibbiy fundamental fanlarni o'qitishda anatomiya fani misolida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish. // Fundamental va klinik tibbiyot axborotnomasi, 2024 (2), №8.
3. Shadmanov M.A. Tibbiy ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani tashkil etish metodikasini takomillashtirish (urologiya fani misolida). – 2023. Ziyonet
4. "Urologik kasalliklarni davolashda innovatsion yondashuv" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. // Andijon davlat tibbiyot instituti, 2022. Adti
5. Ilmiy maqola qanday yoziladi? // O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi, 2023.

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SOG'LOM
OVQATLANTIRISHNI TASHKIL ETISH.**

*Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanni
3-DMTT direktori O'.I.Axmadjonova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226678>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish, belgilangan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq holda ovqatlantirishni tashkil etish, ovqatlanishga qo'yiladigan talablar, ovqatlanishni tashkil etishda sanitariya-gigiyena talablari, sog'lom ovqatlantirishning maqsadlari va qoidalarini bajarilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Outsorsing, autsorser, keytring, taomnoma, oshpaz, oziq-ovqat, oqsil, uglevod, taom, tashkilot, taminotchi, ovqatlanish rasoni, kalloriya, energiya.

Maktabgacha yoshidagi bolalarning ovqatlanishida shu narsaga e'tibor berish kerakki, ular asosiy ovqatlar oraligida biror narsa yeb qo'ymasligi kerak. Bunday bolalar shirinliklarga juda uch bo'lishadi. Ovqatlanguncha shulardan oz bo'lsada tamaddi qilgan bolada asosiy ovqatga ishtaha yo'qoladi, chunki me'daga tushgan konfet yoki shokolad tegishli me'da shirasini ajratib, bu yerda ovqat hazm bo'lish jarayonining «qizg'in» vaqtini o'tkazib yuboradi, tanaga so'rilgan shirinlik bilan ishtaha «aldanadi». Bunday holni katta odamlarda ham ko'rish mumkin, ularda ishtahani «o'ldirish» yoki «jilovlash» uchun ovqatdan oldin bir oz shirinlik iste'mol qilish, salat yeyish, sharbat ichish va 15 - 20 daqiqa sabr etish kifoya qiladi. Ularning ovqati biologik jihatdan to'la qiymatli, quvvat jihatdan esa muvozanatlashtirilgan bo'lmog'i kerak. Bu narsa ovqat tayyorlashda tegishli mahsulotlarni tanlab olish yo'li bilan amalga oshiriladi. Chunonchi, oqsillar va yog'lar bobida hayvon mahsulotlari me'yorida oshib ketmasligi, ovqatga to'la qiymatli o'simlik yog'laridan, kletchatkaga boy meva va sabzavotlardan ko'proq ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oziq ovqatlar yog'lar almashinuvini buzmaydigan, mineral moddalar va vitaminlarga boy bo'lishi maqsadga muvofiq. Bunday moddalarning tabiiy manbalari baliq, mol, quy va parrandalar go'shti, sut-qatiq, pishlok, o'simlik yog'lari, grechka va suli yormasi, ko'katlar, meva va sabzavotlardir. Bolalarning energiya sarfi ularning yoshi, yashash sharoiti va faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Energiya sarflari bolalarning mashg'ulot turlari xamda xarakteriga bog'liq bo'lib, hayot faoliyati davomida sarflanib turadi. Bu energiya bola iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari hisobiga to'ldirib borilishi lozim, aks holda energiyaga bo'lgan ehtiyoj organizmning ichki resurslari hisobidan qoplanilishiga to'g'ri keladi. Natijada tana vazni kamayadi, o'sishi to'xtaydi, organizmning himoya ta'siri tushib, bola asta-sekin toliqishni boshlaydi. Ko'rsatilgan bolalar guruhida energiyaning iste'mol nisbatini aniqlash mezonini barcha faoliyat turida (o'yinlar, mashg'ulotlar, jismoniy tarbiya, musiqa, rasm va boshqalar) aniqlanadi, asosiy xajm kattaligi (AXK)–orom olish holatidagi energiyaning sarflanishi va jismoniy faollik koeffitsiyenti (JFK) hamda yetim, kam ta'minlangan oilalar bolalarining ruhiy va jismoniy rivojlanishi, umumiy kasallanishining o'sishiga olib keladi. 2 yoshdan 3 yoshgacha va 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalarning ovqatlanishidagi farq, asosiy oziq moddalarning miqdori, kundalik rasion hajmi, shuningdek bir porsiya ovqat xajmining farq qilishidan iboratdir. Baliqli kotlet, go'shtli sufle berilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida 9 soat mobaynida bo'lgan bolalarga uch martalik ovqat berilishi lozim. Bunday holatda ikkinchi tushlikdagi ovqatlantirishning energetik qiymati (kkal) 15% dan kam bo'lmasligi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida taomnomani oqilona shakllantirishda kunlik rasionga shunday taomlar tanlab olinishi lozimki, unda bolalarning asosiy oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoji va ularning yoshiga qarab talab etilgan energiya to'liq ta'minlanishi, tarbiyalanish sharoiti va sog'lom bo'lishi, shuningdek, ovqatlanishning iqlimiy va milliy xususiyatlari hisobga olinadi. Bolalar ovqat rasionini to'g'ri shakllantirishda mahsulotlarni kun davomida to'g'ri taqsimlanishini

oldindan hisobga olish zarur. Oqsilga boy mahsulotlar, ayniqsa ular moy bilan birikib kelsa, ular bola oshqozonida uzoq saqlanib turadi va ko'proq miqdorda hazm qildiruvchi suyuqlik talab etadi, shuning uchun go'sht, baliq, tuxum kabi mahsulotlar bor ovqatlarni kunning birinchi yarmida-nonushta va tushlikka berish tavsiya qilinadi. Kechki ovqatga bolalarga sutli va o'simlikdan tayyorlangan yengil hazm bo'ladigan ovqatlar berish maqsadga muvofiqdir, chunki tunda uyqu paytida hazm qilish jarayoni sekinlashadi.

Taomnoma tuzilayotganda sut, go'sht, sariyog' hamda don mahsulotlari, non, shakar kabi biologik qimmatli mahsulotlar kundalik ovqatlanish rasioniga kiritilishi shartligini hisobga olish kerak.

Baliq, tuxum, pishloq, smetana, tvoroglarni har kun ham berib bo'lmaydi. Chunki ularning ozgina miqdoriga bo'lgan kundalik ehtiyoj ulardan alohida ovqat tayyorlashga imkon bermaydi. Lekin o'n kun davomida ko'rsatilgan mahsulotlarning belgilangan miqdori berilishi shart. Bola kun davomida ikkita sabzavotli taom va faqat bir marta yormali taom yeyishi maqsadga muvofiqdir. Har xil sabzavotlardan aralashma garnirlar tayyorlash ham tavsiya qilinadi.

Har bir maktabgacha ta'lim muassasasi o'n kunlik istiqbol taomnomasiga ega bo'lishi va taomlarning maxsus ishlab chiqilgan kartotekasiga ega bo'lishi shart.

Bu kartotekalarda taomlarning tarkibiy qismlari, energetik qiymati (kaloriyasi), oqsil, yog'lar, uglevodlarning miqdori ko'rsatiladi. Tayyor kartochkalarni foydalanish ovqatning kimyoviy tarkibini osongina hisoblab chiqishga, kerak bo'lganda bir taomni o'zi bilan teng qiymatga ega bo'lgan boshqa taom bilan almashtirishga, bolalar ovqatlanishi sifatini kundalik nazorat qilishga imkoniyat beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatdan zaharlanishning oldini olishda quyidagilarga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Ovqatga ishlatiladigan mahsulotlar va ulardan tayyorlanadigan taomlar sifatli bo'lishini ta'minlash lozim. Tashqi muhit ta'sirida sifati tez buziladigan ovqat mahsulotlarini oshxonaga yetkazib kelish vaqtida va saqlashda tegishli sharoitlarni ta'minlash kerak. Sifati tez buziladigan ovqat mahsulotlaridan zudlik bilan taom tayyorlash. Oziq-ovqat mahsulotlariga dastlabki va issiqlik ishlovi berishda va ularni tarqatishda gigiyena talablariga to'la amal qilish muhim ahamiyatga ega. Oshxonalarda albatta yetarli miqdorda sovutgichlar bilan ta'minlash kerak. Oshxonada talab darajasida sanitariya madaniyati bo'lishi lozim. Oshxona jixozlari doimo toza-pokiza bo'lishini ta'minlash lozim. Oshxonaga terisida yiringli yaralar jarohati bo'lgan, tez shamollab turadigan shaxslarni kiritmaslik lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ro'ziyeva Sh.M. Sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish. Toshken – 2020.
2. Ro'ziyeva Sh.M. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirishni ahamiyati" Toshken – 2022.
3. Sog'lom ovqatlanish – salomatlik mezoni Sh.I. Karimov taxriri ostida.

MUTAXASSISLIKKA KIRISH FANINI OLIY TA'LIMDAGI O'RNI

*Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim kafedrası
katta o'qituvchisi.
Mukarramoy Xo'jabekova,
Maktubaxon Rahmatullayeva
Jalaquduq tumani,
1-umumta'lim maktabi o'qituvchisi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226682>

Anotatsiya: Ushbu maqolada Mutaxassislikka kirish fani, fanni oliy ta'limda o'qitilishi, fanlar blokidagi o'rni va ahamiyati, fanning maqsadi, vazifalari va talabalar uchun qay darajada muhimligi ochib berilgan.

Kalit so'z: Oliy ta'lim, mutaxassislikka kirish, mutaxassis, islox qilish, ilg'or tajriba, kreativ texnologiya, fanlar bloki, o'quv reja, pedagog, qobiliyat, mahorat, texlogiya, metod.

Bugungi globallashuv davrida dunyo miqyosida ilm-fan va uning rivojlanishiga qaratilayotgan e'tabor hammamizga ma'lum. Hususan, respublikamizda ham ta'lim sifatini rivojlantirish va jahonning ilg'or tajribalarini o'rganish va ulardan oqilona foydalanish muhim vazifadir. Masalan, Oliy ta'lim tizimini tubdan islox qilishga oid bir qancha qaror va farmonlar qabul qilindi. [1] Aynan ushbu qarorlarning ijrosi sifatida oliy ta'lim muassasalarida "Mutaxassislikka kirish" fanining o'qitilishini o'rganib chiqdik.

Mutaxassislikka kirish fani birinchi kurs talabalariga o'quv yurtlarining qisqacha tarixiy taraqqiyoti, ularning tuzilishi va vazifalari, o'quv jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, o'qitish jarayonining asosiy shakllari, o'quv rejasining mazmuni, ilmiytekshirish ishlari, o'quv va ilmiy ishlarni bajarishda texnik vositalardan foydalanish, talabalarni huquq va burchlari, talaba trayektoriyasi va mustaqil ishlashni to'g'ri tashkil etish, kitob bilan ishlash, bibliografiya texnikasi kabilar bilan tanishtiradi. [2] Ushbu kursda o'quv materiallarning o'zlashtirilishi uchun nimalar qilinishi lozimligi, o'zlashtirishni hisobga olish, talabalarni nazoratlarga tayyorlash hamda ularni o'tkazishni tashkil etish, talabalar o'quv tadqiqot va ilmiy tekshirish ishlarining asosiy mazmuni, ularning turmushi, madaniyati va dam olishini tashkil etish, o'quv mehnati va turmush nafosati singari sohalarga ham alohida o'rin ajratiladi.

«Mutaxassislikka kirish» fanining boshqa fanlar bilan o'zaro aloqadorligi. «Mutaxassislikka kirish» fanining xususiyatlari shundan iboratki (uni qo'llash haqida gap ketganda), u tizimli, analitik, daliliy, ixtisoslashgan, umumlashtiruvchi, uslubiy, jamlovchi, vaqtinchalik, tekshiriladigan va ochiqdir. Aslida fan – nazariy dalillar haqida bilimlarni amalga oshirish va hosil qilish uchun ilmiy va mantiqiy mezonlarga ega bo'lgan usul. Ilmiy sohada rasmiy, tabiatshunoslik, ijtimoiy fanlar mavjud. Ijtimoiy fanlar tarkibiga: pedagogika, psixologiya, jamiyatshunoslik (sotsiologiya), tarix va iqtisodiyot kiradi. [3]

Ta'lim va tarbiya «Mutaxassislikka kirish» fanining asosiy tushunchalari hisoblanadi. Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi sanaladi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi. Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllarini o'zgartirib boradi. Ta'lim mohiyati – e'tibori bilan dars berish jarayonini, ya'ni pedagog (o'qituvchi) faoliyatni, umuman o'quvchining bilish, o'rganish faoliyatiga rahbarlik qilishni hamda o'quv jarayonini, ya'ni o'quvchi faoliyatini bildiradi.

Ta'limning maqsadi obyektiv hayot talablariga muvofiq holda o'zgarib borгани kabi, ta'limning xarakteri, yo'nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o'zgarib boradi. [5] Ta'lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir. Ta'lim shaxsda bilish qobiliyatlarni, yuksak his-tuyg'ularni, idrok va tafakkurni tarkib toptiruvchi kuchli omildir. Ta'lim jamiyat qurilishining muhim muammolarini hal qilish – jamiyatning moddiy-texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, komil insonni tarbiyalashga yordam beradi.[6] Ta'lim o'quvchining bilish qobiliyatini o'stiruvchi asosiy omildir. O'quvchilar qobiliyatini o'stirishga qaratilgan tizimlar muayyan didaktik qoidalar tarzida namoyon bo'ladi. [7] Didaktik tamoyillarda ta'limning mazmuni va jarayonlariga qo'yilgan talablar belgilanadi. Ta'limning maqsadi va vazifalari ijtimoiy muhit, shuningdek, muayyan o'quv yurtlari funksiyasiga muvofiq tarixan o'zgarib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi PF-5847-son farmoniga asosan oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash
2. Mutaxassislikka kirish 1-qism [Matn] : darslik / Gulchehra Izbullayeva – Buxoro: Sadriddin Salim Buxoriy, 2023.y.
3. Mutaxassislikka kirish. Darslik / Xolmanova Z. Toshkent.2022.y.
4. R.T.Gazieva, X.N.Ismatullayev, Ch.Ohunboboeva.O'quv qo'llanma. Toshkent.2018.y.
5. M.M.Xo'jabekova Art-terapiya,qo'llanma. Andijon.2024.y.
6. Mominova, G. (2023). MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING UMUMMADANIY KOMPOTENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.
7. Iminova D. (2024). INNOVATIV LOYIHALAR VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.

**MTT TARBIYALANUVCHILARINI MAKTABDA O'QISHGA AQLIY
IRODAVIY TAYYORLIGINI ANIQLASH HAMDA NUTQINING RIVOJLASHI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası kata o'qituvchisi M.Xo'jabekova
Jalaquduq tumani 1-umum ta'lim maktabi,
o'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchisi
M.Rahmatullayeva*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226693>

Kalit so'zlar: Akademik intizom, zamonaviy texnologiyalar ta'limda, madaniy qadriyatlar ta'limda, xalqaro talaba imkoniyatlari, ta'limning samaradorligi, ta'limga davlat yondashuvi, o'rta va oliy ta'lim, Yaponiyada ta'limning o'ziga xosligi.

Globalashuv davrida bir qancha muammolar dunyo miqyosida ahamiyatlidir. Ulardan biri uzluksiz talimning boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimi va uni tubdan islox qilishdir. Chunki, uzluksiz ta'lim birinchi va eng zarur bo'g'ini bu maktabgacha ta'lim tizimidir.

Ushbu vazifa yurtimizda ham keng qamrovdan olib borilmoqda. Muhtaram yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish. Sohani yangi va rivojlangan davlatlar texnologiyalari bilan boyitish va sifatini oshirish zarur.

Maktabga borish bolaning hayotida muhim bosqichlardan biridir. Bu jarayonda bolaning nafaqat bilish va o'rganish qobiliyatlari, balki uning axloqiy va irodaviy sifatleri ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bola ma'lum darajada aqliy rivojlanish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Shu bilan birga, bolada irodaviy barqarorlik va axloqiy qadriyatlarning shakllanishi ham maktab hayotida muhim rol o'ynaydi. Aqliy tayyorgarlik bolaning bilim olishga tayyorligini anglatadi. Bu nafaqat o'qish, yozish va hisoblash qobiliyatlari, balki atrof-muhitni anglash, tafakkur qilish, mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. Bola ma'lumotlarni eslab qolish, savollarga javob bera olish va muammolarni hal qilish qobiliyatlariga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, nutq rivoji ham katta ahamiyatga ega. Bola o'z fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalashi, oddiy gaplarni shakllantira olishi, atrof-dagi odamlar bilan erkin muloqot qila olishi kerak. Bolani maktabga o'qishga aqliy tayyorligi.

Bolaning maktabga borishi uning hayotida yangi bosqich hisoblanadi. Bu jarayon boladan faqatgina yozish va o'qishni bilishni emas, balki tafakkur qilish, mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish kabi ko'nikmalarni ham talab etadi. Maktabga qabul qilinishidan oldin bola aqliy jihatdan yetuk bo'lishi, ya'ni muayyan bilish, tushunish va fikrlash qobiliyatlariga ega bo'lishi kekerak Aqliy tayyorgarlik bolaning maktabda o'qish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishiga imkon yaratadi. Bu esa bolaning xotirasi, tafakkur qilish qobiliyati, kuzatuvchanligi, e'tibori, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini o'z ichiga olado. Bola o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalashi, savollarga to'g'ri javob bera olishi, atrof-muhitni tushunishi, gaplarni bog'lab ayta olishi muhimdir.

Nutq rivojlanishining yetarli darajada bo'lishi bolaning o'qituvchi va sinfdoshlari bilan erkin muloqot qilishiga yordam beradi. Bola eslab qolish qobiliyatiga ega bo'lishi, oddiy she'r va hikoyalarni yoddan ayta olishi kerak. Diqqatini jamlay olish, muayyan vazifalarni bajarish jarayonida e'tiborini yo'qotmaslik ham aqliy tayyorgarlikning muhim qiqismidir. Bola sabab va natijalarni tushuna olishi, o'xshash va farqli tomonlarni ajrata bilishi, muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Bu uning matematik va boshqa fanlarni o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir qiqiladi. Bola hayvonlar, o'simliklar, fasllar, ranglar, shakllar, vaqt tushunchalari haqida asosiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu bilimlar unga maktab dasturini o'zlashtirishda yordam beradi. Bolaning maktabga aqliy tayyorgarligini oshirish uchun ota-onalar va tarbiyachilar quyidagi usullardan foydalanishlari mumkin: Bola bilan suhbatlashish, unga kitob o'qib berish, ertaklar aytish va u bilan hikoyalar tuzish orqali nutqini rivojlantirish mumumkin. Bolaga she'r

yoki hikoya o‘qib berib, undan asosiy fikrni aytishini so‘rash, shakllarni eslab qolish va xotira o‘yinlari orqali diqqatini oshirish. bilan mantiqiy o‘yinlar o‘ynash, masalan, “nima ortiqcha” yoki “qaysi biri mos” kabi topshiriqlar berish, matematik masalalarni yechish uning fikrlash qobiliyatini ososhiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘RQning 595-sonli “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi qonuni. 16.12.2019 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 802-sonli “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning DAVLAT STANDARTI” 22.12.2020 yil.
3. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo‘latova, N.M. Qayumova, M.N.A‘zamova “ Maktabgacha pedagogika” T-2019 132-133 b
6. Ш.Мирзаева З.И.Курбанова “Арт-педагогические технологии коррекции страхов у детей дошкольного возраста” SCIENTIFIC PROGRESS Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
11. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID
12. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.
13. Iminova, D., & Bozarova, M. (2024). INKLYUZIV TA'LIMNING MAQSADI VA VAZIFALARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(4), 761-762.
14. Iminova, D. N. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING AHAMIYATI. *Science and Education*, 2(1), 301-303.
10. Mominova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. *Science and innovation in the education system*, 2(2), 122-126.
11. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. *Science and Innovation*, 2(4), 632-634.
12. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 266-274.
13. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. *Science and Education*, 2(1), 301-303.

**BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARI IJTIMOY-KASBIY
RIVOJLANISHINING NAZARIY-AMALIY TAHLILI**

Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna
"University of economics and pedagogy" NOTM
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi
abduraxmonovasayyora85@gmail.com
+998914999109

*Bugun biz yashayotgan jamiyatga yangi fikr, yangi g'oya, eng muhimi, islohotlarni
amalga oshirishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlari kerak.*
Sh.M.Mirziyoyev

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226695>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy va kasbiy rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari o'rganilgan. Tadqiqotda, innovatsion ta'lim texnologiyalarining pedagogik jarayondagi roli, tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda metodik yondashuvlarning ahamiyati, shuningdek, bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvning o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda shuningdek, maktabgacha ta'lim sohasida pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi, vaqtni boshqarish va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Ushbu ish, pedagogik amaliyotda ilgari surilgan metodlarni innovatsion texnologiyalar bilan boyitishga bo'lgan zaruratni va tarbiyachilarning malakasini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, ijtimoiy rivojlanish, kasbiy kompetensiya, innovatsion ta'lim texnologiyalari, pedagogik metodlar, psixologik yondashuv, ta'lim jarayoni, pedagogik tayyorgarlik, metodik yondashuv.

Kirish

Bugungi kunda, mamlakatimizning ta'lim sohasida olib borilayotgan izchil va tizimli islohatlar bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanish, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish, shu jumladan, multimediya texnologiyalari, o'yinli va interaktiv o'qitish metodlarini qo'llashni o'rgatish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari nafaqat ta'lim tizimining sifatini oshirish, balki tarbiyachilarni yuqori malakali va kompetent pedagoglar sifatida tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim tizimi o'zgaruvchan jamiyat talablari, texnologik rivojlanish va global ta'lim uslublari bilan uyg'un bo'lishi lozim[1]. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bo'lg'usi pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishga xizmat qilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida o'quv dasturlari, metodikalar va pedagogik texnologiyalarni yangilash ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlardan biridir. Shu sababli, bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanishini ta'minlash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Tadqiqot usullari va materiallari

Ushbu tadqiqotda zamonaviy pedagogik metodlarni o'rganish, ta'lim texnologiyalarining roli, shuningdek, bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy kompetentliklarini rivojlantirish jarayonini tahlil qilish uchun bir nechta ilmiy tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot davomida o'quvchilarning pedagogik amaliyotga oid fikrlarini o'rganish uchun anketalar, suhbatlar va eksperimentlar o'tkazildi. Ushbu tadqiqotda shuningdek, amaliyot natijalari, bo'lg'usi pedagoglarning ishtirok etgan seminarlari va metodik mashg'ulotlar hamda ta'lim muassasalaridagi yangiliklar tahlil qilindi[2]. Tadqiqot materiallari, xususan, pedagogik amaliyot, ta'lim metodikalarini o'rganish va innovatsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan mashg'ulotlar hamda talabalarning tajribasi orqali olingan natijalarga tayangan holda ishlab chiqildi.

Men shaxsiy tajribamda, yangi texnologiyalarni qo'llashda ba'zi talabalarning texnik jihatdan qiyinchiliklarga duch kelganini ko'rdim. Masalan, interaktiv ta'limda mobil qurilmalardan foydalanish ko'p hollarda talabalar uchun qiyin bo'lgan. Ular dastur va platformalar bilan ishlashda ba'zi muammolarga duch kelishdi. Bu, ayniqsa, internetga ulanishdagi cheklolar yoki texnik nosozliklar tufayli dars jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Shuning uchun, innovatsion texnologiyalarni samarali ishlatish uchun ilgari surilgan metodlarni moslashtirish va har bir talabaga individual yordam ko'rsatish zarur deb o'ylayman.

Natijalar va muhokamalar

Pedagogik amaliyot talabalarga o'z kasbiy ko'nikmalarini chuqur rivojlantirish imkoniyatini beradi. Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanishida zamonaviy ta'lim texnologiyalarining muhim rol o'ynashi isbotlandi. Innovatsion metodikalar, masalan, interaktiv darslar, loyiha asosidagi ta'lim, ko'p bosqichli baholash tizimlari va boshqa pedagogik yondoshuvlar o'quvchilarning jamiyat bilan integratsiyasi, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'ldi. Shu bilan birga, pedagogik jarayonni tahlil qilish, o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy kompetentliklarini oshirishda yangi metodikalarni sinovdan o'tkazish talab etiladi.

Bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy rivojlanish jarayonida ularga yuksak ijtimoiy va psixologik kompetentlikni taqdim etish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida o'qituvchilarning innovatsion metodikalarni qo'llash, yangi pedagogik g'oyalar va texnologiyalarni amalga oshirishlari talab etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilgan amaliyotlar ko'rsatadiki, bu jarayon talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorlanishida sezilarli ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilari o'zlarining shaxsiy va kasbiy kompetentliklarini rivojlantirishda pedagogik metodlarni mukammal bilishlari, bolalar bilan samarali muloqot qilishlari, psixologik yordam va pedagogik maslahatlarni samarali taqdim etishlari kerak[3]. Talabalarga o'z kasbiy faoliyatlarida o'zgaruvchan pedagogik vaziyatlarga moslashish imkoniyatlari yaratish, innovatsion g'oyalar va metodlarni ishlab chiqishga imkon berish, ta'lim jarayonida ijodiy va o'ylashga asoslangan yondoshuvlarni rivojlantirish talab etiladi.

Bundan tashqari, pedagogik amaliyotlar jarayonida o'quvchilarning jamiyatdagi ijtimoiy roli, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishlari, shuningdek, turli kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyatlarini shakllantirishga e'tibor qaratish zarur. Bu, o'z navbatida, talabalarning jamiyatga moslashishi va kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi[4]. Bunda, ta'lim jarayonida pedagoglarning o'z kasbiy malakalarini va metodologiyalarini doimiy ravishda yangilab borishlari hamda talabalarga amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha yordam berishlari kerak.

Mening tajribamda, bu ko'nikmalarni o'rgatishda ba'zan qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Misol uchun, vaqtni boshqarish masalasida ba'zi talabalarning o'z vaqtini to'g'ri rejalashtira olmasliklari, o'qish va shaxsiy faoliyatlarini muvofiqlashtira olishmasligi kuzatilgan. Shuning uchun, ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun, vaqtni boshqarish va rejalashtirish ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy va shaxsiy kompetentliklarini rivojlantirishda pedagogik amaliyot va innovatsion ta'lim texnologiyalarining muhim roli isbotlandi. Maktabgacha ta'lim tizimi bo'lg'usi pedagoglar uchun kasbiy tayyorgarlikning zamonaviy metodlarini taqdim etish, ularning shaxsiy rivojlanishiga yordam berish va jamiyat bilan integratsiyasini ta'minlash uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishda davom etishi zarur. Pedagogik metodlarning yangilanishi, ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi va pedagoglarning o'z malakalarini doimiy ravishda oshirish talab etiladi. Shunday qilib, bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy tayyorgarlik darajasi nafaqat ta'lim muassasalarining muvaffaqiyatiga, balki jamiyatda ta'lim tizimining yanada rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, har bir pedagog va tarbiyachiga o'z faoliyatini muntazam

ravishda yangilab borish, yangi metodlarni o'rganish va bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvlarni joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erkinov, B. A. (2017). Pedagogik amaliyot va uning ta'lim jarayonidagi o'rni. O'zbekiston ta'lim ilm-fani.
2. Azizov, Sh. T. (2019). Innovatsion ta'lim texnologiyalari: pedagogik yondoshuvlar va amaliyot. Ta'limdagi yangiliklar.
3. Xo'jaev, Z. O. (2020). Maktabgacha ta'limda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning metodik asoslari. Pedagogika va jamiyat.
4. Mirkhmedov, M. J. (2021). Pedagogik metodlar va talaba kasbiy rivojlanishi. Yosh pedagoglar jurnali.
5. Abduraxmonova S. Sh. (2024). Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashning tamoyillari. Ethiopian International Multidisciplinary Research Conferences.

**BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHIDA PAPE-MASHE
TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi
Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226710>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pape-mashe texnologiyasining bolalar ijodiy rivojlanishidagi o'rnini ko'rib chiqiladi. Pape-mashe texnikasi bolalarga tasavvur, yaratuvchanlik va motorikani rivojlantirishda yordam beradi. Shuningdek, bu jarayon bolalarga muammolarni hal qilish, jamoaviy ishni o'rganish va hissiy ifodani shakllantirish imkonini beradi. Maqola pape-mashe texnologiyasining bolalar uchun ijodiy va ijtimoiy rivojlanishda ahamiyatini ta'kidlaydi, chunki u bolalarga erkin fikrlash va yangi g'oyalarni yaratish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Pape-mashe, bolalar ijodi, yaratuvchanlik, motorika, tasavvur, jamoaviy ish, hissiy rivojlanish, ijodiy rivojlanish, texnologiya, bolalar ta'limi, kreativlik, muammolarni hal qilish.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, ijodiy fikrlash va kreativ qobiliyatlarni ilg'or xorijiy tajribalar asosida oshirish, bolalar ijodiy rivojlanishida pape-mashe texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash samaradorligini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Ustoz-shogird" va badiiy ta'limning milliy an'analari asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning yangi metodikalarini ishlab chiqish, shuningdek, ijodiy ustaxonalar orqali o'quv faoliyatini boyitish, iste'dodli yosh ijodkorlarni aniqlash va ularning estetik ko'nikmalarini oshirishning ahamiyati katta. Buning natijasida, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining pape-mashe texnologiyalari yordamida ijodiy rivojlanishining didaktik asoslarini shakllantirish, bu jarayonni samarali tahlil qilish uchun diagnostik vositalarni yaratish zarurayati ortmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda bolalar ijodkorligi masalasiga doir qarashlarda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'lum ijodiy rivojlanishning yorqin namunalari namoyon bo'lishi ta'kidlanadi. Bu jarayon ulardagi bunyodkorlik va yangilikka intilish asosida namoyon bo'ladi. Olamni o'rganishga bo'lgan faollik, tashabbuskorlik va biror narsani egallashdagi yuqori ishtiyoq kabi fazilatlar ijodiy rivojlanish uchun mustahkam asos yaratadi. L.S.Vigotskiy fikricha, bolalardagi ijodiy rivojlanishni baholashda natijalarni ko'rishda emas, balki aynan ijodiy jarayonning o'zida diagnostika qilish kerak. Chunki bola natijani ko'rishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, ammo ijodiy jarayon uning butun fikrini qamrab olib, natijadorlikni ta'minlashi mumkin. Shunday qilib, bolalar ijodkorligining o'ziga xos jihatlari yuzaga chiqadi. Aslida, bolalar ijodiy faoliyati har doim yangi kashfiyotlar qilish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Masalan, "Nima uchun g'ildirak aylanadi? Nima uchun tosh bir joyda turadi? Nima uchun qushlar uchadi?" kabi kattalar uchun oddiy bo'lgan savollarni berish va ularga javob topish jarayoni bolaning ijodiy tafakkurini rivojlantirishni ko'rsatadi.

Agar pape-mashe texnologiyalari nuqtayi nazaridan gapiradigan bo'lsak, "Nima uchun qog'ozdan o'yinchoq yasasa bo'ladi?" savolidan tortib, pape mashe texnologiyasi orqali onasini gavdalantirmoqchi bo'lgan bola mehr berib yasaydi, Ona quvonganidan bu menman deydi bu bolaga yanada ilxom berib "Bu onam! Uning ko'zlari chiroyli!" deya olish (aslida siz qog'ozda notekis shakilda yasalgan ayolga o'xshash odam, ya'ni qo'li va oyog'i bor odamni ko'rasiz) boladagi ijodiy rivojlanishining belgisidir. Shunday qilib, bolaning ijodiy rivojlanishi turli xil sa'y-harakatlar va faoliyatlar to'plamidan tashkil topgan kompleks jarayondir. Ushbu jarayon orqali bola atrof-muhitni tushunib, o'z shaxsini shakllantiradi. Natijada, bola hayot tajribasini yig'adi, shaxsiy o'sish va rivojlanish jarayoni davom etadi, shuningdek, bilim va ko'nikmalarni amaliy maqsadlar bilan bog'lash imkoniyati yaratiladi.

A.Y.Ponamaryovning fikriga ko'ra, bolalar, yoshlar va kattalardagi ijodiy rivojlanishda o'xshash jihatlar mavjud. Ijodiy jarayonda turli faoliyat shakllarining bir-biriga o'tishi holati mavjud. Avvalo, psixologik nuqtai nazardan ijodiylik mexanizmidagi tafakkur faoliyatga kirishadi. Tafakkurning birinchi vazifasi – asosiy muammoni aniqlash, uni rejalashtirish va kunlik tartibda belgilashdan iboratdir. Vazifa belgilanganidan keyin, ikkinchi mexanizm ishga tushadi. Ijodiy rivojlanishdagi ushbu ikkinchi mexanizmni aniqlash va ta'riflash qiyin, chunki u inson faoliyatidagi layoqat, iste'dod va ularning ifodalanish shakllari bilan bog'liqdir. Ijod faoliyati tafakkurdan tashqari, ongsiz (ong osti) jarayonlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Iste'dod va ijodiy rivojlanish, ko'pincha, spontan tarzda, ya'ni rejalashtirilmagan, birdaniga yuzaga keladigan, ba'zan juda oson, o'z-o'zidan amalga oshadigan faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu mexanizmlar majmuasining oxirgi bosqichi yana tafakkurga asoslanadi. Iste'dod va layoqatlarning namoyon bo'lishi spontan jarayon sifatida, tayyorgarlik va rejalashtirishdan tashqarida bo'lib, ilhom va ruhiy holat bilan bog'liqdir. Bu jarayon irratsional xususiyatga ega bo'lib, inson tafakkuri va irodasiga bo'ysunmaydi. Spontan faoliyat jarayonida tafakkur natijani anglab yetadi va bu natijaga intilish kuchayadi. Shu nuqtai nazardan boladagi ijodiylik mexanizmini quyidagicha ifodalash mumkin. (1.1-rasm):

1.1-rasm. Bolada ijodiy rivojlanishining mexanizmi

Pape-mashe texnologiyalari mashg'ulotlari jarayonida bilim, malaka va ko'nikmalar tarbiyachi tajribasi orqali tarbiyalanuvchining ko'nikmalari rivojlantiriladi. Agar bolada qobiliyat bo'lsa, u osonlik bilan mazkur tajribani o'zlashtirib oladi. Bunda pape-mashe texnologiyalari turlarini yaratish metodikasi tayyor holda bolaga taqdim etiladi. Bu jarayonning ahamiyati katta bo'lib, hozirgi kunda bola o'zi ham ushbu metodikalarning mavjudligi haqida mustaqil ravishda xulosa chiqara olish imkoniyatiga ega. Biroq, tarbiyachining maqsadli ravishda taqdim etgan tayyor metodikalari bolaning ijodiy qobiliyatlarini keskin ravishda oshirib, ularni rivojlantirishga yordam beradi.

Shunday ekan, ijodiy rivojlanish – **bu yangi moddiy va moddiy bo'lmagan qadriyatlarni yaratishga qaratilgan faoliyatdir**. Ijodiy rivojlanish – bu insonning psixologik va yangilik yaratishga qaratilgan eng yuqori darajadagi faoliyatidir. Maktabgacha ta'lim tayyorlov guruhidagi tarbiyalanuvchining ijodkorligi, atrof-muhitni anglashda bola tomonidan o'rganish uchun qo'llanilgan maqsadli erkin faoliyatning samaradorligini aks ettiradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisining pape-mashe texnologiyasiga nisbatan ijodiyligi esa – buyumlar yasash va pape-mashe texnologiyalari asosida yaratilgan asarlarini tafakkur qilish jarayonida bolaning o'z qobiliyatini namoyon etishga undovchi faoliyatlar majmuidan tashkil topgan xatti-harakatlaridir.

XX asrga qadar psixologiyada ijodiy rivojlanishni asosan aqliy faoliyat va aqliy salohiyat bilan birgalikda bog'langan. Biroq, ko'plab tadqiqotlarning natijalariga ko'ra, ijodiylik bilan aql va intellekt tushunchalari o'rtasida katta farq, o'ziga xoslik mavjud. Ular bir xil narsa emas, balki ikki turli holatdir. Inson oliy bilimga ega bo'lishi mumkin, lekin u yangi g'oya, kashfiyot yoki tajriba yaratishga qodir bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, inson aqliy jihatdan boshqalarga o'xshashi, lekin boshqalarda o'z iste'dodi nuqtayi nazaridan dunyoda yagona, betakror va yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lishibilar ajralib turishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, aql va intellekt mahsulot yaratish uchun zarur bo'lgan elementlar bo'lishi hisoblanadi, biroq bu yangi mahsulot yaratishga yetarli bo'lmaydi. Iste'dod aqlni rivojlantiradi, lekin aqlning o'zi yangi mahsulotni yaratishda cheklov bo'ladi. Yangi g'oya, yangi qarash, yaratuvchanlik kabi hislatlarga ega bo'lishi orqali bola ijodiy rivojlangan bo'lishi kerak, bu esa layoqatlarning to'liq ochilishi va namoyon bo'lishini ta'minlaydi, natijada yangilik yaratiladi. Pape-mashe texnologiyalari

yordamida bolada ijodiy qobiliyatini rivojlantirish va motivatsiya yaratish bo'yicha mavjud konsepsiyalar ma'lum darajada o'zgarish va yangilanishga muhtoj. Ushbu konsepsiyalarda ba'zi tamoyillarni kuchaytirish va zamonaviy bolalar psixologiyasi, shart-sharoitlari, bolalarning axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, bilim olishdagi ehtiyojlari va keskin rivojlanayotgan uquvlari kabi omillarga mos ravishda o'zgarishlar kiritish talab etiladi. Pape-mashe texnologiyalari asosida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish quyidagi elementlarni taqozo etadi:

- Pape-mashe texnologiyalari asarlari milliy va umumbashariy miqyosda o'tmish va zamonaviy davrni o'zaro bog'lovchi gumanitar paradigma sifatida, tarbiyalanuvchining etik, estetik, garmoniya va go'zallik haqidagi his-tuyg'ulari hamda ma'naviy qadriyatlar tizimini rivojlantirish va mustahkamlash maqsadida faol foydalanish usullari, vositalari va yo'llarini ishlab chiqish zarur;

- san'at markazida pape mashe texnologiyalaridan foydalangan holatda tarbiyalanuvchida, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni ta'minlash;

- binobarin, mazkur pedagogik jarayon beshta faollik markazining integratsiyasiga asoslangan yangi pedagogik texnologiyalar, modellar va uslublarni talab etishini, shuningdek, ularga oid yangi pedagogik innovatsiyalarni yaratish zarurligini mamlakat miqyosida ta'minlash maqsadga muvofiqdir;

- pape-mashe texnologiyalari orqali yaratilgan asarlarni bilish, ularni tanish va tarixiy jihatdan tahlil qilish, aslida inson tafakkuri, madaniyati, etik va estetik qadriyatlari, tolerantligi va bag'rikengligini shakllantirishda muhim omil ekanligini tan olish zarur. Shu orqali, ushbu asarlarning majmui shaxs madaniyati va dunyoqarashini, shuningdek, uning ijtimoiy pozitsiyasini shakllantiruvchi muhim bo'g'in ekanligini unutmaslik kerak;

- pape mashe texnologiyalari asosida bolada ijodiy rivojlanishini shakllantirishda markazlararo aloqadorlik (integratsiya)ning zarurligi.

Bugungi kunda bizning milliy ta'lim tizimimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biri bu – dunyo ta'lim tizimiga integratsiya bo'lishdir. Maktabgacha ta'limining barcha bosqichlaridan dunyo tajribasini amaliy va kundalik faoliyatga implementatsiya qilish vazifasi qo'yilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, milliy ta'lim tizimimizda pape mashe texnologiyalari mashg'ulotlariga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, san'at markazlari orqali bola idroki va tafakkurini, uning ijodiyligini o'stirishning muhim elementi sifatida qabul qilish, pape mashe mashg'ulotlarining mavqeini o'stirish, mazkur mashg'ulotning muhimligini ota-onalar o'rtasida targ'ibot-tashviqot qilish muhimdir. Shu bilan birga pape-mashe texnologiyalari mashg'ulotlarini o'rgatishdagi amaliy holat bilan bugungi kunda innovatsion ta'lim nuqtayi nazaridan bo'lishi kerak bo'lgan holat o'rtasida ma'lum tafovutlar mavjud.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyatlar jarayoni tasdiqlangan takomillashtirilgan “Ilk qadam” dasturi asosida tashkil qilinadi. Biroq ko'pchilik ta'lim tashkilotlarida pape-mashe texnologiyalari mashg'ulotlariga ikkinchi darajali mashg'ulot sifatida qarash mavjud. Bu esa pape-mashe texnologiyalari mashg'ulotining shaxsda amalga oshirishi zarur bo'lgan ijodiy rivojlanishini sifati va uning shaxsning kelgusi hayotiga ta'sir kuchini susaytiradi yoki yo'qqa chiqaradi. Mashg'ulotlar muntazam va samarali tarzda tashkil qilinmaydi. Ko'pchilik tarbiyachilarning pape mashe texnologiyalari mashg'ulotlarini o'tish bo'yicha shaxsiy kompetensiyalari talabga javob bermaydi.

Pape-mashe texnologiyalari bo'yicha ta'lim mazmuni murakkab va serqirra mazmun hamda pedagogik vazifalarga ega bo'lgan ta'lim va tarbiya jarayonidir. U ma'lum bilimlarni shakllantirishdangina iborat emas, balki tayyorlov guruh tarbiyalanuvchisining qo'l malakalarini shakllantirishga, bola ongi va tafakkuri masalalariga ham maxsus yo'naltirilmog'i darkor. Tarbiyalanuvchi ongi bu davrda juda tez va juda katta mehnat qiladi. Ong va tafakkur rivoji esa barmoqlarning keng yo'naltirilgan harakatlarini, amallarini, mayda-mayda narsalarni ushlashi jarayoni bilan aloqador. Qanchalik bolaning barmoqlari harakatda bo'lsa, shunchalik bola intellekti, ong va tafakkur rivoji uchun sharoit yaratilgan bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. T.: O‘zbekiston, 2021. 112-b.
2. Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna “Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe-
texnologiyalarini ta’lim jarayoniga tadbiq etishni takomillashtirish(MTT tayyorlov guruh
tarbiyalanuvchilari misolida)”.
3. Выготский Л.С. Психология искусства (idem, pdf)/ Общ. ред. В.В.Иванова, коммент.
Л.С.Выготского и В.В.Иванова, вступит. ст. А.Н.Леонтьева. 3-е изд. – М.: Искусство, 1986.
– 573 с.
4. Gulsunoy Jamolova, Angren Shahar 34-Idum Ma'naviy-Ma'rifiy Ishlar Bo'yicha Direktor
O'rinbosari. Yangi O‘zbekiston Yangicha Dunyoqarash
5. Zunnunov, M.Xayrullayev, B.To‘xliyev, Sh.Qurbonov, X.Masudov, M.Qurbonov
“PEDAGOGIKA TARIXI” 2004 yil
6. N.R.Ashurov, G.Davronbekova. Buyuk allomalarning bolalarning ijodiy qobiliyatlari
haqidagi qarashlari. Science, education, innovation: modern tasks and prospects Наука,
образование, инновации: современные задачи и перспективы Toshkent iqtisodiyot va
pedagogika instituti Ilm-fan, ta’lim-tarbiya, innovatsiya: zamonaviy vazifalari va istiqbollari.
2024. 172-bet.
7. <https://ru.wikipedia>.
8. [https://skillbox.ru/media/education/zhanzhak-russo-filosofiya-obrazovaniya-velikogo-
myslatelya-epokhi-prosveshcheniya/](https://skillbox.ru/media/education/zhanzhak-russo-filosofiya-obrazovaniya-velikogo-myslatelya-epokhi-prosveshcheniya/)

KOMPYUTER O'YINLARI VA BOLALAR INTELLEKTI : ILMIY YONDASHUVLAR VA TARIXIY BOSQICHLAR

*Andijon davlat pedagogika
instituti tayanch doktoranti
G'ulomova Muxlisa*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226720>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishida kompyuter texnologiyalarining ahamiyati, ularning ta'lim jarayonida qo'llanishi va samaradorligi haqida so'z boradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuter o'yinlari bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirishga, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga va ta'lim jarayonini qiziqarliroq qilishga yordam beradi. Dunyoning turli mamlakatlarida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari kompyuter texnologiyalarining bolalar ta'limi va tarbiyasiga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, kompyuter o'yinlari an'anaviy o'yinlarni to'liq almashtira olmasligi, balki ularga qo'shimcha ta'lim vositasi sifatida qaralishi kerakligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, intellektual rivojlanish, kompyuter texnologiyalari, kompyuter o'yinlari, ta'lim jarayoni, axborot texnologiyalari, mantiqiy fikrlash, pedagogika, psixologik tayyorgarlik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalardan foydalanishning afzallaiklari to'g'risida pedagog-olimlar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lib va ushbu jarayon metodologik asoslangan. 1980 – yildan boshlab insoniyat turmush tarziga kompyuter texnologiyalari, so'ngra sekin - asta kompyuter o'yinlari ham kirib keladi. Kompyuter texnologiyalarining ta'lim jarayoniga olib kirishning zarurati xalqaro eksportlar tomonidan ta'kidlab o'tilgan bo'lib, 1999-2000 yillarda YUNESKO tomonidan axborot va kommunikatsiya xalqaro ma'ruzasi tayyorlangan va “Biznes - Press” agentligi tomonidan chop etilgan. Yangi texnologiyalar, “yaxshi dunyoni” yaratishga, xizmat qiladi har bir inson texnologiyadan faqatgina foyda oladi deb yozadi ma'ruzaning muqaddimasida, YuNESKOning bosh direktori Federiko Mayo. Bolalar dunyosiga kompyuterning olib kirishning asosiy maqsadi - jamiyatimizda, ta'lim, fan, iqtisodiyotda keng foydalanib kelinayotgan axborot - texnologiyalaridan foydalanishda psixologik tayyorgarligini shakllantirishdan iborat. Jamiyatning sifatli yangilanishining zarur shartlaridan biri – intellektual potentsiyasining oshirish hisoblanadi. Bunday vazifani bajarish sifatli ta'lim jarayonini qurilishiga bog'liq. Barcha tadqiqotchilarning fikrlari bo'yicha maktabgacha yoshdagi bolaning ta'lim va tarbiya jarayonining bir qismini kompyuter vositasida, mantiqiy kompyuter o'yini yordamida amalga oshirish mumkin. Kompyuter texnologiyalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bolalar orasida ilk bor 1971 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Massachuti instituti tomonidan qo'llanilgan. Rossiya Federatsiyasidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining mashg'ulot jarayoniga kompyuter texnologiyasi 1980-yilning o'rtalarida kirib kelgan.

1986- yilda Moskva shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilk bor kompyuter-o'yin kompleksi ochiladi. Bunday yangilik bir qator olimlarni o'ziga jalb qilib, shu yildan boshlab qator ilmiy izlanish va kuzatuvlar olib borilishiga turtki bo'ladi. Bu manbaa ortida A.V. Zaporjets nomidagi “Maktabgacha yosh” markazi, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, “Elektronika” tashkilotining bir qancha olim va mutaxassislari turadi va 1990 yilda ular birlashgan holda “Kompyuter va bolalik” mustaqil assosiasiyasini tuzadilar. Kompyuterga doir asosiy tushunchalar, u tomonidan bajaraladigan funksiyalar hamda ta'lim jarayoni bolalar hayotiga rivojlantiruvchi o'yinlar orqali bosqichma – bosqich kiritilishi za'rurligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, bolalarning kompyuter vositasi bilan tanishuvi oson va qiziqarli bo'lishi uchun o'yin shaklidagi ta'limiy yondashuv muhim ahamiyat kasb etishi ham qayd etiladi. Kompyuter vositasi bolaning mustaqil rivojlanishida yordam beruvchi vositalardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay

u an’anaviy o’yinlarning o’rnini to’laqonli ravishda egallay olmaydi. Olib borilgan izlanishlar shuni ko’rsatdiki an’anaviy va kompyuter o’yinlarini hamkorlikda qo’llanilishi bolaning iqtidorini yuzaga chiqarib beradi. O’yin jarayonida har bir bola o’zining tajriba, bilim, taasurotlariga tayanadi. Buyuk Britaniyada o’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ta’lim jarayonida kompyuter o’yinlardan foydalanish bolalarning intellectual salohiyatini oshirishga ijobiy hissa qo’shadi. Tadqiqot doirasida o’tkazilgan so’rovnoma natijalariga ko’ra, qatnashchilarning 82 foizi hozirgi bolalar avvalgi avlod vakillariga nisbatan keng dunyoqarash va bilimga ega ekanligini ta’kidlab o’tishgan. Buning asosiy sababi sifatida esa zamonaviy kompyuter vositalarini qo’llanilishi keltirib o’tilgan. Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash doirasi va yuzaga kelgan muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlanishiga xizmat qilishi ham aytib o’tilgan. 34 foiz ishtirokchilar kompyuter o’yinlari bolalarning ta’lim – tarbiya jarayonini yengillashtirishiga ishinishadi. Fransiyalik mutaxassislar kompyuter o’yinlari bolalarning mantiqiy fikrlashini o’sishiga, so’z boyligini oshirishga yordam beradi deya ta’kidlaydilar. Fransuz tadqiqotchilarni kuzatuvlari shuni ko’rsatadiki, kompyuter o’yinlarida yaxshi natija ko’rsatishi bolalarning emotsiyalariga, shuningdek o’quv jarayonini oson kechishiga yordam beradi. Maktabgacha katta yosh guruhlaridagi bolalarda kompyuter o’yinlari yordamida sabr, chiniqish kabi hislatlar shakllana boshlaydi, aslida bunday hislatlar bu yosh vakillari uchun xos bo’lmasada, ammo kompyuter vositasi yordamida sekin shakllana boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Майор Ф. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации, 1999-2000 гг. - М. - 2000. - 168 с.
2. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / под ред. Ю.М.Горвица. – М.: Линка-Пресс, 2008. – 328
3. Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе. – М.: Знание, 2004. – 192 с
4. Новоселова С.Л., Петку Г.П., Пашелите И. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? // Дошкольное воспитание. – 2019. – №9. – С.73-76.

**ART TERAPIYANING QO'G'IRCHOQ TEATRI TURI YORDAMIDA 6-7
YOSHLI BOLALARNING BILIM OLIISHGA QIZIQISHINI RIVOJLANTIRISH.**

*Andijon davlat pedagogika instituti "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (maktabgacha ta'lim)1-bosqich magistranti
Abduxolisova Gulsanam O`ktambek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226731>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi, qo'g'irchoq terapiyasi yordamida 6-7 yoshli bolalarning bilim olishga qiziqishini rivojlantirish, bolalarni ijodkorlikka va ularning ongida mehr-muhabbat, jamoa bo'lib ishlash, yaxshilik va yomonik haqidagi tushunchalarni paydo qilishga qaratilgan. Chunki, bolalikda olingan har qanday bilim bolaning ongida bir umr saqlanib qoladi.

Kalit so'zlar: Qo'g'irchoq teatri, soya teatri, qo'lqop teatri, fonus hayol, dekoratsiya, fantaziya, stol teatri.

Mustaqillikka erishgan ilk kunlarimizdan boshlab mamlakatimizda yoshlarimizni jismonan baquvvat, sog'lom, ma'naviyatli bo'lishi uchun yoshlarga oid davlat siyosati olib borildi. Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish joyizki, hozirgi kunda Prezident Sh.M.Mirziyoev tomonidan ham sog'lom avlodni tarbiyalashga, ma'naviy boy, axloqan yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimli shaxsni shakllantirish, yoshlarni har tomonlama komil inson etib tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan ma'naviy ma'rifiy islohotlarda teatr san'atini izchil ravnaq toptirish, ijodkorlar mehnatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, yurtdoshlarimizni ezgulikka chorlaydigan badiiy asarlar yaratish, ayniqsa professional qo'g'irchoq teatrlarini rivojlantirish masalasi ustuvor maqsad qilib olingan. Buning isbotini 2017-2021- yillarda mamlakatni rivojlantirish dasturi bo'lgan "Harakatlar strategiyasi" va "Besh muhim tashabbus"da ko'rishimiz mumkin

Art terapiyaning maqsadiga kelsak, ular juda xilma-xildir: o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini ifodalash, shaxsning ichki integratsiyasi, tashqi haqiqat bilan imegratsiya, shaxsiy tajribani kengaytirish. Spontan modellashtirish voki rasm chizish art terapiyaning asosiy vositalari bo'lib, ular muzey ishlarida ham qo'llaniladi Tasviriy ijod - fantaziya va voqelikning sintezini ta'minlovchi eng yaxshi vosita bo'lib, kattalar yoki bolalarda bunga san'at yordamisiz erishishi qiyin. Psixoterapiyaning bu sohasidagi ikkinchi muhim tushuncha sublimatsiyadir. Ongsiz instinktlar va tushunchalarni san'at orqali ifodalashdan iborat.

Qo'g'irchoq terapiyasi bolalar bilan ishlashda qo'llaniladi va sevimli qahramon (*ertaklar, multfilmlar, o'yinchoqlar*) tasviri bilan identifikatsiya qilishga asoslanadi. Bu usul turli xulq-atvor buzilishlari, qo'rquvlar, kommunikativ sohani rivojlantirishdagi qiyinchiliklar va boshqalar uchun qo'llaniladi. Qo'g'irchoq terapiyasi texnologiyasi bola uchun biror belgi yordamida travmatik vaziyat bilan bog'liq «*o'yin*» hikoya tarzida amalga oshiriladi. O'yin davomida hikoyaning dramaturgiyasini bola o'z qevliga olishi va u qahramonga hamdardlik bildirib, u bilan muammoni aniqlashini ta'minlash zarur Hikoya ochilar ekan, bolaning hissiy zo'riqishi ortishi kerak. Uning uchun syujet oxiridagi ziddiyatning «yuzaga chiqishi» bilan, maksimal darajaga yetishi bilan, zo'ravon hissiy reaksiyalar (yig'i-sig'i, kulish) bilan almashtirilib, zo'riqish chiqarish bilan «*o'sib boruvchi*» asosga quriladi. «Spektakl» ni tugatgach bola o'zini yengil his qilishi kerak.

Qo'g'irchoq terapiyasi usuli uchta asosiy tushunchaga asoslanadi: «*o'yin*» - «*qo'g'irchoq*» - «*qo'girchoq teatri*». *O'yin* - bu bola va kattalar uchun nutq shakli. Bu his-tuyg'ularni ifodalash, munosabatlarni o'rganish va o'zini anglash vositasi. Bolalar o'yini bola uchun mazmunli va ahamiyatlidir, chunki o'yin orqali ularga so'z topish qiyin bo'lgan joylar mavjud bo'ladi. Bolalar o'yinchoqlardan aytib berish, uyaladigan narsalarni qilish va ko'ngli qolgan his-tuyg'ularni ifodalash foydalanish mumkin.

Shunday qilib bola dunyosi bu harakat va faoliyat dunyosi bo'lib, qo'g'irchoq terapiyasi bolani hijolat qilmasdan yoki travmatizatsiya qilmasdan, bu dunyoga kirishga imkon beradi va bolaning manfaatlarini o'qituvchining tuzatish vazifalari bilan birlashtiradi.

Qo'g'irchoq terapiyasida tuzatuvchi harakatlarning asosiy usuli bola va kattalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning oraliq obyektini sifatida ishlatiladi. Qo'g'irchoqni qo'liga qo'yib, bola unga eng yaxshi his-tuyg'ularini quvonch bilan «o'tkazadi», muammolar va qo'rquvlarni unutadi, o'zida yashirin xazinalarni topadi. Qo'g'irchoq terapiyasini amalga oshiradigan quyidagi funktsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin: kommunikativ - emotsional aloqani o'rnatish, bolalarni jamoaga birlashtirish; dam olish - hissiy stressni yengillashtirish; ta'lim-hayotiy vaziyatlarning o'yin modellarida shaxsning namoyon bo'lishmi psixokorreksiya qilish; rivojlanayotgan - aqliy jarayonlarning rivojlanishi (xotira, diqqat, idrok va boshqalar), vosita mahoratlari va hokazo. Maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarning teatr faoliyatlarini tashkil etish uchun joyni tayyorlashi va bezashi bolalarda bu faoliyatga nisbatan doimiy qiziqishni shakllantirishi muhim.

Qo'g'irchoq o'yini xalq og'zaki ijodiga asoslangan san'at hisoblanib dastlab uning yozma matni bo'lmagan. U uzoq yillar kuzatish, mashq qilish, yodlash, malaka hosil qilish orqali muayyan syujetlar vosita va uslublar bilan otadan-o'g'ilga, ustozdandashogirdga o'tib kelavergan. Qo'g'irchoqbozlar qo'yilgan tomoshalar orqali jamiyatdagi illatlar: zo'ravanlik, poraxo'rlik, tekintomoq amaldorlarni qattiq tanqid qilganlar hamda zahmatkash xalqqa kulgi va zavq bag'ishlaganlar.

"Fonus hayol" bir qator afzalliklari: teatri asbob-uskunalarining oddiyligi, ko'rsatishning oson va qulayligi tufayli keng tarqalmoqda. Bunday teatr bolalarni estetik tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. "Fonus hayol" teatrida ish hammaga topiladi birining ishi ikkinchisining ish natijasiga bog'liq bo'ladi.

Dekoratsiyalar kartondan yasaladi. Ularni qo'lda chizish, nusxa qog'oz yoki kal'kadan o'tkazish, yoki andoza asosida qirqish mumkin. Dekoratsiyalarga tabiiy ko'rinish berish mumkin. Agarda uy derazasiga qizil qog'oz yopishtirilsa ekranda u yorug'roq ko'rinadi yoki cho'pdan qilinadigan daraxt tanasiga kartondan shoxlar va ularga yupqa qog'ozdan barglar yopishtirilsa ular xilpiraydi ekranda esa barglar go'yo shamolda qimirlayotgandek ko'rinadi. Agarda shartli tarzda dengizni ifodalovchi kun rangini ifodalab uning ustidan kema yurgizilsa ekranda to'lqinlar o'sha suzib ketayotgan kemani ko'rish mumkin bo'ladi. Teatr personajlari kartondan tayyorlanib, qora rangga bo'yaladi. Ularni harakatga keltirish ham mumkin.

Stol teatri. Stol teatrining bir necha turlari mavjud. Bu teatlardagi aktyorlar jismlarni qo'l bilan tagliklar sim magnit orqali turlicha harakatga keltiradi. Shakllarning tuzilishi ham turlichadir. Ish ertak yoki masal tanlashdan boshlanadi. So'ngra unga mos personajlar tayyorlanadi. Jonivorlar shakllarini bolalar rasmiy ertak kitoblardan kal'kaga ko'chirishlari mumkin.

Qo'lqob qo'g'irchoqlar (barmoqsiz qo'lqob). Eski qo'lqobcha, qo'lqob qo'g'irchoqlarni yasash uchun ashyo bo'la oladi. Qo'lqob qo'g'irchoqning bosh qismi, katta barmoq esa, burun bo'lib xizmat qiladi. Qo'lqobni to'liq hayvonga aylantirib olish ham mumkin, bunda katta barmoq dum vazifasini o'taydi. Qo'lqob qo'g'irchoq tanasi bo'lishi, unga bosh va boshqa detallarni birlashtirish ham mumkin. Qo'lqob topilmasa, unda to'qilgan eski buyum yoki matodan foydalanamiz. Bunda beshta barmoq o'rnini bichish shart emas, turli detallar unga tikib qo'yiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 6-7 yoshli bolalarga teatr qo'yishdan maqsad bolalar ongiga milliy urf-odatlarimizni, an'analimizni singdirishda ularga shu aziz vatan barchamizniki ekanligini uqtirish, har tomonlama ma'naviy barkamol qilib tarbiyalashda, tevarakatofda bo'layotgan voqea hodisalarni, o'zining odobidagi ahloqiy kamchiliklarini, tabiatni asrab-avaylash, unga mehr uyg'otishda qo'g'irchoq teatrining ahamiyati kattadir. Chunki teatrdan tomohabinlar tomohalarni faqat ko'rib, tinglabgina qolmay balki unda mustaqil ishtirok etadi. Bolalar qo'g'irchoq teatrida ko'rganlaridan so'ng, qahramonlarning harakati, ahloqi, odobini, birgalikda muhokama qilish bola qalbida ezgulikka, hayrli ishlar qilishga, odamlarga yaxshilik qilishga intilish tuyg'usini tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев "Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 2020 йил 26 майдаги ПФ-6000-сонли Фармони.

2. M. Artikova-ART TERAPIYA //O‘quv-uslubiy majmua, Andijon 2023.4-5b
3. M. X. Ashurova Qo‘g‘irchoq teatr san’atining aktyorlik maktabi. T.: 2007
4. Сперанский Е. Актёр театра кукол. Москва: Всерос-театральное о-во, 1965 йил.-
159с.
5. Қодиров М., Қодирова С. Қўғирчоқ театри тарихи. Т.: 2006 йил.

IJTIMOY ODOBNING BOLA HAYOTIDA TUTGAN O'RNI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi*

1-kurs magistranti

Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226746>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy odobning bola hayotida tutgan o'rni haqida yoritiladi, ijtimoiy odob nima? Uning asosini nima tashkil qilishi haqida ochiqilanadi. Ijtimoiy odobning ahamiyatli jihatlari haqida ma'lumot beradi. Eng asosiysi ushbu maqola bolalarda ijtimoiy-tarbiyaviy odob-axloqni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi

Kalit so'zlar: Ijtimoiy odoblar, tarbiya, hadis, odob, axloq, ota-ona, jamiyat.

O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida" Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan va senat tomonidan 2007-yil 1-dekabrda ma'qullangan

1-moddasining maqsadi bola huquqlarining kafolatlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

2 - modda. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunchilik qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

Ushbu mavzuga kirishdan avval "odob" so'zi ta'rifiga oid qisqacha to'xtalib o'tsak. Tilimizda "odob" tarzida talaffuz qilinishga odatlanib qolingan arabcha "adab" so'zi aslida "yakshilikka chaqirish"ni anglatadi. U "ma'daba" o'zagidan olingan. Ma'daba esa odamlarni yaxshilikka, ma'naviy ziyofatga chaqirishni anglatadi. Demak odob – yaxshilik demakdir.

"Ijtimoiy odoblar" esa ijtimoiy muammolarni eng yaxshi tarzda olib borish deganidir.

Masalan:

- Kiyinish odobi
- Suhbat odobi
- Ovqatlanish odobi
- Jamoa bilan ishlash odobi
- Nutq so'zlash odobi
- Kalom odobi
- Yurish odobi

Har bir vaziyat uchun talab qilinadigan odob – axloq qoidalari har xil, shuning uchun bolaga har bir vaziyatga mos odob – axloqni o'rgatishni unutmashimiz lozim.

Bolaga odob – axloq nima uchun kerak? Bolaga odob – axloqning kerakligini sababi, ularga boshqalar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga yordam berish, tengdoshlari bilan iliq munosabatlar qura olishini shakllantirishdir. O'zaro munosabatlarni o'rnatish ijtimoiy hayotning juda muhim elementidir. Boshqalar bilan to'g'ri munosabatlarni saqlab qolish uchun erta bosqichidan ya'ni bolalar kichik yoshqaligidan vaqt, joy va vaziyatga mos keladigan odob axloqni o'rganish yaxshiroqdir.

Quyida bolalar rioya qilishlari kerak bo'lgan odob – axloq qoidalari ro'yxatini keltiramiz:

- Jamoat joylardagi odob
- Odamlar bilan salomlashish odoblari
- Boshqalarning uyida odob
- Ovqatlanish qoidalari

Jamoat joylarida odob-axloq qoidalari:

- Yurganda yo'lga tarqalmang
- Poezdga shovqin qilib urushmang

• To'satdan baqirmang

- To'satdan yugurmang
- Do'kon mahsulotlariga keraksiz tegmang
- Tartibga rioya qiling va boshqa, o'tkinchilarni bezovta qilmang.

Shuning uchun, ko'chada muntazam ravishda yurganda, ota-onalar ularga yaqin bo'lishlari va yo'lining chetidan xabardor bo'lishlari kerak.

Salomlashish paytidagi odob-axloq qoidalari:

- Kattalarga ulardan oldin qo'l uzatmang
- Oilangiz bilan birga bo'lsangiz kattalardan oldin so'z boshlamang
 - Kattalar gapirganda ularning so'zini bo'lmang.

Boshqa uydagi etiket qoidalari:

- Oyoq kiyimlaringizni taxlab qo'ying
- Ruxsatsiz uy-ro'zg'or buyumlariga tegmang
- idishlardan foydalanganda ruxsat so'rang
- "Men shirinlik iste'mol qilmoqchiman" kabi odobsizlik gaplarni aytmang
- O'ynagan o'yinchoqlaringizni yig'ib qo'ying.

Ovqatlanish vaqtidagi odob-axloq qoidalariga quyidagilar kiradi:

- Ovqatlanayotganda qimirlamaslik
- Yaxshi holatda ovqatlaning
- Shovqin qilishdan qoching va jim ovqatlaning
- Qo'shiqni to'g'ri va o'ng qo'lda ushlang

Shunday qilib, uyda ovqat pishirish paytida ham to'g'ri holatda ovqatlanishni unutmang.

Bolalarga odob-axloqni qanday o'rgatish kerak?

Bolalarga odob-axloqni o'rgatishning uchta usuli mavjud:

- Ota-onalar misoli
- Tarbiya va muloyimlik bilan tushuntiring
- Bolaning yoshiga qarab o'rgating.

Ota-onalar eng yaxshi o'rnak bo'lishadi Birinchi yo'l - ota-onalar o'rnak bo'lishlaridir. Juda ko'plab odob-axloq qoidalari mavjud bo'lib, ularni faqat so'z bilan yetkazish qiyin, shuning uchun odob-axloq qoidalarini o'rgatishda ota-onalar so'z bilan emas, balki o'rnak bo'lishlari muhimdir. Odob hamda axloq o'rtasida farqlar mavjud bo'lsa-da, ikkisi-da bir-biriga bog'liqdir.

Odob va axloq o'rtasida shunday farqlar mavjud. Buyuk allomalar va siymolar shunday iqtiboslar keltirishgan:

Muhammad Zehniy aytadi: "Fazilat naslu nasab bilan emas, balki odob bilan topiladi".

"Har bir kishi kasb-korni mukammal bilmog'i, yaxshi tarbiya olmog'i va yaxshi xulq-odob, fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak", deydi Abu Nasr Forobiy.

Abu Muhammad "Kitob al-Vo'iy" odamlarni asarida: "Odob maqtalغان narsalarga chaqirgani uchun odob deb nomlangan", deydi.

Abu Zayd rahmatullohi alayhi: "Odob" fazilatlardan biriga eltuvchi yaxshi urinishga ishlatiladigan nom degan.

Xulosa qilib shunday deyishimiz mumkinki, ijtimoiy odob bola hayotida juda muhim ahamiyatga ega va biz kattalar, ota – onalar, pedagoglar bu odoblarni bolalarga o'rgatishimiz uchun eng avvalo, o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. O'rgatilgan odoblarni muntazam ravishda takrorlatib qoidaga aylantirishimiz kerak. Shunda bolalarning va jamiyatning ijtimoiy hayoti yanada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/mact/-1297315>

2. 2-modda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
3. “BOLA HUQUQLARINING KAFOLATLARI TO‘G‘RISIDA” Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabr
4. <https://hilolnashr.uz/ijtimoiy-odoblari>
5. <https://fitrat.uz/archives/10047>
6. <https://www.old.islamonline.uz/index.php/kitoblar/asma-ulhusna/item/21612-77-al-voliy>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-lim-yoshdagi-bolalarning-ta-lim-tarbiyasi-va-rivojlanishida-ijtimoiy-muhitning-ahamiyati/viewer>
8. <https://www.himawari-child.com/knowledge/6248.html>
9. G.Murodova “maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim tarbiya va rivojlanishida ijtimoiy muhitning ahamiyati” Scinice and education journal Volume 4 Issue 9 // 249b
10. <https://www.old.islamonline.uz/index.php/kitoblar/asma-ulhusna/item/21612-77-al-voliy>

**DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE CONTENT OF
DIGITAL TRANSFORMATION.**

Andijan State Pedagogical Institute

1-st grade of masters degree

Mushtariybegim Ganijonova (Jamolova)

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226759>

Abstract: The digital transformation of early childhood education has significantly impacted the learning process, offering both opportunities and challenges. The integration of digital technologies enhances learning experiences, increases access to resources, and prepares young children for a digital future. This article explores the benefits and challenges of digital technologies in preschool education, including the potential role of artificial intelligence, virtual reality, and data-driven learning.

Keywords: digital transformation, early childhood education, artificial intelligence, virtual reality, screen time, inclusive education, digital divide.

Introduction: Digital transformation in education is not just about implementing new technologies into the learning process but also about a deep reform in the approaches to teaching and nurturing children. In early childhood education, which serves as the foundation for skill development, the integration of technology plays a particularly important role. The application of digital tools opens new horizons for children's development, helps create a more accessible and diverse educational environment, but it also presents certain risks.

The importance of digitalization in early childhood education is increasing in light of the rapid development of technology. According to UNESCO (2020), the use of technologies in early childhood learning can stimulate cognitive development and foster critical thinking. However, it is important that technologies are used in a balanced way, considering the age-related characteristics and pedagogical approaches.

The aim of this paper is to analyze the impact of digital technologies on early childhood education, highlight the main advantages and challenges, and present predictions for the future development of technologies in this field. Digital technologies offer a wide range of tools for educating children. For example, tablets and interactive whiteboards allow educators to create engaging and educational tasks that motivate children to learn. The use of educational apps helps children develop cognitive and language skills. Research conducted in the United Kingdom in 2019 showed that the use of interactive whiteboards in preschools increased children's engagement and improved their problem-solving abilities.

In 2020, the educational platform for preschool children, "Khan Academy Kids," attracted over 20 million users worldwide, confirming the high interest in digital educational resources among parents. Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) are also beginning to be used in early childhood education. For example, kindergartens are using VR headsets to conduct virtual field trips, allowing children to "visit" museums, historical sites, and even other countries without leaving the classroom. This is especially important for children living in rural and remote areas, where access to cultural institutions is limited.

Digital technologies not only serve as tools for learning but also actively contribute to the development of social skills. The use of online games and collaborative projects helps children learn to work in teams, solve common tasks, and build communication with other children.

According to a study conducted in the United States in 2021, children who participated in collaborative online projects showed a higher level of social activity and communication skills compared to those who learned without using digital tools.

The digital divide remains one of the key challenges that educational institutions face. Not all children have equal access to modern technologies, which may lead to educational inequality.

According to a study by the World Bank (2021), more than 40% of children in low- and middle-income countries do not have access to digital devices, which limits their opportunities for full-fledged learning. In Russia, according to Rosstat data (2020), 25% of families with preschool-age children do not have permanent access to the internet, creating significant barriers to the use of online education and educational apps.

Addressing this problem requires ensuring equal access to digital resources for all segments of the population. This includes both government initiatives to subsidize devices and public initiatives aimed at providing free internet and training. Excessive screen time can have negative effects on children's health. The World Health Organization (WHO) studies emphasize that prolonged use of technology can lead to vision problems, sleep disorders, and a decrease in physical activity.

According to a study published in the *JAMA Pediatrics* journal in 2020, children who spent more than 2 hours a day on screens showed lower results in attention and memory tests. WHO recommends limiting screen time for children under 5 years old to one hour per day. This highlights the importance of a balanced approach to the implementation of digital technologies in early childhood education, where digital devices should be used in moderation and always combined with physical activity. For the effective use of digital technologies in early childhood education, educators must be properly trained. This includes not only technical skills in using devices but also knowledge of methods for using technology to foster children's development. A 2022 study in Germany found that 60% of preschool educators reported a lack of knowledge and skills to effectively use digital technologies in teaching. In Russia, the Ministry of Education and Science launched a professional development program for educators in the field of digital technologies in 2021, but only 15% of educators completed the necessary training.

In the future, artificial intelligence (AI) is expected to become an integral part of early childhood education. AI can analyze children's behavior and select individualized tasks based on their developmental level and preferences.

The application of AI in education helps tailor materials to each child, as evidenced by successful AI-based platforms in educational institutions in Finland and Singapore.

Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) offer new ways to engage children in the learning process. These technologies allow educators to create interactive learning environments in which children can "immerse" themselves in the material, exploring nature, history, and other subjects through visual and auditory stimuli. In the coming years, the use of VR and AR in early childhood education is expected to increase, allowing children to develop spatial imagination and enhance their interest in academic subjects.

Conclusion: Digital transformation in early childhood education provides unique opportunities for children's development, improving the quality of education and creating an inclusive learning environment. However, the implementation of technology must be balanced, taking into account not only the benefits but also the challenges, such as the digital divide and the impact of screen time on children's health. For successful use of technologies, it is necessary not only to improve infrastructure and access to devices but also to train educators and create safe and healthy conditions for children. In the future, with the development of artificial intelligence, virtual reality, and other technologies, the opportunities for teaching and developing children will only expand.

REFERENCES:

1. UNESCO (2020). *The Use of Digital Technologies in Early Childhood Education: Impact on Cognitive Development of Children*. <https://www.unesco.org>
2. The World Bank (2021). *The Technology Gap in Education: Problems and Solutions*. <https://www.worldbank.org>
3. JAMA Pediatrics (2020). *The Impact of Screen Time on Children's Development: Long-Term Consequences*. <https://jamanetwork.com>
4. Ministry of Education of the Russian Federation (2021). *Digital Transformation in the Educational Process: Recommendations and Practices*. <https://edu.gov.ru>

**TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK
AKSILOGIYA VA KOMPARATIVISTIK TAHLIL**

Turon universiteti magistri

Abdulazizova Muhayyoxon Baxtiyarovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226772>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogik aksiologiya va komparativistik tahlil keng bayon etilgan.

Kalit so'zlar: aksiologiya, komprovistik tahlil, pedagogik aksiologiya, qadriyat, dual ta'lim.

Hozirgi kunda jamiyatning iqtisodiy va madaniy rivojlanishi kasbiy tayyorgarlikning sifatiga bevosita bog'liq. Talabalar nafaqat o'z kasbiy bilim va ko'nikmalarini egallashi, balki kasbiy faoliyatda asosiy qadriyatlar va etika normalariga rioya qilishi ham muhim hisoblanadi. Pedagogik aksiologiya – ta'lim jarayonida qadriyatlarni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan muhim yo'nalish bo'lib, u yosh mutaxassislarining kasbiy faoliyatga tayyor bo'lishida asosiy omillardan biri sanaladi. Qadriyatlar tizimi to'g'ri shakllanmagan taqdirda, talabalar o'z kasbiy faoliyatida yetarli darajada ijtimoiy mas'uliyat sezmasligi yoki mehnat faoliyatida muammolarga duch kelishi mumkin. Shu sababli, pedagogik aksiologiyaning kasbiy ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Aksiologiya – qadriyatlar haqidagi falsafiy ta'limot bo'lib, inson hayotida va jamiyatda qadriyatlarning ahamiyatini o'rganadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida aksiologiya shaxsning ma'naviy, axloqiy va kasbiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu tushuncha pedagogik jarayonda muhim ahamiyat kasb etib, o'quvchilarda ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik aksiologiya – pedagogikaning qadriyatlar bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishi bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsning axloqiy, estetik va kasbiy qadriyatlarini shakllantirish bilan shug'ullanadi. U nafaqat bilim berish, balki talabalarga hayotiy pozitsiya, axloqiy tamoyillar va ijtimoiy javobgarlik hissini singdirish vazifasini bajaradi.

Qiyosiy tahlil: Xorijiy tajriba va O'zbekistondagi holat

Dunyoda kasbiy ta'limning rivojlanishi mamlakatlarning iqtisodiy va sotsial taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq. Turli davlatlarda kasbiy ta'lim jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega:

1. **Germaniya modeli** (Dual ta'lim tizimi)

o Talabalar nazariy ta'lim va ishlab chiqarishdagi amaliyotning uyg'unligi asosida o'qitiladi.

o O'quvchilar vaqtining 60-70% ini amaliyotga ajratadi.

o Ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik kuchli.

2. **Finlyandiya modeli**

o Innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan.

o Amaliy ko'nikmalarga urg'u beriladi va kreativ ta'lim metodlari qo'llaniladi.

o O'quvchilar mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltiriladi.

3. **AQSh modeli**

o Kasbiy ta'lim kollej va universitetlar bilan integratsiyalashgan.

o Bozor talablariga mos ravishda moslashuvchan ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi.

o Texnologik innovatsiyalar va startap madaniyatiga katta e'tibor qaratiladi.

O'zbekistonda kasbiy ta'lim so'nggi yillarda tub islohotlar jarayonidan o'tmoqda. Quyidagi jihatlarda asosiy ahamiyat kasb etadi:

Ta'lim tizimi islohoti – Prezident farmonlari va davlat dasturlari asosida kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bosqichi olib borilmoqda.

Kasbiy ta'lim muassasalari tarmog'ining kengayishi – texnikumlar, kasb-hunar maktablari va kollejlarda qayta tashkil etilib, zamonaviy o'quv dasturlari joriy etilmoqda.

Dual ta'lim joriy etilishi – ishlab chiqarish va amaliy ta'lim uyg'unligi oshirilmoqda.

Xalqaro tajriba va hamkorlik – Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlikda yangi kasbiy ta'lim dasturlari ishlab chiqilmoqda.

Xorijiy tajriba bilan solishtirish

Ko'rsatkichlar	Xorijiy mamlakatlar	O'zbekiston
Kasbiy ta'lim modeli	Dual ta'lim (Germaniya), Innovatsion (Finlyandiya)	Islohotlar va modernizatsiya jarayonida
Amaliyot va nazariya nisbati	60-70% amaliyot, 30-40% nazariya	Amaliyot ulushi oshirilmoqda
Texnologik integratsiya	Raqamli ta'lim va startap ekotizimlari rivojlangan	Raqamlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda
Ta'lim va sanoat hamkorligi	Ish beruvchilar ta'lim jarayoniga faol jalb qilingan	Hamkorlik tizimi shakllanmoqda
Kasbiy etika va qadriyatlar	Mutaxassislarning ijtimoiy javobgarligi va kasbiy etikaga urg'u berilgan	Pedagogik aksiologiya ahamiyati oshirilmoqda

O'zbekiston xorijiy tajribadan foydalangan holda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish yo'lida. Kasbiy ta'lim va pedagogik aksiologiya sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va dual ta'lim tizimini to'liq yo'lga qo'yish kelajakdagi asosiy ustuvor vazifalardan biridir.

Xorijiy tajribadan o'rganish mumkin bo'lgan jihatlar:

1. **Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish:** Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish muhimdir. Bu borada ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil etilishi va xorijiy tajribalarni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilishi lozim.

2. **Pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish:** Xorijiy tajribada qo'llanilayotgan pedagogik innovatsiyalarni o'rganish va ularning amaliy tadbirlari bo'yicha muammolar va yechimlarni aniqlash orqali ta'lim jarayonini takomillashtirish mumkin.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ta'lim jarayoniga kiritilishi mumkin bo'lgan yondashuvlar:

1. **Kreativ ta'lim:** Ta'lim tizimida mobil texnologiyalar va boshqa innovatsion yondashuvlardan foydalanish orqali o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

2. **Kasbiy pedagogik ta'limning faol usullari:** Kasbiy pedagogik ta'limda faol usullarni qo'llash, masalan, pedagogik muammolarni hal qilish, evristik suhbat, ishbilarmonlik va rol o'ynash o'yinlari orqali o'quvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish mumkin.

Yuqoridagi tavsiyalar va xorijiy tajribalarni o'rganish orqali O'zbekistonda kasbiy ta'lim va pedagogik aksiologiyani rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish mumkin.

Pedagogik aksiologiya ta'lim jarayonidagi qadriyatlarni o'rganadigan soha bo'lib, u kasbiy tayyorgarlik jarayonida muhim ahamiyatga ega. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogik aksiologiyaning qiyosiy tahlili orqali turli mamlakatlardagi tajribalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Xulosa

• **Tadqiqot natijalari:** Qiyosiy tahlil natijasida turli mamlakatlarda pedagogik aksiologiya va kasbiy tayyorgarlikning o'ziga xos jihatlari aniqlanadi. Bu esa O'zbekistonda ushbu sohalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

• **Pedagogik aksiologiyaning kasbiy tayyorgarlik jarayonidagi o'rni va istiqbollari:** Pedagogik aksiologiya talabalarning kasbiy qadriyatlarini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Kelajakda ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlar va xorijiy tajribalarni o'rganish zarur.

• **Keyingi tadqiqot yo'nalishlari:** Pedagogik aksiologiya va kasbiy tayyorgarlikning o'zaro bog'liqligini chuqurroq o'rganish, xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tadqiqotlar olib borish lozim.

Ushbu xulosalar asosida, O'zbekistonda kasbiy ta'lim va pedagogik aksiologiyani rivojlantirish uchun xorijiy tajribalarni o'rganish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va talabalarning kasbiy qadriyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. **Mardonov Sh.** “Pedagogik aksiologiya” O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 184 bet.
2. **Tillayeva G.** “Akmeologiya asoslari” – Toshkent: 2019.
3. **Azizxo'jayeva N.N.** “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” – Toshkent: 2006.
4. **Asqarova O'M., Xayitboyev M., Nishonov M.S.** “Pedagogika” Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik.
5. **To'xtaxo'jayeva M., Nishonova S.** “Pedagogika” 1-qism.
6. **Jurayev B.T.** "Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi." – Buxoro: Fan va ta'lim, 2022.
7. **“Maktabgacha ta'limda komparativistik pedagogika”** O'quv qo'llanma. – 2023.
8. **“Umumiy pedagogika va psixologiya”** O'quv qo'llanma. – 2023.

3-7 YOSHLI BOLALARDA CHET TILI KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
3-kurs talabasi
Mamatazizova Azizaxon

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226780>

Annotatsiya: Bugungi kunda chet tilini o'rganish zamon talablaridan bir hisoblanadi. Bolalarga yoshlikdan chet tilini o'rgatib borish esa kelajakda uni yetuk kadr bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Biz ko'pgina jurnal, maqola va boshqa manbalarda poliglod bolalar haqida ko'p eshitganmiz. Shunday bolalarni yetishtirib chiqarishga esa albatta maktabgacha ta'lim muassalari va ota onalar hamkorligi muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda chet tili ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari yoritilgan bo'lib, bu bolalar uchun qay darajada muhim ekanligi takidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: chet tili, o'yin faoliyati, zamonaviy texnika, videorolik, qaror.

“Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir” deb bejizga aytishmaydi. Darhaqiqat, yoshlikdan olingan bilimlar uzoq vaqt saqlanib qoladi. Misol uchun: bog'chada, maktab yod olgan she'rlarimiz hali hanuz yodimizda qolgan. Bolalarga chet tilini o'rgatishni yoshlikdan boshlash ham katta natijalarga olib keladi. Chet tilini yoshlikdan o'rgatishning bir necha afzalliklari bor:

1. Oson qabul qilish: Yoshlikda til o'rganish jarayoni ko'proq o'yinlar va faoliyatlar orqali amalga oshiriladi, bu esa bolalar uchun qiziqarli va qulay.
2. Muomala ko'nikmalari: Erta yoshda chet tilini o'rganish bolalarga boshqa madaniyatlarni anglash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
3. Ijodiy fikrlash: Til o'rganish bolalarning ijodiy fikrlashini va yangi g'oyalar ishlab chiqishini rag'batlantiradi.
4. Kelajakda foyda: Chet tiliga bo'lgan qiziqish bolalarning kelajakdagi bilim va karera imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xo'sh chet tilini qanday qilib bolalarga o'rgatish mumkin? Buning uchun avvalo faoliyat turlarini bilib olish zarur. Ma'lumki, asosiy faoliyat turlariga: o'qish, ish, o'yin faoliyatlari kiradi. Bolalarda eng rivojlangani o'yin faoliyati hisoblanadi. Avvalo, shu o'yin faoliyati orqali bolalarga chet tillarini o'rgatish keyinchalik maktabga chiqqanida buni yana ham kuchaytirish mumkin.

Hozirgi kunda bolalar zamonaviy texnikalar va ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketgan. Bolalarni ongini bunday zararli narsalar bilan to'ldirmasdan bilim, ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq. Bunda avvalo ota onalarda ma'suliyat juda katta. Ota onalar bolalarni bo'sh vaqtini shunday zararli narsalar bilan o'tkazishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Shuningdek ijtimoiy tarmoqlardan ham yaxshi maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Masalan, shu til ko'nikmalariga oid videoroliklar, turli hil o'yinlar bilan shug'ullanish ham foydali, ham maroqli bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatishni ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish va sohani rivojlantirish uchun tizimli ishlarni tashkil etish, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, buning uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish maqsadida 2022-yil 19-yanvardagi “Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi 34-sonli qarori qabul qilingan bo'lib, qarorga asosan maktabgacha ta'lim muassasalarida ham chet tilini o'rgatish keng yo'lga qo'yilgan. Tajribali pedagoglar bolalarga chet tilini o'rgatish bilan birga ularni dunyoqarashini ham rivojlantirish mumkin.

Chet tilini o'qitishda quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyatga ega:

1. Kreativ va innovatsion metodlar: O'yinlar, san'at va qo'shiqlar orqali til o'rganish bolalarda ijodkorlik va qiziqish uyg'otadi.

2. Madaniyatni o'rganish: Chet tillarni o'rgatish jarayonida o'smirlarni turli madaniyatlar bilan tanishtirish, ularning dunyoqarashini kengaytiradi.

3. Interaktiv muloqot: Bolalar bilan muloqotda bo'lish va interaktiv faoliyatlar olib borish, tilni amalda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. Ota-onalar bilan hamkorlik: Ota-onalar ham o'z farzandlarining chet tilini o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlari muhim.

Ushbu chora-tadbirlar orqali bolalar nafaqat chet tilini o'rganadilar, balki ularning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalari ham rivojlanadi, bu esa kelajakda ularga keng imkoniyatlar yaratadi.

“Til bilgan – el biladi” degan iborat hozirgi kunda aniq yaqqol ifodasini topgan. Til bilan qanchadan-qancha yoshlarimiz chet davlatlarining nufuzli universitetlarida grant asosida o'qib, nafaqat oilasi balki, yurtimizning ham faxri bo'lib kelmoqda.

Shunday farzandlar yetkazib chiqarish uchun yoshlikdan harakat qilsak, bundan ham yuksak cho'qqilarni zabt etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida” gi 34-son qaror 19.01.2022

2. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

3. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

4. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS. (2023).

5. Mo'minova, G. Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompotensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.

6. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.

7. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.

8. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID

9. <https://lex.uz/uz>.

10. <https://inlibrary.uz>.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TA'LIM -TARBIYA SIFATINI
OSHIRISHNING MUHIM JIHATLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 3-bosqich talabasi
Tohirjonova Humora
Humora16042004@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226792>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarning yosh guruhga ajratish ularda talim sifatini yanada oshirish, bolalarni mehnatga, bilim olishga, o'yinga maqsadli o'rgatish haqida gap ketadi. Talim va tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish haqida muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, mehnat faoliyati, bilim olish, didaktika, ta'lim sifati, tarbiyachi, bola, zamonaviy o'quv materiallari.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda yoshlarni intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularning har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish – davlatimiz siyosatini ustivor yo'nalishga aylangan. Mamlakatimizda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qator qonunlar va qonun osti hujjatlar qabul qilingan.

Ilk yoshdagi bolalarning faolligi va mustaqilligi bevosita katta odamning ishtiroki va ta'siri ostida ro'y bersa, 4-6 yoshli bolalar xilma-xil faoliyatga tobora mustaqil, o'z xoxishlariga ko'ra qo'shiladilar, bunda ongning roli oshadi va ba'zan ijodiy xususiyatga ega bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, maktabgacha tarbiya yoshida yetakchi bo'ladigan o'yin faolyatida maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy, bilish faolligi rivojlanadi. Tarbiyachilar rah-barligidagi o'yinlar chog'ida bolalar turli harakat usullarini, buyumlar, ularning xususiyatlari va belgilari to'g'risidagi bilimlarni o'zlashtiradilar. Bolalar makon, vaqt munosabatlarini, o'xshashlikka va bir xillikka oid aloqalarni anglab yetadi-lar, tushunchalarni egallaydilar. harakatli o'yinlar harakatlarning rivojlanishiga, makonda yo'l-yo'riq topishga yordam beradi. Birgalikdagi o'yinlarda bolalar odamlar o'rtasidagi munosabatlarni, harakatlarni muvofiqlashtirishning ahamiyatini anglab yetadilar va o'zlashtiradilar, atrofdagi narsalar to'g'risidagi tasavvurlarini kengaytiradilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyatining mazmuni xilma-xil bo'ladi va har tomonlama rivojlanish imkoniyatlari kengayadi. O'yin hayolni rivojlantirishga, atrofdagi voqelik, odamlar mehnati to'g'risidagi bilimlarni chuqurlashtirishga, shaxsning jamoachilik xususiyatlarini shakllantirishga ko'maklashadi.

Muntazam mehnat topshiriqlari o'z faoliyatini jamoat manfaatlariga Bo'ysundirish, ijtimoiy foyda kelishiga amal kilish, mehnatning umumiy natijalaridan quvonish ko'nikmalarini tarbiyalaydi va rivojlantiradi. Mashg'ulotlardagi eng oddiy o'quv faoliyati atrofdagi tabiat, ijtimoiy turmush, odamlar haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga, shuningdek aqliy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Agar 1-3 yoshda ta'lim paytida bolalarning e'tibori tabiat, odamlar xayotidagi anik faktlar va hodisalarga qaratilsa, 5-6 yoshli bolalarga ta'lim berish muhim aloqalar va munosabatlarni o'zlashtirishga va aloqalarni umumlashtirishga hamda eng oddiy tushunchalarni shakllantirishga qaratilgan bo'ladi, bu esa bolalarda tushunish tafakkurining rivojlanishiga olib keladi. O'zlashtirilgan bilimlar va rivojlangan aqliy qobiliyatlarni bolalar xilma-xil o'yinlarda va mehnatda qo'llaydilar. Bularning hammasi bola shaxsining rivojlanishiga ta'sir etadi, unda faoliyatning yangi mazmuniga qiziqishni shakllantiradi.

Maktabgacha yosh davridagi ehtiyojlar, his-tuyg'ular, sabablar, maqsadlarni tarbiyalash va rivojlantirish shu darajaga yetadiki, u bolaga maktabdagi muntazam o'qishga o'tish imkonini beradi. Kichik maktab yoshida asosiy jarayon o'qish bo'lib qoladi va uni bolalar ijtimoiy ahamiyatga molik faoliyat sifatida tushunadilar. Bolaning jamiyatdagi yangi mavqei o'z xatti-harakatini va tengdoshlarining xatti-harakatini o'zgacha nuqtai nazardan maktab o'quvchisi nuqtai nazaridan baholashni shart qilib qo'yadi. Bola faollik, ijodkorlik ko'rsatib, kattalarning uning xulq-atvoriga va faoliyatiga qo'yayotgan tobora murakkablashib borayotgan talablarini bajarishga intiladi.

Har bir faoliyat turining mazmuni va tuzilishining ijtimoiy-tarixiy tabiati har bir yosh avlodga obyektiv ravishda berilgan bo'ladi. Odamlarning ishlab chiqarish qurollarida, bilimlarda, san'atda, ahloqda va hokozalarda jamlangan sermahsul faoliyati natijalari birgalikdagi faoliyatda va muloqotda bo'lgan paytda tarbiya va ta'lim vositasida katta avloddan kichiklarga beriladi. Odam shaxsining ijtimoiy tabiati ana shunday shakllanadi. Tarbiya tarbiyalanuvchida kuchli faoliyat ehtiyojini uyg'otib, yangi xulq-atvor sifatlarini shakllantirishga yordam bergandagi-na kutilgan natijalarga erishadi.

Bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning yetakchilik roli to'g'risidagi qoidadan kelib chiqib, uning o'quv-tarbiya muassasalaridagi va

oiladagi hayotini u faoliyatning xil-xil turlariga boy bo'ladigan qilib uyushtirish zarur. Bunda ularga mazmuni boyitishga, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishga, mustaqillikni rivojlantirishga qaratilgan rahbarlik ta'minlanishi kerak. Tarbiya va ta'limning mazmuni, vositalari, metodlari bolalarning rivojlanish jarayoni, ularning yoshi bilan izohlanadi. Jumladan, kichik yoshdagi bolalar bilan ish olib borganda ularning mustaqil hayotga butunlay moslashmaganligi hisobga olinadi.

Keyingi yosh guruhlarida maktabgacha yoshdagi bolaning mustaqilligi va moslashishi ancha oshib boradi, shunga muvofiq tarzda ta'lim-tarbiyaviy ishlarning vazifalari, mazmuni, vositalari va metodlari o'zgaradi. Bolaning maktabgacha yoshning oxiriga borib erishgan rivojlanish darajasi ular bilan olib boriladigan tarbiya-ta'lim ishini murakkablashtirish imkonini beradi.

Tarbiya vazifalari mazmuni, metodlarini yoshga qarab tabaqalashtirish hozirgi fanda qabul qilingan odam hayotini davrlarga bo'lishga tayanadi. Bir tomondan, vaqtni orqaga qaytarib bo'lmazligi, odam umrining qancha davom etishi va ikkinchi tomondan, tarbiya va ta'lim sitsemasi bilan izoxlanadigan ruhiy rivojlanishning olg'a harakat qilishi yoshga qarab tabaqalashtirishning asosi hisoblanadi. Yosh davrlari — odam rivojlanishining majburiy bosqichlaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'RQning 595-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi qonuni. 16.12.2019 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 802-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning DAVLAT STANDARTI” 22.12.2020 yil.
3. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Qayumova, M.N.A'zamova “ Maktabgacha pedagogika” T-2019 132-133 b
4. Asqarova.D.Q. “Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi”T-2020 13-17b
5. Qurbonova. Z.I.The Importance of the use of Educational Technologies Aimed at the Development of the Child's Personality in Preschool Education.” nomli Ilmiy maqola - International Journal of Culture and Modernity” ISSN 2697-2131, Volume 11 47,48,49 b. Испания 2021
6. Ш.Мирзаева З.И.Курбанова “Арт-педагогические технологии коррекции страхов у детей дошкольного возраста” SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021.1206-1212b.
7. Mirzayeva D.Sh. Nasimova N.Q. and Hakimova N.S “Арт –педагогика для дошкольников”. Scientific progress 2.7(2021) 1201-1205

8. Raxmonova G.S.Hakimova.N.S. O'quvchilarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda interfaol metodlardan foydalanish// Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.-2022.-T.2.- C.67-72
9. Mamedova M. M. Ta'lim sifatini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 7. – C. 1230-1234.
10. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
11. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID
15. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.
16. Iminova, D., & Bozarova, M. (2024). INKLYUZIV TA'LIMNING MAQSADI VA VAZIFALARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(4), 761-762.
17. Iminova, D. N. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING AHAMIYATI. *Science and Education*, 2(1), 301-303.
10. Mominova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. *Science and innovation in the education system*, 2(2), 122-126.
11. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. *Science and Innovation*, 2(4), 632-634.
12. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 266-274.
13. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. *Science and Education*, 2(1), 301-303.

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi*

3-kurs talabasi Komiljonova Sarvinov, Bunyod qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226801>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va afzalliklari yoritilgan. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv usullar va sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada innovatsion yondashuvlarning o'quvchilarning faolligi va mustaqil ta'lim olish jarayonidagi roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv usullar, sun'iy intellekt, gamifikatsiya.

XXI asr – texnologiyalar asri bo'lib, barcha sohalarda innovatsion yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash samaradorlikni oshirish, o'quvchilarning faolligini kuchaytirish va bilim olish jarayonini yanada qiziqarli qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va afzalliklari haqida so'z yuritimiz.

Innovatsion texnologiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. Innovatsion texnologiyalar – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, dasturiy ta'minotlar va pedagogik metodikalar majmuasidir. Bugungi kunda quyidagi innovatsion texnologiyalar keng qo'llanilmoqda:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – kompyuterlar, internet, elektron ta'lim platformalari yordamida bilim berish va uzatish jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi.

2. Masofaviy ta'lim – onlayn kurslar, virtual darslar va vebinarlar orqali o'qitish imkoniyatini kengaytiradi.

3. Interaktiv ta'lim usullari – elektron doskalar, simulyatorlar va virtual laboratoriyalar yordamida ta'lim jarayonini jonlantirish imkonini yaratadi.

4. Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim tizimlari – o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda individual yondashuvni ta'minlaydi.

5. Gamifikatsiya – ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

6. Virtual va kengaytirilgan reallik – VR va AR texnologiyalari yordamida o'quvchilarga interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi.

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim tizimidagi uch asosiy afzalliklari

1. O'qitish samaradorligini oshirish

AKT vositalari yordamida dars jarayonlari yanada vizual va tushunarli bo'ladi.

Elektron resurslar yordamida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyati ortadi.

Sun'iy intellekt asosida individual ta'lim dasturlari ishlab chiqilishi mumkin.

2. Masofaviy va moslashuvchan ta'lim imkoniyatlari

Internet va elektron platformalar orqali istalgan joydan ta'lim olish imkoniyati.

Ishlaydigan va band bo'lgan shaxslar uchun qulay o'quv jadvali yaratish.

Elektron ta'lim materiallari va video darslar yordamida bilim olish jarayonini osonlashtirish.

3. Ta'lim sifatining oshishi va shaxsiy yondashuv

Gamifikatsiya va interaktiv metodlar o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, individual yondashuvni taklif qiladi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yordamida amaliy mashg'ulotlarni yanada samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etishda yangi qarorlar va qonunlar. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator yangi qarorlar va qonunlar qabul qilindi. Jumladan:

1. Innovatsion rivojlanish strategiyasi: 2024-yil 13-martdagi Vazirlar Mahkamasining 128-sonli qarori bilan “2024–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari” belgilandi. Ushbu strategiya doirasida ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va joriy etish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan.

2. Nodavlat ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash: 2024-yil 25-noyabrda qabul qilingan qarorga muvofiq, nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlariga berilgan soliq va bojxona imtiyozlari muddati 2030-yilgacha uzaytirildi. Bu esa xususiy sektorning ta'lim sohasidagi ishtirokini oshirishga xizmat qiladi.

3. Raqamli ekotizimni yaratish: 2025-yilda oliy va professional ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida yagona edu.uz raqamli ekotizimi ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu tizim ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga imkon yaratadi.

Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Barcha pedagoglar zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanib, dars jarayonlarini interaktiv va qiziqarli shaklda tashkil etishlari muhimdir. Kelajak avlodni raqobatbardosh va bilimli qilib tarbiyalashda innovatsion yondashuvlar hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jayev A.A. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Hasanboeva U. va boshqalar. “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
3. Mukhitdinov M. “Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish”. – Toshkent, 2018.
4. UNESCO. “Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development”. – Paris, 2011.
5. Shaxsiy kuzatuvlar va tajribalar asosida.

**STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINI MAKTABGACHA TA'LIMDA
QO'LLASHNING ME'YORIY-USLUBIY ASOSLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Azimjonova Mohichexra Bunyodbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226819>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Maktabgacha ta'limni rivojlantirish sohasidagi muammolar, maktabgacha yoshdagi bolalarni to'liq qamrab olishni ta'minlash maktabgacha ta'lim tashkilotlarini malakali pedagog kadrlar bilan jamlanish kerak ekanligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Konsepsiya, kompetensiyaviy, kompleks, estetik, resurs, institusional.

O'zbekistonning kelajak taraqqiyoti, salohiyati ma'lum ma'noda bolalarni maktabgacha yoshidanoq maqsadli ravishda o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ro'yobga chiqishga ko'maklashish hamda rag'batlantirish, tanqidiy-ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ilk yosh davridan o'qishga xohish-istak uyg'otish va ilk yozish ko'nikmalarini shakllantirish, kuylash va musiqa tinglashga o'rgatish, jonli va jonsiz tabiat haqida tushuncha berish, mehnat qilish malaka va ko'nikmalarini tarbiyalashda rivojlantiruvchi faol muhitni tashkil etish va maktabga sifatli tayyorlash bosh maqsadimizdir. Bugungi kunda ta'lim-tarbiyaviy jarayonda innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan mashg'ulotlar bolanimustaqil izlanishga, ijodiy fikrlashga, intellektual salohiyatini shakllantirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ 4312-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi 5 bob dan iborat bo'lib, maktabgacha ta'lim tizimining joriy holati va uni rivojlantirishdagi mavjud muammolar, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari, konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar hamda amalga oshirishini monitoring qilish belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda - Konsepsiya) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qarorini ijro etish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarini ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Ushbu Konsepsiyaning maqsadi bola hayoti va faoliyatining barcha sohalarini rivojlantirishni ta'minlovchi muhim manba bo'lgan sifatli maktabgacha ta'limdan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardir: - maktabgacha ta'lim sohasidagi meyoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish - maktabgacha ta'lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish - maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish; - bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish - bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish - maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sog'lom va balanslashtirilgan oziq-ovqat, sifatli tibbiy parvarish bilan ta'minlash. - maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni,

ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish; - maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirishning shaffofligi va samaradorligini ta'minlashdir. Shunday ekan, birgina maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni joriy etishda STEAM ta'lim texnologiyasi samarali natijalarni ko'zlaydi. Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar - barcha bolalarga sifatli maktabgacha ta'lim olish uchun bir xil imkoniyatlarni ta'minlovchi maktabgacha ta'limning samarali innovatsion tizimining shakllanishi, maktabgacha ta'limni insonning butun hayoti davomidagi uzluksiz ta'limning birinchi bosqichi sifatida belgilash, bolani shaxs sifatida jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashda uning roli oshirilishi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining namuna va turlari xilma-xilligi asosida maktabgacha ta'lim tizimida institusional o'zgarishlar amalga oshirilishi, mazkur sohada sog'lom raqobat muhitining yaratilishi; zamonaviy energiya va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bino va inshootlarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashning kengaytirilishi, ulaming o'quv-metodik, didaktik materiallar, rivojlantiruvchi o'yinlar va o'yinchoqlar, badiiy adabiyotlar, mebel, kompyuter texnikasi, o'quv uskunalar bilan jihozlanishi; maktabgacha ta'lim sohasiga xususiy sektorning jalb qilinishi, uning ijtimoiy javobgarligi oshirilishi, moliyalashtirish manbalarining kengaytirilishi va maktabgacha ta'lim xizmatlari turlarining ko'payishini amalga oshirilishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimida xorijiy davlatlar tajribasida yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan kompetensiyaviy yondashuv keng tatbiq qilinmoqda.

STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib-ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof-muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalaridagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas. STEAM ta'lim texnologiyasining asosiy pedagogik ahamiyatli jihati shundaki, shaxsni integratsiyalashgan rivojlanish imkoniyatidir. Integratsion yondashuv turli xil faoliyat turlari - o'yin, texnik, nutq, vizual, kommunikativ, kognitiv va boshqalarning o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. T.: O'zbekiston, 2002. - 72 b
2. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya. “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. - T.:2008.- 35 bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda qabul qilingan “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ2707-son qarori // www.lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3261-sonli qarori // www.lex.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5198-son farmoni // www.lex.uz

АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Андижанский государственный
педагогический институт
«Дошкольное образование», студентка
Вохитдинова Ойнасибхон*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226924>

Аннотация. Статья посвящена реформам в системе дошкольного образования Республики Узбекистан, правовым основам дошкольного образования: проблемам и решениям.

Ключевые слова: дошкольное образование, система, реформа, правовая база.

ВВЕДЕНИЕ

По данным специалистов, человек усваивает до 70% всей информации и знаний, приобретенных за жизнь, еще до достижения пятилетнего возраста.

В связи с этим в Республике особое внимание уделяется развитию системы дошкольного образования. Качество учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях во многом определяет, насколько успешно дети смогут учиться в школе и достигать высоких результатов.

Дошкольное образование в Узбекистане направлено на интеллектуальное, личностное и физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. Оно обеспечивает формирование умственных, физических и социальных навыков у ребенка, начиная с 2 месяцев и до 7 лет.

Воспитание детей может осуществляться в государственных и частных детских садах, центрах дошкольного образования, центрах раннего развития и других учреждениях. Основной целью дошкольного образования является приобщение ребенка к основам культуры, правилам поведения в обществе, а также развитие его интеллектуальных и эстетических способностей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современные дошкольные учреждения отличаются многофункциональностью, разнообразием форматов, свободой в выборе приоритетных направлений образовательного процесса и использованием различных программ обучения. Однако это снижает уровень вариативности, самостоятельности дошкольных учреждений и их адаптивность к региональным условиям.

Согласно типовым положениям, система дошкольного образования включает несколько видов учреждений:

Детские сады с приоритетным развитием в определенной области (интеллектуальной, художественно-эстетической, физической и др.).

Компенсирующие детские сады, ориентированные на коррекцию отклонений в физическом и психическом развитии.

Детские сады пристрастия и оздоровления, направленные на санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия.

Комбинированные детские сады, включающие разные группы (общеразвивающие, компенсирующие, оздоровительные).

Центры развития ребенка, обеспечивающие комплексное физическое и психическое развитие детей.

Таким образом, дошкольное образование включает учреждения с разными функциями, но все они придерживаются принципов светскости и направлены на воспитание и обучение детей.

Дошкольные учреждения — это первые социальные институты, где ребенок учится взаимодействовать с окружающим миром. Здесь он осваивает основы общения и поведения

в обществе, что способствует его развитию. Эффект подражания играет ключевую роль в раннем возрасте, а воспитатели помогают детям адаптироваться и развиваться.

Дошкольное образование оказывает значительное влияние на формирование личности, так как именно в этом возрасте закладываются базовые знания и ценности. Исходя из этого, в Узбекистане были приняты нормативные акты и комплексные меры по развитию этой сферы.

Однако исследования показывают, что существующая система управления дошкольным образованием имеет недостатки, мешающие своевременному выявлению проблем и внедрению инновационных решений.

Основные проблемы дошкольного образования в Узбекистане:

Недостаточная инфраструктура, ограничивающая охват детей дошкольным образованием.

Низкий уровень финансовых стимулов для педагогов, что влияет на качество воспитания.

Проблемы с обеспечением учреждений продовольствием, финансированием и медицинским обслуживанием.

В связи с этим был принят Указ Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования», который подверг критике работу ответственных министерств и ведомств.

Одним из ключевых решений стало создание Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан, аналога которого нет в мире. Министерство занимается:

Реализацией государственной политики в сфере дошкольного образования.

Разработкой предложений по совершенствованию законодательства.

Внедрением современных образовательных методик и технологий.

Воспитанием детей в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

С 1 января 2018 года началось создание новых дошкольных учреждений на условиях государственно-частного партнерства в Ташкенте, Нукусе и других областных центрах. Этот механизм предполагает:

Выделение земельных участков инвесторам сроком на 50 лет.

Обеспечение соответствия образовательным и санитарным стандартам.

Налоговые льготы и льготные кредиты для инвесторов.

Также государственные дошкольные учреждения в Ташкенте получили право заключать прямые контракты на поставку продуктов питания, что может быть распространено и на другие регионы.

Принята «Дорожная карта» по дальнейшему развитию дошкольного образования, в том числе:

Создание необходимой инфраструктуры.

Поддержка частного сектора дошкольного образования.

Внедрение лучших международных практик.

Упрощение процедур лицензирования частных детских садов.

Комиссия по реформированию дошкольного образования анализирует существующие проблемы, коррупционные риски и другие факторы, препятствующие развитию отрасли.

Современное дошкольное образование должно быть направлено не на ускоренное развитие ребенка, а на гармоничное обогащение его возможностей. Это позволит сохранить физическое и психическое здоровье детей, поддерживать радость детства и обеспечить их успешную адаптацию в дальнейшем.

Реализация указа Президента позволит вывести дошкольное образование в Узбекистане на новый уровень, улучшить инфраструктуру и повысить качество образовательного процесса.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил яқунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги нутқ // Халқ сўзи. 2017 йил 16 январь, № 11.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга кураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
3. Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони. Lex.uz
4. Ш.М.Мирзиёев.“Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.–Т.:“Ўзбекистон”.2017.–48 б.
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию управления системой дошкольного образования» от 30 сентября 2017 года № УП-5198. Lex.uz
6. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года № 464-І "Об образовании".
7. Avazov Komil Hollievich, Spiritual and Moral Aspects of the Formation of a sustainable Society International Journal of Humanities Social Sciences and Education 2017,4(10): 1-9
8. Komil Avazov Internal and external threats of modernity, security and stability of the modern society and their affinity//The article was presented for the publication in the bulletin Russia and the Moslem World. //Russia and the moslem world. 2017.№3 (297).

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISI FAOLIYATIDAGI
INNOVATSION YONDASHUVLARNI ILMIY NAZARIY TAHLILI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası
katta o'qituvchisi Raximova Mohinora*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226930>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti otarbiyalanuvchilari ota-onalari bilan olib boriladigan hamkorlik ishlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlik, ota-ona, maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyalanuvchi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalarning ishtiroki tarbiya va bolalar uchun ham juda yaxshi natija olib keladi. Bola tarbiyasida oilaning o'rni beqiyos. Oila bolaga qattiq ta'sir ko'rsatadi, uni atrofdagi hayotga moslaydi. Jamiyatda esa tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo'lib qolmasdan, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir. Ota-onalarni tashkiliy ishlarga jalb etish masalan, yumshoq o'yinchoq tayyorlash, suv va qum bilan o'ynashi uchun o'yinchoqlar yasash, maydonchalarni ko'kalamzorlashtirish uchun jihozlar tayyorlash muhim tadbirlardir. Bunday tanlovlar tarbiyachining yillik ish rejasida o'z aksini topgan bo'lishi kerak. Tanlov shartlarini umumiy ota-onalar yig'ilishlarida muhokama qilish va ma'qullab olish kerak. Faol ishtirokchi ota-onalarga tashakkurnoma e'lon qilish, bu borada buvi-yu, bobolarning ham maslahatlariga quloq tutmoq lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash tizimida aniq maqsad mazmun bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlik borasida avvalo erishilgan yutuq va tajribalarning natijalarini tahlil qilib, bolaning ijobiy tomonlarini ko'rsatib, keyin asta-sekinlik bilan ularning xulq-atvoridagi salbiy holatlarni bartaraf etishga, tevarak-atrofga qiziqishlarini oshirib borishga astoydil harakat qilish lozimligini uqtirish [Ошибка! Источник ссылки не найден.] kerak. Ota-onalarni maktabgacha ta'limga jalb etish maqsadida turli xil to'garaklar, tadbirlar, davra suhbatlari, savol-javob kechalari, guruhiy va umumiy ota-onalar yig'ilishlari, ochiq eshiklar kunini tashkil etish diqqatga sazovor holatlardir.

Uydagi ta'lim muhitini mustahkamlashda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari oilada, uyda yoki jamoatchilikda foydalanish uchun chora-tadbirlar hamda materiallarni taqdim etish bilan ular o'z farzandlarini o'qitib-o'rgatishlari [Ошибка! Источник ссылки не найден.] jarayonini yaxshilashlariga yordam bera oladi. Bu tadbirlar o'z ichiga oila a'zolari bolalar bilan birga o'tkazishlari mumkin bo'lgan nutq va savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlarni oladi. Ular shu jumladan, birgalikda o'qish uchun kitoblar, interfaol jurnallar, kulinariya tadbirlari yoki tabiat kuzatishlari yoxud parkda hamda bolalar maydonchalarida yasashlari mumkin bo'lgan har xil narsalardan iborat bo'lishi mumkin. Agarda bolalar guruhda biron-bir aniq mavzuni o'rganayotgan bo'lsalar, ular oila a'zolaridan bu mavzuda intervyu olishlari, birgalikda rasm chizishlari, hikoya tuzishlari va uni birgalikda yozishlari ham mumkin.

Oilaning dastlabki pedagog sifatidagi rolini mustahkamlash Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari ota-onalarga ularning o'z farzandlari uchun dastlabki ilk pedagoglar sifatidagi rollarini mustahkamlash maqsadida resurslarni topishga yordam berishlari va tadbirlarda ishtirok etishlariga ko'maklashadi [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Oilaviy yig'inlar, huquq va imkoniyatlarni kengaytirish dasturlari, noformal uchrashuvlar va oilani qo'llab-quvvatlash guruhlari – mana shular biz oilalarga axborotlarni bera olishimiz va ular bilan bog'lana olishimiz mumkin bo'lgan usullardan ayrimlaridir. Ular shuningdek, oilalarga o'zaro bir-birlari bilan muloqot qilishlariga ham ko'maklashadi. Bu chora-tadbirlarning maqsadi oilani to'g'rilash emas, balki ularni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatishdir. MTT oilaga yordam ko'rsatganida va oila ular o'z farzandlarini tarbiyalashda murojaat qilishlari mumkin bo'lgan ko'plab resurslar mavjudligini tushunganlarida oila o'z farzandlarining uyda va maktabgacha

ta'lim tashkilotida tarbiyalanishning butun davri mobaynida ham ta'lim olishlarini ko'proq darajadagi ehtimollik bilan davom ettiradilar.

Aksar pedagoglarning o'zlariga o'xshash tajribaga ega bo'lgan va pedagoglardan xuddi shunday narsani kutadigan oila bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatishi osonlashadi. Bu ko'pincha maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida muntazam faol ishtirok etadigan oilalar, masalan, bayram tadbirlarida, guruhlarda ko'ngilli ravishda qatnashadigan, materiallarni taqdim etish va yig'ilish va konferensiyalarda ishtirok etadigan ota-onalar bo'lib, pedagoglar ulardan nimani kutayotganliklarini bilishadi [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Fikrlari biznikidan farq qiladigan oilalar yoki pedagoglar kutganidek har xil tadbirlarda ishtirok etmaydigan oila bilan hamkorlik o'rnatish juda qiyin bo'lishi mumkin. Biz hatto bu oilalar o'z farzandlari va ularning ta'lim olishlari xususida kamroq g'amxo'rlik qilishlariga yoki o'z farzandlarini tarbiyalashda nisbatan kam bilimga ega ekanligiga ishonishimiz mumkin [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Oila bilan ishlashning innovatsion usullari, maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish usullarini ko'rib chiqamiz [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]:

– **Loyiha faoliyati:** ota-onalarni bolalarni rivojlantirish va ularning ta'lim va tarbiya sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga jalb qilish [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

– **Mahorat darslar:** o'qituvchilar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadigan va bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishning turli jihatlarini bo'yicha amaliy tavsiyalar beradigan ota-onalar uchun mahorat darslarini tashkil etish.

– **Interaktiv shakldagi ota-onalar yig'ilishlari:** o'quv jarayoni va oila bilan hamkorlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish uchun o'yin texnikasi, munozaralar, davra suhbatlari va boshqalar kabi interaktiv usul va texnologiyalardan foydalanish.

– **Oilaviy bayram va tadbirlarni tashkil etish:** oila va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni, shuningdek, bolalarning rivojlanishini rag'batlantiradigan qo'shma bayram va tadbirlarni tashkil etish.

– **Masofaviy aloqa shakllarini yaratish:** o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida ma'lumot va tajriba almashish, shuningdek maslahat va seminarlar o'tkazish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Hamkorlik boshqa tomonni hurmat qilishni, ularning ehtiyojlariga javob berishni va nima ishlayotganini va nima ishlamayotganligiga o'z munosabatini bildirishni talab qiladi. Bunday munosabatlarni boshlash uchun pedagoglar o'zlari tarbiyalaydigan bolalarning oilasi to'g'risida ma'lumotlarni bilishlari kerak. Oila farzandlarning birinchi va eng muhim tarbiyachisidir.

Maktabgacha ta'lim boshlanganda oilalar bolalarga aksar ko'nikmalarni shakllantirgan: ovqatlanishdan va ichishdan tortib to o'zlariga va boshqalarga qarashgacha o'rgatgan bo'ladi. Ularning aksariyati bolalarga o'z ehtiyojlarini qanday qondirish kerakligini, ularning yoshiga va madaniyatiga qarab o'zlarini qanday tutishni, shuningdek, ona tilida og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot qilishni o'rganishda yordam berishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'RQning 595-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi qonuni. 16.12.2019 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 802-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning DAVLAT STANDARTI” 22.12.2020 yil.
3. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Qayumova, M.N.A'zamova “ Maktabgacha pedagogika” T-2019 132-133 b
4. Asqarova.D.Q. “Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi”T-2020 13-17b
5. Qurbonova. Z.I.The Importance of the use of Educational Technologies Aimed at the Development of the Child's Personality in Preschool Education.” nomli Ilmiy maqola -

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАРАҚҚИЙОТИ, МУАММО YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

International Journal of Culture and Modernity” ISSN 2697-2131, Volume 11
47,48,49 b. Испания 2021

6. Ш.Мирзаева З.И.Курбанова “Арт-педагогические технологии коррекции страхов у
детей дошкольного возраста” SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021.1206-
1212b.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA O'YIN
FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI VA UNING AMALIY AHAMIYATI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim 101-guruh talabasi
Mamajanova Zulfiya Madaminovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226937>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha talimda tarbiyaning tutgan o'rni, kichik yoshdagi bolalarga talim-tarbiya berishda o'yinning ahamiyati va uni qo'llashdagi amaliy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, tajriba, faoliyat, axloq, o'yin faoliyati, nutq, ijtimoiy qobiliyat, aqliy faoliyat, rivojlanish.

Bizga ma'lumki, tarbiya kishilik jamiyati ibtidosida paydo bo'lgan va bashariyat manfaatlarini uchun xizmat qilib kelgan. Tarbiya avlodlar o'rtasidagi aloqani taminlaydi. Kattalar turmush jarayonida ortirilgan tajribani o'zidan keyingi avlodga o'rgatib borganlar. Kichik avlod esa, o'z faoliyati davomida duch kelgan muammolarning yechilishini topish barobarida bilim va ko'nikmalarni egallab boyitib o'zidan keyingi avlodga qoldiradi. Tarbiya ijtimoiy hodisa ekanligi xususida fikr yuritilganda, uning aniq maqsadga yo'naltirilgan hodisa ekanligi takidlanadi. Inson kamolotiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu omillar ichida tarbiya muhim va yetakchi o'rinda turar ekan.

Tarbiyaviy ishning samaradorligi mana shu savollarga to'g'ri javob topishga bog'liq. Bu maqsad jamiyatning barkamol inson shahsini tarbiyalashdek masalalarni ko'ndalang o'yad.

O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuv, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan bo'lib hisoblanadi. Tarixdan bizga ma'lumki ibtidoiy jamoa qabilalari o'z o'yinlarida ovchilik, dehqonchilik ishlarini aks ettirganlar, shu qatorda bolalar o'yini ham ko'p asrlik tarixga ega ekanligini juda ko'p olimlar ta'kidlab o'tishgan. Yan Amos Komenskiy o'yinni bola faoliyati, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'yin – bolaning barcha qobiliyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyat ekanligini ta'kidlab o'tgandir. Yana u bola o'yin davomida tengqurlari bilan do'stlashishini, kattalarga bolalar o'yinlariga e'tiborli munosabatda bo'lishini, ularga oqilona rahbarlik qilishini maslahat berib o'tgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim-tarbiya berishda o'yinning ahamiyati katta o'rin tutadi. Jumladan, o'yin har bir yosh bosqichida asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Bolalarga o'yin orqali bajarilgan mashg'ulot tushunarli va juda zavqli o'tishi bilan bir qatorda, bolalar yodida qolarli o'tadi. O'yin mustaqil faoliyat bo'lib, bu jarayonda bolalar o'z tengdoshlari bilan aloqa qilishga kirishadilar. Ularni umumiy maqsad, unga erishishdagi umumiy kechinmalar birlashtiradi. Shuning uchun o'yin do'stona munosabatlarni tarbiyalashda, jamoa hayoti malakalarini, tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Demak, ijtimoiy hayot o'zgarishi bilan uning mazmuni ham o'zgaradi; o'yin ma'lum maqsadga yo'naltirilgan ongli faoliyat bo'lib, uning mehnat bilan ko'p umumiylik bor va yoshlarni mehnatga tayyorlashga xizmat qiladi. Bu faoliyat asosida bolalardagi o'quv faoliyati rivojlanadi, bola qanchalik yaxshi o'ynasa, u maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi.

Ilk yoshli bolalar o'yin faoliyatining birinchi bosqichi tanishtiruvchi o'yin bo'lib, u narsa-buyum-o'yin faoliyati bo'lib hisoblanadi. Uning mazmuni esa qo'l ishidagi murakkab va nozik harakatlardan iboratdir. Keyingi bosqichi esa, aks ettirish o'yini hisoblanib, bu ilk yoshli bolalar o'yini psixologik mazmunining rivojlanishida eng yuqori nuqta hisoblanadi. Bu holatda kattalar ta'lim-tarbiyaviy ishlarni ma'lum izchillik bilan olib borsalar, bu yoshdagi bolalar narsa va buyumlar nomini, nimaga ishlatilishini bilib oladilar va bu yangi bilimlarni o'z o'yinlarida qo'llay boshlaydilar. Natijada, bu yoshdagi bolalar o'yini mazmun jihatdan predmetli faoliyatni aks ettiradi. Ikkinchi yoshdagi bolalar o'yinida esa, syujetni aks ettirish yuzaga keladi. Bola qo'lidagi

buyum bilan undan qanday foydalanish kerakligini aks ettiradi. Navbatdagi bosqichda esa ro'li o'yinlar bo'lib, unda bolalar o'zlariga tanish bo'lgan kattalar mehnati va kishilarning ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradilar. Shunday qilib, bolalar o'yin faoliyatining bosqichma-bosqich rivojlanib borishi to'g'risidagi ilmiy tasavvurlar har yosh guruhlari bolalarning o'yin faoliyatiga rahbarlikning aniq sistemali tavsiyalarini ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Shunday qilib, Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida o'yinning tutgan o'rni juda katta bo'lib, o'yindan maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berishda keng qo'llaniladi. Zero:

- o'yin bolalarning mustaqil faoliyati bo'lib, unda bolaning ruhiyati nomoyon bo'ladi;
- o'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar holatini tashkil etish shaklidir;
- o'yin bolalarni har tomonlama tarbiyasi vositalaridan biridir;
- o'yin bolalarga ta'lim va tarbiya berishning metod va usulidir;
- o'yin bolalarni o'quv faoliyatiga tayyorlash vositasidir.

Taniqli pedagog-olimlarning tadqiqotlariga ko'ra o'yinda rahbarlik qilish orqali bolalarga o'yinning mazmuni, tashkil etishi, tuzilishi, bolalarning axloqiy munosabatlari, bolalar o'yinining mazmuni, tashkil etilishi, tuzilishi, bolalarning ahloqiy munosabatlari, bolalar o'yinining rivojlanish darajasiga ta'sir etish mumkinligini ko'rsatadi. O'yin o'ynash davomida bolalar mehnat tabiyasi va estetik tarbiya ko'nikma va malakalariga ham ega bo'ladilar, o'yin uchun kerak bo'lgan narsalarni tayyorlaydilar, ijodiy hayol fikrlarini o'zaro tadbiq etadilar. Maktabgacha talim tashkilotlarida tarbiyachi o'yin yordamida bolalarni har tomonlama rivojlantirish vazifasini amalga oshirish uchun unga muntazam ravishda ta'sir etib borishi zarurdir. Chunki o'yinda bolalarning mashg'ulotlarda olgan bilim va malakasi yaqqol namoyon bo'ladi, ikkinchi tomondan o'yinda yuzaga kelgan sifatlar faoliyatning boshqa turlariga ko'chiriladi.

Bizga ma'lumki Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin faoliyati to'rt turga bo'linadi. Ular qoidali o'yinlar, ijodiy o'yinlar, didaktik o'yinlar va harakatli o'yinlar. O'yin bosqichma-bosqich olib boriladi yani, tayyorgarlik, tashkiliy, ijodkorlik, yakuniy.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interfaol o'yinlardan foydalanish ijobiy natijalarga olib keladi. Bu o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi. Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

1. Mashg'ulot oldidan bolalar o'yin qoidalari va mazmunini qay darjada tushunganliklarini anglash;
2. Bolalarning yosh xususiyatlari va bir birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish;
3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish;
4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq materiallardan foydalanish;
5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish;
6. Bolalarga ro'llarni to'g'ri taqsimlash;
7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish;
8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini prognoz qilish.

Tarbiyachi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning bilim olishga atrofda olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyasidan keng foydalanish kerak.

O'yinlar texnologiyasi degani pedagogik texnologiyaning yana bir turi bo'lib, o'yin texnologiyasi doimiy o'yin metodlaridan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy ketma-ketligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar o'ziga hos xarakterga ega bo'ladi. Birinchidan, rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar maxsus topshiriqlar majmuasidan iborat bo'ladi. Ikkinchidan o'yin, faoliyatidagi topshiriqlar rangli kublar

,g‘ishtchalar, kvadratlar, plastilin, karton qog‘ozlar konstruktor-mehaniq majmualarida turli orlament, rasm va jimjimador predmetlar vositasida amalga oshiriladi .Uchinchidan, topshiriqlar mustaqil bajarilishini ta‘minlash maqsadida uinarni osondan qiyinga tomon, aniq vaqt oralig‘ida sifatli bajarilishini ta‘minlash darkor. Shu tariqa pedagog bolalar bilan frontal ravishda ish olib boradi va aniq maqsadli va to‘g‘ri bajarilgan har bir faoliyat nafaqat o‘z samarasini beradi balki, u bolalarning kelgusi faoliyatlarining tamal toshi vazifasini bajaradi. Natijada bolalar tez harakatlanuvchi, tez fikrlovchi, irodali, zehnli va eng asosiysi sog‘lom bo‘lib kamol topadilar. Harakatli o‘yinlar bolalarning har tomonlama mukammal voyaga etishiga juda katta yordam beradi , bu yoshdagi bolalarda eng kerakli fiziologik rivojlanishini taminlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni ta‘kidlash kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda o‘yin faoliyatining tutgan o‘rni beqiyosdir. Hozirgi davrga kelib muhtaram yurtboshimiz maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida juda katta ishlar olib bormoqda. Yurtboshimizning “O‘zbekiston kelajagi yoshlar qo‘lida” degan so‘zlariga muvofiq o‘sib kelayotgan kelajak avlodni jismonan va manan yetuk qilib tarbiyalashda yaratilgan imkoniyatlardan keng va oqilona foydalangan holatda ta‘lim va tarbiyaga katta e‘tibor qaratmog‘imiz hamda uzliksiz ta‘limning ilk bosqichi hisoblangan ta‘lim jarayonida samarali ishlar olib bormog‘imiz kerak deb o‘ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo‘latova, N.M.Qayumova, M.N. Azamova “Maktabgacha pedagogika” T.:2013
2. F.R.Qodirova. “Maktabgacha pedagogika” T.: 2013
3. M.Yakubova “Maktabgacha yoshdagi ta‘lim-tarbiya berish” A.: 2024
4. N.Qayumova. “Maktabgacha pedagogika” T.2013.
5. SH.Q.Toshpo‘latova .va boshqalar. “.Bolalar bog‘chasida metodik ishlar”. T.: 2012.
6. R.Mavlonova , N.Vohidova, N. Rahmonqulova “Pedagogika nazariyasi va tarixi” TOSN.2010.

MAKTABGACHA TA'LIM JARAYONIDA – O'YIN METODI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-bosqich talabasi Asranboyeva
Marjonaxon Avazbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226954>

Annotatsiya : ushbu maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida o'yin metodining ahamiyati va uning bolalar rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. O'yin metodi bolalar uchun eng samarali o'rgatish vositasi sifatida qaraladi, chunki u bolalarning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantiradi, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi va emotsional holatini yaxshilaydi. Maqolada, o'yin metodining turlari, ularni maktabgacha ta'limda qanday qo'llash mumkinligi haqidagi yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, o'yin metodining bolalar bilan muloqotda, ularning o'zaro aloqalarida va muhitga moslashuv jarayonidagi o'rni va ahamiyati o'rganiladi.

Kalit so'zlar : maktabgacha ta'lim, o'yin, bola, ijodiy o'yinlar, qoidali o'yinlar, o'yinchoq, pedagog, psixolog, mehnat, rivojlanish, diqqat, xotira.

O'yin faoliyati - bolalarni insoniyatning ijtimoiy tajriba egallashning faol shakli bo'lgan, ta'lim faoliyatiga tayyorlaydi. Odam birdaniga ijtimoiy tajribani o'zlashtirishga kirisha olmaydi. Ijtimoiy tajribalarni faol egallash uchun inson, avvalo, yetarli darajada nutqni egallashi, malaka, uquv va sodda tushunchalarga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Bunday ko'nikmalarga bolalar o'yin faoliyati orqali erishishadi. O'yin har bir yosh bosqichida bolaning tevarak – atrofdagi hayotni va boshqa kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati mazmun jihatidan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turadi. O'yin inson o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usuli. Shuning uchun uni “bolalikning hamrohi”, - deb, bejizga aytishmaydi. “Farzandlarimiz milliy hunarmandchiligimiz asosida yaratilgan o'yinchoqlarni o'ynashsa, ularning tarbiyasiga ijobiy ta'sir etgan bo'lar edik”,- deb, birinchi prezidentimiz I.A. Karimov aytib o'tgan edilar. Shunday ekan, o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etib, mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf, etnograf olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. Ibtidoiy jamoa qabilalari o'z o'yinlarida ovchilik, urush, dehqonchilik ishlarini aks ettirganlar. Misol sifatida, o'sha davrdagi ba'zi qabilalarning sholi sepish jarayoni o'yinlar bilan tantana qilib o'tkazilar edi. Shu tariqa o'yin tarixiy taraqqiyot jarayonida, mehnat faoliyati natijasida paydo bo'lgan ekan. O'yin faoliyati asosida boladagi o'quv faoliyati rivojlanib boradi. Bola qanchalik yaxshi o'ynasa, u maktabda ham shunchalik yaxshi o'qiydi.

Bolalar o'yini uning mazmuni, xususiyati, tashkil etilishiga ko'ra xilma – xildir. bola o'yinlarining turkumlari ikkiga bo'linadi :

- 1) ijodiy o'yinlar
- 2) qoidali o'yinlar

Ijodiy o'yinlarni bolalar o'zlari o'ylab topadilar . Unda oldindan belgilangan qoidalar bo'lmaydi. O'yin qoidasini bolalar o'zlari o'yin jarayonida belgilaydilar. Bunday o'yinlarda bolalarning fantaziyasi, buyum yasashi, tajriba qilishiga keng yo'l ochilib boradi.

Qoidali o'yinlarning mazmuni va qoidasi kattalar tomonidan belgilab beriladi. Bunday o'yinlar bolaning sensor rivojlanishini, tafakkur va nutqini, ixtiyorsiz diqqat va xotirasini, har xil harakatlarini muntazam ravishda mustaqil mashq qildirish imkonini beradi .

Yan Amos Komenskiy o'yinni “bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga tog'ri keladigan zarur shakli”,- deb hisoblar edi. Ushbu olimning fikricha, o'yin – bolaning barcha qobiliyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o'yinda borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar kengayadi va boyib boradi, nutq ham tobora rivojlanib boradi. Bola o'yin davomida tengdoshlari bilan do'stlashadi. Ya.A.Komenskiy o'yinga quvnoq bolalik va bolani uyg'un

rivojlanishi sharti sifatida qarar ekan, kattalarga bolalar o‘yinlariga e‘tiborli munosabatda bolishni, ularga oqilona rahbarlik qilishni maslahat bergan edi. P.F.Lestgaft bolalar o‘z o‘yinlarida tevarak – atrofdan olgan taassurotlarini aks ettiradilar, deydi. Bunday faoliyat bolaning rivojlanishida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday qilib, o‘yinning ijtimoiy voqea ekanligini, o‘yinda tevarak atrofdagi borliq aks ettirilishini yetuk olim hamda pedagoglar o‘z kuzatishlari va ilmiy izlanishlari orqali isbotlab berdilar.

Xulosa qilib aytganda, o‘yin metodi maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va foydali qiladi. Ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirib, ular uchun muvaffaqiyatli kelajak poydevorini yaratib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.Qodirova , Sh.Toshpo‘latova , N.Kayumova , M.A’zamova – “Maktabgacha pedagogika” darslik (2019)
2. I.Oxunov – “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi” o‘quv - uslubiy majmua (2024)
3. D.Fatidinova – “Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi” o‘quv – uslubiy majmua (2024)
4. I.A.Karimov – “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari (2008)

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK JARAYONNI
TASHKIL ETISH**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti*

1-bosqich talabasi

Maxmudjonova Gulzoda Eldorbek qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226963>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, estetik, jismoniy, ma'naviy salohiyatni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish masalalari xususida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik jarayon, uni tashkil etish tamoyillari, pedagogik jarayonga zamonaviy yondashuvlar, yosh avlod, maktabga tayyorlash, takomillashtirish.

Bugungi kunda jahonda texnologiyalar va axborotlashtirish jarayonlarining rivojlanishi davrida maktabgacha ta'limni isloh qilish, komil insonni tarbiyalash, ularga zamonaviy ta'lim berish masalalari birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi. 2017-2021-yillariga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq, ta'lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, amaliyotga joriy etish, pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Ta'lim-tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonni, har bir faoliyat turini to'g'ri tashkil etishga bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotning pedagogik jarayonda ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi va u kundalik hayotda, o'yinda, mehnatda, mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish tamoyillari:

- 1) maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshini, individual xususiyatlarini xisobga olish;
- 2) faoliyatning har xil turlaridan kompleks foydalanish;
- 3) bolalarning butun hayotini estetikasi;
- 4) qo'shma turmush tarzi;
- 5) insonparvarlik;
- 6) demokratiya;
- 7) shaxsga yo'naltirilgan yondashuv;
- 8) tizimlilik va yaxlitlik;
- 9) etnik-madaniy yashash sharoitlarini hisobga olgan holda.

Maktabgacha ta'limning moslashuvchan, o'zgaruvchan tizimini yaratish pedagogik jarayonni tashkil etishga turli yondashuvlar asosli ekanligini isbotladi. Zamonaviy sharoitda u muayyan tushunchalar, dasturiy va uslubiy materiallar asosida qurilgan.

Maktabgacha ta'lim muassasasida ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish tarbiyachidan tegishli tayyorgarlikni talab etadigan ancha murakkab ishdur. Tarbiyachi bolaning psixik-fiziologik rivojlanish darajasini, "Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan talablari"ni hamda u asosida yaratilgan ta'lim-tarbiya dasturini yaxshi bilishi kerak. Reja tarbiyachiga dastur talablarini bir yilga bir tekisda taqsimlashga yordam beradi hamda ta'lim-tarbiya berish va tarbiyalashning usullarini oldindan o'ylab olish, maqsadni aniqroq ko'rish imkonini beradi. Reja bo'lsa tarbiyachi bugun nima ish qilishi va qanday qilishini, qaysi qo'llanmalardan foydalanishni biladi.

Shunday qilib, ta'lim-tarbiya sifatini oshirish jarayonida yangi mazmun va mohiyatiga ega bo'lgan insonparvarlik tamoyillariga asoslangan, yaratuvchanlik, ijodkorlikka intilish hissi bilan ta'lim komil inson shaxsini yetuklikka yo'naltiradi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib borilayotgan islohotlar ta'lim-tarbiyaning maqsadini yangi yo'nalishga burdi. Demak, ta'lim-tarbiyaning maqsadi butunlay yangilandi, unga mos holda mazmunning ham, pedagogik jarayonning ham yangilanishi tabiiydir. Bu omil davlatimizning ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli shaxs manfaatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебник для студентов педвузов/ Под ред. В.А.Сластенина. –М.:Академия, Академия, 2005, -200 с.
2. Khalilova Dilnoza Furkatovna. Formation of social competence of future educators in preschool educational organizations. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 3 march 2023. 174-177.
3. Ilhomjon Oxunov Abdunabiyevich. “Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish”. Dotsent
4. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. Conferencea, 115-117.

IJTIMOYLASHTIRISH OMILLARI VA MEXANIZMLARI

*Andijon davlat pedagogika institute
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
104-guruh talabasi B.Muxtorova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226972>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiylashtirish jarayonining mohiyati, uning asosiy omillari va mexanizmlari tahlil qilinadi. Ijtimoiylashtirish- shaxsning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy normalar, qadriyatlar va madaniy me'yorlarni o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi. Maqolada ijtimoiylashtirishning oilaviy, ta'lim, tengdoshlar guruhi va ommaviy axborot kabi omillar hamda identifikatsiya, intekektuallashuv lohihalash va boshqa shu kabi mexanizmlar yoritiladi. Ushbu mexanizmlar orqali shaxsning muhitga integratsiyasi va undagi o'z o'rnini topish tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: Ijtimoiylashtirish, omillar, mexanizmlar, identifikatsiya, refleksiya, loyihalash, mezo, makro, mikro, mega, empatiya, impiringting, ekzistensial, rekleksiya.

Ijtimoiylashuv bolalar, o'smirlar, yoshlarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ko'p sonli shart-sharoitlar bilan o'zaro munosabatida yuzaga keladi. Insonga ta'sir qiluvchi bu sharoitlar omil deyiladi. Ijtimoiylashuvning omillari ikki guruhga bo'linadi: Tashqi omillar va ichki omillar.

Tashqi omillarga quyidagilar kiradi:

Mega omillar (mega-eng katta)-kosmos, yer shari, planetlar va ular bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni kiritsa bo'ladi.

Makro omillar (makro-katta)-davlat, xalq, jamiyat, shuningdek bularga demografik, ijtimoiy, siyosiy, ekologik, ya'ni yerning barcha aholisining ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatadigan omillar kiritiladi.

Mezo omillar (mezo-o'rta)-hudud va yashash joyi ommaviy aloqa tarmoqlari, u yoki bu submadaniyatga tegishligiga ko'ra ajratilgan guruhlarining ijtimoiylashuvi shart-sharoitlari. Mezo omillar etnik qurilmalarni shakllantirish jarayoniga, mintaqaviy sharoitlarga, shu hududning OAVlariga ta'sir qiladi.

Mikro omillar, ya'ni muayyan shaxslarga ta'sir qiluvchi omillarga -oila, qo'shnilar, tengdoshlar guruhlari, tarbiya muassasalari, turli ijtimoiy, diniy, davlat, xususiy tashkilotlari kiradi.

Ichki omillar: Shaxs tug'ilganidan boshlab rivojlanadigan muhit sotsium yoki mikrosotsium deyiladi. Tashqi ijtimoiy omillardan tashqari ichki biologik omillar ham mavjud. Ularni bir- biridan mustaqil o'rganishning iloji yo'q. Zamonaviy ilmiy nazariyalarda shaxs rivojlanishining asosiy omillari sifatida biologik va ijtimoiy omillar ajratib ko'rsatiladi.

Ijtimoiylashuv jarayoniga samarali ta'sir qiluvchi va bu jarayonlarni faollashtirishda mexanizmlar muhim rol o'ynaydi. **Mexanizm bu** –harakatga keltiruvchi turtki, kuch hisoblanadi, ijtimoiylashuv jarayonida turtki vazifasini bajaradi. Ijtimoiylashuv jarayoni mexanizmlarini bir qator olimlar o'rganib chiqqanlar. Shulardan I.Podlasiyning tasnifi bo'yicha mexanizmlar:

1. **Bostirish mexanizmi:** Hohish istaklarni, g'oyani, fikrni ongdan chiqarib tashlash.

Masalan: Bolani ongidan salbiy istak-g'oyalarni ularning ongidan chiqarib tashlash ya'ni kattalarni hurmat qilmaslik, salom bermaslik, mashinalarda yoshi kattalarga joy bermaslik va shu kabilar.

2. **Ajratish mexanizmi:** Yomon taassurotlardan voz kechish, xotiralardan kechish.

Masalan: Biror yoqtirgan o'yinchog'ining buzilishi natijasida bola tushkunlikka tushadi pedagog esa o'yin davomida bolani chalg'itib tushkunlikdan olib chiqishi kerak.

3. **O'z-o'zini cheklash mexanizmi:** Bolani o'ziga bo'lgan ishonchini pasayishi, "men" konsepsiyasining yo'qolib borishi.

Masalan: boshqa bolalar bilan o'zini taqqoslash, boshqalar singari zo'r she'r ayta olmasligi, o'rtoqlari kabi raqsga tusha olmasligi va boshqalar bolani o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qolishiga olib keladi.

4. Loyihalash mexanizmi: O'z kamchiliklarini boshqalardan deb hisoblash. O'zini aybini birovga to'ngash.

Masalan: Bola rasm chizib, u unchalik chiroyli chiqmasa, "Bu bo'yoqlar yaxshi emas ekan, shuning uchun rasmlarim chiroyli chiqmadi," deydi, lekin o'zining chizish mahoratini takomillashtirish zarurligini tan olmaydi. Ota-onasidan, tarbiyachidan tanbeh eshitmaslik uchun o'zi sindirgan o'yinchoqni boshqalardan deb hisoblashi ham mumkin.

5. Identifikatsiya mexanizmi: Bola hayolan o'zini qahramonlarga o'xshatish.

Masalan: Farzand ota-onasi yoki katta aka-opalariga taqlid qilib, ularning xulq-atvorini qabul qiladi. Masalan, ota-onasi o'qituvchi bo'lsa, bola ham o'zini kelajakda o'qituvchi sifatida his qila boshlaydi. O'zini o'rgimchak odamga o'xshatish va qo'llarini har xil shakllarga keltirish va boshqalar.

6. Empatiya mexanizmi: O'rtoqlarini, do'stlarini hissiy holatlariga hamdard bo'lish.

Masalan: Bola o'rtog'ini dardiga hamdard bo'ladi lekin ba'zi paytlarda nimaga yig'layotganini va nima sababadan kulayotganini bilmay birgalashib kulishadi va yig'lashadi.

7. Intelektuallashuv mexanizmi: bu mexanizmدا pedagoglarning ro'li juda muhim yani biron bir vaziyatda bolaning o'rtoqlari singari muammolariga yechim topish.

Masalan: Bolalar bog'chada o'ynayotib, to'p panjara yoki daraxt shoxiga tiqilib qoladi, bir bola uni qo'li bilan olishga harakat qiladi, lekin yeta olmaydi. Shu paytda tarbiyachi tayoqcha yoki uzun shox yordamida uni tushirish mumkinligini ko'rsatib beradi. U esa kuzatib xuddi shu usulni qo'llab, muammoni hal qiladi

8. Harakatlarni bekor qilish mexanizmi: Fikr, hissiyot, harakatlarini susaytirish uchun qo'llanadi.

Masalan: biror ish qilayotganda o'zini fikrlashi bo'yicha zo'r chiqayotgan bo'ladi, lekin biz o'z qarashlarimiz bo'yicha past baho beramiz va shu tariqa bola harakatlari susayadi.

Mudrikning tasnifiga bo'yicha mexanizmlar:

1. Impiringting mexanizmi; xotirada saqlab qolish degan manoni bildiradi. insonga ta'sir qiladigan hayotiy muhim obyektlarni eslab qolish.

Masalan: Bola har kuni bog'chaga boradigan yo'ni eslab qolib, ota-onasiga: "Mana bu yo'ldan yuramiz, keyin bog'chaga yetib boramiz," deb ayta oladi. Bola bog'chada tug'ilgan kunini qanday nishonlaganini yoki do'sti bilan qanday o'yin o'ynaganini eslab keyinchalik do'stlariga aytib berishi mumkin.

2. Ekzistensial mexanizm: tilni o'zlashtirish hamda ijtimoiy xulq atvor normalariga anglamagan holda ega bo'lish.

Masalan: har hil so'zlarni kattalardan o'zi bilmagan holda yodlab olish va u so'zni to'g'ri kelmaydigan joylarda ishlatish.

3. Taqlid maxanizmi: biror bir namunaga o'xshab harakat qilish.

Masalan: kichkina qiz onasining harakatlariga taqlid qilib, o'yinchoq qo'g'irchoqlarini ovqatlantirishga harakat qiladi, kichkina bola otasiga taqlid qilib o'yinchoq mashinasini "ta'mirlashga" urinadi yoki "ishga ketyabman" deb chamadon ko'tarib yuradi yokida o'zini multfilm qahramonlariga o'xshatadi, jo'ja kabi "piyo-piyo" qilib yuradi

4. Reflektsiya mexanizmi: o'z-o'zini tahlil qilish, o'z hatti-harakatlarini tushunib yetish.

Masalan: Bola kublardan minoralar qurayotganda noto'g'ri joylashtirib, uni qulatib yuboradi. Keyin o'ylab ko'rib: "Men pastiga katta kub qo'yishim kerak ekan!" deb xatoni tuzatadi.

Bolani kamol topishida, shaxs bo'lib yetishishida ijtimoiylashuv jarayoni muhim rol o'ynaydi. Jamiyat qabul qilgan qarorlarni o'zlashtirish, ijtimoiy tajribalarani egallash jarayoni orqali sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mo‘minova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. *Science and innovation in the education system*, 2(2), 122-126.
2. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. *Science and Innovation*, 2(4), 632-634.
3. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 266-274.
4. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. *Science and Education*, 2(1), 301-303.
5. Xusanovich, M. O. (2024, November). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАДБИРКОРЛИК МАДАНИЯТИГА О'RGATISH. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
6. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID
7. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.

IJTIMOYIY TARBIYADA MAHALLANING O'RNI

*Andijon davlat pedagogika insituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti 1-bosqich 102-guruh talabasi
Saydullayeva Ma'rifatxon Lutfulla qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226979>

Annotatsiya: Mahallaning pedagogik jihatdan o'rni ham katta. U maktablar, bog'chalar bilan hamkorlik qilib, ta'lim-tarbiyani yaxshilashda yordam beradi, bolalar va yoshlarning axloqiy tarbiyasida jamoa mas'uliyatini oshiradi. Bu jarayonda qadriyatlar, odob-axloq qoidalarini yosh avlodga o'rgatishda faol qatnashadi. Shu bilan birga, mahallaning boy an'anaviy tajribasi oila va jamiyatni birlashtirishda xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktab, pedagogik, mahalla, oila, bog'cha, tarbiya, axloq, odob, qoida.

Mahalla ijtimoiy tarbiyaning asosiy institutlaridan biri hisoblanadi. Chunki mahalla jamiyatning eng yaqin ijtimoiy muhitini tashkil etib, kishilarning, ayniqsa, bolalar va yoshlarning shaxsiy, ma'naviy-axloqiy shakllanishiga ta'sir qiladi. Mahallaning bu boradagi o'rni quyidagilar orqali aniqlanadi:

1. Mahalla — ijtimoiy tarbiyaning eng yaqin instituti

Mahalla nafaqat ma'muriy, balki odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy makondir. Uning ijtimoiy tarbiyada quyidagi o'rni bor:

Jamoaviy boshqaruv va tarbiya: Mahalla odamlarga jamoa ruhini singdiradi va fuqarolarni o'zaro yordamga chaqiradi. Bolalar va yoshlarda hamjihatlik hissi shakllanadi.

Mahalliy an'ana va qadriyatlarni singdirish: Bolalar mahalla orqali o'z madaniyati, urf-odatlarini va qadriyatlarini chuqur o'rganadi.

2. Mahallaning bolalar va yoshlarga tarbiyaviy ta'siri

Axloqiy tarbiyasi: Mahalladagi nuroniylar va jamoatchilik vakillari yoshlarga hayotiy tajribalari bilan ulkan ibrat ko'rsatadi.

Ijtimoiy moslashuvi: Mahalla yoshlarni jamoaviy tadbirlarga jalb etib, ularda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Masalan, xasharlar, tadbirlar yoki sport musobaqalari orqali jamoaviylik tuyg'usi shakllanadi.

Nazorati va qo'llab-quvvatlovi: Mahalla o'qishdan tashqari vaqtda yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil qilishda muhimdir. Yoshlarning nazoratsiz qolishini oldini oladi.

3. Mahalla — tarbiyaviy resurslar manbai

Mahallada quyidagi ijtimoiy tarbiyaviy resurslar mavjud:

Nuroniylar va ota-onalar kengashi: Ushbu kengashlar yoshlarda axloqiy-mehnat tarbiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Masjid va madaniyat markazlari: Mahalladagi diniy va madaniy maskanlar yoshlarga ma'naviy tarbiya berish uchun ishlatiladi.

Mahalla faollari: Mahalla raisi va faollari yoshlar bilan shug'ullanib, ularning ijtimoiy muammolarini hal qilishga yordam beradi.

4. Mahallaning ijtimoiy muhit yaratishdagi roli

Mahalla bolalar va yoshlarga quyidagicha ta'sir ko'rsatadi:

Sog'lom muhit shakllantirish: Mahallaning ijtimoiy muhiti farzandlar tarbiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Sog'lom muhit bolalarda o'ziga ishonch va ijobiy xulq-atvor shakllantiradi.

Oilaviy munosabatlarni qo'llab-quvvatlash: Mahalla ota-onalarga tarbiyaviy masalalarda yordam beradi va oilaviy ziddiyatlarning oldini olishga ko'maklashadi.

Bo'sh vaqtni tashkil qilish: Bolalar va yoshlarning sport, madaniy va ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etishini ta'minlaydi.

5. Mahalla va ijtimoiy hamkorlik

Mahalla ijtimoiy tarbiya jarayonida ta'lim muassasalari, psixologlar va davlat organlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Masalan:

Maktablar bilan hamkorlik: Bolalarning o'qish va intizomiga oid masalalarda maktab bilan hamkorlik qilib, tarbiyani yaxshilash.

Huquqni muhofaza qilish organlari bilan ishlash: Yoshlar orasida huquqbuzarlikning oldini olishda faol ishtirok etish.

Psixologik xizmatlar: Mahallada psixologik xizmatlarni tashkil etib, muammoli bolalar bilan ishlash.

"Ijtimoiy tarbiyada mahallaning o'rni" mavzusida bir qancha dolzarb fikrlar va tadqiqotlar mavjud. Mahalla – o'zbek jamiyatining an'anaviy va muhim ijtimoiy instituti bo'lib, u yosh avlodning tarbiyasi, ijtimoiylashuvi va qadriyatlarini o'rganishida muhim rol o'ynaydi.

Mahalla oila qadriyatlarini saqlash, jamiyatda axloqiy me'yorlarni mustahkamlash va ijtimoiy-iqtisodiy yordam ko'rsatish orqali aholini qo'llab-quvvatlaydi. Xususan, mahalla orqali ijtimoiy yordam taqsimlanadi, masalan, kam ta'minlangan oilalarga subsidiya ajratish, ishsizlarni ishga joylashtirish va yoshlar tarbiyasiga ko'maklashish kabi tadbirlar amalga oshiriladi.

Mahallaning pedagogik jihatdan o'rni ham katta. U maktablar, bog'chalar bilan hamkorlik qilib, ta'lim-tarbiyani yaxshilashda yordam beradi, bolalar va yoshlarning axloqiy tarbiyasida jamoa mas'uliyatini oshiradi. Bu jarayonda qadriyatlar, odob-axloq qoidalarini yosh avlodga o'rgatishda faol qatnashadi. Shu bilan birga, mahallaning boy an'anaviy tajribasi oila va jamiyatni birlashtirishda xizmat qiladi

Ijtimoiy tarbiyada mahallaning o'rni juda katta, chunki mahalla insonning ijtimoiy muhitining birinchi qismi hisoblanadi. Mahalla – bu aholining turmush tarzi, qadriyatlari, an'analari va jamiyatdagi ijtimoiy normalarni shakllantiradigan asosiy muhitdir.

Mahallaning ijtimoiy tarbiyada tutgan o'rni quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. Qadriyatlar va an'analar: Mahalla jamiyatning an'anaviy qadriyatlarini o'zida aks ettiradi. Bu qadriyatlar yoshlarni shakllantirishda katta rol o'ynaydi, masalan, hurmat, mehr-oqibat, mehnatsevarlik, yaxshilikka intilish kabi.

2. Ijtimoiy kuzatuv va ta'sir: Mahalla, insonlarni bir-birini kuzatib, tarbiyalashda ijtimoiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, kattalar yoshlarni xulq-atvor va o'zaro munosabatlarda to'g'ri yo'lga solishda ko'maklashadi.

3. Yoshlarni ijtimoiylashuvi: Mahalla yoshlarning ijtimoiy hayotga kirishishida muhim rol o'ynaydi. Bu yerda ular o'zlarini boshqalar bilan muomala qilishda, to'g'ri qarorlar qabul qilishda, xatolaridan saboq olishda o'rganadilar.

4. Jamiyatga xizmat qilish: Mahallaning tarbiyaviy jihati, unga oid ijtimoiy me'yorlar va odatlarni o'zlashtirish orqali yoshlar jamiyatga foydali fuqarolar bo'lib yetishadi.

5. O'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash: Mahallada o'zaro yordam, qo'llab-quvvatlash, va qiyin vaziyatlarda bir-biriga yordam berish qadriyatlari yoshlarni bir-biriga g'amxo'rlik qilishga o'rgatadi.

Shu tarzda, mahalla jamiyatning bir qismi sifatida insonlarning ijtimoiy tarbiyasini shakllantirishda, ularning o'ziga bo'lgan ishonchi, o'zaro hurmat va jamiyatga foyda keltiradigan mehnatga tayyorligini ta'minlashda juda katta o'rin tutadi.

Mahalla tushunchasi G'arb va Sharq mamlakatlarida turlicha mazmun kasb etadi. Har ikkala mintaqada mahallaning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati mavjud, biroq uning shakli, vazifalari va roli o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan: Sharq mamlakatlarida mahalla qadimdan jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy hayotida markaziy o'rin egallab kelgan. Bu hududlarda mahalla nafaqat ma'muriy birlik, balki insonlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalar va mehr-oqibatning timsolidir.

Madaniy va diniy vazifalarda esa odatda, diniy va ma'naviy qadriyatlar o'chog'i bo'lib xizmat qiladi. Masjidlarda, madrasalarda va boshqa diniy maskanlarda mahalla markazi sifatida faoliyat yuritadi. Bundan tashqari birdamlik va yordam masalasida Sharqdagi mahallalarda qo'shnichilik munosabatlari juda mustahkam. To'y-marosimlar, janozalar yoki xayriya tadbirlari kabi holatlarda butun mahalla ahlining birgalikda qatnashishi odat tusiga kirgan. Sharq mahallalari yosh avlodni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Katta yoshdagilar yoshlarga nafaqat hayotiy tajribalarni o'rgatadi, balki ularni ma'naviyat va ahloqiy me'yorlarga amal qilishga ham undaydi.

G'arb mamlakatlarida mahalla-g'arbda mahalla tushunchasi, odatda, kichik jamoalar (community) yoki qo'shniçilik (neighborhood) shaklida ko'rinadi. Bu hududlarda mahalla ko'proq ma'muriy va jismoniy birlik sifatida qaraladi. G'arb mamlakatlarida mahalla aloqalari ko'proq shaxsiy chegaralarga asoslangan. Qo'shnilar bir-birini bilishi mumkin, biroq Sharqdagidek yaqin aloqalar odatda kuzatilmaydi. G'arbda mahallalar ko'pincha turli xizmatlar (sport markazlari, kutubxonalar, ijtimoiy klublar) orqali birlashadi. Bu xizmatlar odamlarga turli sohalarda rivojlanish imkonini beradi.

G'arb mamlakatlarida mahalla aholisi ko'pincha ko'ngillilik asosida jamoatchilik ishlariga jalb qilinadi. Masalan, aksiyalar, xayriya tadbirlari va mahalliy kengashlarda qatnashish.

Qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, Sharq mamlakatlarida mahalla ko'proq ijtimoiy birdamlikka asoslangan bo'lsa, G'arb mamlakatlarida individuallik va mustaqillik tamoyillari ustuvor.

Sharqda mahalla yosh avlodni axloqiy va diniy jihatdan tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etsa, G'arbda esa mahallalar yoshlarga imkoniyatlar yaratib beruvchi infratuzilmani rivojlantirish bilan shug'ullanadi. G'arb mahallalari ko'proq tashkilotchilik va xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan bo'lsa, Sharq mahallalari insonlar o'rtasidagi an'anaviy rishtalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bundan xulosa chiqarishimiz mumkinki, G'arb va Sharq mamlakatlarida mahallaning o'rni ijtimoiy tuzum, madaniyat va qadriyatlarga bog'liq ravishda farq qiladi. Sharqda mahalla – mehr-oqibat va ma'naviyat maskani sifatida namoyon bo'lsa, G'arbda u rivojlangan infratuzilma va shaxsiy tashabbuslarning markazi hisoblanadi. Har ikki modelning o'ziga xos kuchli tomonlari mavjud va ular jamiyat rivojiga moslashgan holda xizmat qiladi.

Mahalla ijtimoiy tarbiyada muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda yoshlarning ma'naviy, axloqiy, madaniy va jismoniy tarbiyasi shakllanadi. Ularning ijtimoiy faolligi, jamoada o'z o'rnini topishi, ma'naviy qadriyatlarni anglab yetishi ko'p jihatdan mahalla muhitiga bog'liq. Shu bois, mahalla tarbiyani rivojlantirishda faol qatnashuvchi asosiy ijtimoiy institut hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva B.C. "Maktabgacha ta'lim menejmenti"
2. S.S. Bobonazarova "Metodika fanlarini o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish"
3. R.T. Akbarov "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi"
4. Tokoyev M.S. (2018). Ijtimoiy tarbiyaning pedagogik asoslari. Toshkent: "Ilm Ziyo" nashriyoti.
5. Mo'minova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.
6. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.
7. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.
8. Iminova. D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN
FAOLIYATLARDAGI O'YINNING AHAMIYATI**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1- bosqich talabasi
Yaqubjonova Hayriniso Akromjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226988>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin orqali bolalarni kun tartibini mazmunli o'tkazilishi yoritilgan. O'yinning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ahamiyatini ko'rib chiqamiz va uni rivojlantirishda qo'llaniladigan asosiy faoliyatlarni tavsiflaymiz.

Kalit so'zlar: O'yin, ro'lli o'yin, syujetli ro'lli o'yin, maktabgacha ta'lim, pedagog, oila.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida katta o'zgarishlar va yangiliklar yuz bermoqda. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv o'quv metodikalar, hamda bolalarning individual ehtiyojlariga moslashgan o'qitish usullari maktabgacha ta'limning sifatini oshirishga qaratilgan. Pedagogik jarayonlarda faollik, ijodkorlik va bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning ahamiyati ortib bormoqda. Bularning barchasi bolalarni teng imkoniyatlar bilan ta'minlash va ularning psixologik, emotsional va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, o'yinning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta'lim va tarbiya jarayonidagi o'rni tobora ahamiyat kasb etmoqda. O'yin nafaqat bolalarning yengillik va zavq olishlari uchun, balki ularning o'zini ifoda etishlari, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganishlari va turli muammolarni hal qilishda mustahkam asos yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin – bu faqat vaqt o'tkazish emas, balki ularning rivojlanishi, bilim olishlari va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. O'yin orqali bolalar nafaqat dunyoqarashlarini kengaytiradilar, balki o'zlarini atrofidagi jamiyatga bog'lashni muammolarni hal qilishni, turli vaziyatlarga moslashishni o'rganadilar. Ushbu maqolada o'yinning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ahamiyatini ko'rib chiqamiz va uni rivojlantirishda qo'llaniladigan uchta asosiy faoliyatni ko'rsatadi. O'yin va kognitiv rivojlanishning asosiy komponentlari:

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda muhim yondashuvdir. O'yin quvonch keltiradi va bilimlarni o'rganishga, o'zini va atrofidagi dunyoni bilishga imkon beradi. Maktabgacha ta'lim bolaning o'yin huquqini tan oladi, o'yinning bola uchun muhimligini va uning individual rivojlanishini, ta'lim olishi va farovonligiga ko'maklashishdagi pedagogik imkoniyatlarni tan oladi.

O'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. O'yin orqali ta'lim olish bolalarni ta'lim olishi va rivojlanishining yondashuvlaridan biridir. O'yin-bu bolani o'zini va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usuli. o'yin bolaning shaxsiyatini, uning bilish, ijtimoiy- hissiy, ijodiy va jismoniy jihatlarini rivojlantiradi. O'yinda bolalarning tengdoshlari va pedagogi bilan o'zaro munosabati nutq va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, uning motorikasi takomillashib boradi.

O'yinlarning turli shakllari va ta'siri;

Ro'l o'ynash o'yinlari bolalarga ijtimoiy munosabatlarni, o'zaro aloqalarni va jamoada ishlash ko'nikmalarini o'rgatadi. Puzzle va konstruktiv o'yinlar bolalarning diqqatini, tasavvurlarini va xotiralarini kuchaytiradi. O'yin bolalarga o'z hissiyotlarini tushunish, boshqarish va ifodalash imkoniyatini beradi. Bolalar o'yin orqali o'zlarini xushnud qilish, xavotirlarni kamaytirish va ijobiy emotsiyalarni rivojlantiradilar. O'yin boshqa bolalar bilan hamkorlikda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, ularga tavakkal qilish, xato qilish va qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi va eng muhimi o'yin ta'lim olishni quvonchli qiladi, bolalarning ijodkorligini va

tasavvurini rivojlantiradi. O'yin har xil bo'lishi mumkin, bolaning yoki bolalar guruhining tashabbusi bilan to'raligicha erkin, pedagogning minimal yoki to'liq ishtirokisiz-pedagog tomonidan tashkil etilgan va unig ko'rsatmalari yordamida amalga oshiriladi. Erkin o'yinning ahamiyatini tushunish va e'tirof etish bilan birga, uyushgan o'yinda pedagogning hal qiluvchi ro'lini ham tan olish kerak. Ta'lim va tarbiya jarayoni o'yin o'ynash imkoniyatini ta'minlashi kerak, rivojlantiruvchi muhit esa o'yin o'ynash imkoniyatiga hissa qo'shishi kerak. O'yin uchun sharoit yaratish, ya'ni bolalarni yetarli vaqt, joy, qo'llab-quvvatlovchi resurslar va o'yinchoqlar bilan ta'minlash juda muhimdir.

Bolalar o'yinini tashkil etishda pedagogning o'rni juda katta masalan; Bolalar o'yinlari uchun sharoit yaratish (vaqt, joy, resurslar). Pedagog o'yin maydonchasini tayyorlaydi, bolaning yoshi, qiziqishlari, qobiliyati va madaniyatiga mos keladigan rag'batlantiruvchi o'yin resurslari bilan ta'minlaydi. Pedagog xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda xona ichida va tashqarisida ham o'yin uchun imkoniyatlar yaratad. Pedagog bolalarga o'yin orqali o'rganish va rivojlanishlari uchun imkoniyatlar yaratadi. Pedagog bolalarga o'yin holatiga kirishga yoki o'ynashni davom ettirishga yordam beradigan ko'nikmalarni shakllantiradi. U bolalarning individual xususiyatlari, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish ehtiyojlarini kuzatish asosida o'yinni rejalashtiradi;

Bolalarni o'yinda kuzatish pedagogga bolaning boshqa bolalar bilan qanday o'ynashini, bola o'yinda qanday ko'nikma va malakalarni namoyon etishini, o'yin orqali qanday ko'nikmalarni rivojlantirish kerakligini anglashga yordam beradi. Pedagog o'yinga qo'shib, bolaning ta'lim olishini, uning tasvirlash, asoslashi, tegishli tilni qo'llash qobiliyatini, shuningdek, ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadi.

Pedagog rejalashtirishda bolaning o'z g'oyasi asosida yoki uning tashabbusi bilan o'ynash uchun yetarli vaqt ajratadi, bunda bolalar shoshmasdan va kattalar tomonidan to'xtatilishidan qo'rqmasdan o'ynashlari mumkin. Bolalarga erkin o'yin uchun vaqt va kattalarning faol aralashuvizis o'zlarini va qobiliyatlarini ifoda etish imkoniyati beriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan faoliyatlarida o'yining ahamiyati juda katta. O'yin bolaning kognitiv va emotsional rivojlanishini tezlashtiradi, ularni kreativ fikrlashga, muammoni hal qilishga yordam beradi. Shuningdek, o'yin bolalar orasida ijtimoiy munosabatlar o'rnatishga, jamoada ishlash va qoidalarga amal qilishni o'rganishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, o'yin bolalar uchun xavfsiz va o'zlarini erkin his qilishlari uchun eng samarali muhitni yaratadi. O'yin davomida bolaning o'zi uchun yangi tajribalarga ega bo'lib, o'z salohiyatini yaxshiroq anglash imkoniga ega bo'ladi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim jarayonida o'yinning o'rni beqiyosdir. O'yin metodikasini samarali qo'llash orqali bolalarning barcha jihatlarida rivojlanishiga katta yordam berish mumkin. Shu o'rinda, ta'lim sohasidagi mutaxassislar o'yin faoliyatini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishda o'zgarishlar kiritib, uni nafaqat o'yin, balki ta'limning muhim qismini tashkil qiluvchi metodga aylantirish zarurligini ta'kidlaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshpo'latova Sh. Q. Kayumova N.M A'zamova M.N. Maktabgacha ta'lim pedagogika.
2. Qo'ldasheva. R. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda o'yin faoliyatini ahamiyati.
3. Ilk qadam davlat o'quv dasturi 2022.
4. Sodiqova. Sh. Maktabgacha pedagogika. O'quv qollanma. "Metodist nashriyoti" 2023.
5. Mo'minova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.
6. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.
7. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.
8. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303.

СОСТОЯНИЕ (ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ) СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Г.Алимов

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227012>

Аннотация: Инженерная деятельность исторически была обособлена от других видов умственного труда в результате развития общественного разделения труда, а также ряда технических, экономических и социальных факторов. В ходе этого процесса появилась новая профессия — инженер, чья деятельность основана на применении научных знаний для решения технических задач. Инженеры участвуют во всех производственных процессах, от пищевой промышленности до сложных технологий, так как основная функция инженерного труда — создание средств и методов технической деятельности, основанных на научных достижениях. В условиях экономического кризиса, охватившего многие страны, была выявлена проблема низкой эффективности инженерных кадров, что привело к снижению интереса молодежи к профессии инженера. Работодатели и кадровые агентства уделяют особое внимание высококвалифицированным специалистам в области технологий и техники, так как именно такие кадры могут значительно повлиять на ускорение экономического роста. На современном этапе развития общества существует тесная взаимосвязь между научной и инновационной инженерной деятельностью, приоритетом которой являются технические нововведения. Огромный объем накопленных научных и прикладных знаний позволяет создавать новую конкурентоспособную продукцию и выходить на новые рынки. В связи с этим основной задачей инженерного корпуса становится эффективное распределение и комбинация фундаментальных и прикладных знаний.

Ключевые слова: Инженерная деятельность, аучные знания, экономический кризис технологии и техника, инновационная деятельность, новая продукция, специалисты.

Инженерная деятельность исторически была обособлена от прочих видов умственного труда в результате разворачивания общественного разделения труда в совокупности с рядом технических, экономических и социальных факторов. В результате возникла новая профессия – инженер, под которой чаще всего понимается деятельность, основанная на применении научных знаний для решения технических проблем производства. Инженер принимает участие во всех производственных процессах — от пищевой промышленности до сложных компьютерных технологий, так как основным содержанием инженерного труда, его основной функцией, является создание средств и способов технической деятельности на основе научных достижений.

Экономический кризис, охвативший многие страны, выявил проблему низкой эффективности инженерных кадров и, как следствие, недостаточного интереса со стороны молодежи к профессии инженера. В свою очередь, работодатели и кадровые агентства уделяют большое внимание высококвалифицированным специалистам в области техники и технологий. Именно такие специалисты способны вносить существенный вклад в темпы развития экономики Узбекистана.

На современном этапе развития общества существует тесная взаимосвязь между научной и инновационной инженерной деятельностью, прерогативой которой являются те или иные технические нововведения. Огромный объем накопленных научных и прикладных знаний позволяет использовать их для создания новой конкурентоспособной продукции и рынков. В связи с этим основной задачей инженерного корпуса становится распределение и комбинация фундаментальных и прикладных знаний и их применение в ходе решения проблем общественного производства.

Труд инженера носит интеллектуальный характер, предполагает не только использование фундаментальных знаний, но и внедрение эффективных методов в области производства, маркетинга и управления. Инженер должен уметь применять оригинальные подходы, а также способен осуществлять техническое и административное руководство подчинёнными.

Качество подготовки инженерных кадров становится важным фактором конкурентоспособности государства, основой его экономической и технологической независимости. Страны, создающие новые технологии, на базе которых формируется современная технологическая среда, являются лидерами глобального развития. В связи с этим растёт потребность в инженерах, готовых к участию в инновационных проектах, к решению нестандартных производственных задач, проявляющих интерес к исследовательской деятельности и способных его реализовать.

Согласно первому Всемирному докладу ЮНЕСКО по инженерным наукам, составленному на основе исследований, проведённых в разных странах мира, состояние инженерного образования оценивается как критическое: наблюдается нехватка инженеров, что представляет определённую угрозу для развития общества. Спрос на них повсеместно растёт. В большинстве наиболее развитых стран мира существует острый дефицит инженерных кадров с тенденцией увеличения потребности в эффективных профессионалах.

Учёные мирового сообщества предлагают разные пути выхода из сложившейся ситуации. В частности, в Оксфордском университете активно внедряются научные и инженерные разработки в программы учебных дисциплин. Упор делается на образовательный процесс, который должен ориентироваться на интеграцию с промышленностью. С этой целью выполнение учебных инженерных задач осуществляется студентами на протяжении всего процесса обучения непосредственно на промышленных предприятиях. В целом, большинство европейских технических университетов стремятся к накоплению и развитию опыта взаимодействия с индустрией.

Основным средством улучшения качества инженерной подготовки в Китае предлагается международная интеграция. Важными направлениями деятельности инженерных факультетов в этой стране являются повышение эффективности научно-исследовательских работ и совершенствование технологий инженерного образования.

Инженерные школы Северной Америки, Африки, Азии и Австралии создали международную сеть по разработке новых технологий инженерного обучения — «Инициатива CDIO» (аббревиатура от этапов жизненного цикла инженерной продукции):

Conceive (Задумай) – Design (Спроектируй) – Implement (Реализуй) – Operate (Управляй).

Концепция CDIO заключается в разработке комплексной программы реформирования инженерного образования путём восстановления надлежащего равновесия между практикой проектирования и естественнонаучными знаниями. Инициатива CDIO подразумевает ориентацию учебного процесса на то, чтобы студенты, наряду с теоретическими знаниями и практическими навыками, получали целостное представление об инженерной деятельности и её роли в обществе. Вместе с тем инженерное образование нуждается в модернизации, ориентированной на опережающее развитие, чтобы промышленность имела в своём распоряжении необходимые кадровые ресурсы.

К тому времени, когда экономическая ситуация достигнет уровня, предусмотренного планами стратегического развития в Республике Узбекистан, очень важно преодолеть слабую мотивацию у современных абитуриентов к получению инженерной профессии. Дело в том, что инженерная деятельность почти не освещается в СМИ, хотя потребность общества в квалифицированных инженерах растёт. Поэтому необходимо усилить роль довузовской подготовки, популяризировать науку и технику, чтобы школьники осознавали важность инженерной деятельности в современном мире.

В настоящее время очевидно, что одной из тенденций развития инженерного образования становится ранняя профессиональная ориентация и углублённая (вплоть до узкоспециализированной) подготовка школьников. Постепенно меняется устоявшееся восприятие родителей и учащихся, которые ранее считали инженерную профессию непрестижной и малооплачиваемой.

Популяризация физики, математики, химии и различных междисциплинарных направлений осуществляется через проведение олимпиад предметной и технической направленности, тематических школ во время каникул, турниров юных физиков, конференций, а также публичных лекций учёных, инженеров, технологов и руководителей технических проектов. Цель таких мероприятий — повысить мотивацию современной молодёжи и обеспечить стабильный приток абитуриентов на инженерные специальности.

Однако для подготовки высококвалифицированного инженера недостаточно одной лишь мотивации и понимания важности профессии. Необходима глубокая фундаментальная база, в первую очередь по физике и математике. Получить достаточные знания по этим предметам в рамках стандартной школьной программы зачастую сложно, поскольку во многих общеобразовательных учреждениях отсутствует профильная физико-математическая подготовка. В частности, на изучение физики отводится очень мало времени; наблюдается тенденция к упрощению материалов, предлагаемых для изучения, из-за чего у школьников формируется ложное представление о физике как о науке. При таком сокращённом курсе физики в школе невозможно сформировать прочные знания и современное научное мировоззрение, а также привлечь учащихся к инновационной, научной и инженерно-технической деятельности.

Решить эту проблему возможно путём создания профильных классов и профильных школ, в которых значительное внимание уделяется дисциплинам физико-математического цикла. Многие ведущие университеты в мире стараются обеспечить непрерывность среднего и высшего образования: для этой цели на базе средних общеобразовательных учреждений создаются «университетские классы», которые по сути являются частью единой университетской системы подготовки будущих инженеров.

Нельзя не отметить совместную работу Андижанского государственного университета и частной среднеобразовательной школы имени Ислама Каримова в городе Андижане. Автор надеется, что «первый блин не будет комом» и в нашей образовательной сфере появятся и другие учреждения, где образовательная программа реализуется преподавателями и научными сотрудниками университета, а проектная исследовательская деятельность школьников ведётся на современной экспериментальной базе вуза. Таким образом, учащиеся получают не только качественные знания по физике и математике, но и опыт практической инновационной деятельности, раскроют в себе потенциал в экспериментальной, проектной и аналитической работе. Это позволит, уже будучи студентами, более полно реализовывать свои возможности и успешно осваивать образовательные программы высшего образования.

Литература:

1. Хасанов, А. (2020). Инженерная деятельность и её социально-экономическое значение. Ташкент: Олимустомаш.
2. Абдуллаев, Б. (2018). Инженеры и технологии: Новые возможности. Ташкент: Илм.
3. Давронов, С. (2019). Экономический кризис и инженеры: Проблемы и инновации. Ташкент: Экономический исследовательский центр.

EKOLOGIK KONSEPSIYALAR ASOSIDA TALABALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası v.b dotsenti
Madumarov Bekzodbek Yoqubjonovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227027>

Kalit so'zlar: tabiat, ekologik bilim, falsafiy ekologik konsepsiyalar, ekologik madaniyat, ekologik mas'uliyat, ekologik tarbiya, estetik tarbiya.

Inson hayotining barcha sohasi tabiat bilan chambarchas bog'liqdir. Tabiat–bu nafaqat inson hayotining sohasi, balki insoniyatning o'zgarib turadigan yashash muhiti ham hisoblanadi. Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida atrof-muhit sohasidagi ta'lim masalasi alohida ahamiyatga ega. Global ekologik muammolar avj olgan bugungi sharoitda odamlarga tabiatni bolalikdan himoya qilishni o'rgatish kerak, chunki atrof-muhit bilan bog'liq ko'plab qiyinchiliklar har bir inson uchun notanish emas. Bular havo va suvning ifloslanishi, global isish va kislotali yomg'ir, issiqxona effekti va biologik xilma-xillikning pasayishi, o'rmonlarning yo'q qilinishi va qattiq maishiy chiqindilar muammosi kabi boshqa ko'plab holatlar. Muammoning mohiyatini o'rganib chiqsangiz, aksariyat ekologik falokatlarning odamlarning aybi bilan sodir bo'layotganligini anglashingiz mumkin, demak, uni to'xtatish faqat bizning qo'limizda.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda barcha jabhalar qatorida ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish shuningdek tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasida to'laqonli huquqiy-me'yoriy baza yaratildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlar hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, shuningdek, boshqa qator hujjatlar ekologik ta'lim tarbiya tizimining huquqiy asosini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlash joizki, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 4-moddasida tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun barcha turdagi ta'lim muassasalarida ekologiya fanini o'qitishning majburiyligini ta'minlash mustahkamlab qo'yilgan. Shubhasiz, atrof-muhit musaffoligiga erishish va ekologik muammolarning oldini olishda aholining, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik madaniyatini oshirish muhim ahamiyatga ega[1].

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan tabiat burchaklari talabalar uchun muhim amaliy tajriba maydoni hisoblanadi. Ular bolalarni tabiatdagi hayot jarayonlari bilan tanishtirishda mazkur burchaklardan foydalanish texnologiyasini o'rganadilar. Olimlarning fikricha, maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalar turli jonzotlar va o'simliklarni parvarishlaganidan so'ng ularning kayfiyati ko'tarilib, ma'naviy ozuqa oladilar[2]. Shuningdek, talabalar o'simlik va hayvonlarning hayot sikllarini kuzatish, ularga parvarish ko'rsatish bilan birgalikda turli tajribalar o'tkazish orqali amaliy faoliyatni shakllantiradilar. Bolalar uchun quvnoq o'yinlar, tajribalar orqali tabiat burchaklarida turli ekosistemalar haqida tushunchalar beriladi, bu esa ularning kuzatuvchanligi va qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Maishiy chiqindilar bilan ishlash madaniyati ekologik tarbiyaning muhim qismi bo'lib, talabalar chiqindilarni saralash va qayta ishlash usullarini o'rganadilar. Ular chiqindilarning tabiatga yetkazadigan zarari, ayniqsa plastik, organik va metall chiqindilarning ta'siri haqida tushunchalarga ega bo'ladilar. Bu jarayonda qayta ishlashning samarali usullari va bolalar uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil etish usullari o'rgatiladi. Shuningdek, talabalar chiqindilardan badiiy buyumlar tayyorlash orqali bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradilar. Chiqindilardan ikkinchi marta foydalanish orqali ular tabiatni asrashning turli yo'llarini ko'rsatib beradilar.

Kuzatuv va tadqiqot qobiliyati bolalarda aniq fanlarga qiziqish uyg'otishda muhim ahamiyatga ega. Talabalar bolalarni tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatishga jalb qilish uchun turli mavsumiy kuzatuvlar tashkil qiladilar. Ular yilning turli fasllarida tabiatda sodir bo'ladigan

o'zgarishlar haqida ma'lumot beradilar. Kuzatuvlarni to'g'ri tashkil etish bolalarda mantiqiy va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Shuningdek, talabalar bolalar bilan turli oddiy tajribalar o'tkazib, ularning ilmga bo'lgan qiziqishini oshiradilar. Bu jarayonda bolalar tabiatdagi tabiiy bog'liqliklarni tushunib yetib, atrof-muhit bilan yaqinroq tanishadilar va uni muhofaza qilishga rag'batlanadilar. Misol uchun, "Yangi O'zbekiston" istirohat bog'ida zamonaviy qiyofadagi chiqindi qutilari hamda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tashabbusi bilan bu yerda har bir turdagi chiqindilarning qancha vaqtda parchalanishi aks ettirilgan eko-burchak tashkil etildi[3]. Shu orqali chiqindilarni halokatlik ta'siri haqida keng tushuncha olish mumkin bo'ladi.

Talabalarni ekologik konsepsiyalar bilan tanishtirishda elektron ta'lim resurslarining o'rni kattadir. www.eco.uz saytining asosiy maqsadi-ekologik bilimlarni jamoatchilik orasida tarqatish, ekologik muammolarni yoritish va ularning yechimlari bo'yicha amaliy tavsiyalar berishdan iborat. Saytning vazifalari quyidagilardan iborat:

Sayt ekologik tarbiyaga oid ma'lumotlarni keng ommaga taqdim etib, ekologik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ekologik faoliyat haqidagi ilmiy va amaliy maqolalar, videomateriallar orqali ekologik muammolarning muhim jihatlarini tushuntirishga yordam beradi. Saytda O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar va meyoriy-huquqiy hujjatlar bilan tanishish mumkin. Aholining qonunchilikda belgilangan ekologik huquqlari va majburiyatlari haqida axborot beriladi. Iqlim o'zgarishi, suv resurslarini boshqarish, chiqindilarni qayta ishlash kabi yo'nalishlarda ilmiy yangiliklarni taqdim etish.

www.eco.uz sayti turli yo'nalishlardagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Uning asosiy bo'limlari quyidagilardan iborat:

1. Ekologik ta'lim va tarbiya

Bu bo'limda ekologik ta'limni rivojlantirish bo'yicha dasturlar, maktab va oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv materiallari, interaktiv mashg'ulotlar va amaliy usullar haqida ma'lumotlar taqdim etiladi.

Maktabgacha ta'lim-bolalarda ekologik ongni ilk bosqichdan shakllantirish usullari haqida ma'lumot.

Umumta'lim maktablari-ekologik fanlar bo'yicha darslar, qo'shimcha mashg'ulotlar va loyihalar.

Oliy ta'lim-talabalar uchun ilmiy maqolalar va amaliy faoliyat yuritish bo'yicha qo'llanmalar.

2. Ekologik qonunchilik

Ushbu bo'limda ekologik huquqiy hujjatlar, qonunlar va xalqaro shartnomalar yoritilgan. Aholi o'z huquq va majburiyatlarini to'g'ri tushunib, ekologik meyorlarga amal qilishni o'rganadi.

O'zbekiston Respublikasining ekologik qonunlari.

Atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan xalqaro hujjatlar.

Chiqindilarni boshqarish, suv va havo resurslarini himoya qilish bo'yicha qonunlar.

3. Ekologik muammolar va ularning yechimlari

Bu bo'limda sayyoramizdagi muhim ekologik muammolar, jumladan, iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi, havo va suv ifloslanishi masalalari yoritiladi. Bunda O'zbekistondagi ekologik vaziyat haqida ham to'liq ma'lumotlar taqdim etiladi.

Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlari.

Suv resurslari va ulardan samarali foydalanish.

O'simlik va hayvonot dunyosi himoyasi.

4. Innovatsion texnologiyalar va eko-loyihalar

Saytda ekologik innovatsiyalar va eko-loyihalar haqida ma'lumotlar berilgan. Bu yo'nalishdagi eng so'nggi ilmiy yangiliklar va muvaffaqiyatli tajribalar yoritiladi. Masalan:

Qayta tiklanadigan energiya manbalari.

Chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari.

Suv tejash texnologiyalari.

Tadbirlar va ekologik faoliyat

www.eco.uz sayti orqali turli ekologik tadbirlar haqida ma'lumot olish va ularda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Sayt turli aksiyalar, ko'ngillilar harakatlari va xalqaro ekologik forumlarni yoritadi.

“Toza muhit” aksiyalari-shahar va qishloqlarning atrof-muhitini tozalashga qaratilgan tadbirlar.

Ekologik forumlar va seminarlar-ilmiy va amaliy faoliyat yurituvchilar uchun muhokama maydoni.

Yoshlar ekologik harakati-yoshlarni ekologik faoliyatga jalb qilish va ularning g'oyalarini qo'llab-quvvatlash.

Multimedia va interaktiv vositalar www.eco.uz saytida turli multimedia vositalari, videodarslar va interaktiv treninglar mavjud. Bu bolalar va kattalar uchun ekologik bilimlarni vizual tarzda yetkazishda yordam beradi.

Videodarslar va hujjatli filmlar.

Fotogalereyalar va infografikalar.

Onlayn testlar va viktorinalar.

www.eco.uz sayti O'zbekistonda ekologik ta'lim va madaniyatni rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi. U ekologik muammolar haqida bilimlarni oshirish, jamoatchilikni atrof-muhit muhofazasiga jalb qilish va yoshlarning ekologik savodxonligini oshirish uchun samarali axborot manbasidir. Sayt orqali jamoatchilik turli ekologik tadbirlarda ishtirok etish, yangi texnologiyalardan foydalanish va tabiatni asrashda o'z hissasini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi [https://uznature.uz/uz\[4\]](https://uznature.uz/uz[4]). saytida ham ekologik masalalarga doir qiziqarli ma'lumotlar berib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi sayti-ekologik faoliyat va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid barcha axborotlar taqdim etiladigan rasmiy internet resursidir. Bu sayt fuqarolarga ekologiya sohasidagi qonunchilik, davlat dasturlari, ekologik muammolar va ularning yechimlari, shuningdek, amaliy tadbirlar haqida to'liq ma'lumot beradi.

Umumiy xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, mamlakimizning har bir fuqarosi ekotizimning yaxshilanishiga munosib hissa qo'shish uchun ekologik qoidalarga qat'iy amal qilsagina, kelajak avlod uchun ulkan tabiiy ne'mat hadya eta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Vazirlar mahkamasining 2019-yil 27-maydagi O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limning rivojlantirish KONSEPSIYASI.
2. Бобоёров Р. О., Бабаярова Г. Н. Мактабгача ёшдаги болаларга экологик таълим-тарбия бериш масалалари. Современное образование Узбекистан, 2015, 5. - Б. 71.
3. <https://sanitation.uz/oz/news/masadli-tashabbus-ekologik-666bcd7da2ad4e29f68a6135> - Maqsadli tashabbus: Ekologik madaniyat sari. Murojaat etilgan sana: 13.06.2024 й.
4. <https://uznature.uz/uz> - O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi
5. У.Адамбаев, Э.Джораев. Экологик маданият ва уни шакллантириш. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 2 | 2022. – Б. 133.

ZAMONAVIY JAMIYATDA AYOLLARNING IQTISODIY MUNOSABATLARDAGI ISHTIROKI VA O'ZLIKNI ANGLASHI

Andijon davlat pedagogika instituti
assistent-o'qituvchi Axmedova Vaziraxon
Tursunbaevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227034>

Annotatsiya: Globallashuv jarayonlari ta'sirida mehnatkash ayol obrazida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Ayollar zamonaviy iqtisodiy munosabatlarning barcha sohalarida faol ishtirok etmoqda va bu jarayon ularning o'zlikni anglashida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada zamonaviy ayol fenomenining shakllanishi, iqtisodiy faoliyatdagi ulushi va bu jarayonning ijtimoiy oqibatlarini tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ayollarning duch kelayotgan muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ayol, iqtisodiy munosabatlar, globallashuv, gender tengligi, mehnat bozori, o'zlikni anglash, ayollar huquqlari.

Globallashuv jarayonlari jamiyatda ayolning o'rnini tubdan o'zgartirdi. An'anaviy patriarxal jamiyatlarda ayollarning iqtisodiy faolligi cheklangan bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ular turli sohalarida faol ishtirok etishmoqda. Ayollar faqatgina uy-ro'zg'or ishlarida emas, balki ishlab chiqarish, tadbirkorlik, ilm-fan va siyosatda ham muhim rol o'ynamoqda.

Ijtimoiy psixologiyada shaxs ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi, garchi jins, temperament va irsiy xususiyatlar kabi biologik omillar ham uning shakllanishiga ta'sir ko'rsatsada. Ijtimoiy psixologiya sohasidagi ko'plab mutaxassislar G. Allport, S. Maddi va U. Jeyms kabi psixologlarning nazariyalariga tayanadi. Ulardan biri – Uilyam Jeyms o'zining shaxsiyat nazariyasida "Men" tushunchasini to'liq ochib bergan. U "Men" tushunchasini ikki asosiy qismga ajratgan: empirik "men" va chinakam yoki axloqiy "men". Empirik "men" quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Moddiy "men" – insonning tanasi va unga tegishli narsalar.

Ijtimoiy "men" – boshqalar tomonidan tan olinadigan "men". Inson qancha ko'p ijtimoiy guruhlarga mansub bo'lsa, u shuncha ko'p "ijtimoiy men"ga ega bo'ladi.

Ruhiy "men" – shaxsning jamiyatdagi faolligini ifodalovchi qobiliyat va iste'dodlar yig'indisi.

Axloqiy yoki haqiqiy "men" – insonning o'zini anglash va baholashi. Zamonaviy psixologiyada bu unsur "o'zlik konsepsiyasi" (self-concept) deb ataladi va bu tushuncha amerikalik psixolog K. Rogers tomonidan ilm-fanga kiritilgan. [1, 8]

Ayollarning Zamonaviy Iqtisodiy Munosabatlardagi O'рни
Bugungi kunda ayollar iqtisodiy tizimning barcha bosqichlarida faol ishtirok etmoqda. Ular nafaqat ishchi balki ish beruvchi, tadbirkor va yetakchi sifatida ham maydonga chiqishmoqda. Mehnat bozorida ayollar ishtiroki global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan.

Dunyo Iqtisodiyotining Globallashuvi
"Globallashuv" atamasi 1980-yillarda yuzaga kelib, 1990-yillarda rasmiy tus oldi. Globallashuv – bu moliyaviy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy sohalarida davlatlar, kompaniyalar va insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning zamonaviy texnologiyalar va kommunikatsiyalar asosida kuchayishidir. Iqtisodiy globallashuv insoniyat faoliyatining turli sohalaridagi yutuqlar, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi va yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan tabiiy jarayon sifatida qaralishi kerak. [2, 13]

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ayollarning tadbirkorlik faolligi gender tengligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni oshirishning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda ayollarning biznesga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularga iqtisodiy imkoniyatlar yaratish maqsadida bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Davlat

dasturlari, xalqaro tashkilotlar va NNTlar ko'magida ayol tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda.

O'zbekistonda kichik va o'rta biznesning rivojlanishida ayollar sezilarli ulushga ega. Ular ko'proq xizmat ko'rsatish, hunarmandchilik, savdo, qishloq xo'jaligi va zamonaviy axborot texnologiyalari sohalarida faoliyat yuritishmoqda. Ayollarning mahalliy va xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyatlari gender tengligini ta'minlash borasida katta qiziqish uyg'otmoqda. [3, 115]

Ammo, ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolar ham mavjud: moliyaviy mablag'larning yetishmasligi, ijtimoiy stereotiplar, texnologik bilimlarning yetarli emasligi, hamda oilaviy majburiyatlarning ustuvorligi. Bu muammolarni hal etish yo'lida davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. [3, 116]

Ayollarning	O'zini	Anglash	Jarayoni
Iqtisodiy mustaqillik va kasbiy rivojlanish ayollarga o'zini anglash, salohiyatini yuzaga chiqarish va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Zamonaviy ayollar bilimlarini oshirib, texnologik yutuqlardan foydalangan holda jamiyatda faol ishtirok etishga intilmoqda. Bu esa ularning yetakchilik fazilatlarini shakllantiradi va jamiyatdagi faolligini kuchaytiradi.			

Ayollar	Duch	Kelayotgan	Muammolar
Hozirgi kunda ayollar ish joylarida gender tengsizligi, kamroq maosh olish, oilaviy vazifalar bilan ish faoliyatini muvofiqlashtirishdagi qiyinchiliklar kabi muammolarga duch kelishmoqda. Ba'zi sohalarida ayollar erkaklarga nisbatan rahbarlik lavozimlariga kamroq tayinlanadi. Bundan tashqari, ayrim jamiyatlarda ayollarning iqtisodiy faolligi hali ham cheklangan.			

Taklif va Tavsiyalar

1. **Gender tengligini ta'minlovchi siyosatlar** – Ayollar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar qabul qilinishi kerak.
2. **Ayol tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash** – Ular uchun moliyaviy yordam va grantlar ajratilishi lozim.
3. **Ta'lim va kasbiy o'sishni rag'batlantirish** – Texnologik yo'nalishlarda ayollar uchun o'qish imkoniyatlari kengaytirilishi kerak.
4. **Ish joylarida gender muvozanatini ta'minlash** – Ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayinlashga e'tibor qaratilishi kerak.
5. **Ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlovchi tizimlar** – Ish beruvchilar tomonidan onalik ta'tili, moslashuvchan ish va masofaviy ishlash imkoniyatlari taqdim etilishi kerak.

Xulosa

Bugungi ayollar jamiyatdagi taraqqiyotning muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Ularning iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki nafaqat o'zlari uchun, balki jamiyat uchun ham katta foyda keltirmoqda. Biroq gender tengligini ta'minlash va ayollarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun tizimli yondashuv talab etiladi. Kelajakda ayollarning iqtisodiy mustaqilligi jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilova N., Abdullayeva D. "Ijtimoiy psixologiya" darsligi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti, 2013. – 168 bet.
2. M.S. Mirsaidov. "Xalqaro iqtisodiy munosabatlar". – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2006. – 304 bet.
3. <https://jets.innovascience.uz/index.php/jets/article/download/590/505/515>

TA'LIM JARAYONIDA TADQIQOTGA ASOSLANGAN YONDASHUV

Andijon davlat pedagogika instituti
Umumiy pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi
Abdullayeva Mavluda Aribovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227062>

Annotatsiya: Mazkur maqolani yozishda respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqobat, iqtisodiyot, axborot-kommunikatsiya, normativ-huquqiy, didaktik modellar.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. Iqtisodiyot, bank, xizmat sektori shuningdek ta'lim jarayonini ham tez sur'atlarda rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining robotlashtirilishi, masalan bank sektorida, robotlar va ishchilar o'rtasidagi raqobat masalasi ham ko'tarilmoqda.

Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda.

Shu jihatdan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalariga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi"

Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin. Raqamli iqtisodiyot bu birgina faoliyat turi emas, balki, ishbilarmonlik, sanoat ob'ektlari, sifatli ta'lim va xizmatlar deganidir. "Raqamli" atamasi barcha sohalarida axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi. Ularning tahlilidan so'ng esa to'g'ri boshqarish bo'yicha yechim ishlab chiqiladi.

Mazkur maqolani yozishda respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi. Tadqiqot usullari sifatida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga tegishli xulosalar tuzishda normativ hujjatlarni, mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirishdan foydalanildi.

Ma'lumotlarga ko'ra, bugun pandemiya sabab ta'lim muassasalarini yopgan mamlakatlarning 60 foizigina to'liq raqamli ta'limga o'tgan. Ba'zi xalqaro ekspertlar onlayn ta'limga to'liq o'tib bo'lmasligi, bu jarayonga muammoli vaziyatdan chiqish yo'li sifatida qarash lozimligini, aks holda ta'lim sifati tushib ketishini ta'kidlasa, ba'zilar zamonaviy ta'lim uchun yangi davr boshlanganini e'tirof etmoqda. Ayrim davlatlar ziyolilari esa masofaviy ta'limga

qamrab olishda ta'minot masalasini ilgari surmoqda.

Yurtimizdagi nufuzli xususiy o'quv markazlari ham zamon talabidan kelib chiqqan holda onlayn ta'limni yo'lga qo'ydi. Bu jarayonning o'zi ham mamlakatimiz ta'lim tizimida yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Sababi, shu kungacha hali hech bir o'quv markazi bunday tartibga o'ta olmayotgan edi.

Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli yemas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'limni "raqamlashtirish" muammolari, uning shakllanishiga ta'siri bo'yicha biror-bir davlat loyihasi yoki so'rovnoma asosida tadqiqotlar o'tkazilmaganligi ham muhimdir. Shu bilan birga, Internet tizimidagi muhitning yoshlar ongiga ta'sirining ahamiyati hukumatning, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining ma'ruzalarida, pedagogik jamoatchilik muhokamalarida, magistrant va tadqiqotchilarning, shuningdek deputatlarning izlanishlarida ham ko'rishimiz mumkin.

Raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha faollashtirish barcha biznes tuzilmalarida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarida "tajovuzkor", ayniqsa iqtisodiy samarasi topilgan joylarda, barcha darajalarda qo'llab-quvvatlanmoqda. Iqtisodiyotda ro'y berayotgan jarayonlar dinamikasi iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasida oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha takliflarni tahlil qilish va ishlab chiqishda ta'lim hamjamiyatining faol pozitsiyasini talab qilmoqda.

Ta'limda raqamli texnologiyalarni o'qitish sifatini saqlab qolgan holda samarali qo'llash uchun nimalar qilish kerak? Albatta mamlakatimizda Internet infratuzilmasini yaxshilashimiz, mobil operatorlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi aholining, ayniqsa talaba yoshlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining so'ng yutuqlarini o'zlashtirishga shart-sharoitlar hamda imtiyozlar yaratib berishimiz lozim.

O'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish va axborot resurslari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish, ijodkor talabalarni universitetni raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha vakolatli organlarga takliflar berish, yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o'z ichiga olgan markazlarni tashkil etish hamda unda orttirilgan tajribani O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida qo'llash.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish.

Interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish, ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish. virtual voqelik, kengaytirilgan voqelikdan foydalanish hamda didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D printerini qo'llash, raqamli didaktika va raqamli ta'lim modellarini qo'llash, o'qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-saytlar ishlab chiqish lozim. Shundagina, biz raqamli texnologiyalardan foydalanib ta'lim sifatini tushirmagan holda talaba-yoshlarga bugungi kun talabi darajasida bilim olishlariga erishamiz.

Alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda hayotimiz har jihatdan texnika va texnologiyalar bilan bog'liq, ya'ni ertalab soat bongidan boshlab to kun rejasini tuzish va o'qish bilan yakunlashgacha. Biz ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli foydalanish imkoniyatini yaratishni istadik. Qachonki, planshet ta'lim olishning bir elementiga aylansa, bolalar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadi. Bu o'yin bilan klassik ta'limni birlashtirishga tengdir. Natijada o'qish jarayoni yaxshilanadi, o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi. Bilimli avlod, professional kadrlar

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta

farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo'lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish ham mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zarur.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarining ko'nikmalarini rivojlantirish va IT-kompetentsiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarining ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rol ni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, chunki talabalar ortiq an'anaviy uslubda o'qishni xohlamaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari kerak emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Yo'ldoshev, S. Muhamedova, Z.Xolmanova, R.Majidova, Sh.Sultonova. Mutaxassislikka kirish. T.: «Barkamol fayz media», 2018.
2. Hoshimov K., C.Ochil. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. O'quv qo'll. I-jild. – T.: Tarbiyachi, 2010.
3. Xodjaev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik – T.: SANO-STANDART, 2017.

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

*Преподаватель кафедры Практических
иностраных языков*

*Андижанского государственного педагогического института
Муллаахунова Нулуфар Мухаматумановна
(Mullaahunova70@gmail.com)*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227074>

Аннотация: Цифровая трансформация дошкольного образования способствует повышению качества обучения и адаптации детей к информационному обществу. В статье рассматриваются сущность и направления цифровизации, ее влияние на развитие детей, а также анализируются проблемы и перспективы внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: цифровая трансформация, дошкольное образование, цифровые технологии, развитие детей, образовательный процесс, преимущества и риски.

Современное общество стремительно развивается в условиях цифровой трансформации, затрагивающей все сферы жизни, включая образование. В дошкольном образовании цифровизация становится важным инструментом для повышения качества обучения, создания новых образовательных сред и адаптации детей к информационному обществу. Однако этот процесс требует тщательного анализа с точки зрения его преимуществ, рисков и педагогической целесообразности.

Целью данной работы является рассмотрение цифровой трансформации в дошкольном образовании, анализ ее влияния на развитие детей и выявление ключевых проблем и перспектив внедрения цифровых технологий в образовательный процесс.

Задачи исследования:

- определить сущность и направления цифровой трансформации в дошкольном образовании;
- рассмотреть технологические решения, используемые в современных ДОУ; проанализировать влияние цифровых технологий на развитие детей;
- выявить проблемы и перспективы цифровизации дошкольного образования.

Методологической основой исследования являются анализ научных источников, нормативных документов, а также изучение практического опыта внедрения цифровых технологий в дошкольное образование.

1. Понятие и сущность цифровой трансформации в дошкольном образовании.

Цифровая трансформация в образовании – это процесс интеграции современных технологий в образовательную деятельность с целью повышения эффективности обучения и адаптации детей к цифровой реальности. В дошкольном образовании этот процесс включает использование интерактивных образовательных платформ, цифровых инструментов, мультимедийных средств, а также автоматизацию управления образовательными процессами. Как полагает Н.С. Денисенко, «Компьютер стал для детей не просто помощником и источником информации, а средством получения сенсорных впечатлений, без которого они уже не могут обойтись. Цифровые технологии входят в жизнь ребенка практически с младенческого возраста, когда вместо погремушки родители привешивают к коляске специально выпускаемые детские планшеты» [1, стр. 53].

Основные направления цифровой трансформации в дошкольном образовании:

1. Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов (мобильные приложения, обучающие программы).
2. Использование интерактивных технологий (мультимедийные доски, сенсорные панели, виртуальная реальность).

3. Автоматизация работы дошкольных учреждений (электронные дневники, системы мониторинга успеваемости и развития детей).

4. Развитие цифровой грамотности педагогов и воспитанников.

2. **Технологические решения и инструменты цифровой трансформации в дошкольных образовательных учреждениях.** Современные технологии предлагают широкий спектр решений для дошкольного образования. Мы согласны с мнением Т.В. Кривцовой: «Что же такое образовательный медиапродукт? Он представляет собой контент, в доступной форме объясняющий ребенку актуальные процессы, социальные явления, культурные ценности, традиции и предоставляющий возможность вовлечения и со-действия в развитии сюжета посредством создаваемых ребенком творческих продуктов и активностей различной направленности» [3.16]. Среди них можно выделить:

✓ **Интерактивные образовательные платформы и мультимедийные технологии:** приложения для обучения чтению, счету, логике (Khan Academy Kids, «Живая математика»); использование интерактивных досок и проекторов для визуализации учебного материала.

✓ **Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR):** виртуальные экскурсии в музеи, подводный мир, космос; интерактивные 3D-модели для знакомства с окружающим миром.

✓ **Робототехника и программируемые устройства:** игровые обучающие роботы (Bee-Bot, Cubetto) для развития логического мышления; LEGO Education для обучения основам программирования.

✓ **Автоматизация образовательных процессов:** электронные дневники и системы мониторинга развития детей; цифровые платформы для взаимодействия с родителями и управления образовательным процессом.

3. Влияние цифровизации на развитие дошкольников. Использование цифровых технологий оказывает значительное влияние на развитие детей. С одной стороны, оно способствует формированию ряда важных навыков:

– развитие познавательных и коммуникативных способностей через интерактивные игры и обучающие приложения;

– формирование цифровых компетенций, необходимых для дальнейшего обучения;

– повышение мотивации к обучению за счет использования игровых технологий.

С другой стороны, существуют потенциальные риски:

• снижение навыков живого общения при чрезмерном увлечении цифровыми устройствами;

• зависимость от экранов и возможное негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка;

• необходимость контроля со стороны педагогов и родителей за контентом и временем использования цифровых технологий.

Таким образом, эффективное внедрение цифровых технологий в дошкольное образование требует разумного баланса между традиционными и инновационными методами обучения.

4. Проблемы и перспективы цифровой трансформации в дошкольном образовании. Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, в ее реализации существуют определенные трудности:

1. *Недостаточная цифровая грамотность педагогов* – необходимость проведения курсов повышения квалификации для эффективного использования цифровых инструментов.

2. *Отсутствие адаптированных образовательных программ* – не все дошкольные учреждения имеют разработанные методические рекомендации по использованию цифровых технологий.

3. *Неравномерность доступа к цифровым ресурсам* – в сельской местности доступ к современным технологиям часто ограничен.

4. *Риски перегрузки детей цифровым контентом* – необходимость регламентации времени использования цифровых технологий в детских садах.

Как утверждает И.И. Комарова, «Общая проблема заключается в том, что технологии меняются столь быстро, что исследователи не в состоянии изучить их воздействие на детей; тем более в условиях, когда законодатели не успевают принять нормативные акты, обеспечивающие безопасность» [2, стр.10]. Перспективы развития цифрового дошкольного образования связаны с интеграцией искусственного интеллекта в образовательный процесс, разработкой адаптивных программ обучения и созданием цифровых образовательных экосистем, объединяющих педагогов, родителей и детей.

Цифровая трансформация в дошкольном образовании открывает новые возможности для развития детей, совершенствования педагогических методик и автоматизации образовательных процессов. Однако ее успешное внедрение требует комплексного подхода, включающего подготовку педагогов, разработку адаптированных программ и обеспечение безопасного использования цифровых технологий.

Для достижения оптимального эффекта важно соблюдать баланс между традиционными методами обучения и инновационными цифровыми решениями, обеспечивая гармоничное развитие ребенка в условиях современного информационного общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Денисенкова Н.С., Красилов Т.А. Развитие дошкольников в эпоху цифровой социализации // Современное дошкольное образование. – 2019. – №6(96). – с.50-57. DOI: 10.24412/1997-9657-2019-10058raz.
2. Комарова И.И. Цифровая трансформация и детский сад // Современное дошкольное образование. – 2022. – №2(110). – С.4-15. DOI: 10.24412/1997-9657-2022-2110-4-15.
3. Кривцова Т.В. Цифровая среда дошкольной образовательной организации: пространство новых возможностей // Современное дошкольное образование. – 2022. – №2(110). – С.4-15. DOI: 10.24412/1997-9657-2022-2110-16-29.

RAQAMLI TRANFORMATSIYA SHAROITIDA INTERNETDAGI DESTRUKTIV HARAKATLARNING SALBIY OQIBATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti erkin tadqiqotchisi
Karimov Ulug'bek Dilmurodjonovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227085>

Annotatsiya: Ushbu maqola Internetda mavjud bo'lgan ko'p sonli xavf-xatarlarni o'rganadi, kibertahdid va xavflarning ko'p qirrali manzarasini o'rganadi. Mavjud adabiyotlarni, amaliy tadqiqotlarni va ekspert tushunchalarini keng ko'lamli ko'rib chiqish orqali tadqiqot turli xil xavf-xatarlarni tasniflaydi va tahlil qiladi, jumladan kiberxavfsizlik tahdidlaridan tortib, onlayn faoliyatning ijtimoiy va psixologik oqibatlarigacha.

Kalit so'zlar: internetga tahdidlar, kiberxavfsizlik tahdidlari, onlayn firibgarlik, maxfiylikni buzish, kiberbulling, noto'g'ri ma'lumot, kibertahdidlar, zararli dastur, fishing, xakerlik, viktimologik yondashuv.

Zamonaviy olamda Internet kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib, biz muloqot qilish, ishlash va ma'lumotlarga kirish usullarini o'zgartirmoqda. Biroq, bu raqamli inqilob virtual sohada yashiringan ko'plab xavf-xatarlar bilan birga keladi. Biz internet-xavflarning ko'p qirrali manzarasini o'rganamiz, kibermakonning ulkan kengliklarida shaxslar va tashkilotlar duch keladigan turli xil tahdidlarni tahlil qilamiz.

Internetdan keng foydalanish dunyo bilan o'zaro munosabatimizni o'zgartirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda do'stlar bilan bog'lanishdan tortib onlayn moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishgacha, raqamli davr tomonidan taqdim etilgan qulayliklar shubhasizdir. Biroq, bu qulaylikning o'z to'lovi bo'lib raqamli landshaft kiberxavfsizlik tahdidlaridan psixologik ta'sirigacha bo'lgan xavf-xatarlarga to'la ekanligi kundan kunga namoyon bo'lmoqda

Kiberxavfsizlik tahdidlari:

Raqamli asrdagi asosiy muammolardan biri bu kiberxavfsizlik tahdidlarining tobora ortib borayotgani. Zararli aktyorlar maxfiy ma'lumotlarni buzish uchun zararli dasturlar, fishing va xakerlik kabi turli xil taktikalardan foydalanadilar. Zararli dastur, "zararli dasturiy ta'minot" to'plami, ma'lumotlarning buzilishi va moliyaviy yo'qotishlarga olib keladigan tizimlarga kirish uchun mo'ljallangan viruslar va josuslik dasturlarini o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, fishing, ko'pincha soxta elektron pochta yoki veb-saytlar orqali nozik ma'lumotlarni olish uchun aldamchi urinishlarni o'z ichiga oladi. Buzg'unchilik, kompyuter tizimlariga ruxsatsiz kirish, jismoniy shaxslar va tashkilotlar uchun katta xavf tug'diradi.

Tadqiqotchilarning fikricha kiberjinoyatchilikka o'tgan asrning 70-yillarida asoslar paydo bo'la boshlagan – zamonaviy qadriyatlar a'nanaviy munosabatlarni bir chekkaga surib chiqara boshlagan.[1] Ma'lumki kibertahdidlar va internet tarmog'idagi destruktiv hatti-harakatlar uchun ma'lum bir ijtimoiy va texnologik muhit kerak. Internetning asosiy ijtimoiy mo'ljallardan biri jamiyat a'zolari o'rtasidagi to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy munosabatlarni kamaytirish va ular o'rtasidagi aloqalarni virtual formatga yo'nalishtirishga qartilgandir. Interent texnologiya sifatida ma'lum bir biznes guruhlarning manfaatlarini ifodalaydi va uning lobbistlari imkon qadar insonlarni internetdan foydalanishi ta'minlashga urinadi. Aytaylik, ma'lum bir ijtimoiy yoki davlat xizmati onlayn formatga o'tar ekan, uning ortidan qator yo'ldosh dastur va iloqalarni ishlatish zarurati tug'iladi. Misol uchun kinoteatr uchun onlayn bilet olishga mo'ljallangan ilovani yoki veb-sahifani ishga tushirish va undan foydalanishni olib ko'raylik. Avvalambor, internet tarmog'ini qo'llab quvvatlaydigan texnik vositaga ega bo'lish, internetga ulanish uchun ma'lum bir mablag' sarflash, interent tarmog'iga ulanadigan ilovani yuklab olish, biletni xarid qilish uchun platformaga o'tish va ana undan keyingiga pul mablag'larni boshqarishga mo'ljallangan ilova orqali biletni xarid qilish mumkin bo'ladi. Hozirgi kundagi interentning asosiy ijtimoiy mo'ljallaridan biri ham foydalanuvchilarning pul mablag'larini toboro ko'proq tasarruf qilishga

qaratilgandir. Bu kabi keng ko'lamli muhitda o'z o'zidan kibertahdidlarning vujudga kelishi tabiiy jarayondir.

Kibertahdidlarning uchun paydo bo'lgan muhit esa keng ko'lamli jinoyatchilik uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Jamiyat a'zolari o'rtasida hozirgi kunda raqamlashtirish mutlaq avfzalliklari xususida ko'p gapiriladi. Yetakchi ommaviy axborot vositalari va boshqa axborot manbalarida katta zavq-shavq bilan bu borada erishilgan yutuqlar haqida spririladi. Amalda esa erishilgan natijalar bilan birga kibertahdidlar haqida keng yoritilmaydi. Butun tizim kibertahdilar qurboniga aylanishi mumkinmi? Insonlar tomonidan butkul virtuallashtirish oqibatlarini nima bilan tugaydi, degan savollarga hozircha javob yo'q. Misol uchun, 2023 yilning g'lyabr oyida o'zbekistonliklarning bank kartalaridan ommaviy pul o'g'irlash holati kuzatildi.[2] Hozirgi kunda aksariyat moliyaviy va iqtisodiy aloqalar internet tarmog'iga ko'chib ulgurdi. Xodimlarning ish haqidan tortib turli xil xizmatlar – kommunal to'lovlar, bank, transport uchun to'lovlar, shuningdek, davlat xizmatlari fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari internet tarmog'iga joylashtirildi. Bu esa ularning o'g'irlanish ehtimolini vujudga keltirdi va hozirgi kunda uni himoya qilishning samarali usullari o'ylab topilmagan. Kelgusida chuqurlashish kuzatilayotgan geosiyosiy qarama qarshiliklar fonida o'zaro to'qnashuvlari kiberhujumlar tarzida amalga oshirilishi ehtimoli yuqori. Hozirgi kunda Rossiya-Ukriana urushida yuz minglab kiberjangchilar ishtirok etayotgani haqida ma'lumotlar mavjud.[3] Kiberjangchilar yuqorida qayd etilgan katta axborot tizimlariga, teleraudio efirlarga hujumlar uyutirib ularning normal faoliyatini ishdan chiqarishga harakat qiladi. Bu boradagi qarama qarshilikning yaqqol namunasi Ukriana prezidenti V.Zleneskiyni taslim bo'lish haqidagi dipfeyki bo'ldi.[4] Dipfeyk ma'lum bir shaxsni ovozi, tashqi ko'rini va mimikasini dasturiy ta'minoti vositasida yaratib, unga berilgan matnni o'qishiga erishishdir. Odatda bunday dipfeyklarning siyosiy jihatdangina obyektiv baholash mumkin bo'lib, ayrim hollarda ularni soxta ekanini texnik jihatdan aniqlashning imkoni yo'qdir.

O'zbekiston kabi aholining informatsion madaniyati yuqori bo'lmagan jamiyatlarga ega davlatlarda bu kabi dipfeyllarning ommalashuvi ehtimoli juda yuqoridir. Shu sababli ham jamiyat a'zolarini bu kabi internetdagi destruktiv hatti-harakatlardan asrash g'oyatda dolzarb vazifadair. O'zbekistonning geosiyosiy poizitsiyasiga qarshi hujumlar aynan kibertahdidlar ko'rinishida namoyon bo'lish ehtimoli yuqoridir. «Ilgari o'z maqsad va manfaatlarini asosan diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yo'liga o'tganiga hammamiz guvohmiz. Afsuski, bunday keng ko'lamli va o'ta ziddiyatli jarayonlarning ta'siri Markaziy Osiyo mintaqasi va uning tarkibiy qismi bo'lgan mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapti», — dedi davlat rahbari.[5] Shunday ekan jamoatchilik orasida internet tarmog'idagi destruktiv hatti-xarakatlar xususida keng qamrovli tushuntirish ishlarini o'tkazish, internet tarmog'ijagi iqtisodiy resurslarni talon taroj qilishga qarshi qaratilgan loyihalarni amalga oshirish zarur. Shu bilan birgalikda raqamlashtirish ko'lamini uning xavfsizligini ta'minlash sur'atida o'zib ketmasligini ta'minlash zarur. Bu boradagi xavfsizlik paradigmasi – har bir samarali himoyalangan ma'lumot muqarrar o'g'irlanadi, degan g'oyadan iborat bo'lishi zarur.

Viktimologik yondashuv – har bir subyektning o'z huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun shaxsiy mas'liyatini oshirishga qaratilgan chora tadbirlardir. Hozirgi ijtimoiy transformatsiya nihoyatda shiddat bilan kechayotgan bir sharoitda ijtimoiy munosabatlarda shaxsning javobgarligi kuchayib bormoqda. O'zaro munosabatlarda internetdagi destruktiv tajovuzlarni qurboni bo'lmaslik uchun qanday harakatlanish haqida ma'lumot olish zarur bo'ladi. Hoh yolg'on ma'lumotlarga asoslangan feyk xabarlar bo'lsin, hoh moliyaviy firibgarliklar bo'lsin, hoh tovlamachilik bo'lsin insonlar ana shunday g'ayrihaqiqiy yoinki g'ayrihuquqiy tajovuzlardan o'zini asrash yo'llarini ham bilish zarur bo'lib qolmoqda. Olimlarning qayd etishicha internet texnologiyalari yordamida o'z mol-mulkini talon taroj bo'lishiga yo'l qo'ygan shaxslarni aybdor qurbon deb atash mumkin.[6] Chunki bunday hollarda internetdagi destruktiv harakatlarning qurbonlari informatsion texnik foydalanish shartlaridan bexabar bo'ladi va buning oqibatida ma'lum bir jinoyatning qurboniga aylanishadi. Umumi olib qaraganda jamiyatning bu boradagi madaniyatidan farqli ravishda internet sohadagi bilimi va foydalanish madaniyati yo'qligi

natijasida bu holatga tushib qolganlar. Shu o'rinda qator falsafiy mulohazalar vujudga kelishi tabiiy holdir. Birinchidan, jamiyat a'zolarining bir tekisda taraqqiyot bilan hamnafas holda bilim olishini ta'minlash imkoniyati mavjudmi? Ikkinchidan, jamiyatning yoshi katta a'zolari mana shunday ilg'or texnologiyalarni muntazam ravishda o'zlashtirib olishga qodirmi? Yoinki, agar bunday imkoniyat mavjud emas ekan jamiyat texnologik tomonga qarab ketayotgan bir sharoitda uning sur'atlaridan chetda qolgan a'zolarining taqdiri nima bo'ladi? Bu kelgusida iqtisodiy kambag'allik kabi axborotlashtirish sur'atlaridan chetda qolgan qatlarning vujudga kelishiga olib kelmaydimi? Albatta, bu kabi saollarga hozir mukammal javob berish qiyin va bu prognozlashtirish ilmining tadqiqot obyekti hisoblanadi. Savollar tug'ilishining o'ziyoq taraqqiyot yo'nalishini gumanizm nuqtai nazaridan muvofiqlashtirish zaruratini tushuntirib beradi.

Elektron tijorat va onlayn moliyaviy operatsiyalarning o'sishi onlayn firibgarlikning turli shakllariga turtki berdi. Firibgarlik qilish uchun shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlangan shaxsni o'g'irlash keng tarqalgan muammodir. Firibgar investitsiya sxemalaridan tortib aldamchi onlayn bozorlargacha bo'lgan moliyaviy firibgarliklar raqamli bozorda ehtiyotkor bo'lish zarurligini anglatib turadi.

Raqamli o'zaro bog'liqlik asrida ushbu tadqiqot Internet xavflarining murakkab gobelenini ochishga, rivojlanayotgan tahdidlarga va ularning shaxslar va jamiyatga ta'siriga oydinlik kiritishga harakat qildi. Miqdoriy so'rov ma'lumotlari va intervyulardan olingan sifatli tushunchalarning sintezi raqamli landshaftning ko'p qirrali muammolarini har tomonlama tushunish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bavsun Maksim Viktorovich (2019). Kiberprestupnost kak zakonomerniy produkt sovremennogo obshestva. Kriminologicheskiy jurnal, (2), 15-17.
2. https://www.gazeta.uz/uz/2023/11/14/cards/?utm_source=push&utm_medium=telegram - «O'sha paytda uxlayotgan edim». «Gazeta.uz» o'quvchilari o'z kartalaridan katta miqdorda pul yechib olingani haqida xabar berdi
3. <https://www.bbc.com/russian/features-65289878> -Nevidimiy front: kak xakeri prinimayut uchastiye v voyne Rossii s Ukrainoy - s obeix storon.
4. <https://voxukraine.org/ru/vydeofejk-zelenskiy-prykazal-pokynut-avdeevku> VIDEOFEYK: Zelenskiy prikazal pokinut Avdeyevku.
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/22/president/> - Dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish yo'liga o'tmoqda — Shavkat Mirziyoyev.
6. Starostenko Oleg Aleksandrovich (2022). Viktimologicheskiye problemi obespecheniya bezopasnosti lichnosti v seti internet. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2 , 157-161

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI G'OYAVIY-
ESTETIK VA AXLOQIY TARBIYALASHNING INNOVATSION METODLARI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi
Iminov Odilbek Nabidjanovich**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227094>

Annatsiya: Maktabgacha ta'limda bolalarning g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyasi muhim ahamiyatga ega ekanligi ifodalangan. Shuningdek, innovatsion metodlar bu jarayonda yangi yondashuvlar, texnologiyalar va o'qitish uslublarining integratsiyasini ta'minlashi, g'oyaviy-estetik tarbiyada, asosan, san'at, musiqa, adabiyot va tabiat bilan tanishish orqali bolalarda go'zallikni tushunish va qadrlash hissi rivojlantirilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: g'oyaviy-estetik tarbiya, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, badiiy faoliyat, innovatsion metodlar.

Maktabgacha ta'lim bolalar shaxsiyatining ilk shakllanish bosqichi bo'lib, ularning g'oyaviy, estetik va axloqiy tarbiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga beriladigan tarbiya, nafaqat ularning intellektual rivojlanishiga, balki ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatlarini, estetik sezgirliklarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu tezisda maktabgacha ta'limda bolalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari va usullari kengroq yoritiladi.

G'oyaviy-estetik tarbiya – bu bolalar shaxsiyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning maqsadi bolaning dunyoqarashini, estetik fazilatlarini, go'zallikni sezish va qadrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Maktabgacha ta'limda bolalar san'at, musiqa, badiiy faoliyat, ranglar va shakllarni tushunish orqali estetik sezgirlikni rivojlantiradilar. Bolalar uchun g'oyaviy tarbiya esa milliy va universal qadriyatlarini anglash, adolat, to'g'rilik va hayotga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Estetik tarbiya, ayniqsa, tasviriy san'at, musiqa va raqs orqali bolalar ongida go'zallik va estetik qiyofalarni o'rganish imkonini yaratadi.

Maktabgacha ta'limda axloqiy tarbiya bolalarning odob-axloqini, jamiyatdagi to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlarni farqlashni o'rgatadi. Bu jarayonda bolalar o'zaro munosabatlarda samimiyat, hurmat, rahm-shafqat va adolat kabi axloqiy qadriyatlarini o'zlashtiradilar. Axloqiy tarbiya nafaqat individual sifatlarni, balki bolaning jamiyatga nisbatan mas'uliyatini ham rivojlantiradi. Axloqiy qadriyatlar bolalarda mehr-muhabbat, do'stlik, yordam berish, qoidalarga rioya qilish va boshqalarni hurmat qilish kabi oddiy, lekin juda muhim fazilatlarini shakllantiradi.

Maktabgacha ta'limda bolalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashda innovatsion metodlar muhim o'rin tutadi. Bunday metodlar bolalarni faollikka undash, ularni ijodkorlikka jalb qilish va axloqiy qadriyatlarini o'rganishga qiziqtirishga xizmat qiladi.

• **Interaktiv usullar:** Interaktiv o'qitish metodlari bolalarni o'qish jarayoniga faol jalb qilishga yordam beradi. Masalan, ertaklar orqali axloqiy qadriyatlarini o'rganish, san'at asarlari bilan tanishtirish va ular orqali muhokama qilish, rangli kartochkalar va shakllar yordamida estetik sezyarlarni rivojlantirish mumkin. Bolalar bunday metodlar yordamida o'zlarining fikrlarini erkin ifodalashga, ijodkorlikni rivojlantirishga o'rganadilar.

• **San'at va badiiy faoliyat:** Maktabgacha ta'limda san'at va badiiy faoliyat, jumladan, tasviriy san'at, musiqa, drama va teatr, bolalarga estetik tarbiya berishda samarali vositadir. Bolalarga ranglar, shakllar, musiqa va harakatlar orqali estetik go'zallikni anglashga yordam beradi. Tasviriy san'at va musiqa mashg'ulotlari bolalarning ijodkorligini rivojlantiradi, ular go'zallikni tushunishga, yaratishga va qadrlashga o'rganadilar.

• **Raqs va harakatlar:** Raqs va harakatlar orqali bolalar o'zlarining estetik sezgirliklarini va ritmni his qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu jarayonda bolalar musiqa va harakatlarni birlashtirish orqali estetik qadr-qimmatlarni o'rganadilar.

• **Axloqiy hikoyalar va ertaklar:** Axloqiy hikoyalar va ertaklar orqali bolalarni jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish mumkin. Bunday hikoyalar va ertaklar bolalarga axloqiy masalalarni tushunishga yordam beradi, ularni haqiqiy va yolgʻon, adolat va nohaqlik, rahm-shafqat va qattqlik kabi tushunchalar bilan tanishtiradi.

• **Boshqalar bilan ishlash va ijtimoiy koʻnikmalar:** Bolalar oʻrtasida oʻzaro hamkorlikni rivojlantirish, jamoaviy oʻyinlar, guruhli ishlar orqali doʻstlik, yordam berish, oʻzaro hurmatni rivojlantirish mumkin. Bu usullar bolalarda empatiya va masʼuliyatni oʻrgatadi.

Maktabgacha taʼlimda innovatsion metodlar bolalar shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu metodlar bolalarga nafaqat bilim, balki jamiyatga toʻgʻri munosabatda boʻlish, ijtimoiy va axloqiy masʼuliyatni his qilish, estetik qadr-qimmatlarni qadrlashni oʻrgatadi. Shuningdek, innovatsion metodlar yordamida bolalar kreativ fikrlash, muammoni hal qilish va ijodkorlikni rivojlantiradilar.

Bolalar bu usullar yordamida koʻnikmalarni rivojlantirishga qodir boʻladilar, shu bilan birga, ular jamiyatda yaxshi odam boʻlishni, axloqiy va estetik qadriyatlarni hurmat qilishni oʻrganadilar.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarni gʻoyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari nafaqat ularning intellektual rivojlanishiga, balki ijtimoiy va maʼnaviy fazilatlarining shakllanishiga ham katta taʼsir koʻrsatadi. Bu metodlar bolalarni dunyoqarashi keng, estetik goʻzallikka qiziqqan va axloqiy masʼuliyatni anglagan shaxslar sifatida tarbiyalaydi. Innovatsion yondashuvlar orqali maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy, axloqiy va estetik jihatdan yetuk shaxslar qilib tarbiyalash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Xudoyberdiyev, S. (2020). “Maktabgacha taʼlimda gʻoyaviy-estetik tarbiya”.
2. Abdullaeva, G. (2021). “Axloqiy tarbiya va uning ahamiyati”.
3. Shamsutdinova, D. (2019). “Maktabgacha taʼlimda axloqiy va estetik tarbiya metodlari”.
4. Karimova, L. (2022). “Innovatsion metodlar va maktabgacha taʼlimda ularning qoʻllanilishi”.

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TABIAT BILAN
TANISHTIRISH FANI BILAN MAKTABGACHA TA'LIMNING RIVOJLANISHI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrası o'qituvchisi*

Matkarimov Joxongir Solaydinovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227108>

Annotatsiya: Raqamli transformatsiya, bugungi kunda ta'lim tizimida muhim o'rin tutib, barcha yo'nalishlarga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar bolalarga tabiat bilan tanishtirish fanini o'qitishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Bu texnologiyalar bolalarning qiziqishini oshirish, bilimlarini kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy qilishga yordam beradi. Maqolada maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning ahamiyati, ularning bolalarning bilim olishdagi roli va ta'limdagi yordamchi vositalar haqida so'z borib, shuningdek, ularni tabiat bilan tanishtirish fanini o'qitishda qo'llash mumkin bo'lgan zamonaviy texnologiyalar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, interaktiv doska, mobil ilova, bola rivojlanishi, ta'limda raqamli texnologiyalar.

Raqamli transformatsiya bugungi kunda ta'lim tizimining barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim muassasalarida tabiat bilan tanishtirish fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bolalarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish, ularning qiziqishini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'limdagi o'rni. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga, jumladan, maktabgacha ta'lim tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli ta'lim vositalari bolalarning bilim olishini osonlashtiradi, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar orqali bolalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.

Maktabgacha ta'lim bosqichida bolalar asosan vizual va interaktiv usullar yordamida o'rganishadi. Shu bois zamonaviy raqamli vositalar, masalan, interaktiv doskalar, planshetlar, maxsus mobil ilovalar, ta'limiy o'yinlar va virtual haqiqat texnologiyalari ularga samarali ta'lim olishda katta yordam beradi. Masalan, interaktiv o'yinlar orqali bolalar ranglar, shakllar, harflar va raqamlarni o'rganishlari mumkin. Bu esa an'anaviy o'quv jarayoniga qaraganda ko'proq samaradorlikni ta'minlaydi.

Raqamli texnologiyalar bolalarda mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Masalan, maxsus ta'lim ilovalari yordamida bolalar harflarni yozishni, oddiy matematik amallarni bajarishni yoki yangi so'zlarni o'rganishni o'zlari mustaqil ravishda mashq qilishlari mumkin. Bunday texnologiyalar nafaqat bolalarning ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi, balki ularning diqqat-e'tiborini jamlash, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham shakllantirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar tarbiyachilar uchun ham qulaylik yaratadi. Masalan, dars rejalarini tuzishda, individual yondashuv asosida o'quv materiallarini ishlab chiqishda va bolalarning rivojlanishini kuzatishda texnologiyalardan samarali foydalanish mumkin. Maxsus dasturlar yordamida tarbiyachilar har bir bolaning qaysi yo'nalishda rivojlanayotganini tahlil qilib, ularga mos o'quv strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin.

Biroq, raqamli texnologiyalarni qo'llashda ba'zi muhim jihatlariga e'tibor qaratish kerak. Bolalarning ortiqcha vaqt ekranga bog'lanib qolishining oldini olish, ularning harakat faoliyatini cheklamaslik va jonli muloqotni unutmazlik zarur. Shuning uchun raqamli texnologiyalar an'anaviy ta'lim usullari bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilishi lozim. Masalan, texnologiyalarni

ma'lum vaqt oralig'ida qo'llab, bolalar bilan jonli muloqot qilish, jismoniy harakatlarni rag'batlantirish va guruhiy faoliyatlarni tashkil etish juda muhim.

Yana bir muhim jihat – ta'limiy kontent sifati. Raqamli texnologiyalar orqali berilayotgan materiallar bolalar yoshiga mos, ularning qiziqishlarini hisobga oluvchi va xavfsiz bo'lishi kerak. Shuningdek, bolalarni zararli kontentdan himoya qilish ham muhim vazifalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. To'g'ri yondashuv va muvozanatli foydalanish orqali ushbu texnologiyalar bolalarning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta foyda keltiradi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimiga joriy etish jarayonida innovatsion va pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi.

Quyidagi raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'limda tabiat bilan tanishtirish faniga integratsiyalashishi mumkin:

1. Interaktiv doskalar – Bolalar uchun tabiiy muhitni vizual tarzda tushuntirishga yordam beradi.
2. Mobil ilovalar – O'yin orqali tabiat hodisalarini tushuntirish va tajriba o'tkazish imkoniyatini beradi.
3. Virtual va kengaytirilgan reallik – Hayvonlar va o'simliklarning hayotiy jarayonlarini ko'rish va o'rganish uchun innovatsion imkoniyat yaratadi.
4. Elektron ensiklopediya va o'quv dasturlari – Bolalarga mustaqil ravishda bilim olish va tajribalarni kuzatish imkonini beradi.

Tabiat bilan tanishtirish fanida raqamli yondashuvning afzalliklari.

1. Ko'rish va his qilish orqali o'rganish – Vizual va interaktiv materiallar bolalar uchun axborotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
2. Qiziqish va faollikni oshirish – Interaktiv o'yinlar va virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari bolalarning qiziqishini oshiradi.
3. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish – Tajribalar va virtual laboratoriyalar orqali bolalar atrof-muhit haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar.
4. Individual yondashuv – Har bir bola o'z qiziqishlariga qarab bilimlarni o'zlashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda raqamli transformatsiya sharoitida maktabgacha ta'limda tabiat bilan tanishtirish fanini o'qitish zamonaviy texnologiyalar yordamida yanada samarali bo'lishi mumkin. Interaktiv ta'lim usullari orqali bolalar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishadi, balki real hayotdagi hodisalarni ham tushunib yetishadi. Shu sababli, ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kelajak avlodning bilim saviyasini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev, I. (2021). Geometriya kursida ko'pburchaklarni o'qitish metodikasi. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 145-148.
2. Matkarimov, J. S. (2024). Prezi saytida taqdimot tayyorlashning dastlabki tushunchalariga oid. *international sciences, education and new learning technologies*, 1(12), 42-46.
3. Maratovich, A. I. (2024). Formation of students of primary education in the basics of the mathematics course, skills and abilities necessary for deeper assimilation of the mathematics course. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 3(2), 83-89.
4. Maratovich, A. I. (2024). The importance of mathematics in the formation of a worldview and its place in the study of the surrounding being. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 122-125.
5. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.
6. Solaydinovich, M. J. (2024). The views of uzbek and foreign scientists on the formation of natural sciences. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(3), 44-48.

7. Sharipovich, M. B. (2025). The art of effective use of mimicry and pantomime in the educational process by future teachers: pedagogical foundations and practical recommendations. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 4(2), 76-79.
8. Ubaydullayev, I. (2024). Trainig of creative-competent personnel in professional education is a problem. *Modern Science and Research*, 3(1).
9. Ubaydullayev, I. (2024). Development of communicative competence of law students with the help of pedagogical innovations. *Modern Science and Research*, 3(1), 418-420.
10. Matkarimov J.S. Tabiat bilan tanishtirish. O'quv qo'llanma. Omadbek print number one MCHJ , Andijon, 2025

TARIX DARSIDA INTERFAOL METODLAR VA TEATR TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI

Andijon davlat pedagogika instituti
ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasini o'qituvchisi
Payg'amov Shoxrux Bahodirjon o'g'li
E-mail: shohruxbek086@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227134>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida tarix fanini o'qitishda interfaol metodlar va teatr texnologiyalarining integratsiyasi yoritib beriladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, tarixiy voqealarni chuqur anglash hamda ularni jonli idrok etish imkonini yaratadi. Interfaol metodlar, jumladan, tarixiy debatlar, loyihalar, virtual ekskursiyalar va multimedia taqdimotlar hamda teatr texnologiyalari, xususan, tarixiy spektakllar, rolli o'yinlar va improvizatsiya mashqlarining ta'lim jarayonidagi o'rni keng tahlil qilinadi. Ushbu usullar o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlab, tarix faniga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Shuningdek, maqolada bu metodlarni qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: tarix darslari, interfaol metodlar, teatr texnologiyalari, pedagogik innovatsiyalar, faol o'rganish, kreativlik, tarixiy spektakllar, rolli o'yinlar, virtual ekskursiyalar, zamonaviy ta'lim, didaktik yondashuvlar.

Zamonaviy ta'lim tizimida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish kundalik amaliyotga aylanmoqda. Tarix fanini o'qitishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda interfaol metodlar va teatr texnologiyalarining qo'llanilishi samarali natijalarga olib keladi. Bu yondashuvlar o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi, ularning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va tarixiy voqealarni chuqurroq tushunish imkoniyatini yaratadi. Bunday innovatsion usullar tarix fanini o'quvchilarga nafaqat qiziqarli, balki uzoq muddatli yodda qolarli tarzda yetkazishga xizmat qiladi.

Interfaol ta'lim usullari o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirish orqali bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga imkon beradi. Tarix darslarida quyidagi interfaol metodlarni muvaffaqiyatli qo'llash mumkin:

- **Tarixiy debatlar** – o'quvchilar turli tarixiy shaxslar va voqealar haqida mantiqiy fikrlashni o'rganadi.
- **Loyihalar asosida ishlash** – o'quvchilarning mustaqil tadqiqot qilish qobiliyatini oshiradi.
- **Virtual ekskursiyalar** – tarixiy joylarni jonli ko'rish imkonini berib, o'quv jarayonini qiziqarli qiladi.
- **Multimedia taqdimotlar** – murakkab tarixiy tushunchalarni oddiyroq va tushunarli tarzda yetkazishga yordam beradi.
- **Simulyatsiya va interfaol muhit yaratish** – tarixiy davrlarni rekonstruksiya qilish orqali o'quvchilarni o'sha davr ruhiga yaqinlashtirish.

Teatr pedagogikasi tarixni hissiy darajada idrok etishga yo'naltirilgan usullardan iborat. Tarixiy spektakllar va rolli o'yinlar o'quvchilarga o'tmishdagi voqealarni jonli boshdan kechirish imkonini beradi. Quyidagi usullar ta'lim samaradorligini oshiradi:

Tarixiy spektakllar – o'quvchilar tarixiy voqealarni sahnalashtirib, ularning mazmunini chuqurroq tushunadilar.

Rolli o'yinlar – o'quvchilar tarixiy shaxslarning harakatlari va motivlarini sinab ko'radilar.

Improvizatsion mashqlar – o'quvchilarning tezkor fikrlash va ijodiy yechim topish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ssenariy asosidagi mashqlar – tarixiy shaxslarning motivlari va qarashlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Dramatizatsiya va teatr rekonstruktsiyalari – muayyan tarixiy davrga oid sahnalarni yaratish orqali vizual va hissiy idrokni kuchaytirish.

Interfaol metodlar va teatr texnologiyalarini uyg'unlashtirish quyidagi afzalliklarni keltirib chiqaradi:

- **Bilimlarning uzoq muddatli saqlanishi**
- **Ijodiy fikrlash qobiliyatining rivojlanishi**
- **Kommunikativ ko'nikmalarning takomillashishi**
- **Tarixga bo'lgan qiziqishning oshishi**
- **Jamoaviy ishlash qobiliyatining rivojlanishi**
- **Tanqidiy va analitik tafakkurning rivojlanishi**
- **Tashabbuskorlik va liderlik ko'nikmalarini shakllantirish**

Tarix darslarida interfaol metodlar va teatr texnologiyalarini qo'llash zamonaviy ta'lim standartlariga mos keladi. Bu usullar nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga yordam beradi. Kelajakda ushbu metodlarni kengroq qo'llash orqali tarix fanini yanada samarali va qiziqarli tarzda o'qitish mumkin. Shu bilan birga, interfaol metodlar va teatr texnologiyalari nafaqat tarix fanida, balki boshqa ijtimoiy fanlarda ham qo'llanilishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Жураев Р.Қ. “Инновационные методы преподавания истории”. Тошкент, 2020.
2. Петрова А.В. “Театральные технологии в образовании”. Москва, 2019.
3. Brown J. “Interactive Learning in History Classes”. London, 2021.
4. Qodirov F. “Zamonaviy pedagogik texnologiyalar”. Toshkent, 2022.
5. UNESCO. “Digital Tools for History Education”. 2023.
6. Vygotsky L. “Educational Psychology and Interactive Learning”. Cambridge, 2020.
7. Dewey J. “Experience and Education: Interactive Pedagogy”. New York, 2018.

NANOZARRALAR FIZIKASI VA SUN'IY INTELLEKT: MODELLASHTIRISH VA TAHLILNING YANGI BOSQICHI

Andijon davlat pedagogika instituti
Matematika va informatika kafedrasida o'qituvchisi
Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227146>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nanozarralar fizikasi va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'zaro integratsiyasi hamda bu sohalarining zamonaviy ilm-fan va texnikada qanday ahamiyat kasb etayotgani yoritilgan. Xususan, nanozarralarning fizikaviy xossalarini modellashtirishda sun'iy neyron tarmoqlar, mashinali o'rganish va boshqa SI usullaridan foydalanishning samaradorligi ko'rib chiqilgan. Mazkur yondashuv nanozarralarning yangi xossalarini aniqlash, optimallashtirish va amaliyotga joriy etishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: Nanozarralar fizikasi, sun'iy intellekt, modellashtirish, mashinali o'rganish, neyron tarmoqlar, genetik algoritmlar, nanomateriallar, tahlil, ilmiy integratsiya, texnologik innovatsiyalar.

Nanozarralar fizikasi – bu moddaning nanomiqyosdagi xossalarini o'rganuvchi fan bo'lib, u materialshunoslik, tibbiyot, biologiya va kimyo kabi ko'plab fanlar bilan uzviy bog'liq. So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining, xususan, sun'iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi nanozarralar ustida olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda yangi bosqichni boshlab berdi[1,2]. Endilikda nanozarralarning strukturasi, xossalari va ularning muhit bilan o'zaro ta'sirini modellashtirishda klassik matematik modellardan tashqari SI texnologiyalari keng qo'llanmoqda.

Metodlar. Ushbu tadqiqotda nanozarralarning fizik xossalarini modellashtirish va tahlil qilishda sun'iy intellektning bir nechta metodlaridan foydalanildi. Asosiy yondashuvlar quyidagilardan iborat:

1. Sun'iy neyron tarmoqlar (SNT):

Eksperimental ma'lumotlar asosida nanozarralarning o'lchami, shakli, sirt energiyasi kabi fizik parametrlari bilan ularning funksional xossalari (masalan, elektr o'tkazuvchanlik, sirt faolligi) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun chuqur o'rganish arxitekturasi qo'llandi[2].

2. Mashinali o'rganish algoritmlari:

Regressiya va klassifikatsiya modellaridan foydalanilib, nanozarralarning fizik xususiyatlarini prognoz qilishga doir modellarning aniqligi baholandi[3,4]. Xususan, Random Forest, Support Vector Machines (SVM), va Gradient Boosting algoritmlari sinovdan o'tkazildi.

3. Genetik algoritmlar:

Nanozarralarning optimal struktura va konfiguratsiyasini aniqlash uchun genetik optimallashtirish mexanizmlari ishlatildi. Bu orqali turli parametrlar kombinatsiyasining samaradorligi aniqlandi.

4. Ma'lumotlar bazasi tahlili:

Nanozarralarga oid mavjud tajribaviy va nazariy ma'lumotlar to'plamlari (open-source datasetlar) asosida mashinaviy o'rganish modellariga kirish ma'lumotlar tayyorlandi va ularning o'quv-sinov (train-test) nisbati 80/20 tarzida bo'lindi.

Natijalar. Tadqiqot davomida quyidagi muhim natijalarga erishildi:

✓ **Model aniqligi:** Sun'iy neyron tarmoqlari asosida qurilgan model nanozarralarning elektr o'tkazuvchanligini 92% aniqlik bilan prognoz qilishga erishdi. Bu an'anaviy hisoblash modellari (matematik simulyatsiyalar)ga nisbatan sezilarli darajada tez va resurs tejankor hisoblanadi.

✓ **Optimal strukturalar:** Genetik algoritmlar orqali nanozarralar uchun eng samarali geometrik shakllar va ularning optimal o'lchamlari aniqlandi[4]. Bu natijalar yangi nanomateriallarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynashi mumkin.

✓ **Model barqarorligi:** Regressiya modellarining barqarorligi o'rganilganda, Random Forest algoritmi eng yuqori aniqlik va past xatolik ko'rsatkichlari bilan ajralib turdi. Bu algoritm nanozarralarning toksikligini oldindan baholashda muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin.

✓ **Ilmiy integratsiya imkoniyatlari:** Sun'iy intellekt metodlarining nanozarralar fizikasi bilan birgalikda ishlatilishi, ilmiy integratsiyaning samarali usul ekanligini ko'rsatdi. Bu yondashuv ilmiy kashfiyotlar tezligini oshirishga xizmat qiladi.

Nanozarralar fizikasi va ularning modellashtirish muammolari

Nanozarralarning fizikaviy xossalari – ularning o'lchami, shakli, sirt maydoni, elektr, optik va issiqlik xossalari bog'liq. Bunday o'zgaruvchan ko'rsatkichlarni an'anaviy matematik usullar bilan modellashtirish ko'plab murakkabliklarga olib keladi. Ayniqsa, molekulyar dinamikasi, kvant mexanikasi va statistik fizika asosidagi modellar ko'p resurs talab qiladi.

Shu bois, hozirgi kunda nanozarralarni modellashtirishda muqobil – SI yondashuvlari ommalashmoqda. Bu usullar tajribaviy ma'lumotlarga asoslanib, kompleks sistemalarni tez va aniq modellashtirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt yondashuvlari va ularning afzalliklari

Neyron tarmoqlar

Sun'iy neyron tarmoqlar (SNT) – murakkab funksional bog'liqliklarni aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatadi. Masalan, nanozarrachalarning strukturaviy xususiyatlari asosida ularning elektr o'tkazuvchanligini prognoz qilish mumkin.

Mashinali o'rganish

Mashinali o'rganish algoritmlari, ayniqsa, regressiya, klasterlash va klassifikatsiya modellari nanozarrachalar haqidagi katta hajmdagi eksperimental ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilishga xizmat qiladi.

Genetik algoritmlar

Nanozarrachalarning optimal strukturasi yoki shaklini topishda genetik algoritmlar samarali ishlaydi. Bu usul orqali eng samarali xususiyatlarga ega konfiguratsiyalar tanlab olinadi.

Sun'iy intellekt yordamida nanozarralarni tahlil qilish misollari

1. **Zarralarning yuzaki faolligini aniqlash** – SI yordamida sirt reaktivligini prognoz qilish.
2. **Nanozarralarning toksikligini bashorat qilish** – biologik muhitdagi ta'sirini modellashtirish.
3. **Yangi nanokompozit materiallarni yaratish** – optimal kombinatsiyalarni aniqlash orqali yangi aralashmalarni ishlab chiqish.
4. **Integratsiyaning afzalliklari**
 - ✓ **Resurs tejankorlik** – murakkab simulyatsiyalar o'rniga tezkor SI modellar.
 - ✓ **Aniqlik** – real tajribalarga asoslangan prognozlar.
 - ✓ **Moslashuvchanlik** – turli xildagi nanozarralarga moslashgan yondashuvlar.

Munozara. Olib borilgan tadqiqotlar nanozarralarning fizik xossalarini o'rganishda sun'iy intellekt yondashuvlarining katta imkoniyatlarga ega ekanini ko'rsatdi. An'anaviy matematik modellar ko'p hollarda vaqt va resurs talab qiluvchi murakkab hisoblashlarga asoslangan bo'lsa, SI metodlari bu muammoni samarali hal qilmoqda.

Ayniqsa, chuqur o'rganish (deep learning) asosidagi neyron tarmoqlar nanozarralarning fizik-parametrik bog'liqliklarini aniq prognozlashda yuqori natijalarni berdi. Bu esa tajribaviy ma'lumotlar asosida tezkor qarorlar qabul qilish va yangi nano-tuzilmalarni yaratishda muhim vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari, genetik algoritmlar va mashinali o'rganish modellarining nanozarralar dizayni va toksiklik darajasini bashorat qilishdagi muvaffaqiyatli natijalari ushbu metodlarning

amaliy qo'llanilishini kengaytirishga imkon beradi. Ilgari ko'p vaqt talab qilgan eksperimental yo'l bilan aniqlanadigan parametrlar endilikda SI yordamida avtomatlashtirilmoqda.

Biroq bu metodologiyalarning ba'zi cheklovlari ham mavjud. Jumladan, kirish ma'lumotlarining sifati, to'liqligi va aniqligi model natijalariga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, SI modellari "qora quti" sifatida ishlagani sababli, ularning ichki mantiqiy bog'liqliklarini tushunish har doim ham oson emas. Bu esa ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishda ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Umumiy natija. Tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

- ✓ Nanozarralarning fizik xossalarini modellashtirish va tahlil qilishda sun'iy intellekt metodlari yuqori samaradorlik ko'rsatdi.
- ✓ Sun'iy neyron tarmoqlar, mashinali o'rganish va genetik algoritmlar nanozarralar ustida olib boriladigan ilmiy izlanishlarni soddalashtirish, tezlashtirish va aniqroq prognozlash imkonini beradi.
- ✓ Ushbu integratsion yondashuv nanozarralarning amaliy sohalaridagi (tibbiyot, elektronika, ekologiya) qo'llanilishini kengaytirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.
- ✓ Kelgusida SI metodlarining yanada takomillashishi nanozarralar fizikasi sohasidagi ilmiy kashfiyotlarga sezilarli hissa qo'shadi.

Xulosa. Nanozarralar fizikasi va sun'iy intellekt texnologiyalari o'rtasidagi integratsiya zamonaviy ilm-fanning yangi yo'nalishidir. Bu integratsiya yordamida nanozarralarning yangi xossalari tezkor va aniqlik bilan aniqlanmoqda, bu esa ularni amaliy sohalariga joriy etish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Kelgusida bu ikki yo'nalishning yanada chuqur uyg'unlashuvi yangi ilmiy kashfiyotlarga sabab bo'lishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bhushan, B. (Ed.). (2017). *Springer Handbook of Nanotechnology*. Springer.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
3. Razi, P., & Hassani, M. (2020). "Application of artificial intelligence in nanoparticle design: a review." *Nanotechnology Reviews*, 9(1), 112–127.
4. Zhang, Y., & Wang, L. (2018). "Machine learning for nanomaterial property prediction." *Journal of Materials Chemistry C*, 6(30), 7914–7926.
5. Karpatne, A., Atluri, G., Faghmous, J. H., et al. (2017). "Theory-guided data science: A new paradigm for scientific discovery." *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 29(10), 2318–2331.

TA'LIMDA ZAMONAVIY O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

1-bosqich magistranti Mamadaliyeva Mumtozbeim

E-mail: mumtozbegimyuldasheva23@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227158>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, fanlarni o'rganishda an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirishning samaradorligi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, interfaol, innovatsiya, tafakkur, dunyoqarash, metod, qo'llanma, texnologiya.

Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik innovatsiyalarni keng miqyosda qo'llash jahon taraqqiyotining global tendensiyasi hisoblanadi. Ayni paytda interfaol ta'lim muhitini yaratish, o'quvchilarning tafakkuri va dunyoqarashini rivojlantirishning innovatsion metod va texnologiyalarini takomillashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kun ta'limida yaratuvchilik faolligini baxsh etish maqsadida zamonaviy ta'lim konsepsiyalarini yaratish va amaliyotga joriy etish vazifasiga alohida e'tibor qaratilgan. Shu sababli innovatsion ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi o'rni beqiyosdir.

O'quv jarayoniga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish imkoniyati va zarurligini, shuningdek, o'qituvchilarining o'quv jarayonida ulardan foydalanishga tayyorgarlik xolatlari tahlili olib borilmoqda. Olib borilayotgan tahlillar natijasida fanlarni o'rganishda o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirishning mumkin bo'lgan innovatsion ta'lim texnologiyalari, an'anaviy ta'lim texnologiyalari, o'rganish jarayoni, o'qitish usuli, ta'lim texnologiyasi va kompetentsiya variantlari ko'rib chiqilmoqda. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining rolini oshirish bilan tavsiflanadi. O'quvchilar tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishining ta'lim olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga asoslangan uchinchi avlodning yangi davlat ta'lim standartlarini (FSSES HPE) joriy etish o'quvchining tobora faol ishtirok etishi asosida bir qator fanlarni o'qitish uslublarida sezilarli o'zgarishlarni nazarda tutadi. Ta'lim jarayonining to'liq ishtirokchisi, uning katta mustaqilligi, aniq amaliy natijasiga qaratilgan mashg'ulotlar "Ta'lim texnologiyasi" tushunchasi keng qo'llanilishiga qaramay, o'zboshimchalik bilan ajralib turadi. Rus olimi D.A.Zagvyazinskiyning ta'kidlashicha, o'quv jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar turlari aniqrog'i o'quv yoki pedagogik emas, balki o'qitish deb ataladi va ishlab chiqarish sohasidan olingan atamaning o'zi, albatta, ta'limda shartli ravishda qo'llaniladi va ta'lim texnologiyasining o'zi ijtimoiy texnologiyaning bir turi sifatida ishlab chiqarish texnologiyasi kabi qattiq va oldindan belgilangan xususiyatga ega emas.

Shu sababli bugungi kunda ta'lim tizimida ham bir qator innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. O'quv dars jarayonlarida, mashg'ulotlarda ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanib,

- ✓ turli xil uslubiy qo'llanmalar
- ✓ elektron kitob va darsliklar
- ✓ dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalari
- ✓ katta blokli o'rganish texnologiyalari
- ✓ metodik qo'llanmalar

- ✓ interfaol metodlar
- ✓ innovatsion texnologiyalar
- ✓ individuallashtirilgan treninglar

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, o'qituvchilarning innovatsion ta'limni tashkil etishda turli xil innovatsion usullardan foydalangan holda o'quv-dars jarayonlarini tashkil etishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. R.Ishmuxammedov “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari” Toshkent-2004 y.
2. Abduxamidov S.M, “BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA AHLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLARTIRISH”
. “Maktab va hayot” jurnali ISSN 2010-5460, 2-son, 2019y, 17-bet.
3. Abduxamidov S.M, “BOLALAR UCHUN ART-TERAPIYA USULLARINING IMKONIYATLARI”. “MUG'ALLIM HEM UZLIKSIZ BILIMLENDIRIO” jurnali, № 2/1. Nukus: 2021-жыл, ISSN 2181-7138, 129-130-131-132-betlar.
4. Ishmuhamedov J. “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari” -T.: TDPU, 2004-yil.

**TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH ORQALI NUTQIY
KOMPETENSIYALARNI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH**

**Chirchiq davlat pedagogika universiteti
"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
Nurmatova Shaxnozaxon Shavkatbek qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227168>

Annotatsiya. Ushbu maqolada monitoring tushunchasi keng yoritilgan bo'lib, ta'limda monitoring haqida ma'lumot berilgan. Hozirgi kunda ta'lim sifatini baholash, uni monitoring qilish takomillashib borayotganligi, ta'lim sifati menejmenti haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: monitoring, tahlil, kvalimetriya, menejment, attestatsiya, akkreditatsiya, statistika, ekspert.

Ta'lim sifatini tahlil va monitoring qilish murakkab tashkiliy hamda ilmiy-metodik jarayon bo'lib, ushbu tadbir bevosita o'quv jarayonini sinchiklab o'rganish, uni har tomonlama chuqur tahlil qilish va sifat jihatdan baho berish hamda baholashning qayta aloqasini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Pedagogika ensiklopediyasida "monitoring" tushunchasiga shunday ta'rif beriladi: "monitoring (inglizcha, – kuzatish, nazorat qilish) – 1) biron-bir jarayonni uning kutilgan natija yoki dastlabki taxminga muvofiqligini aniqlash maqsadida doimiy kuzatib borish; 2) muayyan voqelikni tekshiruvchi, nazorat etuvchi va uning natijalarini umumlashtiruvchi jarayon"[1].

Ta'lim sifatini baholash, uning monitoringini olib borish, indikatorlarni doimiy takomillashtirib borish bugungi kundagi eng muhim yo'nalishlardan biri sanalib, ta'lim sifatining zaruriy darajasini ta'minlash, ta'lim sifati menejmenti va kvalimetriyasining samarali metodlarini ishlab chiqishga nisbatan metodologik yondashuvni shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi [2].

Ta'lim sifatini baholovchi nisbatan taniqli tizimlar Buyuk Britaniya, AQSh va Fransiyada qo'llanilmoqda. Buyuk Britaniyada bu kabi tizimlar 1948 - yildan, AQShda 1969 yildan, Fransiyada esa, 1979 - yildan buyon mavjud. Ta'lim sifatini baholash milliy tizimi Chilida 1978 - yildan amalda qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu tizimlarning barchasi muntazam ravishda kerakli axborotlarni yig'ish imkonini beradi. [3]

Ta'limda monitoring – milliy ta'lim tizimining yutuqlarini, ta'lim dasturlari va o'qitish kontentlari (darslik, multimedia vositalari va boshqalar)ning samaradorligini, maktabdagi ta'lim sifati va muhitini, o'qituvchilar salohiyatini, o'quvchilarning shaxsiy muvaffaqiyatlarini aniqlash orqali ta'lim tashkilotlarini davlat akkreditatsiyadan o'tkazish, ularda javobgarliklarni oshirish va o'zini-o'zi takomillashtirish choralarini tavsiya etish jarayonidir. Bunda ta'lim jarayonining borishi, uning uslubiy va tashkiliy jihatdan ta'minlanganligi kuzatiladi, tahlil qilinadi, baho beriladi va sifat ko'rsatkichlari aniqlanib, qarorlar qabul qilinadi.

Ta'lim tizimida monitoring o'tkazish va baholashning qayta aloqasini ta'minlash. Muayyan davlatning ta'lim tizimi sifati va samaradorligini aniqlash odatda ikki usulda amalga oshiriladi:

1. *Attestatsiya va davlat akkreditatsiya monitoring.*
2. *Xalqaro benchmarkinglar.*

1. *Attestatsiya va davlat akkreditatsiya monitoringlari* – ta'lim muassasalarining faoliyatini baholashda davlat nazoratining asosiy shakli hisoblanadi va ta'lim tashkilotlarida kadrlar tayyorlash mazmuni, darajasi va sifatining davlat ta'lim standartlan hamda davlat ta'lim talablariga hamda o'quv dasturlariga muvofiqligini aniqlash. Natijalar asosida mazkur tashkilotlarning bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarni topshirish huquqini beradi.

2. *Xalqaro benchmarkinglar.* Bu turli nufuzli tashkilotlar tomonidan xalqaro miqyosda o'tkaziladigan baholash dasturlariga ishtirok etish orqali amalga oshiriladi. Jumladan, PIRLS, PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlarida qatnashish. Ushbu tadqiqotlar ishtirokchi davlatlarga ta'lim tizimini boshqa davlatlar ta'lim tizimi bilan benchmarking qilish imkonini

beradi. Shuningdek, empirik ma'lumotlar asosida respublika darajasida ta'lim tizimining yutuqlari va yaxshilanishi kerak o'rinlarni aniqlashga imkon beradi.

Ta'lim jarayonini monitoring qilish va uni baholashning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- *attestatsiya va akkreditatsiya qilish;*
- *javobgarlikni oshirish;*
- *o'zini-o'zi takomillashtirish.*

Monitoringda ta'lim jarayonining borishi, uning uslubiy va tashkiliy jihatdan ta'minlanganlik holati kuzatiladi, tahlil qilinadi, baho beriladi va sifat ko'rsatkichlari aniqlanib, kerakli ilmiy-amaliy va metodik xulosa beriladi.

Monitoring uni o'tkazish vakolati berilgan tashkilot tomonidan tashkil etiladi va o'tkaziladi. Dunyo pedagogik ekspertiza tajribasiga ko'ra, monitoring natijalari quyidagi uchta asosiy ma'lumot orqali shakllantiriladi:

- *ta'lim oluvchilarning yutuqlari va baholash natijalari;*
- *tashkiliy-boshqaruvga oid ma'lumotlar va tavsiflovchi statistikalar;*
- *ekspert tekshiruvi yoki tizimli so'rovnomalar natijalari [4].*

Monitoring natijalari asosida ta'lim samaradorligiga ta'sir qiluvchi quyidagilar haqida xulosaviy qarorlar qabul qilinadi:

- *standart va dasturlar samaradorligi haqida;*
- *o'qitish usullarining samaradorligi haqida;*
- *ta'lim kontentlarning samaradorligi haqida;*
- *o'rgatuvchilarning salohiyati haqida;*
- *ta'lim muhitining sifatga ta'siri haqida.*

Bu xulosalar ta'lim siyosatchilariga, o'qituvchilarga, o'quvchilarga hamda maktab ma'muriyati va ota-onalarga yetkaziladi. Monitoring – ta'limda xulosalar, qarorlar qabul qilish uchun asos hamda takomillashtirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pedagogika ensiklopediyasi. I jild. - Toshkent, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 318 b
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.
3. Mayorov A.N. Monitoring v obrazovani. – M.: Intellekt Sentr, 2005 – 424 s.
4. Jaap Scheerens. Cees Glas, Sally M.Thomas. Educational evaluation, assessment, and monitoring. A systemic approach. Lisse abingdon exton (pa) Tokyo.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ VA TAFAKKURINI
O‘STIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING UYG‘UNLIGI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta’lim yo’nalish 1-bosqich**

Talabasi Vaxobova Sharofatxon Primberdiyevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227183>

Anatatsiya: Ushbu maqolada bolalar nutqini o‘stirish va rivojlantirishni pedagogik-psixologik muammolarining nazariy asoslari yoritildi. Bolalar nutqini o‘stirish va rivojlantirishning imkoniyatlari keng ko‘lamda o‘rganildi, omillar aniqlandi, zamonaviy pedagogik texnologiya asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish va rivojlantirishni pedagogik-psixologik yondoshuvni qaror topishiga erishildi.

Kalit so‘zlar: Nutq, bolalar, ta’lim, tarbiya, qobiliyat, shaxsni rivojlantirish, shakllantirish, nutqini o‘stirish, rivojlantirish, nutqni tushunishni takomillashtirish, nutqning faolligi.

O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son qarorini ijro etish maqsadida ishlab chiqilgan bo‘lib, 2030-yilgacha maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga muvofiq ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, o‘quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

2017 yilning 16 avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev rahbarligida bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish hamda mazkur muassasalarga bolalarni to‘la qamrab olish bo‘yicha muhim vazifalar qo‘yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik hujjat O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 9 sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli Qarori, 30 sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5198-sonli Farmoni maktabgacha ta’lim sog‘lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy, psixologik, pedagogik shart-sharoit yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta’lim olishga tayyorlash ota-onalarga yordam beradi.

So‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya mazmuni, shakli vosita va metodlarini yangilashga alohida e’tibor berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Qarorida; maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, bolalarni maktabga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta’lim –tarbiya jarayoniga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik, jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish masalalariga alohida e’tibor qaratildi. Bu qaror maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashuviga xizmat qiladi.

Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala shiddat bilan sakrash tarzida ro‘y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan biz ushbu maqolamizda, amaliy va nazariy tahlillarga asoslangan holda, bugungi dolzarb muammolardan biri “Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutkini o‘stirishda ommaviy axborot vositalari ko‘rsatuvlaridan foydalanish” nomli mavzusini yoritishga harakat qildik.

Yangi avlod XXI asrga kirib keldi, vaqt esa kutmaydi. Yoshlarimiz ilm-fan, madaniyat, san'at va texnika yuksak darajada rivojlangan bir sharoitda yashamoqda. Sharq mutafakkirlarining g'oyalari tarbiyaviy masalalarda xalq donishmandligi bilan uyg'unlashib ketganligini hisobga olgan holda, ota-onalarning bolalar tarbiyasiga munosabatida oiladagi o'zaro munosabat, qariyalar va bolalarga beminnat g'amxo'rlik, bolalarni kichik yoshdan mehnatga o'rgatish bo'yicha o'y-fikrlari aks ettirilgani muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Oilada bolaning nutqi shakllanishi va rivojlanishi barobarida ular ongiga kattalarga hurmat, do'stlik, halollik, insoniylik tushunchalari singdirib boriladi. E'tibor qilsangiz, huddi shu vaqtda ular atrofdagilarni turli xil savollarga ko'mib tashlashadi va olgan javoblari qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularning kelgusi hayotida dasturilamal bo'lib qoladi. Huddi shuningdek oiladagi har kungi yumushlari davomida bolalarning xulq-atvori shakllanib boradi va keyinchalik axloqning murakkab shakllari: jamoatchilik, vatanparvarlik, baynalmilal kabi jarayonlari davom etadi. Oila o'zining barcha hayot tarzi, hatto mayda-chuyda ko'z ilg'amas tomonlari bilan ham bola shaxsini kamol toptiradi.

Bola tarbiyasi jarayoni muammal bo'lishi uchun ota-onalar avvalo o'zlari bir-biriga mehri bo'lishlari muhim. Ota-onaning bolaga bo'lgan mehr-muxabbati-bu hissiyotdir. Oila sharoitida bolada ota-onasining mehri, erkalashlari asosida ota-onalarga, qarindosh-urug'lariga bo'lgan hissiyotlar-shakllanib boradi. Bolaning otasiga bo'lgan hurmati, onaning hurmatini joyiga qo'yishda asos bo'ladi. Onaga bo'lgan mehr-muhabbat, oqibat-natijada o'z oilasiga, xotini, farzandlariga bo'lgan munosabatlarida o'z aksini topadi. Bolani yoshligidanoq bilim olishga qiziqtirish, ularni kitoblar olamiga olib kirish, ularni yoshiga mos rasm, badiiy kitoblar tavsiya qilish, kitob o'qish madaniyatini o'rgatib borish, ular uchun oilada adabiy muhitni yaratish hamda juda muhim ishlar hisoblanadi. Kitoblarni tanlashda ularning ko'p jildligiga qarab emas, balki saviyasiga qarab tanlash joizdir. Bolaning intellektual salohiyatini oshirib borishda oilada ota-ona muhim o'rin tutadi.

Shuni ham unutmaslik kerakki, bolaga tarbiyaviy ta'sir etuvchi omillar hozirgi davrda g'oyat darajada ko'paydi (oila, keng jamoatchilik, radio, televidenie kino, teatr, kitob, jurnal, musiqa va boshqalar. Radio, televideniya, kino ommaviy axborot vositalarining turmushdan keng o'rin olishi natijasida badiiy axborot hajmining ham keskin ortib borishi estetik tarbiya ahamiyatining tez suratlarda o'sishini ta'minlaydi. Estetik tarbiya umuminsoniy va milliy qadriyatlarini qaror topishga xizmat qiladi.

Ommaviy axborot vositalari orqali bolalarlar, talabalar juda ko'p ma'lumotlarni egallashayotgani, ma'lum tushunchalarga ega bo'layotganini nazarda tutish zarur. Lekin bu yo'llar bilan olingan to'liq bo'lmagan bilimlar, ularning fikricha, haqiqiy bilim bo'lib tuyuladi. Shuning uchun tarbiyachi ma'ruza vaqtida bolalar, talabalar ko'rgan, eshitgan hodisa, voqea to'g'risidagi ma'lumotlar mohiyatini anglab yetishga, axborot vositalari orqali olingan bilimlarni tahlil etish, baho bera olishga o'rgatishi muhimdir.

Olimlar zamonaviy multfilmlarning bola ongiga ta'sirini turli omillarda ko'rsatishga urinishgan. Shulardan birinchisi rangi. Ya'ni zamonaviy multseriallar va multfilmlarning deyarli barchasi yorqin bo'yoqlarda ishlangan. Bo'yoqlar shunchalar rang-barangki, har doim ham bir-biriga muvofiq kelavermaydi. Bu esa bola agressivligi ortishiga olib kelarkan.

Hozirgi multfilmlar kutilmagan tovush va shovqinlarga shunchalar boy-ki, bu bolaning cho'chishiga, bora-bora ularda qo'rquv paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy multfilmlarning aksariyatida syujetlarda chalkashliklar shunchalar ko'p-ki, katta odam ham ba'zan aks ettirilayotgan voqealarni tushunmay angrayib qoladi. Bolada esa bunday holatlar jahl chiqishi, asabiylashishga sabab bo'ladi.

salbiy qahramonlarning jazosiz qolib ketishi, nimani hohlasa shuni qilishi bilan bog'liq. Bola ruhiyatida ham ko'ngil tusagan ishni qilish mumkin ekan, bu uchun hech qanday jazo yo'q, degan tushuncha paydo bo'ladi.

Multqahramonlarning turli tryuklari. Ya'ni sakrash, parvoz qilish, mushtlashish va hokazo. Bolada ham bu harakatlarni bajarib ko'rish istagi paydo bo'ladi. Axir, qahramonlar tegirmondan

butun chiqyapti-ku. Demak bola xavfli tryuklarni bajarib, hech qanday jarohat olmayman, degan fikrga boradi. Bolaga hayotda boshqacha bo'lishini tushuntirishga to'g'ri keladi.

Insonni kamolotga, yuksak marralarga chorlaydigan ezgu g'oya va ta'limotlar bilan yovuz va zararli g'oyalar o'rtasida azaldan kurash bo'lib kelgan. Chetdan kirib kelayotgan har xil g'oyalar ta'siriga tushmasdan, o'z kuch-qudratimizga, salohiyatimizga, milliy qadriyatlarimizga, imon-irodamizga tayanib ish ko'rishimiz lozim. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishish uchun uni avvalo oiladan boshlashimiz lozim. Bu esa ota-onalar zimmasiga kata mas'uliyatni yuklayi. Qolaversa, bu ishga keng jamoatchilik, mahalla va ommaviy axborot vositalarini ham jalb qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, hech kim chetda qolmasligi kerak bo'ladi.

Bugun globallashuv, hayot sur'atlarining beqiyos tezlashuvi sharoitida bu kurashda ogoh bo'lgan, farzandlarining ertasini o'ylagan millat yutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni"
2. Aslanov I.N. Ijtimoiy faoliyat va muomala psixologiyasi. Metodik qo'llanma. –T.: 2019.
3. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. O'quv qo'llanma. –T.: Turon-Iqbol, 2006.
4. Nazarov Q. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. –T.: Ijod dunyosi, 2002.

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ENRICHMENT YONDASHUV ASOSIDA ISHLASH SHAKLLARI

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil
tadqiqotchisi

Karimov Odiljon Toxirovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227198>

Annotatsiya. Maqolada talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan enrichment yondashuv asosida ishlashga tayyorlash metodikasiga doir o'quv loyihalarini shakllantirish, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, turli yo'nalishlar bo'yicha iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy pedagogika umumiy amaliyotida iqtidorli bolalar tasnifi, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda enrichment yondashuvning ahamiyati, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash uchun foydalaniladigan metodlar haqida fikr yuritilgan.

Maqolada iqtidorli o'quvchining iqtidorini boyitish, qo'llab-quvvatlash alohida o'ringa ega ekanligi, bo'lg'usi boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'quvchilari iqtidorli o'quvchilar enrichment yondashuv asosida ishlashda qaysi jihatlarga e'tibor qaratishlari zarurligi, iqtidorli o'quvchini rag'batlantirish, tanqid qilish masalalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: iqtidorli o'quvchi, iste'dod, enrichment yondashuv, ijodiy mashg'ulotlar, muloqotga kirishimli, qobiliyatini rivojlantirish, dunyoqarashni kengaytirish.

Bugungi kunda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, turli yo'nalishlar bo'yicha iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalasiga dunyo miqyosida alohida e'tibor qaratilmoqda. Ommaviy axborot vositalaridan olayotgan ma'lumotlarimizdan ayon bo'lmoqdaki, glaballashuv davrida iqtidorlarga shart-sharoitlar yaratish, iqtidorlilarni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ota-onalar o'ziga xos iqtidorga ega farzandlarini maxsus ta'lim muassasalarida, maxsus tayyorlangan pedagoglar qo'lida ta'lim olishiga harakat qilishmoqda. Bo'lajak o'quvchilar iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda, avvalo, ularni qo'llab-quvvatlashga intilishi kerak.

Dunyo pedagogikasi umumiy amaliyoti iqtidorli bolalarni quyidagicha tasniflaydi:

1. Intellektual iqtidorli bolalar. Bu toifaga yuqori darajadagi aql va akademik qobiliyatga ega bo'lgan bolalar kiradi. Ular analitik fikrlash, ijodiy qobiliyat va ma'lumotni tezda qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin.

2. Ijodiy iqtidorli bolalar turli yo'nalishlarda ijodiy yondashish qobiliyatiga ega: masalan, rasm, musiqa, adabiyot, raqs va san'atning boshqa turlari. Ular muammolarni hal qilishda nostandart yondashuvdan foydalanadilar va o'zlarining original fikrlash tarzi bilan tengdoshlaridan ajralib turadilar.

3. Turli xil jismoniy qobiliyatlarga ega: yuqori moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish, kuch yoki chidamlilik. Ular sportga yoki faol faoliyatga qiziqish bildiradilar va bu sohada sezilarli natijalarga erishadilar.

4. Hissiy aql va ijtimoiy qobiliyatlarga ega. Ular odamlar bilan osongina aloqa o'rnatadilar, hamdardlik va jamiyatdagi nizolarni hal qilishda yaxshi qobiliyatga ega.

5. Texnik iqtidorli bolalar texnologiya, informatika va muhandislik sohalarida g'ayrioddiy qobiliyatlarga ega. Ular qurilmalarni qismlarga ajratish va yig'ish, dasturlash, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va hokazolarga qiziqish bildiradilar.

Har qanday iqtidorli bolalarning iqtidorini boyitish, rag'batlantirib borish zarur. Shundagina u o'zining fazilatlarini namoyon eta oladi. Iqtidorni aniqlash va ro'yobga chiqarishda esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining alohida o'rni bor. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'quvchisining asosiy vazifasi har bir o'quvchining iqtidorini rivojlantirishga hissa qo'shishdir. Shuning uchun ham bo'lg'usi boshlang'ich sinflardagi iqtidorli o'quvchilar bilan **enrichment** yondashuv asosida ish olib borish zarur.

Enrichment – inglizcha so'z bo'lib "boyitish" ma'nosini bildiradi. Ruschadagi tarjimasida "накопительного", "обогащение" so'zlariga to'g'ri keladigan bu yondashuv ta'lim jarayonida

o'quvchining bilimini boyitish, qobiliyatini qo'llab-quvvatlash, o'quvchidagi mavjud iqtidorini imkon qadar yuzaga chiqarishga qaratiladi.

Zamonaviy pedagogikaga oid adabiyotlarni tahlil etar ekanmiz shunga amin bo'lamizki, iqtidorli o'quvchining salohiyatini ochib berish pedagogning mahoratiga bog'liq.

R.Ishmuhamedov, M.Yuldashevlarning tadqiqotlariga asosanib aytish mumkinki, talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan enrichment yondashuv asosida ishlashga tayyorlash metodikasiga doip o'quv loyihalarini shakllantirishda noanaviy – nostandart darslarga e'tibor qaratish zarur. Chunki iqtidorli o'quvchi har bir darsdan yangilik, o'zgachalik kutadi. Shuning uchun:

1. Musobaqa va o'yin shaklidagi darslar: *tanlov, turnir, estafeta, "duel", QZK (KVN), rolli o'yin, krassvord, viktorina.*

2. Ijtimoiy amaliyotda ma'lum bo'lmagan ish shakllari, janrlari va uslublariga asoslangan darslar: *tadqiq etish, ixtirochilik, birlamchi manbalar tahlili, sharh, "Aqliy hujum", intervyu, reportaj, taqriz.*

3. Muloqotning og'zaki shaklini eslatuvchi darslar: *"Matbuot anjumani", auksion, miting, munozara, teleko'prik, "jonli gazeta", og'zaki jurnal.*

4. O'quv materialini noan'aviy tashkil etishga asoslangan darslar: *donolik darslari, ochiq tan olish, "dublyor harakat boshlaydi" darsi.*

5. Xayollashgan darslar: *ertak dars, sovg'a dars, XXI asr darsi.*

6. Muassasa va tashkilotlar faoliyatiga asoslangan darslar: *sud, tergov, patent byurosi, ilmiy kengash, muharrirlar kengashi, fermerlik.*

Bo'lg'usi boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilari uchun mutaxassislar quyidagi metodlarni iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullar sifatida tavsiya qiladilar:

1. Individualizatsiya;
2. O'z o'zini boshqarish;
3. Guruh bo'lib ishlash;
4. Masofaviy ta'lim;
5. Ijodiy mashg'ulotlar.

Taniqli pedagog olim va amaliyotchi Shalva Aleksandrovich Amonashvili o'zining eksperimental maktabida hamkorlik pedagogikasini, shaxsiy yondashuvni, til va matematika mashg'ulotining ajoyib metodikasini ishlab chiqdi va hayotga tatbiq etdi. Sh.A.Amonashvilining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- bolaning shaxsiy xislatlarini namoyon qilish orqali unda olijanob insonning shakllanishi, rivojlanishi va tarbiyalanishiga imkon tug'dirmoq;
- bolaning qalbi va yuragini ulug'lamoq;
- boladagi bilishga bo'lgan kuchlarni rivojlantirish va shakllantirish;
- keng va chuqur bilim hamda malaka olish uchun sharoit tug'dirmoq;
- ideal tarbiya – bu o'z-o'zini tarbiyalamoq.

Sh.A.Amonashvili o'zining texnologiyasini amalga oshirish uchun quyidagi metodika va metodik usullardan foydalandi:

- insonparvarlik;
- shaxsiy yondashuv;
- muloqot mahorati;
- oila pedagogikasining qo'shimcha imkoniyati;
- o'quv faoliyati.

Sh.A.Amonashvili texnologiyasida bola faoliyatini baholash alohida ahamiyatga ega. Baholardan foydalanish o'ta cheklangan. Miqdoriy baholashdan ko'ra sifatli baholashga urg'u beriladi, ya'ni tavsif, natijalar paketi, o'z-o'zini baholash.

Insoniylik falsafasi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ijtimoiy pedagogik ishning shunday shakllarini vujudga keltirishi kerakki, bunda har bir bola o'z imkoniyatlarini namoyon qila olishi

uchun qulaylik yarata olishi, madaniy muhitni to'raligicha o'zlashtirishi va o'zining barcha quvvatlarini ro'yobga chiqarishi lozim. Bu esa iqtidorli o'quvchining iqtidorini boyitish, qo'llab-quvvatlashda alohida o'ringa ega.

“Ta'lim tizimida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar nafaqat bolalar bog'chalari, boshlang'ich sinflarda yoki o'rta maktablarda, balki o'rta-maxsus kasb-hunar ta'limi, xatto oliy o'quv yurtlari ta'limi amaliyotida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Didaktik o'yinlar asosida tashkil etiladigan darslar dasturda qayd etilgan mavzuning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadini hal qilishga qaratilganligi, ta'lim amaliyotidagi muhim muammolarni yechishga yo'naltirilganligi, tabiiyanuvchini ham aqlan, ham jisman, ham ruhan toliqishdan asrashga intilganligi bilan ahamiyatlidir”.

Rossiya pedagogikasida iqtidorlilar bilan boyitish (обогащение) yondashuvi asosida ish olib borish taklif etilgan. Ushbu yondashuvda mashg'ulot jarayonida boshqa mavzular, muammolar yoki fanlar bilan aloqa o'rnatish orqali ma'lum mavzularni o'rganishdan tashqariga chiqib, sifat jihatidan farq qiladigan o'quv mazmuniga qaratilgan. Mashg'ulotlar bolalarning iste'dod turiga mos keladigan sevimli mashg'ulotlarida bepul, tartibga solinmagan mashg'ulotlar uchun yetarli vaqtga ega bo'lishi uchun rejalashtirilgan. Bundan tashqari, boyitilgan dastur bolalarga turli xil aqliy mehnat usullarini o'rgatishni o'z ichiga oladi, tashabbuskorlik, o'z-o'zini nazorat qilish, tanqidiylik, dunyoqarashning kengligi va boshqa fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, o'quv ma'lumotlarini taqdim etishning tabaqalashtirilgan shakllaridan foydalanish orqali o'rganishni individuallashtirishni ta'minlaydi. Bunday o'qitish innovatsion ta'lim texnologiyalari doirasida, shuningdek, talabalarni ilmiy loyihalarga jalb qilish va maxsus treninglardan foydalanish orqali amalga oshirilishi mumkin. Innovatsion o'qitishning mahalliy variantlarini boyitilgan o'quv dasturlariga misol qilib ko'rsatish mumkin.

Rolli o'yinlar shaklidagi interfaol ta'lim usullari talabaga kelgusidagi hayoti va faoliyatini yo'lga qo'yishda ham asqatishi mumkin. Bunday o'yinlar talabada nutqiy ko'nikmalarni shakllantiradi: u uyushtirilgan sharoitda qanday so'zlash yoki so'zlamalik kerakligini o'rganib boradi. Shu jihatdan rolli o'yinlar talabaning real borliqda o'ynaydigan rollari uchun o'ziga xos repititsiya bo'ladi. To'g'ri tanlangan va taqsimlangan o'quv rollari talabani analitik tafakkur, vaziyatni to'g'ri baholash, sharoitdan kelib chiqib, sog'lom qaror qabul qilishga odatlantiradi.

O'zbek xalqida “gapdonlik”, “kattalar oldida so'zlash” “mahmadonalik” yoki “kattalarga hurmatsizlik” sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun ham iqtidorlilarning nutqi ham alohidae'tibor talab qilinadigan jihat. Shu ma'noda 400 talaba ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot jarayonida so'rovnoma “**Iqtidorli o'quvchi nutqini qanday baholaysiz?**” degan savolni ham kiritdik. Bo'lg'usi o'qituvchilar bu savolga asosan “gapdonlik”, “kattalar oldida so'zlash” “mahmadonalik” yoki “kattalarga hurmatsizlik” emas, balki ijobiy sifat qatorida iqtidorlilarni 204 nafar – 51% talaba “Yaxshi nutqqa ega, notiq bo'ladi”, - deb hisoblaydi. 136 nafar – 34% talaba esa iqtidorlilarni “O'ylanib so'zlaydi, suhbat jarayonida hayajonlanadi” deb hisoblaydi.

4.	Iqtidorli o'quvchi nutqini qanday baholaysiz?	Javob
A)	Yaxshi nutqqa ega, notiq bo'ladi	204
B)	O'ylanib so'zlaydi, suhbat jarayonida hayajonlanadi	136
V)	Nutqi yo'q bo'ladi, fikrini erkin ifodalashga o'rgatish kerak	32
G)	Boshqa javob:	28

So'rovnomada ishtirok etgan talabalardan 8%i – 32 nafari “Nutqi yo'q bo'ladi, fikrini erkin ifodalashga o'rgatish kerak” degan fikrni bergan. 7%i – 28 nafari esa: “Tengdoshlari oldida notiq, ustozlar oldida kamgap”, “Vaziyatdan xulosa chiqarib so'zlaydi”, “Nutqi bo'yicha turlicha bo'lishi mumkin” degan xulosalarni berishgan.

Savol-javob natijalari asosida shuni aytish kerakki, 51% talaba e'tirof etganidek, iqtidorlilar “Yaxshi nutqqa ega, notiq bo'ladi”. Faqatgina, iqtidorli o'quvchilar sinfdoshlariga “moslasha boshlaydi, u turli yo'llar bilan o'z sinfdoshlariga o'xshash bo'lishga harakat qiladi”. Xuddi shu qarash asosida iqtidorlilar so'zlashdan oldin, savolimizning b-bandida ko'rsatib o'tganimizdek “O'ylanib sozlaydi”. Notqlik borasida iqtidorlilarga: “fikrini erkin ifodalashga o'rgatish kerak”

bo'ladi. Fikrini erkin bayon etishga o'rgatish uchun esa noan'anaviy darslarga e'tibor qaratish zarur.

Mashg'ulotlar jarayonida o'quvchining muloqotga kirishimli bo'lishiga e'tibor qaratish zarur. Iqtidorli o'quvchilar bilan enrichment yondashuvi asosida ishlashda o'quvchilar o'qituvchi ishtirokida suhbat jarayonini o'zlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Shu asosda quriladigan zamonaviy suhbat metodi o'quvchi ma'naviyatini sog'lomlashtirish, dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni o'zlashtirish, mantiqiy va mustaqil tafakkurini ta'minlashda qo'l keladigan metodlardan biridir. Lekin yuqorida fikr bildirganimizdek, oddiy o'quvchilar orasida o'zini noqulay sezgan iqtidorli o'quvchi "sergaproq", "o'zini tuta olmaydigan" yoki "sal g'alatiroq" ham ko'rinishi mumkin. Shuning uchun "sal g'alatiroq" ko'ringan bola bilan suhbat metodi asosida ish olib borib "diliga qo'l solib ko'rishimiz" kerak, bildirgan to'g'ri fikrlarini qay darajadadir rag'batlantirishimiz kerak. Va yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, agar boladan qandaydir jismoniy yoki ruhiy nuqson bo'adigan bo'lsa, bunday bola bilan muloqotda yanada e'tiborliroq bo'lish kerak.

Shubhasiz, har qanday bolaning hech kim daxl qila olmaydigan huquqi – bu ta'lim olish huquqidir. Imkoniyati cheklangan bolalarning uyda, internatda va boshqa alohida davlat maxsus muassasalarida ta'lim olishining yuzaga kelgan tizimi bolaga yetarli darajada sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi, biroq muloqotga kirishish ko'nikmasining yo'qligi sababli bu bilimlar talab qilinmay qolib ketadi. Shunday qilib, jamiyat moddiy va ma'naviy boyligini yo'qotadi, cheklangan imkoniyatli odam esa jamiyatni yo'qotib, odamovi bo'lib, o'zini ortiqcha his qila boshlaydi.

Mashg'ulotlar davomida rag'batlantirishning samarasi yuqori darajada bo'lishi ko'plab pedagoglar, mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan va bu masalada bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Iqtidorlilar uchun esa rag'batlantirish alohida o'ringa ega. Shuning uchun ham bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga: **"Iqtidorli o'quvchini maqtash kerakmi?"**, - degan savolni berdik. Savolimizga javoban, bizni qo'llab-quvvatlovchilar, rahbatlantirish: "Kerak. Iqtidorli o'quvchiga maqtov, ruhlantirish, rag'bat zarur", - deguvchilar 45% - 180 nafar talabani tashkil etdi. "Ba'zi-ba'zida maqtov, rag'batlantirish kerak" deguvchilar esa 216 nafarni – 54%ni tashkil etdi.

10.	Iqtidorli o'quvchini maqtash kerakmi?	Javob
A)	Kerak. Iqtidorli o'quvchiga maqtov, ruhlantirish, rag'bat zarur	180
B)	Ba'zi-ba'zida maqtov, rag'batlantirish kerak	216
V)	Kerak emas, hamma qatori baholash kerak	4
G)	Boshqa javob:	o

So'rovnomada 1% talaba esa iqtidorlilarni maqtash: "Kerak emas, hamma qatori baholash kerak", - degan xulosani bergan.

Iqtidorli o'quvchilar qobiliyatini rivojlantirish, qiziqishlarini boyitishning keng tarqalgan shakli loyiha usuli hisoblanadi. Muayyan o'quvchilarning qiziqishlari va iste'dod darajalarini hisobga olgan holda, ulardan u yoki bu loyihani bajarish taklif etiladi: amaliy muammoni tahlil qilish va yechimini topish, o'z ishlarini tadqiqot rejimida qurish va uni o'z pozitsiyalarini himoya qilish uchun ochiq hisobot bilan yakunlash. Ta'limning ushbu shakli iqtidorli bolaga tengdoshlari bilan o'qishni davom ettirish va tanish ijtimoiy munosabatlarga kirishish, o'z bilimlarini sifat jihatidan chuqurlashtirish va uning iqtidori mazmuniga mos keladigan sohada o'z resurslarini aniqlash imkonini beradi. Loyihalar individual yoki guruh bo'lishi mumkin. Ishning guruh shakli va loyihalarning ijtimoiy ahamiyatga ega fuqarolik yo'nalishi bolalarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R. Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. - T.: 2017. 116-b.

2. Yusupova X.R. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash metodlari. <https://zenodo.org/records/8062760>

3. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. - T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 239-b.
4. Hasanov SH. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. - Andijon: “Tezkor Nashr”. 2022. 26-b.
5. Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. - T.: “Innovatsiya-Ziyo”. 2020. 127-b.
6. Mamarasulov B.SH. Boshlang‘ich ta’limda inkyuziv ta’lim. Darslik. -Andijon: “Durdona materiallar”, 2024. 7-b

**BIOLOGIYANI O'QITISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN
FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

**Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va
tabiiy fanlar fakulteti**

**Biologiya yo'nalishi talabasi Muxsinboyev
Odilbek Muxuddin o'g'li**

**Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va
tabiiy fanlar fakulteti**

**Biologiya va geografiya kafedrası katta
o'qituvchisi**

Usmonov Dilmurod Dolimovich

Email: odilbekmuhsinboyev@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227213>

Annatotsiya: Ushbu maqolada maktablar va kasb-hunar maktablari biologiya, tabiiy fanlar darslarini o'qitishning muammoli ta'lim texnologiyasi metodlaridan foydalanish, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida bilimlar tizimi, aqliy hamda amaliy faoliyatlari usullarini qo'llash masalasi va samaradorligini oshirish to'g'risida turli ma'lumotlar va metodlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, aqliy hujum, muammoli vaziyatlar, ergonomik xususiyat, savollar zanjiri, analogiya usuli, mustaqil fikrlash.

Ta'lim jarayonida salmoqli o'rin egallagan muammoli «aqliy hujum» dars, munozarali ya'ni ilmiy munozarali va erkin fikrlash darslari muammoli ta'lim texnologiyasiga asoslanishi barchamizga ma'lum. Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning bilish faoliyati darajasini orttirish, ko'nikmalarni malaka darajasiga yetkazish maqsadida foydalanilib, unda o'quvchi o'quv jarayonida qo'llaniladigan materialini tahlil qiladi, taqqoslaydi, sintezlaydi, ma'lumotlarni umumlashtirib, yangi axborotni qabul qiladi. Boshqacha aytganda, dastlab olingan bilim va ko'nikmalarini kelgusi vaziyatlarda qo'llab, bilimlarniyana chuqurlashtiradi, kengaytiradi. Yangi ma'lumotlarni bunday o'zlashtirish usulini hech bir darslik va pedagog tomonidan o'rgatilmaydi, o'quvchilarning o'zi muammoli vaziyatlarni hal etish jarayonida izlanadi va muammolar yechimini topadi[2]. O'tmishdan ma'lumki eng buyuk o'qituvchilar hamisha o'quv jarayonini qiziqarli holda amalga oshirish, o'quvchilarning aqliy kuchi va qobiliyatini rivojlantirish jarayoni ustida bir qator ishlanishlar olib borishib, tavfsiyalar berishgan. Jumladan J.A.Komenskiy, J.J.Russo, I.G.Pestalozzi, F.A.Disterverg, K.D.Ushinskiy va boshqa yirik pedagog olimlar. Misol uchun taniqli rus pedogog olimi A.Matyushkin ta'limotiga ko'ra "muammoli ta'lim texnologiyasi ta'lim oluvchilarning fikrlashqobiliyatini yanada rivojlantiradi". Muammoli ta'lim deganda o'quv materialini o'quvchilar ongiga ilmiy izlanishga o'xshash vazifalari va muammolarini o'qituvchi tononidan vujudga keltirgan holda o'rgatish tushuniladi[4]. Biologiya darslarida muammoli o'qitishda fikrlash jarayoni faqat muammoli vaziyatni yechish maqsadida joriy etiladi, u nostandart masalalarni yechish uchun zarur bolgan fikrlashni shakllantiradi. Muammoli o'qitish samaradorligining tortta asosiy sharti mavjud:

1. Muammo mazmuniga qarab yetarli qiziqish uygotishni taminlash;
2. Muammo yechimidagi har bir bosqichda paydo boladigan ishlarni bajara olish mumkinligini taminlash (malum va nomalumlar nisbatining maqbulligi);
3. Muammo yechimida olinadigan axborotni oquvchilar uchun muhimligi;
4. Pedagog va o'quvchi orasidagi munosabat xayrixohlik ruhida kechishi, yani o'quvchilar tomonidan bildirilgan barcha fikr va farazlar etibor va ragbatsiz qolmasligi zarur[3].

Muammoli ta'lim texnologiyasi o'qitishda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishga asoslanib, uni maqsadga muvofiq holda, darsning turli bosqichlari, jumladan, uy vazifasini so'rash, yangi mavzuni o'rganish, o'rganilgan mavzuni umumlashtirish va yakunlashda foydalanish

tavsiya etiladi. Biologiya o'qituvchisi muammoli vaziyatlarni darsning qaysi bosqichida vujudga keltirishni, muammoli savollarni berish yo'llarini oldindan belgilab olgan bo'lishi lozim. Biologiya o'qituvchisi muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish maqsadida o'rganiladigan mavzu matnini tahlil etishi, o'quvchilarning yosh, psixologik va ergonomik xususiyatlarni e'tiborga olgan muammoli savollar zanjirini tuzishi zarur.

O'quv materialining o'ziga xos xususiyatlari e'tiborga olingan holda biologiya darslarida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishning turli usullari mavjud:

Analogiya usuli. Ushbu usulda o'qituvchi muammoli savollarni avval o'rgangan o'quv materialiga oid bilimlarni faollashtirish yoki o'quvchilarning hayotiy tajribalariga asoslanib vujudga keltirishi mumkin. Jumladan, 7-sinfda «Bir hujayralilar tipi», «Xivchinlilar sinfi» mavzularini o'rganishdan avval o'quvchilarning «Soxta oyoqlilar sinfi» yuzasidan o'zlashtirilgan bilimlarini faollashtirish maqsadida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish tavsiya etiladi.

Tahlil va sintez usuli. Ushbu usulda o'quvchilar biologik obyektlarni olimlar tomonidan o'tkazilgan tajriba asosida o'rganadi va xulosa yasaydilar. Jumladan, «Lishayniklar» mavzusi o'rganilayotgan jarayonda o'qituvchi olimlar tomonidan o'tkazilgan tajribani bayon etishi so'ngra shu asosda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi talab etiladi.

Muammoli savolni ilgari surish. Ushbu usul o'quvchilarning avvalgi darslarda olgan bilimlarini yangi kutilmagan vaziyatlarda ijodiy qo'llashga zamin yaratadi. Quyida shunday savollardan namunalari:

- Nima uchun qush tuxum po'chog'i yoriqlaridan kirgan havo bilan nafas olishiga qaramasdan embrional rivojlanishining muayyan bosqichida jabra yoriqlari vujudga keladi?
- Kir yuvgan yoki o'tin yorgan kishi qo'lini ko'p ishlatishga to'g'ri keladi. Bu holatda nima uchun yelkada charchoq seziladi?
- Nima uchun shifokor qabuliga kelgan bemorning o'naqay yoki chapaqay ekanligini bilishi lozim?

Biologiyani o'qitish jarayonida o'qituvchi yuqorida qayd etilgan tarzdagi muammoli savollarni o'rta tashlashi va o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda ijodiy qo'llashi orqali ularda ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirishga e'tibor qaratishi lozim [1].

Xulosa qilib aytganda muammoli metodlar o'quvchilarning faoliyati muammoli vaziyatlarni idrok etish, hal qilish usullarini izlash, muammoni tahlil qilib, taxminlarni ilgari surish, taxminlarni ilmiy va mantiqiy nuqtayi nazardan asoslash, isbotlash, tekshirish va xulosa chiqarishdan iborat bo'ladi. Muammoli izlanish metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy izlanishiga zamin tayyorlaydi, shuningdek bilim samaradorligini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktablarda-biologiya-fanini-o-qitishning-muammoli-izlanish-metodlaridan-foydalanish-texnologiyasi-va-samaradorligi>
2. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/05/16/NamDU-ARM-504-Biologiyani_oqitishda_pedagogik_tehnologiyalar.pdf
3. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/download/12300/8350/8066>
4. https://www.researchgate.net/publication/377806495_MUAMMOLI_TA'LIMNING_BIOLOGIYA_DARSLARIDAGI_AHAMIYATI
5. Xusanovich M. O. Formation Of Elements Of Entrepreneurial Activity In Pupils Of The Preschool Educational Organization //JournalNX. – 2021. – T. 1. – C. 265.
6. Xusanovich M. O. SHARQ ALLOMALARI PEDAGOGIK MEROSIDA BOLALARNING TADBIRKORLIKKA DOIR ELEMENTAR KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISHNING TARIXIY-PEDAGOGIK JIHATLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – C. 299-301.
7. Mirzayev O. ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – T. 2. – №. 25. – C. 92-94.

**KASBIY MAHORATINI OSHIRISHDA MOTIVATSIYALARNING O'RNINI VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARALI NATIJASI**

Guliston Davlat Universiteti
Amaliy san'at va dizayn kafedrasini mudiri.
PhD dotsent v.b. Berikbayev Alisher Alikulovich
berikbaevalisher@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-6274-4714>
70-23 guruh talabasi Axmedova Mahliyo
Abdukarim qiz

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227234>

Annatosiya: Ushbu maqolada kasbiy mahoratni oshirishda o'qituvchi innovasiya faoliyatiga tayyor bo'lishi, eng so'nggi yangiliklarni olib kirib, o'quvchiga motivatsiya berib, qiziqarli va uni ehtiyojiga mos ravishda tashkil etishi orqali, innovatsion muhit orqali sifat va samaradorlik masalalari yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy mahorat, motiv, innovasiya, novasiya, fan, kompetensiya, sintez, ijodkorlik, kreativlik, loyihalash, konstruksiyalash.

Bugungi kunda ta'lim jarayonidagi islohotlar, o'zgarishlar samarasi o'qituvchi shaxsining innovatsion faoliyatiga shayligi va layoqati bilan o'zlanmoqda. Ta'lim vositalari va usullarini to'g'ri tanlash va qo'llay olish ishlar sifat va samaradorligini ta'minlabgina qolmay, o'qituvchini yuksak professionallik va mahoratga etaklaydigan omil bo'lib qoldi. Chunki sifat va samaradorlikni zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarisiz ta'minlab bo'lmaydi.[2]

Zamonaviy ta'lim modellari o'quvchini ijodkorlikka da'vat etadigan jarayon bo'lib, ularning maqsadi - o'quvchilar faolligi va mustaqilligini ta'minlash sanaladi. Qator ilmiy tadqiqotlarda o'quvchilar faolligi va mustaqilligi muammosi keng o'rganilgan. Innovatsiyalar odatda bir necha muammo kesishgan paytda vujudga keladi va pedagogik jarayonning uzluksiz yangilanib borishga xizmat qiladi. "Yangiliklarni joriy qilish" tushunchasi bizningcha, ham yangilik, ham ana shu yangilikni amaliyotga joriy etish jarayonidir. Yangilik - bu alohida olingan shaxs uchun yangi bo'lgan g'oyadir, bu g'oya ob'ektiv ravishda yangi yoki yangi emasligi ahamiyat kasb etmaydi, biz uni vaqt bo'yicha - yangilik ochilgan payt yoki undan birinchi marta foydalanilgan paytda aniqlaymiz. Ta'lim tizimidagi har qanday yangilik innovatsiya bo'la olmaydi. Shu sababli "novasiya" va "innovatsiya" tushunchalari o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rsatib o'tish zarur. Buning uchun islohot faoliyatining aniq shakli, mazmuni va ko'lamini asos bo'lib xizmat qiladi. Agar faoliyat qisqa muddatli bo'lsa va yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lmasa, o'z oldiga muayyan tizimdagi faqat ba'zi elementlarni o'zgartirishni vazifa qilib qo'ygan bo'lsa, u holdi biz novasiya bilan muloqot qilayotgan bo'lamiz. Agar faoliyat ma'lum konseptual yondashuv asosida amalga oshirilayotgan bo'lsa va uning natijasi o'sha tizim rivojlanishiga yoki uning prinsipial o'zgarishiga olib kelsagina innovatsiya deya olamiz. Har ikkala tushuncha mezonlari quyidagilar: innovatsiya amaldagi nazariya doirasida amalga oshiriladigan, ko'lam va vaqt bo'yicha chegaralanadi, metodlar yangilanadi va natijasi avvalgi tizimni takomillashtiradi. Innovatsiya esa tizimli, yaxshi va davomli bo'ladi, ma'lum amaliyotda yangi faoliyat tizimini loyihalaydi, amaliyot sub'ektlari pozitsiyalarini to'la yangilaydi. Bunda faoliyatning yangi yo'nalishlari ochiladi, yangi texnologiyalar yaratiladi, faoliyatning yangi sifat natijalariga erishiladi, natijada amaliyotning o'zi ham yangilanadi. Innovatsiyaning amaliyotga kiritilishi innovatsion jarayonlarda amalga oshiriladi. Innovatsion jarayon - bu pedagogik yangiliklar, bu yangiliklarning pedagogik hamjamiyat tomonidan o'zlashtirilishi va ulardan ilmiy asosda amaliyotda samarali foydalanishning o'zgarib boruvchi yaxlitligidir. Ta'lim jarayonidagi innovatsion o'zgarishlar, ta'lim tizimiga har qanday yangilikning kiritilishi bevosita o'qituvchi faoliyatini yangilash va o'zgartirish orqali amalga oshirilishi ham atroflicha o'rganilgan. Innovatsion faoliyat - bu uzluksiz ravishda yangi kompetensiyalar asosida ishlash bo'lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashtirib boradi.

Shundan kelib chiqib quyidagilarni innovasion faoliyatning asosiy belgilari deb hisoblash mumkin: ijodiy faoliyat falsafasini egallashga intilish; pedagogik tadqiqot metodlarini egallash; mualliflik konsepsiyalarini yaratish qobiliyati; tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish va amalga oshira olish; o'zidan boshqa tadqiqotchi pedagoglar tajribalarini qo'llay olish; hamkasblar bilan hamkorlik; fikr almashish va metodik yordam ko'rsata olishlik; ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etish; yangiliklarni izlab topish va ularni o'z sharoitiga moslashtirib borish. Innovasion faoliyat davrida yangiliklar, innovasiyalar, tom ma'noda ta'lim jarayoniga kirib keladi. Shu sababli ta'lim tizimidagi innovasiyalarni pedagogik jarayonga kiritish 4 bosqichda amalga oshiriladi:

1. Muammoli ta'lim tizimini loyihalash.
2. Mo'ljallangan ta'lim tizimini loyihalash.
3. O'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Innovasion faoliyatga tayyorlashdan maqsad o'qituvchining yangilikka intiluvchanligini, mustaqil o'z ustida ishlash ko'nikmasi va malakasini shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat.[5]

Shu o'rinda kasbiy ko'nikma va malaka, eng avvalo, har bir pedagog xodimning o'zi tomonidan oshirib boriladi. Jamiyat taraqqiyoti uchun munosib xizmat qila oladigan kadrlar masalasi ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, yosh kadrlarning ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Pedagogik – psixologik adabiyotlarda motivatsiya tushunchasi “harakat qilishga undovchi sabablar” sifatida ta'riflanadi. Ular kishining shaxsiy ehtiyojlariga bog'liq bo'lib, mazkur ehtiyojlarning qondirilmasligi keskinlik holatiga olib keladi va tezkor yechimni talab qiladi. [4]

Motivatsiya o'rganish uchun asosiy shart-sharoit hisoblanadi. Chunki, o'qish jarayonida o'rganishga nisbatan qarama-qarshiliklar kelib chiqadi. O'qishga bo'lgan motivatsiya o'rganish sifati va miqdoriga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil hisoblanadi. U motivning mavjudligi va shaxsiy erishish uchun o'z energiyasini safarbar qilishni ko'zda tutadi.[1]

O'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshiruvchi motivlar o'qituvchining individual shaxsiy psixologik dunyoqarashidan kelib chiqib, uning ichki ehtiyojlariga bog'liq bo'ladigan holda nomayon bo'ladi. Ko'p hollarda kasbiy mahoratni oshiruvchi motivlar o'zini ustida ishlash va obro'ga ega bo'lishlik, ya'ni mustaqil irodasi bilan obro' orttirish o'quvchanligidir. O'z ustida ishlash, o'rganish jarayonida kognetiv, psixomotorik va affektiv o'rganish sohalari farqlanadi. Kognetiv sohaga qarashli bilimlarni “Blum taksanomiyasi” orqali qo'yidagicha ifodalash mumkin:[3]

1. Bilish jarayoni, shaxs biror mavzu haqida bilimlar (dalil va prinsiplar)ni egallaydi va shuni eslab qoladi; (Bu jarayonda ijodiy kreativ pozitsiyalarni loyihalash va konstruksiyalashni nazarda tutish mumkin.)

2. Tushunish jarayoni, shaxs mavzuning o'zaro aloqadorligini tushunadi va shuni har xil vaziyatlarda ta'riflashi mumkin; (Yaratilgan ijodiy ish va kompozitsiyani muhitga moslab tariflaydi.)

3. Qo'llash jarayoni, shaxs bilimlarini amaliyotda qo'llashi mumkin; (Yaratilgan model yoki g'oyani isbotlash talab etiladi.)

4. Tahlil jarayoni, bilimlarni alohida mavzularga bo'lishi va tegishli maqsadda qo'llashi mumkin; (Kelajak avlodga innovatsiyon g'yani foydali jihatlari tariflanib, isbotlanadi.)

5. Sintez jarayoni, shaxs bir mavzuni nafaqat boshqa mavzular bilan, balki bilimlarning boshqa sohalari bilan ham bog'lay oladi; (butun jamiyat uchun xizmat qilishini ta'minlashi kerak.)

6. Baholash jarayonida shaxs o'zi uchun baholash instrumentlarini yaratishi va baholash mezonlarini qo'llashi mumkin; (Sinovdan mofaqqiyatli o'tib, keying bosqichga yo'naltiriladi.)

Amaliyot shuni ko'rsatadiki o'qituvchining muvaffaqiyatiga dastlabki 3 ta vaziyat ham ta'sir qiladi. Bular:

1. Xatti – harakatlarga reaksiya. Biror harakat bajarilishining murakkabligi;

2. O'rganishga ishtiyoq. Aniq tasavvur qilingan o'quv maqsadlariga erishishga intilishi;

3. Tashqi turtkilar. Qiziqishi bo'lmagan o'qituvchida o'qishga bo'lgan ishtiyoqni uyg'otish maqsadida boshqa bir shaxs turtki beradi;

Bundan tashqari o'qituvchini izlanishiga undovchi motivlari har xil omillar asosida vujudga kelishi mumkin:

- Taqlid orqali o'rganish;
- Odat tufayli;
- Muvaffaqiyat tufayli;
- Urinish, xato va yutuqlar tufayli;
- Anglash, tushunib yetish orqali.

O'qituvchi ta'limiy faoliyatida motivatsiya berishda ongli ravishda o'rganishning turli usullaridan foydalanishi mumkin. Bu yerda Blum taksanomiyasiga anglash, tushunib yetish orqali o'rganish usuliga ko'proq e'tiborini qaratishi kerakligi alohida ko'rsatiladi, chunki u o'zining uzoq ta'siri bilan ajralib turadi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, Innovasiyalar doimiy ravishda pedagogik faoliyatga yangiliklar olib kirish orqali ta'lim rivojiga hissa qo'shadi, pedagogik faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yosh avlodni ta'lim-tarbiya berishdek muhim oliyjanob vazifalarni bajarayotgan, ijodiy faoliyati bugungi kun talab darajasiga javob beradigan o'qituvchining qobiliyati, xususiyatlari, xislatlari, fazilatlarini hamda mahoratning amaliy ishda, pedagogika sohasida tajriba orttirish jarayonida tarkib toptirishda motivatsiya yetakchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga o'qituvchi o'z malakasini oshirish, o'z kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini doimiy ravishda oshirishga erishmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'oziev E. Umumiy psixologiya (1-kitob) (darslik) Toshkent-2002
2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonova S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari -T., 2004
3. A.A.Berikbayev Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Toshkent 2024 y
4. Alikulovich, Berikbayev Alisher. "BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI." *Science and innovation* 3.Special Issue 16 (2024): 383-385.
5. Alikulovich, Berikbaev Alisher. "Development of Professional Competence of the Pedagogue through Visual Means." *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157) 1 (2023): 438-442.
6. Olimjon o'g'li, Hamidov Dilshod. "MUHANJENERLIK GRAFIKASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARINI TAKMONLASH". *INTELLEKTUAL TA'LIM TEXNOLOGIK YECHIMLARI VA INNOVATSION DIGITAL VOSITALARI* 3.33 (2025): 68-70.
7. Rustambek o'g'li, Xudoyberdiyev Dostonbek. "IJODLIK JARAYONINI TAHLIL OLISH UCHUN NEYR TARMOQLARDAN FOYDALANISH". *INTELLEKTUAL TA'LIM TEXNOLOGIK YECHIMLARI VA INNOVATSION RAQAMLI ASOBOTLAR* 3.33 (2025): 63-67.

**MAKTABGACHA TA'LIM TARBİYALANUVCHILARINING IJODIY
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH**

*Andijon davlat pedagogika institute
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-bosqich 101-guruh talabasi
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228073>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlari, qiziqishlari, o'z xatti-harakatlarini boshqarish va universal faoliyati uchun zarur muhitni yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi zamonaviy talablar haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Idrok, ijodiy faoliyat, qadriyat, intellektual, tashabbuskorlik, erkinlik, shaxs, mahorat, muqobil, steam.

Kirish.

Hayotimizni hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: ta'lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.

Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Hozirgi kunda Respublikamizda uzluksiz ta'limning ilk bosqichi bo'lib hisoblangan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, maktabga tayyorgarlik darajalariga qo'yilayotgan jiddiy talablar bu borada zaruriy nazariy hamda amaliy chora-tadbirlarni olib bormoqda. Bundan asosiy maqsad odatiy harakatlar emas, balki harakatchanlikni, fikrlashni moslashuvchanligini, katta va kichik muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim sohasida insonning ijodiy qobiliyatlari idrok etishning eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to'planib borilgan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Faoliyatga qatnashish maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsini rivojlantiradi.

Tarbiyachining rahbarligi faoliyat mazmunini va uni amalga oshirish usullarini yanada boyitishga, faoliyatni birgalikda rejalashtirish, faoliyat jarayonida hamkorlik hissi, umumiy intilishlar bilan ma'lum natijalarga erishish xulosalarini shakllantirishga yo'llangan bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishning shakl va usullarini erkin tanlash imkoniyatini yaratadi. Ta'lim sohasidagi asosiy natijalar bola tomonidan bilimlarni qay darajada o'zlashtirib olganligi uning rivojlanishiga, shaxsda integrativ xislatlarning shakllanishiga qanchalik xizmat qilgani bilan belgilanadi. Pedagog tomonidan tanlab olingan ta'lim usullari intellektual jarayonlarning shakllanishiga, muammolar yechimiga ijodiy yondashishga, tashabbuskorlikka va mas'uliyatga, o'z faoliyatini boshqara olishga o'rgatishi lozim. Barcha usullarni birlashtirgan holda bolada intellektual qobiliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan keng qamrovli rivojlanishga erishishimiz mumkin. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birinchi navbatda erkinlikka erishishimiz kerak. Buning uchun bolaning fikrini tinglashimiz, har qanday ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishimiz kerak. Bolalarda ijodiy qobiliyatlarini shakllanishi ularda majburiyat va javobgarlik hissini tarkib topishi bilan bog'liq. Mahalliy va xorijiy fanda "ijodkorlik" tushunchasiga ko'plab ta'riflar mavjud. Nemis olimi Norbert Jores shunday yozadi "Ijodkorlik muammolarning yangi yechimlarini topish yoki ifoda etishning yangi usullarini kashf etish qobiliyati. Shaxs uchun hayotga yangi narsalarni olib kelish". Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, shaxsning ijodiy faoliyatini rivojlantirish erta bolalikdan, bola kattalar rahbarligida turli

xil faoliyat turlarini, shu jumladan, badiiy faoliyatni o'zlashtira boshlagan paytdan boshlab amalga oshirilishi kerak. Ijodkorlikni rivojlantirishda katta imkoniyatlar tasviriy faoliyat va birinchi navbatda rasm chizishni o'z ichiga oladi. Bolani hayotdagi va san'atdagi go'zallikni to'g'ri va yetarli darajada qadrlashga o'rgatish, uni yaratish, uning dunyosini shunday muhim fazilatlar bilan boyitish demakdir. Ularsiz barkamol shaxs mavjud bo'lishi mumkin emas. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- San'at va tasviriy faoliyat (Rasm chizish, bo'yash, loy va plastilin haykalchalar yasash);
- musiqiy ijodkorlik (Ovoz chiqarish, kuylash, qo'shiqlar o'rganish);
- badiiy so'z va hikoya qilish (Ertak, she'r va hikoyalarni ifodali yod olish va aytib berish, hikoya to'qish va davom ettirish, matn asosida sahnalashtirish);
- harakat va jimoniy ijodkorlik (Raqs va pantomima, rolli o'yinlar va drammatizatsiya, o'z-o'zini ifodalash harakatlari);
- konstruktiv va texnik ijodkorlik (Qurish va modellashtirish, oddiy mehanik qurilmalar yaratish);
- o'yin orqali ijodiy rivojlantirish (Rolli va syujetli o'yinlar, muammo yechish bilan bog'liq topshiriqlar, fantaziya va tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlar).

Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ularga erkinlik berish, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va ijodiy muhit yaratish muhim. Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhit haqida ham so'z yuritadigan bo'lsak, rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning yoshi, individual xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi muhit mazmuniga quyidagilar kiradi: mazmunan boy bo'lishi, o'zgaruvchan bo'lishi, ta'lim va tarbiya jarayoni vaziyatiga, shuningdek, bolalarning qiziqishlari va imkoniyatlarining o'zgarishiga qarab rivojlantiruvchi muhitda o'zgarishlar bo'lishi, polifunksional, rivojlantiruvchi muhitning turli tarkibiy qismlaridan xilma-xil foydalanish imkoniyati, muqobil, hammabop, xavfsiz, oqilona, mahalliy sharoitga moslashtirilgan, shaxsga yo'naltirilganligi belgilab qo'yilgan.

Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotidagi mashg'ulotlarida pedagog ya'ni tarbiyachi "Steam" uslubida ham foydalanib boradi. Steam ya'ni, S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san'at, M-matematika. Ya'ni, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv. Steam uslubi – ixtirochilar, kashfiyotchilarning kelajak avlodi, olim sifatida tadqiqotlar olib borish, texnologiyani shakllantirish, muhandis, loyihalash, rassom sifatida yaratuvchi, matematik sifatida analitik fikr yuritishni o'yin orqali yuzaga keltiradi. Steam uslubi yana bolalarda bir qancha muhim xususiyatlarni rivojlantirishga yordam beradi ya'ni, muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy me'todlarni tushunish va qo'llash hamda dizayn asoslarini tushunishlarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan mashg'ulotlar jarayonida bolalar mahoratlari bilan ajralib turadilar. Bolalar ijodlarini kuzatib borar ekanmiz, ularning turli-tuman ishlarni o'rganish hamda tahlil qilish tushunchalarga ega bo'lganliklarining guvohi bo'lib boramiz.

Xulosa. Ushbu maqola yuzasidan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarning jismoniy, aqliy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishini ta'minlash, ularning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash, muloqot qilish, ijodkorlik va o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalarini shakllantirish bu maktabgacha ta'lim tashkiloti va nafaqat pedagog hodimlarning balki, bugungi yangi O'zbekistonning oldida turgan dolzarb vazifalardan biri desak notog'ri bo'lmaydi. Zero, insoniyat jamiyatining kelajakda qay darajada taraqqiy etishi yosh avlodning ijodiy salohiyatini belgilab beradi. Shunday ekan, oldimizga bosh maqsad qo'ygan holda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalarda komillik sifatlarini takomillashtirish, zamonaviy, axloqiy-amaliy o'quv, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantira borish, mutaxassislarda esa har bir rivojlantiruvchi sohaga mos ilm, bilim, ko'nikmalar hosil qilgan holda zamonaviy fan asoslarini amaliyotda qo'llashimiz zarur deb hisoblayman. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, zamonaviy

pedagogik texnologiyalar, birinchidan, bolalarni bilim, ko‘nikma va malakalarini oson va qiziqib o‘rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, ularni har tomonlama mukammal kamol topishiga, ham ma’naviy rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga bolaning ijodiy tafakkurini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. “Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o‘rgatish” o‘quv-uslubiy majmua Abdullajonova D. Andijon, 2024;
2. Maktabgacha ta’limda steam texnologiyasi Berdiyeva M.M, G‘afforova X.N, Choriyeva S.CH T.: 2023
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi Egamberdiyeva F, Toshov M. Toshkent 2023 yil;
4. Maktabgacha pedagogika Esonova M.A. Toshkent 2023 yil;
5. Maktabgacha ta’lim-tarbiyani tashkil etish. Oxunov I.A. Andijon 2024 yil;
6. Maktabgacha pedagogika Qodirova F.R, Toshpo‘latova SH.Q, Kayumova N.M, A‘zamova M.N. Toshkent-2019;
7. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi 2022 yil;
8. Sodiqova Sh.A. “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T.: 2013 y.- 288 bet.
9. Xoliqov. A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.

Internet saytlari:

10. [https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/2002/1533;](https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/2002/1533)
11. [https://intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/5620/4110.](https://intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/5620/4110)
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-lim-yoshdagi-bolalarning-ijodiy-qobiliyatlarini-rivojlantirishda-ta-limiy-muhitni-tashkil-etishning-o-ziga-xosligi/viewer>

**INDIVIDUAL O'QITISH TEXNOLOGIYALARI – BOSHLANG'ICH TA'LIMNI
RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim psixologiya va
pedagogikasi yo'nalishi 301-guruh talabasi
Jalilova Mohinur Jaloliddin qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228149>

Aannotatsiya: Ushbu maqolada individual o'qitish texnologiyalari – boshlang'ich ta'limni rivojlantiruvchi omil sifatida tahlil qilingan. Maqolada individual o'qitish texnologiyalari – boshlang'ich ta'limni rivojlantiruvchi omil sifatida yoritilib, individual o'qitish texnologiyalarni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, innovatsion metodlar hamda xususiy sektorni rivojlantirish muhimligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ta'lim islohoti, pedagogika, innovatsion ta'lim, ta'lim sifati, individual o'qitish texnologiyalari, boshlang'ich ta'lim, bolalar rivojlanishi, zamonaviy metodlar, o'quv topshiriqlari

Ta'limning globallasuvi, o'quv-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining samarali qo'llanilayotgani ta'lim muassasalarida, xususan boshlang'ich sinflarda o'qitish sifatining oshishiga sabab bo'lmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonining faol sub'yektlari o'qituvchi va o'quvchilar bo'lib, ularning hamkorlikdagi faoliyatlari muayyan mavzu doirasida nazariy va amaliy bilimlarni puxta o'zlashtirishiga imkoniyat yaratadi.

Ertangi kuniga befarq bo'lmagan, yorug' va farovon kelajakni yosh avlod istiqbolida ko'rgan millat ta'lim-tarbiyaga alohida e'tibor qaratadi. Bilim qanchalik mustahkam bo'lsa, o'quvchi dunyoqarashi, tafakkur doirasi shunchalik takomillashadi va rivojlanadi. SHu bois uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'limga qo'yilayotgan davlat talablariga muvofiq, o'quv-tarbiya jarayonining samardorligini oshirish, ilm-fanning so'ngi yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, ijtimoiy faol, yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikr yurita oladigan, davlat, jamiyat va oila oldida o'z burchi hamda javobgarligini his etadigan shaxsni kamolga yetkazish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsyepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni va undan ko'zlangan maqsad ham yuqoridagi dolzarb vazifalarning amaliy yechimida ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, o'quvchining mavjud imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni ta'minlash – zamonaviy o'quv jarayonida jadallashib borayotgan ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning talabidir. Bu borada individual o'qitish texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Unda o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda individual yondashish asosida o'qitish yo'llari, usullari tanlanadi va turli o'quv-uslubiy, psixologik, pedagogik hamda tashkiliy boshqaruv tadbirlari orqali amalga oshiriladi.

Individual o'qitish texnologiyasining afzalligi – pedagogik jarayonning o'quvchi qobiliyatlariga moslashuvchanligi imkoniyatidir. Bunda o'quvchini bilim olish darajasining doimiy monitoringi amalga oshiriladi, zaruriy tuzatishlar kiritish natijasida maqbul pedagogik jarayon tashkil etiladi va o'ziga xos individual yondashuvga amal qilinadi. "Individual yondashish – bu pedagogik tamoyilga ko'ra, pedagogik jarayonda o'qituvchining o'quvchilar bilan o'zaro munosabati, ularning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda quriladi va butun guruh hamda har bir alohida o'quvchining rivoji uchun psixologik-pedagogik muhit yaratiladi.

Individual ta'lim texnologiyalari shaxsga yo'naltirilgan ta'limning bir turi bo'lib, uning o'ziga xos quyidagi jihatlari mavjud:

– o'quvchining o'qitish jarayonidagi muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillar

(o'quvchilarning fikrlash, tafakkur qilish, ko'nikma va malakalarni egallashdagi xatoliklarni bartaraf etish)ni hisobga olish;

- o'quvchilarda o'zini o'zi mustaqil baholash malakalarini tarkib toptirish;
- alohida iqtidor va layoqatga ega o'quvchilar bilan ishlashga yo'naltirilgan ijodiy faoliyatni yo'lga qo'yish, dars va darsdan tashqari ishlarni o'zaro uyg'unlashtirish;
- ta'lim jarayonida zamonaviy texnik vositalar, shu jumladan, axborot texnologiyalarini faol qo'llash;
- oilada xulq-atvorning ma'lum me'yorlariga rioya etmaganlik va inobatga olmaganlik sabablari hamda bu borada ota-onalar tomonidan yo'l qo'yilgan xatoliklar ustida individual ishlash hamda bartaraf etish va hok.

Individual ta'lim texnologiyasi – ta'lim jarayonida o'qituvchining faqatgina bir nafar o'quvchi bilan yoki o'quvchining ta'lim vositalari (adabiyotlar, kompyuter, televideniye, radio va b. axborot texnologiyalar) bilan o'zaro hamkorligi asosida o'quv materiallarining o'zlashtirilishini ta'minlashga yo'naltirilgan ta'lim.

Mazkur o'qitish texnologiyasini amaliyotga tatbiq etishda individual o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi. Chunki o'quv topshiriqlari yordamidagina o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

O'quv topshiriqlari – o'rganilayotgan mavzu bo'yicha o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladigan ta'limiy vazifalar yig'indisi.

Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlardan o'quvchini faol harakatga undaydigan omillardan biri – o'quv topshiriqlari hisoblanadi. Darsdan ko'zlangan maqsadlar tizimi ularning bajarilishini ta'minlovchi harakatlar tizimi bilan uzviy bog'lanadi. Shu sababli o'quv topshiriqlarini to'g'ri tanlash va shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Individual o'quv topshiriqlarini shakllantirishda quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- darsning maqsadidan kelib chiqib tuzilishi;
- mavzuning murakkablik darajasidan kelib chiqib tuzilishi;
- o'quvchining qiziqishi, o'ziga xos xususiyatlarini (sabr, ijod, iroda, diqqat, o'zaro ta'sir qilish, kirishimlilik va boshqalar) inobatga olinishi;
- bajarilgan ish bo'yicha o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash imkoniyatining mavjudligi;
- uy vazifalarini bajarishda bilish qobiliyatlarini aniqlash;
- birgalikda ishlashda o'quvchilarning o'zaro hamjihatligini ko'zlangan topshiriqlar;
- guruhlarda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga vazifalarni, o'rnini bo'lib bergan holda ijodiy topshiriqni bajarish. Masalan: guruh sardori, ekspertlar, fikr bildiruvchilar va boshq.;
- ijodiy rolli o'yinlar tashkil qilish orqali individual va umumiy ijodiy natijaga erishish va hok. ga qaratilgan bo'lishi kerak).

Quyida o'quv topshiriqlaridan ayrim misollar keltirib o'tamiz:

1-topshiriq

№	Qatorlarda umumiy xususiyati bir xil bo'lgan so'zlar berilgan bo'lib, ular ichida begona (unga aloqasi bo'lmagan) so'z ham mavjud. Uni ajrating	Begona so'z
1	Chumchuq, kabutar, qaldirg'och, laylak, sichqon	sichqon
2	Uzum, gilos, olma, o'rik, shaftoli, terak	terak
3	Maktab, o'quvchi, o'qituvchi, stol, stul, doska, zavod	zavod
4	Ota-ona, bobo-buvi, aka-uka, opa-singil, baland-past	baland-past

2-chi topshiriq

Berilgan qo'shimchalar orasida shunday mustaqil so'zlarni qo'yingi, natijada atamalar hosil bo'lsin:	
TAD... KOR	sanoq soni yordamida hosil qilinuvchi ma'lum soha egasi (tadbirkor)
DO... MAND	Asalarining nayzasi ma'nosida ishlatiluvchi so'z yordamida hosil qilinuvchi ulug' inson, ulamo (donishmand)

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, yuqoridagi kabi ta'limiy texnologiyalarni qo'llagan holda darslarni tashkil etish o'quvchilarni nafaqat mavzu yuzasidan bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishni, balki darsda faol ishtirok etish, diqqatni jamlash, har bir topshiriqqa mas'uliyat bilan yondashish, shuningdek o'zgarar fikrini hurmat qilish va tinglash kabi sifatlarni ham shakllantiradi. Bu borada o'qituvchi har bir darsga ijodiy yondashishi, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olishi, iqtidor va iste'dodni rag'batlantirish hamda aql-zakovotini ayamaskliklari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsyepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni.
2. Pedagogik texnologiya. N.X.Avliyakov, N.N.Musaeva. –T.: Chopon NMIU, 2012. 90-bet.
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – Toshkent: 2015. 168-bet.
4. Mahmudov M. O'quv materialini didaktik loyihalash tizimi. «Pedagogik mahorat», 2002 yil, 3-son, 3-11 betlar.

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARGA AQLIY TARBIYA BERISH MAZMUNI VA MOHIYATI

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

1-bosqich 101-guruh talabasi

Allayarova Mashhura Qamaraddin qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228182>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqliy tarbiya berishning maktab yoshidagi bolalar uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi ularning fikrlash qobiliyatlarini qanday shakllantirish mantiqiy tafakkur ijodkorlik va muommolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tarbiya turlari, aqliy tarbiya, aqliy tarbiyaning vazifalari, aqliy tarbiyaning mohiyati, aqliy tarbiyaning asosiy yo'nalishlari,

Aqliy tarbiya shaxsning bilim olish, tafakkur qilish va aql-idrokini rivojlantirish jarayonidir. Bu tarbiya insonning dunyoqarashini shakllantirish, ilm-fan asoslarini o'rganish va mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirishga yo'naltirilgan. Ushbu maqolada aqliy tarbiyaning mazmuni, uning asosiy yo'nalishlari va ahamiyati haqida fikr yuritamiz. Aqliy tarbiya - shaxsga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to'g'risidagi bilim asoslarini berish uning aqliy bilish qobiliyati, tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, shaxs tomonidan tabiat, jamiyat, shuningdek, inson tafakkuri haqidagi bilimlarni o'zlashtirish, unda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

1. Aqliy tarbiyaning mohiyati. Aqliy tarbiyaning mohiyati, avvalo bolaning o'zini anglashida, uning fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda aks etadi. Bola faqat bilim olishdan tashqari uni qay tarzda ishlatishni, muammolarni qanday hal qilishni va tanqidiy fikrlashni o'rganishi kerak. Bu o'z navbatida, bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta tasir ko'rsatadi. Aqliy tarbiya – insonni har tomonlama rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi.

- Bilimlarni egallash va ulardan amaliy hayotda foydalanish;
- Tafakkurni rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish;
- Ilmiy va ijodiy izlanishlarga qiziqish uyg'otish;
- Axborotni tahlil qilish, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish.

2. Aqliy tarbiyaning asosiy yo'nalishlari. Aqliy tarbiya quyidagi asosiy yo'nalishlarda olib boriladi:

- **Bilim olish va fanlarni o'rganish** – maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi.
- **Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish** – matematik, ilmiy va falsafiy bilimlar asosida tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish.
- **Ijodiy tafakkurni rivojlantirish** – talabalarda mustaqil fikrlash va muammolarga innovatsion yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- **Axborotni qayta ishlash va tahlil qilish** – zamonaviy texnologiyalar yordamida informatsiyani saralash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish.

3. Aqliy tarbiyaning ahamiyati. Aqliy tarbiya-bu aqlni rivojlantirish maqsadida yoshlarga muntazam va maqsadga muvofiq pedagogik ta'sir ko'rsatish. U yosh avlodning insoniyat to'plagan bilimlar, malaka va ko'nikmalarda, qoidalarda o'z ifodasini topgan. Ijtimoiy-tarixiy tajribani egallashning rejali jarayoni sifatida ro'y beradi.

Bu ta'sir kattalar tomonidan amalga oshiriladi va bolalarning aqliy rivojlanishini ta'minlovchi xilma-xil vositalar, metodlar, sharoitlar yaratishni o'z ichiga oladi.

Aqliy tarbiya insonning intellektual salohiyatini oshirish va uni mustaqil hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Aqliy tarbiyaning vazifasi bolalar ular aqlining sinchkovligini rivojlantirish va shular asosida bilishga qiziqish hosil qilishdan iborat. Pedagogika-psixologiya fani aqliy tarbiya berish vazifalarini samarali xal etishda birinchidan bolaning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish, ikkinchidan bola organizmining umumiy charchashiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha zo'riqish bo'lmasligi yo'llarini topish uchun maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi qonunlari va imkoniyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi.

- Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish;
- Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- Kasbiy mahoratni oshirish va mehnat samaradorligini yuksaltirish;
- Jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish.

Maktab yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berish, bolalarning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu nafaqat akademik muvaffaqiyatga, balki ularda hayotga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirishga ham yordam beradi. Aqliy tarbiya berish orqali bolalar bilimlarni samarali o'zlashtirish, o'z fikrini erkin ifodalash, atrofdagi voqealarni ongli ravishda qabul qilish va tanqidiy nuqtai nazardan baholashni o'rganadilar. Bu esa ularni ijtimoiy va hissiy jihatdan mustahkam shaxslar sifatida shakllantiradi. Aqliy tarbiya berish jarayonida ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni ham rivojlantirish zarur. Bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatish va to'g'ri muloqot qilishni o'rgatish ham muhimdir. Masalan Kooperativ o'yinlar: Bolalarga birgalikda ishlash, hamkorlik qilishni o'rgatish uchun guruhda o'ynaladigan o'yinlar juda foydalidir. Bloklardan hamkorlikda uy qurish, birgalikda rasm chizish.

Hissiy o'yinlar: Bolalarni turli hissiy holatlarni tushunishga va boshqalar bilan hamdardlik qilishga o'rgatish uchun turli simulyatsiyalar va o'yinlar yordamida hissiy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, aqliy tarbiya insonning intellektual rivojlanishi uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi. U shaxsning bilimdonligi, tafakkurining o'tkirligi va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ta'lim va tarbiya jarayonida aqliy tarbiyaning mazmuniga alohida e'tibor qaratish lozim. Aqliy tarbiya, bolalarning nafaqat bilim olishiga, balki hayotda muvaffaqiyatli va baxtli shaxs bo'lishlariga ham yordam beradi. Shu sababli, ta'lim tizimida aqliy tarbiya jarayoniga katta e'tibor berilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Axmadaliyeva F.** "Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy rivojlanish." Toshkent: O'qituvchi, 2017 y.
2. **Toshpo'latova M.** "Maktabgacha ta'limda aqliy tarbiya usullari." Toshkent: TDTU nashriyoti, 2015 y
3. **Xudoyberdiyeva Z.** "Bolalar ta'limida kreativ fikrlashni rivojlantirish" Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. **Yusupova P.** Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T.: O'qituvchi, 1993
5. **Shamsiyeva G.** "Aqliy tarbiya va uning o'ziga xosliklari." Toshkent: Fan, 2019 y.
6. **Sh.A.Sodiqova** "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur sarchashmalari", T.: 2013 y.

**МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГ-
ТАРБИЯЧИЛАРНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ
ПЕДАГОГИК- ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ**

**Қўқон давлат педагогика институти,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD), доцент
Хушназарова Маъмура Нодировна
tel.: +998905561700 e-mail:xushnazarovamamura@kspi.uz
ORCID: 0000-0001-8643-7729**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228207>

Аннотация. Ушбу мақолада олий ўқув юртларида педагог-тарбиячиларни янги педагогик ва ахборот технологиялари, таълимнинг интерфаол усуллари ва инновацион методлар билан куруллантириш орқали касбий-ижодий фаоллигини ошириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: технология, касбий сифат, инновацион метод, концепция, таълимнинг интерфаол усуллари, инновацион метод, касбий-ижодий фаоллик, ташкилотчилик, бошқарувчилик, интуиция.

Бугунги кунда республикамызда мактабгача таълим соҳасида меъёрий-ҳуқуқий базани тубдан такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибалар, илмий ишланмалар ва технологияларни мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятига интеграция қилиш, мактабгача ёшдаги болаларни эрта ривожлантириш соҳасидаги илмий, инновацион-педагогик фаолиятни қўллаб-қувватлашга қаратилган концептуал ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш” каби муҳим вазифалар белгиланган. Бу борада мактабгача таълимни бошқариш тизимини такомиллаштириш, замонавий бошқарув шакллари жорий этиш, мактабгача таълим тизими ходимларида замонавий менежмент ва педагогик технологиялар бўйича билим ва кўникмаларини ривожлантириш долзарб йўналишлардан ҳисобланади.

Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни ҳар томонлама ривожлантиришга оид тадқиқотлар ўзбекистонлик педагог, психолог ва файласуфлар: З.Азизова, М.Асқарова, М.Асқархўжаева, М.Ю.Аюпова, Н.Х.Бегматова, Д.Г.Бобоева, У.Бўтаева, К.Оқилова, Ф.Б.Валихўжаева, Ф.Р. ва бошқ. томонидан олиб борилган. Мактабгача таълим ташкилотларида тарбияланувчи шахсини ривожлантиришга йўналтирилган тадқиқотлар Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) олимларидан Е.А.Авилова, А.Арушанова, М.Бакина, Э.Берн, Н.А.Васильева, Л.М.Волобуева, Ю.В.Гиппенрейтер, А.А.Голдовская, Н.Н.Жирнова ва бошқ. томонидан амалга оширилган.

Болаларнинг ижтимоий ҳаётга мослашиш имкониятларини кенгайтириш асосида уларни ҳар томонлама ривожлантириш масалалари хорижлик олимлар – турли соҳа вакиллари: Ж.Дьюи, А.Кирстен, Кейт Берк Уолш, М.Монтессори, Жан Пиаже, А.Ҳачфелд, А.Йвонне; С.Кугер, К.Х.Христиане, вон Steinбуче, Х.Гиббонс, Р.Крамер ва бошқ. томонидан ўрганилган.

Инновацион фаолият - узлуксиз равишда янгиликлар асосида ишлаш бўлиб, у узок вақт давомида шаклланади ва такомиллашиб боради. Педагог- тарбиячи инновацион фаолияти хусусиятларини ўрганиб чиққан педагог олимлар фикрларига таянган ҳолда, қуйидагиларни инновацион фаолиятнинг асосий белгилари деб ҳисоблаш мумкин :

- иждодий фаолиятга интилиш;

- педагогик тадқиқот методларини эгаллаш;
- муаллифлик концепцияларини яратиш қобилияти;
- тажриба-синов ишларини режалаштириш ва амалга ошира олиш;
- ўзидан бошқа тадқиқотчи-педагоглар тажрибаларини қўллаш олиш;
- ҳамкасблар билан ҳамкорлик;
- фикр алмашиш ва методик ёрдам кўрсата олиши;
- зиддиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш;
- янгиликларни излаб топиш ва уларни ўз шароитига мослаштириб бориш.

Инновацион фаолият даврида янгиликлар, инновациялар, том маънода таълим жараёнига кириб келади. Шу сабабли таълим тизимидаги инновацияларни педагогик жараёнга киритиш 4 босқичда амалга оширилади:

1. Муаммони таҳлил асосида аниқлаш.
2. Мўлжалланаётган таълим тизимини лойиҳалаш.
3. Ўзгаришлар ва янгиликларни режалаштириш.
4. Ўзгаришларни амалга ошириш.

Инновацион фаолиятга тайёрлашдан мақсад, педагог-тарбиячининг янгиликка интилувчанлигини, мустақил ўз устида ишлаш кўникмаси ва малакасини шакллантириш, янги педагогик технологиялар, интерфаол методлардан фойдаланиб, уларни машғулотлар давомида самарали қўллаш олиш малакасини такомиллаштиришдан иборат.

Мактабгача таълим ташкилоти тарбиячилари ўз фаолиятларига замонавий усулларни мактабгача таълимга оид илмий мақолалар, рисоалар, маҳаллий илғор тажрибаларни ўрганиш орқали татбиқ этиб келмоқдалар. Баъзан, инновацион таълим технологияларининг моҳияти ва мақсадини тўлиқ англамаган ҳолда қўлламоқдалар. Шунинг учун ҳар бир таълим ташкилотида инновацион таълим муҳити яратилиб, тарбиячилар унинг бевосита ишти-рокчисига айлансалар, яъни ҳар бир инновацион таълим усулини бевосита ўзларидан ўтказиб ўзлаштирадилар, ушбу усулларни мактабгача таълимга мослаштириб, амалиётга татбиқ этишлари шунчалик осон ва қулай кечади.

Тарбиячининг муҳим сифатларидан бири болаларни севишдир. Болаларни севиш тарбиячиларга уларда муайян кўникмаларни осонгина шакллантириш имконини беради. Бола қалбига йўл топиш, у билан самимий мулоқотга киришиш, уни ҳар томонлама ривожлантириш таълим жараёнига тайёрлашда тарбиячиларга қулайлик туғдиради.

Инновацион жараённи, янгиликни юқоридан эмас, пастдан, ўзини-ўзи ривожлантириш тамойилидан келиб чиқиб, инновацион ғояни маълум гуруҳ педагог тарбиячилар ташаббус кўрсатиб ишлаш бошлайдилар. Инновацион ғояни амалга ошириш ишларини бошқа ҳамкасбларни қўллаб-қувватлаб, улар ҳам шу йўсинда иш тута бошлайдилар. Бундай ҳолатларда бир гуруҳ педагог тарбиячилар ҳам янги ишлаш иштиёқи билан тажриба-синов ишларини амалга оширадилар. Шу асосда таълим жараёнига янгиликни киритиш ишлари бошланиб кетишига сабаб бўлади. Албатта бу ҳолатда ҳам янгиликни тадбиқ этишда қарама-қаршиликлар бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда кўпчиликнинг фикрлари тўғри чиқади. Шу асосда янгиликни зарурлиги, ўз вақтида амалга ошириш таълим сифатига эришиш гарови эканлигига ишонч ҳосил қилинади.

Инновацияларнинг белгилари:

1. Долзарб муаммоларни ҳал этишга қаратилганлиги (педагогик инновация муаммоларининг мазмунини янгиликка ечимини амалга оширишга қаратилади).
2. Педагогик амалиётда кенг қўлланиш имконияти очилади.
3. Педагогик инновациялар жараёнининг ўзгариши янгиланишга олиб келади. Натижада янги (стабил) сифатга эга бўлган натижалар қўлга киритилади. Инновацияни тизимнинг турли предметларига таъсири янги самарадорликка олиб келади.
4. Мослашуви (қандай шароитда бўлишидан қатъий назар).
5. Ишнинг якунига етиши (инновация тўлиқ потенциалли тадбиқ этиш даражасига етади).

Инновацион фаолият - бу илмий изланишлар, ишланмалар яратиш, тажриба-синов ишлари олиб бориш ёки бошқа фан-техника ютуқларидан фойдаланган ҳолда янги технологик жараён ёки янги такомиллаштирилган маҳсулот яратиш бўлиб, унинг прогматик хусусияти шундаки, у ғоялар майдонида ҳам, алоҳида бир субъектнинг ҳаракат майдонида ҳам амалга оширилмайди, балки бу фаолиятни амалга ошириш тажрибаси кишилар ҳаётида ҳаммабоп бўладиган ҳолдагина ҳақиқий инновацион ҳисобланади.

Инновацион методларни қўлайдиган профессор-ўқитувчилар дарсда қулай педагогик вазият яратиш мақсадида кичик гуруҳлар ташкил этадилар. Чунончи:

- аудиторияни таълим мақсадлари ва мазмунига мос тарзда жиҳозлайдилар, таълим-тарбия фаолияти самарадорлигини таъминлаш учун талабаларни кичик-кичик гуруҳларга бўладилар;

- қулай таълим-тарбия вазияти ва кўргазмали воситалар орқали талабаларнинг таълим-тарбия фаолиятини жадаллаштиришга кўмаклашадилар;

- талабаларнинг ўзлаштирган билим, кўникма ва малакаларини назорат қиладилар;

- инновацион методлар билан ишлайдиган профессор-ўқитувчилар дарс жараёнини талабаларнинг фаоллиги ва танқидий фикрлашини рағбатлантирган ҳолда режалаштирадилар ва ташкил этадилар.

Замон шиддат билан ўзгариб борар экан, таълим соҳаси ҳам у билан баробар ўзгаради ва педагог-тарбиячидан ўз фаолиятини ўзгартиришни талаб этади. Бугун педагог-тарбиячининг асосий вазифаси фақат таълим беришгина эмас, балки бошқарувчиликдан иборат бўлиб, у таълим жараёнини тўғри ташкил қилиши ва бошқариши талаб этилмоқда. Инновацион фаолият педагог-тарбиячининг ҳамма муваффақиятини белгиловчи асосий фаолият бўлиб, у шахснинг касбий, методик маҳоратини сифатли қайта қуриш демакдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 декабрь “Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида”ги 802-сонли қарори.

3. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Таълим менежменти. – Тошкент, 2006. – 73 б.

4. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт”нашриёти, 2015. – 81-б.

5. Сайидахмедов Н.С. Янги педагогик технологиялар. – Т.: Молия, 2003.

6. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы. Автореферат дис.к.п.н. 2004.

7. Кларин М.В. Инновационные модели учебного процесса в современной зарубежной педагогике – М., 1994.

8. М.Норбошева “Мактабгача таълим технологияси ва лойиҳалаштириш” Т.2017 й

**TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA
INNOVATSION YONDASHUVLAR**

*Abdullajonova Dildora Rustamjonovna
Andijon davlat pedagogika
institutining "Maktabgacha ta'lim metodikasi"
kafedrasida dotsenti, Pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD).*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228232>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish orqali ularning kelajakda zamon talablariga javob beradigan pedagog kadrlar bo'lishini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan islohotlar hamda o'quv jarayonidagi tub o'zgarishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: klaster, ideal, glaballashuv, fiziologiya, psixologiya, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish.

Keyingi yillarda jamiyatimizda yuz berayotgan tub o'zgarishlar, islohotlar, shubhasiz, jahon hamjamiyatida kuzatilayotgan globallashuv jarayonlari bilan bog'liq ravishda kechmoqda. Globallashuv, ta'bir joiz bo'lsa, bugungi kunda mamlakatlarni rivojlantirishning mohiyati va mazmuniga, strategiyasi hamda tamoyillariga, yondashuv va uslublariga birday ta'sirini o'tkazayotgan jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Milliy pedagogikamiz yaqin yillargacha o'quvchilarga insoniyat tomonidan shu paytga qadar egallangan mavjud bilimlarni o'rgatishni eng maqbul yo'l sifatida qarab keldi. Ta'lim uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash, ta'lim turlari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish, integratsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirishga nisbatan yangicha mexanizmlarni joriy etishni taqozo qilmoqda. Hamkorlikning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish har qachongidan ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Bizningcha, ayni shu jihat pedagogik oliy ta'lim muassasalarining strategik ilmiy tadqiqot yo'nalishi sifatida belgilanishi lozim. Individual ta'lim ijtimoiy yo'naltirilgan ta'limning tarkibiy qismi bo'lib, shaxsga yo'naltirilgan texnologik omillarga muvofiq tashkil etiladigan, maqsad va mazmun uyg'unligini ta'minlaydigan pedagogik yondashuv kombinatsiyasi muvofiqligini yuzaga chiqaradi. Individual yondashuv ta'lim oluvchini har jihatdan o'rganish va unga pedagogik ta'sir ko'rsatishni ta'minlaydigan omildir. U ta'lim oluvchiga o'zini anglash, individual yo'nalganligini aniqlashtirish, yetakchi o'quv faoliyatini motivlashtirish, o'z imkoniyatlarini baholash, ta'limga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi. Pedagogik ta'limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi yuqori ijtimoiy ahamiyati bilan bog'liq zamonaviy talablar, tizimdagi muammolar va ularni hal qilishda ta'lim, fan va ishlab chiqarish bo'g'inlari o'rtasidagi o'zaro yakdillikning yetishmasligi bugungi kunda uzluksiz konsentrlashtirilgan ta'lim rivojlanish modeliga o'tkazish zaruriyatini taqozo etmoqda. Konsentrlashtirilgan ta'lim innovatsion klasteri muayyan geografik hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida ta'lim subyektlarining, texnologiyalarning va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm bo'lib, u innovatsiya va integratsiya jarayonlari bilan bog'liq.

A.A.Verblskiy, V.A.Tokyarevalar oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish talabalar uchun juda qiyin kechadi, chunki, bu davrda shaxsning murakkab fazilatlarini, xislatlarini, sifatlarini takomillashish bosqichida bo'ladi. Mazkur yosh davrdagi ijtimoiy psixologik o'sishning xususiyatlaridan biri o'qish faoliyatining ongli motivlari kuchayishidir. Talabalarda axloqiy jarayonlarning o'sishi sust amalga oshsa-da, lekin xulqining eng muhim sifatlarini-mustaqillik, tashabbuskorlik, topqirlik, farosatlilik va hakovolar takomillashib boradi. Shuningdek, ularda ijtimoiy holatlarga, voqelikka, axloqiy qoidalarga qiziqish, ularni amalga oshirishga intilish tobora kuchayadi.

Oliy ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish orqali ularning kelajakda zamon talablariga javob beradigan pedagog kadrlar bo'lishini ta'minlash maqsadida “Kelajak o'qituvchi konsepsiyasi” ishlab chiqildi. Unda kelajak o'qituvchilarini tayyorlashga oid yaxlit ta'lim-tarbiya tizimining uzviy va ajralmas qismi sifatida qaralib, mamlakatimiz hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor berilgan. Zamonaviy talablarga javob beradigan, hayotiy va kasbiy kompetensiyalarga ega, kreativ hamda nostandart fikrlash ko'nikmalarini o'zlashtirgan, dars mashg'ulotiga ijobiy munosabatda yondashuvchi, sohaga doir ilg'or xorijiy tajribalar bilan tanish tanish bo'lgan, real sharoit va vaziyatlarga tezlik bilan professional moslasha oladigan o'qituvchi shaxsini tarbiyalash konsepsiyaning asosiy mazmunini tashkil etadi.

Mamlakatimiz psixologlarining tadqiqotlari shaxs hayot tajribasini egallashda unda o'zligini anglash vujudga kelishini ko'rsatadi. Shaxsning o'z hayot mazmunini anglashi, aniq kundalik turmush rejalarini tuzishi, kelajak hayot yo'lini belgilash shular jumlasidandir. Talaba o'zining o'quv faoliyati davomida mikroguruhlarining notanish sharoitlariga ko'nikib boradi, o'zining haq-huquqlari va majburiyatlarini bilan boshlaydi, shaxslararo munosabatlarning yangicha ko'rinishini o'rnatadi, turmushdagi ijtimoiy rollarni amalda shaxsan sinab ko'rishga intiladi. Ulardagi romantik his-tuyg'ular voqelikka muayyan yondashishga birmuncha halaqit beradi. Chunki ular turmushdagi yutuqlar va muvaffaqiyatlarning ijtimoiy psixologik ildizlari nimadan ekanligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lmaydilar. Yosh fiziologiyasi va psixologiyasi fanlarida to'plangan materiallar taxlilidan ko'rinadiki, talaba 17-19 yoshda ham o'z xulqi va bilim qobiliyatini ongli boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmaydi va shunga ko'ra xulq motivlarining asoslanmagani, uzoqni ko'ra olmaslik, ehtiyojsizlik kabi hollar ro'y beradi. Talabalik yillarda yoshlarning hayoti va faoliyatida o'zini o'zi kamolotga yetkazish jarayoni muhim rol o'ynaydi, lekin o'zini boshqarishning tarkibiy qismlari(o'zini o'zi tahlil qilish, nazorat etish, baholash, tekshirish va boshqalar) ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ideal(yuksak, barqaror, barkamol) “Men”ni real (aniq voqea) “Men” bilan taqqoslash orqali o'zini o'zi boshqarishning tarkibiy qismlari amaliy ifodaga ega bo'ladi. Talabaning nuqtai nazaricha, ideal “Men” ham muayyan mezon asosida yetarli darajada tekshirib ko'rilmagan, shuning uchun ular gaho tasodifiy, g'ayritabiiy his etishini muqarrar, real “Men” ham shaxsining takomillashuvida bunday obyektiv qarama-qarshiliklar o'z shaxsiyatiga nisbatan ichki ishonchsizlikni, o'qishga nisbatan salbiy munosabatni vujudga keltiradi. O'quv yili boshida talabada ko'tarinki kayfiyat, oliy o'quv yurtiga kirganidan zavq-shavq tuyg'usi kuzatilsa, ta'limning shart-sharoiti, mazmuni, mohiyati, kun tartibi, muayyan qonun va qoidalar bilan yaqindan tanishish natijasida uning ruhiyatida keskin tushkunlik ro'y beradi. Yuqorida aytilgan ichki va tashqi vositalar, omillar ta'sir oqibatida uning ruhiy dunyosida umidsizlik, ruhiy parokandalik kayfiyati, ya'ni istiqbolga ishonchsizlik, ikkinchisi hadiksirash kabi salbiy his tuyg'ular namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yigit va qizlar oliy o'quv yurtiga qabul qilish ularda o'z kuchlari, qobiliyatlari, aql zakovatlari, ichki imkoniyatlari va irodalariga qat'iy ishonch bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.18.01.2021 yildagi 23-son.

2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.06.2022 yildagi 312-son. Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.

3.Davletshin M.G. Jalilova S.X. “Oliy maktabda ta'lim jarayonini samaradorligining psixologik tomonlari”.-T.,2001.-10b.

4.Davletshin M.G. “Yosh davrlar va pedagogik psixologiya” T.TDPU.2009.

5.Nishonova Z.T.,Ergasheva P.S. “Oliy maktab psixologiyasi”.-T.,2012.-67b.

**BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING
BOLALAR TASVIRIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI KOMPETENTLIGI**

**Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti
Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228280>

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy, badiiy va estetik rivojlanishida maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachisi muhim rol o'ynaydi. Badiiy madaniyat asoslarini shakllantirish jarayonini malakali boshqarish bevosita tarbiyachining kasbiy mahorat darajasiga bog'liq. Ushbu maqolada bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-larining kasbiy kompetensiyalari taqdim etilgan bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining badiiy va estetik rivojlanishi bo'yicha ishining o'ziga xos xususiyatlarini, ularning tasviriy faoliyat bo'yicha bevosita mashg'ulotlardagi rolini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: tasviriy faoliyat, maktabgacha yoshdagi bolalar, tarbiyachining kasbiy kompetensiyalari, ta'lim, mashg'ulot.

Hozirgi kunda respublikamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida estetik tarbiya, bolalarning badiiy va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bolaning har tomonlama rivojlanishida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining tasviriy faoliyat sohasidagi tajribasi muhim o'rin tutadi. Bolalarning kognitiv rivojlanishida muhim rol o'ynaydigan tasviriy faoliyatning bir jihati - bu o'z-o'zini ifoda etish ya'ni, bu orqali bola o'zining ichki dunyosini va uni o'rab turgan dunyoni o'rganadi, tushuntiradi va idrok etadi.

Tasviriy faoliyat bolalarga o'z g'oyalarini mustaqil ravishda yoki guruhda o'rganish, ularni boshqa bolalar yoki kattalar bilan muhokama qilish imkoniyatini beradi. Bolaning rasmlari taqlid emas haqiqat, lekin obyektning xususiyatlarini, uning o'rnini, funksiyalari va uning jismoniy muhitida namoyon bo'lishini o'rganish hisoblanadi.

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalar turli materiallar va usullardan foydalanish orqali o'zlarining ijodiy imkoniyatlarini, tasavvurni, estetik idrokni va o'zini namoyon qilishning o'ziga xos imkoniyatlarini rivojlantiradilar.[1]

Yuqoridagi qobiliyatlar eksperimental ta'lim orqali, shu jumladan o'yinlar orqali rivojlanadi, ularda bolalar o'z munosabatlarini shakllantiradilar, muammolarni hal qilishni taklif qiladilar va shu bilan o'z qiziqishlari va istaklarini ifodalaydilar. Odatda bolalar tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilish orqali ega bo'lgan yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganishda faollik ko'rsatadilar[2].

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida rivojlanishga yo'naltirilgan yondashuvda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilaridan o'z faoliyatida malakali tashkil etish, bolalarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Ushbu muammolarni hal qilish bo'lajak tarbiyachilardan faoliyat sohasidagi ekspert bilimlarini, jumladan, faoliyat nazariyasi va ijodiy jarayonni bilish, bolalar ijodiy rivojlanishining xususiyatlarini bilish va tasviriy faoliyatini rejalashtirish metodikasini talab qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining asosiy vazifasi bolalarga to'g'ridan-to'g'ri sezgilar - teginish, rang, hid, tovush, ta'm orqali o'rganish imkoniyatini berish uchun rivojlanayotgan "rag'batlantiruvchi" ta'lim muhitini ta'minlashdir. [3]

Shu sababli, tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalarga, birinchi navbatda, turli xil materiallar va ob'ektlardan foydalangan holda turli xil manipulyatsiyalar va tadqiqotlar o'tkazish imkoniyati berilishi kerak, bu ularga yangi tajriba orttirish va atrofdagi voqelikni ajralmas dunyo sifatida tushunish imkonini beradi. Tarbiyachi bolalarga yo'l-yo'riq ko'rsatishi, ularning qiziqishini uyg'otishi va hissiy idrokni rivojlantirishi kerak. Faoliyat uchun rag'batlantirish va motivatsiyalar ko'p darajali, muammoli tizimli bo'lishi kerak.

Bolalarni tasviriy faoliyatga qiziqtirish uchun bo'lajak tarbiyachi tasviriy faoliyat va badiiy vositalarni yaxshi bilishi va tushunishi kerak. Tasviriy faoliyatga qiziqishni rivojlantirishda har bir

bolaga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga rioya qilish, unga yordam berish, sifatli ish qilish istagini qo'llab-quvvatlash va uning harakatlarini xolisona baholash kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolaning psixofizik rivojlanishiga qiziqish ularning ijodiy jarayonning barcha bosqichlarida - rejalashtirishdan tortib, faol ishtirok etishini talab qiladi. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalarni kuzatish, ularning qiziqishlari va imkoniyatlarini aniqlash tarbiyachiga yangi mashg'ulotlarni rejalashtirishga yordam beradi.

Tarbiyachining bolalar faoliyatiga aralashuvi ko'rsatmalar "qanday ishlash kerak" shaklida emas, balki bolalarning qiziqishini uyg'otadigan va ularning e'tiborini keyingi tadqiqotlarga jalb qiladigan "izlanish" shaklida bo'lishi kerak.

Nima va qanday chizish, bo'yash yoki loy ishi bo'yicha ko'rsatmalar shaklida yordam berish, masalan, diagrammalar va algoritmlar ko'rinishida, bolani boshqa bironing g'oyasini rivojlantirishga majbur bo'ladigan holatga keltiradi.

Bu bolani charchatadi va uni keyingi mustaqil ishlashdan to'xtatadi. Shuningdek, uning ijodiy impulslarini bostiradi [4]. Shu bilan birga, bolalarni tasviriy faoliyatning turli usullari bilan tanishtirish, ular mustaqil ravishda kashf qilish va tajriba qilishlari, ijodkorlik uchun yangi imkoniyatlarni topishlari, yangi materiallar va vositalardan foydalanishlari uchun individual texnikaning ekspressiv qobiliyatlarini tushunishlariga imkon berish muhimdir.

Atrof-muhitni yaxlit idrok etish, uning maqsadi uni tushunishdir, bolalarga o'zlarining shaxsiy moyilliklari va qiziqishlariga ko'ra turli xil ogohlantirishlarga turli yo'llar bilan javob berish imkoniyatini berishni o'z ichiga oladi, bu esa o'z navbatida vizual integratsiya uchun asos yaratadi. Shu bilan birga, u maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiiy va yaxlit ta'limni rag'batlantiradi.

Ta'kidlash joizki, tasviriy faoliyatni o'rgatishga zamonaviy yondashuv jumladan, muzeylar va galereyalardagi faoliyat asarlarini bevosita kuzatish yoki yuqori sifatli reproduksiyalardan foydalanish orqali bolani tasviriy faoliyat olami bilan tanishtirishni o'z ichiga oladi [5].

Tasviriy faoliyat sohasidagi kasbiy kompetentsiya bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilariga bolalarning umumiy, badiiy va estetik rivojlanishiga yo'naltirilgan ijodiy ta'lim jarayonini sifatli shakllantirishga imkon beradi.

Har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachining vazifasi bolalarning rivojlanishi, ularning qobiliyatlari, intilishlari va qiziqishlarini rag'batlantirishdir.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kompetentligi ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy madaniyati asoslarini shakllantirish jarayonini malakali va ijodiy boshqarish bevosita tarbiyachilarning badiiy-estetik ta'lim sohasidagi kasbiy tayyorgarlik darajasiga yoki kasbiy kompetentsiyaga bog'liq.

Tasviriy faoliyat nazariyasini to'liq o'zlashtirish bolalarning badiiy rivojlanishini, ijodiy jarayonni va badiiy faoliyatni to'g'ri rejalashtirishni tushunish uchun asosdir.

Ushbu faoliyat tarixini yaxshi biladigan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari bolalar bilan mashg'ulotlarda badiiy asarlardan ko'proq foydalanadilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda tasviriy faoliyatning roliga bo'lgan yondashuvlarni bosqichma-bosqich o'zgartirishni ta'minlash va o'rnatilgan va eskirgan ish usullarini o'quv dasturlariga aylantirmaslik uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilaridan doimiy ravishda kasbiy o'sish va uzluksiz rivojlanish, hamda tasviriy faoliyat sohasidagi bilim va ko'nikmalarni takomillashtirishni talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kindler M.A. Art and art in early childhood: What can young children learn from "a/Art activities?" *International Art in Early Childhood Research Journal*. 2010; 2 (1).

2. Matthews J. *Drawing and Painting. Children and Visual representation*. London: Paul Chapman, 2003.

3. Левина Л.Э. Изобразительная деятельность старших дошкольников в контексте художественно-эстетического воспитания. *Педагогическое образование и наука*. 2017;

4. Погодина С.В. Влияние изобразительного искусства на «предтворческое» и творческое развитие дошкольников. *Детский сад от А до Я. 2011; № 5 (53): 129–137.*

5. Павлинская Ю.С. Технологии развития творческого потенциала дошкольников в изобразительной деятельности. *Традиции и инновации в пед агогическм образовании: сборник научных трудов. Москва, 2016*

6. Sabirjanovich T.S. Bo‘lajak tarbiyachilarni tasviriy faoliyat bo‘yicha kasbiy rivojlantirish strategiyalari. *Science and innovation, 2024 - cyberleninka.ru*

7. Qodirova. N. R. МАКТАБГАЧА ТАЛИМ TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – С. 109-111.

TARBIYACHINING KASBIY PEDAGOGIK TAYYORGARLIGI QO'YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLAR

Andijon davlat pedagogika instituti
Oxunov Iloxomjon Abdunabiyevich
Maxsus pedagogika kafedrasi dotsent (PhD)
oxunovilhom75@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228370>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy sharoitda tarbiyachining kasbiy mahorati va kompetentligiga qo'yiladigan talablar pedagogik muammo sifatida yoritilgan. Shu bilan birga pedagogik tarbiyachining hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtayi nazardan yondashuvi, bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirish tizimi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiyachi, tarbiyachining kasbiy mahorati, kompetentlik, kasbiy kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik, psixologik kompetentlik, metodik kompetentlik, informatsion kompetentlik, kreativ kompetentlik, innovatsion kompetentlik, kommunikativ kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, texnologik kompetentlik, ekstremal kompetentlik.

Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan-texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir.

Prezidentimiz SH.Mirziyoev tomonidan qabul qilingan Farmon va Qarorlar uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalarining davlat hamda nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Demak, hozirgi zamon tarbiyachisi o'z mutaxassisligiga oid bilimlar bilan birga, pedagogik va psixologik bilimlarni hamda turli fan yo'nalishlari bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lgan, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlarini egallagan, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir.

Tarbiyachi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi.

Zero, tarbiyachi avvalo, bilimli bo'lishi, o'zi yashab turgan ulkan hayotini bilishi, tabiat va jamiyatning qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoiy faol bo'lishi, umumiy va maktabgacha tarbiya pedagogikasini, bolalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi va bolalarning yosh xususiyatlarini bilishi kerak. Shuningdek, pedagogik tarbiyachining hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtayi nazardan yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirishga imkon beradi. Mustaqillik munosabati bilan respublikamiz rahbariyati tarbiyachilarning faoliyatini yuqori baholamoqda.

Tarbiyachining kasbiy pedagogik tayyorgarligi shartli ravishda quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

- 1) tarbiyachining shaxsiy fazilatlar bo'yicha tayyorgarligi;
- 2) tarbiyachining ruhiy-psixologik tayyorgarligi;
- 3) tarbiyachining ijtimoiy-pedagogik va ilmiy-nazariy jihatdan tayyorgarligi;
- 4) tarbiyachining maxsus va ixtisoslikka oid uslubiy bilimlarni egallab borishi.

Tarbiyachi eng avvalo, mulohazali, bosiq, har qanday pedagogik vaziyatni to'g'ri baholay oladigan hamda mavjud ziddiyatlarni bartaraf etishning uddasidan chiqa olishi kerak. Muloqot jarayonida tarbiyachining so'zlaridan suhbatdoshiga nisbatan xayrixohlik, samimiylik, do'stona munosabat, yaxshi kayfiyat sezilib tursin. Hozirgi sharoitda jamiyatning tarbiyachilik kasbiga

nisbatan qo'yayotgan talablari kun sayin ortib bormokda va bu talablarni amalda to'g'ri tashkil qilish vazifasi tarbiyachiga bog'liq. Ijodiy faoliyat olib boruvchi tarbiyachi faqatgina bolalarni muvaffaqiyatli o'qitish va tarbiyalash, ilg'or pedagoglar ish tajribalarini o'rganish bilangina cheklanib qolmasdan, tadqiqotchilik ko'nikma va malakalariga ham ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon tarbiyachisi fan va texnika taraqqiyotining eng so'nggi yutuqlaridan foydalanishi, o'z kasbiy faoliyatida yangi pedagogik texnologiyalarni unumli qo'llay olishi taqozo etiladi.

Kasbiy-pedagogik kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini o'zi tahlil qilish va o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi. O'z ustida ishlash – tarbiyachining izchil ravishda o'zining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar va shaxsiy sifatlarini rivojlantirib borish yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etishi. O'z ustida ishlash quyidagilarda ko'rinadi:

- kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni takomillashtirib borish;
- faoliyatga tanqidiy va ijodiy yondashish;
- kasbiy va ijodiy hamkorlikka erishish;
- ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish;
- salbiy odatlarni bartaraf etib borish; ijobiy sifatlarini o'zlashtirish.

Tarbiyachining mutaxassis sifatida:

- aniq maqsad, intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;
- pedagogik jarayon samaradorligini, o'zining ishchanlik faolligini oshirish;
- izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o'zlashtirish;
- ilg'or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo'lish;
- faoliyatiga fan-texnikaning so'nggi yangiliklarini samarali tatbiq etish;
- kasbiy va malakalarini takomillashtirish;
- ko'nikma salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralari izlash yo'lida olib boradigan amaliy harakati uning o'z ustida ishlashini ifodalaydi.

Tarbiyachining kasbiy kompetentlikka ega bo'lishida o'zini tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi. O'zini o'zi tahlil qilish tarbiyachi tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o'z amaliy harakatlari mohiyatining o'rganilishidir. O'zini o'zi tahlil qilish orqali tarbiyachi o'zini o'zi ob'ektiv baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero, tarbiyachilarning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo'lishida ularning o'z-o'zini baholash malakalariga egaligi ham muhimdir. O'zini o'zi baholash (O'O'B) – shaxsning o'z-o'zini tahlil qilishi orqali o'ziga baho berishi. O'zini o'zi baholash sub'ekt uchun shaxsiy imkoniyatlarini hisob-kitob qilish, o'ziga ob'ektiv baho berish, o'zidan qoniqishni ta'minlaydi. O'z-o'zini baholash shaxsning qobiliyatini o'z kuchi bilan yuzaga chiqishiga yordamlashishi zarur. O'z-o'zini baholash qiyin, lekin shaxsni bunga bevosita tayyorlash mumkin. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi tarbiyachining ham o'zini o'zi samarali baholay olishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tarbiyachi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining ijtimoiy-siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi.

Bugungi kun talabi tarbiyachi kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallashi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay bilishi, bir so'z bilan aytganda kasbiy kompetentlikka ega bo'lishi talab etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PQ-3305-sonli "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.

3. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016.
4. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017.
5. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1991. – 256 b.
6. Rahimov B.X. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-madaniy munosabatlarning shakllanishi: Ped.fanl. nomz. ... diss. – T.: 2002. – 161 b.
7. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1993. – 264 b.
8. www.tdpu.uz, www.pedagog.uz, www.ziyonet.uz, www.i-gnom.ru.

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING FAOLIYATINI
TARTIBGA SOLUVCHI NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MAZMUN VA
MOHIYATI**

**Andijon davlat pedagogika pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti o'qituvchisi
Mirzayev Otabek Xusanovich
Andijon davlat Pedagogika instituti 3-kurs talabasi
Bozarova Maqsuda Salimjon qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228370>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun va mohiyati tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim tizimi bolalar shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli tarbiyachilarning pedagogik faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar ularning ish samaradorligini oshirish, metodik yondashuvlarini rivojlantirish va huquqiy mas'uliyatini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Normativ-huquqiy hujjatlar, tarbiyachi, davlat ta'lim standartlari, metodik yondashuv, huquqiy mas'uliyat, kasbiy rivojlanish, innovatsion texnologiyalar.

Maktabgacha ta'lim jamiyat taraqqiyotining muhim bo'g'ini bo'lib, bolalarning intellektual, jismoniy va axloqiy rivojlanishiga asos yaratadi. Ushbu jarayonda tarbiyachilar asosiy ro'lni o'ynaydi va ularning faoliyati tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular tarbiyachilarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, o'quv-tarbiya jarayonining sifatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun va mohiyati tahlil qilinadi. Shu sababdan ham so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada kengaytirish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, 2017 yil 30-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5198-sonli farmoni, "Maktabgacha ta'limda me'yoriy asoslar" maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi va takomillashtirishga qaratilgan huquqiy hujjatlar asosida samarali ish faoliyatini tashkil etish ko'zda tutilgan. Mazkur o'quv qo'llanma maktabgacha ta'lim yo'nalishi tizimida faoliyat ko'rsatayotgan tashkilot rahbarlari, pedagoglar, uslubchilar, oliy ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun ilmiy-uslubiy manba bo'lib xizmat qiladi. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va uning amaliyotdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, zamonaviy talablarga mos holda tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish va o'quv jarayonini takomillashtirish masalalariga ham e'tibor qaratiladi.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, bu borada qator qonunlar, nizomlar va metodik ko'rsatmalar ishlab chiqilgan. Ushbu hujjatlar tarbiyachilarning kasbiy faoliyatini aniq belgilab berish bilan birga, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish, bolalarning intellektual va jismoniy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun qabul qilingan davlat ta'lim standartlari, pedagogik me'yorlar va metodik tavsiyalar tarbiyachilarga o'quv jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish va natijalarini baholashda asosiy yo'riqnomalar sifatida xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimida normativ-huquqiy hujjatlarning mazmuni va mohiyati faqat pedagogik jarayonlarni tartibga solish bilan cheklanib qolmay, balki bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, zamonaviy ta'lim metodlarini joriy etish va tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni mamlakat ta'lim tizimining huquqiy asoslarini mustahkamlash, sifatli ta'limni ta'minlash va ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari huquq va majburiyatlarini aniq belgilash maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu qonun avvalgi tahrirlariga nisbatan ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish va uzluksiz ta'lim tamoyillarini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Yangi qonunda tarbiyachilarning huquqlari va majburiyatlari, kasbiy faoliyati davomida malaka oshirish tartibi tarbiyachilarning ijtimoiy himoyasi va moddiy rag'batlantirish tizimi, xalqaro tajriba almashinuvi imkoniyatlari kabi jihatlar batafsil yoritilgan. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish targ'ib qilinadi. Misol uchun, elektron o'quv resurslari, raqamli kutubxonalar va masofaviy ta'lim platformalari takomillashtiriladi. Undan tashqari qonun mamlakat ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, ta'lim sifatini oshirish va ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun huquqiy asos yaratishga qaratilgan. Ushbu qonun orqali ta'limning har bir bosqichi aniq tartibga solingan bo'lib, pedagoglarning kasbiy rivojlanishi, ta'lim sifati nazorati va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayonlariga alohida urg'u berilgan.

Normativ hujjatlarning amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat: Maktabgacha ta'lim tizimida qabul qilingan hujjatlar tarbiyachilarning kasbiy faoliyatini aniq belgilab berish bilan birga, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish, bolalarning intellektual va jismoniy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun qabul qilingan davlat ta'lim standartlari, pedagogik me'yorlar va metodik tavsiyalar tarbiyachilarga o'quv jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish va natijalarini baholashda asosiy yo'riqnomalar sifatida xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimida mavjud normativ-huquqiy hujjatlar takomillashtirilib borilayotgan bo'lsa-da, ayrim muammolar mavjud. Amaliyotdagi hujjatlarning bajarilish darajasi. Tarbiyachilarning huquqiy savodxonligi yetarli darajada emasligi ba'zan hujjatlarning to'liq ijrosini ta'minlashda muammolarni keltirib chiqaradi. Mazkur muammolarni hal etish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi: 1. Tarbiyachilarning huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida maxsus trening va seminarlarni ko'paytirish. 2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va raqamli resurslardan keng foydalanishni targ'ib qilish. 3. Pedagoglarning malakasini oshirishda xalqaro ta'lim dasturlaridan foydalangan holda amaliy tajriba almashinuvi dasturlarini yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilarning faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar bolaning intellektual, jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omildir. Davlat tomonidan qabul qilingan qonun va me'yoriy hujjatlar tarbiyachilar faoliyatini tartibga solish bilan birga, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ularning amaliyotda to'g'ri tatbiq etilishi kelajak avlodning har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Shu bois, pedagog-tarbiyachilarni normativ-huquqiy hujjatlar bilan tanishtirish va ularning ish faoliyatida ushbu hujjatlardan samarali foydalanishini ta'minlash kelgusida ta'lim sifatining yanada oshishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

<https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

1. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
2. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

МЕТОДИК ТИЗИМИ. Инновационные исследования в современном мире: теория
и практика, 2(25), 92-94.

3. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN
OLDER PRESCHOOLERS.

4. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI
FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH // Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-
111.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA ERTAKTERAPIYA NAZARIYASI

Andijon Davlat Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi O.Mirzayev
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
N.Eshonqulova

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228438>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ertakterapiyasi tarixi, kelib chiqishi, olimlarning fikrlari, ertakterapiyaning bola hayotida qanday ro'l o'ynashi, bolaning xulq atvorini to'g'ri shakillantirish, boladagi qo'rquvni qanday yo'qotish, bir-birlariga bo'lgan hurmat va mehr-muhabbatini oshirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ertakterapiya, axloq, ertak, yosh avlod, tarbiya vositasi, psixologiya, inson tarbiyasi.

Ertak terapiyasi-bu ertaklar yordamida insonning psixologik holatini yaxshilash, hissiyotni boshqarish va shaxsiy rivojlanishga ko'mak beruvchi terapiya usulidir. Bu metod ayniqsa bolalar, shuningdek, kattalar uchun ham samarali bo'lib, ertaklar orqali turli muammolarni tushunish, stressni kamaytirish va o'zini anglash imkonini beradi.

Ertaklar badiiy va adabiy asar bo'lib, bir vaqtning o'zida xalq uchun ko'plab nazariy va amaliy sohalaridagi axborotlar manbai hisoblanadi. Ular xalq pedagogikasining boyligi hisoblanadi. Qolaversa, ularda pedagogik g'oyalar mavjudligi uchun ertaklarni pedagogik asarlar qatoriga qo'shsak ham bo'ladi. Ma'lumki, rus klassik pedagogi Ushinskiy pedagogik sohada ideal, mukammal aqliy va axloqiy-estetik rivojlanishning uyg'un shaxsi edi. Buyuk rus pedagogining qat'iy ishonchiga ko'ra, xalq ertaklari materiali ta'limda keng qamrovda qo'llanilsa, bu vazifani muvaffaqiyatli hal etish mumkin. Ertaklar tufayli mantiqiy fikrga ega bola qalbida go'zal she'riy obraz birgalikda rivojlanadi, hamda so'z-mantiq tafakkuri, fantaziyasi, emotsional sohasi rivojlanishi guvohi bo'lishimiz mumkin. Ushinskiy ertaklarning pedagogik mazmuni va ularning bolaga psixologik ta'sir masalasini kengroq darajada o'rganib chiqdi. U xalq ertaklarini, bolalar uchun mo'ljallangan o'quv adabiyotlarida nashr etilgan hikoyalardan afzal deb bildi, chunki hikoyalar buyuk pedagog tomonidan: keksa inson yuzini yosh bolaning yuziga aylantirib qo'ygandek, soxta deb tariflagan edi.

Ertaklar xalq tomonidan asrlar davomida ishlab chiqilgan va sinovdan o'tgan muhim tarbiya vositasidir. Hayotda, inson tarbiyasi amaliyotida ertakning pedagogik ahamiyatini kattaligi dalillar asosida isbotlandi. Bolalar va ertak bir-biridan ajralmas, ular bir-biri uchun yaratilgan, shuning uchun ham har bir millat o'z xalqining ertaklari bilan tanishish bolaning ta'lim va tarbiya jarayoniga kiritilishi shart. O'zbek pedagogikasida ertaklar haqida nafaqat o'quv materiali, balki pedagogik vosita, usulligi haqida ham fikrlar mavjud. Ertakning pedagogik vosita sifatidagi ma'nosini anglab, shuni tan olish kerakki, agar bolalarga bir xil axloqiy fazilatlarini kamida ming marta takrorlasak ham, bu ular uchun baribir tushunarsiz ya'ni, ma'no mazmuni anglanmagan bo'lib qoladi; lekin ularga xuddi shu fikrga singib ketgan ertak aytib bersangiz, bola bundan hayajonlanib, hayratga tushadi. Ertaklarning tarbiyalanuvchilarda tarbiyaviy roli katta hisoblanadi. Ertaklarning pedagogik ahamiyati insonning aqliy tomoniga emas, balki hissiy va estetik tomoniga ta'sir qiladi, degan fikr bor. Bu fikrga butunlay qo'shilib bo'lmaydi. Aqliy faoliyatni his-tuyg'ularga qarama-qarshi qo'yish tubdan noto'g'ri: hissiy soha va aqliy faoliyat ajralmasdir, his-tuyg'ularsiz, haqiqatni bilish mumkin emas. Ertaklar mavzu va mazmuniga ko'ra tinglovchilarni ko'pincha o'ylantiradi, fikr yuritishga undaydi. Ko'pincha bola ertaklarni eshitishi natijasida "Hayotda bunday bo'lmaydi" degan xulosaga keladi. Beixtiyor savol tug'iladi: "Hayotda nima bo'ladi?" Bu savolga javobni o'z ichiga olgan ertak aytuvchining bola bilan suhbatini ongli holatda amalga oshiriladi. Ammo ertaklar bevosita ongli axborotlarni o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash

kerakki, ertaklarning ongli mazmuni, xalq urf odatlari va an'alarining individual tafsilotlariga, xususan, hatto kundalik maishiy sohaga ham taalluqlidir.

Albatta, ertaklarning tarbiyaviy mazmuni ham ertak aytuvchi shaxsga ham bog'liq. Mahoratli ertak aytuvchilar, odatda, har doim imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qilib savollar yordamida bolada fikrlashni shakllantiradi. Masalan ertak aytib eshittirilgandan so'ng: "Bolalar sizlar nima deb o'ylaysizlar, ertagimizda qanday hayvon bor edi? Xayvonlarning nomlarini eslay olasizlarmi?" va shunga o'xshash savollar orqali bolalardagi kontemplatsiyani rivojlantirish mumkin boladi. Bolalar hodisalar, ishlar va harakatlar mazmunini ertaroq to'g'ri anglashni, hayotdagi har qanday kulgili voqealar ostida haqiqatlar yashiringanini tushunishni o'rganadilar. Har bir ertakda bola uchun zarur bo'lgan axloqiy fazilatlar bor, chunki u hayotdagi o'z o'rnini belgilashi, jamiyatdagi axloqiy va axloqiy xatti-harakatlar normalarini o'rganishi kerak. Faylasuflar ertakni o'rganib, uning ma'nosini insoniyatning ruhiy tajribasi shakllari sifatida ochib beradilar. Filologlar, birinchi navbatda, folklorshunoslar, "Ertak - xalqning unutilmas ruhining kiyimi" deb fikr yuritadilar.

Ertak mavzusi psixologiyaning mustaqil fan sohasi sifatida rivojlanishining butun tarixi davomida to'xtovsiz bahs va munozaralar obyekti bo'lib kelgan. Uzoq vaqtdan beri psixologlar tomonidan ertaklar bir qarashda oddiy lekin, ajoyib hikoyalar ortida yashiringan tarbiyaviy, rivojlanish, psixodiagnostik, psixokorreksiyaviy, psixoterapevtik xususiyati mavjudligi, tan olingan. Biroq, bugungi kunda ham uni yuqori talabga ega deb aytish mumkin emas, bu uning mohiyati, ko'lami va nazariy rejalaridagi savolning yechimining noaniqligi bilan izohlanadi.

Ertaklarning tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Ertaklarning pedagogik hamda psixologik ahamiyati kognitiv jarayonlarga ta'luqli emas, balki hissiy va estetik jihatlariga tegishli, degan fikr bor. Bu fikrni to'g'ri deb aytib bo'lmaydi. Kognitiv faoliyatning his-tuyg'ulariga qarama-qarshi degan fikr mutlaqo noto'g'ri: hissiy soha va kognitiv faoliyat ajralmasdir, his-tuyg'ularsiz, biz bilganimizdek, haqiqatni bilish mumkin emas.

Xulosa qilib aytganimizda ertaklar bolaning ma'naviy va axloqiy o'sishiga, ijodkorlik va tasavvur qobiliyatlarini rivojlantirishga, dunyo haqidagi tushunchalari ortishiga, fikrlash darajasi kengayishiga, o'ziga bo'lgan ishonchi ortishiga, shu bilan bir qatorda ichida kechayotgan no'rin qo'rquvlar yo'q bo'lishiga sabab bo'la oladi. Bolaning nutqini hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ro'l o'ynaydi. Ertaklar bolaga o'z tuyg'ularini anglash va boshqalarning his-tuyg'ulariga empatiya bildirishni o'rgatadi. Shunday qilib, ertaklar bolaning butun dunyoqarashini shakllantirishda, uni kelajakda hayotga tayyorlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, ertaklar nafaqat bolalarga dunyoni tushunishda yordam berish, balki ularni haqiqiy hayotga tayyorlashda ham muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

5. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

6. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 92-94.

7. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.

**KOMPETENSIYA-FAOLIYATIMIZNI MUSTAQIL VA IJODIY AMALGA
OSHIRISHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIK**

**GulDU Amaliy san'at va dizayn kafedrası
mudiri. p.f.f.d v.b.dotsent.**

**Berikbayev Alisher Alikulovich
berikbaevalisher@gmail.com**

<https://orcid.org/0009-0008-6274-4714>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228731>

Annatotsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning shakllanib kamol topishida izchillik, ularning mustaqil mushohoda qila olishlari va maktab davrida ularning ruhiyatidagi psixologik va pedagogik ta'sirlar davomida tarkib topadigan kasbiy sifat elementlari rivojlanishida tayyorgarligi ularning ruhiyatida kechadigan omillarni tarkib toptirish qanday qo'llash kerakligi yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, ong, oila, ta'lim, fan, kompetensiya, kompetentlik, izchillik, uzviylik, kreativlik.

Mamlakatimizdagi ijtimoiy maktabgacha tashkilotlar ta'lim-tarbiyaviy ishning keng dasturini amalga oshirib boalarni maktabga tayyorlashdek zarur ishni ta'minlaydi. Ya'ni, bu o'rinda maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab ishidagi izchillik katta ahamiyat kasb etishini ta'kidlash lozim bo'ladi. Izchillikni amalga oshirishning mavjud imkoniyatlari maktabgacha ta'limi tizimi, uning tarkibiy tuzilishi va amalda bo'lishining asosi hisoblanadi.

Bolani maktabga aqliy tayyorlashning maqsad va vazifalari tarbiyaning bolalar yosh xususiyatlari hisobga olingan umumiy maqsad va vazifalaridan kelib chiqib belgilanadi. Bu maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasida izchillikni ta'minlashning haqiqiy asosini tashkil qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabdagi ta'lim va aqliy tarbiya vazifa, shakl hamda metodlarining turli yosh bosqichlarida bola shaxsini har tomonlama shakllantirishni amalga oshirish maqsadlarida o'zaro aloqasini qaror toptirish izchillik ifodasi hisoblanadi. Izchillik rivojlanishning turli bosqich yoki bo'g'inlari o'rtasidagi o'ziga xos aloqa sifatida ta'riflanib, uning mohiyati bir butunning u yoki bu elementlarini yoki bir butunni sistema sifatida o'zgartirilganda uni tashkil etishning ayrim tomonlarini saqlashdan iboratdir: yangilikda oldingi rivojlanish bosqichining elementlari doimo saqlanadi. Klassik falsafa namoyondalari izchillik rivojlanish qonuniyat sifatida rivojlanishning uzviyligini to'liq inkor etish yo'li bilan emas, balki, uning eng muhim elementlarini jamlash va ularni yanada rivojlantirish uchun yangi bosqichga ko'chirish orqali ta'minlaydi, deb ta'lim beradi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab izchilligini, birinchidan, bolalar bog'chasidagi ta'lim - tarbiyaviy ishning bolalarga ular umumiy rivojlanishining zarur darajasiga erishishlari uchun maktabda qo'yiladigan talablarga yo'llanganligi, ikkinchidan, o'qituvchining katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar erishgan rivojlanish darajasi, bolalarni aqliy bilim, malaka va ko'nikmalariga tayanish hamda bundan ta'lim-tarbiya jarayonida faol foydalanishga yo'llanganlikni nazarda tutuvchi mazmunli, ikki tomonlama aloqa, deb qarash mumkin. Maktab maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning muhim "istiqbolli" rivojlantirishni ta'minlaydi va shu bilan birga bola shaxsinig boshlang'ich ta'lim maqsad va vazifalariga muvofiq keluvchi sifat jihatidan yangi xususiyat hamda xislatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Izchillik bolalar bog'chasi va maktabdagi psixologik-pedagogik jarayonda ta'lim va tarbiyaning shaxsni uzluksiz yuksalib boruvchi shakllanishini ta'minlovchi yaxlit, dinamik va istiqbolli tizimini amalga oshirish uchun sharoit yaratadi. Bolalar bog'chasi va maktab o'rtasidagi izchillikning qaror topishi katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar va quyi sinflar o'quvchilariga aqliy ta'lim - tarbiya berish sharoitlarini yaqinlashtirish imkonini beradi. Shunga ko'ra maktab ta'limining yangi sharoitlariga o'tish bolalar uchun sezilsiz bo'lgan

psixologik qiyinchiliklar bilan amalga oshiriladi. Bunda bolalarning yangi sharoitlarga tabiiy kirib borishlari ta'minlanadi, bu o'quvchilarga maktabga birinchi kelgan kunlaridan boshlab ta'lim va tarbiya berish samaradorligini oshirishda yordam beradi. Bolalar bog'chasi va maktab o'rtasidagi uzviylik murakkab tarkibiy tuzilishga ega. Unda yetakchi yo'nalishlar aqliy ta'lim va tarbiyadagi izchillik hamda ularning tarkibiy qismlari: ta'lim-tarbiyaviy ish mazmuni, shakl va metodlaridagi izchillik, shuningdek, bolani tarbiyalashdagi psixologik talablar va sharoitlar izchilligini farqlash mumkin. Bolalar bog'chasi va maktabdagi butun psixologik-pedagogik jarayonning bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga yo'llanganligi ular o'rtasida ta'lim- tarbiya izchilligiga erishishning asosiy sharti hisoblanadi. Maktabgacha tarbiya yoshida bolalar egallagan xulq-atvor va katta yoshlilar va hamda tengqurlari bilan o'zaro munosabatlar shakllari, ma'naviy tasavvurlar va hissiyotlar boshlang'ich sinflarda amalga oshiriladigan axloqiy tarbiyaning, o'quvchilarda rivojlantiriladigan ma'naviy hatti-harakat, ong, hissiyot va munosabatlarning zamini hisoblanadi.

Maktab -maktabgacha yillarda shakllantiriladigan jamoatchilik xususiyatlarini sifat jihatda yanada rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratdi hamda o'quvchi shaxsi jamoatchilik yo'llanganligini qaror toptirishni ta'minlaydi. O'quvchilarni maktabga borishlarining dastlabki kunlaridan boshlab, bolalar bog'chasidan boshlangan o'quvchilar ma'naviy tasavvurlari va xulq - atvorlari birligini shakllantirish, ularda o'z faoliyat va hatti harakatlari uchun shaxsiy mas'uliyatni oshirish bo'yicha ish davom ettiriladi. Maktabda o'quvchilarda yuksak insoniy hissiyotlar: vatanparvarlik, vatan oldida o'z burchini his etish kabi hissiyotlar tarkib toptiriladi. Bu murakkab ma'naviy hissiyotlar asosini maktabgacha yillarda shakllantirilgan, o'tonaga, oilasiga muhabbat, katta yoshlilarga hurmat, tabiatni sevish va shu hissiyot kabilar tashkil qiladi.

Maktabda bolalarning nafosat tarbiyasiga doir ish davom ettiriladi. O'quvchilarda estetik tasavvurlar, voqeilikni estetik ko'ra bilish chuqurlashtiriladi. Musiqa va ashula darslarida bolalar musiqa janrlari bilan tanishadilar, ashula, raqs, marshni farqlashni o'rganadilar. Tasviriy san'at darslarida bolalar grafika, rassomlik, manzaralari amaliy san'at asarlari o'rtasidagi farqlarni, natyurmort, manzara, portretning o'ziga xos belgilarini o'zlashtiradilar. O'qish darslarida adabiyot janrlari bilan amaliy tanishiladi. O'quvchilarning badiiy faoliyatlarining har xil turlardagi amaliy ko'nikmalari ham takomillashadi, ijodiy aqliy qobiliyatlarini rivojlanadi. Albatta bolalardagi ijobiy qobiliyatlar shakllanib kelajakda kasbiy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Bu esa maktab ta'limida yanada rivojlanib keyingi bosqichlarda kompetensiyaga aylanib munosib kadr bo'lib yetishadi. Qobiliyat bu- shaxs tomonidan ma'lum bir faoliyatni muvaffaqiyatli o'zlashtiradi va uni amalga oshirishi bilan bog'liq bo'lgan xususiyat sifatida tushuniladi. Bu yerda tarbiyachi-pedagogik qobiliyatning quyidagi guruhlariga farqlanadi:[5]

- ob'ektga (o'quvchiga) nisbatan sezgirlik;
- kommunikativlik–insonlarga yuz tutish, xayrihohlik, hushmuomalalik;
- perseptiv qobiliyatlar – kasbiy yetuklik, empotiya, pedagogik tuyg'u;
- shaxs dinamikasi–irodaga ta'sir eta olish, mantiqiy ishontira olish qobiliyati;
- xissiy barqarorlik;
- kreativlik;

Shunday ekan ushbu qobiliyatlarning turlari bo'yicha shaxsda kompetentlik va kompetensiya tushunchalari yuzaga keladi. Kompetensiya-faoliyatimizni mustaqil va ijodiy amalga oshirishga psixologik tayyorgarlikni bildiradi. Shu o'rinda qanday pedagogni kompetentli pedagog deb atashimiz mumkin? Bizning fikrimizcha, ya'ni bo'lajak o'qituvchini o'zining barcha ilmiy va ijodiy qobiliyatlarini, o'z sohasini, o'zi dars berayotgan fanni mukammal biladigan, psixologik va pedagogik bilimlarga ega bo'lgan, kreativ fikrlaydigan, o'z faoliyatida innovatsion pedagogik texnologiyalarni, ijodkorona qo'llay oladigan pedagogni kompetentli pedagog deb atashimiz mumkin. Kompetensiya va kompetentlik tushunchalariga izoh beradigan bo'lsak, bu ikkala tushuncha bir-biriga juda yaqin kelishini, lekin ular o'rtasida ma'lum bir farq borligini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, kompetensiya deganda ma'lum bir soha bo'yicha

samarali faoliyatni amalga oshira oladigan mutaxassisning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yiladigan ijtimoiy talab tushuniladi.[6]

Psixologiyaning asosiy vazifalari—psixika qonuniyatlarini, inson ruhiy holatlari shakllanishini filogenetik va ontogenetik taraqqiyot birligida ochishdan iboratdir. Bularni yechimini topishda Psixologiya bir tomondan, biologiya fani sohalari bilan jumladan, fiziologiya bilan, boshqa tomondan esa, sotsiologiya, pedagogika, madaniyat tarixi, mantik hamda ijtimoiy fanlar bilan jips aloqaga kirishadi. Psixologiya eng avvalo, psixikaning insonga xos shakli bo'lmish ong va o'zini o'zi anglashni tadqiq etadi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisini individual kasbiy rivojlantirish, uning ma'naviy, ijodiy va kreativlik salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarish oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar tayyorlash tizimini tegishli tarzda modernizatsiya qilish zarurligini belgilab berdi. Uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiyalash va mazmunan takomillashtirish orqali bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy va kreativ kompetentligini rivojlantirish muammosi bugungi kunda ham zamonaviy pedagogikaning asosini tashkil etmoqda.[2]

Psixologlar odatda organizmni ongning asosi deb hisoblashadi, shuning uchun ham hayotiy muhim soha hisoblanadi. Psixiyatristlar va nevroopsikologlar ong va tananing interfeysida ishlaydi. Biologiya psixologiya, shuningdek fiziologik psixologiya deb nomlanuvchi yoki neuropsixologiyada xulq-atvor va aqliy jarayonlarning biologik substanslarini o'rganiladi. Ushbu sohadagi asosiy tadqiqot mavzularni insonni boshqa hayvonlarga nisbatan o'rganadigan qiyosiy psixologiya, shuningdek, hissiyotlarning fizik mexanizmini, shuningdek, neyron va ruhiy ishlov berishni o'z ichiga oladi. Asrlar mobaynida biologik psixologiyada asosiy masala miyadagi funktsional funktsiyalarni qanday joylashtirish mumkinligi va qanday qilib joylashtirilishi edi. Zamonaviy nevropsixologiyani 1870-yillarda Frantsiyada Pol Broca chap frontal guruxga nutq ishlab chiqarishni kashf etgan va bu bilan miya funktsiyasining yarim sharni lateralizatsiyasini namoyish etgan. Ko'p o'tmay, Karl Vernicke nutqni tushunish uchun zarur bo'lgan sohani aniqladi.[1]

O'zbekistonda psixologiya 1928 yildan e'tiboran hozirgi Milliy universitetda fan sifatida o'qitila boshlandi. 1929 yil Xalq maorifi komissarligi qoshida psixologiya laboratoriyasi ochildi. Keyinchalik pedagogika institutlarida psixologiyaning bir necha sohalari bo'yicha talabalarga bilim berila boshlandi. 20-asrning 2-yarmida M. Vohidov, M. Davletshin singari mahalliy kadrlar yetishib chikdi. Hozirgi davrda psixologiya fanlari doktorlari V. Tokareva, E. G'oziyev, B. Qodirov, G'. Shoumarov, R. Gaynutdinov, V. Karimova, Sh. Barotov, A. Jabborov, R. Sunnatovalar psixologiyaning umumiy psixologiya, pedagogik va yosh psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya sohalari bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqdalar.

Hozirgi kunda psixologiya tarmoqdari kuchayib unga e'tibor berilmoqda. Yetishib chiqqan barcha olimlarimiz O'zbekistondagi psixologiyani chet mamlakatlari psixologiyasi kabi yuqori cho'qqiga chiqishida katta hissa qo'shib, intilmoqdalar. Xususan umumta'lim maktablarida va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar va o'quvchilarning soniga qarab amaliyotchi psixologlar o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar.[4] Ular o'quvchi-maktab(bog'cha)-oila o'rtasidagi bo'g'inlar bilan ishlashmoqda. Ushbu maktabgacha ta'lim sohasi tarbiyachilari tomonidan yo'lga qo'yilgan innovatsion tizimda tarbiyachi boladan yuqori emas, balki u bilan birga, ta'lim muhiti ichida bo'lishi kerak degan oltin qoida bilan har bir pedagog faoliyat yuritmog'i kerak. Misol tariqasida o'quvchi oiladagi muammolar tufayli maktabda bogchada o'zini tutishi mashg'ulotlarni mutassil qoldirishi va sinfdoshlaridan ortda qolishi yoki bo'lmasam uning ruxiyatidagi o'zgarishlarni sinf raxbariga aytolmagan gaplarini psixologga yakka suxbat va treninglar orqali yo'lga solib to'g'ri fikrlar berib hayot go'zalligini o'quvchilarga singdirib borish bizning asl fazifamizdir. Xulosa qilib aytganda psixologiya fanini rivoji odamlar hayotiga ya'ni yashash tarziga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

8. G'oziev E. Umumiy psixologiya (1-kitob) (darslik) Toshkent-2002

9. N.I. Saydullayeva Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. Toshkent 2022y
10. Karimova V. Oila psixologiyasi (darslik) Toshkent-2007
11. Nishanova Z. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi (o'quv qo'llanma) "O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi" nashriyoti Toshkent-2006
12. Alikulovich, Berikbayev Alisher. "BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI." *Science and innovation* 3.Special Issue 16 (2024): 383-385.
13. Alikulovich, Berikbaev Alisher. "Development of Professional Competence of the Pedagogue through Visual Means." *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157) 1 (2023): 438-442.
14. Olimjon o'g'li, Hamidov Dilshod. "MUHANJENERLIK GRAFIKASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARINI TAKMONLASH". *INTELLEKTUAL TA'LIM TEXNOLOGIK YECHIMLARI VA INNOVATSION DIGITAL VOSITALARI* 3.33 (2025): 68-70.
15. Rustambek o'g'li, Xudoyberdiyev Dostonbek. "IJODLIK JARAYONINI TAHLIL OLISH UCHUN NEYR TARMOQLARDAN FOYDALANISH". *INTELLEKTUAL TA'LIM TEXNOLOGIK YECHIMLARI VA INNOVATSION RAQAMLI ASOBOTLAR* 3.33 (2025): 63-67.

МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

-доцент кафедры «Дошкольное образование»
Андижанского государственного педагогического института
Таджибаев Салимжон Сабиржанович

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229225>

Аннотация. В данной статье речь идёт о методах приобщения студентов дошкольного образования, которое считается исходным звеном образовательной системы, к произведениям народного декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, творчество, интерес, форма, роспись.

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и преобразовывать предметный мир. Это искусство возникло на ранних этапах развития человечества. Люди стремились, чтобы вещи были не только практичными и удобными для пользования, но и привлекательными по внешнему виду. Строя жилище, изготавливая орудия труда, предметы обихода человек украшал их орнаментами, раскрашивал, совершенствовал форму.

Основоположниками этого искусства были гончары, кузнецы, резчики по дереву и кости, оружейники, маляры, портные, портнихи и вообще – ремесленники, люди, чьи артистически сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музеи.

Каждый народ под влиянием жизненных и природных условий создаёт свои традиции в развитии прикладного искусства. Характерные черты народного творчества легли в основу профессионального декоративно-прикладного искусства.

Необходимым условием построения современной системы эстетической культуры личности является использование народного искусства в педагогической работе со студентами дошкольного образования.

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир лица, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. Успешному развитию творческих способностей студентов дошкольного образования помогает умелое использование произведений народного прикладного искусства. Необходимо отобрать подлинные народные образцы, которые должны обладать образной художественной выразительностью, быть доступными восприятию студентам, иметь возможность для широкого использования в практике воспитательной работы детского сада.

Но, какими бы высокими художественными достоинствами ни обладали отобранные образцы, их воздействие на студентам во многом будет зависеть от педагога ВУЗа, от того, как сумеет он раскрыть перед ними образную, красочную и поэтическую выразительность произведений народного искусства, как сумеет пробудить у студентов дошкольного образования интерес к декоративно-прикладному творчеству.

В любом виде деятельности наиболее ощутимые успехи достигаются тогда, когда работают с увлечением. Увлеченность и творческая заинтересованность в искусстве особенно важны.

В декоративно-прикладном творчестве интерес и увлеченность студентов может возникнуть в лепке из глины, при выкладывании мозаики, в росписи на тканях и бересте, при овладении различными техническими приемами художественной обработки материалов, наконец, при выполнении изделий с целью оформления помещений детского сада.

В работе со студентами следует широко применять различные материалы: глину, ткани различных фактур и расцветок, глазури для росписи обожженных изделий из глины и кафельных плиток, гуашевые и темперные краски, цветные мелки, пастель.

Выбор этих материалов для декоративно-прикладного творчества не случаен. Они позволяют достаточно полно, в увлекательной и доступной форме познакомить студентов со спецификой и особенностями декоративно-прикладного искусства.

Следует отметить также, что великолепные приемы художественной обработки различных материалов, выработанные народными мастерами, позволяют достигать большой художественной выразительности достаточно простыми и лаконичными средствами: нанесением штрихов и точек на изделие, несложными приемами кистевой росписи и т. д., обучение которым вполне доступно.

На материалах, выбранных для декоративно-прикладного творчества, хорошо проводить сопоставления и сравнения, раскрывая перед студентами выразительные фактурные свойства различных материалов и способы их художественной обработки. В свою очередь это дает возможность перенести усвоенные студентами приемы и навыки декоративной работы в лепку, декоративное рисование, аппликацию.

Одной из интересных и увлекательных форм ознакомления студентов с произведениями народного прикладного искусства является метод тематических творческих заданий, позволяющих органично сочетать процесс восприятия народных образцов студентами и участие их в декоративно-прикладном творчестве.

В основу методики творческих заданий берется принцип постепенности, связанный с решением студентами различных по сложности живописных, пластических и композиционных задач, в освоении ими разнообразных материалов и технических приемов их обработки. К выполнению нового задания надо приступать только тогда, когда мы убеждаемся, что студенты свободно и осознанно справляются с предыдущим.

Тематические творческие задания позволяют знакомить студентов с такими выразительными художественными признаками народного прикладного искусства, как фантастичность и сказочность образов, декоративность, цветовая, пластическая и графическая выразительность.

В процессе выполнения тематических творческих заданий, они знакомятся с произведениями народного искусства в музеях и на выставках, узнают о творчестве и народных мастерах из бесед, которые проводит с ними преподаватель, рассматривая таблицы альбомов и книг, посвященных народному творчеству, просматривая цветные диапозитивы с изображением образцов народной вышивки, росписи, резьбы по дереву и кости, глиняных и деревянных росписных игрушек, керамики, кружевных изделий и т. д. Очень важно при этом, чтобы студенты познакомились с подлинными образцами народного творчества, отмеченными высокими художественными достоинствами, образной поэтической выразительностью, сконцентрировавшими в себе коллективный опыт многих поколений талантливых мастеров.

Отбор произведений народного прикладного искусства поэтому должен быть очень тщательным. Здесь не может быть места субъективным суждениям, основанным на личном вкусе и привязанности к определенным цветовым и композиционным решениям, личностному восприятию красоты формы, фактурных свойств материала и т. д.

Следует особо остановиться на вопросах, связанных с ознакомлением студентов с произведениями народного декоративного искусства в местах традиционных народных художественных промыслов. Именно здесь, где живут и трудятся потомственные мастера резьбы и росписи по дереву, кружевницы, искусные вышивальщицы, мастера, знакомые с секретами плетения из бересты, узорного вязания из цветной шерсти, создаются наиболее благоприятные условия раннего приобщения студентам к основам художественного мастерства.

Следует отметить, что названия тематических творческих заданий, перечисленных выше, носят условный характер. Здесь предоставляется большая

самостоятельность и творческая инициатива для всех, кто будет обращаться к образцам народного искусства.

В качестве образцов народного прикладного искусства, способствующих развитию пластической выразительности линии в рисунках студентов, могут быть использованы орнаментальные мотивы растительных и цветочных форм на национальных посудах, узоры тюбетеек, набойка на тканях.

В сравнении с геометрическими и растительными формами орнамента (народные игрушки, узбекские росписи, резьба по дереву), с которыми студенты знакомятся при выполнении предыдущих творческих заданий, создание живописных и графических изображений, в мозаике, в глине является для студентов, несомненно, более сложной и одновременно более интересной, творческой задачей.

Кроме того, для повышения интереса и знаний учащихся в области народного творчества можно проводить встречи с мастерами, работающими в этой области, или организовывать поездки к ним на рабочие места.

Литература:

1. Sabirjanovich Tadjibayev Salimjon. Preschool education teacher's professional competencies in fine art activities .<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=12&issue=6&article=021>
2. S.Tadjibayev. Методы ознакомления будущих ищпитателей с произведениями изобразительного искусства. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-oznakomleniya-buduschih-vospitateley-s-proizvedeniyami-izobrazitelnogo-isskustva>.
3. Qodirova. N. R. МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – С. 109-111.

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Андижанского государственного педагогического института
Доцент кафедры «Теория дошкольного образования»

Мирзаев Отабек Хусанович

Студентка факультета дошкольного образования АГПИ

Махбубжанова Гулшода Тулкинжон кизи

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229252>

Аннотация. В этой статье рассматривается, как правильно развивать и воспитывать детей дошкольного возраста. Важно развивать ребенка всесторонне: заниматься его физическим здоровьем, учить его думать, общаться, хорошо говорить и заниматься творчеством. В статье также говорится о том, что влияет на развитие ребенка и как родители и воспитатели могут помочь ему, создав хорошие условия для обучения.

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие ребенка, воспитание детей, формирование личности, образование, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие наследственность.

Годы с 3 до 7 – ключевое время для формирования личности ребенка. Именно в этот период закладываются базовые навыки, помогающие успешно адаптироваться к обществу и учиться в будущем. Поэтому развитие и воспитание дошкольников должно охватывать все аспекты их жизни. Развитие человека – это комплексный процесс, охватывающий физическую, психическую и социальную сферы, и включает в себя как врожденные, так и приобретенные изменения. Физическое развитие проявляется в росте, наборе веса, улучшении работы органов чувств и координации движений. Психическое развитие связано с формированием психологических качеств, эмоциональной сферы, воли и познавательных процессов. Социальное развитие отражается в поведении человека и его взаимодействии с окружающим миром, включая участие в общественной жизни. Формирование личности происходит, когда ребенок усваивает общественный и исторический опыт через образование и воспитание в разных видах деятельности. Взрослые направляют этот процесс, отбирая и представляя информацию, которую дети должны изучить. Содержание, способы воспитания и обучения, а также понимание закономерностей развития ребенка должны соответствовать его возрасту. По мере взросления, дети становятся более развитыми, и воспитание может быть более сложным. Полезно применять полученные знания на практике, ведь дети активны от природы. Различные виды деятельности формируются через обучение, основанное на этой активности. Новые виды деятельности дети осваивают не сразу, а постепенно, с помощью воспитателя.

Образование – это организованный процесс, который проводят специально подготовленные люди, используя определенные программы. Хотя социальная среда оказывает постоянное влияние на образование, стараясь максимизировать положительные и минимизировать отрицательные эффекты, ключевое отличие образования от влияния среды заключается в его целенаправленности: воспитание осуществляется по заранее разработанному плану, в то время как влияние среды происходит спонтанно.

Наследственность – это процесс, посредством которого ребенок получает биологические характеристики от родителей или предков. Эти унаследованные черты, включающие особенности строения тела, физиологии, нервной системы и скорости реакций, являются объективными факторами, влияющими на формирование личности. Наука генетика утверждает, что наследственность определяет предрасположенность к сотням различных талантов, таких как музыкальный слух, зрительная память, быстрая реакция, а также математические и художественные способности. Важно отметить, что речь, мышление, произвольные движения, способность к труду, творческие способности и

признаки одаренности также могут передаваться из поколения в поколение. Поэтому, если ребенок, воспитываясь в определенной семье, демонстрирует унаследованные таланты, необходимо учитывать и активно использовать благоприятную семейную среду, которая сыграла важную роль в формировании этих способностей и может способствовать их дальнейшему развитию.

Формирование личности ребенка происходит через усвоение опыта предыдущих поколений, который передается посредством образования и воспитания в различных видах деятельности. Это позволяет ребенку стать частью социальной структуры общества, в котором он живет. Владение социальным опытом – это длительное и трудное занятие для ребенка. С одной стороны, ему нужно усвоить сложный и объемный человеческий опыт, представленный на высоком уровне обобщения. С другой стороны, у него пока нет инструментов, чтобы этот опыт освоить. Именно поэтому взрослые в процессе воспитания и обучения выбирают доступное для ребенка содержание и направляют его в учебе, тем самым подтверждая ключевую роль образования в формировании личности.

В заключении, дошкольное образование требует серьезного отношения, внимания, терпения и профессиональных знаний от взрослых. Только когда развитие рассматривается комплексно, охватывая все сферы жизни ребенка, и родители, и воспитатели активно вовлечены в процесс, можно обеспечить гармоничное формирование личности и подготовить ребенка к успешному обучению в школе.

Литература

<https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

1. Xusanovich, M. O. (2024, November). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ МУАССАЛАРИДА ТАДБИРКОРЛИК МАДАНИЯТИГА О’RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

2. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKOORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA’MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94.

3. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINING IJTIMOYIY- KASBIY RIVOJLANISHIDA LOKUS NAZORATNING AHAMIYATI

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Ismatulloev Abdullo Nasrulloevich
abdullo.ismatullayev@mail.ru

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229266>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanish jarayonida lokus nazoratning roli, uning pedagogik faoliyatga ta'siri va kasbiy shakllanish jarayonida ichki lokus nazoratni rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi. Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglarning tashabbuskorligi, kasbiy motivatsiyasi va ta'lim jarayonidagi samaradorligi ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogik kompetensiya, lokus nazorat, ichki lokus nazorat, tashqi lokus nazorat, kasbiy rivojlanish, kasbiy motivatsiya, ta'lim sifati, psixologik xususiyatlar, stressga bardoshlilik, innovatsion pedagogika, refleksiya, mustaqil qaror qabul qilish, pedagogik texnologiyalar, shaxsiy rivojlanish.

Maktabgacha ta'lim tizimi bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalar asosiy ijtimoiy ko'nikmalarni egallaydi, nutq, fikrlash, hissiy-intellektual rivojlanish jarayonlari faollashadi va kelajakdagi ta'limga bo'lgan munosabati shakllanadi. Ushbu jarayonda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalari, ularning shaxsiy fazilatlarini va psixologik xususiyatlarini bevosita ta'lim-tarbiyaning sifatiga hamda bolalar rivojlanishining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy ta'lim sharoitida pedagogning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishi keng qamrovli jarayon bo'lib, u faqatgina nazariy bilimlarni egallash yoki metodik mahoratni oshirish bilan cheklanmaydi. Bugungi kunda pedagogdan nafaqat o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish, balki psixologik, kommunikativ va ijtimoiy jihatdan yetuk bo'lish ham talab etiladi. Xususan, pedagogning kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning shaxsiyati va psixologik xususiyatlari, jumladan, lokus nazorati bilan bevosita bog'liqdir.

Lokus nazorat – bu insonning o'z hayotidagi voqea-hodisalar ustidan nazorat qilish darajasini ifodalovchi psixologik tushuncha bo'lib, u shaxsning tashabbuskorligi, mas'uliyati va muammolarni hal qilishga bo'lgan yondashuvini belgilaydi. Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan shaxslar o'z muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklarini shaxsiy harakatlari va qarorlari bilan bog'laydilar, tashqi lokus nazoratga ega bo'lganlar esa natijalarini atrof-muhit yoki tasodifiy omillar bilan izohlashga moyildirlar.

Maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglar uchun ichki lokus nazoratning shakllangan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday pedagoglar o'z faoliyatiga ongli ravishda yondashadi, bolalarning individual xususiyatlarini inobatga oladi, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga intiladi va o'z kasbiy mahoratini doimiy rivojlantirishga harakat qiladi. Bundan tashqari, ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar stressli vaziyatlarga chidamli bo'lib, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarni konstruktiv yondashuv orqali hal qilishga moyil bo'ladilar. Shu bois, maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonida nafaqat ularning kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, balki psixologik barqarorlik va ichki lokus nazoratni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratish lozim.

Lokus nazorat pedagogning kasbiy faoliyatida muhim rol o'ynab, uning mas'uliyat darajasi, kasbiy motivatsiyasi, ta'lim jarayoniga yondashuvi va pedagogik samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar o'z faoliyatini ongli ravishda boshqaradi, tashabbuskorlik bilan harakat qiladi va ta'lim jarayonining yaxshilanishiga innovatsion

yondashuvlar orqali hissa qo'shadi. Ular muammolarni mustaqil hal qilishga moyil bo'lib, ta'lim sifatini oshirish yo'lida doimiy izlanishda bo'ladilar.

Ichki lokus nazorat pedagogning kasbiy motivatsiyasini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. Bunday pedagoglar o'z bilim va malakalarini doimiy rivojlantirishga intilib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlarni faol qo'llaydilar. Ular ta'lim jarayoniga ijodiy yondashib, yangiliklarni joriy etish orqali bolalarning qiziqishlarini oshirish va ularning rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bundan tashqari, lokus nazorat pedagogning bolalar bilan samarali muloqot o'rnatishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar o'z his-tuyg'ularini boshqara oladi va bolalar bilan ishonchli hamda samimiy munosabat o'rnatadi. Ular bolalarning psixologik holatini yaxshi tushunib, ularni mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltiradi. Bu esa ta'lim-tarbiyaviy jarayonning yanada samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, pedagogik faoliyat ko'pincha turli bosim va stress omillari bilan bog'liq bo'lganligi sababli, stressga bardoshlilik ham pedagoglar uchun muhim jihatlardan biridir. Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar muammolar oldida irodali bo'lib, qiyinchiliklarni konstruktiv yondashuv orqali hal qilishga intiladi. Ular tashqi omillarning ta'siriga kamroq berilib, o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarga erishishda bardavom bo'ladilar.

Natijada, ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglarning ta'lim-tarbiyaviy jarayondagi samaradorligi yuqori bo'lib, ular o'quvchilarning individual xususiyatlariga e'tibor qaratadilar va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlarni amalga oshiradilar. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglar uchun ichki lokus nazoratni shakllantirish va rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu pedagoglarning nafaqat kasbiy muvaffaqiyatga erishishiga, balki ta'lim jarayonida samarali natijalarga erishishiga ham katta hissa qo'shadi.

Maktabgacha ta'lim tizimi ta'limning boshlang'ich bosqichi bo'lib, bolalarning shaxsiy va intellektual rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonda pedagogning kasbiy kompetensiyalari, o'z faoliyatiga bo'lgan yondashuvi va psixologik xususiyatlari katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, pedagogning lokus nazorati – ya'ni, o'z hayoti va faoliyati natijalariga kim yoki nima ta'sir qilishiga bo'lgan ishonchi, ularning ish samaradorligi va kasbiy rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi omil hisoblanadi.

Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar o'z harakatlari va qarorlarining natijasini asosan o'zlariga bog'liq deb bilishadi. Ular mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olib, kasbiy faoliyatda faol tashabbus ko'rsatadilar, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishga intiladilar va bolalar bilan samarali muloqot o'rnatadilar. Bunday pedagoglar ta'lim jarayoniga ijodiy yondashib, muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Shu sababli, ichki lokus nazoratni rivojlantirish maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun nihoyatda muhimdir.

Ichki lokus nazoratni rivojlantirish pedagoglarning kasbiy samaradorligini oshirish va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Buning uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- Maxsus trening va seminarlar – pedagoglarning mustaqil qaror qabul qilish, kasbiy stressga bardosh berish va samarali muloqot qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

- O'z-o'zini tahlil qilish va refleksiya – pedagoglar faoliyatini tahlil qilib, xatolarni tuzatish strategiyalarini ishlab chiqish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

- Aniq maqsad qo'yish – pedagoglarning rivojlanishi uchun maqsadlar aniq, o'lchovli, realistik, vaqt bilan chegaralangan va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

- Motivatsiya va rag'batlantirish – pedagoglarning yutuqlarini e'tirof etish, kasbiy mukofot va sertifikatlar joriy etish, professional rivojlanish kurslariga bepul qatnashish imkoniyatlari ularning ichki motivatsiyasini oshiradi.

- Mentorlik tizimi – tajribali pedagoglar yosh mutaxassislariga yo'l-yo'riq berish orqali ularning kasbiy o'sishiga va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar mustaqil, mas'uliyatli va tashabbuskor bo'lib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydilar. Shu bois, ushbu usullarning ta'lim tizimida qo'llanilishi pedagoglarning shaxsiy va kasbiy o'sishiga xizmat qiladi.

Ichki lokus nazoratni rivojlantirish maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, ularning shaxsiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Ushbu sifatni rivojlantirish uchun psixologik treninglar, refleksiya, kasbiy maqsadlar qo'yish, rag'batlantirish tizimi va mentorlik kabi metodlar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ichki lokus nazoratga ega bo'lgan pedagoglar bolalar bilan samarali muloqot o'rnatib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishda katta rol o'ynaydilar. Shu sababli, ta'lim tizimida bu boradagi metodlarning qo'llanilishi pedagoglarning shaxsiy va kasbiy o'sishiga xizmat qilishi shubhasizdir.

Foydaniilgan adabiyotlar:

1. Barotov Sh.R. Psixologik xizmat. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – 96 b.
2. G'oziev E.G'., Jabborov A. Faoliyat va xulq-atvor motivatsiyasi T-2003 y
3. Hattie, J., & Timperley, H. (2018). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
4. Perry, N. E., & Smart, J. C. (2020). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. *Educational Psychologist*, 55(4), 235-245.
5. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.
6. Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2021). Learning and Self-Regulation: An Overview. *Educational Psychologist*, 56(3), 1-16.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KONSENTRATSIYA QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH: TAJRIBA VA TADQIQOTLAR SHARHI

Qo‘qon universiteti Andijon filiali tadqiqotchisi

Israilova Xusnida Adilovna

E-mail: israilovaxusnida@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229297>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirish pedagogik zaruriyat ekanligi, muammo doirasida olib borilgan izlanishlarning pedagogik tadqiqi, shuningdek bolalarda intellektual va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda konsentratsiyaning o‘rni xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: konsentratsiya, diqqat, maktabgacha yosh davri, intellekt, qobiliyat, kognitiv rivojlanish, o‘yin, tadqiqot, kamolot.

Bugungi kunda respublika ta’lim-tarbiya tizimining boshlang‘ich poydevori bo‘lgan maktabgacha ta’limni sifatli va zamon talabi darajasida tashkil etilishini ta’minlash borasida keng qamrovli islohotlar, qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “...maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, bolalarni maktab ta’limiga sifatli tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish” vazifalari maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son qarorida belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta’kidlaganidek, “... bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo‘lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. ... Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz – maktabgacha ta’lim muassasasi yoshidagi har bir bolani ushbu ta’lim yo‘nalishi bilan to‘liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat”.

“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” va “Ilk qadam” Davlat dasturining ishlab chiqilishi uzluksiz ta’lim tizimida maktabgacha ta’limni samarali amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Albatta maktabgacha ta’limni ham shaklan, ham mazmunan yangilashga qaratilgan bu kabi islohotlar ota-onalardan tortib barcha pedagoglar bola tarbiyasi, uning ta’lim olishga tayyorgarligiga zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashuvini talab etadi.

Davlat talablari asosidagi yosh davrlari quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

- go‘daklik (tug‘ulgandan 1 yoshgacha);
- erta yoshdagi bolalik (1 yoshdan 3 yoshgacha);
- kichik maktabgacha yosh (3 yoshdan 4 yoshgacha);
- o‘rta maktabgacha yosh (4 yoshdan 5 yoshgacha);
- katta maktabgacha yosh (5 yoshdan 6 yoshgacha);
- maktabgacha tayyorlov yoshi (6 yoshdan 7 yoshgacha).

Mazkur tadqiqot doirasida maktabgacha tayyorlov yoshidagi (6 yoshdan 7 yoshgacha) bolalar tadqiqot obyekti sifatida tanlab olindi.

Ko‘plab izlanishlarda maktabgacha yoshdagi bolalardagi konsentratsiya qobiliyati ulardagi bir qator qobiliyatlarning rivojlanishi uchun asos bo‘lishi ta’kidlab o‘tilgan. Shunday tadqiqotlardan birida maktabgacha ta’limda bolalarning ijtimoiy intellektini rivojlantirish jarayoni ularning aqliy rivojlanishi, turli ruhiy jarayonlar – diqqati, axborotni tushunishi, mulohaza yurita bilishi, idrok etish, ma’lumotlarni esda saqlash, fikrlash va muammoni hal qila olishi bilan tavsiflanishi keltirib o‘tilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyati ularning kognitiv rivojlanishi

uchun muhim shart-sharoit vazifasini o'taydi. Sh.Xo'jamberdieva o'z tadqiqotida bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirish orqali kattalar bilan muloqot qilishdan zavq olish, o'qib berilayotgan asarni qiziqish bilan, diqqat bilan tinglash; asardan chalg'imaslik, takroriy tinglanayotgan tanish asarlar (ertak, hikoya va she'rlar)ni o'rganishda qahramonlarni illyustratsiya va o'yinchoqlar orqali nomlarini ayta bilish; badiiy asarlar mazmunini so'z, harakat, imo-ishorlar orqali ko'rsatib bera olishi; tanish she'rlardagi so'zlar va qatorlarni eslab qolish asosida o'z nutqida ifoda eta olishga intilish; kichkintoylarga mo'ljallangan kitoblardagi illyustratsiyalarni ko'zdan kechirishga qiziqish bildirish kabilarda namoyon bo'lishini keltirib o'tgan. Ta'kidlash lozimki, bolalardagi hikoya va ertaklarni tushunishi, anglashi, so'zlab berishi ularning kontsentratsiya qobiliyati bilan uzviy bog'liq.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik zarurati maktabgacha ta'lim pedagogik amaliyotida yangi yondashuvlar, texnologiyalarning keng va izchil joriy etilishi bilan izohlanadi. Z.M.Ashurovaning tadqiqoti maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini tadbiiq etishga doir bo'lib, bundan asosiy maqsad bolalarda tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tadi. STEAM texnologiyasi markazida muammoli vaziyat turadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatida: diqqatni faoliyatga qaratish; tanqidiy fikrlash; o'z fikrini mustaqil va aniq bayon eta olish; hamkorlikda ishlay olish; fazoda fikrlash; konstruktorlik faoliyatiga oid ko'nikmalar; tabiatni sevish va undagi hodisalarning o'zaro bog'liqligini tushunib anglash; estetik didning shakllanganligi; texnik faoliyatga qizish; mantiqiy amallarni tushunish ko'nikmalari vujudga keladi.

B.X.Isaqulova o'zining didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish metodikasini takomillashtirish borasidagi tadqiqotida didaktik o'yinlarning xususiyatlarini tahlil qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish jarayonida ahamiyatli bo'lgan quyidagi xususiyatlarni aniqlashtiradi. Jumladan, didaktik o'yinlar bolalar faoliyatining ruhiy jarayonlarini (sezgi, idrok, fikrlash, tasavvur, xotira, ye'tibor, nutq, harakat) faollashtirishini keltirib o'tadi. Demak, didaktik o'yinlarning pedagogik samaradorligi bolalar faoliyatining ruhiy jarayonlari, jumladan kontsentratsiya qobiliyati bilan uzviy bog'liq.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda loyihalash kompetensiyasining rivojlanishi ham ulardagi kontsentratsiya qobiliyati bilan bog'liqlikda rivojlanadi. Loyihalash (lat. projectus – oldinga tashlangan) – amalga oshirish natijasida yangi mahsulot namunasi va uni olish usul, metod va texnologik ketma-ketligi yaratiladigan intellektual harakatlar majmui. D.D.Zuparova o'z tadqiqotlari natijasida, maktabgacha katta yoshdagi bolalar loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish bolalarni loyiha faoliyati orqali tahliliy **fikrlashga** o'rgatib borish ularning kelajakda barkamol inson bo'lib shakllanishi uchun sharoit yaratishini ta'kidlab o'tgan.

Bolalarda kontsentratsiya qobiliyatining rivojlanishi ularda ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirishga ham ta'siri kuchli. G.A.Ruzieva o'z tadqiqotida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirish masalalarini tadqiq qilgan. Bolalarning "ijtimoiy intellekti – bu atrofdagi olamni, dunyoni samarali idrok etish va anglash uchun imkoniyat yaratadigan individual bilim tajribasini tashkil etishning o'ziga xos shakli. Ijtimoiy intellektual tarbiya atrofdagi dunyo haqidagi mavjud bilimlarning o'zaro ta'sirini anglatishni, ularni tizimlashtirishni, qiziqishlarni, ko'nikmalarni, xotirani, idrokni, fikrlashni, ya'ni barcha aqliy qobiliyatlarni shakllantirishni va rivojlantirishni o'z ichiga oladi". Pedagogik kuzatishlar, ijtimoiy odob-axloq me'yorlaridan og'ish kuzatilgan bolalarda diqqat yetishmovchiligi, diqqatini bir joyga to'play olmasligi kabi holatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kontsentratsiya qobiliyati kundalik-hayotiy faoliyatda ularning kuzatuvchanligida ham namoyon bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqotiga doir tadqiqotda A.Isaboeva bolalar "atrofdagilarga taqlid qilgan holda nafaqat to'g'ri talaffuzni, so'zni qo'llash, iboralar tuzish sirlarini, balki kattalarda uchraydigan nutq nomukammalliklarini ham o'zlariga qabul qilib oladilar" degan xulosaviy mulohazani keltirib o'tgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalardagi intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning muhim pedagogik sharti, ta'lim faoliyatlari jarayonida erkin ijodiy muhitning yaratilishi, tarbiyachilar va bolalarning birgalikdagi munosabatlari va o'zaro hamkorlikdagi harakatiga

asoslangan o'qitish jarayonini yo'lga qo'yishdan iboratligini ilmiy jihatdan asosladi. Tadqiqotchi F.Shermonova bilvosita hozirgi globallashuv davrida bolalar avvalgiga nisbatan ko'p axborot iste'mol qilishiga e'tibor qaratib, "bola ta'lim-tarbiya jarayonida o'z bilim va imkoniyatlari darajasini bilib yurishi, axborotlarni qabul qilishi, saralashi, qayta ishlashi, ulardan keladigan ijobiy natija va oqibatlarni diqqat markazida tahlil qila olishi, boshqalarning fikr-g'oyalarini idrok qilishi, o'z barqaror nuqtai nazariga ega bo'lishi, o'z g'oyalarini boshqa g'oyalarga taqqoslashni o'rganishga majburligi hozirgi elektron asr – XXI asr talabiga aylandi" deya ta'kidlab o'tadi. Bolalardagi me'yordan ortiq axborot iste'moli ularning kontsentratsiya qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mazkur tadqiqot ishida ko'rsatib o'tilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlanishi diqqat tushunchasini qamrab oladi. Bu esa diqqat tushunchasini ilmiy tadqiq qilishni taqozo etadi. Diqqatni shakllantirish sharti, albatta, faoliyat maqsadining mavjudligidir. Bolalarda avval noixtiyoriy e'tibor shakllanadi, undan keyin esa, bolalar rivojlanishi jarayonida ixtiyoriy, jamlangan e'tibor paydo bo'la boshlaydi. Ixtiyoroy diqqat genezisining to'rt bosqichi quyidagicha tavsiflanadi:

Birinchi bosqich boshqa bolalar, ko'pincha kattalar, belgilangan vositalardan foydalangan holda, bolaning xatti-harakati va ongini nazorat qilish, uning bevosita, ixtiyoriy harakatlarini, shu jumladan noixtiyoriy e'tiborni amalga oshirishga qaratilgan vaziyat bilan bog'liq.

Ikkinchi bosqichda bolaning o'zi subyektivlikka ega bo'lib, e'tiborni boshqa shaxsning harakatlari va ongini boshqarish uchun psixologik vosita sifatida ishlatadi.

Uchinchi bosqichda bola o'ziga nisbatan boshqa odamlar tomonidan ilgari qo'llanilgan ong va harakatlarni boshqarish usullaridan foydalanishga harakat qiladi va ularni ularga nisbatan takrorlaydi. Takidlash kerakki, uchinchi bosqichda diqqatni boshqarish harakatining interiorizatsiyasi sodir bo'ladi va u to'rtinchi bosqichda yakuniy shaklga ega bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlanish holatini aniqlash pedagogik qobiliyatni taqozo etadi. Pedagogik qobiliyatlar pedagogik mahoratga erishishning zaminidir. Pedagogik qobiliyatlar tarkibiga pedagogik kuzatuvchanlik, pedagogik tasavvur, diqqatni taqsimlash, tashkilotchilik qobiliyati va pedagogik muomala kiradi.

Maktabgacha yosh davrining inson kamoloti keyingi rivojlanishidagi, bolani maktab ta'limiga tayyorlashdagi alohida roli maktabgacha ta'limning maqsadini belgilash, maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish metodlari va tashkiliy shakllarini o'ziga xos mazmunini ishlab chiqishni, bolalarni har tomonlama kamolga yetkazishga o'qitishning rolini tadqiq qilish zarurligini shart qilib qo'ydi. Bu esa maktabgacha ta'lim didaktikasi sohasining yaratilishiga olib keldi.

Hozirda insonlarda kislorod yetishmovchiligi sezilishi kundan kunga kuchayib bormoqda. Buning oqibatida insonlarda xotira va fikrlash qobiliyati pasayadi, inson asabiy bo'ladi. Inson organizmi bunga moslanmagan. Ko'p kasalliklar kislorodga to'yinmaslik natijasida kelib chiqadi, immunitet pasayadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham xonalardan ko'ra hovlida, tabiat qo'ynida mashg'ulot tashkil etilishi bolalar kayfiyatini ko'taradi hamda ularda diqqatni bir joyga to'plash qobiliyati rivojlanadi. Bolalar organizmi kislorodga to'yinadi va buning natijasida ularda miya ishlash funksiyalari me'yorlashadi.

Ilmiy tadqiqotlar natijasida bolalarda kontsentratsiya qobiliyatiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilar ekanligi ta'kidlab o'tilgan:

- hissiy holat. Agar bolalar ijobiy hissiy holatda bo'lsa, diqqat va e'tiborni jamlash oson kechadi. Aks holda, tushkunlik, salbiy kayfiyat paytida konsentratsiya kamayadi;
- jismoniy holat;
- motorik faoliyat;
- atrof-muhit sharoitlari (masalan, ommaviy axborot vositalari ta'siri);
- ovqatlanish;
- uyqu.

Keltirib o'tilgan omillar bir-biri bilan o'zaro uzviy aloqaga ega bo'lib, barcha omillar

birgalikda bolalardagi kontsentratsiya qobiliyatining me'yorda rivojlanishini ta'minlaydi.

Bolalarning kundalik-amaliy faoliyati ko'plab bilimlar, ko'nikma va qobiliyatlarni egallashi bilan tavsiflanadi. Bolalak davri o'rganishning intensiv davri hisoblanadi. Bu davrdagi o'rganish kuzatish, sinab ko'rish va tajriba orttirish bilan o'ziga xoslikka ega. Bu jarayonlarning intensivligi va samaradorligi ko'p jihatdan bolalarning kontsentratsiya qobiliyati bilan chambarchas bog'liq.

Diqqatni jamlagan inson butun aqliy qobiliyatini ayni vaqtda talab qilinadigan yoki kerakli faoliyatga yo'naltiradi. Kontsentratsiya ko'plab ilmiy adabiyotlarda “kontsentratsiya qobiliyati” shaklida qo'llaniladi. Kontsentratsiya qobiliyati inson diqqatini jamlash orqali ma'lum bir faoliyat yoki maqsadga qanchalik samarali va vaqt davomida e'tiborini qarata olishini ko'rsatadi. Yuqori darajadagi kontsentratsiya qobiliyatiga ega bo'lgan har bir inson ko'p vaqt sarflamagan hamda ortiqcha yuklama his qilmasdan diqqatini jamlashi mumkin.

Bolalarda kontsentratsiya qobiliyatining rivojlanishida so'g'lom taomlanish va harakat muhim ahamiyatga ega. Kam harakat qiladigan bolalar, tinch o'tirmasligi yoki biror narsaga diqqatini jalb qila olmasligi mumkin. Jismoniy harakatlar bolalarda kontsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bolalar bilan tabiat qo'yniga sayohatga chiqish ularga ijobiy ta'sir ko'rsatib, kontsentratsiya qobiliyatini yaxshilaydi. Bolalarda to'yib ovqat yemaslik yoki yetarli koloriyadigi mahsulotlar iste'mol qilmasligi ularning kontsentratsiya qobiliyatini yomonlashishiga sabab bo'ladi. Mevalar va sabzavotlar iste'mol qilinishi ijobiy ta'sir kuchiga ega bo'lsa, shakar, yog'li mahsulotlar salbiy ta'sirga ega.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, kontsentratsiya muhim bir psixik jarayon, u odamning barcha faoliyatlarida ishtirok etadi. Eng sodda faoliyatda ham (masalan, payafzal bog'ichini boylashdan tortib), eng murakkab faoliyatni ham (o'qish, yozish kabi) kontsentratsiyaning ishtirokisiz bajarish mutlaqo mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 18-sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3955-son Qarori// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/-3923110>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi 29 dekabr 2020 yil// <https://president.uz/oz/lists/view/4057>
3. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018-yil 18-iyundagi 1450-sonli “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida”gi Buyrug'i / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018 y., 10/18/3032/1450-son.
4. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi. –T.: 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining “O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida”gi buyrug'i // 2018 yil 18 iyundagi 1-mh-son buyrug'i.
6. Ashurova Z.M. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasidan foydalanishning didaktik mexanizmi: pedagog. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) avtoreferati. – Buxoro, 2023. – B. 17 (52).
7. Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение внимания школьников. – М.: Издательство “Институт практической психологии”, Воронеж: “МОДЭК”, 2010. – 64 с.

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHI-PEDAGOGLARI IJTIMOIY-KASBIY RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Xalqaro Nordik universiteti
Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi
Islamova Fotima Shamsiddinovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229322>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanish jarayonidagi zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinadi. Jahon miqyosida raqamli texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar va ta'lim tizimining rivojlanishi kasbiy rivojlanishning muhim omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy tendensiyalarning pedagoglarning kasbiy kompetensiyalariga ta'siri, ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi va bolalar tarbiyasidagi o'rni haqida fikr yuritiladi. Maqolada ushbu yo'nalishdagi ilmiy yondashuvlar, muammolar va istiqbolli yechimlar ko'rib chiqilib, amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tarbiyachi-pedagog, ijtimoiy-kasbiy rivojlanish, innovatsion ta'lim, pedagogik kompetensiya, zamonaviy tendensiyalar, texnologik yondashuv.

Maktabgacha ta'lim tizimi har bir jamiyatning pedagogik asoslarini shakllantiruvchi muhim bosqich hisoblanadi. Bolalarning intellektual, axloqiy va psixologik rivojlanishi ko'p jihatdan ushbu bosqichda faoliyat yurituvchi pedagoglarning malakasi va kompetensiyalariga bog'liq. Shu sababli bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishi dolzarb masala hisoblanadi.

Zamonaviy tendensiyalar ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalar, kreativ pedagogik usullar, raqamli ta'lim texnologiyalarining keng qo'llanilishi, hamkorlikdagi ta'lim va tanqidiy fikrlashning rivojlantirilishini talab etmoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tarbiyachilari nafaqat ta'lim beruvchi, balki bolalarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga va shaxs sifatida shakllanishga yo'naltiruvchi sifatida yetakchi bo'lishi muhim zaruriyatdir.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishini o'rganishda turli ilmiy metodologik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqotning metodologik asosini quyidagi yondashuvlar tashkil etadi:

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda pedagogik va psixologik tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv asosida:

– Tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy rivojlanishida ta'lim jarayonining individualizatsiyasi va differensiallashuvi tahlil qilinadi.

– Bolalarning yosh xususiyatlariga mos pedagogik metodlarning samaradorligi baholanadi.

Ko'plab ma'rifatparvar olimlarning nazariyalariga asoslanib, kasbiy rivojlanishning kognitiv va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi.

Bugungi kunda pedagogik innovatsiyalar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu yondashuv quyidagi omillarni o'z ichiga oladi:

– Zamonaviy interaktiv o'qitish metodlari bo'yicha tadqiqotlar.

– Raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim muhitining tarbiyachilar kasbiy rivojlanishiga ta'siri.

– Ta'lim jarayonida kreativ va muammoli ta'lim metodlarini joriy etishning samaradorligi.

Kasbiy rivojlanish jarayoni pedagoglarning umumiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq. Shu boisdan tarbiyachilar uchun zarur bo'lgan psixologik-pedagogik, kommunikativ va didaktik kompetensiyalari tahlil qilinishi, zamonaviy tendensiyalar asosida kompetensiyalarning uzluksiz rivojlanishini ta'minlash yo'llari o'rganilishi, mahoratli pedagoglarni tayyorlashda tajriba almashish va mentorlik tizimining o'rni aniqlanishim maqsadga muvofiq.

Bo'lajak tarbiyachilar nafaqat kasbiy jihatdan, balki ijtimoiy va madaniy kompetensiyalar nuqtayi nazaridan ham rivojlanishi lozim. Bu yondashuvda quyidagilar qamrab olinishi juda zarur. Jumladan, pedagogik faoliyatda ijtimoiy va axloqiy tamoyillarning ahamiyati, pedagogning madaniyatlararo kommunikatsiya va jamiyat bilan integratsiya jarayonidagi roli, maktabgacha ta'lim muhitida milliy va xalqaro tajribalardan foydalanish.

Mazkur yondashuvlar bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy rivojlanishini chuqur o'rganish va zamonaviy tendensiyalar asosida samarali strategiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Pedagogik, psixologik, innovatsion va ijtimoiy yondashuvlarning uyg'unligi orqali tarbiyachilarni zamonaviy ta'lim jarayoniga moslashishlari va bolalar tarbiyasida yanada sifatli yondashuvni qo'llashlari ta'minlanadi.

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi zamonaviy tendensiyalar tahlil qilish hamda nazariy va amaliy jihatlari o'rganish bugungi ta'lim va tarbiya jarayonlarini modernizatsiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tizimi va pedagogik rivojlanish bo'yicha qator xalqaro va mahalliy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jahon miqyosida P. Freyre, J. Bruner, L. Vygotskiy kabi olimlarning ishlarida ta'lim va bolalar rivojlanishiga oid nazariyalar asos qilib olingan. O'zbek ma'rifatparvar olimlar orasida A. Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy kabi pedagoglarning qarashlari muhim o'rin tutadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori va farmonlari ushbu sohaning ustuvor yo'nalishlarini belgilab bermoqda. Biroq, bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining aynan zamonaviy tendensiyalar asosidagi ijtimoiy-kasbiy rivojlanishi masalasi hali yetarlicha chuqur tadqiq etilmagan. Shu sababli bu mavzu bo'yicha yangi izlanishlar olib borish muhim ahamiyatga ega.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy zamonaviy tendensiyalar quyidagilar:

YO'NALISH	ASOSIY JIHALAR
Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi	Elektron darsliklar, mobil ilovalar, interaktiv ta'lim vositalarining joriy etilishi. Onlayn va aralash (gibrid) ta'lim tizimlarining ommalashishi.
Innovatsion pedagogik texnologiyalar	O'yin texnologiyalari, STEAM ta'lim, kreativ va interfaol metodlarning keng joriy etilishi. Talabalarning pedagogik amaliyotda zamonaviy usullardan foydalana olishlari.
Kasbiy kompetensiyalarning diversifikatsiyasi	Psixologik-pedagogik bilimlarni chuqurlashtirish. Xorijiy tillarni bilish va madaniyatlararo kommunikatsiyani rivojlantirish.
Yangi ta'lim modelining shakllanishi	Talabaga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarining ustuvorligi. Individual ta'lim dasturlarining ishlab chiqilishi va joriy etilishi.
Maktabgacha ta'limning xalqaro tajribasini o'rganish	Finlyandiya, Yaponiya, AQSh va boshqa rivojlangan davlatlarning maktabgacha ta'lim tizimlaridan o'rganish. Pedagoglarning xalqaro loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish.

Nazariy jihatdan, mazkur izlanish pedagogik rivojlanishning zamonaviy tendensiyalarini o'rganish orqali sohadagi ilmiy bazani boyitadi. Amaliy jihatdan esa, bo'lajak tarbiyachilar uchun zamonaviy tendensiyalar asosida kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab berishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim sohasida zamonaviy tendensiyalardan samarali foydalanishda quyidagi natijalarga erishiladi:

- Pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish.
- Zamonaviy o'qitish metodlarini joriy etish orqali ta'lim sifatini yaxshilash.
- Tarbiyachilarni pedagogik innovatsiyalarga moslashish qobiliyatini shakllantirish.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishi bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri. Tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishida innovatsion texnologiyalar, interaktiv pedagogik metodlar va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanish jarayonidagi zamonaviy tendensiyalarning pedagoglarning kasbiy kompetensiyalariga ta'siri, ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi va bolalar tarbiyasidagi o'rni o'rganildi va ularda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda quyidagi tavsiyalar berildi:

1. Pedagoglarning malaka oshirish tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish.
2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oliy ta'lim tashkilotlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish.
3. Maktabgacha ta'lim tarbiyachilari uchun xalqaro seminarlar, treninglar va tajriba almashish dasturlarini tashkil etish.

Ushbu tadbirlar bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ta'lim va tarbiya jarayonlari sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (yangi tahriri).
3. Bruner, J. (1996). *The Culture of Education*. Harvard University Press.
4. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
5. Avloniy, A. (1912). *Turkiy Guliston yoxud axloq*. Toshkent.
6. Fullan, M. (2013). *The New Pedagogy: Drivers for Change*. Pearson Education.
7. Shulman, L.S. (1986). *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
8. Bates, A. W. (2019). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd.
9. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
10. Islamova, F. (2024). AMALIY SAN'AT ORQALI O'SPIRIN YOSHDAGI O'G'IL BOLALALARNI MUSTAQIL HAYOTGA TAYYORLASHKELAJAK TARAQQIYOTI SIFATIDA. *Nordic_Press*, 3(0003).
11. Vokhidova, N. K., Khalikova, Z. M., Islamova, F. S., & Abdulkhayeva, (2024). Organization Of The Educational Process In Primary Education With The Participation Of Artificial Intelligence. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 1906-1909
12. Islamova, F. (2024). ЯНГИЛАНАЁТГАН ЖАМИЯТДА ЎФИЛ БОЛАЛАРНИ ХУНАРМАНДЧИЛИК АСОСИДА МУСТАҚИЛ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ. *Nordic_Press*, 3(0003).
13. Islamova, F. (2024). ЁШЛАРНИ МУСТАҚИЛ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТ ВА СИФАТЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ: ЁШЛАРНИ МУСТАҚИЛ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТ ВА СИФАТЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ. *Nordic_Press*, 1(0001).

**MAKTABGA TAYYORLOV GURUH TARBIYALANUVCHILARINI PAPE
MASHE TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA IJODIY RIVOJLANISHINI
SHAKLLANTIRISHNING NAZARIYA VA AMALIYOTDAGI HOLATI**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi
Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna
yaqubovamuhabbat90@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230299>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni ijodiy rivojlanishiga yondashishda pape-mashe texnologiyalarining ahamiyati o'rganilgan. Maqolada, pape-mashe texnologiyasining amaliyotdagi holati hamda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Pape-mashe, maktabgacha ta'lim, ijodiy rivojlanish, tarbiyalanuvchilar, texnologiyalar, atrofdagi olam, o'quv o'yinlari va o'yinchoqlar, pedagogik yondoshuvlar.

Hozirgi kunda ilmiy manbalarda, ota-onalar o'rtasida, hatto pedagoglar orasida maktabga tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari egallashi kerak bo'lgan ma'lumotlarning ko'p ekanligi haqida fikrlar yuritilmoqda.

Haqiqatan ham, maktabgacha ta'lim tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari ta'lim jarayonidagi murakkabliklar tufayli ayrim bolalarda qiziqishlar so'nib borayotganini guvoni bo'lmoqdamiz. Ular olamni o'z imkoniyatlari darajasida ko'radilar. Maktabga tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarida o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonch hissi qanchalik to'g'ri, sog'lom va tabiiy shakllantirilgan bo'lsa, u keyingi bosqich maktabda sifatli ta'lim olishi yanada osonlashadi. Bu o'rinda bolalar uchun muhim sanalgan bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalaridan biri bu – ijodiy rivojlanish hisoblaniladi. *Ijodiy rivojlanish bolaning yangi g'oyalar yaratishi, muammolarni yangi usulda hal qilish imkoniyatlari va shu bilan birga o'zining ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish jarayonidir.* Bola ijodiy rivojlanishi olamni anglashidagi muhim bo'g'ini sanalinadi, bolaning ijodiy olamga bo'lgan qiziqishi aniqlanishi natijasida layoqatlari, iste'dodlari rivojlana boradi. Shuning uchun ijodiyot olamiga bolalarni olib kirish zarur sanalinadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari, olamni anglash va bilish jarayonida, o'z imkoniyatlarini sarhisob qilib, o'ziga bo'lgan ishonch hosil qilish jarayoniga nisbatan ijodiy rivojlanish shakllantirilgan bo'lsagina, bolalarda barcha ta'lim, shaxs shakllanishi ijobiy amalga oshiriladi.

Ammo hayotda ko'p hollarda boladagi qiziqishlari, intilishlar, layoqatlar bilan amaldagi belgilangan qat'iy tartib o'rtasida keskin ziddiyatlar yuzaga keladi. Bolaning boshqa soxaga bo'lgan qiziqishi tufayli kattalar tomonidan belgilab qo'yilgan majburiyatlarni qoniqarli tarzda bajara olmaydi. Ya'ni rasm chizishni yaxshi ko'rgan bola kattalarning buyruqlari tufayli dutor chalishni ijobiy o'rgana olmaydi. Ikkinchi tomondan esa bolaga nisbatan "bilish kerak", "o'rganish kerak", "doimo birinchida bo'lish kerak", "orqada qolma" kabi talablari qo'yiladi. Natijada ikki xil istak o'rtasida qattiq kurash ketadi. Manashu kurash jarayonida bola hohlamagan tarzda o'ziga ishonchsizligi rivojlanib ma'nun qaram insonga aylanib qoladi. Bu esa bolaga bo'lgan kuchli talab bolani ruxiyati sinishiga ham olib keladi. Bolaning biror narsani sitqi dildan bajarishi yaratayotgan narsalariga kreativ yondashishi bu tarbiyalanuvchining kelajagini belgilab qo'yuvchi omil sanalinadi.

Mana shu jarayonlarda ziddiyatlarni osonlashtirib bolani olamga bo'lgan qiziqishini oshiruvchi jarayon – *ijodiy rivojlanishidir.*

Olimlar maktabgacha ta'lim tashkiloti tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarida ijodiy faollikni rivojlantirishga yordam beruvchi omillar tajriba jarayonida o'rganilishi natijasida quydagi xulosaga keldilar.

Atrofdaqi olam Bolarga atrofingizdagi hamma narsa – odamlar, mashinalar, binolar, tabiat haqida so'zlashish juda ham yoqadi. Bu bolaning nutqini, xotirasini, tasavvurini rivojlantirishga yordam beradigan va umuman olganda, bolaning ko'plab shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishda muhim nuqta bo'lgan kattalar va bola o'rtasidagi aloqa vositasi sanalinadi.

O'quv o'yinlari va o'yinchoqlar Bolalar ijodiy rivojlanishida o'yin faoliyatining o'rni beqiyos sanalinadi va tasavvur olami kengayib boradi, muammolarni mustaqil hal qilishni o'rganadi va fikrlarini erkin bayon eta olishga yordam beradi. O'yinlar orqali bolalar yangi g'oyalar yaratish, xayoliy dunyo qurish va turli tuman rollarda o'zlarini sinab ko'radilar. Bu jarayon orqali bolalar kreativ fikrlashini, mantiqiy yondashuvni va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib boradilar.

Pedagogik yondoshuvlar: Bolalarning ijodiy rivojlantirishda tarbiyachilar va pedagoglarning roli katta. Ijodiy o'qitish yondoshuvlarini amalga oshirish, bolalarga yangi ko'nikmalarni egallashda erkinlik berish va ularni o'z qobiliyatlarini kashf qilishga undash kerak. Tarbiyachilar ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi, quvnoq va qiziqarli muhit yaratishlari zarur sanalinadi.

Tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari o'zining ko'p qirrali ijodiy layoqatlarini namoyon etish, ko'rsatish, rivojlantirish, amaliyotga tatbiq etish, ijodiylik jihatidan shaxsiy realizatsiyasini amalga oshirishga bo'lgan ishtiyoq juda yuqori bo'ladi. Har bir 6-7 yoshgacha bo'lgan bolada tabiiy ravishda o'z "Men"ini namoyon qilishga harakat bo'ladi va mana shu harakat ko'p hollarda ijodiy rivojlanishini ko'rsatib berish orqali vujudga keladi. Bolada ijodiy rivojlanishini kurtaklari ilk iste'dod namunalarini anglash, pape mashe texnologiyasi asosida yasash va qog'ozdan yasalgan buyum va o'yinchoqlarni ko'rish orqali mehnatga o'rganish, o'z qobiliyatini rivojlanishi uchun harakatda bo'lish tengdoshlari orasida o'zini ko'rsata olish, tengdoshlari ichida ijtimoiy makonda o'z o'rniga ega bo'lish va ijodiy rivojlanishinilarini namoyon etish orqali o'z ijtimoiylashuvini ta'minlash orqali kechadi. Mana shu jarayonlar esa maktabgacha ta'lim faoliyati jarayonida sodir bo'ladi. Binobarin, maktabgacha ta'lim tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilariga pape mashe texnologiyalari asosida ijodiy rivojlanishini shakllantirish uchun mana shu ikki uzviy bog'liq makondagi maqsadli pedagogik faoliyat talab etadi.

Ijodiy qobiliyat asosida tarbiyalanuvchilarda shakllanadigan fazilatlar to'plami kelajakda uning qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar, har qanday kasbiy faoliyatda unga yordam beruvchi va ijodiy yondashuvini ta'minlaydigan asos bo'ladi. Shunga ko'ra, maktabga tayyorlov guruhida pape mashe mashg'ulotlari badiiy-estetik tafakkur, dunyoqarashni shakllantirishga yo'naltiriladi va bolalarda parallel ravishda pape mashe buyumlarini yasash, turli shakllar yarata olish, uni shaxsan amaliy ko'rsata olish, yasagan buyumlaridan huzurlana olish, ulardan o'ziga psixo-emotsional quvvat olishni bilish, pape mashe texnologiyasi asosida yasalgan o'yinchoq va buyumlar haqida fikr yuritish orqali o'z faoliyatida muammo, tashvish, konflikt vaziyatlar, murakkabliklarga yo'l topa olishda namoyon bo'ladi.

Shunga ko'ra, pape-mashe texnologiyalari asosida ijodiy rivojlanishni rivojlantirishda san'at turlarining uyg'unligi qatorida, nazariy bilimlar va amaliyotning muvofiq tarzda mutanosib shakllantirilishi, bolani buyum va o'yinchoqlar yasashga o'rgatish barobarida pape-mashe texnologiyalari asarlarini yaratish, ulardan zarf ola bilish, pape mashe asarlarini tushunish va baholay olishni o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Maktabga tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilaridan pape mashe texnologiyalari asosida ijodiy rivojlanishini shakllantirishning amaliy ahvolini tahlil qilish quyidagi nomuvofiqliklar, qarama-qarshiliklar, amaliyot bilan nazariy talablar o'rtasidagi farqlarning mavjudligini ko'rsatdi:

- *Nazariy jihatdan* pape-mashe texnologiyalari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblaniladi. Ammo amaliyotda bu texnologiyaning qo'llanilishi ko'pincha qiyinlashadi. Pedagoglar va tarbiyachilar ushbu texnikani to'g'ri va samarali ishlatish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmasliklari mumkin. Natijada, bolaning ijodiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ijodiy va amaliy faoliyatlar to'liq amalga oshirilmaydi.

-Pape-mashe texnologiyasi orqali ijodiy faoliyatni tashkil etish uchun pedagoglarning maxsus malakasiga ehtiyoj bor. Biroq, amaliyotda pedagoglarning ushbu texnologiyaga doir

tajribalari yetishmasligi mumkin. Bu, o'z navbatida, bolalar uchun mazmunli va samarali ijodiy faoliyatlarni tashkil etishda muammo tug'dirishiga sabab bo'ladi;

-Bola ijodkorligini shakllantirishda uning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlari hisobga olinishi zarur. Ammo amaliyotda, ko'pincha barcha bolalar uchun yagona yondashuv qo'llanadi. Pape-mashe texnologiyasini turli yoshdagi va turli rivojlanish bosqichidagi bolalar uchun moslashtirishda qiyinchiliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi;

-Amaliyotda tarbiyachilar ko'pincha bolalarga tayyor yechimlar yoki aniq ko'rsatmalar berishadi, bu esa bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish o'rniga, ularning o'z fikrlarini erkin ifodalashlariga to'sqinlik qilishi mumkin. Pape-mashe texnologiyasi orqali ijodiy rivojlanishini rivojlantirishda bolalar o'z qo'llari bilan ishlash, yangi shakllar yaratish va ijodiy yondoshuvlarni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak;

Dunyo miqyosida bolalar ijodiy rivojlanishi va kreativligini o'stirish va ta'minlash bo'yicha yuzlab yangi metodikalar amaliyotga joriy etilayotganligi, kreativlik, pape mashe texnologiyalariga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligi, maktabgacha ta'lim jarayonida bolalar ijodiy rivojlantirishida pape mashe texnologiyalari asosida qobiliyatlarini rivojlantirish va shakllantirishga bo'lgan ilmiy e'tiborning kattaligi, biroq milliy ta'lim tizimida dunyo tajribasini tanqidiy va ijodiy o'rganib, uni milliy ta'lim tizimiga tadbiq qilinishi asoslari yaratilmaganligi kabilarni qayd etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi 4-fevral 2022-yil.
2. Выготский Л.С. Психология искусства (idem, pdf)/ Общ. ред. В.В.Иванова, КОММЕНТ. Л.С.Выготского и В.В.Иванова, вступит. ст. А.Н.Леонтьева. 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.
3. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – С. 109-111.

MAKTABGACHA TA'LIMDA BADIY ASARLARNI SAHNALASHTIRISHDA ERTAKTERAPIYANING AHAMIYATI

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Qosimova Muattarxon Shokirjon qizi
Muattarsodiqova200@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230334>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ertak terapiyasi usulidan foydalangan holda maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarga badiiy asarlarni sahnalashtirish foydalanish va mashg'ulotlarda amalda tatbiq etish yoritilgan. Bolalarda badiiy asarlarga bo'lgan muhabbat kabi sifatlarni shakllantirish. Tarbiyalanuvchilarga teatrga bo'lgan muhabbat tushunchalarini rivojlantirish o'rgatiladi.

Kalit so'zlar: Badiiy asar, teatr, soya teatri, stol teatri, barmoq teatri, diafilmlar, televideniya.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar faqat tinglovchi bo'libgina qolmay, balki tomoshabinlardir. Bolalar bog'chasida badiiy asarlarni sahnalashtirishning bir necha turi mavjud. Bularga qo'g'irchoq teatri, soya (ko'lanka) teatri, stol teatri, barmoq teatri, diafilmlar, radio va televideniya orqali sahnalashtirilgan asarlar bilan tanishish kiradi. Bolalar qo'g'irchoq yoki soya teatrining spektakllarini tomosha qilishni yaxshi ko'radilar. Bu tomoshalar bolalar uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Sahnalashtirilgan asarlar bolalarning estetik tasavvurini boyitadi, chunki spektaklda san'atning bir qancha turlari: badiiy so'z, tasviriy san'at (bezak, qo'g'irchoqlar yoki siluetlar), sahna san'ati, musiqa va hokazolar birlashgan bo'ladi. Spektaklning bolalarni o'ziga jalb qila olishining sababi shuki, unda ishtirok etuvchi qo'g'irchoqlar jonlanadi, to'siq orqasida yoki ekranda sodir bo'layotgan voqealarni haqiqiy deb biladilar. Sevimli qahramonlari bilan qanday voqealar sodir bo'lishi haqida qayg'uradilar, qahramon og'ir ahvolga tushib qolganda yordam berishga harakat qiladilar. Ko'rgan spektakllarini bir-birlariga gapirib beradilar, buning natijasida ularning nutqi rivojlanib boradi. Respublikamizning barcha viloyatlarida qo'g'irchoq teatri bo'lib, bu qo'g'irchoq teatrlarining repertuaridan maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar uchun spektakllar o'rin olgan. Qo'g'irchoq teatr jamoasi bolalar bog'chasida tez-tez spektakl namoyish etib turishadi. Qo'g'irchoq teatrini bolalar bog'chasiga taklif etishdan avval bog'cha mudirasi yoki tarbiyachi oldindan spektaklni qaysi guruh uchun namoyish etish mumkinligini aniqlashi kerak. Bolalar bog'chasida qo'g'irchoq yoki ko'lanka teatrini o'z kuchlari bilan tashkil etish ham mumkin. Qo'g'irchoq teatrini kimning ikkinchi yarmida ko'rsatish maqsadga muvofiq. Qo'g'irchoq teatri zalda, agar zal bo'lmasa, guruh xonasida ko'rsatiladi. Oldindan spektaklga zaruriy narsalarni tayyorlab qo'yish kerak. Bolalarni o'tqazish uchun qulay joy tayyorlanishi, ya'ni namoyish etilayotgan narsalar aniq ko'rinib turishi lozim. Qo'g'irchoqlarning ko'rinishini to'rt joydan tekshiriladi: o'rtadan, birinchi qatorning ikki chekkasidan va orqa qatorning chekka joylaridan. Stullarni qo'yish uchun 5-6 yoshli bolalarni jalb qilish kerak.

O'yinchoqlar spektaklini kichik guruhlarda quyidagi ertaklar asosida tayyorlash mumkin: o'zbek xalq ertaklaridan "Qizg'anchiq it", "Fil bilan xo'roz", "Bo'ri bilan Echki", rus xalq ertaklaridan "Sholg'om"; o'rta guruh uchun L.N.Tolstoyning "Ikki o'rtoq", "Uch ayiq", o'zbek xalq dostonlaridan "Alpo-mish", "Go'rog'li" katta guruhlar uchun o'zbek xalq ertaklaridan "Egri va To'g'ri", "Saxiy bilan Baxil", A. Avloniyning "Xo'roz ila Bo'ri", Sh. Pyeroning "Qizil Shapkacha" va hokazolar.

O'yinchoqlar teatri uchun oddiy bolalar stoli sahna bo'lib xizmat qiladi. Unga voqealar rivojiga ko'ra zarur bo'lgan bezaklar qo'yiladi, spektakl uchun yaxshi holatdagi (hatto, yangi) o'yinchoqlar tanlanadi.

Tarbiyachi o'yinchoqlar spektaklini boshlashdan oldin o'z stulining ikki yoniga stulcha qo'yadi. Bitta stulchaga hali spektaklga qatnashmagan o'yinchoqlarni, ikkinchisiga esa

qatnashgan o'yinchoqlarni qo'yadi. Tarbiyachi stulga o'tirgan holda, ertakni hikoya qiladi va ertakdagi hikoyaning borishiga qarab, o'yinchoqni stol bo'ylab harakatlantiradi.

Soya (ko'lanka) teatri bolalarda qiziqish uyg'otadi. Soya teatri ertaklarni inssenirovkalashning keng tarqalgan turi. Soya teatrini namoyish etish ertak yoki hikoya, masalni o'qish bilan bir vaqtda namoyish etiladi. Soya teatri o'zining bir qancha xususiyatlariga ega: siluettarning harakatsizligi, ularni ketma-ket qo'yishning imkoniyati yo'qligi, soya teatrida "Tulki va Turna", "Bo'g'irsoq" va hokazolarni namoyish etish mumkin. Soya teatrining imkoniyatlarini kengaytirish uchun bir personajning bir nechta siluettari (ko'rinishlari) tayyorlanadi.

Soya teatrini namoyish etish uchun birinchi kunlarda 3 ta tarbiyachi ishtirok etadi: 1 tasi ekran oldida o'tirib, matnni o'qiydi, 2 tasi esa ekran orasida turib, siluettarni boshqaradi. Spektaklni ko'rsatishning bir qancha variantlari bor. Asarning hammasini o'qish mumkin yoki muallif matnini o'qish bilan chegaralanish mumkin, personajlarning so'zini esa ekran orqasida turgan tarbiyachilar aytib turishadi.

Tarbiyachilar siluettarni boshqarish malakasini egallab olishgach, bitta tarbiyachining o'zi (bolalarni yordamchi qilib) spektaklni ko'rsatishi mumkin.

Tarbiyachi bir nechta personaj uchun matnni o'qishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun har qaysi personajning ovozini bolalarga yetkaza olishi ustida (diksiya, ovoz tonining ifodaliligi va hokazo) mashq qilishi kerak.

Ko'lanka teatri uchun ekran va siluettar tayyorlanadi. Ekraning (soya teatrining sahnasi, taxta rom) eni 1 metr, bo'yi 60 sm, pastki taxtasi (oyog'i 10sm) bo'lib, unga yupqa oq mato tortiladi. Yupqa kartondan siluettar yasaladi va har ikkala tomoni qora rangga (tush bilan) bo'yaladi. Siluettarning pastiga qo'l bilan ishlash uchun taglik yasaladi. Soya teatrini namoyish etishdan avval xona qorong'i qilinadi. Ekraning orqasiga bir metr naridan yorug'lik (stol lampasi yordamida) beriladi. Namoyish etilgan siluettar to'liq ko'rinishi, ammo taglik bilan tarbiyachining qo'li ko'rinmasligi kerak.

Diafilm va diapozitivlar — oynada yoki plyonkada ko'rsatiladigan kitobiy suratlar. Diafilm ko'rsatish bolalarga ekranlashtirilgan asar voqeasini yaxshiroq eslab qolish imkonini beradi. Tarbiyachi diafilm ko'rsatishga tayyorlanish paytida undan foydalanishning maqsadini aniqlashi lozim. Diafilmdan bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish va lug'atini boyitish uchun, nutqini o'stirishda, ko'ngil ochish va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Hamma diafilmlar qiziqarli va bolalarga tushunarli bo'lishi, ularda tanish narsalar notanish narsalar bilan birgalikda namoyish qilinishi lozim. Diafilmda yangi material qanchalik ko'p bo'lsa, seans shunchalik qisqa bo'ladi. Bir seansda mazmunan bir-biriga yaqin kichikroq ikkita diafilmni ko'rsatish mumkin. Agar seans uzoq davom etadigan bo'lsa, bolalar toliqib qoladilar.

Bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish va ularning lug'atini boyitish uchun diafilmdan matnini aytib turib namoyish qilish va takror ko'rsatish usullaridan foydalanish mumkin.

Diafilm ko'rsatishdan oldin bolalar ekranlashtirilgan she'rni yoki mazmunan diafilmga yaqin she'rni yod olishlari mumkin. Bunday oldindan tanishtirish bolalarning diafilmdagi muhim narsalarnigina emas, balki ikir-chikirlarni ham aniqroq ko'rishlariga yordam beradi.

Tarbiyachi diafilmni bolalarga namoyish qilishdan oldin o'zi ko'radi, matnni ifodali o'qishni o'rganadi, qaysi kadrlarni bolalarga batafsil ko'rsatishni aniqlab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bolalar ensiklopediyasi. 2-nashr. –T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. -664 b.
2. Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. "Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari" moduli bo'yicha O'quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.
3. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. -T.: TDPU, 2017.
4. Oila pedagogikasi. Prof. O.Xasanboyeva umumiy tahriri ostida. – T.: Aloqachi, 2007. – 384 b.
5. Xusanboyeva O.U., Tojiyeva M.X. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. –

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

T.: “Ilm ziyo”, 2012.

6. Ahmedova Z.T. “Ertak terapiya” Toshkent-2019.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQI TO'LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR
BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR**

QDPI 70110401-Maxsus pedagogika, defektologiya (logopediya)

2-bosqich magistranti

Abdurazaqova Dilrabo Shuxratbek qizi

dilraboloped@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230364>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqning to'liq rivojlanmaganligi sabablari va oqibatlarini yoritilgan. Nutq to'liq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-logopedik ishlar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nutqning to'liq rivojlanmaganligi, faol nutq, bog'lanishli nutq, agrammatizmlar, nutqning kech rivojlanishi, fonema, bo'g'in, kambag'al nutq.

Nutq to'liq rivojlanmagan bolalarda tilning grammatik qurilishini o'zlashtirilishining turg'un buzilishi, tovushlar talaffuzi, ularni eshitib farqlash u yoki bu darajada buzilgan bo'ladi, morfemalar sistemasini o'zlashtirish yetarlicha to'laqonli kechmaydi, natijada so'z yasash va so'z o'zgartirish ko'nikmalari yaxshi egallanmaydi. Lug'at boyligi yosh normasidan ham miqdor ham sifat ko'rsatkichlari bo'yicha orqada qoladi, bog'lanishli nutq yetarlicha orqada qoladi.

Ye.M.Mastyukova nutqning to'liq rivojlanmaganlik sabablarini yoritarkan shunday yozadi: "Nutq bola hayotining ilk bosqichlarida jadallik bilan taraqqiy etishning eng mukammal va nozik funksiyasi sanaladi". Bola hayotining dastlabki yillaridagi turli xil noxush taassurotlar ham nutq buzilishiga olib kelishi mumkin.

Nutq rivojlanishining oddiy kechikishidan farqli o'laroq, nutq to'liq rivojlanmaganligining murakkab shakllarini tavsiflar ekan, M.Kritchli bunday holatda bolalarda oral-fatsial diskoordinatsiyalar, til va lab harakatida nuqsonning mavjudligini, so'z ma'nolarini to'g'ri anglamaslik yoki noto'g'ri qo'llanilishini ta'kidlab o'tadi.

L.F.Spirova va A.V.Yastrebovalar tomonidan nutq to'liq rivojlanmagan bolalarni o'qitish jarayonida ular tomonidan tilning turli birliklarining o'zlashtirilishiga e'tibor qaratilgan. Mualliflar bunday bolalarda klinik alomatlarining jipsligi, ular nutqning kech rivojlana boshlaganligi, so'z boyligining kamligini, agrammatizmlar, talaffuz etish fonemalaridagi nuqsonlarni qayd etadilar.

Bolalarning og'zaki nutqini rivojlantirish, birinchi navbatda fonetik, fonematik, morfologik va sintaksik umumlashtirishlarni shakllantirish eng muhim ish sanaladi.

Tovushlarni talaffuz etishni rivojlantirish va tovush tahliliga oid ishlarning mohiyati tovushlarni talaffuz qilish bilan bir paytda so'z, tovush tarkibini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga doir frontal ish olib borilishi bilan belgilanadi. Tuzatish ishi fonetik xulosalarni oydinlashtirish, kengaytirish va takomillashtirishni o'z ichiga oladi. A.Kashe bolalarning fonemalarni ajrata bilish qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha logopedik yo'nalishdagi ishlarni shartli ravishda 5bosqichga ajratadi:

I bosqich – nutqqa dahli bo'lmagan tovush kompleksini taniy bilish.

II bosqich – tovushning baland-pastligi, kuchi va tempi bo'yicha bir xil so'zlarni ajrata bilish.

III bosqich – tovush jihatdan o'xshash so'zlarni ajrata bilish.

IV bosqich – fonemalarni ajrata bilish.

V bosqich – bo'g'inlarni ajrata olish.

S.N.Shaxovskayaning tadqiqotlarida nutq to'liq rivojlanmagan bolalar nutqida uchraydigan paradigmatic xatolar tahlili beriladi. Bunday bolalar ot turkumlarini o'zlashtirishda, so'zdagi o'zgarishlarning barchasida qiynaladilar. Nutq to'liq rivojlanmagan bolalarda logopedik ta'sir o'tkazish ana shu nuqson tuzilmasi bilan belgilanadi va shu asosda tadqiqotning uchta yo'nalishi belgilanadi:

I. Umumiy ruhiy rag'batlantirish.

II. Ruhiy-motor funksiyalarini korreksiyalash.

III. Nutqni umumiy rivojlantirish.

Nutq to'liq rivojlanmaganlik turlicha ya'ni, nutq umuman mavjud emasligidan tortib, nutq buzilishining yengil shakllarigacha bo'lgan holatlarni qamraydi. Keyinchalik, L.F.Spirova va A.S.Yastrebovalar nutqning to'liq rivojlanmaganligini tuzatishda quyidagi korreksion ishlarni amalga oshirish lozimligini taklif etishadi:

1. Talaffuzni tuzatish (tovush va so'zlar artikulyatsiyasidagi kamchiliklar tuzatiladi, oydinlashtiriladi).

2. Tovush tahlili va so'z sintezini birin-ketin reja asosida rivojlantirish.

3. Lug'at va nutqni grammatik jihatdan rivojlantirish. Ana shu tizim asosida bolalar savodga o'rgatiladi.

Logopedik yo'nalishda, xususan, nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning nutqiy rivojlanishi, ularga nutq normalari va qonun-qoidalarni o'rgatish borasida juda ko'p izlanishlar olib brogan qator tadqiqotchilar nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar nutqiy rivojlanishining o'ziga xosligini tadqiq etish natijasida ularning lug'at boyliklari normal rivojlanayotgan tengdoshlari nutqiga qaraganda miqdor, sifat jihatidan orqada qolishini isbotlaganlar.

Nutqiy rivojlanishdagi turli nuqsonlarni o'z vaqtida o'rganishda erta tashxis qilish katta ahamiyatga egadir. Nutqiy nuqson qanchalik erta aniqlansa, tibbiy va pedagogik korreksion ishlari o'z vaqtida olib borilsa, albatta, bolaning maktabda ta'lim olish qobiliyatiga ijobiy ta'sir etadi.

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar nutqining grammatik jihatdan rivojlanish xususiyatlarini nutq holatini normadagi ma'lumotlar bilan solishtirish natijasida bolaning nuqsonli nutq fazasini belgilash, til komponentlarining shakllanganlik darajasini baholash, tashxis qo'yish hamda ular bilan korreksion-pedagogik ishlarni to'g'ri tashkil etish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayupova.M.Y. Logopediya. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti. Toshkent – 2007. B.- 18.

2. Ayupova.M.YU "Korreksion ishlar metodikasi" Ma'ruza matni.T-2001.B.-115

3. Л.Н.Блинова "Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР" 2005 Москва.

TARBIYACHILARDA NUTQ MADANIYATINING O'RNI

Andijon davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Kamola Abdullayeva

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230386>

Annotatsiya. Mazkur tezisda tarbiyachilarning kasbiy faoliyatida nutq madaniyatining o'rni va ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Tarbiyachilarning nutqi nafaqat pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi, balki, tarbiyalanuvchilarda madaniy, ma'naviy va intellektual fazilatlarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Nutq madaniyati — bu so'z boyligi, intonatsiya, talaffuz, grammatik to'g'rilik, hamda nutqning ma'naviy-estetik jihatlarini birlashtiruvchi murakkab tizimdir.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, grammatika, nutq madaniyati, qaror, MTT, lingvistik, demokratik, didaktik, pedagogik, intonatsiya, kommunikativ.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev "O'zbekiston – 2030" strategiyasida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish borasida qarorlar qabul qildi. Unda ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishni ta'minlash bo'yicha farmoyish qabul qilindi. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "sifatli ta'lim olish va ijodiy qobiliyatni rag'batlantirish" dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu esa, maktabgacha ta'lim yoshidanoq bolalarni badiiy-estetik rivojlantirish, ijtimoiy-madaniy an'analar vositasida etnobadiiy ta'limni keng rivojlantirishni taqozo etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bugungi kunda tarbiyachilarga nisbatan mas'uliyat yanada kuchaydi. Mamlakatimizning kelajagi ko'p jihatdan tarbiyachi va uning saviyasiga, fidoiyligiga, yosh avlodga ta'lim berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab voyaga yetkazishiga bog'liq. Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli va shu bilan birga mas'uliyatli vazifalarni bajaradi. Bola shaxsining shakllanishida tarbiyachining yetakchi rol o'ynashi, uning har bir bolani shaxs sifatida shakllanishida javobgar ekanligini taqozo etadi. Tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg'ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada ta'sir ko'rsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak hamda ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur. Zamonaviy demokratik jamiyatda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qo'yilayotgan talablar tarbiyachidan muntazam ravishda o'zining umummadaniy va kasbiy tayyorgarligini boyitib borishni talab qiladi. Tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, tarbiyachi nutq madaniyatiga ega bo'lishi lozim.

Nutq madaniyati avvalo, to'g'ri, adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda so'zlashdir. Nutq madaniyatining yuqori darajasi madaniyatli kishining ajralmas xususiyati hisoblanadi. Nutqimizni yaxshilash har birimizning vazifamiz. Buning uchun talaffuzda, so'z shakllaridan foydalanishda, jummalarni tuzishda xato qilmaslik uchun nutqimizni kuzatib borishimiz kerak.

Nutq madaniyati adabiy til me'yorlariga rioya qilish, nutqni tushunarli, mazmunli va estetik jihatdan boy qilib taqdim etish ko'nikmasidir. Bu jarayonda talaffuz, leksika, grammatik tuzilma, intonatsiya va kommunikativ maqsadning uyg'unligi ta'minlanadi.

Nutq madaniyati — bu insonning ogʻzaki va yozma nutqida adabiy til meʼyorlariga rioya qilishi, soʻz boyligidan samarali foydalanishi va muloqotda estetik zavqni taʼminlay olishi. Tarbiyachilar uchun nutq madaniyati faqat lingvistik jihatlardan iborat boʻlib qolmay, balki pedagogik jarayondagi didaktik, psixologik va ijtimoiy omillarni ham qamrab oladi.

Tarbiyachilarning kasbiy faoliyatida nutq madaniyati muhim oʻrin tutadi. U bolalar bilan samarali aloqa oʻrnatish, ularning bilim olishga qiziqishini oshirish va axloqiy-maʼnaviy fazilatlarini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Tarbiyachilarning nutq madaniyati nafaqat ular uzatadigan bilimning mazmuni, balki bolalar bilan qanday muloqot qilinishini ham belgilaydi.

Tarbiyachi nutq madaniyati – ijtimoiy madaniyatini, kishilik jamiyatining madaniyatini aks ettiruvchi bir koʻzgudir. Nutq madaniyati adabiy tilning har ikki shakli – yozma va ogʻzaki shakli uchun zarurdir. Nutq madaniyatiga eʼtibor birgina tarbiyachilardan emas, balki har bir fuqarodan ongli ravishda oʻzlashtirish talab qilinadigan insoniy vazifalaridan biridir. Uni egallash har bir tarbiyachining va shaxsning madaniy saviyasi va bilimiga bogʻliq. Tarbiyachi pedagogik mahoratida nutq madaniyati, uning nafaqat maʼnaviy va axloqiy jihatdan boyligini, balki bilimni tafakkurini ilmiy dunyo qarashini boyligini fikr va mushohada yuritishini belgilovchi meʼyordir.

Tarbiyachilarning nutq madaniyatiga qoʻyiladigan talablar:

- Adabiy til meʼyorlariga rioya qilish: Nutqda fonetik, leksik, grammatik va stilistik meʼyorlarga rioya etish lozim.
- Tushunarlilik: Nutq bolalar yoshiga mos, oson va ravon boʻlishi kerak.
- Emotsional boylik: Tarbiyachining nutqi samimiy, taʼsirchan va bolalarning qiziqishini jalb qila oladigan boʻlishi zarur.
- Soʻz boyligi: Tarbiyachi bolalarning lugʻat boyligini kengaytirish uchun boy va xilma-xil soʻzlardan foydalanishi kerak.
- Nutqning pedagogik qamrovi: Tarbiyachilar bolalarning dunyoqarashini shakllantirish va tarbiyaviy maqsadlarga erishish uchun nutqning taʼsirchanligidan samarali foydalanishi kerak.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tarbiyachining nutq madaniyati – bu nafaqat uning kasbiy mahoratining ajralmas qismi, balki bolalar bilan muloqotda taʼsirchan pedagogik vositadir. Yuksak nutq madaniyatiga ega boʻlgan tarbiyachi bolalarning intellektual, maʼnaviy va estetik rivojlanishiga hissa qoʻshadi. Adabiy til meʼyorlariga rioya qilish, soʻz boyligidan unumli foydalanish va emotsional taʼsirchanlik bolalarning bilim olishga boʻlgan qiziqishini oshiradi va ular bilan samimiy, iliq muhitda muloqot qilish imkonini yaratadi. Shu sababli, tarbiyachilarning nutq madaniyatini rivojlantirish nafaqat shaxsiy, balki kasbiy oʻsish uchun ham muhimdir. Zero, nutqi chiroyli va aniq boʻlgan tarbiyachi jamiyatning madaniyatli, bilimli va barkamol avlodini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH. M. Mirziyoyev. “Oʻzbekiston-30” strategiyasi toʻgʻrisida. Toshkent shahri, 2023-yil 23-sentabr
2. M.K.Jabborova. Yangi oʻzbekistonning umidli yoshlari (CARJIS) ilmiy journal bilan hamkorlikda 1(2) son 2022 y. 64-70b
3. Turgʻunboyeva N. Экономика и социум №4(95)-2 2022г С.487-490.
4. Sodiqova Sh. A. Maktabgacha pedagogika. –T.: 2017
5. Babayeva D.R Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi. T.TDPU 2018y
6. S. Yusupova. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent, 1993
7. Ortiqov A. Nutq madaniyati va notiqlik sanʼati- T.2002
8. Qodirova Sh, Toshpoʻlatova Sh, Aʼzamova M. Maktabgacha pedagogika. T,2019
9. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O'Z-O'ZINI ANGLASHNI O'RGANISH MUAMMOSI

Qo'qon davlat universiteti magistri
Mullajanova Nargiza

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230421>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni o'z-o'zini anglashini o'rganish muammosining nazariy jihatdan o'rganilganligi tahlil qilinadi. Shuningdek, shu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini olib brogan psixolog olimlar ishlari, maktabgacha yoshdagi bolalarni o'z-o'zini anglashi xususiyatlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, bola, o'z-o'zini anglash, psixologiya, ong, "men", bilish, baholash, boshqaruv, muammo.

"Maktabgacha bo'lgan yosh - bola shaxsining jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan shakllanishining asosiy davridir"[1].

Emosional tajriba va qiziqishlarga asoslangan holda bolaning turli faoliyatlar jarayonida bilish, anglash, aniqlab olish qobiliyati shakllanadi, turli emosiyalar mazmunini tushunish va ifodalash, kattalar ko'magida ularni differensiasiyalash, o'z emosional holatini baholash va boshqarish amalga oshiriladi va olamga, boshqa kishilarga, o'ziga nisbatan emosional-pozitiv munosabat shakllanadi. Natijada bolaning jamoada o'zini erkin his qilishi, boshqalar bilan muloqot qilishi va munosabatga kirishishi yengillashadi, ijodiy imkoniyatlarini namoyon etish uchun shart-sharoitlar yanada kengayadi. Oddiyroq qilib aytganda bola o'z-o'zini anglash orqali, o'zini namoyon qila boshlaydi[2].

Psixologiyada o'z-o'zini anglash psixik hodisa, shaxsning o'zini faoliyat sub'ekti sifatida anglashi tushuniladi, buning natijasida shaxsning o'zi haqidagi tasavvurlari ruhiy «obraz-men» ga shakllanadi. Bola «men» kabi o'zini darhol anglamaydi; birinchi yillarda u o'zini nomi bilan chaqiradi — atrofidagilar uni shunday chaqiradi; u birinchi navbatda boshqa odamlarga nisbatan mustaqil sub'ekt sifatida emas, balki ular uchun obyekt sifatida o'zi uchun mavjud deb hisoblaydi [3]. Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi

bolalarda o'z-o'zini anglashni o'rganish muammosi juda dolzarbdir. Maktabgacha yosh — bu o'z-o'zini anglash shakllana boshlagan dastlabki davr. Aynan shu davrda bola o'zini, motivlari va insoniy munosabatlar olamidagi ehtiyojlarini anglaydi. Shuning uchun bu davrda o'z-o'zini anglashni shakllantirish uchun poydevor qo'yish juda zarur. Bu bolaga

o'zini, uning imkoniyatlarini to'g'ri baholash imkonini beradi. Darhaqiqat, «o'z-o'zini anglash» aniq talqinga ega bo'lmagan eng qiyin atamalardan biridir. Biroq, o'z-o'zini anglash ko'pincha odamning o'zi haqidagi g'oyalar tizimi sifatida qaraladi.[8]

O'z-o'zini anglashni psixologik jihatdan o'rganish shaxsni real o'z-o'zini anglovni subyekt sifatida tarkib topishini o'rganish bilan chanbarchas bog'liq o'z-o'zini anglashni rivojlanish jarayoni shaxs genezisi tarkibiga kiradi.

S.L.Rubinshteyn o'z-o'zini anglashni rivojlanishining manbai va harakatlantiruvchi kuchi individda mustaqillikning o'sib borishida, deb hisoblangan. Uning ta'kidlashicha, ong o'z-o'zini anglashdan kelib chiqmaydi, balki o'z-o'zini anglash shaxs ongining taraqqiyoti davomida yuzaga keladi.

Tuzilishiga ko'ra o'z-o'zini anglash uch tomon-bilish (o'z-o'zini anglash), emotsional - baholash (munosabat) hamda irodaviy boshqaruv (o'z-o'zini boshqarish) tomonlar birligidan iborat.

Chet el psixologiyasida o'z-o'zini anglashni amaliy jihatdan o'rganishga ko'proq e'tibor berildi. U. Djems, K.Radjers, M.Rozenberg kabi tadqiqotchilar o'zi haqidagi tasavvurlarining

turli shakllarini ajratib ko'rsatadilar. (ijtimoiy “men”, “oilaviy men”, real men, “ideal men” va.x.k).

O'z-o'zini anglash xususiyatlarini o'rganishda shaxs jihatdan yondashuv avvalom bor “men obrazi va o'z-o'zini baholashni o'zgarishining shaxsiy motivatsion yo'nalishiga qaratilgan. Masalan, A.I.Obozniy va V.N. Katorskiy tomonidan o'rta va yuqori sinf o'quvchilarida o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ularning talabchanlik darajasi vazifasining real bajarilishi va eksperiment bahosiga emas, balki o'spirinning o'z-o'zini baholashiga bog'liqdir. E.I.Sovonko tadqiqotlariga atrofdegilar bahosi va o'z-o'zini baholashga yo'nalganlik o'rtasidagi munosabat yoshga bog'liq ekanligi aniqlanadi.

Ma'lumki, o'z-o'zini anglash maktabgacha yoshda shakllana boshlaydi, u maktabgacha yoshdagi bolaning markaziy neoplazmasi hisoblanadi. Shu sababli, uning shakllanishining eng muhim sharti o'z-o'zini anglashni eng yaxshi rivojlantirish uchun psixologik sharoitlarni o'z vaqtida aniqlash va bolada uning og'ishlarining kiruvchi sabablarini inobatga olish bo'ladi. «Ong faqat insonga xos bo'lgan psixika rivojlanishining eng yuqori darajasidir» — bu tushuncha maxsus lug'atlarda shunday talqin qilinadi, ammo bunday ta'rif uning to'liq xilma-xilligini aks ettirmaydi.

Albatta, bu atamaning yanada murakkab, tushunish qiyin bo'lgan ta'riflari mavjud bo'lib, ularda ongning eng muhim belgilarini ajratib ko'rsatish mumkin. Masalan, rus faylasufi va psixologi A.G.Spirkin tomonidan berilgan ta'rifda: «Ong miyaning faqat insonga xos bo'lgan va nutq, harakatlarni dastlabki aqliy qurish va ularning natijalarini kutish bilan bog'liq bo'lgan eng yuqori funksiyasidir» — deb keltiriladi [5].

O'z-o'zini anglash maktabgacha yoshning oxiriga kelib, intensiv, intellektual va shaxsiy rivojlanish tufayli shakllanadi, u odatda maktabgacha yoshdagi bolaning markaziy muammosi hisoblanadi. O'z-o'zini hurmat qilish davrning ikkinchi yarmida dastlabki sof hissiy o'zini o'zi qadrlash («men yaxshiman») va boshqa birovning xatti-harakatlarini oqilona baholash asosida paydo bo'ladi. Bola birinchi navbatda boshqa bolalarning harakatlarini baholash qobiliyatini, keyin esa o'z harakatlari, axloqiy fazilatlarini va ko'nikmalarini egallaydi. Uning o'zini o'zi qadrlashi deyarli har doim tashqi baholashga, birinchi navbatda yaqin kattalarning bahosiga to'g'ri keladi [6].

Shunday qilib, bolada maktabgacha yoshdayoq yutuqlardan g'ururlanish kabi o'zini o'zi anglash shakli paydo bo'ladi, rivojlanishning ushbu bosqichida bolaning o'zini o'zi qadrlashi uning ob'ektlar dunyosini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyat darajasiga va kattalar tomonidan baholanishiga bog'liq. Shu sababli, bu yoshda bolaga yaqin kattalarning malakali, dono yo'l-yo'riqlari, birgalikdagi ob'ektiv faoliyatda yordamlari, uning tashabbusi va tobora ortib borayotgan mustaqilligini qo'llab-quvvatlashi, erishgan yutuqlarini ijobiy baholash juda muhimdir [5]. Shuningdek, o'z-o'zini anglashni o'rganishning muhim nuqtalaridan biri maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini anglash xususiyatlarini tavsiflashdir. Hayotning dastlabki etti yilida bolaning o'z-o'zini anglashining paydo bo'lishi va rivojlanishining asosiy omili — bu shaxslararo munosabatlarning, jumladan, kattalar bilan muloqotning rivojlanishidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z-o'zini anglash xususiyatlarini o'rganish ham bizning mavzumizda dolzarb bo'g'indir, chunki maktabgacha yoshdagi o'z-o'zini anglash rivojlanishdagi juda muhim yutuq bo'lib, bu bolalar shaxsini yanada shakllantirish va rivojlantirishga ta'sir qiladi.

N.Kartishovanning ta'kidlashicha, o'z-o'zini anglash bizga tug'ilishdan genetik jihatdan berilmaydi, u yosh bilan, tajriba orttirish bilan va hokazolar bilan rivojlanadi. Bundan tashqari, ongning rudimenti allaqachon go'daklik davrida paydo bo'ladi va «men»ni anglash maktabgacha yoshdagi bolaning hayotining uchinchi yilining oxirida paydo bo'ladi.

Aynan shu davrda bola kattalar yordamisiz turli xil ob'ektiv harakatlarni amalga oshiradi. Bu asrning ayniqsa muhim yutuqlari — tik turish, nutq, obyekt-manipulyasiya faoliyati, mag'rurlik va uyat hissi paydo bo'ladi. Bu davr oxirida bola birinchi marta o'zini shaxs sifatida tasdiqlay boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bola o'zini kattalar bilan

solishtirishni boshlaydi. U kattalar kabi bo'lishni xohlaydi, xuddi kattalar kabi harakatlarni bajarishga harakat qiladi. Bolada irodani ifodalash istagi paydo bo'ladi: u mustaqillikka intiladi, o'z xohish-istaklarini kattalar xohishiga qarshi qo'yadi. Aynan shu davrda erta yoshdagi inqiroz yuzaga keladi. Kattalar bilan muloqot qilishda jiddiy qiyinchiliklar, o'jarlik, negativizm, o'z xohish-irodasini amalga oshirish, norozilik kayfiyati, kattalarning qadrsizlanishi, despotizmga intilish mavjud. L.S.Vigotskiy bu hodisani simptomlarning yetti yulduzi deb atadi [7].

Shunday qilib, biz o'z-o'zini anglash maktabgacha yoshdanoq shakllana boshlaydi degan xulosaga keldik, shuning uchun bolaning eng yaxshi rivojlanishi uchun psixologik sharoitlarni o'z vaqtida aniqlash va og'ishlarning kiruvchi sabablarini oldini olish uchun ushbu hodisani o'rganishimiz kerak. Turli yoshdagilar o'z-o'zini anglashning rivojlanishining ma'lum bosqichlari bilan tavsiflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Президент Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқидан. "Ўзбекистонда янги бир уйғониш - Учинчи Ренессанс даврига пойдевор кўйилмоқда" // <https://kun.uz/news/2020/08/31/shavkat-mirziyoyev-ozbekistonda-yangi-bir-uygonish-uchinchi-renessans-davriga-poydevor-qoyilmoqda>
2. Бахриева Наргиза Ахмадовна МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ ИЖТИМОЙ-ҲИССИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ//Современное образование (Ўзбекистан). 2020. №11 (96).
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-izhtimoiy-issiy-rivozhlantirishning-pedagogik-psihologik-hususiyatlari>.
3. Жураева, Ш. С. Мактаб ёшгача болаларда ўзи-ўзи англаш ривожланишининг психологик омиллари // Молодой ученый. — 2022. — № 22 (417). — С. 675-677. — URL: <https://moluch.ru/archive/417/92418/>
4. Кон И. С. Открытие Я [Текст]: уч.пособ. /И. С. Кон. — М.: Политиздат, 1978. — 367 с.
5. Нижегородцева Н. В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе / Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков. Москва: ВЛАДОС, 2014. 256 с.
6. Спиркин А. Г. Сознание и самосознанием [Текст]: монограф. / А. Г. Спиркин. — М.: Политиздат, 1972. — 303 с.
7. Сухова Е. И. Формирование личностной компетенции у детей старшего дошкольного возраста // Воспитание дошкольников. 2012. № 4. С. 410.
8. <https://muhoz.org/reja-kirish-asosiy-qism-i-bob-iroda-togrisida-umumiy-tushuncha.html?page=3>

YAPONIYA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti

1- kurs magistranti

Mo'ydinova Malohatxon Abduvohid qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230444>

Annotatsiya. Mazkur tezida Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimining boshqa mamlakatlar maktabgacha ta'lim tizimlaridan farqli tomonlariga e'tibor qaratilgan. Bu mamlakat ta'lim tizimida o'qituvchi va tarbiyachilarning katta qismini erkaklar tashkil qilishiga urg'u berilgan. Bu yurt ta'lim-tarbiyasida o'z-o'ziga xizmat qilish muhim ahamiyatga egaligi ham ifodalangan.

Kalit so'zlar: Yapon oilasi, tarbiyachilar, xususiy kompaniyalar, amae, intizom va muvofiqlik, jismoniy mashqlar.

Iqtisodiy qudrati jihatidan Yaponiya jahonda Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jahonning ko'zga ko'ringan ruhshunoslari va iqtisodchilari Yaponiya rivojlanishidagi bu ulkan parvozni mamlakatda ta'lim tizimlari taraqqiyotiga berilgan yuqori darajadagi e'tibor samarasi, deya qayd etadilar. Tabiiyki, Yaponiya ta'lim tizimlarining yuksak darajadagi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Uning ham o'ziga xos inqirozi va muammolari bo'lgan. Bularni to'liqroq tasavvur qilish uchun mamlakat pedagogik tamoyillari va taraqqiyotining tarixiy bosqichlariga nazar tashlash maqsadga muvofiq. Hozirgi zamon yapon ta'lim tizimlarining tarkibi quyidagicha:

- bolalar bog'chalari;
- boshlang'ich maktab;
- kichik o'rta maktab;
- yuqori o'rga maktab;
- oliy ta'lim tizimlariga kiruvchi o'quv yurtlari.

Dunyoning kunchiqar mamlakatida ham maktabgacha ta'lim tizmi o'ziga xos. Mamlakatda shakllangan odatlardan biri ta'lim tizimida erkak o'qituvchilarning ko'pligi va ayol pedagoglarining kam uchrash holati hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mudiralik lavozimlarida ham ko'pincha erkak pedagoglarni uchratish mumkin. Ammo keyingi vaqtlarda hukumat ayollarni tarbiyachilik kasbiga ko'proq jalb etmoqda. Yaponiyada bolalarni maktabgacha ta'lib tashkilotlariga berish ixtiyoriy bo'lib, ota - onalar o'z xohishlariga ko'ra odatda 4 yoshdan bolalarni MTT ga beradilar. Ota-onaning bandligini hisobga olib bolani 3 yoshdan ham qabul qilish mumkin. Bundan tashqari 3 yoshga to'lmagan bolalar uchun yashilar mavjud bo'lib, lekin bu guruhlarga berish ota-onalarga tavsiya etilmaydi. Chunki bolani 3 yoshgacha tarbiyalash imkonining yo'qligi asoslar bilan bayon qilinishi lozim. Deyarli hamma MTT xususiy. Ularning orasida eng asosiy o'rinni elita bog'chalari egallaydi. Agar bola bunday MTT da tarbiyalansa uning kelajagi yetarlicha kafolatlangan deyishimiz mumkin. Chunki bu bog'chadan keyin bola maktabda undan keyin esa hech qanday imtihonsiz universitetga qabul qilinadi. Yaponiyaning "yochien" deb nomlanuvchi maktabgacha ta'lim tizimi mamlakat ta'lim tizimining muhim qismidir. Bu bolalarning ijtimoiy, hissiy va akademik rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ularni ta'limning keyingi bosqichlarida va undan keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatga tayyorlaydi. Yochien tizimi uch yoshdan olti yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mavjud va majburiy emas, lekin yapon bolalarining katta qismi qatnashadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari odatda mahalliy hokimiyat yoki xususiy tashkilotlar tomonidan boshqariladi va aholi turar joylarida joylashgan. Yochien tizimining asosiy maqsadlaridan biri bolalarning mustaqilligi va o'zini o'zi qadrlashini tarbiyalashdir. O'quv dasturida bolalarning ijodkorligi, tasavvuri va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarga alohida e'tibor qaratilgan. Bolalar o'yin orqali o'rganadilar va atrof-muhitni o'rganishga va o'z fikrlarini erkin ifoda etishga da'vat etiladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning savodxonlik va hisob-kitob kabi

kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Yapon bolalari faqat Yaponiyaga xos fonetik alifbo bo'lgan "hiragana" deb nomlangan tizim yordamida o'qish va yozishga o'rgatiladi. Shuningdek, ular hisoblash, qo'shish va ayirish kabi asosiy matematik ko'nikmalarni o'rganadilar. Yochien tizimining yana bir muhim jihati - bu jismoniy faoliyat va salomatlikka e'tibor berishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar muntazam jismoniy mashqlar va ochiq havoda mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar, sog'lom ovqatlanish odatlari targ'ib qilinadi. Yochien tizimi, shuningdek, intizom va hokimiyatni hurmat qilishga kuchli e'tibor qaratganligi bilan mashhur. Bolalar qoidalar va tartiblarga rioya qilishga o'rgatiladi va o'qituvchilar yaxshi xulq-atvor muhimligini ta'kidlaydilar. Yaponiyalik ota-onalarning eng muhim jihatlaridan biri bu "amae" tushunchasi bo'lib, u "bo'sh qaramlik" deb tarjima qilinadi. Amae bolalar o'z ota-onalari tomonidan sevilishi va qo'llab-quvvatlanishini his qilishlari va ota - onalar o'z farzandlarining hissiy ehtiyojlarini qondirish uchun yumshoq va g'amxo'rlik qilishlari kerak degan g'oyani anglatadi. Bu turli yo'llar bilan namoyon bo'lishi mumkin, masalan, ota-onalar farzandlarini orqalarida ko'tarib yurishlari yoki ular bilan bir to'shakda uxlashlari. Hozirgi kunda mamlakatda 90-95% bolalar maktabgacha ta'limning biror turini tamomlagandan keyingina maktab ta'limiga o'tishadi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida esa maktabgacha ta'limga qamrov darajasi nibatan past hisoblanadi. Majburiy boshlang'ich ta'lim barcha bolalarni qamrab oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Yaponiyada bolalar tarbiyasida onalarning roli va ma'suliyati ayniqsa kattadir. Ular farzandlarining oqil, dono, muloyim, odil va mehnatsevar bo'lib o'sishlari uchun oila sulolasi va davlat oldida o'zlarini ma'sul deb hisoblaydilar. Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko'plab metodik qo'llanmalar va tavsiyanomalar nashr etiladi, radio va televideniya orqali ko'plab pedagogik maslahatlar berib boriladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar uchun ota-onalar oyiga o'rtacha 2-3 ta kitob sotib olishadi. Shu yoshdagi bolalar uchun oyiga 40 ta jurnal nashr etiladi, ota-onalarning mutloq ko'pchiligi bu jurnallarga obuna bo'lishadi. Bola maktabga borgunga qadar o'qishni, yozishni, oddiy hisoblash ko'nikmalarini egallashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Masaru Ibuka. "Uchdan keyin kech". T.: "Akademnashr" 2020.
2. Sh.A.Amonashvili va boshqalar. Pedagogik izlanish. T.: "O'qituvchi"1990.
3. J.G'. Yo'ldoshev, «Xorijiy davlatlar ta'lim tizimi. T.: "O'qituvchi" 1995.
4. J.G'. Yo'ldoshev "Xorijda ta'lim" T.: "O'qituvchi" 1992.
5. Xusanovich M. O. Formation Of Elements Of Entrepreneurial Activity In Pupils Of The Preschool Educational Organization //JournalNX. – 2021. – T. 1. – C. 265.
6. Xusanovich M. O. SHARQ ALLOMALARI PEDAGOGIK MEROSIDA BOLALARNING TADBIRKORLIKKA DOIR ELEMENTAR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING TARIXIY-PEDAGOGIK JIHATLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – C. 299-301.
7. Mirzayev O. ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – T. 2. – №. 25. – C. 92-94.
8. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

ART TERAPIYANING QUM TURI YORDAMIDA BOLALARNI MAYDA MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISH

Andijon davlat pedagogika instituti "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (maktabgacha ta'lim) 1-bosqich magistranti

Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi

Email: khamida.sirojiddinova@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230460>

Annotatsiya. Ushbu tezisda, qum terapiyasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, ijodkorlikka va estetik didni shakllanishiga yordam berishi haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Qum terapiyasi, psixoterapiya, psixologik holat, mayda motorika, depressiya, stress.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik xujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5198-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi PQ 3305-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari qabul qilinadi. "Art terapiya" art-san'at, therapy-davolash, san'at yordamida davolash degan ma'noni anglatadi. Uning bir necha turlari mavjud. Shu jumladan, qum turi bolalarda mayda qo'l motorikasini rivojlanishi uchun ahamiyati katta.

"Qum terapiyasi" texnikasi Yungning analitik yondashuvining bir qismi sifatida paydo bo'lgan va asosan ichki o'sish va rivojlanish manbai sifatida ongsizlikning ramziy mazmuni bilan ishlashga asoslangan. Taxminan 1940-yillarda Shvetsiyada Sharlotta Byuler tomonidan ishlab chiqilgan "tinchlik testi" yoki "Erica usuli" paydo bo'ladi, u hali ham Shvetsiyada bolalar psixiatriyasida diagnostika vositasi sifatida ishlatiladi. Qum terapiyasi-analitik psixologiya doirasida vujudga kelgan psixoterapiya usullaridan biri. Bolaning ijodiy salohiyatini oshiradi, o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiradi, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, tajriba va yaratuvchanlik istagini uyg'otadi. Diqqat, xotira, nutq, fikrlash va taktil sezgilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qum terapiyasi quyidagi holatlarda tavsiya etiladi.

- Boladagi qo'rquv va bezovtalik holatlarida
- Depressiv va bolaning o'ziga bo'lgan ishonchining pastligi holatlarida
- Psixologik zarbaga uchraganda
- Giperaktivlik, nevroz holatlarida
- Aqliy rivojlanishdan ortda qolganda
- Psixo-emotsional buzilishlarda

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq shakllanishi va rivojlanish jarayoni kechadi. Bu davrda ular o'z fikrlarini bayon etish yoki tushuntirishda so'z boyligining kamligi, yetarli darajada rivojlanmagan nutqiy jarayonlar sababli qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bolalar tushuntirishni xohlagan yoki qiynalgan fikrlarini qum terapiyada yashash yoki chizish orqali oson bayon eta oladilar. Qum terapiyada hech qanday qonun-qoidalar va cheklovlar hamda aniq texnikalar bo'lmaganligi sababli, bolalar xohlaganicha, to'g'ri yoki noto'g'riligini o'ylamasdan va psixologik stresslarsiz o'ynashlari mumkin. Qum terapiyasi bolaning yoshi, qiziqishi, ijodkorligi va psixologik holatiga qarab 60 daqiqagacha davom ettirish mumkin.

Qum terapiyasi jarayonida bola 3 bosqichdan o'tadi:

4. Xaos

5. Kurashish

6. Muammo yechimi

Xaos-bola turli xil o‘yinchoqlar ushlaydi, qum yuzida ular bilan o‘ynaydi yoki qum bilan aralashtiradi. Bu jarayonda bola o‘z hissiyotlari bilan kurashadi.

Kurashish-bolaning turli ko‘rinishdagi ruhiy kechinmalari-ichki nizolar, qiyin vaziyat, xafagarchilik, agressiya qum maydoniga ongsiz ravishda ko‘chadi. Natijada bola qum maydonida o‘z hissiyot va kechinmalari bilan kurashadi.

Muammo yechimi-bola xayolotidagi syujetlar rivojiga rioya qiladi, tinchlanadi, o‘zini tabiiy va xotirjam tutadi. Qum terapiyada har qanday turdagi qumdan foydalanish mumkin. Oddiy, kinetik yoki olovda qizdirib ishlov berilgan. Qumni quruq yoki nam holatida ham qo‘llash mumkin. Ho‘l qum bola uchun turli xil shakllarni yasash imkoniyatini beradi. K.D.Ushinskiy aytganidek: “Bola uchun eng yaxshi o‘yinchoq bu bir uyum tuproqdir”.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, art terapiyaning qum terapiyasi orqali bolalardagi mayda motorikasini rivojlantirish va vujudga kelgan stressda halos bo‘lishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizi’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi. PF-5198-sonli Farmoni.

6. M.Artikova-ART TERAPIYA //O‘quv-uslubiy majmua, Andijon 2023.4-5b

7. Лупандина Е.А.Развитие познавательного интереса у детей средствами песочной терапии.Оренбург 2019

8. Н.А.Сакович.Современные психотехнологии: основы юнгианской песочной терапии.

Минск 2007.

9. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. -T.: Oqituvchi, 1993.

ART TERAPIYADA BOLANI IJODIY JARAYONGA JALB QILISH

Andijon davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti

Mamadaliyeva Mumtozbeim

E-mail: mumtozbeimyuldasheva23@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230500>

Annatotsiya. Bolalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda turli omillar turlicha ta'sir etadi. Bu omillar ichida ijodiy va matiqiy tafakkurni rivojlantirish eng asosiysi hisoblanadi. Zero, bolada tasavvur, tushunchalarning shakllanish jarayoni aynan maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlanadi va bu davr dunyoqarashni shakllanishning mazmunini hajm jihatidan eng salmoqli bosqichdir. Shuning uchun ham tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishda maktabgacha yoshidagi davri asosiy davr hisoblanadi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish o'ziga xosligi haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: qobiliyat, tabiiy, maxsus, kognitiv, sensorli.

Hozirgi vaqtda hayot sharoitlari tez o'zgarib bormoqda, bu odamni diversifikatsiya qilishga va ma'lum qobiliyatlarga ega bo'lishga majbur qiladi. Har bir ota-ona o'z farzandining rivojlangan va xilma-xil bo'lishini xohlaydi. Qobiliyatlari - bu har qanday faoliyatni amalga oshirishning muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'lgan, shaxsning bilim, ko'nikma va qobiliyatlari bilan kamaytirilmaydigan, lekin ularni o'zlashtirish tezligi va qulayligini tushuntiruvchi individual psixologik xususiyatlar Psixologiyada qobiliyatlarni rivojlantirishga faol yondashish eng samarali hisoblanadi. Qobiliyatlar nima? Bolaning ijodiy shaxs bo'lishi uchun bolalik davrida uning ko'rish, his qilish va tasvirlarning ifodaliligini anglash, atrofidagi dunyoning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini sezish, taassurotlarni yetkazish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Bolalarning o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyish etishiga ehtiyoj katta. Uning qoniqishi bolalarga hayotda kuchli quvonch hissini beradi. Biz xayolparastni bolada shunday saqlashimiz kerakki, u ijtimoiy hayotning faol yaratuvchisi, o'z shaxsiyatini yaratuvchisi bo'lib ulg'ayadi. Maktabgacha yoshda asosiy faoliyat o'yin hisoblanadi. Shuning uchun bola asosiy bilim va ko'nikmalarni o'yin shaklida oladi. O'yinda bola vosita, dizayn, tashkiliy, badiiy va boshqa ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun dastlabki turki oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda turli xil ijodiy o'yinlar faoliyati bolalarda maxsus qobiliyatlarni shakllantirish uchun alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim nuqta - bu murakkablik, ya'ni bir vaqtning o'zida bir-birini to'ldiruvchi bir nechta qobiliyatlarni takomillashtirish. Qobiliyatlarning birortasini u bilan bog'liq bo'lgan boshqa qobiliyatlarning rivojlanish darajasini oshirish haqida qayg'urmasdan turib uni rivojlantirish amalda mumkin emas. Masalan, nozik va aniq qo'lda harakatlar o'z-o'zidan o'ziga xos qobiliyatdir. Ammo ular tegishli harakatlar talab qilinadigan boshqa odamlarning rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Nutqdan foydalana olish, uni mukammal egallash ham nisbatan mustaqil qobiliyat sifatida qaralishi mumkin. Ammo xuddi shu mahorat, organik qism sifatida, intellektual, shaxslararo va ko'plab ijodiy qobiliyatlarga kiradi, ularni boyitadi. Bola bir vaqtning o'zida ishtirok etadigan faoliyat turlari uning qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Shu munosabat bilan, bolalarning qobiliyatlarini rivojlantiradigan faoliyatga qo'llaniladigan asosiy talablarni muhokama qilish kerak. Bu talablar quyidagilardan iborat: faoliyatning ijodiy tabiati, ijrochi uchun qiyinchilikning maqbul darajasi, to'g'ri motivatsiya va faoliyatni tugatish paytida va undan keyin ijobiy hissiy kayfiyatni ta'minlash. Shuni ham ta'kidlash kerakki, turli xil qobiliyatlarni o'zlashtirish uchun bolaning yoshini hisobga olish va qulay davrni o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan: - ikki yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bola og'zaki nutqni jadal rivojlantirishi kerak; - besh yoshdan etti yoshgacha bola o'qishni o'zlashtirishga eng tayyor - o'rta va katta maktabgacha yoshdagi bolalar rolli o'yinlarni ishtiyok bilan o'ynaydilar va rollarni o'zgartirish va ularga ko'nikishning ajoyib qobiliyatini namoyish etadilar. Faoliyatning alohida turlarini o'zlashtirishga

maxsus tayyorgarlikning har bir davri ertami kechmi tugaydi. Shuni tushunish kerakki, agar biron bir funktsiya o'z rivojlanishini qulay davrda olmagan bo'lsa, keyinchalik uning rivojlanishi juda qiyin bo'lib chiqadi. Umuman olganda, ta'lim va tarbiyaviy maqsadlar uchun qulay daqiqani o'tkazib yubormaslik va bolaga yangi faoliyatda o'zini namoyon qilishga yordam berish juda muhimdir. Kattaroq yoshda bola uni ushlay oladi deb umid qilmaslik kerak. Qobiliyatlar insonda mavjud bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar bilan chegaralanib qolmay, balki ularning tez egallashi, mustahkamlanishi va amaliy amaliy qo'llanilishini ta'minlaydi. Tabiiy shartlar qobiliyatlarning rivojlanishi moyilliklar, ya'ni tananing genetik jihatdan mustahkamlangan anatomik va fiziologik xususiyatlari. Qobiliyatlar sifat va miqdoriy xususiyatlarga ega. Birinchisi, ularning tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi (masalan, tasviriy faoliyatda - chiziq, mutanosiblik, shakl, yorug'lik va soya hissi, rang, ritm va boshqalar, shuningdek, badiiy tasavvur, hissiy moyillik, tasvirlangan narsaga hissiy munosabat; va boshqalar), ikkinchisi - qobiliyatlarni ifodalash darajasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Maktabgacha pedagogika" F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M.N. A'zamova. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T. 2019.
2. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2020.
3. O'yin orqali ta'lim olish. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V, T.2020
4. S.X. Jalilova, S.M. Aripova "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" Toshkent 2017.
5. Z. Nishonova, G. Alimova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" Toshkent 2006.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAYDA QO'L MOTORIKASINI
RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI**

Andijon davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim)
1-bosqich magistranti
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230559>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish, yashirin qo'l qobiliyatini ochib berish, ota-onalar bolalariga qanday yordam bera olishlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlari: mayda qo'l motorikasi, qo'llarni harakatlantirish, qo'l muskullari mashqlari, muskullarga oid turli xil o'yinlar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik xujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5198-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi PQ 3305-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari qabul qilinadi.

Kichik maktabgacha yosh jismoniy va aqliy rivojlanishining yuqori intensivligi bilan ajralib turadi. Bolaning faolligi oshadi, uning maqsadga muvofiqligi oshadi, ko'proq harakatlar xilma-xil va muvofiqlashtiriladi, shu jumladan qo'lning mayda qo'l motorika ko'nikmalari ham rivojlanadi. Bu yosh bir qator neoplazma bilan tavsiflanadi, ularni ko'rib chiqish bolaning keyingi rivojlanishi uchun muhimdir. Shunday qilib, 2-4 yoshdan boshlab bolaning faoliyatining tabiati va mazmunida, atrofdagilar: kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlarida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Bu yoshdagi faoliyatining yetakchi turi subyektiv samarali hamkorlikdir. Bu yoshning eng muhim yutug'i bolaning harakatlarining maqsadli xarakterga ega bo'lishidir.

I.E.Svetlovaning ta'kidlashicha, uch yoshda bolaning qo'llarining mayda qo'l motorika funksiyalari yanada yaxshilanadi, ular bilan fikrlash jarayonlari bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Mayda qo'l motorika ko'nikmalarini rivojlantirishning yetarli darajasi bolaning maktabga tayyorligining muhim ko'rsatkichidir. Qo'l va barmoqlar bilan aniq harakatlar qilish qobiliyatini va harfni o'zlashtirish uchun zarurdir.

Harakatning psixofiziologik tuzilishi murakkab. Bernshteyn "barmoqlarning mayda harakatlarini muvofiqlashtirish - bu harakatlantiruvchi organning haddan tashqari erkinlik darajasini yengish, boshqacha qilib aytganda, uni boshqariladigan tizimga aylantirish" yoki "muvofiqlashtirish- bu vosita apparatining boshqarilishiga tashkil etish" deb ta'riflanadi. Mayda qo'l motorika ko'nikmalari sohasi turli xil harakatlarni o'z ichiga oladi: ibtidoiy imo-ishoralardan, masalan, narsalarni ushlabdan tortib, inson qo'l yozuvi bilan bog'liq bo'lgan juda kichik harakatlarga. R.S.Nemovning yozishicha, mayda qo'l motorika mahorati kichik narsalarni boshqarish, yozish, chizish, qirqish, to'qish, tugun bog'lash, cholg'u asboblarni chalish va hokozo kabi nozik vazifalarni bajarish uchun zarurdir. Muallif mayda qo'l motorika ko'nikmalarini rivojlantirish ilmiy tadqiqotning mavjud yo'nalishlarini belgilab beradigan bir necha jihatlarda muhim deb hisoblaydi:

1. kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi bilan bog'liq holda:
- 2 .nutqning rivojlanishi bilan bog'liq holda:

3. mavzu va instrumental harakatlarni, shu jumladan yozishni amalga oshirish uchun o'z qo'l harakatlarini rivojlantirish.

Mayda motorika-bu qo'l-oyoqlarning kaftlari va barmoqlari bilan mayda va aniq harakatlarni bajarish qobiliyati. Mayda motorika sohasi ko'p sonli turli-tuman harakatlarni o'z ichiga oladi: oddiy ishoralardan tortib (masalan, o'yinchoqni ushlab olish) to juda murakkab harakatlargacha (masalan, yozish va rasm chizish). Mayda motorika tug'ilgan paytdanoq rivojlana boshlaydi. Oldiniga go'dak o'z qo'llarini o'rganadi, keyin ularni boshqarishga o'tadi. U buyumlarni butun kafti bilan ushlaydi, keyin esa faqat ikkita (katta va ko'rsatkich) barmog'i bilan oladi. So'ngra bolani qo'shiq, qalam, mo'yqalam kabi buyumlarni to'g'ri ushlashga o'rgatishadi. Mayda motorikaning juda muhim xususiyati bor. U bolaning asab tizimi, ko'rish qobiliyati, diqqat-e'tibori, xotirasi va idrok qilishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, bolaning nutqi rivojlanishi uchun ham mayda motorikani rivojlantirish uchun mo'ljallangan mashg'ulotlar, o'yinlar va mashqlar mavjud. Mayda motorikani rivojlantirish uchun ko'plab mashg'ulotlar, o'yinlar va mashqlar mavjud. Ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: barmoq o'yinlari, mayda buyumlar bilan bog'liq o'yinlar, shakl yasash va rasm chizish, barmoqlarni massaj qilish.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, bolalar o'z tabiatlariga ko'ra haddan tashqari qiziquvchan bo'ladi. Ular hamma narsani o'rganishga ta'mini sezishga qo'llari bilan ushlab ko'rishga harakat qiladi. Shu orqali bolalarni motorikasi rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimi 2030 yilgacha rivojlantirishning konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi .PF-5198-sonli Farmoni.
3. Павлов И.П. Полон. собр. соч. 2-е изд. (Текст) / И.П. Павлов. - М. Л., 1951.
4. Abdullajonova. D. R. Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish. Toshkent Innovatsiya-Ziyo 2021
5. Бернадская, М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика и коррекция [Текст]: методическое пособие / М.Э. Бернадская, О.В. Парамей, Л.И. Фильчикова. - М.: Полиграф-сервис, 2003.
6. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH // Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA VAQT HAQIDAGI TASAVVURLARNI UYG'OTISH

Andijon davlat pedagogik instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
Xakimova Umidaxon

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230613>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt haqidagi tasavvurni shakllantirish ularning kundalik faoliyatini rejalashtirish, intizomli bo'lish hamda maktab ta'limiga tayyorlanishda muhim ahamiyatga ega ekanligi. Vaqtni anglash bolaning tafakkuri va nutqining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, vaqt tushunchasi, vaqt birliklari, didaktik o'yinlar, interaktiv metodlar, pedagogik kuzatuv, soat va taqvim, bolaning tafakkuri, vaqtni rejalashtirish.

Bugungi kunda bu ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" hamda "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturini amalda joriy etish kabi davlat hujjatlarida bu sohaga oid masalalarni hal etish nazarda tutilgan.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bu tizimni chuqur tahlil qilib, shu paytgacha nazardan chetda bo'lgan eng kichik jihatlarigacha e'tibor qaratdi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim dasturlari va o'quv tarbiyaviy rejalariga qo'yilgan davlat talablarini takomillashtirish dolzarb masalaligicha qolayotganligi aniqlandi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun vaqt tushunchasi mavhum bo'lib, uni anglash va o'zlashtirish ko'p vaqt va to'g'ri yondashuvni talab etadi. Vaqtni to'g'ri idrok etish bolaning kundalik hayotini rejalashtirish, tartib-intizomni saqlash va maktab ta'limiga tayyorgarlik ko'rishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt haqidagi tasavvurni shakllantirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bolalarda vaqtni anglash qobiliyatining shakllanishi tafakkur, nutq va mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Vaqt tushunchasini o'rgatish orqali bolalar: Kundalik vaqt birliklarini (tong, kun, kechqurun, tun) farqlashni o'rganadilar. Soat va taqvim kabi vaqtni o'lchash vositalaridan foydalanishni boshlaydilar. Vaqtni rejalashtirish va o'z faoliyatini tartibga solish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Bolalarda vaqt tushunchasini shakllantirishda quyidagi usullardan foydalanish samarali hisoblanadi:

1. Didaktik o'yinlar: "Soatni top", "Qaysi vaqt?", "Taqvim o'rganamiz" kabi o'yinlar yordamida bolalar vaqt birliklarini o'rganadilar.

2. Interaktiv metodlar:

Soatlar, taqvimlar, ertaklar yordamida vaqt tushunchasini bolalarga yetkazish. Multfilmlar va hikoyalarda vaqt o'tishini ko'rsatish orqali tushunishni mustahkamlash.

3. Pedagogik kuzatuv:

Bolalarning kun davomidagi faoliyatlarini kuzatib, vaqtni qanday idrok etayotganini aniqlash.

4. So'zli tushuntirish va suhbatlar:

Vaqt haqida oddiy suhbatlar olib borish, masalan, "Biz ertalab nima qilamiz?", "Tushlikdan keyin nima qilamiz?" kabi savollar yordamida bolalarni fikrlashga undash. Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirishda bolaga alohida yaqindan yondashish ahamiyatga egadir. Tarbiyachi guruh bilan ko'pincha frontal ish olib boradi. Ushbu frontal ish yutuqlar bilan

birga, kamchiliklarga ham egadir. Bolalarning faoliyati uchun bir xil sharoit yaratilganligi va vazifani bajarish imkoniyatlari bolalarda har xil bo'lganligi sababli materialning o'zlashtirilishi ham har xil bo'ladi. Frontal yondashish bolalarning axborot xazinasini to'liq e'tiborga olishga imkoniyat bermaydi, chunki ular turli bilim qiziqishlariga, qobiliyatlariga va layoqatlariga ega. yordam berish bilan qo'shib olib boriladi, bunga xatolarni tuzatish ham qo'shiladi. Tarbiyachi bolalar bilan bajariladigan yakka va jamoa ishlari jarayonida xatolarni tuzatishni amalga oshiradi

Maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt tushunchasini shakllantirish ularning tafakkuri va intizomini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'yin, interaktiv metodlar va pedagogik yondashuvlar orqali bolalar vaqtni to'g'ri idrok etishni o'rganadilar va kundalik hayotda uni qo'llay boshlaydilar. Vaqtni to'g'ri rejalashtirish ko'nikmasi esa ularning kelgusidagi ta'lim jarayoniga tayyorgarligini kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirlar mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" gi 802-sonli qarori 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi PQ-4312-sonli 2019-yil
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi maktabgacha ta'lim agentligining "Maktabgacha ta'lim agentligi tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risida" gi 124-son buyrug'i, 2023-yil
4. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni O'RQ-637, 2020-yil
5. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK NAZARIYANI SHAKLLANTIRISH

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi
Ibroximova Shodiyona

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230652>

Annotatsiya. Bolalar psixologiyasi fanining predmeti, maqsadi va vazifalari, fanning asosiy kategoriyalari, boshqa fanlar bilan aloqasini bayon etilgan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ekologik tarbiya berish usullari ham ifoda etilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar psixologiyasi, predmeti, maqsadi, vazifa, kategoriya, bolalik, taraqqiyot, yosh.

Psixika taraqqiyoti - tug'ilgandan boshlab yosh davrlari o'tishi bilan psixika faoliyatining takomillashishidir. Psixik taraqqiyot bolaning insoniyat tarixi davomida to'plagan bilim va tajribalami o'zlashtirishi hamda shaxs sifatida shakllanib borishi jarayonidan iborat. Yosh — individ psixik taraqqiyotining aniq vaqt chegarasiga ega bo'lgan bosqichi. Psixik taraqqiyotning har bir bosqichida individda muayyan fiziologik va psixologik o'zgarishlar kuzatiladi. Odatda psixologiyada xronologik va psixologik yosh ajratiladi. Xronologik yosh inson tug'ilgandan boshlab necha yosh yashaganini ifodalaydi. Psixologik yosh esa inson psixik rivojlanishi darajasini aks ettirib, ko'pincha aqliy yosh deb ataladi. Aqliy yosh turii yoshdagi odamlar uchun mo'ljallangan maxsus test topshiriqlari orqali aniqlanadi. Aqliy yoshning xronologik yoshga nisbati bola psixik taraqqiyotining o'ziga xos ko'rsatkichi — intellektual rivojlanish koeffitsientini hosil qiladi, bu koeffitsient ingliz tilidan olingan qisqartma IQ harflari orqali belgilanadi.

Bolalar psixologiyasi - psixologiya fanining alohida tarmog'i bo'lib, u turli yosh davrlarida bola psixik taraqqiyotining qonuniyatlarini, shuningdek, bir yosh bosqichida boshqasiga o'tish qonuniyatlarini o'rganadi. Bolalar psixologiyasi fanining asosiy e'tibori tug'ulgandan yetuklik davrigacha inson psixikasi va ongning qanday rivojlanishiga qaratilgan. D.B.Elkonin yozganidek, bola jamiyat a'zosi va shaxs sifatida shakllanib borar ekan, bolaning psixikasi rivojlanib, olamni aks ettirish qobiliyatii go'daklikdan yetuk davrigacha murakkablashib va takomillashib boradi. Ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari, uning qonuniyatlarini bolalar psixologiyasi tadqiq etadi. Bola rivojlanishiniug turli tomonlarini har xil fanlar - anatomiya, fiziologiya, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi, gigiyena, etnografiya va boshqa fanlarni uzviy bog'lab turadi. Tug'ilgandan yetuklik davrigacha bola psixik taraqqiyotini o'rganish esa psixologik bilimlarning maxsus sohasi - bolalar psixologiyasining zimmasidadir. Chunki bolalar psixologiyasi bola psixik taraqqiyotining qonuniyatlari, rivojlanishntag turli bosqichlarida bola psixikasiga xos xususiyatlar haqidagi fandır. L.F. Obuxova ta'kidlaganidek, bolalar psixologiyasi fanining predmeti tarixan o'zgarib borgan. Bugungi kunda bolalar psixologiyasi fanining predmeti ontogenezdagj psixik taraqqiyotning umumiy qonuniyatlarini, yosh davrlarini, bir yosh davridan boshqasiga o'tish sabablarini aniqlashdan iborat. Agar pediatr bolalarning jismoniy salomatligi bilan shug'ullansa, bolalar psixologi bola psixikasining qanchalik to'g'ri rivojlanayotgani va faoliyat ko'rsatayotganini, bordiyu, bu sohada kamchilik bo'lsa, uni nimaning hisobiga kompensasiyalash mumkunligini o'rganadi. Hozirgi kunda bolalar psixologiyasi fani predmetining kengayib borishi kuzatilmoqda. Bu hodisa bolaning homila davridagi rivojlanishini tobora chuqurroq o'rganish natijasida ro'y bermoqda.

Bolalar psixologiyasi fanining taraqqiyoti ikki asosiy yo'nalishda kechadi, psixik taraqqiyot manbalari muammosining nazariy hal etilishi va bolalar psixikasini o'rganishning yanada samaraliroq metodlarini qidirish. Psixik taraqqiyot manbalari muammolari nazariy hal etish deganda, ushbu muammo bilan shug'ulangan asosiy psixologik maktablar va yo'nalishlar vakillarining qarashlari tushuniladi. Bola psixikasini o'rganishning yanada samarali metodlarini qidirish bolalar psixik taraqqiyotiga xos xususiyatlar haqida aniqroq axborot olishga xizmat qiluvchi metodlarni ishlab chiqishni anglatadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarga individual

yondoshish uchun ularning individual psixologik xususiyatlarini, shaxsining o'ziga xosligini bilish, o'rganish zarur. "Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo'lsa, u oldin o'sha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak", - deb yozgan edi K.D.Ushinskiy. Shuning uchun har bir tarbiyachi bolalami o'rganishi usullari bilan qurollanishi shart. Demak, bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi asoslarini bilish har bir tarbiyachisi, har bir metodist uchun muhim ahamiyatga ega. Har bir fanning o'z predmetini o'rganish metodlari bo'lgani kabi, bolalar psixologiyasi ham psixologiya fanining alohida bo'limlari mavjud tadqiqot metodlariga ega. Bolalar psixologiyasining metodlari faqat nazariy, ilmiy tadqiqot ishlari uchungina emas, balki kundalik, amaliy vazifalarni hal qilish uchun ham zarur.

Bola psixikasini o'rganishda tadqiqotchi bir qator prinsiplar - qoidalarga tayanishi, ularga rioya etishi lozim bo'ladi. Bu prinsiplari quyidagilardan iborat: Ob'ektivlik prinsipi tadqiqotchidan ma'lumotlar bilan ularning talqinini aralashtirib yubormaslikni talab qiladi. Masalan, mahsg'ulot davomida bola oynadan tashqariga qarayotgan edi deb aytilsa, bu muayyan hodisa haqidagi ma'lumot bo'lib hisoblanadi. Lekin "bola e'tiborsiz" deb aytish hodisaning talqinidir. Hodisaning o'zi bilan uning talqinini aralshtirib yubormaslik kerak. Chunki yuqoridagi misolda ham bola oynaga qarab turgan bo'lsa ham, tarbiyachi so'zlariga katta e'tibor berayotgan bo'lishi mumkin. Sababiylik prinsipi bola shaxsi va ongida yangi sifatleri hosil bo'lishi ta'minlovchi barcha shart-shaioit va omillarni imkon qadar o'rganishni talab qiladi. Masalan, mashg'ulot davomida bola tez-tez oyna tarafga qarayotgan bo'lsa, bu hodisaning iloji boricha ko'proq sabablarini aniqlashga urinish kerak: ko'chadagi biron narsa bola e'tiborini o'ziga tortishi, mashg'ulotda bola charchab qoldimi. O'tilayotgan material bolaga yaxshi tanishmi va hokazo. Sinchkovlik va muntazainlik prinsipi bola psixibasi shakllanishi jarayonini, bunda psixolog va pedagoglar ta'sirini sinchkovlik bilan kuzatib borishni talab qiladi. Ushbu prinsipga muvofiq oldindan: a) tadqiqot joyi va vaqti aniqlanishi kerak; b) tadqiqotda o'rganiladigan sinaluvchilar pragrammasi tuzilishi lozim; c) tadqiqot qaysi vaqtda va qanday vaqt oraliqlarida o'tkazilishini belgilash zarur. Ushbu bandler belgilangach, ulardan chetga chiqmaslik kerak, ya'ni qandaydir subyektiv sabablar bilan shoshilinch xulosalar chiqarmaslik, tadqiqotni bevaqt tugatish hollariga yo'l qo'ymaslik kerak. Aks holda ob'ektivlik prinsipi buzilgan bo'ladi.

L.S.Vigotskiyning ta'kidlashicha, bola taraqqiyotida barqaror davrlar inqirozi davrlar bilan almashadi. Inqirozlar ikki yosh davri tutashgan joyda, bola psixikasi va xulq atvoridagi eski xususiyatlarning yo'qolib, yangilari almanishi davrida ro'y beradi. Demak, L.S.Vigotskiy psixologiyada madaniy-tarixiy yondashuvga asos solgan. Mazkur yondashuv bolalair psixologiyasidagi nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda ham katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология М.: 2001
2. Davletshin M.G. va boshqalar "Yosh davrlar va pedagogik psixologiya".T.: TDPU 2004
3. Dusrmixamedova SH.A., Nishanova Z.T., Jalilova S.X., Karimova SH.T., Alimbaeva SH.T. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.- T.; Pal vatexnologiyamarkazining bosmoxcnasi.- 2013. -344 b.
4. Кайл Р. Детская психология; Тайны психики ребенка. -СПб.: прайм - ЕВРОЗНАК.2002.-416с.
5. Лесгафт П.Ф. "Во:растная и педагогическая психология" М.: 1991
6. Немов Р.С. Психология.-М.: ВЛАДОС. Кн.2. Психология образования, 2003. -(508 с.
7. Nishonova Z.T., Alimova G.K. "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi". T.: 2005
8. Соколова У.Э. "Психология развития человека" М.:2001
9. Шаграева О.А. Детская психология.: Теоретический и фактический курс. --М.: ВЛАДОС. 2001.-368 с.
10. Goziev E.G "Ontogenez psixologiyasi". T.: Ноши]р. 2010 11. Юнона Н.И. "Психологическая готовность ребенка к обучению в школе" М.:2003

MAKTABGACHA TA'LIM DIDAKTİKASINING AHAMIYATI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Qo'ldasheva Ro'zixon Tojiboy qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230668>

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim didaktikasi, maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limi va o'qitish, bolalarga obyektiv dunyoni chuqurroq anglashga ko'maklashish haqida so'z yuritiladi. Hozirgi sharoida maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatida pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar keng foydalanilmoqda. Turli xil mashg'ulot jarayonida materiallardan samaraliy foydalanish yo'llarini tarbiyachi va o'qtuvchilarga yetkazib berish pedagogik fani oldida turgan dolzab muammolardan biridir.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, ta'lim texnologiyasi, pedagogik o'yin usullari, ijodiy fikirlash, badiiy tasavvur, dunyoqarash, o'quv material, didaktik o'yinlar. Ta'lim va tarbiya, munosabat, ijtimoiylashish.

Maktabgacha ta'lim didaktikasi - maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limi va o'qitish nazariyasi hisoblanib uning maqsadini belgilaydi, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish va ularni maktabdagi o'qishga tayyorlashni ta'minlovchi ta'limning mazmuni, metodlar va tashkiliy shakllarni ishlab chiqaradi. Maktabgacha ta'lim didaktikasining asoschilari Y.A.Komenskiy va K.D.Ushinskiy tadqiqotlarida yoritilgan. Y.A.Komenskiyning "Onalar maktabi" nomli asarida maktabgacha ta'limning maqsadi - atrof atrof-muhit haqidagi oddiy bilimlarni o'zlashtirish axloqiy odatlarni rivojlantirish va bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash ekanligi ta'kidlab bolalarga beriladigan bilimlarning ilk dasturini belgilab beradi. Oldin rejani tarbiya va ta'limning boshlanishi maktabgacha yoshdadir, degan g'oyani ilgari surgan edi. K.D.Ushinskiy maktabgacha ta'limning vazifasi aqliy salohiyat va nutq qobiliyatlarini rivojlantirishdan, ularning maktabga tayyorlashdan iboratdir deb ta'kidlaydi. Bunda u ko'rgazmalilikka mashg'ulotlarning qiziqarligiga tayanish zarurligini uqtiradi. Shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotlari dasturiga kiritish zarur bo'lgan bilimlar doirasini belgilab beradilar. Bular tabiat jamiyat kishilar mehnati buyumlar va materiallar haqidagi bilimlardir. Ularning ta'kidlashicha bilimlar dasturlarini barcha bolalar o'zlashtira olishi lozim va buning uchun bolalar imkoniyatlarini ularni o'qitish metodlarini o'rganish o'yin va mashg'ulotlarni ular bilan aloqadorlikda qo'llash lozimdir. Bu g'oyalar maktabgacha ta'lim didaktikasidagi tadqiqotlar yo'nalishini belgilab berdi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirish nazariyasini E.I.Tixeeva ilmiy jihatdan asoslab berdi. U buyumlar kishilar mehnati tabiat hodisalari haqidagi bilimlarni mazmunini kichik va katta maktabgacha yoshdagi bolalar yoshini hisobga olgan holda belgilab atrof-muhit haqidagi bilimlar bolalar lug'atini boyligini o'stiridagi o'rnini bolalar tasavvurlarni shakllantirishga va qiziqarli mashg'ulotlar turlarini ularni o'tkazish metodlarini ishlab chiqdi. Y.I.Tixeeva ta'limning ko'rgazmali bo'lishini bolalar faoliyatiga tayanish zaruriyatlarini uning o'yin bilan bog'liqligini isbotladi o'qitish muayyan bilimlar davorasi va nutq ko'nikmalarining tarbiyachi tomonidan berilishi va uni bolalar tomonidan o'zlashtirilishidan iborat faoliyat sifatida ifodalab berdi. L.S.Vigodskiy psixolog olim maktabgacha ta'limning dasturiligi haqidagi masalani ko'tarib chiqdi. U maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan bilimlarning muntazamlilik prinsipiga asoslab, maktabgacha yoshdagi o'qish dasturlarini maktabdagi ta'lim dasturlaridagi farqli yoritib berdi. u ta'limning maktabgacha yoshdagi bolalar kamoloti va uning maktabdagi ta'lim ishlarning mazmuni shundagina ko'chirib qo'ymaslikka chaqirdi.

Maktabgacha ta'lim didaktikasining rivojlanishida maktabgacha pedagogika sohasi bo'yicha olim A.P.Usova tadqiqotlari ta'lim prinsiplarining ahamiyati katta bo'ldi. U maktabgacha yoshdagi bolalarni o'yin ta'lim sensor tarbiya pedagogika jarayonlarini va xalq amaliy ijodiyoti masalalarni ilmiy jihatdan asoslab berdi. U maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'quv jarayonlarning tashkiliy shakllari va metodlarni bolalar har tomonlama tarbiyalash va rivojlantirishdagi ularning maktabga

tayyorlashdagi ahamiyatini ko'rsatib berdi. Uning rahbarligida bolalar bog'chasi dasturlari ishlab chiqilgan. O'qitish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda shu yoshdagi bolalarga xos bo'lgan va katta yoshli kishilar faoliya tiga kirgan bilish hissiy obrazli tafakkur kabi qobiliyatlarni rivojlantirish g'oyalari A.V.Zaporojes va N.N.Podyakovlar ilmiy jihatdan tadqiqot qildilar. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotidagi talimiy jarayonlarni rivojlantiruvchilardan biri hisoblandi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama shakllantirish ularni bilan ko'nikma g'oyalarni yanada mustahkamlab borishda ularni o'sha muhitga moslashishi kerakligi haqida ham z fikrlarimizni bildirib o'tak bo'ladi ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalar dastlabki g'oyalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan olib boshlaydi va u tashkilotlaridagi tarbiyachilar ularga beratirgan bilimlar orqali bu bilimkonik va malakalarni sekin astalik bilan mustahkamlab boradi. Maktabgacha ta'lim didaktikasi muammolarni nazariy va amaliy tarzda ishlab chiqish maktabgacha ta'lim-tarbiya dasturida "Mashg'ulotlarda ta'lim berish" degan bo'lim ochish imkoniyatini yaratdi.

Didaktika pedagogik fan sohasi sifatida o'qitishning mohiyatini yorituvchi kategoriyalar va tushunchalar bilan ifodalanadi. Maktabgacha pedagogikaning asosiy kategoriyalari: ta'lim, bilan, ko'nikma, malaka, ma'lumot, tarbiya, rivojlanish va shakllanishdir.

Kategoriya - fanning mohiyatini ifoda etuvchi eng muhim asosiy tushuncha.

Ta'lim - bu ta'lim oluvchiga maxsus tayyorlangan mutaxassislar yordamida bilim berish va ulardagi ko'nikma hamda marakalarni shakllantirish jarayoni bo'lib bu bolalarning shaxs sifatida hayotga va mehnatga ongli ravishda tayyorlash vositasidir. Ta'limning asosiy vazifasi ta'lim oluvchini o'qitishdan iborat. Shuningdek u oila ishlab chiqarish va va ma'lumot berish vazifalarini bajaradi.

Ta'lim berish- ta'lim beruvchining intellektual salohiyatlarini yuksaltirishga qaratilgan pedagogik faoliyat bo'lib, u shaxsning aqliy faoliyatini rivojlantirish, o'qish o'qitish jarayonlarini mazmunan mohiyatini ongli ravishda anglab yetishlari orqali amalga oshiriladi.

Ta'lim - o'qitish jarayonida tarbiyalanuvchilar tomonidan egallangan bilim, ko'nikma, malakalarni, o'zida ifoda etadi.

Bilim - bu ijtimoiy tarixiy, insoniyat hayoti davomida to'p, amalda sinovdan o'tgan va obyektiv dunyoni chuqurroq anglashga, hamda o'zgartirishga yo'naltirilgan tabiat, jamiyat, tafakkur va faoliyat usullari qonuniyatlari haqidagi ilmiy tushunchalarning yaxlit va tizimlashtirilgan majmadir. Bilan o'z navbatida kundalik, ilmiy, nazariy, bilimlarga bo'linadi. Insonning jamiyatda muomala va o'zining tushkunliklarida o'z aktini topadi ko'nikmalar bilimlar asosida tarkib topadi va o'z ichki avval tirgan malakalarini oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Atayeva N. Salayeva M, Hasanov S. Umumiy pedagogika. T., 2013y.
2. Avliyoqulov N., Musaeva N., Pedagogik texnologiyalar. T., 2008y.
3. Zunnunov A., Maxkamov U., Didaktika ta'lim nazariyasi. T., Sharq, 2006y.
4. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Fan – texnologiyalar T., 2010 y.
5. Mahmudov A.X. Uzliksiz ta'lim jarayonida kompetenlik yondashuvini joriy qilishning didaktik asoslari. 2012 y.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING DIQQATINI JAMLASH
ORQALI BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Qodirova Manzuraning Iftixorjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230695>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqatini jamlash va uni rivojlantirish jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada, bolalar psixologiyasining dastlabki bosqichlarida diqqatning qanday shakllanishi va rivojlanishi haqida ilmiy yondashuvlar taqdim etiladi. Shuningdek, bolalarning diqqatini jamlashni rag'batlantirish uchun o'yinlar, mashqlar va pedagogik metodlarning samaradorligi muhokama qilinadi. Maqola diqqatning o'zgaruvchan va individual xususiyatlari, shuningdek, bu jarayonga turli tashqi va ichki omillarning qanday ta'sir ko'rsatishi haqida fikrlar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh, diqqatni jamlash, rivojlanish jarayonlari, bolalar psixologiyasi, pedagogik metodlar, o'yinlar va mashqlar, ta'lim jarayoni, tashqi va ichki omillar.

Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarning yoshiga mos ravishda faoliyatni boshqarish, diqqatni jamlash va maqsadga erishish jarayonlarini tushuntirish kerak. Chunki, maktabgacha yoshdagi bolalar o'z faoliyatlarini ongli ravishda boshqarish, imkoniga ega emaslar, shuning uchun ularning faoliyatini turli yosh bosqichlariga qarab boshqarish usullari farq qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik jihatdan sog'ligi juda muhim, chunki bu yoshdagi bolalar o'z shaxsiyatlarini, hissiyotlarini va ijtimoiy munosabatlarni shakllantira boshlaydilar. Psixologik sog'lik nafaqat bolalarning hissiy holati, balki ular o'zlarini qanday anglashlari, boshqalar bilan munosabatda bo'lishlari va dunyoqarashlarini shakllantirishlariga ta'sir qiladi. Quyida, maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik sog'ligi qanday bo'lishi kerakligini yoritib beraman: O'zini anglash va o'zlikni qabul qilish: Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar o'zlarini anglashni boshlaydilar. Ular o'zlarini va boshqalarni ajratishga, shaxsiy chegaralarni belgilashga harakat qiladilar. Bu jarayon bolaning o'zlik hissini rivojlantirishga yordam beradi. sog'lom o'zlik hissi va o'zini anglash — bu jarayonlarning rivojlanishi yoshga qarab o'zgaradi va har bir bolaning imkoniyatlari farq qiladi. Bu nafaqat bola yashayotgan sharoitlar, balki uning shaxsiy rivojlanishiga, temperamentiga va atrof-muhitga ham bog'liq. Sog'lom o'zlik hissi ya'ni, o'zini qadrlash va o'ziga ishonish bola psixologiyasida juda muhim, lekin bu bolaning rivojlanish darajasi va yoshiga mos holda shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar hali o'z-o'zini anglash va o'zlikni qabul qilishni to'liq amalga oshira olishmaydi, lekin ular asta-sekin bu jarayonni o'zlashtiradilar. Bolalarni diqqatini jamlash orqali bilim berish — bu maktabgacha ta'lim jarayonida juda muhim va samarali usul. Maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatlarini uzoq vaqt davomida biror narsaga jamlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, chunki ularning diqqat qobiliyati hali rivojlanmagan. Shuning uchun, bolalarning diqqatini jamlash va unga asoslanib bilim berish jarayonini quyidagi usullar yordamida amalga oshirish mumkin.

Bola diqqatini jamlash uchun faoliyat qiziqarli va interaktiv bo'lishi kerak. Bolalar o'zlari qiziqayotgan va faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor beradilar. O'yinlar orqali bolalarni faol ishtirok etishga undash mumkin. Masalan, ranglar yoki shakllar bilan bog'liq o'yinlar, hayvonlar haqidagi o'yinlar yoki masalalar bolalarning diqqatini jamlashni osonlashtiradi. Bolalar bilan faol muloqot qilish, ular bilan qo'shma ishlarni bajarish, masalan, rasm chizish, modellash, yoki qo'l mehnati bilan shug'ullanish, diqqatni jamlashda samarali bo'ladi. Maktabgacha ta'lim faoliyat eng asosiy inobatga olinadigan holat mazmunli qisqa va maqsadga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bo'lishi kerak, chunki bolalar uzun vaqt davomida biror narsaga e'tibor bera olishmaydi. Shuning uchun, mashg'ulotlarni qisqa, lekin samarali qilish zarur. Har bir mashg'ulotning aniq maqsadi bo'lishi kerak, bu bolalarga nima uchun ishlayotganliklarini tushunishga yordam beradi. Qisqa muddatli mashg'ulotlar: 5-10 daqiqa davomida biror

mashg‘ulotga e’tibor berish bolalar uchun yaxshi bo‘ladi. Bunda ular diqqatni jamlab, qisqa va aniq maqsadni amalga oshiradilar. Maqsadni aniqlash: Har bir mashg‘ulotning boshlanishida bolalarga uning maqsadi tushuntirilishi kerak. Masalan, “Bugun biz ranglarni o‘rganamiz va ular bilan rasm chizamiz!” degan tarzda. Ushbu faolyatlar davlat nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yosh guruhlariga mos ravishda bo‘lishi lozim.

Birinchi guruh: Kichik yoshdagi bolalar(3-4 yosh). Bu yoshdagi bolalar uchun faoliyatni boshqarish juda oddiy va intuitiv bo‘lishi kerak. Bolalar bu yoshda ko‘proq o‘yinlar orqali o‘rganishadi, diqqatni qisqa muddatga jamlay olishadi va ularning faoliyati ko‘pincha tasodifiy va spontandir.

Faoliyatni boshqarish: Kuchaytirish, susaytirish, tezlashtirish, sekinlashtirish Faoliyatni kuchaytirish: Ushbu yoshdagi bolalar uchun faoliyatni kuchaytirish, ko‘proq jismoniy va qiziqarli o‘yinlar orqali amalga oshiriladi. Misol uchun, ularga rangli o‘qlar yoki shakllar yordamida ta’lim berish. Faoliyatni susaytirish: Bu yoshda bolalar qisqa muddatli e’tibor va faoliyatga ega, shuning uchun agar faoliyat uzoq davom etsa yoki ular charchasa, dam olish vaqti kerak bo‘ladi. Faoliyatni tezlashtirish: Kichik yoshdagi bolalar uchun tezlashtirish ko‘proq qiziqarli va rag‘batlantiruvchi elementlar yordamida amalga oshiriladi. Masalan, o‘yinlar orqali faoliyatni tezlashtirish mumkin. Faoliyatni sekinlashtirish: Agar bola faoliyatga diqqatini jamlay olmayotgan bo‘lsa yoki charchagan bo‘lsa, faoliyatni sekinlashtirish va unga dam olish imkoniyati yaratish zarur. 5-6 yoshdagi bolalar uchun faoliyatni boshqarish va yo‘naltirish, ularning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam berishi kerak. Bu yoshdagi bolalar ko‘proq o‘zlariga ishongan holda harakat qilishni boshlaydilar, lekin ular hali ham qo‘llab-quvvatlash va yo‘l-yo‘riqqa muhtoj. Ularni samarali yo‘naltirish uchun bir necha amaliy usullarni qo‘llash mumkin. Bolalarga aniq va sodda vazifalar berish, ular faoliyatni boshqarishda o‘zlarini ko‘proq erkin va ishonchli his qilishlariga yordam beradi. Vazifalar qanchalik oddiy va aniq bo‘lsa, bolalar shunchalik muvaffaqiyatli bajaradilar. Ijobiy Rag‘batlantirish va Tashakkur Bolalar muvaffaqiyatli bajarilgan har bir kichik vazifani baholash va rag‘batlantirishni yaxshi ko‘radilar. Bu ularni keyingi vazifaga rag‘batlantiradi va faoliyatni davom ettirishga undaydi. Har bir faolyatni oxirida rag‘bat qilish kerak va kichik maslahatlar berish lozim. Bolalar 5-6 yoshda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantira boshlaydilar. Ularni guruhda faoliyatni boshqarish va boshqalar bilan hamkorlikda ishlashga yo‘naltirish muhim. Masalan: “Hamma o‘yinchoqlarni bo‘lishing, bir-biringizga yordam berishga harakat qiling”. Navbat kutish va birgalikda ishlashni o‘rgatish: “Endi navbat bilan o‘ynaymiz. Har biringiz o‘z navbatingizda yordam bering. Qoidalarga Amal Qilishni O‘rgatish- bolalar bu yoshda qoidalarga rioya qilishni o‘rganishlari kerak. Ularni tartibga solish va qoidalar asosida faoliyatni boshqarish muhimdir. Qoidalarga amal qilish bolalarga o‘zlarini boshqarishni o‘rgatadi. Masalan: Biz o‘yin tugagandan keyin o‘yinchoqlarni yig‘ishimiz kerak. Qoidalarga rioya qilishni mustahkamlash: “Har birimiz o‘z joyimizga o‘tib, kutamiz. O‘zini Boshqarishni O‘rgatish- bolalar o‘z harakatlarini boshqarishni o‘rganishlari kerak. Bu ularni o‘z vaqtlarini boshqarish, diqqatni jamlash va o‘zlarini to‘g‘ri tutish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ko‘rsatma va nazorat qilish: Endi o‘z harakatlaringni diqqat bilan amalga oshirib, vazifani tugatishga harakat qil. Bolalarni mustaqil boshqarishga tayyorlash -bolalar 5-6 yoshga kelib o‘zlarini boshqarishni o‘rganishlari kerak, lekin ular uchun mustaqil ishni qadam-baqadam o‘rgatish zarur. Masalan: “Bugun biz biror ishni yakunlashni o‘rganamiz. Qaysi rangdagi shakllarni joylashtirishni boshlashni xohlayapsiz?” Yo‘naltirish: “Har bir shaklni tartibda joylashtiring, keyin esa biror narsa yaratish uchun o‘z ranglaringizni tanlang”. 7 yoshli bolalar Maktabgacha ta’limning yakuniy bosqichi: Bu yoshda bolalar ko‘proq mustaqil harakat qilishni o‘rganadilar va ular o‘z faoliyatlarini to‘liq boshqarish imkoniga ega bo‘lishadi. Faoliyatni boshqarish, bolalarni o‘z vaqtlarini to‘g‘ri tashkil qilishga, kerakli ishlarni rejalashtirishga va bajarishga o‘rgatadi. Bu yoshdagi bolalar uchun faoliyatni boshqarish, ayniqsa, bir nechta ishni birgalikda bajarish, o‘zgarishlarga moslashish va muammolarni hal qilishga yordam beradi. Maktabga tayyorgarlik jarayonida, bolalar o‘z faoliyatlarini ko‘proq boshqarish orqali o‘zlariga bo‘lgan ishonchni oshiradilar va yangi o‘quv yili uchun tayyorlanadilar. Ijtimoiy ko‘nikmalar

rivojlanadi, chunki bolalar o‘zaro o‘yinlarda o‘z navbatini kutishni, boshqalar bilan muvofiqlikda ishlashni va guruhda faoliyatni boshqarishni o‘rganadilar.

Bola tayyor iroda bilan tug‘ilmaydi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi davrda bola irodasini o‘stirishda oila va yaqin atrofdagi sotsial muhit nihoyatda katta ro‘l o‘ynaydi. Bola hayotida ko‘proq uning o‘z tashabbusi bilan uyushtirilgan o‘yin harakatlari asosiy o‘rinda turadi. Hozirgi kunda Maktabgacha ta’lim tashkilot faoliyati yanada takomilashib bormoqda, maktab faoliyatining ayrim ta’lim jarayonlari maktabgacha ta’lim tashkiloti zimmasiga yuklatildi. Ilgari maktabgacha talim tarbiyalanuvchisini faqatgina qamarab turish bo‘lsa hozirgi kunda esa Bolalarni yosh guruh mos ravishda diqqatni jamlash orqali bilimlarni bilish. 5-6 yoshdagi bolalarni faoliyatni boshqarish va yo‘naltirishda qo‘llash juda muhimdir. Ularni mustaqil ishlashga rag‘batlantirish, ammo ularni doimo nazorat qilish va yo‘naltirish zarur. Bu yoshdagi bolalar uchun faoliyatni boshqarishda qadam-baqadam rag‘batlantirish, o‘z vaqtini boshqarish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish va qoidalarga amal qilish muhim sanaladi. Shuningdek, bolalar qoidalarga rioya qilishni o‘rganishda o‘zlarini rivojlantiradilar, bu esa ularga yanada muvaffaqiyatli bo‘lishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O‘zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Qodirova F.R, Toshpo‘latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
3. D.R. Babaeva. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” T.: “Barkamol avlod fayz” 2018 y. Darslik.
4. Takomillashtirilgan ”Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi, T- 2022 y.
5. Qodirova.N.R. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

MAKTABGACHA TA'LIMDA - ZAMONAVIY TARBIYACHI

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi
Ismoilova Umida

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230720>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari qanday bo'lishi va unga qo'yiladigan zamonaviy talablar haqida yoritilgan. Mashg'ulotlarni zamonaviy tarbiyachi qanday o'tishi lozimligi haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy tarbiyachi, pedagog, kreativlik, muomala madaniyati, pedagogik mahorat, yangilanish, texnologiya.

Hozirgi katta tezlik bilan rivojlanib kelayotgan davrda har bir inson yangicha hayot tarzi, yangicha dunyo qarashi shakllanib bormoqda. Shu jumladan yetishib kelayotgan yosh avlod ham. Ular uchun kunda kunga yangilik va taraqqiyot rivojlanib borayotgan ekan ularnu oddiy darslik yoki eski qo'llanmalar va eski ta'lim jarayoni bilan qiziqtirib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir soha har bir jabhada yangilanish va o'z ustida ishlash dolzarb masalaga aylandi. Bu bilimlarning boshlangich poydevori bo'lgan Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktab ta'limi alohida o'rin tutadi. Bu o'qituvchi va tarbiyachilardan yangi bilim va yangi tajriba mahoratlarini talab qiladi. Hozirgi kunda MTT tarbiyachilariga bir qancha talablar qo'yiladi, shu jumladan pedagogik mahorat ham. Pedagogik mahorat bu—tarbiyachining shunday shaxsiy va kasbiy fazilatlarini belgilaydigan xususiyatki, u o'z o'quv fanini chuqur va atroflicha bilishida, pedagogik –psixologik va metodik tayyorgarligida, yoshlarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topib, amaliy faoliyatga qo'llashida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, kutubxonachi rahbar va xodimi insoniylik, mehnatsevarlik va fidoyilik kabi ma'naviy –axloqiy fazilatlarini o'zida tarkib toptirishi lozim. Shuni alohida qayd qilib o'tmoq zarurki, tarbiyachilik kasbi murakkab va ma'suliyatli kasbdir. Ushbu kasbning sharafliligi va murakkabligi shu bilan belgilanadiki, u doimo ongning yagona sohibi bo'lgan inson bilan muloqotda bo'ladi. Ongli va tirik jonzot esa aqliy, ruhiy, hamda jismoniy jihatdan doimo rivojlanishda bo'ladi. Shuning uchun, bola bilan doimo muloqotda bo'lganda, unga ta'sir ko'rsatish uchun muntazam ravishda psixologiya, tarbiya nazariyasi kabi fanlarni mukammal o'rganib, o'z kasbiy mahorati ustida muttasil ish olib borishi kerak. Bu tarbiyachidan pedagogik – psixologik va metodik tayyorgarlikni ta'minlaydi. Pedagogik mahorat- pedagogik jarayonda tarkib topadi. Pedagogik jarayon esa kasbiy va shaxsiy tayyorgarlikni yo'lga qo'yib, mehnatga, hayotga tayyorlash uchun davlat, jamiyat, millat va kelajak avlod oldida javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shuning uchun, xodim shaxsiy va kasbiy fazilatlar egasi bo'lishi lozim. Pedagogik nazokat(takt) – o'qituvchining pedagogik maqsadga muvofiq, foydali, qimmatli harakatlarining o'lchovi, me'yori va ta'sir vositasining chegarasi sifatida xarakterlanadi. Pedagogik mahoratning qayd qilingan tarkibiy qismlari o'qituvchining kasbiy xususiyatlarini boyitadi va uni mohirlik sari yetaklaydi va o'qituvchi – tarbiyachida pedagogik mahorat malakalarining tarkib topishiga yordam beradi. Ammo, o'z kasbining mohir ustoz bo'lish uchun faqatgina ularga tayanib, ish tutish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Buning uchun muntazam ravishda pedagogik fikrlash, pedagogik o'ylash, pedagogik ish tutish lozim bo'ladi. Bu deganimiz o'z faoliyatini pedagogik hodisalarni, vaziyatlarni tahlil qilish, ularning har bir bog'lanish joylarini anglashga intilish, kunlik natijalarni mustaqil ravishda tahlil qilishi va yangi ta'lim-tarbiyaga doir g'oyalarni avvalgilari bilan taqqoslay olishga odatlanishi ham lozim bo'ladi. Asosiy pedagogik- psixologik muammolarni topa olish ularni hal etishning eng qulay yo'llarini topish ustida o'ylash ham kerak. Bo'lajak tarbiyachilarga qoyiladigan talablarga yana kop narsani misol qilishimiz mumkin. Talablar asosan kasbiy va shaxsiy deb olsak ular har birini yana turlicha sohalarga bolishimiz mumkin. Masalan: bo'lajak tarbiyachilarga qo'yiladigon shaxsiy talablarga ularning muomala madaniyati, xushfe'lligi, bag'rikengligini misol qilib olsak bo'ladi. Tarbiyachilarning kasbiy talablariga biz avvalo uning

bilim darajasini darslarga mashg'ulotlarga kreativ yondashishiga nutq madaniyatiga va kasbiy mahoratiga qaraymiz.

Tarbiyachi yosh avlodni xalqimizning munosib farzandlar qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli va shu bilan birga mas'uliyatli vazifalarni bajaradi. Bola shaxsining shakllanishida tarbiyachining yetakchi rol o'ynashi, uning har bir bolani shas sifatida shakllanishida javogar ekanligini taqozo etadi. Tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o'yinlarda, mashg ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida va ular bilan bo'ladigan muomalada ta'sir korsatadi. U har bir bolani diqqat bilan o'rganishi, uning shaxsiy sususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi bolalarning xulq-atvorini, ish natijalarini haqqoniy baholashi kerak hamda ularga o'z vaqtida yordam ko'rsata olishi, oiladagi ahvoli bilan qiziqishi zarur.

Zamonaviy demokratik jamiyatda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga go yilayotgan talablar tarbiyachidan muntazam ravishda o'zining umummadaniyva kasbiy tayyorgarligini boyitib borishni talab qiladi. Tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, tarbiyachi nutq madaniyatiga ega bo'lishi lozim. Tarbiyachi uchun namunali nutqni egallash —bu uning o'z kasb-koriga tayyorligini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalari yechish, muammolivaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. Pedagogning ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalari amalga oshirishi unda kreativlik potensialini yanada rivojlantiradi. Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bolib qolmaydi.

Uning ijodkorlik gobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib o'rganish, o'z ustida ishlash orgali shakllanadi. Zamonaviy ta'lim barcha turdagi ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi pedagoglarning ijodkor bo'lishlarini taqozo etmoqda. "Kreativlik" tushunchasi o'zida madaniy xilma-xillikni aks ettiradi. G'arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negizida noan'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil- mutoyiba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga e'tiborni qaratadilar (Myordok, Ganim, 1993 y.; Shternberg, 1985 y.). Sharqliklar esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug'ilish jarayoni, deb tushunadilar (Xui, Sternberg, 2002 y.; Rudovich, Xui, 1997.; Rudovich, Yuye, 2000 y.). Garchi g'arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi garashlari turlicha bo'lsada, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqoribaholaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. -T.: TDPU, 2017.
2. Oila pedagogikasi. Prof. O.Xasanboyeva umumiy tahriri ostida. – T.: Aloqachi, 2007. – 384 b.
3. P.Xo'jayev, K.D.Raximqulov, B.B.Nigmonov Harakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi. Toshkent-2010
4. Qayumova N. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent-2013
5. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. Toshkent: "Ma'naviyat", 2013.

BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHIDA MARIYA MONTESSORI METODIKASI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-boshqich talabasi
Ikramova Shukronabonu Shukurilla qizi
Ilmiy raxbar: Muhabbat Yakubova

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230747>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mariya Montessori tomonidan ishlab chiqilgan metodikalarni bolalar ijodiy rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek maqola davomida bolalarda erkinlikni taminlash ijodiy salohiyatni oshirishda muhim ro'l oynashi haqida amaliy tavsiyalar beriladi. Montessori metodikasi bolaning ijodiy qobiliyatlarini ochish, mustaqil fikirlaydigan va ijodiy yechimlarni topa oladigan shaxslar sifatida tarbiyalash uchun samarali ta'lim tizimi ekanligi haqida yoritiladi.

Kalit so'zlar: metodika, rivojlanish, ijodiy, bola, qobiliyat, salohiyat mustaqil.

Maktabgacha ta'lim yoshi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni shakillantirish uchun eng muxim davr hisoblanadi. Bolalar 18 oylikdan to 4 yoshgacha bo'lgan davrda juda ham qiziquvchan va malumotlar oqimini tez qabul qiladigan bo'lishadi. Bu davrda bolalar o'z tassavurlari, fantaziyalari, va o'ziga hos va takrorlanmas qarashlarini namoyon qilishga tayyor bo'ladilar. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ijodiy rivojlanishni yanada samaraliroq qilish maqsadida Maria Montessori metodikalaridan foydalanish muhimdir. M. montessori metodikasida bolalar o'z qiziqishlariga ko'ra materiallarni tanlash va faoliyatlar bilan shug'ullana olish orqali ijodiy fikirlash va tasavurlarni shakillantirishlari mumkin bo'ladi. Ta'lim jarayoniga etibor qaratish natijasida emas balki, bolaning ijodiy jarayondan zavq olishiga va organishga yordam beradiga bu metod bolalarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishiga intilayotgan ota-onalar uchun qimmatli yondashuv bo'lishi mumkin. Bugungi kunga kelib butun jaxon maktabgacha ta'lim tizimida Maria Montessori tomonidan ishlab chiqilgan metodika keng qo'llanilib kelmoqda. “Play and learn” ya'ni o'ynab o'rganing tamoiliga asoslangan bu dastur bolalarda ijodiy qobiliyatlarni hosil bolishida, ijtimoiy rivojlanishda, tarbiyachi ko'rsatgan mashqlarni o'zi mustaqil bajara olishi va eng muhimi dunyoqarashni kengaytirishga hizmat qiladi. Bu dastur qariyb 1 asrdan buyon o'z kuchini yo'qotmaganligining asosiy sababi zerikarli emas, va diqqat etiborni bajarilayotgan mashg'ulotga qaratishga unday oladigan prinsplarga asoslanib tuzilganligidadir.

Ijodkorlik insoniyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda ijodiy fikir yuritadigan yangilik yaratishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan talab yuqori. Shunday ekan bolalarda ijodiy qobiliyatni shakillantirish pedogoglar va ota-onalarning ustuvor vazifasidir. Maria Montessori metodikasi esa bu sohada qo'l keladigan metodlardan biri hisoblanadi ya'ni Montessori metodikasida individuallikni qollab quvvatlash, ijodiy ko'nikmalarni shakillantirish orqali rivojlanishga katta xissa qo'shiladi. Bolalarning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan yana bir omil bu erkinlikdir. Erkinlik bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch va masuliyat xisini shakillantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar va pedogoglar bola rivijlanishida raxbar emas balki ko'makchi bo'lishlari zarur. “Bola o'zini o'zi o'qita oladi, uning yo'lini faqat siz va cheklovlaringiz to'sadi.” Montessori takitlaganidek haddan ortiq cheklovlar bolaning har qanday soxada rivojlanishiga salbiy tasir ko'rsata oladigan kuch hisoblanadi.

M. Montessori ham o'yin orqali o'rgatish samarali usul ekanligini takitlagan. Bolalarda ijodiy rivojlanishga katta xissa qo'shadigan va maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi eng asosiy metodlardan biri bu- o'yin metodikasi hisoblanadi. O'yin bu- bolalar hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. O'yin o'ynash orqali bolalarda nafaqat ijodiy balki tyaffakur qilish, va jismoniy ko'nikmalar ham shakillanib boradi. O'yin orqali shakillantirilgan ijodkorlik bolalarga juda ko'p imkoniyatlarni beradi. Masalan; o'ziga bo'lgan ishonch, ijtimoiy konikmalar, tasavur va fantaziyaning shakillanishi, muammolarni mustaqil hal qilish va boshqa bir qator muhim vazifalar.

Maria Montessori metodikasi bolalarning ijodiy rivojlanishida ulkan ahamiyatga egadir. Bu metodika bolalarning ijodiy rivojlanishi uchun ajoyib imkoniyatlarni yaratadi. Erkin tanlov qila olish, oldindan tayorlangan muhit, va protsessga asoslanganlik bolalarning ijodiy salohiyatini yanada kengroq ifodalashga va ularning mustaqil fikirlaydigan va mustaqil yechimlarni topa oladigan shaxslar sifatida shakillanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. journal of contemporary world studies; Maria Montessorining zamonaviy pedagogikada tutgan o'rnini. sayfullayev Husniddin.
2. Academic research in educational sciences; Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda M.Montessori metodikasidan foydalanish Nazokat Boboqulova
3. Eurasian journal of academic research; M.Montessori metodikasi asosida bolalarda mayda matorikani shakillantirish qoidalari va tamoillari nazokat Boboqulova.
4. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

**BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHI-PEDAGOGLARINING
IJTIMOIY-KASBIY RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALAR**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Sayfiddinova Odina Shavkat qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230838>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishi zamonaviy ta'lim tizimidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, pedagogik faoliyatda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish tendensiyalari tahlil etiladi. Bundan tashqari, xalqaro tajribalar, kompetensiyaviy yondashuv va mentorlik tizimining ahamiyati ham yoritiladi. Maqolada maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy va kasbiy jihatdan rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar beriladi hamda kelajakdagi istiqbolli yo'nalishlar belgilab beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, tarbiyachi-pedagog, kasbiy rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar, inklyuziv ta'lim.

Maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning intellektual, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga asos yaratib beruvchi muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu tizimda faoliyat yurituvchi tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi esa ta'lim sifati va bolalar tarbiyasining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bugungi kunda jamiyatda yuz berayotgan globallashuv jarayonlari, ta'lim sohasidagi innovatsion o'zgarishlar va texnologik taraqqiyot maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining yangi bilim va ko'nikmalarni egallashini talab qilmoqda.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tarbiyachisi nafaqat an'anaviy pedagogik usullardan foydalanuvchi mutaxassis, balki raqamli texnologiyalarni o'zlashtirgan, inklyuziv ta'lim tamoyillarini qo'llay oladigan, ijtimoiy-emotsional kompetensiyaga ega bo'lgan va bolalarning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan ilg'or pedagog bo'lishi zarur. Shu sababli, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishining zamonaviy tendensiyalarini o'rganish va ularning kasbiy mahoratini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, ularning zamonaviy ta'lim jarayoniga moslashuvi va pedagogik faoliyatdagi dolzarb tendensiyalar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, innovatsion pedagogik texnologiyalar, mentorlik tizimi, kompetensiyaviy yondashuv va xalqaro tajribalar asosida tarbiyachilarning kasbiy o'sishini ta'minlash yo'llari ko'rib chiqiladi. Maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishini o'rganish bugungi kunda ko'plab tadqiqotlar va ilmiy ishlarda keng yoritilmoqda. Ushbu bo'limda mavzu bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, asosiy yondashuvlar hamda tadqiqot metodologiyasi tavsiflanadi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy rivojlanishi bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar olib borilgan.[1] Tadqiqotchilar ushbu jarayonda quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratgan:

1. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish – Pedagoglarning innovatsion texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyati, zamonaviy ta'lim tamoyillariga moslashuvi va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish usullari o'rganilgan (Vygotsky, 1978; Shulman, 1986).

2. Ijtimoiy-emotsional rivojlanish – Tarbiyachilarning bolalar bilan samarali muloqot o'rnatishi, ularning psixologik xususiyatlarini inobatga olishi va mehr-muruvvatga asoslangan ta'lim berish metodlari tadqiq qilingan (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1997).

3. Raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalar – XXI asr ta'limi kontekstida raqamli vositalardan foydalanish, masofaviy o'qitish va interaktiv usullarning tarbiyachilar kasbiy rivojlanishiga ta'siri (Prensky, 2001; Mishra & Koehler, 2006).

4. Inklyuziv ta'lim tamoyillari – Maktabgacha ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojga ega bolalar bilan ishlashda pedagogik yondashuvlar va metodlarning ahamiyati (Florian & Black-Hawkins, 2011).

5. Mentorlik va kasbiy rivojlanish dasturlari – Pedagoglarning tajriba almashish, professional o'sish va mentorlik tizimi orqali kasbiy mahoratini oshirish yo'llari (Lave & Wenger, 1991).[2]

Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy rivojlanishini o'rganishda bir necha tadqiqot metodlari qo'llaniladi:

1. Nazariy tahlil – Ilmiy adabiyotlar, qonun hujjatlari, pedagogik metodikalar va xalqaro tajribalarni o'rganish orqali mavjud tendensiyalar tahlil qilinadi.

2. Empirik tadqiqotlar – So'rovnoma, intervyu va kuzatuv usullari yordamida maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy rivojlanish holati o'rganiladi.

3. Tajribaviy ishlar – Pedagogik innovatsiyalarni sinab ko'rish, tajriba asosida turli metodlarning samaradorligini baholash va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish.

4. Komparativ tahlil – Turli davlatlarning maktabgacha ta'lim tizimi bo'yicha tajribalarini solishtirish va eng samarali yondashuvlarni aniqlash.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanishi ko'p qirrali jarayon bo'lib, u pedagoglarning shaxsiy motivatsiyasi, ta'lim tizimidagi islohotlar, innovatsion texnologiyalar va jamiyat ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy jihatlar aniqlandi:

1. Kasbiy rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar: Tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy o'sishiga quyidagi omillar ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish – Interaktiv o'qitish usullari, masofaviy ta'lim platformalari va multimedia resurslaridan foydalanish tarbiyachilarning pedagogik mahoratini oshirishga yordam beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv – Faoliyatga yo'naltirilgan o'qitish, amaliy mashg'ulotlar va refleksiv tahlil orqali tarbiyachilarning kasbiy malakasi shakllanadi.[3]

Mentorlik va kasbiy hamkorlik – Ustoz-shogird tizimi orqali tajriba almashish va o'zaro fikr almashish pedagoglarning malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Inklyuziv ta'lim va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar – Har bir bolaning ehtiyojlariga moslashish, pedagogning bolalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini shakllantiradi.

2. Innovatsion metodlarning samaradorligi

Tajriba asosida o'rganilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar quyidagi natijalarni ko'rsatadi:

STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda va tarbiyachilarning darslarni qiziqarli tashkil etishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

O'yin texnologiyalaridan foydalanish bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish bilan birga, tarbiyachilarning ta'lim jarayonida interfaol yondashuvlarni qo'llash imkoniyatlarini kengaytirdi.

Refleksiv pedagogika tarbiyachilarning o'z faoliyatini tahlil qilish va pedagogik strategiyalarni doimiy takomillashtirishiga xizmat qildi.

3. Xalqaro tajriba va o'zbek modeli

Tahlil natijalariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda (Finlyandiya, Yaponiya, Germaniya) maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun maxsus kasbiy rivojlanish dasturlari joriy qilingan. Bu dasturlar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Tarbiyachilar uchun doimiy malaka oshirish kurslari va sertifikatlash tizimi;

Pedagoglar uchun ijodiy va innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha maxsus laboratoriyalar;

Xalqaro amaliyot almashinuvi va mentorlik tizimi.

O'zbekiston sharoitida ham bu tajribalar moslashtirilib, maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilar uchun malaka oshirish markazlarini kengaytirish, ilg'or innovatsion metodlarni joriy etish va mentorlik tizimini rivojlantirish zarur.[4]

4. Asosiy natijalar

Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy rivojlanishi ta'lim sifatining oshishiga bevosita ta'sir qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tarbiyachilarning samaradorligini oshiradi. Ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar va refleksiv pedagogika tarbiyachilarning kasbiy mahoratini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tajribani o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish maktabgacha ta'limning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar, STEAM yondashuvi, inklyuziv ta'lim tamoyillari va mentorlik tizimining joriy etilishi tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, doimiy malaka oshirish dasturlari va innovatsion o'qitish metodlarini keng joriy etish pedagoglarning sifatli ta'lim berish imkoniyatlarini oshiradi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy o'sishi nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki bolalarning ta'lim sifatini oshirish, ularni jamiyatga moslashgan, ijodiy va mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha Ta'lim Vazirligi (2023). Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi 2022-2026.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Shulman, L. S. (1986). "Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching." *Educational Researcher*, 15(2), 4-14.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
5. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). "What is Emotional Intelligence?" In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), *Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications* (pp. 3-31). Basic Books.
6. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Студентка факультета дошкольного образования АГПИ
Абдуганиева Зебинисо Рахмонжон кизи

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230859>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития дошкольного образования в условиях цифровой трансформации. Анализируются современные тенденции внедрения цифровых технологий в образовательный процесс дошкольных организаций, их влияние на качество воспитательно-образовательной деятельности, а также на формирование цифровой компетентности педагогов. Особое внимание уделено проблемам и перспективам использования электронных образовательных ресурсов, интерактивных платформ и цифровых инструментов в работе с детьми дошкольного возраста. Обоснована необходимость комплексного подхода к цифровизации дошкольного образования с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей.

Ключевые слова: интеллектуальное развитие ребенка, цифровизация, мультимедия, цифровые технологии, гаджеты.

Современный этап развития общества характеризуется активным внедрением цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности, включая образование. Цифровая трансформация оказывает существенное влияние не только на содержание и формы образовательного процесса, но и на требования к его участникам — педагогам, детям и родителям. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема модернизации дошкольного образования, поскольку именно на этом этапе закладываются основы личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка.

Дошкольное образование в условиях цифровизации сталкивается с новыми вызовами, связанными с необходимостью адаптации традиционных педагогических подходов к цифровой среде, формированием цифровой компетентности у педагогов, обеспечением безопасного и эффективного взаимодействия детей с информационными технологиями. Вместе с тем цифровые инструменты открывают широкие возможности для индивидуализации и вариативности образовательного процесса, развития креативности и познавательной активности воспитанников.

Настоящая работа направлена на анализ особенностей развития дошкольного образования в условиях цифровой трансформации, выявление проблем и перспектив внедрения цифровых технологий, а также формулирование рекомендаций по их эффективному использованию в образовательной практике дошкольных учреждений.

Дошкольное образование — одним из наиболее значительных новшеств в процессе социализации детей дошкольного возраста, в последние два десятилетия стало активное их знакомство с цифровыми технологиями. Значительная часть детей, приходя в дошкольное образовательное учреждение уже имеет опыт знакомства с различными цифровыми устройствами. Для многих из них цифровые устройства представляют большой интерес и являются одной из форм познания окружающего мира. Безусловно, качественное изменение навыков, интересов и поведенческих практик детей, приходящих в дошкольное образовательное учреждение, требуют от него адаптации к новым условиям информационного общества.

Современные технологии развиваются с большой скоростью. Уже выросло новое цифровое поколение; возникли новые цифровые технологии, изменились образовательные технологии — началась цифровизация образования. Она обусловлена тем, что происходит сближение цифровых и образовательных технологий. образование понимается достижение высоких образовательных показателей на базе использования цифровых технологий, искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности, а также обеспечение

широкого доступа к интернету и создание цифровой образовательной среды. Воспитателям нужно все время совершенствоваться, ведь современные дети в 2-3 года уже умело используют гаджеты, а их родители привыкли общаться через мессенджеры.

Актуальность создания в дошкольном организаци современного цифрового образовательного пространства обусловлена, с одной стороны, государственной политикой развития с другой стороны, интересами и потребностями педагогов, детей и родителей (законных представителей). Современные дошкольные образовательные учреждения активно работают со средствами мультимедиа, интернет-ресурсами, цифровыми проекторами, интерактивными досками. Для улучшения понимания и наглядности материала педагоги успешно используют в своей работе видео, презентации, анимации, иллюстрации и прочие средства наглядного представления информации.

Цифровая трансформация дошкольного образования представляет собой процесс интеграции современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательную среду с целью повышения качества образования и расширения его возможностей. На современном этапе наблюдается активное внедрение электронных образовательных ресурсов, интерактивных платформ, а также использование цифровых устройств в образовательной практике дошкольных организаций.

По мнению Т.А. Шевченко, цифровизация позволяет реализовать индивидуальный подход к воспитанникам, способствует развитию их познавательной активности, а также облегчает процесс диагностики и мониторинга образовательных достижений детей дошкольного возраста.

Однако специалисты отмечают, что цифровая трансформация в дошкольной сфере требует осторожного и взвешенного подхода. Так, Е.А.Смирнова подчеркивает, что чрезмерное использование цифровых устройств в раннем возрасте может негативно сказаться на развитии эмоциональной сферы ребёнка, нарушить процессы социализации и формирования коммуникативных навыков.

Также актуальными остаются вопросы подготовки педагогических кадров к работе в цифровой среде. Исследования показывают, что значительная часть воспитателей испытывает трудности при использовании цифровых платформ, из-за нехватки цифровых компетенций и методических знаний. В связи с этим важной задачей становится разработка и реализация программ повышения квалификации педагогов, направленных на формирование у них навыков эффективной работы с ИКТ.

Не менее важной задачей является обеспечение цифровой безопасности дошкольников, поскольку открытая информационная среда таит в себе множество рисков. Важно, чтобы педагоги и родители были осведомлены о принципах безопасного поведения в цифровом пространстве, а сами цифровые продукты для дошкольников соответствовали возрастным и психолого-педагогическим требованиям.

Таким образом, цифровая трансформация дошкольного образования открывает широкие перспективы для модернизации образовательного процесса, однако требует системного подхода, включающего методическое, техническое и кадровое обеспечение, а также соблюдение принципов педагогической целесообразности и безопасности.

Литература:

1. Шевченко Т.А. Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы. // Педагогика и психология детства, 2021, №3(17). – С. 36–41.
2. Смирнова Е.А. Воздействие цифровых технологий на развитие детей дошкольного возраста. // Дошкольное воспитание, 2020, №5. – С. 23–27.
3. Козлова Н.А. Подготовка педагогов к цифровому образованию: проблемы и решения. // Современные проблемы науки и образования, 2022, №2. – С. 110–114.
4. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.

**BOLALARNI TEVARAK-ATROFGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI
SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

Andijon viloyati Paxtaobod tumati

39-maktab Geografiya

fani o'qituvchisi MUZAFFAF USMANOV

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230878>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy sharoitda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat zaruriyatining nazariy asoslari yoritilgan. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyat elementlarini, ya'ni tabiatga, atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga doir psixologik-pedagogik asoslar o'rganilgan. Muallif bolalarda shakllangan ko'nikmalarning umri davomida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit, idrok etish, mas'uliyat, ekologik bilimlar, ekologik ong, tabiat muhofazasi bo'yicha ko'nikmalar, ekologik mas'uliyat, atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat.

Ekologik ta'lim-tarbiya muammolarini uzluksiz ta'lim tizimi jarayonida, tarbiyalanuvchilarni zaruriy ekologik bilimlar bilan qurollantirib, ularni atrof muhitga ma'suliyatli qiziqish qoidalari bilan tanishtirish eng muhim psixologo-pedagogik muammo bo'lishi bilan bir qatorda, ekologik muammolarni hal etishda tarbiyalanuvchilarning bevosita ishtiroki ularda ekologik bilim, ko'nikma va madaniyatni tarkib toptirish eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Bolalar uchun ekologik bilimlar mazmunini aniqlab ma'lum bir tizimga keltirish, o'qitish metodikasini ishlab chiqish, hal etilishi lozim bo'lgan yirik ilmiy psixologo-pedagogik muammoga aylandi.

Bizga ma'lumki, jamiyatimiz doimo taraqqiy etib boradi. Buning uchun esa yangicha bilim berish, o'zgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq, tanqidiy ijodiy faoliyat bilan shug'ullana olish ko'nikmalari tarkib topgan bo'lishi lozim. Demak tarbiya yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlashda, u mavjud jamiyat imkoniyatlarini shakllantirish, yanada rivojlantirish maqsadida keksa avlod tomonidan orttirilgan tarixiy tajribani to'ldirgan, yanada mukammallashtirgan holda yosh avlodga singdirishdan iborat.

Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: "Yurtimizda ilm-fan, sog'liqni saqlash, ma'daniyat va san'at, sport kabi muhim sohalar faol tarzda rivojlanmoqda", - deb ta'kidlagan edilar.

Darhaqiqat, Respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar keng doirada amalga oshirib kelinmoqda. «Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar va ilm-fanni yanada rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishlari uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega. Ular orasida mamlakatimizda yangi tahrirdagi «Talim to'g'risidagi qonun» qabul qilindi. Unda yoshlarni eng ilg'or ilm-fan yutuqlardan xabardor qilish, buyuk allomalar merosini chuqur va teran o'rganish, zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, yoshlarni ma'rifatli qilishni barcha sharoitlarini yaratishni nazarda tutadi.

Tabiatshunoslik o'qitish jarayonida dunyoni ilmiy tushunish asoslarini shakllantirish uchun atrof- muhitga insonparvarlik munosabatini, vatanparvarlikni va go'zalikni tushuntirishni tarbiyalash kerak. Shuni unutmaslik kerakki, inson ko'z ochib aqlini topibdiki, tabiat quchog'ida yashaydi, xayot kechiradi. U tabiatyaratgan bitmas-tuganmas boyliklardan o'z extiyojlarini qondirish maqsadida foydalanadi.

Tabiat- bitmas-tuganmas xazina. Uning jonli va jonsiz tabiati, turli-tuman o'simliklar dunyosi, hayvonot olami yosh qalbning to'g'ri o'sib, shakllanishida tabiatda bo'ladigan voqea-hodisalarning sir-asrorlarini o'rganib voyaga yetishishida katta manba bo'lib xizmat qiladi. Bola qiziquvchan bo'ladi. U atrofdagi, bog'cha hovlisidagi rang— barang gullarni, sharqirab oqayotgan suvlarni, guldan gulga qo'nib uchayotgan kapalaklarni betinim sayrayotgan qushlarni ko'rib

quv naydi, yayraydi. Bola ongining o'sishida, jonli va jonsiz tabiatga bo'lgan qiziqishini ortishida tevarak-atrofidagi tabiatning roli beqiyos kattadir. Bolalarni, tabiat bizga in'om etgan ana shu go'zal manzaralari bilan tanishtirib borishimiz, tabiatning har bir giyohi, har bir hayvonotning insonlar uchun, tabiat uchun naqadar kata axamiyatga ega ekanligini aytib, o'rgatib borishimiz, ma'naviy oziqlantirishimiz kerak.

Bolalarni tabiat bilan tanishirishdan maqsad yosh avlodni ona-Vatanimizni sevishga, uning o'simliklari, hayvonot olamini rasrash, saqlash kuchaytirish ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Buning uchun bolalarni tabiat bilan tanishtirishni bog'cha yoshidan boshlamoq kerak.

Yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishda bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirishning ahamiyati kattadir. Yoshlarga tarbiya berar ekanmiz, eng avvalo tarbiyaning shu kecha-kunduzdan ahamiyati zarurligini ham jamiyatimiz uchun, ham insonning shakllanishidagi rolini ilmiy asoslab tushuntirib berishimiz kerak. Umumiy tarbiyani singdirishda tabiat elementlari, uning boyliklari jonli va jonsiz tabiatdagi materialistik nuqtai nazardan foydalanib, yoshlarni uning sir-asrorlarini to'liq bilib olishga, o'rganishga va ulardan oqilona foydalanishga o'rgatishimiz lozim.

Yosh avlodni har tomonlama tarbiyalash maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarning oldida turgan va maktablarning oldida turgan eng muhim vazifadir.

Bu g'oyani amalga oshirishda ularni tabiat bilan tanishtirish ham asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Tabiatdan barcha tiriklik jarayonlar ma'lum qonuniya asosida qurilgan bo'lib, uni bilib, o'rganib olishimiz, undan oqilona foydalanishimiz kerak. Haqiqatdan ham shaxsni xar tomonlama shakllanishi bizning jamiyatimizdagina amalga oshadi. Chunki yoshlarni o'sish, ulg'ayishi uchun ona tabiatning hamisha bag'ri ochiq. Biz yilning qaysi faslida toqqa, tog'etaklariga, qir-adirlarga daryo, hovuz, kanallar bo'ylariga sayrga bormaylik, hamisha u yerlarning xushmanzara, xush havosini ko'rib, baxridilimiz ochiladi.

Tabiat go'zalliklaridan estetik zavq olamiz. Bu bola ongining rivojlanishiga, uning har tomonlama kamol topishiga cheksiz imkoniyatlar ochib beradi.

Darhaqiqat tabiatning o'z qonuniyatlari borki, biz uning sodir bo'lish sabablarini bilmasdan, mohiyatini tushunmasdan turib, yoshlarga tabiat haqida to'g'ri tushuncha bera olmaymiz. Bog'cha sharoitida bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish yil fasllariga bog'lab amalga oshiriladi. Shunday ekan tabiatning bir manzarasini yilning to'rt faslida kuzatish jaryonida, bolalarga buning hosil bo'lish sabablarini, nima uchun kuz, qish, bahor va yoz bo'lishini aytib berishi zarur.

Yoshlarni tabiatning qonuniyatlari bilan tanishtirishning ahamiyati shundaki, ularning to'g'ri o'sib ulg'ayishiga, tevarak-atrofdan bo'ladigan voqea—xodisalarni ilmiy asosda tushunishga olib keladi. Bu bolaning shakllanishida, tabiatda, ona-vataniga tabiat boyliklariga bo'lgan munosabatlarini oshiradi. Bolalarni har tomonlama tarbiyalash deganda, ularni o'zi yashab turgan muhitni toza saqlash, qo'riqlash ko'kalamzorlashtirish kabi hislatlar ham kiradi. Darhaqiqat tabiatni muxofaza qilish ayrim kishilarning ishi deb qaramasdan bu hammaning ishi bo'lib, uni yoshlikdan, bolalar bog'chalaridan boshlash yanada yaxshi samaralar berilishini esdan chikarmasligimiz kerak. Bog'cha yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda tabiat bilan tanishtirishning o'ziga xos tarbiyaviy hususiyatlari bor. Bu jarayonni turli vositalar, metodlar, yo'llar bilan amalga oshirish mumkin.

Masalan: bolalarni ekskursiya, kuzatish, sayr qildirish orqali tevarak-atrof bilan tanishtirish mumkin. Faqat anashu metodlarni takomillashtirishimiz, ma'lum bir maqsadga qaratishimiz, har bir tabiat bilan tanishtirilganda bola ongida, bilimi va tushunchasida tabiat xaqida yangi bir tushuncha, yangi bir g'oya qolmog'I kerak. Shuning uchun ham tarbiyachilar izlanuvchan, o'z ustilarida tinmay ishlaydigan unga topshirilgan vazifaning muhim ekanligini his qilgan bo'lishi kerak.

Tabiat rang-barang. Uning imkoniyatlari xam cheksiz. Biz tarbiyachilar ana shu rang-barangligini, imkoniyatlarni ko'ra bilishimiz kerak, ulardan tarbiya jarayonida oqilona foydalanishimiz kerak.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirayotganda ularning qiziqishini hisobga olib, so'ngra tarbiya bermog'imiz lozim.

Eng muhimi, bolalarni tabiatda o'zini tuta bilishni, dam olgan joyini ifloslamaslik, gullayotgan o'simliklarga extiyot bo'lish, hayvonlarni asrash, chumoli uylarini buzmaslik, qushlarni ko'rganda ularni ehtiyot qilish, tosh otmaslik kerakligi kabi ta'lim-tarbiya g'oyalari tushuntirilishi zarur. Ana shularning hammasini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida e'tiborga olib, bolalarni tabiat bilan tanishtirib, ta'lim-tarbiya berishda oldimizga qo'ygan maqsadlarga oz bo'lsada erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi.– T: O'zbekiston, 2016.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017.
4. Berdanova P. Xalq og'zaki ijodida ekologik madaniyat / Xalq ta'limi. – Toshkent, 2001. - № 2.
5. Ziyomuhamedov B. Ekologiya va ma'naviyat. – T.: «Mehnat», 1997.
6. To'xtaev A.S. Ekologiya / O'quvchilar uchun qo'llanma. – T.: «O'qituvchi», 2001.
7. Nishonova N.O'. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish (adabiy ta'lim jarayonida) / Ped. fan nomz. ... dis. avtoreferati. – T., TDPU, 2001.
8. To'xtaev A.S. Ekologiya / Pedagogika institutlarining talabalari uchun o'quv qo'llanma. – T.: «O'qituvchi», 2001.
9. www.tdpu.uz, www.pedagog.uz, www.ziyonet.uz, www.i-gnom.ru.

РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ОРГАНИЗАЦИИ

и.о доцент кафедры «Теория дошкольного образования»,
Андижанского государственного педагогического института
Мирзаев Отабек Хусанович
Студентка факультета дошкольного образования АГПИ
Болтаева Малика Джамshedовна

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230908>

Аннотация. В данной работе рассматривается использование развивающих технологий в системе дошкольного образования. Развивающие технологии являются важным инструментом для формирования у детей дошкольного возраста ключевых навыков, необходимых для их дальнейшего обучения и гармоничного развития. Основное внимание уделено принципам организации образовательного процесса с использованием таких технологий, их влиянию на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие детей.

Ключевые слова: Развивающие технологии в дошкольное образование, игровые проектные и информационно-коммуникационные технологии.

Современное дошкольное образование направлено на обеспечение гармоничного и всестороннего развития ребенка. Одной из ключевых задач является создание условий для формирования у детей основных навыков, необходимых для успешной социализации и дальнейшего обучения. В этом контексте особую значимость приобретают развивающие технологии, которые выступают не только как средство обучения, но и как инструмент раскрытия потенциала каждого ребенка. Развивающие технологии представляют собой совокупность методов, приемов и подходов, ориентированных на развитие у детей когнитивных, эмоциональных, социальных и творческих способностей. Эти технологии включают игровые методики, проектную деятельность, применение информационно-коммуникационных технологий и другие современные инструменты, способствующие активному участию ребенка в образовательном процессе. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью внедрения инновационных подходов в образовательную практику, учитывающих индивидуальные особенности дошкольников, их интересы и потребности. Развивающие технологии помогают формировать у детей навыки самостоятельного мышления, инициативности, креативности и коммуникации. Целью данного исследования является анализ особенностей использования развивающих технологий в дошкольном образовании, их роли и влияния на развитие ребенка. В работе будут рассмотрены принципы организации развивающей среды, методы и примеры практической реализации данных технологий, а также их значимость для формирования готовности детей к школьному обучению.

Развивающие технологии в дошкольном образовании играют ключевую роль в формировании всесторонне развитой личности ребенка. В последние десятилетия происходит активное внедрение различных педагогических методик и подходов, направленных на гармоничное развитие детей, их творчество, познавательную активность и социальные навыки. Эти технологии активно используются в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), где осуществляется раннее развитие детей, основываясь на современных научных исследованиях и педагогических практиках.

Развивающие технологии в ДОУ охватывают несколько ключевых направлений. Наиболее популярные из них: Игровые технологии: Игровая деятельность является основой развития ребенка в дошкольном возрасте. С помощью игры дети учат правила общения, формируют эмоциональную и социальную грамотность, развивают мышление и творческие способности. Разнообразие видов игр (ролевые, сюжетные, дидактические) помогает детям

обучаться через практическую деятельность и исследование окружающего мира. Мультимедийные технологии: Использование мультимедийных технологий помогает нам в обучении детей через визуальные и аудиовизуальные материалы, что способствует лучшему восприятию информации. Электронные книги, обучающие программы и интерактивные доски делают процесс обучения ярким, динамичным и более увлекательным для детей. Технологии развития речи: Включают в себя методики, направленные на развитие устной речи, слухового восприятия, а также обогащение словарного запаса. Работая с детьми над развитием их речи, мы используем различные приемы, такие как артикуляционная гимнастика, тренировка слухового внимания и фонематического восприятия. Методика Монтессори: Этот подход фокусируется на самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он учится взаимодействовать с специально подобранными материалами, развивает мелкую моторику, внимание, логику и творческое воображение.

Одним из важных аспектов дошкольного образования является социализация детей. В ДОО активно внедряются STEAM программы, направленные на развитие эмоционального интеллекта детей, где они учат управлять своими эмоциями, распознавать эмоции других людей и выстраивать здоровые отношения с окружающими. Развивающие технологии помогают детям осваивать навыки общения, учат их взаимодействовать с окружающими, строить отношения с ровесниками и взрослыми. Раннее обучение социальным нормам и правилам помогает детям чувствовать себя уверенно в обществе. Для этого используются различные методы: Социально-эмоциональное обучение: Детям прививаются такие качества, как эмпатия, уважение, доброта. Специальные игровые и ролевые упражнения способствуют развитию социальных навыков, что особенно важно в дошкольном возрасте. Моделирование конфликтных ситуаций: Мы педагоги можем создавать ситуации, в которых детей учим конструктивному разрешению споров, учим уступать, искать компромиссы.

В последние годы всё более значимым аспектом становится психолого-педагогическое сопровождение развития детей в ДОУ. Включение психологов в процесс воспитания помогает создавать комфортную атмосферу для каждого ребенка, а также своевременно выявлять возможные проблемы в развитии. Методы исследования. Сбор новых данных, анализ учебных материалов, апробация технологий в ДОО, углубленные беседы с экспертами, улучшить качество обучения. Развивающие технологии в дошкольном образовании являются мощным инструментом, способствующим всестороннему развитию детей и подготовке их к школьному обучению. Их применение позволяет нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, развивать когнитивные, эмоциональные, социальные и творческие способности, а также формировать ключевые навыки, необходимые для успешной социализации.

В заключение, игровые, проектные и информационно-коммуникационные технологии, используемые в образовательной практике, создают условия для активного включения детей в процесс познания, стимулируют их интерес к обучению и поддерживают инициативность. Развивающие технологии помогают ребенку раскрыть свои сильные стороны, стать самостоятельным, уверенным и готовым к дальнейшему обучению. Важнейшим аспектом эффективного внедрения этих технологий является создание развивающей образовательной среды, сотрудничество педагогов и родителей, а также учет индивидуальных особенностей детей. Таким образом, развивающие технологии не только повышают качество дошкольного образования, но и обеспечивают нам гармоничное развитие личности ребенка, закладывая прочный фундамент для его успешного будущего.

Литература

<https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

8. Xusanovich, M. O. (2024, November). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ МУАССАЛАРИДА ТАДБИРКОРЛИК МАДАНИЯТИГА О'РГАТИШ.

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
CONFERENCE* (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

9. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK
MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING
METODIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и
практика*, 2(25), 92-94.

10. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN
OLDER PRESCHOOLERS.

BO'LAJAK TARBİYACHINING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLARINING XUSUSIYATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Bozorova Zuhra Jo'rayevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230933>

Annotatsiya. Mazkur maqola "Bo'lajak tarbiyachining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'zaro munosabatlarining xususiyatlari" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, tarbiyachining bolalar bilan o'zaro muloqotini, ularning psixologik va emotsional rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Maqolada tarbiyachining bolalar bilan samarali aloqalar o'rnatishdagi roli, bolalar bilan muloqot qilishning usullari, bolalar psixologiyasining xususiyatlari va ularning ijtimoiy rivojlanishiga qo'shadigan hissasi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bo'lajak tarbiyachi, maktabgacha ta'lim, hamkorlik, muloqot, xulq-atvor, shaxsiy fazilatlar.

Maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyati nafaqat oilada shakllanadi. Ba'zi hollarda, na oila, na bolaning unga o'xshash jamiyatda bo'lishi uning shaxsiyatini shakllantirishning axloqiy tomonini to'liq ta'minlay olmaydi. Bolalarning xulq-atvor qoidalari va shaxsiy fazilatlarini asosan bolalar bog'chasi tarbiyachisining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan pedagogik aloqasi tabiati bilan belgilanadi. Pedagogik fan tomonidan berilgan psixologik tadqiqotlarni tahlil qilish, pedagogik tajribani o'rganish tarbiyachisining tarbiyalanuvchilar bilan to'g'ri munosabatlarini o'rnatishga, ular bilan muloqot qilish xususiyatlariga asosan bolalarga pedagogik ta'sirning samaradorligi bog'liqligini ta'kidlash lozim. Xususan, tarbiyachisining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan muloqotining tabiati asosan tengdoshlar guruhida shakllanadigan shaxslararo munosabatlarni belgilaydi, bu esa bolaning shaxsiyatining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha talim tashkilotida tarbiyaviy ishlar bolalar bilan pedagogik ishning maqsadlari va tamoyillarini insoniylashtirishning asosiy qarashlariga asoslanadi. Kattalar va bola o'rtasidagi aloqa va o'zaro munosabatlarning tabiati maktabgacha ta'lim sifatini belgilaydi. Tarbiyachisining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'zaro munosabatlarining xususiyatlari bolaning psixo-emotsional va shaxsiy rivojlanishiga, bolalarga bo'lgan munosabatlar turiga va ularni boshqarish uslubiga ta'sir qiladi, bolalar jamiyatidagi munosabatlarni, uning tuzilishini belgilaydi, bolalar bog'chasida bolalarning qoniqish va psixologik qulayligini ta'minlaydi. Shu sababli, bolalar bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etadigan tarbiyachilar kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy fazilatlarini, nazariy va amaliy bilimlarni, ko'nikma va malakalarni, motivatsion va qiymat munosabatlarini shakllantirishlari kerak, bu bolaga individual yondashuvga asoslangan o'zaro munosabatlarga kasbiy tayyorgarlikni va uni amalga oshirish muvaffaqiyatini belgilaydi. Bola o'ziga xos shaxsni anglatadi va shuning uchun o'ziga ta'sir qilishning maxsus, individual usullari va aloqa shakllarini talab qiladi. Bugungi kunda tarbiyachi maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy o'zgartirish, ular bilan ijodiy munosabatda bo'lish, shuningdek, tarbiyalanuvchilari bilan hamkorlik qilish zarurligini his qilmoqda. Shu munosabat bilan axloqiy tarbiyaning muhim shartlaridan biri bu tarbiyachisining bolalar bilan hamkorligi va o'zaro munosabatidir. Bu, shuningdek, individual yondashish zarurati bilan belgilanadi, chunki bolaga har qanday ta'sir "ichki sharoitlar" orqali singgadi. Tarbiyachisining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'zaro ta'sirining xususiyatlari.

Yana bir tushuncha – "hamkorlik" - bu bolaga ta'sir qilish va muloqot qilish taktikasi bo'lib, unda tarbiyachisining qarashlari bolaning manfaatlaridan kelib chiqadi va uni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida yanada rivojlantiradi. Kattalar turli xil vositalar va usullar orqali bolada axloqiy g'oyalarni, axloqiy fazilatlarini va xulq-atvor madaniyatini shakllantiradi. Hamkorlik sharoitida tarbiyalanuvchi bilan aloqa bolalarga manipulyativ yondashuvni rad etib, to'liq sherik sifatida amalga oshiriladi. Hamkorlik sharoitida mumkin bo'lgan bolaning o'z qiziqish doirasiga bog'lanib qolishi, boshqa odamlar va narsalarga nisbatan o'zining dastlabki bilishiga oid qarashi

yoki fikrini o'zgartira olmasligini va individualizmni engib chiqiladi, shuningdek jamoatchilik hissi shakllanadi. Ushbu aloqa modeli bilan bolalarning tasavvurlari, ularning fikrlashlari muvaffaqiyatsizlik qo'rquvi bilan cheklanmaydi, bolalar o'zlarini erkinroq va ishonchli his qilishadi. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentyabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3955-son qarorini ijro etish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Kontsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Maktabgacha ta'lim kontsepsiyasida shaxsga yo'naltirilgan muqobil modelning asosiy masalalari ochib berilgan, bu erda tarbiyachi bolalar bilan muloqotda quyidagi printsipga amal qiladi: "u erda ham, yuqorida ham emas, balki birgalikda!". Uning maqsadi bolaning shaxs sifatida shakllanishiga hissa qo'shishdir. O'ziga xos xususiyati shundaki, kattalar har bir bolaning rivojlanishini ma'lum qonunlarga moslashtirmaydi, balki shaxsiy rivojlanishning boshi berk ko'chalarining paydo bo'lishining oldini oladi. Shu bilan birga, shaxsga yo'naltirilgan aloqa modeli bolalarni muntazam ravishda o'qitish va tarbiyalashni bekor qilishni, muntazam ravishda pedagogik ishlarni amalga oshirishni o'z ichiga olmaydi. Bu faqat asosiy asos, rivojlangan shaxsni shakllantirishning birinchi bosqichidir. Tarbiyachisining bolalar bilan hamkorligi va o'zaro ta'siri maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash, bolalarning xulq-atvori madaniyatini shakllantirishning muhim shartlaridan biridir. Maktabgacha talim tashkilotida bolaning rivojlanishi, uning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, shuningdek, tarbiyachining bolalar bilan mohirona tashkil etilgan o'zaro munosabati tufayli bolalar bog'chasi guruhida o'zini qanchalik qulay his qilishi haqidagi savollar har doim muhim va dolzarbdir, chunki bolalar bog'chasi guruhi ijtimoiy ta'lim va bolalar ta'limi tizimidagi birinchi bo'g'in hisoblanadi. Bu erda bola bolaligining ko'p qismini o'tkazadi. Bolaning maktabga psixologik jihatdan qanchalik tayyor bo'lishi nafaqat ota-onalarga, balki bolalar bog'chasiga, xususan tarbiyachisiga bog'liq. Tarbiyachi maktabgacha yoshdagi bolalarga tabiat, jamiyat hodisalari, kattalarning mehnati haqida boshlang'ich bilim va tushunchalar beradi, ularga madaniy axloq, o'z tengdoshlari va kattalar bilan madaniyatli munosabatda bo'lish odatlarini singdiradi, yaxshilik, haqiqatgo'ylik, adolat, jasurlik, kamtarinlik, kattalarga hurmat bilan qarash, tabiatga qiziqish, kuzatuvchanlik, o'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlik bilan qarash, mehnatsevarlik, kattalar mehnati natijalarini asrab-avaylash kabi axloqiy sifatlar tarbiyalaydi. Xalq san'ati, musiqa, ashula, adabiyot, tasviriy san'atni bilish san'atga muhabbat tarbiyachini madaniyatli qiladi, bolalar bilan olib boradigan ishida yordam beradi. Bo'lajak tarbiyachi kerakli bilim, malaka va ko'nikmalarni ma'lum bir izchillik bilan egallab borsagina bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish ishida yaxshi natijalarga erishadi. Tarbiyachi o'z kasbining mohir ustasi bo'lish uchun maxsus tayyorgarlik ko'rishi kerak. U quyidagi shartlarga amal qilishi kerak: 1. Bo'lajak tarbiyachi yosh avlodni tarbiyalash uchun yuqori ma'lumotli, kerakli bilimlarni egallab, kerakli adabiyotlarni tanlay oladigan, ilmiy adabiyotlar bilan ishlay oladigan, ilg'or tajribali pedagoglarning tajribasini o'rganib, o'z ishiga tatbiq eta oladigan bo'lishi;

2. Bo'lajak tarbiyachi bolalarni kuzata oladigan, ularning xulqi, xattiharakati sabablarini to'g'ri tahlil qilib, unga ijobiy ta'sir etuvchi vositalarni topa olishi;

3. Yosh avlodni kerakli bilim, malaka, ko'nikmalardan xabardor qilish uchun Bo'lajak tarbiyachining nutqi ravon, aniq, mantiqiy, ixcham bo'lishi lozim. Ta'lim berishda texnikaviy vositalardan samarali foydalana olishi kerak. Bolalar bilim, malaka, ko'nikmalarni yaxshi o'zlashtirib olishlari uchun ularni faollashtirib savollardan foydalanishi;

4. Tarbiyachi o'ziga yuklangan vazifani bajarish uchun bolalarda o'sha faoliyatiga nisbatan qiziqish uyg'ota olish, ularning diqqatini jalb qilib, faolligini o'stirish, bolalarning xulqini, xatti-harakatini haqqoniy baholay olishi;

5. Har bir faoliyat uchun kerakli materiallarni oldindan tayyorlab qo'yishi;

6. Kun tartibini to'g'ri tashkil eta bilishi, bolalar jamoasiga undagi har bir a'zoni e'tiborga olgan holda rahbarlik qila bilish;

7. Bolalarning ruhiy va jismoniy holatini aniqlay bilishi va buni bolalar bilan amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarida e'tiborga olishi;

8. Tarbiyachi ota-onalar bilan muntazam ravishda suhbatlar, uchrashuvlar o'tkazib, axborot almashtirib turishi;

9. Bo'lajak tarbiyachi bolalarga nisbatan xayrixohlik munosabatda bo'lishi, har bir bola uchun qulay sharoit yaratishi, xafa bo'lsa ovuntira olishi;

10. Kun tartibida olib borgan ta'lim-tarbiya ishini tahlil qila bilishi va uni yanada yaxshilash yo'llarini topa olishi kerak.

Eng muhimi - bo'lajak tarbiyachi bolalarga ishonch bilan qarashi, ularning mehnatsevarligi, mustaqilligi, tashabbuskorligini to'g'ri taqdirlashi va mustaqil faoliyat qilishlari uchun imkoniyat yaratishi kerak. Buni bolalar yuqori baholaydilar.

Foydalangan adabiyotlar

11. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

12. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

13. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.

14. Iminova, D. N. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING AHAMIYATI. Science and Education, 2(1), 301-303.

15. Qodirova. N. R. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH // Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI G'OYAVIY- ESTETIK VA AXLOQIY TARBIYALASHNING INNOVATSION METODLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi
Iminov Odilbek Nabidjanovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230951>

Annatotsiya. Maktabgacha ta'limda bolalarning g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyasi muhim ahamiyatga ega ekanligi ifodalangan. Shuningdek, innovatsion metodlar bu jarayonda yangi yondashuvlar, texnologiyalar va o'qitish uslublarining integratsiyasini ta'minlashi, g'oyaviy-estetik tarbiyada, asosan, san'at, musiqa, adabiyot va tabiat bilan tanishish orqali bolalarda go'zallikni tushunish va qadrlash hissi rivojlantirilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: g'oyaviy-estetik tarbiya, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, badiiy faoliyat, innovatsion metodlar.

Maktabgacha ta'lim bolalar shaxsiyatining ilk shakllanish bosqichi bo'lib, ularning g'oyaviy, estetik va axloqiy tarbiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga beriladigan tarbiya, nafaqat ularning intellektual rivojlanishiga, balki ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatlarini, estetik sezgirliklarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu tezisdan maktabgacha ta'limda bolalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari va usullari kengroq yoritiladi.

G'oyaviy-estetik tarbiya – bu bolalar shaxsiyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning maqsadi bolaning dunyoqarashini, estetik fazilatlarini, go'zallikni sezish va qadrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Maktabgacha ta'limda bolalar san'at, musiqa, badiiy faoliyat, ranglar va shakllarni tushunish orqali estetik sezgirlikni rivojlantiradilar. Bolalar uchun g'oyaviy tarbiya esa milliy va universal qadriyatlarini anglash, adolat, to'g'rilik va hayotga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Estetik tarbiya, ayniqsa, tasviriy san'at, musiqa va raqs orqali bolalar ongida go'zallik va estetik qiyofalarni o'rganish imkonini yaratadi.

Maktabgacha ta'limda axloqiy tarbiya bolalarning odob-axloqini, jamiyatdagi to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlarni farqlashni o'rgatadi. Bu jarayonda bolalar o'zaro munosabatlarda samimiyat, hurmat, rahm-shafqat va adolat kabi axloqiy qadriyatlarini o'zlashtiradilar. Axloqiy tarbiya nafaqat individual sifatlarni, balki bolaning jamiyatga nisbatan mas'uliyatini ham rivojlantiradi. Axloqiy qadriyatlar bolalarda mehr-muhabbat, do'stlik, yordam berish, qoidalarga rioya qilish va boshqalarni hurmat qilish kabi oddiy, lekin juda muhim fazilatlarini shakllantiradi.

Maktabgacha ta'limda bolalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashda innovatsion metodlar muhim o'rin tutadi. Bunday metodlar bolalarni faollikka undash, ularni ijodkorlikka jalb qilish va axloqiy qadriyatlarini o'rganishga qiziqtirishga xizmat qiladi.

• **Interaktiv usullar:** Interaktiv o'qitish metodlari bolalarni o'qish jarayoniga faol jalb qilishga yordam beradi. Masalan, ertaklar orqali axloqiy qadriyatlarini o'rganish, san'at asarlari bilan tanishtirish va ular orqali muhokama qilish, rangli kartochkalar va shakllar yordamida estetik sezyarlarni rivojlantirish mumkin. Bolalar bunday metodlar yordamida o'zlarining fikrlarini erkin ifodalashga, ijodkorlikni rivojlantirishga o'rganadilar.

• **San'at va badiiy faoliyat:** Maktabgacha ta'limda san'at va badiiy faoliyat, jumladan, tasviriy san'at, musiqa, drama va teatr, bolalarga estetik tarbiya berishda samarali vositadir. Bolalarga ranglar, shakllar, musiqa va harakatlar orqali estetik go'zallikni anglashga yordam beradi. Tasviriy san'at va musiqa mashg'ulotlari bolalarning ijodkorligini rivojlantiradi, ular go'zallikni tushunishga, yaratishga va qadrlashga o'rganadilar.

• **Raqs va harakatlar:** Raqs va harakatlar orqali bolalar o'zlarining estetik sezgirliklarini va ritmni his qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu jarayonda bolalar musiqa va harakatlarni birlashtirish orqali estetik qadr-qimmatlarni o'rganadilar.

• **Axloqiy hikoyalar va ertaklar:** Axloqiy hikoyalar va ertaklar orqali bolalarni jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish mumkin. Bunday hikoyalar va ertaklar bolalarga axloqiy masalalarni tushunishga yordam beradi, ularni haqiqiy va yolg'on, adolat va nohaqlik, rahm-shafqat va qattqlik kabi tushunchalar bilan tanishtiradi.

• **Boshqalar bilan ishlash va ijtimoiy ko'nikmalar:** Bolalar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, jamoaviy o'yinlar, guruhli ishlar orqali do'stlik, yordam berish, o'zaro hurmatni rivojlantirish mumkin. Bu usullar bolalarda empatiya va mas'uliyatni o'rgatadi.

Maktabgacha ta'limda innovatsion metodlar bolalar shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu metodlar bolalarga nafaqat bilim, balki jamiyatga to'g'ri munosabatda bo'lish, ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni his qilish, estetik qadr-qimmatlarni qadrlashni o'rgatadi. Shuningdek, innovatsion metodlar yordamida bolalar kreativ fikrlash, muammoni hal qilish va ijodkorlikni rivojlantiradilar.

Bolalar bu usullar yordamida ko'nikmalarni rivojlantirishga qodir bo'ladilar, shu bilan birga, ular jamiyatda yaxshi odam bo'lishni, axloqiy va estetik qadriyatlarni hurmat qilishni o'rganadilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari nafaqat ularning intellektual rivojlanishiga, balki ijtimoiy va ma'naviy fazilatlarining shakllanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu metodlar bolalarni dunyoqarashi keng, estetik go'zallikka qiziqqan va axloqiy mas'uliyatni anglagan shaxslar sifatida tarbiyalaydi. Innovatsion yondashuvlar orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy, axloqiy va estetik jihatdan yetuk shaxslar qilib tarbiyalash mumkin.

Adabiyotlar:

5. Xudoyberdiyev, S. (2020). "Maktabgacha ta'limda g'oyaviy-estetik tarbiya".
6. Abdullaeva, G. (2021). "Axloqiy tarbiya va uning ahamiyati".
7. Shamsutdinova, D. (2019). "Maktabgacha ta'limda axloqiy va estetik tarbiya metodlari".
8. Qodirova, N. R. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – C. 109-111.

YAPONIYA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-kurs magistranti

Mo'ydinova Malohatxon Abduvohid qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15231059>

Annotatsiya : Mazkur tezisda Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimining boshqa mamlakatlar maktabgacha ta'lim tizimlaridan farqli tomonlariga e'tibor qaratilgan. Bu mamlakat ta'lim tizimida o'qituvchi va tarbiyachilarning katta qismini erkaklar tashkil qilishiga urg'u berilgan. Bu yurt ta'lim-tarbiyasida o'z-o'ziga xizmat qilish muhim ahamiyatga egaligi ham ifodalangan.

Kalit so'zlar : Yapon oilasi, tarbiyachilar, xususiy kompaniyalar, amae,

Iqtisodiy qudrati jihatidan Yaponiya jahonda Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jahonning ko'zga ko'ringan ruhshunoslari va iqtisodchilari Yaponiya rivojlanishidagi bu ulkan parvozni mamlakatda ta'lim tizimlari taraqqiyotiga berilgan yuqori darajadagi e'tibor samarasi, deya qayd etadilar.

Tabiiyki, Yaponiya ta'lim tizimlarining yuksak parvozi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Uning ham o'ziga xos inqirozi va muammolari bo'lgan. Bularni to'liqroq tasavvur qilish uchun mamlakat pedagogik tamoyillari va taraqqiyotining tarixiy bosqichlariga nazar tashlash maqsadga muvofiq. Hozirgi zamon yapon ta'lim tizimlarining tarkibi quyidagicha:

- bolalar bog'chalari;
- boshlang'ich maktab;
- kichik o'rta maktab;
- yuqori o'rga maktab;
- oliy ta'lim tizimlariga kiruvchi o'quv yurtlari.

Dunyoning kunchiqar mamlakatida ham maktabgacha ta'lim tizmi o'zga xos. Mamlakatda shakllangan odatlardan biri ta'lim tizimida erkak o'qituvchilarning ko'pligi va ayol pedagoglarining kam uchrash holati hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mudiralik lavozimlarida ham ko'pincha erkak pedagoglarni uchratish mumkin. Ammo keyingi vaqtlarda hukumat ayollarni tarbiyachilik kasbiga ko'proq jalb etmoqda. Yaponiyada bolalarni maktabgacha ta'lib tashkilotlariga berish ixtiyoriy bo'lib, ota - onalar o'z xohishlariga ko'ra odatda 4 yoshdan bolalarni MTT ga beradilar.

Ota-onaning bandligini hisobga olib bolani 3 yoshdan ham qabul qilish mumkin. Bundan tashqari 3 yoshga to'lmagan bolalar uchun yaslilar mavjud bo'lib, lekin bu guruhlarga berish ota-onalarga tavsiya etilmaydi. Chunki bolani 3 yoshgacha tarbiyalash imkonining yo'qligi asoslar bilan bayon qilinishi lozim. Deyarli hamma MTT xususiy. Ularning orasida eng asosiy o'rinni elita bog'chalari egallaydi. Agar bola bunday MTT da tarbiyalansa uning kelajagi yetarlicha kafolatlangan deyishimiz mumkin. Chunki bu bog'chadan keyin bola maktabgacha undan keyin esa hech qanday imtihonsiz universitetga qabul qilinadi.

Yaponiyaning "yochien" deb nomlanuvchi maktabgacha ta'lim tizimi mamlakat ta'lim tizimining muhim qismidir. Bu bolalarning ijtimoiy, hissiy va akademik rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ularni ta'limning keyingi bosqichlarida va undan keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatga tayyorlaydi. Yochien tizimi uch yoshdan olti yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mavjud va majburiy emas, lekin yapon bolalarining katta qismi qatnashadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari odatda mahalliy hokimiyat yoki xususiy tashkilotlar tomonidan boshqariladi va aholi turar joylarida joylashgan. Yochien tizimining asosiy maqsadlaridan biri bolalarning mustaqilligi va o'zini o'zi qadrlashini tarbiyalashdir. O'quv dasturida bolalarning ijodkorligi, tasavvuri va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarga alohida e'tibor qaratilgan. Bolalar

o'yin orqali o'rganadilar va atrof-muhitni o'rganishga va o'z fikrlarini erkin ifoda etishga da'vat etiladi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning savodxonlik va hisob-kitob kabi kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Yapon bolalari faqat Yaponiyaga xos fonetik alifbo bo'lgan “hiragana” deb nomlangan tizim yordamida o'qish va yozishga o'rgatiladi. Shuningdek, ular hisoblash, qo'shish va ayirish kabi asosiy matematik ko'nikmalarni o'rganadilar.

Yochien tizimining yana bir muhim jihati - bu jismoniy faoliyat va salomatlikka e'tibor berishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar muntazam jismoniy mashqlar va ochiq havoda mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar, sog'lom ovqatlanish odatlari targ'ib qilinadi.

Yochien tizimi, shuningdek, intizom va hokimiyatni hurmat qilishga kuchli e'tibor qaratganligi bilan mashhur. Bolalar qoidalar va tartiblarga rioya qilishga o'rgatiladi va o'qituvchilar yaxshi xulq-atvor muhimligini ta'kidlaydilar.

Yaponiyalik ota-onalarning eng muhim jihatlaridan biri bu "amae" tushunchasi bo'lib, u "bo'sh qaramlik" deb tarjima qilinadi. Amae bolalar o'z ota-onalari tomonidan sevilishi va qo'llab-quvvatlanishini his qilishlari va ota - onalar o'z farzandlarining hissiy ehtiyojlarini qondirish uchun yumshoq va g'amxo'rlik qilishlari kerak degan g'oyani anglatadi. Bu turli yo'llar bilan namoyon bo'lishi mumkin, masalan, ota-onalar farzandlarini orqalarida ko'tarib yurishlari yoki ular bilan bir to'shakda uxlashlari.

Hozirgi kunda mamlakatda 90-95% bolalar maktabgacha ta'limning biror turini tamomlagandan keyingina maktab ta'limiga o'tishadi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida esa maktabgacha ta'limga qamrov darajasi nibatan past hisoblanadi. Majburiy boshlang'ich ta'lim barcha bolalarni qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Masaru Ibuka. “Uchdan keyin kech”. T.: “Akademnashr” 2020.
2. Sh.A.Amonashvili va boshqalar. Pedagogik izlanish. T.: “O'qituvchi”1990.
3. J.G'. Yo'ldoshev, «Xorijiy davlatlar ta'lim tizimi. T.: “O'qituvchi” 1995.
4. J.G'. Yo'ldoshev “Xorijda ta'lim” T.: “O'qituvchi” 1992.

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYALANUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

**Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha
ta'lim yo'nalishi 1-bosqich 101-guruh talabasi
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15231078>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlari, qiziqishlari, o'z xatti-harakatlarini boshqarish va universal faoliyati uchun zarur muhitni yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi zamonaviy talablar haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tarbiyalanuvchi, ijodiy qobiliyat, rivojlantirish, mazmunan boy, o'zgaruvchan, polifunksional, muqobil, hammabop, xavfsiz, oqilona, san'at va tasviriy faoliyat, mahalliy sharoitga moslashtirilgan, shaxsga yo'naltirilgan.

Hayotimizni hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: ta'lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.

Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Hozirgi kunda Respublikamizda uzluksiz ta'limning ilk bosqichi bo'lib hisoblangan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, maktabga tayyorgarlik darajalariga qo'yilayotgan jiddiy talablar bu borada zaruriy nazariy hamda amaliy chora-tadbirlarni olib bormoqda. Bundan asosiy maqsad odatiy harakatlar emas, balki harakatchanlikni, fikrlashni moslashuvchanligini, katta va kichik muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim sohasida insonning ijodiy qobiliyatlari idrok etishning eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to'planib borilgan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Faoliyatga qatnashish maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsini rivojlantiradi.

Tarbiyachining rahbarligi faoliyat mazmunini va uni amalga oshirish usullarini yanada boyitishga, faoliyatni birgalikda rejalashtirish, faoliyat jarayonida hamkorlik hissi, umumiy intilishlar bilan ma'lum natijalarga erishish xulosalarini shakllantirishga yo'llangan bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishning shakl va usullarini erkin tanlash imkoniyatini yaratadi. Ta'lim sohasidagi asosiy natijalar bola tomonidan bilimlarni qay darajada o'zlashtirib olganligi uning rivojlanishiga, shaxsda integrativ xislatlarning shakllanishiga qanchalik xizmat qilgani bilan belgilanadi. Pedagog tomonidan tanlab olingan ta'lim usullari intellektual jarayonlarning shakllanishiga, muammolar yechimiga ijodiy yondashishga, tashabbuskorlikka va mas'uliyatga, o'z faoliyatini boshqara olishga o'rgatishi lozim. Barcha usullarni birlashtirgan holda bolada intellektual qobiliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan keng qamrovli rivojlanishga erishishimiz mumkin. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birinchi navbatda erkinlikka erishishimiz kerak. Buning uchun bolaning fikrini tinglashimiz, har qanday ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishimiz kerak. Bolalarda ijodiy qobiliyatlarini shakllanishi ularda majburiyat va javobgarlik hissini tarkib topishi bilan bog'liq. Mahalliy va xorijiy fanda "ijodkorlik" tushunchasiga ko'plab ta'riflar mavjud. Nemis olimi Norbert Jores shunday yozadi "Ijodkorlik muammolarning yangi yechimlarini topish yoki ifoda etishning yangi usullarini kashf etish qobiliyati. Shaxs uchun hayotga yangi narsalarni olib kelish". Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, shaxsning ijodiy faoliyatini rivojlantirish erta bolalikdan, bola kattalar rahbarligida turli

xil faoliyat turlarini, shu jumladan, badiiy faoliyatni o'zlashtira boshlagan paytdan boshlab amalga oshirilishi kerak. Ijodkorlikni rivojlantirishda katta imkoniyatlar tasviriy faoliyat va birinchi navbatda rasm chizishni o'z ichiga oladi. Bolani hayotdagi va san'atdagi go'zallikni to'g'ri va yetarli darajada qadrlashga o'rgatish, uni yaratish, uning dunyosini shunday muhim fazilatlar bilan boyitish demakdir. Ularsiz barkamol shaxs mavjud bo'lishi mumkin emas. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- San'at va tasviriy faoliyat (Rasm chizish, bo'yash, loy va plastilin haykalchalar yasash);
- musiqiy ijodkorlik (Ovoz chiqarish, kuylash, qo'shiqlar o'rganish);
- badiiy so'z va hikoya qilish (Ertak, she'r va hikoyalarni ifodali yod olish va aytib berish, hikoya to'qish va davom ettirish, matn asosida sahnalashtirish);
- harakat va jimoniy ijodkorlik (Raqs va pantomima, rolli o'yinlar va drammatizatsiya, o'z-o'zini ifodalash harakatlari);
- konstruktiv va texnik ijodkorlik (Qurish va modellashtirish, oddiy mehanik qurilmalar yaratish);
- o'yin orqali ijodiy rivojlantirish (Rolli va syujetli o'yinlar, muammo yechish bilan bog'liq topshiriqlar, fantaziya va tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlar).

Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ularga erkinlik berish, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va ijodiy muhit yaratish muhim. Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhit haqida ham so'z yuritadigan bo'lsak, rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning yoshi, individual xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi muhit mazmuniga quyidagilar kiradi:

- Mazmunan boy – davlat o'quv dasturining mazmuniga mos kelishi, materiallar, jihozlar va xona va bino tashqarisidagi inventarlarning xilma-xilligi;
- o'zgaruvchan – ta'lim va tarbiya jarayoni vaziyatiga, shuningdek, bolalarning qiziqishlari va imkoniyatlarining o'zgarishiga qarab rivojlantiruvchi muhitda o'zgarishlar bo'lish imkoniyatini nazarda tutadi;
- polifunksional – rivojlantiruvchi muhitning turli tarkibiy qismlaridan xilma-xil foydalanish imkoniyati;
- muqobil – guruhda turli joylar, rivojlanish markazlari, shuningdek, bolalarning erkin tanlovini ta'minlaydigan turli xil materiallar, o'yinlar, o'yinchoqlar va jihozlarning mavjudligi; o'yin materialining muntazam ravishda o'zgartirilishi, bolalarning o'yin, harakat, bilish va tadqiqot faoliyatini rag'batlantiradigan yangi buyum va ashyolarning paydo bo'lishi;
- hammabop – tarbiyalanuvchilarning, shu jumladan, a'lohida ta'lim olish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar uchun ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan barcha faoliyat turlarini ta'minlaydigan o'yinchoqlar, qo'llanmalar, resurslar bilan ta'minlanganligi;
- xavfsiz – barcha elementlarni ulardan foydalanishning ishonchliligini va xavfsizligini ta'minlash talablariga muvofiqligini nazarda tutadi;
- oqilona – davlat o'quv dasturi va davlat talablariga muvofiq zamonaviy rivojlantiruvchi muhitni yaratish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotining turli ta'lim dasturlarini amalga oshirishni ta'minlash uchun barcha imkoniyatlardan foydalanish (inklyuziv ta'lim tashkil etilgan taqdirda, zarur shart-sharoitlarni ta'minlash);
- mahalliy sharoitga moslashtirilgan – madaniy va tarixiy qadriyatlarga, milliy va mintaqaviy an'analarga, tabiatga, iqlimga bog'liq xususiyatlar, hududdagi sanoat rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga mos bo'lishi;
- shaxsga yo'naltirilgan – pedagog har bir bolaning o'z qiziqishiga ko'ra shug'ullanishini ta'minlash kerak (bolalar guruh muhitida osongina harakat qilishadi, qayerda nima joylashganini biladilar, o'yinchoqlar va barcha resurslardan erkin foydalana oladilar).¹

¹ "ILK QADAM" davlat o'quv dasturi /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ 30 b.

Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotidagi mashg'ulotlarida pedagog ya'ni tarbiyachi "Steam" uslubida ham foydalanib boradi. Steam ya'ni, S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san'at, M-matematika. Ya'ni, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv. Steam uslubi – ixtirochilar, kashfiyotchilarning kelajak avlodi, olim sifatida tadqiqotlar olib borish, texnologiyani shakllantirish, muhandis, loyihalash, rassom sifatida yaratuvchi, matematik sifatida analitik fikr yuritishni o'yin orqali yuzaga keltiradi. Steam uslubi yana bolalarda bir qancha muhim xususiyatlarni rivojlantirishga yordam beradi ya'ni, muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy me'todlarni tushunish va qo'llash hamda dizayn asoslarini tushunishlarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan mashg'ulotlar jarayonida bolalar mahoratlari bilan ajralib turadilar. Bolalar ijodlarini kuzatib borar ekanmiz, ularning turli-tuman ishlarni o'rganish hamda tahlil qilish tushunchalarga ega bo'lganliklarining guvohi bo'lib boramiz.

Ushbu maqola yuzasidan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarning jismoniy, aqliy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishini ta'minlash, ularning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash, muloqot qilish, ijodkorlik va o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalarini shakllantirish bu maktabgacha ta'lim tashkiloti va nafaqat pedagog hodimlarning balki, bugungi yangi O'zbekistonning oldida turgan dolzarb vazifalardan biri desak notog'ri bo'lmaydi. Zero, insoniyat jamiyatining kelajakda qay darajada taraqqiy etishi yosh avlodning ijodiy salohiyatini belgilab beradi. Shunday ekan, oldimizga bosh maqsad qo'ygan holda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalarda komillik sifatlarini takomillashtirish, zamonaviy, axloqiy-amaliy o'quv, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantira borish, mutaxassislarda esa har bir rivojlantiruvchi sohaga mos ilm, bilim, ko'nikmalar hosil qilgan holda zamonaviy fan asoslarini amaliyotda qo'llashimiz zarur deb hisoblayman. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, bolalarni bilim, ko'nikma va malakalarini oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, ularni har tomonlama mukammal kamol topishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga bolaning ijodiy tafakkurini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish" o'quv-uslubiy majmua Abdullajonova D. Andijon, 2024;
2. Maktabgacha ta'limda steam texnologiyasi Berdiyeva M.M, G'afforova X.N, Choriyeva S.CH T.: 2023
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi Egamberdiyeva F, Toshov M. Toshkent 2023 yil;
4. Maktabgacha pedagogika Esonova M.A. Toshkent 2023 yil;
5. Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish. Oxunov I.A. Andijon 2024 yil;
6. Maktabgacha pedagogika Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M, A'zamova M.N. Toshkent-2019;
7. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi 2022 yil;
8. Sodiqova Sh.A. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur sarchashmalari" T.: 2013 y.- 288 bet.
9. Xoliqov. A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.

Internet saytlari:

10. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/2002/1533>;
11. <https://intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/5620/4110>.
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-lim-yoshdagi-bolalarning-ijodiy-qobiliyatlarini-rivojlantirishda-ta-limiy-muhitni-tashkil-etishning-o-ziga-xosligi/viewer>

ZAMONAVIY TARBIYACHI VA UNING JAMIYATDA TUTGAN O'RNI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va
pedagogikasi yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Alimova Maloxat Rahimjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15231594>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamon tarbiyachisi o'z mutaxassisligiga oid bilimlar bilan birga, pedagogik va psixologik bilimlarni hamda turli fan yo'nalishlari bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lgan, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlarni egallashlari kerakligi haqidagi fikrlar yoritilgan. Shu bilan birga xalqimizning buyuk mutafakkirlarini tarbiyachi haqidagi fikrlarini yoritib bergan.

Kalit so'zlar: Tarbiyachi, ta'lim-tarbiya, jamiyat, milliy qadriyatlar, ta'lim nazariyasi.

Yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan Farmon va Qarorlar uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sanalmish maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat hamda nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlashda dasturilamalga aylandi. Prezidentimiz SH.Mirziyoev tomonidan qabul qilingan Farmon va Qarorlar uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat hamda nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Demak, hozirgi zamon tarbiyachisi o'z mutaxassisligiga oid bilimlar bilan birga, pedagogik va psixologik bilimlarni hamda turli fan yo'nalishlari bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lgan, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlarni egallagan, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir.

Tarbiyachi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi.

Zero, tarbiyachi avvalo, bilimli bo'lishi, o'zi yashab turgan ulkan hayotini bilishi, tabiat va jamiyatning qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoy faol bo'lishi, umumiy va maktabgacha tarbiya pedagogikasini, bolalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi va bolalarning yosh xususiyatlarini bilishi kerak. Shuningdek, pedagogik tarbiyachining hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtayi nazardan yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirishga imkon beradi. Mustaqillik munosabati bilan respublikamiz rahbariyati tarbiyachilarning faoliyatini yuqori baholamoqda.

O'zbekiston Respublikasida tarbiyachi kadrlarning ma'naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahoratiga nisbatan jiddiy talablar qo'yilmoqda. Chunonchi, bu borada O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni qayd etadi: «Tarbiyachi – ustoz bo'lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o'stirish, mahrifat ziyosidan bahramand qilish, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun, eng avvalo, tarbiyachining o'zi ana shunday yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlarga ega bo'lishi kerak».¹

Xalqimizning buyuk mutafakkirlari bo'lmish Imom-al-Buxoriy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Baxouddin Naqshbandiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Mirzo Bobur, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Botu, Maxmudxo'ja Bexbudiy va boshqa shu kabi

¹ Karimov I.A. *Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1993, 27-28-bet.*

ko'plab buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviyat sarchashmalari o'zining tarbiyaviy jaamiyatga, ma'rifatni targ'ib etish xususiyatlariga va ibratlilik xususiyatlariga ega ekanligi tufayli hozirgi kunga qadar o'z qadr-qimmatini yo'qotmay kelmoqda. Bular jumlasiga Navoiyning mashhur "Hamsa"sini, Bexbudiyning "Turkiy Guliston yoxud ahloq", Imom-al Buxoriyning "As saxix" hadislar to'plami kabi ko'plab yuksak qadr-qimmatga ega asarlarni kiritishimiz mumkin. Xalqimiz tomonidan yaratilgan qadriyatlar va urf-odatlar hamda xalq og'zaki ijodi namunalari bevosita xalqimiz ruhiyati asosida shakllangan bo'lib, ular ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashda eng muhim ahamiyatga egadir. Ushbu qadriyatlar o'z navbatida yuqorida sanab o'tilgan buyuk mutafakkirlarimizni ham tarbiyalab voyaga etkazgandir. Shunday ekan biz buyuk xalqimiz tomonidan yaratilgan milliy qadriyatlarimiz har qancha fahrlansak arziydi. Bizning burchimiz bunday qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni izchil ravishda takomillashtirib borishdir.

Forobiyning fikricha, insonda go'zal fazilatlar ikki yo'l – ta'lim va tarbiya orqali hosil qilinadi: "Ta'lim nazariy fazilatlarini birlashtirsa, tarbiya esa tug'ma fazilat – nazariy bilimlar va amaliy kasb-hunar, xulq-odob fazilatlarini birlashtiradi, ta'lim so'z va o'rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi, har ikkalasi birlashsa, etuklik namoyon bo'ladi...". Demak, Forobiy ta'lim-tarbiyani uzviy birlikda olib borish haqida ta'lim bergan bo'lsa ham, har birining insonni kamolga yetkazishida o'z o'rni va xususiyati borligini alohida ta'kidlaydi.

Sharqning buyuk allomasi, qomusiy olim Forobiy tarbiyachining ijtimoiy hayotda tutgan o'rni va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ibratli g'oyalarni ilgari surgan. «Tarbiyachi – deydi Forobiy, - aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va bolalarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarni to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. Shu bilan birga o'z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo'lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi», - deb ta'kidlaydi.

Shunday ekan barcha kasblar orasida tarbiyachilik kasbi muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, tarbiyachi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yosh avlodni g'oyaviy-siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, bolalarni bolalik chog'idan mehnat faoliyatiga tayyorlab, uning sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat tarbiyachidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo tarbiyachilar kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'amho'rlik qilish, zarur shart-sharoitlar yaratish, kerakli moddiy va ilmiy-metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, tarbiyachilarning ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PQ-3305-sonli "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.
3. Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa kontserni Bosh tahririyati, 1993.
4. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016.
5. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1991. – 256 b.
6. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2003.
- 7-b
7. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – T.: O'qituvchi, 1993. – 264 b.
8. www.tdpu.uz, www.pedagog.uz, www.ziyonet.uz, www.i-gnom.ru.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA AXLOQIY TARBIYANING TUTGAN O'RNI VA VAZIFALARI

Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim fakulteti
1-bosqich 101-guruh talabasi

Allayarova Mashhura Qamaraddin qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15231650>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashning ahamiyati, vazifalari va amalga oshirish usullari haqida qisqacha ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Axloqiy tarbiya, axloqiy tarbiyaning asosiy vazifasi, axloqiy tarbiyaning amalga oshirilish yo'llari, maktabgacha yoshdagi bolalar, axloqiy onglik, axloqiy qadriyatlar, axloqiy his.

Maktabgacha yoshdagi bolalar – inson hayotidagi eng muhim davr bo'lib, bu davrda bola hayoti va faoliyatida axloqiy qadriyatlar asosini tashkil etuvchi ko'plab omillar shakllanadi. Maktabgacha yoshda tarbiya ko'p jihatdan bolaning shaxsiyati, ijtimoiy mas'uliyatini, axloqiy qarashlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Shu bois, axloqiy tarbiya mazkur yosh guruhidagi bolalar uchun ayniqsa muhimdir. Axloqiy bilim berish bir qancha tarbiyaviy vazifalarni bajaradi, inson hayoti va madaniyatining axloqiy qadriyatlari to'g'risida keng tasavvur tushunchalar beradi. Axloqiy tasavvurlar, qarash, mulohaza, baho berish kabi tushunchalarni shakllantirishga va shu asosda axloqiy e'tiqodni yuksaltirishga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni: bolalarni o'zlarining axloqiy tajribalarini mushohda qilishlari va boyitishlariga yordam beradi. Shaxsni o'zini axloqiy tarbiyalashga zamin yaratadi. Axloqiy bilim, asosan axloqiy suhbatlar, ma'ruzalar, kechalar, turli kasb egalari bilan uchrashuvlar va boshqa vositalar bilan amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axloqiy tarbiya berish har xil vositalar yordamida amalga oshiriladi. Birinchi galda bolalarni har xil faoliyatlar vositasida kattalar mehnati bilan tanishtirish, mashg'ulotlarda va mashg'ulotlardan tashqari vaqtlarda, ta'lim berish orqali amalga oshiriladi. Har xil bayramlar, ijtimoiy hayot voqealari, bolalar adabiyoti, musiqa, o'yin materiallari, ommaviy axborot vositalari, oynai jahon, radio va boshqalar bolalarning axloqiy tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kichik yoshli bolalar axloqiy tasavvur va bilimlarni faqat o'yin mashg'ulotlarida yaxshi o'zlashtirib oladilar. Bolalar tomonidan o'zlashtirib olingan axloqiy tasavvurlarni ular ongli ravishda tushunib yetishlari dastlab mashg'ulotlarda, keyinchalik o'yin, mehnat jarayonlarida, sayrda, musatqil faoliyatlar orqali amalga oshiriladi.

Axloqiy tarbiya tushunchasi.

Axloqiy tarbiya – bu bolalarda ijtimoiy qoidalarga, odob-axloq normalariga, xalqqa va jamiyatga xos qadriyatlar tizimini shakllantirish jarayonidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan elementlar quyidagilardir: Jamiyatda qabul qilingan me'yorlar, odob-axloq qoidalari, inson huquqlari, adolat, halollik, o'zaro hurmat va mehr-oqibat. Axloq so'zi – lotincha «moros», ya'ni moral, mantiq so'zidan kelib chiqib, u hech qayerda qat'iy yozib qo'yilmagan ijtimoiy qonundir. Inson kundalik hayotida undan (axloq normalaridan) norma sifatida foydalanadi. Axloqiy tarbiya normalari har bir jamiyatning huquqiy normalariga asos bo'ladi. Axloqiy tarbiyada kishi axloqiy bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, har qanday vaziyatlarda o'zini ana shu normalarga munosib tuta oladigan kishilar axloqiy tarbiyalangan hisoblanadi. Axloqiy tarbiyalangan kishida barqaror ma'naviy motivlar shakllangan bo'ladi. Bu motivlar esa o'sha kishini jamiyatda munosib xulq-atvoriga rag'batlantiradi. Yosh avlodni jamiyatga, mehnatga, o'ziga munosabatni ochib beruvchi ma'naviy fazilatlariga muvofiq ravishda tarbiyalash tarbiyalanuvchi shaxsni, axloqiy tarbiyaning pedagogik va psixologik asoslarini chuqur bilishni talab qiladigan murakkab jarayondir. Axloqiy bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirib olishgina o'quvchilarga atrofdagi kishilar xatti-harakatidagi qaysi jihatlar yaxshi-yu, qaysilari yomon ekanligini anglab olishga yordam beradi. Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib,

muayyan jamiyatda yashovchi kishilar amal qilishi zarur bo'lgan ma'lum xatti-harakat qoidalari yig'indisidir. Axloq odamlarning bir-biriga, jamiyatga, davlatga, xalq mulkiga, oilaga munosabatini muayyan tartibga soladigan xatti-harakat qoidalari tizimida namoyon bo'ladi. Axloq - kishining ichki olami, e'tiqodi, fazilatlarini sifatida mavjud bo'lsa, odob – shaxsning ko'zga tashlanadigan mulozamati, xulq-atvori, muomala-munosabatlarida namoyon bo'ladi.

Axloqiy tushunchalarning turli yosh davrlarida shakllanish darajasi.

Axloqiy onglilik

Axloqiy qadriyatlar

Axloqiy his

Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashning o'rni haqida tushuncha.

Maktabgacha yoshdagi bola o'zining atrofidagi dunyoni o'rganishda, boshqa bolalar bilan munosabatlarda, kattalar bilan interaktsiyalarda axloqiy tushunchalarni anglashni boshlaydi. Ular o'rganadigan asosiy qadriyatlar quyidagilar:

- Insoniylik va mehr-oqibat: bola mehr va mehribonlikni o'rganishda, o'zida ham mehr va g'amxo'rlik ko'rsatish hissi kuchayadi. Bu uning kelajakda boshqalar bilan o'zaro muloqotida ijobiy natijalar keltiradi. O'zaro hurmat va hamjihatlik: bola guruhda o'ynaganda, uni tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlarida hurmatga sazovor bo'lishni, hamjihat bo'lishni o'rganadi. Halollik va adolat: bola hayotida adolatli bo'lishni, o'z huquqlari va boshqalarning huquqlarini hurmat qilishni o'rganadi. Bu unga muomala qilishda adolatli bo'lishni o'rgatadi.

Axloqiy tarbiyaning asosiy vazifalari quyidagilar.

1. Shaxsiyatni rivojlantirish: Axloqiy tarbiya bolaning shaxsiy fazilatlarini – o'zini hurmat qilish, boshqalarni qadrlash, yordamga muhtojlarni qo'llab-quvvatlashni rivojlantiradi.

2. Jamiyatda o'z o'rnini topish: Maktabgacha yoshda bola, jamiyatda o'z o'rnini topishni, uning umumiy maqsadlariga xizmat qilishni o'rganadi.

3. O'z xatti-harakatlarini boshqarish: axloqiy tarbiya bola xatti-harakatini boshqarishni, o'zini boshqalar o'rnida qo'yishni o'rganishga yordam beradi.

4. Boshqalarga nisbatan hurmatni rivojlantirish: Bola boshqalarning his-tuyg'ularini anglashni, ularning shaxsiy chegaralarini hurmat qilishni o'rganadi.

Maktabgacha talim tashkilotlarida axloqiy tarbiyani amalga oshirishda bazi o'yinlar yani, o'in yordamida bolalar axloqiy qoidalarni o'rganadilar va ularni amaliyotda qo'llashni boshlaydilar.

Adabiyotlar:

-maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yozilgan she'rlar, ertaklar va hikoyalar orqali axloqiy qadriyatlar

-odamlar o'rtasidagi munosabatlar va hayotdagi to'g'ri yo'l haqida tushunchalar shakllantiriladi.

Rasm va qo'shiq: Bolalar axloqiy mavzudagi rasm va qo'shiqlarni tinglab, o'zlarining fikrlarini ifoda etishadi. Kattalar, ayniqsa ota-onalar va tarbiyachilar bolaga o'z faoliyatida va munosabatlarida axloqiy normalarni namoyish etib, bola uchun yaxshi namuna bo'lishadi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki maktabgacha yoshdagi bolalar uchun axloqiy tarbiya jamiyatda fuqarolarni tarbiyalashning poydevori bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon bolalarda ijtimoiy va axloqiy qoidalarni o'zlashtirishga boshqalar bilan muomila qilishda adolatli, mehribon va hurmatli bo'lishga yordam beradi. Shu sababli axloqiy tarbiyaning bolalar hayotidagi o'rnini nihoyatda katta va uning dolzarbligi doimiy ravishda oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch» asaridagi quyidagi fikrlarini eslashni joiz deb bildik: “Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning shakllanishiga bevosita ta'sir etadigan yana bir muhim hayotiy omil bu ta'lim va tarbiya tizimi bilan chambarchas bog'liqdir”. Ma'lumki, ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilmu ma'rifat, ta'lim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti deb bilganlar. Albatta, ta'lim-tarbiya – ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini boyitadigan eng muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Islomov, R.** (2018). Axloqiy tarbiyaning bolalar tarbiyasidagi o'rnini. Toshkent:
2. **Rustamova, S.** (2018). Mantiqiy tafakkur va ijodkorlikni rivojlantirish.
3. **Omonov, A.** (2010). Tarbiyaviy faoliyat va uning nazariyasi. Toshkent: Fan.
4. **Shodmonova, F.** (2012). Maktabgacha yoshdagi bolalarga axloqiy tarbiya berishning usullari. Toshkent: Sharq.
5. **I.A.Karimovning** «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch»
6. **Mirzayev, O. K.** (2024). HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ELEMENTARY ENTREPRENEURIAL SKILLS OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 5(02), 167-171.
7. **Xusanovich, M. O.** (2021). Formation Of Elements Of Entrepreneurial Activity In Pupils Of The Preschool Educational Organization. JournalNX, 1, 265.
8. **Mirzaev, O.** (2022). The role of ethics and aesthetics in the formation of entrepreneurial relations between individuals. Science and innovation, 1(B6), 125-130

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH YO'LLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va
psixologiyasi yo'nalishi
201-guruh talabasi Egamqulova Gavharoy
gavharovegamqulova@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15231666>

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning muhimligi va samarali usullari haqida so'z yuritadi. Bolalar tabiatni o'rganish jarayonida nafaqat ilmiy bilimlarga ega bo'lishadi, balki ekologik ongni shakllantiradilar, tabiatga bo'lgan mehr-muhabbatlarini rivojlantiradilar. Maqolada bolalarni tabiat bilan tanishtirishning turli usullari — sayohatlar, o'yinlar, ilmiy tajribalar, rasm chizish va boshqa faoliyatlar orqali amalga oshirilishi haqida so'z boradi. Shuningdek, bolalarni tabiatni sevishga va unga ehtiyotkorlik bilan yondashishga o'rgatishning ahamiyati ta'kidlanadi. Ota-onalar va tarbiyachilarning bu jarayondagi roli ham alohida e'tiborga olinadi. Maqola, tabiatni o'rganishning bolalar rivojidagi o'rni va uning kelajakdagi ekologik ongni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, tabiat, bolalar, ekologik ong, tabiatni sevish, tabiat bilan tanishtirish, o'yinlar, ilmiy tajribalar, tabiatni asrash, ota-onalar roli, tarbiyachilar, tabiat bilan aloqada bo'lish, tabiatni o'rganish, rivojlanish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish, ularning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon nafaqat bolalar uchun qiziqarli, balki ularga tabiatni sevish, unga hurmat bilan yondashish va atrof-muhitni asrashni o'rgatishning muhim bir shaklidir. Menimcha, bu jarayonning bir nechta jihatlari bor:

1. Tabiatga chuqur aloqani rivojlantirish

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiat bilan bevosita aloqada bo'lish muhim. Bu yoshda bolalar ko'proq sezgir va qiziqar. Tabiatdagi o'zgarishlar, o'simliklarning o'sishi, hayvonlarning faoliyati kabi hodisalarni kuzatish, ularni tabiatga yaqinlashtiradi. Shuningdek, bolalar tabiatda sayr qilish, daraxtlar va gullarni o'rganish orqali dunyo haqidagi tasavvurlarini kengaytiradilar.

2. Tabiatning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgatish

Bolalar uchun tabiat o'zining sirli va ajoyib dunyosini ochadi. Ularni hayvonlar, o'simliklar, toshlar va boshqa tabiiy ob'ektlar bilan tanishtirish orqali tabiatning o'ziga xos qonuniyatlari va tizimlari haqida tushunchalar shakllanadi. Masalan, o'simliklar qanday o'sadi, hayvonlar qanday yashaydi, tabiatda nima uchun o'zgarishlar yuz beradi — bu kabi savollar bolalar uchun muhimdir.

3. Tabiatni sevish va unga hurmat bilan yondashish

Bolalar tabiatni yaxshi ko'rish va unga hurmat bilan yondashishni o'rganishlari kerak. Tabiatni sevish — bu uni asrash, uning go'zalligini qadrlash, atrof-muhitni ifloslantirmaslik va hayvonlarga zarar bermaslikni anglatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga tabiatni asrashni o'rgatish, ularning ekologik ongini shakllantiradi. Buni oddiy amaliy mashg'ulotlar orqali amalga oshirish mumkin, masalan, o'simliklar ekish, chiqindilarni yig'ish va tabiiy muhitni toza saqlash.

4. Tabiatni kuzatish va o'yin orqali o'rganish

Tabiatni o'rganishning eng yaxshi usullaridan biri bu interaktiv faoliyatlar orqali amalga oshiriladi. Tabiatni o'yin tarzida o'rgatish, bolalar uchun juda qiziqarli va samarali bo'ladi. Misol uchun, bolalar yaproqlarni yig'ib, ularni turli shakllarda tasvirlab, tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatish

orqali o'rganishlari mumkin. Bunday o'yinlar bolalarning ijodkorlik va kuzatuvchanlik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

5. Yuqori hissiy tajriba yaratish

Tabiatni o'rganish faqat fikrlar va bilimlar bilan bog'liq bo'lmasligi kerak, balki hissiyotlar ham muhim. Tabiatdagi tovushlar, hidlar, ranglar — bu bolalarning o'ziga xos tajribalarini yaratadi. Tabiat bilan bevosita aloqada bo'lgan bolalar o'z hissiyotlarini kuchliroq his qilishadi va o'z dunyosini kengroq anglaydilar. Masalan, bolalar o'rmonda sayr qilishda shamolni, suvning shovqinini yoki gullarning hidini sezish orqali tabiatni barcha his-tuyg'ulari bilan o'rganadilar.

6. Tabiatdagi bilimlarni qisqacha va sodda tarzda taqdim etish

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiatni o'rgatishda bilimlarni sodda va tushunarli tarzda taqdim etish muhimdir. Bolalar kichik yoshda murakkab ilmiy tushunchalarni qabul qila olmaydilar, shuning uchun ularga tabiiy jarayonlarni oddiy til bilan tushuntirish kerak. Masalan, "qushlar uchib ketganida nima uchun sovuq bo'ladi?" yoki "daraxtlar nima uchun barglarini tushiradi?" kabi oddiy savollar bolalarni tabiatning muhim jarayonlariga qiziqtiradi va ularga bu jarayonlar haqida boshqacha fikrlash imkonini beradi.

7. Tabiatni rasmiy va badiiy usullar bilan o'rganish

Tabiat bilan tanishtirishda san'at va ijodiy faoliyatlar ham muhim o'rin tutadi. Bolalarga tabiatni tasvirlash, rasm chizish yoki hunarmandchilik bilan shug'ullanish orqali ularni tabiatni o'zlarining ijodiy qobiliyatlari bilan his qilishga o'rgatish mumkin. Bunday faoliyatlar bolalarga nafaqat tabiatni tushunishni, balki uni estetik jihatdan qadrlashni ham o'rgatadi.

8. Tabiatni o'rgatishda ota-onalar va tarbiyachilarning roli

Tabiat bilan tanishtirish faqat bolalar bog'chasida emas, balki uyda ham amalga oshirilishi kerak. Ota-onalar va tarbiyachilar bolalar bilan birga tabiatga chiqish, o'simliklar ekish, hayvonlarni parvarishlash kabi faoliyatlarni amalga oshirish orqali ularga tabiatning ahamiyatini tushuntirishlari mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish, ularning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bu yoshda bolalar, o'zlarining tabiatga bo'lgan qiziqishlarini shakllantira boshlaydilar va ular uchun tabiatni o'rganish va unga bog'lanish juda muhimdir. Mana, maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning ba'zi yo'llari:

1. Tabiatni kuzatish va tajriba qilish: Tabiatga sayohatlar tashkil qilish: Bolalarni ochiq havoda, tabiat qo'ynida sayohatlarga olib borish, ularga o'simliklar, hayvonlar va boshqa tabiiy hodisalarni kuzatishga imkon beradi. Bu sayohatlar orqali bolalar tabiatni o'z ko'zlari bilan ko'rib, uning go'zalliklarini va muhim elementlarini tushunib boradilar.

Kuzatish mashqlari: Bolalarga tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatishni taklif etish, masalan, fasllarning o'zgarishi, o'simliklarning o'sishi yoki hayvonlarning faoliyati. Bu orqali bolalar tabiatdagi jarayonlar haqida tushuncha olishadi.

2. Tabiat bilan bog'liq o'yinlar va faoliyatlar: Tabiat o'yinlari: Bolalarga o'zlari uchun tabiat elementlarini yaratish va o'yinlar o'ynash uchun materiallar (toshlar, poyalar, yaproqlar) berish. Masalan, yaproqdan hayvon shakllarini yasash yoki daraxtlar va o'simliklar haqida hikoyalar yaratish.

Qisqa va oddiy ilmiy tajribalar: Bolalarga oddiy tajribalar o'tkazish, masalan, urug'larni ekish, suvni kuzatish, o'simliklarning qanday o'sishini va rivojlanishini ko'rsatish.

3. Tabiatni sevishga va unga ehtiyotkorlik bilan yondashishga o'rgatish: Tabiatni asrashni o'rgatish: Bolalarga tabiatni himoya qilishni va tabiatdagi mavjudotlarga ehtiyotkorlik bilan yondashishni o'rgatish. Masalan, ularga atrof-muhitni ifloslantirmaslik, o'simliklarni yemaslik, hayvonlarni bezovta qilmaslik kabi odatlarni singdirish.

Hayvonlar va o'simliklar bilan tanishtirish: Bolalar bilan birgalikda hayvonlar va o'simliklar haqida kitoblar o'qish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini va hayotiy jarayonlarini tushuntirish.

4. Tabiat haqidagi hikoyalar va badiiy asarlar: Tabiat haqidagi hikoyalar: Bolalarga tabiatga oid hikoyalar, ertaklar yoki she'rlar o'qish. Bu ularning tabiatga bo'lgan muhabbatini rivojlantiradi va ularga tabiatning go'zalliklari haqida tasavvur beradi.

O'ziga xos tabiat o'rgatish: Badiiy asarlarda o'simliklar, hayvonlar va tabiat jarayonlarini hikoya qilish orqali bolalarga tabiiy dunyo haqida tushunchalar berish.

5. Tabiatni rasmda ifodalash: Rasm chizish va qo'lda ishlash: Bolalar tabiatni chizish orqali o'zlarining sezgilari va kuzatishlarini ifodalashlari mumkin. Yaproq, gullar, daraxtlar, hayvonlar va boshqa tabiiy elementlarni tasvirlash ularga tabiatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

6. Tabiat bilan bog'liq ilmiy kitoblar va resurslar

Ilmiy kitoblar va video materiallar: Bolalarga tabiat va uning qonuniyatlari haqida ma'lumot beradigan kitoblar va video materiallarni ko'rsatish. Bu ularga tabiiy dunyo haqida chuqurroq tasavvur beradi.

7. Ekologik o'quv faoliyatlari: Ekologik darslar va faoliyatlar: Bolalarni ekologik darslarga jalb qilish, ularni atrof-muhitni asrashga, o'simliklarni ekishga yoki ularni sug'orishga o'rgatish. Bu nafaqat tabiatni sevishga, balki unga qayg'urishga ham yordam beradi.

Xulosa o'rnida shunga to'xtalib o'tish joizki. maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish — bu ularning bilim olishi, hissiyotlarini rivojlantirishi va ekologik ongini shakllantirishi uchun juda muhim bir jarayondir. Bolalar tabiatni o'rgatish orqali nafaqat tabiatni yaxshi ko'rishadi, balki u bilan hamohang yashashni va uni asrashni o'rganadilar. Bu ularga hayotda nafaqat ekologik jihatdan mas'uliyatli, balki ko'ngli ochiq va tabiatni sevuvchi shaxslar bo'lib shakllanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimova, N. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.
2. Azimov, Sh. (2018). Bolalar va tabiat: Ekologik tarbiya va metodik yondashuvlar. Samarqand: Ma'naviyat.
3. Xamidov, A. (2020). Tabiatni sevish va ekologik ongni shakllantirish. Tashkent: Science.
4. Sodiqova, M. (2021). Maktabgacha ta'limda tabiat bilan tanishtirishning ilmiy asoslari. Bukhara: Bukhara State University.
5. G'ulomova, F. (2022). Bolalar uchun tabiatni o'rgatish usullari va amaliyoti. Tashkent: National Publishing House.

**MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI IJTIMOYIY-
PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH UCHUN YO'NALTIRILGAN
PEDAGOGIK JARAYON**

**Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 103-
guruh talabasi Inomjonova Farangiz
Abrorjon qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233087>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "maktabgacha ta'lim" yo'nalishi talabalarini ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash – pedagogik zaruriyati haqidagi fikrlar yoritilgan. Shu bilan birga shaxsning ijtimoiylashuvida ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillarning ta'siri muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, shaxs, sog'lom, yetuk, tafakkur, ijtimoiylashuv, ijtimoiylashtirish, falsafa, ijtimoiy-pedagogik faoliyat jarayoni.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim siyosatining muhim maqsadlaridan biri yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Barkamol inson deganda ma'naviy jihatdan yetuk, o'z vatanining tarixi, buguni va kelajagi uchun qayg'uradigan, shuningdek iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish ishtiyoqida yonib yashaydigan shaxsni tushunish bugungi kun talabiga mos keladi. Mehnat ta'limiga doir o'quv vazifalari, maktabdagi boshqa fanlarning o'quv vazifalari, o'quvchilarga yangi bilimlar berish, ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish, bilimlarni amalda qo'llash darslar samaradorligiga erishish va xokazolarni talab etadi.

Bizga ma'lumki, jamiyatimiz doimo taraqqiy etib boradi. Buning uchun esa yangicha bilim berish, o'zgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq, tanqidiy ijodiy faoliyat bilan shug'ullana olish ko'nikmalari tarkib topgan bo'lishi lozim. Demak tarbiya yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlashda, u mavjud jamiyat imkoniyatlarini shakllantirish, yanada rivojlantirish maqsadida keksa avlod tomonidan orttirilgan tarixiy tajribani to'ldirgan, yanada mukammallashtirgan holda yosh avlodga singdirishdan iborat. Yurtboshimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich: "Yurtimizda ilm-fan, sog'liqni saqlash, ma'daniyat va san'at, sport kabi muhim sohalar faol tarzda rivojlanmoqda", - deb ta'kidlagan edilar. Darhaqiqat, Respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar keng doirada amalga oshirib kelinmoqda. «Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar va ilm fanni yanada rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishlari uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy muammolarni o'rganish va ularning ijobiy yechimini topishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat ko'lami jihatdan murakkab bo'lib, u bir necha yo'nalishlarda tashkil etiladi. Shaxsni ijtimoiy munosabatlarga moslashuvini ta'minlash; ota-ona qarovi va parvarishidan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlash; normadan og'ish va deviatsiya holatlarini namoyon etuvchi, shuningdek, spirtli ichimliklar hamda giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchi bolalar va o'smirlar o'rtasida o'rtasida proflyaktik ishlarni olib borish ijtimoiy-pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlari hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham ijtimoiy institutlardan biri sifatida bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni turli salbiy ijtimoiy ta'sirlardan muhofazalash, maktab ta'limiga tayyorlash hamda psixologik jihatdan zo'riqishlarining oldini olishda alohida o'rin tutadi. Bu muassasalarda tarbiyachilar bolalarni ijtimoiylashtirishda asosiy rolni o'ynaydilar. Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish borasida puxta nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lishlari esa kutilgan natijani qo'lga kiritish imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning hayotida oila bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim muassasalari muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari "... bola shaxsini sog'lom va etuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi".

Bola shaxsining sog'lom va etuk bo'lib kamol topishi maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatida samaradorlikka erishishda ularning moddiy-texnik ta'minoti, pedagog kadrlarning salohiyati, ta'lim-tarbiya yo'nalishlari, pedagogik jarayon mazmuni, shuningdek, tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar o'rtasida qaror topgan sog'lom psixologik muhit ustuvor ahamiyatga ega.

Garchi tashqi omillar (jumladan, ta'lim muassasasining moddiy-texnik ta'minoti)ni yaratishda davlat hamda jamiyatning bevosita ishtiroki kuzatilsa, ichki omillar (mas., malakali pedagoglarni muassasaga jalb etib, jamoada sog'lom psixologik muhitni qaror toptirish, ta'lim-tarbiya ishlari mazmunini zamon talablariga muvofiq yangilash, pedagogik jarayonni tashkil etishga ijodiy yondashish kabilar) mavjudligini ta'minlash maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv mahoratlari va pedagogik jamoaning sa'i-harakatlariga bog'liqdir.

So'nggi yillarda ijtimoiy hayot sur'atining tezlashuvi natijasida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning fiziologik-psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularni mazmunan murakkab, ko'pqirrali hamda ichki raqobatga asoslanuvchi ijtimoiy munosabatlar jarayoniga tayyorlash ehtiyoji yuzaga keldi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar (mas., Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, AQSH hamda Yaponiya kabilar)ning tajribalari va bir qator pedagogik-psixologik tadqiqotlarning natijalari ushbu ehtiyojni ta'lim muassasalarida ijtimoiy-pedagogik faoliyatni yo'lga qo'yish orqali qondirish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Tanlangan muammo yechimini topishga yo'naltirilgan ilmiy-pedagogik faoliyat jarayonini yoritishda ustuvor bo'lgan tushunchalar mohiyatini to'g'ri anglab olish tadqiqot yo'nalishini to'g'ri belgilashga imkon beradi. Ayni o'rinda: ijtimoiylashuv, ijtimoiy-pedagogik faoliyat, ijtimoiy-pedagogik faoliyat ko'nikmalari, ijtimoiy-pedagogik faoliyat malakalari, ijtimoiy-pedagogik axloq, kasbiy tayyorgarlik, kasbiy tayyorlash kabilar tayanch tushunchalar sanaladi.

"Ijtimoiylashtirish" tushunchasi "Falsafa. Qisqacha izohli lug'at"da quyidagicha sharhlangan: "jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan namunali xulq, psixologik mexanizm, sotsial norma va qadriyatlarini o'zlashtirish jarayoni". "O'zbek tilining izohli lug'ati"da esa "ijtimoiylashmoq" tushunchasi "ijtimoiy tus olmoq" ma'nosini anglatilishi ko'rsatilgan. Ijtimoiy tus olish tushunchaning umumiy mohiyatini ochib beradi. Biroq, ijtimoiy-falsafiy, pedagogik va psixologik nuqtai nazardan tahlil etilganda tushuncha mazmunini kengroq, batafsil yoritish taqozo etiladi. Zero, "ijtimoiy tus olish" aynan natijani ifodalashga xizmat qiladi. SHaxsning ijtimoiylashuvida va aynan pedagogik talqinda natijadan avval jarayonning mohiyati, uning kechishini o'rganish, tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Darhaqiqat, shaxsning ijtimoiylashuvida ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillarning ta'siri muhim ahamiyatga ega. Biroq, bizning nazarimizda R.S.Nemovdan farqli ravishda shaxs ijtimoiylashuvida uning psixologik funksiyalari takomillashuvi muhim ekanligini inkor etmagan holda globallashuv sharoitida ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar, xulq-atvor me'yor va qoidalarning o'zlashtirilishi, dunyoqarashning boyishi etakchi o'rin tutishini qayd qilmoqchimiz.

Ijtimoiy munosabatlar murakkab, keng qamrovli bo'lish bilan birga ma'lum ko'nikmalarga egalikni ham talab etadi. Shu sababli bugungi kunda bolalarni ijtimoiy munosabatlarga tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni ijtimoiy munosabatlarga tayyorlash ham aniq maqsadga yo'naltirilgan jarayon, ham pedagogik faoliyatning bir ko'rinishi sifatida tarbiyachilardan mutaxassislik, pedagogik, psixologik va metodik bilimlar, muayyan darajadagi ish tajribasi, boy dunyoqarash hamda kasbiy sifatlar (bolalarni seva olish, ularning shaxsini hurmat qilish, bag'rikenglik, mehribonlik, ularni tushuna olish, yordamga tayyorlik va boshqalar)ga ega bo'lishni taqozo etadi.

"Maktabgacha ta'lim" yo'nalishi talabalarini ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga yo'naltirilgan pedagogik jarayon samaradorligini quyidagi mezonlar yordamida aniqlash mumkin:

1. Talabalarining maktabgacha ta'lim muassasalarida ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga oid nazariy bilimlarga egaliklari.

2. Talabalarning tarbiyalanuvchilarni ijtimoiy moslashtirish borasidagi amaliy ko'nikma va malakalarga egaliklari.

3. Talabalarning oilalarga metodik yordam ko'rsata olish qobiliyatiga egaliklari.

4. Talabalarning maktabgacha ta'lim muassasalarida ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga nisbatan ijodiy yondasha olishlari.

Yuqorida bildirilgan fikrlar "Maktabgacha ta'lim" yo'nalishi talabalarini ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonining umumiy mohiyatini yorituvchi quyidagi andozani ishlab chiqishga imkon berdi.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar tomonidan amalga oshiriluvchi ijtimoiy-pedagogik faoliyat jarayoni ko'lam jihatidan keng, bir necha yo'nalishdan iborat bo'lib, alohida kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lishni taqozo etadi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etilishi uning metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislar (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari)ni tayyorlashda ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Erkin va farovon, demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi – T: O'zbekiston, 2016. - 56 b.

2. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi /Tuzuvchilar Sh. Qurbonov, H. Saidov, R. Ahliddinov. Nashr uchun mas'ul: T. Risqiev. – Toshkent: Sharq NMK Bosh tahririyati, 1999. – 42-bet.

3. O'quvchi shaxsini shakllantirish /Tuzuvchilar: J. Fozilov, R. Sultonov, H. Saidov. Nashr uchun mas'ul J.G'. Yo'ldoshev. – Toshkent: "Ma'rifat-Madadkor", 2000. – 10-bet.

4. Mudrik A.V. Основы социального педагогика. – M.: ACADEMA, 2006. – S. 102.

5. Falsafa. Qisqacha izohli lug'at // Mas'ul muharrir A. Jalolov. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kompaniyasi Bosh tahririyati, 2004. – 173-bet.

6. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. Ikkinchi jild. Ye-M. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 178-bet.

**MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLI
YECHIMLAR**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
203-guruh talabasi**

Madaminova Dilxazina Farxodjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233103>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari, hozirgi holati, duch kelayotgan muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilingan. Maktabgacha ta'limning bolalar intellektual, jismoniy va axloqiy rivojlanishidagi o'rni yoritilib, tizimni yanada takomillashtirish istiqbollari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, davlat siyosati doirasida amalgam oshirilayotgan islohotlar, innovatsion metodlar hamda xususiy sektorni rivojlantirish muhimligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ta'lim islohoti, maktabgacha ta'lim muassasalari, bog'cha, pedagogika, innovatsion ta'lim, ta'lim sifati, davlat-xususiy sheriklik, maktabgacha tarbiya, bolalar rivojlanishi, pedagog kadrlar, ta'lim dasturlari, O'zbekiston ta'lim tizimi, maktabgacha ta'lim qonunchiligi, zamonaviy metodlar, ta'lim strategiyasi.

Maktabgacha ta'lim bolalarning intellektual, jismoniy va axloqiy shakllanishi uchun eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bola tafakkuri, ijodiy qobiliyati va jamiyatga moslashish qobiliyati shakllanadi. Shu bois dunyo miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston ham bu yo'nalishda islohotlarni jadallashtirib, yangi dasturlarni amalga oshirmoqda.

Maktabgacha Ta'limning Taraqqiyoti

So'nggi yillarda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida quyidagi muhim yutuqlarga erishildi:

1. Qamrov darajasi oshdi – Davlat va xususiy bog'chalar soni ortib, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'rsatkichi sezilarli darajada yaxshilandi.

2. Yangi pedagogik texnologiyalar joriy qilinmoqda – Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, STEAM-ta'lim va interfaol metodlardan keng foydalanilmoqda.

3. Xususiy sektorni rivojlantirish – Davlat-xususiy sheriklik asosida ko'plab yangi nodavlat bog'chalar tashkil qilinib, tanlov muhiti kuchaymoqda.

4. 2016-yil 29-dekabr – Prezidentning "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu hujjat maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, tarmoqni kengaytirish va malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlashni nazarda tutgan.

Kadrlar tayyorlash sifati oshmoqda – Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun malakali pedagoglarni tayyorlash bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqildi.

Mavjud Muammolar

Shunga qaramay, tizimda hal etilishi lozim bo'lgan ayrim muammolar ham mavjud:

1. 2017-yil 30-sentabr – Prezident farmoniga muvofiq, Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Bu qaror bog'chalar qurish va ta'mirlash, ilg'or tarbiya uslublari va metodikalarini joriy etish bo'yicha ishlarni jadallashtirishga xizmat qildi.

Bog'chalar yetishmovchiligi – Ba'zi hududlarda bog'chalarning yetarli emasligi sababli bolalar qamrovi pastligicha qolmoqda.

2. Kadrlar yetishmovchiligi va malaka muammosi – Tajribali pedagoglarning yetishmovchiligi hamda mavjud kadrlarning malakasi yetarli darajada bo'lmasligi muammo tug'dirmoqda.

3. Ta'lim sifati va dasturlar mosligi – Ayrim bog'chalarda ta'lim dasturlari bolalarning yoshiga mos kelmaydi yoki eskirgan metodlarga asoslangan.

4. Oilalar bilan hamkorlik sustligi – Ba'zan ota-onalar bolalarni tarbiyalash jarayonida bog'chalar bilan yetarli darajada hamkorlik qilmaydi.

Muammolarni Hal etish Yo'llari

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim:

1. 2018-yil 9-sentabr – "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori imzolandi. Bu hujjat maktabgacha ta'limni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, tarbiya va o'quv jarayonini takomillashtirish hamda davlat-xususiy sheriklik asosida yangi bog'chalar tashkil etishni ko'zda tutdi.

2019-yil 8-may – Prezident "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorni imzoladi. Ushbu konsepsiya maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, bolalarning sifatli ta'lim bilan qamrovini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi.

Yangi bog'chalar ochish va mavjudlarini modernizatsiya qilish – Davlat va xususiy sektor sherikligini yanada kuchaytirish orqali maktabgacha ta'lim muassasalarini ko'paytirish lozim.

2. 2019-yil 16-dekabr – "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Bu qonun maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari hamda bolalarning ta'lim olishga doir davlat kafolatlarini belgilab berdi.

Pedagoglar malakasini oshirish – Zamonaviy pedagogik metodlarni o'rgatish bo'yicha malaka oshirish kurslarini kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy qilish kerak.

3. Raqamli texnologiyalarni qo'llash – Bog'chalarda elektron o'qitish vositalari va multimedia resurslaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshiradi.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish – Oilalarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish lozim.

2023-yil 16-may – Prezident Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish, yangi davlat bog'chalari qurish va xususiy sektorni kengaytirish masalalari muhokama qilindi.

Insoniyat jamiyatining hozirgi zamon rivojlanish darajasi mustaqil respublikamiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarda o'z aksini topmoqda. Bunday o'zgarishlar shakl-shubhasiz, barkamol shaxsni tarkib toptirish bilan chambarchas bog'liqdir. Biz foydalanadigan ta'lim texnologiyalari shaxsni rivojlanishiga, mustaqil ishlashga o'rgatishi zarur. Rivojlangan mamlakatlar tajribalarini o'rganib, ularni sharoitimizga moslab tatbiq qilish kerak.

Ushbu qaror va farmonlar O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalarni sifatli ta'lim bilan qamrab olish va sohaga innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim, ta'lim islohoti, maktabgacha ta'lim muassasalari, bog'cha, pedagogika, innovatsion ta'lim, ta'lim sifati, davlat-xususiy sheriklik, maktabgacha tarbiya, bolalar rivojlanishi, pedagog kadrlar, ta'lim dasturlari, O'zbekiston ta'lim tizimi, maktabgacha ta'lim qonunchiligi, zamonaviy metodlar, ta'lim strategiyasi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jamiyatning kelajagi uchun strategik ahamiyatga ega. Sifatli ta'lim va tarbiya olgan bolalar keyinchalik maktab va jamiyatga tez moslashadi hamda kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanadi. Shu sababli, bu sohada izchil islohotlarni davom ettirish va mavjud muammolarni zamonaviy yechimlar bilan bartaraf etish zarur.

O‘zbekistonni ta’lim tizimiga xorij pedagogikasidagi ilg‘or jixatlarni o‘zlashtirish, yangi - yangi samarali o‘quv

predmetlarini ta’lim tarkibiga kiritish bilan jahon davlat standartlari darajasiga olib chiqish osonlashadi. Buning uchun esa biz rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi quyidagi ilg‘or tajribalarni ta’lim tizimimizda qo‘llay bilishimiz maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta’limni rivojlantirish orqali biz kelajak avlodning taqdirini belgilaymiz!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishga oid qaror va farmonlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining rasmiy hujjatlari va statistik ma’lumotlari.
3. UNESCO (2023). Early Childhood Education: Global Perspectives and Challenges.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
5. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. Norton & Company.
6. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim sohasiga oid milliy dasturlar va metodik qo‘llanmalar.
7. Internet manbalari: O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining rasmiy sayti (www.mpe.uz), xalqaro tashkilotlarning rasmiy sahifalari.

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKADAN DARS DAN TASHQARI
MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH.**

Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich metodikasi kafedrası o'qituvchisi
Xakimova Nargiza Bahodirovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233108>

Annotatsiya: Bu maqolada zamonaviy matematikaning o'rni va ahamiyati ochib berilgan bo'lib boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika fanini o'qitishda yuzaga keladigan yutuqlarga asoslangan. Dars jarayonini qiziqarli o'tkazish va bolalarni darsga bo'lgan qiziqishini oshirish yangidan yangi natijalarga erishishga asosidir.

Kalit so'zlar: yangi pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim, metodlar, innovatsiya, integratsiya, muammoli metod.

Ta'limning darsdan tashqari yordamchi shakllari (to'garak, matematika kechasi va boshqa turlari); o'zlashtirmaydigan o'quvchilar bilan ishlash; o'quvchilar uy vazifalari, uni tashkil qilishga qo'yilgan talablar; xatolar ustida ishlash, o'quvchilar bilimini tekshirish metodlari; Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika darslarida y **Ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish. Mantiqiy tushunchalar.** "Shakli bir xil", "shakli har xil" tushunchalari. "Barchasi", "ayrimlari", "...dan tashqari barchasi", "har qanday", "ixtiyoriy", "...lardan biri", "barchasidan biri" va ularning ma'nolari. Matematik xossalar.

Ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish. Matematikaga ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash. Matematikani chuqurlashtirib o'qitish xususiyatlari. Oz komplektli maktablarda matematika o'qitishni tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari. O'zbekistonda oz komplektli maktablarning mavjudlik holati. Mustaqil ishni to'g'ri tashkil etishda o'quv topshiriqlarining mufassal ishlanmalarini eslatmalar yordamida beradi.

Mustaqil ishlash usullari bilan bolalarni o'qituvchi maktabdagi birinchi darslaridan boshlab tanishtira boshlaydi. Dastlab bu topshiriqlar kichik hajmli va ergashish xarakterida bo'ladi. Masalan, "Sen ham shunday qil" o'yini.

Bu fikrlash uquvini shakllantiradi, matematik nutqni rivojlantiradi, kuchsiz o'quvchilarning materialni yaxshiroq tushunib olish va hamma qatori o'z muvaffaqiyatlaridan quvonishlariga imkon yaratadi.

O'zbekistonda Respublikasida tog'li va cho'l joylarda kichik – kichik va uzoq aholi yashaydigan punktlar mavjud bo'lib, bu joylarda bir sinfga belgilangan me'yordan ancha kam bo'lgan 6-7 yoshli bolalar bo'lganda oz komplektli maktablar ochiladi. Oz komplektli maktab shunday maktabki, unda bir o'qituvchi bir vaqtda bir necha sinf bilan ishlaydi. Bu sinfda o'quvchilar soni 3 tadan 30 tagacha bo'lishi mumkin.

Bir o'qituvchi hamma (I-IV) sinflar bilan bir vaqtda ishlaydigan maktab **bir komplektli maktab** deyiladi.

Ikkita o'qituvchi 4 ta sinf bilan ishlaydigan maktab **ikki komplektli maktab** deyiladi.

Ikki komplektli maktabda 4 ta sinfni birlashtirishning quyidagi variantlarini amalga oshirish mumkin:

1) I va II sinflar: III-IV sinflar.

2) I-III va II-IV sinflar.

Ikki komplektli maktabda bir o'qituvchi ikkita sinf bilan ishlaydi. Demak, o'quvchilar soni, tayyorligi, o'quv imkoniyatlarini hisobga olib birlashtirish ham mumkin.

Hozirgi paytda respublikamizda asosan bir komplektli maktablar ko'pchilikni tashkil qiladi.

Oz komplektli maktabda ishlash o'qituvchi va o'quvchilar uchun bir qator qiyinchiliklar va to'siqlar bilan bog'liq.

1. O`qituvchi har kuni darsga tayyorlanishi va turli fanlardan eng kamida 8 soat dars o`tishi kerak. Oz komplektli maktabda reja tuzish ancha murakab, har kuni 8-16 ta reja ustida ishlash qiyin va ko`p vaqt talab qilishi bilan, pedagogik samara beradigan bir butun qilib birlashtirish zarurligi bilan farq qiladi. Bularning hammasi o`qituvchidan tegishli bilimlarni bilishdan tashqari, maksimal darajada kuch-g`ayrat, uyushqoqlik, sabr va qat'iylik talab qiladi.

2. O`qituvchining bir necha sinfga diqqat e'tiborini taqsimlashi qiyin.

$\frac{1}{4}$

3. O`qituvchi butun sinf bilan darsning yarmi yoki $\frac{1}{4}$ qismi davomida shug`ullanishga, qolgan vaqtda o`quvchilar bilan mustaqil ishlashni tashkil qilishga to`g`ri keladi.

4. O`quvchilar mustaqil ish bajarishayotganda, darhol o`qituvchidan yordam olish imkoniyati yo`q, chunki bu vaqtda o`qituvchi boshqa sinf bilan band bo`ladi.

5. O`quvchilar, boshqa sinf o`quvchilariga xalaqit berishlariga qaramasdan, mustaqil ishlaverishi kerak.

Bu qiyinchiliklar bilan bir qatorda oz komplektli maktab o`quvchilari uchun bir qator afzalliklar ham mavjud:

1. Sinf o`quvchilari sonining kamligi (3-5).

Bu o`qituvchiga tez – tez so`rab turish, o`quvchilar bilimlaridagi kamchiliklarni aniqlash va tuzatish imkoniyatlarini beradi.

2. Oz komplektli maktab o`qituvchisi daftar tekshirishga oz vaqt sarflaydi.

3. O`quvchilar darsning taxminan $\frac{1}{4}$ qismida mustaqil ishlaydi. Buning o`quv maqsadlaridan tashqari, katta tarbiyaviy ahamiyati ham bor: iroda mustahkamlanadi, uyushqoqlik, ishchanlik, qiyinchiliklarni mustaqil bartaraf qilish malakasi tarbiyalanadi, o`z – o`zini tekshirish malakalari tarbiyalanadi.

4. Katta sinf o`quvchilari kichik sinf o`quvchilariga yordam berishlari mumkin, chunki ular har kuni bitta sinf xonasida o`qishadi.

To`g`ri tuzilgan **dars jadvali** o`quv – tarbiya ishi uchun optimal sharoit yaratishda katta ahamiyatga ega. Ilg`or o`qituvchilar tajribalari shuni ko`rsatadiki, hamma sinflarda bir vaqtda matematika darsi bo`ladigan qilib tuzilgan dars jadvali maqsadga muvofiq bo`lar ekan; Bu boshqacha jadval tuzishni istisno qilmaydi.

Keyingi vaqtlarda hamma boshlang`ich sinflar predmetlarini ikki guruhga bo`lish ko`p uchramoqda. Bunda predmetlar guruhlarga kiritish uchun shu predmetlarning mustaqil ish uchun imkoniyatlari mezoni bo`lib hisoblanadi.

1- guruhga matematika, grammatika, mehnat, tasviriy san'at kiradi, chunki bu predmetlarda qolganlariga nisbatan mustaqil ish uchun imkoniyatlari kattadir.

Hamma sinflarda matematika darslarining kombinatsiyalari sermahsulroqdir. Bunda birinchi sinfdan ikkinchi sinfga o`tishda o`z diqqat – e'tiborini o`tkazish oson, bir jinsli material mustaqil ishlar vaqtida o`quvchilar e'tiborini kamroq tortadi. Bundan tashqari, hamma sinf o`quvchilari uchun umumiy ish tashkil qilishga sharoit yaratiladi **Masalan:** og`zaki mashqlar o`tkazish vaqtida doskada yozilgan sonlarni bir necha birlik orttirish (I sinf), bir necha marta orttirish (II sinf), 10, 100, 1000 ga ko`paytirish (III sinf), 2 xonali songa ko`paytirish (IV sinf) taklif qilinadi. O`lchashlar o`tkazishda beriladigan topshiriqlar bir xil bo`lib, har qaysi o`quvchida mavjud bo`lgan to`g`ri to`rtburchak burchak bo`yi va enini o`lchashdan iborat bo`lishi mumkin.

to`g`ri to`rtburchak burchakning eni bo`yidan necha sm qisqa (I sinf).

II sinf o`quvchilari – uning perimetrini topadi.

III sinf – yuzasini topadi.

IV sinf – berilgan yuza va tomonlaridan biri bo`yicha to`g`ri to`rtburchak burchakning tomonini topadilar.

Ayrim maktablarda dars jadvali tuzish quyidagicha amalga oshiriladi:

1-yarim yilda 1-2 darslar faqat 1- sinflarda bo`ladi.

Buning uchun bir kunda 6 soat dars o`tish kerak, vaqtni ham 30 minutgacha qisqartirish kerak.

Masalan: dushanba:

Ko`rinib turibdiki, 1- ikkita dars I sinfda, 3-4 darslar tig`iz. 4- darsdan keyin 1- sinflarga javob beriladi.

Dars nomeri	Dushanba
1	I
2	I
3	I-IV
4	I-IV
5	II-IV
6	II- IV

Darslarni rejalashtirish ham oz komplektli maktabda ish tashkil qilishni aniqlab beruvchi omillardan biridir. Tematik – rejalar namunalari «Boshlang`ich ta'lim» oynomasi sahifalarida berib boriladi. O`qituvchi rejani tuzishda o`z sinfining xususiyatlariga asoslangan holda ishlab chiqadi. Reja hamma sinf uchun birga tuziladi. Bunda katta darsda kichik - kichik darslar hosil bo`ladi.

O`qituvchi reja tuzishda bu kichik darslarning mazmunini aniqlashdan tashqarii, bu ish darsning qaysi bosqichida, qancha vaqt, qaysi metodlardan foydalanishni ham o`ylashi kerak.

Bir vaqtda o`tkaziladigan bir predmetli darsning taxminiy sxemasini keltiraylik.

I – sinfda Ayirish (mustahkamlash).

II- sinfda Sondan yig`indini ayirish (mustahkamlash).

III – sinfda 100 ichida sonlarni og`zaki nomerlash (yangi).

IV – sinfda 2 xonali songa bo`lish mavzular bo`yicha (yangi material).

Oz komplektli maktablarda boshqa tipdagi darslar ham mavjud: a) hamma sinflarda yangi materialni o`rganish; b) hamma sinflarda mustahkamlash, takrorlash, bilimlarni tekshirish darslari bo`lishi mumkin.

osh xususiyatlariga mos tarixiy ma'lumotlarni o`zlashtirishi mazmuni.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Karimov.I.A. “O`zbekistonning siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari” T-O`zbekiston 1995 y 74 bet
2. Prezident Islom Karimovning O`zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 20 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimdagi ma`ruzasi. Adolat gazetasi 2011 yil 1 sentabr № 38 son.
3. Бикбаева. Н.И. Левенберг. „Л.Ш. “2-синфда математика” Т-“Укитувчи” 1988 й 343- бетлар
4. Бабанский.Ю.К “Хозирги замон умумий таълим мактабида укитиш методлари” Т-Укитувчи 1990 й 227 бет
5. Jumayev.M. va b.q. “Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi” T-2005 y 312 b

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI IJOD QILISH
VA MUSTAQIL FIKRLASHGA TAYYORLASHNI O'ZIGA XOS PEDAGOGIK
JIHATLARI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim psixologiya va
pedagogikasi yo'nalishi 301-guruh
Jalilova Mohinur Jaloliddin qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233112>

Anatatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni ijod qilish va mustaqil fikrlashga tayyorlashni o'ziga xos pedagogik jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ta'lim-tarbiya, ijod qilish, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, o'yin, pedagogik jarayon.

Har qanday mamlakatning taqdirini unda yashaydigan fuqarolar belgilashi ma'lum. Uni yorqin kelajak sari yetaklash, tom ma'noda, odamning qo'lida. Mamlakat fuqarolarining, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy kamoloti, dunyoqarashi, saviyasi, shu ma'noda, dolzarb masaladir. Ya'ni bunda odam omili, ta'limning insonparvarlashuvi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, maktabgacha davr – shaxs shakllanishining o'sish, rivojlanish, o'zligini namoyon etishga intilish, o'rganish, bilishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan bosqichi hisoblanadi. Ayni shu jarayonda uning insoniy sifatlari va aqliy salohiyatining rivojlanishi uchun poydevor yaratiladi. Shu ma'noda, hukumat talablaridan kelib chiqqan holda, maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish ham qanchalik erta boshlansa, u oilada bo'ladimi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'ladimi, samarasi shunchalik erta namoyon bo'ladi, bolalarning butun hayotiga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017 yil 19-oktyabrda bo'lib o'tgan ta'lim jarayonining dastlabki bo'g'ini-maktabgacha ta'lim tashkilotlari muammolariga bag'ishlangan tadbirda: «Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida bog'cha tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Bunga qo'shimcha isbot qidirib uzoqqa borishning hojati yo'q. Bog'cha tarbiyasini olgan bola bilan bog'chaga bormagan bolani solishtirganda, ularning fikrlash darajasi o'rtasida er bilan osmoncha farq borligini sezish qiyin emas», degan edi.

Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirish – har bir bolaga individual yondashish, uni shaxs sifatida hurmat qilish, ma'naviy-axloqiy tomondan tarbiyalash, bolaning qiziqish va ehtiyojiga mos tarzda ta'lim berishni, ayni zamonda, unda mustaqil tafakkurning ilk belgilarini shakllantirish maqsadini nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan ta'lim mazmuni va metodlari bola shaxsining shakllanishi, uning bu bilimlarni singdirilishi lozim bo'lgan ob'ektlikdan, bularning barchasini o'z ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'zi o'zlashtirishga moyil bo'lgan sub'ekt darajasiga ko'tarilishi, mustaqil shaxs sifatida tan olinishi muhitida tashkil etilishi kompetentli shaxs shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi. Zero, bunday sharoitda shakllanayotgan shaxs o'zi, o'zligini taniydi. O'zligini anglagan shaxs millat, yurt faxriga aylanadi. Bularning barchasi zamirida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish masalasi yotadi. Bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish jarayonida demokratiya, ya'ni har

bir bolaning erkinligi tafakkurining mustaqilligini amalda tashkil etish masalasi, har bir mashg'ulotni uyushtirishda hamkorlik pedagogikasiga asoslanish, tarbiyachi hukumronligiga chek qo'yish, har qanday masalada bolalarning fikri, xohish-istaklari bilan hisoblashish, bu qarashlarning ilmiy-nazariy asoslarini belgilash va uni amaliy tashkil etish yo'llarini ko'rsatib berish maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishda o'z yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan biridir.

Pedagogik jarayonda o'yin faoliyatning boshqa turlari bilan birlashtirilishi, ular bir-birini o'zaro boytishi mumkin. Masalan, bolalikda o'yin bilan mehnatni birlashtirish ijobiy samara beradi. Bundan tashqari, pedagogikada keng qo'llanadigan didaktik o'yinlar ta'lim jarayonini yetarli darajada boyita oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi kunda ilmiy adabiyotlarda o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va tarbiyalanuvchilar ijodkorligini tarbiyalash maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga tobora ko'proq e'tibor berilmoqda, ammo hamma amaliyotchilar ham ta'limiy jarayonda undan to'g'ri foydalana olmaydilar.

Bolalarning rivojlanishini o'rganish shuni ko'rsatadiki, aqliy va ijodiy jarayonlar o'yin holatida boshqa faoliyat turlariga qaraganda samaraliroq rivojlanadi, shuning uchun o'yinga tayanish tarbiyalanuvchilarni ta'limiy ishlarga jalb qilish va ijodiy hamda ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirishning eng muhim usuli hisoblanadi.

"O'yin pedagogik texnologiyalari" tushunchasi pedagogik jarayonni turli xil pedagogik o'yinlar shaklida tashkil etishning metodikasi va uslublarining juda keng guruhini o'z ichiga oladi. Ya'ni, aniq belgilangan ta'lim maqsadi va tegishli pedagogik natijaga erishish ahamiyatga ega bo'lib, ular o'z navbatida asoslanadi va tavsiflanadi. MTT dagi guruhlarda o'yin shakli va texnikasi ta'limiy talablar va vaziyatlarga ko'ra tanlanadi. Bunday yondashuv tarbiyalanuvchilarning ijodkorligi oshishi va ta'limiy faoliyatdan olinadigan natijalari samarali bo'lishiga turtki beradi. Ta'limiy faoliyatda o'yin texnikasi va vaziyatlarini amalga oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi:

1. Bolalar uchun didaktik maqsad o'yin vazifasi shaklida beriladi.
2. Ta'limiy maqsad o'yin qoidalariga bo'ysunadi.
3. O'yinda bolalar yangi ma'lumotlarni erkin holda o'zlashtiradilar va ijodkorliklarini namoyish qiladilar.

Maktabgacha ta'lim yoshida bola o'yin jarayonida katta imkoniyatga egaligini ta'kidlashimiz joiz. Boshqa faoliyatlardan farqli o'laroq o'yin jarayonida mustaqil bo'lish, tengdoshlari bilan o'z xohishiga ko'ra muloqot qilish, o'yinchoqlar tanlash va turli xil vositalardan foydalanish, o'yin maydonchasi bilan mantiqan bog'liq bo'lgan muayyan qiyinchiliklarni yengish, uning qoidalariga bajonidil amal qilish va bevosita ijodiy yondashish kabi qoidalarni ob'ektiv qabul qiladilar. Ta'lim jarayonini faollashtirish va zamonaviylashtirishga qaratilgan maqsadlarning markazida o'yin faoliyati tan olinishi ham bejiz emas. Sababi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va bolalarga beriladigan erkinliklar bu shunchaki tarbiyalanuvchilarni maqsadsiz vaqtini o'tkazish emas, aksincha ularga ta'lim dasturlaridagi ateriallarni bosim va kuchli nazoratdan xoli bo'lgan didaktik o'yinlar vositasida berish va ijodkorlikni tarbiyalash maqsadini anglatadi. Bunda esa maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi o'yinlarning funksiyalarini va tasnifini to'g'ri tushunishi, texnologiyalarni maqbul tarzda jarayonda qo'llashi katta ahamiyatga ega.

Maktabgacha yosh davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini o'zlashtiradi. Ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi. Bu borada oila bilan birga maktabgacha ta'lim muassasasi ham muhim o'ringa ega. Shu bois, yurtimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning ajralmas bo'lagiga, ta'bir joiz bo'lsa, uning debochasiga aylangan.

Ijodkorlikni maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etish bo'yicha maktabgacha yoshdagi bolaning ijodini qo'llab-quvvatlash, keyingi yillarda uning doimiy rivojlanishiga ko'maklashish uchun zamin yaratadi. Chunki bolaning ijodiy g'ayrati o'rganish istagini qo'zg'atadi va barcha yo'nalishlarda intellektual rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, har xil fikrlash

rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun eng yaxshi holatlar bu – bolalarga mos keladigan izlanishlar, mulohazalar, hayrat, qiziqish va hatto muammoli vaziyatlarga yechim topishga imkon beradigan faoliyatni ta’minlash tarbiyachi pedagogning vazifasi bo‘lishi zarur. Turli xil fikrlash va ijodkorlik ijodiy muammolarni hal qilishdan ko‘proq narsa – bu fikrlash, bashorat qilish, tasavvur qilish va yaratishdir.

Yosh bolalarda tabiatan xayol qilish, tajriba o‘tkazish va o‘z atrofini o‘rganishga moyillik kuchli bo‘ladi. Ta’lim sharoitida ijodkorlikni rivojlantirish usulini ko‘rib chiqish uchun yosh bolalardagi ijodning ba’zi tarkibiy qismlarini aniqlash foydali bo‘lishi mumkin.

Ijodkorlik insonning muhim xususiyatidir. Shaxsiy xususiyatlar, qobiliyat va ko‘nikmalarni o‘z ichiga olgan kompleks strategiya ijodkorlikni namoyon qiladi. Ba’zi bolalar o‘zlarining ijodlarini ifoda etishda qiynalishlari mumkin. Pedagog tarbiyachilar ularning xatti-harakatlarini kuzatish (ayniqsa, xayoliy o‘yin paytida), qiyinchilik qaerda ekanligini aniqlash va harakatlar rejasini tuzish orqali yordam berishi mumkin.

Ijodkorlik ko‘pincha "ijodiy" yo‘nalishlar bilan, masalan, san’at va musiqa bilan bog‘liq bo‘lsada, ijodkorlik sub’ektga xos emas. Ijodkorlik- bu turli sohalarda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan muammolarni hal qilishning yondashuv usuli. Ijodiy o‘yin bolalik va bola rivojlanishining muhim qismidir. Ijodiy va xayoliy o‘yin orqali bolalar hissiy, ijtimoiy, intellektual va hatto jismonan o‘sishi mumkin. Ijodiy tajribalar bolaga ushbu ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va ularning fikrlari, hissiyotlari va g‘oyalari bilan bo‘lishishlariga imkon beradi. Bolalarni ijodiy imkoniyatlarga ta’sir qilish ularning rivojlanishiga hissa qo‘shadi va rivojlantiradi.

Xulosa o‘rnida shunga to‘xtalib o‘tish joizki, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining asosiy faoliyat turi o‘yin hisoblanadi. O‘yin jarayonida bola shaxsi shakllana boshlaydi. Pedagogik nuqtai nazardan to‘g‘ri tashkil etilgan o‘yin bolaning axloqiy, irodaviy, aqliy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi” Qonuni O‘.R.Q-595.16.12.2019 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2018 y. PQ-3955-son "Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori.
4. Karimova V.M., Sunnatova R. Mustaqil fikrlash. – T.: «Sharq», 2000.
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2017.
6. Turdieva M.J. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion metodlari. Uslubiy qo‘llanma. Buxoro-2021 y. “Durdona” nashriyoti.

**MASHG'ULOTLARDA BOLANING YOSH VA INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARINI INOBATGA OLISH**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalish
1-bosqich talabasi Nasibova
Odina Zoxidjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233121>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshi va individual xususiyatlari inobatga olingan. Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari manaviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: Bola, yosh, ong, psixologik, xususiyat, metod, barkamol, tarbiya.

Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari manaviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi. Shu jihatdan olib qaralganda maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim – bola tug'ilganidan to etti yoshgacha har tomonlama tarbiya berish qonuniyatlarini, maktabgacha ta'lim muassasa sharoitida talim-tarbiya ishini tashkil etishning mazmuni, metodi va shakllarini o'z ichiga oladi.

Prezidentimiz SH.Mirziyoev tomonidan qabul qilingan Farmon va Qarorlar uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sanalmish maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat hamda nodavlat tarmog'ini kengaytirish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlashda dasturilamalga aylandi.

Ayni paytda, Maktabgacha ta'lim vazirligining tashkil etilishi, maktabgacha ta'lim yo'nalishi uchun qabul kvotasining oshirilishi, soha mutaxassislarini tayyorlash borasida oliy ta'lim zimmasiga bir qator muhim vazifalarni yuklaydi va tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqishni taqozo etadi. Yuqorida fikrlardan va masalaning dolrbligini inobatga olib, o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash borasidagi mavjud muammolarni hal etish, bolaning yosh va o'ziga xos xususiyatlari, iqtidorini hisobga olib ta'lim-tarbiya berish, ta'lim va tarbiya samaradorligini zamon talablari asosida ta'minlash, uni dunyo talablari darajagiga olib chiqishga erishish, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish orqali ta'lim-tarbiyaning mohiyati, mazmunini shakllantirish va takomillashtirish, maktabgacha ta'limning qoida va qonunlarini xalqimizning boy tajribalari asosida boyitib borish, uning yangi qirralarini izlash muammolarini hisobga olgan holda ushbu maqolamizning mavzusini "Mashg'ulotlarda bolaning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olish" deb nomladik.

Maktabgacha ta'limning vazifasi bola taraqqiyotini tezlashtirish, uni tezroq o'quvchi qilib qo'yish emas, balki eng avvalo har bir bola o'z imkoniyat va qobiliyatlarini namoyon qilishga sharoit yaratishdan iborat. Shu o'rinda maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olib mashg'ulotlarni rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ayrim kundalik mashg'ulot rejalalaridan misollar keltirib o'tamiz:

Ertalabki badantarbiya mashqlari. Tarbiyachining ishorasiga binoan bolalar kolonnaga bittadan bo'lib saflanadilar va boshlovchining ketidan xona bo'ylab yuradilar. Oyoq uchida yurish, qo'llar belda, yugurish. Yurish va yugurish mashqlari navbatlashtirib turiladi. Yugurish 40-50 soniyadan kam davom etmasligi kerak. Tarbiyachining ishorasiga binoan uch guruhga saflanish.

I. Ertalabki soat

1-mavzu: "Rostgo'ylik" mavzusida suhbat.

Bolalarni rostgo'y va kamtar bo'lishga chaqirish. Rost so'zlash kishini murod-maqсадiga etkazishi, uning mardlik va haqgo'ylik hislarini shakllantirishda hissasi katta ekanligi.

Rostgo`ylikning atrofdagilar qalbida ishonch, hurmat va e'tiqodni kamol toptirishdagi roli alohida uqtiriladi. Rostgo`ylik haqida maqol va hikoya o`qib berib, uni sharhlash.

2. Mozaika, lego o`yinlarini taklif etish.

Maqsad: Bolalarni aqlan rivojlanishini oshirish.

3. Mustaqil faoliyat (mustaqil faoliyatni bola qiziqishi, istagiga qarab guruhdagi rivojlantiruvchi markazlar ichidan tanlaydi).

4. Tabiat burchagida mehnat uyushtirish: o`simlik barglarini artish, suv quyish, tagini yumshatish.

5. Bolalar bilan yakka ishlash (bolalar bilan yakka ishlash daftoriga qaralsin).

6. Ertalabki badantarbiya.

1-mashg`ulot

Mavzu: "Alisher Navoiy bobomiz" mavzusida suhbat.

Maqsad: bolalarga Alisher Navoiyning xalqparvar inson ekanligi haqida so`zlab berish. Alisher Navoiyning insonni halollik, sahiylik, to`g`rilik, xalqparvarlik kabi fazilatlar egasi bo`lishga insonlarni chorlashi haqida so`zlab berish.

Mashg`ulotning borishi. Bolalar, bugun men sizga Alisher Navoiy bobomizning xalqparvarligi, insonparvarligi haqida so`zlab beraman. Nima uchun Alisher Navoiy xalqparvar deb ataymiz? Xalqparvar deb kimlarni ataymiz? Ulug` shoir Alisher Navoiy insonning baxtli, saodatli bo`lishini, xalqning osoyishta va farovon hayot kechirishini orzu qilgan va bu yo`lda hormay-tolmay ish olib borgan.

Alisher Navoiy obodonchilik sohasida katta xizmat qildi. Hirot va boshqa shaharlarda ko`p imoratlar, bir qancha hovuz, hammom, ko`prik, madrasalar qurdirdi. Suvsiz erlarga suv chiqarish ishiga ham ahamiyat berdi.

2. Yosh olim, shoirlarga samimiy yordam berdi. Masalan, musavvir Behzod, hattot Sulton Ali kabilar Alisher Navoiy homiylikida etishdi.

3. Xalqning arz-dodiga quloq solib, ularga ko`maklashdi. U Astraobodda hokim qilib tayinlanganda ortiqcha soliqlar undiradigan amaldorlarni ishdan bo`shatdi.

4. Podshoh Xusayn Boyqaroni insofli, ma`rifatli hukmdor bo`lishga chaqirdi. U zolim podshohlardan qattiq nafratlanar edi. Alisher Navoiy xalq, mamlakat taqdirini podshohga bog`lar edi. Odil, adolali podsho mamlakatni obod, xalqni shod-hurram bo`lishiga olib kelsa, zolim podsho mamlakatni xarob va xalqni xonavayron bo`lishiga sabab bo`ladi. Alisher Navoiy vazirlikdan bo`shagandan keyin qizg`in ijodiy ishga berildi. U katta badiiy asarlar yaratdi. Ularda mamlakat va xalq manfaatlariga, haq-xuquqlariga qaratilgan masalalar yoritilgan. Alisher Navoiyning fikricha, inson o`z hayotini jamiyat uchun foydali bo`lgan xizmatga bag`ishlashi lozim: kasb o`rganishi, ma`rifatli, fazilatli, xushxulq, bo`lgandagina u o`z insoniy burchini ado etgan komil inson bo`ladi. Alisher Navoiy orzu qilgan kishi bu o`zini va boshqa insonlarni hurmat qila oladigan kishilardir. Mana ko`rdingizmi bolalar, biz nima uchun Alisher Navoiy adolat uchun kurashgan, xalqparvar inson deymiz. Men hozir sizga Alisher Navoiyning xalqparvarligi haqida bir rivoyat o`qib beraman.

Tarbiyachi "Odamiy ersang" rivoyatini bolalarga o`qib beradi va rivoyat bo`yicha savol-javob o`tkazib, suhbatni tugatadi.

Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari manaviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o`zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi. Shu jihatdan olib qaralganda maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimida muhim o`rin tutadi. Maktabgacha ta'lim – bola tug`ilganidan to etti yoshgacha har tomonlama tarbiya berish qonuniyatlarini, maktabgacha ta'lim muassasa sharoitida talim-tarbiya ishini tashkil etishning mazmuni, metodi va shakllarini o`z ichiga oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning hayoti, jismoniy va ruxiy sog`lomligi uchun, har bir bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlariga mos keluvchi emotsional va to`laqonli rivojlanishi, bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishning tanlangan tizimi samaradorligi uchun mas'uldir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyaviy jarayoni psixologik ta'minlash ruxshunos yoki psixologik xizmat tomonidan amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'limning vazifasi bola taraqqiyotini tezlashtirish, uni tezroq o'quvchi qilib qo'yish emas, balki eng avvalo har bir bola o'z imkoniyat va qobiliyatlarini namoyon qilishga sharoit yaratishdan iborat. SHu o'rinda maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olib mashg'ulotlarni rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtidorli bolalar ko'p hollarda turli hisob-kitoblarga qiziqadilar, she'r yoki ertaklar to'qiydilar, musiqa asboblari chaladilar, shaxmat o'ynaydilar, rasm chizadilar, qo'shiq aytadilar va raqsga tushadilar.

Oila – bu o'ziga xos xo'jalik bo'lib, uning turmush kechirish, muammolari mavjud. Ota-onalar oila a'zolarining amaliy faoliyatlarini uyushtiradi, ularning ovqatlanish, ta'lim olish, ishlash, dam olish, kiyim-bosh bilan ta'minlash kabi kundalik rejimini tashkil qiladi, farzandni bolaligidan boshlab mehnatga, mustaqillikka, shaxslararo ibratli munosabatga o'rgata boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PQ-3305-sonli “O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi “O'zbekiston O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018 yil 18 iyundagi 1450-sonli “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida”gi Buyrug'i / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018 y., 10/18/3032/1450-son.
4. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi. –T.: 2018.
5. O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 may №391-sonli “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori / onun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.05.2019 y., 09/19/391/3120-son.
6. Jo'raeva B.D. Maktabgacha ta'limni modernizatsiyalash muammolari va rivojlantirish istiqbollari. Xalq ta'limi j., 2008. 5-son. -114-119 b.
7. Inomova M. Oilada bolalarni mahnaviy va axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar. - T.: Fan, 1995.
8. G'oziev E. Psixologiya. Yosh davlari psixologiyasi. – Toshkent, O'qituvchi, 1994. – 224 b.
9. Hasanboeva O. U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.–T.: Ilm ziyo. 2006. -182 b.
10. www.ziyonet.uz. Aleuova R. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Ma'ruza matni. Nukus, 2005.

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA ESTETIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O'RNI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Olimova Dilfuzaxon Ubaydullayevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233126>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda oilaning o'rni va uning imkoniyatlari nazariy jixatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha talim, oila, rivojlantirish, estetik tarbiya, estetik tasavvur, takomillashtirish, tasavvur, shakllantirish.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o'rni beqiyosdir. Chunki tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog'lomligiga bog'liq bo'lganidek, butun organizm o'z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishda har bir hujayraning munosib o'rni bo'lganidek, oila ham davlat va jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi hujayradir. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir.

Sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda jamiyatimizning eng muhim va hal qiluvchi bo'g'ini xamda uni har tomonlama asrab – avaylash tadbirlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lajak dasturning uzviy qismi sifatida ko'rishimiz zarur. Xalqimizda "Qush o'z uyasida ko'rganini qiladi", degan ibora bejiz aytilmagan, bunda chuqur ma'no – mazmun bor.

Oila u qaysi millat, qaysi davlatga oid bo'lishidan qat'iy nazar aynan mana shu millatni, mana shu davlatning xususiyatini o'zida mujassam etadi. Shuning uchun ham oila insoniyatning ilohiy va mo'jizaviy kashfiyotidir.

Oilaning milliy ruhi-xalqning milliy ruhiyatini belgilaydi... Oila ma'naviyat qanchalik boy, teran va chuqur bo'lsa-jamiyat ham shu qadar boy bo'ladi, oila ma'naviyatida jamiyat ma'naviy olami tajalliy topgan bo'ladi.

Oilada bolalarni estetik tasavvurlarini shakllantirishning eng optimal shakli san'at turlari haqidagi ma'lumotlar, badiiy estetik qonuniyatlar haqida bilimlar vositasida elementar tasavvurlarni tarkib toptirishdir. Bu borada musiqa, raqs, teatr, kino, tasviriy va amaliy san'at, milliy badiiy hunarmandchilikning tarbiyaviy imkoniyatlari beqiyosdir. Ularning tarbiyaviy ahamiyatidan oila sharoitida samarali foydalanish uchun esa ilmiy asoslangan, tajribada sinab ko'rilgan ta'limiy, tarbiyaviy tadbirlarning mazmuni, metodikasi, pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqish talab etiladi. Bu bugungi kun pedagogika fani uchun dolzarb mavzu sifatida e'tirof etilmoqda.

Oila jamiyat tarixida azaldan mavjud bo'lmasada, shakllanish jarayonida juda ko'p «eksperimentlarni» hayotda sinab ko'rishnatijasida xalq, jamiyat hayoti, turmushiga oid urf odatlarni o'zida sinovdan o'tkazadi. Yaxshilarini o'z bag'rida asrab-avaylab kelajak avlodlarga yetkazadi. Oila o'z farzandlarini tarbiyalab, ularga umuminsoniy qadriyatlarni singdirishi bilan ularga boshlang'ich ijtimoiy yo'nalishlarni beradi.

Shuning uchun ham oila, oilada farzandlar tarbiyasi barcha zamonlarda muhim masalalardan sanalib kelingan.

Oila va oilaviy munosabatlar, ularning jamiyatning, oilaning tamaddudi (tsivilizatsiyasi) dagi o'rni haqida tarixiy manbalar mavjud. Qur'oni Karim, Hadisu shariflar, shuningdek «Avesto» kabi muqaddas manbalarda bu haqda ibratli hikmatlar mavjud. Ayniqsa, Sharq mutafakkirlari bu masalalarga alohida e'tibor bilan qaraganlar. «Fozil odamlar shahri», Abu Rayhon Beruniyning «Mineralogiya», «Geodeziya», «Hindiston», «O'tgan avlodlar obidalari», Abu Ali ibn Sinoning

«Axloq», «Axloq fani», «Oila xo'jaligi», Burhoniddin Marg'noniyning «Hidoya», Alisher Navoiyning «Hayrat-ul Abror» va «Mahbub-ul qulub», Zahiriddin Muhammad Boburning «Boburnoma», Kaykovusning «Qobusnoma», Abdurauf Fitratning «Oila», Rizouddin ibn Fahrudinning «Oila» asarlarini bu e'tibor va e'tirof yo'lidagi sa'yi-harakatlari natijasi sifatida qarash mumkin.

Oiladagi o'zaro munosabatlar madaniyat malakasi tasavvuf falsafasida ham alohida o'rin tutadi. Bu falsafaning yirik vakillari bo'lgan Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Najmiddin Kubro tariqatlarida ota va onalar o'zaro munosabatlarining farzandlar kamolatidagi roli alohida ta'kidlab o'tilganligini ko'ramiz. Shuningdek, oila tarbiyasiga oid qimmatli fikrlar ulug' mutafakkirlar imom al-Buxoriy, at-Termiziyning asarlarida ham zikr etilgan.

Oila sharoitida bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda ota-ona va farzand munosabatidagi estetik mazmun har doim bosh omil hisoblangan. Bu jarayon shu darajada komponentlarga boyki, shuning uchun uni ham ijtimoiy-pedagogik, ham psixologik, ham tarixiy-falsafiy taraflarini hisobga olish lozim. Ota-onaning o'z farzandini individualligini inobatga olmagan holda tinimsiz ko'rsatma berishi (qachon va qanday teleko'rsatuv ko'rish lozimligi, kim bilan, qachon va qancha vaqt qanday o'yin o'ynashi, qanday rangdagi, qanday shakldagi kiyim kiyishi) bolaning tabiiy moyilliklariga mos tushmagan taqdirda unda dunyoqarashni, shu jumladan, uning (dunyoqarashning) tarkibiy qismi – estetik tasavvurlarni shakllantirishda «sinish» yuzaga keladi, ya'ni bolaning tasavvurida sun'iy tarzda, majburiy o'zlashtirilgan, anglanmagan tushuncha va tasavvurlar tarkib topib boradi. Biroq bu tasavvur dastlabki real holat yuzaga kelishi bilanoq parchalanib ketadi. Shuning uchun ham ota-ona va farzand munosabatlarini estetik tasavvurlarni shakllantirishdagi faoliyatning muhim komponenti sifatida qaralishi lozimligiga alohida urg'u berish lozim.

Oilada bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda ota-onalarning bolalar bilan munosabatida yaqqol sezilishi mumkin bo'lgan jihatlaridan biri ota-onaning o'z farzandlarini nafaqat oila sharoitida sub'ektiv holatlarni anglashga, balki olamni estetik mazmun nuqtai nazaridan anglashga kompleks yondoshishga tayyorligi bilan belgilanadi. Bu tayyorlik oila sharoitida ota-ona va bola munosabatlarida muttasil tarzda qo'llanilishi pirovard ijobiy natijaning pedagogik kafolatidir.

Oila sharoitida ota-onalar alohida e'tibor qaratishi lozim bo'lgan muhim jihatlardan biri bu – atrof-muhitni, olamni, shu jumladan oiladagi mikromuhitni bola tomonidan emotsional idrok etish estetik tasavvurlarni shakllanishining belgilovchi omillaridanligidir.

Ota-onalarning bu boradagi faoliyati uch yo'nalishda olib boriladi: birinchi yo'nalish – ota-onalar farzandlarida estetik tasavvurlarni shakllanishi uchun qulay oilaviy mikromuhit yaratishlari lozim; ikkinchi yo'nalish – ota-onalar o'z farzandlarining estetik mazmun va yo'nalishdagi faoliyatlarini kuzatib, lozim bo'lgan vaziyatlarda bu jarayonga ma'lum o'zgartirishlar kiritishi, bir so'z bilan aytganda, bu jarayonni pedagogik boshqarishlari lozim; uchinchi yo'nalish – bu bevosita ota-onalarning o'z xatti-harakatlari, faoliyatlari, estetik qiziqishlari bilan bolalarini o'z ortidan ergashtira olishlari, ya'ni o'rnak, ibrat bo'lishlari lozim.

Estetik tasavvur ko'p sifatlarning debochasi. Shuning uchun unga bolalarni ilk yoshidan oshni qilish lozim. Zero, Fyodor Dostoevskiy ta'kidlaganidek, odam bolalikdan yaxshilik va go'zallik kurtaklarisiz hayotga qadam qo'ymasligi kerak, avlodlarni ham yaxshilik va go'zallik kurtaklarisiz hayotga yo'llab bo'lmaydi. Shu bois ota-ona va farzand munosabatlarida farzandlarni hayotga to'g'ri shakllangan estetik tasavvurlar bilan yo'llash barkamol avlod tarbiyasining muhim shartlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. –T.: 2022.
2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston, 2017.
3. Akramova X.S. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy-

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

pedagogik faoliyat. Zamonaviy ta'lim jurnali, 2016, №4. 66-bet.

4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. 159–160-b.

5. Amir Temur o'g'itlari. – Toshkent: Navro'z, 1992, 36-bet.

6. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni / Najmidinova Karimaxon Usmonovna. – T.: «Adolat», 2016. 6-bet.

7. Xalmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyatini takomillashtirish va sog'lom avlodni tarbiyalash muammolari: f.f.d. dis. Toshkent Davlat agrar universiteti. – Toshkent, 1998. 270-bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQ MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Andijon davlat pedagogika insituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Olimova Ruxshonabonu Azamatjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233132>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari, uning bolalar rivojlanishiga ta'siri, o'qituvchilarning va ota-onalarning rolini o'rganish ko'zda tutilgan. Nutq madaniyati bolalar shaxsiyatining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida, ularning ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. Nutq madaniyatini rivojlantirish jarayoni bolalarning tilni to'g'ri va ravon ishlatish ko'nikmalarini shakllantirish, ular orasida to'g'ri muloqot va ijtimoiy aloqalarni o'rnatishga xizmat qiladi. Maqolada, shuningdek, bolalar nutqining rivojlanishiga pedagogik yondashuvlar, metodik vositalar, o'yin va interaktiv faoliyatlar kabi elementlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Nutq madaniyatini shakllantirishdagi asosiy prinsiplar, metodik yondashuvlar va ularning amaliy qo'llanilishi mavzusi orqali, maktabgacha ta'limda bolalarning nutq madaniyatini yuqori darajada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy yondashuvlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, nutq rivojlanishi, so'z boyligi, talaffuz, ijtimoiy ko'nikmalar, muloqot madaniyati, etika, so'zlashuvda etik qoidalar, rasim va kartinkalar, interaktiv mashg'ulotlar, tafakkur, individual ehtiyojlar, ko'p tili muhit.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda avvalo, bolalarning tilni to'g'ri ishlatish, yaxshi nutq odatlarini o'rgatish, va muloqotdagi madaniyatni oshirishga e'tibor qaratiladi. Nutq madaniyati - bu shaxsning nutq jarayonlaridagi muloqot ko'nikmalari, to'g'ri, aniq va madaniyatli gapirishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun nutq madaniyatini rivojlantirish, nafaqat ularga til o'rganishni, balki jamiyatda muloqotda bo'lishni ham o'rgatadi. Nutq madaniyati, asosan, tilni to'g'ri, aniq va tarbiyaviy jihatdan ifodalashni o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ kompetensiya muhim rol o'ynaydi. Bu — bolaning nutqni o'zgaralar bilan samarali, hurmatli va madaniy tarzda ishlatish qobiliyatidir. Shu bilan birga, bolalar ijtimoiy va madaniy muhitda qanday o'zaro aloqada bo'lishni ham o'rganadilar. Bolalarning nutq madaniyatini shakllantirishda psixologik yondashuvlar ahamiyatli. Bolalar o'z tajribalariga asoslangan nutqni rivojlantiradilar, shuning uchun ular bilan bog'liq bo'lgan psixologik jarayonlar, masalan, e'tibor va xotira, nutqni o'rgatishda muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi va tarbiyachilarning metodik yondashuvlari ham katta ahamiyatga ega. Bu metodikalar o'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar, hikoyalar va ko'rgazmalar orqali bolalarga o'rgatiladi. Har xil nutq va tilni rivojlantiruvchi faoliyatlar, masalan, xayoliy hikoyalar tuzish, rolli o'yinlar, bolalarga nutq madaniyati elementlarini o'rgatishda yordam beradi Bolalar o'zgaralar bilan muloqot qilishda o'z nutq madaniyatini rivojlantiradilar. Nutq madaniyatini shakllantirish nafaqat nutqni rivojlantirish, balki bolalarni ijtimoiy va madaniy jihatdan rivojlantirishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishning turli bosqichlarida bo'ladi, bu bosqichlarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bolalar nutqi kichik yoshdan boshlab, o'z-o'zini ifodalash, so'zlashuv uslubi, tilning grammatik asoslarini o'zlashtirish jarayonida rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq madaniyatini rivojlantirishda o'yinlar, hikoyalar, ertaklar, she'rlar va boshqa didaktik materiallar ishlatiladi. Ushbu metodlar bolalarda so'z boyligini oshiradi, talaffuzni yaxshilaydi va muloqot madaniyatini shakllantiradi. Nutq madaniyatini shakllantirishda ota-onalar va tarbiyachilarning o'rni katta. Ular bolalarga nutqni rivojlantiruvchi faoliyatlarni o'rganishda yordam beradi, ularni to'g'ri talaffuz, aniq va ravon so'zlashuvga o'rgatadi. Nutq madaniyati – bu odamning nutqini til va axborot vositasi sifatida samarali, aniq, to'g'ri, adabiy va madaniy

talablarga mos tarzda ishlatish san'ati. Bu tushuncha maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni to'g'ri shakllantirish va rivojlantirishni taqozo etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirish – bu nafaqat tilni to'g'ri va ravon ishlatishni o'rgatish, balki madaniyatli va axloqli nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan jarayon. Nutq madaniyati, ayniqsa, bolalar uchun, keyingi yillarda ham o'ziga xos pedagogik muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Nutq madaniyati deganda, nutqning aniq, ravon, oqilona, mantiqan to'g'ri va estetik jihatdan mukammal bo'lishi tushuniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini shakllantirish o'ziga xos ahamiyatga ega, chunki bu yoshda til orqali o'z fikrini bildirish, boshqalar bilan muloqot qilish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda asosiy davr hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini shakllantirish jarayonida bir nechta bosqichlarni ajratish mumkin:

Erta yoshda (1-3 yosh): Bu bosqichda bolalar oddiy so'zlar va iboralarni ishlatishga o'rganadilar. Ular ko'pincha o'z fikrlarini ifodalashda yordamga muhtoj bo'lishadi. Bu davrda nutqning asosiy jihatlari – so'z boyligi, talaffuz va so'zlarni to'g'ri ishlatish.

O'rta yoshda (3-5 yosh): Bolalar ko'proq murakkab gaplar tuza boshlaydilar. Shu davrda ular nutq madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor berish zarur. Bu bosqichda o'rgatiladigan asosiy ko'nikmalar – so'zlashuvda etikani hurmat qilish, savol berish va javob berish, o'z fikrini aniq ifodalash.

Keyingi yoshda (5-7 yosh): Bu davrda bolalar nutq madaniyatining asosiy tamoyillarini to'liq o'zlashtirishga yaqin bo'ladilar. Ular o'z fikrlarini izohli, aniq va oqilona ifodalash, shuningdek, nutq madaniyatining etik va psixologik jihatlarini rivojlantiradilar.

S. S. Shirokova – U maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini rivojlantirishda ijtimoiy-madaniy muhitning ahamiyatini ta'kidlagan. Bolalar nutqi ularning atrof-muhitdan, oilaviy va ta'lim muhitidan olingan tajribalar orqali shakllanadi. Nutq madaniyati bolalar bilan muloqotda ma'lumotlar, so'zlashish malakalari va etiketga rioya qilishni o'rganishga yo'naltirilgan. B. F. Lomov – U maktabgacha yoshdagi bolalarga nutq madaniyatini o'rgatishda rol o'ynaydigan eng muhim omil – bu til va madaniyatning bog'liqligidir. U o'rgatish jarayonida bolalar tilini to'g'ri va aniq ifodalashga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda muhim omillardan biri – bu bolalar bilan muloqot qilishda, ularga to'g'ri va izchil tilni o'rgatishda pedagoglarning faol ishtirokidir. Nutq madaniyatini o'rganish va rivojlantirish jarayonida bolalar nafaqat nutqning aniq qoidalarni, balki ularning muloqot madaniyatini ham egallashadi.

T. Ota-onalar, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan doimiy aloqada bo'lishlari kerak. Ularning nutqi bolalar uchun asosiy model bo'lib, nutq madaniyatining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar bolalariga turli hikoyalar aytib, so'z boyligini rivojlantirishga yordam berishlari lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini shakllantirish, nafaqat tilni o'rgatish, balki ular uchun muvaffaqiyatli jamiyat a'zosi bo'lishni ta'minlashning muhim jihatidir. Nutq madaniyatini rivojlantirish uchun samarali pedagogik yondashuvlar, o'qituvchilar va ota-onalar hamkorligida tizimli ishlarni talab qiladi.

U. Nutq madaniyati bolalar uchun faqat tilni o'rganish jarayoni emas, balki ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyatli bo'lishning muhim omilidir. Nutq madaniyati bolaning o'zini ifodalash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va jamiyatga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu tushuncha nutqni to'g'ri va madaniy tarzda ishlatish, xatolarni kamaytirish, tilni samarali foydalanish va boshqalar kabi qobiliyatlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi o'zining rivojlanish bosqichlariga ega. Dastlabki yillarda (1-3 yoshda) bolalar oddiy so'z va qisqa jummalarni ishlatishadi. 3-6 yoshda esa ular murakkab frazalar va ko'p so'zli jummalarni yaratishga o'rganadilar. Nutq madaniyati bu davrda ortiqcha qat'iyatlilik, talaffuz xatolari va stilistik nuqtalarga e'tibor qaratiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda o'yinlar va boshqa faoliyatlarning roli katta. Musiqa, she'rlar, tasviriy san'at va hikoyalar orqali bolalar o'z nutqlarini o'zgartiradi va ularni

ma'lum bir madaniy me'yorlar asosida rivojlantiradilar. Har bir millatning nutq madaniyati o'ziga xos bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalar turli madaniyatlarni o'rganishda va ulardan foydalanishda muayyan yondoshuvlarni qo'llaydilar. Milliy va mahalliy til o'ziga xosligi ham bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maxsus metodik qo'llanmalar va dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning asosiy maqsadi – nutqni rivojlantirish va madaniy ifodalarini shakllantirishdir. Bular turli o'yinlar, mashqlar, teatr, qo'shiqlar, she'rlar va interfaol faoliyatlar orqali amalga oshiriladi. Nutqni rivojlantirishda bolalarga to'g'ri namuna ko'rsatish, ularni o'z fikrini ochiq va aniq ifoda etishga o'rgatish, shuningdek, mustaqil so'zlashuvni qo'llab-quvvatlash zarur. Yo'ldosheva nutq tarbiyasining har bir bosqichida bolalarga to'g'ri tilda o'z fikrlarini bayon qilish va uni axloqiy jihatdan to'g'ri tashkil etish muhimligini ta'kidlaydi. Bolalar bilan ishlashda aktyorlik va ritmik metodlar, o'yinlar va badiiy asarlarni o'qish kabi innovatsion metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. SHuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda so'zlashuv madaniyatini shakllantirishda maktabgacha ta'lim muassasalarining roli ham muhimligini ko'rsatadi. O'qituvchilar va tarbiyachilar tomonidan to'g'ri metodik yondashuvlar va individual yondoshuvlar orqali bolalar nutqining madaniyatini rivojlantirish mumkinligi ko'rsatilgan. Nutq madaniyatini shakllantirish jarayonida bolalar bilan doimiy ravishda interaktiv muloqotda bo'lish, ularning nutqini yaxshilashga xizmat qiladigan amaliy mashg'ulotlar va o'yinlar tashkil etiladi. A. Usova bolalar nutqining rivojlanishida uning tarkibiy qismlariga katta e'tibor qaratdi. U bolalarning nutq madaniyatini shakllantirishda o'rganish jarayonini ikki asosiy bosqichga ajratadi: birinchi bosqichda bola oddiy muloqot tilini o'zlashtiradi, ikkinchi bosqichda esa u nutq madaniyatining rivojlangan shakllarini o'zlashtiradi. Usovaning fikriga ko'ra, bu jarayonning samarali o'tishi uchun o'qituvchi va ota-onaning maqsadli pedagogik yondoshuvi zarur. Usova bolalar nutqini rivojlantirishda faqat gapirishni emas, balki tinglash va tushunish ko'nikmalarini ham muhim deb hisoblaydi. Bolalar nutqining madaniyatini shakllantirishda, ularning so'zlarni tushunish, ma'no chiqarish, va nutqni aniq ifodalash ko'nikmalarini o'rgatish zarur. Usova tinglash va tushunishni rivojlantirishda o'yinlar va boshqa faoliyatlar orqali interaktiv yondoshuvni qo'llashni tavsiya qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishda individual yondoshuvni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, nutqni o'rganishda har birining rivojlanish xususiyatlari hisobga olinishi kerak.

V. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda o'rganish jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirishni va nutqni rivojlantirish uchun ma'lum metodlarni qo'llashni tavsiya etadi. Vygotskiy esa nutq va tafakkurni uzviy bog'liq deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, nutq faqat kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki tafakkurni tashkil etuvchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Bolalar nutqni o'rganish jarayonida atrofdagi dunyoni tushunib, fikrlashni rivojlantiradilar. Bolaning tafakkuri nutq orqali shakllanadi, ya'ni nutq o'z ichida fikrlarning tuzilishini, mulohaza qilishni va xulosa chiqarishni o'zida aks ettiradi. Vygotskiy nutqning rivojlanishida ijtimoiy-madaniy muhitning o'rni katta deb ta'kidlagan. Bolalar ijtimoiy tajriba orqali nutq madaniyatini o'zlashtiradilar, va bu o'rganish faqat shaxsiy tajribadan emas, balki ijtimoiy munosabatlar va muloqotdan ham kelib chiqadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun eng samarali usullardan biri o'yin metodidir. O'yinlar orqali bolalar so'z boyligini rivojlantiradilar, nutq madaniyatini o'rgatish, nutqni ravon va tushunarli qilishda yordam beradi. Misol uchun, rolli o'yinlar, hayvonlarni yoki ob'ektlarni taqlid qilish orqali bolalar so'zlashuv madaniyatini o'rganadilar. Bolalarga hikoyalar o'qish, o'zlari hikoya qilishni talab qilish, nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Hikoyalar orqali bolalar o'z fikrlarini tuzish va ifodalashni o'rganadilar. Bu usul, shuningdek, ularni tilga va nutq madaniyatiga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Rasm, kartinkalar va boshqalar yordamida bolalar o'z fikrlarini so'z orqali ifodalashda yordam olishadi. Rasmi kartochkalar yordamida bolalar o'z fikrlarini bayon qilish va mavzuni to'g'ri tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish, ularni turli vaziyatlarga o'rgatish va ularga to'g'ri nutqni shakllantirish imkonini yaratadi. Masalan, guruhli mashg'ulotlar orqali bolalar bir-biri bilan muloqot qilishadi va turli so'zlashuv usullarini o'rganadilar. Agar bolalar ko'p tilli muhitda

yashayotgan bo'lsa, birinchi va ikkinchi tilning o'rganilish jarayonida nutq madaniyatini shakllantirishni o'rgatish zarur. Har ikki tilni o'rganishda bolalar uchun to'g'ri til qoidalarini tushuntirish, so'z boyligini oshirishga yordam beradi. Bolalarga badiiy asarlar, she'rlar va qo'shiqlarni o'qish orqali til va nutq madaniyatini rivojlantirish mumkin. Adabiyotlar orqali bolalar xayol va tasavvurlarini kengaytiradilar va nutqning estetik qirralarini o'rganadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirish jarayoni, ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik metodlar va yondashuvlar orqali bolalarga to'g'ri nutqni o'rgatish, ularning o'zaro muloqotda bo'lishlari va shaxsiy ifodalarini to'g'ri va madaniy tarzda amalga oshirishlariga yordam beradi. Nutq madaniyati – bu nafaqat so'zlashuv qobiliyati, balki jamiyatda hurmatga sazovor bo'lishning, o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalashning asosiy vositasidir.

Xulosa va takliflar Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirish — bu bolaning intellektual rivojlanishining asosiy elementlaridan biri bo'lib, ularning shaxsiyati va jamiyatda o'z o'rnini topishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Nutq madaniyatining rivojlanishi orqali bolalar nafaqat o'z fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalashni o'rganadi, balki ular o'rtasida ijtimoiy munosabatlar, muloqot madaniyati va axloqiy me'yorlarni ham mustahkamlashadi. Shu sababli, maktabgacha ta'limda nutq madaniyatini shakllantirish tizimli, ijtimoiy-psixologik va pedagogik yondashuvlarni talab etadi. Nutq madaniyati bolalarning o'zini anglashiga, atrofdagi dunyoni anglashga yordam beradi va muloqotda to'g'ri so'zlash, gapirish va tinglash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bularning barchasi bolaning shaxsiyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Nutq madaniyatining shakllanishi, shuningdek, bolalar o'rtasida ijtimoiy integratsiyani ta'minlaydi, ularning jamiyatga moslashishiga yordam beradi va kelajakdagi muvaffaqiyatli ta'lim olishlarida muhim rol o'ynaydi. Nutq madaniyatini shakllantirish jarayonida bolaning atrof-muhitini ham inobatga olish zarur. Ota-onalar, tarbiyachilar va jamiyatning nutq madaniyati bolalar uchun namunaviy bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarga nutq madaniyati bo'yicha maxsus treninglar va maslahatlar o'tkazish samarali bo'ladi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar bolalarning nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Internet-resurslar, mobil ilovalar, audiovizual materiallar orqali bolalar uchun interaktiv o'yinlar va mashg'ulotlar tashkil etish mumkin. Bu bolalarning nutqni o'zlashtirish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Badiiy adabiyotlar, jumladan ertaklar va hikoyalar, bolalarga nafaqat nutqni to'g'ri ishlatishni o'rgatadi, balki ular bilan axloqiy me'yorlarni ham o'rgatadi. Pedagoglar bolalar bilan badiiy asarlar asosida suhbatlar o'tkazib, ularning nutq madaniyatini mustahkamlashlari kerak. Tarbiyachilarning nutq madaniyatini shakllantirishga bo'lgan yondashuvi, bilim va malakasi ular bilan ishlayotgan bolalarning natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tarbiyachilarning kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirib borish, zamonaviy pedagogik uslublar va metodlardan foydalanishni o'rgatish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.S. Vygotskiy – "Psixologiya va til" (1934).
2. A.N. Leontiev – "Psixologiya va nutq" (1969).
3. M.I. Laktionov – "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish" (1980).
4. A.A. Zaporozhets – "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" (1977).
5. R.A. Shor – "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishi" (1993).

**XALQ PEDAGOGIKASI ASOSIDA BARKAMOL AVLODNI
TARBIYALASHNING USTUVOR JIXATLARI**

**Andijon davlat pedagogika
instituti Maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Sultonova Zilola Otamirza qizi
I.A. Oxunov**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233144>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalq pedagogikasining barkamol avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Xalq pedagogikasi asrlar davomida shakllangan tarbiya tamoyillarini o'z ichiga olib, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar orqali yosh avlodga axloqiy, ma'naviy va jismoniy kamolotga erishishda yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Maqolada xalq pedagogikasining asosiy tamoyillari, tarbiya usullari va zamonaviy ta'lim tizimi bilan integratsiyasi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, barkamol avlodni shakllantirishda ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning o'rni yoritilib, milliy tarbiya mezonlarini rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: qadrshunoslik, pedagogika, udumshunoslik, marosimshunoslik, xalq pedagogikasi, avaylash, din, til, urf-odat, an'ana.

Xalq pedagogikasi asrlar davomida avlod-ajdodlarimizning axloqiy, ma'rifiy shakllanishi va kamolotida muhim o'rin tutgan. Chunonchi, xalq o'zining ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik qarashlari, falsafiy, axloqiy tushunchalari, hayotiy, ta'lim-tarbiyaviy xulosalarini xalq pedagogikasida aks ettirgan. Xalq pedagogikasining muhim yo'nalishi milliy tarbiyani amalga oshirishdir, muhim xususiyatlaridan biri esa millatga xos bo'lgan xususiyatlarning saqlanishini ta'minlash sanaladi.

Shuni qayd etish kerakki, xalq pedagogikasidagi pedagogik qarashlar, allomalarimiz tomonidan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va o'qituvchining insoniy fazilatlarini va kasbiy tayyorgarligi xaqidagi bildirilgan fikrlar hozirgi kunda ham o'z qimmatini yo'qotmagan.

Insoniyat jamiyatining barcha bosqichlarida barkamol shaxsni voyaga etkazish dolzarb muammolardan biri bolib kelgan. Xalqimiz pedagogik qarashlarining tahlili bu borada juda boy ma'naviy - ma'rifiy meros mavjudligini ko'rsatadi. Demak, bo'lg'usi pedagogik kadrlarni xalqimizning ta'lim-tarbiya nazariyasi va amaliyoti bo'yicha to'plagan boy ma'naviy-ma'rifiy meros va pedagogik qarashlari bilan tanishtirish ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirishga zamin tayyorlaydi.

Xalq pedagogikasi fanining asosiy maqsadi - bo'lg'usi pedagogik kadrlarda pedagogik tafakkurini shakllantirish va kengaytirish, xalqimizning o'qitish jarayonini tashkil etish va tarbiya nazariyasi bo'yicha to'plagan boy ma'naviy-ma'rifiy merosi va pedagogik qarashlari, ta'limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari bilan tanishtirish orqali ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirishdir.

Fanning vazifalari - xalq pedagogikasining ta'lim-tarbiyaga oid boy tajribasi, tarbiya usullari, insoniy fazilatlar va qadriyatlar, xalq pedagogikasining sharqona va turkona an'analari, ta'lim-tarbiya jarayonlarining xalq og'zaki ijodida, milliy urf-odatlarda, diniy ta'limotlarda ifodalanish masalalarini o'rganish hamda kelajak avlodga uning mazmun-mohiyatini tushuntirishdan iborat.

Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov o'z asarlarida ajdodlarimiz qoldirgan boy milliy qadriyatlarining ahamiyati haqida ham alohida fikr bildirib: "Xalqimiz tayanchi ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy merosning o'zi bir hazina, bu hazinadan oqilona foydalanishimiz lozim". Xalqimizning pedagogik madaniyati bilan juda qiziqqan rus yozuvchisi V.G.Belinskiy: "Har bir millatning o'ziga xosligi, asosan faqat shu millatga xos dunyoqarash, din, til, urf-odatlar va an'analardir", - deydi. O'tmishda yig'ilgan ma'rifiy boyliklarni buyuk faylasuf Gegel "o'zidan

kuch taratuvchi ona yer" bilan taqqoslagan. Uning ta'kidlashicha, "ilm-fan va ta'limning har bir yangiligi uning qadimiylikka murojaatidan kelib chiqadi". Demak, madaniyatning, jumladan pedagogik madaniyatning an'anaviyligi xalqlarning yuqori madaniyatining muhim belgisidir. Buyuk alloma Abu Nasr Forobiy: "Xalqlamizning o'z qadimiy madaniyatiga e'tibori va qiziqishning uyg'onishi ularning xaqiqiy donoligidan dalolatdir", - deydi.

Demak, xalq pedagogikasi xalq ommasining turmush faoliyati jarayonida to'plangan va avloddan-avlodga o'tib kelayotgan tarbiya borasidagi tajriba va bilimlari yig'indisidir. Xalq pedagogikasida tarbiyaning birlamchi, ikkilamchisi bo'lmaydi. Hamma narsa hisobga olinishi, hech bir soha chekkada qolmasligi, ayni chog'da tarbiyaning nihoyatda nozik, injiq, murakkab tomonlari e'tiborga olingan holda, yetti o'lchab bir kesishga amal qilinadi. Shuningdek, xalq tarbiyasida kecha, bugun va ertani o'ylab ish tutiladi, ya'ni tarbiyani o'tmishni unutmaslik, bugunning qadriga etishlik, kelajakka umid asnosida olib boriladi. Unda hayot, tabiat va jamiyatdagi har bir voqea-hodisa, predmet, ko'rinish qisqasi jonli jonsiz neki bor undan mukammal foydalanadi. «O'zbek xalq pedagogikasi» xalq pedagogikasining ajralmas tarkibiy qismidir. Uning qamrovi nihoyatda keng, bag'oyat serqirra va serjilo tushunchadir. Xalq donishmandligi va odobnomasining bu nodir sohasi ijtimoiy va maishiy axloqiy hayotning barcha tomonlarini, xalq og'zaki ijodi, qadrshunosligi, udumshunosligi va marosimshunosligining etakchi yo'nalishlarini, diniy-axloqiy ta'limotni qamrab olishi bilan harakterlanadi. Xalq pedagogikasining yana bir ibratli jihati bor. Bu hayot, tabiat va jamiyatdagi har bir voqea-hodisa, predmet, ko'rinish, qisqasi jonli-jonsiz neki bor, undan mukammal foydalanishdir. Kezi kelganda xalq an'anaviy pedagogikasida ishonirish, isbotlash, ta'sir, ibrat namunasi, tajriba natijalari, tasdiqlash ham alohida o'rin tutishini aytib o'tish zarur. Buni ayniqsa dov-daraxt, tog'-tosh, parranda-darrandaga bag'ishlangan folklor namunalarida yaqqol ko'rish mumkin. Xalqning bunday qarashlari tag-zaminida to'rt unurni asrash, avaylash, ya'ni ekologik tarbiyani anglash qiyin emas. Xalq bisotidagi eng yaxshi tabarruk so'zlar - duo-olqishlar ham tarbiyaga qaratiladi. Darvoqe, xalq an'anaviy pedagogikasida yaxshi so'z, duo-olqishning ta'sir kuchi, tarbiyaviy ahamiyati, inson ma'naviy ustuvorligi, iymon-e'tiqod butunligi, qisqasi kishilarning har tomonlama mukammal kamoloti borasida tutgan o'rni va rolga alohida ahamiyat beriladi. El-yurt uchun har tomonlama mukammal Insonni tarbiyalashga qaratilgan O'zbek xalq pedagogikasi ham ayrim shaxslar yohud bir-ikki jamoa (ular qanchalik iqtidorli, iste'dodli bo'lishmasin) tomonidan yaratilmagan, albatta. Uni xalqimiz asru asrlar bilan o'lchanuvchi hayotida o'zining boy hayotiy tajribalari, farzandlar kamoloti borasida tutgan tutimlari, sa'y-harakatlari, yo'l-yo'riqlari, aql-zakovatlari bilan yaratgan. Ayni choqda o'zbek xalq pedagogikasi o'z rivojida, boyib, mukammallashib borishida ilm-fanning boshqa sohalaridan, ya'ni mumtoz adabiyot, san'at, og'zaki ijod, elshunoslik, udumshunoslik, qadrshunoslik, odatshunoslik, ruhshunoslik kabi sohalar bag'rida shakllanib, ular bilan bevosita aloqada bo'ladi, eng yaxshi namunalarini o'ziga qabul qilib oladi. Hamisha safarlarda bo'lib, o'zga yurt kishilari bilan muloqotlarda bo'lish, izlanishlar olib borishdan toliqmaslik kabi xislatlar o'zbek xalqi harakteriga xos fazilatlarandir. Insonparvarlik, baynalmilallik, hushyorlik, zukkolik, topqirlik, bilimdonlik, uquvlikni o'ziga e'tiqod qilib olgan o'zbek xalq pedagogikasi ayni choqda Sharq odobnomasi, ibratnomasidan doimiy ravishda bahramand bo'lgan, sharqona xalq pedagogikasi boyliklaridan oziqlangan va uning eng go'zal namunalarini o'ziga qabul qilib olgan. Shunday qilib, o'zbek xalq pedagogikasi turkiy xalqlar, ota-bobolarimiz uzoq moziyda yaratgan va ko'z qorachig'iday asrab-avaylab, saqlab kelgan ota meros. Sharq xalqlarining boy va betakror odobnoma va odatnomasi, xalq pedagogikasidagi eng yaxshi namunalar, allomalaru adabiyot va folklor ijodkorlari-ijrochilarining bu boradagi sayharakatlari, yaratgan asarlari bilan qo'shilgan holda shakllanganligi, rivojlanganligi va boyib borganligini e'tirof etish birdan-bir to'g'ri yo'ldir. Xalq pedagogikasining bunchalik ta'sir kuchi, ahamiyati nimada? Yashovchanligi, «umri» ning shunchalar uzoq muddatlar bilan o'lchanishi. Uni hech qanday kuch-qudrat bilan tenglashtirib bo'lmashligining boisi qayerda? O'zbek xalq an'anaviy pedagogikasini uzoq yillar o'rganishimiz, har bir nuqtalariga chuqur diqqat-e'tibor berganimiz oqibat natijasida shunday xulosaga keldik. Xalq pedagogikasining asrlar davomida shakllanib, rivojlanib, boyib borishining, fuqaro, vatan taqdirida hal qiluvchi rolining boisi, birinchidan, uning

hayotiyligi, ta'sirchanligi, serqirra, serma'noligida bo'lsa, ikkinchidan, uning bevosita xalq tomonidan mavjud hayot jarayonida jonli an'analarda yaratilishi, yashashi, hayot, inson muammolarini qamrab olishi, tarbiyaning eng dolzarb masalalari echimini hal qilishga qaratilgani, uchinchidan, umuminsoniy yo'nalishga, umumbashariy g'oya-maqсадlarga qaratilgan bo'lganligidir. Shu bois, boshqa dunyoqarash, mafkura, ma'naviyat omillari kabi, xalq pedagogikasi tarix to'fonlari-yu uryiqitlariga, to's-to'polonlarga bardosh berib, tajriba-sinovlardan muvaffaqiyat bilan o'tib, toblanib, sayqallashib, hech bir payt, hech bir davrda - u qanchalik og'ir, murakkab, qiyin bo'lmasin, baribir o'z «faoliyatini» to'xtatmasdan, aksincha faol xizmat qilib, avlodlar tarbiyasi, kamoloti borasida hal qiluvchi rolni o'ynab keldi. Kezi kelganda shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, xalq pedagogikasi bamisoli jonli organizm, qaynar buloq, o'lmas, o'chmas, doimo boyib, ko'payib boruvchi ilohiy, mo'jizaviy tarbiya sohasidir. Xalq bor ekan, el yashar ekan, bu soha yashayveradi, o'zining avlod-ajdodlarga beminnat «xizmati»ni o'tayveradi. Zero, xalq orzu-umidi, quvonch-tashvishlari, g'am-g'ussasi-yu armonlari, shodlik, baxtiyorlik onlari-yu qadrqimmatlari, ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik qarashlari, dunyoqarashi, falsafiy-axloqiy tushunchalari, hayotiy, ta'lim-tarbiyaviy xulosalari xalq pedagogikasida zuhr etiladi.

O'zbek xalq pedagogikasi o'zining yo'nalishi, ibratli xulosalarga boyligi, bebaho asarlari, ma'no-mantiq jihatdan mukammalligi, teranligi, uslubi, odobnomasi, odatnomasi, ibratnomasi bilan har qanday millat, el havas qilsa arziydigan buyuk merosdir. Bu uning mazmunida aks etadi. Darhaqiqat, Vatan taqdiri, xalq ravnaqi, mustaqil yurtning kelgusi boshqaruvchisi — yangi avlod tarbiyasi birinchi o'ringa chiqdi. Juda qiyin, o'ta mas'uliyatli, katta g'ayrat-shijoat, kuch-quvvat, mehnat talab etadigan bu vazifani uddalashimizda og'zaki ijod, mumtoz va hozirgi zamon adabiyoti, elshunoslik, udumshunoslik, qadrshunoslik, marosimshunoslik qatorida xalq pedagogikasining o'rni va roli beqiyosdir. Xalq pedagogikasi hayotning, tafakkurning, odob-axloq, ta'lim-tarbiyaning hamma jabhasini, barcha muammolarini qamrab olishi bilan xarakterlanadi. Uning oldiga qo'ygan maqsad vazifasi aniq, ravshan, ayni choqda xayrli, savobli va ilohiydir. Har qanday boylikning nihoyasi bo'ladi, oltin, zar, zarbobga o'ralishning umri qisqa. Osmono'par binolar qulashi, sulolalar kelib-ketishi, avlodlar ketidan yangilari kelishi tabiiy, ammo xalq pedagogikasi hayqirib o'quvchi daryoday uyg'oq, musaffo chashmaday betinim, quyosh taftiday issiq, oy nuriday nurafshon, hayotning o'ziday go'zal, bedor insonlarday uyg'oq holda avlodlar tarbiyasida hamisha o'z vazifasi - aytilgandek, Inson odobi, xulqi, kamoloti borasidagi xizmatini o'tayveradi, hech qachon «toliqmaydi» — «charchamaydi». Biz xalq pedagogikasining sharqona va turkona an'analari, oilaviy-maishiy yo'nalishlari, xalqning o'ziga xosligining milliy to'ylarimiz, ommaviy bayram-sayllari, marosimlar, urf-odatlar va udumlarda ifodalanishi, xalq pedagogikasida sport, jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni, milliy maktab muammolari kabi shu kunlarda juda dolzarb, zarur va kerakli masalalar haqida qisqacha to'xtalib o'tishni lozim deb topdik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M J Mutalipova „Xalq Pedagogikasi” Toshkent -2015
2. Izbullayeva G.V. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent Umedjanova M.L.- O'qituvchi „Xalq Pedagogikika” O'quv- uslubiy majmua Buxoro -2021
3. I.A.Oxunov "Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish" darslik Andijon -2024.
4. I.A.Oxunov "Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijtimoiy ongning rivojlantirishning pedagogik tizimi.Monografiya. Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" – 2021.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA VAQT HAQIDAGI TASAVVURLARNI UYG'OTISH

Andijon davlat pedagogik instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi
Xakimova Umidaxon

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233152>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt haqidagi tasavvurni shakllantirish ularning kundalik faoliyatini rejalashtirish, intizomli bo'lish hamda maktab ta'limiga tayyorlanishda muhim ahamiyatga ega ekanligi. Vaqtni anglash bolaning tafakkuri va nutqining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, vaqt tushunchasi, vaqt birliklari, didaktik o'yinlar, interaktiv metodlar, pedagogik kuzatuv, soat va taqvim, bolaning tafakkuri, vaqtni rejalashtirish.

Bugungi kunda bu ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" hamda "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturini amalda joriy etish kabi davlat hujjatlarida bu sohaga oid masalalarni hal etish nazarda tutilgan.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bu tizimni chuqur tahlil qilib, shu paytgacha nazardan chetda bo'lgan eng kichik jihatlarigacha e'tibor qaratdi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim dasturlari va o'quv tarbiyaviy rejalariga qo'yilgan davlat talablarini takomillashtirish dolzarb masalaligicha qolayotganligi aniqlandi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun vaqt tushunchasi mavhum bo'lib, uni anglash va o'zlashtirish ko'p vaqt va to'g'ri yondashuvni talab etadi. Vaqtni to'g'ri idrok etish bolaning kundalik hayotini rejalashtirish, tartib-intizomni saqlash va maktab ta'limiga tayyorgarlik ko'rishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt haqidagi tasavvurni shakllantirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bolalarda vaqtni anglash qobiliyatining shakllanishi tafakkur, nutq va mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Vaqt tushunchasini o'rgatish orqali bolalar: Kundalik vaqt birliklarini (tong, kun, kechqurun, tun) farqlashni o'rganadilar. Soat va taqvim kabi vaqtni o'lchash vositalaridan foydalanishni boshlaydilar. Vaqtni rejalashtirish va o'z faoliyatini tartibga solish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Bolalarda vaqt tushunchasini shakllantirishda quyidagi usullardan foydalanish samarali hisoblanadi:

1. Didaktik o'yinlar: "Soatni top", "Qaysi vaqt?", "Taqvim o'rganamiz" kabi o'yinlar yordamida bolalar vaqt birliklarini o'rganadilar.

2. Interaktiv metodlar:

Soatlar, taqvimlar, ertaklar yordamida vaqt tushunchasini bolalarga yetkazish. Multfilmlar va hikoyalarda vaqt o'tishini ko'rsatish orqali tushunishni mustahkamlash.

3. Pedagogik kuzatuv:

Bolalarning kun davomidagi faoliyatlarini kuzatib, vaqtni qanday idrok etayotganini aniqlash.

4. So'zli tushuntirish va suhbatlar:

Vaqt haqida oddiy suhbatlar olib borish, masalan, "Biz ertalab nima qilamiz?", "Tushlikdan keyin nima qilamiz?" kabi savollar yordamida bolalarni fikrlashga undash. Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirishda bolaga alohida yaqindan yondashish ahamiyatga egadir. Tarbiyachi guruh bilan ko'pincha frontal ish olib boradi. Ushbu frontal ish yutuqlar bilan

birga, kamchiliklarga ham egadir. Bolalarning faoliyati uchun bir xil sharoit yaratilganligi va vazifani bajarish imkoniyatlari bolalarda har xil bo'lganligi sababli materialning o'zlashtirilishi ham har xil bo'ladi. Frontal yondashish bolalarning axborot xazinasini to'liq e'tiborga olishga imkoniyat bermaydi, chunki ular turli bilim qiziqishlariga, qobiliyatlariga va layoqatlariga ega. yordam berish bilan qo'shib olib boriladi, bunga xatolarni tuzatish ham qo'shiladi. Tarbiyachi bolalar bilan bajariladigan yakka va jamoa ishlari jarayonida xatolarni tuzatishni amalga oshiradi

Maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt tushunchasini shakllantirish ularning tafakkuri va intizomini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'yin, interaktiv metodlar va pedagogik yondashuvlar orqali bolalar vaqtni to'g'ri idrok etishni o'rganadilar va kundalik hayotda uni qo'llay boshlaydilar. Vaqtni to'g'ri rejalashtirish ko'nikmasi esa ularning kelgusidagi ta'lim jarayoniga tayyorgarligini kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

6. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirlar mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida” gi 802-sonli qarori 2020-yil.

7. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi PQ-4312-sonli 2019-yil

8. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi maktabgacha ta'lim agentligining “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 99-son buyrug'i 2023-yil

9. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi maktabgacha ta'lim agentligining “Maktabgacha ta'lim agentligi tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risida” gi 124-son buyrug'i, 2023-yil

10. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni O'RQ-637, 2020-yil

TALABALARNING EPISTEMOLOGIK FAOLLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA BAHOLASH MEZONLARI.

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti
Xolmirzayeva Dlaferuz Xolmirzayeva
dilafruzxolmirzayeva270@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233158>

Annotatsiya. Ushbu maqolada epistemologik faoliyatning mohiyati va uning ta'lim jarayonidagi o'rni ko'rib chiqilgan. Bu faoliyat talabalarning nafaqat ma'lumotlarni o'rganish, balki ularni chuqur anglash, sinovdan o'tkazish va amaliyotda qo'llashga yo'naltirilgan. Maqola, epistemologik faoliyatni rivojlantirishda tanqidiy fikrlash, yaratuvchanlik, va o'z-o'zini baholash kabi ko'nikmalarni muhim omillar sifatida ta'kidlaydi. Shuningdek, bu faoliyatning ta'limdagi samaradorlikka ijobiy ta'sirini va talabalarning shaxsiy va akademik rivojlanishiga yordam berishini ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Epistemologik, faoliyat, bilim olish, tushunish, tahlil qilish, sinovdan o'tkazish, yangi bilimlarni yaratish, tanqidiy fikrlash, yaratuvchanlik, akademik rivojlanish.

Epistemologik faoliyat — bu bilish, tushunish, tahlil qilish va o'rganish jarayonlari bilan bog'liq faoliyatdir. Ushbu faoliyatning asosi kognitiv jarayonlarni o'z ichiga oladi, ya'ni, insonning bilim olish, tushunchalarni shakllantirish va ulardan amaliyotda foydalanish kabi aqliy faoliyatlari kiradi.

Epistemologik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u faqat bilimlarni yodlash yoki o'rganish bilan cheklanmaydi, balki bu bilimlarni tahlil qilish, sinovdan o'tkazish, baholash va yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Epistemologik faoliyatni rivojlantirishda tanqidiy fikrlash, yaratuvchanlik, muammolarni hal qilish va o'z-o'zini baholash kabi ko'nikmalar muhim rol o'ynaydi.

Epistemologik faoliyatning asosiy jihatlaridan biri bilim olishdir, yani yangi ma'lumotlarni qabul qilish va o'rganish. Undan tashqari tushunish va tahlil qilish, olingan bilimlarni chuqurroq anglash hamda sinovdan o'tkazish, jumladan bilimlarni amaliyotda qo'llash va ularni tekshirish. Shuningdek yangi bilimlarni yaratish, yangi kontekstlarga tatbiq etish va yangiliklar ishlab chiqish kabi ko'plab jixatlari mavjud.

Talabalarning ta'lim jarayonida bilimlarni o'zlashtirishdan ko'ra, ularni tushunish, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq qilishga yo'naltirilgan bu jarayon talabalar uchun nafaqat o'qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, balki ularning shaxsiy va akademik rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, epistemologik faoliyat, ya'ni bilish va tushunish jarayoni, talabalarning ta'limdagi muvaffaqiyatlarini belgilovchi muhim omildir. Ta'lim jarayonida talabalar faqat ma'lumotlarni yodlash bilan cheklanmay, balki ularni chuqurroq anglash, tahlil qilish va amalda qo'llashni o'rganishlari kerak. Shunday qilib, talabalarning epistemologik faoliyatini shakllantirish, nafaqat ularning kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ular uchun ta'limda yuqori samaradorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Ushbu maqolada, talabalar epistemistik faolligini shakllantirish omillari va uning baholash mezonlari tahlil qilinadi.

Epistemologik faoliyatning to'liq shakllanishi, talabaning mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, va yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Talabalar epistemologik faolligini shakllantirish uchun bir nechta omillar mavjud:

O'qituvchining yondashuvi va metodlari: O'qituvchining o'qitish metodikasi va darslarga yondashuvi talabalarning epistemologik faolligiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchi talabalarga tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun savollar berishi, muammoli vaziyatlar yaratishi va bahs-munozaralar tashkil qilishi lozim. O'qituvchining qo'llaniladigan didaktik usullari va yondashuvlar talabalar uchun qiziqarli va interaktiv ta'lim muhitini yaratadi, bu esa o'z navbatida epistemologik faoliyatni rivojlantiradi.

Talabaning motivatsiyasi va qiziqishi: Talabaning o'quv jarayoniga bo'lgan motivatsiyasi va qiziqishi uning epistemologik faolligiga bevosita ta'sir qiladi. Jumadan, o'quvchilar ta'limni faqat ma'lumotlarni olish emas, balki o'z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish uchun qiziqarli va foydali deb bilishlari kerak. Motivatsiyasi yuqori bo'lgan talabalar yangi bilimlarni o'rganish uchun intilishadi va bu ularning epistemologik faoliyatini kuchaytiradi.

Ta'limning interaktivligi: Ta'lim jarayonining interaktiv bo'lishi, talabalarning o'zaro fikr almashishi, guruhli ishlari, va amaliy mashg'ulotlar orqali bilishni chuqurlashtirishga yordam beradi. Interaktiv ta'lim shakllari, talabalar o'rtasida kommunikatsiyani rivojlantirib, ularni fikrini to'liq va aniq ifodalashga, yangi g'oyalar yaratishga va tushunchalarni sinovdan o'tkazishga undaydi.

Texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabalar epistemologik faolligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Internet-resurslar, onlayn platformalar, va interaktiv dasturlar yordamida talabalar o'z bilimlarini yangi ma'lumotlar bilan to'ldirishi, bilimlarni baholashda yangi usullarni sinovdan o'tkazishlari mumkin.

Shaxsiy tajriba va o'z-o'zini o'rganish: Talabalar o'z shaxsiy tajribalarini o'rganish va amaliyotda qo'llash orqali bilimlarni mustahkamlashlari mumkin. O'z-o'zini o'rganish, talabaning o'z fikrini shakllantirish va yangi bilimlarni amalda qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Mustaqil ishlash va o'zini baholash orqali talabalar epistemologik faoliyatlarini chuqurlashtiradilar. Shu jumladan talabalarga epistemologik faollikni baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Talabalar epistemologik faolligini baholash, an'anaviy baholash tizimlaridan farq qiladi. Ular nafaqat o'quvchilarning bilganlarini, balki ularning bilishni qanday amalga oshirganliklarini ham baholaydi. Quyida baholash mezonlari jadvali keltirilgan. (1-jadval)

Talabalarning epistemologik faoliyatini baholash

Oliy ta'lim talabalarining talim loyihalarini rivojlantirishning epistemologik asoslari samarali amalga oshirilishi uchun ishlab chiqilgan tavsiyalarni amaliyotga tadbiiq etishimiz uchun biz quyidagi vazifalarni o'z oldimizga belgilab olishimiz dardkor.

1. Bo'lajak pedagoqlarni kasbiy rivojlantirish jarayonining kontseptual sohasini aniqlash.

2. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirish uchun epistemologik asoslarni o'rganishning uslubiy regulyatorlarini aniqlash

3. Epistemologik asoslarda bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirishning nazariy asoslarini aniqlash.

4. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirish uchun jarayon modelini ishlab chiqish.

5. Epistemologik asoslarda bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirishni dasturiy uslubiy va instrumental-texnologik qo'llab - quvvatlashni ishlab chiqish. 1.[94-95]

Komplekslik va mustahkamlik: Epistemologik faoliyatni baholashda, talaba tushungan mavzuni qanday darajada chuqur o'rganganligi va uning mustahkamligini baholash kerak. Komplekslik talabani o'rgangan bilimlarini bir nechta kontekstlarda qo'llay olish qobiliyatini bildiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, talabalar epistemologik faolligini shakllantirish, ta'lim jarayonining eng muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bu faollikni shakllantirish uchun o'qituvchilar, ta'lim metodlari, talabalarning motivatsiyasi, interaktiv ta'lim, texnologiyalar va mustaqil o'rganish jarayonlari kabi bir qator omillar ahamiyatlidir. Epistemologik faollikni baholash esa nafaqat bilimlarni o'lchash, balki ularning tahlil qilish, innovatsion yondashuvlarni yaratish va amaliyotga qo'llash ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarni yuqori darajadagi mustaqil o'ylash va yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANTIRISH UCHUN EPISTEMOLOGIK KONTSEPTSIYANI AMALGA OSHIRISH. Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCES. <http://interoncof.com>. [94-95]

2. BUYUK FAYLASUFLAR QARASHLARIDA “BILIM” VA “E'TIQOD” TUSHUNCHALARINING DIFFERENSIATSIYASI G'ofur Bobonazarovich Xolmo'minov. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

3. BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANTIRISH UCHUN EPISTEMOLOGIK KONTSEPTSIYANI AMALGA OSHIRISH Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi “University of economics and pedagogy” NOTM

4. AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA EPISTEMIOLOGIYA VA RATSIONALLIK MUAMMOSI G'ofur Bobanazarovich Xolmo'minov. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar Pedagogical Education Cluster: Problems and Solutions Кластер педагогического образования: проблемы и решения. <https://cyberleninka.ru>

5. Epistemologiyaning zamonaviy muammolari –T.: O_zR FA I.Mo_minov nomidagi Falsafa va huquq instituti, 2011.

6. Abdullaeva M.N. Epistemologicheskaya evolyusiya ratsionalizma // M.Ulug_bek nomidagi Milliy universitetning 90 yilligiga bag'ishlangan ilmiy konferensiya materiallari to'plami. -T., 2009

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA O'YIN
FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI VA UNING AMALIY AHAMIYATI**

**Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim 101-guruh talabasi
Mamajanova Zulfiya Madaminovna**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233164>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha talimda tarbiyaning tutgan o'rni, kichik yoshdagi bolalarga talim-tarbiya berishda o'yinning ahamiyati va uni qo'llashdagi amaliy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, tajriba, faoliyat, axloq, o'yin faoliyati, nutq, ijtimoiy qobiliyat, aqliy faoliyat, rivojlanish.

Bizga ma'lumki, tarbiya kishilik jamiyati ibtidosida paydo bo'lgan va bashariyat manfaatlarini uchun xizmat qilib kelgan. Tarbiya avlodlar o'rtasidagi aloqani taminlaydi. Kattalar turmush jarayonida ortirilgan tajribani o'zidan keyingi avlodga o'rgatib borganlar. Kichik avlod esa, o'z faoliyati davomida duch kelgan muammolarning yechilishini topish barobarida bilim va ko'nikmalarni egallab boyitib o'zidan keyingi avlodga qoldiradi. Tarbiya ijtimoiy hodisa ekanligi xususida fikr yuritilganda, uning aniq maqsadga yo'naltirilgan hodisa ekanligi takidlanadi. Inson kamolotiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu omillar ichida tarbiya muhim va yetakchi o'rinda turar ekan.

Tarbiyaviy ishning samaradorligi mana shu savollarga to'g'ri javob topishga bog'liq. Bu maqsad jamiyatning barkamol inson shahsini tarbiyalashdek masalalarni ko'ndalang o'yad.

O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuv, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan bo'lib hisoblanadi. Tarixdan bizga ma'lumki ibtidoiy jamoa qabilalari o'z o'yinlarida ovchilik, dehqonchilik ishlarini aks ettirganlar, shu qatorda bolalar o'yini ham ko'p asrlik tarixga ega ekanligini juda ko'p olimlar ta'kidlab o'tishgan. Yan Amos Komenskiy o'yinni bola faoliyati, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'yin – bolaning barcha qobiliyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyat ekanligini ta'kidlab o'tgandir. Yana u bola o'yin davomida tengqurlari bilan do'stlashishini, kattalarga bolalar o'yinlariga e'tiborli munosabatda bo'lishini, ularga oqilona rahbarlik qilishini maslahat berib o'tgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim-tarbiya berishda o'yinning ahamiyati katta o'rin tutadi. Jumladan, o'yin har bir yosh bosqichida asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Bolalarga o'yin orqali bajarilgan mashg'ulot tushunarli va juda zavqli o'tishi bilan bir qatorda, bolalar yodida qolarli o'tadi. O'yin mustaqil faoliyat bo'lib, bu jarayonda bolalar o'z tengdoshlari bilan aloqa qilishga kirishadilar. Ularni umumiy maqsad, unga erishishdagi umumiy kechinmalar birlashtiradi. Shuning uchun o'yin do'stona munosabatlarni tarbiyalashda, jamoa hayoti malakalarini, tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Demak, ijtimoiy hayot o'zgarishi bilan uning mazmuni ham o'zgaradi; o'yin ma'lum maqsadga yo'naltirilgan ongli faoliyat bo'lib, uning mehnat bilan ko'p umumiylik bor va yoshlarni mehnatga tayyorlashga xizmat qiladi. Bu faoliyat asosida bolalardagi o'quv faoliyati rivojlanadi, bola qanchalik yaxshi o'ynasa, u maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi.

Ilk yoshli bolalar o'yin faoliyatining birinchi bosqichi tanishtiruvchi o'yin bo'lib, u narsa-buyum-o'yin faoliyati bo'lib hisoblanadi. Uning mazmuni esa qo'l ishidagi murakkab va nozik harakatlardan iboratdir. Keyingi bosqichi esa, aks ettirish o'yini hisoblanib, bu ilk yoshli bolalar o'yini psixologik mazmunining rivojlanishida eng yuqori nuqta hisoblanadi. Bu holatda kattalar ta'lim-tarbiyaviy ishlarni ma'lum izchillik bilan olib borsalar, bu yoshdagi bolalar narsa va

buyumlar nomini, nimaga ishlatilishini bilib oladilar va bu yangi bilimlarni o'z o'yinlarida qo'llay boshlaydilar. Natijada, bu yoshdagi bolalar o'yini mazmun jihatdan predmetli faoliyatni aks ettiradi. Ikkinchi yoshdagi bolalar o'yinida esa, syujetni aks ettirish yuzaga keladi. Bola qo'lidagi buyum bilan undan qanday foydalanish kerakligini aks ettiradi. Navbatdagi bosqichda esa ro'li o'yinlar bo'lib, unda bolalar o'zlariga tanish bo'lgan kattalar mehnati va kishilarning ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradilar. Shunday qilib, bolalar o'yin faoliyatining bosqichma-bosqich rivojlanib borishi to'g'risidagi ilmiy tasavvurlar har yosh guruhlarida bolalarning o'yin faoliyatiga rahbarlikning aniq sistemali tavsiyalarini ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Shunday qilib, Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida o'yinning tutgan o'rni juda katta bo'lib, o'yindan maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berishda keng qo'llaniladi. Zero:

- o'yin bolalarning mustaqil faoliyati bo'lib, unda bolaning ruhiyati nomoyon bo'ladi;
- o'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar holatini tashkil etish shaklidir;
- o'yin bolalarni har tomonlama tarbiyasi vositalaridan biridir;
- o'yin bolalarga ta'lim va tarbiya berishning metod va usulidir;
- o'yin bolalarni o'quv faoliyatiga tayyorlash vositasidir.

Taniqli pedagog-olimlarning tadqiqotlariga ko'ra o'yinda rahbarlik qilish orqali bolalarga o'yinning mazmuni, tashkil etishi, tuzilishi, bolalarning axloqiy munosabatlari, bolalar o'yinining mazmuni, tashkil etilishi, tuzilishi, bolalarning ahloqiy munosabatlari, bolalar o'yinining rivojlanish darajasiga ta'sir etish mumkinligini ko'rsatadi. O'yin o'ynash davomida bolalar mehnat tabiyasi va estetik tarbiya ko'nikma va malakalariga ham ega bo'ladilar, o'yin uchun kerak bo'lgan narsalarni tayyorlaydilar, ijodiy hayol fikrlarini o'zaro tadbiq etadilar. Maktabgacha talim tashkilotlarida tarbiyachi o'yin yordamida bolalarni har tomonlama rivojlantirish vazifasini amalga oshirish uchun unga muntazam ravishda ta'sir etib borishi zarurdir. Chunki o'yinda bolalarning mashg'ulotlarda olgan bilim va malakasi yaqqol namoyon bo'ladi, ikkinchi tomondan o'yinda yuzaga kelgan sifatlar faoliyatning boshqa turlariga ko'chiriladi.

Bizga ma'lumki Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin faoliyati to'rt turga bo'linadi. Ular qoidali o'yinlar, ijodiy o'yinlar, didaktik o'yinlar va harakatli o'yinlar. O'yin bosqichma-bosqich olib boriladi yani, tayyorgarlik, tashkiliy, ijodkorlik, yakuniy.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interfaol o'yinlardan foydalanish ijobiy natijalarga olib keladi. Bu o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi. Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

1. Mashg'ulot oldidan bolalar o'yin qoidalari va mazmunini qay darjada tushunganliliklarini anglash;
2. Bolalarning yosh hususiyatlari va bir birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish;
3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish;
4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq materiallardan foydalanish;
5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish;
6. Bolalarga ro'llarni to'g'ri taqsimlash;
7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish;
8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini prognoz qilish.

Tarbiyachi tomonidan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning bilim olishga atrofda olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyasidan keng foydalanish kerak.

O'yinlar texnologiyasi degani pedagogik texnologiyaning yana bir turi bo'lib, o'yin texnologiyasi doimiy o'yin metodlaridan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy ketma-ketligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar o'ziga hos harakterga ega bo'ladi. Birinchidan, rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar maxsus topshiriqlar majmuasidan iborat bo'ladi. Ikkinchidan o'yin, faoliyatidagi topshiriqlar rangli kublar ,g'ishtchalar, kvadratlar, plastilin, karton qog'ozlar konstruktor-mehaniq majmualarida turli orlament, rasm va jimjimador predmetlar vositasida amalga oshiriladi .Uchinchidan, topshiriqlar mustaqil bajarilishini ta'minlash maqsadida uini osondan qiyinga tomon, aniq vaqt oralig'ida sifatli bajarilishini ta'minlash darkor. Shu tariqa pedagog bolalar bilan frontal ravishda ish olib boradi va aniq maqsadli va to'g'ri bajarilgan har bir faoliyat nafaqat o'z samarasini beradi balki, u bolalarning kelgusi faoliyatlarining tamal toshi vazifasini bajaradi. Natijada bolalar tez harakatlanuvchi, tez fikrlovchi, irodali, zehnli va eng asosiysi sog'lom bo'lib kamol topadilar. Harakatli o'yinlar bolalarning har tomonlama mukammal voyaga etishiga juda katta yordam beradi , bu yoshdagi bolalarda eng kerakli fiziologik rivojlanishini taminlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda o'yin faoliyatining tutgan o'rni beqiyosdir. Hozirgi davrga kelib muhtaram yurtboshimiz maktabgacha ta'lim yo'nalishida juda katta ishlar olib bormoqda. Yurtboshimizning "O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida" degan so'zlariga muvofiq o'sib kelayotgan kelajak avlodni jismonan va manan yetuk qilib tarbiyalashda yaratilgan imkoniyatlardan keng va oqilona foydalangan holatda ta'lim va tarbiyaga katta e'tibor qaratmog'imiz hamda uzliksiz ta'limning ilk bosqichi hisoblangan ta'lim jarayonida samarali ishlar olib bormog'imiz kerak deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo'latova, .N.M.Qayumova, M.N. Azamova "Maktabgacha pedagogika" T.:2013
2. FAMILY connrektion RYMON LESLI 2014
3. F.R.Qodirova. "Maktabgacha pedagogika" T.: 2013
4. M.Yakubova "Maktabgacha yoshdagi ta'lim-tarbiya berish" A.: 2024
5. N.Qayumova. "Maktabgacha pedagogika" T.2013.
6. SH.Q.Toshpo'latova .va boshqalar. ".Bolalar bog'chasida metodik ishlar". T.: 2012.
7. R.Mavlonova , N.Vohidova, N. Rahmonqulova "Pedagogika nazariyasi va tarixi" TOSN.2010..

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TALIM TARBIYA SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM JIHLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 3-bosqich talabasi
Tohirjonova Humora
Humora16042004@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233172>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarning yosh guruhga ajratish ularda talim sifatini yanada oshirish, bolalarni mehnatga, bilim olishga, o'yinga maqsadli o'rgatish haqida gap ketadi. Talim va tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish haqida muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, mehnat faoliyati, bilim olish, didaktika, ta'lim sifati, tarbiyachi, bola, zamonaviy o'quv materiallari.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda yoshlarni intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularning har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish – davlatimiz siyosatini ustivor yo'nalishga aylangan. Mamlakatimizda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qator qonunlar va qonun osti hujjatlar qabul qilingan.

Ilk yoshdagi bolalarning faolligi va mustaqilligi bevosita katta odamning ishtiroki va ta'siri ostida ro'y bersa, 4-6 yoshli bolalar xilma-xil faoliyatga tobora mustaqil, o'z xoxishlariga ko'ra qo'shiladilar, bunda ongning roli oshadi va ba'zan ijodiy xususiyatga ega bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, maktabgacha tarbiya yoshida yetakchi bo'ladigan o'yin faoliyatida maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy, bilish faolligi rivojlanadi. Tarbiyachilar rah-barligidagi o'yinlar chog'ida bolalar turli harakat usullarini, buyumlar, ularning xususiyatlari va belgilari to'g'risidagi bilimlarni o'zlashtiradilar. Bolalar makon, vaqt munosabatlarini, o'xshashlikka va bir xillikka oid aloqalarni anglab yetadi-lar, tushunchalarni egallaydilar. harakatli o'yinlar harakatlarning rivojlanishiga, makonda yo'l-yo'riq topishga yordam beradi. Birgalikdagi o'yinlarda bolalar odamlar o'rtasidagi munosabatlarni, harakatlarni muvofiqlashtirishning ahamiyatini anglab yetadilar va o'zlashtiradilar, atrofdagi narsalar to'g'risidagi tasavvurlarini kengaytiradilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyatining mazmuni xilma-xil bo'ladi va har tomonlama rivojlanish imkoniyatlari kengayadi. O'yin hayolni rivojlantirishga, atrofdagi voqelik, odamlar mehnati to'g'risidagi bilimlarni chuqurlashtirishga, shaxsning jamoachilik xususiyatlarini shakllantirishga ko'maklashadi.

Muntazam mehnat topshiriqlari o'z faoliyatini jamoat manfaatlariga Bo'ysundirish, ijtimoiy foyda kelishiga amal kilish, mehnatning umumiy natijalaridan quvonish ko'nikmalarini tarbiyalaydi va rivojlantiradi. Mashg'ulotlardagi eng oddiy o'quv faoliyati atrofdagi tabiat, ijtimoiy turmush, odamlar haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga, shuningdek aqliy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Agar 1-3 yoshda ta'lim paytida bolalarning e'tibori tabiat, odamlar xayotidagi anik faktlar va hodisalarga qaratilsa, 5-6 yoshli bolalarga ta'lim berish muhim aloqalar va munosabatlarni o'zlashtirishga va aloqalarni umumlashtirishga hamda eng oddiy tushunchalarni shakllantirishga qaratilgan bo'ladi, bu esa bolalarda tushunish tafakkurining rivojlanishiga olib keladi. O'zlashtirilgan bilimlar va rivojlangan aqliy qobiliyatlarni bolalar xilma-xil o'yinlarda va mehnatda qo'llaydilar. Bularning hammasi bola shaxsining rivojlanishiga ta'sir etadi, unda faoliyatning yangi mazmuniga qiziqishni shakllantiradi.

Maktabgacha yosh davridagi ehtiyojlar, his-tuyg'ular, sabablar, maqsadlarni tarbiyalash va rivojlantirish shu darajaga yetadiki, u bolaga maktabdagi muntazam o'qishga o'tish imkonini beradi. Kichik maktab yoshida asosiy jarayon o'qish bo'lib qoladi va uni bolalar ijtimoiy ahamiyatga molik faoliyat sifatida tushunadilar. Bolaning jamiyatdagi yangi mavqei o'z xatti-harakatini va tengdoshlarining xatti-harakatini o'zgacha nuqtai nazardan maktab o'quvchisi nuqtai nazaridan baholashni shart qilib qo'yadi. Bola faollik, ijodkorlik ko'rsatib, kattalarning uning xulq-atvoriga va faoliyatiga qo'yayotgan tobora murakkablashib borayotgan talablarini bajarishga intiladi.

Har bir faoliyat turining mazmuni va tuzilishining ijtimoiy-tarixiy tabiati har bir yosh avlodga obyektiv ravishda berilgan bo'ladi. Odamlarning ishlab chiqarish qurollarida, bilimlarda, san'atda, ahloqda va hokozalarda jamlangan sermahsul faoliyati natijalari birgalikdagi faoliyatda va muloqotda bo'lgan paytda tarbiya va ta'lim vositasida katta avloddan kichiklarga beriladi. Odam shaxsining ijtimoiy tabiati ana shunday shakllanadi. Tarbiya tarbiyalanuvchida kuchli faoliyat ehtiyojini uyg'otib, yangi xulq-atvor sifatlarini shakllantirishga yordam bergandagi-na kutilgan natijalarga erishadi.

Bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning yetakchilik roli to'g'risidagi qoidadan kelib chiqib, uning o'quv-tarbiya muassasalaridagi va

oiladagi hayotini u faoliyatning xil-xil turlariga boy bo'ladigan qilib uyushtirish zarur. Bunda ularga mazmuni boyitishga, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishga, mustaqillikni rivojlantirishga qaratilgan rahbarlik ta'minlanishi kerak. Tarbiya va ta'limning mazmuni, vositalari, metodlari bolalarning rivojlanish jarayoni, ularning yoshi bilan izohlanadi. Jumladan, kichik yoshdagi bolalar bilan ish olib borganda ularning mustaqil hayotga butunlay moslashmaganligi hisobga olinadi.

Keyingi yosh guruhlarida maktabgacha yoshdagi bolaning mustaqilligi va moslashishi ancha oshib boradi, shunga muvofiq tarzda ta'lim-tarbiyaviy ishlarning vazifalari, mazmuni, vositalari va metodlari o'zgaradi. Bolaning maktabgacha yoshning oxiriga borib erishgan rivojlanish darajasi ular bilan olib boriladigan tarbiya-ta'lim ishini murakkablashtirish imkonini beradi.

Tarbiya vazifalari mazmuni, metodlarini yoshga qarab tabaqalashtirish hozirgi fanda qabul qilingan odam hayotini davrlarga bo'lishga tayanadi. Bir tomondan, vaqtni orqaga qaytarib bo'lmazligi, odam umrining qancha davom etishi va ikkinchi tomondan, tarbiya va ta'lim sitsemasi bilan izoxlanadigan ruhiy rivojlanishning olg'a harakat qilishi yoshga qarab tabaqalashtirishning asosi hisoblanadi. Yosh davrlari — odam rivojlanishining majburiy bosqichlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'RQning 595-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi qonuni. 16.12.2019 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 802-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning DAVLAT STANDARTI” 22.12.2020 yil.
3. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Qayumova, M.N.A'zamova “ Maktabgacha pedagogika” T-2019 132-133 b
4. Asqarova.D.Q. “Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi”T-2020 13-17b
5. Qurbonova. Z.I.The Importance of the use of Educational Technologies Aimed at the Development of the Child's Personality in Preschool Education.” nomli Ilmiy maqola - International Journal of Culture and Modernity” ISSN 2697-2131, Volume 11 47,48,49 b. Испания 2021
6. Ш.Мирзаева З.И.Курбанова “Арт-педагогические технологии коррекции страхов у детей дошкольного возраста” SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021.1206-1212b.
7. Mirzayeva D.Sh. Nasimova N.Q. and Hakimova N.S “Арт –педагогика для дошкольников”. Scientific progress 2.7(2021) 1201-1205

8. Raxmonova G.S.Hakimova.N.S. O'quvchilarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda interfaol metodlardan foydalanish// Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.-2022.-T.2.- C.67-72

9. Mamedova M. M. Ta'lim sifatini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 7. – C. 1230-1234.

10. Mominova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompotensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.

11. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.

12. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.

13. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOY FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MAKTABGA TAYYORALASH

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha talim fakulteti 1-bosqich talabasi

...

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233181>

Annotatsiya; Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish orqali maktabga tayyorlashning shakl va usullari va texnologiyalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish orqali maktabga tayyorlashning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, ijtimoiy faollik, rivojlantirish, maktabga tayyorlash, shakl, usul, texnologiyalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining muhim jihatlaridan biri – ularning ijtimoiy faollikni shakllantirishdir. Ijtimoiy faollik bolaning jamiyat bilan o'zaro munosabatlarini o'rnatishi, o'z fikrini ifodalashi, muammolarni hal qila olishi va jamoaviy faoliyatda ishtirok etishi kabi qator xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu maqolada bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning ahamiyati va metodlarini o'rganishga bag'ishlanadi.

Ijtimoiy faollik bolaning atrof muhit bilan faol muloqotga kirishishi o'z fikrini erkin bayon etishi, jamoada o'z o'rnini topishi va ijtimoiy hayotga moslashish jarayonini anglatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy faollik muhim omillardan biridir. Ijtimoiy faollik ularning muloqot qobiliyatini rivojlantirish o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu fazilatlar bolalarning kelajakdagi bilim olish jarayoni va jamiyatga integratsiyalashuviga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa maktabga tayyorgarlik davrida ijtimoiy faollik bolaning o'qituvchilar va tengdoshlar bilan samarali muloqot o'rnatishga yordam beradi. Bola uch yoshga to'lganda uning atrofdagilarga munosabati hamda qiziquvchanligi kuchayadi. Shuningdek bolalarning o'rtoqlari bilan birgalikda faoliyatga kirishish moyilligi oshadi. Bu jarayonda ular hamma ham aynan ular kabi o'ylamasligini tushinishadi. Maktabgacha bolalik davrida bolaning nutqi, tafakkuri faol rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy rivojlanishini umumiy tushunchasiz tasavur etib bo'lmaydi. Ijtimoiylashuv – bu butun hayot davomida davom etadigan doimiy jarayondir. Bolaning ijtimoiy rivojlanishida yetakchi o'rinni o'z xalqining axloqiy qadriyatlarini o'zlashtirish va keyinchalik umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni bilish va egallash egallaydi. Shaxsiyatning axloqiy va ijtimoiy rivojlanishi bolalarda axloqiy munosabatlarga kirishish jarayonida sodir bo'ladi. Maktabgacha yoshda allaqachon ushbu munosabatlar kattalarning ma'lum qoidalari, ko'rsatmalari va yordamlari asosida qurilgan bo'ladi.

Bolalarni ijtimoiylashuvi haqida Vygotskiy L.S quyidagicha fikrlarni aytib o'tgan. Bolalar o'zining fikrlash va o'rganish jarayonlarini ijtimoiy muhitda amalga oshiradilar. Ular kattalar va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlar orqali bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. Vygotskiyning ijtimoiy o'zaro ta'sirining bilim o'zlashtirishda ahamiyatini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra bolalar faqat ijtimoiy va madaniy kontekstda rivojlanadilar.

Ijtimoiy faollikni rivojlantirish usullari.

O'yin faoliyati – Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy faollikni rivojlantirishning eng samarali usuli ro'li o'yinlar va didaktiv o'yinlar orqali amalga oshiriladi.

Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish - Bolalar suhbatlashish, ularni guruhli mashg'ulotlarga jalb qilish orqali muloqot qobiliyatlari oshiriladi.

Mustaqil fikrlarini qo'llab quvvatlash – Bolalarni mustaqil ravshda qaror qabul qilishlari va o'z fikrlarini ifodalashlari uchun imkoniyat yaratish muhimdir.

Ota-onalar bilan hamkorlik - Ijtimoiy faollikni rivojlantirishda ota-onalarning ro'li katta ahamiyatga ega. Uy sharoitida ham bolalar bilan do'stona muhit yaratish va ularning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash lozim.

Jamoaviy mashg'ulotlar – Guruh bilan ishlash, sahna ko'rinishlari, qo'shiq va she'r aytish mashg'ulotlari orqali bolalarda jamoa bilan ishlash ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu usullar bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish uchun qo'llaniladi.

Maktabga tayyorgarlik jarayonida ijtimoiy faollikning ahamiyati. Maktabga borish bolalar uchun yangi bosqich bo'lib, bunda ularning ijtimoiy jihatdan faol bo'lishi muhim faoliyat kasb etadi. Ijtimoiy faollikka ega bo'lgan bola:

- O'qituvchi va tengdoshlari bilan bemaol muloqot qila oladi.
- O'quv jarayonida faol ishtirok etadi.
- O'z fikrlarini erkin ifoda qila oladi.
- Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish bilan birgalikda ularga psixologik yani emotsional jihatdan ham rivojlantirishimiz kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maktabga tayyorlash jarayoni, psixologik jihatdan juda muhim ahamiyatga ega. Bu davrda bolalar o'zlarining hissiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishlarini boshlaydilar, va ularning maktabga tayyorligi aynan shu psixologik jihatlarning shakllanishiga bog'liq.

Psixologik tayyorgarlikning mohiyati. Psixologik tayyorgarlik, bolalarning maktabda o'qish va o'rganish jarayoniga moslashish uchun zarur bo'lgan ichki tayyorgarlikni anglatadi. Bu tayyorgarlik bolalarning o'z - o'zini boshqarish, o'z hissiyotlarini tushunish va boshqa bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Maktabga borish bolalar uchun yangi tajriba bo'lib, ular yangi tartib-qoidalar, o'qituvchilar, tengdoshlari bilan ishlashni o'rganish kerak. Psixologik tayyorgarlik bolalarga bu jarayonni oson va muvaffaqiyatli o'tkazishga yordam beradi. O'z-o'zini boshqarish va hissiy barqarorlikda maktabgacha yoshdagi bolalar, o'z hissiyotlarini boshqarishlari kerak. Bolalar o'zlarining hissiy holatlarini tanib, ular bilan ishlashni o'rganishlari zarur. Psixologik tayyorgarlik maktab ta'limi nuqtai-nazardan 1-sinfga borayotgan bolaning psixik rivojlanishdagi muhim sifat ko'rsatkichlarini muvoffaqiyatli jamlaydi. Maktab ta'limiga psixologik tayyorgarlik bolaning o'qishga intilishi, o'quvchi bo'lish ishtiyoqi, bilish faoliyati va tafakkur qobiliyatlarini yetarli va yuqori bo'lishi bolaning aqliy, jismoniy, ijtimoiy rivojlanishining muayyan darajasida namoyon bo'ladi. Bolani maktabga psixologik tayyorgarligining barcha komponentlari bolani sinf jamoasiga olib kirish va keng darajadagi bilimlarni egallashga yordam beradi. Maktabga psixologik tayyorlanishda bolani o'ziga bo'lgan ishonchi juda muhim ahamiyatga ega. Bulardan tashqari psixologik tayyorgarlikda ota-onalar va tarbiyachilarning qo'llab quvvatlashi juda muhim hisoblanad.

Xulosa sifatida quyidagilarga to'xtalib o'tishni joiz deb bildim. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish ularning kelgusidagi o'quv jarayoniga tayyorgarlik ko'rishini yengillashtiradi. Ushbu jarayonda pedagoglar, ota-onalar va psixologlarning hamkorligi muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy, L.S. "Bolalar psixologiyasi va rivojlanishi." Moskva, 1984.
2. Jalolov, J. "Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi." Toshkent, 2019.
3. Rubinshteyn, S.L. "Umumiy psixologiya asoslari." Moskva, 1976.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi" qarori. Toshkent, 2017.
5. Piaget, J. "Bolalar tafakkuri va aql-idroki." Parij, 1969

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA
TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARINING TUTGAN O'RNI**

**Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi talabasi
Shavkatova Mufiza**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233189>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda tasviriy faoliyat mashg'ulotlarining tutgan o'rni va uning imkoniyatlari nazariy jixatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha talim, oila, rivojlantirish, estetik tarbiya, estetik tasavvur, tasviriy faoliyat, mashg'ulot, shakllantirish.

Insonning komillik darajasiga yetishishida, ijodiy fikrlay oladigan, barkamol shaxs bo'lib shakllanishida tasviriy san'at fanining o'rni, o'ziga xos roli mavjudki, bu mavjudlikni badiiy qurish-yasash turini yana ham boyitadi. Bugun tasviriy san'at fani yosh avlodni estetik tarbiyalash bilan birga, Yurtga muhabbat, ma'naviy, madaniy merosimizdan faxrlanish, mutaqilligimizni turli tahdidlardan asrash va mustahkamlash, milliy an'analar, qadriyatlar ruhida tarbiyalash, milliy o'zlikni anglash, ma'naviyat tarbiyasini o'z ichiga oladi va tasviriy san'at ta'limi vositasida oliy tuyg'ularni o'quvchilar ongiga singdiradi.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar jamiyatimizni iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy jihatdan jahonning eng rivojlangan mamlakatlari qatoridan o'rin olishda o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Yoshlarni badiiy jihatdan voyaga etkazishda tasviriy san'at fanini yaxshiroq o'rganish maqsadida uni boshqa fanlar yordamida tushuntirishga harakat qiladi. Chunki bu fan barcha fanlar bilan chambarchas bog'langanligidandir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016- yil 29-dekabrda "2017 -2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ 2707- sonli qarorida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlarini tadbiriq etish, bolalarni har tomonlama, intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish kabi vazifalar belgilab qo'yildi.

Maktabgacha ta'limning vazifasi bolalarni xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va ma'naviy, axloqiy jihatdan tarbiyalash: bolalarda milliy vatanparvarlik hislarini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, o'qishga intilish moyilliklarini shakllantirib, ularni muntazam ravishda ta'lim jarayonlariga tayyorlash, bolaning tafakkurini rivojlantirish, o'zining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirish, bolaning jismoniy va ruhiy sog'ligini ta'minlashdan iborat.

Asosiy maqsadlardan yana biri, tasviriy san'at orqali bolalardagi qobiliyat hamda imkoniyatlarini aniqlab, ularni to'g'ri shakllantirish va yuzaga chiqarishdir. Rasm, applikasiya, loy ishlari jarayonida bolada fikr yuritishning analiz, sintez, takrorlash, konkretlashtirish kabilar shakllanadi. Bundan tashqari, bu jarayonda bolalar jamoada ishlashga o'z harakatlarini o'rtoqlarining harakatlariga bo'ysundirishga o'rganadilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarda zarur bo'lgan, malaka, ko'nikmalarni shakllantiradi. Tasvirish faoliyat o'z xususiyatiga ko'ra badiiy faoliyat hisoblanadi. Badiiy faoliyat mashg'ulotlarining barcha turlari bolalarda go'zallikni bilish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi.

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari jarayonida:

- Fantaziya, ijodiy fikrlash va tasavvur qilish, idrok qilishni
- Qo'lning aniq harakatlari va barmoqlarining mayda motorikasini rivojlantirish
- Badiiy didni tarbiyash

- Amaliy badiiy faoliyat va malakalarni rivjlantirish kabi ta'limiy va tarbiyaviy masalar hal etib boriladi .

Bolalar bilan olib boriladigan tasviriy mashg'ulotlarda, qalam hamda mo'yqalamdan erkin foydalanishga o'z xarakterini va qo'l kuchini idora etishga o'rganadilar.

Bu esa bolalarda qo'lni yengil, erkin bir tekisdagi xarakter qilish xususiyatlarini rivojlantiradi. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida geometrik shakllarini topa olishga yoki ko'ra olishga, ularni kengligi, uzunligi, kattaligi, balandligi, fazoviy joylashishi bilan tanishishini bolaning maktabning 1-sinfda elementar matematik tushinchalarni puxta egallashga yordam beradi. Qurilish – yasash mashg'ulotlari bolalarda ko'z bilan chamalshni shakllantiradi va bolalarni maktabdagi texnik darslarni o'zlashtirishga yordam beradi .

Shunday qilib, tasviriy faoliyat mashg'ulotlartida bolalarda badiiy did va qobiliyatlar o'sadi va bu orqali maktabda o'qishga tayyorlanib boradi .

Chunki bolalar predmetlar bilan uzviy bog'lanadilar , ularning rangi, shakli katta-kichikligi bilan tanishadilar. Ularning farqini o'xashashlarini aniqlaydilar, bu esa bolalarni fikr yuritishga, tarbiyalashga astoydil yordam beradi.

Bu esa hozirgi davrda asosiy diqqat-e'tibor tarbiyalanuvchilarga tasviriy san'at vositasida badiiy tarbiya berish va nafosat tarbiyasini rivojlantirish jarayoniga qaratilmoqda. Ularning nafosat tarbiyasining o'ziga xos ma'suliyati hamda badiiy ma'lumotni o'zgarib, boyib borayotgan mazmuni bilan bog'lash joizdir. Tarbiyalanuvchilarni nafosat tarbiyasini shakllantirishda tasviriy san'atning roli nihoyatda kattadir. Biz pedagoglar oldimizdagi ushbu muhim ma'suliyatni to'laqonli anglagan xolda harakat qilishimiz, intilishimiz, tarbiyalanuvchilarda borliqqa, tabiatga nisbatan ijobiy qarashlarni shakllantirishga harakat qilmog'imiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish” o'quv-uslubiy majmua Abdullajonova D. Andijon, 2024;
2. Maktabgacha pedagogika Esonova M.A. Toshkent 2023 yil;
3. Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish. Oxunov I.A. Andijon 2024 yil;
4. Maktabgacha pedagogika Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M, A'zamova M.N. Toshkent-2019;
5. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi 2022 yil;
6. Sodiqova Sh.A. “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T.: 2013 y.- 288 bet.
7. Xoliqov. A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.

Internet saytlari:

8. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/2002/1533>;
9. <https://intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/5620/4110>.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-lim-yoshdagi-bolalarning-ijodiy-qobiliyatlarini-rivojlantirishda-ta-limiy-muhitni-tashkil-etishning-o-ziga-xosligi/viewer>

KICHIK YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASHNING O'ZIGA HOS JIHATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Mamatoyeva Zilola Xayrullo qizi
Ilmiy rahbar: I.A.Oxunov

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233200>

Annotatsiya: Mazkur mavzuda kichik yoshdagi bolalarga milliy tarbiyani singdirishning o'ziga xos jihatlari, pedagogik yondashuvlari va samarali usullari o'rganiladi. Jumladan, xalq og'zaki ijodi, milliy o'yinlar, an'anaviy bayramlar va marosimlar orqali bolalarda milliy o'zlikni anglash jarayoni shakillantiriladi.

Tayanch so'zlar: urf-odatlar, qadriyatlar, manaviyat, tarbiya, oila, oylaviy tarbiya, umumbashariy qadriyatlar, tamoyil, erkinlik, ezgulik, tenglik, tinchlik, haqiqat, ma'rifat, madaniyat, moddiy va ma'naviy boyliklar, obida-yodgorliklar, go'zallik, axloqiy xislat va fazilatlar, an'ana, urf-odat, udum.

Har bir xalqning tarbiya an'analari uning madaniyati, tarixi va qadriyatlari bilan chambarchas bog'liq. Kichik yoshdagi bolalarni milliy tarbiya asosida tarbiyalash ularning shaxs sifatida shakllanishiga, vatanparvarlik ruhida o'sishiga va ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezident I.A.Karimov "Yuksak manaviyat - yengilmas kuch" nomli asarida o'sib kelayotgan yosh avlodga yuksak ma'naviyatni shakillantirishning mazmun-mohiyati, uning samarali omillari va vositalari batafsil yoritilgan. Bugungi kunda yoshlarimizni har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalash mazmuni asosini milliy va umumbashariy qadriyatlar tashkil etib, uni amalga oshirishda xalqimizning boy merosi, samarali vosita va usullaridan foydalanish zarurati mamlakatimizda olib borilayotgan davlat talim – tarbiya siyosatining dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Tarbiya ijtimoiy hayotning uzluksiz tushunchasi bo'lib, u tarixiy harakterga egadir. Qadimgi Gretsiyada va Rimda tarbiyaning maqsadi o'sib kelayotgan yosh avlodni yaxshi fazilatlariga o'rgatish, unda fuqarolik, vatanparvarlik, ja'sulik va sadoqat kabi sifatlarni rivojlantirish bo'lgan.

Respublikamizning hozirgi davri, bundan keyingi taraqqiyoti va istiqboli hamda mustaqilligining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy-ma'naviy zamin va qadriyatlarini mustahkamlash uchun yosh avlodga dunyo standartlari darajasida bilim berishimiz hamda milliy ruhda tarbiyalashimiz shartdir. Bu vazifalarsiz ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlay olmaymiz. Chunki jamiyat manfaati yo'lida o'zidagi barcha bilim, qobiliyat va iste'dodini baxshida etadigan yetuk insonlar, uddaburon yoshlar, fidoyilar bo'lmasa, O'zbekistonni dunyodagi eng ilg'or davlatlar safiga qo'shishi qiyin.

Yoshlarni tarbiyalash uchun birinchi galda sharq mutafakkirning, ma'naviy meroslari hamda milliy qadriyatlar dasturi amal bo'la oladi. Abu Nasr Farobiy, Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Ismoil Al Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Firdavsiy, Amir Temur, A.Navoiy va Bobur singari jahonga taniqli va shular singari boshqa aql egalarining ijtimoiy siyosiy, falsafiy va ta'lim-tarbiya sohasidagi ta'limotlariga, xalqimizning bebaho qadriyatlariga tayanib ish ko'rilsa, tarbiya ta'sirchanligi yanada mukammallikni kasb etadi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, yoshlarni tarbiyalab yetishtirish - muqaddas burchimiz, or-nomusimiz. Lekin, ma'naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash oddiy ish emas. U kunlar, oylar va hatto o'n yillab oliy maqsad yo'lida sabr-toqat, chidam va qat'iyatlilikni, irodali bo'lishimizni talab etadi.

Yosh avlodni tarkib toptirish, tarbiyalash ishini yoshlikdan, oiladan boshlash kerak. Ma'lumki, jamiyatimizning asosiy bo'g'inlaridan biri - bu oiladir.

Oila insoniyatning umrguzaronligi o'tadigan, barcha shodlik-u quvonchlari, tashvishlarining o'zaro bog'liqligidan iborat bo'lgan ijtimoiy-tarixiy hodisadir.

Qadim-qadimdan oilaga - Vatan qo'rg'oni, Vatan ichidagi - Vatan deb qarab kelingan. Oilaviy hayot g'oyat murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bu degani oila qanday bo'lsa, farzandlar ham shunday bo'ladi. Oilaviy tarbiyaning murakkabligi shundaki, har bir oila o'ziga xos kichik uyushma bo'lib, tarbiya ishida o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Ana shuning uchun ham oilaviy tarbiyaning shakl va uslublarini umumlashtirish va unga biror bir tavsiyalar berish noqulay va qiyindir. Ota-onalar qanchalik ma'naviy boy, e'tiqodli va yuqori ma'lumotga ega bo'lsalar, shu darajada takomillashgan uslub orqali o'z farzandlarini tarbiyalaydilar. Ular shaxsiy namunalari, bolalari bilan birgalikda ishlash, ularni mehnat faoliyatiga tortish orqali ham tarbiyalaydilar.

Xalqimiz mehnatni bosh tarbiyachi deb ataydi. Sababi inson tarbiyasi asosan mehnatga bo'lgan munosabatlariga qarab belgilanishi bejiz emas. Mehnat hayot demakdir. Mehnat orqali shaxsning axloqiy sifatleri - mehnatsevarlik, yerga va tabiatga muhabbat, suvni isrof qilmaslik, sahiylik, har bir so'mning qadriga yetish, qahramonlik, mehnat baxt keltirishini anglash kabilar qaror topadi.

Ko'p oilalarda bolalarni birinchi navbatda biror hunarli bo'lishiga harakat qilinadi. Kasb tanlashdek hayotiy masalani hal etishda ham yoshlarga oila yordam berishi kerak. Bunda oiladagilarning mehnat an'analari, ota-onalarning shaxsiy namunalari katta ahamiyatga ega. Bunda avvalo, yoshlarning qiziqishi, uquvi, oila imkoniyatlari, jamiyat ehtiyoji nazarda tutilmog'i kerak.

Har bir ota-ona o'z farzandini jismonan baquvvat, sog'lom, psixologik jihatdan muammolarsiz o'sishini istaydi, shu niyat yo'lida intiladi, bor kuchini, hayotiy tajribalarini va imkoniyatlarini safarbar etadi. Bolaga nima yaxshi-yu, nima yomon, nimalar ta'qiqlanganligini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tamoyillarga amal qilishingiz kerak:

O'z mavqeingizni qanday saqlaysiz - bosiq, tinch va samarali? Avvalo "men aytganday bajar" tamoyilidan holi bo'lishingiz lozim. Tarbiyalash - bu namuna ko'rsatish demakdir. O'zimiz amal qilmaydigan qonun va qoidalarni o'rnatishga urinishning foydasi yo'q.

Ikkinchi tamoyil - bu aniqlik va doimiylik. Kuniga yuz marta "yo'q" deyish, bir narsani qaytaraverish - bu foydasiz mashg'ulot.

Yana muhim tamoyillardan biri - har bir oila a'zosining mavqeini, o'rnini saqlash. Mavqe negizida yoshdagi farqlarni bilish lozim. Bolalar o'zlarini (xatto katta yoshlilar) katta yoshli hisoblamaydilar. Katta yoshlilar bolalarga tengqurdek muomala qilishganda, ularda bezovtalikni keltirib chiqaradilar. Yoshni farqlash haqidagi tushuncha bolaning o'zligini anglash uchun muhimdir.

Bu tamoyillar bolaning necha yoshligiga qaramay amal qiladi, yoshdan faqat nimalar ta'qiqlanishi talab etiladi. Bir necha vaziyatlardan asosiy yo'nalishlarni aniqlashga harakat qilib ko'ramiz.

Ikki yoshgacha. Bola yurishni boshlaydi va atrof-muhitni faol o'rganadi: birinchi qoida va cheklashlar uning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Uning "ixtirolarin" rag'batlantirib, lekin xavfsizlikka yo'naltirib. "Yo'q" deb qattiq turib oling, javob bera olmasa ham u sizni tushunadi. Bolaning "chegaradan" o'tishi, tatib ko'rishni, ushlab ko'rishni xohlashi uning qiziquvchanligiga bog'liq. "Ha" va "Yo'q" so'zi o'rtasidagi tafovutni saqlay biling. Shunda bolaning atrof-muhitni o'rganishi to'g'ri ta'minlanadi. Bolaning hayotiga xavf soluvchi narsalarni "harakat zonasidan" olib qo'ying.

Ikki yoshdan uch yoshgacha. Bu yoshda bola kattalardan ajralishga harakat qiladi va o'zining yakkaligini namoyish etadi, ammo kattalarga hali ham bog'langan. Agarda u sizning taklifingizni rad etsa, hayron bo'lmang. Bu bilan u o'zining mustaqilligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Sabr qiling, uning qaysarligini yengish uchun "ayyorlik" bilan boshqa mashg'ulotlarga chalg'iting. Qattiqqo'llik, kuch ishlatish yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bolaga

chorrahadan yugurib o'tishni va rozetkani ushlashni man etayotganda, bular sizning xohishingiz emas, uning xavfsizligi uchunligini tushuntiring.

U boshqa bolalarni uryapti, tishlayapti, ularning o'yinchoqlarini sindiryapti. Bolaning boshqalarga va o'ziga ziyon yetkazishini ta'qiqlayotganda qattiqroq turing. Zo'ravonlik qilishni ta'qiqlash lozim. Bu bilan bolalar boshqa odamlarni va jamiyat qonunlarini hurmat qilishga o'rganadilar. Gohida ota-onalar kuch ishlatish yo'li bilan o'zida his qilib ko'rishi uchun uning xatta-harakatlari nimalarga olib kelishini bolaga ko'rsatib bermoqchi bo'ladilar. Jismoniy jazo bolada og'riqni va kamsitilishni, qo'rquv va agressiyani keltirib chiqaradi. Bola bilan gaplashing, har safar uning xulqi xatarli ekanligini tushuntirish uchun yordam beradigan so'zlarni toping, zo'ravonliksiz harakat qilishga o'rgating.

Uch yoshdan olti yoshgacha har bir farzand mehrga, erkalashga muhtoj. Bunday noverbal (gap-so'zsiz) munosabatlar bolaga ota-onasining qo'llab-quvvatlashini his etishiga va hayotda to'g'ri yo'l topishiga yordam beradi. Agar bola haddan tashqari erkalanishga muhtojligini ko'rsatsa, unga erkalanish va muloyimlikni faqat quchoqlashish, o'pish orqali emas, balki so'zlar yordamida ham bildirish mumkinligini tushuntiring. So'zlar yordamida biz unga chegaralanishni o'rgatamiz.

U maktabga borishni xohlamayapti. Kichik o'quvchi o'ziga begona hududga tushib qoldi. Uning moslashishi uchun vaqt kerak. Bundan tashqari u ko'p vaqt yaqinlarisiz qoladi, bunga ham ko'nikish kerak. Uni tinglang, uning his-hayajonlarini tushunishga harakat qiling, lekin sizni ko'ndirishiga yo'l qo'ymang. Gohida onalar bolaning qaysarligiga qarshi bora olmaydilar, bunday vaziyatlarda otasi, amakasi yoki tog'asi qo'shilishi mumkin. Aynan ularga katta bo'lishning vaqti kelganligini tushuntirish oson bo'ladi. Olti yoki olti yarim yoshli bolaning maktabga psixologik tayyor emasligi ayrim hollarda uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda psixolog yordam bera oladi. Ammo bola maktabga borishni xohlamasa, u o'yin faoliyatiga hali tuymaganligidan va maktabga psixologik tayyor emasligidan dalolat beradi.

Yetti yoshdan o'n yoshgacha. U sinfdoshlaridan ko'chiryapti. Ko'chirtirish bolalar hamjamiyatining obro'siga kiradi. Ko'chirtirishga berish do'stiga yordam, u bilan bo'lishishni bildiradi. Siz farzandingizga o'rtoqlari bilan o'yinchog'ini va shirinliklarini bo'lishishni, yordam berishni o'rgatganingizni eslang. Bunday mehribonlik uquvidan maktabda ko'chirtirish maqsadida foydalaniladi. Unga sinfdoshlariga nisbatan yaxshi munosabat emasligini, ko'chirish yomonligini, oqibatda o'z bilimlaridan mahrum bo'layotganligini tushuntiring. Sizning keyingi vazifangiz - farzandingiz qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganligini va nega yana ko'chirishga majbur bo'lganligini aniqlash va albatta unga yordam berishga harakat qilishdan iborat.

Qadriyat - voqealardagi muayyan hodisalarning umumbashariy, umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan falsafiy-ijtimoiy tushuncha. Jamiyat, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsa, hodisa va voqealar:erkinlik, ezgulik, tenglik, tinchlik, haqiqat, ma'rifat, madaniyat, moddiy va ma'naviy boyliklar, obida-yodgorliklar, go'zallik, axloqiy xislat va fazilatlar, an'ana, urf-odat, udum va boshqalar qadriyat hisoblanadi.

Qadriyatlar umumbashariy, umuminsoniy, milliy, mintaqaviy, shaxsiy bo'lishi mumkin. Qadriyatlar ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot mahsuli sifatida o'z tarixiy ildizi, rivoji, vorislik jihatlariga ega tushuncha bo'lib, avvalo ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyat, insonlar o'rtasidagi munosabatlar uchun foyda keltiradigan narsalar, hodisalar, xatti-harakatlar majmuasi sifatida yuzaga kelib, ayrim kishilar, ijtimoiy guruhlar faoliyati, xatti-harakatini ma'lum yo'nalishga buradigan, tegishli meyorga soladigan ma'naviy hodisaga aylandi va aylanmoqda. Inson butun umri davomida son-sanoqsiz qadriyatlar olamida yashaydi.

Insoniyatni o'rab turgan borliq, tabiiy va ijtimoiy atrof-muhit, tirik va notirik tabiatning eng muhim tomonlarini ifodalaydigan qadriyatlar umumbashariy xususiyatga egadir. Bunday qadriyatlar jamiyat uchun hech qachon o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan, abadiy, mutlaq va muqaddas qadriyatlardir.

Odamzotning yashashi, umrguzaronligi, farzandlari hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy, ma'naviy va axloqiy sohalariga taalluqli bo'lgan umumjamiyat miqyosidagi qadriyatlar butun insoniyat va jamiyatga tegishli bo'lganidan, umuminsoniy qadriyatlar deb

ataladi. Shunday qadriyatlar ham mavjudki, ular muayyan bir millat, elat va xalq hayoti, turmush tarzi, ularning o'tmishi, kelajagi va yashayotgan ijtimoiy muhiti bilan bog'liqdir. Ularni milliy qadriyatlar deyiladi.

Eng oliy qadriyat - inson, uning faoliyati, turmush tarzi, xatti-harakati, ishonch-e'tiqodi, umr ma'nosi, xulq-odobi bilan bog'liq shaxsiy qadriyatdir. Ammo umumbashariy va umuminsoniy qadriyatlar boshqa qadriyatlar uchun umumiy mezon vazifasini o'taydi.

Tarbiyaga ta'lim to'g'risidagi qonunda shunday ta'riflagan " tarbiya — aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon" Keng ma'noda tarbiya shaxsga jamiyatning ta'sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg'unlashadi. Tarbiya mazmuni deganda, qo'yilgan maqsad va vazifalar bilan bog'liqlikda insonlarning egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, e'tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi Tarbiyaning maqsadi - har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish. Tarbiyaning umumiy vazifalari: 1.jamiyat a'zolarining maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit yaratish; 2.jamiyat rivoji uchun zarur bo'lgan ijtimoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi «inson kapitali»ni tayyorlash; 3. madaniyatlarni uzatib turish orqali ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlash; 4.ma'lum jins yoshi va ijtimoiy-kasbiy guruhlarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ijtimoiy munosabatlar doirasida jamiyat a'zolarining harakatini tartibga solish dan iborat Tarbiya turlari turli sohalarga ko'ra tasnif etiladi. Ko'proq umumlashgan tasnif o'zida aqliy, mehnat, jismoniy tarbiyani qamrab oladi. Tarbiyaning yoshlar ongiga singdirish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak buning uchun birinchi navbatda " Tarbiya" fanining sinflarning butun kesimida o'tilishidir bu o'z o'rnida quvonarli hodisa chunki "Tarbiya " fani hozirgi kunda 11-sinflarga ham o'qitilyapti. Shuning uchun ham tarbiyani biz yoshlarimizning ruhiy dunyoqarashi o'stiradi va rivojlantiradi. Xohlaymizmi yo'qmi internet rivojlanyapti, zamon takomillashib bormoqda bu bilan "ommaviy madaniyat" ham kirib kelyapti bu " ommaviy madaniyat " o'zi bilan bir qatorda bizning milliylikimizga ta'sir ko'rsatadigan turli xildagi illatlarni ham olib keladi. E'tiqodi butun, ruhiy dunyoqarashi pok va eng muhimi o'zinong milliy qadriyatlariga sodiq inson bu illatlarga qarshi tura oladi. Milliy tarbiya esa milliy qadriyatlar uyg'unligi shakllanadi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.X.hodjajev "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti" "Sano-standart" nashriyoti 2017.125-126-betlar
2. Ta'lim to'g'risidagi qonun O'RQ-637-con 23.09.2020.
3. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch".T Ma'naviyat,2008 y .
4. I.A.Oxunov "Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish" darslik Andijon - 2024.
5. I.A.Oxunov "Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijtimoiy ongni rivojlantirishning pedagogik tizimi.Monografiya. Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" – 2021.

**KO'ZI OJIZ BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION-
PEDAGOGIK ISHLARNI TASHKIL ETISHDA KLASTER MUHITINING
ZARURIYATI**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası
mudiri professor (DSc) F.U.Qodirova
CHDPU Maxsus pedagogika kafedrası
o'qituvchisi Z.X.Xusnuddinova
xusnuddinovazulayxo@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233213>

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim klasteri muhitida ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalardagi o'zlashtirishdagi muammaslar hamda ularni korreksion mashg'ulotlar mazmuni uzviyiligi asosida bartaraf etish haqida yoritilgan.

Kalit so'z: ko'rishda nuqsoni bo'lgan bola, korreksiya, korreksion mashg'ulot, xususiyat, uzviylik, o'quv dastur, tajriba.

Korreksion mashg'ulotlarning uzluksizligi ta'lim klasteri muhitida ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda muhim omil hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, ta'lim jarayoni uzluksiz va uzilishsiz amalga oshirilishi kerak, chunki faqat shu tarzda bolalar asta-sekin yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishlari mumkin. Korreksion mashg'ulotlar individual bo'lishi, har bir bolaning ehtiyojlari va rivojlanish darajasiga moslashtirilishi kerak. Buning uchun avvalo har bir bolaning rivojlanish darajasini tashxislash va unga kerakli bilim hamda ko'nikmalarni aniqlash muhimdir.

Bundan tashqari, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarga o'quv materialini yaxshiroq tushunishga yordam beradigan turli xil o'qitish usullari va texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, audio va video materiallar, taktil kartalar, kompyuter dasturlari va maxsus texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, ta'lim klasteridagi logopedlar, psixologlar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlash ta'limning uzluksizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bunday yondashuv ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishini yaxshilash va ularni ta'lim jarayoniga to'liq jalb etish imkonini beradi.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim olish jarayonida ma'lum muammolarga duch keladilar. Vizual idrok etish imkoniyatining yo'qligi yoki cheklanganligi, aloqa qiyinchiliklari kabi omillar ularning o'zlashtirish jarayonini murakkablashtiradi. Shu bois korreksion mashg'ulotlarda uzluksizlik tamoyiliga rioya qilish alohida ahamiyat kasb etadi. O'quv dasturlarini ishlab chiqishda bolalarning mavjud bilim va ko'nikmalarini, shuningdek, avvalgi o'quv tajribalarini hisobga olish kerak.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar ko'pincha ko'rish a'zosini statsionar davolash zarurati yoki o'qishga tayyorlik darajasining pastligi sababli darslarni qoldirishga majbur bo'ladilar. Bu esa o'quv materialini o'zlashtirishda ketma-ketlikning buzilishiga, bilim va ko'nikmalardagi bo'shliqlarga olib keladi. Natijada, ko'rishda nuqsoni bo'lgan ko'plab bolalarni o'qitish va rivojlantirishda oldinga siljish qiyinlashadi. Shu sababli, har bir yosh bosqichiga mos dasturlarni amalga oshirishda uzluksizlik prinsipiga qat'iy rioya qilish zarur.

Buning uchun har bir o'quvchining bilim darajasini sinchkovlik bilan tashxislash va baholash muhimdir. Bu orqali qaysi o'quvchiga mavzu va vazifalar tushunarli ekani, qaysi o'quvchi esa qo'shimcha tushuntirishga muhtoj ekani aniqlanadi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitishda yuzaga keladigan o'zlashtirishdagi muammolarni korreksion, individual yondashuvlar va turli xil o'qitish usullarining uzluksizligidan foydalanib bartaraf etish mumkin.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlar, avvalo, teri-tuyish, eshitish, ta'm va hid bilish, hamda boshqa analizatorlarning kompensatsion qayta tuzilishini tashkil etishni o'z

ichiga oladi. Ta'lim va tarbiya jarayonida korreksion-pedagogik ishlar kompensatsiya jarayonlarini rivojlantirish, buzilgan funksiyalarni tiklash va kognitiv faoliyatdagi kamchiliklarni yumshatishga qaratiladi.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar atrof-muhitdagi obyekt va hodisalar haqida to'liq tasavvurga ega emaslar. Natijada, ular ko'plab so'z va iboralarni mexanik ravishda o'zlashtiradilar, ularning ma'nosini tushunmaydilar va ularni amaliy tajriba bilan bog'lay olmaydilar. Shuning uchun korreksion mashg'ulotlarda bolalarning nafaqat bilim ko'nikmalari, balki ijobiy hissiy munosabatlarini ham rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Bu esa bolalarning o'zlarini ishonchli va qulay his qilishlariga imkon beradi.

Maxsus korreksion mashg'ulotlar ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim, tarbiya, kasbga yo'naltirish, mehnatga tayyorlash va mustaqil hayotga moslashuv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bunda asosiy maqsad – bolalarni umumiy ta'lim darslarida materialni idrok etishga va mustaqil faoliyatga tayyorlashdir.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ishlar quyidagi vazifalarni hal qiladi:

- Qoldiq ko'rish qobiliyatidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish;
- Barcha saqlangan analizatorlar orqali atrof-olam haqida ma'lumot olishni o'rgatish;
- Olingan polisensor ma'lumotlardan mavzuli-amaliy, kognitiv va kommunikativ faoliyatda hamda fazoviy mo'ljal olishda foydalanishni o'rgatish.

Shuningdek, korreksion mashg'ulotlarning eng muhim vazifalaridan biri – bolalarda ijtimoiy moslashuvchan xatti-harakatlar ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bu esa ularga kundalik hayotda, ijtimoiy vaziyatlarda va tengdoshlari hamda kattalar bilan muloqotda mustaqil va yetarlicha faol bo'lish imkonini beradi.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida logopediya, predmet tasavvurlarini shakllantirish va ko'ruv idrokini rivojlantirish, ijtimoiy hayotga yo'naltirish, fazoviy mo'ljal olish va harakatlanish, teri tuyush va mayda motorikani rivojlantirish, davolovchi jismoniy tarbiya hamda ritmika kabi maxsus mashg'ulotlar o'tkaziladi. Har bir mashg'ulot o'ziga xos maqsad va vazifalarga ega bo'lib, bolalarning psixik va jismoniy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bir-birini to'ldirgan holda uzviylikda tashkil etilgan korreksion mashg'ulotlar ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'zlashtirishdagi muammolarini bartaraf etishda, ularni ta'lim va jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli integratsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori, 14.04.2022 - yildagi PQ-209-son. (<https://lex.uz/ru/docs/-5966089>).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi Qarori, 12.10.2021-yildagi 638-son. (<https://lex.uz/ru/docs/-5679836>)
3. Свиридюк Т.П. Осуществление преемственности в коррекционно-воспитательной работе со слепыми слабовидящими детьми дошкольного и младшего школьного возраста: методические рекомендации. - Киев: РУМК, 1987-40 с.
4. Тумаева Ю.В. “Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением зрения. Материалы X Международной студенческой научной конференции “Студенческий научный форум 2021”.
5. Xusnuddinova, Z. (2022). Corrective pedagogy for blind children cluster mechanisms to increase work efficiency. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2), 68-70.

MAXSUS TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH

*Toshkent davlat pedagogika universiteti
Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası
professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)
Dilobar Batirovna Yakubjanova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233251>

Annotatsiya; Mazkur maqolada alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ta'lim tizimi, imkoniyati cheklangan bolalarning maktabgacha va maktab ta'limi tizimiga integratsiyasini kuchaytirish hamda inklyuziv ta'lim jarayonlarini jadallashtirish hamda FM tizimi (Frequency-Modulated system) ning eshitishda muammosi bo'lgan o'quvchilar ta'limiga samarasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar; Maxsus ta'lim, innovatsiya, imkoniyati cheklanganlik, FM tizimi (Frequency-Modulated system), ixtisoslashtirilgan maxsus- maktab internati.

Rivojlanib borayotgan mamlakatimizda maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, maktab ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish maqsadida, 2022 — 2026-yillarda "Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi qaror qabul qilinib unga muvofiq ravishda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning maktabgacha va maktab ta'limi tizimiga integratsiyasini kuchaytirish hamda inklyuziv ta'lim jarayonlarini jadallashtirish ham alohida belgilab qo'yilgan.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarning pedagog kadrlari va mutaxassislari salohiyatini oshirish.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish masalalari bo'yicha otanalar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Brayl yozuvidagi kitob (badiiy adabiyot, darslik, o'quv qo'llanma)larni tayyorlash va chop etish bilan bog'liq barcha uskuna va jihozlar, Brayl shriftidan foydalanish uchun mo'ljallangan qog'oz mahsulotlarini O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirishda bojxona to'lovlaridan ozod etish hamda Brayl yozuvidagi kitob (badiiy adabiyot, darslik, o'quv qo'llanma)larni chop etish bilan shug'ullanadigan nashriyotlarga soliq imtiyozlarini taqdim etish masalasi bo'yicha tegishli takliflarni ishlab chiqish uchun ishchi guruh shakllantirish kabi vazifalar ham o'z o'rnida belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" qonuniga muvofiq Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarida inklyuziv shaklda yoki uy sharoitlarida yakka tartibda ta'lim oladi.

"Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi qarorga asosan Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya yo'llanmasi bolalar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga qabul qilinishi belgilab qo'yilgan.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari, ularning ixtisoslashuviga muvofiq quyidagi (I — VIII) turlarga bo'linadi:

- I — kar (eshitmaydigan) bolalar uchun maktab-internatlar;
- II — zaif eshitadigan va keyinchalik kar bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;
- III — ko'zi ojiz (ko'r) bolalar uchun "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar;
- IV — zaif ko'radigan va keyinchalik ko'r bo'lgan bolalar uchun "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar;
- V — nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;
- VI — tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

VII — psixik rivojlanishi sust bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

VIII — aqli zaif bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab-internatlar.

Ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar o'ziga xos ixtisoslikka asosan kadrlar bilan to'ldiriladi va o'quvchilar bilan tegishli ta'limiy-tarbiyaviy, korreksion vaziflar belgilar olinadi.

Mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda iknlyuziv guruhga ega bo'lgan Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu muassasalarning har birida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning rivojlanishi uchun tegishli va mos ravishda ishlab chiqilgan dastur asosida ta'lim- tarbiya jarayoni olib boriladi.

Maxsus ta'lim tizimiga ham zamonaviy texnologiyalar va qurilmalarning kirib kelishi o'quvchi va kichik yoshdagi bolalar uchun yuqori samarali natijaga erishishga dasturil amal bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, Zamin fondi tomonidan Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o'quvchilariga berilgan FM (Frequency-Modulated system) qurilmasi ham o'quvchilarning samarali ta'lim tizimiga yordam bermoqda.

FM tizimi (Frequency-Modulated system) — bu eshitish qobiliyati past bo'lgan odamlarga yordam berish uchun mo'ljallangan radio-tovush tizimi. U asosan muhit shovqinini kamaytirib, ma'ruzachi (yoki suhbatdosh) tovushini to'g'ridan-to'g'ri eshitish qurilmasiga uzatadi. Bu texnologiya ayniqsa maktablar, ma'ruzalar yoki keng maydonlarda foydali bo'ladi.

FM tizimi (Frequency-Modulated system) ning ishlashi quyidagicha;

1. Ma'ruzachi mikrofonidan ovoz yoki tovush FM radio to'liqlari orqali qabul qilgichga uzatiladi.

2. Qabul qilgich (eshitish qurilmasiga ulanadi) tovushni qayta ishlab, foydalanuvchining qulog'iga aniq va shovqinsiz etkazadi.

3. Tizim 20-30 metr masofagacha samarali ishlaydi va dinamik muhitlarda (masalan, sinf xonalari) ideal yechim hisoblanadi.

Samarali jihatlari;

- Ovozni shovqinsiz eshitish,

- Diqqatni jamlashga yordam beradi.

- Bolalar va talabalar uchun ta'lim jarayonini osonlashtiradi.

FM-tizim kerakli tovushlarni bevosita o'quvchining eshitish apparatlariga uzatayotgani tufayli bolalar o'qituvchining gapini eshitadilar va nutqni sinfda ham, shaxsiy darslarda ham rivojlantiradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, zamonaviy ta'lim texnologiyalari alohida yordamga ehtiyoji bo'lgan bolalarni rivojlanishida, o'quv dasturini bolalarga yanada tushunarli yetkazib berishda, bolalarning diqqatini jamlash, tafakkurini rivojlantirishda, umuman olganda intellektual faoliyatining ortib borishida, hamda alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning ommaviy maktab va maktabgacha ta'lim tizimiga integratsiya qilinishida yuqori natijalarga erishishni ko'zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.H.Kalbayeva, D.Yakubjanova. Matematika. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarning 3 - sinf darsligi. Tuzatilgan va to'ldirilgan uchinchi nashri. – T.: "Niso Poligraf", 2019. – 176 b. 18.

2. H.Kalbayeva, D.Yakubjanova. Matematika: Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining 4 - sinf darsligi. – T.: Yangiyul Poligraph Service, 2019. – 192 b. 68 19.

3.D.Yakubjanova, H.Kalbayeva, D.Rahimova, M.Muhamedova. Matematika 5 – sinf: Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarning 5 - sinf darsligi. Uchinchi nashri. – T.: "Niso Poligraf", 2020. – 192 b. 20.

4. Якубжанова Д.Б. Эшитишида муаммолари бўлган бошланғич синф ўқувчиларига математикани ўқитишда ахборот технологиялардан фойдаланиш // Махсус педагогларни тайёрлаш истиқболлари: касбий компетенцияларни ривожлантириш ва қўшимча таълим ва

МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТАРАҚҚИЙОТИ, МУАММО YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

ижтимоий мослашиш масалалари. Республика миқёсидаги илмий-амалий
конференция материаллари. – Тошкент, 2020. – Б. 26-29. 21.

INKLYUZIV TA'LIMDA KLASTERLASHUVNING IJTIMOY INNOVATSIYASI

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
maxsus pedagogika kafedrası
t.f.n dotsenti G'.S.Arifxodjayev*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233261>

Annotatsiya; Ushbu maqolada klasterlashuvning inklyuziv ta'limdagi ijtimoiy innovatsion jihatlarini, klasterlar orqali ta'lim tizimida qulaylik va teng imkoniyatlar yaratish, turli muassasalar va hamjamiyatlar o'rtasidagi sinergiya, shuningdek, nogironligi yoki ijtimoiy cheklovlari bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan yechimlar ishlab chiqish mavzusi aks etadi.

Kalit so'zlar: Inkyuziv ta'lim, klaster, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ixtisoslashtirilgan maktab-internati, ta'lim tizimi, korreksiya, integratsiya

Mamalakatimizda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar ta'lim tizimiga berilayotgan e'tibor ta'lim tizimida tenglikni, imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan sifatli ta'lim tizimini joriy qilishni ko'zda tutadi, jumladan, O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida” qonunida Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etilishi ham belgilab qo'yilgan.

Ta'lim klasterlari maktablar, universitetlar, davlat idoralari, notijorat tashkilotlar va biznes kabi bir nechta manfaatdor tomonlarni birlashtirgan holda, umumiy muammolarni hal etish va hamkorlik qilishga, shuningdek, innovatsiya va bilim almashishni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu esa ta'lim tizimini takomillashtirishning samarali usuli hisoblanadi. Ta'lim klasterlarining asosiy afzalliklaridan biri resurslar va tajribalarni birlashtirishidir. Birgalikda ishlash orqali muassasalar, shu bilan birga, boshqa tashkilotlar ham takomillashtirilgan o'quv dasturlari, o'qitish metodikasi hamda o'quv materiallarini ishlab chiqishda o'zlarining jamoaviy kuch va imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Bu talabalar uchun yanada samarali va qiziqarli ta'lim jarayonini vujudga keltiradi.

Ta'lim klasteri tizimi — ta'lim natijalari va talabalarning imkoniyatlarini yaxshilash uchun hamkorlik qiluvchi, resurslar almashuvini amalga oshiradigan ta'lim muassasalari va tashkilotlar tarmog'idir. Ushbu klasterlar ko'pincha mintaqaviy darajada ishlaydi va maktablar, kollejlari, universitetlar, kasb-hunar ta'limi markazlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari va ta'limning boshqa manfaatdor tomonlarini qamrab olishi mumkin.

Pedagogik ta'lim klasteri sub'yektlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: barcha turdagi maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, oliy ta'lim muassasalari va pedagogik kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish muassasalari, pedagogik faoliyatga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lgan va uning rivojlanish tamoyillarini belgilaydigan ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanuvchi ilmiy va ilmiy-metodik tuzilmalar, markazlar, ilmiy tadqiqot institutlari, pedagogik hamjamiyatlar, tashabbuskor jamoalar, jamoat birlashmalari, davlat va nodavlat tashkilotlari, xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot markazlari, oila, mahalla va mahalliy hokimliklardan iborat bo'lishi mumkin.

Resurslarni optimallashtirish va ulashish; Klaster tizimi maktablarga qimmatbaho resurslarni (masalan, maxsus dasturlar, texnologiya, psixologlar yoki logopedlar) birgalikda sotib olish yoki ulashish imkoniyatini beradi. Masalan, klaster tarkibidagi maktablar birgalikda mobil rehabilitatsiya markazini tashkil qilishi yoki kutubxona, sport inshootlari kabi infratuzilmalardan birgalikda foydalanishi mumkin. Bu esa har bir maktabning alohida xarajatlarini kamaytiradi va inklyuziv yondashuvni moliyaviy jihatdan barqaror qiladi.

O'qituvchilar malakasini oshirish; Klasterlar doimiy kasbiy rivojlanish platformasi sifatida ishlaydi. Ular tarkibida o'tkaziladigan seminarlar, treninglar va master-klaslar orqali o'qituvchilar

inklyuziv ta'lim metodikalarini, individual yondashuv usullarini va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rganadilar. Masalan, klaster markazida tajribali mutaxassislar bolalar bilan ishlashning innovatsion usullarini namoyish qilishi yoki maxsus qo'llanmalar taqdim etishi mumkin.

Jamiyat va ota-onalar bilan hamkorlik; Inklyuziv ta'lim muvaffaqiyati jamiyatning faol ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Klasterlar ota-onalar, nodavlat tashkilotlar va mahalliy hokimiyatni birlashtirib, ularni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb qiladi. Masalan, klaster tashabbusi bilan ota-onalar uchun inklyuziv ta'lim bo'yicha konsultatsiya markazlari ochilishi yoki ular bilan muntazam suhbatlar uyushtirilishi mumkin.

Moslashtirilgan ta'lim dasturlari; Klasterlar turli maktablarning o'quv dasturlarini sinxronlashtirishga yordam beradi. Bunda har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv rejalari ishlab chiqiladi. Masalan, klaster tarkibida ishlaydigan mutaxassislar bolalarning rivojlanish darajasini baholab, ular uchun individual o'quv strategiyalarini taklif qilishi mumkin.

Turli Talablarga Moslashuvchanlik Klaster tizimi turli xususiyatdagi bolalar (masalan, nogironligi bo'lganlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar yoki istiqbolli iqtidorlilar) uchun moslashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Hududiy klasterlar orqali maxsus maktablar bilan umumta'lim maktablari o'rtasida o'quvchilarni almashish yoki qo'shma loyihalar tashkil etish mumkin.

Qiyinchiliklar va Yechimlar Klasterlarning samaradorligi ularning tashkiliy mustahkamligiga bog'liq. Ba'zi maktablar o'z mustaqilligini yo'qotishdan qo'rqishi mumkin, resurslarning notekis taqsimlanishi muammo bo'lishi mumkin. Buning oldini olish uchun klaster rahbariyati shaffof va demokratik tamoyillar asosida ishlashi kerak. Shuningdek, davlat tomonidan klasterlarni moliyalashtirish va qonuniy jihatdan qo'llab-quvvatlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi Toshkent. "Yuridik adabiyotlar publish". 2023
2. Shohbozbek E. Renewal Of The Social Sphere And Stable Society System In The Process Of Reforms //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 09. – C. 16-20.
3. Baxromova G. D. Q. Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarga o'nli kasrlarni o'qitish texnologiyasi //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 772-777.
4. Shohbozbek E. Renewal Of The Social Sphere And Stable Society System In The Process Of Reforms //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 09. – C. 16-20..
5. Alimova G. K., Kudratova A. I. Inklyuziv Ta'limga Qamrab Olingan Alohida Ta'lim Ehtiyoji Bo 'Lgan O 'Quvchilar Va Ularning Psixologik Xususiyatlari //Fan, Ta'lim Va Amaliyotning Integrasiyasi. – 2023. – C. 675-682.
6. Ergashbayev, S. (2025). Yoshlarning Ma'naviyat Dunyoqarashini Rivojlantirishda Uzluksiz Ta'lim Jarayonlarining O'rni (Rivojlangan Davlatlar Tajribasi Misolida). Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 2(2), 3–9.
7. Hamrakulova M. J. Yangi O 'zbekistonda Inklyuziv Ta'lim Rivoji, Muammo Va Istiqbollari //Научный Импульс. – 2024. – T. 3. – №. 28. – C. 313-316.
8. Muradov R. M. - "Pedagogik yondashuvlar va maktab faoliyati".
9. Akhmedov F. I. - "Ta'lim tizimining muammolari va istiqbollari".
10. Viktorova L. P. - "Gospital pedagogika: Kasal bolalarga uzluksiz ta'lim va tarbiya berish".

**INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ
BOLALARNING TA'LIM TARBIYASIGA DOIR MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

**Andijon pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti,
Maxsus pedagogika kafedrasi mudiri
PhD . M.X.Jo'raxo'jayev**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15240965>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv talim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim tarbiyasiga doir muammolar va yechimlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, raqamli texnologiyalar, o'quv dasturlari, differensial yondashuv, integratsiya

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarning, jumladan, maxsus ehtiyojga ega bolalarning, teng huquqli ta'lim olishlarini ta'minlashga qaratilgan. Ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish inklyuziv ta'limni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'quv usullari orqali maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning ta'lim jarayoniga integratsiyasini yanada samarali amalga oshirish mumkin. Masalan, raqamli ta'lim platformalari va moslashtirilgan o'quv materiallari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishga imkon beradi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada qator muhim huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar bilan ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanishi belgilandi. Ushbu islohotlar inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'quv usullari orqali maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xalqimizning farovon hayot kechirishini yanada yaxshilash, iqtisodiyot va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, yurtimizning barcha a'zosi uchun sifatli va samarali ta'lim muhitini yaratish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanilmoqda. Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish, yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan ta'lim jarayonini shakllantirishda innovatsion yondoshuvdan foydalanish ijobiy samara beradi. Innovatsion yondashuv mavjud ijtimoiy muhitga innovatsion o'zgarishlar kiritishni rag'batlantiruvchi o'quv faoliyati jarayoni va uning natijasi hisoblanadi. Ta'limning mazkur yondashuvi ayrim inson va jamiyat oldida yuzaga kelayotgan muammolarga faol munosabatni rag'batlantiradi. Inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni qo'llash masalasi ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan PQ-4860-sonli qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi.

Inklyuziv ta'lim – har bir bola, shu jumladan, maxsus ehtiyojli bolalar uchun teng imkoniyat yaratishga asoslangan ta'lim tizimi. Ushbu yondashuv nafaqat pedagoglar va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarga, balki jamiyatning inklyuziv madaniyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

-Teng imkoniyatlar – barcha o'quvchilarning bilim olishiga sharoit yaratish.

-Jamiyatda integratsiya – maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy moslashuvi.

-Pedagogik moslashuv – individual yondashuvlar va maxsus metodlardan foydalanish.

Inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun davlat siyosati, pedagogik yondashuv va texnologik rivojlanish birgalikda olib borilishi kerak. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, jamiyatda inklyuziya darajasining ortishi ijtimoiy barqarorlikka va teng imkoniyatlar yaratilishiga hissa qo'shadi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali va qulay qilishga yordam beradi. Ayniqsa, inklyuziv ta'limda texnologiyalarning ahamiyati katta:

-Onlayn ta'lim platformalari – masofaviy o'qitish imkoniyati.

-Sun'iy intellekt va adaptiv dasturlar – har bir o'quvchiga mos dasturlar yaratish.

-Virtual va kengaytirilgan reallik – interaktiv ta'lim muhiti yaratish.

O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalar ta'limga keng joriy qilinmoqda. Ayniqsa, "ZiyoNet" va boshqa ta'lim platformalari orqali o'quvchilar masofaviy bilim olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar qo'llanilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi:

-STEAM ta'limi – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi.

-Differensial ta'lim – o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish.

-Ko'maklashuvchi ta'lim – maxsus pedagoglar va psixologlarning yordami.

Shuningdek, zamonaviy ta'limda o'qitishning interaktiv usullari, loyihaviy ishlar va eksperimental laboratoriyalar muhim o'rin tutadi. Yangi yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kelajak ta'lim tizimida quyidagi innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi:

-Blended learning (aralash ta'lim) – an'anaviy va onlayn ta'limni uyg'unlashtirish.

-Gamifikatsiya – o'quv jarayonini o'yin shaklida tashkil qilish.

-Personalizatsiyalashgan ta'lim – har bir o'quvchiga mos o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish.

Kelajakda ta'lim sohasida texnologik rivojlanish yanada jadallashadi va bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini soddalashtirish bilan birga, ularning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Dunyo miqyosida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud:

-Finlandiya modeli – har bir o'quvchiga individual yondashuv.

-AQSh va Yevropa tajribasi – texnologik yondashuvlar orqali inklyuziv ta'lim.

-Osiyo davlatlari – an'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish.

Shuningdek, Singapur va Yaponiya kabi davlatlarda ta'lim tizimining moslashuvchanligi va individual yondashuvlar keng joriy qilingan bo'lib, bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini soddalashtirishga yordam beradi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. 2020-yilda qabul qilingan qonunlar asosida maxsus ehtiyojli bolalar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratildi:

-Maxsus maktablar va o'quv dasturlarini rivojlantirish.

-Pedagoglarni maxsus tayyorlash va qayta o'qitish.

-Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

Shuningdek, inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlik aloqalari mustahkamlanmoqda va pedagoglar malakasini oshirish uchun maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda inklyuziv ta'limni boshqarishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish orqali ta'lim jarayoni yanada qulay va samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, pedagoglarning malakasini oshirish va inklyuziv muhitni shakllantirish ta'lim tizimining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ta'lim tizimining rivojlanishi inklyuziv yondashuv, raqamli texnologiyalar va zamonaviy pedagogika bilan chambarchas bog'liq. Bu uch yo'nalishning uyg'unlashuvi nafaqat ta'lim jarayonini innovatsion qilishga, balki har bir o'quvchining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari: Ta'lim to'g'risida qonun (2020), Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida qonun (2020).

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarori.

3. L.Sh.Nurmuhamedovanning "Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari" p.f.n diss 2007yil

4. Г.Шоумаров «Развитие инклюзивного образования в Узбекистане» стр.7-9 журнал «Бола ва замон» №4 2008г

**MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQIY NUQSONLI BOLALAR TA'LIM-
TARBIYASIDA O'YINLARNING AHAMIYATI.**

Qo'qon davlat pedagogika institute
Maxsus pedagogika kafedrası dotsenti (PhD)
Teshaboeva Feruza Raximovna
Maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi
IV bosqich talabasi Nazirova Mastura A'zamjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15240994>

Annotatsiya; Ushbu maqolada maxsus ta'limda ham logopedik mashg'ulotlar jarayonida olib boriladigan logopedik o'yinlarning o'ziga hosligi va mohiyati ham alohida mazmun haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar; o'yin, faoliyat, logopedik mashg'ulot, ijodiy o'yinlar,

O'yin bola faoliyatining asosini tashkil etadigan ko'rinishlardan biridir. Bolalar kamolati yo'lida ishlab chiqilayotgan turli o'yinlar nazariyasi ta'lim-tarbiya uchun ham naqadar qimmatlidir. Juda qadim zamondan boshlab ko'plab olimlar, tadqiqotchilar, ma'daniyat tarixchilari o'zlarining olib borgan tadqiqot ishlarida o'yinning o'ziga xosligi, uning nafaqat alohida shaxs hayoti balki jamiyat hayotida turgan o'rni va ahamiyati haqida fikrlar bildirganlar. Ular o'yinning qadrini uning shartlilikini, uning bolalar xulqini shakllantirishdagi o'rnini, muomala-munosabati chog'idagi bolaning hatti-harakatlarini aniqlab olishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar. O'yin, ayniqsa, maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmuni tashkil etadi, u mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyati sifatida namoyon bo'ladi. Bola shug'ullanadigan ishlarning ko'pchiligi o'yin shaklida bo'ladi. O'yin chog'ida bolada mavjud barcha jihatlar ishga tushadi: bola harakat qiladi, gapiradi, idrok qiladi, o'ylaydi uning holati xotirasi ko'chli ishlaydi, ta'sirchanlik va iroda sifatleri namoyon bo'ladi.

Maxsus ta'limda ham logopedik mashg'ulotlar jarayonida olib boriladigan logopedik o'yinlarning o'ziga hosligi va mohiyati ham alohida mazmun kasb etadi. Logopedik o'yinlarning bola tarbiyasidagi o'rni va tutgan mavqei ham o'ziga hos sifatlarga ega. Chunonchi logopedik o'yinlar o'zining tashkil etilishi va mazmuniga ko'ra, bolalarga ta'sir etish darajasiga ko'ra o'yinda qo'llaniladigan buyumlarning turlicha, kelib chiqishiga ko'ra turlichadir. Logopedik mashg'ulotlar jarayonida nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar uchun tashkil etiladigan o'yinlarni maxsus ta'lim nazariyasiga ko'ra ikki guruhga bo'lish juda keng tarqalgan: ijodiy o'yinlar va qoidali o'yinlar.

Ijodiy o'yinlar mazmunini bolalarning o'zlari o'ylab topadilar va o'z taasurotlarini, borliq haqidagi tushunchalarini hamda shu o'yinga bo'lgan munosabatlarni aks ettiradilar.

Qoidali o'yinlar esa kattalar tomonidan yaratiladi va bolalar hayotiga olib kiritiladi. Qoidali o'yinlar o'z mazmuniga qarab, bolalar yoshiga mo'ljallanganligiga qarab belgilanadi. Qoidali o'yinlarning ko'pchiligi xalq o'yinlari asosida tashkil etiladi. Bunday qoidali o'yinlarning ko'plari avloddan-avlodga tayyor holda o'tib bizgacha yetib kelgan.

O'yinlar o'z mazmuni va qoidalari, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishiga ko'ra shartli ravishda didaktik va musiqiy o'yinlarga bo'linadi. Didaktik o'yinlarda bolalarning avvalo aqliy faoliyati rivojlanib boradi, ular bilimlari chuqurlashadi va kengayadi; harakatli o'yinlarda bolalarning turli hatti-harakatlari takomillashadi: musiqali o'yinlarda esa musiqiy qobilyatlari rivojlanadi.

Shuningdek, logopedik o'yinlarning o'ziga hos sifatlari mavjud, biroq ular bir qator umumiy xususiyatlarga ham egallar, ya'ni har qanday logopedik o'yinlarda maqsadning mavjudligi, o'yin sabablari, amalga oshirish vositalarining rejali harakatlar va natijaning mavjudligi kabilari xosdir. Har qanday ko'rinishdagi logopedik o'yinlar tushunib olingan va maqsadga qaratilgan faoliyat tarzida kechadi. Boshqa faoliyat turlarida bo'lgani kabi o'yin jarayoniga bolaning butun

shaxsiyati- psixik bilish jarayonlari, irodasi, hissiyoti, ta'sirchanligi, ehtiyoj va qiziqishlari jalb etiladi; oyinda bola faol harakat qiladi, gapiradi va o'z bilimlarini o'yin davomida qo'llaydi.

Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar uchun o'tkazilayotgan logopedik o'yinlarning o'ziga xos xususiyatlari bor. Ular orasida sabablarning o'ziga xosligi asosiy hisoblanadi. Bola o'yindagi maqsadiga erishish uchun o'ziga sheriklar tanlaydi. Rollarni tasdiqlaydi. Xullas, o'yin faoliyatini muayyan darajada rejalashtiradigan bo'ladi. Demak shunga qarab o'yin rivojlanib boradi. O'yinda garchi mehnat bilan ko'pgina o'xshashliklar bo'lsada bola hayotida tutgan o'rni beqiyosligi bilan belgilanadi.

K.D.Ushenskiy bolalarning o'yindagi mustaqilligiga o'ziga xos xususiyat sifatida qarab "O'yin shuning uchun ham o'yinki u bola uchun mustaqil mashg'lotdir", degan edi. Uning fikricha, o'yin bolakaylar vaqelik voqeylik bo'lganda ham uni o'rab olgan narsalardan ko'ra juda qiziqarli voqeylikdir. U bola uchun tushunarli bo'lgani uchun ham qiziqarli. Haqiqiy hayotda bola bolaligicha qoladi, u hech qanaqa mustaqillikka ega bo'lmagan norasida, biroq o'yinda u boshqacha odam, u endi kamol topayotgan, u endi o'z kuchini sinab ko'ra oladigan va o'zi yaratgan narsasini mustaqil idora eta olasigan insonga aylanib boradi.

Ijodiy o'yin chog'ida buyumlar, rollar, harakatlarning shartli xususiyatlarni barcha o'ynovchilar tomonidan birdek qabul qilishini eng umumiy qoida hisoblanadi. Busiz o'yin bo'lishi mumkin emas, masalan, "tabiat qo'yniga sayr" qilayotgan bolalar o'z guruhlardagi gilamni dengiz, qo'llaridagi karton trubachani durbin, stol-stullardan qurilgan inshoot - kema ekinligiga ishonmoqlari kerak.

Qoidalarning xilma-xil bo'lishiga qaramay, o'yin o'ynovchi bolalar barcha hollarda o'yin manfaatlariga bo'ysingan holda ixtiyoriy tarzda bajaradilar, chunki qoidalarning bu'zilishi o'yinning tugashiga va tez tarqab ketishiga olib keladi. Bolalar esa kundalik hayot talablarini bajarishga qaraganda o'yin qoidalarini bajarishga bir muncha toqat, diqqat, chidamlilik ko'rsatadilar. Bunday paytida qoidalar bolalar hatti-harakatini boshqaruvchi mexanizm sifatida asqotadi.

O'yinda bolaning tafakkuri va hayolati faol ishlaydi. Tashabbus va ijodiylik ko'rsatish turli ko'rinishdagi o'yinlarda turlichadir. Ba'zi hollarda u o'yin syujetining ko'rilishi va mazmuning tanlashi, rollarning taqsimlanishi o'yin vaziyatini yaratishdagi topqirlik bilan bog'liqdir. Ikkinchi bir hollarda esa ijodiylik harakat usullarini tanlashda namoyon bo'ladi (berkinmachoq, to'p o'yini boshqotirma kabi o'yinlar). Uchinchi bir holda bilim va ko'nikmalarini tez safarbar etishda (latto, rolli, ijodiy o'yinlar). Ko'pchilik o'yinlar sheriklar harakatlarini oldindan ko'ra olishni va shundan kelib chiqib, o'z hatti-harakatini yoki harakat usulini o'zgartirishni talab qiladi. (Shashka, latto, rolli o'yin) dramalashtirilgan o'yinlarda ijodiylik, ifodalilik vositalarining tanlanishida (mimika, pantomimo; ovoz ohang) namoyon bo'ladi. Ko'pchilik o'yinlar topqirlikni vaziyatning o'zgarishiga qarab tezkor harakat qilishni talab etadi.

Shunday qilib o'yinlar maktabgacha ta'lim yoshidagi nutq nuqsoniga ega bolalarning aqliy, nutqiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida yuzaga chiqadi va o'ziga hos xususiyatlar bilan birga o'ziga xos tarzda nomoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. Toshkent-2007y.
2. Ayupova M.YU. "Korreksion ishlar metodikasi" (Logopediya) Maruzalar matni. Toshkent – 2009
3. Axmedova Z.M., Ayupova M.YU., Xamidova M.P. "Logopedik o'yin" Toshkent – 2013
4. Raximovna, Teshaboeva Feruza. "O'zbekistonda oliy ta'lim sohasini rivojlantirishda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish." Confrencea 12.12 (2023): 442-447.
5. Raximovna, Teshaboeva Feruza. "Ona sog'ligi bola salomatligi garovidir." Confrencea 12.12 (2023): 430-434.

**DIZARTRIYA NUTQ KAMCHILIGIDA BOLALAR NUTQINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Qo'qon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası dotsenti, PhD
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna
Logopediya yo'nalishi talabasi
Akramova Zeboxon Akmal qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233282>

Annotatsiya; Ushbu maqolada dizartriya nutq nuqsoni va undagi tovushlar talaffuzining keyingi xususiyati emotsional – harakat innervatsiyasining buzilishi, bu nutqning prosodik tomonidagi buzilishlari haqida so'z boradi

Kalit so'zlar; dizartriya, periferik, neyron, periferik paralich, nutq

Periferik harakatlantiruvchi neyronlarning yadrosining o'zi nerv impulslarini miya po'stlog'idan markaziy hara-katlantiruvchi neyronlir, boshqacha kilib aytganda piramida yo'li bilan qabul qiladi.

Hozirga qadar markaziy harakatlantiruvchi neyronlarning tanasini oldingi ildizi markaziy egatlarning /o'ng va chap/ po'stlog'ida ma'lum ketma-ketlikda joylashgan deb hisoblanib kelinardi. Til, lab, yutqin, tomoq harakatini innervatsiya qilishga tegishli xujayralar oldingi markaziy egatlarning pastki qismida joylashgan. Barcha piramida yo'li tolalari birga qo'shib miya po'stlog'i osti yadrolari orasidan yarimsharning oq moddasi buylab miya stvolining badal qismiga o'tadi. Uzunchoq va orqa miya chegarasida piramida yo'li o'ng va chap tomonlari tolalarining katta qismi bir-birini kesib o'tadi va orqa miyaning periferik harakatlantiruvchi neyronlar xujayralirida tugaydi.

Agar periferik paralichda barcha ixtiyoriy va ixtiyorsiz harakatlar buzilsa, markaziy spastik paralichda avvalo ixtiyoriy harakatlar zararlanadi, ixtiyorsiz harakatlar esa saqlanishi mumkin. Piramida yo'llari tolalari kontakt yo'lini hosil qiladi. SHuning uchun ularning shikastlanishida asosan bitta ko'p hollarda ikkita qo'l-oyoq qismi harakati eng nozik va differentsiallangan qo'l barmoqlarining harakati buziladi.

Piramida yo'lining bosh miya nervlarining harakatlantiruvchi yadro-lariga po'stloq impulslarini tashuvchi tomonlariga kartikonuklear yoki kartiko – bulbar deyiladi. Ularning shikastlanishida yuzaga keluvchi mus-kullar paralichi markaziy spastik paralich xususiyatiga ega. Sust bulbar paralichlardan farq qilib bu paralichlar psevdobulbar deyiladi.

Bosh miya nervining ko'pchilik harakatlantiruvchi yadrolarining ikki yoqlama po'stloq innervatsiyasi shuni aniqlab beradiki, kortikonuklear yo'llarning bir yoqlama zararlanishi chaynash, yutish, tovush hosil bo'lishida jiddiy funktsional chetga chikishini keltirib chiqarmaydi. Bunday buzilish kortikonuklear yo'llarining ikki yoqlama shikastlanishda sodir buladi. Bunda til muskuli va yuzning pastki qismi muskulining markaziy spastik paralachi e'tiborga olinmaydi, bu muskullar miyaning qarama qarshi yarim sharidan keluvchi kirtikonukleor tolalar bilan innervatsiya kilinadi. Ammo psevdobulbar dizartriya simptomlari, shuningdek, chaynash, yutish va tovush hosil bo'lishining buzilishi odatda til osti va yuz nervlarining ikki yoqlama paralichi mavjudligi natijasida rivojlanadi.

SHuninig uchun bir yoqlama miya markazining zararlanishi psevdobulbar dizartriyani chakirishi mumkinmi degan savolga ko'p mualliflar yo'q deb javob beradilar.

Psevdobulbar paralichning klinik ko'rinishining muskullar tonusi va tilning faol harakatini tekshirib borish misolida kuzatishimiz mumkin. Agar bemorning og'zi ochib ko'rilganda til muskullar atrofiyasi yo'qligini ko'rish mumkin. Til odatda orqaga tortilgan, o'rta qismi ko'tarilgan va yutqinga kirish yo'lini berkitib turgan bo'ladi. Odatda bemorlar tilini og'iz bo'shlig'idan chiqara olmaydilar.

Tilni oldinga chiqarib qilinadigan harakatdan til uchini burunga qarata chiqarilgandagi harakat kuchliroq buziladi. Bemor talab qilinayotgan harakatni tilning oldingi qismini pastki lab va pastki jag‘ bilan passiv ko‘tarishi hisobiga bajarish mumkin. Bunda til taranglashgan bo‘lib, til uchi yuqoriga qayrilmaydi va yuqorigi lab terisiga tegmaydi, tez holdan toyish sodir bo‘ladi va til sekin–asta yoki silkinishga o‘xshab og‘iz bo‘shlig‘iga «kirib ketadi».

Xulosa qiladigan bo‘lsak, bemorlar uchun boshqa harakatlarga nisbatan til uchining iyakka qarata qiladigan pastga harakati bir muncha osonroqdir. Biroq tilning eng pastki uchi pastga egilmaydi va iyak terisiga tegmaydi. Tilning yon tomonga qiladigan harakati ayniqsa og‘iz bo‘shlig‘idan chiqarilganda ham kichik amplituda bilan harakterlanadi, buning ustiga til butun massasi bo‘ylab joylashadi, bunda taranglashgan til uchi yon tomonga harakat qilmaydi.

Tovushlar talaffuzining keyingi xususiyati emotsional – harakat innervatsiyasining buzilishi hisoblanadi, bu nutqning prosodik tomonidagi buzilishlarda namoyon bo‘ladi. Bunda faqat artikulyatsiya emas, nutq tempi, ritmi, tez yoki sekin gaprish imkoniyati, ohangdorligi buziladi. Nutqning emotsional ohangi yo‘qoladi, nutq monoton, manqalangan, bir xil bo‘lib qoladi. Iborali nutq davomida uning doimiy to‘xtab qolishi yuz beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичёва Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990.
2. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – М., 1994.
3. Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у детей с тяжёлыми нарушениями произношения. – М., 1984.
4. Каргушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., 2004.

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Институт переподготовки и повышения квалификации
директоров и специалистов дошкольных
образовательных организаций. г. Ташкент
доцент кафедры «Методика дошкольного образования»
Евстафьева Любовь Григорьевна
([luboy lg@mail.ru](mailto:luboy_lg@mail.ru))*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233296>

Аннотация: В статье раскрывается краткая информация об особенностях развития речи, детей старшего дошкольного возраста, с целью успешной подготовке обучения в начальной школе.

Ключевые слова: развитие речи детей; сравнение, анализ, обобщение; активизация речи детей.

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве одно из основных условий нормального развития ребёнка и в дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на его поведении, а также на его деятельности в различных его формах.

На занятиях по развитию речи детей седьмого года жизни учат понимать объяснения педагога и отражать в речи знания окружающего его мира, исторического, математического характера; выделять существенные признаки предметов, доступные пониманию дошкольников; сравнивать предметы между собой, указывая на отличительные и сходные признаки; выделять причину простейших явлений; группировать предметы, имеющие общие признаки; производить сравнение, анализ, обобщение, объяснять связи между явлениями ребёнок сможет лишь в том случае, если он умеет использовать в речи не только простые, но и сложные грамматические конструкции, имеет достаточно богатый активный словарь

Методика

В методике развития речи дошкольников выделяют три основные задачи словарной работы: обогащение, уточнение и активизация словаря детей. Решение этих задач в старшем дошкольном возрасте по сравнению с предшествующими возрастными группами имеет ряд особенностей.

Обогащение и уточнение словаря осуществляется не только за счёт слов, понимание, которых формируется в процессе продуктивной деятельности детей, но и с опорой на имеющиеся у ребёнка представления об окружающем.

Хотя в старшем дошкольном возрасте словарь детей достаточно богат и разнообразен, существует значительная разница между общепринятым значением слов и сложившимися у ребёнка представлениями. Эта «семантическая микросистема» (определение А. Леонтьева) имеет тенденцию к постоянному расширению и уточнению. Но это возможно лишь при условии систематической помощи детям со стороны взрослых.

В этом возрасте детей знакомят с многозначностью слов. Без помощи взрослого они не могут понять это явление

Овладение словарём – это не только усвоение слова и его понимание, но и обязательно его активное употребление. Только в этом случае можно говорить о богатстве словаря ребёнка. Поэтому активизация словаря является особой задачей педагогической работы с детьми.

С целью уточнения и активизации речи детей в старшем дошкольном возрасте используются специальные лексико-грамматические игры и упражнения, которые

направлены на формирование следующих умений:

- правильно употреблять несклоняемые существительные;
- правильно употреблять существительные во множественном числе родительного падежа;
- согласовывать слова в предложении в роде и числе;
- образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголы при помощи приставок.

В ходе бытовой и игровой деятельности у детей не возникает необходимость использовать сложные формы предложений.

Дошкольникам трудно заимствовать их и из художественных произведений. Поэтому воспитатель должен проводить соответствующую работу, направленную на формирование у детей умения строить разнообразные (как простые, так и сложные) предложения. Своими вопросами (почему? когда?), предположениями (что сделать, чтобы... если...) педагог побуждает детей давать развёрнутые ответы, употреблять сложноподчинённые предложения. В подготовительной к школе группе у детей формируют новое и достаточно сложное умение – определять звук, изменивший значение слова (*мак – рак, кит – кот*).

С целью развития слухового внимания детям предлагают упражнения, в которых они должны вспомнить слова, начинающиеся на определённый слог, а затем вслед за педагогом проговорить еще 10—12 слов, которые воспитатель зачитывает из словаря. Потом дошкольники пытаются объяснить, что обозначают эти слова.

Слух дошкольников совершенствуется и в ходе выполнения упражнений на подбор рифмы к стихотворным строчкам.

В подготовительной группе с целью развития у детей звукопроизношения широко используются скороговорки.

В ходе работы с детьми седьмого года жизни решаются следующие задачи по развитию и связной речи:

- развивать умение интересно, связно, последовательно описывать простые случаи из своей жизни;
- учить соблюдать логику развития сюжета;
- совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые связи между наблюдаемыми явлениями, делать выводы;
- учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают сверстники, мотивировано оценивать поведение персонажей;
- учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; развивать интонационную выразительность речи.

Развивать связную речь – логически последовательное и грамматически правильное изложение мыслей, точно и образно передающее содержание, – задача не из лёгких.

Дети подготовительной к школе группы могут самостоятельно составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, пользоваться прямой речью, обращениями

В подготовительной к школе группе детей учат слоговому и звуковому анализу слов. (Многие дети путают звуки и слоги.) В этом отношении неоценимую помощь оказывает игровые упражнения. «Я – вам, вы – мне». В данном игровом упражнении, сначала педагог просит детей сосчитать и назвать части того или иного слова, а затем выполняет задание, сформулированное ребёнком.

Заключение; Таким образом, систематическая совместная работа воспитанника, воспитателя и родителей способствует развитию связной речи, расширяет кругозор ребёнка, вводит его в духовный мир и даёт возможности для воспитания культурной, эмоционально устойчивой и высоконравственной личности

Литература

1. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. (18 июня 2018г № 1-мх)
2. Государственная учебная программа «Ilk qadam» (2022г)
3. Алексеева, М. М. Методика работы с художественной литературой в детском саду / М. М. Алексеева // Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников : учебное пособие для вузов / - Москва, 2000.
4. Ушакова, О. С. Ознакомление с художественной литературой во взаимосвязи с развитием речи и творчества дошкольников / О. Ушакова // Обруч. - 2015. - № 2. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925>
5. Интернет ресурсы: <https://www.google.com/search?https://edu.tatar.ru/sovetski/page86044.htm/page1665798.htm>
6. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.

**TA'LIM KLASTERI MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI
BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH MASALASINING METODOLOGIK
ASOSLARI**

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Dehqanova Muborak*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233308>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim klasterinign metodologik asosi va uni inlyuziv ta'limga yo'lga qo'yishdagi bevosita ahamiyati, chet el tajribasi, xozirgi kunda ta'limning subyektlar o'rgasidagi o'rni va uning metodologiyasi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: klaster tizimi, ta'lim, pedagogika, tadqiqot, subyekt.

Mamlakatimizda pedagogik ta'lim klasteri va uning amaliyotga tadbiqu muammosi alohida tadqiqot ob'yekti sifatida keyingi yillarda chuqur o'rganilmoqda. Xususan, ta'lim klasteri pedagogikamizda integratsiya va uzluksizlik bilan bog'liq yangi innovatsion yo'nalish hamda uning amaliyotga tadbiqu qilinishi pedagogik ta'limda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash omili ekanligi G'.I.Muhamedov, Sh.Q.Mardonov, Sh.Botirova, X.Sultonov, S.Toshtemirova, N.Koshanova, Q.Mahmudovlarning tadqiqotlarida muayyan darajada yoritilgan. Muammoga yondosh bo'lgan yo'nalishlarda, xususan: uzluksiz ta'lim tizimining tashkiliy-pedagogik omillari, ta'lim tizimini mazmun va shakl jihatdan takomillashtirish mexanizmlari R.Eshchanov, G.Bobojonova, D.Bekchanov, M.Quronov, R.A.Mahmudov, R.Sh.Ahliddinov, Yu.N.Abdullaeva; ta'limda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash, ta'lim turlararo integratsiyani kuchaytirish B.S.Abdullaeva, N.X.Raxmonqulova, D.Sh.Yakibova, M.I.Toshpulatova, A.A.Jumanov, R.B.Adizov; fanlararo aloqadorlikni ta'minlash va ta'lim muassasalarining ilmiy-uslubiy hamkorligining tashkiliy jihatlarini N.M.Abdullaeva, G.Sh.Fayzullaeva, O.K.Abdurahmonovlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida ta'lim klasterlarini tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslari, xususan, hududiy ta'lim klasterlarining tuzilmasi va amaliyotga tatbiqu etish mexanizmlarini ishlab chiqish, kasbiy ta'limda klaster modelini tatbiqu etish muammolari A.Yashevoy, B.Pugacheva, A.G.Granberg, M.Galushkina, A.V.Leontev; klaster modeli vositasida ta'limni boshqarishni nazariy va ilmiy metodik jihatdan takomillashtirish texnologiyalari N.V.Gorodnova, P.F.Anisimov, G.I.Ibragimov, D.L.Skipin, V.P.Panasyuk, N.Ye.Yegorov; ishlab chiqarish va ta'limni klaster vositasida integratsiyalashning mazmuni, shart-sharoitlari va omillari N.A.Mishura, L.L.Naumova; individual sub'ektlar va klaster ishtirokchilarining imkoniyatlarini oshiradigan ijtimoiy hamkorlik asosida amalga oshiriladigan ta'lim resurslarini tashkil etishning integral tizimlari A.S.Subetto, Ye.A.Korchagin, N.A.Sharay, L.N.Nikolaeva, T.V.Vdovinalar tomonidan tadqiq etilgan. Xorijlik olimlardan A.Marshall, M.Porter, O.Solvei, G.Lindqvist, S.Ketelslarning ilmiy izlanishlarida klaster modelining muayyan sub'ektlar raqobatbardoshligini oshirishdagi roli, ta'lim klasterlari modelining yagona tipologik xususiyatlari AQSh va Yevropa mamlakatlari misolida ochib berilgan. Xorijiy tadqiqotlarda ta'lim klasterlari hududiylik, boshqaruv, raqobatbardoshlik, fan va ishlab chiqarish munosabati kabi yo'nalishlar bo'yicha umumiy tarzda o'rganilgan. Klaster modelini ta'limning muayyan tarmog'ida, xususan, pedagogik ta'limda samaradorlikka ta'sir etuvchi omil sifatida tadqiq etish zarurati tadqiqotimiz mavzusini belgilab berdi.

Klaster tizimi har biri alohida faoliyat olib boradigan subyektlarni umumiy maqsad atrofida birlashtiradi va ayni paytda har bir subyekt umumiy maqsaddan kelib chiqqan holda xususiy manfaatdorlik asosida ish yuritadi. Klaster tizimi subyektlari bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va nazorat qiladi, har biri alohida klasterning ma'naviy va intellektual maydonini yaratadi, ijtimoiy ta'siri hamda ahamiyatini kengaytiradi. Jahon ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali mexanizmlari, innovatsion texnologiyalari amaliyotga tadbiqu

etilgan. Natijada ta'lim oluvchining akademik, ijtimoiy ehtiyojlarini tezkor diagnostika qilish orqali sifatli ta'lim bilan ta'minlashning modernizatsiyalashgan tizimini modellashtirish imkoniyati kengaydi. YUNESKO xalqaro tashkiloti tomonidan qabul qilingan "Inchxon" deklaratsiyasi "Bir umrlik ta'lim", "Ta'lim hamma uchun" dasturi asosida imkoniyati cheklangan bolalarni ta'limga erta jalb etish orqali inklyuziv ta'limga erishish, oliy ta'limda fanlarni o'qitish metodikalarini takomillashtirish hamda amaliy yo'naltirish, bo'lajak defektologlarning kasbiy kompetensiyalarini intensiv rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahon oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida inklyuziv va korreksion ta'lim jarayonida imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishga o'rgatish metodikalarini rivojlantirish, ta'lim ishtirokchilari faoliyatini diversifikatsiyalash, bo'lajak defektologlarni kasbiy amaliyotga metodik tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish, ta'lim jarayonida oilalar, hamkor tashkilotlarning ishtirokini kuchaytirishning samarali mexanizmlarini aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Yetakchi davlatlar AQSh, Xitoy, Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Singapur, Rossiyada bo'lajak defektologlarni, ota-onalarni, tor mutaxassislarni korreksion va inklyuziv ta'lim amaliyotiga tayyorlashda interfaol usullar, adaptiv o'quv vositalaridan samarali foydalanish, maktabgacha va maktab ta'limi mazmuniga kommunikativ – motivatsion, refleksiv-rivojlantiruvchi talablarni optimallashtirishning didaktik ta'minotini yaratish, mentor-o'qituvchi, mentor-talaba, hamkor-oila faoliyatiga talabalarni tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, alohida ehtiyojli bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash texnologiyalarini tizimlashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Ta'lim klasteri deganda mintaqa va munitsipalitetlarning ustuvor ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini rivojlantirishi, yosh avlodni intellektual rivojlantirish manfaatlarini ko'zlab, o'quv jarayoni sifatini oshirishga qaratilgan ta'lim tashkilotlari tarmog'ining tizimi tushuniladi. Shu jumladan ta'lim klasteri, qoida tariqasida, hududning fundamental ilmiy va ilmiy-amaliy ishlanmalar, o'quv loyihalari, yangi texnologiyalar va texnikalar, ilmiy mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish doirasida birlashtirish va muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Мухамедов Ф.И., Ходжамкулов У.Н. Педагогик таълим инновацион кластери: таъриф, тавсиф, тасниф. –Т.: Университет, 2019.
2. Питюков В.Ю. Основны педагогической технологии. —М.: Гном-Пресс, 1999.
3. Поулсеи С. Введение в современную методику преподавания. — Бишкек: Кесип, 2007.
4. Рахмонов А.Р. Инновацион таълим кластери ўқув фаолиятига самарали усул сифатида // Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар. II, 2019, Чирчиқ.
5. Файзуллаева Н.С. Таълим тизимида стратегик бошқарувнинг амалий аҳамиятлари. //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. 5 сон, июль, 2012
6. Ходжамкулов У.Н. Таълим кластери инновация сифатида // Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар. Халқаро илмий-амалий анжуман илмий ишлар тўплами. II, 2019, Чирчиқ

**TA'LIM KLASTERI MUHITI – AUTIZM SPEKTRI BUZILGAN BOLALAR
NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION OMILI SIFATIDA**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti "Maxsus pedagogika"
kafedra o'qituvchisi Egamberdiyeva Nigora Azizovna
nigoraazizovna1991@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233320>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim klasteri sharoiti – autizm sindromli bolalar nutqini rivojlantirishning innovatsion omili sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: autizm sindromi, ta'lim klasteri, mutaxassislar, defektolog, psixolog, ABA terapevt, o'zaro hamkorlik.

Ta'lim-tarbiya jarayoni – bu ma'naviy va intellektual qobiliyatlarni tizimli rivojlantirib borish, bilim va tushunchalarni shakllantirish va olingan bilimdan oqilona foydalana olish qobiliyatini tarkib toptirishdan iborat bo'lgan jarayon hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim oluvchining o'zi orqali yoki boshqa shaxsning ya'ni ta'lim beruvchining yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ta'lim olish jarayoni esa turli xil usul va uslublarga tayangan holda kechadi. Ta'lim-tarbiya berishdan ko'zlanadigan maqsad - bu davlat ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini ta'lim oluvchiga yetkazishdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirishda mamlakatimizda boshqa sohalar kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham klasteri tizimidan foydalanilmoqda va bu o'zining samarali natijalarini bermoqda.

Klaster - innovatsion tizim sifatida ilm-fan va ishlab chiqarishni uyg'unlashtiruvchi tizim hisoblanadi.

"Klaster" so'zi inglizcha "klaster", "klyster" so'zlaridan olingan bo'lib, tarjimada - nav, tup, turkum ma'nolarini anglatadi. Ilk bor ushbu atama Maykl Yevgeniy Porter tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. U o'zining klassik ta'rifida: "klaster - bu o'zaro bog'liq bo'lgan kompaniyalar, ixtisoslashgan yetkazib beruvchilar, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar, tegishli sohalaridagi firmalar, shuningdek, ularning ma'lum sohalaridagi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan raqobatdosh, ammo shu bilan birga qo'shma ish olib boradigan tashkilotlarning geografik jihatdan konsentrlangan guruhlar", - deb ta'riflaydi.

Pedagogik ta'lim klasteri – muayyan jug'rofiy hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida subyektlar, texnologiya va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm.

Ta'lim klasteri o'quv va ilmiy jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, mutaxassislar tayyorlash tizimida ham tashkiliy va tarkibiy o'zgarishlarni talab qiladi. Ta'lim-tarbiya rivojlanishining klaster tizimi ta'lim berish, o'quv-uslubiy adabiyotlarini yaratish, pedagog kadrlar ilmiy salohiyatini oshirish, ta'lim va tarbiya uzviyligi bilan bog'liq umumiy yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Ayni paytda bu umumiy yo'nalishlar ta'limni boshqarish va tashkillashtirish, ta'lim turlari va yo'nalishlari o'rtasida uzviylik va integratsiyani ta'minlash, o'qitish metodlari va vositalaridan foydalanish kabi yo'nalishlarda yaqqol ko'rinadi.

Ta'lim klasterining elementlari - bu muassasa yoki uning alohida tuzilmalari vazifasini hal qilishda ishtirok etadigan tuzilmalarning qo'shilmasi bo'lishi mumkin. Ta'lim klasteri ishtirokchilarining tarkibini (uning elementlarini) vaziyatga qarab to'ldirib, kengaytirib borish mumkin.

Autizm spektrida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar ham ta'lim klasteri sharoitida olib borilishi o'zining samarali natijasini beradi. Autizm sindromli bola bilan korreksion-tuzatish ishlari bir guruh mutaxassislar psixiatr, nevrolog, psixolog, neyropsixolog, defektolog, nutq terapevti, musiqa xodimi va, albatta, ota-onalar tomonidan kompleks tarzda amalga oshirilsa, yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu esa mutaxassislar ta'lim

klasterining elementlari tibbiyot muassasasi, ta'lim tashkiloti, oila sifatida faoliyat yuritadi. Mutaxassislar tomonidan shakllantirilgan bolaning ko'nikmalari ota-onalarning uyda bola bilan kundalik tizimli ishlarida mustahkamlanishi kerak.

Kompleks korreksion-tuzatish ishlarining maqsadi autizm sindromli bolani unga mos keladigan ta'lim muhitiga va jamiyatga integratsiya qilishdir.

Oila bilan hamkorlik autizm spektrida kamchiligi bor bola bilan korreksion ishlarida hal qiluvchi omildir. Egallagan bilim va ko'nikmalarni har kuni birlashtirmasdan, uyda vazifalarni ishlab chiqmasdan, barcha oila a'zolarining korreksion ishlariga jalb qilmasdan, psixologik va pedagogik ishlar kam samarali bo'ladi. Oila bilan birga hamkorlikda ishlashni tashkil etish uning mazmuni, tashkil etilishi va metodologiyasini belgilaydigan asosiy qoidalarga asoslanadi:

bolani rivojlantirishning maqsad va vazifalari o'qituvchilar va ota-onalar uchun tushunarli bo'lgan taqdirda erishiladigan birlik hisoblanadi. Oila autist bolalar bilan ishlashning asosiy mazmuni, usullari va uslublari bilan tanishishi kerak;

guruhda va uyda bola bilan ishlashning tizimli va izchilligi;

har bir bola va oilaga ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual yondashish.

Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki uyda ta'lim-tarbiya olayotgan ASB bolaning ijtimoiy moslashuvining muvaffaqiyati ota-onalar va barcha mutaxassislarning harakatlarini muvofiqlashtirish imkoniyati bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi.

Autizm spektrida buzilishi bor bolalarni muloqotga o'rgatishga qaratilgan psixologik va pedagogik korreksion ish jarayonida sezilarli ta'sir ko'rsatadigan bir qator shartlarga rioya qilish kerak. Eng muhim shartlardan biri bu bolaning shaxsiy manfaatlari va ehtiyojlarini hisobga olishdir. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autizmlil bolalarda muloqot qobiliyatining shakllanmaganligi ularning ichki kommunikativ motivatsiyasining yo'qligi yoki yetishmasligi bilan bog'liqdir (Koegel, 1995). Shu munosabat bilan kommunikativ faoliyatni tashqi rag'batlantirish zarurati tug'iladi. Bunga turli xil obyektlarni, turli xil faoliyat turlarini, shuningdek, bola uchun qiziqarli bo'lgan suhbat mavzularini psixologik va pedagogik tuzatish jarayoniga kiritish orqali erishiladi.

Exolalik autist bolada nutq muloqot ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida ishlatilishi kerak. Buning uchun bolaga nutq so'zlash namunalarini namoyish qilish va ularni exolaliya bilan takrorlashga undash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mo'minova L.R. "Autizm sindromi, uning sabablari, turlari va bartaraf etish metodikalari". Uslubiy qo'llanma. Toshkent "Spectrum Media Group" 2015-yil.
2. Подольская О.А., Яковлева И.В. "Ранний детский аутизм: особенности и коррекция". Учебное пособие. Елец – 2020
3. Лебединская К.С., Никольская О.С. "Диагностика раннего детского аутизма". М.: Просвещение, 1991.
4. Никольская О.С. "Дефектологические проблемы раннего детского аутизма". Дефектология. 1994. № 2. С.

INKLYUZIV TA'LIM ISHTIROKCHILARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHDA PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERINING AHAMIYATI

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Tag'onova Guliza Bayramaliyevna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233335>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yordamida inklyuziv ta'limni tashkil etish, alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar hayotida, ta'lim tarbiya olishida, jamiyatga moslashishida mahalla, oila, maktabning o'rnini, pedagogik ta'lim klaster yordamida inklyuziv ta'lim ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va mexanizmlarini ishlab chiqish haqida bilishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim klasteri, inklyuziv ta'lim, alohida ta'limga ehtiyoji bor bola, mahalla, oila, maktab.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha bir qator islohatlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqotchilar I.N.Simaeva va V.V.Xitryuk inklyuziv ta'lim maydoni xususida ilmiy mulohazalarni bildirib, shunday deydi: inklyuziv ta'lim maydoni ijtimoiy makonning integratsion birligi bo'lib, uning mazmunini, o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydigan tarkibiy qismlar, bloklar tizimi bilan ifodalanadi. Bunda ta'lim va shaxslararo munosabatlar har bir ishtirokchi uchun qulay formatda amalga oshiriladi, hamda shaxsiy va ijtimoiy imkoniyatlar rivojlanish va o'z-o'zini o'zgartirishni ta'minlaydi. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi mahalla, ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchi va murabbiylar, hamda boshqa mutaxassislarini ta'lim va tarbiya, ijtimoiy moslashish, sog'liqni saqlash, korreksion rivojlantirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan faoliyatning turli jarayonlariga jalb qilishdir. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri inklyuziv ta'lim ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish, o'zaro hamkorlikdagi faoliyatlarni yo'lga qo'yish va shu orqali inklyuziv ta'lim tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish, undan kutilgan natijalarga erish mexanizmlari sifatida quyidagi texnologiyalarni qo'llash orqali biz samarali va kutilgan natijalarga erishishimiz va bu orqali alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni jamiyat hayotiga to'g'ri integratsiya qilishga erishishimiz mumkin. Jumladan quyidagi texnologiyalar yordamida pedagogik ta'lim klasterining mexanizmlarini ochib beramiz:

"Mahalla maktabim" texnologiyasi bunda bilamizki mahalla jamiyatimizning kichik bir bo'g'ini hisoblanadi. Shuning sababdan ham inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishimizda mahallaning o'rnini beqiyordir. Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar keng ko'lamli va samarali ta'lim tizimidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Mahalla hamkorligi esa, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Mahalla hamkorligi inklyuziv ta'limning boshqa maqsadlarga erishishida ham muhimdir. Bunday hamkorliklar yordamida, mahalliy tashkilotlar va oilalar har bir alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolaga individual va shaxsiy ravishda yordam berishi mumkin. Shu bilan birga, ularning kerakli qobiliyat va zarur talablarni aniqlashda yordam berishi shubhasiz.

"Oila ta'lim-tarbiyaning bosh markazi" texnologiyasi bunda bola tarbiyasida oilaning o'rnini beqiyosdir. Oila bolaga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi, uni atrofdagi hayotga, jamiyatga moslashishida ko'maklashadi. Jamiyatda esa tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo'lib qolmasdan, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir.

Inklyuziv ta'limning alohida e'tirof etadigan jihatlardan biri bu alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni oilasi, ota-onasi bag'ridan uzoqlashmagan holda, o'ziga yaqin bo'lgan

umumta'lim muassasalarida ta'lim olishlari kafolatlaydi. Maktabga borish bola hayotidagi jiddiy o'zgarishlar davri hisoblanadi. Mazkur davr bilan bolaning rivojlanishida yangi bosqich boshlanadi. Taniqli pedagog A.S.Makarenko besh yoshgacha bo'lgan tarbiya bolaning shaxsiyati shakllanishida o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlab o'tgan. Bu haqda u shunday deb yozgan: "...tarbiyaning bosh asosi besh yoshda nihoyasiga yetadi, demak, siz besh yoshgacha nima qilgan bo'lsangiz, bu tarbiyaviy jarayonning 90 foizini tashkil etadi, keyingi tarbiya esa qayta tarbiyalash negizida davom etadi" deb aytib o'tganlar. Aynan shu vaqtgacha bo'lgan davr ota-onadan katta masuliyatni talab etadi. Mana shu vaqtda ota-ona o'z farzandiga ko'proq e'tibor berishi, uning tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanishi kerak. Aynan shu davrda bolaga to'g'ri tarbiya bera olish juda muhimdir.

"Maktab inklyuziv ta'lim ko'prigi" texnologiyasi bunda "Ta'lim hamma uchun Umumjahon Deklaratsiyasi" har bir bolaning to'laqonli va mukammal ta'lim olishini kafolatlaydi. Mazkur Deklaratsiyada quyidagicha bayonot qabul qilingan: Maktablar bolalarning imkoniyatiga qarab emas, ish sifati va maktab ta'limiga javob berishi bilan xarakterlanadi. Ular quyidagilardan iborat:

- har bir bolaning huquqi ommaviy maktabda ta'lim-tarbiya olishni talab etadi;
- o'qitishning metod va metodikalari bolaning nuqsoniga qarab tanlanadi;
- maktabda to'laqonli korreksion pedagogik yordam tashkil etiladi;
- bolalar to'g'risidagi qaror kompleks tarzda qabul qilinadi;
- bolaning har bir shaxsiy huquqi kafolatlanadi;
- maktabda integratsiya tamoyiliga o'quv rejaning asosi sifatida qaraladi;
- inklyuziv maktablarning moddiy ta'minoti yaxshilanadi.

O'z navbatida inklyuziv ta'lim jamoaviy ish bo'lib, javobgarlik butun maktab jamoasi zimmasiga yuklatiladi. Bunda sinf rahbari yordam ko'rsatuvchi bo'lib asosiy rol o'ynaydi. Ta'lim siyosati uni tartibga soladi. Bu kabi yordamlar turli xil shakllarda bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sinf o'qituvchisiga maslahat va yordam berish;
- maxsus o'qitish qo'llanmalari va yordamchi materiallar bilan ta'minlash;
- ota-onalar, ko'ngillilar yoki katta o'qituvchilar tomonidan mavjud bo'lgan yordamlarni ta'minlash;
- o'quv reja, dars jadvali, baholash mezonlariga moslashtirish va o'zgarishlarga ko'niktirish;
- o'qituvchilar malakalar va bilimlarini oshirish uchun sharoit yaratish;
- faol qo'llab-quvvatlovchi rahbar va shu kabilarni o'z ichiga olgan ijobiy maktab muhitini tashkil etish va ta'lim jarayonida do'stona munosabatni shakllantirish;
- ma'muriyatga bolalarni aniqlash va baholashda yordam kursatish;
- ijtimoiy, psixologik va sog'liqni saqlash xizmatlarini muvofiqlashtirish kabi ishlarni amalga oshirishdan iborat.

Inklyuziv maktablarda ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri va ilmiy asosda tashkil etish uchun o'quvchining o'ziga xos psixologik holatini o'rganishi muhim sanaladi. Zero, har bir bola individual va o'ziga xos fe'l-atvoriga ega. Shu bois, ta'lim-tarbiya jarayonida ularga individual munosabatda bo'lish, shaxsiy xususiyatlarini o'rganish orqali tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish oqilona va samarali usuldur. Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolani o'rganishda uning birinchidan yaxshi xislatlari, ijobiy tomonlarini e'tirof etish yaxshi samara beradi. Demak, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'zaro do'stona munosabatning shakllanishi ta'lim sifatini kafolatlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xodjamqulov U.N. "Pedagogik ta'lim innovatsion klasterining ilmiy-nazariy asoslari" pedagogika fanlari doktori diss.. – Chirchiq, 2020
2. c
3. L.Sh.Nurmuhamedovanning "Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari" p.f.n diss 2007yil
4. Г.Шоумаров «Развитие инклюзивного образования в Узбекистане» стр.7-9 журнал «Бола ва замон» №4 2008г

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

*Директор государственного образовательного учреждения
«Меҳрли мактаб»*

Алимова Нигора Исраиловна

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233345>

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные вопросы дошкольного образования и воспитания в госпитальной педагогике. Автором указываются основные проблемы в данной сфере и возможные пути ее решения с точки зрения образовательного менеджмента, что также актуально для развития системы госпитального образования в Узбекистане.

Ключевые слова: образование, воспитание, дошкольное образование, госпитальная педагогика, инклюзия.

Система образования современности фокусируется на обеспечении инклюзивности и охвата всех категорий обучающихся независимо от их физического или ментального состояния, поскольку это реализация одного из фундаментальных прав личности – права на образование. В Республике Узбекистан развитие системы дошкольного образования именно в данном контексте является стратегической целью, определенной в Стратегии «Узбекистан-2030» [1]. В этом плане особое место занимает развитие госпитального образования в Узбекистане, что реализуется ГОУ «Меҳрли мактаб», осуществляющего дошкольное и школьное образование и воспитание детей, находящихся на длительном лечении. Дошкольный возраст – это важнейший период в развитии ребенка, а потому ограниченный доступ к образованию может существенно повлиять на его дальнейшее обучение, социализацию и самореализацию. Современные исследователи подчеркивают, что в отношении детей, находящихся на длительном лечении, включенность в образовательно-воспитательный процесс влияет на то, как они справляются с процессом лечения, что также отражается на их психоэмоциональном состоянии [2, 433]. Потому организация данного процесса должна носить системный характер, ибо в отличие от стандартного учебного процесса, в условиях госпитального образования спектр деятельности педагога становится шире и сложнее, так как меняется образовательная траектория и маршрут, необходимо адаптировать учебную нагрузку к состоянию ребенка, а также осуществлять перманентный мониторинг и коррекцию данного процесса [2, 434]. Потому дошкольная госпитальная педагогика сталкивается со следующими проблемами:

1. Отсутствие единой методики обучения и воспитания в силу фрагментарности образовательной программы в госпитальных условиях и необходимости адаптации ее к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

2. Психоэмоциональное состояние детей, которое находится под влиянием длительного пребывания ребенка в медицинском учреждении, что воздействует на его социализацию, а также обучение и воспитание.

3. Недостаток профильных кадров и учебно-методических ресурсов, поскольку специалисты именно в сфере госпитальной педагогике находятся в постоянном дефиците, а их подготовка требует времени и значительных затрат.

4. Социальная изоляция ребенка в силу ограниченности взаимодействия со сверстниками, отсутствие полноценной коммуникации, что негативно сказывается на развитии коммуникативных навыков.

5. Статус педагога в медицинском учреждении, который находится в ином положении, нежели медицинские работники, а потому в некотором смысле педагог ощущает себя отчужденным или изолированным, ибо для медицинского учреждения образовательная деятельность не является основной.

Видно, что вышеуказанные проблемы носят системный характер, а потому к ним необходим системный подход именно в контексте образовательного менеджмента. Связано это с тем, что организация эффективного процесса обучения и воспитания во многом зависит от управления данным процессом, его координации и реализации в рамках взаимодействия с медицинскими работниками, а также внедрением современных и инновационных технологий, что основывается на достижениях современных ИКТ, которые оптимизируют обучение и воспитание с учетом специфики госпитальной школы [3, 48]. Необходимо сказать, что успешная организация дошкольного образования в условиях медицинского учреждения требует:

- индивидуального подхода;
- интерактивных технологий;
- психолого-педагогической фасилитации;
- инклюзивного взаимодействия.

Потому для развития госпитального дошкольного образования требуется:

1. Разработка и внедрение единых стандартов дошкольного госпитального образования.
2. Подготовка профильных специалистов для госпитального образования.
3. Активное внедрение цифровых образовательных технологий.
4. Расширение взаимодействия с родителями и медицинским персоналом с тем, чтобы создать благоприятную образовательную среду.

Госпитальная педагогика играет важную роль в обеспечении равных возможностей для дошкольников, находящихся на длительном лечении. Решение актуальных проблем в этой сфере требует комплексного и системного подхода с учетом существующего зарубежного опыта.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» за №УП-158 от 11.09.2023г.
2. Rathnapalan S., Rayar M.S., Crawley M. Educational services for hospitalized children // Paediatr Child Health. – 2009. – №14(7). – P.433-439.
3. Бекбаев Р.Р. Теории познания. – Ташкент: TIUE, 2023.

**NOGIRONLIGI BO'LGAN MAKTAB YOSHIGACHA BO'LGAN
BOLALALARDA, SUZISH MASHG'ULOTLARINI ORGANIZIMGA TA'SIRI.**

*Andijon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Isaqova Muxabbatxon*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233358>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda suzish mashg'ulotlarining organizimga ta'siri tahlil qilinadi. Suzish jismoniy faollikning samarali shakllaridan biri bo'lib, u bolalarning harakat faoliyatini yaxshilash, mushak va suyak tizimini mustahkamlash, nafas olish va yurak-qon tomir tizimi faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, suv muhitida mashg'ulotlar bolalarning psixo-emotsional holatini yaxshilash, ijtimoiy moslashuvini oshirish va stress darajasini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suzish nogironligi bo'lgan bolalarning motorik qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning hayot sifatini oshirishga yordam beradi. Ushbu maqolada mavzu bo'yicha ilmiy nazariyalar va amaliy tadqiqot natijalari asosida suzish mashg'ulotlarining nogironligi bo'lgan bolalar organizimga bo'lgan ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Suzish, nogironligi bo'lgan bolalar, jismoniy rivojlanish, rehabilitatsiya, psixo-emotsional holat, ijtimoiy moslashuv.

Kirish: Hozirgi kunda jismoniy tarbiya va sport nogironligi bo'lgan bolalarni rehabilitatsiya qilish va ularning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktab yoshigacha bo'lgan bolalar uchun jismoniy rivojlanish nafaqat ularning umumiy sog'lig'iga, balki psixo-emotsional holati, ijtimoiy moslashuvi va mustaqillik darajasiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Nogironligi bo'lgan bolalarda suzish mashg'ulotlari ularning jismoniy va psixologik rivojlanishiga ko'mak beradigan samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Suzish inson organizimga ko'p qirrali ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Suv muhitida mashg'ulotlar og'irlik yuklamasini kamaytirgan holda mushaklar va bo'g'imlarga ta'sir qiladi, harakat koordinatsiyasini yaxshilaydi va umumiy jismoniy chidamlilikni oshiradi. Ayniqsa, harakat cheklovlariga ega bo'lgan bolalar uchun suvda erkin harakat qilish ularning mushak tizimini mustahkamlash va funksional imkoniyatlarini kengaytirishda katta ahamiyatga ega.

Tibbiy va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suzish nogironligi bo'lgan bolalarda nafas olish tizimining rivojlanishiga, yurak-qon tomir faoliyatining yaxshilanishiga va asab tizimining barqaror ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, suvda mashg'ulotlar bolalarning stressga bardoshlilikini oshiradi, ularga ijtimoiy muhitga moslashishga yordam beradi va o'zlariga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi.

Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar rivojlanish jarayonida ayniqsa harakat faolligiga muhtoj bo'ladilar. Suzish ularning harakat qobiliyatini yaxshilash bilan birga, kognitiv rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlar davomida bolalar yangi harakat ko'nikmalarini o'rganib, ularni bajarish orqali o'zlarining muvozanat va koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar uchun suzish mashg'ulotlarining ahamiyati, uning organizimga bo'lgan ta'siri va rehabilitatsiya jarayonidagi o'rni atroflicha yoritiladi. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida suzishning jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan ta'siri tahlil qilinadi. Shu bilan birga, maqolada suzish mashg'ulotlarini samarali tashkil etish yo'nalishlari ham ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot obyekti va usullari: Tadqiqot obyekti. Ushbu tadqiqotning obyekti – nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar (3-7 yosh) bo'lib, ularda suzish mashg'ulotlarining jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqotda turli xil nogironlik turlari (harakatlanish cheklovlari, nevrologik muammolar, karlik yoki eshitish buzilishlari, ko'rish qobiliyati past bo'lgan bolalar va boshqalar) bo'lgan bolalar ishtirok etishi mumkin. Shuningdek, tadqiqot doirasida suzish mashg'ulotlarining bolalarning motorik rivojlanishiga, mushak-skelet

tizimi, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish tizimi va umumiy harakat koordinatsiyasiga ta'siri o'rganiladi. Shu bilan birga, suzishning bolalarning psixo-emotsional holati va ijtimoiy moslashuviga qanday ta'sir ko'rsatishi ham tahlil qilinadi.

Tadqiqot davomida nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda suzish mashg'ulotlarining jismoniy, psixo-emotsional va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri baholandi. Tadqiqot ishtirokchilari eksperimental va nazorat guruhlariga bo'linib, 3-6 oy davomida kuzatildi. Quyida olingan natijalar tahlili keltirilgan.

1. Jismoniy rivojlanish bo'yicha natijalar

Suzish mashg'ulotlari bolaning umumiy jismoniy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Eksperimental guruh bolalarining motorik qobiliyatlari, mushak-skelet tizimi mustahkamligi, yurak-qon tomir tizimi va nafas olish tizimi faoliyatida sezilarli yaxshilanishlar kuzatildi.

2. Stress va tashvish darajasining kamayishi

3. Ijtimoiy rivojlanish bo'yicha natijalar

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, suzish nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar uchun juda samarali reabilitatsiya usuli bo'lib, ularning jismoniy, psixo-emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy natijalar:

1. Jismoniy rivojlanish

2. Psixo-emotsional rivojlanish

3. Ijtimoiy rivojlanish

Ushbu natijalar nogiron bolalar uchun suzish mashg'ulotlarini yanada kengroq joriy etish zaruratini tasdiqlaydi. Shuningdek, suzishning nogiron bolalar reabilitatsiyasidagi rolini oshirish maqsadida maxsus dasturlar ishlab chiqish va jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlashga e'tibor qaratish lozim.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, suzish mashg'ulotlari nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalar uchun samarali reabilitatsiya va jismoniy tarbiya vositasi bo'lib, ularning organizmiga ko'p jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Suzish nafaqat jismoniy rivojlanishni rag'batlantiradi, balki bolalarning psixo-emotsional holatini yaxshilash va ularning jamiyatga moslashuvini osonlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi.

1. Jismoniy rivojlanishga ta'siri

Tadqiqot natijalariga ko'ra, suzish bilan muntazam shug'ullangan bolalarda yurak-qon tomir va nafas olish tizimi ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Mashg'ulot davomida bolalar nafas olishni boshqarishni, suv ostida nafasni ushlab turishni va chuqur nafas olishni o'rgandilar, bu esa ularning o'pka sig'imini oshirdi.

2. Psixo-emotsional rivojlanishga ta'siri

Suzish mashg'ulotlari bolalarning psixologik va emotsional holatiga ham katta foyda keltirdi. Shunday qilib, suzish bolalarning psixologik barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularga o'z hissiyotlarini boshqarishga va xavotirni kamaytirishga yordam beradi.

3. Ijtimoiy rivojlanishga ta'siri

Bundan tashqari, suzish mashg'ulotlari ota-onalar uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ular bolalarining rivojlanish jarayonida ishtirok etish orqali ularning qobiliyatlarini yaxshiroq tushuna boshladilar va ularga ko'proq e'tibor qaratdilar.

4. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, suzish mashg'ulotlari nogironligi bo'lgan bolalar uchun samarali reabilitatsiya va rivojlanish vositasidir. Shu sababli, quyidagi amaliy tavsiyalar berilishi mumkin:

1. Nogiron bolalar uchun maxsus suzish dasturlarini ishlab chiqish – suzish mashg'ulotlarini nogiron bolalar uchun moslashtirish va ularning jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda maxsus metodikalar ishlab chiqish zarur.

2. Suzish bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash – nogiron bolalar bilan ishlash uchun maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan trenerlar va rehabilitatsiya mutaxassislarini tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Suzish havzalari va infratuzilmani moslashtirish – nogiron bolalar uchun moslashtirilgan suzish havzalarini yaratish va ularga mos jihozlar bilan ta'minlash zarur.

4. Ota-onalar va pedagoglarni o'qitish – ota-onalar va tarbiyachilarni suzishning foydasi va uning nogiron bolalar hayotidagi roli haqida xabardor qilish muhimdir.

Umumiy xulosa; Suzish mashg'ulotlari nogiron bolalar uchun jismoniy va ruhiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, suzish:

- Jismoniy rivojlanishni yaxshilaydi – mushaklarning mustahkamlanishiga, motorik qobiliyatlarning oshishiga va yurak-qon tomir tizimining yaxshilanishiga yordam beradi.

- Psixologik holatni yaxshilaydi – stress darajasini kamaytiradi, bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va diqqatni jamlash qobiliyatini yaxshilaydi.

- Ijtimoiy faollikni oshiradi – bolalarni jamiyatga moslashishiga yordam beradi, ularni jamoaviy faoliyatga jalb qiladi va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ushbu natijalar asosida suzish nogironligi bo'lgan bolalar uchun rehabilitatsiya va rivojlanish vositasi sifatida kengroq targ'ib qilinishi kerak. Shu bilan birga, mutaxassislar va ota-onalar bu jarayonda faol ishtirok etishlari lozim.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, suzish nogiron bolalar uchun nafaqat jismoniy mashg'ulot, balki ularning hayot sifatini oshirish uchun muhim omil bo'lishi mumkin. Shu sababli, nogiron bolalar uchun suzish dasturlarini joriy etish va ularning jismoniy tarbiya tizimiga kengroq tatbiq etish muhim vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Атаев Б.Х., Каримов Н.Ю. “Реабилитация детей с ограниченными возможностями через плавание” – Ташкент: Фан, 2020.

2. Назаров А.Т., Рахимов Ш.Ю. “Физиологическое влияние плавания на организм детей с особенностями развития” – Ташкент: Медицина, 2019.

3. Шарипов Д.М. “Основы адаптивного физического воспитания” – Ташкент: Университет, 2021.

4. World Health Organization (WHO). “Physical activity and children with disabilities” – Geneva, 2021.

5. American College of Sports Medicine. “Exercise and Rehabilitation for Children with Disabilities” – New York: Springer, 2020.

6. Бекмуродов Х. “Спортивная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата” – Ташкент: Восток, 2018.

7. Хамидов И.Н. “Плавание как средство физической реабилитации” – Ташкент: Спорт, 2022.

8. UNICEF. “Inclusive Education and Physical Activity for Children with Disabilities” – New York, 2021.

9. Smith L., Johnson P. “Swimming Therapy for Children with Special Needs” – London: Routledge, 2020.

10. Karimov A. “Development of Coordination Abilities in Children with Disabilities Through Swimming” – Journal of Rehabilitation Research, 2023.

INKLYUZIV TA'LIMDA BOLALARNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Mirzayeva Umidaxon Inamovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası
assistent-o'qituvchisi
umidaxonmirzayeva@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233367>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'limda bolalarni Jismoniy rivojlanishi, Shaxsiy –psixologik rivojlanish ko'rsatkichlari, Intellektual (aqliy rivojlanish) omillari hamda inklyuziv ta'limni ahamiyati va tushunchalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: aqliy rivojlanish, jismoniy rivojlanish, tasavvur, ko'rish, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, Shaxsiy –psixologik rivojlanish ko'rsatkichlari, intellektual

Kirish: Mamlakatimizda sog'lom bolalar va imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim tizimida tenglikni ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Buning yorqin natijasini davlatimiz tomonidan yaratib kelinayotgan ta'lim tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan say-harakatlar va qaror va qonunlarda ko'rishimiz mumkin. Konstitutsiyamizda e'tirof etilgandek "Har kim ta'lim olish huquqiga ega.

Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'limda o'qish majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratida bo'ladi. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun Ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va tarbiyani ta'minladilar" deb belgilab qo'yilgan.

Jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlaydi.

Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashi kerak bo'ladi.

Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etilmoqda.

Inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab beriladi.

Inklyuziv ta'limning maqsadi — alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashi kerak bo'ladi.

Maktablar alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatish kerak bo'ladi.

Inklyuziv ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat:

Rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratishi;

jamoatchilik hamda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirishi;

ta'lim jarayonida sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirishi ;

barcha o'quvchilar uchun davlat ta'lim standartlariga muvofiq umumiy o'rta ta'lim dasturlarini o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratilishi;

o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko'nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratishi;

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta'lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya metod va vositalarini qo'llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash kerak.

Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari.

Harakatning asosiy turlarini rivojlantirish:

-sog'ligiga qarab yurish va yugurishning barcha turlarini to'g'ri bajarish, shart-sharoitga muvofiq ulardan foydalanish;

-jismoniy mashqlarni dastlabki holatlarga qaraganda aniq, ko'rsatilgan ritmik, maromda, musiqaga mos, og'zaki aytilganiday bajarish;

-gavdani to'g'ri tutish;

-sog'ligiga qarab sport o'yinlarda (suzish, voleybol, futbol, hokkey, stol tenisi, badminton) ishtirok ettirish.

Tana qismidagi mushakchalarni rivojlantirish:

-qo'l panjasi va barmoqlar harakatchanligini ta'minlash (barmoqlarni yengil siqish, yozish), barmoqlarini o'ynatish (barmoqlarda o'yin ko'rsatish, qo'l baroqlari soyasida tamosha ko'rsatish va h.k.);

-tashqi muhit o'zgarishlariga bardoshlilik kasalliklarga tegishli qarshilik ko'rsatish, ularning nisbatan yengil va qisqa muddatda asoratlarsiz o'tishi(chiniqishi);

-yaxshi ishtaha (ayrim ovqat turlariga salbiy munosabat- larisiz);

-o'zining jismoniy qiyofasi va sog'ligi haqida tasavvurni shakllantirish, sog'lom turmush tarziga erishish (madaniy – gigiyena malakasini rivojlantirish, har kuni ertalabki badantarbiya mashqlarini bajarishga odatlantirish hamda boshqa malakalar ahamiyatini tushunish);

Shaxsiy –psixologik rivojlanish ko'rsatkichlari.

-Tevarak-atrofn tushunish, bilish:

U qayerda yashashini (mamlakat, shahar, qishloq, uy manzili, diqqatga sazovor joylar va boshqalar) bilish;

-zamon va makon haqida tasavvurni shakllantirish va ularni tushuna bilish (bir yil, necha oy, hafta, necha kun, necha soat, chap-o'ng va hokazo);

-o'z oilasining tarixi to'g'risida (oilasi avval qayerda yashagan, buvasi va buvisi nima bilan shug'ullanishgan, ularning hayoti biznikidan nimasi bilan farq qiladi va hokazo), ko'chalar. Tuman, shaharlar, yirik tarixiy voqealar hamda davrlar (Amir Temur davri, Buyuk Ipak yo'lining ahamiyati va boshqalar), o'z mamlakatining ramzlari, bayramlari, o'z xalqi, urf-odatlarini hamda an'analari va boshqalar haqida muayyan tasavvurga ega bo'lish;

-jonli va jonsiz tabiat hodisalarning sabab va oqibatli bog'lanishlari, o'zaro mutanosibligini bilish (nega qor yog'adi, qor nima uchun qo'lda eriydi, qishda o'simliklar nega bargsiz bo'ladi);insonning tabiatga ta'siri haqida tasavvurni shakllantirish, bunday ta'sirning natijalari (tabiatgaqiziqish va muhabbatni shakllantirish, tabiatning holati, unga inson hayotining manbai sifatida ehtiyotkor munosabat va shu kabi oddiy ekologik tushunchalar).

Bolaning ijtimoiy jihatdan rivojlanish darajasi:

-umuminsoniy axloq-odob qoidalarini o'zlashtirish

(Nima yaxshiyu, nima yomon tushunchalarini shakllantirish, mumkin va mumkin emas, xohlayman va burchliman tushuncha-larni ajrata bilish, vaziyat taqozosiga muvofiq axloq-odob doirasidagi muomala va kayfiyatni tanlay bilish);

-o'z tashabbusi bilan, shuningdek, do'stlari tashabbusi bilan tanish va notanish bo'lgan katta yoshdagi kishilar, o'zidankichik yoshdagilar bilan erkin muomala qila olish;

-fe'l-atvorning ijobiy xususiyatlarini qaror toptirish(keng fe'llik, e'tibor, g'amxo'rlik, o'zaro yordam, mehribonlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, narsalarga, inson mehnati mahsullariga ehtiyotkor munosabat, estetik ong asoslarini shakllantirish, go'zallikka, tabiat ajoyibotlariga, adabiy, badiiy, musiqiy asarlarga, amaliy san'at namunalariga va boshqalarga qiziqishni rivojlantirish);

-mustaqillikni rivojlantirish (o'z shaxsiy faoliyatini tashkil etish uchun turli xil vositalarni: o'yin, tamosha ko'rsatish, tasvirlash, qurish-yasash, o'yin faoliyatining turlari jarayonida yuzaga keladigan maummolarni mustaqil hal eta bilish);

-o'zini-o'zi anglashni jinsidan kelib chiqqan holda (o'g'il bola, qiz bola), shakllantirish, o'z imkoniyatlari, qobiliyatini, xatti-harakatini o'zi baholay bilish, katta yoshdagilar, tengdoshlari o'zidan yosh jihatdan kichiklar davrasida o'z o'rnini anglay bilish, boshqa odamni tushunish, uning qiziqishlarini, ehtiyojlarini, istaklarini hurmat qilish, uning oldidagi muammolarini ko'ra bilish o'z xatti- harakatlarini boshqa odam o'rnida turib baholay olish.

Bolaning o'z-o'zini anglashidagi muhim jihat uning o'z qadr-qimmatini his etish, o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirish hisoblanadi. Shu bilan birga maktabgacha yoshdagi bola uchun o'z shaxsiga ortiqcha baho berish tabiiy va qonuniy holdir, bu uning uchun o'ziga xos shaxsiy himoya, o'z kechinmalariga quloq tutish, o'zining hayajonli holatlarini «men xursandman», «men xafa bo'ldim», «menga yaxshi», «men roziman» tushunish, boshqa birovga nisbatan: «yashavor», «zo'r» kabi so'zlarni ishlatish hisoblanadi.

Intellectual (aqliy rivojlanish).

Fikrlashni rivojlantirish(obrazli, mantiqiy, ijodiy,abstrakt):

-atrofdagilar bilan muomala qila bilish, o'ziga qarata aytilgan gapni tushunish, so'zlashishga kirishish, aniq qilib gapirish, savollarga javob qaytarish, boshqalarga savol berish;

-alohida o'yinlarni tashkil qilish, o'yin uchun kerakli materiallar va zarur narsalarni tanlab olish;

-bolalarda «Men o'zim qilaman» degan muayyan qat'iyat- lilik shakllantirish, (ayrim mehnat malakasi, turmush va tabiatdagi tartibning buzilishini payqash, o'yinchoqlarni tuzatish, bog'lab- mahkamlash, idishlarni yuvish, uyda xo'jalik ishlariga qarashish, dasturxonni tuzash, oshxona jihozlaridan foydalana bilish, o'z ust-boshini tuzatish va boshqalar);

-boshlagan ishini oxiriga yetkazishga odatlantirish (ya'ni mehnatning samarasi va foydasini anglab yetish);

-tasviriy faoliyatini rivojlantirish;

-jamoda ishlay bilish, ishni hamkorlikda rejalashtirish, faoliyat mazmunini boyitish;

-musiqaga mos harakatda o'ziga nisbatan ishonchni his etish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, imkoniyati cheklangan shaxslar jamiyatda faol ishtirok etishi va o'z hayotini yaxshilashi uchun maxsus ta'lim va kasbiy tayyorgarlik zarur. Buning uchun davlat tomonidan inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish, moslashtirilgan kasb-hunar yo'nalishlarini kengaytirish va qo'llab-quvvatlash muhimdir. Bu esa imkoniyati cheklangan shaxslarning hayot sifatini oshirishga va jamiyatda to'laqonli ishtirok etishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

[1]. Xusnuddinova, Z. X. (2023). Alohida ehtiyojli boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishda yangi metodikalar va ulardan foydalanishning amaliy asoslari. Ta'lim tizimida yangi metodikalar va ulardan foydalanishning amaliy asoslari.

[2]. F.U.Qodirova, Z.X.Xusnuddinova, B.M.Abdullayev, B.Z.Fozilov, Sh.T.Shermuxammedova, Sh.Z.Matupayeva. Maxsus pedagogika asoslari o'quv qo'llanma. Chirchiq. 2022.

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАРАҚҚИЙОТИ, МУАММО YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

[3]. “Инклюзивное образование: право, принципы, практика” / Авторы-составители: Н.В. Борисова, С.А. Прушинский. Отв. ред.: М. Перфильева. // М.: Владимир, ООО “Транзит-ИКС”, 2009.

TAYANCH – HARAKATI A'ZOLARI FALAJLANGAN BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI.

*Andijon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrasida assistent-o'qituvchisi
Vaziraxon Axmedova Tursunbayevna
ORCID ID 009-003-6218-0270*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233382>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tayanch – harakati a'zolari falajlangan bolalarda nutq rivojlanishining ilmiy-pedagogik asoslari, bola nutqi rivojlanishining psixologik asoslari, dizartriya nutq kamchiligining falajlanish bilan bog'liq xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Nutq, dizartriya, falajlanish, dinamik lokalizatsiya, psixik funksiyalar, markaziy nutq apparati, funksional sistema, talaffuz .

Nutq inson uchun bilish, faollikni rivojlantirish, atrofdagilar kishilar bilan muloqotda bo'lishning asosiy vositasidir. Inson shaxsining kamol topishida nutq juda katta ahamiyatga ega. Bolalarning barcha nutq sistemalarini rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan ishlarda maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalarning lug'at so'z boyligi grammatik tizimi shakllarini ko'proq egallashlarida va so'zlarni to'g'ri talaffuz etishda ahamiyat beriladi.

Atoqli psixolog olim L.S.Vygotskiy ruhiy jarayonlardan biri bo'lgan nutqni shunday ta'riflagan. "Nutq xabar, ijtimoiy aloqa, atrofdagilarga ta'sir funksiyasini bajarish bilan birga inson fikrini shakllantiradigan usullardan biridir".²

Nutqiy nuqson deganda, ma'lum nutq buzilishining nutqiy va nutqsiz alomatlar hamda ularning bog'lanish xarakteri majmui (tarkibi) tushuniladi. Nutqiy nuqson tuzilishida birlamchi, yetakchi buzilish va ikkilamchi nuqsonlar ajratib ko'rsatiladi. Bu buzilishlar bir-birlari bilan sabab-oqibat munosabatida bo'ladi. Nutqiy nuqsonning turlicha tuzilishi birlamchi va ikkilamchi alomatlarining alohida bog'lanishlarida o'z aksini topadi va biror maqsadga qaratilgan logopedik ta'sir etishning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Nutq insonning murakkab oliy psixik funksiyalaridan biridir. Nutq harakatlari murakkab a'zolar sistemasi orqali amalga oshiriladiki, bunda bosh miya faoliyati asosiy rol o'ynaydi.

XX asrning boshlaridayoq nutq funksiyasining miyadagi maxsus "alohida nutq markazlari"ning mavjudligi bilan bog'langan nuqtai nazar keng yoyilgan edi. I. P. Pavlov bu qarashga yangi yo'nalish berdi. U bosh miya qobig'ining nutq funksiyalari lokalizatsiyasi murakkab bo'libgina qolmay, balki o'zgaruvchan xususiyatga ega ekanligini ham isbotlab berdi va uni "dinamik lokalizatsiya" deb atadi. [1]

Zamonaviy neyrofiziologiya nuqtai nazarida nutq buzilishlari tahlili, shuningdek nutq rivojlanishini norma va patologiyada o'rganish, organizm funksional sistemasi shakllanishining umumiy qonuniyatlariga asoslanadi (sistemagenez).

Funksional sistema haqidagi ta'limotni, miyaning turli strukturalarini keng funksional birlashishi sifatida so'ngi natijalari olishi asosida P. K. Anoxin ishlab chiqdi. Bu yangi metodologik nuqtai nazardan nutq rivojlanishini norma va potologiya sharoitida ko'rib chiqish imkoniyati mavjuddir. [3]

Bizning fikrimizcha, bola hayotining birinchi yilida yetakchi faoliyat shakli uni kattalar bilan xissiy ijobiy munosabati hisoblanadi. Bu dastlabki nutqiy muloqotning shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Faqat uning asosida bolada kattalar bilan muloqatga talab shakllanadi, ovoz reaksiyalari ko'rinishida uning dastlabki shart – sharoitlari rivojlanadi, ularning ifodaliligi, sensor funksiyalari, ya'ni kommunikativ bilish kompleksi rivojlanadi. Bu bolaning keyingi psixik rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Faoliyatning bunday turi zaif rivojlanuvchi bolalarda (masalan, kasalxonada uzoq muddat yotishni talab qiladigan kasallik yoki atrofdagilar bilan muloqatning kamligi) nutq rivojlanishining

² Вьготский Л.С Проблемм дефектологии .-Москва: Про 1995 г

dastlabki shart – sharoiti yetarli shakllanmaydi va bunday bola hayotining dastlabki yillarida nutq rivojlanishidan orqada qolishi mumkin. [3]

Kishining nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq a'zolarining harakatlari aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Nutq talaffuzi mexanizmi harakatini boshqarib turuvchi organ nutq apparatidir. Nutq apparati o'zaro chambarchas bog'langan markaziy va pereferik nutq apparatidan iboratdir [2]. Markaziy nutq apparati bosh miyada joylashgan bo'lib, u bosh miya qobig'idan, qobiq osti tugunlaridan o'tkazuvchi yo'llar, uzoqdan (uzunchoq miyada) yadrolar va ovoz, nafas va artikulyatsiya muskullariga boruvchi nervlardan tashkil topadi. Mana shu organlar mexanizmini buzilishi nutq buzilishlarini keltirib chiqaradi. Bolalarda uchraydigan dizartriya – nutq nuqsonida nutq apparati inervatsiyasining organik buzilishi sababli nutqning talaffuz tomondan kamchiliklar kuzatildi.

Dizartriyada nutq a'zolarining (yumshoq tanglay, til, lablar) kam harakatlanish natijasida nutq tovushlari artukulyatsiyasi qiyinlashadi. SHuningdek ovoz, nafas buzilishlari nutqning sur'ati, ritmi va ifodaliligida o'zgarishlar kuzatiladi. [2]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dizartriya nutq nuqsonida miyaning turli joylarida jarohatlanishlar kuzatiladi. Xususan, miya yarimsharining chap va o'ng tomonida, yetti tuxumsimon markazdan o'tuvchi sistemada, asab tugunchalari qobig'ida, uzunchoq miyada kuzatilishi mumkin. Dizartriyaning turlarida nutqiy buzilishlar bilan birgalikda nutqiy bo'lmagan kamchiliklar ham uchraydi. Bu bul'bar va psevdobul'bar dizartriyada umumiy va mayda qul muskullari motorikasining buzilishlari ko'rinishida nomoyon bo'ladi.

Barcha nutq nuqsonlarida nutqning to'liq rivojlanmasligi ikkilamchi nutq kamchiligi sifatida uchraydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. SHomaxmudova R.SH, Tulaganova D "Maktabgacha yoshdagi dizartrik bolalar bilan olib boriladigan korreksion pedagogik ishlar." T-2009
2. Выготский Л.С Мьрпленie i rechь.М.Vlados.2000
3. Jukova O.S "Razvitiya i obucheniya doshkolьnika" Moskva-2006
4. <http://www.tdpu.uz>

ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARDA O'Z-O'ZIGA XIZMAT QILISH MALAKALARINI SHAKILLANTIRISH USULLARI

*Xalqaro Nordik universiteti assistent
o'qituvchisi Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi,
Xalqaro Nordik universiteti Maxsus
pedagogika, defektologiya (logopediya)
yo'nalishi 1-bosqich talabasi Sodiqova Muhayyo*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233396>

Annotatsiya: Mazkur maqolada alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish jarayoni, uning ahamiyati va samarali yondashuvlar bayon etilgan. Shuningdek, ushbu jarayonda uchraydigan asosiy muammolar, jumladan, jismoniy, kognitiv, motivatsion va ijtimoiy to'siqlar tahlil qilinadi. Muammolarni bartaraf etish usullari sifatida individual yondashuv, rag'batlantirish, maxsus metodikalar va oilaviy hamkorlikning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Alohida ehtiyojli bolalar, o'z-o'ziga xizmat qilish, mustaqillikni shakllantirish, jismoniy va kognitiv rivojlanish, reabilitatsiya, motivatsiya va rag'batlantirish, ijtimoiy moslashuv.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning zamirida inson shaxsini har tomonlama ulug'lash, shaxsning erkinligi, huquqlarini ta'minlash, yuz berayotgan o'zgarishlarni o'z hayotida his etishlari uchun salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimi, ijtimoiy-siyosiy sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi insonlarni hayot faoliyatini yaxshilashga, jamiyatda faolliklarini ta'minlashga qaratilmoqda. Davlat rahbarimiz Sh.Mirziyoyev inson qadri tushunchasini quyidagicha izohlaydi: "Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz" [1]. Shu bilan birgalikda bosh qonun Konstitutsiyamizning 50-moddasida, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4860- son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va boshqa bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlarda alohida ehtiyojli bolalar hayot faoliyati va ta'lim tizimiga oid bajariladigan ishlar o'z ifodasini topgan. [2]

Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish ularning mustaqilligini oshirish, ijtimoiy hayotga moslashuvi va o'ziga bo'lgan ishonchini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega jarayondir. Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu muammolar bolaning jismoniy, psixologik va ijtimoiy holatiga bog'liq bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan eng asosiy muammolardan biri jismoniy cheklovlardir. Bunda ayniqsa, motorika muammolari (nozik yoki yirik harakatlarning qiyin bajarilishi) tufayli bolaning kiyinish, tugmalarni qadash yoki qoshiq ushlash kabi harakatlarni bajarishda qiynalishi kuzatiladi. Ko'rish yoki eshitish qobiliyatining cheklanganligi sababli vizual yoki eshitish asosida o'rganish jarayoni qiyinlashadi.

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish jarayonida kognitiv va rivojlanish cheklovlari kabi muammolar ham uchraydi. Diqqat va xotira bilan bog'liq muammolar, bu esa yangi malakalarni o'rganish va eslab qolish jarayonini sustlashtiradi. O'z-o'ziga xizmat qilish tartibini tushunish va ketma-ket bajarishda qiyinchiliklar, aqliy rivojlanish kechikishi yoki intellektual imkoniyatlarning cheklanganligi sababli murakkab topshiriqlarni bajarishga qiynaladilar.

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish jarayonida motivatsiyaning pastligi ham yaqqol namoyon bo'ladi. Ba'zi bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilishga bo'lgan qiziqish past bo'lishi mumkin. Ichki rag'bat yetishmovchiligi yoki mustaqil harakat qilishga ishonchning pastligi, doimiy yordamga o'rganib qolish natijasida mustaqillikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojning sezilmasligi kuzatiladi.

- O'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish jarayonida emotsional va ijtimoiy muammolar sirasiga esa o'ziga ishonchsizlik, qo'rquv yoki tashvish sababli yangi harakatlarni sinab ko'rishga ehtiyoj sezmaslik, jamoaviy muhitda (maktab yoki maxsus markazlarda) o'z-o'ziga xizmat qilishni o'rganishda qiynalish, boshqalar bilan muloqot qilishda muammolar bo'lgani uchun o'qituvchi yoki ota-onaning tushuntirishlarini qabul qilish qiyin bo'lishi.

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirishda ota-onalar va pedagoglarning yetarlicha tayyor emasligi ham asosiy muammolardandir. Ba'zi ota-onalar yoki tarbiyachilar bolani mustaqillikka o'rgatishdan ko'ra, unga yordam berishni afzal ko'rishadi. Malakali mutaxassislarning (logoped, defektolog, terapevt) yetishmovchiligi yoki ularning metodikasi bolaga mos kelmasligi, shu bilan birgalikda uy sharoitida o'z-o'ziga xizmat qilishga mos sharoitning yetishmasligi (masalan, maxsus moslamalar yo'qligi) muammosi ham uchraydi.

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirishda atrof-muhitga bog'liq to'siqlar ham uchraydi. Infratuzilmaning mos kelmasligi (nogironlar aravachasi uchun qulay joylarning yo'qligi, moslashtirilgan gigiyena vositalarining kamligi), maktab yoki bog'chalarda individual yondashuv yo'qligi, jamiyatda nogiron bolalarga nisbatan tushunmovchilik yoki yetarli qo'llab-quvvatlashning yo'qligi ham o'z-o'ziga xizmat malakalarining shakllanmasligiga sabab bo'ladi.

Misol uchun autizimli bolalarda o'z - o'ziga xizmat qilishda yetarlicha muammolar yuzaga keladi. O'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini rivojlanishi autik bolalarda alohida muammo hisoblanadi. Hattoki eng chaqqon bolalar, alohida is'tedod qobiliyatiga ega bo'lganlari ham hayotiy holat va maishiylikka moslashmagan bo'ladi. Ularda ham o'z-o'ziga xizmat qilish sekin shakllanadi hamda sifatli rivojlanmaydi.[3]

Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirishda jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi usullarni qo'llash yaxshi samara beradi:

- O'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini bosqichma-bosqich o'rgatib borish usuli alohida ehtiyojli bolalarga qulay usul hisoblanadi. Bunda har bir yangi malaka kichik bosqichlarga bo'linib o'rgatilishi kerak. Masalan, kiyinishni o'rganish jarayonida avval ko'ylakni kiyish, keyin tugmalarni qaday olish, so'ngra bog'ichlarni bog'lash kabi ketma-ketlikda o'rgatiladi.

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirishda vizual va amaliy yordam ko'rsatish ham juda foyda beradi. Rasmlar, piktogrammalar, video darsliklar yoki harakatlarni bosqichma-bosqich tushuntirib beradigan jadvallar kabi ko'rgazmali vositalardan foydalanish jarayonni yanada samaralashtiradi. Amaliy yordam sifatida ota-ona yoki pedagog bolaning harakatlarini dastlab qo'llab-quvvatlab, keyin esa mustaqil bajarishga o'rgatish lozim.

- O'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini takroriy mashqlar yordamida mustahkamlab boriladi. Malakalarni rivojlantirish uchun muntazam takrorlash va kundalik hayotga joriy etish zarur. Masalan, tish yuvish, qo'l yuvish yoki poyabzal kiyish kabi odatiy kundalik harakatlarni muntazam bajartirib borish lozim.

- Alohida ehtiyojli bolalarni ham hamma bolalar singari ta'lim-tarbiya jarayonida motivatsiya va rag'batlantirish juda muhim. Bolalarni qo'llab-quvvatlash va kichik yutuqlari uchun rag'batlantirish borish, rag'batlantirish maqtov, yulduzchalar berish, sevimli mashg'ulot bilan mukofotlash orqali amalga oshirishi mumkin.

- Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirishda albatta bolalarning shaxsiy xususiyatlarni inobatga olish lozim. Chunki har bir bola o'ziga xos va uning o'rganish tezligi, qobiliyatlari farq qilishi mumkin. Yondashuv moslashuvchan bo'lib, bolaning ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartirilishi lozim.

- O'z-o'ziga xizmat qilishni o'yin usuli orqali o'rgatish usuli ham juda muhimdir. O'yinlar orqali o'rganish bolalar uchun qiziqarli va samarali bo'ladi. Masalan, qo'l yuvish jarayonini "sehrli pufaklar" o'yini orqali o'rgatish mumkin.

- O'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirishni oilaviy qo'llab-quvvatlash muhim. Ota-onalar va yaqinlar bu jarayonda faol ishtirok etishi va bolaga doimiy yordam berishi kerak. Uy sharoitida ham o'z-o'ziga xizmat qilishga sharoit yaratish lozim.

Madaniy-gigiyena malakasini shakllantirish odatlar va ko'nikmalarning shakllanishi kattalar va butun atrof-muhitning bevosita pedagogik ta'siri ostida amalga oshiriladi. Ko'nikma va odatlarning mustahkamligi, moslashuvchanligi bir qator omillarga bog'liq: shartlar, bu ishni o'z vaqtida bajarish, bajarilgan harakatlarga bolaning hissiy munosabati, muayyan harakatlarda bolalarni muntazam ravishda amalga oshirish. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning yangi mas'uliyatlari, yangi narsalar, bolalarning yangi turlarini egallashi kerak bo'lgan yangi mahorat, odatlarning shakllanishiga alohida e'tibor beriladi. Shu bilan birga, bolalar nafaqat o'zlari xohlagan narsani emas, balki zarur bo'lgan narsalarni ham bajarishadi, turli tabiatdagi qiyinchiliklarni yengishadi. Madaniy-gigiyena ko'nikmalari va odatlar odatda maktabgacha yoshda shakllanadi.[4]

Misol uchun aqli zaif bolalarda qaychi hamda taroqni ushlab qoidalar quyidagicha amalga oshiriladi. Qaychini to'g'ri ushlab bilish zarur. Katta barmoq bilan qaychining birinchi uzugini, nomsiz barmoq bilan ikkinchi uzukni, qaychining tutashgan joyiga esa ko'rsatgich barmoq qo'yiladi. Qaychini bunday usulda ushlab bir oz noqulay bo'lib tuyuladi. Lekin ustalar qaychini shu usulda ishlatadi. Bunda qo'limiz uzoq vaqt charchamaydi.[5]

Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini rivojlantirish uzoq davom etadigan jarayon bo'lsa ham, to'g'ri yondashuv va doimiy mashg'ulotlar natijasida ular mustaqil hayotga yaxshiroq tayyorlanadi. Alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat malakalarini shakllantirish ularning mustaqilligini oshirish, ijtimoiy moslashuvini yaxshilash va hayot sifatini oshirish uchun muhim hisoblanadi. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich yondashuv, vizual va amaliy yordam, doimiy mashg'ulotlar hamda rag'batlantirish orqali amalga oshirilishi lozim. Xulosa qilib aytganda, alohida ehtiyojli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat ularning mustaqil hayot kechirishiga, balki ijtimoiy integratsiyasiga ham xizmat qiladi. Shu bois, ota-onalar, pedagoglar va mutaxassislar tomonidan uzluksiz qo'llab-quvvatlash va mos sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz // "Xalq so'zi" gazetasi, 2021 yil 7 noyabr, №238 (8018)

2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4860- son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

<https://lex.uz/uz/docs/-5679836?ONDATE=07.07.2022%2000>

3. M.U.XAMIDOVA. MAXSUS PEDAGOGIKA. (Mutaxassislikka kirish). TOSHKENT-2018. 101-bet.

4. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MADANIY-GIGIYENA MALAKASINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI N.A. Axmedjonova1, V.F. Qo'ldoshova. Ученый XXI века • 2022 • № 3 (84)

5. SARTAROSHLIK TEXNOLOGIYASI. (o'quv uslubiy qo'llanma). Tuzuvchi: 37-sonli alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar maktab texnologiya fani o'qituvchisi Z. Abdujabbarova. TOSHKENT-2023

**KOXLEAR IMPLANTAT BOLALARDA OG'ZAKI NUTQNI IDROK ETISHNI
RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK USULLAR**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası
o'qituvchisi; Mamatisayeva Surayyo
Axmadjon qizi
mamatisayevasurayyo71@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233404>

Annotatsiya; Mazkur maqolada eshitishni tiklashning zamonaviy usuli bo'lgan koxlear implantatsiya operatsiyasi va uning eshituv idrokiga samarali ta'siri, koxlear implantatsiyadan so'ng eshituv rehabilitatsiyasining pedagogik usullari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar; eshituv idroki, o'yin faoliyati, rehabilitatsiya, koxlear implantatsiya

Bola hayoti davomida ijtimoiy tajribani, umuminsoniy va milliy odob axloq normalarini egallab boradi, ta'lim oladi va asta sekin har tomonlama aqliy va jismoniy jihatdan yetilib boradi. Eshitishda nuqsoni bor bo'lgan bolalarda bu jarayon qiyinchilik bilan kechadi, ular kattalarning yordamiga ko'proq bog'liq bo'ladi. Koxlear implantatsiyadan so'ng bolalarning eshitish idrokini va nutqini shakllantirish, o'zgarar nutqini tushunish va so'zlash, muloqot qila bilishga o'rgatish, nutqini me'yorda eshituvchi bola nutqining darajasiga yetkazishdan iborat. Eshitish qobiliyatining buzilishi bo'lgan bolani og'zaki nutq bilan to'liq egallash suhbatdoshning so'zlashuv nutqini ancha erkin tushunish va boshqalar uchun aniq, tushunarli gapirish qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Og'zaki nutqni shakllantirish tinglash eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarining eshitish qobiliyatini doimiy ravishda individual eshitish vositalaridan foydalangan holda rivojlantiradi. Bir qancha Surdopedagog o'qituvchilar E.L. Goncharova, I.V. Koroleva, O.I. Kukushkina, E.V. Mironova, O.S. Ni-Kola, A.I. Sataeva, N.D. Shmatko koxlear implantatsiya jarrohligidan so'ng bolalarni har tomonlama psixologik va pedagogik rehabilitatsiya qilish zarurligini isbotladi.

Koxlear implantatsiya natijasida olingan eshitish qobiliyatidan to'liq foydalanish uchun bolalar operatsiyadan keyingi rehabilitatsiyaga muhtoj. Busiz tabiiy eshitish-nutq xatti- harakatlari ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda koxlear implantatsiya jarrohligidan so'ng maqbul natijaga erishish mumkin emas.

Koxlear implantatsiyadan keyingi rehabilitatsiya kursining asosiy maqsadi bolani og'zaki va og'zaki bo'lmagan ovoz signallarini idrok etish va tushunishga o'rgatish, shuningdek nutqni rivojlantirish uchun yangi eshitish sezgilaridan foydalanishni o'rgatishdir. Operatsiyadan keyingi rehabilitatsiya jarayoni mutaxassislar guruhining ishtirokini o'z ichiga oladi: audiologlar, psixologlar, nutq terapevtlari, surdopedagog va boshqalar. Maktabgacha yoshdagi bolalarni koxlear implantatsiyadan so'ng rehabilitatsiya kursi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat.

- Koxlear implantatsiya uchun nutq protsessorini sozlash.
- Eshitish qobiliyatini va nutqini rivojlantirish.
- Bolaning umumiy rivojlanishi – kognitiv rivojlanishi (xotira, idrok, diqqat)
- Bolaga va uning oilasiga psixologik yordam.
- Nutq protsessoriga ulanish

Koxlear implantatsiya operatsiyasidan 3-4 hafta o'tgach, nutq protsessori implantga va uning dastlabki konfiguratsiyasiga ulanadi. Audiolog, eshitish sezgilarini shakllantirishda maqbul samaraga erishgan holda, nutq protsessorini sozlash bilan shug'ullanadi. Shu daqiqadan boshlab bola tovushlarni eshitishi mumkin, ammo ularni to'g'ri idrok etish va tushunish uchun audio o'qituvchisi bilan uzoq darslar talab qilinadi.

Eshitish qobiliyatini rivojlantirishda zarur bo'lgan amallar:

- shartli harakat reaksiyasini shakllantirish;
- atrof muhitdagi, olamdagi tovushlar bilan tanishtirish;

- tovushlarni taqlid qilishda ularni farqlash;

- bir bo'g'dnli va ko'p bo'g'dnli so'zlarni farqlash;
- odam ovozini boshqa nonutqiy ovozlardan farqlash;
- maishiy tovushlarni tanish;
- ovozlarning turli holatlari (tez-sekinligi, baland-pastligi, uzun-qisqaligi)ni aniqlash;
- alohida so'zlar va gaplarni eshitib farqlash;
- nutqning ritmik intonatsiyasini farqlash.

Quyidagi sxema bo'yicha mashg'ulot olib borishni taklif etamiz:

- Nafas mashqlari
- Ovoz mashqlari
- Lab-til mashqlari
- Eshitish qobiliyatini rivojlantirish
- Barmoqlar gimnastikasi
- Artikulyatsion apparat gimnastikasi
- Tovushlar ustida ishlash
- Nutq materiali bilan ishlash

Koxlear implantli bolalar eshitish qobiliyatini rivojlantiruvchi namunaviy mashqlar

Biologik eshitish yordamida inson nonutqiy, inson ovoziga xos bo'lmagan, ya'ni atrofdagi tovushlarni (qushlarning sayrashi, shamolning *g'uvillashi*, hushtak chalinishi, hayvonlarning ovozlari, mashina signali, yomg'irning shitirlashi, qo'ng'iroqning jiringlashi va hokazo) farqlaydi.

O'yin orqali rivojlantirish

- Biz taklif etayotgan mashqlar o'yin orqali bolalarning eshitish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

- Dastlabki besh o'yinda bola ovoz manbasini aniqlashi, nimaning tovushi yangraganini aytishi lozim.

- Berilgan o'yinlarni amalga oshirishdan oldin, bolalarni tovush-ovoz chiqarayotgan predmetlar (o'yinchoqlar, temir, shisha, yog'och, qog'oz) ularning nomlari, tovushlari bilan tanishtirish lozim.

- Bolalarga o'yin- topshiriqni bajarish shart-sharoitlarini aniq tushuntirib bering. Har safar o'yin oldidan bolakay vazifani to'g'ri tushunib olganiga ishonch hosil qiling.

1. Nimaning ovozi yangradi?

O'qituvchi yoki tarbiyachi turli tovushlar chiqaruvchi uch yoki to'rtta o'yinchoq (baraban, shiqildoq, qo'ng'iroqcha, hushtak va hokazo) larni tanlaydi va

ularning nomi hamda qaysi o'yinchoq qanday tovush chiqarishi bilan bolalarni tanishtiradi. Bola yuqoridagilarni egallaganidan so'ng, o'yinni boshlash mumkin. Bolakay ko'zlarini yumadi. So'ng o'yinchoqlardan biri yangraydi. Bolakay qaysi o'yinchoq jaranglaganini va nomini bilishi kerak

2. Ovozdan tanib ol

Stol ustida shishadan, yog'ochdan, temirdan, qog'ozdan (va boshqalar) yasalgan buyumlar bor. Bolalarni ko'zlarini yumadi. O'qituvchi yoki tarbiyachi predmetlarni navbat bilan qo'lga oladi va turli xil tovushlarni: kalitlarni jaranglatib, kitobni varaqlab, qalamni stolga urib taqillatib, gazetani xishillatib, suvni piyoladan piyolaga quyib shildiratib chiqaradi. Bola ovoz chiqarilgan predmet nomini ko'rmasdan eshitib aytishi lozim.

Koxlear implant operatsiyasidan so'ng bolaning boshlang'ich passiv va faol lug'atini shakllantirish uchun tovush va eshitish his-tuyg'ularini tasvirlash, bolaning qabul qilgan tovushlarining chastota va dinamik oralig'ini baholash zarur. Eshitishni rivojlantirish bosqichlari quyidagilardan iborat.

- Aniqlash - " ovoz bormi yoki ovoz yo'qmi?"; ovoz qachon boshlanadi va qachon tugaydi;

- Tovushlarning individual xususiyatlarini (past baland ovozli, qisqa-uzun) o'zaro taqqoslash bilan farqlash;

- so'zlar, jumlar, fonemalar va uch yoki undan ortiq so'zma-so'z bo'lmagan

tovushlarni, so'zlarni, jummalarni, fonemalarni yopiq tanlov bilan juft tarzda solishtirish;

- ovozlarning quloqqa xos xususiyatlarini takrorlash;

1) Tovushlarni idrok etishni tasvirlash uchun passiv va faol lug'atni shakllantirish uchun bolaga turli xil nutqiy bo'lmagan tovushlar berib ko'riladi.

Boladan quyidagilar so'rab olinadi. Ovozning quyidagi xususiyatlari:

- | | | |
|-------------------|-------|-------------------------|
| 1. Baland, | O'rta | Past |
| 2. Bir xil ovoz | | Turli xil ovoz |
| 3. O'xshash ovoz, | | O'xshash bo'lmagan ovoz |
| 4. Qisqa ovoz | | Uzun ovoz |

2) Koxlear implantli bola tomonidan qabul qilingan tovushlarning chastota va dinamik oralig'ini tekshirish uchun quyidagicha yondashish zarur.

- | | |
|-----|--------------|
| PA, | PA – PA – PA |
| SH, | SH – SH – SH |
| S, | S – S – S |

Vazifa;

1. Tinglang va qancha tovush bo'lganini hisoblang
2. Tinglang va ayting-chi, ovoz bor yoki yo'q.
3. Bolaning boshlang'ich qobiliyatini shakllantirish va tovushlarni baland tovush orqali tanib olish malakalarini shakllantirish

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| A, SH, S _____ | Baland Ovozda |
| A, SH, S _____ | O'rtacha Balandlikdagi Ovozda |
| A, SH, S _____ | Past Ovozda |
| A..... _____ | Pichirlab |

Vazifalar

1. Men aytganimdek, baland ovoz bilan, past ovoz bilan, pichirlagan ovoz bilan takrorlang
2. Qanday ovoz eshitganingizni ko'rsating.
- 4) Bolaning tovush davomiyligi bilan tovushlarni ajratishning dastlabki ko'nikmalarini shakllantirish

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Aaaaaaaaaaaaaa _____ | Uzoq tovush |
| Aaaaa _____ | Qisqa tovush |
| Uuuuuuuuuuuuu _____ | Uzoq tovush |
| Uuuuu _____ | Qisqa tovush |
| SHshshshshshsh _____ | Uzoq tovush |
| Shshsh _____ | Qisqa tovush |
| Sssssssssssssss _____ | Uzoq tovush |
| Ssssss _____ | Qisqa tovush |

Vazifalar:

I. Ovoz bering

2. Qanday ovoz eshitganingizni ko'rsating.
- 5) Bolaning boshlang'ich ko'nikmalarini shakllantirish va noaniq tovushlarni tanib olish va bu tovushlarni tasvirlash uchun passiv va faol lug'atini shakllantirish

1. Qog'ozning shivirlashi
2. Eshikning taqillashi
3. Eshikning qo'ng'irog'i
4. Yo'tal ovozi (sizning, onamning yo'tal ovozi)
5. Jo'mrakdagi suvning ovozi
6. Shamolning ovozi

Vazifa;

Qanday ovozni eshitganingizni o'qing / Ko'rsating. (rasm asosida ko'rsatishi mumkun, bolaning passiv lug'atini rivojlantirish uchun)

Bolada eshitish qobiliyatini rivojlantirish uchun mashg'ulotlar operatsiyadan oldingi bosqichda boshlanishi va operatsiyadan keyin (tikuvlarni olib tashlaganidan bir hafta keyin) nutq protsessori yoqilmaguncha davom etishi muhimdir.

Ushbu bosqichdagi darslarning asosiy maqsadi koxlear implantatsiyaga kirishga tayyorgarlik ko'rish, ya'ni tovushga shartli refleksli motorli javobni ishlab chiqish. Ushbu mashg'ulotlar jarayonida bola ham tizimli ishlarga o'rganadi, u qat'iyatlilik, tinglash qobiliyatini rivojlantiradi.

Koxlear implantatsiyaning nutqiy protsessorini birinchi sozlashdan so'ng, bola faqat juda baland tovushlarni eshitishi mumkin, lekin asta-sekin yangi sezgilarga moslashish, sozlash, o'rganish, tinch tovushlari idrok etish natijasida erishiladi. Bu yerda o'qituvchining kuzatuvi juda muhim, bu bolaning past chastotali va yuqori chastotali tovushlari aniqlash qobiliyatini rivojlanishini baholashi kerak. Xususan, sozlamaning yetarliligi uchun foydali mezon bolaning past chastotali, o'rta chastotali va yuqori chastotali fonemalarni yoki so'zlarni eshitish qobiliyatidir.

Koxlear implantatsiyadan keyin bolalarni pedagogik rehabilitatsiyasi

Ovozni shunchaki kuchaytiradigan odatdagi eshitish vositalaridan farqli o'laroq, koxlear implantatsiya quloqning ishlamaydigan qismlarini chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri eshitish asabiga signal beradi. Shunday qilib, operatsiya vaqtida bemorning ichki qulog'iga elektrod tizimi kiritiladi, bu eshitish asabining saqlanib qolgan tolalarini elektr stimulyatsiyasi orqali tovushli ma'lumotni idrok etishni ta'minlaydi. Ammo, o'z-o'zidan, koxlear implantatsiya nutq protsessorini ulangandan so'ng darhol kar bolalarga ovoz signallarini farqlash va nutqni kommunikativ maqsadlarda ishlatishga imkon bermaydi. Shuning uchun koxlear implantatsiya protsessorini birinchi sozlashdan so'ng, bola eshitish qobiliyatini va nutqni rivojlantirishda pedagogik yordamga muhtoj. Operatsiyadan keyingi pedagogik rehabilitatsiya natijalarini o'rganish natijasida eshitishda nuqson bor bo'lgan bolaning ma'lum yoshga mosligiga qaramay, maktabgacha yoshdagi bolalarda operatsiyadan keyingi pedagogik rehabilitatsiya natijalari bir qator omillarga bog'liq ravishda katta farq qilishi mumkinligi aniqlangan.

Koxlear implantatsiya qilingan barcha yosh bolalarni eshitish qobiliyatining rivojlanish darajasiga qarab uch guruhga bo'lish mumkin.

1. Nutqni o'zlashtirishdan oldingi davrda kar bo'lgan bolalar. Ushbu toifaga uch yoshgacha bo'lgan koxlear implantatsiyali barcha tug'ma kar bo'lgan bolalar kiradi.

2. Ikkinchi guruh eshitish tajribasiga ega va nutqni o'zlashtirish davrida eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalar.

3. shuningdek, erta yoshda protezlangan va ovozli pedagoglar bilan samarali shug'ullangan ba'zi bolalardan iborat.

Bolaning nutqi va eshitishining rivojlanishi bevosita uning psixofizik rivojlanish darajasiga bog'liq. Shuning uchun koxlear implantatsiyadan keyin yosh bolalar bilan og'zaki bo'lmagan funktsiyalarni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish kerak. Koxlear implantatsiyadan keyin bolalarning og'zaki bo'lmagan rivojlanishi ommaviy bolalar bog'chasining yoshi va dasturiy ehtiyojlariga asoslangan bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) motor faoliyati (katta va nozik motorli ko'nikmalar, ob'ektiv faoliyat);

b) dunyoni idrok etish (ob'ektlar va ularning qismlarining xususiyatlari va funktsiyalari haqidagi fikrlar, hodisalar, narsalar va hodisalarning fazoviy va vaqtli munosabatlari haqidagi g'oyalar);

v) diqqat (vizual, eshitish, ixtiyoriy, ixtiyoriy, diqqatning xajm, barqarorlik, taqsimot, o'zgaruvchanlik kabi xususiyatlarini rivojlantirish)

d) xotira

e) xayol

f) tafakkur (vizual-samarali va vizual-figurativ fikrlash, loyihalash, ajralmas qismni yaratish, o'lcham, rang, shakl, miqdor va hokazolar bo'yicha ob'ektlarni saralash va saralash, og'zaki bo'lmagan tasniflash bo'yicha topshiriqlar, syujet rasmlari seriyasini tuzish bo'yicha

topshiriqlardan foydalangan holda vizual- samarali va vizual-obrazli fikrlash) va boshqalar)

g) hissiy-ixtiyoriy soha (narsalarni oxirigacha etkazish, qiyinchiliklarni engish, o'z xohishlarini to'xtatish va boshqalarning manfaati bilan hisoblash qobiliyatini shakllantirish, bolani o'qitish jarayonida zarur bo'lgan narsa).

Koxlear implantatsiyadan keyingi asosiy reabilitatsiya jarayoni uyda ota- onalar va qarindoshlar tomonidan ta'minlanadi. Bolaning muvaffaqiyatli reabilitatsiyasini ta'minlaydigan asosiy shartlardan biri bu reabilitatsiyaning barcha bosqichlarida bola va uning oilasini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashning individual dasturini ishlab chiqishdir.

Bugungi kunga qadar koxlear implantatsiya yuqori eshitish qobiliyati va to'liq karlikli bolalarni reabilitatsiya qilishning eng samarali vositasidir. Koxlear implantatsiyadan keyingi reabilitatsiya kursining natijasi o'laroq, bolalar eshitish qobiliyatining jamiyatga integratsiyalashuv jarayonini muvaffaqiyatli tugatib, bolalar bog'chasiga borib, umumta'lim maktabida o'qishlari mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki tug'ma karlik va nutqni o'rganish davrida eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalar (1-5 yosh), erta yoshida operatsiya qilish koxlear implantatsiyadan so'ng eshitish-nutqni tiklash nuqtai nazaridan eng istiqbolli guruhlardan biridir. Kichik yoshdagi bolalarni reabilitatsiya qilish 3-5 yil davom etadi va ko'p bolalar uchun uning yakuniy maqsadi ommaviy maktabga tayyorgarlik sifatida qaralishi mumkin. Buning uchun koxlear implantatsiya markazi mutaxassislarining, ushbu sohadagi mutaxassislarning va bolaning qarindoshlarining birgalikdagi harakatlari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Koroleva I.V. Kar bolalar va kattalami koxlear implantatsiya qilish (elektrod eshitish protezlari). - SPb.: KARO, 2008
2. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o'rnatilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy reabilitatsiyasi- Toshkent:
3. Kuzmicheva E.P., Yaxnina S.Z. Kar bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish. - M., 2003 yil.
4. Koroleva I.V. Koxlearnaya implantatsiya gluxix detey i vzroslibix (elektrodoynoye protezirovaniye sluxa) SPb.: KARO, 2009.. (15-19b).
5. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o'matilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy reabilitatsiyasi- Toshkent: AktivPrint, 2020.
7. Kuzmicheva E.P. Metodika razvitiya sluxovogo vospriyatiya gluxix uchashixsya. M.: "Prosvesheniye", 1991 g.
8. Nazarova L.P. Metodika sluxovoy raboti v shkole slabosl bunashix. -M.: «Prosvesheniye», 1981
9. Kukushkina O.I., Goncharova E.L. Koxlear implantatsiyali bolalarning dinamik tasnifi - ovozni o'qitish uchun yangi vosita // Defektologiya. - 2014. - № 2. - S. 2935.
10. Kukushkina O.I. Goncharova E.P. Koxlear implantatsiyadan keyin psixologik va pedagogik yordam. Bolaning yangi imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish: monografiya. - M.: Poligrafiya xizmati, 2014 - 192 p.
11. R.Sh. Shomaxmudova "Maxsus va inklyuziv ta'lim" uslubiy qo'llanma.
12. Maxsus psixologiya Z.N. Mamarajabova, L.R. Mo'minova, M.U. Xamidova, Sh.M. Amirsaidova, D.B. Yakubjonova, Z.M. Djalolova, N.Z. Abidova, O'zbekiston Toshkent - 2013

**INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ESHITISHIDA KAMCHILIGI BO'LGAN
O'QUVCHILARNI O'QITISH USLUBIYATI.**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti maxsus pedagogika
kafedrasi stajyor o'qituvchisi Qodirova Mahzuna
Shamshidin qizi
Mahzunagodirova74@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233452>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limga qabul qilinuvchi eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalar toifalari, oddiy maktabda bu toifa o'quvchilarni o'qitish uslublari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar : inklyuziv ta'lim, zaif eshituvchi bola, koxlear implant, nutq, eshitish, bilish jarayonlari, eshitish idroki.

Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limini yanada takomillashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Qarorda inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va ijtimoiy rivojlantirishga yo'naltirilgan

texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish hamda inklyuziv sharoitlarda ta'lim oluvchilar uchun psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini tashkil qilish vazifalari yuklatilgan.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi ham bu boradagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Xususan, Qonunning 20-moddasida: "Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan" – deb keltirib o'tilgan .

Inklyuziv ta'lim-imkoniyati cheklangan bolalarni maktablarda sog'lom tengdoshlari bilan birga ta'lim olishi alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlagan holda beriladigan ta'lim shakli hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limga jalb qilinuvchi eshitishida kamchiligi bo'lgan o'quvchilar ikki toifaga bo'linadi:

- birinchi toifasi koxlear implant qo'yilgan;

- ikkinchi toifalilar esa eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar. Eshitish apparatini taqib eshitish tajribasi va elementar talaffuz hamda og'zaki so'zlashish tajribasi mavjud. Ba'zilarida nutqi 30-40% gacha shakllangan holatda bo'ladi. Dastlab o'quvchilarda eshitish va nutq tajribasi minimal darajada bo'ladi. Darsdan keyin eshitish trinojyori orqali mashg'ulotlar olib borilganda, dastlabki yarim yillikdan keyin bu o'quvchilarda nutqni egallashi jadallashadi. Bunda albatta oilaning o'rni juda katta bo'lib uyda bola doimiy nutqiy muhitda bo'lib turishi, darsda o'tilganlarni mustahkamlab borishi, eshitish qobiliyatini rivojlantirish mashqlarini bajarishi talab qilinadi. Korreksiyalovchi mashg'ulot (Eshitishda muammosi bo'lgan o'quvchilar bilan olib boriladigan korreksion mashg'ulotlar misolida) har kuni 20 minutdan maxsus pedagog tomonidan olib boriladi va ikki qismdan iborat bo'ladi. Korreksiyalovchi mashg'ulot surdopedagog tomonidan olib boriladi. Mashg'ulotning birinchi qismi eshitishga o'rgatish hamda eshitish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Ikkinchi qismi talaffuz va og'zaki so'zlashuv nutqni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Bunda uy vazifasiga berilgan nutq materiallari, keyingi dars uchun yangi mavzu materialining hammasi eshitib qabul qilish, taqlid qilib aytish yo'li bilan olib boriladi. Maxsus o'qituvchi har kuni o'tilgan mavzuni mustahkamlaydi, uy vazifasini bajartiradi, keyingi darsda takrorlash va mustahkamlash bo'yicha savol va topshiriqlarni bola bilan tayyorlaydi. Keyin

barcha fanlar bo'yicha keyingi darsda o'tiladigan mavzuni bir kun oldin o'quvchi bilan yakka tartibda ishlab chiqadi va keyingi darsda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Agar inklyuziv sinfga eshitishda muammosi bo'lgan eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bola hamda koxlear implantatsiyasi bo'lsa uni nutqini tekshirishda talaffuz mashg'ulotlarining rejasi o'tkazilgan maxsus tekshirish natijalari asosida tuziladi. Tekshirish jarayoni esa, har bir o'quvchining psixofizik va nutqiy eshituv holatining o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Nutqiy nafasini esa nafas mashqlari orqali to'g'rilanadi. Maxsus o'qituvchi o'quvchilarga nutqiy nafasdan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi, davomiy (uzun) nafasni bosqichma-bosqich, asta sekin sifat jihatdan o'sish asosida shakllantiradi. Ovoz ustida esa: - nutqiy materialni me'yordagi balandlik, kuch va tembrdagi ovoz bilan o'qituvchi yordamida yoki mustaqil talaffuz qilishga; - eshitish orqali ovoz o'zgarishini farqlash va ovoz kuchiga moslashgan holda talaffuz orqali takrorlash: sekin-asta kuchayish: “past-balandroq-baland”, ovoz kuchsizlanishi: “baland-pastroq-past”; - ovoznining tabiiy diapazonini farqlash: odatiy ohang, o'rta darajadan ko'tarish, baland va o'rta darajadagi ovozdan pasaytirish; - ovoz kuchini o'zgartirish: me'yoriy (odatiy)-baland-past; - shivirlash orqali nutqiy materialni talaffuz qilish (o'qituvchining talabi asosida, suhbatdosh o'rtasidagi masofa, xonaning kengligi, vaziyat taqozosi bilan sokinlikka rioya qilish). Nutqning ritmik-ohangini his etish va farqlashga o'rgatishda gap bo'laklari bo'yicha nutqiy birliklarni farqlash va talaffuz qilish: urg'uni his qilish, farqlash, xabar, so'roq, xis-hayajonni yetkazish (o'qituvchi yordamida yoki mustaqil)dan foydalaniladi. Talaffuzni shakllantirish mashg'ulotlari har bir o'quvchi uchun alohida nutqiy tekshirish natijalari asosida tuziladi. 1-sinflarda asosiy fonemalar asosida “Tovush qo'yish” mavzulari rejalashtiriladi. 2-sinfdan 2- konsentr tovushlari qo'yiladi. 1- konsentr ustida yana “Qo'yish” ishlari davom etadi. 3-sinfdan boshlab, o'quvchilarning nutqiy rivojlanish holatiga ko'ra mavzular rejalashtiriladi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida an'anaviy va innovatsion vizual vositalardan foydalanish o'quvchining eshitish qobiliyatini, aqliy va nutq faoliyatini faollashtiradi, umuman kognitiv faolligini oshirishga yordam beradi, tengdoshlari bilan muloqot qilish uchun motivatsiyani shakllantiradi, shuningdek o'quvchilar jamoasida hamkorlikni tashkil etish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Vizual usullar (tabiiy ob'ektlar va ularning modellari, plakatlari, jadvallar, diagrammalar, rasmlar va boshqalar), asboblarni, eksperimentlarni, kino va videofilmlarni, kompyuter taqdimotlarini va boshqalarni namoyish qilishni o'z ichiga oladi. Vizual usullardan foydalanish o'qituvchidan eshitish kamchiligi bo'lgan maktab o'quvchilarining bilish jarayonlarining xususiyatlarini hisobga olishni va mavjud sxemalar, jadvallar, hayotga yaqin, haqiqiy tasvirlardan foydalanishni talab qiladi, Vizual usullardan foydalanish majburiy nutqni qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Amaliy o'qitish usullari (mashqlar usuli, drammatizatsiya, nazariy va amaliy ishlar, o'yinlar va boshqalar) eshitish kamchiligi bo'lgan bolalarni bilish jarayonlarini rivojlantirish, ob'ektiv va universal kompetentsiyalarni shakllantirish uchun o'qitish jarayonida keng qo'llaniladi. Odatda, amaliy, vizual va og'zaki usullar murakkab sharoitda qo'llaniladi, bu eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalarda dunyo haqidagi tushunchalarning senso-motor asosini shakllantirishga ma'lumotni to'liq idrok etish va tushunish, uni saqlash va qayta ishlashga imkon beradi. Amaliy usullardan foydalanish eshitishda kamchiligi bo'lgan maktab o'quvchilarining xususiyatlarini (og'zaki ko'rsatmalarni tushunishning o'ziga xos xususiyatlari, vizual fikrlash shakllarining ustunligi va boshqalar) hisobga olishni talab qiladi. Eng keng tarqalgan amaliy usul — mashq qilish-uni o'zlashtirish yoki uni amalga oshirish sifatini oshirish uchun harakatni tizimli va takroriy bajarish. Mashq qilish eshitishda kamchiligi bo'lgan o'quvchi darsga e'tibor qaratishni o'rganadi; o'qituvchi dastlab bolaga algoritmik ko'rsatmalarni taklif qiladi, uning harakatini boshlashga e'tiborini qaratadi va ko'rsatmalarni aniq idrok etishga, harakatlarni tahlil qilishga, faoliyat natijalarini umumlashtirishga va olingan tajribani so'zda mustahkamlashga undaydi. Bundan tashqari, bolaga o'qituvchi yoki sinfdoshi bilan birgalikda o'qish va topshiriqni bajarish kabi ish turlari taklif etiladi; o'qituvchi yoki o'rtoq bilan tushuntirish va mashq qilish uchun topshiriqni bajarish namunasini ko'rsatish; bolaning topshirig'ini mustaqil ravishda o'qish va uni amalga

oshirish jarayonida o'z harakatlarini batafsil tushuntirish (sharhlash), avval o'qituvchi bilan, keyin esa o'rtoq bilan yoki guruhda bola ko'rsatmalarni tushunishni boshlaganda va mashqlarni mustaqil ravishda bajarganda, o'zaro ta'lim jarayonida faol bo'lganda bolada har tomonlama rivojlanish kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda ,eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil etish shakllari inkluziv ta'lim sharoitida muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Maktabda mavjud bo'lgan an'anaviy sinf tizimi sharoitida guruh, kichik guruh (jamoalar), juftlikda ishlash va individual ishlash kabi ish shakllaridan keng foydalanish kerak. Koxlear implantli yoki zaif eshituvchi bolaning sinfning jamoaviy mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun yaxshi imkoniyatlar darslarni nostandart shaklda o'tkazishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida” 638-son qarori
- 3.Inklyuziv sinfdagi maxsus o'qituvchining alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash metodikasi nomli metodik qo'llanma. S.Mo'minov Sh.Axmedova G.Alimova
4. Kuzmicheva E.P. Metodika razvitiya sluxovogo vospriyatiya gluxix uchashixsya. M.: “Prosvesheniye”, 1991 g.
5. Nazarova L.P. Metodika sluxovoy raboti v shkole slabosl bunashix. -M.: «Prosvesheniye», 1981

**UY TA'LIMIGA JALB ETILGAN BOLALARNING IJTIMOIIY
KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH**

*Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Qodirova Nargiza Rahmatillo qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233460>

Annotasiya. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarning uyda yakka tartibda ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ta'minlash hamda ularning ta'lim olishlari uchun zarur sharoit yaratish, ularning ijtimoiy rivojlanish istiqbollari, o'zini namoyon qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularni mustaqil ravishda yengishini ta'minlash, o'z-o'zini anglash va ijtimoiylashuvni rag'batlantiradigan tegishli vaziyatlarni yaratish, ijtimoiy moslashuvini shakllantirish uchun ijtimoiy-pedagogik yordam ko'rsatish kabilar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: uy ta'limi, ta'lim olish, ijtimoiy moslashuv, ijtimoiy-pedagogik yordam, shaxsiy xususiyatlar, qo'llab-quvvatlash.

Respublikamiz xalq ta'limi tizimida imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berishning uyda yakka tartibdagi ta'lim shakli mavjud. Uyda yakka tartibda ta'lim olish jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, uzoq vaqt davolanishga muhtoj va tibbiy xulosasiga ko'ra doimiy yoki vaqtincha maktabga qatnay olmaydigan bolalar uchun tashkil etiladi. Sog'liqning buzilishi bolalarning shaxsiyatida o'z izini qoldiradi: birinchi navbatda, sog'lig'ining cheklanganligi kasbiy o'zini o'zi belgilashga va mehnat faoliyatini amalga oshirishga ta'sir qiladi. Patologiyaning mavjudligini bilish o'z qobiliyatlarini, intilishlar darajasini, tashabbusning yetishmasligi va bunday bolalarning mustaqilligini yetarli darajada baholamaslikka olib keladi. Hissiy sohaning rivojlanishida buzilish mavjud bo'lib, bu ijtimoiy moslashuv, ta'lim olish va kasbiy faoliyatga qiziqishning yetishmasligida namoyon bo'ladi.

Imkoniyati cheklangan bolalarni uyda o'qitish ularning ijtimoiylashuviga ta'sir qiladi. Oilalar va bolalar uchun ijtimoiy xizmat ko'rsatish muassasalari mutaxassislaridan ijtimoiy hamda pedagogik yordam talab qiladi. Bunday qo'llab-quvvatlash bolalar haqida bilish, ularning ijtimoiy rivojlanish istiqbollari, o'zini namoyon qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarni bashorat qilish va ularni mustaqil ravishda yengishini ta'minlash, o'z-o'zini anglash va ijtimoiylashuvni rag'batlantiradigan tegishli vaziyatlarni yaratishning maqsadga muvofiq jarayonidir. Uyda ta'lim olayotgan bolalarning ijtimoiy moslashuvini shakllantirishni ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslanadi. Ushbu yondashuvning mohiyati bolalarning ijtimoiy o'ziga xosligini, ularning sotsializatsiya ehtiyojlarini, ta'lim va tarbiya muhitini, shuningdek, jamiyatga integratsiyalashuv istiqbollari to'liq hisobga olishdan iborat.

Bosh miyaning organik jarohatlanishi natijasida bilish faoliyatining turg'un rivojlanmay qolishi aqli zaiflikning asosiy belgisi hisoblanadi. Bu buzilish birinchi o'rinda voqelikni aks ettirishga sezgi va idrokka taalluqli. Nerv sistemasi buzilgan bolalarda bu psixik funksiyalar, sekin va bir qator xususiyat hamda kamchiliklar bilan shakllanadi. Bu xususiyatlar o'qish jarayonida aniq namoyon bo'ladi: bilib olish suratini sekinligi, grafikasi o'xshash harflarni, raqamlarni, predmetlarni, talaffuzi o'xshash tovush va so'zlarni aralashtirib yuborish bularga misol bo'la oladi [10; 319-325-b].

Ota-onalar zarur imkoniyatlarni yaratib, tegishli soha mutaxassislari bilan birgalikda hamkor bo'lib ishlarni amalga oshirish, bolaning imkoniyatlariga loyiq turli faoliyatlarga jalb etish, uning psixologik-fiziologik, jismoniy va aqliy rivojlanishiga munosib hissa qo'shish bilan korreksiyalash ishlarini samarali amalga oshirish uchun eng muhim zaminni vujudga keltiradi. Bu o'rinda, shifokor-pedagog-psixolog va ota-ona hamkorligi ilmiy asosda, barcha psixologik-fiziologik jarayonlarni to'g'ri hisobga olib tashkil etilsa, yuqori natijalarga erishish kafolatlanadi.

Uyda yakka tartibdagi ta'limda pedagogik ishlar o'quvchi hayotining ijtimoiy, hissiy, kognitiv sohalariga hamda o'z-o'zini anglashiga qaratilishi zarur. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun uyda ta'limning integratsiyalashgan tizimini amalga oshirishda butun ta'lim davrida bolaning rivojlanishi uchun psixologik, tibbiy va pedagogik yordam doimiy kerak [9; 36-b].

Dars mashg'ulotlarning davom etishi bajariladigan faoliyatlarning murakkablik darajasiga, o'quvchining shu darsni o'zlashtirish vaqtidagi sog'lig'i va psixik holati hamda jismoniy imkoniyatlariga bog'liq. Ushbu jarayon o'rganilayotgan mavzuning murakkablik darajasiga qarab 5-10 daqiqadan 20-25 daqiqagacha o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Imkoniyati cheklangan uyda yakka tartibdagi ta'limga jalb etilgan o'quvchilarning aksariyatida tez toliqish, diqqatining tarqoqligi, turli xil salbiy xatti-harakatlar paydo bo'ladi. Bunday holatlarni oldini olish va bartaraf etish, shuningdek, psixonevrologik rivojlanishda kamchiligi bo'lgan o'quvchilarning foydali ish ko'ffitsyenti darajasini oshirish o'z vaqtida dam olish daqiqasini o'tkazish va turli faoliyat turlarini almashtirish orqali amalga oshiriladi. Dam olish daqiqasi butunlay o'quvchining holatiga bog'liqdir. Agar kerak bo'lsa, dars davomida istalgan vaqtda dam olish daqiqasi tashkil etilishi mumkin. Dars va mashg'ulotlar davomida foydali ish ko'ffitsyentini maqbul darajasini saqlab qolish uchun o'quvchilar miya katta yarimsharlarining funksional holatini tezroq tiklashga qaratilgan turli tadbirlardan foydalanishlari; ta'limga qiziqishni faollashtirish, oshirish maqsadida tuzatuvchi o'yinlar va mashqlar ko'ngilochar tomoshalardan foydalanishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi [10; 319-325-b].

O'qituvchilarning faoliyatida og'zaki nutqdan tashqari boshqa aloqa vositalariga ega bo'lishi ham alohida ahamiyatga egadir. Bunday aloqalarga jismoniy va vizual aloqalar – o'quvchining boshini silash, qo'llarini ushlash, yelkalarini quchoqlash kiradi. O'qituvchilar bunday harakatlarni yurakdan chiqarib bajarsa o'quvchilar ularni juda aziz inson deb qabul qiladilar [9; 41-b].

Muloqot va hamkorlik uyda yakka tartibdagi ta'lim jarayonida yo'naltiruvchi hamda rag'batlantiruvchi omil sifatida qaraladi. Darslarni olib borishda ijobiy munosabatni shakllantirish uchun o'quvchining dunyosiga yo'l topa bilish, quvonch-u qayg'usiga sherik bo'lish, ishonchini oqlay bilish lozim. O.N.Maikina quyidagicha ta'kidlagan edi: "Siz har doim o'zingizning xatti-harakatlaringizni eslab qolishingiz kerak, chunki o'quvchi uchun o'qituvchi nafaqat do'st, maslahatchi, balki adolatning tirik timsoli" [9; 42-b].

Uydagi ta'lim bolalarning bilim olish huquqlarini ta'minlash va ularning ta'lim olishi uchun kerakli shart-sharoitlarni yo'lga qo'yish maqsadini ko'zda tutadi. O'quvchilar dunyoqarashi va tasavvurini shakllantirish, fanlar bo'yicha bilim, hayotiy ko'nikma hamda malakalarni singdirish, axloqiy-ma'naviy jihatdan tarbiyalash, mehnatga tayyorlash kabi vazifalarni bajaradi. Aqliy, jismoniy va psixik rivojlanishi muammoli bolalar ta'limning qay bir shakli, turiga jalb qilinmasin, ularga mos yondashuvlarni tanlash o'ziga xos murakkab, shuningdek, kompleks chora-tadbirlarni taqazo qiluvchi jarayon hisoblanadi. Bunday chora-tadbirlarni samarali yo'lga qo'yish uchun pedagog o'zi ta'lim berayotgan o'quvchining shaxsiy, tibbiy, psixologik hamda pedagogik o'ziga xosliklari borasida ma'lumotlarni bilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4860 son qarori// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2021-yil 12-oktabr, 638-son.
2. Рыжова, Ольга Семеновна. Социально-педагогическое проектирование надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: дис... кандидат педагогических наук. – Ростов-на-дону. 2003. 241 с.
3. Попова, Людмила Григорьевна. Социально-педагогическое сопровождения формирования социальной адаптивности подростков, обучающихся на дому, в условиях учреждения социального обслуживания семьи и детей: дис... кандидат педагогических наук. Москва. 2009. 246 с.

4. Кевля Ф.И. Психолого-педагогический консилиум как средство прогнозирования личностного развития ребёнка // Вестник психо социальной и коррекционно-реабилитационной работы. 1996. - №3. – С. 50-58.

5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М., 2001. – 102 с.

6. Mirzaev, O. (2022). THE ROLE OF ETHICS AND AESTHETICS IN THE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL RELATIONS BETWEEN INDIVIDUALS. Science and innovation, 1(B6), 125-130.

7. Nargiza, Q. (2022). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKIOTLARIDA LOGOPED ISHINING OLIV BORILISHI. PEDAGOGS jurnali, 22(2), 52-54.

8. Жўрахўжаев, М. Х. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАР УЙДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАЪЛИМДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 295-298.

9. Jo‘raxo‘jayev M.X., Imkoniyati cheklangan bolalarning uyda yakka tartibdagi ta’limi samaradorligini oshirish mexanizmlari: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Jizzax – 2023. – 36-bet.

10. Jo‘raxo‘jayev M.X. Uyda yakka tartibdagi ta’lim o‘qituvchisining portreti/ “Tilni o‘qitish va o‘rganishda XXI asr ko‘nikmalari” III xalqaro anjuman materiallari. – Jizzax, 2022. – B. 319-325.

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi,
Farg'ona davlat universiteti talabasi
Saxobiddinova Nilufarxon Mo'ydinjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233474>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitish nuqsonlari kelib chiqqish sabablari, eshitish nuqsonlari darajalari va hozirgi kunda kar va zaif eshituvchi bolalarning ta'lim muassasalarida taxsil olishlari haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Analizator, fonematik eshituv, grammatik va leksik komponentlar, karlar, zaif eshituvchilar, ginetik faktorlar, korreksion -pedagogik jarayon, korreksion-kommunikativ tamoyil, korreksion- komponentsiya.

Nutq – murakkab ruhiy faoliyatdir. U ruhiy jarayonlarning tarkib topishiga va bolaning umuman barkamol bo'lib o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Nutq eshituv organlari vositasi bilan idrok etishga asoslangan bo'lib, atrofdagilarga taqlid etish yo'li bilan rivojlanib boradi. Og'zaki nutqning shakllanishida eshituv analizatori, nutqni harakat ga keltiruvchi analizator ishtirok etadi. Nutqni harakatga keltiruvchi analizator eshituv analizatori bilan mahkam bog'langan holda ishlaydi, eshituv analizatorining rivojlanish darajasi esa ko'p jihat dan talaffuzga bog'liq. Bola nutqi ning o'sib borishi tovushlar talaffuzi, fiziologik va fonematik eshitishning kamol topib borish darajasi bilangina xarakterlanib qolmay, balki eng muhimi – o'z nutqi va atrofdagilar nutqidagi so'zlarning tuzilishini, tovush tarkibini farqlay olish qobiliyati bilan ham xarakterlanadi. So'z tarkibini anglab ol ishdan iborat bu qobiliyat grammatik va leksik komponentlarning rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega.

Ikkala signal sistemasi, shuningdek, idrok bilan so'zning o'zaro aloqada bo'lishi aqliy rivojlanishning asosini tashkil etadi. Defektologlarning (T. A. Vlasova, R. M. Boskis, D. V. Neyman va boshqalarning) bergan ma'lumotlariga ko'ra, eshitishda nuqsonlari bor bolalarning rivojlanish darajasi shu nuqsonning bola hayotining qaysi davrida paydo bo'lganligiga va og'ir-yengilligiga bog'liq. Surdopedagogikada eshitishda nuqsonlari bor bolalar kar, zaif eshituvchi, keyinchalik zaif eshituvchi bo'lib qolgan bolalar guruhiga bo'lib o'rganiladi. Tug'ma hali tili chiqmagan go'daklik davrida ikkala quloqning mutlaqo eshitmasligi kar soqovlikka olib keladi. Eshitish qobiliyatining qisman buzilishi natijasida nutqiy nuqsonga uchragan bolalar zaif eshituvchi bo'lar guruhi ga kiritiladi. Nutqi rivojlanib, shakllanib olgandan so'ng yaxshi eshitmaydigan bo'lib qolgan bolalar keyinchalik zaif eshituvchi bo'lib qolganlar guruhiga kiradi. Bu nuqson nutq tarkib topganidan so'ng vujudga kelsa ham, quloqdagi nuqson tufayli eshitishda xos kamchiliklar bo'laveradi.

Turg'un eshitish nuqsonlari kelib chiqish sabablariga ko'ra tug'ma va orttirilgan bo'lishi mumkin. Kar bolalarning 25–30 foizida eshitish nuqsonlari tug'ma bo'ladi. sabab: onaning homiladorlik davrida turli kasalliklar, masalan, gripp bilan kasallanishi, ota-onalarning ichkilik ichib turishi, onaning homiladorlik davrida bilar-bilmas dori-darmonlarni iste'mol qilishi (ayniqsa, streptomitsin, xinin singari dorilarni), homilaning shikastlanishi; irsiyat, genetik faktorlar (quloq tuzilishidagi patologik o'zgarishlar bo'lishi, masalan, eshitish yo'li atreziiyasi – bituvi). Eshitishdagi orttirilgan nuqsonlar quloq yoki eshitish analizatorining tuzilishidagi kamchiliklardan kelib chiqishi mumkin. Bunga oliy asab markazi, o'tkazuvchi yo'llar yoki quloqning o'zidagi o'zgarishlar sabab bo'ladi. Bolaning ilk yoshida otit, parotit (tepki), meningit, meningoensefalit, qizamiq, qizilcha, gripp kasalliklari bilan kasallanishi ba'zi hollarda kar-soqovlik yoki turli darajalardagi zaif eshitishga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda ekologiya masalalarning keng o'rganilishi eshitish nuqsonlarining oldini olishda ham katta ahamiyatga ega. Eshitish analizatoriga turli zaharli kimyoviy dorilar juda kuchli

ta'sir etib, ayniqsa analizatorning o'tkazuvchi asab tolalarini ishdan chiqaradi, natijada bola yaxshi eshita olmaydigan bo'lib qoladi. Eshitish nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar alohida yordamga muhtoj bolalar kategoriyasiga kiradi, chunki bu nuqson bolaning umuman rivojlanib, kamol topib borishiga, dastur materiallarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Eshitish nuqsonlari bor bolalar maxsus sharoitda, maxsus usullar bilan o'qitilishi va tarbiyalanishi kerak. Eshitish nuqsonlarining yengil darajalari ham bolaning har tomonlama rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi, bog'cha va maktab dasturlarini o'zlashtirishda bir qator o'ziga xos qiyinchiliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Kichik yoshdagi bolalarning eshitish qobiliyati nutqi rivojlangandan so'ng, masalan, ikki yoshida yo'qolganida ham karlik natijasida bola atrofdagilar nutqini eshitmaydi va hattoki, bilganlarini ham asta-sekin unutadi, boladagi karlik bilan soqovlik qo'shilib u kar-soqov bo'lib qoladi. Bolaga o'z vaqtida maxsus yordam ko'rsatilmasa, unda aqliy zaiflik belgilari ham paydo bo'ladi. Biroq nuqsonning o'rnini to'ldirib, boshqaruvchi jarayonlarni faollashtiruvchi maxsus, korreksion rostlaydigan sharoit boladagi nuqsonlarni bartaraf etib, ularning ham nutqiy rivojlanishini, ham umumiy, aqliy rivojlanishini ta'minlaydi. Zaif eshituvchi bolalar uchun maxsus tashkil etilgan maktabgacha tarbiya muassasasi hamda maktab-internatda barcha zarur shart-sharoitlar mavjud.

Maxsus muassasalardagi tarbiyachi va o'qituvchilar bunday bolalarning tegishli ta'lim-tarbiya olishlariga yordam berishlari kerak. Yuqorida qayd etilganidek, surdopedagogikada eshitish qobiliyati zaif bolalarga kar-soqov, tug'ma hamda keyinchalik zaif eshituvchi bo'lib qolgan bolalar kiradi.

Zaif eshituvchi bolalar o'z navbatida eshitish qobiliyatining nechog'liq buzilganiga qarab yengil, o'rta va og'ir darajali kamchiligi bor bolalarga bo'linadi. Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz bilan gapirilgan nutqni 6–8 m masofadan ovoz chiqarmay, shivirlab gapirilgan gapni quloq suprasidan 3–6 m masofada eshitadi. O'rta darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz chiqarib gapirilgan gapni 4–6 m, ovozsiz pichirlab gapirilganini 1–3 m masofadan eshitadi. Og'ir darajali zaif eshitishda bola o'rta me'yorda ovoz bilan gapirilgan gapni quloq suprasidan 2 m, shivirlashni 0,5 m masofadan eshitadi, xolos. Zaif eshitishi natijasida bola nutqida bir qator kamchiliklar kuzatiladi: lug'atining kambag'al bo'lishi, grammatik komponent rivojlanmagan – gap ichida so'zlarni tashlab ketish, so'zlarni noto'g'ri ishlatish, ularni o'zaro bog'lay olmaslik, kelishik, so'z yasovchi, so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalarni ishlata olmaslik; tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish – o'xshash, jarangli-jarangsiz undoshlarni bir-biri bilan adashtirish, tushirib ketish va boshqalar shular jumlasidandir.

Bola nutqidagi kamchiliklarning kelib chiqish sabablarini bil maslik orqasida ayrim tarbiyachi va o'qituvchilar bolani dangasa, mas'uliyatsiz, bezori deb, unga noto'g'ri munosabatda bo'lishadi, natijada bola injiq, yig'loqi, serjahl, gap o'tmas bo'lib qoladi, ya'ni unda ikkilamchi ruhiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar sog'lom tengdoshlari qatorida ommaviy maktabgacha tarbiya muassasalarida va maktab da ta'lim-tarbiya olishi mumkin. Biroq ularga alohida munosabatda bo'lish, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish talab etiladi. Demak, eshitish nuqsonlarini bartaraf etish, to'la kompen satsiyalash mumkin. Tarbiyachi va o'qituvchilarning asosiy vazifasi – me'yorida rivojlangan bolalarni zaif eshituvchi bolalardan ajratib, ularga alohida yondashish, zarur bo'lsa, ularning «maxsus muassasalar»da ta'lim-tarbiya olishini yoki integratsiyalashgan ta'limga jalb etilishini ta'minlashdan iborat. Maxsus muassasalarda o'z fikrini og'zaki ifodalay olmasligini his etgan o'quvchi yozma shaklda bayon etishni bilishi kerak. Buning uchun o'quvchilarni o'z fikrini og'zaki, yozma bayon etishga o'rgatish amaliy nutqiy ko'nikma va malakalarni shakl lantirish asosida amalga oshiriladi. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarda so'zlashuv (og'zaki, yozma) nutqni shakllantirish yuzasidan dars va mashg'ulotlarda muayyan tizimdagi mashqlar asosida o'qituvchi va o'quvchi faoli yati tashkil etiladi, didaktik vositalarning barcha turlarini nutqiy jarayonga moslay olish talab etiladi. Nutqiy materiallarning amaliy egallanishini ta'minlash uchun maxsus sodir etilgan muam moli nutqqa (gapirish, yozib tushuntirishga) ehtiyojni tug'diruvchi vaziyatlar oldindan rejalashtiriladi. Bunda nutqiy materiallar fan lar bo'yicha o'quv dasturlarida, rejalashtirishlarda oldindan belgi langan bo'ladi, ya'ni korreksion-pedagogik jarayon muayyan tizim asosida amalga oshiriladi.

Har bir dars uchun nutqiy materiallar korreksion-kommunikativ tizim tamoyillariga qat'iy rioya qilgan holda (o'quvchilarning eshitish, talaffuz qilish imkoniyatlariga mos, talaffuzi yaqqol va eshinish diapazoni yengil, oddiydan murakkabga, noo'xshashlikdan o'xshashlikka boruvchi tartibda) tanlanadi va tayyorlanadi.

So'zlashuv nutqiga ehtiyojni tarbiyalash oiladan boshlanishi, ya'ni ta'lim muassasasi egallangan nutqiy ko'nikma va malakalar oilada tabiiy vaziyatlarda mustahkamlanishi va o'quvchilar amal da (erkin, qo'rqmasdan, uyalmasdan) qo'llashlariga erishish uchun keng sharoit yaratilmoqda. Ushbu sharoit oila a'zolari ishtirokida yaratiladi. Ularning kar bola bilan keng muloqoti va iliq munosabati bolaning keyingi bosqich ta'lim-tarbiyasiga va umuman taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillardan hisoblanadi. Kar va zaif eshituvchi bolalarning nutqiy axborotni qabul qilish va uzatish imkoniyati eshitish (har qanday daraja karlikda u ma'lum miqdorda bo'ladi) qoldig'idan optimal ravishda foydalanishga bog'liq bo'lganligi tufayli maxsus muassasalarda ta'limni ovoz kuchaytiruvchi apparatlar asosida olib borish talab etiladi. Sinflar maxsus jihozlanadi. Ya'ni ta'lim muassasasi moddiy texnika negizining yo'nalishga mos shakllanishi ta'lim mazmunining samaradorligini oshiradi. Kar va zaif eshituvchi bola o'z ona tilini shu til qonuniyatlari, xususiyatlaridan kelib chiqqan, mazkur bolaning ruhiy, nutqiy imkoniyatlariga moslashtirilgan, korreksion-kommunikativ tamoyillarga asoslangan va mahalliy sharoitlarni inobatga olgan maxsus yondashuv asosida egallaydi. Ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini, xususan ona tili ta'limini amalga oshirishda o'quvchilarning fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatishda daktil belgilardan tegishli bosqichlarda o'rinli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarda so'zlashuv (og'zaki, yoz ma) nutqni shakllantirishga ijtimoiy ehtiyoj sifatida yondashish dolzarb masaladir. Buni amalga oshirish bolalarning jamiyatga moslashuvi, ularning borliqni anglashlari hamda ularni atrofda qanchalik tushunib qabul qilishlari bilan belgilanadi.

Kar va zaif eshituvchi bola jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa ijtimoiy munosabatlarning barchasida me'yorda rivojlangan, sog'lom tengqurlari qatorida o'z ona tilida bemalol, erkin, samarali va barcha uchun (nafaqat o'zi kabi taqdiridoshlari) tushunarli tarzda muloqot qila olishini ta'minlash mumkinligi amalda o'z isbotini topmoqda. O'quvchilarning nutqiy axborotni qabul qilish va uzatish imkoniyatini rivojlantirish, o'z ona tilida sog'lom tengqurlari kabi so'zlashish, fikr almashishini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv-korreksion jarayonni yagona tizim asosida amalga oshirish orqali takomillashtirilmoqda.

Kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limiga «Labdan o'qish» ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlash mashg'ulotlari kiritilgan.

Eshitishda muammosi bo'lgan bolalar maxsus maktab internatlarining barchasi ovoz kuchaytiruvchi apparatlar bilan ta'minlangan, xonalari maxsus tovush qaytarmaydigan qoplamalar bilan jihozlanadi, sog'lomlashtirish bo'yicha tadbirlarni maqsadli amalga oshirish uchun sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda surdopedagogikada kar va zaif eshituvchi bolalarning maxsus ta'lim bilan erta qamrab olinishi, rivojlanishi, korreksiya-kompensatsiya qilinishi masalalari dolzarbdir. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, Avloniy nomidagi XTXMO instituti hamda RTM xodimlari buning uchun uslubiy ko'rsatmalar yaratish ustida faol mehnat qilib kelmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. V. S. Raxmonova „Defektologiya asoslari“.-: „Voriz -Nashriyot“2012
2. V.S. Raxmonova „Maxsus pedagogika“.-T: „G'aafur G'ulom“ nashriyoti 2004
3. D.A. Nazarova, Z.N Mamarajaobova Maxsus pedagogika(surdopedagogika). Darslik.-Toshkent: „INNOVATSIYA – ZIYO“,2020.-488b
4. O'zbekiston Respublikasining „Ta'lim to'g'risidagi“ Qonuni -T:SHarq nashriyoti -matbaa konseerni.1997.
5. Maxsus pedagogika qo'llanma.Toshkent:„NIF MISH“ 2020

**MAKTABGACHA YOSHDAGI ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR NUTQNING
RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI**

Qo'qon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasini o'qituvchisi
Turg'unboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti
Maxsus pedagogika kafedrasini o'qituvchisi
Ikromova Dilnavoz Doniyorbek qizi
Maxsus pedagogika Surdopedagogika 3 bosqich talabasi
Maxmudov Xusanboy Baxtiyorjon o'g'li

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233521>

Anotatsiya: Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishi, og'zaki nutqning ahamiyati, og'zaki nutqini rivojlantirish usullari to'g'risida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, so'z, muloqot, eshitish, mulotoq, yozma nutq, mantiqiy fikr, talaffuz, metod, mashq, hikoya, so'z boyligi, F.F.Rau, S.A.Zikov lingvistika, etika, estetika.

Nutq bu til deb ataluvchi, o'ta muhim vazifalarni bajaruvchi noyob quroldan foydalanish jarayoni, til birliklari imkoniyatlarining borliq, tafakkur, ong hamda vaziyat kabi hodisalar bilan munosabatda namoyon bo'lishidir. Nutq harakatdagi til bo'lib, nutq a'zolarining harakati jarayonida paydo bo'ladi va so'z shakllari, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Nutq madaniyati, madaniy gapirishga intilish tushunchasi barcha xalq tillarida qadimdan mavjud hodisadir. Bu tushuncha ma'lum lingvistik me'yorlar, etikaviy va estetikaviy talablar bilan aloqador bo'lgan tushuncha hisoblanadi.

Pedro Ponso o'z metodikasida nutqning turli: og'zaki, yozma, daktil va imo-ishora ko'rinishlarini qo'llaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish hozirgi vaqtda nutqni aloqa vositasi sifatida shakllantirishdan iborat. Zaif eshituvchi maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ faoliyatni shakllantirishning nazariy asoslari tilning mohiyatini, uning insonning ijtimoiy va kognitiv rivojlanishidagi rolini, shuningdek, eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning aqliy va nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini, nutqni o'zlashtirishning psixologik va lingvistik qonuniyatlarini hisobga olish bilan bog'liq. Zaif eshituvchi bolalarda nutqni rivojlantirish jarayonida, eshitish qobiliyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ faoliyatining nazariy va uslubiy asoslari ishlab chiqilgan va eksperimental ravishda tasdiqlangan.

Muloqot jarayoni inson faoliyatining turli turlarida mustaqillikka erishish uchun hizmat qiladi. T.G.Bogdanovning ta'rifiga ko'ra "Muloqot-bu odamlar o'rtasidagi almashinuvdan iborat bo'lgan o'zaro ta'sir jarayoni kognitiv yoki affektiv-baholovchi xarakterdagi ma'lumotlar yig'indisi".

Aloqa vositalarining rivojlanishi ontogeneza birinchi bola ekspressiv-mimik aloqa vositalaridan foydalanishni boshlaydi, ya'ni ekspressiv harakatlar, yuz ifodalari, vokalizatsiya; keyin-mavzu bo'yicha samarali aloqa vositalari, ya'ni ob'ektlar bilan bog'liq harakatlar va nihoyat, rivojlanishning ma'lum bir bosqichida-nutq vositalari sodir bo'ladi L.S.Vigotskiyning fikricha "Nutq vositachiligida bo'lmagan muloqot yoki boshqa biron bir narsa belgilar yoki aloqa vositalari tizimi, ehtimol faqat eng ibtidoiy va eng cheklangan o'lchamlarda".

Quyida biz zaif eshituvchi bolalarda muloqot shakllanishida asosiy vosita bo'lib hizmat qiladigan og'zaki nutq rivojlanish xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

F.F.Rau, S.A.Zikov, R.M.Boskis, I.M.Solovyev, J.I.Shif va boshqa tadqiqotchilar eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki nutqni rivojlanish muammolarini maxsus o'quv sharoitida o'rgangan. Zaif eshituvchi bolalar rivojlanishning ma'lum bir bosqichida atrofga

bo'lgan munosabatini o'zgartiradi chunki maktabgacha ta'lim muassasasida bolaning bugungacha o'rgangan mavzulari va uni o'rab turgan odamlar, muloqotning eski usullari va boshqalar yangi faoliyatning o'zgargan yangi mazmuniga mos kelmaydi. Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalarda nutqini rivojlantirish bu murakkab jarayon, shuning uchun nutqni rivojlantirishning turli jihatlarini rivojlantirishni ta'minlaydigan shartlarni maktabgacha ta'lim muassasasida va oilada yaratish kerak. Bolalar nutqi va undan muloqot jarayonida foydalanishga ta'sir qiluvchi muhim omil bu maktabgacha ta'lim muassasasidagi guruhi va oiladagi eshitish-nutq muhitidir.

L.P.Noskovaning fikriga ko'ra, tizimli va maqsadli nutqni rivojlantirish faoliyati zaif eshituvchi bolalar muloqotini shakllantirishning asosiy nuqtasidir. Shuning uchun nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarni taqsimlash, turli xil sozlamalardan foydalangan holda nutq materiali bilan ishlashni tashkil etishning yetakchi maqsadi qayd etilgan. Bu maqsadga erishish uchun bir qator muammolarni hal qilish kerak: so'z va iboralarning semantikasini o'zlashtirish; nutqning turli shakllarini - og'zaki, yozma, daktilni shakllantirish, nutq faolligini rivojlantirish, izchil nutqni shakllantirish.

Bolalar bilan ishlash jarayonida bayonotlarni aniqlashtirish masalasiga e'tibor berish kerak. So'zlarning semantikasi va kengaytmalarni tushunish bo'yicha mashg'ulotlar murakkab xarakterga ega bo'lib, ular tematik prinsipini va muayyan bosqichma-bosqich ishlarni o'z ichiga oladi. Bir qator usullardan foydalanish kerak: o'yinda o'qituvchi nutqining namunasini takrorlash, samarali faoliyat va hokazo. Nutq materiali dasturning turli bo'limlari bilan bog'lanishi kerak.

L.P. Noskova bir qator tamoyillarni taklif qildi, ularning amalga oshirilishi zaif eshituvchi bolaning nutqini shakllantirishga imkon beradi, bu esa o'z navbatida muloqot shakllantirish jarayonida paydo bo'lgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Prinsiplardan biri genetik, ya'ni ma'lum bir yosh davrida eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda nutq rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini, mazmuni, shakllari, o'qitish usullarini hisobga olish. Har bir yosh davrida bolaning nutqining rivojlanish darajasi o'zaro bog'liq bo'lishi kerak. Ushbu tamoyil va nutqning ontogenezini bilish tufayli eshitish qobiliyati zaif bolaning nutqini rivojlantirishga qo'yiladigan talablarni aniqlash mumkin. Ushbu tamoyilga asoslanib, nutqni rivojlantirish dasturini tuzish va eng maqbul shartlarni aniqlash mumkin bo'ladi. Bu mashg'ulotning dastlabki bosqichlarida juda muhimdir. Nutqni o'zlashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni rivojlantirishga e'tibor berish kerak: nutqning sensomotor ko'nikmalarini rivojlantirish, so'zlovchini tinglashga o'rgatish, taqlid qilish, ob'ekt va nutq harakatlari va boshqalar.

Faoliyat printsiplining mohiyati nutqni rivojlantirish jarayoni va amaliy faoliyat o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikdir. Amaliy faoliyat og'zaki muloqot uchun motivatsiyani ta'minlaydigan muhitni yaratadi, bu so'zlarni o'zlashtirish va ulardan faol foydalanishga yordam beradi

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati

1 Daughter, Turgunbayeva Zulkhumor Ibrahimjon. "causes of hearing defects and description." Galaxy International Journal of Interdisciplinary Research 11 (2023): 653-656.

2 Nigina, Abdunazarova, and Yolchieva Dilfuza. "technology for the development of speech logic in native language lessons with students of special institutions." Galaxy International Journal of Interdisciplinary Research 11 (2023): 1086-1090.

3 Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulkumor. "Zaif eshituvchi o'quvchilarni nutqiy sifatlarining rivojlanish xususiyatlari." science promotion 1 (2023): 131-138.

4 Turgunbayeva, Zulkhumor Ibragimovna. "Organizing Inclusive Education for Children with Autistic Spectrum Disorder." American Journal of Education and Evaluation Studies 1.7 (2024): 175-178.

5 Mashhura, Boltayeva Gulsevar Xoldoraliyeva Ra'no Tursunova, and Abdurahimova Munisa Meliqo'ziyeva Shahzoda Turg'unboyeva Zulkumor. Confrencea 12.12 (2023): 563-571.

6 Ona tili o'qitish maxsus metodikasi.(surdopedagogika ta'lim yo'nalishi) Z.N.Mamarajabova. Toshkent – 2019 yil.bet-77

2 Богданова Т. Г. Сурдопсихология: учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений /Т.Г.Богданова – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 220 с.

7 Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Собрание сочинений в 6 т. / под ред. М.Г.Ярошевского. – Москва, – 1982. Т.6. – 400 с.

8 Особенности речевого развития детей с нарушениями слуха. Байдина Юлия Эдуардовна, Труфанова Галина Константиновна,
<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rechevogo-razvitiya-detey-s-narusheniyami-sluha/viewer>

9 Головчиц Л.А. Игра в жизни детей с нарушениями слуха // Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л.П.Носковой и др. - М.: Просвещение, 1993. -С. 92 - 105.

KOXLEAR IMPLANT VA UNING BOLA HAYOTIDAGI TUTGAN O'RNINI VA AHAMIYATI

*Farg'ona davlat universiteti
o'qituvchisi Isodullayeva
Farg'ona davlat universiteti
talabasi S. Ergashova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233531>

Annostatsiya: Ushbu maqola eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar va koхlear implant haqida qisqacha ma'lumot va uning bola hayotidagi o'rni, ahamiyati, afzalliklari va implantatsiya jarayonidan keyin bunday bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ish, eshituv idrokini, tovush talaffuzini, lug'at boyligini oshirish haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье представлена краткая информация о детях с нарушениями слуха и кохлеарном импланте, его роли, значении и преимуществах в жизни ребенка. Также приводятся сведения о коррекционно-педагогической работе, проводимой с такими детьми после процесса имплантации, направленной на улучшение слухового восприятия, произношения звуков и расширение словарного запаса.

Annotation: This article provides a brief overview of children with hearing impairments and cochlear implants, discussing their role, significance, and advantages in a child's life. It also touches upon the corrective and pedagogical work conducted with such children after the implantation process, including brief information on methods to improve auditory perception, sound pronunciation, and vocabulary enrichment.

Kalit so'zlar: koхlear implant, eshituv idroki, reabilitatsiya, nutq protsessori, mikrofon, audiolog, chig'anoq, ichki quloq

Ключевые слова: Кохлеарный имплант, слуховое восприятие, реабилитация, речевой процессор, микрофон, аудиолог, улитка, внутреннее ухо.

Key words: cochlear implant, auditory perception, rehabilitation, speech processor, microphone, audiologist, cochlea, inner ear

Eshitish-inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, dunyoni anglash, muloqot qilish, jamiyatda faol ishtirok etish imkonini beradi. Ammo tug'ma va orttirilgan eshitish qobiliyatining buzulishi bunga to'sqinlik qiladi. Hozirgi kunda tibbiyotda bu muammoni hal qilishning samarali yo'li koхlear implant texnologiyasidir. Koхlear implant-bu jarrohlik yo'li bilan implantatsiya qilingan neyroprotez bo'lib, o'rta va chuqur sensorli eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalarga tovushni idrok etishga yordam beradi. Bu qurilma koхlear nervini elektr bilan ta'minlaydi. 2 qismdan iborat bo'lib, tashqi hamda ichki. Quloq orasida joylashgan tashqi qismi mikrofon va nutq protsessorini o'z ichiga oladi. Mikrofon tovush to'liqlarini qabul qilganda, nutq protsessori ovozni tahlil qiladi, shuningdek, uni raqamli signallarga aylantiradi. Ichki qismi ya'ni haqiqiy implant, signallarni qabul qilish uchun spiral, elektronika, chig'anoq ichidagi elektrodlardan iborat.

Koxlear implantning ahamiyati:

- Nutq va muloqotni rivojlantiradi;
- Ijtimoiy moslashuv;
- O'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi;
- Eshituv idrokini shakllantiradi;

Koxlear implantning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Eshitishni qayta tiklash;
- Har qanday tovush va shovqinni eshitish;
- Implantli bolalar atrofdagilar gaplarini aniq eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- Agar implant yoshligidayoq ya'ni 3 yoshgacha o'rnatilsa, nutq rivojlanishi normal bolalar kabi davom ettiradi;

- Ta'lim jarayonida ham faol qatnashish imkonini beradi ;

Reabilitatsiya - (lotincha, Rehabilitation-tiklash) ma'nonini anglatadi. Organizmning buzilgan funksiyasini tiklash, nuqsonli shaxslarni davolashga qaratilgan tibbiy, pedagogik, ijtimoiy ish majmuidir. Koxlear implantatsiyadan keyin reabilitatsiya juda muhim sanaladi. Sabab shundaki, bemor bola yangi eshitish tizimiga moslashishini, ovozlarni tog'ri idrok etishini o'rganishi kerak. Implantatsiyadan keyin bemor tahminan 2-4 hafta operatsiya jarohatini tuzalishini kutadi. Bu vaqtda implant yoqilmaydi. Shifokor tomonidan implant operatsiyadan 3-4 hafta o'tgach faollashadi. Maxsus audiolog dasturlash orqali implantni moslashtiradi, ovoz signallarini mos ravishda sozlab beradi. Implant ishlashni boshlagandan keyin sudopedagog va audiolog bilan muntazam mashg'ulot olib boriladi. Implantli bolalar uchun psixologik moslashish muhim bo'lib, yangi eshitish tajribasi uning hissiy holatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi va mutaxassislarni yordami bu jarayonni yengillashtiradi.

Koxlear implant o'rnatilgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ish maxsus dastur va metodikalarni talab etadi:

1-navbatda, eshitish treninglari, turli tovushlarni ajratish va farqlash bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi;

2-navbatda, fonematik eshitishni rivojlantiriladi;

3-navbatda, nutq terapiyasi: Logoped yordamida tovush, so'z, gaplarni tog'ri talaffuz qilishni o'rgatish.

Koxlear implant bilan yashayotgan bolalar uchun tog'ri va tizimli pedagogik yondashuv ularning nutq va eshitish qobiliyatini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Bunday bolalarning tovush talaffuzi va lug'at boyligini oshirishning bir qator usullari mavjud:

Artikulyatsiya mashqlari;

Og'iz va til harakatlari: Tilni burish, lablarni cho'zish va siqish mashqlari.

Oyna oldida mashq qilish: Bola tovush chiqarganda lab va til harakatlarini kuzatib, to'g'ri talaffuzni shakllantirish.

Tovushlarni mustahkamlash;

Qisqa so'zlardan boshlash: Oddiy so'zlarni aniq va to'g'ri talaffuz qilishga e'tibor qaratish.

Lug'at boyligini rivojlantirish;

Kundalik suhbatlar:

Doimiy muloqot: Bola bilan har kuni sodda va tushunarli gaplar orqali muloqot qilish.

Tushuntirish usuli: Yangi so'zlarni ishlatganda ularning ma'nosini tasvirlash yoki real buyumlar bilan bog'lash.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlarga, ota-onalar farzandlari yoshligida, hattoki, tug'ilishdan avval, homiladorlik davridayoq befarq bo'lmasligi kerak. Bolaning rivojlanish bosqichida gentomitsin, kanomitsin, merkatsin va boshqa antibiotiklarni qo'llashda ehtiyot bo'lishlari darkor. Yangilish qilingan bir dona harakat yoki hodisa ham bolaning asosiy eshitish sezgisiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Koxlear implantli bolalar bilan kompleks holda mashg'ulotlar olib borish joiz. Bundan tashqari, yuqori malakali surdapedagog kadrlarni ko'paytirish hamda ularga chet el malakalarini o'rgatish muhim. O'quv jarayonida inklyuziv ta'limni rivojlantirish kerak va bu dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Haqberdiyev Jamoliddin»KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLA QANDAY REABILITATSIYAGA MUHTOJ?»

2. M .Ayupova „Logopediya”

3. Samaradorlik ^ Manbalar 1. ↑ „NCD – Cochlear Implantation (50.3)”.

www.cms.gov.

4. Koxlear i... wikipedia.org 12. “Cochlear implants and electronic hearing”.

5. Haqberdiyev J., „Koxlear implantatsiyadan keyin bolani reabilitatsiya qilish masalalari”v

**INKLYUZIV TA'LIMNI ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR
PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI**

*Qo`qon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti
Maxsus pedagogika kafedrası o`qituvchisi
Turg'unboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi
Maxsus pedagogika Surdopedagogika
3bosqich talabasi Erkinova Durdona Jo`rabek Qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233541>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitish qobiliyati buzilgan shaxslarni sifatli o`qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va rehabilitatsiya qilishning shartlaridan biri bu mutaxassislarning har birining eshitish funktsiyasi holatining xususiyatlarini to`g`ri tushunish va ularni barcha turdagi psixologik va ruhiy kasalliklar tizimida hisobga olishdirga doir fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so`zlar: daktil nutq, tafakkur, anomaliya, anomal bolalar, sezgi, vizual idrok, teri sezgisi, surdopedagogika, psixologik.

Kirish. Bugungi kunda eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalar va o`smirlarga nisbatan g`amxo`rlik, ularni ijtimoiy qo`llab-quvvatlash, ta`lim-tarbiya jarayonini ularga mos ravishda tashkil etish, sog`lom jamiyatga tenglashtirishdek o`ta mas`uliyatli vazifalar bir qator me`yoriy hujjatlarda o`z ifodasini topgan bo`lib, asosiy maqsad o`quvchilarni mustaqil hayotga va kasb-hunarga tayyorlash, jamiyatda o`z o`rinlarini topishlariga yordam berishdan iboratdir. Eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalarga ta`lim-tarbiya berishni erta boshlashning ahamiyati juda katta. Bu haqda faylasuf va olimlar ko`plab fikr bildirgan. Chunki maktabgacha yosh davri inson hayotida muhim, aytish mumkinki, hal qiluvchi palla bo`lib hisoblanadi. Bu davrda asosiy odatlar, ko`nikmalar shakllanadi, xarakter belgilanadi, ya`ni butun keyingi hayot asoslari quriladi.

Eshitish qobiliyati pasayishining ikki turi farqlanadi, ya`ni kar-soqovlik va zaif eshitish. Zaif eshituvchi bolalarda nutqni idrok qilish va qabul qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ammo, eshitishdan foydalanib cheklangan miqdorda bo`lsa ham so`z zahirasini to`plash mumkin. Eshitish holatining pasayishi karlik darajasida bo`lsa, nutqni tabiiy o`rganishning imkoniyati bo`lmaydi. h, rivojlantirish va rehabilitatsiya qilishning shartlaridan biri bu mutaxassislarning har birining eshitish funktsiyasi holatining xususiyatlarini to`g`ri tushunish va ularni barcha turdagi psixologik va ruhiy kasalliklar tizimida hisobga olishdir. Eshitish holatiga ko`ra, eshitish qobiliyati zaif(eshitadigan)va karlar farqlanadi. Eshitish qobiliyatining yo`qolishi -bu doimiy eshitish qobiliyatining yo`qolishi, bunda hech bo`lmaganda minimal miqdorda, lekin og`zaki nutqni mustaqil ravishda o`zlashtirish mumkin.

Eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalar sezgisi, idroki va xotirasi shakllanishining umumiy qonuniyatlari bilan birga spetsifik xususiyatlarga ega bo`ladi. Eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalarda eshituv sezgisi mavjud emas degan fikr noto`g`ridir. Yangi okustik apparatlar yordamida o`tkazilgan tadqiqotlar natijalari ko`rsatishicha, eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalarning 40 %da eshituv sezgisi qoldiqlari mavjudligini ko`rsatdi. Hozirgi kunda bolalar tafakkurining rivojlanishini uch bosqichi - ko`rgazmali - harakat, ko`rgazmali - obrazli, so`zli - mantiq tavsiflanadi. So`nggi bosqichda umumlashish, tushunchaning shakllanganligi darajasi, ishlatiladigan material xarakteriga ko`ra konkret - tushunchali va abstrakt tushunchali tafakkur o`zaro tasniflanadi. Ko`rgazmali - harakat tafakkuri predmet bilan tashqi harakatni o`zida jamlaydi, bunda bola maqsadga erishish vositasi sifatida turli predmetlardan foydalanadi. Amaliy vazifalarni amalga oshirishda muammoni hal etishni bir sharoitdan ikkinchisiga o`tkazish zaruriyati yuzaga keladi. Bu ko`rgazmali - harakat umumlashmalarini shakllanishga olib keladi. Ko`rgazmali - harakat tafakkurining o`ziga xosligi, bir sharoitdan boshqasiga o`tishda bola harakati va predmet aloqasi, munosabati tamoyili to`liq namoyon bo`lmasligi bilan belgilanadi. Shunday qilib, nutqiy

rivojlanishgacha tafakkurning inert, harakatchan emasligi kuzatiladi. Ma'lum nuqtai nazardan bola narsani anglab, undan qiyinchilik bilan ajraladi. Nonutqiy muloqot imo - ishora yoki so'zlashuv nutqini shakllantirish uchun asosiy omil sanaladi. Kar bolani nutqini rivojlantirish uning tafakkurini rivojlantirishda muhim o'ringa ega. A.V.Zaporojes fikricha bolani amaliy tajribaga va sensor tarbiyaga ega bo'lishi asosidagina bu jarayon amalga oshishi mumkinligini e'tirof etadi.

Tafakkur - haqiqatni bevosita va umumlashgan holda aks ettiruvchi bilish jarayonidir. Bolaning amaliy tajribasi inson qo'li bilan yaratilgan predmetlar bilan topishi, harakatlarni natijalar bilan qiyoslash, sabab - oqibat aloqalarini belgilashdir. Shunday qilib predmetlararo munosabatlarni ham anglaydilar. Ko'rgazmali - harakat tafakkurini rivojlanishidan orqada qolish nutqi mavjud bo'lmagan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda ham uchraydi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar harakatni umumlashtirish usuliga ega bo'lmaydilar, shu sababli bu vazifani o'rgatish uchun to'rt marotaba ko'p vaqt va uch marotaba ko'p ko'rgazma kerak bo'ladi.

A.R.Luriya va F.L.Yudovich nutqiy rivojlanishi orqada qolgan sog'lom egizak bolalarni tafakkurining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan. Bolalar harakatni so'zdan ajratish, rejalashtirish, elementar tasniflash malakasiga ega bo'lmaganlar. Predmet ifodasi, belgi, munosabatlarni anglab bola predmet obrazlari bilan tafakkur harakatlarini amalga oshiradilar. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalardagi ko'ruv sezgi va idroki eshituvchi bolalar darajasida bo'lish L.V.Zankov, I.M. Solovev, K.I. Vigotskiy, tadqiqotlarida dalillangan. Shu sababli eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar eshituvchi bola ahamiyat bermaydigan tashqi olam xususiyatlari va nozikliklariga ahamiyat beradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv sezgisiga qaraganda ko'ruv sezgisining ustunligi, harakat sezgisining, teri-taktil sezgilarning faolligi kuzatiladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uzoq muddat davomida ko'rgazmali -obrazli tafakkur bosqichida qoladilar. Xususan, T.V.Rozonova tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'rgazmali - obrazli tafakkurining rivojlanishidagi farq maktabgacha ta'limining boshida kuzatilishini isbotlaydi. Ko'rgazmali - obrazli tafakkurni rivojlantirish model tasavvurlarni umumlashtirish imkonini yuzaga keltiradi. Ko'rgazmali - obrazli tafakkurni shakllantirish so'zlash nutqining shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, ko'rgazmali - obrazli tafakkurni so'zlash - mantiq tafakkuri bosqichiga o'tishi sog'lom bolalarga nisbatan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda uzoq muddat davomida amalga oshadi. Bu fikrlash operatsiyalarini rivojlanishida namoyon bo'ladi. Fikrlash operatsiyalari - tizimga tashkillashtirilgan umumiy harakatlardir. Bu fikrlash operatsiyalari asta - sekinlik bilan amalga oshadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda fikrlash operatsiyalari eshituvchi bolalarga nisbatan kech shakllanadi. Analiz va sintez jarayonini rivojlanishida ham orqada qolish kuzatiladi. Bu jarayonlar yanada uzoq muddatli va sistematik tarzda amalga oshadi. Taqqoslash jarayonida farqlarni topish va o'xshatish munosabatlari amalga oshadi. I.M.Salovyov ta'kidlashicha, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda taqqoslashning quyidagi jihatlari namoyon bo'ladi: ikki predmetni taqqoslashdan birining analiziga o'tib ketish, vazifani soddalashtirish, predmetlarni taqqoslashdagi qiyinchiliklar kuzatiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'smirlik chog'ida taqqoslash texnikasini egallashda yutuqlar kuzatiladi, taqqoslash sifati oshadi.

Abstraktsiyalash jarayoni syujetli - rasm o'yin va o'quv faoliyati jarayonida amalga oshadi. Syujetli - rasm o'tishning xarakterii xususiyati o'rindosh predmetlarni qo'llash hisoblanadi. Almashtiriluvchi predmetlar xususiyatini ajratish va taqqoslash abstraktsiyaga asoslanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bola^ almashtirilgan predmetlarni qo'llashda qiyinchiliklarga uchraydilar. Hatto almashtirish uchun funksional mumkin bo'lgan predmet^ ular tomonidan har doim qo'llanilmaydi, ulami real funksional ahamiyatida ajratish eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun qiyin tareda kechadi. N.I.Shif ma'lumotlariga ko'ra, maktabgachagacha yoshdagi, maktabgacha yoshidagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun almashtiruvchi vosita sifatida tanishga nisbatan, notanish predmetlarni qo'llash qulaylik tug'diradi. Abstraktsiya jaryonida orqada qolish eshitishda nuqsoni bo'lgan bolada o'quv faoliyatida ham orqada qolishiga sabab bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI:

Surdopedagogika tarixiga nazar tashlasak, turli davrlarda eshitish qobiliyatidan ajralgan bolalarni tadqiqot obyekti sifatida o'rgangan olimlardan J.Kardano, V.I.Fleri, Ya.T.Speshnevlar ular orasida ma'lum tarzda murojaat etilgan nutqni tushuna oladigan bolalar borligi, agar nutq ularga qarata balandlatilgan holda aytilsa eshitishi zaif bo'lgan bolalar nutqining ma'lum qismi shakllanishi haqida qayd etishgan. V.I.Fleri bola shaxsining shakllanishi uchun atrofdagi yaqinlari, ayniqsa, onasi g'amxo'rlik qilishi kerakligi hamda kar bolaning nutqining rivojlanishi ilk davrlardan, hattoki boshqalar nutqiga taqlid qilgan holda rivojlanishini ta'kidlagan holda "Karsoqov bola qancha kichik bo'lsa, uning o'zlashtirish layoqati shuncha yuqori bo'ladi", -deb yozadi olim, shuningdek, ba'zi so'zlarni bola ko'rish asosida taqlidan o'zlashtirishi lozimligini alohida qayd etgan.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning tekshiruv usullari N.A.Rau tomonidan ishlab chiqilgan. Rau bolalarni eshituv holatiga ko'ra ikkita toifaga bo'ladi: karsoqov va zaif eshituvchi bolalar. Rau kar va zaif eshituvchi bolalar bilan ular nutqini saqlab qolish niyatida labdan o'qishga o'rgatish va savodini chiqarish uchun ma'lum korreksionlar kerakligini ta'kidlaydi. Eshitish qobiliyati pasayishining ikki turi farqlanadi, ya'ni kar-soqovlik va zaif eshitish. Zaif eshituvchi bolalarda nutqni idrok qilish va qabul qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ammo, eshitishdan foydalanib cheklangan miqdorda bo'lsa ham so'z zahirasini to'plash mumkin. Eshitish holatining pasayishi karlik darajasida bo'lsa, nutqni tabiiy o'rganishning imkoniyati bo'lmaydi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlari va imkoniyatlari, ularga ilk davrdan boshlab korreksion-pedagogik yordam ko'rsatish zaruratidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Eshitish qobiliyatining pasayishi bolaning umumiy va psixik rivojlanishiga, eng asosiysi nutqining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eshitmaydigan va zaif eshituvchi bola maxsus o'rgatib borilmasa, u gapira olmaydi, atrofdagilar bilan muomalada esa chegaralangan miqdordagi imoishoralardan foydalanadi. Bolalar kundalik hayotida kattalarga taqlid qilgan holda oddiy amaliy faoliyat turlarini bajara oladilar, turli buyumlarning funksional vazifalarini o'zlashtiradilar va ulardan to'g'ri foydalanadilar, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish malakasini egallab oladilar. Bunday bolalarga maxsus ta'lim berish shart-sharoitlari yaratilmagan holda, ular o'zgarar nutqini idrok eta olmasligi oqibatida sensor va aqliy rivojlanishi so'zlashuv nutqning ta'sirisiz kechadi. Shunday qilib, eshitish qobiliyatining pasayishi va nutqiy rivojlanishning buzilishi oqibatida bolaning rivojlanishi to'xtamasa-da, ancha cheklanib qoladi.

Demak, bolalarning risoladagidek rivojlanishi uchun, me'yorda eshitadigan bolalardan-da ko'proq maxsus ta'lim-tarbiya sharoitlarini yaratish talab etiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ilk yoshdan boshlab maxsus ta'lim-tarbiya berilgan holda, ularning umumiy rivojlanishidagi orqada qolishning oldini olish, mavjud nuqsonlarni korreksiyalash va ularning har tomonlama kamol topishini ta'minlash mumkin bo'ladi. Pedagogikada tarbiya qonuniyatlari to'g'risidagi fan sifatida hodisalarning keng doirasi qamrab olinadi va turli sharoitda ta'lim-tarbiyani tashkil etish masalalari ishlab chiqiladi.

Fikrlash operatsiyalari - tizimga tashkillashtirilgan umumiy harakatlardir. Bu fikrlash operatsiyalari asta - sekinlik bilan amalga oshadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda fikrlash operatsiyalari eshituvchi bolalarga nisbatan kech shakllanadi. Analiz va sintez jarayonini rivojlanishida ham orqada qolish kuzatiladi. Bu jarayonlar yanada uzoq muddatli va sistematik tarzda amalga oshadi. Taqqoslash jarayonida farqlarni topish va o'xshatish munosabatlari amalga oshadi. I.M.Salovyov ta'kidlashicha, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda taqqoslashning quyidagi jihatlari namoyon bo'ladi: ikki predmetni taqqoslashdan birining analiziga o'tib ketish, vazifani soddalashtirish, predmetlarni taqqoslashdagi qiyinchiliklar kuzatiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'smirlik chog'ida taqqoslash texnikasini egallashda yutuqlar kuzatiladi, taqqoslash sifati oshadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bola kattaliklarni taqqoslash, kattaliklar o'zaro munosabatini tushunish, masala mazmunidan uni ko'rgazmali ifodalash, berilgan munosabatlarda ko'ragazmali sharoitda ajratishni ifodalovchi bir qator masalalarni hal etishda qiyinchiliklarga uchraydi. Asosiy qiyinchiliklar matn mazmuni boyicha xulosa chiqarish, ma'lumotlarni analiz va sintez qilishda yuzaga keladi.

XULOSA:

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar shaxsini mahalliy va xorijiy tadqiq qilish shuni ko'rsatdiki, xorijiy tadqiqotlarda og'zaki nutqning rivojlanish darajasi aqliy qobiliyatning ham rivojlanishiga ta'siri va oiladagi eshitish nuqsoni bo'lgan bolaning hissiy aurasini va shaxsiyatini rivojlanishidagi ahamiyatiga ko'proq e'tibor berilgan. Mahalliy tadqiqotlarda esa ko'pincha ta'lim tizimiga e'tibor qaratiladi. Umuman olganda, kar bolalarning oilasi bilan bo'lgan muloqatlarning passiv ishtirokchisi bo'lishi ularning hissiy, aqliy va xulq-atvor buzilishiga olib keladi. Xususan, hissiy jihatdan barqaror odam o'quv dasturini yaxshiroq o'zlashtiradi, atrofidagi odamlar bilan yaxshi munosabatga kirisha oladi va jamiyatning aktiv a'zosi bo'loladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1 Daughter, Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulkumor. "Causes of hearing defects and description." *Galaxy International Journal of Interdisciplinary Research* 11 (2023): 653-656.
- 2 Nigina, Abdunazarova, and Yolchieva Dilfuza. "Technology for the development of speech logic in native language lessons with students of special institutions." *Galaxy International Journal of Interdisciplinary Research* 11 (2023): 1086-1090.
- 3 Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulkumor. "" Zaif eshituvchi o'quvchilarni nutqiy sifatlarining rivojlanish xususiyatlari." *Science Promotion* 1 (2023): 131-138.
- 4 Turgunbayeva, Zulkumor Ibragimovna. "Organizing Inclusive Education for Children with Autistic Spectrum Disorder." *American Journal of Education and Evaluation Studies* 1.7 (2024): 175-178.
- 5 Mashhura, Boltayeva Gulsevar Xoldoralievna Ra'no Tursunova, and Abdurahimova Munisa Meliqo'ziyeva Shahzoda Turg'unboyeva Zulkumor. "Jahon mamlakatlari ta'limining tashkil etilishi va taraqqiyoti masalalarining tavsif etilishi." *Confrencea 12.12* (2023): 563-571.
- 6 Mo'minova L.R., Sh.M.Amirsaidova va boshqalar. *Maxsus psixologiya. T.: o'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati*, 2013.
- 7 Mamirova Feruza Sulaymonovna (2023). Study and significance of youth dependence on social networks. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 205-212.
- 8 *Сурдопедагогика. Под ред. Е.Г.Речинской Москва. Влад.* 2018
- 9 Марсиновская Е.Н. Особенности овладения знаниями и умениями детьми с недостатками слуха. - Л., 2019.

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA KOXLEAR IMPLANTATSIYA VA UNING SAMARADORLIGI

*Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
Namangan filiali pedagogika-psixologiya kafedrası
o'qituvchisi Latibjonova Ziyoda Nazirjon qizi
Maxsus Pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi
Odiljonova Ruxshona Abrorjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233554>

Annotatsiya: Koxlear implantatsiya eshitish qobiliyatini yo'qotgan insonlarga eshitishni tiklashda yordam berish uchun qo'llaniladigan jarrohlik amaliyotidir. Koxlear implantatsiya eshitish qobiliyatini tiklash yoki yaxshilash uchun quloq ichiga o'rnatiladigan maxsus elektron qurilma bo'lib, u koxlea deb ataladigan ichki quloq qismiga implantatsiya qilinadi. Bu implantat eshitish nervini elektr signallari bilan stimulatsiya qilib, tovushlarni miyaga yetqazish imkonini beradi. Koxlear implantatsiya asosan eshitish qobiliyati to'liq yoki deyarli yo'qotgan odamlarga yordam beradi.

Kalit so'zlar: koxlear implantatsiya, jarrohlik amaliyoti, nutq protsesori, elektr signal, tovush, eshitish apparatlari, koxlear, rehabilitatsiya jarayonlari, terapiya.

Koxlear implantatsiya - bolalarda eshitish qobiliyatini tiklash va ularning rivojlanishi uchun katta foyda beradi. Ayniqsa, eshitish qobiliyati tug'ma yoki yoshligida yo'qotilgan bolalar uchun koxlear implantatsiya muhim ahamiyatga ega, chunki bu qurilma bolalarga qator imkoniyatlar yaratib beradi. Eshitish qobiliyati bo'lmagan bolalarda til va nutq rivojlanishi qiyinlashadi va koxlear implantatsiya yordamida bola tovushlarni Eshita boshlaydi va til o'rganishi osonlashadi. Erta yoshlarda implant qilingan bolalarda nutq qobiliyati sezilarli darajada o'zgaradi ya'ni rivojlanadi. Koxlear implantatsiya jarayoni eshitish nuqsoniga ega bo'lgan bolalar uchun katta imkoniyatlarni taqdim etsa-da, uning muntazam terapiya va oilaning qo'llab-quvvatlashi juda muhim hisoblanadi. Koxlear implantatsiya jarayonida muammo va kamchiliklar ham kuzatilishi mumkin. Masalan murakkab rehabilitatsiya -bu jarayonda jarrohlik amaliyoti va uzoq muddatli rehabilitatsiyani talab qilgani uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Hamma uchun mos emasligi-implantatsiyada barcha eshitish nuqsonlariga mos kelavermaydi. Ba'zi nuqsonlarda bu amaliyotni foydalanish cheklangan. Jarayon va vaqt- odatda, implantatsiya bolalarda 12 oylikdan boshlab qo'llanilishi mumkin. Jarayon jarrohlik amaliyotini va keyingi rehabilitatsiya bosqichini o'z ichiga oladi. Bolalarda implantatsiyadan keyin 3-4 hafta oralig'ida bolalarga nutq protsesori o'rnatiladi va eshitish qobiliyatini rivojlantirish ishlari boshlanadi. Bolaning umumiy rivojlanishi (novebral intellekti, intellekti, motorikasi, xotirasi, diqqati) surdopedagog tomonidan olib boriladi. Oila a'zolariga psixologik yordam ko'rsatiladi. Rehabilitatsiya jarayonlari 4 bosqichda amalga oshiriladi.

1. Nutq protsesorini sozlash
2. Eshitish qobiliyatini va nutqni rivojlantirish
3. Bolaning umumiy rivojlanishi, xotirasi, e'tibori, qobiliyatini rivojlantirish
4. Bola va uning oilasiga peda-psixologik yordam ko'rsatish kabilar

rehabilitatsiya jarayoni bosqichlari hisoblanadi.

Rehabilitatsiya jarayoni va uning samarasi, natijalari qator omillarga bog'liq bo'ladi. Koxlear implantatsiya kelib chiqishi va tarixi XX asrning o'rtalariga borilib taqaladi. Bu texnologiya eshitish yo'qotilishiga chalingan odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdiva 1970-yillardan boshlab keng rivojlanib, ommalasha boshladi. Dastlabki yutuqlar va tajribalar 1950 va 1960-yillarda tadqiqotchilar eshitishini elektr impulslar yordamida tiklash mumkinligini o'rganishdi. Dastlabki tajribalar orqali ular quloq nerviga o'rnatiladigan elektrodlar yordamida tovush signallariga berishga muvaffaq bo'lishdi. Fransuz tadqiqotchi Andre Dyurvoshua va amerikalik jarroh Uilyam House koxlear implantning ilk prototiplarini yaratishgan. 1972-yilda

AQSH birinchi tijorat koxlear implantini ya'ni House/3M deb nomlanuvchi oddiy bir kanalli implant ishlab chiqariladi. Bu oddiy implantni tovushlarni aniq qabul qilish imkonini bermasa ham, asosiy tovushni his qilishga yordam berdi. 1990-yilga kelib koxlear implantatsiya texnologiyasi tez sur'atlarda rivojlana boshladi. Zamonaviy koxlear implantlar tovushlarni ancha sifatli va tabiiy qabul qila oladigan darajaga yetdi. Kompyuter texnologiyalari, batareya quvvatining oshishi, va eng yangi audio algoritmlar yordamida koxlear implantlar yanada samarali bo'ldi va turli yoshdagi bemorlarga moslashtrildi. Bugungi kunda koxlear implantatsiya jarayoni ko'plab mamlakatlarda keng qo'llanilib, millionlab odamlar uchun eshitish va jamiyat bilan mulqot qilish imkonini yaratmoqda.

Koxlear implantatsiya jarrohlik jarayoni bosqichlarga bo'lingan xolatda amalga oshiriladi.

1. Tayyorlanish; jarayondan oldin bemor audiolog va otolaringolog (quloq, tomoq, burun shifokori) tomonidan batafsil tekshiruvdan o'tadi. Eshitish qobiliyati va boshqa muhim tibbiy ko'rsatgichlar o'rganiladi. Qolaversa kompyuter tomografiyasi yoki magnit-rezonans tomografiya (MRI) yordamida ichki quloq tuzilishi o'rganiladi.

2. Narkoz. Operatsiya umumiy narkoz (uyqu holatdagi og'riqsizlantirish) ostida o'tqaziladi, shunda bemor hech qanday og'riq sezmaydi.

3. Implantatsiya- jarroh quloq orqasida kesik ochadi va chakka suyagi ichiga kiradi. Keyin jarroh eshitish (koxlea) nerviga yaqin joyda kichik teshik ochiladi va implantning elektrodleri ichki quloqdagi koxlea kanaliga kiritadi.

4. Jarrohlikni tiklash; Elektrodler va qurilma joylashtrilgandan so'ng, kesik tikiladi. Bemor bir necha soatdan keyin uyga jo'natish uchun tayyorlanishi mumkin. Amaliyotdan keyingi reabilitatsiya jarayonlar bemorga bir necha haftalik davolanish va tiklanish jarayoni kerak bo'ladi. Shundan so'ng implant sozlanadi va tashqi tovush qabul qiluvchi qurilma o'rnatiladi. Jarayon tugagandan keyin bemorga eshitishni o'rganish uchun audiologik reabilitatsiya kerak bo'ladi, chunki yangi tovush signallarini to'g'ri farqlash uchun vaqt va maxsus mashg'ulot talab etiladi. Jarrohlik xavflari, implantatsiya boshqa har qanday jarrohlik amaliyoti kabi ba'zi xavf-xatarlarga ega; infeksiya yoki qon ketishi, eshitish yoki balans bilan bog'liq muammolar, quloq atrofida sezuvchanlikning o'zgarishi.

Umuman olganda, koxlear implantatsiya jarayoni nisbatan xavfsiz va ko'plab bemorlar uchun muvaffaqiyatli o'tadi. Zamonaviy tibbiyotda ushbu amaliyot samarali va bemorlar uchun katta yordam beradi. Bolalarda koxlear implantatsiyadan so'ng moslashish jarayoni asta-sekinlik bilan kechadi va ko'pincha maxsus reabilitatsiya va trening talab etadi. Bu jarayon bolaning eshitish va nutq qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatda ega. Bolaning eshitish tizimi elektr signallarga moslashishi uchun vaqt talab etadi. Jarayonlardan so'ng maxsus terapiya lardan foydalanadi ulardan masalan

1. Eshitish terapiyasi- bu bola eshitishni amalda o'rganishlari uchun terapiya o'z ichiga ovozli mashg'ulotlar, ovozlarni farqlash mashqlarni oladi. Audiologlar bolaga yangi tovushlarni tanib olishda yordam beradi.

2. Nutq terapiyasi- bolalar eshitishini o'rgangan sari, nutq rivojlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Logopedlar bolaning nutqini rivojlantirish uchun maxsus darslar o'tqazadilar. Nutq terapiyasi bolaning ovozlarni to'g'ri tallafuz qilishiga va tushunishiga yordam beradi.

3. Oila qo'llab-quvvatlashi; Bolaning ijtimoiy rivojlanishi uchun oilaning ishtiroki juda muhim. Ota-onalar va yaqinlar bolaga yangi tovushlarni o'rganish va nutq qobiliyatlarini rivojlantirishda ko'maklashishlari mumkin. Moslashish jarayoni bolaga individual yondashuv va doimiy qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Bolaning yoshiga, eshitish qobiliyati darajasiga va individual o'rganish qobiliyatiga qarab, bu jarayon har xil vaqt davom etishi mumkin. Texnologiya, reabilitatsiya, va ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi bilan ko'p bolalar koxlear implantatsiya dan keyin muvaffaqiyatli moslashadiva ijtimoiy rivojlanishlari davom etadi. Koxlear implantatsiya dagi yutuqlar eshitish nuqsoni bilan yashovchi insonlar uchun qulay imkoniyatlarni yaratdi. So'nggi yillarda koxlear implantatsiyadagi yutuqlar sezilarli darajada oshib, eshitish qobiliyatini yo'qotgan millionlab odamlarning hayot sifatini yaxshiladi. Yana bir yutuq shundaki erta yoshda qo'llanilishi; KI juda yosh bolalarda, hatto bir yoshga to'lgan bolalarda ham amalga

oshirilmoqda. Bu imkoniyat ularga yoshligidan tovushlarni o'rganish, nutq va tilni rivojlantirish imkonini beradi. Imunitet va xavfsizlikni oshirish texnologiyalari; Zamonaviy implantning allergik reaksiyalarga va tana tomonidan rad etilishi xavfini minimallashtiradigan biokompatibil materiallaridan ishlab chiqilmoqda, bu esa xavfsizligini oshiradi.

Xozigi kunga kelib Ziroat Mirziyoyeva tomonidan tas'is etilgan „Zamin Fondi“ 2019-yilda tashkil qilinib, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga koxlear implantatsiya amaliyotlari tashkil qilinmoqda. Shuni aytib o'tish joizki, implantatsiya orqali bemorlar yoki eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar tovushlarni farqlay olishni boshlaydilar, bu esa nutqni tushunish va o'z nutq qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Bu ayniqsa bolalar uchun muhimdir, chunki ular o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishida qiyinchiliklarga duch kelmaydilar. Implantatsiyada eshitish va nutq qobilyatlari tiklanib, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim olishva jamiyatga moslashishni yengillashadi. Eshitish qobilyatining tiklanishi ularga maktab, ish va ijtimoiy hayotda muvaffiqatga erishishga yordam beradi. Eshitish qobiyatining tiklanishi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradiva ularning kundalik hayotini yengillashtiradi, bu esa ularning psixologik holatiga ijobiy ta'sir qiladi. Umuman koxlear implantatsiya jarayoning asosiy maqsadi eshitish qobiliyati cheklangan insonlarga hayot sifatini yaxshilash imkonini yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. - T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2007
2. Koroleva I.V. Kar bolalar va kattalami koxlear implantatsiya qilish (elektrod eshitish protezlari). - SPb.: KARO, 2008
3. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o'rnatilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy rehabilitatsiyasi- Toshkent:
4. Kuzmicheva E.P., Yaxnina S.Z. Kar bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish. - M., 2003 yil.
5. Koroleva I.V. Koxlearnaya implantatsiya gluxix detey i vzrosלבix (elektrodnoye protezirovaniye sluxa) SPb.: KARO, 2009. (15-19b).
6. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o'rnatilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy rehabilitatsiyasi- Toshkent: AktivPrint, 2020.

ALALIYALI BOLALARDA FAZOVIIY MUNOSABATLARNI IDROK ETISH TUSHUNISH VA OG'ZAKI NUTQDA AKS ETTIRISHNI O'RGANISH USULLARI

Toshkent davlat pedagogika universiteti
3 kurs-doktoranti Abdullayeva S.N

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233561>

Anotatsiya. Alaliyali bolalar, ya'ni fazoviy munosabatlarni to'liq anglamaydigan bolalar, asosan jismoniy yoki aqliy rivojlanishidagi cheklovlar bilan yuzma-yuz kelishadi. Ularning fazoviy munosabatlarni aks ettirish va tushunishdagi qiyinchiliklari turli metod va usullarni talab qiladi. Maxsus pedagogika sohasida, bu bolalarga fazoviy tushunchalarni o'rgatish uchun o'zgacha yondashuvlar va texnikalar ishlab chiqilgan. Ushbu usullar orasida vizual yordamlar (rasmlar, diagrammalar, modellar), jismoniy mashqlar (gorizontal yoki vertikal harakatlar) va sensor yondashuvlar (teginish, hissiy tajribalar) alohida ahamiyatga ega. Bolalarni fazoviy tushunchalar bilan tanishtirishda, ularning hissiy rivojlanishiga e'tibor berish, o'quv jarayonida o'ziga xos vizual va motorik yordamlar berish zarur. Ta'limda qo'llaniladigan innovatsion metodlar orqali, alaliyali bolalar fazoviy munosabatlarni yaxshiroq tushunishga va ular bilan samarali muloqot qilishga erishadilar. Maxsus pedagogikada fazoviy munosabatlarni aks ettirishning maqsadi nafaqat bolalar uchun yangi bilimlar yaratish, balki ularni jamiyatda erkin va mustaqil harakat qilish imkoniyatiga ega qilishdir. Bu jarayon bolalarning harakatlanish ko'nikmalarini rivojlantirish, so'zlashuvni yaxshilash va o'zaro ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar : Alaliya ,tasavvur, idrok ,makon, vaqt, metodika, buzilish, predmet nazorat, tovushlar, markaz, natija.

Nazorat va tajriba-sinov guruhlariga tanlab olingan o'quvchilarning og'zaki nutqida predmetlar o'rtasida makon munosabatlarini anglatadigan so'zlarning tushunilishi va ifodalanishi masalasini batafsil o'rganish ko'zda tutildi. Xuddi shu o'quvchilarning o'zlarida oddiy figuralar seriyasi hamda Rey-Teylorning murakkab fazoviy figuralaridan nusxa ko'chirish yordamida ko'rish-fazoviy tasavvurlarni o'rganish rejalashtirildi.

O'quvchilarning og'zaki nutqlarida fazoviy munosabatlarning tushunilishi va ifodalanishi I.N.Sadovnikova va L.S.Svetkova [190 ,236] tomonidan maxsus ishlab chiqilgan metodika bo'yicha o'rganildi.

Metodika oltita blokdan iborat bo'lib, har bitta blokka -1-2 tadan vazifa kiritildi. O'quvchilar jami 72 ta vazifani bajarishlari talab qilindi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarda quyidagi jihatlar o'rganildi: ko'makchilarning tushunilishi va qo'llanishi; o'z tanasi sxemasini tushunishi va bilishi; qarshisida turgan kishining tanasini tushunishi va bilishi; 180° ga o'girilgan qog'oz varag'i ustida ish olib borishi.

Tekshiruv metodikasi quyidagi predmetlardan foydalanishni talab qiladi: varaqning turli burchaklarida predmetlar tasviri tushirilgan rasmlar; qo'l panjasi va oyoq kaftlari tasvirlangan rasmlar; 9 ta kvadrat chizilgan va markaziy kvadratda krest "+" tasvirlangan varaqlar; park tasvirlangan rasmlar; turli rangdagi to'rt burchak qog'ozlar skameykalar tasvirlari bilan; daraxtning va uning atrofida joylashgan hayvonlarning rasmi. Quyida o'quvchilar uchun tayyorlangan vazifalarni keltiramiz..

I. Ko'makchilar (rasmlar bo'yicha).

Ko'rsatma: «Ko'rsat...»

1. Daraxt ustida nimani ko'rayapsan?
2. Daraxt yonida nima turibdi
3. Daraxt tagida nimani ko'rayapsan?
4. Daraxt oldiga kim bordi?
5. Daraxt ustida nima o'tiribdi ?
6. Daraxt bargida nima o'rmlab ketayapti?

7. Daraxt oldida kim turibdi?

8. Daraxt ustidan nima tushdi?
9. Daraxt orqasida nima bor?
10. Daraxt ichidagi kovakda nima yashaydi?
11. Daraxt kavagidan nima chiqib keldi?
12. Daraxt kavagidan nima qarab turibdi?

II. Ko'makchilarning qo'llanishi.

Ko'rsatma: «Ayt-chi...»

1. Chelak ichida nima bor? (Suv, baliq ...)
2. Qo'ziqorin qayerda o'sadi? (yer tagida)
3. Kuchuk qayerda yotadi? (inining ichida)
4. Mushuk qayerga chiqdi? (daraxt ustiga)
3. Olmaxon qayerda o'tiribdi? (daraxt ustida)
5. Sichqon qayerdan chiqib keldi? (yer tagidan)
6. Tipratikon qayerda o'tiribdi? (tosh ustida)?
7. Barglar qayerdan to'kilayapti? (daraxt shohidan)
8. Maktabdan kimlar kelayapti? (Baxodir bilan Dilshod)
9. Chorshanbadan oldin qanday kun keladi?
10. Kitobning ustida nima turibdi? Ruchka
11. Jumadan keyin qanday kun keladi?

III. O'z tanasi sxemasini tushunishi.

1. Chap qo'lingni ko'rsat.
2. O'ng qo'lingni chap yelkangga qo'y.
3. O'ng qo'lingni ko'rsat.
4. Chap qo'lingni tepaga ko'tar, o'ng qo'lingni esa oldinga uzat.
5. Chap ko'zingni ko'rsat.
6. Ayt-chi, bu qaysm qo'ling? (Tajriba o'tkazuvchi bolaning chap qo'lini ko'rsatadi).
7. Chap qulog'ingni ko'rsat.
8. Bu qaysi qulog'ing? (Tajriba o'tkazuvchi bolaning o'ng qulog'ini ko'rsatadi).
9. Chap qo'lingni o'ng oyog'ingga olib bora.
10. Ayt-chi, bu qaysi oyog'ing? (Tajriba o'tkazuvchi bolaning o'ng oyog'ini ko'rsatadi).
11. O'ng qo'lingni chap chap qulog'ingga olib bor.
12. O'rningdan tur va deraza tomonga o'giril. Ayt-chi, sen qaysi tomonga o'girilding?

IV. Ro'parada turgan odamning tana sxemasini tushunish..

1. Mening chap qo'limni ko'rsat.
2. Qaysi qo'limni tepaga ko'tarib turibman?
3. Qaysi qo'lim bilan o'ng qulog'imni ushlab turibman?
4. Qaysi qo'limni yelkamga qo'ydim?
5. Qaysi qo'lim bilan chap tizzamni ushlab turibman?
6. O'ng qo'lim bilan nima qilsam, sen ham o'ng qo'ling bilan shunday qili, chap qo'lim bilan nima qilsam, sen ham chap qo'ling bilan shunday qil (tajriba o'tkazuvchi kaftining orqa tomoni bilan iyagini pastdan silaydi).
7. Qaysi qo'lim stol ustida turibdi?
8. Tajriba o'tkazuvchi chap qo'lini yelkasiga qo'yadi.
9. Ayt, qaysi oyog'im tepada?
10. Tajriba o'tkazuvchi chap qo'lining barmoqlarini tikka turgan o'ng qo'lining kaftiga tiraydi.

11. Qaysi yelkamga boshimni o'girdim?

12. Mening qaysi qo'limning barmoqlari musht bo'lib turibdi? (Tajriba o'tkazuvchi musht qilib bukilgan o'ng qo'lini tikka turgan chap qo'lining kaftiga tiraydi).

V. Qog'oz varag'ining yuzida ishlash.

1. Ustki chap burchakda nimaning rasmi tasvirlanganini aytib ber.
2. Uchburchakdan chap tomonda doirachani chiz.

3. Pastki o'ng burchakda nimaning rasmi chizilganini ko'rsat.

4. nuqtaning o'ng tomonida uchburchak chiz.
5. Ustki o'ng burchakda nimaning rasmi chizilganini ko'rsat.
6. Doiracha tagiga ilon izi chiziq chiz.
7. Olmaxonning surati qaysi burchakda chizilgan?
8. "Bog'da sayr". Boladan skameykalarni yo'lining ikki tomoni bo'ylab qator qo'yib chiqish so'raladi: «Qizil skameykani o'ng tomonga qo'y».
9. Ko'rsat keyingi oyog'ingni.
10. Ayt-chi, men yashil skameykani yo'lining qaysi tomoniga qo'ydim?
11. Krestik tepasiga nuqta qo'y. (Bolaga 9 ta kvadratga bo'lingan va markaziy kvadratda krestik qo'yilgan qog'oz beriladi).

12. Uchta archa yo'lining qaysi tomonida o'sayapti?

IV. 180° ga o'girilgan qog'oz varag'ida ishlash.

"Bog'da sayr" nomli rasm asosida.

1. «Rasmga qarab, hayolingda bog' yo'ldan orqaga qaytayapman deb o'yla, shunda yashil skameyka sendan qaysi tomonda turgan bo'ladi?»
2. Sen orqangga qaytayotgan yo'lining o'ng tarafadi nechta archa o'sadi?
2. Qizil rangli skameyka sening qaysi tomoningda joylashgan?
3. Sendan chap tarafda turgan uchinchi archani ko'rsat-chi..
4. Ayt-chi, ko'k rangli skameyka sening qaysi tomoningda turibdi?
5. Ayt-chi, kapalak yo'lining qaysi tomonida uchib yuribdi?
6. Apelsin rangli skameyka sening qaysi tomoningda turibdi?
7. O'ng oyoqning izi qaysi tomondaligini top-chi.
8. Sen yo'ldan ketib borayapsan, men easa sendan uchinchi skameykada o'tiribman, men qayerda o'tirganimni ko'rsat-chi.
11. Chap qo'lining izini ko'rsat.
12. O'ng tomondagi birinchi skameykada bir buvi o'tiribdi, shu skameyka qayerda turganini ko'rsat-chi.

13. O'ng qo'lingning ko'rsatkich barmog'i qaysi?

Natijalarni baholash. Vazifalarga javobni o'quvchilar og'zaki shaklda yoki amaliy harakatlar vositasida berishlari kerak.

Baholar natijalari ballarda hisoblandi.

1 ball – vazifa to'g'ri va tez bajarildi;

0,5 ball – vazifa to'g'ri ammo sekin bajarildi (latent davr 6 soniyadan ortiq), yoki xatoga yo'l qo'yildi, ammo bola keyin uni o'zi to'g'riladi;

0,25 ball – maxsus yordam olinganidan keyin to'g'ri javob berildi («Bu noto'g'ri, yana o'lab ko'r »); 0 ball – ko'plab qo'pol xatoolarga yo'l qo'yildi, taklif qilingan yordamdan foydalana olinmadi, bola javob berishdan bosh tortti.

Maksimal ballar miqdori - 72. Absolyut qiymat foizda ifodalandi va bu ko'rsatkich metodika vazifalarini bajarishda muvaffaqiyatlilikning to'rtta darajasidan biriga muvofiqlashtirildi:

IV daraja - 100-80%; II daraja - 64,9-50%;

III daraja - 79,9-65%; I daraja - 49,9% va pastroq.

Ko'rish-fazoviy tasavvurlarning tekshirilishi neyropsixologik testlardan foydalangan holda olib borildi: Denmann testi, Teylor testi [198,202]. Mazkur metodikadan foydalanish alaliyali bolalar tomonidan obyektning tuzilmaviy-topologik, metrik va kordinat xususiyatlarining idrok etilishi va ifodalanishini baholash imkonini berdi.

ADABIYOTLAR:

1. Ayupova M.Y. Logopediya. – T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2011. 600 b.
2. Ayupova M.Y., Aripova Sh.D. To'g'ri talaffuz qilamiz va yozamiz.//Metodik qo'llanma. – T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2015. 236 b.
3. Jukova N.S., Mastjukova YE.M. Yesli Vash rebenok otstayet v razvitii. – M.: Meditsina, 1993. 112 b.

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

4. Mironova S.A. Razvitiye rechi doskolnikov na logopedicheskix zanyatiyax.
– M.: Prosvesheniye, 1991. 208 b.

**ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARNI SAVODGA
O'RGATISHDA UMUMTA'LIM MAKTABLARINING AHAMIYATI**

*Qo'qon davlat universiteti Magistratura bo'limi
Maxsus pedagogika(logopediya) yo'nalishi
2-bosqich magistranti G'ofurova Umida O'tkirbek qizi
Ilmiy rahbar: PhD, dotsent M.S.Maxmudova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233567>

Annotatsiya. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya olishi izchil yo'lga qo'yildi. Ularning nuqsonlari va nuqsonning darajasiga qarab korreksion mashg'ulotlar ishlab chiqilishi, ularning umumta'lim muassasasida bilim olish ko'nikmasi hisobga olingan holda tashkil etiladi. O'quvchilarning aqliy faoliyati, jismoniy faolligi hisobga olingan holda ularning har biriga yakka tartib mashg'ulotlar tuzib chiqaladi. Undan tashqari bilim olish ko'nikmasi ham tekshirilib, ularga mos tarzda dars tashkil etiladi. Umumta'lim maktablarida savodga o'rgatish samarali natija bermoqda.

Kalit so'zlar: autizm, oligofren, alohida ta'lim ehtiyoji bor bolalar, inklyuziv ta'lim, integratsiya, savodga o'rgatish jarayoni, zamonaviy texnologiyalar, adaptatsiya.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarni inklyuziv ta'lim asosida umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan birgalikda bilim olishlarini ta'minlash maqsadida bir nechta qaror va qonunlar kuchga kirgan bo'lib, ularni amaldagi holatiga qarab inklyuziv ta'limning qanchalik muhim ekanligini ko'rishimiz mumkin. Inklyuziv ta'lim bolalarga ijtimoiy adaptatsiyani rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bolalar o'z tengdoshlari bilan birga ta'lim olib, ular bilan muloqot qiladi. O'z navbatida muloqot qilish mobaynida bolada turli xil ko'nikma va malakalar shakllanib boradi. Jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish uchun avvalo muloqot ko'nikmasi yaxshi rivojlangan bo'lishi lozim. Imkoniyati cheklangan bolalar sog'lom bolalar bilan birga ta'lim olishi, o'yin o'ynashi, muloqot qilishi ularga sog'lom fikrlashni o'rgatadi. Ya'ni bolalar miyasidagi "Men nuqsonliman" degan fikrni o'chirishga va tashqi muhitga tezroq moslashishga yordam beradi. Inklyuziv ta'limni joriy etish oldidan bir nechta muammo va to'siqlarga uchrash tabiiy albatta. Sababi ko'pchilik vatandoshlarimiz onggiga singib ketgan qarashlarni o'zgartirish oson kechmaydi albatta. Buning uchun ota-onalarni, bolalarni, ustozlarni, umuman barcha-barchani inklyuziv ta'limga bo'lgan qarashlarini tuzatish, to'g'ri tushunchalar berib, ularning fikrlarini tuzatish lozim. Bu eng katta va hali ham yechimini to'liq topmagan muammolaridan biridir.

Inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich butun respublikamizda joriy etilishi nazorat qilib kelinmoqda. Maktablarda o'quvchilarning nuqsoniga va alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning soniga qarab xonalar ajratiladi, moddiy-texnik bazaga o'zgartirishlar kiritiladi, maxsus pedagoglar ishga qabul qilinadi. Ular bolalar bilan sinfda va sinfdan tashqari nuqsonidan kelib chiqqan holda mashg'ulot ishlari, korreksion mashg'ulotlar olib boradilar. Inklyuziv ta'limni joriy etish va natijaga erishish davlat tomonidan nazorat qilib boriladi.

Bolalar odatda biror malak yoki ko'nikmaga ega bo'lish uchun kattalarga taqlid qiladilar. Ya'ni nutqiy madaniyati, so'z boyligi, o'zlashtirishi ko'p jihatdan ota-onasiga bog'liq hisoblanadi. Agar bola maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalansa, uning nutqiga boshqa bolalar va o'z tengdoshlari ta'sir o'tkazadi. Bola ularga ham taqlid qiladi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan muloqot qilganda o'zi sezmagani va istamagan holatda ham nutqiy muammolar kuzatilishi mumkin. Bu inklyuziv ta'limning ham ijobiy, ham salbiy Tomoni. Chunki agar bola sog'lom nutqiy muhitda tarbiyalansa, unda paydo bo'lgan yoki paydo bo'lishi mumkin bo'lgan nutq kamchiliklari bartaraf etiladi. Va aksincha nutqiy muammosi bo'lgan bola sog'lom tengdoshlariga aks ta'sir o'tkazib, ularda ham ayni shu nutq kamchiliklarini yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi.

Sog'lom muhitda ta'lim olayotgan o'quvchi sog'lom fikrlaydi, sog'lom muloqot qiladi va bema'lol Ijtimoiy hayotga moslasha oladi. Inklyuziv ta'lim tizimini joriy etilishining asosiy sababi ham aynan shunda. Barcha bolalar huquqlari har tomonlama tengdir. Xoh u imkoniyati

cheklangan bo'lsin va yoki sog'lom. Har bir bola o'zi istagan ta'lim muassasasida sifatli va bepul ta'lim olish huquqiga egadir. Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablarida bilim olishlarini ta'minlash va ularni jamiyatga kerakli inson bo'lishlarini nazorat qilish davlatimiz mutassaddilari tomonidan amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday bola o'z huquqlaridan bemaol foydalangan holda o'zi istagan davlat qaramog'idagi umumta'lim maktablarida bilim olishlari, hunar egallashlari mumkin. Bu esa kelajakda vatanimizda barcha teng huquqli ekanligini ta'minlaydi va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni sog'lom fikrlashiga yordam beradi. Bola do'stlari bilan muloqot qiladi, ularga taqlid qilib jamiyatga qo'shiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.R.R.Zamilova. “Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va inklyuziv ta'lim”. “USMON NOSIR MEDIA” Namangan -2023-yil.

2.Z.N.Mamarajabova, B.Q.Subanova “Inklyuziv ta'lim” o'quv qo'llanma. Toshkent-2022.

3.D.S.Qaxarova. “Inklyuziv ta'lim texnologiyasi”. Toshkent -2014-yil.

Foydalanilgan internet saytlari:

1.<http://www.tdpu.uz>

2. <http://www.Ziyonet.uz>

ART TERAPIYANING SAHNA TURI YORDAMIDA NUQSONLI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi*

*1-kurs magistrantlari Abdullayeva Kamola Erkin qizi
Abdulmuhtorova Mohlaroy Bahtiyorjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233575>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqida nuqsonli bor tarbiyalanuvchilarning nutqini sahna terapiyasi yordamida rivojlantirish jarayonning samaradorligini oshirishi haqida ma'lumot beradi. Sahna nutqi tarbiyalanuvchilarning ma'naviy, ma'daniy intellektual fazilatlarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilishi haqida axborot beradi.

Kalit so'zlar: Nutq, sahna terapiyasi, nutqdagi nuqsonlar, orfoepiya, qo'g'irchoq, sahna nutqi, mashqlar, nutq terapiyasi amaliyoti

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev “ O'zbekiston – 2030” harakatlar strategiyasida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish borasida qarorlar qabul qildi. Unda ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishni ta'minlash bo'yicha farmoyish qabul qilindi. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida “sifatli ta'lim olish va ijodiy qobiliyatni rag'batlantirish” dolzarb vazifa sifatida belgilandi

“Art terapiya” art – san'at, therapy –davolash, san'at yordamida davolash degan ma'noni anglatadi. Uning bir necha asosiy turlari mavjud. Shu jumladan, sahna turining nuqsonli bolalar nutqini rivojlanishi uchun ahamiyati katta.

Ma'lumki, mamlakatimizda teatrning deyarli hamma turlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Teatr bu yunoncha (tiyation) so'zidan olingan bo'lib tomoshaxona degan ma'noni bildiradi. Jajji kichkintoylarimizning sevimli teatri bu qo'g'irchoq teatridir. Bu teatr orqali bolalar o'zlariga yaqin va tanish bo'lgan o'yinchoqlarni, ayiqcha, quyuncha va boshqa qahramonlarni jonli ravishda ko'radilar.

Jumladan nutqida nuqsonli bor bolalarda sahna nutqi va uning ahamiyati shundan iboratki teatr bolalarga xursandchilik va quvonch baxsh etish bilan birga katta tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. Shu sababli sahna ijrosida bolani, nutqida nuqsonli bolalarni qatnashtirib, sahna terapiyasidan foydalanib, inson ruhiy olamiga ta'sir ko'rsatish imkoni mavjud. Nutqning uyg'unligini shakllantirish, so'zlarlarni mazmunli va mantiqiy tuzish ko'nikmalarini rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolaning nutq tarbiyasining asosiy vazifalaridan biridir. Shuning uchun izchil nutqning shakllantirishning yangi maxsus uslubiy usullari va vositalarini izlash muhimdir. Sahna nutqi dramatik asarni teatrlashtirishning eng muhim vositasidir. Sahna nutqi nutqida muammosi bor bolalarga chiroyli hayollar, g'oyalar, fikrlar va his tuyg'ularni va nutqidagi nuqsonlarni kamaytirish imkonini beradi.

Sahna nutqining asosiy elementlari :

- Adabiy til me'yorlariga rioya qilish
- Tog'ri talaffuz
- Hissiyot detirinaj

Adabiy tilning me'yori - umumiy qabul qilingan til vositalaridan foydalanish, tovushlar, urg'u, intonatsiya so'zlar va ularning shakllari.

To'g'ri talaffuz ya'ni "Orfoepiya" atamasi yunonchada "to'g'ri" degan ma'noni anglatuvchi "ortohs" va "nutq" deb tarjima qilingan "epos" so'zlaridan tashkil topgan. Shunga ko'ra, Orfoepiya "to'g'ri nutqni" o'rganadigan, fan bo'lib talaffuz me'yorlarini, ularning asoslanishi va tilda mustahkamlanishini belgilaydi.

Hissiyot detirinaj - bu his qilish, emotsiyani shakllantiradi va bu bolada nutqiy qobiliyatni oshiradi.

Nutqida nuqsoni bor bolalarda sahna nutqining asosiy xususiyatlari:

Sahna nutqining asosiy xususiyatlari balandlik, jarangdorlik, ovoz balandligi, shuningdek to'g'ri nafas olish texnikasi, talaffuzning ravshanligidir. To'g'ri nafas olmasdan, to'g'ri va chiroyli gapirish mumkin emas. Shuning uchun nutq so'zlashdan oldin nafas olish mashqlarini bajarish kerak. To'g'ri nafas olish texnologiyasini tushunmasdan natijaga erishish mushkul. Nutq texnikasi nutqida nuqsoni bor bolalar nutq qobiliyatini tezda egallashga yordam beradi. Buni nafaqat mashg'ulotlarda, balki uyda mashq qilish ham muhimdir. Bu tarbiyalanuvchiga tezroq yaxshi natijaga erishish imkonini beradi. Nutqida nuqsoni bor tarbiyalanuvchilarning nutqini rivojlantirish uchun darslarning tarkibiy qismlari til burmalarining talaffuzi, intonatsiyalarini to'g'ri tartibga soluvchi matnlarni o'qish, nafas olish mashqlaridir.

1. Harakatlarni o'z ichiga olgan mashqlar: bular to'g'ri nafas olishni amalga oshirishni osonlashtiradi, to'g'ri nafas olish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Qorin bo'shlig'i mushaklarini faollashtiradi.

2. Nafas olishni rivojlantiruvchi mashqlar, bunda tananing turli pozitsiyalari: yotish, o'tirish, turish. Qorin bo'shlig'i mushaklarining faollashuvini kuzatish, uning ritmini tartibga solishni o'rganishga yordam beradi

3. Kundalik hayotda bajariladigan mashqlar. Bunda asosiy maqsad o'qish paytida nafas olishni mashq qilishdir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Art terapiyaning sahna turi nutqida nuqsoni bor bolalar nutqini rivojlantirish uchun quyidagilarni qamrab oladi: mushakning erkinligi va halqum faolligi, ovozning chidamliligini oshirish, bu turli psixofizik stresslar ostida tovushni saqlab qolish imkonini beradi. Sahnada qo'g'irchoqlarga ovoz berish jarayonida o'zini qiynayotgan muommoli vaziyatdan chiqish imkonini, nutqidagi muammoli talaffuzni muntazam mashqlar vositasida nutq ravonligiga erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SH. M. Mirziyoyev. "O'zbekiston-30" strategiyasi to'g'risida. Toshkent shahri, 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son

2. M. Artikova – ART-TERAPIYA // O'quv – uslubiy majmua, Andijon 2023. 4-5 b.

2. Экономика и социум" №12-2(79) 2020 www.iupr.ru С.599

3. Болибеков А.А., Эгамбердиева М.Г. Совместная работа воспитателя и логопеда дошкольного учреждения по устранению речевых нарушений у детей. // Вестник науки и образования. 2020. №10(88).

4. С. 60-62. URL: <http://scientificjournal.ru/images/PDF/2020/88/VNQ-10-88-III-.pdf> (Дата обращения 12 ноября 2020 г.)

5. Каюмова Д. F Bolalar nutqini rivojlantirishda Art Terapiyaning o'g'ni mehdunarodiyi nauchiy jurnal №13 (100), chasty1, 2023

6. Елсакова. А. Н, Лисовская. Н.Н, Соколова И В, Использование инновационных технологий в работе учителя логопеда// Педагогика: традиции и инновации: материалы междunar. Науч. конф (г. Челябинск июнь 2014 г) Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 33-34.

7. Силиванова Л В, Кондратьева С Ю, Игры с песком в работе логопеда// Логопед с детским садом. 2008- №3- С 38-41.

**MAXSUS TA'LIMGA EHTIYOJI BO'LGAN BOLALARNING TA'LIM-TARBIYA
JARAYONIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISHNING
INNOVATSION USULLARI**

*Bo'ston tumani 18-umumta'lim maktabi
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi
Qo'chqarova Adiba Sharipovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233575>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'limga jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etishning innovatsion usullari masalasi o'rganiladi. Bu boradagi asosiy maqsad, maxsus ta'limga muhtoj bo'lgan bolalar bilan ishlashda yuzaga keladigan pedagogik, psixologik va ijtimoiy muammolarni tahlil qilish va ularni samarali hal etish uchun innovatsion usullarni aniqlashdir.

Kalit so'zlar: Maxsus ta'lim, ehtiyojli bolalar, ta'limga jarayoni, innovatsion usullar, inklusiv ta'lim, pedagogik texnikalar, psixologik yondashuv, individual ta'lim, ta'lim muammolari

Har bir bola o'zining imkoniyatlariga qarab ta'lim olish huquqiga ega. Biroq, maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar (MTEB) uchun ta'lim jarayoni ko'pincha qiyinchiliklar bilan kechadi. Ushbu bolalar jismoniy, aqliy yoki ruhiy xususiyatlaridagi farqlar tufayli umumiy ta'lim tizimiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Biroq, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar yordamida ushbu muammolarni samarali hal etish mumkin. Maqolada maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'limga jarayonidagi muammolari tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish uchun innovatsion usullarni ko'rib chiqamiz.

Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ta'lim tizimida bir nechta asosiy muammolar mavjud:

1. Pedagogik xodimlarning tayyorlanmaganligi

Odatda, maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun o'qituvchilar ko'pincha odatdagi ta'lim jarayoniga moslashgan bo'lib, ularning pedagogik mahorati maxsus ehtiyojlarga javob bermaydi. Bu esa o'qitish jarayonini murakkablashtiradi.

2. Infrastruktura va materiallarning yetishmasligi

Ta'lim muassasalarining infratuzilmasi ko'pincha maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalarga moslashmagan bo'ladi. Misol uchun, nogironligi bo'lgan bolalar uchun moslashuvchan sinf xonalari, qulay mebellar, o'qish materiallari va yordamchi texnologiyalar yetishmaydi.

3. Pedagogik yondashuvlarning umumiyli

Ko'pincha umumta'lim tizimida maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual yondashuv mavjud emas. Har bir bolaning ehtiyojlari va imkoniyatlari turlicha bo'lsa-da, umumiy ta'lim dasturlari barcha bolalar uchun bir xil tarzda ishlab chiqiladi.

4. Ijtimoiy va psixologik muammolar

Maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar ko'pincha o'zlarini jamiyatda izolyatsiya qilingan his qilishadi. Ular boshqa bolalar bilan ijtimoiy aloqalarni o'rnatishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu o'z navbatida ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun innovatsion yechimlar

1. Inkluziv ta'limni rivojlantirish

Inkluziv ta'limning asosiy maqsadi – maxsus ehtiyojlarga ega bolalarni umumta'lim tizimiga integratsiya qilishdir. Bu yondashuvda o'qitish jarayoni hamma bolalarga bir xil imkoniyatlar yaratishga qaratilgan bo'lib, o'qituvchilar individual yondashuvni amalga oshiradilar. Maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun har bir dars rejasini moslashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga qarab resurslarni taqdim etish zarur.

2. Moslashuvchan pedagogik usullar

Innovatsion pedagogik yondashuvlar maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun muhimdir. Bu o'z ichiga vizual, audio va kinestetik o'qitish usullarini oladi. Shuningdek, individual o'qituvchilar tomonidan ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va maxsus texnologiyalar yordamida ta'limni yaxshilash muhim.

3. **Texnologiyalardan foydalanish**

Yangi texnologiyalar, masalan, maxsus kompyuter dasturlari, mobil ilovalar, elektron o'qish materiallari, yordamchi qurilmalar (masalan, ovozli tasvirlar, braille yozuvi, maxsus klaviaturalar) maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim jarayonini osonlashtirishda katta yordam beradi. Shuningdek, raqamli o'qituvchilar va interaktiv platformalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

4. **Pedagogik kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash**

Ta'lim tizimida o'qituvchilarning maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash bo'yicha malakasini oshirish zarur. Ularni maxsus ta'lim metodikasi, inkluziv ta'limni amalga oshirish va ijtimoiy muhitni yaratish bo'yicha tayyorlash o'quv jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ta'lim kadrlariga alohida psixologik tayyorgarlik ham kerak, chunki ular ko'pincha maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashda muammolarga duch kelishadi.

5. **Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik**

Ota-onalar va jamiyatning ishtiroki ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega. Ota-onalar maxsus ehtiyojlarga ega bolalar bilan ishlashda pedagoglarga yordam berishi, shuningdek, jamiyatda inkluziv ta'limning ahamiyatini tushuntirish va qo'llab-quvvatlash zarur. Bu ham jamiyatdagi ijtimoiy muhitni yaxshilaydi, ham o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayoni turli qiyinchiliklar va muammolarga duch kelmoqda. Biroq, zamonaviy pedagogik usullar va texnologiyalar yordamida bu muammolarni bartaraf etish mumkin. Inkluziv ta'lim, moslashuvchan pedagogik yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish maxsus ehtiyojlarga ega bolalarga ta'limda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshiradi. O'qituvchilarning tayyorgarligini oshirish, jamiyat va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash esa ta'lim tizimini yanada samarali qiladi.

Adabiyotlar:

1. UNESCO. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: Where next? *The International Journal of Inclusive Education*, 12(3), 323-333.
3. Güngör, İ. (2020). Maxsus ehtiyojli bolalar uchun pedagogik yondashuvlar. *Journal of Special Education*, 15(1), 54-67.

DUDUQLANISH BELGILARI VA KELIB CHIQISH SABABLARI

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maxsus pedagogika: logopediya
yo'nalishi 1-bosiqich talabasi
Xomitova Feruza Ravshanbek qizi
Ilmiy rahbar: assistent o'qituvchisi
Axmedova Vaziraxon Tursunboyevna.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233590>

Anatatsiya: Ushbu maqolada duduqlanishda ish olib borgan olimlar, duduqlanishning asosiy belgilari, kelib chiqish sabablari haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nutq markazlari, assotsiativ, tashqi nutq apparati, vegetativ asab sistemasi, stress.

Ma'lumki, hozirgi kunda juda ko'p bolalarda uchraydigan duduqlanish har bir otanani tashvishga solib qo'yimoqda. Duduqlanish kasallikmi yoki nuqson, buni anglash ham qiyin. Olimlar olib borgan ishlardan shuni aytish mumkinki, duduqlanish vaqti-vaqti bilan qo'zg'ab turadi. Duduqlanishni bartaraf etish uchun katta kuch va sabr talab etadi. Agar duduqlanish o'z vaqtida bartaraf etilmasa bolaning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Bola o'z fikrini mustaqil bayon eta olmasligi natijasida tengdoshlari bilan muloqotga kirisha olmaydi. Duduqlanish muammosini nutq buzilishlari haqidagi ta'limotning rivojlanishi tarixida eng qadimiylaridan biri hisoblanadi. Duduqlanish- bu nutq apparati muskullarining natijasida nutqning sur'at ohangining buzilishidir.

Duduqlanish XVII-XVIII asrda tashqi nutq apparatining etishmaganligi sifatida talqin qilindi. XX- asrdan boshlab duduqlanish mexanizmi haqidagi barcha tushunchalar uchta nazariy yo'nalishga ajratildi.

1. Duduqlanish nutq markazlarini muvofiqlashtiruvchi apparatning qo'zg'aluvchanligi, zaiflashuvi natijasida sodir bo'ladigan koordinatsion nevrozdir. G. Gutsman, I. A. Kusmaul, I. L. Skorskiy ar duduqlanish bu nevrotizm jarayoni, duduqlanish bu — paay tortishishiga o'xshash spazmalardir, deb tushuntirishdi.

2. Duduqlanish ruhiy xarakterdagi assotsiativ buzilishdir. Bu yo'nalishlarni T. Gefner, E. Freshels tomonidan o'rganildi. Duduqlanish mexanizmlarini tushuntirishga nisbatan psixologik yondashuv o'zining navbatdagi taraqqiyotini davom ettirdi.

3. Duduqlanish ruhiy jarohatlanishda atrof muhit bilan bo'ladigan turli ziddiyatlar natijasida kelib chiqishini A. Adler, Shneyder o'z nazariyalarida ochib berdilar. Shunday qilib XIX-XX-asr boshlarida duduqlanish bu murakkab psixofizik buzilish degan fikrga kelishdi. Duduqlanishni nevrozlar haqidagi Pavlov ta'limoti nazariyasini o'rganish chet ellarda o'z izdoshlarini topmoqda. Chehoslavakiyada — M. Zeemin, M. So'vak, K. Dostalova; Balgariyada — D. Daskalov, A. Atanasov, A. Angushev; Polshada — A. Mitrinovich, Germaniyada — Bekker va boshqalar duduqlanish haqida ko'plab ma'lumotlar berib o'tishgan. [1.321-b.]

Duduqlanish ko'pincha maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydi. Bola nutqi rivojlanib murakkabroq jummalarni ifodalay boshlaganda duduqlik sezila boshlaydi. Uning asosiy belgilari quyidagilar:

So'z yoki jumlaning boshlashda qiyinchilik;

So'z yoki so'z ichidagi tovushlarni uzaytirish;

Gapirayotganda ba'zi bo'g'inlar va so'zlarni aytishga harakat qilganda qisqa muddatli sukunat;

Keyingi so'zga o'tish qiyin bo'lsa, «mmm» kabi qo'shimcha so'zlarni qo'shish;

So'zlarni ishlab chiqarishda yuz va tananing haddan tashqari cho'zilishi;

Gapirishdan tashvishlanish;

Samarali muloqot qila olmaslik;

Gapirganda lablar va iyaklarning titrashi;

Gapirayotganda mushtlarni siqish;

kabi belgilar kuzatiladi. Duduqlanishga uchragan insonlar stressli , charchagan yoki hayajonlanganda ko'proq duduqlanadi. Shoshilish va bosim ostida his qilish duduqlanishni kuchaytiradi. Guruh oldida yoki telefonda gapirish duduqlangan odamlar uchun juda qiyin. Duduqlar o'zlari bilan gaplashish yoki qo'shiq aytish uchun qulayroqdir.

Duduqlanishning sabablari.

Duduqlanishni kelib chiqishiga sabab yosh bolalarning hali shakllanib ulgurmagan nimjon asab sistemasiga har turli zararli ta'sirlar natijasida vujudga keladi. Masalan qo'rqish, uydagi ota-onalar o'rtasidagi shovqinli vaziyatlar, to'polonlar, janjallar bolakay uyqusida cho'chib uygonishiga qo'rqishiga sabab bo'ladi. Bu qo'rquv shunday kuchli bo'ladiki, bolakay uyqusida ham qo'rqib uyg'onadigan bo'ladi, to'polon qilganlarga ishonchsizlik huddi xozir yana janjal boshlanadigandek qo'rquv alomatlarini, uning hatto ko'z qarashlarida ham bilinadigan , kattalarga botinib qaray olmaydigan bo'ladi. Yosh bolalarda taqlid kuchli bo'lganligi sababli, ba'zi birlari duduq o'rtoqlaridan duduqlanishni o'rganadilar. Duduqlikning yana bir belgilari hammaga ma'lum bo'lib , ular gapira boshlagan zaxoti duduqlanuvchi bolalarning mushaklari tortisha boshlaydi. Ba'zi hollarda duduqlanuvchi bola 1- so'zni aytmoqchi bo'lganda og'zini ochmay qoladi. Duduqlanishni og'ir hollarida yuzi qizarib, yuzdagi mushaklar, ko'z atrofidagi mushaklar tortishishi, hatto terlab ketishi mumkin. Yurak urishi, nafas olishi tezlashadi. Bu holat bolaning vegetativ asab sistemasi faolaytida nuqsonlar borligini bildiradi. Nutqning bunday nuqsonida bola ko'pchilik o'rtasiga chiqib biron-bir so'z aytishi dahshatdek tuyuladi. Shu sababli duduqlanuvchilar psixologiyasida , shubhalanishlik, gumonsirash, kayfiyatning pastligi , o'z kuchi va irodasiga ishonmaslik kabi hislatlar ko'proq bo'ladi. Duduqlanishni davolashga erta kirishilsa , shunchalik tez yaxshi natijalarga erishish mumkin. Davolash choralari samarali bo'lishi uchun, bolaning o'zida ham bu nuqsondan qutulish istagi bo'lishi, va davolash muolajalarida faol ishtrok etishi kerak

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarda duduqlanish turli sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin, jumladan irsiy omillar, neyrofiziologiya, rivojlanish omillari, psixologik muammolar, atrof-muhit ta'siri, nutq va til buzilishlari, nevrologik holatlar, dori-darmonlar yoki tibbiy sharoitlar. Kekalanishning turli xil sabablarini tushunish ota-onalarga, o'qituvchilarga va tibbiyot xodimlariga ushbu nutq buzilishi bilan kurashayotgan bolalarga tegishli yordam va davolanishni ta'minlashga yordam beradi. Bolalar duduqlanishning asosiy omillarini bartaraf etish orqali nutqning ravonligi va muloqot ko'nikmalarini yaxshilaydi, bu esa hayot sifatini yaxshilashga va ijtimoiy o'zaro munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Y. AYUPOVA LOGOPEDIYA Toshkent (2007)
2. Logopediya M. Ayupova , L. Mo'minova Toshkent (1993)
3. Elektron manbalar. <https://medall.uz/duduqlanish-nima-sabablari-va-davolash/>

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR

Andijon davlat pedagogika institute

Logopediya yo'nalishi 1-bosqich

102-guruh talabasi Komilova Mohinur Xasanboy qizi

Ilmiy raxbar; assistent o'qituvchisi Axmedova Vazira Tursunboyevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233600>

Annotatsiya; Ushbu maqolada markaziy va periferik nutq a'zolari, ovoz, nafas, artikulyatsion bo'lim, tutilib gapirish, qobiq osti yadrolari, nutq xosil bo'lish jarayonida ishtirok etuvchi markazlar, Broko, Vernike, orqa miya to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar; psixologiya, lingvistik, (tilshunoslik) fiziologiya, psixolingvistik va logopediya, patologiya, talaffuz.

Kirish

Nutq kishi faoliyat turi, til vositalari so'z, so'z birikmalari, gap asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar almashinuvi, o'z fikrini his-hayajon bilan bayon etish vositasi hisoblanadi. Nutq a'zolar o'z navbatida ikkiga markaziy va periferik bo'limga ajraladi. Markaziy qismlarga

1) Nutq harakat analizatori

2) Nutq ko'ruv analizatori

3) Nutq eshituv analizatori

Bular, chap(chapaqaylarda o'ng) yarim sharning peshona, chakka, ensa qismlarida joylashgan. Bosh miya qobig'ining bu qismlari nutq faoliyatida aktiv ishtirok etadi. Nutq harakat analizatori bosh miya qobig'ining chap peshona qismida joylashgan bo'lib Broko markazi deb ataladi. Bu qism og'zaki nutqning paydo bo'lishida qatnashadi. Nutq eshituv analizatori bosh miya qobig'ining chap peshona qismida joylashgan bo'lib Vernike markazi deb ataladi. Bu qismda begona nutqni qabul qilish jarayoni ro'y beradi. Nutqni tushunishda bosh miya qobig'ining orqa bo'lagi katta ro'l o'ynaydi, bu bosh miyaning ko'ruv markazi hisoblanib yozma nutqni o'zlashtirish uchun xizmat qiladi. Qobiq osti yadrolari nutqning sur'ati va ifodaliligini boshqaradi. Periferik nutq apparatining hamma a'zolari bosh miya nervlari bilan taminlangan ular

1) Nafas bo'limi

2) Ovoz bo'limi

3) Artikulyatsion bo'lim kiradi

Nafas bo'limiga ko'krak qafasi, bronxlar, traxeya kiradi. Ovoz bo'limi nafas olishda ovoz boylamlari tebranishining amplitudasiga bog'liq. O'pka ko'proq havo bilan to'lganda va katta tezlikda baland ovoz chiqadi. Artikulyatsion bo'lim, artikulyatsion bo'limining asosiy a'zosi tildir chunki u hamma unli va undosh tovushlarni hosil bo'lishida qatnashadi. Tovushlarning balandligi va aniqligi rezanatorlar yordamida hosil bo'ladi. Rezanator halqum, og'iz, burun boshlig'idan iborat bu boshliqlar tovushning talaffuz etishga imkon beradi.

Endi biz bu markazlarning yaxshi bilsak bolada nutqiy kamchilik qay darajada buzulganligini bilib olishimiz mumkin. Demak nutq faoliyati aloqa o'rnatish vositasidir. Tilni o'rganuvchi fanlarga psixologiya, lingvistik, (tilshunoslik), fiziologiya, psixolingvistik va logopediya kiradi. Bularndan logopediya nutqdagi kamchiliklarni o'rganish bartaraf etish bilan birga, uning oldini olish usullari bilan shug'ullanuvchi fandır. Bazan nutqda turli xil buzulish va kamchiliklar uchraydi. Nutq buzulishining eng murakkab va ko'p uchraydigan ko'rinishlaridan biri tutilib gapirishdir. Bu nutqda ayrim bo'g'in va tovushlarning qayta-qayta takrorlanishi yoki to'xtalib qolishi natijasida sodir bo'ladi. Toxtalib gapirish esa kishining boshqalar bilan erkin so'zlashishiga xalaqit beradi. Nutqida shunday kamchiligi bo'lgan kishilar ba'zan o'z xolatini bilintirmaslikka yoki uni o'zicha yo'qotishga urunadi. Lekin bu narsa foydadan ko'ra ko'proq zarar

keltiradi. Bunday kishilar ko'pincha gapirishdan cho'chish, o'z kamchiligini berkitish bilan yashaydi.

Ho'sh tutilib gapirish qanday ro'y beradi? Bu hodisa nafas olish, tovush va artikulyatsion bo'limlarda pay tortishishining natijasida sodir bo'ladi. Tovush bo'limida pay tortishganida tovush paychalari bir-biriga mahkam yopishganda, tovush uzulib qoladi. Agar paychalar o'z vaqtida bir-biridan ajralmasa, tovush to'xtalib –to'xtalib chiqadi. Bordiyu ular bir biriga tegmay qolsa, kishi shivirlab gapiradi. Artikulyatsiya bo'limidagi pay tortishishi ko'proq til va lab muskullariga taqaladi. Nafas bo'limidagi pay tortishlar natijasida nafas chiqarish jarayoni nafas olishdan ustun kelib, chiqarilgan nafas talaffuz etish uchun yetishmaydi. Tutilib gapirishning og'ir shaklida pay tortishishi yuz va tana muskullariga xam tarqaladi. Bunda beixtiyor ko'z olaytirish, boshni orqaga tashlash xolati xam kuzatiladi.

Aslida pay tortishishi ikki xil bo'ladi; klonik va tonik pay tortish. Klonik pay tortishish vaqtida tovush yoki bo'g'in, so'z bir necha marta takrorlanadi. Tonik pay tortishish vaqtida so'z boshida to'xtalish ro'y beradi. To'xtalish gap o'rtasida, oxirida yoki ayrim undosh tovushlarni (x, p, k, t) talaffuz etishda xam ro'y beradi.

Tutilib gapirishga qattiq, turli yuqumli kasalliklar, noto'g'ri tarbiya va jismoniy zaiflik, irsiyat moilligi xam malum darajada sabab bo'ladi. Tutilib gapirish nevroz asab kasalliklarining alohida shakli hisoblanib, uni turli xil dori-darmon pedagogic psixoterapevtik vosita va tadbirlar kompleksi yordamida davolash mumkin. Logopedik tadbirlarning vazifasi muntazam o'tkaziladigan mashg'ulotlar yordamida tutilib gapiruvchi nutqining to'g'ri, tekis, ravon, ifodali chiqishiga erishish maqsadida uni xaddan ziyod urinishlardan extiyot qilish, talaffuzdagi kamchiliklarni bartaraf etib, to'g'ri artikulyatsiyani tarbiyalashdan iborat.

Virach-psixator tutilib gapiruvchiga dori-darmon, fizioterapiya va psixoterapevtik davo tadbirlari buyuradi. Logoped esa, o'z navbatida, kasallikning umumiy tarixiga oid malumotlar, nutq jarayonida tutilib gapirishni aniqlash, nutqning mazmuni va fikriy mohiyatini belgilash masalalari bo'yicha bemorni sinchiklab tekshiradi. Bemorni tekshirganda u tarbiyalangan va hozir yashayotgan muhit va sharoit, maktabda o'qituvchilar va o'quvchilar bilan, ishda esa hamkasblari bilan munosabati, ommaviy ishlarda qatnashishi, kasallikning rivojlanishiga sabab bo'luvchi alohida omillar, ruxiy xastalik, tutilib gapirish o'qishda, kasb tanlashda, oila qurishga xalaqit beradimi, yoqmi kabi qator masalalarga alohida etibor beriladi. Bundan tashqari logoped bemorning fikirlash va aqliy rivojlanish darajasini, o'z-o'ziga munosabati jo'shqinlik va xarakter xususiyatlari, xis-tuyg'u, irodaviy xolatlar kabi turli-tuman xolat va omillarni to'g'ri aniqlashga alohida etibor beradi. Keyin esa logoped tutilib gapiruvchilarni nutq ustida ishlashning formalari bilan tanishtiradi. Bunday formalar, odatda izchil ravishda oddiydan murakkabga tomon boradi. Tutilib gapiruvchilar bilan ishlash uch bosqichdan iborat.

Birinchi bosqich mashg'ulotlari artikulyatsion va nafas olish mashg'ulotlaridan, sanoq, jumlarini o'qish, qisqa she'rlarni yodlash, savollarga javob berish, oddiy oddiy habarlar kabi mashqlardan iborat bo'ladi. Bu bosqichda asosan nafas va tovush ustida ish olib boriladi. Bu mashg'ulotlar unli tovushlar ishtirok etgan jummalarni talaffuz qilish mashqlaridan boshlanadi. Sanoq mashqlaridan masalan, to'g'ri teskari sanash mashqlari o'tiladi. Bunda bir nafas chiqarishda ikki sonly raqamlarni sanash va ko'p sonly boshqa sanoq variantlari mashq qilinadi.

Ikkinchi bosqichda ham dastlab birinchi bosqichda o'tgan jami mash turlari qaytariladi. Bunda savol-javob mashqlari ancha murakkablashtiriladi. Yangidan esa tekstlarni yodlashni o'rganish, ovoz chiqarib o'qish o'qigan tekstarini so'zlab berish o'tilgan temani mustaqil bayon etish, so'zlashuv nutqi bo'yicha praktika o'tkazish kabi nutqning yangi formalari mashq qilish ustida mashg'ulotlar o'tadi. Bu bosqichda tutilib gapiruvchilar o'z nutqlari ustida izchil ish olib boradi. Bunda eng asosiy narsa og'zaki nutqda ancha murakkab mazmundi ifoda etishni egallashdir.

Uchinchi bosqich yakunlovchi hisoblanadi. Bu vaqtga kelib bemorlar yetarli darajada to'g'ri nutq ko'nik, alarini xosil qilgan bo'ladi. Uchinchi bosqich mashg'ulotlarida nutq tushunchalarini turmushga tadbiiq etish amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarda kichik hajmli dakladlar, miyani teskari dramalashtirish va yakunlovchi konfrensiyada bemorlar o'z ishlari xaqida

sozlashib beradilar. Shu borada teksni dramalashtirish alohida o'rin tutadi. Bu qiziqarli nutq turi uchun o'zbek avtorlarining kichik pyesalari, intermediyalari tanlab olinadi.

Xulosa; Tutilib gapiruvchilar logopedik davolash kursini o'taganlaridan keyin xam o'z nutqlarini yanada yanada rivojlantirish va aniqlashtirish ustida mustaqil ravishta muntazam shug'ullanib borishlari kerak. Bunday mashqlar albatta logoped ko'rsarmasi bo'yicha amalga oshirilishi zarur.

Tavsiya etilgan qo'llanma tutilib gapiruvchilarning nutqini to'g'rilashda logopedik mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan. Undan logoped ish jarayonida yordamchi metodik qo'llanma sifatida, tutilib gapiruvchilarning esa mustaqil mashg'ulotlarda foydalanishlari mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. L. Mo'minova, tutilib gapiruvchi o'smirlar uchun qo'llanma Toshkent -1980
2. A. K. Shamshetova, R. N. Meliboyeva I. O. Xaydarov, Umumiy psixalogiya o'quv qo'llanmasi 2018
3. B. M. Umarov, Psixalogiya. darslik 2016

RUXIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TEKSHIRISH USULLARI

*Andijon davlat pedagogika instituti Maxsus
pedagogika logopediya yo'nalishi 102-guruh talabasi
Razzakova Surayyoxon. Ilmiy raxbar; Maxsus pedagogika
kafedrasi asissenti -o'qituvchisi Axmedova Vazira
Tursunboyeva*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233610>

Annotatsiya; maqolada ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni pedogogik,psixolgik tekshirish usullari metodlar va Ruxiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning ta'lim tarbiysi,o'quv jarayoning samarali ishlashi uchun maqbul sharoitlarni yaratish yoritib berilgan va bo'lajak tarbiyachi- pedagoglarni ijtimoyi-kasbiy rivojlanishi xaqida bo'lib ularning jamiyatdagi ro'li va kasbiy malakasini oshirish jarayoniga talluqlidir.

Kalit so'zlar;ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalar turlari, metodlari, usullari, inklyuziv ta'lim,psixolgik, pedogogik,ta'lim tarbiya olishi,adekvad.

Kirish;O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi

“O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari

bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash chora-tadbirlari olib borilmoqda. Inklyuziv ta'limda bola ta'lim jarayonining markaziga qo'yiladi.

Bunda alohida yordamga ehtiyoji bo'lgan bola salohiyati – salomatligi xavfsizligi, darslarda ishtirok etishi, gender tengligi va inklyuzivlik (ya'ni imkoniyatlari cheklangan bolalar oddiy maktablarda ta'lim olishi) kabi ko'rsatkichlar bilan o'lchanadi. Inklyuziv ta'limda o'qituvchilar tegishli

ko'nikmalarga ega bo'lishi lozimligi va ta'lim samaradorligini oshirish uchun o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan uslublaridan foydalanishi mumkinligi,

shuningdek, maktabda bolalar uchun qulay, sog'lom va xavfsiz muhit yaratish va binobarin, ular ota-onalari ko'magida salohiyatini to'liqroq namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'lishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi

Prezidentining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2021-yil 12-oktabrdagi VM638-son qarorini chiqardi. Unga ko'ra umumta'lim maktablarida tashkil qilingan inklyuziv ta'lim sinflari va

boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi. Hozirgi paytda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bir qancha kategoriyalarga ajratilgan:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan (kar va zaif eshituvchilar);
- ko'rishda nuqsoni bo'lgan (ko'r va zaif ko'ruvchilar);
- harakat-tayanch a'zolarida nuqsoni bo'lgan;
- og'ir nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar;
- psixik rivojlanishi orqada qolganlar;
- aqli zaiflar;
- hissiy-iroda doirasida og'ir nuqsonlarga ega bo'lgan bolalar;
- xulq buzilishlariga ega bo'lgan bolalar;
- rivojlanishda murakkab nuqsonlilar, ularda ikkita yoki undan ko'p birlamchi nuqsonlar kuzatiladi.

Psixodiagnostika bola rivojlanishining nuqsonlari va uning o'ziga xos psixologo-pedagogik xususiyatlarini aniqlaydi. Boladagi ushbu xususiyatlarni bilish bolaning imkoniyatlariga mos maktabgacha va maktab ta'lim dasturini, ta'lim muassasining turini, individual tibbiy psixologo-pedagogik dasturi ishlab chiqishga yordam beradi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga

samarali ta'lim, tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvini yaratish uchun uning rivojlanish imkoniyati va xususiyatlarini to'g'ri baholay olishga bog'liqdir. Bu vazifani rivojlanish nuqsonlarini kompleks psixologo-pedagogik diagnostika qilish orqali amalga oshirish mumkin. Psixologo-pedagogik diagnostika rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning kamchiliklarini aniqlash, bolaning psixik-jismoniy xususiyatlarini e'tiborga olgan holda unga individual psixologo-pedagogik yondashuvni ta'minlaydi. Rivojlanishida muammolari bo'lgan, rivojlanishi orqada qolgan bolalarni o'rganish ular orasida aqli

zaiflikka xos bo'lgan ba'zi tomonlar mavjudligini ko'rsatadi. Bunday bolalar aqli zaiflarga o'xshasa ham, haqiqatan bunday bo'lmaydi. Aqli zaiflikning mohiyatini tushunish ham ilmiy, ham amaliy jihatdan muhim bo'lib ushbu

holatni to'g'ri tashxis qilishga yordam beradi va yordamchi maktablarni komplektlashdagi xatolarni oldini oladi. «Aqli zaiflik» oddiygina qobiliyatlarni pasayishi, aqlning kamligi emas, bu shaxsning barcha tomonlarining sifatini o'zgaritadigan holatdir. Bolada aqli zaiflikda asosan intellekt buziladi, shu bilan birga hissiy, irodaviy doirasida, xulqida sezilarli nuqsonlar, buzilishlar kuzatiladi.

Pedagogikaning asosiy masalasi aqli zaiflikni u bilan ba'zi umumiy tomonlari bo'lgan, ammo undan keskin farq qiladigan holatlardan ajratishdir. Aqli zaiflik bilan chalkashtirilgan yuboriladigan holatlarning barchasida biz aqli zaiflik

xarakterlanadigan o'ziga xos tomonlarni hammasini topa olmaymiz. Aqli

zaiflikka o'xshash holatlar ko'pincha markaziy nerv sistemasidagi o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Bu o'zgarishlar alohida nerv-psixik sistemasining rivojlanishi va faoliyatiga, shuningdek bir butun organizmning holati va rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Aqli zaiflikka o'xshashlikka olib keladigan holatlarning sababi turlichadir. Markaziy nerv sistemasining buzilishlarining og'irligi va lokalizatsiyasi bo'yicha ham turlicha bo'lishi mumkin. Sinchiklab tahlil

qilinganda albatta intellektning buzilishi chuqurligining yo'qligini, yoki ushbu nuqsonning turg'un emasligini yoki markaziy nerv sistemasining organik jarohatlanmaganligi aniqlanadi. Shunday belgilarning mavjudligi yoki mavjud emasligi aqli zaiflikni diagnostika qilishda mezon bo'lib xizmat qilishi lozim. Yordamchi maktablarni komplektlashda aqli zaiflikni unga o'xshash holatlardan ajratish bilan baholangan xuddi shu masalalar eng ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Maktab yoshidagi bolaning intellekti me'yordaligini shubhaga

o'lishning sababi bo'lib uning ta'lim jarayonida o'zlashtirmasligi xizmat qiladi. O'zlashtirmaslikni aqli zaiflik bilan o'xshatmoq, chalkashtirish ko'pol nazariy va amaliy xatodir. O'zlashtirmaslikning eng ko'p tarqalgan sababi bolaning maktab ta'limiga tayyor emasligi, bolada o'quv faoliyati zaminlari va

malakalarining shakllanmaganligidir. Bolalar talablarga bo'ysunishga o'rganmaganlar, ishni oxiriga etkazishni, topshiriqlarni bajarishda diqqat qilishni bilmaydilar, ishda maqsadga yo'nala olmaydilar. O

'zlashtirmasliklarning sabablariga shuningdek, maktabda o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etilishdagi turli kamchiliklar (didaktik tamoyillarning buzilishi, darsning metodik jihatdan mukammal emasligi, o'qituvchining

pedagogik malakasini pastligi, bolaning h.k.lar), bolaning oiladagi yashash sharoitining yaxshi emasligi (ota-onalar tomonidan bolaning o'qishini nazorat qilinmasligi, yordam berilmasligi, kun tartibiga rioya qilmaslik, oiladagi mojaroli vaziyat) ham kiradi. O'z vaqtida va to'g'ri, malakali yordam ko'rsatilganda bu bolalar asta-sekin o'z tengdoshlariga etib oladilar va o'zlashtiruvchi o'quvchilar orasiga qo'ishladilar. Ammo, ba'zan bunday bolalar yordamchi maktabga yuboriladi. Bolalarda aqli zaiflikka o'xshash holatlar ko'pincha markaziy nerv

tizimidagi o'zgarishlar natijasida kelib chiqadi. Bunday o'zgarishlar bolalarning alohda nerv-psixik tizimining rivojlanishi va faoliyatiga, shuningdek butun organizmning holati va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aqli zaifiikka o'xshash holatlarni keltirib chiqaradigan sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Aqli zaifiikka o'xshash ba'zi holatlarni ko'rib chiqamiz. Psixik rivojlanishi sustlashgan bolalar: Psixik rivojlanishi orqada qolgan bolalar o'qishning birinchi yillaridayoq o'qishdan orqada qolishadi. Kelib chiqishi serebral, konstitutsional, somatogen, psixogen) va bola tanasiga ta'sir etish vaqtiga qarab kamchiliklarni turli ko'rinishlari mavjud. * Bolaning xromosomalari buzilishlarida, onaning qomida bo'lgan paytda turli sabablar natijasida, tug'ilish vaqtidagi jarohat oqibatida kelib chiqqan serebral zaifliklar hammasidan ko'p uchraydi va uni aqliy zaiflikdan ajratish qiyin kechadi. V.I.Lubovskiy, K.S.Lebedinskiy, M.S.Pevzner, N.A.Sipina va boshqalarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bolaning psixik rivojlanishi sustligining tarkibida ayrim psixik jarayonlar shikast ko'rgan yoki zaiflashganligi, psixik funksiyalar shakllanishi bir me'yorda kechmaganligi o'z o'rniga ega. Oligofreniyaga ham jarohatlanishning totalligi va ierarxligi xosdir. Psixik rivojlanishi orqada qolgan bolalar psixik jarayoni va ta'limdagi imkoniyatlarini o'rganishda ularning bilim olish, shaxsiy, ta'sirchan-idrokiy sohalarda va o'zini tutishda bir qator maxsus o'ziga xos xususiyatlar aniqlangan: tez charchab qolishi (natijasiish qobiliyati pasayadi), hissiy-irodaviy sohalarning etilmaganligi, tasavvurlari cheklangan, lug'ati kambag'al, aqliy faoliyati malakalarining shakllanmaganligi, shuningdek, o'yin faoliyatining to'liq shakllanmaganligi aniqlangan. O'yin faoliyati ham to'liq rivojlanmagan. Idrok qilish imkoni sekinlashgan. Fikrlashda so'z-mantiqiy amaliyotlar etarli darajada emas. Ko'rgazma-harakatli topshiriqlarni bajarishda ish sifati ancha yaxshilanadi., bajarish osonlashadi. Psixologo-pedagogik tekshirish davomida tafakkur rivojlanishini baholash uchun bolaning so'z- mantiqva ko'rgazma-harakatli topshiriqlarni bajarish natijalarini solishtirish kerak. Bunday bolalarda xotiraning barcha ko'rinishlari zaif, eslab qolish uchun yordamchi vositalardan foydalanish ko'nikmasi mavjud emas. Sensor ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi, diqqati tarqoq. Bundan tashqari, ayniqsa ta'lim jarayonida ifoda topuvchi o'zini nazorat qilish ko'nikmasi pastligi ta'kidlangan. Maktabga borish boshlangandan so'ng bunday bolalarda, odatda, asosiy fikrlash qobiliyatlari shakllanmagan - taxlil, sintez, o'xshatish, umumlashtirish, ular misol mazmunini tushunmaydilar, uning shartlariga raufiq ish tutmaydilar, echimini topish yo'llarini rejalashtirmaydilar. Lekin aqli zaif bolalardan farqliroq ularni o'qitish onsonroq, ular yordamdan yaxshiroq foydalanadi va ko'rsatib berilgan echim usulini shunga o'xshash misollarni echishda ishlatadi. Buni hisobga olib, differensial tashxis davomida bolalarni tekshirish eksperiment tariqasida o'tkazilishi kerak. O'qish, yozish, sanashlarni tekshirish davomida psixik rivojlanishi orqada qolgan bolalarda ko'pincha aqli zaif bolalarda uchraydigan xatolar aniqlansa ham, ammo sifat jihatdan farqlanadi. Psixik rivojlanishi orqada qolgan bolalar o'qish texnikasi sust bo'lsada, ular o'qib chiqqanlarini tushunishga harakat qilib, kerak bo'lsada qayta o'qib chiqadilar. Aqli zaif bolalarda tushunishga xoxish yo'q. Shuning uchun ularning hikoyasi mantiqsiz va ketma-ketliksiz bo'lishi mumkin. Ularning xusni-xatlarida yozuv ko'nikmalarini egalay olmaslik, palapartishlilik va h.q.lar kuzatiladi, bu mutaxassislarni fikricha fazoviy idrok, motorikani rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda so'zlarni tovushli analiz qilishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Aqli zaif bolalarda esa ushbu nuqsonlar qo'polroq ifodalangan. Matematik bilimlarni tekshirishda sonni tuzilishini o'rganishlarida qiyinchiliklar kuzatiladi, o'nlikdan o'tib hisoblash, vazifa savollarini bilvosita bajarish va h.q., lekin avval aytilganidek, aqli zaif bolalarga nisbatan ularga yordam berish samarali hisoblanadi. Psixik rivojlanishi orqada qolgan bolalarni ba'zi o'ziga xos

xususiyatlari mavjud boiganligi sababali ular tibbiy -psixologo-pedagogik komissiyaga yo'naltiriladi. Aqli zaiflik bilan o'xshash tomonlari - bu analizatorlar faoliyatidagi nuqsonlardir, bilish faoliyatida qiyinchiliklar

bolalarning maktab sharoitida ta'lim olishida o'zlashtira olmasliklari yuzaga

keltiradi. Shuning uchun ushbu nuqsonlarni aqli zaiflardan ajratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Psixik va jismoniy rivojlanishning vaqtinchalik sustlashishi bola organizmiga turli salbiy zararlarni ta'siri natijasida yuzaga keladi. Ularga, masalan, xromosomalarning buzilishlari, homilalik davrida markaziy nerv tizimining jarohatlanishlari, endokrin etishmovchiliklar, asfiksiya yoki tug'ilishdagi engil jarohatlar, nurlanish va h.k.lar kiradi. Ko'rsatib o'tilgan sabablar umumiy holsizlanishga, organizmning zaiflashuvi va rivojlanish

sur'atining bo'zishiga olib keladi. Bunday bolalarda jismoniy va psixik

rivojlanishning sustlashishi kuzatiladi. Infantil bolalar odatda bo'yi past, gavda tuzilishi to'g'ri bo'ladilar, bolalarning ko'pchiligida jinsiy tizimning rivojlanmay qolishi jinsiy etilishning orqada qolishi va ikkilamchi jinsiy belgilarning kech rivojlanishiga olib keladi. Infantil bolalar tengdoshlaridan psixik rivojlanishda orqada qoladilar. Qiziqishlari doirasi o'yin faoliyat bilan

chegaranadi. O'yin jarayonida ular o'ziga-o'zi xizmat qilish malikalarini o'zlashtiradilar, ammo undan kam foydalanadilar. Mustaqil o'yin mazmunli, qiziqarli bo'lib ko'p vaqt davom etishi mumkin. Infantil bolalarning lug'at

zahrasi boy; ular hikoya, ertak va h.k.larning ma'nosini, mazmunini tushuna oladilar. Yordamdan yaxshi foydalana oladilar. Suhbat jarayonida va

topishiriqlarni bajarishda avvalgi tajribalarini qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Infantil bolalar uchun xulqning murakkab shakllarining rivojlanmay qolganligi xosdir. Ularda faoliyatning barcha turlarining feolligi funksional

pasaygan bo'ladi. Maktabda o'qishda bunday bolalar katta qiyinchiliklarga duch keladilar, zarur vaqtda faol ravishda ishlay olmaydilar, tez toliqib, chalg'aydilar.

Shuning uchun ular maktabdagi malaka va bilimlarni qiyinchilik bilan o'zlashtiradilar. Aqli zaiflardan farqli infantil bolalar faol faoliyat davrida diqqatlarini jamlay oladilar (odatda qisqa vaqt oralig'ida) va aqliy imkoniyatlarini namoyon etadilar. Ammo psixik faoliyatdagi buzilishlar

natijasida o'zlashtirmovchi o'quvchilar orasiga qo'shilib qoladilar. Maxsus davolish (umummustahkamlovchi terapiya, sim tomatik davolov, suv

muolajalari, gimnastika va boshqalar), bola imkoniyatlarini e'tiborga olgan

holda o'qitish (engillashtirilgan kun ratibi, yakka holdagi pedagogik yordam va h.k.), uyda yaxshi sharoit yaratish bunday bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Astenik holatdagi bolalar. Bolalarda astenik holat somatik va

yuqumli kasalliklar, jarohatlanishlardan so'ng yuzaga keladi. Astenik holat uchun kasallikning xarakteri va bola organizmining himoya xususiyatlariga bog'liq markaziy nerv tizimining salbiy ta'sirlarga bo'lgan turli alari xosdir.

Salbiy ta'sirlarga qisqa vaqt davom etishi mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" gi 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori.

2. (Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning pedagogik-psixologik diagnostikasi) D.A.NURKELDIYEVA Toshkent «VNESHINVESTPROM» 2019 [9-10-11-12-45-46-47-48-49-50-71-72-74-75-76-81-82-83-bet]

3. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya mazmuni va jarayoni. L.R.Gaynutdinova umumiy tahriri ostida M.Kasimova K.Jo'raboyev Toshkent 2022.

4. «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4860-son qarori.

5. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

6. inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi. (<https://lex.uz/docs/-5044711>)
O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. Lex.uz

BOLALARDA UCHRAYDIGAN SEREBRAL FALAJ TURLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi talabasi
Mo'minova Odinoxon Ulug'bek qizi
Ilmiy rahbar: assitsent katta o'qituvchisi-
Vazira Axmedova Tursunboyevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233622>

Annotatsiya: Bolalar serebral falaji- bosh miya harakatlantiruvchi zonalari va bosh miyadagi harakatni yaltiruvchi yllarni zararlanishi bilam kechadigan markaziy nerv sistemasida kasalligidir. Bolalar serebral falajida miyaning harakat va nutq sistemasida erta organik buzilishlar kuzatiladi.

Kalit szlar: bolalar serebral falaji, harakatning buzilish, bola, ikki yoqlama gemipligiya, giperkinetik shakli, gemiparetik shakli, atonik-astatik shakli, spastik dipligiya

Bolalar serebral falajiga olib keladigan asosiy sabablar turlicha bo'lishi mumkin: infeksiyon kasalliklar, homiladorlik davridagi turli intoksikatsiya va jarohatlanishlar, surinkalik kasalliklar, ona va homila qonining rezus faktor va guruhi bo'yicha nomunosibligi. Bundan tashqari homilaning erta yoki kech tug'ilishi, genetik faktorlar ham asosiy shartlardan bo'lishi mumkin.

Bolalar serebral falaji ona homilasining faoliyati buzilishi natijasida sodir bo'ladigan akusherlik jarohatlari, tug'ruq paytida kindikni bo'yin atrofidan o'ralib qolishi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Bunday xolatda bolaning markaziy nerv sistemasiga kislarod yetishmay qolib, bosh miya nerv hujayralarini zararlanishiga olib keladi.

Bolalar serebral falaji tug'ruqdan keyin neyroinfeksiyalarning kechishi va bosh miyani qattiq jarohatlanishidan ham kelib chiqishi mumkin. Bu bolalarda barcha harakat funksiyasini shakllanishida susayish va buzilishlar kuzatiladi. Boshni ushlab, o'tirish, turish funksiyalari qiyinchilik bilan yoki kechikib shakllanadi. Bolalar serebral falajida harakatning buzilishi asosiy nuqson hisoblanib, u o'ziga xos motor amaliyani rivojlanishini ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida bola asab-psixik funksiyasini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bolalardagi harakat buzilishlari o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish malakalarini egallanishini murakkabligi, ularni atrofdagi katalarga qaram qilib qo'yadi, Bu ularga passivlikni, tashabbus ko'rsatmaslikni shakllantirib, motivatsion va irodaviy sohani buzilishiga olib keladi. Shunday qilib harakat buzilishlari bolaning psixik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Harakatning buzilish darajasidan qat'i nazar bu bolalarda hissiy-irodaviy soha, xulq, intellekt, eshitish va ko'rish izdan chiqqan bo'lib, talvasa sindromi kuzatiladi.

Bunday bolalarning ko'pchiligida aqliy mehnat qilishi buzilgan bo'lib, ular tez charchab qoladilar. Biror-bir maqsadga yo'naltirilgan faoliyat bajarilayotganda ular bo'shshadilar tez jahllari chiqadi va berilgan topshiriqlarni qiyinchilik bilan bajaradilar. Ba'zi bolalarda charchash oqibatida harakatida bezovtalik paydo bo'ladi. Bola o'zicha har xil harakatlar qiladi, turli imo-ishoralarni ko'rsatadilar, so'lagi oqadi Bolalarning ixtiyoriy faoliyatida tartiblikka erishish katta qiyinchilik tug'diradi.

Serebral falajlik rivojlanishining ilk bosqichlarida miyaning harakatlanishni nazorat qiluvchi qismlariga jarohat yetishi sababli kelib chiqadi. Ko'p holatlarda bu jarohat homiladorlik davrida ro'y beradi. Ba'zan tug'ruq jarayonida va chaqaloqlik davridagi miya jarohatlari (kislarod yetishmovchiligi sababli asfksiya ya'ni bo'g'ilish, meningit, bosh qismining lat yeyishi yoki chayqalishi)da ro'y beradi. Har 1000 ta boladan 2 tasida serebral falajlik qayd etilgan.

Serebral falaj bolalar quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

-tananing qismlari yoki butunlay harakatlanishidagi;

-og'zaki bo'lmagan muloqot (yuz ifodasi har doim ham emotsialarni to'g'ri anglamasligi mumkin - ya'ni, bola kulayotgandek tuyilishi mumkin ammo aslida u juda hafa yoki g'amgin bo'lishi)dagi;

-muskullarda ixtiyorsiz harakatlar (spazmlar)dagi;

- ovqatlanishdagi;
- muskul bo'shligi yoki tarangligidagi;
- muvozanat va mo'ljaldagi;
- holat (gavdani istalgan holatga qo'yish va shu holatda saqlash qobiliyati)dagi;

Kasallikning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan harakat buzilishlari bolalar serebral falajida har xil namoyon bo'ladi. Adabiyotlarda bolalar miya falajining quyidagi shakllari qayd qilingan: *spastik diplegiya, spastik gemiplegiya, ikkilamchi gemiplegiya, paraplegiya, monoplegiya, atonik-astatik sindromi*. Yuqoridagi ta'sirlar natijada bolaning bosh miyasida turli xildagi jarohatlanishlar kelib chiqadi. Bosh miyadagi harakat markazlarining jarohatlanish darajasi, xususiyatlariga ko'ra bolaga harakat tayanch a'zolaridagi turli xildagi falajlanishlarni keltirib chiqaradi. Shunga ko'ra bu toifadagi nuqsonli bolalar quyidagicha klassifikatsiyalanadi:

- Ikki yoqlama gemiplegiya;
- Spastik dipligiya;
- Giperkinestik shakli;
- Gemiparetik shakli;
- Atonik-astatik shakli;

Ikki yoqlama gemiplegiya-bolalar serebral falajining eng og'ir shaklidir. Bu bolalarda inson uchun eng muhim bo'lgan funksiyalar: nutqiy, ruhiy va jismoniy holatlarda og'ir buzilishlar mavjud bo'ladi. Bunday shaklning tashqi ko'rinishdagi asosiy belgilari: bola tanasining bir qismi falajlangan bo'lib, asosan qo'l bukilgan holatda bo'ladi. Bu turdagi bolalarning nutqida *anatriya* yoki *dizartriya* kuzatiladi

Spastik dipligiya- bu eng ko'p tarqalgan shakli bo'lib, ma'lum bir og'ir kasallik yoki Littal sindromining ta'sirida kelib chiqadi. Spastik dipligiya shaklidagi bolalarda ikkilamchi nuqson sifatida ruhiy rivojlanishida sustlashishi kuzatiladi. 30-35% bu shakldagi bolalarda yengil darjadagi aqli zaiflik, 70%ida esa nutq nuqsonlari kuzatiladi. Spastik dipligiya turidagi falaj bolalarning oyoqlari qo'llariga nisbatan ko'proq serebral falajlik ta'siri ostida bo'lib, qo'llari bir oz beoxshov harakatlanadi. Oyoqlari bir-biriga yopishgan va ichkariga qaragan holatda bo'lishi kuzatiladi.

Gemiparetik shaklida bir tomonlama falajlik kuzatiladi. Ya'ni bolaning bir tomonlama oyog'i va qo'li falajlanadi. Bu bolalarning 25-35%ida nutq nuqsonlari kuzatiladi.

Giperkinestik shaklining kelib chiqishiga ilk vaqtdagi gemolitik kasalliklarning natijasida bilirubin ensefalopatiyasi sabab bo'ladi. Bu bolalarda harakatlanishdagi g'ayrioddiy harakatlar, qo'l va oyoqni harakatlanishidagi buzilishlar kuzatiladi. Bolalar serebral falajining giperkinestik shaklining tug'ma turida bolalar juda kech o'tiradilar, kamdan- kam hollarda 2-3yoshdan boshlab yura boshlaydilar, ko'p hollarda ular 4-7 yoshdan boshlab, xatto 9-12 yoshlarida mustaqil yurishlari mumkin. Bu bolalarning 90%ida giperkinetik dizartriya, 50%ida -RRS, 25-30%ida eshitishdagi buzilishlar kuzatiladi.

Atonik-astatik shakli- boshqa shakllarga qaraganda yengilligi bilan xarakterlanadi. Ularda harakat muvozanatidagi buzilishlar, reflekslar tonusidagi buzilishlar, 60-70%psevdobulbar dizartriya kuzatiladi. Ayrim hollarda serebral falajlikning aralash shakli ham uchrab turadi. Bu shaklda bolada spastik-giperkenitiholatlar yoki atetoz harakatlar (nazorat qilib bo'lmaydigan, g'ayri odatiyharakatlar) bilan mushaklar tonusining tarangligi bilan kelishi mumkin.

Bolalar serebral falajining dastlabki belgilari;

Bola tanasining qotib qolgan yoki bo'shashgan bo'lishi tug'ilishi bilan ko'zga tashlanishi mumkin. Ammo hamma vaqt ham buni sezishga imkon bo'lmaydi. Agarda bolada quyidagi holatlar kuzatilsa, tezda shifokorga olib borish lozim bo'ladi.

Kutilmaganda tananing qotib qolishi. Bunda bolaning orqasi bilan yotqizish yoki bag'riga bosish kerak bo'lganda tanasini egish qiyin bo'ladi.

Tananing bo'shashishi. Chaqaloqning boshi bo'shashgan bo'ladi va boshini ko'tara olmaydi. Ko'tarib turganda uning boshi va oyoqlari osilib turadi. Juda kam harakatlanadi.

Sekin rivojlanish. Bola odatdagidan sekin rivojlana boshlaydi. Tanasining bir qismidan boshqasiga nisbatan ko'proq foydalanishi mumkin. Masalan, ba'zi bolalar ikkita qo'lidan ko'ra bir qo'lidan foydalanadi.

Sust ovqatlanish. Emish va ovqatni yutish sust bo'ladi. Bola tili bilan sut va ovqatni og'zidan chiqarib tashlaydi. Og'zini yopishga qiynaladi.

N. N.Malofeev(1985-yilda)serebral falaji kichik yoshdagi maktab o'quvchilari tomonidan otlarni va fe'llarni nutqda ishlatish chastotasini o'rganib chiqdi. Shu narsa aniqlandiki ot, fe'l va old qo'shimchalar ularning butun lug'at boyligining 90%ni tashkil qilgan ekan. Boshqa so'z turkumlari lug'atda yrtarli berilmagan. Bir xil so'zlarni ko'p martalab takrorlash, fe'llarni to'g'ri ayta olmaslik o'rinlari, ularning ma'nosini aniq ayta olmaslik bolalar uchun xarakterli xususiyatlar ekan.

Serebral falajlik kichik maktab yoshidagi bolalarda leksik-semantik buzilishlar L.B.Xalilova tomonidan 1984-yilda o'rganilgan edi. Bu o'rganishdan shu narsa aniqlandiki, bolalar ko'p so'zlarning ma'nosini bilmaydi, bir so'zning ma'nosini shu so'z talaffuziga o'xshashi bo'lgan boshqa so'zning ma'nosi bilan almashtirib yuborishadi, so'zning semantikasini unga sinonimi jihatdan munosabatda bo'lgan boshqa so'zlarning leksik ma'nosi bilan chalkashtirib yuboradi. Ba'zi o'rinlarda so'z tarkibida uning asosiy mazmunini tushinmay turib, konkret ma'nosinigina ajratib ko'rsatadi.

Serebral falaj bilan kasallangan bolalarda harakatning yo'qligi natijasida atrof-muhit bilan aloqasi chegaralangan. Shuning uchun ularda bog'langan nutqni rivojlantirishda qiyinchiliklar tug'iladi. Bog'langan nutq, fonolog, grammatik va leksik bilim va ko'nikmalar bilan birgalikda shakllantiriladi. Bunda asosiy o'rinda grammatik bilimlar egallaydi.

Bog'langan nutqni shakllantirish uchun miyaning assotsiativ funksiyasini rivojlantirish kerak. Bog'langan nutq frazali nutqqa qaraganda sekinroq rivojlanadi. Chunki sog'lom bola 3 yoshgacha frazali nutqni egallasalar, bog'langan nutqni 5 yoshgacha ham to'liq egallamagan bo'ladi.

D. B.Elkonkinning takidlashicha bolalarning alohida birikmalarni egallashi butun ma'lumotni egallashga qaraganda osonroq kechadi. M.M.Kolsova bu ko'rinishni mexanizmini bolalar alohida ibora, ya'ni taqlid asosida ham ishlab chiqishi mumkinligini, butun ma'lumot esa murakkab sistemani tuzishni talab etishda deb aytadi. Bu fiziologiyalar orqali sistemalarni turli darajasini tashkil qiluvchi ikkita mexanizm mavjudligi isbotlangan.

Birinchi mexanizm- bu shartli aloqa stereotip shakllarini asta-sekinlik bilan rivojlantirishdan iborat. Ularni shakllanishida miya po'stloq qismining quyi esa qismining assotsiativ sohalari yetakchi o'rinni egallaydi. Bolalar serebral falajida bu mexanizmni izdan chiqishi spastik diplesiya formalarida namoyon bo'ladi. Bu holatda bog'langan nutqni tashkil qilishini ma'no darajasi izdan chiqadi, bolalar predmetlarni nomlashga qiynaladilar, so'zlarni unutib qo'yadilar, zarur so'zni kerakli joyda qo'llay anglamaydilar Bog'langan nutq soddalashib boradi. Bolalar murakkab shakllarini deyarli qo'llamaydilar, yodlab olgan fiziologik qurilmalarni ishlatadilar.

Ikkinchi mexanizm - shartli aloqalarni zudlik bilan ishlab chiqish. Bu peshana plastik sistemasining shartli aloqalarini tashkil qilishdan iborat bo'lib, bunda po'stloqning peshana assosatsiyalari yetakchi rol o'ynaydi. Ikkinchi darajadagi aloqalarni hosil qilinishi uchun nerv jarayonlarini ma'lum darajada yetilishi zarur bo'ladi. Bolalar Serebral falajida bu nuqson miyaning peshana bo'limlarini yetilishida to'xtab qolish yuz berganida sodir bo'ladi. Bu holatda nutqiy bayon qilish ma'lumot berishning ketma-ketligi, nutqiy bayon qilishni yo'nalganligi aziyat chekadi. Bundan tashqari giperkinetik shaklida bog'langan nutqning harakat-tonik buzilishlari kuzatilib, u nutqni ohangdorligini yo'qolishi, sekinlashuvi, iboradan iboraga o'tishidagi qiyinchiliklar bilan namoyon bo'ladi.

Xulosa:

Shunday qilib, serebral falaji bolalar leksikasini takomillashtirish va boyitishning spetsifikasi sifatida uni predmet-amaliy va o'yin faoliyati bilan uzviy bog'liq holda olib borishi, shuningdek, sensor funksiyalarini rivojlantirish va ularning korreksiyasini ongli faoliyati bilan

chambarchas bog'liq holda tashkil qilishni ko'rsatish mumkin. So'z ustida uning til birligi sifatida va ayniqsa uning ko'p ma'noligini o'rganish haqidagi logopedik ishlarning muhim yo'nalishi katta ahamiyatga ega. Serebral falajlangan bolalarda grammatik bilim va ko'nikmalarni muvafaqqiyatli shakllantirish uchun ularning aqliy va nutqiy rivojlanishlariga kompleks tarzda yondashish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. ~ T: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.

2. Mo'minova L.R. Nutqni to'liq rivojlanmagan maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni logopedik tekshirish va o'qitish: (metod qo'llanma). - T: O'qituvchi, 1992-yil.

**TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ
BOLALARNING TA'LIM-TARBIYASIGA DOIR MUAMMOLAR VA ECHIMLAR**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi yo'nalishi
201-guruh talabasi. Ma'ruffjonova Husnigul
Ilmiy rahbar: Axmedova Vaziraxon Tursunbaevna,
Andijon davlat pedagogika instituti, assistent-o'qituvchisi.*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233631>

Annotasiya: Bu maqolada ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq muammolar va ularning yechimlari yoritilgan. Muallif asosiy e'tiborni individual yondashuv yetishmovchiligi, malakali kadrlar tanqisligi, moslashtirilgan o'quv dasturlarining yo'qligi, jismoniy infratuzilmaning mos emasligi hamda ijtimoiy integratsiya muammolariga qaratadi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun maxsus pedagogik yondashuvlarni joriy etish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish, infratuzilmani yaxshilash hamda jamiyat va ota-onalarni xabardor qilish kabi yechimlar taklif etiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning ahamiyati ham ta'kidlangan. Umuman olganda, alohida yordamga muhtoj bolalar uchun ta'lim sifatini oshirish va inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha muhim tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim klasteri, Alohida yordamga muhtoj bolalar, Inklyuziv ta'lim, Maxsus pedagogika, Defektologiya, Moslashtirilgan o'quv dasturlari, Ta'lim infratuzilmasi, Pedagogik yondashuv, Ijtimoiy integratsiya, Axborot-kommunikatsion texnologiyalar.

Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasiga doir muammolar.

Ta'lim klasteri – bu maktabgacha, umumiy o'rta, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari hamda ishlab chiqarish korxonalari hamkorligi asosida tashkil etilgan innovatsion tizimdir. Ushbu klaster modeli ta'lim sifatini oshirishga, uzviylikni ta'minlashga va bolalarga individual yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Alohida yordamga muhtoj bolalar – jismoniy, aqliy yoki psixologik rivojlanishida turli xil nuqsonlari bo'lgan, maxsus pedagogik yondashuvni talab qiladigan bolalardir. Ularning ta'lim-tarbiyasini tashkil etishda quyidagi muammolar mavjud:

1. Individual ta'lim dasturlarining yetishmovchiligi. Ta'lim klasteri sharoitida barcha bolalar uchun mos keladigan dastur ishlab chiqish qiyin. Alohida ehtiyojga ega bolalar uchun individual yondashuv talab etiladi, lekin bu borada yetarli metodik materiallar yo'q.

2. O'qituvchilar malakasining yetarli emasligi. Ko'pgina pedagoglar inklyuziv ta'lim bo'yicha yetarli bilim va tajribaga ega emas. Defektolog, logoped, psixolog kabi mutaxassislar taqchilligi mavjud.

3. Moddiy-texnik bazaning yetishmovchiligi. Maxsus o'quv qurollari, texnik vositalar va moslashtirilgan sinf xonalari yetarli emas. Ayrim klasterlarda reabilitatsiya va muvofiqlashtirish markazlari mavjud emas.

4. Jamiyatning inklyuziv ta'limga tayyor emasligi. Ba'zi ota-onalar inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlamaydi va farzandlarini alohida ta'lim muassasalarida o'qitishni afzal biladi. Maktab jamoasi va o'quvchilarning bag'rikengligi yetarli darajada shakllanmagan.

5. Aloqa va hamkorlik muammolari. Ta'lim klasteridagi muassasalar orasidagi hamkorlik yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Mutaxassislar va ota-onalar o'rtasida hamkorlik sust. Muammolarni hal etish yo'llari.

Maxsus pedagoglar tayyorlash: Inklyuziv ta'lim bo'yicha o'qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish.

Individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish: Har bir bolaga moslashtirilgan ta'lim rejalarini yaratish. **Moddiy-texnik bazani yaxshilash:** Maxsus jihozlar, adaptiv sinf xonalari va o'quv materiallarini ta'minlash.

Jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish: Ota-onalar va pedagoglar uchun seminar va treninglar tashkil qilish.

Ta'lim klasteri ishtirokchilari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish: Maktablar, oliy ta'lim muassasalari va reabilitatsiya markazlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash. Ushbu choralar amalga oshirilsa, ta'lim klasterlari sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasi yanada samarali bo'lishi mumkin. Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasini samarali tashkil etish uchun bir qancha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Xalqaro tajribadan foydalanish, zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish va inklyuziv muhitni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish, o'quv jarayonida ijodiy va terapiya usullaridan foydalanish, maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish talab etiladi. Bundan tashqari, rivojlanish monitoringi va natijalarni baholash tizimini yo'lga qo'yish orqali har bir bolaning ta'lim jarayonidagi o'sishi va ehtiyojlarini aniqlash mumkin. Ta'lim klasterlari ishtirokchilari – maktablar, oliy ta'lim muassasalari, reabilitatsiya markazlari va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali inklyuziv ta'limning samaradorligini oshirishga erishish mumkin. Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, alohida yordamga muhtoj bolalar uchun ta'lim-tarbiya jarayoni yanada sifatli va samarali bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta'lim klasterlari alohida yordamga muhtoj bolalar uchun inklyuziv va moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, ushbu tizimning samaradorligini oshirish uchun bir qator muammolarni hal etish lozim. Xususan, o'qituvchilarning maxsus pedagogik malakasini oshirish, individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, moddiy-texnik bazani rivojlantirish hamda jamiyatda inklyuziv ta'lim madaniyatini shakllantirish zarur. Ta'lim klasterlari ishtirokchilari – maktablar, oliy ta'lim muassasalari va reabilitatsiya markazlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali bu jarayonni yanada samarali yo'lga qo'yish mumkin. Natijada, alohida yordamga muhtoj bolalarning sifatli ta'lim olishi, jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasi va mustaqil hayotga tayyorlanishi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T.: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotnomasi, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori. – T.: Prezident qarorlari to'plami, 2021.
3. Vygotskiy L.S. "Pedagogik psixologiya". – Moskva: Pedagogika, 1986.
4. Nizomiy nomidagi TDPU. "Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot". – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
5. UNESCO. "Inclusive Education: Guidelines for Policymakers". – Paris: UNESCO Publishing, 2009.
6. UNICEF. "Disability-Inclusive Education Practices". – New York: UNICEF Publications, 2020.
7. Jahon banki. "O'zbekistonda inklyuziv ta'lim rivojlanish tendensiyalari". – Toshkent: Jahon banki hisobotlari, 2021.
8. Xolmatova M. "Maxsus pedagogika asoslari". – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
9. Hasanboyeva O., Yo'ldoshev Q. "Defektologiya: nazariy va amaliy jihatlar". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. "Maxsus ta'lim metodikasi". – Toshkent: XTV nashriyoti, 2022.

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR.

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Logopediya yo'nalishi 102-guruh talabasi
O'rmonaliyeva Muazzamxon Muslimbek qizi
Ilmiy rahbar: assistent o'qituvchisi
Axmedova Vaziraxon Tursunboyevna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233641>

Anatatsiya: Autizm sindronli bolalarni belgilari, kasallikni namoyon bo'lishi, autizm sindromli bolalarni turlari, autizmni kelib chiqish sabablari, autizm sindromli bolalarni patologiyasi, bolaning boshqalar bilan muloqatga kirishi, kasallikni davolash usullari, kattalarda autizm sindromini belgilari, kasallikni oldini olish.

Kalit so'zlar: Autizm, autizm sindromli bolalar, patologiyasi, kamchilik, autizm bosqichlari, kattalar autizmi, ruhiyat, tashxis, kasalliklar.

Autizm bolalar autizmi deb ham ataladi inglizcha: infantile autism, bolalik autizmi, erta go'daklik bolalik, Kanner sindromi yoki Kanner autizmi, DSM-IV - autistik buzuqlik - miya rivojlanishining buzilishidan kelib chiqadigan va ijtimoiy o'zaro ta'sir va aloqada aniq va keng qamrovli tanqislik, shuningdek cheklangan qiziqishlar va takrorlanadigan harakatlar bilan tavsiflangan kasallik. Bu belgilarning barchasi uch yoshdan oldin paydo bo'la boshlaydi. Yengilroq belgilar va alomatlar qayd etilgan shunga o'xshash holatlar autizm spektrining buzilishi deb ataladi. Autizmning sabablari miyadagi sinaptik aloqalarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi genlar bilan chambarchas bog'liq, ammo kasallikning genetikasi murakkab va hozirgi vaqtda autizm spektrining buzilishining paydo bo'lishiga nima ko'proq ta'sir qilishi aniq emas. Kamdan kam hollarda kasallikning tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqaradigan moddalarga ta'sir qilish bilan bog'liq aloqasi topiladi. Boshqa taklif qilingan sabablar munozarali - xususan, autizmni bolalik davridagi emlashlar bilan bog'laydigan gipoteza uchun ilmiy dalil yo'q.

Amerika Qo'shma Shtatlari ma'lumotlariga ko'ra, 2011-2012 yillarda maktab o'quvchilarining 2 foizida autizm va autizm spektrining buzilishi rasman tashxis qo'yilgan, bu 2007-yildagi 1,2 foizga nisbatan ancha ko'pdir. 1980-yillardan beri autizm tashxisi qo'yilgan odamlarning soni keskin o'sdi. Autizm miyaning ko'plab sohalarida o'zgarishlar qayd etilgan, ammo ularning qanday rivojlanishi aniq emas. Ota-onalar odatda bolaning hayotining dastlabki ikki yilida buzilish belgilarini sezadilar. Erta xulq-atvor va kognitiv aralashuv bolada o'z-o'ziga yordam ko'rsatish, ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotni rivojlantirishga yordam berishi mumkin bo'lsa-da, hozirda autizmni to'liq davolay oladigan ma'lum usullar mavjud emas.

Balog'atga yetganidan so'ng, kamdan-kam bolalar mustaqil hayotga o'tishga muvaffaq bo'lishadi, ammo ba'zilar muvaffaqiyatga erishadilar. Bundan tashqari, ularning ba'zi vakillari shifo izlamoqda, boshqalari autizm kasallikdan ko'ra ko'proq "maxsus", muqobil holat deb hisoblashadi. Erta bolalik autizm sindromi (qisqartirilgan RDA) autizmga xos bo'lgan sindrom bo'lib, birinchi marta kasallik 1943-yilda Leo Kanner(Kanner autizmi) tomonidan tasvirlangan. Autizm . Bolada tashqi dunyo bilan hissiy aloqa o'rnatish qiyin. O'zining hissiy holatini ifodalash va boshqa odamlarni tushunish muammoli bo'ladi.

Ko'z bilan aloqa o'rnatishda, imo-ishoralari, yuz ifodalari, intonatsiyalar yordamida odamlar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Hatto yaqin odamlar bilan ham, bola hissiy aloqalarni o'rnatishda qiyinchiliklarga duch keladi, lekin ko'proq darajada autizm bolaning begonalar bilan muloqotda namoyon qiladi. Autizm miyaning ko'p qismlariga ta'sir qiladi Autizm Parkinson kasalligi kabi miyaning boshqa ko'plab kasalliklaridan farqli o'laroq, molekulyar darajada ham, hujayra va tizim darajasida ham aniq yagona mexanizmga ega emas; autizm nomi ostida nima birlashtirilgani noma'lum - mutatsiyalar ta'siri kichik miqdordagi umumiy molekulyar zanjirlarga birlashadigan bir nechta kasalliklar yoki boshqacha mexanizmlarga ega bo'lgan katta

kasalliklar guruhidir. Ko'rinib turibdiki, autizm rivojlanish bosqichida ta'sir qiluvchi va miyaning ko'p yoki barcha funktsional tizimlariga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar ta'sirining natijasidir.

Autizm — ruhiyatning buzilishi bilan bog'liq holat. U miya faoliyatiga bevosita ta'sir qiluvchi nevrologik buzilishlar natijasida kelib chiqadi. Ushbu tashxis qo'yilgan jazzi bemorlar tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. Yolg'izlikni xush ko'radi. Bir xil xatti-harakat va so'zlarni takrorlaydi. Autizmga chalingan bola o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. "Ushbu kasallik ko'p hollarda 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda paydo bo'ladi. Ammo uning ilk belgilarini aksariyat ota-onalar o'z vaqtida payqay olmaydi. Yaqqolroq alomatlar esa 2-3 yoshli bemorlarda ko'zga tashlanishi ehtimoli yuqori", — dedi Shoanvar Shomansurov. Autizmning ilk bosqichlarida bola ota-onaning ayrim harakatlariga javob qaytarmaydi. Masalan, uni ismi bilan chaqirganingizda qaramaydi.

Atrofdagi odamlar, qarindosh-urug'lar, ularning farzandlari bilan do'stona va iliq munosabatlar o'rnatil olmaydi. Kasallikka xos asosiy simptomlardan yana biri bemor bolalarning o'zgaralar ko'zlariga tik qaray olmasligidir. Bu kabi vaziyatlarda ular nigohlarini olib qochishga harakat qilishadi. Qolaversa, bunday bemor bolalar ba'zida gaplarni eshitmaydi, u yoki bu o'yinchoq bilan qanday o'ynashni bilmaydi, boshqalarga jilmaymaydi. Go'dak 12 oylik bo'lsa-da indamaydi, atrofga qiziqib boqmaydi, 2 yoshida ham gapira olmaydi. Uyqu buzilishlari, tajovuzkorlikka moyillik va qo'rquv ham autizm belgilari bo'lishi mumkin. Ushbu xastalikka chalingan bolalarga tibbiy amaliyotda taxminan 4 yoshligida aniq tashxis qo'yiladi. Lekin bu ancha kech muddat.

Vaholanki, bunday bemorlarda 18-24 oyligidayoq tegishli muolajalar boshlansa, ularning sog'lom hayotga qaytishi oson kechadi. Hozirgi kunda autizm bilan kasallangan bolalarga ijtimoiy moslashuv muassasalarida tibbiy, pedagogik, psixologik va reabilitatsion yordam ko'rsatiladi. Autizm – ruhiy buzilishning og'ir turlaridan biri bo'lib, atrofdagilardan uzoqlashishga harakat qilish va his-tuyg'ularni biz odatlangan ko'rinishda ifodalab bera olmaslik orqali namoyon bo'ladi. Autizm miya faoliyatiga bevosita ta'sir qiluvchi nevrologik buzilishlar natijasida kelib chiqadi. Autizmning qanday qilib va nima sababdan paydo bo'lishi, boladagi autizmning ilk belgilarini qanday aniqlash mumkinligi haqida quyida suhbatlashamiz. Bolalardagi autizm: ruhiy buzilishning ilk belgilari qanday?

Ko'p hollarda autizm 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda paydo bo'ladi, ammo uning ilk belgilariga aksariyat ota-onalar e'tibor qaratishmaydi. Autistik buzilishning belgilari 2-3 yoshlarda ko'zga tashlanishi ehtimoli yuqori. Autizmning ilk bosqichlarida bola ota-onaning ayrim harakatlariga javob qaytarmaydi, ularga befarqlik bilan munosabatda bo'ladi. Atrofdagi odamlar, qarindosh-urug'lar, ularning farzandlari bilan do'stona va iliq munosabatlar o'rnatil olmaydi. Ular ota-onalarining shirin so'zlari, erkalashlariga tabassum bilan javob qaytarishmaydi, jonsiz buyumlarga ham, odamlarga ham bir hil munosabatda bo'lishadi. Asosiy belgilardan yana biri – boshqalarning ko'zlariga tik qaray olmaslikdir. Ular ko'zlarining atrofdagi odamlar ko'ziga tushib qolmasligiga harakat qilishadi.

Nutq buzilishlari, gapira olmaslik, ijodiy yondashuvni talab qiluvchi o'yinlarni o'ynay olmaslik ham autizm belgilari bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, autizmga chalingan bolalarning harakatlarida bir xillik, uyqu buzilishlari, tajovuzkorlikka moyillik va qo'rquv ham kuzatiladi. Autizm – ruhiy buzilishning og'ir turlaridan biri bo'lib, atrofdagilardan uzoqlashishga harakat qilish va his-tuyg'ularni biz odatlangan ko'rinishda ifodalab bera olmaslik orqali namoyon bo'ladi. Autizm miya faoliyatiga bevosita ta'sir qiluvchi nevrologik buzilishlar natijasida kelib chiqadi.

Autizmga ma'lum belgilarga qarab tashxis qo'yish qiyin ekanligini aytishadi. Aniq tashxis qo'yish uchun shifokor ko'magi va bir qator tahlillar kerak bo'ladi. Tashxis qanchalik erta qo'yilsa, ota-ona va mutaxassislar davolash jarayonini shunchalik erta boshlashlari mumkin. Autizmga chalingan bolalarning bir qismi o'rta maktabni tugatishadi, kasb o'rganishadi, nufuzli

joylarda ishlashadi. Shunga qaramasdan, autizmga chalingan insonlarning shaxsiy hayotni izga tushirishlari va oila qurishlari juda qiyin bo'ladi. Autizmni davolash mumkinmi? Mutaxassislar autizmni davolash uchun bir nechta usullarni taklif etishadi. Ularning aytishlaricha, kichik yoshdagi bemorga har tomonlama yordam berish zarur. Ya'ni, davolash muolajasi o'zida tibbiy aralashuvni ham, bolaning ijtimoiy moslashuvini ham, ruhiy ko'makni ham jamlagan bo'lishi kerak. Ayrim hollarda nafaqat bolaga, balki uning ota-onasiga ham ruhshunos ko'magi kerak bo'ladi.

Kasallikni davolash jarayonida bolaning ota-onasi va boshqa oila a'zolari bilan o'zaro munosabatlarini yaxshilashga ham katta e'tibor qaratiladi, unga qo'rquvni yengish, agressiv xurujlarga qarshi kurashish o'rgatiladi. Autizmning turlari, Autizm belgilarini namoyon bo'lish darajasiga ko'ra guruhlariga ajratishdan tashqari, yana bir tasnif mavjud. Rossiyada 1987 yilda autizmning barcha ko'rinishlarini paydo bo'lishi sababli 7 turga ajratadigan sxema ishlab chiqilgan:

- Asperger sindromi;
- Kannerning erta klassik infantil autizm sindromi;
- xromosoma aberratsiyasidan kelib chiqqan autizm;
- Rett sindromi mavjudligidan kelib chiqqan autizm;
- shizofreniya tufayli kelib chiqqan endogen va xurujsimon autizm.

Bolalarda autizm belgilari erta bolalik autizmi quyidagicha namoyon bo'ladi:

1. Ijtimoiy ko'nikmalar buzilishining belgilari: muloqot qilish istagi va tengdoshlariga qiziqish yo'qligi; atrofdagi odamlarning borligi va hissiyotlariga e'tibor bermaslik; rivojlanishning dastlabki bosqichi uchun normal bo'lgan taqlid funktsiyasining yo'qligi. Bolalar ota-onalarining yuz ifodalarini takrorlashmaydi, javoban tabassum qilmaydi, kattalarning imo-ishoralari takrorlamaydi yoki ongli ravishda qilmaydi; bolalar o'zlarining muammolari va fikrlarini ota-onalari bilan bo'lishmaydilar.;

2. Nutq va nutq bo'lmagan aloqa rivojlanishidagi muammolar: nutqning yetishmasligi; yuz ifodalari va imo-ishoralarning yetishmasligi; bola ko'z bilan aloqa qilishdan qochadi, suhbatdoshga tabassum qilmaydi; nutq rivojlangan, ammo bola boshqalar bilan aloqa qilmaydi, ularga javob bermaydi; bola iboralarni yoki individual so'zlarni takrorlaydi (Kanner tasnifiga ko'ra "gramofon" yoki "to'tiqush" nutqi); nutqdagi fonetik buzilishlar. Autistlar intonatsiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi, nutq monoton yoki ritmik jihatdan noto'g'ri bo'lishi mumkin.;

3. Stereotipik xatti-harakatlarning sababi bo'lgan tasavvur rivojlanishidagi muammolar: asabiy xatti-harakatlar; begonalashish; bola yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'rishi; o'yinlarni, xayoliy voqealarni ixtiro qilishga qiziqish yo'qligi; bola bitta o'yinchoq yoki narsaga bog'lanib qoladi va u bilan ajralmaydi, doimo qo'lida ushlab turishga intiladi; bola diqqatini faqat bir narsaga qaratadi. Autizm 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda va hayotning keyingi ikki-uch yilida shunday namoyon bo'ladi.

Kattalarda autizm belgilari; Kattalardagi autizm belgilari kasallikning shakliga va uning kechishiga qarab farq qilishi mumkin. Bunga xos alomatlar quyidagilar hisoblanadi: yuz ifodalarining kamligi va imo-ishoralarning yetarli emasligi; jamiyatda qabul qilingan aloqa qoidalarini tushunmaslik; atrofdagi odamlarning his - tuyg'ulari, motivlarini tushunmaslik; o'z xatti-harakatlarini tushunmaslik; atrofdagi odamlar bilan do'stona yoki boshqa yaqin munosabatlarni o'rnatish imkoniyatining yo'qligi; biror kishiga murojaat qilish qiyinligi; so'z boyligi yetarli emas, bir xil iboralarni muntazam takrorlash; tanish muhitda xotirjamlikni saqlash qobiliyati va unda biroz o'zgarishlar bo'lsa bezovtalanish; joylar va narsalarga bog'lanish va ularda o'zgarish sodir bo'lsa bezovtalanish;. Agar autizm yengil shaklda bo'lsa, unda 20-25 yoshga kelib, odam allaqachon qarindoshlari yoki vasiylaridan alohida yashashi va o'z muammolarini mustaqil ravishda hal qilishi mumkin. Agar bu shakl autistga bunday turmush tarzini olib borishga imkon bermasa, u odatda butun umri davomida qarindoshlarining qaramog'ida qoladi.

Xulosa qilib aytganda, Autizm miyaning rivojlanishi yoki ishlashidagi buzilish natijasida yuzaga keladi. Odatda autizmning dastlabki belgilari 2 yoshli bolalarda namoyon bo'ladi. Ko'pgina hollarda, bu kasallik tug'ma hisoblanadi. Tibbiy tasnif autizmni asab tizimining kasalliklari deb

tasniflaydi, ammo autizm kasallik emas, balki rivojlanishdagi alohida holat degan fikr mavjud. Kasallik o'g'il bolalarda qizlarga qaraganda 4 baravar ko'proq aniqlanadi. Bolalarda autizmning sabablari hali ham noma'lum, ammo kasallikning rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin bo'lgan gipotezalar ro'yxati ishlab chiqilgan va klinik jihatdan tasdiqlangan. Autizmni o'z vaqtida davolamaslik bemorning jamiyat bilan ijtimoiy va hissiy aloqalarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Afsuski, ushbu patologik holatning birlamchi profilaktikasi uchun maxsus usullar mavjud emas. Olimlarning fikricha, autizm kasalligini kelib chiqish sabablaridan biri bu – homilani ona qornidalik davrida ma'lum bir turdagi oqsillarning yetishmovchiligi. Ikkinchi sababi, organizmda ikki xil og'ir metalning, qo'rg'oshin va simobni, ko'payib ketishi. Uchinchi sabab atrof muhitni ekologik buzilishi va homiladorlik paytida kuchli stress holatlarini kechirish. Anemiya hamda qon bosimning oshishi, buyrakda bosim oshishi – bularning hammasi autizmni kelib chiqish sabablari hisoblanadi. Bundan tashqari autizm kasalligi belgilarining kengayishini, ya'ni rivojlanishdan ortda qolish belgilari Retta sindromi, Aspergera sindromi va autizmning klassik simptom komplekslarining ko'p uchrashi. Shuningdek, kasallik haqida ma'lumot ko'paymoqda. Ilgari tortinchoq, uyatchan, introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni «g'ayritabiiy bolalar» deyishgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar (autizm) deyiladi.

Davolash maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korrektsiya qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar qo'llash mumkin:

1. Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashg'ulotlar olib borish;
2. So'zlashish uchun rasmi kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda so'zlarni yozib o'rgatish;
3. Bola bilan har xil o'yinlar o'ynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan;
4. Medikamentoz davo faqatgina qo'shimcha sifatida bolada kuchli agressiya bo'lsagina buyuriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abidova N.Z. Maxsus psixologiya (Tiflopsixologiya). -T.: Barkamol fayz media, 2017.
2. Ayupova M.Yu. Logopediya. -T.: Ozbekiston faylasuflar milliy jamiyati. - 2007 y
3. Muminova L.R., Abidova N.Z va boshqalar. Maxsus psixologiya.-T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2013.
4. Maxsus pedagogika (Mutaxassislika kirish) Xamidova M. Toshkent. Fan va texnologiya. O'quv qo'llanma
5. Pulatova P.M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. T.: Fan va texnologiyalari, 2014

DUDUQLANISH VA KELIB CHIQUISH SABABLARI

*Andijon davlat pedagogika instituti
assisenti katta o'qituvchisi Ahmedova Vazira Tursunboyevna
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi talabasi
Shamsiddinova Shohistaxon G'ayratjon qiz.*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233653>

Annotatsiya: Duduqlanish - bu nutq apparati muskullarining tortishish natijasida nutqning sur'at-ohangini buzilishlari o'rganadi. Bunda ular duduqlanishni bartaraf etishga yondashish qonun-qoidalari, bolalardagi nutq tortishishlarining oldini olish va ularni tugatish usullari bilan tanishish imkoniga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: duduqlanish, bola, nutq, nutq apparati, duduq bolalar, talaffuz, sabalari, logoped, muskullar.

Duduqlanish — bu nutq apparati muskullarining tortishish natijasida nutqning sur'at-ohangining buzilishidir.

Duduqlanish muammosini nutq buzilishlari haqidagi ta'limotning rivojlanishi tarixida eng qadimiylaridan biri deb hisoblash mumkin. Uning mohiyatini turlicha talqin qilish fanning rivojlanishi va mualliflarning bunday nutq buzilishlariga qanday nuqtayi nazardan yondashganliklari va yondashayotganligi darajasi bilan bog'liqdir.

XIX asr boshlarida qator fransuz tadqiqotchilari duduqlanishni ko'rib chiqib, uni nutq apparatining periferik (sirtqi) va markaziy bo'limlari faoliyatidagi turli xil og'ishlar bilan bog'lab tushuntirdilar. Jumladan, shifokor Vuazen (1821) duduqlanish mexanizmini nutq organlari muskul sistemasiga keladigan Serebral ta'sirlarning yetishmasligi, ya'ni markaziy 321-asab sistemasini bilan bog'laydi. Shifokor Delo (1829) duduqlanishni tovush talaffuzining buzilib chiqishi (rotatsizm, lambdatsizm, sigmatizm), tovush apparatining organik shikastlanishi yoki bosh miyaning to'liq ishlamasligi deb tushuntirdi.

Qadimgi davrlarda duduqlanishni ko'proq bosh miyada namlikning to'planib qolishi (Gippokrat) yoki artikulyatsion apparat qismlarining o'zaro noto'g'ri munosabati (Aristotel) bilan bog'liq holdagi kasallik deb qarashgan. Duduqlanish paytida nutq apparatining markaziy yoki periferik (sirtqi) bo'limlarida buzilish bolishi mumkinligini Galen, Sels va Ibn Sino e'tirof etdilar.

Boshqa tadqiqotchilar duduqlanishni nutq a'zolari harakatlarining buzilishi: ovoz kovagining g'ayriixtiyoriy yopilishi (Arnot, Shultess); haddan tashqari tez nafas chiqarish (Bekkerel); muskullarning tilni og'iz bo'shlig'ida ushlab qoladigan darajada spazmatik qisqarishi (Itar, Li, Diffenbax); tafakkur va nutq jarayonining nomuvofiqligi (Blyume); kishi irodasining nutq harakati mexanizmi muskullari kuchiga ta'sir etadigan darajada mukammal emasligi (Merkel) va boshqalar bilan bog'laydilar.

Shunday qilib, XIX asr oxiri XX asr boshlarida duduqlanish — bu murakkab psixofizik buzilishdir, degan fikrga kelinib boshlandi. Ayrimlarning e'tirofiga ko'ra, uning asosida fiziologik xarakterdagi buzilish yotadi, ruhiy jihatlar esa ikkilamchi xarakterga ega (A. Gutsman, 1879; A. Kussmaul, 1878; I. A. Sikorskiy, 1889 va boshqalar). Boshqalar ruhiy jihatlarni birlamchi, fiziologik ko'rinishlarni esa ruhiy noto'kisliklarning oqibati, deb hisobladilar (Xr. Laguzen, 1838; A. Koen, 1878; Gr. Komenka, 1900; T.D. Netkachyov, 1913 va boshqalar). Duduqlanishni hatto kutish nevrozi, qo'rquv nevrozi, noto'kislik nevrozi, bog'lanishsiz nevroz va boshqalar sifatida ko'rib chiqishga o'rinishlar ham bo'ldi.

Duduqlanishning paydo bo'lishida bosh miya qobig'idagi nerv jarayonlarining buzilgan (ularning kuchi va harakatchanligining ortishi) o'zaro munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Katta yarimsharlar qobig'i faoliyatidagi nerv buzilishi, bir tomondan, nerv sistemasining holati, uning m'e'yordan chetlashishiga tayyorligi bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, nerv buzilishi noxush tashqi omillar bilan bog'langan bo'lishi mumkin. V.A. Gilyarovskiy ham ularning

duduqlanishning kelib chiqishidagi ahamiyatini ko'rsatib o'tgan edi. Nerv buzilishi bola oliy nerv faoliyatida nozik bo'limi — nutqning zaiflashuvida aks etadi, u nutq

harakatlarining, ohangining buzilishi va tortishib qolishida namoyon bo'ladi. Qobiq faoliyatining buzilishi birlamchi hisoblanadi hamda qobiq va qobiq osti oralaridagi induksion aloqalarning buzilishiga ham da shartli reflektorli mexanizmlarning izdan chiqishiga olib keladiki, ular qobiq osti tuzilishi faoliyatini moslashtirib turadi. Vujudga kelgan shartlarga qarab, bunday hollarda qobiqning normal muvofiqlashuvi izdan chiqadi, stroipallidar sistema faoliyatida salbiy qo'zg'alishlar o'rin tutadi. Duduqlanish mexanizmidagi uning roli muhim ahamiyatga ega, chunki bu sistema me'yori nafas olish sur'ati va ritmi, artikular muskullar faoliyati uchun mas'uldir. Duduqlanish striopallidumning organik o'zgarishi holatida emas, balki uning funksiyalarining dinamik tarzda og'ishida paydo bo'ladi. Bu qarashlar nevroitik duduqlanish mexanizmini qobiq-qobiq osti aloqadorligining o'ziga xos buzilishi haqidagi tushuncha sifatida aks ettiradi.

Ayrim mualliflar fikriga ko'ra, ilk yoshli bolalardagi duduqlanish mexanizmini reaktiv nevroz va rivojlanishdagi nevroz nuqtayi nazaridan talqin qilish maqsadga muvofiqdir. Rivojlanishdagi reaktiv nevroz oliy nerv faoliyatining buzilishi sifatida tushuniladi. Rivojlanishdagi nevroz davrida patologik stereotiplar asta-sekinlik bilan muhitning noqulay sharoiti — haddan tashqari g'azablanish, siqilish, zaiflashuv hollarida sodir bo'ladi. Rivojlanishdagi duduqlanish bolaning ilk yoshida, "fiziologik tili chuchuklik"ning ushlanib qolishi holatida, murakkab iborali nutq formalariga o'tishi jarayonida paydo bo'ladi. Ba'zan u turlicha genzlarning nutqiy rivojlanmay qolishi natijasi sifatida ko'zga tashlanadi.

Duduqlanuvchilarning shaxsiy xususiyatlarini ham tibbiy kuzatishlar yordamida ham tajriba psixologik metodikalarni qo'llanish bilan tekshirish samaralidir. Ular yordamida xavotirli badgumonlik xususiyati, gumonsirash, ishonchsizlik, odamovilik, ruhiy tushkunlikka moyillik; nuqsonga nisbatan sust-mudofaa va mudofaa-tajovuzkorlik bilan ta'sir ko'rsatish hollari aniqlangan.

Bungacha Xd. Laguzen (1838) ham besamaralik, uyat, qo'rquv, g'azab, dahshatga tushish, boshning qattiq lat yeyishi, og'ir kasallanish, ota-onaning noto'g'ri nutqiga taqlid qilishni duduqlanish sabablariga qo'shgan edi. I.A. Sikorskiy (1989) ning birinchi bo'lib ta'kidlashicha, duduqlanish bolalar yoshiga xosdir. Chunki bu davrda nutq rivojlanishi tugallanmagan boladi. U irsiyatga muhim ahamiyat berdi, bunda nimjon bolalarda nutq mexanizmlari muvozanatini buzadigan boshqacha ruhiy va biologik sabablarni (qo'rquv, lat yeyish, yuqumli kasalliklar, taqlid qilish) shartli ravishda hisobga oldi. G.D. Netkachyov (1909) duduqlanish sabablarini bolaning oilada noto'g'ri uslubda tarbiyalanishidan qidirdi va qattiqqo'llik bilan ham da erkalatib tarbiyalash zararli deb hisobladi.

Chet ellik tadqiqotchilar duduqlanishning kelib chiqish sabablari bolalarni noto'g'ri tarbiyalash, deb ko'rsatadilar. Yuqumli kasalliklarning oqibatida a'zolarining astenizatsiyalashuvi, tili chuchuklik, taqlid qilish, infeksiya, yiqilish, qo'rqish, o'qitish paytidagi chapaqaylik deb belgilashdi.

Shunday qilib, duduqlanish etiologiyasida ekzogen va endogen omillarning jami qayd qilinadi.

Hozirgi vaqtda duduqlanish sabablarini ikki guruhga: moyillik sababi ("negiz"ga) va keltirib chiqaruvchi sababga ("turtki"ga) ajratish mumkin.

Moyillik sabablariga quyidagilar kiradi:

- **ota-onalarning nevropatik kasal lanishi** (markaziy nerv sistemasining faoliyatini bo'shashtiruvchi yoki izdan chiqaruvchi nerv kasalliklari,

yuqumli va jismoniy kasalliklar);

- **duduqlanuvchining o'zidagi nevropatik xususiyatlar** (tungi qo'rquv, enurez, kuchli qo'zg'aluvchanlik, his-hayajonli zo'riqish);

- **konstitutsionai moyillik** (vegetativ nerv sistemasining kasallanishi

va oliy nerv faoliyatining juda ham nozikligi, uning ruhiy shikastlanishga

alohida duchor bo'lishi);

- **nasliy buzilish** (duduqlanish nutq apparatining tug'ma zaifligi asosida rivojlanadi, u avloddan-avlodga retsessiv alomat tarzida o'tib borishi mumkin). Agar tashqi muhit duduqlanishga salbiy ta'sir ko'rsatsa, ekzogen omillarning ta'sirini e'tiborga olish lozim;

- **bosh miyaning turli davrlardagi rivojlanishida, ko'plab salbiy omillar ta'sirida shikastlanishi:** ona qornidagi va tug'ma jarohatlanish, asfiksiya; postnatal - yuqumli kasalliklar, turli xil bolalar kasalliklaridagi jarohatli va trofik-almashinuv buzilishlar.

Ko'rsatilgan sabablar jismoniy va ruhiy sohalarda turli xil patologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Nutq rivojlanishining kechikishiga, nutqning zaiflashuviga olib keladi va duduqlanishning rivojlanishiga imkon beradi.

Nomuvofiq shartlarga quyidagilar kiradi:

Bolalarning jismoniy zaifligi; Miya faoliyatining yoshga bog'liq xususiyatlari: bosh miya katta yarimshari asosan bolaning besh yoshga yetganida shakllanadi, aynan shu yoshda bosh miya faoliyatidagi funksional assimetriya yuzaga keladi. Ontogenetik jihatdan o'ta tabaqalashgan va kech yetilgan nutq funksiyasi, ayniqsa, nozik va zaif bo'ladi. Shu bilan birga, o'g'il bolalardagi nutq funksiyasining qiz bolalardagiga nisbatan kech rivojlanishi ulardagi nerv sistemasining zaiflashuviga sabab bo'ladi;

Nutqning jadal rivojlanishi (3—4 yoshda): bunda uning kommunikativ, idrok etish va muvofiqlashtiruvchi faoliyatlari kattalar bilan bo'ladigan muloqot ta'siri ostida tez rivojlanadi. Bu davrda ko'pgina bolalarda bo'g'in va so'zlarni takrorlash (integratsiya) kuzatiladi. U fiziologik xarakterga egadir;

Bolaning yashirin, ruhiy siqilishi: atrofdagilar bilan salbiy munosabatlar asosida tez ta'sirlanish; muhim talablar va uni anglash darajasi o'rtasidagi ziddiyat;

Bola va kattalar o'rtasidagi **ijobiy emotsional aloqalarning noto'kisligi.** Hissiyotli (emotsional) zo'riqish paydo bo'ladi, u sirdan ko'pincha duduqlanish bilan nihoyalanaadi;

Harakat, ohang hissi, mimik-artikular faoliyat rivojlanishidagi yetishmovchilik: Aytib o'tilgan u yoki bu qulay shartlar mavjud bo'lgani holda qandaydir miqdorda favqulodda tashqi omil (qo'zg'atuvchi)ning bo'lishi nerv buzilishi va duduqlanishni yuzaga keltirish uchun yetarlidir. Keltirib chiqaruvchi sabablar guruhida anatomik-fiziologik, ruhiy va ijtimoiy sabablarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Anatomik-fiziologik sabablar: ensefalitik oqibatlar bo'lgan jismoniy kasalliklar; jarohatlar — ona qornidagi, tug'ilish paytidagi, ko'pincha asfiksiya bilan, miyaning chayqalib lat yeyishi; miyaning organik buzilishi, bu paytda harakatni muvofiqlashtiruvchi qobiq osti mi exanizm lari yallig'lanishi muvofiq; zaharlanish va muvofiqshiruvchi zaiflashtiruvchi boshqa kasalliklar natijasida nerv sistemasining tamoman izdan chiqishi yoki o'ta charchashi: qizamiq, terlama, gijjalar, ayniqsa, ko'kyo'tal, ichki sekretiya almashinuv kasalliklari, burun, halqum hiqildoq kasalliklari, displaziya, dizartriyaning va nutq to'liq rivojlanmaganligi hollaridagi tovush talaffuzi apparatining mukammal rivojlanmaganligi.

Ruhiy va ijtimoiy sabablari: qisqa muddatli — bir lahza — ruhiy shikast (qo'rquv, vahimaga tushish); uzoq vaqt ta'sir ko'rsatadigan ruhiy shikast, bunda quyidagi holda ko'rinadigan noto'g'ri oila tarbiyasi tushuniladi: tantliqlik, buyruqqa asoslangan tarbiya, bir xil bo'lmagan tarbiya, "namunali" bola tarbiyasi; surunkali ziddiyatli kechinmalar, ruhiy zo'riqish yoki hal etilmagan, umumiy g'ov bo'luvchi ziddiyatli vaziyatlar ko'rinidagi uzoq muddatli salbiy hissiyotlar; ruhan juda og'ir ezilish; o'tkir samarasiz ta'sirni keltirib chiqaradigan kuchli, bexosdan paydo boluvchi hujumlar; vahimali va o'ta shodlanish holati; nutqning bolalikda noto'g'ri shakllanishi; nafas olish davomidagi nutq, tez gapirish, tovush

talaffuzining buzilishi, ota-onalarning tez, notekis nutqi, kichik yoshdagi bolalarni haddan ortiq nutq materiallari bilan zo'riqtirish, nutq materiallari va fikr-tafakkurning (muvofiq) avhumi tushunchalar, jumalarning murakkab qurilishi) bola yoshidagi nomuvofiq tarzda murakkabligi;

poliglossiya: erta yoshda birdaniga turli xil tillarni bilish odatda qandaydir bir tildagi duduqlanishni keltirib chiqaradi; duduqlanuvchilarga taqlid qilish.

Duduqlanadigan bolalam ing hayajonli nutqida fonetik-fonem atik va leksik-gram matik buzilishlar ko'zga tashlanadi. M aktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanadigan bolalardagi fonetik-fonematik buzilishlar 60,7%, kichik yoshli o'quvchilar orasida 43,1%, o'rta yoshlilarda 14,9% va yuqori sinf o'quvchilarida 13,1% ni tashkil qiladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanuvchi bolalar orasida so'z talaffuzining buzilishidan tashqari, xastalikning 34 foizi nutq rivojlanishidan, so'zning yuzaga kelishm uddatidan, iborali nutqning shakllanishidan chetga og'ish sifatida qayd qilinadi. Talaffuzdagi urg'u, intonatsiya, ritm buziladi. Nutq asoslanmagan pauzalar, qaytariqlar bilan uzilib-uzilib chiqadi, jarangdorlik va talaffuz sur'ati, tovush kuchi, balandligi va shiradorligi duduqlanuvchining nutqiy maqsadi, emotsional holati bilan bog'liq holda o'zgaradi.

Duduqlanish muammolari bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar nuqsonga e'tiborni jalb etish tushunchasi borasida turlicha qarashlarni keltiradilar: diqqat e'tiborning alohida xususiyati (o'jarlik boshlovchilik, xiralik, e'tiborning jamlanganligi), nuqsонni idrok etish, u haqida tasawurga ega bo'lish, unga nisbatan turlicha hissiyotli munosabatda bo'lish (tashvishlanish, xavotirlanish, qo'rquvga tushish).

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarda duduqlanish turli sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin, jumladan irsiy omillar, neyrofiziologiya, rivojlanish omillari, psixologik muammolar, atrof-muhit ta'siri, nutq va til buzilishlari, nevrologik holatlar, dori-darmonlar yoki tibbiy sharoitlar. Duduqlanishning turli xil sabablarini tushunish ota-onalarga, o'qituvchilarga va tibbiy xodimlarga ushbu nutq buzilishi bilan kurashayotgan bolalarga tegishli yordam va davolashni ta'minlashga yordam beradi. Bolalar duduqlanishining asosiy omillarini bartaraf etish orqali nutqning ravonligi va muloqot ko'nikmalarini yaxshilaydi, bu esa hayot sifatini yaxshilashga va ijtimoiy o'zaro munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Maxsus pedagogika" M.U.Xamidova Toshkent-2018
2. M.Ayupova "Logopediya" 2007 yil
3. "Logopediya" (L.S Volkova tahriri ostida)-M
4. "Logopediya" (L.Mominova, M. Ayupova)-T

AUTIZM SINDIROMLI BOLALAR.

Andijon Davlat Pedagogika Inisituti
"Logopedya" yo'nalishi 1-bosqich 102-guruh talabasi
Xudoyberdiyeva Muhayyo Alisher qizi
Ilmiy Rahbar: assisent o'qituvchisi
Ahmedova Vaziraxon Tursunboyevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233662>

Annotatsiya: Ushbu tezida autizm sindiromiga yo'liqqan bolalar haqida ma'lumot berib o'taman. Bu kasallikning kelib chiqish sabablari va ishlab chiqilgan davo choralari haqida bilimlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Autizm (grekcha «autos» – «o'zim» degan so'z) – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi.

Ushbu kasallikning dolzarbligi Butunjaxon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 2001 yildan alohida ajratib ko'rsatilib, shu yilning o'zida „Psixik salomatlik yili“

Deb e'lon qilingan. 2008 yili Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2 aprel Xalqaro autizm muammosi to'g'risida axborotlarni tarqatish kuni deb e'lon qilinib, shundan buyon har yili nishonlanib kelinadi.

[2 6 sahifa]

Olimlarning fikricha, autizm kasalligini kelib chiqish sabablaridan biri bu – homilani ona qornidalik davrida ma'lum bir turdagi oqsillarning yetishmovchiligi. Ikkinchi sababi, organizmda ikki xil og'ir metalning, qo'rg'oshin va simobni, ko'payib ketishi. Uchinchi sabab atrof muhitni ekologik buzilishi va homiladorlik paytida kuchli stress holatlarini kechirish. Anemiya hamda qon bosimning oshishi, buyrakda bosim oshishi – bularning hammasi autizmni kelib chiqish sabablari hisoblanadi. Bundan tashqari autizm kasalligi belgilarining kengayishini, ya'ni rivojlanishdan ortda qolish belgilari Retta sindromi, Aspergera sindromi va autizmning klassik simptom komplekslarining ko'p uchrashi. Shuningdek, kasallik haqida ma'lumot ko'paymoqda. Ilgari tortinchoq, uyatchan, introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni «**g'ayritabiiy bolalar**» deyishgan bo'lsa, hozirgi kaunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar (autizm) deyishmoqda

Autizmspektiri buzilishi (**ASB**)-bu rivojlanishning murakkab buzilishi bo'lib, muloqot qilish, ijtimoiy o'zaro munosabat va xatti-harakatlarda o'ziga hos qiyinchiliklar bilan tavsiflanadi. Bu sindirom odatda 3 yoshga qadar aniqlanadi va insonning hayoti davomida saqlanib qoladi.

Maxsus adabiyotlarda autizm sindiromiga ega bo'lgan bolalarning nuqsonlari va qo'pol buzilishlariga qaramasdan, ularning normal tengdoshlariga nisbatan qiyoslanganda ancha kech rivojlanishi kuzatiladi. Autizmga ega bo'lgan bolalar

Ota-onalarni ko'pincha farzandlaridagi muloqotdan qochish, hatto yaqin odamlari bilan aloqani chegaralash, boshqa bolalar bilan o'ynay olmaslik, tevarak-atrofga faol qiziqishining yo'qligi, hulqning stereotipligi (bir tarz daligi), qo'rquvlar, tajovuzkorlik, o'z-o'ziga tajovuz kabilar cho'chitadi. Autik bolalarda, shuningdek, yoshi kattalashishi bilan nulqning va intellektning rivojlanishini orqada qolishi, ta'limdagi qiyinchiliklar ham kuzatilishi mumkin. Maishiy va ijtimoiy malakalarni o'zlashtirishda ham o'ziga xosliklar namoyon bo'ladi. Autizimli bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilishda yetarlicha muammolar yuzaga keladi. o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini rivojlanishi autik bolalarda alohida muammo hisoblanadi. Hattoki eng chaqqon bolalar, alohida is'tedod qobiliyatiga ega bo'lganlari ham hayotiy holat va maishiylikka moslashmagan bo'ladi. Ularda ham o'z-o'ziga xizmat qilish sekin shakllanadi hamda sifatli rivojlanmaydi.

Autizimli bolalarning intellektual rivojlanish imkoniyatlari turlichadir: intellektual jarayonlarni aqli zaifligidan to'psixik rivojlanishni yengil orqada qolishi hamda qaysidir iste'dod qobiliyatining o'ziga xos ko'rinishini rivojlanishidir.

Autik bolalam ing hulqidagi stereotipiik hayotdagi doimiy, odat bo'lib qolgan sharoitni saqlashga bolgan kuchli intilish bilan bog'liq bo'lib sharoildagi, hayot tarzidagi ozginagina o'zgarishga qarshilik, ulardan qo'rqish; bir xil tarzidagi harakatlarga berilganlik, masalan, bir m arom da tebranish, qoini silkitish, sakrash, biror tovushni, so'zni jum lani doimo takrorlash, malum bir buyumlarga o'rganib qolish, ular bilan doimo bir xil tarzidagi manipulyatsiya qilish: silkitish, taqillatish, yirtish, aylantirish; bir xil tarzidagi, stereotip qiziqishlarga berilganlik: faqat malum bir o'yinni doimo o'ynash yoki rasmni doimo bir mavzuda chizish va hokazolarda namoyon bo'ladi.

Ammo bunday bola ko'p narsani o'zi tushuna olsa-da, uning diqqatini tortish, biror narsaga o'rgatish juda mushkul boiadi. Uni iinch qo'yilganda bola sokin boladi, lekin ko'pincha o'nga qaratilgan topshiriqlami bajarmaydi. hatto o'zining ismi aytilganda ham javob bermaydi, o'ziga tortish qiyin bo'ladi. Uni qanchalik "silkitilsa", qanchalik u bilan shug'ullanishga harakat qilinmasin, uni qavta-qayta gapira oladimi, haqiqatan ham fikrlay oladimi (vaqti- vaqti bilan namoyon bo'ladigan) deb ko'p marotalab tekshirilganda bola aloqadan bosh tortadi, uning g'alati stereotip harakatlari yanada ko'payadi o'ziga tajovuzkorlik ortadi. Nima uchun autik bolaning barcha qobiliyatlari faqatgina tasodifan namoyon bo'ladi? Nima uchun autik bola o'z qobiliyatlaridan real hayotda foydalanishni istamaydi? Ota-onalar uni tinchlantira olmasalar, uni qo'rquvdan himoya qilishga qodir bolm asalar, bola mehribonlik va yordamni qabul qilinasa, unga qanday va qay tarzda yordam berish kerak? Bolaning hayotini tashkil qilish, uni biror narsaga o'rgatish harakatlari mavjud boigan ozgina aloqa qilish shakllarini buzib kattalami va bolaning jahlini chiqarsa nima qilish kerak? Autik bolalaming ota-onalari, tarbiyachilar va o'qituvchilari ana shunday masalalarga, albatta, duch keladilar.

Autik bolaning muammolarini ko'rib chiqishda shu xulosaga kelish mumkin-ki, uning reabilitatsiyasida asos - bolaning butun hayotini davolashni tashkil etishdir. Bunda asosiy ish uning yaqinlariga ~ oilasi yoki uning o'rnini bosuvchilarga yuklanadi, ularga esa mutaxassislar Davolash maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korreksiya qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar qo'llash mumkin:

[4 Electron manbaa]

- Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashg'ulotlar olib borish;
- So'zlashish uchun rasmi kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda so'zlarni yozib o'rgatish;
- Bola bilan har xil o'yinlar o'ynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan ishlaydi.
- Medikamentoz davo faqatgina qo'shimcha sifatida bolada kuchli agressiya bo'lsagina buyuriladi. jamoasi yordam berishi lozim.

Ushbu mavzuni o'rganish autizmning asosiy sabalari, uning tarixiy rivoji va diagnostika usullarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Mazkur holatga oid tadqiqotlar davom etmoqda va u inson rivojlanishi hamda miya faoliyatining nozik

Jihatlarini ochib berishda muhim ahamyat kasb etadi.

Aqliy zaiflik va autizm mutlaqo alohida-alohida tushunchalar bo'lib, autist kishi intellektual jihatdan normatipik kishiga qaraganda ustunroq bo'lishi yoki aksincha autistik bo'lmagan kishilarda aqliy jihatdan orqada qolish kuzatilishi mumkin. Shuningdek, autistik shaxslar odatda normatipik shaxslardan tashqi ko'rinishi jihatdan ajralib turmaydi. Autizm haqida ma'lumotga egalik bo'yicha so'rovlarimiz odamlar orasida autistik shaxslarning yuz qiyofasi o'zgacha bo'ladi degan qarashlar borligini ko'rsatdi. Katta ehtimol bilan, bu holatda autizm Daun sindromi bilan adashtiriladi.

Autizm ikki turga bo'linadi: yuqori funksiyali autizm va past funksiyali autizm. Yuqori funksiyali autizm bilan yashaydigan odamlar odatdagi hayotda siz-u bizning oramizda yashay oladilar. Ular takrorlanuvchi harakatlar, muloqotga kirishishdagi qiyinchiliklar, odamlar bilan aloqaga kirishishdan ko'ra ma'lum turdagi yumushni yoqtirish kabi o'ziga xosliklarni namoyon qilishlari mumkin. Past funksiyali autizm esa ko'pincha yondosh sog'lik muammolari bilan kelib

(aqliy rivojlanishning ortda qolishi, baʼzan hatto harakatlanish bilan bogʻliq muammolar), koʻpincha doimiy parvarish va koʻmakni talab qiladi.

[18 sahifa]

Autizmni u bilan yondosh kelishi mumkin boʻlgan tibbiy holatlar bilan adashtirib yubormaslik muhim. Va unutmazlik kerakki, autizm insonga umr davomida hamroh boʻladi. Maxsus terapiyalar yordamida odatiy hayotda yashashga xalaqit beruvchi jihatlarni korreksiya qilish mumkin, biroq autizm davolanmaydi. Chunki, yuqorida aytilganidek, u kasallik emas.

Autizm — qanday, qayerda va qachon?

Autizm juda keng va hamon oʻrganilayotgan mavzu. Bugun AQShda har 36 boladan biri autizm tashxisini olyapti. Gʻarb tajribasiga shubha bilan qaraydiganlar kishilar buni AQShda ovqatlanish, atrof-muhit, mentalitet «muammolari» bilan bogʻlashga harakat qilsa-da, ilmiy manbalar buni rivojlangan mamlakatlardagi diagnostikaning rivojlanganligi bilan asoslaydi. Yaʼni ilgari koʻz yumilgan holatlar bugun yaxshiroq tadqiq qilinmoqda. Afsuski, bizda emas.

Autizmning ilk belgilari goʻdakning 12-14 oyligidayoq namoyon boʻladi. Rivojlangan mamlakatlardagi diagnostik yutuqlardan farqli oʻlaroq Oʻzbekiston tibbiyoti bolaga 3 yoshigacha autizm diagnozini qoʻymaydi va odatda autizm bilan birga aqliy rivojlanish ortda qolishi ham kuzatilgan bolalargina diagnoz olishga «muvaffaq boʻlishadi».

Biz bilan suhbatlashishga rozilik berga onalar, ayrim med-personallar buni diagnoz olingan taqdirda davlat tomonidan koʻrsatilishi kerak boʻlgan majburiy yordam bilan bogʻlaydilar. Oʻzbekistonda yuqori funksiyali autizm koʻpincha autizmning simptomlari qatorida boʻlgan nutqiy rivojlanishni ortda qolishi, psixo-nutqiy rivojlanishning ortda qolishi kabi diagnozlar bilan almashtiriladi. Bu esa ota-onaning salbiy maʼnoda tinchlanishiga, hotirjamlashishiga sabab boʻladi.

Autizmning ilk belgilarini ertaroq payqash yuzaga kelishi mumkin boʻlgan qiyinchiliklarning oldini olishda juda muhim. Chunki toʻgʻri parvarish qilingan autistik bola kelajakda kutilganidan yaxshiroq natijalar koʻrsatishi mumkin. Xoʻsh, autizmning ilk belgilarini qanday farqlab olsa boʻladi? Autistik kichkintoylar boshqa bolalardan qanday jihat(lar)i bilan farq qiladi?

Quyida autizmning eng keng tarqalgan simptomlarini sanab oʻtamiz:

Bola odatda ismiga eʼtibor bermaydi;

Yolgʻiz oʻynashni yoqtiradi;

Koʻzga qarashdan qochadi;

12-14 oylik davrda ham oddiy murojaat nutqi (kel, ol, ber, qoʻy kabi soʻzlar, ishoralar)ni tushunmaydi;

Nimanidir istaganda koʻrsatkich barmogʻini ishlatmaydi;

Aylanuvchi jismlar, masalan, mashina baloniga boshqa oʻyinchoqlardan koʻproq qiziqadi;

Til imkoniyatlari jihatdan ortda qola boshlaydi;

Boshini devorga, yerga yoki qoʻli bilan uradi.

Yuqorida sanab oʻtilgan belgilarning hammasi ham va doim ham kuzatilmaydi. Lekin ota-onalardan ularning bittasi payqalgan taqdirda ham, bu shifokor qabuliga borish uchun asos boʻla oladi. Oʻzbek ota-onalari orasida 2-3 yoshda ham biror soʻz ayta olmaydigan bolaga nisbatan befarqlik kuzatiladi, kattalar tomonidan «bobosi ham 5 yoshida gapirgan», «hamma bola har xil boʻladi», «oʻzi koʻp multfilm koʻradi», «yolgʻiz katta boʻlyapti, shunga kamgap, unga uka obkelish kerak», «onasi yaxshi qaramaydi, telefonga yopishib qolgan» kabi bahonalar tez-tez ishlatiladi. Va, afsuski, yoʻqotilgan vaqt koʻp hollarda bolaning zarariga ishlaydi.

Yaʼni autizmning ilk belgilarini imkon qadar erta payqash va zaruriy chora tadbirlarni koʻrish bolaning kelajagi uchun muhimdir. Bu chora tadbirlar qatorida odatda gadgetlarni cheklash, bola bilan koʻproq va aniqroq tilda gaplashish kabilar boʻladi. Toʻgʻri, hamma bola har xil, hamma

bolaning tili har xil yoshda «chiqadi», biroq xarakterli jihati shundaki, normatipik bola bu yoshda gapirmasa ham, siz gapirayotgan gapni yaxshi tushunadi va hech bo‘lmaganda imo-ishoralar, mimik harakatlar bilan muloqotga kirishadi.

Autistik bolalarning o‘ziga xosligi ham aynan nutqni tushunish muammolari bilan bog‘liq bo‘lib, u siz nima deyotganligingizni anglay olmaydi, shu sababli ham gapirmaydi, muloqotga kirishmaydi. Bu muloqot uzilishi ortidan autistik bolalarda normatipik bolalardagiga qaraganda ko‘proq asabiylik, agressiya va norozilik kuzatilishi mumkin.

Alohida ta’kidlash muhimki, ko‘p hollarda farzandidagi o‘zgarishlarni sezgan ota-onalar ham yo hammasini vaqt izmiga topshirib, befarqlikni tanlashadi yoki bo‘lmasam, jamiyatdan uyalgan holda farzandidagi o‘ziga xoslikni hammadan yashirishga intilishadi, bolani uyda saqlashadi.

O‘zbekistonda autizm reabilitatsiyasi bilan bog‘liq juda ko‘plab muammolar bor, terapevt kadrlarning yetishmasligi, tashxis va korreksiya metodlarining eskirganligi, ixtisoslashtirilgan muassasalarning kamligi shular jumlasidandir. Ammo bu muammolar haqida yozishdan oldin, eng avvalo, e’tiborni ota-onalarning, umuman, jamoatchilikning autizm bilan bog‘liq qarashlariga qaratishga qaror qildik. Chunki, alal-oqibat, hamma mas’uliyat ota-onaning bo‘ynida qoladi.

Xulosa

Intellektual jihatdan tengdoshlaridan ancha oldinda bo‘lgan, biroq kommunikativ muammolarga ega autistik farzandni katta qilayotgan ona bilan suhbatda uning bir so‘zlari e’tiborimizni tortdi: «Atrofqa qarang, autist bo‘lmagan odamlar bor, bugun ular qora ishchi, ishsiz yoki boshqa qandaydir statusda. Va autist odamlar bor, bugun ular olim, aktyor, ijodkor, millioner. Kishining muvaffaqiyatga erishishiga uning autizmi to‘sqinlik qila olmaydi. Autistlar bugun siz-u bizning oramizda. Ularni tushunish, to‘g‘ri qabul qilish va bunday bolalarga erta davrda biroz yordam berib yuborish kerak xolos». Haqiqatan ham, bugun dunyo bo‘ylab bir qancha mashhurlikka erishga kishilar o‘zlarining autistik shaxs ekanliklarini e’tirof etganlar.

Jamiyatimizda autizm bilan bog‘liq qo‘rqinchli narrativlar yashagani holda aslida autizm qo‘rqinchli tushuncha emas, autizm xavfli emas, autizm hukm emas va autistlar bugun siz va bizning oramizda yashaydi. Biz yetarli bilimga ega emasligimiz ortidan ularni odamovi, introvert yoki boshqa qandaydir nomlar bilan atarmiz balki.

So‘rovlarimiz natijasida ko‘pgina ota-onalarning autizmning ilk belgilari haqida tushunchaga egaligi, hatto dunyo bo‘ylab mashhur autistik shaxslarni tanishi aniq bo‘ldi va bu kishini quvontiradi. Ularning ayrimlari autizmi tuhfa deb qabul qilishlarini bildiradilar. Bu tuhfa kimga nasib etishini XXI asrda hech bir olim, shifokor va texnologiya aniqlab berolmaydigan bir paytda farzandi bilan bog‘liq o‘zgarish va noodatiyliklarni anglash, payqash va tegishli chora ko‘rish, u xoh autizm bilan, xoh boshqa tushuncha bilan aloqador bo‘lsin, har bir ota-onaning burchidir.

[3]

Foydalanilgan adabiyotlar;

- 1 D.R Madazizova “Bolalar Rivojlanishidagi nuqsonlarining klinik asoslari”
- 2 L. R Mo‘minova “Autizm sindiromi. Uning sabablari.Turlari va bartaraf etish metodikasi.”Toshkent 2015
- 3 Dilbar Elamanova Kasallik tahlilidan
- 4 Elektron manbaa.

RINOLALIYADA NUTQ RIVOJLANISHINI KECHIKISH SABABLARI VA UNI TUZATISH USULLARI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
2-kurs talabasi Ahmadjonova Sabohat Nodirbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233679>

Annotatsiya: Maqolada rinolaliyani shakllari va ularni keltirib chiqaruvchi sabablar hamda ,artikulyatsiyasidagi buzilishlar nutq rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan logopedik mashg'ulotlar,jarroh aralashuvi orqali amalga oshiriladigan korreksion ishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Rinolaliya,nutq rivojlanishi,artikulatsion bo'lim, logopediya, nutq buzilishi, fonatsiya,tovush.

Rinolaliyaning kelib chiqish sabablari turlicha bo'lishi mumkin Har xil omillar ta'sirida masalan perefirik nutq apparati organlari, lablar,burun,qattiq tanglaylardagi kamchiliklar organik o'zgarishlar natijasida kelib chiqishi mumkin.Adenoidlar,burun suyagining qiyshayishi popilomalar bo'lishi mumkin.Nuqson kelib chiqishini hamda bartaraf etish uchun tibbiy-pedagogik va tibbiy tomondan o'rganish manqalanishda nutq buzilishlarini bartaraf etish uchun pedagogik metodlardan 2 xil yo'nalish vujudga kelgan. Ularning birinchisi-nemis yo'nalishi bo'lib,Germaniya va boshqa qator mamlakatlar qabul qilgan. Bu yo'nalish kuchli ta'sirlovchilar bilan chiqariladigan qo'zg'alishning dastlabki irradiatsiyasi prinsipiga asoslanadi,bu bilan esa normal nutq harakat organlarining kompleks faoliyatiga defektli organlar ham jalb qilinadi. Ikkinchi yo'nanish esa shartli ravishda Fransuz yo'nalishi-to'g'ri nafas va ovoz hosil qilish tamoyiliga asoslanadi.Nutq kamchiligini korreksiyalash uchun eng samarali bo'lgan metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi va shu bilan birga vaqt ham talab qiladi. Bilamiz-ki Rinolaliya nutq kamchiligi tanglay-halqum birlashuviga ko'ra 3 turga ajratiladi:

1.Yopiq rinolaliya

2. Ochiq rinolaliya

3.Aralash rinolaliya

Ushbu rinolaliyaning qay holatdagiga,darajasiga qarab,nutq kamchiliklari farqlanadi. Rinolaliya ertaroq korreksiya qilinsa nutq kamchiligini kechikishi oldi olingan bo'ladi. Agarda nutq kamchiligini korreksiyasi kechiksa ko'p hollarda nutqi bilan birga boshqa turdagi kamchiliklar ham bo'lishi mumkin,masalan nutq kamchiligiga ega bo'lgan shaxs o'zini nutqidan uyalgan holda jamiyatdan uzilib qolish,muloqot qilishni hohlamaslik, bu esa rivojlanishida orqada qolish kabi holatlarni yuzaga keltirishi mumkin.Rinolaliyada nutq kechikib rivojlanadi, ya'ni birinchi so'zlar ikki yoshda va undan keyin paydo bo'ladi. Nutq o'ziga xos sifatli xususiyatlarga ega bo'ladi. Impressiv nutq nisbatan normal rivojlanadi, ekspressiv nutqda ahamiyatli o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi navbatda bemorlar nutqining kam tushunarligini ta'kidlash zarur. Og'iz bo'shlig'ida tilning nuqsonli holati natijasida undosh tovushlar til uchi holatining o'zgarishi va yuz muskullarining ortiqcha faollashuvi hisobiga hosil bo'ladi. Til uchi holatini bu kabi o'zgarishlar nisbatan doimiy bo'lib, ma'lum bir tovushlarning artikulyatsiyasi bilan o'zaro munosabatda bo'ladi.Bemorlar uchun ba'zi undosh tovushlarning talaffuzi katta qiyinchilik tug'diradi, ya'ni t, o,ch, sh, j, r tovushlari uchun yuqori tishlar va alveollar oldida zaruriy to'siq yarata olmaydilar, s, z tovushlarining talaffuzi uchun pastki tishlar oldida to'siqni hosil qilmaydilar va og'izdan nafas chiqara olmaydilar, Shuning uchun rinolalikalarda sirg'aluvchi va shovqinli undosh tovushlar talaffuzi o'ziga xos jaranglashga ega bo'ladi. K, g tovushlari umuman yo'q bo'ladi, yoki

xarakterli portlash ular o'rnini bosadi. Unli tovushlar tilning orqaga tortilishi va havoni burundan chiqishi bilan talaffuz qilinadi va sustlashgan lab artikulyatsiyasi bilan xarakterlanadi. Shu tarzda unli va undosh tovushlar kuchli burun ottenkasi bilan shakllanadi. Rinolaliyada nuqsonni korreksiya qilish tibbiy va ruhiy-pedagogik vositalar yordamida amalga oshiriladi.

Odatda, davolashning xirurgik metodlari qo'llaniladi. Radikal urnoplastikaning maqsadi tanglay yoriqliklarini bartaraf etish, yumshoq tanglayni uzaytirish halqum aylanasi o'rnini qismini toraytirish. Xirurgik aralashuv birinchi navbatda ovqatlanishni yaxshilash va bolani normal nafas olishini tiklash uchun zarurdir. Uranoplastika muhlatlari haqidagi masala oxirigacha hal qilinmagan masalalardandir. Ko'pchilik mualliflar operatsiya uchun maktabgacha tarbiya yoshi juda qulay deb hisoblaydilar. Maktabda o'qitish davrigacha logopedning yordami bilan bolada to'g'ri nutqshakllantiriladi. Lekin, 5 - 6 yoshlarda ko'pincha bolaning jismoniy rivojlanishi va somatik holati yaxshi emasligi uranoplastika qilishni kechiktiradi. Lab operatsiyasi (xeyloplastika) birmuncha yengil bo'lib, uni hamma joyda qilish mumkin, bola hayotining dastlabki 2—3 kunlarida amalga oshiriladi (L.Ye. Frolova). Bu esa bolaning rivojlanishini yaxshilaydi,

uning tashqi ko'rinishini normallashtiradi. Ba'zan xeyloplastika bola biroz kuchga kirgan va yangi hayotiy sharoitga moslashilgandan so'ng dastlabki 6 -oydan so'ng qilinadi. Logopedik amaliyotda yaxshi qilingan uranoplastika katta ahamiyatga egadir. Agar tanglay yetarli darajada pastga tushgan

bo'lsa, ortiqcha tarangliklar bo'lmasa, tanglay pardasining harakatchanligi yaxshi bo'lsa, logopedik ish samaradorligi ahamiyatli darajada ko'tariladi.

Ba'zi biralohida hollarda bolalar operatsiya qilinmay, ularga yoriqlikni berkituvchi plastin obturtordan foydalanish tavsiya qilinadi.

Agar obturatorlar birinchi so'zlar paydo bo'lishiga qadar qo'llaniisa (1 -2 voshda) faol nutqning rivojlanishi birmuncha yaxshi sharoitda kechadi, lekin butunlay manqalanish bartaraf qilinadi deb kafolat berilmaydi. Birmuncha kechikib qo'yilgan obturatorlar hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Rinolaliyani korreksiyasida logopedik mashg'ulotlarni rus olimlari 2 davrga ajratgan: "Rinolaliyada logopedik yordamni operatsiyagacha va operatsiyadan keyin o'tkazish zarurligi ta'kidlangan". Lekin ko'p hollarda operatsiyadan keyingi ishga juda katta urg'u berilib, juda ehtiyotkorlik bilan operatsiyagacha bo'lgan davrda mashg'ulotlarni o'tkazish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Chunki operatsiyadan oldingi davrda logopedik mashg'ulotlar olib borishda to'g'ri va aniq qilib tovushlar o'rgatilishi kerak, nega-ki operatsiyadan keyingi davrda oldingi mashg'ulotlarga qarab yaxshilanib korreksiyalanib boradi. Rus olimi F.A. Rauning "Tug'ma tanglay yorug'liklarida operatsiyagacha logoterapevtik mashqlar" maqolasida operatsiyagacha bo'lgan davrda talaffuzni tarbiyalash bo'yicha mashg'ulot umum qabul qilingan metodikaga qarab o'tkazish talab qilinadi. F.A. Rau "Operatsiyagacha bo'lgan davrda to'g'ri artikulyatsiyalarni tarbiyalash qiyinligini, noto'g'ri tarbiyalangan harakatlar esa operatsiyadan keyin logopedik ishni qiyinlashtiradi" degan fikrni bayon qilgan. Shu tariqa operatsiyagacha bo'lgan davrdagi mashg'ulotlarda talaffuzni shakllantirishga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini tavsiya qiladi.

Xulosa qilib aytganda har bir bosqichda ya'ni operatsiyagacha va operatsiyadan keyingi bosqichlarda ham logoped mashg'ulotlarni artikulyatsion gimnastika, nafas mashqlari tovushlar ustida ishlash kabi mashg'ulotlarni samarali tashkil qilishi, bolani nutqini to'g'ri shakllantirish kerak bo'ladi. Rinolaliya korreksiyasida faqat logoped mashg'ulotlari emas, zarur bo'lsa shifokorlar bilan hamkorlikda ishlash jarrohlik muolajalari yordami bilan ham nutq rivojlanishini yaxshilashimiz mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Logopediya M. Ayupova Toshkent 2008.y
2. Logopediya M. Ayupova, L. Mo'minova Toshkent 1993.y
3. "Korreksion pedagogika va logopediya" V.S. Raxmanova 2017.y

**ESHITISHDA KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALAR BILAN OLIB
BORILADIGAN LOGOPEDIK ISH TIZIMI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
Xomidova Gulsora Xojiaqbar qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233694>

Annotatsiya. Ushbu maqolada eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik mashg'ulotlarning ahamiyati va mazmuni yoritilgan. Bolalarning nutq qobiliyatini rivojlantirish, tovushlarni farqlash hamda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida o'yin usullarining o'rni haqida alohida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: eshitish nuqsoni, logopedik mashg'ulotlar, nutq rivojlantirish, zaif eshituvchi, korreksiya, ekspressiv nutq, impressiv nutq, talaffuz, muloqot ko'nikmalari.

Logopedik ta'sir eshitishni qisman pasaygan zaif eshituvchi bolalar bilan olib boriladigan ishda samarali qo'llanishi mumkin. Zaif eshituvchi bolalarni karlardan farqli ravishda zaif eshituvchilar deb nomlash qabul qilingan (karlar uchun tovush kuchaytiruvchi asboblarni qo'llanilsa ham nutqni idrok qilish imkoniyati bo'lmaydi). Eshitishning yaqqol va turg'un pasayishi nafaqat nutqni idrok qilish, balki ekspressiv nutqning buzilishiga (yoki rivojlanmasligiga) ham olib keladi. Bu holda, har bir aniq holatda ekspressiv nutqning buzilishi (rivojlanmaganligi) darajasi eshitishning pasayishi darajasiga (daraja qanchalik og'ir bo'lsa shunchalik yomonlashadi), zaif eshitishning boshlanish vaqtiga, bola rivojlanishining shart-sharoitiga (nutqning rivojlanishi va saqlanishi bo'yicha maxsus choralarni qo'llash uning birmuncha yaxshi holatini ta'minlaydi) bog'liq bo'ladi.

Zaif eshituvchi bolalarni logopedik tekshirish nutq buzilishining alomatlari va kechishini har tomonlama va to'liq aniqlashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu korreksion ta'sirning differensiyalashgan va etiopatogenetik asoslangan usullarini qo'llash imkonini beruvchi differensiyalashgan diaqnoz qo'yishni maqsad qilib qo'yadi. Zaif eshituvchi bolalarni tekshirish jarayonida ko'pincha sensor alaliyani zaif eshitishdan farqlab olish ehtiyoji tug'iladi. Zaif eshituvchilarning impressiv nutqini tekshirish singari, ekspressiv nutqini har tomonlama tekshirish muhimdir. Zaif eshituvchilarda u yoki bu tovushning (juft tovushlarni) eshitish differensiyasini tarbiyalashning ko'pincha butunlay imkoni bo'lmaydi. Og'zaki nutqda tovush almashtirishlarni va yozuvda mos keluvchi harf almashuvlarini bartaraf etish, bunday hollarda, kompensator usullarni qo'llash hisobigagina erishish mumkin. Xususan og'zaki farqlanmaydigan s va sh tovushlarini bolaning tovush talaffuzida to'g'ri tarbiyalashda tovush artikulyatsiyasining ko'ruv tasavvuri va artikulyatsion organlar holatini sezish, ya'ni kinestetik sezgiga tayaniladi.

Zaif eshituvchi bolalar bilan ishlash jarayonida logopedning roli juda muhim. Chunki bunday bolalar nafaqat eshitishdagi qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, balki bu ularning nutq rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois logopedik tekshiruvlar orqali bolalarning tovushlarni farqlash qobiliyati, talaffuzi va ekspressiv hamda impressiv nutq darajasi aniqlanadi. Ushbu jarayonda bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularga mos usullarni qo'llash katta ahamiyatga ega. Mening fikrimcha, logopedik mashg'ulotlar nafaqat nutq kamchiliklarini bartaraf etishga, balki bolalarning o'z fikrlarini ravon ifodalashiga va ijtimoiy muhitga moslashuviga yordam beradi. Birinchi darajadagi zaif eshituvchi bolalar quloq supراسi yaqinida, odatdagi suhbat balandligidagi ovozda talaffuz qilingan 75%dan ko'p bo'lmagan undoshlarni farqlaydilar. Bunda quloqdan 0,5 m masofadagi uzoqlikda undoshlarni farqlash 60% gacha pasayadi, 2 m masofada esa hatto 40% gacha farqlash imkoniyati pasayadi, bunday sharoitda bog'langan nutqni idrok qilish imkoniyati faqat nutqni to'liq egallagan bolaning o'zida

mavjud bo'lgan so'z va iboralarning yaxlit obraziga tayanganligi sababligina sodir bo'ladi. Bunda bola so'z va iboradagi yetishmaydigan qismini anglaydi (ko'pincha xato anglaydi). Agarda bola mukammal nutqqa ega bo'lmasa, bunday anglash imkoniyati bo'lmaydi. Shu sababli bir xil darajadagi (biroq nutqiy rivojlanishi turli darajada bo'lgan) zaif eshituvchi bolalar nutq tovushlarini turlicha payqaydilar. Aynan xuddi shu sabab tufayli bir xil darajadagi zaif eshitish holatida tovushlarni eshitish differentsiatsiyasi holati birinchi bo'lim o'quvchilariga qaraganda II bo'lim o'quvchilarida nisbatan yomonroqdir.

Biroq L.G. Paramonova tadqiqotlariga muvofiq hatto zaif eshituvchilar maktabining birinchi bo'limida ham 78% dan ko'proq yuqori sinf o'quvchilari 4 dan 45 juftgacha undosh tovushlarni eshitib farqlamaydilar. Ayniqsa, sirg'aluvchi s va z tovushlarini farqlash qiyin kechadi. Boshqa fonetik guruhga kiruvchi undosh tovushlarni eshitib farqlash birinchi bo'lim o'quvchilari uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Tovush talaffuzi buzilishi, ayniqsa II bo'lim zaif eshituvchi o'quvchilarida ko'p uchraydi. Buning ustiga nafaqat undosh tovushlar, balki unilalar ham buziladi.

Biroq, L.G. Paramonovanning ma'lumotiga ko'ra, zaif eshituvchilar maktabi birinchi bo'limida, hatto yuqori sinflarida tovush talaffuzi kamchiliklari mavjud. II bo'lim zaif eshituvchilari singari bu yerda ham tovush talaffuzining polimorf buzilishlari holati ko'proq. Bunday buzilish tovushlarning ko'pgina fonetik guruhini qamrab oladi (har bir o'quvchiga 11 tadan noto'g'ri talaffuz qiluvchi tovush to'g'ri keladi). Birinchi bo'lim eshituvchilarida nafaqat artikulatsiya jihatdan murakkab tovushlar, balki, nisbatan artikulatsiya jihatdan oddiy undoshlar talaffuzi ham buziladi (lab-lab, lab-tish, til oldi tovushlari ya'ni t, d, n va boshqalar).

Birinchi bo'limda II bo'limga qaraganda unli tovushlar talaffuzida kamchiliklar kamroq kuzatiladi. Uning asosida faqat nutq eshituv analizatori emas, balki bir vaqtning o'zida nutq - harakat analizatori ishining mukammal emasligi yotadi. Barcha bunday hollarda zaif eshituvchilarni logopedik tekshirish normal eshituvchi bolalarni tekshirishdan tubdan farq qilmaydi. Asosiy o'ziga xoslik, bola eshitish funksiyasining nuqsonlilikini hisobga olish muhimligi bilan o'tkazish xarakteriga bog'liq. Xususan, tekshirish davomida, bolaning o'ziga taklif qilingan nutqiy materialni qanchalik eshitayotganligiga doimo e'tiborni qaratib turishga to'g'ri keladi. Aks holda ayrim vazifalar ularga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin, bu noto'g'ri tashxisga olib keladi. Yaxshi eshitishni ta'minlash uchun quyidagilardan foydalaniladi: ovoz balandligini kuchaytirish; gapiruvchi bilan bolaning quloq suprasi orasidagi masofani qisqartirish; tovush kuchaytiruvchi asboblari (ko'pincha, indi-vidual foydalanish uchun eshitish apparati).

Eshitishning kuchli pasayishida vositalar kombinatsiyalangan bo'lishi mumkin (masalan, bir vaqtning o'zida ovozni balandlatib, bola qulog'igacha bo'lgan masofani qisqartirish). Yaqqol ifodalangan nutq rivojlanganligiga ega zaif eshituvchilar uchun tovushlarning eshituv differentsiatsiyasi buzilishini tekshirish birmuncha muhimdir. Bolalarda tovushlarni eshitish differentsiatsiyasi holatini baholashda yo'l qo'yiladigan xatolarni oldini olish maqsadida, tekshirish jarayonida ko'ruv idrokining imkonini chegaralash maqsadida logoped yuzini ekran bilan to'sishi kerak. Bu shartga rioya qilinmasa, bola artikulatsion xususiyati bo'yicha tovushni farqlashi mumkin. Bu logoped tomonidan nomlangan "sim" - "shim" kabi so'zlarni xatosiz takrorlashga yordam beradi. Tabiiyki, bundan noto'g'ri tushuncha hosil bo'ladi, bu esa xato xulosaga olib keladi. Og'zaki diktantlarni o'tkazishda ham ko'ruv idrokini chegaralash lozim, biroq bunda ham zaif eshituvchilar yozuv jarayonida o'zlarida mavjud so'z obrazlariga tayanishlari mumkin.

Eshituvchi bola atrofdagilar nutqini eshituv analizatori orqali qabul qiladi, yuzning ifoda harakatlari va mimikasi, imo ishoralarni anglash imkonini beruvchi ko'rish analizatori yordamida ma'lumotini to'ldiradi. So'zlarni, gaplarni bir necha marta takrorlash ta'sirida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda fonematik eshituvga tovush analiz va sintezning yuqori shakli rivojlanadi. Bola ona tilining fonemalarini farqlash, ayrim so'zlar, gaplarni tushunish, farqlashga o'rganadi. Bola ilk yoshida eshituvni yo'qotsa, og'zaki nutqni idrok etishda ko'ruv analizatori muhim o'rin tutadi. Bunda taktil vibratsion, harakat, eshitish qoldig'i kabi sezgilar yordamchi rolga ega bo'ladi. F.F. Rau, V.I. Bel-tyukov tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili ko'rsatishicha, kar bola unga qaratilgan nutqni ko'rish yordamida qabul qilishi, lab-dan o'qishga o'rgatish mumkin. Labdan

o'qish murakkab ruhiy jarayon bo'lib, nutqiy apparat harakatlari ko'rish analizatori yordamida idrok etish asosiga qurilgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda shuni angladimki, eshitishida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda logopedning ro'li beqiyosdir.

Chunki eshitish nuqsoni nafaqat bolalarning nutq rivojlanishiga, balki ularning muloqot qobiliyati va ijtimoiy moslashuviga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Logopedik tekshiruvlar bolalarning tovushlarni farqlash, talaffuz qilish va nutqni to'g'ri shakllantirish jarayonlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Logopedik mashg'ulotlar bolalarning ekspressiv va impressiv nutqini rivojlantirish, tovushlarni eshitish va farqlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Individual yondashuv va tizimli mashg'ulotlar orqali bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish hamda ularni muloqotga jalb qilish mumkin. Shu boisdan, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan logopedik ishlarni izchil olib borish va ularga maxsus yondashuvlar asosida yordam berish ularning kelajakdagi rivoji va jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Logopediya (M. Y. Ayupova)
2. Maxsus pedagogika M.U. Xamidova
3. Maxsus psixologiya L.R. Mo'minova

RINOLALIYA NUTQ KAMCHILIGINING TURLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
2-kurs talabasi Ahmadjonova Sabohat Nodirbek qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233711>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rinolaliyani nutq kamchiligi va uning turlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga maqolada ochiq, yopiq va aralash rinolaliya haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar : Ochiq rinolaliya, yopiq rinolaliya, aralash rinolaliya, logopediya, rezonans, artikulyatsiya, ovoz, tovush

Rinolaliya (grekcha so'zdan olingan bo'lib, rhinos - burun, lalia — nutq) nutq apparatining anatomik va fiziologik kamchiliklari sababli ovoz tembri va tovushlar talaffuzidagi buzilishdir. Lab va tanglay yoriqlari bilan izohlanadigan rinolaliya tibbiyot va logopediyaning turli tarmoqlari uchun xirurg-stomatologlar, ortodontlar, psixonevrologlar, logopedlar uchun o'rganish obyekti, predmeti hisoblangan. Rinolaliya hosil bo'lishga ko'ra displaziya bilan farq qiladi, ya'ni rinolaliyada tovushlarni burun-dimog'da bilan talaffuz qilish hollari kuzatiladi. Rinolaliyada tovushlar artikulyatsiyasi, fonatsiya, tovush hosil bo'lish mexanizmlari jiddiy ravishda normadan chetga chiqadi. Normal fonatsiya bo'lganda kishida burun tovushlaridan tashqari nutqdagi hamma tovushlarni talaffuz qilish vaqtida burun-halqum va burun bo'shlig'ining bo'g'iz va og'iz bo'shlig'idan ajralish ro'y beradi. Nutq jarayonida yumshoq tanglay uzluksiz ravishda turli balandlikka ko'tariladi va tushadi, bu holat tovushlar talaffuziga bog'liqdir. Unli tovushlar talaffuzida tanglay-halqum undosh tovushlar talaffuziga nisbatan kamroq birlashadi. Tanglay-halqumning eng kuchsiz birlashishi "v" undosh tovush talaffuzida; eng kuchli birlashish "s" undosh tovush talaffuzida kuzatiladi. M, n burun tovushlarining normal talaffuzida havo oqimi burun bo'shlig'ida erkin harakatda bo'ladi. Tanglay-halqum birlashish funksiyasining buzilish xarakteriga ko'ra Rinolaliya uch shaklga ajratiladi.

Yopiq rinolaliya. Yopiq rinolaliya nutq tovushlarini talaffuz qilish vaqtida fiziologik burun rezonansining pasayishi natijasida yuzaga keladi. M, n burun tovushlari talaffuzida eng kuchli rezonans bo'ladi. Bu tovushlarning normal talaffuzida burun-halqum yo'li ochiq bo'ladi va havo oqimi to'g'ri burun bo'shlig'iga o'tadi. Agar burun tovushlar talaffuzida burun rezonansi bo'lmasa, unda burun tovushlari b, d tovushlariga o'xshab talaffuz etiladi. Rinolaliyaning yopiq shaklining kelib chiqish sababi — burun bo'shlig'idagi organik o'zgarishlar yoki tanglay-halqum birlashishining funksional buzilishidir. Shu bilan birga burun bo'shlig'ida havo o'tishida to'sqinlikka uchrashi sabab bo'ladi.

M. Zeeman yopiq rinolaliyaning ikki turini ajratadi:

Oldingi yopiq rinolaliya — bunda burun bo'shlig'ida o'tkazuvchanlik funksiyasi bo'lmaydi va orqa yopiq rinolaliya — bunda burun-halqum bo'shlig'ida o'tkazuvchanlik kamayadi.

Oldingi yopiq rinolaliyaning sababi — burun shilliq pardasida surunkali gipertrofiyaning, burun bo'shlig'ida poliplarning bo'lishi, burun devorining qiyshiqligi va burun bo'shlig'ida o'smalarning bo'lishidir. Orqa yopiq rinolaliya - bolalarda adenoidlarning ko'payib ketishi, burun-halqumda poliplarning, fibroma va o'smalarning paydo bo'lishida kuzatiladi.

Funksional yopiq rinolaliya bolalarda ko'p uchrab turadi, lekin doimo aniqlash qiyin. Chunki u burun bo'shlig'ining yaxshi o'tkazuvchanligida va burundan nafas olish buzilmagan hollarda kuzatiladi. Bunda burun tembri va unli tovushlar talaffuzi qo'pol buzilgan bo'ladi.

Organik yopiq rinolaliyaning sababi - burun bo'shlig'ida o'tkazuvchanlikning buzilishidir. Bunda burundan to'g'ri nafas olish yo'lga qo'yilsa, ya'ni burun bo'shlig'idagi o'tkazuvchanlik

yaxshilansa hamma kamchilik yo‘qoladi. Yopiq rinolaliyaning belgilari: burun orqali nafas olishning qiyinlashishi, burun tovushlari ya'ni m, n larning talaffuzdagi buzulishlari, ovoz tembridagi o‘zgarishlari bo‘lishi mumkin.

Ochiq rinolaliya. Rinolaliyaning ochiq formasiga og‘iz bo‘shlig‘ida hosil bo‘luvchi tovushlar dimog‘da talaffuz etiladi. I va U unli tovushlarida tembr sezilarli darajada o‘zgaradi, bu unli tovushlar artikulyatsiyasida og‘iz bo‘shlig‘iga hamma tovushlar artikulyatsiyasiga ko‘ra toraygan bo‘ladi unli tovushlar talaffuzida yuqoridagi holat kamroq uchraydi, chunki bu tovush talaffuzida og‘iz bo‘shlig‘iga kengroq ochiladi. Undosh tovushlar talaffuzida tembr buzilishlari kuzatiladi. Shovqinli va qorishiq tovushlar talaffuzida xirillagan tovush qo‘shilib keladi. Portlovchi p, b, k va g tovushlari noaniq talaffuz qilinadi, chunki og‘iz bo‘shlig‘ida yetarli darajada havo bosimi hosil bo‘lmaydi, natijada burun bo‘shlig‘i to‘liq bekilmaydi. Ochiq rinolaliya Organik va Funksional bo‘lishi mumkin.

Organik ochiq rinolaliya tug‘ma va hayot davomida orttirilgan bo‘ladi. Ochiq rinolaliyaning tug‘ma shaklining sababi yumshoq va qattiq tanglaydagi yoriqliklardir. Hayotda orttirilgan ochiq rinolaliyaga og‘iz va burun bo‘shlig‘ida jarohatlanishlar bo‘lishi yoki yumshoq tanglayni hayot davomida falajlanishi kabilar sabab bo‘lishi mumkin.

Funksional ochiq rinolaliyaning paydo bo‘lish sabablari turli xil bo‘ladi. Masalan, bolalarda ovozning hosil bo‘lishida yumshoq tanglay harakatining sust bo‘lishi. Funksional ochiq rinolaliya asab kasalliklarida ham namayon bo‘lish hollari kuzatiladi. U adenoidlarni olib tashlagandan so‘ng kamroq kuzatilsa, difteriyadan keyingi falajlanishda ham kamroq kuzatiladi. Rinolaliyaning bu shaklini tekshirishda qattiq va yumshoq tanglayda biron-bir o‘zgarishlarning borligi aniqlanmaydi. Funksional ochiq rinolaliyaning belgilarida asosan unli tovushlar talaffuzi buzilgan bo‘ladi.

Undosh tovushlar talaffuzida tanglay-halqum birlashishi yaxshi, normada bo‘ladi. Funksional ochiq rinolaliya organik rinolaliyaga nisbatan yengil kechadi. Ovoz mashqlaridan so‘ng burunlanish tembri yo‘qoladi, tovushlar talaffuzidagi kamchiliklari odatdagidek, ya‘ni dislalayani bartaraf etishda qo‘llanadigan usullar orqali bartaraf etish mumkin.

Nutqqa burunli ottenkani beruvchi tanglayni tug‘ma nuqsonlariga quyidagilar kiritiladi:

- 1) tanglay va labning tug‘ma yoriqliklari;
- 2) shilliq qavat osti yoriqliklari;
- 3) tanglayning tug‘ma rivojlanmasligi
- 4) yuzning tug‘ma assimetriyasi.

Amaliyotda ko‘proq lab va tanglavdagi yoriqliklar kuzatiladi. Tanglay yoriqliklari shakllari favqulodda xilma-xil bo‘lib, ularning hammasi nutq buzilishiga olib keladi. Lab yoriqliklari labning qisman va to‘liq yoriqliklariga ajratiladi. Qisman lab yoriqligi faqat lab chetida bo‘ladi, ya‘ni nuqson pastki burun tirqishiga yetib bormaydi. Agar yoriqlik burun tirqishining pastki sohasini, ba‘zan burun yo‘lini oldingi uchini qamrab olgan bo‘lsa, yoriqlik to‘liq hisoblanadi.

Tanglaydagi tug‘ma yoriqliklarning bo‘lishi bolaning jismoniy rivojlanishiga ta‘sir qiladi. Nuqson qanchalik keng bo‘lsa, bola shunchalik ko‘p rivojlanishida buzilishlarga ega bo‘ladi. Tanglay yoriqligining mavjudligi bolaning fiziologik nafas olishini yomonlashtiradi. Tug‘ma yoriqligi bor bolalar o‘z nuqsoniga instinktiv ravishda moslanishga majbur bo‘ladilar. Bu moslanish tilning og‘iz bo‘shlig‘ida o‘ziga xos joylashuvida namoyon bo‘ladi. Rinolaliyadagi tanglay nuqsonlari butun artikulyatsion apparat muskullarni noto‘g‘ri muskul bog‘liqligini keltirib chiqaradi. Rinolaliyada nutq apparati muskullari anatomik jihatdan saqlangan bo‘lsa ham, harakatlar o‘zlarining sustligi, tormozlanganligi bilan ajralib turadi.

Aralash rinolaliya. Rinolaliyaning bu turi burun rezonansining patologik kamayganligi holda havoning burundan chiqib ketishi bilan izohlanadi, oqibatda barcha nutq tovushlarining artikulyatsion va akustik tomondan buzilishi kuzatiladi. Ovoz tembri ahamiyatli darajada o‘zgaradi. Aralash rinolaliyada ham ochiq, ham yopiq rinolaliyaning belgilari birga qo‘shilgan holda namayon bo‘ladi. Bunda burun yo‘li to‘silib qolgani holda tanglay-halqum pardasida ham o‘zgarishlar bo‘ladi. Burun tovushlari yopiq rinolaliyadagi singari, boshqa tovushlar esa ochiq

rinolaliyadagi kabi talaffuz qilinadi. Aralash rinolaliya ham organik, ham funksional xarakterda bo'lishi mumkin.

Organik xarakterdagi aralash rinolaliyaga yumshoq tanglayning kaltaligi yoki falajligi sabab bo'lsa, funksional aralash rinolaliyaga tanglay-halqum yorig'ining funksiyasi o'zgarishi natijasida burun yo'lining to'silib turishi sabab bo'ladi. Aralash rinolaliya belgilari: Nutqida to'g'ri bo'lmagan burun ohangidagi buzulishlar, ayrim tovushlar burun orqali ortiqcha talaffuz etilsa, ba'zi tovushlar esa yetarli daraja burun rezanansiga ega bo'lmaydi, umumiy nutq buzulishi va eshitish qobiliyatining pasayishi kabilar kuzatilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda rinolaliya burun rezanansining buzulishi bo'lib, bu holat burun bo'shlig'i va yumshoq tanglay funksiyalarining anatomik va fiziologik kamchiliklari bilan bog'liq. Rinolaliya tug'ma va orttirilgan sabablar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bu nutq kamchiligi faqat tovushlar talaffuziga ta'sir etib qolmasdan balki, umumiy nutq holatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi shuning uchun uni iloji boricha erta aniqlab korreksiya qilish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Logopediya M. Ayupova. Toshkent 2008. y
2. "Korreksion pedagogika va logopediya" V. S. Raxmanova 2017. y
3. "Logopediya" G. A. Yo'ldosheva. 2014. y
4. Logopediya. M. Ayupova, L. Mo'minova. Toshkent 1993. y

DIZARTRIYADA OLIB BORILAYOTGAN KORREKSION - PEDAGOGIK ISHLAR TIZIMI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
talabasi Mamarasulova Sojida Dilmurodjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233722>

Annotatsiya. Mazkur maqolada dizartriya bilan bog'liq bo'lgan nutq buzilishlarini tuzatish maqsadida olib borilayotgan korreksion – pedagogik ishlar tahlil qilinadi. Maqolada dizartriya tushunchasi haqida ma'lumotlar, dizartriyaning turlari, uni bartaraf etish metodikasi hamda individual va guruh shaklidagi mashg'ulotlarning samaradorligi muhokama qilinadi. Shuningdek, pedagogik hamkorlikning ahamiyati va nutq terapiyasida qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Dizartriya, neyrolingvistika, anartriya, bulbar, psedobulbar.

Dizartriya – artikulyatsiya apparati mushaklarining innervatsiya buzilishlari natijasida yuzaga keladigan nutq nuqsoni bo'lib, uning korreksiyasi logopedik yondashuvni talab etadi. Dizartriya termini grekcha so'zdan olingan bo'lib, dis - bo'lak, arthon – biriktirish degan ma'noni bildiradi.

Dizartriya – bu markaziy harakterdagi organik nutq buzilishi hisoblanadi.

Dizartriyada nutq a'zolarining (yumshoq tanglay, til, lab) kam harakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasi qiyinlashadi, shu bilan birgalikda ovoz, nafas buzilishlari hamda nutqning sur'ati, ritmi va ifodaliligida o'zgarishlar kuzatiladi. Ko'pchilik mutaxassislar dizartriyaning tasniflashda jarohatlanish o'chog'ini hisobga olish tamoyiliga amal qilib, dizartriyaning quyidagi turlarga ajratdilar: bulbar, psedobulbar, qobiqli dizartriya, qobiqli osti va miyachali dizartriya.

Dizartrik bolada tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etish, tuzatish ishning eng asosiy vazifalaridan biridir. Tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarning asosiy sababi nutq apparati a'zolarining harakatchanligida kuzatiladigan kamchiliklardir. Shuning uchun logoped asosiy diqqatni artikulyatsion apparat harakatchanligini rivojlantirishga qaratishi lozim.

Dizartriya bilan ishlashda korreksion – pedagogik ishlar tizimi

1.Diagnostik bosqich. Bu bosqichda bola nutqining umumiy holati o'rganiladi, dizartriyaning darjasi va shakli aniqlanadi. Quyidagi tadqiqotlar o'tkaziladi:

- Nutqiy apparatning motorik imkoniyatlarini baholash
- Fonematik eshitish va talaffuzni tekshirish
- Nutqning Grammatik tuzilishini aniqlash
- Qo'shimcha tekshiruvlar (nevropatolog, defektolog, psixolog konsultatsiyasi)

2.Logopedik ishlar.Dizartriyaning korreksiya qilishda logopedning roli juda katta.

Logopedik ishlar quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

-Artikulyatsion gimnastika – lab va til mushaklarini harakatchanligini oshirish uchun mashqlar;

-Nafas olish mashqlari – diafragmal nafas olishni rivojlantirish;

-Fonematik eshitishni rivojlantirish – tovushlarni farqlash va eshitish orqali to'g'ri talaffuz qilishni shakllantirish;

-Tovush qo'yish va avtomatlashtirish – noto'g'ri talaffuz qilinayotgan tovushlarni to'g'rilash;

-Nutq ritmini va tempi bilan ishlash – qo'shiq aytish, she'r o'qish, musiqa orqali mashqlar bajarish.

3. Psixologik – pedagogik yondashuv.

- Bola emotsional holatini barqarorlashtirish uchun psixologik qo‘llab – quvvatlash
- Ijtimoiy moslashuvni yaxshilash uchun maxsus o‘yinlar va mashg‘ulotlar
- Ota – onalar bilan ishlash: uyda bajariladigan mashqlar va tavsiyalar

4.Tibbiy va fizioterapevtik yordam

- Massaj va reflector terapiya
- Sensor terapiya va suzish
- Fizioterapevtik mashg‘ulotlar va gimnastika

Dizartriya bilan ishlash uzoq va kompleks yondashuvni talab etadi. Natijaga erishish uchun logoped, psixolog, defektolog, nevropatolog va ota- onalar hamkorlikda ishlashlari muhim.

Dizartriya to‘g‘risida bir nechta normative – huquqiy hujjatlar mavjud bularga quyidagini misol qilish mumkin:

“Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi qonun – Nutq buzilishlariga ega bolalar uchun maxsus pedagogik shart sharoitlarni yaratish masalasini qamrab oladi.

Xulosa. Dizartriya bila bog‘liq korreksion – pedagogik ishlar tizimi maxsus ta‘lim va tibbiy – psixologik yondashuv asosida tashkil etiladi. Ushbu tizm logoped, defektolog va psixologlar hamkorligida olib borilib, bolaning nutq funksiyalarini yaxshilash, ijtimoiy moslashuvni oshirish hamda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. O‘zbekistonda bunday ishlarga oid faoliyat “Ta‘lim to‘g‘risida”gi va “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi qonunlar asosida amalga oshiriladi. Samarali korreksion ishlar individual yondashuv, maxsus mashqlar va terapevtik metodlarni o‘z ichiga olishi lozim. Bu jarayonning muvaffaqiyati erta diagnostika va tizimli rehabilitatsiyaga bog‘liq.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Y.Ayupova; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T. : O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti, 2007.
2. L.R.Mo‘minova. Nutq kamchiligi bor bolalarning psixologik – pedagogik diagnostikasi. T., 2012
3. L.R.Mo‘minova, M.Y.Ayupova. logopediya. – T.,1993.

DISLALIYA SHAKLLARI VA TURLARI.

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası
o'qituvchisi Qodirova Mahzuna
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
talabasi Musaxo'jayeva Robiya*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233738>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dislaliyaning tarixi, kelib chiqish sabablari, shakllari va turlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Dislaliya nutq buzilishlarining eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, uning mexanik (organik), funksional va fiziologik turlari mavjud. Maqolada dislaliyaning tashxis qo'yish mezonlari, turlari va bolalarda uchrash sabablari bo'yicha olimlarning fikrlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: dislaliya, gammatsizm, kappatsizm, lambdatsizm, rotatsizm, sigmatizm, xitizm, monomorf va polimorf, prognatiya, progeniya, prikus.

Dislaliya nutq buzilishlari orasida eng ko'p tarqalgan kamchilik hisoblanadi. Kishilar o'rtasidagi muloqotning asosiy vositasi nutqdir. Inson nutq yordamida o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini bayon qiladi hamda boshqalarning hissiyotlarini bilib oladi. Nutq faoliyati aloqa o'rnatish vositasi hisoblanadi. Inson nutqida tovushlar muayyan ahamiyatga ega. 4–5 yoshli bolalarning ko'pchiligida tovushlar talaffuzi til normasiga yaqinlashgan bo'ladi. Ayrim bolalar esa tovushlarni buzib talaffuz qiladilar. Ular bir tovushni ikkinchisidan farqlay olmaydilar, ayrim tovushlarni talaffuzda qo'llay olmaydilar yoki nutqida boshqa tovushlarga almashtiradilar. Bu holatlarda dislaliya vujudga keladi.

Dastlab noto'g'ri talaffuz va nutq kamchiligi haqidagi birinchi ma'lumotlar qadimgi yunon olimlari Plutarx, Gippokrat, Klavdiy Galen va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Ushbu olimlarning fikriga ko'ra, "Tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish til, lab, qattiq va yumshoq tanglayning zararlanishi bilan bog'liq" deb ta'kidlangan. Tovush buzilishlarining xarakteri haqidagi fikrlarning rivojlanishida rus va chet el olimlari, lingvistlar, psixolog va fiziologlarning hissasi katta bo'lgan. Ular quyidagilardir: V.A. Bogoroditskiy, L.V. Sherba, D.P. Yenko, Boduen, A.A. Shaxmatov, L.V. Varshavskiy, I.M. Litvak, N.I. Jinkin.

XIX asrning boshlarida tovush talaffuzidagi kamchiliklarni artikulyatsion mashqlar yordamida bartaraf etish usullari yanada rivojlana boshladi.

Dislaliya termini haqida dastlab Yevropaning Vilnyus universiteti shifokori, professor I. Frank ilmiy muomalaga kiritgan. Shundan so'ng XIX asrning 30-yillarida shveysariyalik shifokor R. Shultess ham o'z ishlarida "dislaliya" terminini qo'llagan. U dislaliyani faqat talaffuz buzilishi, ya'ni artikulyatsion organlarning anatomik nuqsonlari bilan bog'liq holat sifatida ta'riflagan.

Polyak tadqiqotchisi V. Oltushevskiy dislaliyani nutq apparatining anatomik nuqsonlari bilan bog'liq bo'lmagan talaffuz buzilishlari sifatida tavsiflagan.

U dislaliyaning ikkita shaklini ajratib ko'rsatgan: funksional dislaliya va eshitish qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq dislaliya. XX asrning 30–50 yillarida bu tushuncha amaliy o'zgarishlarga uchradi. M.Ye. Xvatsev dislaliyani tutilib gapirishning bir shakli deb ko'rdi (bu umumlashtirilgan termin ichiga talaffuzning barcha buzilishlari kiritilgan). U bunga periferik nutq organining buzilishini ham kiritgan: suyak-kemirchak muskullari qismlari yoki "ularning periferik innervatsiyasi", hamda eshitish qobiliyatining pasayishi sababli tovush talaffuzining buzilishi. U 10% dan kam bo'lmagan dislaliya holatlari shu nuqson bilan bog'liq deb hisoblagan.

Dislaliya shakllari va turlari.

Dislaliya uch shaklga bo'linadi:

1. Mexanik (organik) dislaliya – periferik nutq apparatining (til, jag', tanglay, tish) organik buzilishlari natijasidir.

2. Funktsional dislaliya – bunda periferik nutq apparatida hech qanday organik buzilishlar kuzatilmaydi, ammo bolaning nutqiy rivojlanishida kamchiliklar mavjud bo‘ladi.

3. Fiziologik dislaliya – nutq apparati hali to‘liq rivojlanmaganligi sababli yuzaga keladi.

Dislaliya ma‘lum tovushlar guruhiga tegishli bo‘lishiga ko‘ra quyidagi yetti turga bo‘linadi:

Sigmatizm – (grekcha “sigma” – “s” harfi nomidan olingan) sirg‘aluvchi (s, z) va shovqinli (sh, j, ch) tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar.

Rotatsizm – (“ro” harfi nomidan olingan) “r” tovushining noto‘g‘ri talaffuzi.

Lambdatsizm – (“lambda” harfi nomidan olingan) “l” tovushining noto‘g‘ri talaffuzi.

Kappatsizm – “k” tovushining nutqda yo‘qligi yoki noto‘g‘ri talaffuzi.

Gammatsizm – “g” tovushining nutqda yo‘qligi yoki noto‘g‘ri talaffuzi.

Xitizm – “x” tovushining nutqda yo‘qligi yoki noto‘g‘ri talaffuzi.

Yotatsizm – “y” tovushining nutqda yo‘qligi yoki noto‘g‘ri talaffuzi.

Shuningdek, dislaliya quyidagicha tasniflanadi:

Oddiy dislaliya – agar to‘rtta tovush talaffuzida kamchilik bo‘lsa, murakkab dislaliya – agar beshta va undan ortiq tovush talaffuzida kamchilik hisoblanadi.

Monomorf dislaliya – bir fonetik guruhga tegishli tovushlar talaffuzida kamchiliklar mavjud bo‘lsa, polimorf dislaliya – ikki va undan ortiq fonetik guruhga tegishli tovushlarda kamchilik hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda dislaliya bolalar orasida eng keng tarqalgan nutq buzilishlaridan biri bo‘lib, uning sabablari va shakllari turlicha namoyon bo‘ladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dislaliyaning kelib chiqishida organik (mexanik), funktsional va fiziologik omillar muhim rol o‘ynaydi. Dislaliyaning turli shakllari, jumladan, sigmatizm, rotatsizm, lambdatsizm, kappatsizm, gammatsizm, xitizm va yotatsizm, tovush talaffuzidagi buzilishlarni aniqlash va tuzatishning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Dislaliyaning oldini olish va uni bartaraf etish uchun bolaning nutqiy rivojlanishini erta yoshdan kuzatish, to‘g‘ri nutqiy muhit yaratish hamda maxsus logopedik mashg‘ulotlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, nutq apparatining to‘g‘ri rivojlanishini ta‘minlash, bola eshituv sezgirligini oshirish va to‘g‘ri artikulyatsiyani shakllantirish orqali dislaliyaning oldini olish mumkin. Shuningdek, logopedik yordam va maxsus pedagogik yondashuvlar orqali dislaliya bilan bog‘liq nutqiy muammolarni bartaraf etish mumkin. Shu boisdan, dislaliya bo‘yicha chuqur tadqiqotlar olib borish va samarali tuzatish usullarini amaliyotga joriy etish maxsus pedagogika va logopediya sohasida dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Y. Ayupova. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – 560 b.

2. L.R. Mo‘minova – pedagogika fanlari doktori, professor. R. Shomahmudova, L. Mo‘minova. Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish. – T.: «Turon Iqbol», 2007, 96 b.

LOGOPSIXOLOGIYA FANINING TAMOYILLARI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maxsus pedagogika(logopediya) yo'nalishi
talabasi Mirzahamdanova Nozima*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233748>

Annotatsiya: Ushbu maqolada logopsixologiya fani haqida umumiy tushun-cha berilib, uning asosiy tamoyillari yoritilgan. Logopsixologiya nutq buzilishlarini psixologik va pedagogik nuqtayi nazardan o'rganib, ularni tuzatish usullarini ishlab chiqadi. Maqolada individga yo'naltirilgan yondashuv, kompleks yondashuv, erta diagnostika va oldini olish, psixologik muhitning ahamiyati hamda amaliyot va nazariyaning uyg'unligi kabi asosiy tamoyillar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: determinizm, fleksiya, imperessiv nutq, kompleks, diagnostika, logopsixologiya.

Maxsus psixologiyaning bir qismi – logopsixologiyadir. Logopsixologiya fani maxsus psixologiyaning yangi tarmog'i hisoblanadi. Logopsixologiya – bu nutq buzilishlarini psixologik va pedagogik jihatdan o'rganadigan fan hisoblanadi. Ushbu soha nutqning rivojlanishi, uning buzilish sabablari va tuzatish usullarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Logopsixologiya logopediya, psixologiya va pedagogika fanlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, insonning nutq faoliyatini chuqur tahlil qilishga yordam beradi. Logopsixologiya fanining bir qancha tamoyillari mavjud ular quyidagilardan iborat.

1. Determinizm tamoyili – bu tamoyil anomal rivojlanishni tushunishda

alohida o'rin tutadi. Determinizm tamoyili psixik holatda psixik holatda ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni o'rganishni nazarda tutadi. Determinizm narsa va hodisalarning sababiy bog'lanishlari haqidagi ta'limot. Determinizmni bir yoqlama tizim (sabab, oqibat) sifatida ko'rib chiqish noto'g'ri. Determinizm bunday aloqalar bilan cheklanmaydi. Real psixik hayotda keltirib chiqaruvchi sabablardan keyin oqibatlar darhol yuzaga kelmay, ma'lum bir vaqtdan keyin namoyon bo'ladi.

2. Rivojlanish tamoyili – ushbu prinspga ko'ra, nuqsonning yuzaga kelish

jarayonini (sababini) tahlil qilish bilan birga, aynan shu nuqsonni bolaning rivojlanishiga qanday ta'sir etishini o'rganish nazarda tutiladi. Ruhiy holatning to'g'ri tavsifnomasi nuqsonning kelib chiqish sabablari, aynan hozirgi vaqtdagi holati va kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni inobatga olgan holatda tuziladi. Masalan, noaniq artikulyatsiya so'zni, tovushni tahlil-sintez qilish malakasini egallashda qiyinchiliklar, yozma nutqda aramatizmlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Rivojlanish tamoyiliga ko'ra, nuqsonni statistik jihatdan ta'riflashga emas, balki uning rivojlanish dinamikasini aniqlashga alohida urg'u beriladi.

3. Psixik rivojlanishning nutq bilan bog'liqligi tamoyili – nutqiy faoliyat

bola psixikasi, turli ruhiy jarayonlar (sensor, intellektual, hissiy idora sohasi) bilan bog'liq holda shakllanadi. Bolada kechayotgan ruhiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini individual o'rganish natijasida bola nutqning nuqsonli rivojlanishini aniqlash mumkin.

4. Diagnostika va korreksiyaning birligi tamoyili – korreksion ishlarning

vazifalari bola rivojlanishining to'liq psixologik diagnostikasiga asoslanganligida-gina to'g'ri belgilanishi mumkin. Psixologik diagnostika va korreksiya bir-birini to'ldiradigan jarayonlardir. Shuning uchun bolaga psixologik korreksiya kerakmi yoki yo'q degan savolga javob berishdan oldin, bolaning psixologik rivojlanish xususiyatlarini, muayyan yangi psixologik hosilalarning shakllanganlik darajasini, malakalar, bilimlar, ko'nikmalar, shaxsiy va shaxslararo aloqalarning rivojlangan-

lik darajasining bola yoshi bosqichlariga muvofiqligini aniqlab olish zarur.

Xulosa. Logopsixologiya nutq bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Ushbu fan tamoyillariga rioya qilish orqali nutqiy muammolarni samrali bartaraf etish va insonlarning ijtimoiy hayotga integratsiyasini ta‘minlash mumkin. Erta diagnostika, individual yondashuv va kompleks terapiya orqali logopsixologlar nutq rivojlanishidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Logopsixologiya sohasi doimiy ravishda rivojlanib, zamonaviy ilmiy yutuqlar va innovatsion yondashuvlar asosida yangi usullar ishlab chiqilmoqda. Bu esa kelajakda nutq terapiyasini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. L.R.Mo‘minova “Logopediya”. – T.,2006
2. L.R.Mo‘minova, M.Y.Ayupova. Logopediya. -T.,1993
3. L.R.Mo‘minova. Nutqida kamchiligi bor bolalarning psixologik-pedagogik diagnostikasi. – T., 2006
4. Z.Nishanova, G.Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikas, 2005.

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNING UMUMIY XUSUSIYATLARI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi talabasi
Musaxo'jayeva Robiya Umidilloxon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233763>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston respublikasida alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar uchun qabul qilingan qarorlar va ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning asosiy xususiyatlari, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar, ta'lim va tarbiya jarayonidagi o'ziga xos jihatlarni tahlil qilinadi. Ushbu bolalar kognitiv, nutqiy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishlari sababli, ularga maxsus pedagogik yondashuv talab etiladi. Maqola maxsus pedagogika, defektologiya va logopediya sohasida ishlovchi mutaxassislar hamda otalar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: ruhiy rivojlanish sustligi, maxsus pedagogika, defektologiya, nutqiy rivojlanish, kognitiv rivojlanish, psixologik xususiyatlar, inkluziv ta'lim, logopediya, pedagogik yondashuv, diagnostika, psixokorreksiya, ijtimoiy moslashuv, bolalar psixologiyasi, ta'lim texnologiyalari, nutq buzilishlari, individual ta'lim dasturlari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi” hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar (RRSB) – bu umumiy aqliy rivojlanish sur'ati yoshiga mos kelmaydigan, lekin oligofreniyaga ega bo'lmagan bolalar guruhidir. Ular asosan xotira sustligi, nutqiy rivojlanishdagi orqada qolish, ijtimoiy moslashuv muammolari, mustaqil qaror qabul qilishdagi qiyinchiliklar bilan ajralib turadi. RRSBning asosiy sabablari turlicha bo'lib, ular orasida tug'ma va orttirilgan omillar mavjud. Tug'ma omillarga genetik moyillik, homiladorlik davrida onaning salomatligidagi muammolar kiradi. Orttirilgan omillar esa bolaning erta yoshdagi bosh miya jarohatlari, stress holatlari va yetarli pedagogik sharoit mavjud emasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ushbu bolalarning rivojlanish xususiyatlarini aniqlashda L.S. Vygotskiy, A.R. Luriya, N.N. Traugott kabi olimlar muhim hissasini qo'shgan. T.A. Vlasova, M.S.Pevzner, V.I.Lubovskiy, T.V.Egorova, K.S.Lebedinskaya, N.A.Nikashina, K.K.Mamedov, G'.B.Shoumarov, N.A.Sipina, R.D.Triger boshqa olimlarning ma'lumotlariga ko'ra boshlangich sinf o'quvchilarining 5, 8 foizini ana shunday bolalar tashkil etadi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida mamlakatimiz defektologlari ishlarida ham bu masalaning turli tomonlari e'tiborga olinadi. Bunday orqada qolishning asosiy sabablariga bosh miyaning minimal, yuzaki, yengil zararlanishi, tugilish vaqtidagi, homila davrida yoki go'dakning ilk yoshidagi zararlanishlari kiradi. Rivojlanishning orqada qolishi, susayishi deganda, ruhiy rivojlanishning bola yoshiga to'g'ri kelmasligi tushuniladi.

L.S. Vygotskiy – u ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning rivojlanishi atrof-muhit va ijtimoiy omillarga bog'liq ekanligini ta'kidlagan.

A.R. Luriya – bolalarning psixologik va neyropsixologik xususiyatlarini tadqiq qilgan, RRSB da diqqat va xotira jarayonlarining sustligini o'rgangan.

N.N. Traugott – bolalarning nutqiy rivojlanish buzilishlarini tahlil qilib, maxsus pedagogik yondashuvlarni taklif qilgan.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning asosiy xususiyatlari
Ruhiy rivojlanishi susrlashgan bolalar quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

1. Kognitiv rivojlanishdagi o'ziga xosliklar
Diqqatni uzoq vaqt jamlay olmaslik
Xotira jarayonlarining sekinligi
Tafakkur jarayonlarining sustligi va mustaqil fikrlash qiyinligi
Mantiqiy bog'liqliklarni tushunishda qiyinchiliklar
2. Nutqiy rivojlanishdagi muammolar
Leksik zaxira kamligi
Grammatik xatolar va so'z birikmalaridan noto'g'ri foydalanish
Fonetik jihatdan tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish
Og'zaki va yozma nutqni shakllantirishdagi sustlik
3. Emotsional-hissiy rivojlanishdagi muammolar
Tez ta'sirchanlik yoki tajovuzkorlik
Tashqi omillarga haddan tashqari bog'liqlik
O'z-o'zini boshqarish qobiliyatining sustligi
Hissiy barqarorlikning zaifligi
4. Ijtimoiy rivojlanishdagi muammolar
Jamoada muloqot qilishda qiyinchiliklar
Yangi sharoitlarga moslashishning sekinligi
Mustaqil faoliyat olib borishning qiyinligi

Xulosa. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar umumiy aqliy rivojlanish sur'atining yoshiga mos kelmasligi bilan tavsiflanadi. Ularning kognitiv, nutqiy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishidagi muammolar individual yondashuv va maxsus pedagogik metodlarni talab qiladi. Ushbu bolalar diqqatni uzoq vaqt jamlay olmasligi, tafakkur jarayonlarining sustligi, leksik zaxiraning cheklanganligi va ijtimoiy moslashuv muammolari bilan ajralib turadi. RRSB bolalarni erta aniqlash va ularga mos ta'lim sharoitlarini yaratish ularning jamiyatga integratsiyasini yengillashtiradi. Maxsus pedagoglar, logopedlar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik bolaning rivojlanish jarayonini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maxsus ta'lim dasturlari, logopedik mashg'ulotlar va psixologik yordam ushbu bolalarning hayot sifatini oshirishda asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Kelajakda inklyuziv ta'lim muhitini takomillashtirish, defektologik tadqiqotlarni rivojlantirish va innovatsion logopedik texnologiyalarni qo'llash orqali ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5679836>
2. M.U. Xamidova. Maxsus pedagogika. - T.: «Fan va texnologiya», 2018
3. RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR DIAGNOSTIKASI "Maxsus ta'lim metodikalari" kafedrasida P.f.n. dots. D.A.Nurkeldiyeva katta o'qituvchi M.U.Hamidova
4. Vygotskiy L.S. (1983). Psixologiya razvitiya rebenka. Moskva: Pedagogika.

DUDUQLANISHNING KELIB CHIQUISH SABABLARI VA TURLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika :logopediya yo'nalishi
101-guruh talabasi Shavkatbekova
Odinaxon Mirzaakbar qizi
shavkatbekovaovdinov@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233777>

Annotatsiya. Ushbu maqolada duduqlanish, duduqlanish tarixi va kelib chiqish sabablari to'g'risida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: psixika, nerv tizimi, nutq apparati, artikulyatsiya, muskul, tafakkur, nevropatologiya, psixologiya.

Duduqlanish, ya'ni nutq buzilishi ta'limoti qadimiy ta'limot hisoblanadi. Duduqlanish mohiyatini ko'p olimlar o'zlari yuritgan nazariyaga ko'ra fikrini bayon qilgan. Barcha olimlar turlicha mulohaza olib borgan. Xususan XIX-XX asrda markaziy va periferik nerv sistemasi bilan bog'liq buzilish deya ta'kidlangan.

Duduqlanish bu nutq apparatidagi muskul va pay tortilishi natijasida ovoz ohanggi sur'atining buzilishi hisoblanadi.

Qadimgi davrlarda Gippokratning ta'kidlashicha, markaziy nerv tizimi, ya'ni bosh miyada namlik to'planishi oqibatida kelb chiqishini aytib o'tgan. Namlik yig'ilishi nerv sistemasining nafaqat nutq sohasiga, balki butun organ sistemasiga ham ta'sir etmay qolmaydi. Shuningdek bosh miyada namlik to'planishi turli virus va boshqa havfli holatlarga olib borishi o'rganib chiqilgan.

Rus olimi Santorimining fikriga ko'ra, qattiq va yumshoq tanglayni yoriqligi duduqlanishni asosiy sabablaridan ekanligini bayon etgan. Tanglayni yoriq bo'lishi rinolaliya deb nomlanadi. Bu holat og'ir nutq kamchiliklariga sabab bo'ladi. Ovoz ohanggi nutqni bayon qilayotganda tanglay yoriqligi sababli tovushlar boshqa holatda chiqqanligi uchun duduqlanishning asosiy sababi ekanligini aytib o'tgan. Shuningdek tilning og'iz boshlig'ida joylashgan o'rni, uning uzun yoki kalta ekanligini, ya'ni til yuganchasiga zich joylashganligi oqibatida kelib chiqishini Erve- de Sheguan aytib o'tgan. Bunday holatda tilning holatini tekshirish va ularga kerakli mashqlardan foydalanishi zarur ekanligi bizga ma'lum.

Boshqa tadqiqotchilar duduqlanishni harakat organlariga bog'liq holatda o'zgarishi natijasida yuzaga keladi deya bildirishgan. Tashqi artikulyatsion organlarning to'liq shakllanmaganligi duduqlanishga olib keladigan sabablardan biri hisoblanadi. Masalan, Vutser bildirgan fikrga ko'ra, pastki va yuqori jag'larning juda ham chuqur joylashganligi yoki aksincha juda ham tashqi joylashganligi deb belgilagan.

Duduqlanishni XX asrlarda 3 ta nazariyaga bo'lib o'rganildi.

1. Duduqlanish bu nutq markazlarini mivofiqshtiruvchi apparatning qo'zg'aluvchanligini zaiflashivu natijasida sodir bo'ladigan nevroz.
2. Duduqlanish bu ruhiy xarakterini assotsiativ bog'liqligini buzilishi hisoblanadi.
3. Duduqlanish bu atrof muhit ziddiyati tufayli kelib chiqadigan nerv tizimining buzilishi.

Duduqlanish alomatlari va sabablari.

Duduqlanish asosan maktab va maktabgacha bo'lgan davrda kuzatiladi. Bola grammatik so'zlarni to'g'ri qo'llay olganda uning so'zlashida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Duduqlanishning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri bolalarda hali to'liq rivojlanib bo'lmagan nerv sistemasini turli mexanik shikastlanishi hisoblanadi. Turli ijtimoiy vaziyatlar, ya'ni jamoaviy sharoitda qo'rqitish, vahima natijasida ularda hali shakllanib ulgimagan nutqni sustlashib qolishi natijasida yuzaga keladi. Oila vaziyatida janjallar bolaning nutq irodasini sinishiga yana bir asosiy sabablardan hisoblanadi.

Duduqlanuvchi bolalar so'zlaganda yaqqol ko'zga tashlanadi. Ular og'ir va yengil holatda bo'lishi mumkin. Duduqlanuvchi bolalar 1- sonida og'zini ochiq qolishi, ya'ni mushaklarni qattiq tortishishi duduqlanishni yengil ko'rinishi bo'lishi mumkin. Bu holat nafaqat nutqda, balki tashqi ko'rinishda ham ko'zga ko'rinadi. Og'ir holatdagi duduqlanuvchida yuz ko'rinishini g'ayriodatiy o'zgarishlar, masalan yuzning judayam qizarib ketishi, yuz va ko'zning aylana muskullarining tortishishi, tez va ko'p terlash asosiy sabablardan hisoblanadi. Bunday bolalarda vegetativ asab sistemasini buzilganligi uchun yurak urishida, nafas olishda ham buzilishlar kuzatiladi. Bunday bolalar o'zlariga bo'lgan ishonchi kuchsiz, tuzalishiga bo'lgan ishonchi sust bo'ladi. Jamiyatda muloqotdan o'zlarini uzoqlashish, yolg'iz qolishni xohlashadi.

Hozirgi kunda duduqlanishning kelib chiqishi keltirib chiqaruvchi sabablar va moyillik sabablari ko'ra ajratiladi.

Moyillik sabablariga:

- Duduqlanuvchining Ota-onasining nevropatik kasallanishi, markaziy nerv sistemasini bo'shashtiruvchi yoki izdan chiqaruvchi nerv va yuqumli kasalliklar orqali bo'ladi.
- Duduqlanuvchining o'zidagi nevropatik kasallanishi.
- Bunday holatga bolaning ichki qo'rquv, eneurez, qo'zg'aluvchanlikning juda ham kuchliligi yoki sustligi kiradi.
- Konstitutsional moyillik. Markaziy va vegetativ nerv sistemasining zaifligi oqibatida yuzaga keladi.
- Nasliy buzilish. Tug'ma holatdagi nutq apparating kamchiligi, irsiy kasalliklar kiradi.
- Bolaning rivojlanish davrlarida turli murakkab o'zgarishlari. Xomila davrida bosh miya shakllanishida asfiksiya, ya'ni kislorod yetishmasligi natijasida yuzaga keladi.

Keltirib chiqaruvchi jismoniy sabablarga ko'ra:

- Bolaning yashirin, ruhiy siqilishi. Atrofdagilar bilan salbiy munosabat, bolaga bo'lgan e'tirozlar ruhiy siqilish, ichki sinishi kuzatiladi.
- Ijobiy emotsional munosabatlarning noto'kisligi. Hissiyotlarda zo'riqish kuzatiladi.
- Ruhiya va ijtimoiy sabablari. Oila muhiti noto'g'ri shakllantirilgani uchun bola tantiq, beo'xshov bo'lib qoladi. Bolaning bunday xolatda uzoq muddat ruhiy kechinmalarga yoki qisqa muddatli kechinmalarga beriladi.

Bolalarda duduqlanish keltirib chiqaruvchi asosiy sabablariga balog'at davrida ikki tillik hisoblanadi. Nutq shakllanayotgan davrda 2 dan ortiq til o'rganish bolaning nutq kamchiligiga olib keladi.

Duduqlanishning alomatlari 2 ga ajratiladi. Fiziologik(biologik) va psixologik(ijtimoiy) alomatlar hisoblanadi. Fiziologik alomatlariga nutqni bayon qilishda nutq organlarining muskullari tortishishi bilan bog'liq. Ijtimoiy alomat esa nutqni bayon qilishdagi iroda bilan bog'liq hisoblanadi.

R.E.Levina duduqlanadigan bolalarda nutqning kommunikativ funksiyasini rivojlantirish g'oyasini ilgari suradi va uning izdoshlari duduqlanuvchi bolalarga psixologik vapedagogik ta'sirning yaxlit tizimini ishlab chiqdi.

Hozirgi kunda asosan duduqlanuvchi bolalar bilan turli qiziqarli, aqlni charxlovchi o'yinlar orqali logopedlar, nevroptologlar, psixologlar davolash ishlarini olib borishadi. Ularga turli maxsus sharoitlar yaratib ijtimoiylashuv orqali irodasini mustahkamlashga harakat qilinadi. Hozirgi kunda texnika kuchli rivojlanib bormoqda. Bolaning har tomonlama aqliy holatda ham, psixikasida ham xatto nutqida ham o'zgarishlar faol texnika bilan bog'liq asosiy muommoni shakllantirmoqda. Duduqlanuvchi bolalarda nafas tezligi kuzatilganligi sababli duduq bolalarda nafasni rivojlantiruvchi metodikalar o'ylab topildi va hozirgi kunda bu o'yinlardan foydalanilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin har bir narsaning boshida aniqlangani ma'qul. Bolaga yoshlikdan e'tibor berish lozim. Dudaqlanuvchi bolalar ham so'z shakllanayotgan vaqtda ko'zga tashlanadi. Ota onaning befarqligi juda katta alomatlarga sabab bo'lishi mumkin. Bolalar bilan salbiy ohangda emas, aksincha ijobiy ohangda muloqotda bo'lishimiz kerak. Dudaqlanuvchi bolalar bilan shug'ullanuvchi mutahassislar bilan ota ona ham birga harakat qilishi talab qilinadi. Hech qachon bolaning yoshligidan irodasi va o'ziga bo'lgan ishonchini sindirib qoyishga yo'l qoymasligimiz kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Y.AAYUPOVA Logopediya (2007)
2. Nevrapotologiya Majidov Toshkent 1986.y
3. Avisenna.uz sayti.

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasi o'qituvchisi
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi
Maxsus pedagogika :Oligofrenopedagogika
yo'nalishi 101-guruh talabasi
Turgunova Shoxsanamhon Mahmudjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233789>

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm sindromli bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvida psixokorreksion vazifalarning amaliy jihatlari keltirilgan. Ushbu ilmiy muammo bo'yicha o'tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari berilgan. Autizm sindromli bolalarning ijtimoiy moslashuvi muammosi yechimlarining psixologik xususiyatlari xaqida qisqacha tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Autizm, munozara, bahslashish, autistic cheklanishlar, emotsional tushkinlik, psixiatr, shizofreniya, fantastik, aqli zaiflik, irsiy kasallik, diagnos, exolaliya, ijtimoiylashuv, psixokorreksion, sindrom.

Autizm - miya rivojlanishining buzilishidan kelib chiqadigan va ijtimoiy o'zaro ta'sir va aloqada aniq va keng qamrovli tanqislik, shuningdek cheklangan qiziqishlar va takrorlanadigan harakatlar bilan tavsiflangan kasallik. Bu belgilarning barchasi uch yoshdan oldin paydo bo'la boshlaydi. Autizm atamasni birinchi bor shvetsiya psixiatri Eygen Bleyley tomonidan 1910-yilda shizofreniya kasalligining belgilaridan biri sifatida ishlatildi. Autizm holati shizofreniya kabi ruhiy kasallikda ko'proq namoyon bo'ladi. Bola vaqtni sezmaydi, hozirda ro'y berayotgan voqeahodisalarni o'tgan yoki kelasi zamon bilan almashtiradi, real voqeahodisalarni fantastik mavhum voqeahodisalar bilan aralashtirib yuboradi. Autizm holatida bola faoliyati sustlashadi yoki keraksiz, noaniq faoliyat bilan shug'ullanadi. Bolaning xulq-atvori buziladi, o'yin faoliyati, qiziqishi sustlashadi, ma'yus holatda yuradi, kattalar va tengdoshlari bilan aloqada bo'lmaydi, hech kim bilan gaplashishni istamaydi, ba'zilarida indamaslik (mutizm holati) kuzatiladi. 1943-yilda ingliz psixiatri Leo Kenner davolash amaliyotida 11 bolaning xulq-atvori, yurish-turishida o'xshash belgilarni kuzatib, «ilk yoshdagi bolalar autizmi» atamasini kiritdi. U kuzatgan barcha bolalardagi belgilar hozirgi kunda ham autizmning asosiy belgilari sifatida o'rganilmoqda. Shunga qaramay, ko'p yillar mobaynida bolalar autizmi aqli zaiflik, shizofreniya kabi va boshqa ruhiy kasalliklarning belgilari sifatida o'rganilgan edi. Faqatgina 1981-yildan boshlab bolalar autizmi mustaqil nuqson sifatida qabul etildi. Hozirgi kunda bolalar autizmi bosh miyaning rivojlanishidagi kamchiliklardan kelib chiqadigan mustaqil nuqson sifatida o'rganilmoqda. Biroq bosh miyaning rivojlanishidagi nuqsonlarning kelib chiqish sabablari hali ham noaniq. Ayrim olimlarning fikriga ko'ra, bolalar autizmi irsiy kasallik bo'lib hisoblansa, boshqalari esa autizm holati aqli zaiflikdan kelib chiqqanligini ta'kidlaydilar. Amerikada 1996–2007-yillarda bolalar autizmi mustaqil nuqson sifatida ancha ko'p miqdorda hisobga olindi. Bolalarga «sababi noaniq bo'lgan rivojlanishning og'ir buzilishi» diagnozi qo'yilgan. Diagnostika o'rganishda ko'proq bolaning xulq-atvoriga e'tibor beriladi. Autizmning birinchi belgilari bir yoshda paydo bo'lgan. Odatda sog'lom bola ilk yoshidan boshlab tevarak-atrofga qiziqish bilan qaraydi. To'rt oylik bolaga shiqildoq qo'lga tutilsa u xursand bo'ladi, onasini ko'rsa talpinadi va h.k. Bola autizmida esa go'dak atrofdagilarga e'tibor bermaydi, hech narsaga qiziqmaydi, yangi buyumlarni o'rganishni istamaydi, kattalarga ham talpinmaydi. Bunday bolalarning ijtimoiy moslashuvi va muloqotida turli muammolar paydo bo'ladi.

Yengilroq belgilar va alomatlar qayd etilgan shunga o'xshash holatlar autizm spektrining buzilishi deb ataladi. Autizmning sabablari miyadagi sinaptik aloqalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi genlar bilan chambarchas bog'liqdir, ammo kasallikning genetikasi murakkab va hozirgi vaqtda autizm spektrining buzilishining paydo bo'lishiga nima ko'proq ta'sir qilishi aniq emas: .

Kamdan kam hollarda kasallikning tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqaradigan moddalarga ta'sir qilish bilan bog'liq aloqasi topiladi. Boshqa taklif qilingan sabablar munozarali - xususan, autizmni bolalik davridagi emlashlar bilan bog'laydigan gipoteza uchun ilmiy dalil yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari ma'lumotlariga ko'ra, 2011-2012 yillarda maktab o'quvchilarining 2 foizida autizm va autizm spektrining buzilishi rasman tashxis qo'yilgan, bu 2007-yildagi 1,2 foizga nisbatan ancha ko'pdir. 1980-yillardan beri autizm tashxisi qo'yilgan odamlarning soni keskin ortdi. Autizm miyaning ko'plab sohalarida o'zgarishlar qayd etilgan, ammo ularning qanday rivojlanishi aniq emas. Ota-onalar odatda bolaning hayotining dastlabki ikki yilida buzilish belgilarini sezadilar. Erta xulq-atvor va kognitiv aralashuv bolada o'z-o'ziga yordam ko'rsatish, ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotni rivojlantirishga yordam berishi mumkin bo'lsada, hozirda autizmni to'liq davolay oladigan ma'lum usullar mavjud emas. Balog'atga yetganidan so'ng, kamdan-kam bolalar mustaqil hayotga o'tishga muvaffaq bo'lishadi, ammo ba'zilari muvaffaqiyatga erishadilar. Bundan tashqari, ularning ba'zi vakillari shifo izlamoqda, boshqalari autizm kasallikdan ko'ra ko'proq "maxsus", muqobil holat deb hisoblashadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2000 yilda autizmning tarqalishi har 10.000 bolaga 526 holat to'g'ri kelgan. 2005 yilda 250 - 300 nafar bolaga o'rtacha bitta autizm holati to'g'ri kelardi, bu bola yoshidagi qandli diabet, Daun sindrom yoki onkologik kasalliklardan ham yuqori degani. Jaxon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda har 150 nafar bolaga 1 ta autizm holati to'g'ri kela boshladi. Shu vaqtdan e'tiboran Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) jamiyat uchun muammoning jiddiyiligi hamda asoratlaraning og'irligini tushungan holda 2 aprelni «Butunjahon autizm muammosi haqidagi axborotlarni tarqatish kuni» deb e'lon qildi. 2012 yilda Amerikadagi kasallanishni nazorat qilish markazi har 88 nafar bolaga 1 ta autizm holati to'g'ri kelganini ma'lum qildi. Qariyb 10 yil ichida autizmdan qiynalayotgan bolalar soni 10 barobarga ko'paygan. Achinarlisi shundaki bunday o'sish kelgusida ham davom etishi mumkin. Psixiatrlar bolada autizm kasalligi borligini darrov aniqlashga qiynalishadi. Bunga autizm alomatlari normal rivojlanayotgan bolada ham kuzatilishi sabab bo'ladi. Shu bois tashxis ko'pincha kechikib qo'yiladi. Autizm uchun xilma-xil holatlar xos, bunda go'dak bor-yo'g'i 2-3 ta alomatga ega bo'lishi mumkin, bu ham tashxis qo'yishning qiynlashishiga va kechikishiga sabab bo'ladi. Bolalarda autizm sirli kasallik hisoblanib, har bir bemor o'z alomatlariga ega bo'ladi. Biroq har bir autizm bemoriga umumiy belgilar xosdir va ular ushbu xastalikning borligiga asos bo'la oladi. Bolalar autizmi alomatlari yoshga bogliqdir. Shuning uchun 4 ta asosiy alomatlar guruhi ajratib ko'rsatiladi: 1) erta bolalik autizmi (2yoshgacha bolalarda). 2) bolalar autizmi (2-11 yoshgacha bolalarda) 3) o'smirlar autizmi (11 - 18 yoshgacha bo'lgan o'spirinlarda). 4) kattalar autizmi (18 yoshdan keyin). Erta bolalar autizmi etiologiyasi haligacha aniq emas. Autizm asosan o'gil bolalarda kuzatiladi va ijtimoiy adaptasiya buzilishi, muloqot rivojlanishi va psixika buzilishi bilan ifodalanadi. Jumladan:

Tez ta'sirlanishadi (masalan, chiroq yoki arzimagan shovqin ham ularni chuchitib yuboradi);

Go'dakda nutq rivojlanishi sust kechadi;

Bola ota-onasining ham ko'ziga karamaydi, nigohi boshqa tomonda bo'ladi

Go'dak onasiga bog'lanib qolmaydi (u ketganda yig'lamaydi va kelganda kulmaydi);

Bola boshqa bolalar bilan tajovuzkorona munosabatda bo'ladi, ular bilan o'ynashni va gaplashishni xoxlashmaydi;

Go'dak yangi o'yinchoqlarga qiziqish bildirmaydi, faqat bittasi bilan o'ynashni ma'qul ko'radi.

Erta bolalik autizmni 4 guruhga bo'lib tasniflash mumkin:

Birinchi guruh. Sodir bo'layotgan hodisalarga umuman e'tibor bermasligi bilan ajralib turadi. Muloqot qilganda go'dak noqulaylikni his etadi, hatto, ota-onasi ham farzandini o'ziga qaratishga yoki kulishga ko'ndiraolmaydi. Nigohlarning to'qnashishi va jismoniy teginishlardan qochadi.

Ikkinchi guruh. Atrofdagi olamdan ajralib qolganligi bilan ifodalanadi. Bola tashqi dunyo bilan munosabatlarda o'ta talabchan bo'ladi, faqat ota-onasi va yaqin kishilari bilan muloqotda bo'ladi. Bitta kiyim, muayyan sharoit va taomga bog'lanib qoladi. Odatdagi holatdan har qanday chetga chiqish asabiy portlashga olib keladi. Bu guruhdagi bolalar qo'rquv hissini qattiqroq tuyishadi, undan o'ta ta'sirlanishadi.

Uchinchi guruh. Autistik qiziqishlariga o'ralib olganligi bilan ajralib turadi. Bola o'z qiziqishlarini atrofdagi olamdan yashirishga urinadi. Bu qiziqishlar bilim olishga bog'liq bo'lmaydi, ular qayg'uli, daxshatli, tajovuzkorona xususiyatga ega bo'ladi.

To'rtinchi guruh. Atrof-muhit bilan munosabatga kirishishi haddan tashqari qiyinligi bilan ifodalanadi, mazkur guruhga mansub bolalar ko'ngli nozikligi va gap ko'taraolmasligi bilan ajralib turishadi. Qandaydir to'siqqa duch kelsa yoki yoqmaydigan gapni eshitib qolsa, munosabatlardan qochishadi.

Erta bolalar autizmi sindromi bu nafaqat bola yoshidagilar balki kattalarining ham muammosi, negaki autizm bir necha yillardan so'ng ham yo'qolib ketmaydi. Biroq erta tashxis qo'yish va mazkur kasallikni tuzatish autizmdan qiynalayotganlarning atrofdagilar bilan munosabatga kirishishiga ko'maklashadi. Olimlar bolalarda autizmning kelib chiqish sabablarini hali-xanuz aniqlay olishgani yo'q. Mazkur masalaga oid nazariyalar juda ko'p, biroq ulardan birortasi ham klinik tasdig'ini topganicha yo'q. Aksariyat olimlarning fikricha, bolalar autizmi irsiy kasallik, lekin autist bolalar ota va onasi genetik sog'lom oilalarda ham dunyoga kelishmoqda. Olimlarning aniqlashicha, ko'pincha autizm birinchi farzandda qayd etiladi. Mazkur kasallikka homiladorlik davrida onadagi virusli infeksiya (qizilcha, qizamiq, suvchechak, TORCH) sabab bo'lishi ehtimoldan holi emas. U go'dakning bosh miya tuzilishida organik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bu esa keyinchalik bolalar autizmiga olib keladi. Bolalarda autizm alomatlarini go'dakligidayoq payqash mumkin, ko'pincha bu dard (kasallik) bolaning 3 yoshlarida yaqqolroq namoyon bo'ladi. Autizm alomatlari bolaning yoshi va rivojlanish darajasiga qarab o'zgarishi mumkin.

Kattalardagi autizm ruhiyatning jiddiy buzilishi bilan ifodalanib, atrofdagi olamga moslashish va ijtimoiylashish darajasini keskin pasaytiradi. Erta yoshda bu kasallikka tashxis qo'yish juda mushkuldir. Negaki, hatti-xarakatidagi turli motorik va nutqidagi o'ziga xosliklarni kattalar bolaning yoshiga va fe'l-atvoriga oid deb hisoblashlari mumkin. Biroq katta yoshda autizm alomatlari atrofdagilarga yaqqol sezilib qoladi. Mazkur xastalik etiologiyasi haligacha to'liq o'rganilmagan. Irsiy va gen o'zgarishiga oid farazlar mavjud xolos. Boz ustiga, autizm bilan ko'pincha erkaklar xastalanishadi. Katta yoshli odam autizmdan qiynalsa, darrov ko'zga tashlanib qoladi. U sodir bo'layotgan voqea hodisalarga befarq qaraydi, hissiyotga berilmaydi va o'ta loqayd bo'ladi. Odam xuddi o'z dunyosida yashayotgandek tuyuladi. U begonalar bilan istar istamas muloqotga kirishadi. Faqat qarindoshlari va yaqin kishilari bilan munosabatda bo'ladi. Autistlarni quruq gapdan ko'ra sukutni afzal biladigan introvertlardan ajrata bilish muhimdir. Autistlarning aqliy qobiliyati past bo'ladi, ko'rsatkichi 50 dan oshmaydi va biror nimani o'rganishi juda qiyin. Autizmdan qiynalayotgan hamda muloqotga aralashmaydigan katta yoshli kishilar o'z fikr-hayollari bilan band bo'lishadi. Ular turli bema'ni hatti-xarakatlarni takrorlayverishi mumkin. Kattalar autizmi ko'pincha miyaga o'rnashib qolgan g'oyalar bilan kechadi. Bu vaqtda ular atrofdagi olamga loqayd bo'lib qolishadi. Ularni bu holatdan faqat birorta kutilmagan, notabiiy vaziyat chiqarishi mumkin. Ko'pincha autizmdan qiynaladigan bemorlarda tutqanoq kuzatiladi bu ko'pincha og'ir asoratlarga olib keladi. Ma'lumki, autistlarning qariyb yarmi o'ziga shikast yetkazib qo'yishadi. Bunday bemorlar nazorat, parvarish va e'tiborda bo'lishi talab etiladi, davolash samaradorligi esa kasallik bosqichi, darajasi va har bir autistning o'ziga xosligiga bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda ushbu ma'lumotlarga asoslanib bolalikdagi autizmda buzilishlar atrof-muhit bilan aloqada past chidamlilik tufayli yuzaga keladi, bu yangilikka yo'naltirilgan xatti-harakatlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bolaning yaqin odamlar bilan, shuningdek, uning

atrof-muhit haqidagi g'oyalarini cheklash, stereotip va bo'laklarga bo'lish uning mavjud bilim va ko'nikmalarini erkin qo'llashiga to'sqinlik qiladi. Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz autizmli bolalarning hissiy-irodaviy sohasini rivojlantirishning o'ta muhim roli to'g'risida quyidagicha xulosa chiqarishimiz mumkin yani, shaxsiyatni shakllantirishning zaruriy sharti - bu erta yoshda ta'sirchan sohani rivojlantirish va hissiy bog'lanishni shakllantirishdir. Autizm sindromli bolalar bilan ta'sirchan hissiy sohani rivojlantirishga qaratilgan tuzatish ishlari ularga normal hissiy rivojiga qaytishi uchun katta imkoniyatlar beradi. Faqatgina boshqa odamlar bilan aloqada bo'lgan, umumiy tajribada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan, atrof-muhit bilan faol, mazmunli munosabatlarni rivojlantirish orqaligina autizmni yengib o'tilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Raxmanova Valida Sabirovna
DEFEKTOLOGIYA ASOSLARI
Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma
Ikkinchi nashr 151-157bet
2. Petrovskiy A.V. Umumiy psixologiya. — T.: «O'qituvchi», 1992. Davletshin M.G.
3. Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiyasi. — T.: TDPU nashriyoti, 1997.
4. Umumiy psixologiya, yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya. Gomezo tahririda. — T.: «Sharq», 1982.
5. Nishonova Z. Bolalar psixodiagnostikasi. — T.: TDPU nashriyoti, 1999.
6. G'oziyev E. Intellekt psixologiyasi. — T.: «O'qituvchi», 1996. G'oziyev E. Inson psixikasining rivojlanishi. — T.: «O'qituvchi», 1996.
7. Рогов А.И. Настольная книга школьного психолога. — М.: «Знание», 2004.
8. Кривоногова А.С., Цыплакова Методы исследования проблем профессионального образования // Вестник Мининского университета.2017. №1.
9. Лапшова, А. В., Ваганова, О. И., & Малеева, М. С. (2018). Психологопедагогическое сопровождение профессиональной подготовки студентов вуза. Проблемы современного педагогического образования, (59-4), 50-53.

**ESHITISHDA KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALAR NUTQINI
RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
Xomidova Gulsora Xojiakbar qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233796>

Annotasiya. Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini rivojlantirish jarayoni, ularning psixologik xususiyatlari va samarali pedagogik metodlar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullar yordamida qanday natijalarga erishish mumkinligi ham yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Eshitish buzilishi, nutq rivojlanishi, surdopedagogika, logopediya, maxsus ta'lim, nutqiy nuqsonlar, koxlear implant, eshitish apparati, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, psixologik yondashuv, imo-ishora, og'zaki nutq, yozma nutq, fonema, artikulyatsion nafas, ovoz apparati.

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish va imkoniyati cheklangan bolalarning sifatli ta'lim olishini ta'minlash borasida qator qarorlar qabul qilingan. Xususan, "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi qonun, "2022–2026 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi", hamda "Maxsus pedagogika va logopediya xizmatlarini takomillashtirish dasturi" bu borada muhim ahamiyat kasb etadi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqiy rivojlanishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularning so'z boyligi, grammatik to'g'ri tuzilgan gaplardan foydalanish qobiliyati, talaffuzi va og'zaki muloqot ko'nikmalari eshituvchi tengdoshlariga qaraganda ortda qolishi mumkin. Shu sababli, ushbu bolalar bilan olib boriladigan pedagogik-psixologik ishlar alohida metodik yondashuvni talab qiladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini shakllantirish muammolari I.M. Solovyova, F.F. Rau, N.I. Shif, S.A. Zikov, T.V. Rozonova, N.G. Morozov, R.M. Boskisar ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Og'zaki nutq inson jamiyatida ilk nutq shakli si-fatida namoyon bo'lgan. Dastlabki so'zlar tovush komplekslar shaklida bo'lib, tarixiy rivojlanish davrida ma'lum tushunchalar sifatida aniqlanib, mustahkamlanib borgan. Lekin dastlab imo-ishora nutqi mavjud bo'lgan degan fikr ham mavjud. Bu ma'lumotga ko'ra, og'zaki nutq keyinroq paydo bo'lgan. Imo-ishora va mimikalar orqali o'z fikrini ifodalashda tovush taqlid so'zlarni ham qo'llaganlar. Psixologik nuqtayi nazardan og'zaki nutq sodda sanaladi. Uni faoliyatga kirishish vositasi tovush fone-madir. Yozma nutqning fonemaga kirishish vositasi grafik belgi harfidir. Og'zaki nutqni idrok etish eshituv analizatori asosida, yozma nutqni idrok etish ko'ruv analizatori asosida amalga osha-di. Ularning ifoda vositalari ham turlichadir. Og'zaki nutqda bu mimika, imo-ishora, urg'u, yozma nutqda bu uslub, so'zlarni alohida tanlash usullari hisoblanadi. Og'zaki nutq, yozma nutq ham monologik va dialogik shaklda bo'ladi. Dialogik nutq psi-xologik nuqtayi nazardan murakkab savol-javob tarzida bo'ladi va auditoriyaning tayyorgarligini hisobga olishini talab qiladi. Monologik nutq yengilroq bo'ladi. Uning tuzilishiga, u davom etayotgan sharoit va muhit yordam beradi. Bolada og'zaki nutq atrofdagilar bilan muloqotda rivojlanadi. Eshituv idroki yordami-da bola atrofdagilar og'zaki nutqini idrok etadi, 5-6 yoshlarda eshituvchilar tovushlarning to'g'ri talaffuzini, lug'at boyligi va gap grammatik qoidalarini amaliy egallaydi. Kar bola bu yo'l bilan nutqni egallay olmaydi, chunki u atrofdagilar nutqini eshit-maydi. Agar eshituvchi bola bog'chaga, maktabga shakllangan nutq bilan borsa, kar bola og'zaki nutqi mavjud bo'lmagan holda boradi. Unda nutqni boshidan boshlab shakllantirish kerak. Bu-ning uchun kar bolaning artikulyatsion nafas olish va ovoz ap-paratini tayyorlash kerak. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, kar bolada eshituvchi bolaga nisbatan nutqiy nafas olish bir qator xususi-yatlari bilan farq qiladi. Maxsus mashqlar davomida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy nafas olish shakllanadi. Ular-ning ovozi ustida ham ish olib boriladi. Ko'p miqdordagi kar-larda ovoz bo'g'iq, modullashmagan bo'ladi. Maxsus

mashqlar jarayonida o'qituvchi kar o'quvchi ovozi eshituvchi bola ovozi-ga yaqinlashtirishga harakat qiladi, lekin bu har doim ham ke-rakli natijalarga olib kelmaydi. Kar bola nutqi, ovozi butun ha-yoti davomida o'ziga xos ottenkaga ega bo'ladi. Kar o'quvchilarni og'zaki nutqqa o'rgatishning muhim qismi ularda turli talaffuzni shakllantirishdir. O'zbek tilidagi har bir fonema kar bolada max-sus usullar bilan qo'yiladi. Saqlangan analizatorlari ko'ruv, sezgi, harakat analizator faoliyatini qo'llab, o'qituvchi oyna oldida to-vush talaffuzini ko'rsatadi va taqlid asosida talaffuz qilishni bo-ladan so'raydi. Avvalambor oson talaffuz etiluvchi tovushlar «p», «b», «m» qo'yiladi, so'ng bo'g'in, so'z birikmalariga o'tiladi. Shu tartibda boshqa nutqiy tovushlar talaffuziga o'tiladi. Bu jarayonni amalga oshirishda eshituv qoldig'iga tayaniladi. Kar bolada og'zaki nutqni shakllantirishda ko'ruv, harakat va sezgi analizatorlari yordami bilan maydonga chiqadi. Eshituvchi bola o'z talaffuzini eshitish orqali nazorat qiladi, xato qilsa bu xatoni eshitib so'ng to'g'rilaydi. Kar bola talaffuzini dastlab oyna oldida, so'ng ko'ruv va harakat sezgilari orqali nazorat qiladi. Tovush artiku-latsiyasi qanchalik aniq va yaxshi bo'lsa kinestik sezgilar shunchalik differensiyalashgan bo'ladi. Bu sezgi turi kar bola talaffuzini shakllantirishda muhim o'rin hisoblanadi. Shunday qilib, kar bo-lada og'zaki nutqni shakllantirish faqat o'qituvchi rahbarligida max-sus tashkil etilgan sharoitlarda amalga oshadi. Bu jarayon quyidagi vazifalarni ko'zda tutadi: nutqiy nafasni shakllantirishni, modul-lashtirilgan ovoz qo'yish ustida ishlashni; talaffuzga o'rgatishni; labdan o'qishni; lug'at ishini; grammatik tizimni shakllantirishni o'z ichiga qamrab oladi.

Yozma nutq insonga egallangan tajribani belgilash va uni av-lodlarga berish imkonini beradi. Yozma nutq psixologik nuqtayi nazardan og'zaki nutqqa nisbatan murakkabroq va nutqning qi-yin shakli sanaladi. U mavhum bo'lib, bola uni sekin egallaydi. Odatda, bola bu nutq shakli bilan maktabda tanishadi. Kar bola uchun og'zaki nutqqa nisbatan yozma nutq yengilroq sanaladi. Uni idrok etish uchun eshitish kerak emas, ko'ruv idrok esa ularda sog'lom bo'ladi. Yozma nutq shakllanishida nafaqat eshituv anali-zatorlari, balki kar bolada sog'lom bo'lgan ko'ruv, harakat anali-zatorlari ham katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari bu nutqning shaklini kar bola ruhiy energiyani ishlatsa, og'zaki nutqni shakl-lantirishda ko'proq ruhiy energiya sarflanadi. Shu sababli eshi-tishda nuqsoni bo'lgan bolalarda yozma nutqni egallash og'zaki nutqni egallash bilan parallel yoki undan oldinroq davom etadi. Yozma nutqni qo'llash vositasi harf sanaladi. Yozma nutqni egal-lash savodga o'rgatish, harf yozish va tovush analiz va sintezini amalga oshirishni ko'zda tutadi. Lekin yozma nutq og'zaki nutq asosida shakllanadi va rivojlanadi. Og'zaki nutqni, tilning tovush tarkibini egallagan bola nutqiy oqimni aniqlashi mumkin. Boshqa tomondan yozma nutqni egallash og'zaki nutqni egallashga olib keladi. Yozuv so'zning tovush tarkibini aniqlash, fikrlarning aniq ifodalanishiga olib keladi. Ta'lim amaliyotida yozuv va o'qishning turli buzilishlari uchraydi (xususan, yozma nutq va o'qish jara-yonlari buzilishlari, disgrafiya, disleksiya, agrofiya). Disgrafiya bola yozuvda ayrim harflarni tushirib qoldiradi yoki almashtiradi hamda yozuvda so'zlar o'rtasiga boshqa harflarni qo'shib yozadi. Disleksiyada harflarni ommalashtirib, tushirib qoldirib o'qiydi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun nutqni shakllantirish juda muhim va murakkab jarayon. Ular eshitmaydigan bo'lgani uchun oddiy bolalar kabi so'zlarni avtomatik o'rganib keta olmaydi. Shu sababli, maxsus usullar, vizual va taktil yondashuvlar kerak bo'ladi. Masalan, oyna qarshisida tovush chiqarishni o'rganish yoki imo-ishoralari orqali tushuntirish katta ahamiyatga ega. Kar bolalar og'zaki nutqni eshituvchi bolalarga qaraganda ancha qiyin o'zlashtiradi, shuning uchun ularni erta yoshdan maxsus metodlar bilan o'rgatish lozim. Shu bilan birga, ularga ovoz chiqarish, nafas olish mashqlari qilish ham foydali bo'ladi. Asosiysi, sabr va to'g'ri yondashuv bilan ularning nutqiy rivojlanishiga yordam berish mumkin.

Zaif eshituvchilarda u yoki bu tovushning (juft tovushlarni) eshitish differensiyasini tarbiyalashning ko'pincha butunlay imkoni bo'lmaydi. Og'zaki nutqda tovush almashtirishlarni va yozuvda mos keluvchi harf almashuvlarini bartaraf etish, bunday hollarda, kompensator usullarni qo'llash hisobigagina erishish mumkin. Xususan og'zaki farqlanmaydigan s va sh tovushlarini bolaning tovush talaffuzida to'g'ri tarbiyalashda tovush artikulyatsiyasining ko'ruv tasavvuri va

artikulatsion organlar holatini sezish, ya'ni kinestetik sezgiga tayaniladi. Aynan shu tovush haqidagi ko'ruv kinestetik tasavvurlar, yozuvdagi mavjud harf almashtirishlarni bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan ishlarga ham asos bo'lishi mumkin. Biroq, kompensatsiyaning bunday yo'li bolaga tanish so'znigina to'g'ri yozishni ta'minlaydi, u holda notanish so'zlarni yozishda avvalgidek xatolar uchraydi. Bola tomonidan farqlanilmaydigan tovushlar ustiga-ustak harf belgisi bo'yicha ham o'xshash bo'lsa, yuqorida ta'riflangan kompensatsiya usullari deyarli natijasiz bo'ladi. Shunga o'xshash hollarda yozuvdagi xatolarni to'g'rilash uchun aylanma usullardan foydalaniladi. Nutqi rivojlanmagan zaif eshituvchi bolalar bilan barcha buzilgan nutq komponentlari tovush talaffuzi, leksik-grammatik tizim, yozuv, ekspressiv va impressiv nutq korreksiyasi ustida ishlash muhimdir. Kombinatsiyalashgan nuqsonlar sonining o'sishi, ularni differensial-tashxislashni mukammallashtirish va nafaqat o'qitishning o'ziga xos usullarini, balki logopedik ta'sirni qo'llashni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqining shakllanishi tabiiy jarayon emas, balki maxsus pedagogik va psixologik yondashuvlarni talab qiladigan murakkab bosqichdir. Ular eshituvchi bolalar kabi so'zlarni bevosita idrok eta olmaydilar, shuning uchun imo-ishora, vizual va harakat analizatorlari orqali o'rganishlari lozim. Nutqni shakllantirishda artikulyatsion nafas olish, tovush chiqarish mashqlari, talaffuzni to'g'ri shakllantirish va individual yondashuv muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, kar bolalar bilan ishlashda sabr va to'g'ri metodika asosida ularning nutqiy rivojlanishiga ko'mak berish zarur. Chunki to'g'ri yondashuv orqali ularni nafaqat og'zaki nutqqa o'rgatish, balki jamiyatga to'liq moslashishiga ham sharoit yaratish mumkin. Mening fikrimcha, bu jarayonda doimiy mashqlar, maxsus pedagoglarning yordami va oilaning qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega. Agar bu omillarga e'tibor berilsa, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ham jamiyatning faol a'zolariga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Logopediya (M. Y. Ayupova)
2. Maxsus pedagogika M.U. Xamidova
3. Maxsus psixologiya L.R. Mo'minova
4. Maxsus pedagogic / O`quv qo'llanma. M.U. Xamidova

NUTQ KAMCHILIGIGA EGA BO'LGAN BOLALAR NUTQNI TEKSHIRISH USULLARI

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Logopediya yo'nalishi 1-bosqich

Adhamjonova Muslimaxon Xayrullo qizi.

Ilmiy raxbar; Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi:

Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233814>

Annotatsiya: Ushbu maqolda bolalarning rivojlanishidagi nutq nuqsonlarini erta aniqlash, boshqa unga o'xshash holatlardan farqlash, tashxisini ta'limdagi imkoniyatlarini aniqlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Nutq, diagnostika, sezgi, aloqa, cheklanish, nuqson, korreksiya, tashxis, xulq-atvor, kamchilik.

Kirish. Nutq bolaning atrof-muhit bilan muloqot qilishida muhim vosita hisoblanadi. Bola nutq orqali o'z fikrlarini ifodalaydi, o'qish va yozishni o'rganadi hamda jamiyatga moslashadi. Biroq ba'zi bolalarda turli sabablarga ko'ra nutq rivojlanishida kechikish yoki kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarni erta aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutq kanchiligiga ega bo'lgan bolani har tomonlama tekshirish (tug'ruqqacha, tug'ruq vaqtidagi va tug'ruqdan keyingi davri) to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni bilish zarur. Shuning uchun nutqiy faoliyat bilan birga ruhiy faoliyatning nutqiy bo'lmagan faoliyat (umumiy va nutqiy motorika) xulq, hissiyot-iroda qatlamining o'ziga xos xususiyatlari va ichki va tashqi nutqning shakllanishi hamda holati, fonematik tahlil va sintez, fonematik tasavvurlar, leksika va nutqning grammatik tuzilishi holati bog'langan nutq, nutq ohangi va surati buzilishlarining xususiyatlari ham o'rganiladi. Bolalarning nutqiy va nutqiy bo'lmagan motorikasini, ular xulqining o'ziga xos tomonlarini, ichki va tashqi nutqini o'rganish bo'yicha materiallar, shuningdek, nutqi umumiy rivojlanmagan bolalarni tekshirishga oid vazifalar o'zimiz olib borgan nutqi umumiy rivojlanmagan bolalarni tekshirish ishlarimizdan olingan ma'lumotlar va boshqa mualliflarning tekshirish natijalarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Tekshirishning asosiy bosqichida logoped bola haqidagi anamnez ma'lumotlarini aniqlash maqsadida ota-onalar bilan suhbat o'tkazadi. Ota-onalar bilan suhbatda logoped oilada bo'lib o'tgan alohida ahamiyatga ega hodisalarni va shunga bog'liq holda bolalarning umumiy nutq taraqqiyotining o'ziga xos tomonlarini aniqlaydi. Bolaning tug'ruqqacha, tug'ruq vaqti va tug'ruqdan keyingi davrlardagi rivojlanishining o'ziga xos tomonlari aniqlanadi.

Tug'ruqqacha bo'lgan davrning ichida ona bilan suhbatda logoped ba'zi nasliy omillarni belgilaydi: ota-onalarning bola tug'ilguniga qadar salomatligining ahvoli, ularda asab-ruhiy, teritanosil kasalliklari, nutqiy patologiya bo'lganmi, ota-onalardan biri spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilmaydimi, yuqumli va boshqa kasalliklarga uchraganmi? Shuningdek, bolaning tug'ruqqacha bo'lgan rivojlanishiga oid quyidagi asosiy jihatlar aniqlanadi: Ona bolaning tug'ilayotgan vaqtidagi yoshi, onaning homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida boshdan kechirgan kasalliklari (qizilcha, gripp, toksoplazmoz, qandli diabet, jigar, buyrak kasalliklari, angina, anemiya). Homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida shikastlanishlar, qorin yuzasida lat yeyishlar, yurak-tomir kasalliklari, toksikozlar, bolaning tushish xavfi bo'lganmi, homiladorlik davrida rentgenologik tekshiruvdan o'tganmi yoki qandaydir radioaktiv nurlanish bo'lganmi yoki bo'lmaganligini aniqlash.

Homiladorlik davridagi noqulay omillarni aniqlash logopedga bu omillarni bolaning keyingi nutqiy taraqqiyotiga bevosita ta'sirini aniqlashda yordam beradi. **Tug'ruq davri;** Logoped ona bilan suhbatga tug'ruq o'tishning tavsifi va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi: tug'ruqning boshlanishi o'z vaqtida homiladorlikning 8-oyida, 7-oyida suvning barvaqt ketishi

bo'lganmi, tug'ruqning uzoq davom etishi, qisqichlarning qo'llanishi, vakuum ekstraktorning qo'llanishi, tug'ruq faoliyatining muvofiq ta'minlovchi dorilar qo'llash, homilani qo'l bilan yoki kessar operatsiyani qo'llab ajratib olish. Bu suhbatda bolaning tug'ilgan paytidagi holati aniqlanishi zarur: darrov yig'laganmi yoki yo'qmi, ko'k, oq, asfiksiya, og'irligi (1500 kg dan ko'p yoki kam) bo'yi, turli shikastlar, sinishlar, qon quyilishi, tug'ruq shishi, boshqa jarohatlar bo'lganligini so'rab bilish.

Tug'ruqdan keyingi davr; Bolaning tug'ruqdan keyingi davridagi somatik rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni logoped ona bilan olib boriladigan suhbat jarayonida aniqlaydi: Bolani onaga tug'ilganidan keyin necha soat o'tgach olib kelingan, bola ko'krakni qanday olgan va emgan (faol, faol emas, tezda charchab uxlashi);

Bola uyg'oq vaqtida o'zini qanday tutar edi: tinch yoki notinch, baqiroq, yig'loq va boshqalar; hayotining birinchi yilida 3 yoshgacha pnevmoniya: ko'k yo'tal, va bosh jarohatlanishi bo'lgan-bo'lmagani aniqlanadi. Bola rivojlanishining tug'ruqdan keyingi davridagi me'yordan chetga chiqishlar, turli salbiy hodisalar aniqlangach, logoped tomonidan umumiy nutq rivojlanmaganligining etiopatogenezi yanada to'la o'rganish maqsadida tahlil qilinadi.

Nutqning rivojlanmay qolishi uning sensor yoki motor tomonlarining buzilishlaridan kelib chiqadi. Ko'pincha ikkala funksiya ham buzilgan bo'ladi. Nutqning rivojlanmay qolishi sabablariga homiladorlik davridagi turli salbiy ta'sirlar, tug'ilish jarohatlari va asfiksiya bola tug'ilgandan so'ng nutq markazining jarohatlanishlari kiradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni tekshirishda ko'rgazmali qurollar maksimal darajada foydalanish juda muhim. Ularga bajarishda boladan faol nutq talab etilmaydigan topshiriqlarni tavsiya etish lozim. Shu tarzda bolada bilim, tasavvurlar, o'yinni mustaqil tashkil etish va hokozalar aniqlanadi. Motor alalik bolalarda nutq buzilishlarini tashxis etish katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Alohida hollarda nutqning rivojlanmay qolishi aqliy faoliyatning rivojlanmaganligi bilan birgalikda kelishi mumkin. Bu holatni bolani maxsus nutq maktablarida uzoq vaqt olib borilgan ish natijasida aniqlash mumkin.

ADABIYOTLAR

1. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. Toshkent-2016 L.R.Mo'minova, V.S.Alimova, X.M.Po'latova, D.A.Nurkeldiyeva, D
2. Kuzmicheva E.P. Yaxnina S.Z. Kar bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish. - M., 2003 yil.
3. Mamarajabova Z.N.Koxlear implantli eshitish moslamalari o'ratilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy rehabilitatsiyasi- Toshkent:
4. Nazarova L.P. Metodika sluxovoy raboti v shkole slabosl bunashix. -M.: «Prosvesheniye», 1981
5. Kukushkina O.I., Goncharova E.L. Koxlear implantatsiyali bolalarning dinamik tasnifi - ovozni o'qitish uchun yangi vosita Defektologiya.
6. Maxsus psixologiya Z.N.Mamarajabova, L.R.Mo'minova, M.U.Xamidova, Sh.M.Amirsaidova, D.B.Yakubjonova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova, O'zbekiston Toshkent - 2013
7. X.N.Muzaffarova Maktabgacha logopediya. Jizzax. "Ruhshona servis" 2021.

DIZARTRIK BOLALARDA KORREKSION DIDAKTIK YONDASHUV USULLARI

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maxsus pedagogika(logopediya) 201-guruh talabasi
Kamoliddinova Madina Davronbek qizi
Ilmiy raxbar: Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi;
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233833>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dizartrik bolalarda nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari va ularni korreksiya qilishda qo'llaniladigan didaktik yondashuvlar tahlil qilinadi. Dizartriyaning asosiy turlari kelib chiqish sabablari va uning pedagogik korreksiya jarayoniga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, logopedik mashg'ulotlar, didaktik o'yinlar, vizual yondashuvlar, nutq terapiya asosida olib boriladigan mashg'ulotlarning dizartrik bolalar nutqini rivojlantirishdagi o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: dizartriya, korreksiya, didaktik o'yinlar, nutq buzilishi, pedagogik yondashuv, logopedik mashg'ulotlar, talaffuz buzilishi, nutqiy muloqot, nutq terapiyasi, ijtimoiylashuv

Dizartriya nutq apparati inervatsiyasining organik buzilishi sababli nutqning talaffuz tomonidan buzilishi dizartriya deb yuritiladi. Dizartriya termini grekcha so'zdan olingan bo'lib, dis-bo'lak, arthon-biriktirish degan ma'noni bildiradi. Dizartriya - bu markaziy harakterdagi organik nutq buzilishi hisoblanadi. Dizartriya nutq a'zolarining (yumshoq tanglay, til, lablar) kam harakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasi qiyinlashadi. Shu bilan birgalikda ovoz, nafas buzilishlari hamda nutqning sur'ati, ritmi va ifodaliligida o'zgarishlar kuzatiladi. Dizartriya bolalarning nutq faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Dizartriya markaziy va periferik asab tizimi shikastlanadi va natijada nutq buzilishi yuzaga keladi.

Dizartrik bolalar bilan mashg'ulot tizimli va individual yondashuv asosida olib borilishi lozim. Mashg'ulot davomida oilaviy muhit muhim rol o'ynaydi. Bunda ota-onalar logopedning tavsiyalariga amal qilishi kerak. Dizartrik bolalarda talaffuz buzilish, nafas olish va artikulyatsiya muammolari kuzatiladi. Bolaning talaffuz buzilishida:

- tovushlarni aniq talaffuz qila olmaydi
- ba'zi harflarni aytmaydi yoki notog'ri talaffuz qiladi
- nutqi sust, tushunarsiz bo'ladi

Dizartrik bolalar yuzaki nafas oladilar. Bu uzun va murakkab gaplarni talaffuz qilishda qiyinchilik tug'diradi. Bunday bolalarda til, lab, yumshoq tanglay harakatlari sust yoki cheklangan bo'ladi. Bu tovushlarni to'g'ri shakllantirishga halaqit beradi.

Dizartrik bolalarda nutq buzilishlarini tuzatish va rivojlantirish uchun korreksion didaktik yondashuvlar, korreksion-pedagogik hamda logopedik mashg'ulotlar muhim ahamiyatga ega korreksion yondashuvlar bolalarning nutq qobiliyatlarini yaxshilash, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga yordam beradi. Korreksion didaktik yondashuvning maqsadi:

- dizartrik bolalarning nutq buzilishlarini tuzatish
- talaffuz va artikulyatsiyasini yaxshilash
- motor va sensor qobiliyatlarini rivojlantirish
- so'z boyligini oshirish va grammatik to'g'ri gapirishni shakllantirish
- nutqiy muloqotga o'rgatish
- o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish
- psixologik va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash iborat.

Dizartriya bilan og'rikan bolalar uchun psixik yordam muhim rol o'ynaydi. Bu bolalarning psixologik holatini yaxshilashga, ularda o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda va ijtimoiy muloqotda qulaylik yaratishda yordam beradi. Dizartrik bolalar bilan olib boriladigan logopedik

ish dizartriyaning barcha shakllarida nutq buzilishi, umumiy va nutqiy motorika buzilishlarining mexanizmlarini bilish va bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Logopedik ishlarning eng asosiylaridan biri - dizartrik bolalarda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etish, tuzatishdir. Tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarining asosiy sababi nutq apparati a'zolarining harakatchanligida kuzatiladigan kamchiliklardir. Shuning uchun logoped asosiy diqqatini artikulyatsiyon apparati harakatchanligiga qaratishi kerak bo'ladi. Logopedik mashg'ulotlar individual ravishda har kuni olib boriladi va mashg'ulotning vaqti 20 daqiqadan oshmasligi kerak. Har bir mashg'ulot onalar ishtirokida o'kazilishi kerak. Chunki ona ish usullarini ko'rishi, o'rganishi va mustahkamlash maqsadida o'zi o'tkazishi lozim. Dizartrik bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarning vazifalari quyidagilar:

- tovushlarni to'g'ri talaffuzini o'rgatish
- nutqiy nafasni rivojlantirish va tovushlarni nutqqa qo'yish va mustahkamlash
- fonematik idrokni rivojlantirish
- nutqning ritm, ohangdorligi va ifodaliligi tomonidagi kamchiliklarni bartaraf etish
- paydo bo'lgan umumiy nutqning rivojlanmaganligini to'g'irlash

Nutqqacha bo'lgan davrda olib boriladigan korreksion-pedagogik ishlarning asosiy maqsadi bola nutqini va shaxsini o'z vaqtida shakllantirishni ta'minlovchi rivojlantirishdan iborat. Korreksion-pedagogik mashg'ulot har kuni individual ravishda va maxsus jihozlangan xonada olib borilishi lozim. Korreksion-pedagogik ishning asosiy yo'nalishlari:

- artikulyatsion apparat muskullar tonusi va harakatini normal darajasiga keltirish
- nafas chiqarish hajmini va kuchini kengaytirish
- kuzatish ko'nikmasini turg'unligini rivojlantirish
- atrofdan kelayotgan ovozni qaysi tomondan kelayotganini topish va ko'nikmalarni shakllantirish

- artikulyatsion mashqlar orqali artikulyatsion organlarning funksiyasini normal holatga keltirishdan iborat.

Dizartrik bolalar bilan olib boriladigan korreksion mashg'ulotlardan biri ovozni rivojlantirish. Dizartrik bolalarda ovozni rivojlantirish va korreksiyalash uchun turli xil ortofonik mashqlardan foydalaniladi. Bu mashqlar nafas faoliyati va artikulyatsiyani rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Ovoz ustida ishlash artikulyatsion gimnastika va massajdan keyin olib boriladi.

Dizartriklar bilan maxsus logopedik va korreksion ishlar og'ir nutq kamchiliklari bor maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tashkil etilgan nutqiy bog'chalarda, nutqiy maktablarda yoki umumiy ta'lim qoshidagi nutqiy sinflarda, psixonevrologik shifoxonaning nutqiy bo'limlarida oib boriladi. Dizartriya qancha erta aniqlansa korreksiyasi ham shuncha samarali bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, dizartrik bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlarning samaradorligi avvalo, individual yondashuvga bog'liq. Bunday bolalarning nutq buzilishlarini bartaraf etishda logopedik mashg'ulotlar, artikulyatsion gimnastika va nafas mashqlari ijobiy natijalarga olib keladi. Birinchi navbatda bunday bolalarning oilasi, ota-onasi muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar va defektologlar hamkorligidagi sa'y harakatlar bolada nutq rivojlanishini tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupova M.Y. Logopediya. Darslik T: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2007.
2. Ayupova M. YU Korreksion ishlar metodikasi Ma'ruza matni T: 2001
3. Raxmanova V.S Defektologiya asoslari (korreksion pedagogika) Kasb-hunar kollejlari uchun qo'llanma T: "Niso Poligraf" 2017.
4. B.V. Belyakova Dizartriyani tashxislash va korreksiya qilish metodikasi
5. A.V. Kolb. Dizartriya va uning korreksiyasi.
6. R.Sh. Shomaxmudova "Maxsus va inklyuziv ta'lim" uslubiy qo'llanma.
7. Maxsus psixologiya Z.N. Mamarajabova, L.R. Mo'minova, M.U. Xamidova, Sh.M. Amirsaidova, D.B. Yakubjonova, Z.M. Djalolova, N.Z. Abidova, O'zbekiston Toshkent - 2013

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

8. X.N.Muzaffarova Maktabgacha logopediya. Jizzax. “Ruhshona servis” 2021.

AUTIZM SINDROMLI BOLALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Logopediya yo'nalishi 1-kurs talabasi
Normammedova Mehribon Solijon qizi
Ilmiy rahbar: Maxsus pedagogika kafedrasi
o'qituvchisi Mamatisayeva Surayyo*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233845>

Annotatsiya: Autizmning asosiy belgisi reallikni qabul qilishning buzilishi. Autizmdan qiyalayotgan bola hech kim bilan muloqotga kirishishni hoqlamaydi. Hatto, kishilarda bola og'riqni ham sezmaydigandek tasavvur paydo bo'ladi. Nutqi sekin rivojlanadi. Bola har qanday yangilikdan qo'rqadi, takroriy harakatlarni bajaradi. Agar ota-ona bolada autizm alomatini payqasa, zudlik bilan bolalar mutaxassisga murojaat etishlari zarur. Ayni vaqtda bolalarni rivojlantiruvchi ko'plab markazlar tashkil etilgan bo'lib, u yerda tashxis qo'yishga hamda samarali davolanishga yordam berishadi.

Kalit so'zlar: Erta bolalar autizmi, o'smirlar autizmi, kattalar autizmi, predmetoterapiya, sensor integratsiya, peks terapiya.

Kirish: Atrofimizda xatti-harakatlari real voqeilik bilan bog'liq bo'lmagan, yonidagilar bilan muloqot qilishni xohlamaydigan, yolg'izlikni yoqtiradigan, fikrlashi boshqalarga o'xshamaydigan insonlarga nisbatan "sal g'alatiroq" degan iborani ishlatamiz. Bunday holatni tibbiyotda "autizm" deb atashadi. Autizm (grekcha "autos"- "o'zim" degan so'z) - bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdegilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Yana bir xil xatti-harakat va shunday so'zlarni takrorlaydi. Kasallikka doir "autizm" terminini fanga 1912 yilda E.Bleyler kiritgan. Uning fikricha, xasta odam o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqielik bilan bog'liq emas. Bu sindromli shaxslar harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi. Kasallikning ilk belgilari uch yoshgacha kuzatiladi. Ba'zan klinik belgilar barvaqt aniqlanishi ham mumkin. Autizm miyaning rivojlanishi yoki ishlashidagi buzilish natijasida yuzaga keladi. Odatda autizmning dastlabki belgilari 2 yoshli bolalarda namoyon bo'ladi. Ko'pgina hollarda, bu kasallik tug'ma hisoblanadi. Tibbiy tasnif autizmni asab tizimining kasalliklari deb tasniflaydi, ammo autizm kasallik emas, balki rivojlanishdagi alohida holat degan fikr mavjud. Kasallik o'g'il bolalarda qizlarga qaraganda 4 baravar ko'proq aniqlanadi.

Asosiy qism: Bolalarda autizm sirli kasallik hisoblanib, har bir autizm sindromli shaxslar o'z alomatlariga ega bo'ladi. Biroq har bir autizm bemoriga umumiy belgilar xosdir va ular ushbu xastalikning borligiga asos bo'la oladi. Bolalar autizmi alomatlari yoshga bog'liqdir. Shuning uchun 4 ta asosiy alomatlar guruhi ajratib ko'rsatiladi: erta bolalik autizmi (2 yoshgacha bolalarda), bolalar autizmi (2-11 yoshgacha bolalarda), o'smirlar autizmi (11 -18 yoshgacha bo'lgan o'spirinlarda) va kattalar autizmi (18 yoshdan keyin). Erta bolalar autizmi etiologiyasi haligacha aniq emas. Autizm asosan o'g'il bolalarda kuzatiladi va ijtimoiy adaptatsiya buzilishi, muloqot rivojlanishi va psixika buzilishi bilan ifodalanadi. Jumladan:

- ◆ Tez ta'sirlanishadi (masalan, chiroq yoki arzimagan shovqin ham ularni chuchitib yuboradi);
- ◆ Go'dakda nutq rivojlanishi sust kechadi;
- ◆ Bola ota-onasining ham ko'ziga karamaydi, nigohi boshqa tomonda bo'ladi
- ◆ Go'dak onasiga og'lanib qolmaydi (u ketganda yig'lamaydi va kelganda kulmaydi);

◆ Bola boshqa bolalar bilan tajovuzkorona munosabatda bo‘ladi, ular bilan Oynashni va gaplashishni soxlamaydi;

◆ Go‘dak yangi o‘yinchoqlarga qiziqish bildirmaydi, faqat bittasi bilan o‘ynashni ma‘qul ko‘radi. Erta bolalik autizmni 4 guruhga bo‘lib tasniflash mumkin:

Birinchi guruh. Sodir bo‘layotgan hodisalarga umuman e‘tibor bermasligi bilan ajralib turadi. Muloqot qilganda go‘dak noqulaylikni his etadi, hatto, ota-onasi ham farzandini o‘ziga qaratishga yoki kulishga ko‘ndirolmaydi. Nigohlarning to‘qnashishi va jismoniy teginishlardan olamdan ajralib qolganligi bilan ifodalanadi. Bola tashqi dunyo bilan munosabatlarda o‘ta talabchan bo‘ladi, faqat ota-onasi va yaqin kishilari bilan muloqotda bo‘ladi. Bitta kiyim, muayyan sharoit va taomga bog‘lanib qoladi. Odatdagi holatdan har qanday chetga chiqish asabiy portlashga olib keladi. Bu guruhdagi bolalar qo‘rquvhissini qattiqroq tuyishadi, undan o‘ta ta‘sirilanishadi.

Uchinchi guruh. Autistik qiziqishlariga o‘ralib olganligi bilan ajralib turadi. Bola o‘z qiziqishlarini atrofdagi olamdan yashirishga urinadi. Bu qiziqishlar bilim olishga bog‘liq bo‘lmaydi, ular qayg‘uli, daxshatli, tajovuzkorona xususiyatga ega bo‘ladi.

To‘rtinchi guruh. Atrof-muhit bilan munosabatga kirishishi haddan tashqari qiyinligi bilan ifodalanadi, mazkur guruhga mansub bolalar ko‘ngli nozikligi va gap Ko‘tarolmasligi bilan ajralib turishadi. Qandaydir to‘siqqa duch kelsa yoki yoqmaydigan gapni eshitib qolsa, munosabatlardan qochishadi.

Erta bolalar autizmi sindromi bu nafaqat bola yoshidagilar balki kattalarining ham muammosi, negaki autizm bir necha yillardan so‘ng p ham yo‘qolib ketmaydi.

Autizmning turlari

Autizm belgilarini namoyon bo‘lish darajasiga ko‘ra guruhlarga ajratishdan tashqari, yana bir tasnif mavjud. Rossiyada 1987 - yilda autizmning barcha ko‘rinishlarini paydo bo‘lishi sababli 7 turga ajratadigan sxema ishlab chiqilgan:

Asperger sindromi;

Kannerning erda klassik infantil autizm sindromi;

Xromosoma aberratsiyasidan kelib chiqqan autizm;

Rett sindromi mavjudligidan kelib chiqqan autizm;

Shizofreniya tufayli kelib chiqqan endogen va xurujsimon autizm;

Kelib chiqishi noma‘lum autizm.

Keyinchalik ushbu tizim autizmning ma‘lum sabablarini va uning turlarini ASB (autizm spektrining buzilishi) umumiy qisqartmasi ostida birlashtirishga imkon berdi.

Autizm turlari va tasnifi

Autizimli bemorlarning quyidagi guruhlari ajratiladi:

Birinchisi - bemorlar tashqi dunyo bilan aloqa qilishdan bosh tortishadi, aloqalar deyarli nolga tushiriladi;

Ikkinchisi - odamlar o‘zlarini tortib olishadi, butun vaqtlarini bir xil faoliyatga bag‘ishlashlari mumkin. Ular uxlash yoki dam olish zarurligini unutishadi va uzoq vaqt uyg‘oq yurish bilan ham uxlash istagini his qilishmaydi;

Uchinchisi - jamiyatning ijtimoiy tartiblari va me‘yorlarini e‘tiborsiz qoldiradigan odamlar (chunki ularni idrok eta olmaydilar);

To‘rtinchisi - kundalik muammolarini hal qila olmaydigan kattalar. Ularda boshqalarga nisbatan xafagarchilik hissi paydo bo‘ladi;

Beshinchisi - yuqori darajadagi intellektga ega bo‘lgan kattalar, ular ijtimoiylashishga muvaffaqiyatli urinishadi va jamiyatga moslashadilar. Ular boshqalar bilan deyarli teng sharoitlarda o‘zaro aloqada bo‘lishlari, o‘qish, kasblarni o‘rganish va aqliy mehnat bilan bog‘liq sohalarida ishlashlari mumkin.

Autistlarning so‘nggi guruhida vaqti-vaqti bilan “daho geni” namoyon bo‘lgan odamlar bor. Uning faollashishi autizmga chalingan odamning miyasida sodir bo‘ladigan jarayonlar bilan bog‘liq. Bunday odamlar ilm-fan va kasbiy sohalarining turli sohalarida juda katta yutuqlarga

erishishlari mumkin. Ammo ularning dunyo bilan o'zaro munosabatlari ko'pincha yaqinlarining tushunmovchiligi bilan murakkablashadi. Bemorlarning qarindoshlari va atrof-muhit ko'pincha bemorning ahvolini yomonlashtiradi, u bilan noto'g'ri muloqot qiladi va kamsitadi. Qarindoshlar va autist o'rtasida aloqa o'rnatish uchun maxsus kurslar tashkil etiladi, unda siz nafaqat bemor bilan muloqot qilish usulini topishingiz, balki unga kerakli o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini o'rgatishingiz mumkin. Bunday kurslarning samaradorligi ko'p jihatdan bemorning ahvoriga va kasallikning namoyon bo'lish shakliga bog'liq.

Kattalarda autizm belgilari

Kattalardagi autizm belgilari kasallikning shakliga va uning kechishiga qarab farq qilishi mumkin. Bunga xos alomatlar quyidagilar hisoblanadi:

Yuz ifodalarining kamligi va imo-ishoralarning yetarli emasligi; Jamiyatda qabul qilingan aloqa qoidalarini tushunmaslik;

- Atrofdagi odamlarning his - tuyg'ulari, motivlarini tushunmaslik; O'z xatti-harakatlarini tushunmaslik;

- Atrofdagi odamlar bilan do'stona yoki boshqa yaqin munosabatlarni o'rnatish imkoniyatining yo'qligi;

- Biror kishiga murojaat qilish qiyinligi;

- So'z boyligi yetarli emas, bir xil iboralarni muntazam takrorlash;

- Tanish muhitda xotirjamlikni saqlash qobiliyati va unda biroz o'zgarishlar bo'lsa bezovtalanish;

- Joylar va narsalarga bog'lanish va ularda o'zgarish sodir bo'lsa bezovtalanish;

Agar autizm yengil shaklda bo'lsa, unda 20-25 yoshga kelib, odam allaqachon qarindoshlari yoki vasiylaridan alohida yashashi va o'z muammolarini mustaqil ravishda hal qilishi mumkin. Agar bu shakl autistga bunday turmush tarzini olib borishga imkon bermasa, u odatda butun umri davomida qarindoshlarining qaramog'ida qoladi.

Bolalarda autizm belgilari

Erta bolalik autizmi quyidagicha namoyon bo'ladi

1. Ijtimoiy ko'nikmalar buzilishining belgilari:

Muloqot qilish istagi va tengdoshlariga qiziqish yo'qligi;

Atrofdagi odamlarning borligi va hissiyotlariga e'tibor bermaslik;

Rivojlanishning dastlabki bosqichi uchun normal bo'lgan taqlid funktsiyasining yo'qligi.

Bolalar ota-onalarining yuz ifodalarini takrorlashmaydi, javoban tabassum qilmaydi, kattalarning imo-ishoralari takrorlamaydi yoki ongli ravishda qilmaydi;

bolalar o'zlarining muammolari va fikrlarini ota-onalari bilan bo'lishmaydilar.;

2. Nutq va nutq bo'lmagan aloqa rivojlanishidagi muammolar:

Nutqning yetishmasligi; yuz ifodalari va imo-ishoralarning yetishmasligi;;

Bola ko'z bilan aloqa qilishdan qochadi, suhbatdoshga tabassum qilmaydi;;

Nutq rivojlangan, ammo bola boshqalar bilan aloqa qilmaydi, ularga javob bermaydi;;

Bola iboralarni yoki individual so'zlarni takrorlaydi (Kanner tasnifiga ko'ra "gramfon" yoki "to'tiqush" nutqi);;

Nutqdagi fonetik buzilishlar. Autistlar intonatsiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi, nutq monoton yoki ritmik jihatdan noto'g'ri bo'lishi mumkin.;

3. Stereotipik xatti-harakatlarning sababi bo'lgan tasavvur rivojlanishidagi muammolar:

Asabiy xatti-harakatlar; Begonalashish; Bola yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'rishi; O'yinlarni, xayoliy voqealarni ixtiro qilishga qiziqish yo'qligi; Bola bitta o'yinchoq yoki narsaga bog'lanib qoladi va u bilan ajralmaydi, doimo qo'lida ushlab turishga intiladi; Bola diqqatini faqat bir narsaga qaratadi.

Autizm 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda va hayotning keyingi ikki-uch yilida shunday namoyon bo'ladi.

Bolalarda autizm diagnostikasi

Autizmning yuqoridagi belgilari shifokorlarga rivojlanish, ijtimoiy xulq-atvor va boshqa ko'nikmalardagi muammolar bo'yicha tashxis qo'yish va turli xil aqliy og'ishlarni xatosiz aniqlashga imkon beradi. Ammo autizmni tegishli mezonlarga muvofiq tashxislashda quyidagilar muhimdir:

Tashxisni biron bir alomatning rasmiy mavjudligida emas, balki sindromologik darajada o'tkazish;

Aniqlangan alomatlarda protsessual dinamikaning mavjudligini hisobga olish; Shuni esda tutish kerakki, atrofdagi odamlar bilan aloqa qilmaslik ijtimoiy deprivatsiyaga olib keladi, bu esa o'z navbatida rivojlanishning kechikishining ikkilamchi alomatlarini keltirib chiqaradi.

Autizmni davolash

Bolalarda autizm uchun zarur bo'lgan davolanish quyidagilarni o'z ichiga oladi: Xulq-atvor terapiyasi dasturlari;

“rivojlanish modellari”dan foydalanish;

Logoped terapiyasi; Ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish; Mehnat terapiyasi; Antidepressantlar; Antipsixotiklar; Talvasaga qarshi preparatlar.

Autizmdan to'liq davolanish deyarli mumkin emas. Remissiya faqat 5% hollarda sodir bo'ladi.

Shuni xulosa qilish mumkinki, bolalar autizmini korreksiyalash bu uzoq mashaqqatli, murakkab jarayon bo'lib, odamning ruhan va jismonan tinka-madorini quritadi. Bunday bolalarning ota-onasi shunga tayyor turishlari kerakki, kasallikka qarshi kurashish uzoq davom etadi va muvaffaqiyatsizlik bilan tugashi ham mumkin. Dori-darmonlar bilan davolash bolalar autizmida juda samarali vosita hisoblanmaydi. Biroq ular qo'shib keluvchi boshqa alomatlarni bartaraf etishi mumkin. Amaliyotda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga, ayniqsa autizm bilan kasallangan bolalar uchun mo'ljallangan korreksion metodikalar ko'p emas.

ADABIYOTLAR:

1. Yunusov, M. (2020). The importance of modern technica
2. Ayupova M Logopediya: darslik/M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati Nashriyoti, 2007. —560 b.
3. R.Sh.Shomaxmudova “Maxsus va inklyuziv ta'lim” uslubiy qo'llanma.
4. Maxsus psixologiya Z.N.Mamarajabova, L.R.Mo'minova, M.U.Xamidova, Sh.M.Amirsaidova, D.B.Yakubjonova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova, O'zbekiston Toshkent -2013
5. X.N.Muzaffarova Maktabgacha logopediya. Jizzax. “Ruhshona servis” 2021.
6. “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berishga oid normativ – huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida” 2021-yil 10 – oktabrdagi 638 – son qarori.Xalq ta'limi tizimini 2030 - yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
7. "The STEAM Makerspace Playbook: Inspiring Creativity, Innovation, and Collaboration" (2017) – Makrs Anson.

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika Olegofrenopedagogika yo'nalishi 1-
bosqich talabasi Sakhobiddinova Zubaydabonu
Ilmiy raxbar: Maxsus pedagogika
kafedrası o'qituvchisi; Mamatisayeva Surayyo

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233854>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni psixologiyasining o'ziga xos xususiyatlari (diqqat, xotira, xayol, tafakkur, tasavvur) o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar va iboralar: Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, xarakter, surdopedagogika, diqqat, tafakkur, xayol.

Kirish. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar-bu o'zlariga xos ehtiyojlarga ega, maxsus yordam va qo'llab-quvatlashga muhtoj bo'lgan guruhni tashkil etadi. Ularning rivojlanishida eshitish qobiliyatining cheklanganligi turli ijtimoiy, emosional va kognitiv jihatlarida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish qonuniyatlarini o'rganish, eshitish idrokini takomillashtirish, kasb yo'nalishlari bo'yicha mehnat qilishlariga erishish, o'qitishning texnik vositalarini takomillashtirish, bog'cha va maktab ta'limining uzluksizligini ta'minlash, Respublika bo'yicha sog'liqni saqlash hamda xalq ta'limi tarmoqlari ishlarini muvofiqlashtirish, erta tashxis diagnozi muammolarini hal etishdan iboratdir.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning tekshiruv usullari N.A.Rau tomonidan ishlab chiqilgan. Rau bolalarni eshituv holatiga ko'ra ikkita toifaga bo'ladi: kar saqov va zaif eshituvchi bolalar. Rau kar va zaif eshituvchi bolalar bilan ular nutqini saqlab qolish niyatida labdan o'qishga o'rgatish va savodini chiqarish uchun ma'lum korreksiyalar kerakligini ta'kidlaydi. Eshitish qobiliyati pasayishining ikki turi farqlanadi, ya'ni kar-soqovlik va zaif eshituvchilik. Zaif eshituvchi bolalarda nutqni idrok qilish va qabul qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi, ammo, eshitishdan foydalanib cheklangan miqdorda bo'lsa ham so'z zahirasini to'plash mumkin. Eshitish holatining pasayishi karlik darajasida bo'lsa, nutqni tabiiy o'rganishning imkoniyati bo'lmaydi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlari va imkoniyatlari, ularga ilk davrdan boshlab korreksion-pedagogik yordam ko'rsatish zaruratidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Kar bolaning rivojlanishi ijtimoiy sharoiti psixologik yangi holatlar kuzatilishini asoslashini e'tirof etadi. L. Vigotskiyning fikr-mulohazalari maxsus pedagogikaning rivojiga katta hissa qo'shdi, rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalarni tabaqalab o'qitish muammolariga o'zgacha qarash imkonini beradi. Uning nazariy ta'limoti eshitishda nuqsoni bolgan bolalarni kompensator imkoniyatlarini tadqiq etuvchi eksperimental psixologik tadqiqotlarga stimulus sharoitida ta'sir etgan. L.S. Vigotskiy safdoshlari L.K. Zankov va Sh.M. Solovyov rivojlanishida nuqsoni mavjud xususan eshitishda nuqsoni bor bolalar idrokining xotirasi va nutqi rivojlanish xususiyatlarini o'rganuvchi psixologik tadqiqotlar o'tkazdilar. Xususan, K.I. Veresotskaya eshitishda nuqsoni bolgan bolalarni predmetlarni idrok etish, L.V. Zankov va D.R. Mayns ko'rgazmali materialni eslab qolish malakasini, M. M. Nudelman kar o'quvchilar tasavvurlarini, Z.S. Beyn ko'ruv idrokining konstantligini, N. I. Shif eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ranglarni idrok etish xususiyatlari, M. Y. Votsev kar o'quvchilarning yozma nutqi va o'qish malakalarini tadqiq etganlar. Eshitish qobiliyatining pasayishi bolaning umumiy va psixik rivojlanishiga, eng asosiysi nutqining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eshitmaydigan va zaif eshituvchi bola maxsus o'rgatib borilmasa, u gapira olmaydi, atrofdagilar bilan muomulada esa chegaralangan miqdordagi imo-ishoralardan foydalanadi. Bolalar kundalik hayotida kattalarga taqlid qilgan holda oddiy amaliy faoliyat turlarini bajara oladilar, turli buyumlarning funksional vazifalarini o'zlashtiradilar va ulardan to'g'ri foydalanadilar, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish malakasini egallab oladilar. Bunday bolalarga maxsus ta'lim berish shart-sharoitlari yaratilmagan holda, ular o'z g'alar nutqini idrok eta

olmasligi oqibatida sensor va aqliy rivojlanishi so'zlashuv nutqining ta'sirisiz kechadi. Shunday qilib eshitish qobiliyatining pasayishi va nuqiy rivojlanishining buzilishi oqibatida bolaning rivojlanishi to'xtamasada, ancha cheklanib qoladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uzoq muddat davomida ko'rgazmali-obrazli tafakkur bosqichida qoladilar. Xususan, T.V.Rozonova tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'rgazmali-obrazli tafakkurining rivojlanishidagi farq maktabgacha ta'limining boshida kuzatilishini isbotlaydi. Ko'rgazmali-obrazli tafakkurni shakllantirish so'zlashuv nutqining shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, ko'rgazmali-obrazli tafakkurni so'zlashuv mantiq tafakkuri bosqichiga o'tish sog'lom bolalarga nisbatan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda uzoq muddat davomida amalga oshadi. Bu fikrlash operatsiyalarini rivojlanishida namoyon bo'ladi.

Eshitishning buzilishi eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda tafakkur rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo intellekti saqlanib qoladi. Demak, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolaning potensial imkoniyatlari eshitishi me'yorida bo'lgan bola bilan bir xil. Bu imkoniyatlarni amalga oshirishga faqat bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish bilan cheklanib qolmasdan, nafaqat eshitish va nutqni rivojlantirishga, balki umuman bilish faoliyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus tashkil etilgan o'quv jarayonida erishiladi. L.S.Vigotskiyning fikricha- "jamiyatdagi karlik muammosi-ijtimoiy muammo"dir. O'ziga xos kommunikativ xususiyatlarga ega bo'lgan kar va zaif eshituvchi bolalarning ta'limi va ijtimoiy reabilitatsiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan(AKT)foydalanish alohida ahamiyatga ega. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda saqlanib qolgan sezgi a'zolarining kompensator faollashuvi munosabati bilan axborotni visual idrok etish yetakchi o'rinni egallashi ham bu omilni kuchaytiradi. Diqqat asosan o'quv faoliyat asosida amalga oshib boradi. Normal eshituvchi shaxslarda ham, eshitish qobiliyati buzilgan shaxslarda ham ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi diqqatni tarbiyalashdir. Nuqsonli bolalar diqqati qator bolalarda, bolalar diqqatini o'qituvchi, tarbiyachining og'zaki nutqi boshqarib borsa, eshitish qobiliyati buzilgan bolalar diqqatida ko'rish taassurotlari yetakchilik qiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar diqqatini tekshirishda bolalarning yosh hamda nutqi rivojlanganlik holatiga muvofiq metodikalar tanlab olinadi. Maktabgacha yoshdagi va maktab yoshidagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning turg'un diqqatini tekshirishda Landolt namunalari (shaklli, raqamli, harfli jadval) foydalaniladilimga bo'lgan qiziqishni oshirishda, faqat o'rganilayotgan materialning mazmuniga tayanib bo'lmaydi, o'quv jarayoniga bolalarni jalb qilish usullari hamda mashg'ulot texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. A.R.Luriya va F.L.Yudovich nutqiy rivojlanishi orqada qolgan sog'lom egizak bolalar tafakkurining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan. Bolalar harakatni so'zdan ajratish, rejalashtirish, elementar tasniflash malakasiga ega bo'lmaganlar. Predmet ifodasi, belgi, munosabatlarini anglab bola predmet obrazlari bilan tafakkur harakatlarini amalga oshiradilar. Ta'lim jarayonida eshitish qobiliyati cheklangan bolaga har qanday o'quv materialini so'z bilan tushuntirish ba'zan qiyin kechadi. Ijodiy tasavvur tasavvurning oldindan namoyon bolishi va mustaqil ravishda yangi obrazlar, taassurotlar yaratish bilan belgilanadi. Ijodiy tasavvur va tafakkurning o'zaro munosabatini tadqiq etib, A.V. Petrovskiy va M.B. Verbenskiy bu ikki ruhiy jarayonda intellektual faoliyatning turli aspektlarini ko'radilar. Ular tasavvur va tafakkurning bir necha shakli mavjud deb e'tirof etadilar

Xulosa o'rinda shuni aytish lozimki, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik rivojlanishini yaxshilash uchun erta tashxis qo'yish, individual yondashuvlar va mutaxassislarining yordamiga tayanish, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ularga jamiyatga moslashishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mamirova Feruza Sulaymonovna (2023). STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17), 205-212

2. Речинская.Е.Г.ДОШКОЛЬНАЯ сурдопедагогика М.,2018.

3. Murodjon, Xovodillayev. "METHODS FOR THE FORMATION OF SPEECH IN MENTALLY RETARDED CHILDREN." Academia Repository 4.10(2023):332-335.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАРАҚҚИЙОТИ, МУАММО YECHIM VA
ISTIQBOL" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

L.R.Mo'minova .SH.M.Amirsaidova va boshqalar.Maxsus
psixologiya.T.:O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati,2013.

5.Акрамова Х. (2020). формирование навыков здорового образа жизни у детей с
умственной отсталостью. педагогические-коррекционно обобенности в семейных условиях.

BOLALARNING PSIXIK RIVOJLANISHIDA KORREKTSIYA VA KOMPENSATSIYANING AHAMIYATI

Maxsus pedagogika: Logopediya yo'nalishi
1-kurs talabasi Yakubova Umida O'tkirbek qizi
Ilmiy raxbar; Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233870>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning psixik rivojlanishida korrektsiya (tuzatish) va kompensatsiya (o'rnini qoplash) muhim o'rin tutishi haqida so'z boradi. Har bir bola o'ziga xos rivojlanish jarayoniga ega va ba'zan bu jarayon turli sabablar tufayli buzilishi yoki sekinlashishi mumkin. Ushbu paytda korrektsiya va kompetensiyaning o'rni qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida ushbu maqolada so'z boradi.

Kalit so'zlar: korrektsiya, kompensatsiya, psixoterapiya, pedagogik faoliyat, muvozanatlash, integratsiyalash

2020-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi VMQ802-sonli Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga binoan bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari belgilab berildi. Mana shu jarayonda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirishga e'tiborini qaratish davr talabi sifatida dolzarbligini hech qachon yoqotmaydi. Chunki barkamol avlod tarbiyasi har qanday davlatning eng asosiy ustuvor vazifasi hisoblanadi. Shu sababdan davlatimizda bir qator bolalar uchun korrektsion va kompensatsion ishlar olib borilmoqda.

Korrektsiya va Kompensatsiya o'zi nima?

Korrektsiya so'zi lotincha "correctio" (tuzatish) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, biror narsa yoki jarayondagi kamchiliklarni aniqlash va ularni to'g'rilash degan ma'noni anglatadi. Korrektsiya har qanday sohada mavjud kamchiliklarni yaxshilash yoki ularni bartaraf etish uchun qo'llaniladi. Masalan:

Nutq korrektsiyasi-nutqiy kamchiliklarni tuzatish

- Ko'rish yoki eshitish qobiliyatidagi muammolarni maxsus usullar yordamida tuzatish

- Xulq-atvor korrektsiyasi – ijtimoiy xatti harakatlarni moslashtirish

Kompensatsiya so'zi lotincha "compensation" (o'rnini qoplash) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yo'qotilgan yoki cheklangan qobiliyat, imkoniyatlarning boshqa vositalar yordamida qoplanishini aytiladi. Bu tushuncha defektologiyada bolaning rivojlanishida yuzaga kelgan psixologik cheklovlarini (masalan, eshitish, ko'rish yoki aqliy rivojlanishdagi kamchiliklarni) boshqa qobiliyatlar, jarayonlar yoki tashqi yordam orqali qoplanishini aytiladi.

- Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda kompensatsiya ko'rish va teginish hissiyotlarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. (M: imo-ishora tili yoki maxsus audio visual vositalardan foydalanaish)

- Ko'rish qobiliyati past bo'lgan bolalar esa eshitish va teginish orqali atrof-muhitini tushunishni o'rganadilar.

- Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarda kuchliroq rivojlangan xotira, ijodiy qobiliyat bilan yoki ijtimoiy moslashuv qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Ushbu jarayon turli metodlar orqali amalga oshiriladi m: o'yin terapiyasi, maxsus pedagogik mashg'ulotlar.

Kompensatsiya jarayonni maqsadi bola jismoniy yoki psixologik imkoniyatlari cheklangan bo'lsada, jamiyatda muvoffaqiyatli moslashuvini va mustaqil hayot kechirishini ta'minlash.

Uning kuchliroq rivojlangan qobiliyatlari yordamida hayot sifatini yaxshilash.

Kompensatsiya defektalogiyada bolaning nuqsonlarini imkon qadar qoplab uni jamiyatga integratsiyalashuvini va hayotiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Korreksiya va kompensatsiya jarayonlari asosan birga qo'llaniladi, masalan: nutq buzilishlari bo'lgan bolalarda logopedic mashg'ulotlar bilan birga qo'shimcha metodlar ham qo'llaniladi.

Korreksiya va kompetensiyaning bolalarning ijtimoiy moslashuvi hamda shaxsiy o'sishiga qanday ta'sir qilishi muhim ahamiyatga ega. Har ikki usulning birlashishi, bolalarning jamiyatdagi moslashuvini, jumladan, psixologik holatini yaxshilashda samarali bo'ladi. Bolalarning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish uchun ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish kerak. Psixologik va pedagogik yondashuvlar bu jarayonni osonlashtiradi, bolalar ongli ravishda o'zlarini jamiyatdagi o'rnini qanday anglashni o'rganadilar. Albatta bu jarayonda ota-ona va mutaxassislarining o'rnini yuqori bo'lishi talab etiladi. Negaki, ota-onalar bolaning uyda qanday rivojlanayotganini tushunib, ularning ehtiyojlarini aniqlashlari lozim. Mutaxassislar esa bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish uchun zarur metodlarni qo'llaydilar buni ya'ni bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllanishda birinchi navbatda oilaning, ota-onaning hamda uni o'rab turgan muhitning o'rnini va ahamiyati katta ekanligini muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 29-dekabrda O'zbekiston respublikasi Oliy majlisiga va xalqiga qilgan murojaatnomasida yangi O'zbekistonda uchunchi Renessansni barpo etishda beshta xalqa ichida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini va oilani, beshta ustun ichida esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari va ota-onalarning hamkorlikdagi muhim ma'suliyatli vazifalariga to'xtalib o'tganligidan ham bevosita bilishimiz mumkin. Shu bilan birga I.V.Grosheva, L.G.Evstafeva, D.T.Maxmudova, SH.B.Nabixonova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova, M.R.Isxakovalar ham bu mavzu yuzasidan "ILK QADAM" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturini ishlab chiqishgan. Bu dasturda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarining har biriga alohida ilmiy-uslubiy yondoshilgan.

Xulosa; Bolalarning psixologik rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlash uchun psixologik va pedagogik korreksiya va kompetensiyani o'rnini ahamiyatli. Psixologik og'ishlar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini, ijtimoiy munosabatlarini va hayot sifati uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun psixologik korreksiya va kompetensiya jarayonlarini amalga oshirish zarur. Bu jarayonlar bolalarga yangi imkoniyatlar yaratish, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va o'zligini anglatish uchun yordam beradi. Ushbu kompleks yondashuvlar bolalarning hayot sifatini yaxshilaydi va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Y. Ayupova. Logopediya, O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati Toshkent, 2007
2. N.Z. Abidova Maxsus Psixologiya (Tiflopsixologiya), Barkamol fayz media, 2017
3. P.M. Pulatova va boshqalar. Maxsus pedagogika. T: Fan va texnologiyalari, 2014 y
4. Internet manbalari va dars majmualari

ESHITISHNING BUZULISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
1-bosqich talabasi;
Usmonova Sarvinoz Akramjon qizi
Ilmiy raxbar: Maxsus pedagogika kafedrası
o'qituvchisi; Mamatisayeva Surayyo Axmadjon
qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233889>

Annotatsiya; Ushbu maqolani yozishdan maqsad eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalarga ko'plab qulayliklar va ularga yordam qo'lini cho'zish va eshitishda kamchiligi boslganlarning turlari va ularni klinik sabablari hamda korishni pasayishi haqida malumot berish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar; Eshitish nuqsoni, ortirilgan eshitish kamchili muammosi, quloqni tuzilishi, nutqning rivojlanishi, o'qitish tartibi, maxsus ta'lim.

Quloq uchta asosiy qismdan iborat:

1. Tashqi quloq – quloq suprasi (qobig'i) va tashqi eshituv yo'lidan iborat. Tovush to'liqlarini qabul qiladi va ularni quloq pardasiga yo'naltiradi. 2. O'rta quloq – quloq pardasi va eshitish suyakchalarini (bolg'acha, cho'michcha, uzangi) o'z ichiga oladi. Tovush tebranishlarini kuchaytirib, ichki quloqqa uzatadi. 3. Ichki quloq – labirint deb ataladi. Unda eshitish ("ulita") va muvozanat organlari joylashgan. Tovush tebranishlarini nerv impulslarga aylantirib, miya orqali eshitishni ta'minlaydi. Oldinlari 20 yoki 30 yillar ilgari eshitishda nuqsoni bo'lganlarning soni bugungi kundagichalik ko'p sonni tashkil qilmagan edi. Bugunga kelib eshitishda nuqsonlar dolzarb muammolarni keltirib chiqarmoqda. Eshitishda nuqsoni bo'lganlar 2 turga bo'linadi. Birinchisi tug'ma ikkinchisi orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma sabablari

- Genetik omillar
- Homiladorlik davridagi asoratlar
- Tug'ulish jarayonidagi omillar

Genetik omillar: bu omillar bu hozrgi kunda juda ko'plab uchraydi masalan oilada eshitish bor inson bo'lsa bu omil nechachidir avlodiga ham o'tishi kuzatiladi keyingi omil bu qarindoshchiligi bo'lgan yoshlarni bir biri bilan turmush qurishidir. Bunda ham juda ko'plab muammolar kelib chiqishi mumkin masalan bolada har hil kasalliklar Daun sindromi, Shershevski terneri, Ushers sindromi kabi yana bir qancha kasalliklar kelib chiqish havfi bor yana onaning va bo'lajak otaning voyaga yetishligi juda ahamiyatli holatdir chunki yosh qizlar uchun homiladorlik juda xavfli bo'lishi mumkin, ularning organizmi hali to'liq rivojlanmagan. Bu ona va bola sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'diradi. Voyaga yetmaganlar orasida tug'ruqdagi o'lim darajasi kattalarga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi. O'zbekistonda erta turmush qurishga oid qonuniy me'yorlar Oila kodeksi va boshqa qonun hujjatlarida aniq belgilangan. Unga ko'ra, nikoh yoshi qizlar va yigitlar uchun kamida 18 yosh etib belgilangan.

Homiladorlik davridagi asoratlar: Virusli, infeksiyali kasalliklar (qizamiq) homiladorlikda spirtli ichimliklar yoki dorilarning nojo'ya ta'siri, gipoksiya (homiladorlik davrida havo yetishmasligidan aziyat chekish)

Tug'ulish jarayonidagi omillar: chaqaloqni rivojlanishdga noto'liqligi, tug'ulish paytidagi jarohatlar, tug'ulishdagi afiksiya (bo'g'ilish) shu kabi omillar bolaning to'laqonli rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi.

Ortittirilgan sabablari; Infeksiyon kasalliklar, travmalar, yoshga oid o'zgarishlar, atrof-muhit omillari, havo ifloslanishi yoki allergenlar natijasida quloqni zarar ko'rish, quloqning strukturaviy o'zgarishlari, quloq ichidagi o'simtalar yoki strukturaviy anomaliyalar.

Xulosa; Ushbu sabablarni bilish eshitish muammolarining oldini olish yoki erta davolash choralarini ko'rishda muhim ahamiyatga ega. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar maxsus e'tibor va qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Ularning to'laqonli rivojlanishi uchun erta tashxis, maxsus pedagogik yondashuvlar, logopedik mashg'ulotlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy muhitda bunday bolalarga nisbatan to'g'ri munosabat shakllantirish, ularni jamiyatga moslashtirish va inklyuziv ta'limni rivojlantirish orqali ularning ijtimoiy faolligi va mustaqil hayot kechirishi ta'minlanadi. Shu boisdan, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Logopediya (M. Ayupova).
2. Logoped (Qahramonova M).
3. Logoped Jo'raxo'jayev Muhammadaziz. mutahassislikka kirish darsligi.
6. Koroleva I.V. Kar bolalar va kattalami koxlear implantatsiya qilish (elektrod eshitish protezlari). - SPb.: KARO, 2008
7. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o'rnatilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy rehabilitatsiyasi- Toshkent:
8. Kuzmicheva E.P., Yaxnina S.Z. Kar bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish. - M., 2003 yil.
9. Koroleva I.V. Koxlearnaya implantatsiya gluxix detey i vzroslibx (elektrodaye protezirovaniye sluxa) SPb.: KARO, 2009.. (15-19b).
5. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o'rnatilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy rehabilitatsiyasi- Toshkent: AktivPrint,

NUTQ FAOLIYATI ANATOMIK-FIZIOLOGIK VA PSIXOLINGVISTIK ASPEKTLARI

*Andijon Davlat pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika
fakulteti Maxsus pedagogika (Logopediya)
yo'nalishi 2-kurs 203-guruh talabasi Azimova
Odinaxon*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233914>

Annotatsiya Ushbu maqolada nutq faoliyatining anatomik fiziologik va psixolingvistik aspektlari tahlil qilinadi. Nutq jarayoni murakkab biologik va kognitiv mexanizmlarga asoslangan bo'lib, uning anatomik fiziologik tomoni miyaning maxsus zonalari (Broke va Vernike markazlari), nutq apparati, nafas va eshitish tizimi bilan bog'liq. Psixolingvistik jihatdan esa nutq ishlab chiqarish va qabul qilish jarayonlari, til birliklarining tanlanishi, nutqni rejalashtirish va uning individual xususiyatlari muhokama qilinadi. Ushbu aspektlarning uyg'unligi natijasida inson nutqi shakllanadi va amalga oshadi.

Kalit so'zlar: Nutq faoliyati, anatomik fiziologik aspekt, psixolingvistika, broka markazi, vernike markazi, ovoz paychalari, nafas olish tizimi, eshitish tizimi, kognitiv jarayonlar.

Nutq insonning murakkab oliy psixik funksiyalaridan biridir. Nutq harakatlari murakkab a'zolar tizimi orqali amalga oshiriladiki, bunda bosh miya faoliyati asosiy rol o'ynaydi. Nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir. Nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadilar va bir-birlariga ta'sir etadilar. Nutqiy aloqa til orqali amalga oshiriladi. Til-bu fonetik, leksik va grammatik vositalar tizimidir. Gapiruvchi o'z fikrini bayon etish uchun zarur so'zlarni tanlaydi, ularni til grammatikasi qoidalariga asoslanib bog'laydi va nutq a'zolari artikulyatsiyasi orqali talaffuz etadi.

Odam nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq a'zolarining harakatlari aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Shu bilan birga bu harakatlarini maxsus va ixtiyoriy kuch ishlatmasdan ro'yobga chiqarish mumkin bo'lgan avtomatik bo'lish lozim. Aslida ham huddi shunday bo'ladi. Odatda, gapiruvchi faqat o'z fikrini nazorat qiladi. Nafas olganda uning tili og'zida qanday holatda bo'lishi va hokozolar haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Bu nutqni talaffuz etish mexanizmi harakatini tushunish uchun nutq apparatining tuzilishini yaxshi bilishi zarur.

Nutq apparatining tuzilishi. Nutq apparati o'zaro bog'langan ikki qismdan: markaziy (yoki boshqaruvchi) nutq apparati va periferik (yoki bajaruvchi) qismdan tashkil topgan.

Marka

ziy nutq apparati bosh miyyada joylashgan. U bosh miyya qobig'idan, qobiq osti tugunlaridan, o'tkazuvchi yo'llar, o'zakdan, yadrolar va ovoz, nafas, artikulyatsiya muskullariga boruvchi nervlardan tashkil topadi.

Nutq boshqa oliy nerv faoliyatining ko'rinishlari singari, reflekslar asosida shakllanadi. Nutq reflekslari miyaning turli qismlari faoliyati bilan bog'liqdir. Biroq bosh miya qobig'ining ayrim bo'limlari nutqning hosil bo'lishida asosiy rol o'ynaydi. Bular chap (chapaqaylarda ong') yarim sharning peshana, chakka va ensa qisimlaridir. Bosh miyya qobig'ining bu qismlarida nutq faoliyatida goal ishtirok etuvchi:

Nutq harakat analizatori.

Nutq ko'tuv analizatori.

Nutq eshituv analizatori joylashgan.

Nutq harakat analizatori bosh miyya qobig'ining chap peshana qismida joylashgan, bo'lib Broka markazi deb ataladi. Bu qism og'zaki nutqning paydo bo'lishida qatnashadi.

Nutq eshituv analizatori bosh miyya qobig'ining chap chakka qismida joylashgan bo'lib, Vernike markazi deb ataladi. Bu qismda begona nutqni qabul qilish jarayoni ro'y beradi. Nutqni

tushunishda bosh miya qobig'ining orqa bo'lagi katta ro'l o'ynaydi. Bu bosh miyaning ko'ruv markazi hisoblanib, yozma nutqni o'zlashtirish uchun xizmat qiladi.

Qobiq osti yadrolari nutqning sur'ati va ifodaliligini boshqaradi.

Periferik nutq apparati uch bo'limdan iborat: 1) nafas bo'limi; 2) ovoz bo'limim;

3) artikulyatsion bo'lim.

Nafas bo'limiga ko'krak qafasi, bronxlar va traxeya kiradi.

Nutqni talaffuz etish nafas olish bilan uzviy bog'liqdir. Nutq nafas chiqarish fazasida hosil bo'ladi. Nafas chiqarish jarayonida havo havo oqimi bir vaqtning o'zida tovush hosil qiluvchi va artikulyatsion funksiyani bajaradi (shu bilan birga, asosiy funksiyasi havo almashinuvi ham bajaradi). Nafas olish nutq jarayonida, odam jim turgan odatdagi vaqtdan jiddiy farq qiladi. Nafas chiqarish nafas olishdan biroz uzoqroq bo'ladi. Bundan tashqari nutq talaffuz qilinayotgan vaqtda nafas olish harakatlari soni odatdagi nafas olish va nafas chiqarish (nutqsiz) vaqtdagidan ikki marotaba kamdir. Artikulyatsion bo'limning asosiy a'zolari: til, lablar, jag' (yuqori va pastki), qattiq tanglay, alveolalardir. Ulardan Ulardan til, lab, pastki jag' faol, qolganlari passiv organlar hisoblanadi.

Artikulyatsion bo'limning asosiy a'zosi tildir. Til-salmoqli muskul a'zovidir. Yig'ilgan jag'da (jag'lar bir-biriga tegib turganda) u deyarli butun og'iz bo'shlig'ini to'ldiradi. Tilning oldingi qismi harakatchan qismining uchi, old yon va orqa tomonlari farq qiladi. Tilning murakkab muskullar tizimi, ularning katta kenglikda shaklini o'zgartirish imkonini imkoniyatini yaratadi. Bu juda katta ahamiyatga ega, chunki u hamma unli deyarli hamma undosh tovushlarni (lab tovushlaridan tashqari) hosil bo'lishida qatnashadi. Nutq tovushlarining hosil bo'lishida pastki jag', lablar, tish, yumshoq va qattiq tanglay, alveolalar ham ishtirok etadi.

Nutq faoliyati va uning xususiyatlari. Nutq faoliyati- bu nutq va tushunish harakatining yig'indisidir. Bu moddiy harakatlarni ichkilashtirish natijasidir. U alohida nutqiy harakatlar shaklida taqdim etiladi. Har bir nutq harakati turtki, maqsadli, tizimli.

Zamonaviy psixologiya nutqni universal aloqa vositasi, murakkab va maxsus tashkil etilgan ongli faoliyat shakli sifatida qaraydi, unda ikkita subyekt-nutq so'zlashuvini shakllantiruvchi va uni idrok etuvchi ishtirok etadi. Nutq aloqa maqsadlarida yoki (muayyan holatda) o'z faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish uchun xabarlar yaratish va idrok etish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Nutq faoliyati A.A. Leontiev tomonidan insonning bosqqa har qanday faoliyati davomida tildan muloqot qilish uchun foydalanish jarayoni sifatida ta'riflanadi. Uning fikriga ko'ra, nutq faoliyati klassik faoliyat turlari bilan to'gridan-to'g'ri bog'lanib bo'lmaydigan mavhumlik turi bo'lib, uni ish yoki o'yin bilan taqqoslab bo'lmaydi. U-individual nutqiy harakatlar shaklida- mehnat, o'yin, kognitiv faoliyatning bir qismi bo'lgan barcha faoliyat turlariga xizmat qiladi. Nutq faoliyati faqat nutqning o'zi qimmatli bo'lganda, uni harakatga keltiruvchi asosiy motivni nutqdan boshqa yo'l bilan qondirish mumkin bo'lmaganda amalga oshiriladi. Nutq harakatlari va hatto individual nutq operatsiyalari ham faoliyatning boshqa turlariga birinchi navbatda, kognitiv faoliyatga kiritilishi mumkin.

A.A. Leontievning fikricha, nutq faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Faoliyatning mazmunliligi. Bu nutq faoliyati A.A. Leontievning obrazli ifodasiga ko'ra, atrofimizdagi dunyo bilan yuzma-yuz davom etishi bilan belgilanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, faoliyatda go'yo ichki aqliy jarayonlar doirasining ochilishi mavjud- bu doiraga kuchli ravishda kirib boradigan obyektiv obyektiv dunyoga, biz ko'rib turganimizdek, u umuman yopilmaydi.

• Maqsadlilik, ya'ni har qanday faoliyat akti yakuniy, har qanday harakat esa-oraliq maqsad bilan tavsiflanadi, unga erishish, qoida tariqasida, subyekt tomonidan oldindan rejalashtirilgan.

• Nutq faoliyatining motivatsiyasi. Bu haqiqatda har qanday faoliyat harakati bir vaqtning o'zida bir nechta motivlar bilan rag'batlantirilishi bilan belgilanadi.

- Nutq faoliyatining ierarxik tashkil etilishi,shu jumladan uning birliklarining ierarxik tashkil etilishi.

- Faoliyatni bosqich tashkil etish.Nutq faoliyatining eng to'liq va uslubiy jihatdan muvaffaqiyatli ta'rifi I.A. Qish:"...nutq faoliyati-bu muloqot jarayonida shaxsning kommunikativ va kognitiv ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan,til orqali shakllangan va shakllangan fikrni berish yoki qabul qilishning faol,maqsadli,motivli,obyektiv jarayoni."

Bunday hollarda nutq faoliyati odamlarning ham kommunikativ, ham kasbiy faoliyati hisoblanadi.U mustaqil ,ijtimoiy jihatdan saobit inson faoliyati sifatida ishlaydi.Ushbu pozitsiyadan kelib chiqqan holda,I.A.Zimnyaya nutqni rivojlantirish metodologiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan juda muhim xulosa qiladi: nutq faoliyatini o'rgatish uning to'liqligiga ega bo'lgan mustaqil faoliyat sifatida shakllanishi pozitsiyasidan olib borilishi kerak.

Xulosa.Nutq faoliyati insonning murakkab kognitiv va motoric jarayonlarini o'z ichiga olgan ko'p bosqichli faoliyatdir.Anatomik nuqtai nazardan, bosh miya va uning til markazlari,shuningdek,ovoz chiqarish tizimi nutqning asosiy tuzilmalarini tashkil etadi.Fiziologik jihatdan,nutqni amalga oshirish uchun miya va mushaklar tizimi o'rtasidagi sinxronlashgan holda ishlash muhimdir,bu nafas olsih va mushaklar faolliigi bilan bog'liq.Psixolingvistik nuqtai nazaridan,nutqning to'g'ri anglanishi va ishlab chiqilishi kognitiv jarayonlarga , shu jumladan,ma'no , kontekst va sintaksisni tushunishga asoslanadi.Shu bilan birga ,nutq faoliyati bu jarayonlarning birlashgan ishlashini talab qiladi va bu o'z navbatida,miyaning turli qismlarining va tana tizimlarining muvofiqligini ta'minlashni anglatadi.Shunday qilib, nutq faoliyati nafaqat anatomiya va fiziologiya,balki psixolingvistik jihatlarni ham hisobga olgan holda to'liq tushunilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.M.Ayupova.Logopediya.Toshkent.2007.
- 2.M.Ayupova L.Mo'minova.Logopediya.Toshkent.1993
- 3.Axmedov T.(2008).Nutq faoliyatining nevrologik va psixolingvistik asoslari
- 4.Xoshiomv A. (2011).Nutq va miyaning ishlash jarayonlari.Toshkent:O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi
- 5.Jumayev E.(2013).Anatomik va fiziologik nuqtai nazardan nutq faoliyatining shakllanishi.Toshkent:Akademiya

**TOVUSHLAR TALAFFUZINI BARTARAF ETISH VA FONETIK IDROKNI
RIVOJLANTIRISH.**

*Andijon Davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika
fakulteti Maxsus pedagogika (Logopediya)
yo'nalishi 2-kurs 203-guruh talabasi
Ibragimova Sayyoraxon Akramjonovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233925>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tovushlar talaffuzidagi nuqsonlarni bartaraf etish va fonetik idrokni rivojlantirish usullari muhokama qilinadi. Talaffuz muammolari bolalar va kattalarda nutq taraqqiyotiga ta'sir qiladigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bois nutq terapiyasi, artikulyatsiya mashqlari kabi uslublar orqali ularni to'g'rilash yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada til mutaxassislari va logopedlar tomonidan tavsiya etilgan innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompleks yondashuv vositasida talaffuz kamchiliklarini samarali bartaraf etish va fonetik idrokni kuchaytirish mumkin.

Kalit so'zlar: talaffuz, fonetik va fonematik idrok, artikulyatsiya mashqlari, korreksiya, dislaliya

Nutq kamchiligini aniqlash, o'rganish, bartaraf etish va oldini olish defektologlarning barcha sohalari (logopediya, oligofrenopedagogika, tiflopedagogika va surdopedagogika) uchun dolzarbdir. Nutqdagi kamchiliklar bolalarning muomala qilish va o'qitish uchun salbiy ta'sir etadi. Nutq buzilishlari uzoq vaqt bartaraf etish ishlarini olib borishni talab etadi.

Tovushlar talaffuzini tekshirish. Tovushlar talaffuzining xolati logopedik amaliyotda umumiy qabul qilingan quyidagi sxema bo'yicha tekshiriladi. Bolaga predmetli rasmlar ko'rsatiladi, bunda rasmdagi predmetlarni ifodalovchi so'zlar ichida tekshirilayotgan tovush uch o'rinda kelishi kerak: so'zning boshida, o'rtasida va oxirida.

Tekshirish jarayonida tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar: aloxida tovushlari talaffuz etmaslik, noto'g'ri talaffuz etish, almashtirish xollari belgilab boriladi. Tovushlar talaffuzi avval alohida, so'ngi so'zlarda, jummalarda tekshiriladi. Bundan tashqari, bola turli bog'in tuzilishiga ega bo'lgan so'zlarni qanday talaffuz qilishini tekshirish ham alohida ahamiyatga ega (masalan, ruchka, televizor, gultojxo'roz).

So'zlarda tovushlar talaffuzini tekshirish uchun maxsus tanlangan predmetli rasmlar guruhidan tovush so'zning boshida, o'rtasida va oxirida kelishi lozim. Masalan:

S: salla, kosa, gilos

SH: shar, kichik, tosh.

L: lola, bola, lol.

Y: yo'l, ayiq, uy.

R: randa, marra, archa, qor.

G: gugurt, tanga, tag.

K: kitob, ruchka, maktab, koptok,

X: xo'roz, paxta, mix.

Z: zebra, mazza, qog'oz.

CH: chok, kuchuk, qaldirg'och.

Q: qalam, qurbaqa, boshoq.

Agarda so'zlarda tovush talaffuzini aniqlash qiyin bo'lsa, unda shu so'zlarni logoped ketidan qaytarib talaffuz etish tavsiya etiladi. Shunday holatlar uchraydiki, ba'zida bolalar tovushni bir so'zda to'g'ri talaffuz etadi, ba'zi so'zlarda esa boshqa tovushlarga almashtiradi. Buning uchun tekshirilayotgan tovushni iborali nitqda ham tekshirish tavsiya etiladi. Buning uchun bolaga bir nechta iborani ketma-ket etish taklif qilinadi, bunda tekshirilayotgan tovushni bola bir necha

so'zlarda ketma-ket qaytarishi lozim. Buning uchun she'r, maqol, matal, tez aytishlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tovushlar talaffuzini tekshirish vaqtida bola o'z nutqida fonemalarni aralashtirib yuborishiga yoki ularni boshqa tovushlarga almashtirishiga (alohida so'zlarda va iboralarda) alohida ahamiyat bermoq lozim. Shunday hollar uchraydiki, bola s va sh tovushini alohida to'g'ri talaffuz qiladi, lekin nutqda bu tovushlarni almashtiradi. (Shalim shabzi terdi).

Shuning uchun iborali nutqda tovushlar differentsiatsiyasini tekshirish zarurdir.

Tekshirish uchun maxsus predmetli va syujetli rasmlar tanlanadi.

So'zning bo'g'in tuzilishini tekshirish. Tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar bilan birga bolalarda ko' bo'g'inli so'zlar va qo'sh undoshli so'zlarni talaffuz qilishda bir qator qiyinchiliklar kuzatiladi. Masalan: televizor-tvazor, mexanizatsiya-mexansasa, kelinoyi-kenagi, qo'ng'iroq-qo'g'iroq, militsioner-missoney.

So'zlarda bo'g'in tuzilishining buzilishi tovushlar va bo'g'inlar o'rnini almashtirish, ularni tashlab ketish, q'shib talaffuz etish xollarida ko'proq namoyon bo'ladi. Shuning uchun bola turli bo'g'inli so'zlarni qanday talaffuz etayotganini tekshirish zarurdir.

Quyida shunday soz'lardan misollar keltiriladi.

tramvay	shahanshoh
qanddon	o'yinchoqlar
gulli	ekskavator
gultojixo'roz	daraxtzor
televizor	mexanizatsiya
trolleybus	jadallashtirish

Fonetik idrokni rivojlantirish nutq tovushlarini eshitish, ajratish va to'g'ri talaffuz qilish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Minimal juftliklarni farqlash: Masalan, kat-qat, bola-pola kabi o'xshash, lekin farqli tovushlarga ega so'zlarni eshitib ajratish.

Musiq avval she'rlar: Xususan qofiyali she'rlar fonetik idrokni yaxshilashga yordam beradi.

Fonematik idrokni tekshirish. Tovushlar talaffuz holati tekshirib bo'lingach, bola qanday eshitib idrok etishi, ularni bir-biridan ajratishi tekshiriladi. Ayniqsa bu artikulyatsiya jihatidan bir-biriga o'xshash va jarangli va jarangsiz tovushlarga tegishlidir. Buning uchun turli fonemalar guruhidan foydalaniladi. Masalan sirg'aluvchi va shovqinli (sa-sha, sha-sa, za-ja, ja-za, sa-za, za-sa,) jarangli va jarangsiz (pa-ba, ba-pa, ta-da, da-ta va boshqalar), sonor tovushlar (ra-la, la-ra va boshqalar).

Tekshirish vaqtida logoped o'zining ketidan turli oppozitsion bo'g'inlarni qaytarishni so'raydi. Masalan: sa-sha, sha-sa, ra-la, la-ra va boshqalar.

Agarda bola ba'zi tovushlarni noto'g'ri talaffuz etsa, tovushlarni farqlash quyidagicha tekshiriladi: bolaga ma'lum (berilgan) bo'g'inni eshitganda biror bir harakatni bajarish tavsiya etiladi. Masalan: bola bir qator sa, za, pa, cha bo'g'inlar ichida sha bo'g'inini eshitganda qo'lini ko'tarish.

Bundan tashqari bolaga aytilishi jihatdan o'xshash, ma'nosi jihatdan farq qiladigan so'zlar ham berilib, ularni ajratib olishi tekshiriladi. Masalan: sim-shim, kuz-tuz, bosh-tosh, pol-bol, gul-kul. Bu tekshirish turli usullardan foydalanib o'tkazilishi mumkin. Masalan: kerakli rasmni olib, sim-shim yoki kuz-tuz, so'ng ma'nosini aytib berish, ya'ni kuz nima-yu, tuz nima? yoki sim nima-yu shim nima?

Bunday har tomonlama logopedik tekshirishlarning natijalari hamma kerakli ma'lumotlarni olishga, dislaliyaning sabablari, harakteri, og'ir yoki yengil darajali ekanligi haqida hulosani chiqarishga, shuningdek kamchilikni tuzatish yo'llarini belgilashga imkon beradi.

Logopedik -korreksion (tuzatish) ishlar sistemasi.

Tovushlar talaffuzining to‘g‘ri shakllanishi bo‘yicha olib boriladigan hamma logopedik ishlar sistemasini shartli ravishda ikki bosqichga bo‘lish mumkin.

I-bosqich-tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

a) eshitish diqqatini, eshitish xotirasini va fonematik idrokni rivojlantirish;

b) nutqiy motorika rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etish, pereferik nutq apparati a‘zolarining harakatini rivojlantirish uchun artikulyatsion mashqlar o‘tkazish.

II-bosqich-talaffuz qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish. Bu davrning asosiy vazifalari:

a) noto‘g‘ri tovush talaffuzini bartaraf etish;

b) bolalarda mustaqil nutqning turli ko‘rinishlarida talaffuz qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish.

Xulosa o‘rnida ,tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etish va fonetik idrokni rivojlantirish nutq madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, logopedik mashqlar va artikulyatsion treninglar orqali talaffuz muammolarini samarali hal qilish mumkin. Shuningdek, individual yondashuv va muntazam mashqlar orqali fonetik idrokni rivojlantirish imkoniyati oshadi. Talaffuz to‘g‘riligi va aniqligi nafaqat shaxsiy muloqotda, balki kasbiy sohalarda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, ushbu muammolarni bartaraf etish uchun innovatsion metodlardan foydalanish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Logopediya: T.B. Filicheva, L.S. Volkova, G. Chirkina, L. Mo‘minova va boshq. Toshkent ”O‘qituvchi: -1993

2. Nutq kamchiliklari: bartaraf etish texnologiyalari L.R. Mo‘minova Toshkent -2017

3. Koroleva I.V. Kar bolalar va kattalami koxlear implantatsiya qilish (elektrod eshitish protezlari). - SPb .: KARO, 2008

4. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o‘rnatilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy reabilitatsiyasi- Toshkent:

5. Kuzmicheva E.P., Yaxnina S.Z. Kar bolalarda og‘zaki nutqni rivojlantirish. - M., 2003 yil.

6. Mamarajabova Z.N. Koxlear implantli eshitish moslamalari o‘matilgan, zaif eshituvchi bolalar eshituv-nutqiy reabilitatsiyasi- Toshkent: AktivPrint,

**RUXIY HAMDA JISMONIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR
BILAN OLIB BORILADIGAN TALIMIY VA TARBIVAVIY JARAYONLAR**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti 1-bosqich talabasi,
Ikramova Shukronabonu Shukurilla qizi
Ilmiy raxbar: Iminova Dilnoza Nasirovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233937>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ruxiy hamda jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bolalar bilan olib boriladigan talimiy va tarbiyaviy jarayonlar yoritilgan. Maxsus talim muassasalari, Maktabgacha ta'lim muassasalari hamda inkulziv ta'lim tizimida bunday bolalar bilan ishlashning asosiy usullari, pedagogik yondoshuvlar va psixologik qo'llab quvatlash masalalari taxlil qilinadi. Bolalarning individual extiyojlariga mos metodlar, texnologiyalar va inovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek Ota-onalar hamda jamiyatning bunday bolalarni qo'llab quvatlashdagi o'rnini haqida ham muxokama qilingan. Ruxiy hamda jismoniy cheklovlari bor bolalar bilan ishlash bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, ruhiy, ijtimoiy, pedagog, jismoniy, individual, texnologiyalar, metodlar.

Bugungi kunda yosh avlodni ma'nan yetuk, jismonan sog'lom hamda aqlan barkamol qilib tarbiyalash davlatimizning oldiga qo'ygan ustuvor vazifalardan biri desak adashmagan bo'lamiz. Davlatimiz bu o'rinda rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarga ham judda katta etibor qaratmoqda. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar dastavval o'z oilasida ota-onasining bag'rida ma'nan, ruhan, jismonan va aqlan rivojlana olishlari uchun ham moddiy ham ma'naviy shart sharoitlarni yaratmoqda. Farzandlar tarbiyasi ko'p jihatdan oiladagi muhit, ota-onalarning bola tarbiyasidagi munosabatlariga bog'liqligini hisobga olgan holatda qator qonunlarni ham joriy qilgan.

Ruhiy hamda jismoniy nuqsoni bo'lgan bolalar, jamiyatimizning o'ziga xos, ajralmas, va muxim qisimlaridan biridir. Shu sababli ularga ta'lim tarbiya berish jarayoni ham o'ziga hos yondashuvlarni talab etadi. Jamiyatning bunday qatlami bilan olib boriladigan har qanday talimiy va tarbiyaviy jarayonlar, ularning extiyojlari va muammolaridan kelib chiqib tuziladi va amalga oshiriladi. Ularning ta'lim tarbiya jarayoniga masuliyat bilan yondashish talab etiladi chunki har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Ruxiy hamda jismoniy nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish sog'lom bolalarni o'qitishdan ko'ra ulardagi nuqson darajalariga qarab, odatiy talim usullaridan o'zining tarkibiy tuzilmasi, maqsad hamda vazifalariga qarab farqlanadi. Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarga samarali talim, tarbiya berish, ijtimoiy moslashuvni yaratish uchun rivojlanish imkoniyat va uning hususiyatlarini to'g'ri baholay olish bilan bog'liqdir.

Yuqorida aytib o'tilganidek, bunday bolalarga ta'lim-tarbiya berishda eng avvalo ulardagi imkoniyatlarni to'g'ri baholay olish, va nuqsonlarni qay darajada jiddiy ekanligini chuqur o'rganish va taxlil qilish muhim hisoblanadi. So'ngra pedagog taxlil natijalariga tayangan holatda bolaga to'g'ri metodikalardan foydalangan holatda samarali ta'lim beradi. Tahlillarga tayangan holatda olib borilgan ta'lim va tarbiya jarayonlarida esa sifat va samaradorlik darajasi bir muncha yuqori bo'lishi muqarardir.

Bunday bolalar bilan ishlashda yana bir muhim jihatlardan biri bu individual yondashuvdir. Sababi har bir bola o'ziga hos xususiyatlarga ega va ulardagi nuqsonlar ham turlicha. Pedagoglar har bir bolaning rivojlanish darajalarini aniqlashlari va shunga muvofiq holda o'quv faoliyatlarini rejalashtirishlari kerak bo'ladi. O'qitish usullarining ham turlicha bo'lishi samaradorlikni yuqori bo'lishiga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biridir, masalan; eshitish, amaliy faoliyatlar, visual yoki o'yindan foydalanish mumkin.

“O‘yin”-bolalarga ta‘lim-tarbiya berishning eng oson va eng samarali va asosiy usullaridan biridir. Jumladan, rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolarga ham samarali foyda beradi. Misol qilib oladigan bo‘lsak, matorikani rivojlantiruvchi o‘yinlardan foydalanish jismoniy nusonlardan halos bo‘lishga yoki diqqatni jamlovchi o‘yinlar ruhiy nuqsonlarni bartaraf etishga yordam berishi mumkin.

Bu holatda asosiy urg‘u pedogogning mahoratiga bog‘liq bo‘ladi, bolalar uchun to‘g‘ri metodikalarni qo‘llash eng muhimidir. Agar bola ta‘lim tarbiyasida zarracha hatolikga yo‘l qo‘yilsa bu katta muammolarga va katta yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin.

Ota-onalar bilan hamkorlik;

Nuqsonli bolalarning tug‘ilishi oila taqdirini tubdan o‘zgartiradi. Farzand tarbiyasida ota-onalar zimmasida juddayam ko‘p masulyatli vazifalar mavjud, nuqsoni bor bolalarni tarbiyalashda esa ko‘plab qiyinchiliklarga uchrashlari tabiiy holatdir. Bu borada ota-onalar, pedogoglar va boshqa mutahasislarning birgalikda ish olib borishlari eng to‘g‘ri yo‘ldir, ushbu hamkorlik bolalarning muvafaqqiyatli rivojlanishi va jamiyatga integratsiyalashuv jarayonini osonlashtirishda yordam beradi. Agar bu zanjir uzulsa va ular o‘zaro hamkorlikda ish olib bormasalar nuqsonlarni bartaraf etilishi birmuncha uzoq vaqt talab etishi yoki, umuman samara bermaslik holatlariga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ruhiy hamda jismoniy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar bilan olib boriladigan ta‘limiy va tarbiyaviy jarayonlar ko‘p jihatdan murakkabligi bilan ajralib turadi. Ushbu jarayonda individual yondashuvlar, o‘yinlar va ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borish muhim ahamiyatga ega, bir biriga chambarchas bog‘langan muhim jarayondir. Faqatgina shunday yondashuv orqaligina biz bu bolalarni to‘laqonli rivojlanishiga o‘z hissamizni qo‘sha olgan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Universal xalqaro ilmiy jurnali maxsus soni 2024-yil, iyul ,
2. Sarvar Tursunmurotovich Sobirov; Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘rganish va tasviriy faoliyat jarayonida nutqini rivojlantirish. Academic research in educational science Volume 4, 2023
3. D.T.Yuldosheva Z.X.Xasanboyeva; Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar bilan ishlashda yangicha yondashuv. Innovative Academy RSC.
4. Mo‘minova, G. (2023). Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.
5. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.
6. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.
7. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303.

BOLALARNING PSIXIK RIVOJLANISHIDA KORREKSIYA VA KOMPENSATSIYANI O'RNI.

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maxsus pedagogika: logopediya 201-guruh talabasi
Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi.
iminjonovamoxichexra@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233950>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda psixik rivojlanishida orqada qolish sabablari va unga ta'sir etadigan omillar va uni korreksiyalash va uni davolash usullari haqida o'rganib chiqildi.

Kalit so'zlar: Nutq, korreksiya, kompetentsiya, korreksiya turlari, pedagogik korreksiya, psixologik korreksiya, tibbiy korreksiya, aralash korreksiya, ijtimoiy korreksiya, kompensatsiya turlari, psixoterapiya, genetika muhit nevrolog, psixolog, logoped.

Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllanishida amalga oshiriladigan vazifalarning huquqiy asosi sifatida “Maktabgacha talim va tarbiya tog'risidagi qonuni xizmat qiladi. Bunda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllanishiga xizmat qiladigan maktabgacha talim va tarbiya tashkilotlari hamda tarbiyachi pedagoglar, ota-onalarning huquq va majburiyatlari mustahkamlangan. Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida esa bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirishning mavjud shart-sharoitlari va imkoniyatlari, kamchiliklari o'rganilgan hamda 2030 yilgacha bu jarayonda amalga oshiriladigan vazifalar belgilab berilgan.

Bolalarning psixik rivojlanishida korreksiya va kompensatsiya muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlar, ayniqsa, rivojlanishda kamchiligi bo'lgan bolalar uchun zarur bo'lib, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilash, jamiyatga moslashishlariga yordam beradi.

Korreksiya – bu bolaning psixik yoki jismoniy rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus pedagogik, psixologik va tibbiy usullarni o'z ichiga oladi. Korreksion jarayon bolalar uchun shaxsiy yondashuvni talab qiladi va ular o'z imkoniyatlariga qarab rivojlanishlari uchun yordam beradi. Misol uchun, o'qish yoki yozish qiyinchiliklari bo'lgan bolalarga maxsus mashg'ulotlar o'tkazish, ularning ijtimoiy va kommunikativ qobiliyatlarini yaxshilashda korreksiya muhim rol o'ynaydi.

Kompensatsiya esa boladagi kamchiliklarni boshqa qobiliyatlar orqali to'ldirishni anglatadi. Agar bola jismoniy yoki ruhiy jihatdan ma'lum bir sohada orqada qolsa, u boshqa sohalarda o'z imkoniyatlarini rivojlantirishi mumkin. Masalan, eshitish qobiliyati zaif bo'lgan bola vizual eslatmalarni va tasvirlarni o'qish orqali o'z rivojlanishiga yordam berishi mumkin. Kompensatsiya orqali bola o'zining kuchli tomonlarini topadi va kamchiliklarini bartaraf qilishda muvaffaqiyatga erishadi

Korreksiya turli shakllarda bo'lishi mumkin va bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda bajariladi. Quyida korreksiyaning asosiy turlari keltirilgan:

1. Pedagogik korreksiya - bu korreksiya turidagi asosiy maqsad bolalarning ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarni bartaraf etishdir. Pedagogik korreksiya o'quv mashg'ulotlari va treninglar yordamida amalga oshiriladi. Ta'limda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalarga maxsus metodika va yondashuvlar qo'llaniladi. Misol uchun, o'qish va yozishda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar uchun maxsus o'qitish texnikalari qo'llaniladi.

2. Psixologik korreksiya - bolalar psixologik holatini yaxshilashga qaratilgan. Bu turdagi korreksiya psixologik konsultatsiyalar, terapiya, individual va guruh mashg'ulotlari orqali amalga oshiriladi. Bunday korreksiya bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi, ularning o'zlikni anglashlari, o'zlarini boshqarishlari va stressni boshdan kechirishlariga yordam beradi.

3. Tibbiy korreksiya jismoniy yoki psixik kasalliklar, yoki rivojlanishdagi jismoniy kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu turdagi korreksiya maxsus tibbiy vositalar, dori-darmonlar, fizioterapiya va rehabilitatsiya usullarini o'z ichiga oladi. Masalan, bola ma'lum bir jismoniy nuqsonga ega bo'lsa, unga fizioterapiya mashg'ulotlari yoki maxsus tibbiy yordam ko'rsatiladi.

4. Ijtimoiy korreksiya-bu korreksiya turida bolalarning ijtimoiy moslashuvi va o'zini jamiyatda to'g'ri tutishi muhimdir. Ijtimoiy korreksiya orqali bola jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishi va o'zini ijtimoiy muhitda tutishi uchun maxsus treninglar o'tkaziladi. Bunday korreksiya bolalarning ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

5. Aralash korreksiya-ba'zi hollarda, bolalarda bir nechta kamchiliklar bo'lishi mumkin, va ularni bartaraf etish uchun pedagogik, psixologik, tibbiy va ijtimoiy korreksiyaning kombinatsiyasi kerak bo'ladi. Bunday holatda turli turdagi korreksiya usullari birgalikda qo'llaniladi. Misol uchun, bola nafaqat o'qish va yozishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin, balki uning psixologik holati ham beqaror bo'lishi mumkin, shuning uchun pedagogik va psixologik korreksiya birga amalga oshiriladi.

Korreksiyaning turlari bolalarning turli ehtiyojlari va holatlariga qarab tanlanadi va ularning shaxsiy rivojlanishlariga moslashtiriladi. Bunda individual yondashuv va maxsus usullar muhim rol o'ynaydi.

Korreksiya o'z ichiga oladi:

- 1. Logopedik ishlar:** Nutq buzilishlarini tuzatish.
- 2. Psixoterapiya:** Emotsional va xulq-atvor muammolarini hal qilish.
- 3. Pedagogik yordam:** O'quvdagi kechikishlarni bartaraf etish.

Korreksiya va kompensatsiya bir-birini to'ldiruvchi jarayonlaridir. Korreksiya orqali buzilishlarni tuzatish mumkin bo'lmasa, kompensatsiya orqali bolaning moslashuvchanligi oshiriladi.

Bolalarda psixik rivojlanishda orqada qolish, ya'ni psixomotor rivojlanishning sekinlashishi yoki kechikishi turli omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holat, odatda, bolaning emotsional, aqliy, til va ijtimoiy rivojlanishining kechikishini anglatadi. Bunga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

- 1. Genetik omillar:** Ba'zi bolalar tug'ilishdan yoki oilaviy tarixdan kelib chiqqan psixologik va rivojlanish kechikishlariga moyil bo'lishi mumkin.
- 2. Muhit omillari:** Bolaning oilaviy muhiti, ota-onalar bilan o'zaro munosabatlar, jamiyatdagi stresslar yoki uyqu muammolari psixik rivojlanishga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- 3. Salomatlik muammolari:** Neyrologik yoki psixologik kasalliklar (masalan, autizm spektri buzilishi, diqqatni jamlashda muammolar) bolalarda rivojlanish kechikishiga olib kelishi mumkin.
- 4. Tug'ilishdagi muammolar:** Agar bola tug'ilishda kislorod etishmovchiligi yoki boshqacha muammolarga duch kelsa, bu uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- 5. O'qish va til rivojlanishidagi kechikishlar:** Ba'zi bolalarda nutq rivojlanishi yoki o'qish qobiliyatida kechikishlar kuzatilishi mumkin.

Bolalarda rivojlanishning kechikishi bo'yicha tashxis qo'yish uchun mutaxassislar (nevrolog, psixolog, logoped) yordamidan foydalanish muhimdir. Erta aniqlash va davolash bolaning rivojlanishida yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin. Agar rivojlanish kechikishi mavjud bo'lsa, maxsus terapevtik yondashuvlar va mashg'ulotlar yordamida psixik va jismoniy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash mumkin.

Kompensatsiya — bu bolalardagi kamchilik yoki nuqsonlarni boshqa qobiliyatlar yoki imkoniyatlar orqali to'ldirish jarayonidir. Kompensatsiya bolalarning rivojlanishida katta ahamiyatga ega, ayniqsa, rivojlanishdagi kamchiliklari bo'lgan bolalar uchun. Kompensatsiyaning bir nechta turlari mavjud, va har bir tur bolaning ehtiyojlariga moslashtiriladi. Quyida kompensatsiyaning asosiy turlari keltirilgan:

1.Jismoniy kompensatsiya-boladagi jismoniy kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Agar bola jismoniy taraflama kamchiligi bo'lsa (masalan, qo'l yoki oyoq harakatsizligi), boshqa jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish orqali boladagi kamchilikni to'ldirishga harakat qilinadi. Misol uchun, eshitish qobiliyati zaif bo'lgan bola, ko'rish orqali ko'proq axborot olishni o'rganishi mumkin.

2.Psixologik kompensatsiya - bolalar psixologik kamchiliklarini bartaraf etish va ularning psixologik holatini yaxshilashga qaratilgan. Agar bola ruhiy nuqsonlarga ega bo'lsa (masalan, xotira yoki e'tibor kamchiligi), ularning o'ziga xos qobiliyatlarini rivojlantirish orqali bu nuqsonni kompensatsiya qilish mumkin. Misol uchun, bolaga kreativlikni rivojlantirish, musiqa yoki san'at orqali o'zini ifodalash imkoniyatlari berilishi mumkin.

3.Kognitiv kompensatsiya -bolaning aqliy rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Agar bola mantiqiy fikrlashda yoki o'qish-qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelsa, unga vizual yoki eshitish orqali ma'lumot olishda yordam berish mumkin. Masalan, ko'rinish orqali o'rganish yoki audiovizual materiallar yordamida bilim olish.

4.Sotsial kompensatsiya - bolalarning ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishga qaratilgan. Agar bola ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga duch kelsa (masalan, ijtimoiy o'zaro munosabatlar, guruhda ishlashda), unga yordam berish uchun maxsus treninglar, muloqot va guruh ishlari tashkil etilishi mumkin. Bu, bola jamiyatda muvaffaqiyatli ravishda yashash va o'zini erkin his qilishga yordam beradi.

5.Sensorli kompensatsiya-bolaning sezgirlik tizimlaridagi kamchiliklarni boshqa sezgilarning yordamida to'ldirishni anglatadi. Masalan, agar bola eshitishda muammoga duch kelsa, uning ko'rish qobiliyati yoki boshqa sezgilarni rivojlantirishga harakat qilinadi. Bunday kompensatsiya maxsus texnologiyalar, qurilmalar yoki mashg'ulotlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

6.Ta'limiy kompensatsiya- bolalarning o'quv jarayonidagi kamchiliklarni to'ldirishga qaratilgan. Bu, masalan, o'qish yoki yozishda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalarga maxsus o'qitish metodlari yordamida amalga oshiriladi. Ular uchun alohida yondashuvlar, texnologiyalar yoki o'quv materiallari yaratish mumkin.

Xulosa; Kompensatsiya jarayonida bolaning o'ziga xos qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi, shuningdek, unga mos sharoitlar yaratilib, mavjud kamchiliklar to'ldiriladi. Bunday yondashuv bolaning o'zini to'liq rivojlantirishiga va jamiyatda faol ishtirok etishiga yordam beradi.

Bolalarni psixik rivojlanishidagi buzilishlar va qiyinchiliklarni yengib o'tishda korreksiya va kompentatsiya yondashuvlari bolaning ijtimoiy va psixologik moslashuviga yordam beradi.Bu yondashuvlar orqali bola o'z qobilyatlarini to'la namoyon etishi va jamiyatda o'z o'rnini egallashida asosiy ustun bo'la o;adi. Shu boisdan rivojlanishda oyqada qolgan bolalar bilan tashxislariga e'tibor bergan holda korreksion yoki kompensatsion ish faoliyatlarini olib borish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamidova.M.U. „Maxsus pedagogika” Toshkent. 2018-yil.
2. M.Y.Ayupova. “Logopediya”. Toshkent. 2018-yil
3. P.M.Po'latova. “ Maxsus pedagogika” (Oligofrenopedagogika). Toshkent. 2015-yil.
4. L.R.Mo'minova,Sh.M.Amirsaidova,Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova,D.B.Yakubjonova,Z.M.Djalilova,N.Z.Abidova. “Maxsus psixologiya”. Toshkent. 2013-yil.
5. M.X.Jo'raxo'jayev. “Mutaxassislikka kirish”.Andijon.2024-yil.
6. L.R.Mo'minova, Sh.M.Amirsaidov, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjanova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova. “Maxsus psixologiya”. Toshkent.2013-yil.
7. L.R.Mo'minova,V.S.Alimova,X.M.Po'latova,D.A.Nurkeldiyeva,D,A,Nazarova, M.Y.Ayupova, Sh.M.Amirsaidova, M.P.Xamidova, N.Z.Abidova, Sh.D.Aripova,

Z.M.Axmedova, N.S.Musayeva, Sh.E.To’xtayorova. “Rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar diagnostikasi”. Toshkent. 2019-yil

8. D.ANurkeldiyeva, M.U.Hamidova. “Rivojlanishda nuqsoni bo’lgan bolalar diagnostikasi”. Toshkent. 2016-yil.

9. D.R.Madazizova. “Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning klinik asoslari”. Toshkent. 2018-yil.

10. V.S.Raxmonova. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent. 2007-yil.

11. Жўрахўжаев, М. Х. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАР УЙДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАЪЛИМДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 295-298.

12. Khalilkhoja, D. M. (2022, March). PROBLEMS AND SOLUTIONS OF HOME INDIVIDUAL EDUCATORS. In *Conference Zone* (pp. 315-318).

13. Jurahojayev, M. K. O. (2022). MECHANISMS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INDIVIDUAL HOME EDUCATION FOR THE DISABLED CHILDREN. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(3), 171-180.

14. Jo’raxo’jayev, M. X. Imkoniyati cheklangan bolalarning uyda yakka tartibdagi talimi samaradorligini oshirish mexanizmlari: Pedagogika fanlari boyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. *Jizzax-2023.-36-bet*.

15. Jo’raxo’jayev, M. X. (2022). Uyda yakka tartibdagi ta’lim o’qituvchisining portreti/“Tilni o’qitish va o’rganishda XXI asr ko’nikmalari” III xalqaro anjuman materiallari.

16. Jo’raxo’jayev, M. X. (2022). Uyda yakka tartibdagi ta’lim o’qituvchisining portreti/“Tilni o’qitish va o’rganishda XXI asr ko’nikmalari” III xalqaro anjuman materiallari.

NUTQ NUQSONIGA EGA BOLALAR IJTIMOILASHUVI

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha
ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti 2-bosqich 201-
gurux talabasi
Nizomova Zulxumor Ne'matovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233950>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq nuqsonlariga ega bolalarning ijtimoiylashuvi va bu jarayonga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Nutq nuqsonlari bolalarning rivojlanishida turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin, ularning ayrimlari tug'ruq va homiladorlik davridagi sog'liq muammolari bilan bog'liq. Nutq nuqsonlari bolaning ijtimoiylashuvi, muloqot va o'zini ifoda etish qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Nutq terapiyasi, logopedik mashg'ulotlar, o'yin orqali o'qitish va pedagogik qo'llab-quvvatlash bolalarning nutq va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vositalardir. Maqola, shuningdek, nutq muammolari bo'lgan bolalar uchun maxsus pedagogik yondoshuvlar va ijtimoiylashuv jarayonini yaxshilash uchun zarur bo'lgan ijtimoiy muhitni yaratish haqida ham to'xtalib o'tadi. Nutq nuqsonlarini bartaraf etishda pedagogik yondoshuvlar va davolash usullarining ahamiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Nutq nuqsoni, ijtimoiylashuv, nutq terapiyasi, logopedik mashg'ulotlar, pedagogik yondoshuvlar, bolalar rivojlanishi, ijtimoiy ko'nikmalar, o'yin orqali o'qitish, nutq rivojlanishi, sog'liq muammolari, dislaliya, afaziya.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, yurtimizda bolajonlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratildi. Bu jarayonda til o'qitishning o'рни nihoyatda muhim bo'lib, aynan ona tilini o'rganish va o'qitish orqali biz yoshlarni milliy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalaymiz. Til – inson muloqotining asosiy vositasi bo'lib, u fikr almashish, bilim va ko'nikmalarni egallash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bolalar nutqining rivojlanishi esa ularning ijtimoiylashuvi, bilim olish jarayoni va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zaruriy shartdir. Bolalar o'sib ulg'aygani sari ularning nutqi ham rivojlanib boradi. Nutqning o'sib borishi va shakllanishi bir yarim yoshdan boshlanadi va besh yoshga kelib uning rivojlanishi intensiv kechadi. Bu davrda bolalar o'z fikrlarini ifoda eta olishni, atrofdagi odamlar bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Ammo ba'zan nutq rivojlanishida ba'zi kamchiliklar kuzatiladi, bu esa ularning ijtimoiylashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nutq kamchiliklari bolalarda turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Ularning bir qismi genetika, bosh miya shikastlanishlari yoki sog'liq muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, tug'ruq vaqtidagi shikastlanishlar yoki rivojlanishning ilk bosqichlaridagi kasalliklar bolalar nutqining rivojlanishini kechiktirishi yoki buzilishi mumkin.

Nutq nuqsonlarining sabablari: Nutq nuqsonlari bir qancha omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Quyidagi asosiy sabablarga e'tibor qaratish lozim:

1. Embrion rivojlanishidagi patologiyalar: Ayrim patologiyalar va irsiy kasalliklar bolalar nutqining to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

2. Homiladorlikdagi sog'liq muammolari: Homiladorlik davridagi toksikoz, virusli kasalliklar yoki endokrin kasalliklar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

3. Tug'ruqdagi shikastlanishlar: Tug'ruq jarayonidagi asfiksiya yoki bosh miya jarohatlari nutq rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Bosh miya kasalliklari: Bola rivojlanishining birinchi yilidagi bosh miya kasalliklari (masalan, meningit yoki ensofalit) nutq nuqsonlariga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy sharoitlar: Ota-onalar tomonidan yetarli e'tiborning berilmasligi yoki ijtimoiy muhitning salbiy ta'siri nutq nuqsonlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Bu sabablar nutqiy nuqsonlarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida ko'riladi. Bolalar nutqining rivojlanmasligi yoki to'liq shakllanmasligi, ularning ijtimoiy hayotga kirishishda muammolarni keltirib chiqaradi. Bu holatlar, albatta, pedagogik yondoshuvlar va tuzatish ishlari orqali bartaraf etilishi mumkin.

Nutq nuqsonlarini tuzatish yechimlari: Nutq nuqsonlarini bartaraf etishda logopedik yordam, psixologik va pedagogik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Nutq terapiyasi orqali bolalarning nutqiy rivojlanishini yaxshilash va tuzatish mumkin. Quyidagi yondoshuvlar yordam beradi:

1. Logopedik mashg'ulotlar: Nutq terapevtlarining boshchiligida o'tkaziladigan maxsus mashg'ulotlar bolalarning nutqini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu mashg'ulotlar orqali bolalar to'g'ri talaffuz, grammatika va so'z boyligini oshiradilar.

2. O'yin orqali o'qitish: Nutq rivojlanishida o'yinlar katta ahamiyatga ega. O'yinlar orqali bolalar o'z istaklarini, fikrlarini ifoda etishni o'rganadilar va shu bilan birga, boshqa bolalar bilan ijtimoiy aloqalarni rivojlantiradilar. Mayda qo'l motorikasi, ya'ni qo'l va barmoqni ishlatish orqali bolalarning nutq organlari faoliyatini yaxshilash mumkin.

3. Pedagogik qo'llab-quvvatlash: O'qituvchilar va tarbiyachilar, bolalarga nutq rivojlanishida yordam berish uchun, individual yondashuvlarni qo'llashlari kerak. Nutq nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil etish, ularga individual ravishda e'tibor berish zarur.

4. Sog'lom ijtimoiy muhit yaratish: Bolalar nutqining rivojlanishi uchun sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy muhit zarur. Uyda va maktabda bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularga nutqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish muhimdir.

Nutq nuqsoni, bolalar rivojlanishining muhim jihatlaridan biri bo'lib, ijtimoiylashuv jarayonini sezilarli darajada ta'sir qiladi. Nutq nuqsonlari bilan yuzlashgan bolalar o'z fikrlarini boshqalarga aniq va to'g'ri ifoda eta olmaydilar, bu esa ularning ijtimoiy munosabatlari va guruhlariga qo'shilishi uchun jiddiy to'siqlar yaratadi. Shu bilan birga, nutq rivojlanishining sekinlashuvi yoki nuqsoni bolalar uchun o'zini ifoda etishda, muloqotda va boshqalar bilan ijtimoiy aloqalarni qurishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada nutq nuqsoniga ega bolalarning ijtimoiylashuviga ta'sir qiluvchi omillar va ularning o'sish jarayonida qanday yondoshuvlar zarurligi haqida so'z yuritamiz.

Nutq nuqsonining turlari va ta'siri: Nutq nuqsoni turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. Ular orasida afaziya (nutqni tushunish yoki ifodalash qiyinchiliklari), dislaliya (so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishdagi qiyinchiliklar), va boshqa muammolarni keltirib chiqaradigan holatlar mavjud. Bu nuqsonlar bolalarning nutqining aniq va tushunarli bo'lishini qiyinlashtiradi. Natijada, ular o'z fikrlarini boshqalarga etkazish yoki boshqa bolalar bilan o'yin o'ynashda, guruhdagi faoliyatlarga qatnashishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Nutq nuqsoniga ega bolalar, ko'pincha o'zlarini izolyatsiya qilingan yoki ijtimoiy jihatdan noqulay holatda his qilishadi. Bu esa ularning o'zini hurmat qilishiga, o'ziga ishonchiga va ijtimoiy ko'nikmalariga salbiy ta'sir qiladi.

Nutq nuqsoniga ega bolalarning ijtimoiylashuvi: Nutq nuqsoniga ega bolalarning ijtimoiylashuvi bir nechta omillarga bog'liq. Avvalo, ular o'z his-tuyg'ularini, fikrlarini aniq va samarali tarzda boshqalarga etkazishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu muammo o'z navbatida ijtimoiy o'zaro aloqalar va do'stliklarni rivojlantirishda muammolarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiylashuvning eng asosiy bosqichlari — bu guruhlariga qo'shilish, boshqalar bilan o'yin o'ynash va birgalikda ishlashdir. Nutq muammolariga ega bolalar, bu bosqichlarda o'zlarini noqulay his qilishlari va ba'zan boshqa bolalar tomonidan chetlatilishi mumkin. Bu jarayon bolalarning o'zini tahlil qilishida va ijtimoiy qoidalar va normalarni tushunishda qiyinchiliklarga olib keladi.

Pedagogik yondoshuvlar va yechimlar: Nutq nuqsoniga ega bolalar uchun ijtimoiylashuv jarayonini yaxshilashda maxsus pedagogik yondoshuvlar talab etiladi. Quyidagi usullar orqali ularning ijtimoiylashuviga yordam berish mumkin:

Nutq terapiyasi: Nutq terapevtlari tomonidan amalga oshiriladigan davolash va mashg'ulotlar bolalarning nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu mashg'ulotlar orqali bolalar o'z fikrlarini aniq va to'g'ri ifoda etish usullarini o'rganadilar.

Jamoaviy faoliyatlar: Bolalar uchun o'yinlar, teatrlar, guruhli mashg'ulotlar orqali muloqot qilishga rag'batlantirish, ularning guruhlariga qo'shilishi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga

yordam beradi. Bu faoliyatlar bolalarni birgalikda ishlashga, boshqalar bilan o'zaro aloqalar o'rnatishga va o'zini ifoda etishga o'rgatadi.

O'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi: O'qituvchilar va tarbiyachilar, nutq nuqsoniga ega bolalarni individual yondashuvlar bilan qo'llab-quvvatlashlari zarur. Bu o'z ichiga bolalarning ijtimoiy aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlarni ham oladi. O'qituvchilar bolalarga yordam berish uchun sabr-toqatli bo'lishlari kerak va nutq nuqsonini sezgirlik bilan hal qilishlari lozim.

1. **Ijtimoiy muhitda o'rganish:** Nutq muammolariga ega bolalar uchun ijtimoiy o'rganish muhitlari yaratish muhimdir. Ular uchun qo'llab-quvvatlovchi va ijobiy muhitda o'rganish imkoniyatlari yaratilishi kerak. Bunday muhit, bolalarni ishtirok etishga va o'z fikrlarini bildirishga undaydi.

Xulosa. Nutq nuqsonlariga ega bolalarning ijtimoiylashuvi – bu muhim pedagogik va psixologik jarayon bo'lib, ularning sog'lom rivojlanishi, muloqot qobiliyatlari va ijtimoiy o'zaro aloqalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishini talab qiladi. Nutq muammolari bolalarda turli omillar ta'sirida yuzaga keladi, jumladan genetik, tibbiy va ijtimoiy omillar. Nutqning rivojlanishidagi kamchiliklar bolalar uchun jiddiy ijtimoiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki ular o'z fikrlarini to'g'ri va aniq ifoda eta olmaydilar, bu esa ularning guruhlariga qo'shilishini va o'zini tahlil qilishini qiyinlashtiradi. Nutq nuqsonlarini bartaraf etish jarayonida logopedik terapiya, o'yin orqali o'qitish, ijtimoiy faoliyatlar va pedagogik qo'llab-quvvatlashning o'rni juda katta. Ushbu usullar bolalar nutqini rivojlantirishga yordam beradi, ularning ijtimoiylashuv jarayonini yaxshilaydi va ularni jamiyatga integratsiyalashishda qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, nutq nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy muhit yaratish, ularning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Nutqni tuzatishdagi pedagogik va tibbiy yondashuvlar, bolalar uchun barqaror rivojlanish va muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv jarayonlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Y. Ayupova. Logopediya .O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.-T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019-yil
2. Islomova, O. (2021). Umumta'lim maktablari qoshidagi Logopediya shaxobchalari ishini takomillashtirish Bo'yicha pedagogik tavsiyalar. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (2). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619>
3. Islomova, O. (2020). Umumiy tipdagi maktabgacha ta'lim Tashkilotida bolalar nutqini tuzatishda sifatli logopedik Xizmat. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (1).
4. Muminova L.R., Abidova N.Z va boshqalar. Maxsus psixologiya.-T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2013.
5. Pulatova P.M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. T.: Fan va texnologiyalari,

GOSPITAL PEDAGOGIKA FANINIG TARIXI, MAZMUNI VA MOHIYATI

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maxsus pedagogika: Logopediya yo'nalishi
2-kurs 203- guruh talabasi
Oxunova Oydinoy Akmaljon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233981>

Annotasiya: ushbu maqolada Gospitat pedagogika fanining maqsad va vazifalari, kelib chiqishi, kasalxona maktablari uyerda ta'lim oladigan o'quvchilar haqida umumiy tushunchalar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: Gospital pedagogika, konsepsiya, ta'lim, kasalxona, o'quvchi, nogironlik.

Gospital pedagogika — bu shifoxonada yoki boshqa tibbiy muassasada bo'lgan bolalar, o'smirlar va kattalar uchun mo'ljallangan pedagogik jarayonlarning o'rganilishi va amalga oshirilishidir. Uning asosiy maqsadi sog'liqni saqlash muassasalarida qolayotgan bemorlarning ta'lim, tarbiya va rivojlanish ehtiyojlarini qondirishdir.

Gospital pedagogikaning maqsadlari:

1. Sog'liqni saqlash muassasalarida ta'limiy va tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etish: Bemorlarning ta'limi, intellektual rivojlanishi va ruhiy holatini yaxshilash.

2. Bemorga psixologik yordam ko'rsatish: Sog'liqni saqlash muassasalarida bo'lishning psixologik oqibatlarini kamaytirish.

3. Bemorlarning jamiyatga qaytishini osonlashtirish: Ularning jamiyat bilan aloqasini saqlab qolish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlash.

4. O'qitish va tarbiya jarayonlarini shifokorlar bilan hamkorlikda yuritish: Tibbiy xodimlar bilan birgalikda bemorning ta'lim va tarbiya ehtiyojlarini hisobga olish.

Gospital pedagogikaning vazifalari:

1. Ta'lim dasturlarini ishlab chiqish: Bemorlarning yoshi va sog'liq holatiga mos keladigan ta'lim dasturlarini yaratish.

2. Pedagogik materiallarni tayyorlash va moslashtirish: Bemorga qulay bo'lishi uchun ta'lim materiallarini moslashtirish.

3. Tibbiy xodimlar bilan hamkorlik qilish: Pedagogik jarayonlarni tibbiy yordam bilan integratsiya qilish.

4. Psixologik va emosional yordam ko'rsatish: Bemorlarning ruhiy holatini yaxshilash uchun kerakli yordamni ko'rsatish.

5. Bemorlarning ijtimoiy faolligini saqlab qolish: Ularning jamiyat bilan aloqalarini saqlash va ijtimoiy faolligini ta'minlash.

Gospital pedagogika bemorning umumiy rivojlanishiga yordam berish, ular uchun ta'lim va tarbiya jarayonlarini davom ettirish, va sog'liqni saqlash muassasalarida ko'proq insoniy yondashuvni ta'minlashga qaratilgan. Kasalxona pedagogikasi (HP) 20- asrning o'rtalarida kasalxona sharoitida maktabda ta'lim berish orqali bolalar va yoshlarni ta'lim tizimidan chetlatishning oldini olish uchun paydo bo'ldi. Ushbu ta'lim sohasi so'nggi paytlarda adabiyotda diqqat markazida bo'ldi (Palomares- Ruiz, Sánchez-Navalon va Garrote-Rojas, 2016). "Kasalxona" so'zining HPga kiritilishi pedagogik vazifani belgilash va HPni pedagogikaning o'ziga xos sohasi sifatida ajratib ko'rsatishning asosiy funktsiyasiga ega (Lizasoáin va Polaino-Lorente, 1996).

Gospital pedagogika deyarli barcha mamlakatlarda mavjud va u har xil tarzda amalga oshirilgan bo'lsa-da (Palomares- Ruiz va boshq., 2016), uchta usul tan olingan: yotoqxonada o'qitish, tibbiy markaz ichida yoki unga tutash sinfda o'qitish va uyda o'qitish. HPda o'qituvchilar tomonidan xizmat ko'rsatadigan talabalar yoshi, jamoasi ta'lim darajasi va tibbiy patologiyasi bo'yicha heterojendir (Palomares- Ruiz va boshq., 2016); masalan, shifoxona o'qituvchilari,

jismoniy yoki ko'p nogironligi bo'lgan va ruhiy salomatlik muammosi bo'lgan talabalar bilan ishlashi mumkin (FCLR, 2019). Shu ma'noda, shifoxona o'qituvchilari turli va murakkab kontekstda inklyuziv ta'lim berish muammosiga duch kelishadi (Riquelme, 2006; Souza & Rolim, 2019). Ushbu o'qituvchilar duch keladigan asosiy muammolardan ba'zilari o'z ishini rivojlantirish uchun tayyorgarlik va empirik asosning etishmasligidir. Gospital pedagogika - uzoq muddatli davolanishda bo'lgan va sog'lig'i sababli ta'lim muassasalariga bora olmaydigan bolalar uchun ta'limni tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan pedagogika bo'limi. Kasalxona pedagogikasi pedagogikaning bir qismi bo'lib, o'z e'tiborini o'quvchilarning alohida toifasiga - uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarga qaratadi. Pedagogikaning ushbu sohasini amalga oshirish va rivojlantirishning murakkabligi uning idoralararo bog'liqligi bilan belgilanadi: ta'lim, sog'liqni saqlash va himoya qilish, chunki shifoxonada uzoq muddatli davolanayotgan talaba birinchi navbatda bemor va faqat ikkinchi darajali. maktab o'quvchisi. Bolani davolash jarayonida tibbiy va pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish har tomonlama reabilitatsiyani anglatadi.

Pedagogikaning ishi Kasalxona pedagogikasining markaziy kontseptsiyasi shifoxona maktabi - asosiy va qo'shimcha umumiy ta'lim dasturlari bo'yicha ta'lim faoliyatini amalga oshiradigan, tibbiy tashkilotda uzoq muddatli davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar o'qitiladigan tashkilot.

Kasalxona maktablariga quyidagilar kiradi:

1. Tibbiyot tashkiloti negizida faoliyat yurituvchi ta'lim tashkilotlari.
2. Asosiy va qo'shimcha umumiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirgan va uzoq muddatli davolanishga muhtoj o'quvchilar uchun ta'lim tashkilotlari (shu jumladan sanatoriy);
3. Tibbiyot tashkilotining ixtisoslashtirilgan tarkibiy o'quv bo'linmalari.

Kasalxona maktabi o'qituvchilari

Uzoq muddatli davolanayotgan bolaga nisbatan ta'lim faoliyati shifoxona o'qituvchisi - uzoq muddatli davolanayotgan bolalar bilan ishlash bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan pedagogik ma'lumotga ega mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Kasalxona o'qituvchisi o'z ishida oddiy maktabda qo'llaniladigan an'anaviy usullardan sezilarli darajada farq qiladigan usul va vositalardan foydalanadi.

Ushbu yondashuvning asosiy o'ziga xos xususiyatlari:

1. Har bir bolaning individual ta'lim ehtiyojlarini hisobga olish zarurati, unga muvofiq har bir bola uchun individual ta'lim yo'nalishlari va individual ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi;
2. Masofaviy o'qitish vositalari va usullariga talabning yuqori darajasi, ayniqsa aseptik izolyatsiya bo'limida davolanayotgan bolaga nisbatan ta'lim faoliyati amalga oshirilganda;
3. Kichik guruhlarda (shu jumladan turli darajadagi va yoshdagilar) yoki har bir bola bilan individual ishlash;
4. Kundalik pedagogik amaliyotda o'rganish uchun motivatsiyani saqlab qolish, aqliy faoliyatni tiklash, uzoq vaqt kasal bolaning muloqot qilish va ijtimoiylashuv qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan o'yin shakllari va ijodiy vazifalardan faol foydalanish. Kasalxona o'qituvchilari shifokorlarning bolaning sog'lig'ining hozirgi holati uning reabilitatsiya potentsiali, kasallik va davolash jarayoni bilan bog'liq kognitiv va boshqa kamchiliklari to'g'risidagi tavsiyalarini hisobga oladi va ularga qat'iy amal qiladi. Kasalxona o'qituvchilar uzoq muddat kasal bo'lib qolgan bolaning ota-onalari hamda maslahat va amaliy yordam ko'rsatuvchi psixologik yordam xizmati bilan har kuni aloqada bo'ladi.

Xulosa; Gospital pedagogika – zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, u uzoq muddat kasalxonada yotgan yoki reabilitatsiya jarayonida bo'lgan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlaydi. Ushbu pedagogik yo'nalish faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki bolaning psixologik, ijtimoiy va hissiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi kunda sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlarining uzviy integratsiyasi tufayli gospital pedagogika yanada rivojlanmoqda. Innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta'lim platformalari va individual yondashuvlar orqali kasal bolalarga moslashuvchan ta'lim berish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa ularga nafaqat ta'lim jarayonidan uzilmaslik, balki ijtimoiy hayotga qaytishda yordam

beradi. Gospital pedagogika sohasi jamiyatning har bir a'zosiga ta'lim olish uchun teng sharoitlar yaratish g'oyasiga asoslanadi. Bu tizimning rivojlanishi orqali imkoniyati cheklangan bolalar ham sifatli bilimga ega bo'lishi, o'z tengdoshlari bilan bir xil rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lishi ta'minlanadi. Shuningdek, kasal bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va maxsus metodikalar ishlab chiqilishi ta'lim sifati oshishiga xizmat qiladi. Kelajakda gospital pedagogikaning yanada takomillashuvi, maxsus dasturlar va o'quv resurslarining kengaytirilishi bilan kasal bolalarning ta'limga bo'lgan ehtiyojlari yanada to'liq qondirilishi mumkin. Shu sababli, davlat va jamiyat bu sohaga alohida e'tibor qaratishi lozim. Gospital pedagogikaning rivoji – insonparvarlik va ta'lim tizimining adolatliligi yo'lida tashlangan muhim qadamlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekker.K.P., Sovak M. Logopediya. M., 1981 y
2. N.B. Goipova Inkluziv ta'lim. Gospital pedagogika darslik Namangan 2024
3. <http://www.wikipedia>
4. <https://avitsenna.uz>

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BO'LGAN
BOLALAR BILAN ISHLASH**

*Andijon davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti,
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 1-bosqich, 104-guruh talabasi
Satimboyeva Ruxshona Xayrullo qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233997>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inkluziv ta'lim tushunchasi, uning kelib chiqishi, ahamiyati va maqsadi haqidagi fikrlar keltirilgan. Alohida ta'lim ehtiyojiga muhtoj bo'lgan bolalarning qo'llab-quvvatlanishi, huquqlari, individual yondashish, ularni sifatli ta'lim bilan ta'minlash va ular uchun imkoniyatlar yaratilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, individual reja, imkoniyati cheklanganlar, qarorlar, defektologiya, rehabilitatsiya, mexanizm, pedagoglar tarkibi, toifalar, tarbiyaviy va ijtimoiy, korreksion sinflar.

Ruhiiy hamda jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi ish olib borish, ijtimoiy jamiyatga adaptatsiyalash, imkoniyatlaridan foydalanib, o'z-o'ziga xizmat qila oladigan va jamiyatga ma'lum darajada nafi tegadigan qilib voyaga yetkazish har bir davlatning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Zero, Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning ta'biri bilan aytganda “Har qanday xalqning ma'naviyati shu jamiyatda yashovchi nogironlarga bo'lgan e'tibori bilan ham belgilanadi”.

“Inklyuziv ta'lim” tushunchasiga ta'rif berishdan oldin “inklyuziv” atamasiga to'xtalib o'tsak. “Inklyuziv ta'lim” atamasi inglizcha „inclusif“ so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “o'z ichiga oladi” deb tarjima qilinadi va maxsus ehtiyojlari bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'ligi cheklanmagan odamlarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Inklyuziv ta'lim esa millati, irqi, tanasining rangi, ijtimoiy kelib chiqishi, moddiy va ma'naviy ahvoli, oilasining jamiyatda tutgan o'rni, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiligi bo'lishidan qat'iy nazar barcha bolalarni teng ko'rish, ulardagi har qanday imkoniyatni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadigan ta'lim hisoblanadi.

Takomillashgan ilk qadam davlat o'quv dasturining 2-bob, 4-bo'limida: “Maktabgacha ta'lim tashkilotida alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoaviy ish”³ hisoblanadi va uni amalga oshirish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari javobgar bo'ladi va zarurat tug'ilganda, pedagoglar tarkibi va maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariyati, tor ixtisosdagi mutaxassislarni jalb etgan holda, bola hamda uning rivojlanishi uchun o'quv-tarbiyaviy faoliyatning individual rejasini tuzadi” degan fikrlar aytib o'tilgan.

Ta'lim tashkilotlarimizda sog'lom va imkoniyati cheklangan bolalarning birgalikdagi ta'lim tizimining joriy etilishi yurtimizda xalqaro inson huquqlari me'yorlariga mos islohotlar amalga oshirilayotgani juda ham quvonarli.

Inklyuziv ta'lim bu barcha o'quvchilar, shu jumladan imkoniyati cheklanganlar ham o'z tumanlaridagi umumta'lim maktablarida oddiy sinflarda, yoshlariga muvofiq bilim olish uchun kerak bo'lgan yordamni olganlari va maktab hayotidagi barcha jabhalarda ishtirok etishlari hamda o'z hissalarini qo'shishlarini anglatadi. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarga – ta'limda asosiy ehtiyojga muhtoj bo'lgan va bo'lmaganlarga ham ijobiy tarzda tarbiyaviy va ijtimoiy ta'sir qiladi. Butun jahon bolalariga xos bo'lgan bolalar huquqi haqidagi Konvensiya, O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni kabi va boshqa me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilishicha, barcha bolalar, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham mehnat qilish, ta'lim olish, hayotda o'z o'rnini topib ketish huquqlariga egadirlar. Bola huquqlari haqidagi

³ DAVLAT O'QUV DASTURI /TAKOMILLASHTIRILGAN IKKINCHI NASHR/ Toshkent-2022

Konvensiyaning 19-moddasiga ko'ra “Bola ota-ona yoki har qanday boshqa shaxs tomonidan haqoratlanishi, qo'pol muomalada bo'lishdan himoyalani huquqiga egaligini inobatga olib, ayrim mamlakatlarda ilgari ishlatiladigan atamalardan “defektologiya”, “anomal bolalar”, “aqlan zaif” kabi va boshqalardan voz kechmoqdalar.”⁴

XIX asrning 20-yillaridan beri defektologiya fani – jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan sifatida o'rganilib kelinmoqda. Hozirgi kunda bu fan «Korreksion pedagogika» deb ham yuritilmoqda. “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”da, “Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida”gi Qonunda ta'kidlanganidek, respublikamizda barcha fuqarolar teng huquqqa ega. Alohida yordamga muhtoj bolalar jamiyatimizning teng huquqli fuqarolari hisoblanadi. Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ta'lim tizimida birinchi navbatda bolaning talablari o'rganiladi, ijobiy tomonlari, qobiliyati hisobga olinadi, kamchiliklari o'rganiladi.

Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun o'quv jarayonini tashkil qilishda, ularning ijtimoiy maishiy moslashuvini amalga oshirish jarayonida, o'ziga xos tomonlarini aniqlashda tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya ishlari amalga oshiriladi.

bola shaxsining o'ziga xos psixologik xususiyatlari ijtimoiy rehabilitatsiya orqali esa rivojlantiriladi. Jarayon davomida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan vujudga keladigan g'oyat katta ichki va tashqi omillar bilan bog'liq bir qator muammolar bola rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonni samarali

boshlash uchun ularning o'ziga xos xususiyatini o'rganish, ijobiy va salbiy tomonlarini, ta'sir etish natijalarini oldindan ko'rish va korreksiyalashni o'z vaqtida boshlash kerak. Bolaning xoh ona qornida, xoh tug'ilganidan keyin rivojlanib borishi uchun zarur bo'lgan ma'lum shart-sharoitlarning buzilishi

turli xil anomaliyalarga, ya'ni jismoniy yoki ruhiy rivojlanishidagi nuqsonlar, kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning turli xil toifalari ustida defektologiya (Korreksion pedagogika) fanida ish olib boriladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Eshitish kamchiliklariga ega bolgan bolalar (kar, zaif eshituvchi bolalar, kech kar bo'lib qolgan bolalar);
2. Ko'rish qobiliyati zaif (ko'r, zaif ko'ruvchi bolalar);
3. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar;
4. Nutqiy nuqsonlari bor bolalar;
5. Harakat-tayanch a'zolarida kamchiliklari bo'lgan bolalar;
6. Ruhiy rivojlanishi sust bolalar;
7. Mujassam kompleks nuqsonli ko'r, kar-soqov bolalar;
8. Rivojlanishida murakkab ko'p nuqsonli bolalar;
9. Autizm sindromiga chalingan bolalar.

Alohida yordamga muhtoj bolalar me'yorda rivojlangan tengdoshlari orasida inkluziv ta'limda yoki ixtisoslashtirilgan ta'lim-tarbiya tashkilotlarida tarbiyalanishi va o'qitilishi maqsadga muvofiq. Bolaning umumiy rivojlanishiga har tomonlama kuchli ta'sir etgan nuqsonlargina uni alohida yordamga muhtoj bola deb hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Har qanday alohida yordamga muhtoj bolada kuzatiladigan nuqson markaziy yoki periferik nerv sistemasidagi organik yoki funksional o'zgarishlarga aloqador bo'lishi mumkin. Bola rivojlanishidagi turli xil kamchiliklar noqulay muhit, noto'g'ri tarbiya, ta'lim natijasida ham paydo bo'lishi mumkin.

⁴ Raxmanova V.S. Defektologiya asoslari (korreksion pedagogika). Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. /V.S. Raxmanova. O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – T.: «Niso Poligraf». – 168 b.

Alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarni jamiyatdan uzib qo‘ymaslik balki, jamiyatga ijtimoiylashtirish va ijtimoiy himoya qilish hamda ularni yanada sifatli ta’lim va tarbiya bilan ta’minlash zarur va bu masalada bolalarga yordam berish, huquqlarini ta’minlash, ularni qo‘llab-quvvatlash bizning, ya’ni, bo‘lajak pedagoglarning ham oliy burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr.(<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/4939.htm>)
2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent-2022
3. “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori 12.10.2021 yildagi 638-son
4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.
5. F.U.Qodirova va b./ Maxsus pedagogika asoslari /O‘quv qo‘llanma – Chirchiq “Nazokatxon ziyo print”, 2023. – 260 bet
6. F.U.Qodirova va b. / Inklyuziv va korreksion ta’limda Art texnologiyalar / O‘quv qo‘llanma – Chirchiq “Zebo Print”, 2022.
7. .F.U.Qodirova va b. / Inklyuziv va korreksion ta’limning filologik asoslari / O‘quv qo‘llanma – Chirchiq “Zebo print”, 2022.
8. Maxsus psixologiya L.R.Mo‘minova, Sh.M.Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjonova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova,O‘zbekiston faylasuflari nashriyoti. Toshkent -2013
9. X.N.Muzaffarova Maktabgacha logopediya. Jizzax. “Ruhshona servis” 2021.
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktabrdagi 638-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2021 yil 13 dekabr, 49-son, 1195-modda.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarori//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2020 yil 10 dekabr, 49-son, 1195-modda. QNMMB: 07/20/4860/1383-son 14.10.2020 y.

**DUDUQLANUVCHILARNI KO'RIKDAN O'TKAZISHDA KOMPLEKS
YONDASHUV**

*Qo'qon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasida dotsenti, PhD
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna
Logopediya yo'nalishi talabasi
Abilova Nilufar Bahodirjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236623>

Annotatsiya; Mazkur maqolada duduqlanishning sodir bo'lishi, uning davom etish xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar har bir aniq jarayoni uchun pedagogik-davolash yo'li bilan ta'sir etishning asosiy shaklini tanlashga imkon beradi. Harakatlarda duduqlanish bilan birga sodir bo'ladigan buzilishlar miqdori harakatli mashqlar, yoyinki, hatto turkum davolash badan tarbiya mashg'ulotlari o'tkazishning samaradorligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar; duduqlanish, korreksiya, kompensatsiya, kompleks, logoped,

Duduqlanuvchini ko'rikdan o'tkazish kompleks ravishda (logoped, nevropatolog, psixolog), zaruriyatga qarab boshqa mutaxassislarni: pediater, terapevt, psixiatr, okulist, otolaringolog va boshqalarni jalb qilgan holda amalga oshiriladi.

Ko'rikning mazmuni anamnestic ma'lumotlarni, pedagogik, psixologik va tibbiyot hujjatlarni o'rganishni, duduqlanuvchining o'zini ham tekshirib ko'rishni o'z ichiga oladi.

Logoped ota-onalar bilan suhbatlashish jarayonida oilada sodir bo'lgan eng muhim voqealarni aniqlaydi va shu munosabat bilan bolaning umumiy, harakat va nutqiy rivojlanish xususiyatlarini aniqlashtiradi. Bola tug'ilishigacha bo'lgan davrning asosiy jihatlari: bolaning tug'ilishi paytida onaning yoshi (35 yoshdan kuyi yoki yuqori), ruhiy-asab jihatdan salomatligi, ota yoki onaning kasalliklari, homiladorlikning o'tib borishiga baho beriladi. Ota va onaning bola tug'ilgunigacha bo'lgan salomatligi haqidagi ma'lumot uning jismoniy va ruhiy-asab holatidagi og'ishlarni aniqlashga imkon yaratadi. Bolaning ona qornida rivojlanishdagi noxush omillarni aniqlash ularning bola nutqining keyingi rivojlanishiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini aniqlashga yordam beradi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan og'ishlar, bolaning natal va postnatal rivojlanish davrlaridagi salbiy ko'rinishlar mutaxassislar tomonidan duduqlanishning kelib chiqishi va kechishini mukammal o'rganish maqsadida tahlil etiladi va baholanadi.

Ota-onalar bilan suhbat davomida bolaning nutqiy rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar: dastlabki tovushlar, baland ovoz, gu-gulash, birinchi so'zlar, iboralarning qachon paydo bo'lgani, qanday nutq sur'atini qo'llanishi, atrofdagilar bilan muloqot paytida alohida xususiyatlar bo'lgan-bo'lmagani (bolaning ota-onalari yoki yaqin kishilari duduqlanish-duduqlanmasligi, tez gapirish-gapirmasligi) aniqlanadi.

Bolaning oiladagi tarbiyalanish masalasini o'rganishga: kattalarning. unga nisbatan munosabati (suyish, erkalash, injiqlik yoki, aksincha, haddan ortiq qaltis munosabat, jismoniy jazolash, qo'rqitish yo'qmi); bola nutqining to'g'ri shakllanishida yordam ko'rsatish (murakkab matnlarni o'rganishda me'yorning buzilishi yo'qmi) yoki aksincha, uning tovushlarni to'g'ri talaffuz etishi, grammatik jihatdan to'g'ri so'zlashishi ustidan nazoratning umuman yo'qligi va boshqalarga e'tibor beriladi.

Duduqlanish va uning dastlabki alomatlari qachon paydo bo'ldi? U tashqi ko'rinishda qanday aks etgan? Qanday taxminiy sabablar uni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin? U qanday rivojlandi, uning qanday muhim jihatlari ota-onalarning e'tiborini tortdi: u bilan bog'liq bo'lgan harakatlar (tortishish, qo'l-oyoqni o'ynatish, boshni liqillatish va boshqalar) yoki nutqdagi kamchiliklar (ortiqcha so'zlar, tovushlar yo'qmi, nafas olishda alohida tovush va so'zlarni talaffuz etmaydimi va boshqalar) yo'qmi? U vaziyat yoki atrofdagilar, turli xil faoliyatlarga bog'liq holda qanday paydo bo'ladi? Bola tanho holda (masalan, o'zining o'yinchoqlari bilan) qanday gapiradi?

Nutqning yomonlashuv yoki yaxshilanish bosqichi nima bilan bog'langan? Bola o'zidagi nutqiy kamchilikka qanday munosabatda bo'ladi? (e'tiborini qaratadi, ahamiyat bermaydi, befarq kuyinadi, uyaladi, yashiradi, gapirishga qo'rqadi va boshqalar).

Ota-ona yordam so'rab murojaat qilishganmi: qayoqqa, qachon, qanday tavsiyalar berilgan, natijalari qanaqa?

Duduqlanishning sodir bo'lishi, uning davom etish xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar har bir aniq jarayoni uchun pedagogik-davolash yo'li bilan ta'sir etishning asosiy shaklini tanlashga imkon beradi. Harakatlarda duduqlanish bilan birga sodir bo'ladigan buzilishlar miqdori harakatli mashqlar, yoyinki, hatto turkum davolash badan tarbiya mashg'ulotlari o'tkazishni taqozo etadi.

Duduqlanuvchidagi ruhiy ko'rinishlar xususiyati logopeddan unga ta'sir ko'rsatishning quyidagi rejasini ham ko'rib chiqishni talab qiladi: o'zining nuqsoniga nisbatan diqqatini chalg'itish, uning o'ziga, o'z nutqiga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, uni o'zining to'g'ri nutqini eshita bilishga o'rgatish.

Bola haqidagi, unda duduqlanishning paydo bo'lish va o'tib borish tarixi to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlangandan so'ng, duduqlanuvchining nutqi va uning nutqiy faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan nutqsiz jarayonlar tekshiriladi.

Uning kirishimlili, harakatlari (motorikasi), taqlidchanligi, sust va tezkor nutqi, o'yin, o'qish, ishlab chiqarishdagi faoliyati, duduqlanuvchining shaxsiy xususiyatlari tekshirib ko'riladi. Duduqlanuvchini unga tuzatish-tarbiyalash orqali ta'sir qilish jarayonida birlamchi (bolaning maktabgacha tarbiya yoshida nutqni tarbiyalash muassasasiga kelgandagi dastlabki oy yoki maktab logopediya bo'limida, duduqlanuvchi bolalar sanatoriysiga kelgandagi dastlabki ikki hafta davomida) yoki dinamik o'rganish farq qilinadi.

Shunday qilib, duduqlanuvchidagi tortishishning qaytalanish tezligi logoped uchun alohida qiziqish o'yg'otadi. U nutqning saqlangan qismlari haqida fikr yuritishga imkon yaratadi, bola bilan dastlabki nutqiy mashg'ulotning qanchalik to'g'ri va samarali boshlanishi bevosita unga bog'liq bo'ladi. Erkin nutq darajasini o'rganish uning nutqiy mustaqilligidagi turli darajalardan duduqlanishning paydo bo'lishidagi bog'liqlikni aniqlash bilan boshlanadi. Uning ota-onalari, do'stlari, qiziqishlari va hokazolar haqidagi suhbatda bolaning nutqiy harakati, nutqiy tortishishning alohida jihatlari aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

5. Azizxo'jayeva N.N Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat -T.: 2008
6. Ahmedova Z.M, Ayupova M.Yu, Hamidova M.P Logopedik o'yin "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati" nashriyoti – T.: 2013
7. Adilov.P Psixokorreksiya"Nukus", 2012
8. AyupovaM.Yu. Logopediya. - T.: "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati" nashriyoti, 2007

INKLYUZIV TA'LIMNING HUQUQIY ASOSLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim pedagogika va psixologiyasi yo'nalishi
talabasi Mirzaabdullayeva Guloyim Ergashboy qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236889>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda joriy qilinayotgan yangi ta'lim tizimi ya'ni inklyuziv ta'lim tizimining rivojlanishi va inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari haqida fikr yuritiladi. Inklyuziv ta'lim tizimini yanada rivojlantirish borasida qabul qilingan qarorlar va Prezident farmonlari to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'z: Inklyuziv ta'lim, huquq, maxsus ta'lim, korreksion, alohida ta'lim, pedagog, imkoniyati cheklangan.

Inklyuziv ta'lim bu – davlat siyosati bo'lib, imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jaryoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'lim (ing. Inclusive uyg'unlashmoq, qamrab olmoq, qamrab olish) ma'nolarini bildiradi. O'zbekistonda inklyuziv ta'limning takomillashtirish alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini shakllantirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 13- oktyabrda “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida”gi (PQ 4860) qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limning rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha 2020-2021-yillarga mo'ljallangan “yo'l xaritasi” tasqidlendi. Inklyuziv ta'lim tizimi yurtimizga yangi kirib kelayotgan ta'lim ta'lim tizimi bo'lganligi sababli muammolari hali to'liq bartaraf etilmagan. Bugungi kunda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun maktab va internatlar ochilgan. Imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta'lim sinflari va va boshlang'ich tayanch korreksion sinflariga qabul qilinadigan va qabul qilinmaydigan guruhlarga ajratiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida bolalar alohida g'amxo'rlik va yordam huquqiga egadirlar, deb e'lon qilganligini eslatib, jamiyatning asosiy tashkiloti hisoblanmish oila va tibbiy muhitga uning barcha a'zolari, ayniqsa, bolalar o'sibulg'ayishlari va farovonlikka ega bo'lishlari uchun jamiyat doirasidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga to'liq oladigan bo'lishiga erishish maqsadida zarur himoya va yordam bilan ta'minlanishi lozim ekanligiga ishonch hosil qilgan holda,

bolaning shaxsi sog'lom va har tomonlama uyg'unlashgan holda kamoloti uchun u oila g'amxo'rligida, baxt, mehr-muhabbat va ongli tushunish vaziyatida o'sishi zarurligini e'tirof etib, bola jamiyatda mustaqil hayotga to'la tayyorlanishi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomida e'lon qilingan g'oyalar ruhida, ayniqsa, tinchlik, qadr-qimmat, sabr-toqat, erkinlik, tenglik va birdamlik ruhida tarbiyalanishi lozimligini hisobga olib, bolani mana shunday alohida himoya qilish zarurligi 1924-yilgi Bola huquqlari Jeneva deklaratsiyasida va 1959-yil 20-noyabrda BMTning Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Bola huquqlari deklaratsiyasida ko'zda tutilganligini va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro paktda (jumladan, 23- va 24-moddalarda), Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro paktda (jumladan, 10-moddada), shuningdek, ixtisoslashgan muassasalar hamda bolalarning farovonligi masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlarning Nizomlari va tegishli xujjatlarida e'tirof etilgan. Bolalarga nisbatan barcha xatti-harakatlarda, ular ijtimoiy ta'minot masalalari bilan shug'ullanuvchi davlat yoki xususiy muassasalar, sudlar, ma'muriy yoki qonun chiqaruvchi organlar tomonidan sodir etiladimi-yo'qmi, bundan qat'iy nazar, bolaning manfaatlari yaxshiroq ta'minlanishiga birinchi darajali

e'tibor beriladi. Ishtirokchi-davlatlar o'z zimmasiga bolani uning farovonligi uchun zarur hisoblangan himoya va g'amxo'rlik bilan ta'minlash, bunda uning ota-onasi, vasiysi yoki qonun bo'yicha uning uchun javobgar sanalmish boshqa shaxslarning huquq va majburiyatlarini e'tiborda tutishni hisobga oladilar hamda ana shu maqsadda barcha qonuniy va ma'muriy chora-tadbirlarni ko'radilar. Ishtirokchi-davlatlar bolalar haqida g'amxo'rlik ko'rsatish yoki ularni himoya qilish uchun mas'ul hisoblangan organlar, muassasalar va xizmatlar vakolatli organlar tomonidan belgilab qo'yilgan me'yorlarga, xususan, xavfsizlik va sog'liqni saqlash sohasida va ulardagi xodimlarning soni va ishga yaroqliligi, shuningdek, vakolatli nazorat olib borishi nuqtai nazaridan belgilangan me'yorlarga javob berishlarini ta'minlaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Выготский Л . С . Дефект и сверхкомпенсация// “Проблема дефектологии” М .,1996.-С.42.
2. Maktablar hamma uchun - Save the children – 2002y
3. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya.
4. 2020 – yil 13 – oktyabr (PQ4860).
5. Pulatov Sh. N. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Hindistondagi ijtimoiy – siyosiy vaziyat. Academic Research In Educational Sciences. Volume 1. 2020 468474 P.

**O'ZBEKISTONDA ALOHIDA TA'LIMGA EHTIYOJI BO'LGAN BOLALAR
UCHUN TASHKIL ETILGAN TA'LIM YO'NALISHI USULLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi 202- guruh talabasi
Rayimjonova shohida odinajon qizi*

Email: @rayimjonovaumida478@.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236903>

Annotatsiya: Ushbu maqola imkoniyati cheklangan bolalarning o'sib kamol topishi, rivojlanishi, ta'lim olishi va jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari uchun e'tibor berilishi kerak bo'lgan masalalar, muammolar va ularning yechimi hamda O'zbekistonda bu borada olib borilayotgan islohotlar, korreksion pedagogika, inklyuziv ta'lim kabi sohalarning mamlakatimizdagi rivojiga maxsus maktab internetlari, uyda yakka tartibdagi ta'lim, gospital ta'lim jarayonlari bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Inkyuziv ta'lim, korreksiya, anomal, differensial ta'lim, gospital ta'lim, deffektologiya, integratsiyalashgan ta'lim, konvensiya, pedagogika, rivojlanish.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni taminlashdan iborat. Maktablar alohida ta'lim olish ehtiyoji bolgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatadi.

2021-2022 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berish moslashtirilgan (adaptiv) o'quv dasturlari asosida amalga oshiriladi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga individual ta'lim dasturlarini o'zlashtirishda maxsus pedagoglar va tyutorlar (yordamchi) tayilandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda professional ta'lim muassasalari uchun umumiy davlat granti asosida qabul ko'rsatkichlarining 2% gacha bo'lgan qismi ushbu shaxslarga ajratildi. alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ta'lim turlari turli shakllarda amalga oshiriladi. Ushbu ta'lim tizimi nogironligi yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan. Maxsus maktab internatlar bu tizimda muhim rol o'ynaydi. Quyida O'zbekistondagi maxsus maktab internatlarning asosiy xususiyatlari va faoliyatlari keltirilgan: Maxsus maktab internatlar:

Ta'lim tizimi va maqsadi :

Maxsus maktab internatlar nogironligi yoki o'qishga maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan ta'lim muassasalari bo'lib, ular quyidagi maqsadlarni amalga oshiradi:

Maxsus ehtiyojlar: Bolalarning maxsus ehtiyojlarini hisobga olib, ular uchun individual ta'lim dasturlari va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etish.

To'liq ta'lim: Bolalarga umumiy ta'lim dasturlaridan foydalanib, sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish metodlari va dasturlari.

Maxsus maktab internatlar ta'lim dasturlarini bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda moslashtiradi. Bu dasturlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

O'quv materiallari: Maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun o'quv materiallari, metodik qo'llanmalar va texnologiyalar.

Differensial yondashuv: Ta'lim jarayonida differensial yondashuvlarni qo'llash, bolalarning individual rivojlanish darajalariga qarab ta'lim berish.

Qo'shimcha darslar: Maxsus mavzular yoki ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qo'shimcha darslar va mashg'ulotlar.

3. Maxsus xizmatlar:

Maxsus maktab internatlar quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:

Psixologik yordam: Bolalarning hissiy va psixologik ehtiyojlarini qondirish uchun psixologik maslahat va terapiya xizmatlari.

Tibbiy xizmatlar: Jismoniy va ruhiy sog'liqni saqlash, reabilitatsiya va boshqa tibbiy xizmatlar.

Reabilitatsiya dasturlari: Jismoniy terapiya, logopediya, va boshqa reabilitatsiya xizmatlarini o'z ichiga olgan dasturlar.

4. Pedagogik yondashuvlar :Maxsus maktab internatlarda pedagogik yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Individual yondashuv: Har bir bolaning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab ta'lim va reabilitatsiya dasturlari.

Jamoaviy ishlash: Bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun jamoaviy faoliyatlar va guruh ishlari.

5. Ta'lim muhitini yaratish :Maxsus maktab internatlar quyidagi muhitni yaratadi:

Xavfsiz muhit: Bolalar uchun xavfsiz va qulay ta'lim muhitini yaratish.

Qulay sharoitlar: Jismoniy ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maxsus moslashtirilgan binolar qurish. 1993-yil 1-dekabrda 153ta 1993-yil 1-dekabrda 153ta mamlakat bola huquqlari haqidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish yo'li bilan o'zlarining bolalar kelajagini muhofaza qilishga tayyorliklarini ko'rsatdilar. Bu konvensiya butun jahon bolalariga xos bolalar huquqlari to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomasidir. Bu borada Yangi O'zbekistonda ham amalga oshirilayotgan islohotlar ko'lami ancha keng. Xususan 2020-yil 13 oktabdagi o'zbekiston respublikasi prezidentining PQ-4860 sonli "Alohida talim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga talim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasi alohida talim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv talimni rivojlantirishga doir bir qator normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqladi. 2020-2025 yillarda xalq talimi tizimida inklyuziv talimni rivojlantirish konsepsiyasi tuzildi.

O'zbekistonda inklyuziv talimni rivojlantirish , alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga talim tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan talim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi asosiy ustuvor vazifalarni nazarda tutadi:

1. Alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalar o'qiydigan talim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash.

2. Ushbu talim muassasalarini kerakli adabiyotlar, o'quv qurollari, turli kasblar bo'yicha o'qitish uchun moddiy texnik baza va jihozlar bilan taminlashga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshirish.

3. Inklyuziv talim tizimi tashkil etish talim muassasalarini maxsus asbob- uskunalar bilan (yuk ko'tarish moslamalari, panduslar, panjara va boshqa) berdi. Bu borada bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ham kafolatlangan. Aynan 28-modda —Ta'lim insonning siyosiy huquqi, deb nomlangan bo'lib, unda ishtirokchi davlatlar barcha bolalarning ilm olish huquqini e'tirof etadilar, hamda ana shu huquqni teng imkoniyatlar asosida amalga oshirishga asta - sekin erishish maqsadida, bepul va majburiy boshlangich ta'limni joriy etadilar,- deyilgan. Ushbu modda maxsus ehtiyojli bolalarning ham ta'lim olishlarini, ular uchun ham ta'limning majburiy ekanligini korsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoxmaxmudova. R. Sh Inklyuziv ta'lim (Xalqaro va O'zbekiston tajribasi) Toshkent - 2011

2. X.N. Muzaffarova, D. Tangirova "Inklyuziv Ta'lim" fani bo'yicha o'quv metodik qo'llama 2011y.

3. F. Qodirova va b. Maxsus pedagogika asoslari. O'quv qo'llama 2023y.

4. I. Oxunov . V. Axmedova. "Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika ." o'quv -uslubiy majmua. Andijon. 2024y.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQIDA KAMCHILIGI BOR BOLALAR
BILAN ISHLASHDA LOGOPEDNING ROLI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi
102- guruh talabasi Urayimjonova O'lmasxon*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236948>

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan, nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarni nutqiy rivojlanishi, nutqiy kamchiliklarni kelib chiqishi sabablari, logopadlar bilan ishlashda logopedning ro'li va nutq hosil bo'lish jarayonlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tashqi nutq, organik, funksional, tovush, fonematik idrok,

Hozirgi kunda nutq kamchiliklarining ortib ketishi sezilarli darajada ko'zga tashlanmoqda. Nutqdagi kamchiliklar asosan, har bir davr, bog'chagacha, maktabgacha va maktab davrlarida turli xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalik, nutqni o'zlashtirishga sezgir bo'ladi. Shuning uchun nutqni rivojlantirish jarayonini zamonaviy maktabgacha ta'limda bolalarni tarbiyalash va o'qitishning asosi sifatida ko'rib chiqish muhim sanaladi. Og'ir nutq kamchiliklari, ko'rishda, eshitishda, hamda aqliy faoliyatida kamchiligi bo'lgan bolalar uchun yurtimizda ko'plab inkulyuziv ta'limlar tashkil etilgan. Bu bilan barcha bolalar ya'ni kamchiligi bo'lgan bolalar ham ta'lim olishlari mumkin. Bu haqda Salamanka Bayonoti va ish faoliyat rejasida "Ta'lim hamma uchun" shiori ilgari surilmoqda.[4. 6-bet] Respublika ta'lim markazi YUNESKO tashkiloti bilan hamkorlikda 2001- yilda "Inkulyuziv ta'lim" mavzusida seminar o'tkazilib, uning tavsiyasiga asosan, Respublika Ta'lim markazi maxsus ta'lim bo'limi qoshida "Inkulyuziv ta'lim resurs markazi" tashkil etildi.[4. 7-bet] L. S. Vigotskiy ham umumiy va maxsus ta'limni uyg'unlashtiradigan ta'lim tizimini tashkil etish, ya'ni maxsus yordamga muhtoj bolalarni inkulyuziv ta'lim tizimida o'qitishni aytib o'tgan.[4. 17bet]

Nutq nuqsoni logopediya fanida tilning me'yoridan chetga chiqish sababli hosil bo'ladi. Biz birinchi navbatda, nutqning qanday hosil bo'lishi va shu hosil bo'lish jarayonida kelib chiqadigan nutqiy kamchiliklar haqida fikr yuritamiz. Nutq ya'ni biror bir gapni gapirish uchun bolada avval xohish, istak ya'ni motiv bo'lishi kerak. Bola gapirishni xohladimi, unda sekin fikr uyg'onadi. Shu tariqa bolada ichki rejalashtirish jarayoni kechadi. Bu ichki rejalashtirish jarayoni asosan, 2 xil jarayonni o'z ichiga olib,

- 1) leksik kuchaytirish
- 2) grammatik konstruksiya jarayonlaridir.

Bola nutqni hosil qilishda avval, aytmoqchi bo'lgan gapini tartibga soladi ya'ni qaysi bir so'zni birinchi qo'llash kabi holatlarda bo'lib, bu leksik kuchaytirish bilan bog'liq holatdir. Grammatik konstruksiyada bola aytmoqchi bo'lgan gapiga asos qo'shimchalar qo'shadi, ya'ni dadamga degan so'zda, "da" qo'shimchasi ushbu jarayonda qo'shiladi. Bu barcha jarayonlar ichki nutq sanalib, bosh miyaning markaziy bo'limi bilan bog'liq. Asosan, nutqiy kamchiliklar shu ichki nutqda paydo bo'ladi. Asos qo'shimchalar qo'shilgandan keyin mator ishlab chiqarish jarayoni kechib, bunda aniq nutq hosil bo'lib, tashqariga chiqariladi. Bu jarayonlar tashqi nutq sanalib, bosh miyaning periferik bo'limi bilan bog'liq. Bu nutq hosil bo'lish jarayonini L. S. Vigotskiy shogirdi Leontov quyidagicha tasniflaydi.

- 1) motiv; 2) fikr;
- 3) ichki rejalashtirish: leksik kuchaytirish va grammatik konstruksiya
- 4) mator; 5) tashqi nutq:[2. 54-bet]

Nutq kamchiliklarining kelib chiqishi sabablari asosan, funksional va organik bo'ladi. Organikasida, nutq hosil bo'lishda ishtirok etuvchi artikulyatsion a'zolar ya'ni, til, tish, yumshoq tanglay, jag', uzlechka, labdagi o'zgarishlar misol bo'ladi. Bu degani aniq ko'z bilan ko'rib bo'ladigan nutqiy kamchiliklar. Funksional noto'g'ri nutqiy malaka sanalib, asosan, ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchilar nutqiy kamchiliklariga taqlid qilish natijasida hosil bo'ladi.[2. 57-bet]

Bolalarda tovushlar talaffuzining buzilishi, tovushining nutqda yo'qligi ularni buzib talaffuz etish, bir biri bilan almashtirish holatlari kuzatiladi. Tovushlar talaffuzidagi holatlarni biz logopediyada qabul qilingan klassifikatsiya ya'ni nuqsonli tovushlarni guruhlarga taqsimlash (sonor, shovqinlik, sirg'aluvchi, jarangli, jarangsiz) asosida tahlil qilamiz. Bu jarayonlarda shunday holatlar bo'ladiki, bunda tovushlarni bir so'zda to'g'ri talaffuz etsa, boshqa so'zlarda esa boshqa tovushlarga almashtiradi. Buning natijasida bolalarning nutqida tovushlar differentsiatsiyasining buzilishi aniqlanadi.[1.62bet] Tovush eng kichik birlik sanalib, eng murakkabi gap hisoblanadi. Bola nutqining rivojlanishi uchun uning lug'at boyligi ham boy bo'lishi kerak. Bola nutqi rivojlanishi asosan, bir necha davrlarda kuzatiladi. Davrlashtirishni tuzgan olim A. N. Leontov nutq shakllanishini 4 davrga bo'lib ko'rsatadi.

- 1) Tayyorlov davri - 1 yoshgacha
- 2) Bog'chagacha bo'lgan davr - 3 yoshgacha
- 3) Maktabgacha bo'lgan davr - 7 yoshgacha
- 4) Maktab davri [1. 63- bet]

Har bir davrda bolaning o'ziga xos nutqiy malakalari shakllanadi. Shu rivojlanishi paytida, bola nutqida turli kamchiliklar kelib chiqishi mumkin. Biz o'rganayotgan davr, uchinchi ya'ni maktabgacha tarbiya davri sanalib, bu davrda bolalar artikulyatsion jihatdan oson talaffuz etiladigan: lab-lab, lab-tish undoshlari - p, b, m, v, f va boshqalarni o'rganadilar. Artikulyatsion jihatdan talaffuz etilishi qiyin bo'lgan sirg'aluvchi (s, z, sh, ch, j), sonorlar (r, l) va til orqa (q, g) tovushlarni talaffuz qilishda qiynaladilar. Shuning uchun bolalar bu tovushlarni nutqda noto'g'ri qo'llaydilar.[1. 72-bet] 3 - 7 yoshli bola o'z nutqini nazorat qila oladi. Chunki, bu yoshda ularning eshitish malakalari rivojlangan bo'ladi. Bu davrda fonematik idrok va lug'at boyligi ham o'sib, shakllanib boradi. 4 - 6 yoshda bolaning lug'at boyligi 3000-4000 so'zga yetadi. Bola 4 yoshida sodda va murakkab gaplardan, 5 yoshida qo'shma gaplardan foydalana oladilar.[3. 76-bet] Shuningdek, bola nutqi har bir davrida sekin - astalik bilan rivojlanib boradi. Bola dastlab tilga kirgan paytida, nutq tovushlarini mukammal ayta olmaydilar, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish bilan tovushlarni buzib, birining o'rniga boshqasini qo'yish, tovushlarni o'rnini almashtirish holatlari kuzatiladi. Buning uchun bolaning lug'at boyligi boy bo'lishi va ota - onaning bolaga nutqni to'g'ri talaffuz qilishida, boshqacha nom bilan aytadigan so'zlarni ham to'g'ri gapirib, o'rgatish kerak. Asosan, nutqni shakllanishida ota - ona, tarboyachi va atrof muhit ta'sir etadi. Nutq kamchiliklarining kelib chiqishi, qayerda, qanday holatda kechishini aniqlashda ko'plab metodika va tadqiqotlar qo'llaniladi. Katta maktabgacha tarbiya yoshidagi murakkab nutqiy nuqsonlarga ega bolalarni yozma nutq funksional negizini xususiyatlarni aniqlash va o'rganish maqsadida quyidagi metodlar qo'llaniladi.

- suhbat;
- hujjatlarni o'rganish;
- o'yin shaklidagi tovushlar tizimi;
- bolalarni turli faoliyat davomida kuzatish:

Tadqiqot 2016 - yil davomida Toshkent shahar Chilonzor tumani 368 - maxsus maktabgacha ta'lim muassasasida hamda 215 - maxsus maktabgacha ta'lim muassasasida olib borildi. 5 - 6 yoshdagi 20 nafar bola ishtirok etdi.[1. 73-74betlar] Nutq kamchiliklari ko'p hollarda, biologik va ijtimoiy omillarning birgalashib ta'sir o'tkazishi natijasida paydo bo'ladi.[2. 55-bet] Logopedik ishning samaradorligi nutq kamchiliklari kelib chiqishi sabablari, mexanizmlari, turlarini to'g'ri aniqlashga bog'liqdir. Bu o'rinda ontogenetik, etiopatogenetik prinsiplarning ahamiyati katta. Nutq kamchiliklarini o'rganish, aniqlash va ularni bartaraf etishda logoped barcha didaktik prinsiplarga tayangan holda ish tutadi. Logopedik ishni tashkil etishda, har qaysi bolaga xos xususiyatlarni hisobga olib, bilim, ko'nikma, malakalarni puxta o'zlashtirish, ta'limning o'quvchilarga xos bo'lishi, ta'lim va tarbiyaning birligi prinsiplariga amal qilishi, onglilik, aktivlilik va mustaqillik kabi prinsiplarning ahamiyati katta.

Xulosa qilib aytganda, nutqida kamchiligi bo'lgan har bir yosh davridagi bolalar bilan korreksion -pedagogik ish olib borish, nutq kamchiliklarni oldini olish, keltirib chiqaruvchi

sabablarini erta aniqlashda logopedning roli katta ekan. Logoped logopat bilan ishlash jarayonida uning psixologik xarakterini bilishi, logopedda lug‘at boyligi kuchli bo‘lishi, bilan boladan suhbat jarayoni qiziqarli va maroqli o‘tkaziladi. Bolaga qiziqarli savol javoblar orqali murojaat qilish ular bilan yaxshi muloqot o‘rnatish imkoniyatini beradi. Nutq kamchiliklarni erta oldini olish uchun ota-onalarga yuklatiladigan asosiy vazifa bu erta logopedlarga murojaat qilishlari so‘raladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L. R. Mo'minova " Nutq kamchiliklarni bartaraf etish texnologiyalari " Toshkent 2017 y 62-74 betlar.
2. Raxmonova.. V. S " Korreksion pedagogika va logopediya " Toshkent 2007 y. 54-57 betlar.
- 3." Rivojlanishida murakkab nuqsoni bo‘lgan bolalar psixologik - pedagogik tasnifi " N. S. Musayeva, S. Po‘latova. Toshkent 2016y.76 bet.
- 4."O‘zbekiston Respublikasida inkulyuziv ta‘lim tizimini joriy etilishi" 6-7, 17 betlar.

ART TERAPIYANING O'YIN TURI YORDAMIDA BOLALARDA IJTIMOIY ODOBNI SHAKLLANTIRISH.

Andijon davlat pedagogika instituti
1-kurs magistranti Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236974>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning ijtimoiy odobini shakllantirishda o'yin terapiyasidan foydalanishning afzalliklari haqida ma'lumot beriladi. O'yin terapiyasi yordamida bolalarda jamoa bo'lib ishlash, o'zaro ishonch, bir birini hurmat qilish kabi ma'naviy fazilatlar shakllanadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy odob, jamoa bo'lib ishlash, o'yin terapiyasi, o'zaro hurmat, hissiy intellekt, mas'uliyat, muammolarni hal qilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida 2017-yil 16 avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik xujjat "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 5198-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi PQ 3305-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari qabul qilinadi.

"Art terapiya" art – san'at, therapy –davolash, san'at yordamida davolash degan ma'noni anglatadi. Uning bir necha asosiy turlari mavjud. Shu jumladan, o'yin turining bolalar ijtimoiy odobini rivojlanishi uchun ahamiyati katta.

O'yin terapiyasi tarixiga nazar solsak, Aflotun (miloddan avvalgi 429-377) darvridan buyon o'yin muhim deb tan olingan va "odam haqida bir yillik suhbat davomda emas, bir soatlik o'yin davomida ko'proq narsani bilib olish mumkin" deb ta'kidlagan. XVIII asrda Russo (1712-1778), o'z kitobida o'yinni bolalar haqida bilish va tushunish vositasi sifatida kuzatishni muhimligi haqida yozgan. Fridrix Frobel, Inson tarbiyasi (1903) kitobida o'yinda ramziylikning muhimligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra "o'yin bolalikdagi eng yuksak taraqqiyotdir, chunki bu faqat bolaning qalbida mavjud bo'lgan narsalarni erkin ifoda etishdir".

1930-yillarda o'yin psixoterapiyasida yangi yondashuvlar paydo bo'ldi, ularning kelib chiqishi, psixozanalizda yotadi. 1950-yillardan boshlab, o'yin terapiyasi nazaryasi va amaliyoti gumanistik yondashuv ichida rivojlana boshladi. 1990-yillarda esa kognitiv xulq-atvorni davolashda o'yinni ishlatishga qiziqish ortgan.

O'yin terapiyasi –o'yinlardan foydalanishga asoslangan bolalar va kattalarga ta'sir qilishning psixoterapevtik usulidir.

O'yin terapiyasi bolalarda ijtimoiy odob va ko'nikmalarni shakllantirish uchun ajoyib usuldir. Bolalar o'yin orqali o'zaro munosabatlar, hissiy aloqalar va guruhda hamkorlik qilishni o'rganadilar. Quyidagi bir necha usullar o'yin terapiyasi yordamida bolalarda ijtimoiy odobni shakllantirish uchun xizmat qiladi:

1. *Rollarni ijro etish:* Bolalar turli rollarni ijro etish orqali boshqalarning nuqtai nazarini tushunishni va empatiya rivojlantirishni o'rganadilar. Bu ularga ijtimoiy vaziyatlarni va muammolarni hal qilishni o'rganishga yordam beradi. Masalan, "Do'kondan narsa sotib olish" yoki "Maktabda dars" kabi rollarni ijro etishlari mumkin.

2. *Jamoaviy o'yinlar:* Jamoaviy o'yinlar bolalarga hamkorlik qilish, navbat kutish va birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, lego konstruksiyalarini birgalikda qurish yoki jamoa bo'lib turli vazifalarni bajarish.

3. *Maslahatli o‘yinlar*: Bolalar maslahatli o‘yinlar orqali muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularga ijtimoiy vaziyatlarda qiyinchiliklarni yengishda yordam beradi.

4. *Nizolarni hal qilish o‘yinlari*: Nizo holatlarida o‘yinlar bolalarga nizolarni hal qilish va murosaga kelishni o‘rganishga yordam beradi.

5. *Emotsiyalarni ifodalash o‘yinlari*: Bolalar o‘yin orqali o‘z emotsiyalarini ifodalash va ularga boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularga boshqalar bilan sog‘lom munosabatlar o‘rnatishda yordam beradi. Bu usullar yordamida bolalar o‘z ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirib, yaxshi ijtimoiy odobni shakllantiradilar. O‘yin terapiyasi bolalar uchun qiziqarli va samarali usuldir.

6. *Qoidalarga rioya qilish*: Qoidali o‘yinlar bolalarga tartib-intizom va qoidalarga rioya qilishni o‘rgatadi. Stol o‘yinlari, sport o‘yinlari va karta o‘yinlari bu maqsadga erishish uchun juda mos keladi.

7. *Ijodiy o‘yinlar*: Bolalar ijodkorliklarini rivojlantirib, o‘z his-tuyg‘ularini ifoda etishni o‘rganadilar. Rasm chizish, hikoya yozish yoki qo‘shiqlar kuylash bu maqsadga xizmat qilishi mumkin.

O‘yin terapiyasining asosiy maqsadi bolalarni qiziqtiradigan va ularning rivojlanishiga yordam beradigan vaziyatlarni yaratishdir. Bu orqali bolalar ijtimoiy ko‘nikmalarni va odob-axloq qoidalarini o‘rganishadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o‘yin terapiyasi bu maktabgacha yoshdagi bolaning psixikasi va shaxsiyatida asosiy progressiv o‘zgarishlar sodir bo‘ladigan faoliyatning universal shakli hisoblanib, o‘yin bolaning atrofidagi odamlar bilan munosabatlarini belgilaydi, uni keyingi yosh bosqichiga, yangi faoliyatga o‘tishga tayyorlaydi. Shuning uchun o‘yinga asoslangan bolalarda hissiy va xulq-atvor buzilishlarini tuzatish usuli sifatida o‘yin terapiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sog‘lomlashtiruvchi o‘yinlar bolalar uchun ularning bo‘sh vaqtini qondiradigan o‘yin-kulgi shaklida bo‘lsada, lekin aslida ular taranglikni bartaraf etishga, bolalarga salbiy his tuyg‘ularni “tashqariga chiqarishga” yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 7- fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi. PF-5198-sonli Farmoni.
3. M.Artikova-ART TERAPIYA //O‘quv-uslubiy majmua, Andijon 2023.4-5b
4. Jose A.Fadul (General 2014).Psixoterapiya va maslahat bo‘yicha nazariya va amaliyot ensiklopediyasi.Lulu.com. ISBN 9781312078369.
5. Игровая терапия / (Электронный ресурс)-Режим доступа: <http://psychologes.ru//glossariy/09/igrovaya-terapiya/> Загл. с экрана.

UMUMIY O'RTA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISH

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim pedagogika
psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Azizova Shoxsanam*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236993>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali pedagoglar ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish haqida tavsiyalar berilgan hamda inklyuziv ta'lim haqida tushunchalarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim, teng imkoniyatlar, korreksion sinf, sog'lom, individual imkoniyatlar.

Inklyuziv ta'lim — alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlagan holda beriladigan ta'lim;

inklyuziv ta'lim sinfi — maktabdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning boshqa (sog'lom) bolalar bilan teng huquqli va birgalikdagi ta'lim olishlari shaklida tashkil etilgan sinf;

boshlang'ich tayanch korreksion sinfi — maktabda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun alohida tashkil etiladigan boshlang'ich sinf;

o'quvchilar — inklyuziv ta'lim va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda tahsil olayotgan sog'lom yoki alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar.

4. Maktabda o'quvchilar ta'lim jarayoniga moslashish darajasiga qarab boshqa (sog'lom) bolalar bilan bir qatorda maktabga qatnab muayyan sinfning o'quv rejasiga mos keladigan o'quv dasturlari doirasida tahsil oladi.

Bu qarordan ham ko'rinib turibdiki inklyuziv ta'limni tashkil etishda shu nizomga amal qilamiz. Nizomni o'zimizga asos qilib olib yangi dars jadvalini ishlab chiqishimiz kerak. Biz sog'lom bolalar dars jadvalini ko'rib chiqamiz. 1-sinflar kesimida oladigan bo'lsak ularning dars jadvali birmuncha soda tuzilgan bo'ladi. Shu sinfga inklyuziv ta'limga olingan bolani dars jadvalini ozgina o'zgartirishimiz kerak. Ularning imkoniyatidan kelib chiqib dars jadvalini yanada soddalashtiramiz. Oddiy misol 1-sinflarda jismoniy tarbiya darsini oladigan bo'lsak ularga 1-chorakda safda turish, yurish, burilish, yugurish kabi amallar o'rgatiladi. Shu darsni endi imkoniyati cheklangan bolalarni tyutorlari bilan birga soddalashtiramiz. Imkoniyati cheklangan bolalarni ham 2 guruhga bo'lib olamiz. 1-guruhga tayanch harakatida nuqsoni bor bolalarni olsak, 2-guruhga ko'rishida eshitishida va aqliy rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni olamiz. Ular uchun ham dars jadvalini shakllantiramiz. 1-guruhga darsni sog'lom bolalar qatori o'tsak ham bo'ladi. Chunki ular aqliy tomondan sog'lom bolalar bilan bir xil shakllangan bo'ladi. 2-guruh bolalariga esa alohida dars jadvalini ishlab chiqamiz. Ularga alifboni, matematikani, yozuvni soda tartibda o'rgatamiz. Sog'lom bolalarga shu fandan mavzulari bir marta o'rgatilsa ularga ikki marta tushuntiramiz. Ota-onalari bilan ham doimiy aloqada bo'lamiz va o'tilgan darslarni uyda ham doimiy takrorlatib turamiz. Ota-ona hamkorligisiz biz natijaga erisha olmaymiz. Bolalarga sifatli ta'limni tashkil etishimiz kerak. Bu tadqiqotlarni amalda qo'llash ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Izlanishlar natijalarni tahlil qilishimiz zarur. Bunda bizga yuqorida keltirilgan Nizom dastur bo'la oladi.

Inklyuziv ta'lim o'qituvchining vazifalari.

- Har bir o'quvchini qaysi darajadagi yordamga muhtojligini aniqlash va ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda muntazam ravishda ular bilan uchrashish.
- O'quvchilar bilan yakka tartibda ishlash, individual rejalaridan kelib chiqqan holda ularni kuzatish o'quv dasturiga moslashishiga yordam berish, o'qitish va baholash.

- Sinf o‘qituvchilariga o‘quvchilarning maxsus ehtiyojlari va qobiliyatlariga oid ma‘lumotlarni berish.

- Muntazam ravishda o‘quvchilarning erishayotgan muvaffaqiyatlarini muhokama qilish va baholash.

- Maktab jamoasining boshqaruv xodimlari va ota-onalari bilan hamkorlikda ishlash.

- O‘qituvchilar va o‘quvchilar bilan individual ravishda olib boriladigan faoliyatni qayd etib borish.

- O‘zgaruvchan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda individual o‘quv rejalarini yangilash va baholash.

- Mavjud barcha resurslar (o‘quv adabiyotlar, o‘qitish qurilmalari va boshqa kerakli jihozlarni hujjatlashtirish va ular ro‘yxatini tuzish).

Inklyuziv ta’limda o‘quvchilarga sifatli ta’lim berish uchun ko‘plab malakali mutaxassislar ish olib bormoqda. Prezidentimiz chiqargan qaror va qonunlar bizga dastur vazifasini o‘tamoqda. Bu qaror va qonunlardan unumli foydalanib bolalarimiz kelajagini yanada yaxshilashimiz lozim. Inklyuziv ta’lim sohasida ish olib borayotgan o‘qituvchilar uchun yaratilayotgan sharoitlar ham bu ta’limning qanchalik muhim ekanligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ayupova.M.Y. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent – 2007. B.- 18.
2. Ayupova.M.YU “Korreksion ishlar metodikasi” Ma’ruza matni.T-2001.B.-115
3. Л.Н.Блинова “Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР” 2005 Москва

**ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING TA'LIM-TARBIYASIGA
QO'YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLARNING O'ZIGA XOS JIHATLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 101-guruh talabasi
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237011>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizdagi imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim siyosati, yaxshi hayot qurishlari uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar va ularning tarbiyasiga qo'yiladigan pedagogik talablar haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, korreksion sharoit, yo'l xaritasi, intellekt, ruhiy rivojlanish, individual faoliyat, dunyoqarash.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakatimizning iqtisodiy, ijtimoiy, manaviy-ma'rifiy rivojlanish jarayonida keskin o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ona vatanimizning kelajagi bugungi yosh avlodning o'quvi, salohiyati, iste'dodi, mustaqil fikrlashiga bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham bilimdon, keng dunyoqarashga ega shaxslarni tarbiyalab yetishtirish vazifasi davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasi darajasiga ko'tarildi. Jamiyatimizning bir qismi bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishi uchun qulayliklar yaratish davlatimizning alohida e'tiborida bo'lib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni 1997-yil 9-son 23-moddasiga binoan psixik va jismoniy muammolari bo'lgan bolalar va o'smirlarni ta'lim olishi va sog'ligini muhofaza qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida maxsus ta'lim muassasalari tashkil qilingan. Shu o'rinda inklyuziv ta'lim tushunchasiga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, inklyuziv ta'lim ingliz tilidan olingan bo'lib, “inclusive”, “inclusion”-“uyg'unlashmoq”, “uyg'unlashtirish”, “qamrab olmoq”, “qamrab olish” ma'nolarini bildiradi. Ya'ni, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'limning siyosati esa, turli xil ehtiyojli bolalarni ta'lim olishini qo'llaydi va yutuqlarga erishishiga yordam beradi hamda yaxshi hayot qurishiga yordam beradi. Bundan tashqari inklyuziv ta'limning bir qancha maqsad va vazifalari bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ta'lim tashkilotida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik-pedagogik, korreksion sharoitini yaratish, ularning imkoniyatlariga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanish, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish; o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash;
- jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalarning ehtiyojini qondirish;
- ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;
- o'qitish jarayoni pedagogning o'rgatuvchilik faoliyatini va ta'lim oluvchilarning maxsus tashkil etilgan bilish faoliyatini o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida:

- 2020-2025-yillari xalq ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi 1-ilovaga muvofiq;

- 2020-2025-yillarda xalq ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini 2020- 2021-yillarda amalga oshirish bo'yicha “ Yo'l xaritasi” 2-ilovaga muvofiq;

- Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Oxirgi paytda inklyuziv ta'lim tushunchasi tez-tez tilga olinmoqda, ko'pchilik bu tushunchani nogironligi bor bolalarning sog'lom bolalar bilan birga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, bir maktabda, bir sinfda o'qishi, bir partada o'tirishi deb tushunadi xolos. “Aslida, faqat bu emas. Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil bog'cha muassasasida, bir xil maktab va bir xil sinfxonada – bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda o'qiy olishi kerak. Kam ta'minlangan oilaning farzandi kambag'al oiladan bo'lgani uchun ta'mirlanmagan maktabgacha ta'lim tashkilotiga yoki maktabga borishi kerak emas,” – deydi O'zbekiston Nogironlar uyushmasi raisi Oybek Isoqov. Ushbu o'rinda “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunning mazmun-mohiyatini eslab o'tadigan bo'lsak, “Qonun bilan jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi. O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'iy nazar, barcha bolalar davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga hamda umumta'lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan.

Bularning barchasi pedagogning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalarini amalga oshirishida o'z aksini topmog'i lozim. Ana shu asosdan kelib chiqib aytish mumkinki, ta'lim jarayonida pedagog ta'lim oluvchilarga qo'lga kiritilgan bilimlarni o'rgatadi. O'quv faoliyatida ularni ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi, shu bilan bir paytda u ta'lim oluvchilarda dunyoqarash va axloq normalarini shakllantiradi, ularning bilish faolligini oshiradi. Yanada aniq qilib aytadigan bo'lsak, butun mashg'ulot jarayonini rejalashtiradi, ushbu jarayonda ta'lim oluvchilar bilan birga yengib o'tishda yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bugungi kunda taraqqiyot, ta'lim juda tez rivojlanmoqda va o'zgarishlar yuz bermoqda. Deyarli har daqiqada mamlakatimizning turli burchaklarida o'zgarishlar, yangilanishlar va kutilmagan voqea hodisalar sodir bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlarni biz avvalo uzluksiz ta'limning eng quyi qismi hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimidan boshlashimiz kerak. Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasi Maktab va maktab ta'limi vazirligi tomonidan aynan nogironligi bo'lgan bolalarning o'zlari va ularning ota-onalarining vaziyatlarini o'rganish va ularning fikrlari, takliflarini o'rganib chiqqan holda fikr mulohazalarini qabul qilinishi kerak. Bunday bolalar ham sog'lom bolalar kabi qiylanmasdan ta'lim-tarbiya olishlari, kelajakda o'z yo'lini osonroq topishlari kerak. Shunda jamiyat ham imkoniyati cheklangan shaxslarga begonadek ajablanib qaramaydi.

Bugungi kundagi muhtaram prezidentimiz tomonidan alohida yordamga muhtoj bolalarga nisbatan qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan shart-sharoitlar hamda qonun va farmonlardan oqilona foydalangan holda, ta'lim-tarbiya olishlari va o'z bilimlari ustida izlanishlari kerak deb o'ylayman. Negaki, ular ham jamiyatimizning bir bo'lagi, ular ham o'zlarining yangi qirralarini kashf etishlari kerak. Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu ishlarni amalga oshirmoqliklari ulardan talab qilinadigan jihatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero, bu inklyuziv holatdagi aholining moddiy va ma'naviy holatlarini yaxshilashga hizmat qiladi desak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Esonova M.A. Maktabgacha ta'lim T.:2023. 5-bet
2. Egamberdiyeva F, Toshov M. Pedagogika nazariyasi va tarixi T.:2023 256-257-betlar
3. Mamedov K.K, Shoumarov G.B, Podobed V.P. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida T.: 1999.
4. Qodirova Z. Inklyuziv ta'lim fan o'quv dasturi. 2023-2024.
5. “Takomillashgan ilk qadam” o'quv dasturi T.:2022. 13-14betlar

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

6. Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-sonli qarori 26.01.2024
7. <https://kun.uz/news/2021/03/18/inklyuziv-talim-uchun-5-yillik-reja-jamiyat-va-maktablar-imkoniyati-cheklangan-bolalarni-qabul-qilishga-tayyormi?ysclid=m815rr7m46282132666>

INKLYUZIV TA'LIMDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti Maxsus
pedagogik Logopediya yo'nalishi 2- kurs 203-
guruh talabasi Axunova Odinaxon
Abduvohidovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237059>

Annotatsiya. Mamlakatimizda so'nggi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasiga, xususan, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasi hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 20-moddasida ham alohida bandlar kiritilib, mustahkam huquqiy asoslar yaratildi. Bugungi kunda inklyuziv ta'lim jarayonida sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda ayrim nuqsonlari bor bo'lgan o'quvchilarning ham bilim olishlari ijobiy natijalarni bermoqda. Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan birdek harakat qilib, kelajakda hayotda o'z o'rinlarini topishga harakat qilmoqdalar. Bu bilan imkoniyati cheklangan bolalarning ham o'z tengqurlari kabi kasb-hunar egallashga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarni kasb-hunarga yo'naltirish, hayotda o'z yo'lini topishga yordam berish, natijada kelajakda bandlik muammolarini ham hal qilish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, nuqson, kasb-hunar, imkoniyati cheklangan bolalar, bandlik, nogiron, ijtimoiy faollik, mehnat bozori, ko'zi ojiz, karlar jamiyati, savodxonlik.

Ma'lumki, bugungi kunda jahonda inklyuziv ta'lim jarayonida sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda ayrim nuqsonlari bor bo'lgan o'quvchilarning ham bilim olishlari ijobiy natijalarni berayotganligi kuzatilmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy yutug'i shundaki o'quvchi nafaqat bilim oladi, balki ruhiy jihatdan ham o'z tengdoshlariga yetib oladi. Inklyuziv ta'lim jarayonida rivojlanishida nuqsoni bor bolalar sog'lom tengdoshlari bilan birdek harakat qilib, kelajakda hayotda o'z o'rinlarini topishga harakat qiladilar. Bu bilan imkoniyati cheklangan bolalarni ham o'z tengqurlari kabi kasb-hunar egallashga bo'lgan qiziqishlari ortadi. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 20-moddasida ham inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilganligi keltirib o'tilgan.

Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlagan holda beriladigan ta'limdir. Imkoniyati cheklangan bolalarni kasb-hunarga yo'naltirish nafaqat ularga hayotda o'z yo'lini topishga yordam berish, balki kelajakda bandlik muammolarini ham hal qilishdan iborat. Bugungi kunda imkoniyati cheklangan o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlari siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Buni to'g'ri anglash va yosh avlodni ish o'rinlariga to'g'ri taqsimlash jamiyat rivojining eng muhim jihatidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-57-sonli qaroriga muvofiq:

- Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tasarrufida professional ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralar bilan birgalikda barcha hududlardagi kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlarda nogironligi bo'lgan shaxslarni kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha har chorakda qisqa muddatli kurslar tashkil etilmoqda. Bunda, qisqa muddatli kurslarning o'quv dasturlari mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarni inobatga olgan holda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi, O'zbekiston nogironlar jamiyati.

O‘zbekiston ko‘zi ojizlar jamiyati hamda O‘zbekiston karlar jamiyati bilan hamkorlikda ishlab chiqiladi.

- Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun ham tavsiya etilgan va mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasblar, xorijiy tillar, kompyuter savodxonligi va kompyuterda dasturlash asoslari bo‘yicha doimiy ravishda o‘quv kurslarini tashkil etmoqda. Bunda, o‘quv kurslarini tashkil etishda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun binoinshootlarni moslashtirish, tegishli shart-sharoitlarni yaratish, jihozlash, o‘quv qurollari va o‘quvmetodik materiallar bilan ta’minlash bilan bog‘liq xarajatlar Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi hamda xorijiy grantlar va xalqaro kreditlar hisobidan amalga oshiriladi. Har bir yosh bola (yoki o‘quvchi) yoshligidanoq ma’lum bir kasb-hunarni egallashga intiladi, biroq aksariyat hollarda kelajakdagi egallamoqchi bo‘lgan kasb-hunarlar haqida ma’lumot olishlari qiyin bo‘lishi mumkin.

Buning uchun maxsus pedagog va psixologlardan quyidagilarni inobatga olish talab etiladi:

- bolaning kasb-hunarlar haqida tasavvurini baholash;

- bolaning yoqtirgan kasbining o‘ziga mosligini o‘rganish;

- uning tanlagan kasbga yaqin (yondosh) kasblarni ham bilish;

- tanlagan kasbini egallash imkoniyatini hisobga olish; - bolaning sevgan kasbi haqida imkon qadar ko‘proq ma’lumotlar berish; - ularni ertangi kunga nisbatan ishonchini oshirish. Yuqoridagi sanab o‘tilgan hususiyatlarni hisobga olgan holda kasb-hunarga yo‘naltirish bo‘yicha rejalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mazkur rejalarda amalga oshiriladigan suhbat, trening va boshqa jihatlarni faqatgina bitta o‘qituvchi tomonidan emas, balki bir nechta o‘qituvchi tomonidan amalga oshirish yaxshi samara beradi.

Mavjud nazariyalardan shunday xulosaga kelish mumkinki, imkoniyati cheklanganlik bir tomondan insonni ma’lum bir ehtiyojlaridan cheklab tursa-da, boshqa bir tomondan ularni jamiyatda faol bo‘lishga, ilmiy-ijodiy faoliyatda o‘z bilimlari, ko‘nikmalari va iste’dodlarini ko‘rsatishga undaydi. Misol uchun, Brayl tizimi asosida jahondagi minglab ko‘rish imkoniyati cheklangan bolalar bilim olmoqdalar. Ular bilan tizimli ish olib borish esa bilim, ko‘nikma, malakalarni to‘g‘ri shakllanishiga turtki bo‘ladi. “Kelajakda kim bo‘lmoqchisan?” yoki “Qaysi kasbni egallamoqchisan?” kabi savollar bilan rivojlanishida ayrim nuqsoni bo‘lgan aksariyat bolalarga murojaat qilsangiz, deyarli hamma bolalarda ikkilanish holatlarini kuzatishingiz mumkin. Shu bois, yakka tartibda suhbatlar o‘tkazish afzal bo‘lib, bu esa ijobiy natijalarga olib keladi. Ma’lum bir kamchiliklarga ega bo‘lgan bolalarni kasb-hunarga yo‘naltirishda ana shu nuqsonlarni sezdirmaslikka harakat qilish o‘qituvchi (logoped), tarbiyachi va psixologlarning mahoratlariga bog‘liq. Bunday hollarda shunday yo‘l ko‘rsatish kerakki, bolalar o‘sha kasbhunardan bezib qolmasin va unga bo‘lgan qiziqishlarini so‘nmasin.

Bolalarni kasb-hunarga yo‘naltirishda muhim jihatlardan yana biri ularning yosh davrlarini ham hisobga olish zarur. O‘smirlik davrida aksariyat kamchiligi bo‘lgan bolalar ruhiyatida ta’sirchanlik bo‘lib, har bir so‘zga alohida e’tibor qaratadilar. Ayrim olimlar bu davrni o‘smirlikning inqiroz krizis bosqichi deb ataydilar. Ana shu davrda bolani kasb-hunarga to‘g‘ri yo‘naltira olish shu kasbga bo‘lgan munosabatni bir umr saqlab qolishga sababchi bo‘ladi.

Kasb-hunar tanlash o‘smir bolalarning balog‘atga yetish davri bilan birgalikda hamohang bo‘lib, orzu-umidlarga berilish hamda qiziqishlardan kelib chiqadi. Biror bir kasbni ongli ravishda tanlashda, birinchi navbatda, u yoki bu mehnat turiga nisbatan ehtiyoj inobatga olinsa, ikkinchi tomondan shaxsiy moyillik va qobiliyatlarni hisobga olish talab etiladi. Insonning shaxsiy sifatleri u yoki bu kasb-hunar talablariga qanchalik muvofiqligi nazarda tutiladi. Kasb-hunarni tanlashda ishlab chiqarish jarayoniga tayyorgarlik ko‘rish bilan birgalikda ma’naviy-axloqiy jihatlarni, ya’ni ma’lum bir kasb-hunarni egallashga bo‘lgan ishtiyoqni ham shakllantirishi muhimdir.

Xulosa o‘rnida, imkoniyati cheklangan bolalarni kasb-hunarga jalb qilishda quyidagi jihatlarga alohida e’tibor berish maqsadga muvofiqdir: - imkoniyati cheklangan bolalar uchun kasb-hunar o‘rganish usullarini ishlab chiqish, ularni tasniflash va to‘liq ifodalash;

- tegishli kasblar yuzasidan maslahatlar berish, o'quvchi va uning ota-onasi bilan uning jismoniy imkoniyatiga qarab kasb-hunarga yo'naltirish tadbirlarini ishlab chiqish;

- bolalarning imkoniyatlariga mos asosiy kasb-hunar turlari bilan tanishtirib borish;- imkoniyati cheklangan bolalarni mehnat ta'limi darslari davomida kasb-hunarga tayyorlash va ularda muayyan kasblarga nisbatan qiziqishlarni uyg'otish; - kasb-hunar tanlashga yordam beruvchi "ochiq eshiklar kuni" tadbirlarini tashkil qilish, bu jarayonga yetakchi mutaxassislarni jalb qilish; - o'quvchilarda kasblar olami bilan tanishish jarayonida o'zi sevgan kasb xususiyatlari bilan yaqindan tanishish maqsadida turli o'yinlar orqali kasb doirasida o'zini sinab ko'rish imkoniyatini yaratish, buning uchun kasblar olamiga taalluqli rolli o'yinlar tashkil etish;

- imkoniyati cheklangan bolalar uchun zamon talablariga javob beradigan maxsus kasbhunar tanlash xonalarini tashkil etish; - ommaviy axborot vositalari orqali kasb tanlash yuzasidan targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish hamda bu masalada imkoniyati cheklangan bolalarga ma'lumotlar berish, ularni psixologik tayyorlash kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-57-sonli qarori. 2021 yil, 21 dekabr.

3. "Inklyuziv ta'limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari toplami" Toshkent-2021-yil.

**DISLALIYANING KELIB CHIQUISH SABABLARI VA BARTSRAF ETISH
USULLARI.**

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim
fakulteti Maxsus pedagogik Logopediya yo'nalishi 2 kurs 203-
guruh talabasi Axunova Odinoxon Abduvohidovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237086>

Annotatsiya: ushbu maqola bolalarning nutq kamchiliklari, ularning buzilishlari, noto'g'ri nutq kamchiliklari haqida. Dislaliyani o'rganish tarixi, kelib chiqish sabablari va bartaraf etish usullari haqida bayon etilgan. Dislaliya grekcha so'zdan olingan bo'lib, is-buzilish, laliya-nutq degan ma'noni anglatadi.

Kalit so'zlar: displaliya, nutq buzilishlari, tili chuchuklik, duduqlanish, mehanik va funksional displaliya, bulbar va psedobulbar falajlanish, dinamik va statik tayyorgarlik mashqlari.

Logopediya fanining obyektini logopat bolalar va ulardagi turlicha nutq nuqsonlari hisoblanadi. Ko'p yillardan buyon bu soha muhim tarmoq sifatida rivojlanib kelmoqda, ushbu maqolada nutq kamchiliklardan biri Dislaliya haqida yozmoqchiman. Noto'g'ri talaffuz nutq kamchiligi haqidagi birinchi ma'lumotlarni qadimgi grek olimlari Plutarx, Gippokrat, Kladiya, Gelen va boshqa olimlar ishlarida bayon qilingan. Olimlar noto'g'ri talaffuzni davolashni talab qiluvchi kasallik deb qaraydilar. Ularning fikricha tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish til, lab, qattiq va yumshoq tanglayning zararlanishi bilan bog'liq deb ko'rsatadilar. O'rta asrga kelib, displaliya haqidagi yangi fikrlar paydo bo'lmay, qadimgi davr ilmiy g'oyalari takrorlanadi. Tarixning keyingi davrlarida (ya'ni 16-18 asrlarda) italyan professori Mercurialis (1588), nemis fiziologi Alberxt Fon Gallerning ishlari paydo bo'ldi. Ular ham tili chuchuklikni (dislaliyani) periferik nutq apparati tuzilishidagi kamchiliklar natijasi deb aytadilar. Mercurialis bu kamchilikni davolash usulining eng mosi deb xirurgik terapiya deb hisoblagan. Galler talaffuzdagi kamchiliklarni mashqlar orqali davolash fikrini ilgari surdi. Keyinchalik bu fikr fransuz aktyori J Tal'ma (1764-1836) ishlarida ham o'z aksini topadi. 19-asrgacha tili chuchuklikning mohiyatini artikulyatsion organlar ishdagi mexanika buzulishlarga bog'lab o'rganganlar. Bu davrlarda tili chuchuklik "duduklanish" deb nomlanuvchi nutq buzilishining umumiy guruhidan ajratilmagan edi. Nutqdagi talaffuz kamchiliklarini ilmiy tasnif birinchi bo'lib 19-asrning boshlarida boshlanib. Tili chuchuklik mustaqil nutq kamchiligi qilib ajratilgandan so'ng uning tabiatini o'rganish rivojlanib bordi. 1878-yilda Koen ham mexanik displaliya bilan bir qatorda funksional displaliyani ajratdi. Uning fikricha funksional displaliyaning kelib chiqishining asosiy sababi, bu-taqlid va noto'g'ri tarbiyadir. Organik va funksional tili chuchuklikni bir-birdan chegaralashga urinishlar yuzaga keldi. Shu yillarda bulbar va psedobulbar falajlanish natijasida kelib chiqadigan nutq buzilishlari haqidagi ishlar paydo bo'ldi. 1879 yilda A. Kussmaulning "Rasstroystva rechi" kitobida nutqning fonetik buzulishlar haqidagi fikrlar bayon etilgan. A. Kussmaul tili chuchuklikni organik va funksional formalarga ajratib, periferik nutq apparatining rivajlanishdagi kamchiliklarni kiritdi (mexanik displaliya). Funksional displaliyaga noto'g'ri nutqiy tarbiya va nutq apparatida mashqlarni, ya'ni harakatining yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan nutq kamchiliklaridir. A. Kussmaul tomonidan birinchi marta ayrim tovushlar talaffuzdagi kamchiliklarni ifodalovchi terminlar kiritildi: ratatizm - pararatatizm, lambdasizm-paralambdasizm, sigmatizm-parasigmatizm va xokazo. A. Kussmaul displaliyani dizartriya dan ajratib, displaliyaning funksional va mexanik shakllarini ko'rsatib berdi. Dislaliyaning kelib chiqish sabablari:

Nutq apparatlarini ishlab chiqish muammolari bo'lgan bolalarda buzilishlar bo'lishi mumkin: jag'lar, til, lablar, tishlar. Bunday holda ular mexanik fitilda gapiradi. Nutq apparatining normal rivojlanishida " funksional displaliya" tashhizi qo'yiladi.

Organik bezovtaliklar:

- tilning qisqa burchagi va yuqori labda,

- haddan tashqari qalin lablar,

- osmon tarkibida nuqsonlar (juda yuqori yoki past bo'lishi mumkin),
- juda katta, yoki aksincha, kichik til,- Yuqori yuqori labda.

Bolalardagi disliyalarning sabablari vokal apparatining tarkibiy xususiyatlariga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda ovozli talaffuzning buzilishi quyidagilarga bog'liq:

- kimdirning noto'g'ri gapiga taqlid qilish,
- oilada noto'g'ri nutq madaniyati,
- tilni to'g'ri holatidadir ushlab turolmaslik,
- fonematik tinglashning kamligi,
- bir harakatdan ikkinchisiga tez til o'tish.

Buzilishlarning mumkin bo'lgan shakllari

Kasallikning o'zini qanday namoyon etishini tushunish uchun uning shakllarining nima ekanligini tushunish kerak. Muammo tovushlar soniga qarab, disiliya oddiy yoki murakkab bo'lishi mumkin. Bu nutq terapevtini belgilaydi. Birinchi holda, chaqaloq 5 tovushgacha talaffuz qilmaydi. Dislaliyaning murakkab shakli bilan 5 dan ortiq kishi ishtirok etishi mumkin. Agar spirt terapevtlari bolalarni bolalarda bolalagan bo'lsa, nima qilishlari kerakligini tushunishi mumkin. Birinchi uchrashuvda uni yo'q qilish usullari va davolanish usullarini aniqlash masalalari muhokama qilinadi. Buzuqlikni harakteriga qarab, dislaliyaning bir nechta kichik

bo'lagi alohida ajralib turadi:

- lambdatsizm: qattiq va yumshoq "l" ning talaffuz bilan bog'liq muammolar,
- Rotatizm: bola noto'g'ri va qattiq "p",
- sigmatizm: tishlamaning buzilgan talaffuzi,
- kappasizm: qattiq va yumshoq "k" bilan bog'liq muammolar,
- iotatsizm: noto'g'ri talaffuz qiladigan "y"
- hitsizm: "x" ning talaffuzi buzilgan,
- gammatizm: «g» so'zini talaffuz qilish muammolari,
- tovushlarni yumshatuvchi va qattqlikdagi nuqsonlar: bolada qattiq ovoqli qo'shiqlarni yumshoq yumshoq nusxalar bilan almashtirish mumkin,
- ajoyib va ifodalangan nuqsonlar: ovozli qo'shiqlarni karlarga almashtirish va aksincha.

bolalarda namoyon bo'ladi. Ammo bu tashxisdan qo'rqmang: ota-onalarning to'g'ri ishlashi va nutq terapevtining nutqdagi nuqsoni tuzatilishi mumkin.

Funksional dislaliyaning shakllari . ularning his-tuyg'ularining befoydaligi bolaning nutqda ularni yo'qotishiga sabab bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda articulyatsiya pozitsiyalari noto'g'ri talqin qilinganida articulyatsiya fonetik dislazi bo'ladi. Shu bilan birga, chaqaloqlar og'zaki tovushlarni buzishadi.

Dori-fonsiyali disiliya bilan, bola ma'lum bir tovushning talaffuzi bo'lishi kerak bo'lgan tilning to'g'ri pozitsiyasini assimiyatsiya qilmaydi. Bu ularning aralashishiga olib keladi. Bu yerda farq - bolalardagi dislaliya

va uni yo'q qilish usullari ham farq qiladi. Tashhisga qarab, nutq terapevtlari bola bilan ishlashning taktikasini ishlab chiqishlari kerak.

Bolalar tekshiruvi

Sinflarga kirishdan oldin nutq terapevtlari bolaning vokal apparatining harakatchanligini tekshirishlari kerak va onadan homiladorlik va tug'ilish haqida o'rganishi kerak. Turli didaktik materiallar mavjud kamchiliklarni

aniqlashga va bolalar rivojlanish darajasini aniqlashga imkon beradi. Bunday tekshiruvdan so'ng, nutq terapevtlari bolalar ichkilikbozligining mavjudligini bilib olishlari mumkin.

"Simptomlar" (nutqning zaiflashuvi) fonemik tasavvurlarni tekshirish bilan birgalikda baholanadi. Keyinchalik tashxis qo'yiladi.

Agar speech terapevt mexanik buzilishlarni sezmasa, u bolani maxsus mutaxassisga yuboradi. Bu jarroh, ortodontist yoki otorinolaringolog bo'lishi mumkin. Oxirgi mutaxassisga, nutq terapevtlari bolaning eshitish qobiliyatiga ega ekanligiga shubha bilan qarashni tavsiya

qilishlari mumkin. Patologik funksional shaklda nevrologni ziyorat qilish maqsadga muvofiqdir. U, nutqning umumiy rivojlanishidan voz kechish uchun, dislaliali bolalarni tekshirib ko'radi. Dastlabki tashxisni speech terapevtiga kiritish mumkin.

Ovozni tuzatish bosqichlari

O'qituvchi dislaliya kasaliga qo'yilgan chaqaloq bilan muloqot qilish tizimini ishlab chiqadi. Bu ish nafaqat ovozli talaffuzni to'g'rilashga, balki xotirani, diqqatni, fonemik eshitishni rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak. Mutaxassis, shuningdek, nutq vositasi qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qiladi. Ushbu maqsadlar uchun maxsus nutq terapi massaji amalga oshiriladi. Shuningdek, sinfning bir qismi gimnastika mashg'ulotlarini o'tkazish uchun tayinlangan. Bolalardagi dislaliyaga tashxis qo'yilsa, bu majburiydir. Davolash (nutqlar apparatlarini ishlab chiqish uchun mashqlar) tovushlarning to'g'ri talaffuzini ishlab chiqish, ularni avtomatlashtirish va eshitish differentsiyalash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Ovoz bayonnomasi dam ularni avtomatlashtirish bo'yicha ishlar bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Buni amalga oshirish uchun ular shaxsiy she'r va so'zlar tarkibida gapirishadi. To'g'ri tushuntirish uchun taklit usulini ishlatib. Agar u natija bermasa, maxsus so'rovli nutq terapisti tilni to'g'ri yo'nalishda ko'rsatib, bolaga yordam berish.

Mutaxassisning ishi ovozli talaffuzni tuzatishda va tovushlarni tan olishda, ularni to'g'ri talaffuz qilishda va nutqni nazorat qilishda qo'llanilishi kerak. Bolalardagi dislaliyalarni engishning barcha xususiyatlarini bilish kerak, chunki bu holda natijaga erishish mumkin bo'lmaydi. Juftlikning "spiker-bola" ishini tashkil qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish kerak. Bolaning o'qituvchiga ishonishi kerak, ular hissiyot bilan aloqa qilishlari kerak. Buning uchun nutq terapevtlari bolalar uchun qiziqarli shaklda darslarni tashkil etishga e'tibor berishlari kerak. Ular kognitiv faollikni rag'batlantirish, mumkin bo'lgan charchashni oldini olishlari kerak.

Agar bunga erishilsa, mening fikrimcha, bola quyidagi imkoniyatga ega bo'ladi:

- turli xil tovushlarni tanib olishni o'rganing va ularni aralashtirmang,
- noto'g'ri ovoz talaffuzini noto'g'ri talqin qilish,
- o'z nutqingizni nazorat qilish,
- nutq oqimidagi tovushlarni farqlash oson,
- tovushni aniq aniqlash va nutqda ta'kidlash[2].

Dislaliya mexanik (organik) yoki funksional bo'lishi mumkin.

Bolalardagi mexanik dislaliya periferik nutq apparatlarining (til, tish, lablar, jag'lar) ma'lum organik nuqsonlari hamda uning mushak-skelet tuzilishi buzilganligi natijasidir.

Ushbu turdagi dislialarning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

Sublingual ligament (qisqich til) qisqartirilgan,

Osmonning kamchiliklari: baland tor (Gothic) yoki aksincha pastki tekis yuqori osmon. Qisqartirilgan yuqori dudama shipilasi osmon. Juda qalin lablar. Jag'ning tuzilishidagi nuqsonlar (masalan, anomal isiriqlar chuqur progenik yoki prognatik), Sog'li pastki labda. Haddan tashqari massiv (makroglossiya) yoki juda tor va kichik (mikroglossiya) til (odatda, bu kabi nuqson ham umumiy jismoniy va ruhiy rivojlanishning kechikishi bilan birga keladi)

Zaif harakatlanadigan yuqori labni qisqartiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M. Ayupov. Logopediya. Toshkent. 2019
2. M. Ayupova. L. Mo'minova. Logopediya. Toshkent. 1993.
3. Wikipediya.org sayti

**IMMUNALAGIK KASSALLIKKA CHALINGAN UZOQ MUDDATLI
AMBULATOR DAVOLANISHDA BULGAN BOLALARGA UZLIKSIZ TA'LIM
TARBIYA BERISHNI TA'MINLASH**

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim Maxsus pedagogika fakulteti
2-bosqich 201-gurux talabasi Nizomova Zulxumor Ne'matovna
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237109>

Annotatsiya: Ushbu maqolada immunologik kasalliklarga chalingan va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarning xususiyatlari, kasallik turlari, davolash usullari va ularga tibbiy yordam ko'rsatish usullari haqida ma'lumot berilgan. Immun tizimi kamchiligi tufayli bunday bolalar doimiy tibbiy kuzatuv va maxsus davolanishga muhtoj bo'ladilar. Shuningdek, maqolada avtoimmun, immun yetishmovchiligi, allergik va irsiy immun tizimi buzilishlari tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Immun tizimi, immunologik kasalliklar, avtoimmun kasalliklar, immun yetishmovchiligi, allergiya, irsiy immun kasalliklari, bolalar immuniteti, uzoq muddatli davolash, tibbiy kuzatuv.

Bu maqolamning mazmuni - uzoq muddatli kasalliklarga duch kelgan bolalar uchun ta'lim muhitini yaratishda ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati haqida. Biz hammamiz bilamizki, uzoq muddatli kasalliklar bolaning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Davolanish jarayoni, shifoxonalarga borish, cheklangan jismoniy faoliyat va ijtimoiy hayotning pasayishi bolaning o'qishga bo'lgan qiziqishini va o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin. [1]

Ushbu qiyinchiliklarni yengish va bolaning o'qish jarayonini davom ettirishi uchun ota-onalar bilan hamkorlik muhimdir. Jahon ta'limi amaliyotida ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga moslashuvchan o'quv muhitini yaratish, variativ o'quv dasturlaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortmoqda. BMT ning ta'lim sohasidagi siyosati yo'nalishlaridan biri bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari xilmaxilligini hisobga olgan holda ta'lim berishni nazarda tutadigan inklyuziv ta'lim g'oyalarini ishtirokchi davlatlar tomonidan keng amalga oshirilishini ta'minlash hisoblanadi. YUNESKOning inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan dasturlari alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar va kattalar uchun xavfsiz va qulay ta'limni ta'minlashga qaratilgan me'yorlar, standartlar hamda intellektual hamkorlikni modernizatsiyalashga yo'naltirilmoqda. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida belgilangan ijtimoiy tenglik qoidalarini amalga oshirishda ta'limning barcha uchun ochiqligini, gender jihatdan tenglikka asoslanganligini ta'minlovchi mexanizmlarini amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.[2]

Gospital ta'lim tizimini joriy qilish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Davlat tibbiyot muassasalarida gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa stasionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarni uzluksiz ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022yil 5-maydagi 234-son qarori hamda 2023-yil 29-martdagi "Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa stasionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 134-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatlarda jamiyatimizning bir bo'lagi uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, ularning ijtimoiylashuviga, imkoniyatlarini ko'rsata olishiga hamda ma'naviy kamol topishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Immunologik kasallikka chalingan bolalar. Immun tizimi organizmni tashqi ta'sirlardan himoya qiluvchi murakkab mexanizm bo'lib, uning kamchiliklari yoki buzilishlari turli xil kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, immunologik kasalliklarga chalingan va uzoq

muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalar doimiy tibbiy kuzatuv va maxsus davolanishga muhtoj bo'ladilar.

Autoimmun kasalliklar (wikt:αὐτός [autos] " o'zi; u eng " +
" immun " — immun sistemasiga oid) — klinikada geterogen bo'lgan,
autoimmunning patologik ishlab chiqarilishi natijasida rivojlanadigan
kasalliklarning keng tarqalgan guruhi, antikorlar yoki sog'lom, normal to'qimalarga qarshi
qotil hujayralarning avtoagressiv klonlarini ko'paytirish, bu normal to'qimalarning shikastlanishi
va yo'q qilinishiga va autoimmun yallig'lanishning rivojlanishiga olib keladi[3].

Uning sablari patologik antitelalar yoki patologik kiler hujayralarni ishlab chiqarish
tananing bunday yuqumli agenti, infeksiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, eng muhim
oqsillarning antigenik determinantlari (epitoplari) oddiy to'qimalarining antigenik
determinantlariga o'xshaydi. Aynan shu mexanizm tufayli autoimmun glomerulonefrit
streptokokk infeksiyasidan keyin yoki gonoreyadan so'ng autoimmun reaktiv artritdan keyin
rivojlanadi. Emlash, ayniqsa, immunosuppressantlar[4] bilan davolanadigan autoimmun
revmatologik kasalliklarga chalingan bemorlar uchun muhimdir.

Immunologik kasalliklarning turlari

1. Avtoimmun kasalliklar – bu kasalliklarda immun tizimi o'zining normal hujayralariga hujum qiladi. Masalan:

- Yuvenil revmatoid artrit
- Qon tomirlarning autoimmun kasalliklari
- Qizamiqdek qizil urug' (krasnaya volchanka)

2. Immun yetishmovchiligi kasalliklari – organizm infeksiyalarga qarshi samarali kurasha olmaydi. Masalan:

- Birlamchi immun yetishmovchiligi (PID)
- OIV/OITS

3. Allergik kasalliklar – organizm normal muhitga nisbatan haddan tashqari reaksiya beradi. Masalan:

- Bronxial astma
- Atopik dermatit
- Oziq-ovqat va dori allergiyalari

4. Irsiy immun tizimi buzilishlari – bu kasalliklar genetik mutatsiyalar natijasida yuzaga keladi. Masalan:

- Viskott-Oldrix sindromi
- Sidik ko'piklanish sindromi

Davolash va tibbiy kuzatuv

Immunologik kasalliklarga chalingan bolalar uzoq muddatli davolanish va doimiy tibbiy kuzatuv talab qiladi. Davolash usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

• Immun tizimini qo'llab-quvvatlash – immunomodulyatorlar, antioksidantlar va vitaminlar qabul qilish.

• Dori vositalari – immun supressantlar (avtoimmun kasalliklar uchun), antigistaminlar (allergik kasalliklar uchun) va antibiotiklar.

• Xavfli infeksiyalarning oldini olish – vaksinatsiya va gigiyenik qoidalarga rioya qilish.

• Har bir bemor uchun individual parhez va hayot tarzi – allergenlardan qochish, sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollikni me'yorlash.

1. Individual Ta'lim Rejasi

Tibbiy va pedagogik baholash: Har bir bolaning kasallik darajasi, davolanish rejimi va jismoniy imkoniyatlari inobatga olinib, individual ta'lim rejasi tuziladi. Bu rejada bolaning sog'lig'i, shifokorlar tavsiyalari va o'quv yutuqlariga asoslangan holda moslashtirilgan o'quv dasturi ishlab chiqiladi.

Ta'lim yuklamasini moslashtirish: Bolalarning kasallik darajasi va davolanish rejimiga qarab o'quv yuklamasi belgilanishi zarur. Ta'lim jarayoni bolaning o'zlashtira olish qobiliyatiga qarab moslashtiriladi.

2. Moslashuvchan Ta'lim Muhitini Tashkil Etish

Onlayn yoki masofaviy ta'lim: Immunologik kasallikka chalingan bolalar jamoat joylarida bo'lishni cheklashi kerak, shuning uchun ular uchun masofaviy ta'lim imkoniyatlari asosiy yondashuv hisoblanadi. Bu bolalarga o'z uylaridan turib, kasallik davrida ta'limni davom ettirish imkoniyatini beradi.

Shaxsiy darslar: Bolalarning jismoniy holati va tibbiy holatiga qarab, shaxsiy darslar yoki kichik guruhlarda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishi mumkin. Shu bilan birga, ularning o'qituvchi bilan bevosita aloqada bo'lishlari ham qo'llab-quvvatlanadi.

Moslashtirilgan jadval: Darslar bolaning davolanish vaqti va kasallikdan kelib chiqadigan charchoq holatlarini hisobga olib, moslashtirilgan jadval asosida rejalashtiriladi.

3. Psixologik va Pedagogik Qo'llab-quvvatlash

Psixologik yordam: Immunologik kasallikka chalingan bolalar uzoq muddatli davolanish jarayonida stress va xavotir holatlarini boshdan kechiradi. Shuning uchun ular uchun psixologik qo'llab-quvvatlash muhimdir. Maxsus psixologik xizmatlar bolalarning ruhiy holatini yaxshilashda yordam beradi.

Pedagogik qo'llab-quvvatlash: Ta'lim jarayonida bolaga berilayotgan darslar ruhlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi usulda olib borilishi kerak. O'qituvchilar bolaning sog'lig'i va ruhiy holatiga mos yondashuvni qo'llashi zarur.

4. Oila Bilan Hamkorlik

Ota-onalar bilan hamkorlik: Bolaning ta'lim-tarbiyasi davomida ota-onalar bilan yaqindan hamkorlik qilish kerak. Ota-onalarga bola kasalligi davrida o'quv jarayonini qanday tashkil etish, bolaga qanday yordam berish borasida maslahatlar beriladi.

Uy sharoitida ta'lim muhitini yaratish: Ota-onalarga bolalar uchun uyda qulay va sog'lom ta'lim muhitini yaratishga yordam berish. Ular ta'limni moslashtirilgan holda olib borish va bolalarning salomatligini kuzatishda faol ishtirok etishlari kerak.

5. Ta'lim-tarbiya va Ijtimoiy Faoliyatlar

Ijtimoiy aloqani saqlash: Bolalar uzoq vaqt davomida uyda yoki kasalxonada bo'lganlari sababli, ularning ijtimoiy aloqalarini saqlab qolish muhim. Onlayn guruh mashg'ulotlari, do'stlari bilan video aloqalar orqali aloqani qo'llab-quvvatlash kerak.

Hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Ta'lim-tarbiya jarayonida faqat o'quv materiallarini o'zlashtirish emas, balki bolalarning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham e'tibor qaratilishi lozim. Ularni o'z sog'lig'iga qanday e'tibor berish va qanday ijtimoiy faoliyatlar bilan shug'ullanish bo'yicha tarbiyalash ham muhim.

6. Texnologik Yordam Va Resurslar

Onlayn ta'lim platformalari: Elektron darsliklar, video-leksiya va masofaviy ta'lim platformalari orqali o'quv jarayonini tashkil qilish. Maxsus texnologik vositalar va ta'lim platformalari bolalarning ta'lim jarayonini yanada qulay va samarali qiladi.

Yordamchi texnologiyalar: O'quv jarayonini yengillashtiruvchi dasturlar va vositalar bolalarning bilim olish jarayonida qo'shimcha yordam beradi.

7. Kasallikning Turli Bosqichlariga Moslashish

Kasallikning aktiv davrlarida: Agar bola faol davolanish jarayonida bo'lsa (masalan, preparatlar qabul qilishi, terapiyalar o'tkazilishi kerak bo'lsa), ta'lim yuklamasi kamaytiriladi va o'qish jarayoni moslashtirilgan shaklda davom ettiriladi. Bu davrda darslar qisqartirilgan va yengillatilgan bo'lishi kerak.

Remissiya va yaxshilanish bosqichi: Bolaning sog'ligi yaxshilangan sari ta'lim dasturi to'liq tiklanadi va bolaning imkoniyatlariga qarab darslar murakkablashadi. Shu bilan birga, bolaning yutuqlari muntazam ravishda baholanadi.

Og‘ir va surunkali holatlar: Agar kasallikning og‘ir bosqichi kuzatilsa yoki bola surunkali kasallik holatida bo‘lsa, ta‘lim rejasi maksimal darajada yengillashtiriladi, va ta‘lim jarayoni bolaning imkoniyatlariga qarab tashkil etiladi.

8. Davomiy Monitoring Va Baholash

O‘quv yutuqlarini kuzatish: Bolaning o‘quv yutuqlari va rivojlanishini muntazam ravishda kuzatish va baholash. Bu orqali bolaning sog‘lig‘i va o‘quv ko‘rsatkichlariga mos holda ta‘lim dasturini yangilab turish mumkin.

Autoimmun kasalliklar bilan kasallangan bolalar uchun tibbiy va pedagogik monitoringning ahamiyati juda katta. Bu monitoring, bolaning sog‘lig‘i va ta‘lim jarayonini muvaffaqiyatli boshqarish, kasallikning salbiy ta‘sirini minimallashtirish va bolaning jamiyatga integratsiyasini ta‘minlashga yordam beradi. Quyida autoimmun kasalliklar bilan kasallangan bolalar uchun tibbiy va pedagogik monitoringning asosiy jihatlari keltirilgan:

1. Tibbiy Monitoring

Autoimmun kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy yordamni samarali taqdim etish uchun muntazam tibbiy monitoring talab etiladi. Bu quyidagi jarayonlarni o‘z ichiga oladi:

•Sog‘liqni Kuzatish

- Immun tizimi monitoringi: Autoimmun kasalliklar immun tizimining o‘ziga qarshi hujum qilishi bilan bog‘liq. Shuning uchun bolaning immun tizimi faoliyatini doimiy ravishda kuzatish kerak. Immunosupressiv dorilarni qo‘llash va organizmning reaksiya berish darajasi baholanishi lozim.

- Qon tahlillari: Autoimmun kasalliklar ko‘pincha qon tarkibidagi o‘zgarishlarga olib keladi. Muntazam ravishda qon tekshiruvlari, leykotsitlar, antikorlar va boshqa ko‘rsatkichlar tahlil qilinishi zarur.

- Organlarning holatini baholash: Kasallikning turiga qarab, teri, bo‘g‘imlar, buyraklar, yurak va boshqa organlar ta‘sirilanishi mumkin. Ularni muntazam ravishda tekshirish va kerak bo‘lganda maxsus davolashlar o‘tkazish zarur.

•Davolash Monitoring

- Dori vositalari monitoringi: Bola uchun belgilangan dorilarni to‘g‘ri qabul qilish, ular tomonidan yuzaga keladigan yon ta‘silarni kuzatish va kerak bo‘lganda dori dozasini o‘zgartirish.

- Dori ta‘sirining baholash: Ba‘zi dori vositalari uzun muddat davomida og‘ir yon ta‘silarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularning salbiy ta‘sirini aniqlash va bartaraf etish uchun monitoring zarur.

•Kasallikning Faoliyatini Baholash

- Kasallikning aktyvligi: Kasallikning faollik darajasi o‘zgarishi mumkin, shuning uchun tibbiy monitoring kasallikning kuchayishi yoki remissiya holatini aniqlashda yordam beradi. Bu ta‘lim jarayoniga moslashish uchun muhim.

2. Pedagogik Monitoring

Autoimmun kasallikka chalingan bolalarning ta‘lim jarayonini boshqarish ham juda muhim, chunki kasalliklar bolaning jismoniy va ruhiy holatiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Pedagogik monitoring bolaga mos ta‘lim muhitini yaratishga yordam beradi.

•Ta‘lim Rejasini Moslashtirish

- Individual ta‘lim rejasi: Autoimmun kasallikka chalingan bolalar uchun individual ta‘lim rejasi tuzish zarur. Reja bolaning sog‘lig‘ini, dori-darmonlar qabul qilish vaqtini va davolanish jarayonini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak.

- Ta‘lim yuklamasini moslashtirish: Kasallikning faolligiga qarab, darslar soni va murakkabligi kamaytiriladi yoki yengillashtiriladi. Kasallikning turiga qarab, darslar qisqartirilishi yoki ko‘proq vaqt ajratilishi mumkin.

•Psixologik Qo‘llab-quvvatlash

- Ruhiy holatni kuzatish: Autoimmun kasallikka chalingan bolalar ko‘pincha stress, xavotir va depressiyaga duch keladilar. Pedagogik monitoring psixologik qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi, chunki bolaning ruhiy holati ta‘lim jarayoniga ta‘sir qiladi.

- Psixologik xizmatlar: Maxsus psixologlar yordamida bolaning ruhiy holatini yaxshilash, stressni boshqarish va kasallik davrida ijobiy ruhiyatni saqlash zarur.

•Ijtimoiy Faoliyatlarni Qo'llab-quvvatlash

- Ijtimoiy aloqalarni saqlash: Autoimmun kasallikka chalingan bolalar uzoq vaqt davomida kasalxonada yoki uyda bo'lishi mumkin. Onlayn guruh mashg'ulotlari va video aloqalar orqali ijtimoiy aloqalarni saqlashga yordam berish muhim.

- Hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish: O'qituvchilar bolaning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga, sog'likni saqlash va ijtimoiy faoliyatlar bilan shug'ullanishga yo'naltirishi kerak.

•Pedagogik Qo'llab-quvvatlash

- Shaxsiy yondashuv: Har bir bola uchun shaxsiy pedagogik yondashuvni tanlash kerak. Bu bolaning sog'lig'i va ta'lim darajasiga moslashtirilgan darslar, metodikalar va texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga oladi.

- Masofaviy ta'lim: Autoimmun kasallikka chalingan bolalar uchun masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish orqali o'quv jarayonini uyda davom ettirish mumkin. Bu bolaning jismoniy holatiga zarar yetkazmasdan, ta'limni davom ettirish imkonini beradi.

3.Reabilitatsiya Bosqichi (Kasallikdan Keyin Tiklanish)

Davolanish jarayoni yakunlanganidan so'ng, bola sog'lig'ini tiklash bosqichiga o'tadi.-**To'liq ta'lim jarayoniga qaytish:** Bolaning sog'lig'i yaxshilanganidan so'ng, u to'liq ta'lim jarayoniga qaytadi. O'qituvchilar bolaning orqada qolgan fanlarini qoplashga yordam beradi.-**Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish:** Kasallik davrida cheklangan ijtimoiy aloqalarni qayta tiklash uchun bolaning ijtimoiy va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor beriladi.

4. Monitoringni Boshqarish

Tibbiy va pedagogik monitoringni birgalikda boshqarish, bolaning sog'ligi va ta'limi o'rtasidagi muvozanatni saqlashga yordam beradi. Ota-onalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari birgalikda ishlashi zarur. Oila bilan hamkorlik: Ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lish, bola uchun zarur bo'lgan tibbiy va pedagogik qo'llab-quvvatlashni tashkil etish. Ota-onalar bolaning sog'lig'i va o'quv jarayoni haqida muntazam ma'lumot olishlari lozim.

5. Monitoringning Muvaffaqiyati

Autoimmun kasalliklarga chalingan bolalar uchun tibbiy va pedagogik monitoringni samarali tashkil etish, bolaning sog'lig'ining yaxshilanishi va ta'limda muvaffaqiyatga erishishiga imkon yaratadi. Buning uchun doimiy kuzatuv, muvozanatli yondashuv va mutaxassislar bilan hamkorlik talab etiladi.[3]

Autoimmun kasalliklarga chalingan bolalar uchun tibbiy va pedagogik monitoring, ularning sog'lig'ini va ta'limdagi muvaffaqiyatlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa.Immunologik kasalliklarga chalingan bolalarning hayot sifati yaxshilanishi uchun muntazam tibbiy kuzatuv, o'z vaqtida tashxis qo'yish va samarali davolash juda muhimdir. Ota-onalar va shifokorlar, pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik, to'g'ri parhez va sanitar-gigiyenik qoidalarga rioya qilish bolalarning sog'lom o'sishini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa stasionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 234-sonli qarori

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida” 2023-yil 29-martdagi 134-son qarori.

3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Autoimmun_kasalliklar

4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Autoimmun_kasalliklar

5. <https://chatgpt.com>

**TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ
BOLALARNING TA'LIM- TARBIYASIGA DOIR MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 2-kurs talabasi
Xakimova Gulbahor Dilshodbek qizi
Marasulov Bunyodjon Sharipovich
Boshlang'ich ta'lim kofedراس dotsenti*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237120>

Annotatsiya. Mazkur maqola ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim tarbiyasiga taaluqli dolzarb masalalarni o'rganishga bag'ishlangan. Unda ushbu bolalar duch keladigan asosiy muammolar, jumladan, individual yondashuvning yetishmasligi, o'qituvchilar va pedagogik kadrlarning malaka darajasi, inkluziv muhitning rivojlanish darajasi tahlil qilinadi. Maqola, shuningdek, ushbu muammolarning yechimlari bo'yicha takliflar, jumladan, ta'lim tizimida inkluziv ta'limni mustahkamlash, o'qituvchilarni malakasini oshirish, hamkorlik klasterini tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar. Individual yondashuv, ta'lim klasteri, alohida yordamga muhtoj bolalar, pedagoglar malakasi, muammolar va yechimlar, ijtimoiy muhit, farmon va qarorlar.

Davlatimiz rahbarining 2017-yil 1-dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" gi PF – 5270 – sonli farmonida nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga ularni jamiyatdagi mavqeyini yanada oshirishga qaratilgan. 2019-yil 29-aprelda "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida" gi PF 5712 sonli farmonida ta'lim-tarbiya jarayonida individuallashtirish tamoyilini bosqichma-bosqich singdirib borish, ta'lim berish metodlarini takomillashtirish imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim xizmati sifatini oshirish hamda mazkur toifadagi har bir bolaning inkluziv ta'lim olishiga bo'lgan huquqini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlarni belgilab beradi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi PQ- 4860-sonli qaror mamlakatimiz ta'lim tizimida jahon standartlari asosida islohotlarning maqsadli va manzili olib borilishini dolzarb masala sifatida o'z oldiga qo'ydi. Mazkur qaror asosida imkoniyati cheklangan shaxslarning turmush darajasi va sifatini yaxshilash ularga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish reabilitatsiya hamda ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish inkluziv ta'limni kengaytirish belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-aprelda PF 5987-sonli farmonida ta'lim klasterini yaratish sohada samaradorlikni ta'minlovchi omil sifatida belgilab berilgan. Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim va tarbiyasiga doir muammolar hamda ularning yechimlari ta'lim tizimining jiddiy e'tibor talab etuvchi jihatlardan biridir. Jamiyatning har bir a'zosi sifatida bu bolalarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish, ularning intellektual, ijtimoiy va psixologik rivojlanishini ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Ta'lim klasteri – bu bir-biriga yaqin joylashgan ta'lim muassasalarning hamkorlikda ishlash tizimi bo'lib, u o'quvchilar, ota-onalar va jamiyat a'zolari o'rtasida samarali muloqot va o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga imkon yaratadi. Ammo alohida yordamga muhtoj bolalar uchun bu tizimda qulay muhit yaratish ayrim qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Muammolar qatorida inkluziv ta'lim tamoyillarini to'liq amalga oshirishdagi cheklovlar, maxsus tayyorgarlikka ega mutaxassislarning yetishmasligi va o'quv mashg'ulot resurslarning cheklanganligi kabi masalalar alohida e'tiborga loyiqdir. Shu bilan birga, ta'lim klasteri sharoitida ushbu muammolarga innovatsion yechimlar topish, jamiyatning barcha qatlamlarini hamkorlikka chorlash va alohida yordamga muhtoj bolalar uchun moslashuvchan ta'lim jarayonini yaratish imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat

kasb etadi. Ta'lim klasterlari maktablar, universitetlar, davlat idoralari, notijorat tashkilotlari va biznes kabi bir nechta manfaatdor tomonlarni birlashtirgan holda, umumiy muammolarni hal etish va hamkorlik qilishga, shuningdek innovatsiya va bilim almashishni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu esa ta'lim tizimini takomillashtirishning samarali usuli hisoblanadi. Ta'lim klasterlarining asosiy afzalliklaridan biri resurslar va tajribalarni birlashtirishdir. Ayniqsa inkluziv ta'lim tizimida bu juda samaralidir. Birgalikda ishlash orqali muassasalar, shu bilan birga, boshqa tashkilotlar ham takomillashtirilgan o'quv dasturlari, o'qitish metodikasi hamda o'quv materiallarini ishlab chiqishda o'zlarining jamoaviy kuch va imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Bu alohida ehtiyojga muhtoj bo'lgan bolalar uchun yanada samarali va qiziqarli ta'lim jarayonini vujudga keltiradi. Ta'lim klasterlari ta'limning turli darajalari o'rtasidagi hamkorlikni ham qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, universitetlar alohida yordamga muhtoj bolalarni o'quv dasturlari, maxsus resurslardan foydalanish va amaliy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish uchun boshlang'ich va o'rta maktablar bilan hamkorlik qilishi mumkin. Bu talabalarning kelgusi faoliyatlariga mos ravishda yetishtirish imkonini beradi. O'qituvchilar va mutaxassislar bunday ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli ishtirokchisi bo'lish uchun zarur bo'lgan texnologik vositalar hamda yetarlicha bilim va malakalarni egallagan bo'lishlari lozim. Ta'limda nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun tog'ri texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samaraliroq qiladi. Maxsus ta'limga muhtoj bolalar yordamchi vositalardan foydalanish orqali o'z salohiyatini sezilarli darajada yaxshilash va oshirish imkoniyatiga ega. Bunday bolalarga yordam beradigan ko'plab foydali vositalar mavjud. Bu texnologiyalar o'quvchilarda o'quv va mehnat vazifalarida mustaqillikni rivojlantirishga yordam beradi, tengdoshlar va o'qituvchilar bilan to'liq muloqot qilish, mustaqil bilim olishni taminlash, o'zi bimalol sayrga chiqish imkoniyatlarini yaratib beradi.

Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim va tarbiyasida uchraydigan bir qancha asosiy muammolar mavjud.

- Individual yondashuv yetishmasligi. Ta'lim muassasalari ko'pincha alohida yordamga muhtoj bolalar uchun moslashtirilgan o'quv rejalarga ega emas.

- Malakali kadrlar yetishmasligi. Maxsus pedagog va psixologlarning taqchilligi alohida yordamga muhtoj bolalarning ehtiyojlarini qondirishda qiyinchiliklar tug'diradi.

- Texnik vositalarning yetarli emasligi. Maxsus uskunalar va dasturlar yetishmasligi ta'lim jarayonlarini qiyinlashtiradi. Bu o'qituvchiga ham tarbiyasidagi o'quvchiga ham noqulaylik olib keladi.

- Ijtimoiy muhitni moslashtirish muammosi. Boshqa o'quvchilar va ota-onalarning tushunush va qo'llab quvvatlash darajasi yetarli emasligi.

- Resurslarni birlashtirishda qiyinchiliklar. Ta'lim klasterida barcha muassasalar va tashkilotlarning samarali hamkorligi ta'minlanmasligi.

Bunday muammolarga quidagicha yechimlar yechish maqsadga muvofiqdir.

- Individual ta'lim dasturlarini joriy etish. Har bir bolaning ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim rejalarni ishlab chiqish va amalda qo'llash.

- Maxsus malakaga ega kadrlarni tayyorlash. Pedagoglar, psixologlar va logopedlar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

- Maxsus vositalarni ta'minlash. Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun texnologiyalar va qo'shimcha materiallar bilan ta'minlash.

- Ijtimoiy ongini oshirish. Jamiyatda alohida yordamga muhtoj bolalarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish uchun ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish.

- Hamkorlikni kuchaytirish. Ta'lim klasteridagi barcha tashkilotlar o'rtasida resurslarni o'zaro almashishni yo'lga qo'yish.

Individual yondashuv alohida yordamga muhtoj bolalar uchun ularning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda puxta rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Bunday bolalarning ehtiyojlari, ta'lim darajasi, qobiliyatlari va imkoniyatlarini aniqlash uchun individual baholash o'tkaziladi. Bu jarayonda bolalarning kuchli tomonlariga, ularning

iqtidorlariga, qiziqishlariga alohida e'tibor qaratilib, ularning rivojlanish potentsiali aniqlanadi. Individual ishlashda pedagogik adaptatsiya ham muhim rol o'ynaydi, bolalarga o'qituvchi moslasha olishi ularni ham bu jarayonga moslashtirishi juda muhimdir. Bu ta'lim jarayonida o'qituvchining psixologik qo'llab quvvatlash ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur hamda ota-onalar bilan faol muloqot olib borish, ularga kerakli bilim va ko'nikmalarini berib borishi maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda muhim jihat shundaki, har bir bola o'zini qo'llab-quvvatlangan, qabul qilingan va hurmat qilinganligini his qilishi kerak. Individual yondashuvni amalga oshirish uchun faqatgina pedagoglarning emas, balki oila va jamiyatning ham faol ishtiroki zarur.

Alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim tarbiyasi dolzab masala bo'lib, individual yondashuvning yetishmasligi asosiy muammolardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Klaster doirasida standart ta'lim dasturlari ko'pincha maxsus ehtiyojli bolalarning talablari va qobiliyatlariga mos kelmaydi. Bundan tashqari, malakali pedagoglarning yetarli emasligi, resurslarning cheklanganligi va jamiyatning ushbu masalaga e'tibori pastligi ham muhim qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Mazkur muammolarni yechish uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, pedagogik xodimlarni tayyorlash va malakasini oshirish, maxsus ehtiyojlarga mos vositalar bilan ta'minlash kabi amaliy chora tadbirlar zarur. Shuningdek, ota-onalar va jamiyatni faol jalb qilish orqali bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, ta'lim klasterlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inkluziv muhit yaratish nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki jamiyatning insonparvarlik tamoyillarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola ushbu yo'nalishda asosiy muammolarni aniqlash va amaliy yechimlar taklif qilish orqali masalani yanada chuqurroq yoritishga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim -tarbiya berish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ 4860-son qarori.
2. F.U Qodirova, D. A Po'latova 'Inkluziv ta'lim'.
3. X. N Muzaffarova, D. Tangirova "Inkluziv ta'lim"
4. Xo'jamsulov.U "pedagogik ta'lim innovatsion klasterining ilmiy nazariy asoslari"
2020 y
5. Ta'lim klasteri sharoitida maktabgacha yoshdagi imkoniyati cheklangan bolalarni inkluziv va ixtisoslashtirilgan maktab ta'limiga kompleks tayyorlash metodikasini takomillashtirish' mavzusidagi loyiha dasturi. 2021 y.
6. D. Xolmurodov maxsus yordamga muxtoj bolalar uchun pedagogik yondashuvlar Toshkent. Sharq nashriyoti. 2018.
7. Internet manbalari.

AQLI ZAIF BOLALARNING SHAXSLARARO MUNOSABAT XUSUSIYATLARI

*Andijon Davlat pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika
fakulteti Maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi
2-kurs 203-guruh talabasi Ibragimova Sayyoraxon Akramjonovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237156>

Annotatsiya. Ushbu ishda aqli zaif bolalarning shaxslararo munosabatlar xususiyatlari tadqiq etilgan bo'lib, aqli zaiflik bolalarning ijtimoiy faoliyati, boshqalar bilan muloqot qilishi va umumiy ijtimoiy munosabatlar munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishga, ta'lim muassasalarida va har xil ijtimoiy muhitlarda aqli zaif bolalarning shaxslararo munosabatlarini o'rganish, ularning muammolarini aniqlash va yechimlar topish, ijtimoiy adaptatsiyadagi qiyinchiliklarni minimallashtirish maqsadidagi ishlarining muhimligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: aqli zaif bolalar, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy faoliyat, ijtimoiy adaptatsiya.

Tabiiyki, har bir odam ma'lum shaxs sifatida odamlar qurshovida yashaydi. Oiladami, bog'cha yoki maktabdami, oliy o'quv yurtidami, ish joyidami u qandaydir odamlar guruhi, qandaydir jamoa bilan o'ziga xos munosabatga kirishadi. Guruh va jamoalar har doim o'zgarib turadi. Konkret shaxs esa, bo'layotgan o'zgarishlarga moslashib, guruh va jamoadagi odamlar bilan murakkab o'zaro munosabatlarga kirishishi kerak. Har bir shaxs ijtimoiy mavjudot bo'lganligi sababli atrofdagi boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatga kirishmay turib mutlaqo yashay olmaydi. Inson shaxsining guruh va jamoadagi munosabatlarini ijtimoiy psixologiya fani o'rganadi. Ijtimoiy psixologiya ta'limotiga ko'ra, ikki guruh farqlanadi. Ulardan birinchisi shartli guruh, ikkinchisi esa haqiqiy, real guruhdir. Bolalarni yosh belgilariga qarab bog'cha yoshidagi bolalar, o'rta maktab yoshidagi bolalar, o'smirlar, katta maktab yoshidagi bolalar deb shartli guruhlarga bo'lish mumkin. Har bir shaxs o'z referent guruhiga ega bo'ladi. Referent guruhdagi odamlar shaxsga har tomonlama yoqadi, shu sababli shaxs ularni hurmat qiladi va gaplarga quloq soladi.

Aqliy nuqsonli bolalar ham normal bolalar singari mehnat va o'qish faoliyatlarida munosabatga kirishadilar. Sinfda o'quvchilar faoliyat birligi, qarashlar o'xshashligi, qiziqishlarining bir-birlariga mos kelishlari bilan muomalaga kirishadilar. Shu sababli turli norasmiy guruhlar yuzaga keladi.

Aqli zaif bolalarning muomala guruhlarning shaklini va faoliyat ko'rsatishi o'zining qator xususiyatlariga ega. Guruhlarning sekin yuzaga kelishi, ularning turg'un bo'lmashligi, differentsiallashmaganligi ajralib turadi. Aqli zaif bolalarning maktabga kelishlari bilan rasmiy guruhlarga birlashadilar. Bu bolalar bir qancha muddat bir-birlari bilan sezilarli darajada aloqaga kira olmaydilar. Ayniqsa, bu holatlar tormozlanuvchan, kaoallliqlari davom etuvchi, shaxsi qo'pol buzilgan, og'ir tabiatli bolalarda ko'zga tashlanadi. Bu narsa bu ularning aloqaga intilishlarining yo'qligida, tashabbuslarning etishmolidagi, bolalar bilan birgalikdagi o'yin va o'quv faoliyatlariga qiziqishlarning yo'qligida namoyon bo'ladi. Agarda normal o'quvchilarda norasmiy guruhlar faqatgina boshlang'ich sinflarda bo'lsa, aqli zaif bolalarda esa bunday turg'unlik yordamchi maktabni bitirgunlaricha saqlanib turadi. Shu bilan aqli zaif bolalar guruhiga ko'p hollarda o'tkinchilik va turg'unlik xos ekan. Aqli zaif bolalar guruhlari va jamoalarida ommaviy maktablardagidek, ish yuzasidan va shaxsiy aloqalarini shaxslararo munosabatlar quyidagi xususiyatlar borligi aniqlangan. Sinflarda har doim ham norasmiy lidirlarni aniqlash imkoni bo'lmaydi. Aqli zaif bolalarning aqliy nuqsonlari ko'p hollarda bunga imkon bermaydi. Masalan, kasalligi davom etuvchi tutqanoq kasali bor bolani rasmiy yetakchi qilish mumkin emas. Chunki, ulardagi qasd olish, qahrillik xislati yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Ikkinchidan, aqli zaif bolalarda o'zlaridagi nuqsonlari oqibatida murakkab, shaxsiy, individual ko'rinishlar

mavjud. Bularga bolalar bilan muomalaga kirisha olmaslik, muloqotga bo'lgan talablarning pastligi, hissiyot – iroda sohalarining qo'pol tarzda buzilganligi kabi salbiy sifatlar kiradi. Bularning barchasi bolalar orasidagi muomalani qiyinlashtiradi. Aqli zaif bolalarning aloqa guruhlarida ba'zan yetakchi bolalar ko'zga tashlanib qoladilar. Shu bilan, ba'zan yetakchilar orasida salbiy shaxsiy sifatlar tashib yuruvchi va o'z sinfdoshlariga yomon ta'sir etuvchi bolalar ham uchrab turadi. Aqli zaif bolalar orasidagi yetakchilari ichida ham ijobiy shaxsiy sifatlariga ega bo'lganlari ham uchrab turadi. O'zlarining yaxshi o'qishlari, yaxshi xulqlari boshqa bolalarga namuna bo'ladilar. Aqli zaif bolalar orasida shunday bolalar ham borki, ularning umuman o'rtoqlari yo'q, sinfdoshlari bilalan hech qanday aloqasi bo'lmagan hollar ham uchraydi. Aqli zaif bolalar orasida juda ko'p mayda guruhlar mavjud. Ommaviy maktablarga nisbatan yordamchi maktablarda yakkalanib qolgan o'quvchilar taxminan 3-4 marta ko'p uchrar ekan. Bu holat, albatta nuqson mazmuni bilan bog'liq. Aslida, jizzaki, tez ta'sirlanuvchan, xafa bo'luvchan, xulqi turg'un bo'lmagan aqli zaif bolalar yakkalanib qoladilar. Yordamchi maktabning har bir o'qituvchisi va tarbiyachisi shaxslararo munosabatlarning psixologik xususiyatlarini yaxshi bilishlari kerak. Shaxslararo munosabatlar mazmunini o'rganish asosida har bir aqli zaif bolani to'liq o'rganish mumkin. Bu bilimlar ta'lim -tarbiya yaxshi yo'lga qo'yishda yordam beradi. Jamoa a'zolari orasida ommaviy tusdagi hodisalar ham uchrab turar ekan. Bina misol qilib jamoa orasidagi ijtimoiy kayfiyatni va ijtimoiy vaximani ko'rsatish mumkin. Jamoada yuzaga keladigan ijtimoiy kayfiyat nihoyatda katta ijobiy hodisadir. Jamoadagi ommaviy hodisaalardan biri vahimadir. Vahima jamoa a'zolari orasida juda tez tarqaladigan hodisadir. Qandaydir bir shaxs jamoada vahima tarqatib, jamoa a'zolarini alg'oq – dalg'oq qilib yuborishi mumkin. Jamoa qanchalik uyushgan bo'lsa, vahima shunchalik sekin tarqaladi, va aksincha, jamoa qanchalik uyushmagan bo'lsa vahima shunchalik tez tarqaladi. Bu kabi holatlar ham aqli zaif bolalar orasida ham uchrab turadi.

Xulosa o'rnida, aqli zaif bolalarning shaxslararo munosabatlari ijtimoiy mohiyatga ega bo'lgan mavzulardan biri bo'lib, ularning muammolari va ehtiyojlari ijtimoiy, adaptatsiya, empatiya va muloqot qilish qobiliyatlarida qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Bu bolalarning har birida shaxsiy hislatlar va ijtimoiy muhitga integratsiyalashuvchi hususiyatlar turlicha bo'lishi mumkin, shuning uchun ularga individual yondashuvlar talab etiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aqli zaif bolalarni ijtimoiy muhitda mufaqqiyatli bo'lishlari uchun ularga ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish va psixo-emotsional qo'llab-quvvatlash kerak. Shuningdek, oila, ta'lim muassasalari va jamiyat ularning ijtimoiy integratsiyasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri yordam va qo'llab -quvvatlash muhiti tufayli aqli zaif bolalalarning shaxslararo munosabatlari yaxshilanib, ularning ijtimoiy faoliyati va munosabatlarning sifatini oshirish mumkin.

Shuningdek, yoshlar bilan ishlashda aqli zaif bolalarni xususiyatlarini tushunish va ularga individual yondashishning ahamiyati katta ekanligi ko'rsatilgan. Bu bilan ularning shaxslararo munosabatlarida ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanadi va ularning ijtimoiy faoliyati yanada mustahkamlanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aqli zaif bolalar psixologiyasi : K.Q.Mamedov, G'B.Shoumarov Toshkent - o'qituvchi-1994
2. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. D.A.Nurkejdiveva, M.U.Hamidova Toshkent -2016
3. Maxsus pedagogika R.M.Po'latova Toshkent -200

AUTIZM SPEKTRLI BOLALARDA NUTQ SHAKLLANISHI

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim va maxsus
pedagogika fakulteti logopediya yo'nalishi
201- guruh talabasi Turdaliyeva Gulira'no*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237182>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda neyropsixologik holatlar haqida, shu bilan birga xulq-atvor va nutq rivojlanishidagi o'ziga xos o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar berib o'tilgan. Autizm spektrli bolalarda nutq rivojlanishida kechikish yoki o'ziga xos nutq buzilish holatlari bo'lishi mumkin.

Kalit so'z: Nutq shakllanishi, exolaliya, logopediya, neyropsixologiya, autizm spektr buzilishi, ijtimoiy muloqot, til rivojlanish buzilishi.

Autizm spektrli bu odatda ijtimoiy munosabatlar va muloqotdagi qiyinchiliklar, takrorlanuvchi xatti-harakatlar, cheklangan qiziqishlar va hissiy stimullarga g'ayrioddiy javoblar bilan tavsiflangan neyrorivojlanish xastaliklari hisoblanadi. Autizm spektrli bolalar belgilari asosan, buyumlarni takroriy ravishda ketma-ket joylashtirish yoki ustma ust terishning autizmda namoyon bo'lishi ijtimoiy o'zaro ta'sir, og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotdagi farqlar, kuchli qiziqishlar va takrorlanuvchi xatti-harakatlarning mavjudligi kabi belgilari bo'lishi mumkin.

Autizm spektr buzilishi o'zaro ta'sir va ijtimoiy muloqotni boshlash va qo'llab-quvvatlash qobiliyatining doimiy kamchiliklari, shuningdek, bir qator cheklangan, takrorlanadigan va moslashuvchan bo'lmagan xatti-harakatlar, qiziqishlar yoki faoliyat shakllari, shaxs tabiati uchun haddan tashqari noodatiy va atipik hodisalar bilan tavsiflanadi. Autizm spektrning boshlanishi ilk rivojlanish davrida, odatda erta bolalikda sodir bo'ladi, ammo ijtimoiy talablar cheklangan imkoniyatlardan oshmaguncha mavjud alomatlar to'liq namoyon bo'lmasligi ham mumkin. Autizm spektr buzilishiga ega bolalarda nutq rivojlanishi individual ravishda farqlanadi. Aytib o'tganimizdek, ba'zi bolalar umuman gapirmasligi mumkin, boshqalarni esa exolaliya (eshitilgan so'zlarni takrorlash) orqali fikrini bildirish holatlari kuzatiladi. Autizm spektr rivojlanishining 2 ta mumkin bo'lgan yo'nalishi mavjud. Rivojlanishning bir yo'nalishi tabiatan bosqichma-bosqich bo'lib, unda ota-onalar hayotining dastlabki 2 yilidagi rivojlanish tashvishlari haqidagi xabar berishadi va tashxis 3-4 yoshda qo'yilishi mumkin. Bu yo'nalishdagi autizm spektrning dastlabki belgilaridan ba'zilar yuzlarga e'tiborning pasayishi, ismi bilan chaqirilganda aniq javob bermaslik, ko'rsatish yoki ishora qilish orqali qiziqishlarni ko'rsatmaslik va kechikuvchi xayoliy o'yinlar o'ynash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Rivojlanishning 2-yo'nalishi regressiya boshlanishidan yoki ko'nikmalarini yo'qotishdan oldin normal yoki normal normalga yaqin rivojlanish bilan tavsiflanadi. Regressiv autizmda bola odatiy rivojlanayotgandek ko'rinsa-da, lekin nutq va ijtimoiy ko'nikmalar yo'qotila boshlaydi, bu odatda 15 dan 30 oygacha bo'lgan davrda yuzaga keladi va bu bolalarga keyinchalik autizm spektrli tashxisi qo'yiladi. Regressiyadan so'ng bola autistik nevrologik rivojlanishning standart namunasi bo'yicha rivojlanadi. Regressiv autizm atamasi tipik nevrologik rivojlanishning teskarisidir. Bu aslida, umuman nevrologiyaning emas, balki faqat shakllanib ulgurgan qobiliyatlarning orqaga qaytishidir.

Autistik nevrologik rivojlanish regressiya bilan bog'liq emasligi odatiy holdir, yoshga mos keladigan autizm belgilari bola tug'ilishidanoq aniq bo'ladi. Regressiv autizmning to'satdan yuzaga chiqishi ota-onalarni hayratda qoldiradi va bezovta qiladi, ular ko'pincha bu holatni eshitish qobiliyatining yo'qotilishi bilan atashtirishadi. Regressiyani atrof muhitning stress omillariga bog'lash tashxisni kechiktirishga olib kelishi mumkin. Autizm spektr ko'plab xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bunga ijtimoiy va o'rganish ko'nikmalarining sekin rivojlanishidan tortib, boshqa odamlar bilan aloqa o'rnatishdagi qiyinchiliklargacha misol keltirish mumkin. Kishilarsa tashvish

yoki ruhiy tushkunlik tufayli aloqalarni o'rnatishda muammolar yuzaga keladi, bu holatni autistic odamlar ko'proq boshdan kechirishadi va natijada o'zlarini izolatsiya ya'ni o'zlarini jamiyatda saqlash holati yuzaga keladi.

Autizm - keng ma'noda, odatda, aloqaga kirishmaslik, “yovvoyilik”, aloqadan o'zini olib qochish, o'zining dunyosida yashash ma'nosini anglatadi. Aloqaga kirishishdan qochish turli shaklda va sabablarga ko'ra namoyon boiishi mumkin. Ba'zan bu bolaning xarakteri kuchsiz boisa, boshqa hollarda uning ko'rish yoki eshitish qobiliyatining yetarlicha boimasligi, aqliy rivojlanishdan orqada qolish, nutq rivojlanishining orqada qolishi (uning kommunikativ, ya'ni aloqa qilish funksiyasining), nevroitik buzilishlar yoki og'ir gospitalizm (bolaning ilk yoshlarida ijtimoiy jihatdan izolyatsiya qilinishi natijasida yuzaga kelgan aloqa qilishning surunkali taqchilligi) oqibatida kelib chiqadi. Kommunikatsiya (aloqa) qilishning buzilishlari ko'p hollarida asosiy yetishmovchilik: aloqa qilishga boigan ehtiyojning sustligi, maiumotlarni idrok etish va vaziyatni tushunishning qiyinligi, ilk yoshlarda aloqaning surunkali yetishmasligi, nutqdan foydalana olmaslik oqibati boiadi. Autik bolaning muammolarini ko'rib chiqishda shu xulosaga kelish mumkin-ki, uning rehabilitatsiyasida asos - bolaning butun hayotini davolashni tashkil etishdir. Bunda asosiy ish uning yaqinlariga - oilasi yoki uning o'mini bosuvchilarga yuklanadi, ularga esa mutaxassislar jamoasi yordam berishi lozim. Autik bolalar bilan olib boriladigan ishlar yillar mobayniga cho'zilishini doimo yodda tutish lozim.

Psixologik ishning asosiy qismini bola bilan olib boriladigan mashg'ulotlar tashkil etadi. Bunday mashg'ulotlarda psixolog autik bolaga odamlar bilan aloqa qilishning ancha faol va murakkab sharoitlarini yaratishi, unda dunyoning anglangan, demak to'liq va bog'langan shaklini shakllantirishi kerak. Mashg'ulotlarda egallangan yangi tajriba asta-sekin mustahkamlanadi. Ba'zi maiumotlarning ko'rsatishicha, autik bolalarda ko'pgina hollarda aloqa qilishning buzilishi mutizm (so'z va hatto jumlamaming tasodifan aytilish holatlari saqlangan holdagi nutqdan aloqa qilish uchun maqsadga yo'naltirilgan holda foydalanishning yo'qligi) ko'rinishida namoyon boiadi. Nutqning turg'un shakllari rivojlangan vaqtda ham autik bolalar ulami aloqa qilishda qoilyamaydilar. Autik bola uchun exolaliya (eshitgan so'z yoki jumlamami darrov yoki keyinchalik o'rinsiz takrorlash), uzoq vaqtgacha shaxs olmoshlarini noto'g'ri qoilyash: bola o'zini “sen”, “u”, deb nomlashi, o'zining ismini aytishi, o'zining istaklarini shaxssiz ko'rsatmalar bilan (men chanqadim yoki suv ichaman o'miga — “suv berish”, qomim ornidan o'rniga - “ovqatlanish”) xosdir.

Autik bola hatto anchagina yaxshi rivojlangan, lug'ati boy, yoyilgan jumlati “kattalar” nutqiga egabo'lsa-da, u ham shtampli, “to'tiqushnikiga o'xshash”, “fonografik” (yozib olingan) xarakterga ega bo'ladi. Autik bolaning o'zi savol bermaydi va unga qaratib aytilgan murojaatga javob qilymaydi, ya'ni nutqiy o'zaro harakatdan qochadi. Shuningdek, u imo-ishora, yuz ifodasidan foydalanmaydi.

Nutqining sur'ati, ritmi, ohangi, intonatsiyasi o'ziga xos bo'ladi. Autizm holatida sensor integratsiyasiga asoslangan terapiyaning asosiy maqsadi sezgilaming modulyatsiyasi va ulami samarali tarzda qabul qilish maqsadida sensor axborotlami qayta ishlashni yaxshilash va hulq - atvorni tashkillashtirish vositasi sifatida oddiy adaptiv javoblami shakllantirishga yordam berishdan iboratdir. Agarda terapiya ma'lum darajada samarali bo'lsa, u autizm bilan kasallangan bolaning hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bunday bolalar bilan ishlash davomida ulaming sensor impulslami qayta ishlashi haqidagi bilimlarni to'plashimiz va ularga yordam qoini cho'zishimiz uchun kerak bo'ladigan vosita va usullami topishimiz darkor. Metodikalarni qo'lash davomida ulaming yuqori va quyi sezuvchanlik darajalarini ham diagnostika qilish muhim hisoblanadi. Bu borada har bir bolaga individual yondashish hamda ularda namoyon bolgan sensor dezintegratsiyaning darajasiga qarab maqsadga yo'naltirilgan korreksion dasturlami ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish ushbu muammoni sezilarli darajada bartaraf etishga yo'l ochib beradi.

Nutq shakllanishiga yordam berish usullari Autizm spektrli bolalarda nutqni rivojlantirishda turli metodlar va yondashuvlar qo'llaniladi masalan;

1. Logopedik terapiya

– Tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish.

– Suhbatni boshlash va davom ettirish ko'nikmalarini rivojlantirish.

2. Vizual yordamlar

– Rrasmlar va yozuvlar orqali muloqotni qo'llab-quvvatlash.

– Harakat va imo-ishoralalar yordamida ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish.

3. ABA terapiya

– Ijobiy mustahkamlash orqali bolani nutq so'zlashga rag'batlantirish.

– Xatti-harakatlarni shakllantirish va mustahkamlash usullari.

4. Sensor integratsiya terapiyasi

– Sensor sezgirlikni kamaytirish va muloqot qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

– Musiqa terapiyasi, harakatli o'yinlar va taktil stimulyatsiya usullaridan foydalanish.

5. Oilaviy qo'llab-quvvatlash

– Ota-onalar va yaqin qarindoshlar bolaning nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

– Uy sharoitida nutqiy mashqlarni bajarish va bola bilan ko'proq muloqot qilish.

Xulosa qilib aytganda Autizm spektrli bolalarda nutq rivojlanishi individual xususiyatlarga ega bo'lib, har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlariga mos yondashuvni talab qiladi. Erta tashxis va logopedik, pedagogik hamda terapevtik yondashuvlar orqali bolalarning muloqot qobiliyatlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin bo'ladi. Eng muhimi, aytib o'tganimizdek ko'proq sabr va vaqt talab qiladi va o'quvchilarga yaxshi muomilada bo'lish o'zlarini qiziqishlariga qarab mashg'ulotlarni olib borish muhim hisoblanad.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.M.U.Xamidova "Maxsus pedagogika" Toshkent-2018

2.G.S.Saidova "Defektalogiya asoslari"

3. M.M.Muhammedova "Maxsus pedagogika"

AQLI ZAIF BOLALAR PSIXOLOGIYASI VA AQLI ZAIFLIKNING TURLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) 2-kurs talabasi
Abdullaeva Nodira Yulchievna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237225>

Annastatsiya. Ushbu maqola aqli zaif bolalarning kelib chiqish sabablari, psixologik xususiyatlari, rivojlanishi, darajalari, bilish faoliyati, ta'lim tizimi, yordamchi maktablarda o'qitish tizimi haqidagi bayoni.

Kalit so'zlar: oligofrenopedagogika, aqli zaif, intellektual, stereotip, etiologiya, patologik, fonema, serebral, infantilizm, ontogenez.

Sog'lom avlodni barkamol shaxs qilib tarbiyalash g'oyatta mas'uliyatli vazifa va insonparvar siyosat darajasidir. Jamiyatimizda ro'y berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar jismoniy va ruhiy nuqsonga ega bo'lgan bolalarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu sayyoramiz aholisini birdan o'n qismini tashkil etadi. Umumjahon sog'liqni saqlash tashkiloti malumotlari dunyoda bunday kishilar soni 13% ga yaqinligini ko'rsatadi. Shundan 3% intellektida kamchiligi bo'lgan bolalar, 10% turli ruhiy va jismoniy nuqsonga ega bo'lgan bolalardir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 1- dekabrda PF- 5270- sonli qaroriga muvofiq "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risidagi" farmoni ishlab chiqildi. Jamiyatimizning bir bo'lagi bo'lgan maxsus yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo'llab- quvvatlash, ularga ta'lim- tarbiya berish va sog'lom bolalar qatoridan o'rin egallab o'z qobiliyati, imkoniyatlarini ko'rsata olishiga, ma'naviy kamol topishiga keng imkoniyatlar yaratilib kelinmoqda. Ular uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan maxsus maktablar mavjud. Yordamchi maktablarda pedagogik jarayonlarning nazariy asosini maxsus fan -oligofrenopedagogika tashkil etadi Oligofrenopedagogika -aqli zaif bolalarni tarbiyalash va o'qitish haqidagi fan bo'lib, maxsus pedagogikaning bir bo'lagi hisoblanadi. Aqli zaif bolalar tarbiyasida pedagogikaning umumpedagogik va didaktik tamoyillarini qo'llash o'ziga xos xususiyatlar kasb etadi. Ta'limiy materiallarni tanlash va mehnat tayyorgarligini aniqlash, aqli zaif bolalarning jismoniy rivojlantirish ishlari tuzatish mazmunini kasb etishi kerak. Tuzatish deganda aqli zaif bolalarning jismoniy va ruhiy nuqsonlarini to'g'rilash, yumshatish, hayotga moslashtirish tushuniladi. Aqli zaif bosh miyaning organik jarohatlanishi natijasida psixik, intellektual rivojlanishning turg'un pasayishidir.

F.Platter ruhiy kasalliklardan aqli zaiflikni ajratdi. J.Eskirol birinchi marta «Aqli zaiflik» anatomiyasini fanga kiritdi. Aqli zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash nazariyasini yuzaga kelishida E.Segenning (1812-1880) pedagogik faoliyati katta ahamiyatga ega. 1846-yilda yozgan «Aqliy normal bo'lmagan bolalarning tarbiyasi, gigienasi va axloqiy davosi» asari oligofrenopedagogika fanida katta yutuq bo'ldi. Aqli zaif bolalarni o'rganish masalasi alohida o'rganishni talab etadigan mavzulardan biridir. Aqli zaiflik deganda me'yoriy- ruhiy rivojlanishdan chetlanib, haqiqiy, real aqliy nuqsonlikka olib keluvchi holat tushuniladi. Bunday bolalar yordamchi maktablarda ta'lim tarbiya oladilar. Ta'lim jarayonida aqli zaif bolaning tafakkuri, nutqi, qiziqishlari va bilish qobiliyatlari rivojlanishi bilan birga ahloqi ham rivojlanib boradi. Ularda jamoada o'zini tutish, mehnatga to'g'ri munosabatda bo'lish kabi fazilatlar vujudga keladi.

Aqli zaif bolalar umumta'lim maktablari dasturlarini o'zlashtira olmaydi. Aqli zaiflikning klinik- psixologik ko'rinishida yetakchi nuqson bilish faoliyatining rivojlanmay qolganligidir. Bilish jarayonining pasayishi fikrlash operatsiyalari, psixik jarayonlarning sur'ati, harakatchanligining buzilishi, diqqat, xotira va bir qator po'stloq funksiyalarning rivojlanmay qolganligida namoyon bo'ladi.

Aqli zaiflikning etiologiyasi homilaning ona qornidaligida, tug'ilishida yoki rivojlanish davrida markaziy nerv tizimining genetik buzilishlari, jarohatlar, infeksiyalar, intoksikatsiyalar oqibatida kelib chiqadi. Aqli zaiflikning asosiy formalarini klinik tavsifi jarohatning patogenezi, salbiy ta'sirning vaqti bilan chambarchas bog'liqdir.

Ontogenezning ilk bosqichlarida markaziy nerv tizimining jarohatlanishida (1,5-2 yoshgacha) birinchi navbatda po'stloq tizimining shakllanishiga zarar yetadi. Jarohatlanishning morfologik ko'rinishida va psixik nuqsonning klinik namoyon bo'lishida rivojlanmay qolish ustun bo'ladi. Kattaroq yoshda, ya'ni bosh miyaning po'stloq tizimining nisbatan yetilganroq davrida yuz bergan salbiy ta'sir natijasidagi nerv tizimining morfologik va klinik ko'rinishda demensiyaning turli ko'rinishlari ustunlik qiladi.

«Oligofreniya» terminining klinik ko'rinishi quyidagilar bilan karakterlanadigan holatlarni nazarda tutadi:

1. Psixik rivojlanmay qolganlikning turg'un karakterdaligi;
2. Intellektual nuqson tuzilishda mavhum tafakkurning zaifligini ustunligi;
3. Progrediylentlikning yo'qligi.

Oligofreniyaning sabablari turlichadir. Etiologik belgilar bo'yicha oligofreniya ikkita asosiy guruhga ajratiladi:

1. Endogen (genetik) ta'sirlar oqibatida kelib chiqqan, irsiy patologiya bilan bog'langan yoki oilada mavjud bo'lgan yoki ushbu individda birinchi marta paydo bo'lgan oligofreniya;
2. Ekzogen ta'sirlar natijasida (homilalik yoki postnatalontogenezning dastlabki bosqichlaridagi infeksiyalar, intoksikatsiyalar, bosh miya travmalari) kelib chiqqan oligofreniya.

Tekshirish metodlarining takomillashib borishi munosabati bilan nerv

sistemasining genetik jarohatlanishi sabablariga katta ahamiyat berib kelinmoqda va aqli zaiflikning kelib chiqishidagi ko'p hollar ana shu sabablarga bog'liq deb ko'rsatilmoqda. Oligofreniya intellektual yetishmovchilikning namoyon bo'lish darajasiga ko'ra to'rt darajaga ajratiladi: yengil, o'rta, og'ir va chuqur.

F70. Yengil darajadagi aqli zaiflik

Diqqatiini jamlay oladigan va yaxshi mexanik xotiraga ega bo'lgan yengil darajadagi aqli zaif bolalar maxsus (korreksion) dastur bo'yicha ta'lim olishlari mumkin. Bu dastur aniq-ko'rgazmali metodlarga asoslangan bo'lib, matematika, yozuv, o'qish va boshqa fanlarni o'zlashtirishni ancha yengillashtiradi, shuning uchun bola uni 9 yil davomida egallay oladi. Keyinchalik bola kasbiy bilimlarni egallab, o'zi mustaqil ravishda mehnat qila oladi. Yengil darajadagi aqli zaif bolalarda nutq malakalarini biroz kechikib o'zlashtiradilar, ularning ko'pchiligi nutqdan kundalik maqsadlarda foydalanish, suhbatni qo'llab turish va unda ishtirok etish kunikmalarini egallashga qodir bo'ladilar. Biroq ularning nutqiga fonetik buzilishlar, so'z boyligining cheklanganligi, so'zlarni yaxshi tushunmaslik, qo'llaniladigan so'zlarning ma'nosi aniq bo'lmasligi kuzatiladi. So'zlar muloqot vositasi sifatida to'liq qo'llanilmaydi.

Faol lug'at passiv lug'atdan ortda qolishi kuzatiladi. Aqli zaif odam o'zi gapirgandan ko'ra ko'proq tushunadi. Faol so'z boyligi nafaqat cheklangan, balki bir xildagi so'z birikmalarilar bilan to'lgan bo'ladi. Iboralar sodda, bir xil. Nutqining grammatik qurilishidagi buzilishlar (so'zlarning gaplarda bog'lanishi) bog'lovchilar, ko'makchilarning kamligida namoyon bo'ladi. Fikrini ifodalashda, o'qigan va eshitganini aytib berishda kiyinchiliklar uchraydi. Ba'zi xollarda nutqning rivojlanmaganligi belgilari kuzatiladi.

F71. O'rta darajadagi aqli zaiflik

O'rta darajadagi aqli zaiflik bilish jarayonlarining shakllanmaganligi bilan tavsiflanadi. Tafakkur konkret, ketma-ketlik yo'q. Bu kategoriyadagi shaxslarda nutqni tushunish va undan foydalanish orqada qolib (3-5 yilga kechikib) rivojlanadi, bu sohada to'liq rivojlanish esa cheklangan. Ko'pincha nutqi qo'pol nuqsonlar bilan kechadi. So'z boyligi kam, u ko'proq kundalik hayotda qo'llaniladigan so'z va iboralardan iborat. O'ziga-o'zi xizmat ko'rsatish ko'nikmalari yaxshi rivojlanmagan. Motorika rivojlanishning qo'pol nuqsonlarida bu ko'nikmalar shakllana olmaydi. Ko'pincha barmoqlarning differensiyalangan nafis harakatlarini talab qiluvchi

ko'nikmalar: oyoq kiyim ipini bog'lash, tugmalarni qadash, kiyimdagi bog'ichlami bolashni o'zlashtirish qiyinchiliklar tug'diradi. Ba'zi bolalar butun umri davomida maishiy ishlarda nazorat va yordamga muhtoj buladilar.

F72. Og'ir darajadagi aqli zaiflik

Og'ir darajadagi aqli zaiflikda tafakkur nafaqat o'ta konkret, o'zgarmas, balki umulashtirishdan qobiliyatidan umuman shakllanmaydi. Ulaming ko'pchiligida motor funksiyalarining rivojlanmaganligi, koordinatsiya buzilishi va boshqa birgalikda kechuvchi patologiyalar yaqqol namoyon bo'lishi kuzatiladi.

Bu shaxslar o'ziga-olzi xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini katta qiyinchiliklar bilan o'zlashtiradilar. Ulaming bir qismi xatto tugma qadash va bog'ichlami bog'lashni ham o'rganmaydilar.

Og'ir darajadagi aqli zaif bolalarning ta'limi o'ziga -o'zi xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini mashq qilish va atrof-muhitda mo'ljal olishni o'rganish, muloqotni rivojlantirish bilan cheklanib qoladi.

Odatda intellektual buzilishlar yaqqol nevrologik patologiyalar: falajlik, parezlar bilan birga kechadi. Ularda skelet, bosh suyagi, qo'l-oyoq, teri va ichki a'zolarining rivojlanishini buzilishi, displastik tana tuzilishi kuzatiladi. Bu patologiyaga ega odamlarga doimiy yordam va qo'llab-quvvatlash talab qilinadi.

F73. Chuqur darajadagi aqli zaiflik

Bu bolalarda qo'yiladigan talablar yoki ko'rsatmalarni tushunish yoki bajarish qobiliyati cheklangan. Ularda diqqat, idrok, xotira rivojlanmagan. Tafakkurning elementar jarayonlari mavjud emas. Ko'pincha nutq o'miga alohida tushunarsiz tovushlar yoki o'zlari ma'nosini tushunmaydigan so'zlar qo'llaydilar. Bunday bolalarning ko'pchiligida motorikaning og'ir buzilishlari kuzatiladi, ular butkul harakatsiz yoki harakatlari keskin chegaralangan bo'ladi, siydik va axlatni ushlab tura olmaydilar, ular bilan fakat rudimentar shaklda muloqot qilish mumkin. Ular o'zlarining asosiy ehtiyojlari haqida qayg'ura olmaydilar yoki bu xususiyat juda sust, va doimiy yordam va qo'llab-quvvatlashga muhtojlar.

Ehtiyoj va harakatlar juda sodda, harakat reaksiyalari - tartibsiz, maqsadga yo'naltirilmagan, stereotip u yoqdan bu yoqqa qimirlash, tashqi sababsiz qo'zg'alish kuzatiladi. Ma'lum analizatorlar buzilishi natijasidagi oligofreniyada miyaning umumiy rivojlanmaganligi bilan bir qatorda ma'lum bir zonalar buzilishi ham kuzatiladi. Bunda aqli zaiflik ko'rish, eshitish, nutq, tayanch-harakat a'zolaridagi buzilishi birgalikda keladi. Nutq sistemasining og'ir buzilishi natijasidagi oligofreniyada nutqdagi kamchiliklar ko'pincha psixikaning birlamchi rivojlanmay qolishiga olib keladi. Ko'rgazmali qurollarsiz o'tkazilgan nutq yo'nalishidagi topshiriqlar bolalarda katta qiyinchiliklar uyg'otadi, sodda so'zlarni to'g'ri yozishda, bu so'zlarni buzib talaffuz qilinishi, tovush-harf taxlili jarayonidagi qiyinchiliklar fonematik idrokning rivojlanmaganligi eshinishi bo'yicha o'xshash tovushlarni ajrata olmaslikda namoyon bo'ladi. Oligofreniyada bosh miya motor zonasidagi kamchiliklar, intellektual kamchiliklari ko'pincha serebral falajlik ko'rinishlari bilan birgalikda keladi. Harakat analizatorlarida bo'lgan kamchiliklar intellektual nuqsonlardagi o'ziga xoslikni keltirib chiqarib, fazoni idrok etishda, sodda hisoblashga doir topshiriqlarni bajarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Psixik jarayonlarning buzilishlari ba'zi analizatorlardagi o'zgarish va kamchiliklar bilan uyg'unlashgan holdagi oligofreniyaning etiologiyasi turlichadir. Bunga moddalar almashinuvi jarayonini buzilishlari bilan bog'liq genetik shakllari, xomilalik davridagi buzilishlar, masalan (rezus omillar), tug'ilishdagi va ilk rivojlanish davridagi jarohatlar kiradi.

Xulosa:

Mavzu bo'yicha adabiyot manbalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, aqli zaif bolalardagi nuqson xoxish istakning yetishmasligidir. Bu bolalar tez charchaydi uzoq muddat diqqatini biror nuqtaga ta'limga qaratmaydi. Shuning uchun bu bolalarda dars vaqtida chalg'ib turishlar o'z xoxish istaklari bilan emas balki bosh miyalarida yuz bergan kasallikning natijasidir. Aqliy zaifligi bo'lgan deyarli barcha bolalarda oddiy bolalarga nisbatan atrof-muhitga qiziqish yo'qligi yoki sezilarli darajada pasayishi, umumiy patologik inertsiya mavjud bo'lib, ular baland ovozda,

asabiylashishni istisno qilmaydi. Bolada tadqiqotchilar idrok etish jarayonining yetarli darajada rivojlanmaganligini qayd etadilar. Qoidaga ko'ra, aqli zaif bolalar asosiy nutqni faqat 4-5 yoshda o'zlashtiradilar. Nutqning grammatik tomoni kam rivojlangan. Aqli zaif bolalarning xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularning rivojlanishi biologik kamolotning kechikishi, aqliy infantilizm fenomeni va moslashuv qobiliyatlarining pasayishi bilan tavsiflanadi.

Qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy takidlaganidek “Odamlarda ta'lim-tarbiyaga qobiliyat turlichadir. Birovlar bu qobiliyatga ega boshqalar esa mahrum. Mahrumlar mashaqqatli mehnat, intilish, tirishqoqlik orqali tushunishlari mumkin” deb aytgani bejiz emas. Nuqsonlilar ta'lim-tarbiyasida shaxsni o'rganib muomila qilish muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Logopediya - M. Ayupova Toshkent 2007.
2. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi - D.A. Nurkeldiyeva, M.U. Hamidova Toshkent 2016
3. Maxsus pedagogika - P.M. Po'latova Toshkent 2005

NUTQ KAMCHILIGIGA EGA BO'LGAN BOLALAR UCHUN MAXSUS MUASSASALAR TIZIMI

*Andijon davlat pedagogika instituti Maxsus
Pedagogika (logopediya) yo'nalishi 2-kurs talabasi
Mamarasulova Sojida Dilmuradjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15247735>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq kamchiliklariga ega bo'lgan bolalar uchun mo'jallangan maxsus muassasalar tizimi, ularning tuzilishi, faoliyat yo'nalishlari va metodikasi ko'rib chiqiladi. Nutq buzilishlari bolalarning ijtimoiy va akademik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi sababli, logopedik muassasalar va maxsus maktablar ularning ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Shuningdek, maqolada zamonzaviy pedagogik va logopedik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar hamda ushbu muassasalarning jamiyatdagi o'rni haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: Nutq buzilishlari, maxsus ta'lim, korreksion pedagogika, inkulyuziv ta'lim, nutq terapiyasi, punktlar.

Defektologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlar orqali nuqsonni erta aniqlash va uni oldinroq tuzatish katta ahamiyatga ega ekanligi isbotlab berilgan. Bugungi kunda nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning so'z boyligini oshirish butun dunyoda balki, yurtimizda ham maxsus pedagoglarning muhim vazifalaridan biri bo'lib kelmoqda. Ushbu muammolarni yechish maqsadida mamlakatimizda turli xil nutq kamchiligiga har tomonlama sistematik yordam rivojlanib bormoqda. Mana shunday muammolarni hal qilish uchun amalga oshirilayotgan yechimlar butun dunyoning pedagoglarini o'ylantirib kelmoqda. Ular jumlasidan Rossiyada qadimdan alohida mehr-muruvvat muassasalari mavjud bo'lib, ularda maxsus ta'lim jadal namoyon bo'lgan nuqsonlar karlik, aqli zaifliklarni ajratish va farqlash zaminida amalga oshirilgan.

Bolalar nuqsoni bilan kurashish bo'yicha I Butun Rossiya syezdi anomal rivojlanishining xilma-xil turlariga ega bo'lgan bolalar uchun tashkil qilinadigan maxsus ta'lim va tarbiya tizimi tamoyillarini belgilab beradi. Mana shunday tamoyillarning qaror topishi nuqsonga ega bo'lgan bolalarga bo'lgan e'tiborni yana kuchaytirdi.

Bir qator hollarda maxsus maktabgacha ta'lim va tarbiya rivojlanishdagi kamchiliklarni tuzatadi va bu bilan bolalarning maktabda o'qishida paydo bo'ladigan qiyinchiliklarni oldini oladi. Yaqqol namoyon bo'lgan nutq nuqsonlari mavjud bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan tuzatish, tarbiyalash ishlarini erta boshlash nuqsonni sezilarli darajada kompensatsiya qilinishini ta'minlaydi.

1960-yildan boshlab sobiq SSSRda nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarga mo'jallangan maktabgacha tarbiya muassasalari tarmog'i rivojlana boshlagan. Dastlab bu ommaviy bog'chalar qoshida tashkil qilingan alohida eksperimantal guruhlar edi, keyinchalik esa nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan alohida bolalar bog'chalari tashkil topgan.

Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarga mo'ljallangan maktabgacha tarbiya muassasalarida barcha tuzatish jarayonlarini aniq tashkil qilish ko'zda tutiladi.

Tuzatish ishlariga quyidagilar, ya'ni:

-bolalarni o'z vaqtida tekshirish

-mashg'ulotlar jadvalini oqilona tuzatish

-har bir bola bilan olib boriladigan individual ishni rejalashtirish

-frontal mashg'ulotlarni rejalashtirish

-mashg'ulotlarni kerakli jihozlar va ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlash

-logopedning tarbiyachi va ota-onalar bilan o'zaro hamkorlik qilishi orqali ta'minlanadi

Ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim muassasalari va nutqda nuqsoni bo'lgan bolalar guruhlari uchun namunaviy ta'minotlar yaratilmoqda. Bundan tashqari, umumiy bolalar bog'chalarida maxsus guruhlar, shuningdek, nutq terapiyasi markazlari mavjud. Umumta'lim

maktablarida logopediya markazlari mavjud bo'lib, ularda nutq terapevti nutqi buzilgan va o'rganishda qiyinchiliklarga duch keladigan bolalarga yordam beradi. Bundan tashqari nutqida nuqsone bo'lgan bolalar uchun maxsus maktablar ham mavjud bo'lib, ular ikkita bo'limdan iborat. Birinchi bo'limga umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qishga to'sqinlik qiladigan og'ir nutqi buzilgan bolalar qabul qilinadi. Ikkinchi bo'limga qattiq duduqlanishdan aziyat chekadigan bolalar qabul qilinadi.

Sobiq SSSR Ministerlari Sovetining 1948-yil 15-avgustdagi farmoni bilan o'rta umumiy ta'lim maktablari qoshida logopedik punktlar ochila boshladi. Logopedik punktlar maktab yoshidagi bolalarda mavjud bo'lgan nutq kamchiliklarini bartaraf etish uchun mo'jallangan maxsus ta'limiy va tarbiyaviy muassasalardir. Ular tumandagi umumiy ta'lim maktablarining birida tashkil qilingan bo'ladi. Har bir logopedik punktga muayyan miqdordagi maktablar soni biriktiriladi.

Uning asosiy vazifalari:

- o'quvchilarning nutq kamchiliklarini to'g'rilash
- o'qituvchular va aholi o'rtasida logopedik bilimlarni targ'ib qilish
- birinchi sinfga kelayotgan bolalardagi nutq kamchiliklarini o'z vaqtida aniqlash, oldini olishdan iborat.

Tovushlar talaffuzida kamchiligi bo'lgan, duduqlanuvchi, dizgrafik, dizleksik yaqqol namayon bo'lmaga nutqi rivojlanmagan bolalar logopedik punktlarning asosiy kontingenti hisoblanadi. Logopedik punktlarga bolalar psixonevrolog, o'qituvchi, ota-onalar tashabbusi bilan yuborilishi mumkin.

Logopedik ishning samaradorligi tuzatish tadbirlarining to'g'riligiga, o'qituvchi va logopedning o'zaro yaqin hamkorligi hamda bolalar nutqiga yagona talablar qo'yilishiga bog'liqdir. Bolalar nutqini to'g'rilashda ota-onalarning faol ishtirok etishi ham katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.M.Y.Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti, 2007.
- 2.L.R.Mo'minova. Nutq kamchiligi bor bolalarning psixologik-pedagogik diagnostikasi. T., 2012.
- 3.L.R.Mo'minova, M.Y.Ayupova. Logopediya. -T.,1993.

**KO'ZI OJIZ BOLALARNI IJTIMOY HAYOTGA INTEGRATSIYALASHDA
KLASTER SUBYEKTLARINING HAMKORLIGI**

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedra o'qituvchisi
Xusnuddinova Zulayho Xamidullayevna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti*

*Maxsus pedagogika: tiflopedagogika yo'nalishi
3-bosqich talabasi Tojiakhmedova Shirina Tohirjon qizi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15254927>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ko'zi ojiz bolalarni ijtimoiy hayotga integratsiyalashda klaster subyektlarining hamkorligi yoritilgan. Muallif ijtimoiy tashkilotlar, xususan, mahalla, oila, tibbiyot birlashmalari, xayriya jamg'armalari va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligini tahlil qilgan. Har bir subyektning alohida vazifalari ko'rsatilgan holda, ularning ko'zi ojiz bolalar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, tiflotexnik vositalar, metodik yordam, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda malaka oshirish kurslarining tashkil etilishi orqali inklyuziv ta'lim samaradorligi oshirilishi ta'kidlangan. Maqolada ijtimoiy tashkilotlarning birgalikdagi harakati natijasida ko'zi ojiz bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashiga erishilishi mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Ko'zi ojiz bolalar, Inklyuziv ta'lim ijtimoiy tashkilotlar, integratsiya, tiflotexnika, psixologik yordam, oila, mahalla, ta'lim muassasalari, pedagogik yondashuv, Brayl alifbosi.

Inklyuziv ta'lim – barcha bolalar, jumladan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun teng sharoitlar yaratishga qaratilgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Bu ta'lim tizimning ajralmas qismi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni sog'lom ko'ruvchi tengdoshlariga qo'shish. Shu bilan birga umumta'lim muassasalarida ularga qulay va mos sharoitlarni yaratishdir. Bu yo'nalishda jamoat tashkilotlarining roli muhim. Ular nafaqat bolalarga, balki ularning ota-onalariga, o'qituvchilariga va ta'lim muassasalariga ham uslubiy, moddiy va psixologik yordam ko'rsatishadi[3].

Inklyuziv ta'lim bugungi kunda tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan ta'lim tizimlaridan biridir. Ushbu tizimni o'qituvchilarga, ota-onalarga va keng jamoatchilikka tanishtirish hozirgi kunda bizning muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligini yaratish zarur. Ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligida har bir subyektnig roli va bajarishi kerak bo'lgan vazifalarni aniq bilib olish talab etiladi.

Quyida ko'zi ojiz bolalarni inklyuziv ta'limga integratsiyalashda ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi tuzilmasini taqdim etamiz.

- Ta'lim tashkilotlari
- Mahalla va oila
- Hayriya jamg'armasi
- Respublika tashxis markazi
- Tibbiyot birlashmasi

Mahalla jamiyati – aholi ijtimoiy hayotining shakllanish markazi bo'lib, aynan shu muhitda ko'zi ojiz bolalar aniqlanib, ularning ta'limga bo'lgan ehtiyojlari chuqur o'rganiladi. Shu asosda, bunday bolalarni erta aniqlash va oilalariga dastlabki yordam ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki mahalla darajasida inklyuziv ta'lim bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilib, ijtimoiy yordam, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash choralari amalga oshiriladi. Shuningdek, mahalladagi faollar va ijtimoiy ishchilar orqali psixologik yordam tashkil etilib, bolalarning jamiyatga integratsiyasi mustahkamlanadi.

Oila har bir bolaning ilk ta'lim muhitini shakllantiruvchi poydevor sifatida ahamiyatga ega bo'lib, ko'zi ojiz bolalar uchun ota-onaning qo'llab-quvvatlashi bebaho hisoblanadi. Shu bois, ta'limga tayyorlash jarayonida maxsus pedagogik yondashuvlarni qo'llash, ota-onalarni

pedagogik va psixologik jihatdan doimiy qo'llab-quvvatlash zarurati paydo bo'ladi, bu esa uy sharoitida moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish orqali bolaning o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Tibbiyot birlashmalari esa ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning salomatligini muntazam nazorat qilib, oilalarga kerakli yordam ko'rsatadi. Har bir ta'lim muassasasida ko'zi ojiz bolalar yiliga ikki marta tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi, shuningdek, nogironlikning oldini olishga qaratilgan ma'ruzalar va suhbatlar orqali erta turmush qurish va qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlari haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish tizimining samarali ishlashini ta'kidlaydi.

Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, inklyuziv ta'lim laboratoriyasi tomonidan zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlar ishlab chiqilib, o'qituvchilarga yo'riqnoma va tavsiyalar yetkaziladi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limga oid huquqiy hujjatlar mazmuni tushuntirilib, maxsus o'quv qo'llanmalari ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilishi jarayonida ta'lim tizimining sifatini oshirish ko'zda tutiladi [6].

Respublika tashxis markazi tomonidan inklyuziv va boshlang'ich tayanch korreksion sinf o'qituvchilari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilib, oliy ta'lim muassasalari ham ushbu jarayonga jalb etilib, bo'lajak o'qituvchilarga eng so'nggi yondashuvlar o'rgatiladi. Natijada, ular zamon bilan hamnafas holda ta'lim jarayoniga faol hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladi [2].

Xayriya jamg'armalari va ijtimoiy tashkilotlarning faol ishtiroki inklyuziv ta'lim rivojiga katta turtki berib, nafaqat moliyaviy yordam ko'rsatish, balki jamiyat ongini shakllantirish va imkoniyati cheklangan bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu yo'nalishda, ko'zi ojiz bolalarni inklyuziv ta'limga integratsiyalashda ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi katta ahamiyat kasb etadi, chunki maktabgacha ta'lim va umumta'lim muassasalarida qulay shart-sharoit yaratish ularning jamiyatda o'z o'rnini topishida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy tashkilotlar ushbu jarayonda uslubiy yordam (maxsus darsliklar, Brayl alifbosida kitoblar va audiomateriallar yaratish), o'qituvchilarni tayyorlash (ko'zi ojiz bolalar bilan ishlash bo'yicha treninglar va seminarlar o'tkazish), psixologik yordam (ota-onalar va bolalarga moslashish jarayonida maslahat berish), moddiy-texnik ta'minot (tiflotexnika vositalari – elektron lupalar, Brayl printerlari, taktil kartalar bilan maktablarni jihozlash) va tadbirlarni tashkil etish (inklyuziv festivallar, ekskursiyalar, sport musobaqalari) kabi sohalarda hamkorlik qiladi.

Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik doirasida ijtimoiy tashkilotlar loyihalar, masalan, murabbiylik dasturlari (o'qituvchilar va ota-onalar uchun malaka oshirish kurslari), resurs markazlari (inklyuziv ta'lim bo'yicha bilim va metodikalar bazasini yaratish), ko'ngillilar dasturlari (ko'zi ojiz bolalarni maktabda qo'llab-quvvatlash) va maxsus kurslar (muhitda mustaqil harakatlanish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish) orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan faoliyat olib boradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonini moslashtirishda individual o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'quv materiallari va uslublarni o'quvchining o'zlashtirish tezligi va uslubiga mos ravishda tanlash orqali samaradorlik oshiriladi. Shu bilan birga, ovoqli yordamchilar va taktil materiallar joriy etish, shuningdek, o'qituvchilarni tiflotexnika vositalaridan foydalanishga o'rgatish orqali ko'zi ojiz yoki zaif ko'ruvchi o'quvchilar uchun qulay va samarali ta'lim muhitini yaratish yo'lida katta yutuqlarga erishiladi.

Ushbu keng qamrovli chora-tadbirlar majmuasi nafaqat ko'zi ojiz bolalarning o'qish jarayonini yengillashtiribgina qolmay, balki ularning jamiyatda o'z o'rnini topishida mustahkam asos bo'lib, ularni zamonaviy ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiyalash imkonini beradi.

Ko'zi ojiz bolalarni inklyuziv ta'limga integratsiyalashda ijtimoiy tashkilotlarning roli beqiyosdir. Ular ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilib, moslashuvchan va samarali o'quv jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

Inklyuziv ta'limni rivojlantirishdagi asosiy vazifa moddiy va ijtimoiy to'siqlarni bartaraf etish, o'qituvchilar malakasini oshirish va bag'rikeng jamiyatni shakllantirishdir. Hamkorlikning kengayishi esa har bir bolaning sifatli ta'lim olishiga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Qodirova, F. U., & Xusnuddinova, Z. X. (2023). Maxsu pedagogika.
- 2.Qodirova, F. U., & Xusnuddinova, Z. X. (2024). Tiflopsixologiya.
- 3.Qodirova, F. U., & Pulatova, D. A. (2023). Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot.
- 4.Xusnuddinova Z. (2022). Corrective pedagogy for blind children cluster mechanisms to increase work efficiency. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2), 68-70.
- 5.Zulayho X. (2022). Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarni tashkillashtirishda ilk qadamni tashlash. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 80-82.
6. Xusnuddinova Z. X. (2022). Increasing the profitability of the learning environment through the organization of adaptive learning. *NeuroQuantology*, 1(20), 1217-1224.

INKLYUZIV TA'LIMDA TIFLOPEDAGOGIKANING O'RNI VA AHAMIYATI

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim pedagogika
psixologiya yo'nalishi talabasi Azizova
Shoxsanam*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15254943>

Annotatsiya: Biz ushbu maqolada zaif ko'ruvchi va ko'ruvchi va ko'zi ojiz bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilish usullari va qoidalarini o'rganamiz.

Kalit so'zlar: zaif ko'ruvchi, ko'zi ojiz, inklyuziv ta'lim, defektologiya, tiflopedagogika, maktab, ta'lim, o'quvchilar.

“Tiflos” so'zi grekcha tildan olingan bo'lib “ko'r” yoki “ko'zi ojiz” degan ma'noni anglatadi. Ko'zi ojizlar uchun dastlabki maktablar dastlab Fransiyada so'ngra Germaniya, Avstriya, Angliya, Amerika kabi davlatlarda faoliyat boshlagan. Rossiyada ko'zi ojizlar uchun moslashtirilgan maktab Peterburg shahrida 1807 yili tashkil qilingan bo'sa, O'zbekistonda esa 1922 yili Toshkent shahrida tashkil etildi.

Bundan ham ko'rinib turibdiki bu soha bizda oldindan bor edi. Sohani shakllantirish va unga qonuniy tus berish esa 2020 yil amalga oshirildi. Hozirda ham bu sohada samarali ishlar olib borilmoqda. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar hayotini yaxshilash va uzluksiz ta'lim olishlarini ta'minlash uchun juda ko'p olimlar izlanishlar olib boorish yapti. Bu sohani rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Yurtimizdagi shunday olimlardan biri O'zbekiston Respublikasida, O'rta Osiyoda yagona Nizomiy nomidagi TDPU Defektologiya fakultetida faoliyat yuritayotgan professor tarbiyachilar, shuningdek G. Bendi, K. Mamedov, R. Oxunov, o'qituvchi N. A. Grigoryanslar tiflopedagogika sohasida salmoqli izlanishlar olib bormoqdalar. Chet davlatlarda ham bu sohada ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar juda ko'p. Ulardan biri Rossiyalik olim L.S.Pontregin. U matematikaning yangi sohasi topologic algebraga asos soldi. Rus olimlari orasida tiflopedagogika sohasida ish olib borgan olimlar A. V. Birilevva B. I.Kovalenko. Birgina B. I. Kovalenkoning o'zi ko'zi ojiz bolalar uchun uzluksiz ta'limni tashkil qilish rejalarini ishlab chiqdi. Bir qancha darslarga metodik qo'llanmalar tayyorladi. Uning metodik qo'llanmalari minglab ko'zi ojiz bolalarning tarbiyachilari uchun qo'llanma sifatida foydalanilmoqda. Mamlakatimizda ham bu sohada ishlar juda ko'p olib borilmoqda. Inklyuziv ta'limga ham jalb qilish yo'lga qo'yildi.

Ko'rishida muammosi bo'lgan o'quvchilarni har tomonlama o'rganish, ko'rish qobiliyati va ikkilamchi buzilishlar bilan kuchayadigan individual rivojlanish xususiyatlarini aniqlash, shuningdek bolaning rivojlanishi, o'qishi va ijtimoiylashuvidagi boshqa muammolarni ham o'z ishiga oladi. Tiflopedagog ishining diagnostik yo'nalishini sentabr oyining dastlabki ikki haftasida (1 sentabrdan 15- sentabrgacha) va o'quv yilining so'nggi ikki haftasida(15-maydan 31 maygacha) amalga oshiriladi. Uning natijalari maktab yig'ilishida muhokama qilinadi. Tuzatish pedagogik ish jarayonidagi ishlarni individual yo'naltirilgan dasturini tuzatishga va bola rivojlanishining doimiy muammolariga e'tiborni qaratishga imkon beradigan oraliq imtihon taqdim etiladi. Yakuniy tashxis- bu ikkilamchi rivojlanish buzilishlarining barcha ko'rinishlarini o'rganishni qamrab oladigan shuningdek universal ta'lim harakatlarining barcha turlari shakllantirishni ochib beradigan chuqur kompleks tekshiruvni talab qiladi.

Shundan ham bilsek bo'ladiki biz ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarga har tomonlama e'tibor berishimiz kerak. Bu orqali biz ularni jamiyat hayotiga tayyorlaymiz. Muloqot ko'nikmalarini shakllantiramiz. Bolalar tengqurlari bilan muloqot jarayonida ham o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Kelajakda katta hayotga tayyorlov jarayoni ham aynan maktab katta ro'l o'ynaydi. Inklyuziv ta'limga tiflopedagogika juda kerak. Ko'zida nuqsoni bor bolalar jamiyatga qiyin moslashadi, muloqot shakli ham oson kechmaydi. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun ham inklyuziv ta'lim kerak. Chunki bu ta'lim tizimi bolalarni maxsus maktablardan olib oddiy

maktablarga beradi. Oddiy maktabda bu turdagi bolalar eng avvalo uyidan qatnedi. Ota-onasi bag'rida bo'ladi ularning mehridan doim bahramand bo'ladi. Ko'cha hayotini ko'radi atrof muhit bilan tanishadi. Oddiy maktab ular uchun har tomonlama yaxshi natijalar beradi. Shuning uchun ham inklyuziv ta'lim har joyda hamma maktabda joriy qilinishi kerak. Uning samarasi ham yaxshi bo'ladi. Tiflopedagogika sohasi ham rivojlanib bormoqda bu sohada ham ko'p ishlar qilinmoqda. Har bir qilingan ish o'z samarasini beradi. Shuning uchun ham bu turdagi ta'limni qo'llab quvvatlashimiz zarur.

Bugungi kunda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun maktabgacha ta'lim tizimi shakllantirilmadi. Kelgusida shu yo'nalish ochilishini va unda bolalar ta'lim olishini kutib qolamiz.

Tiflopedagogikaning eng muhim vazifasi bolalarda saklanib qolgan ko'rish imkoniyatlaridan o'qish jarayonida to'g'ri foydalanish va uni rivojlantirish, ko'rish imkoniyatlarini saqlash uchun sharoit vujudga keltirish, ta'limning texnika vositalarini qo'llashdan iborat.

Tiflopedagogikaning umumiy va maxsus pedagogika., psixologiya, fiziologik optika, oftalmologiya, pediatriya, maktab gigiyenasi, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi, tilshunoslik, tiflotexnika fani ma'lumotlariga suyanadi. O'zbekistonda 2002/03 o'quv yili ko'rlar uchun 8 (1,4 ming o'quvchi), zaif ko'radigan bolalar uchun 3 (0,6 ming o'quvchi) maktab ishladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda 86 ta ixtisoslashtirilgan va 22 ta, shu jumladan, tayanch-harakat apparati va nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun 4 ta, ko'r va ko'rish qobiliyati zaiflar uchun 14 ta, karlar va eshitish qobiliyati zaiflar uchun 18 ta, aqli zaiflar uchun 50 ta sanatoriy-kurort ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Mazkur muassasalarda 28 ming nafardan ortiq nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim va tarbiya oladi. 8,6 mingdan ortiq bola uy ta'limga o'tkazildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bunday o'quvchilarga 11 mingdan ortiq turli o'quv qurollari berilgan. Bu o'quv qurollari bolalarni sifatli ta'lim olishlariga yordam beradi. Har bir yosh avlod sifatli ta'lim olishga haqli.

Inklyuziv ta'limda zaif ko'ruvchi bolalar uchun ham ko'p sharoitlar yaratilgan. Bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish bolalar va ularning ota-onasi uchun ham yaxshi bo'ladi. Bolalar maxsus maktablarda o'qigandan ko'ra inklyuziv ta'limda oddiy maktabda o'qigani o'zlari uchun yaxshi. Chunki har kuni ota-onasi bag'rida bo'ladi. Erta yoshdan kasb-hunar o'rganadi. Kelajakda o'zlariga zamin hozirlashadi. Jamiyat hayotiga ham tez moslashadilar. Tiflopedagogika yo'nalishida maktabgacha ta'limni tashkil qilish uchun avvalo zaif ko'ruvchi bolalarhaqida ularning imkoniyatlaridan kelib chiqib tashkil qilish zarur. Ularga zarur shart-sharoitlarni yaratib berish lozim. Kerakli o'qituvchi va mutaxassislarni ham jalb qilish kerak bo'ladi. Mutaxassislar bolalardagi har bir o'zgarishni kuzatadilar o'rganadilar va ularni bartaraf etish usullarini ishlab chiqadilar. Bolalarga o'ta muloyimlik bilan muomalada bo'ladilar. Psixolog bolalarning ruhiyati, undagi o'zgarishlarni kuzatib boradilar. Bunda eng asosiysi ota-onalar bilan hamkorlik. Chunki uyda muhit ham bolaga ta'sir qiladi.

Tiflopedagogika fanining asosiy vazifalari demak quyidagilarni tashkil etadi:

- Ko'rishda jiddiy nuqsoni bo'lgan shahslarni psixologik – pedagogik va kinetik jihatdan o'rganish; Bu kabi nuqsonlar mavjud bo'lganda ruhiy va jismoniy rivojlanish anomalialari va ko'rish funksiyasi tuzilishlarini aniqlash;
- Ko'rish va ko'zi ojizlarda buzilgan va to'la rivojlangan funksiyalarni kompensasiyalash, korreksiyalash va tiklanishning yo'llari va shartlari;
- Shaxsning ko'rish funksiyalari turli tuzilishlari mavjud holda shakllanishi va har tomonlama rivojlanish shartlarini o'rganish. Fan asoslariga o'rganish politexnik va mehnat va kasb tayyorgarligi masalalarini hal etish; • Ko'r va ko'zi ojizlarni o'qitish va tarbiyalash uchun maxsus muassasalari tiplari va strukturasi belgilash;
- O'quv rejalari, dasturlari mashg'ulotliklar, xususiy metodikalarini tuzumining ilmiy asoslarini ishlab chiqarishdir;

• Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan shaxslarning bilim imkoniyatlarini kengaytirish, ularni o‘qitish va jamiyatda, mehnatga tayyorlash samaradorligini oshirish imkonini beradigan maxsus texnik vositalar yaratishdir; • To‘laqonli bo‘lmagan ko‘rishni muhofaza qilish va rivojlantirish bo‘yicha gigiyenik tadbirlar tizimini ishlab chiqarish; • Ta‘lim – tarbiya va kasb tayyorgarligi uchun binolarni loyihalash maxsus maktablarni rivojlantirishni yo‘lga qo‘yish; • KNB bolalarni reabilitasiya va integrasiyalashni yo‘lga qo‘yish tashkil etadi; Tiflopedagogika zimmasiga qo‘yilgan vazifalarni yechishda umumiy, pedagogika, psixologiya, fiziologiya, aftalmologiya, maktab gigiyenasi, bolalar nevrologiyasi bilan hamkorlikda bajariladi. Chunki pedagoglar bilan hamkorlik doim yaxshi samara beradi. Bu bolalar uchun ham foydali. Fikr almashish insonni fikr almashishga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичёва Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990.
2. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – М., 1994.
3. Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у детей с тяжёлыми нарушениями произношения. – М., 1984.
4. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., 2004.

**TARBIYAVIY MASHG‘ULOTLARDA O‘QUVCHILARNING FAOLLIGINI
RAG‘BAT ORQALI SHAKLLANTIRISHDA KLASTER USULIDAN FOYDALANISH**

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
matematika kafedra o‘qituvchisi
Matupayeva Shohsanam Zaripboyovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti Maxsus pedagogika:
tiflopedagogika yo‘nalishi*

3-bosqich talabasi Tojiakhmedova Shirina Tohirjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15254983>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyaviy mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning faolligini rag‘batlantirish orqali shakllantirishda klaster usulidan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Klaster usuli o‘quvchilar fikrini faollashtirish, mustaqil fikrlashga undash, ijtimoiy-psixologik faollikni kuchaytirishda muhim vosita sifatida talqin etiladi. Shuningdek, tarbiyaviy mashg‘ulotlar jarayonida rag‘batlantirish vositalarini to‘g‘ri qo‘llash orqali o‘quvchilarda ijobiy motivatsiya hosil qilish, ularni faol ishtirok etishga undashning samarali yondashuvlari tahlil etilgan. Maqolada klaster usulini qo‘llashning amaliy natijalari va tavsiyalari ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiyaviy mashg‘ulot, rag‘batlantirish, o‘quvchi faolligi, klaster usuli, motivatsiya, pedagogik metodlar.

Tarbiyaviy jarayon ta‘lim-tarbiya tizimining ajralmas bo‘lagi hisoblanadi. Ayniqsa, o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy kamolotini ta‘minlashda samarali usul va vositalardan foydalanish muhim hisoblanadi. Shular jumlasidan biri — o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan rag‘batlantirish usullari va klaster usulidir. Bu yondashuv bolalarning mustaqil fikrlashini, o‘z fikrini bildirishga bo‘lgan qiziqishini va ishtiyoqini kuchaytiradi.

Tarbiyaviy jarayon ta‘lim-tarbiya tizimining ajralmas bo‘lagi hisoblanadi. Ayniqsa, o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy kamolotini ta‘minlashda samarali usul va vositalardan foydalanish muhimdir. Bugungi kunda pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy mashg‘ulotlar o‘quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Tarbiyaviy mashg‘ulotlar o‘quvchilarning ijtimoiylashuvi, shaxsiy mas‘uliyat hissining shakllanishi, ijobiy qarashlar va hayotiy pozitsiyalarning qaror topishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonni samarali tashkil qilishda zamonaviy yondashuvlar, xususan, rag‘batlantirish usullari va interfaol metodlardan oqilona foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o‘quvchining darsdagi faolligini oshirish, uni jarayonga jalb etish, o‘z fikrini bemaolol ifodalashi uchun rag‘bat muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Klaster usuli esa ana shunday samarali metodlardan biridir. Ushbu usul nafaqat o‘quvchilarning tafakkurini faollashtiradi, balki ularni guruhda ishlashga, fikrlashni tarmoqlashga va yangi g‘oyalarni ilgari surishga ham undaydi. Shu boisdan, ushbu maqolada aynan tarbiyaviy mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning faolligini rag‘bat orqali oshirishda klaster usulining roli, ahamiyati va amaliy tatbiqi tahlil etiladi.

Rag‘batlantirish — bu o‘quvchi shaxsini rivojlantirishda, uning ichki motivatsiyasini kuchaytirishda muhim vositadir. Rag‘bat orqali berilgan har qanday baho, maqtov, esdalik sovg‘asi yoki ijtimoiy e‘tirof bola ongida ijobiy ruhda iz qoldiradi va uning kelgusi faoliyatiga turtki bo‘ladi.

Klaster usuli esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar sirasiga kiradi. Bu usul orqali o‘quvchilar muayyan mavzuga oid fikrlarini klaster (ya‘ni guldasta yoki to‘plam) shaklida bayon qiladilar. Ushbu usul:

-o‘quvchilarda erkin fikrlashni shakllantiradi,
-o‘z fikrini aniq va lo‘nda ifoda etishga o‘rgatadi,
-guruhlarda ishlash ko‘nikmasini rivojlantiradi,

-faollik va ijodkorlikni oshiradi.

Misol tariqasida, “Vatanga sadoqat” mavzusida o‘tkazilgan tarbiyaviy mashg‘ulotda o‘quvchilardan klaster tuzish so‘raladi. Ular asosiy tushuncha (Vatanga sadoqat) atrofida o‘z fikr va assotsiatsiyalarini bayon etadilar: “fidoyilik”, “ona zamin”, “xalq xizmatida bo‘lish”, “halollik”, “jasorat”, “ajdodlarga sadoqat” va boshqalar. Har bir fikr uchun ijobiy baho, qarsak, stiker yoki rag‘batlantiruvchi ifodalar yordamida rag‘bat beriladi.

Tarbiyaviy mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning faolligini oshirish nafaqat ularning shaxsiy rivoji, balki jamiyatga moslashuvchan, ongli fuqaroni tarbiyalashda ham muhim omildir. Bunday mashg‘ulotlarda rag‘batlantirish elementlarining joriy etilishi o‘quvchilarda darsga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi, ishtirok motivini shakllantiradi va ijobiy raqobat muhitini yaratadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, rag‘batlantirish – bu shaxsda ijobiy motivatsiyani shakllantirish, o‘zini namoyon etish, o‘z fikrini erkin ifoda etish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash vositasidir. Shunday ekan, rag‘bat faqatgina natijaga emas, balki harakatga, jarayonga nisbatan ham qo‘llanilishi lozim. Tarbiyaviy mashg‘ulotlarda o‘quvchilar tomonidan bildirilgan har qanday ijobiy fikr, tashabbus, hamkorlik rag‘batga loyiqdir.

Shu o‘rinda, zamonaviy o‘qituvchidan interfaol, shaxsga yo‘naltirilgan metodlardan oqilona foydalanish talab qilinadi. Klaster usuli ana shunday metodlardan biri bo‘lib, u o‘quvchilarning faol fikrlashini rag‘batlantirishda, darsning interaktivligini oshirishda va o‘zaro muloqotni kuchaytirishda samarali vositadir. Bu usul vizual vositalarga asoslanib, mavzuga oid tushunchalarni tarmoqlab, ularni ma‘lum tartibda umumlantirishga yordam beradi.

Klaster usuli, ayniqsa, o‘quvchilar orasida o‘z fikrini ifoda qilishda qiynaladigan, sust faoliyat ko‘rsatuvchi yoki o‘zini past baholovchi bolalarda ijobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi. Ular kichik guruhlarda ishlash orqali erkin muhokama qilishni, bir-birining fikriga hurmat bilan qarashni, o‘z navbatida, jamoadagi mavqeini anglashni o‘rganadi. Bu esa ularning tarbiyaviy rivojlanishida muhim qadamlardan biridir.

Klaster usulini rag‘batlantirish bilan uyg‘unlashtirish orqali tarbiyaviy mashg‘ulotlarda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Faol ishtirokchilar sonining ortishi,
- Suhbatlarda chuqur, asosli fikrlar paydo bo‘lishi,
- O‘quvchilarning o‘zaro munosabatlarining yaxshilanishi,
- Mustaqil fikrlash va mulohaza yuritish ko‘nikmasining shakllanishi,
- Dars jarayonida ijobiy psixologik muhitning yuzaga kelishi.

Shuningdek, klaster usuli yordamida tarbiyaviy mashg‘ulot mavzularini tanlashda ham o‘quvchilarning qiziqishlari inobatga olinadi. Masalan, “Kelajagim qanday bo‘ladi?”, “Do‘stlik nima?”, “Men vatanimga nima bera olaman?” kabi mavzular orqali bolalarning hayotiy qarashlari, orzu-umidlari ochiladi, ular o‘z fikrlarini tasvirli tarzda bayon etishga harakat qilishadi. Shu bilan birga, har bir qatnashchi bolaga rag‘bat berilishi, hatto eng kichik harakatning ham qadrlanishi ularni doimo faol bo‘lishga undaydi.

Klaster usulidan foydalangan holda o‘quvchilarning faolligini rag‘bat orqali oshirish nafaqat bilim jarayonini, balki tarbiyaviy jarayonni ham yuksak bosqichga olib chiqadi. Bu esa yosh avlodni ongli, faol, mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalashda muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirova N. va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. Xasanboeva G’. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Karimova M. Faol o‘qitish metodlari. – Toshkent, 2018.
4. To‘xtasinov A. Tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari. – Samarqand: 2021.
5. Internet manbalari: pedagog.uz, ziyonet.uz

**RINOLALIYADA TOVUSH TALAFFUZ KAMCHILIKLARINI BARTARAF
ETISH USULLARI**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi
1-kurs talabasi Olimjonova Muxlisa Umarjon qizi
Ilmiy raxbar; Maxsus pedagogika kafedrasi o'qituvchisi
Mamatisayeva Surayyo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255014>

Annotatsiya; Ushbu maqola rinolalik bolalar va ularni davolash usullari, kasallik turlari, burun boshlig'ini davolash, maxsus nutq mashqlari, shuningdek rinolaliya bilan bo'g'liq bo'lgan psixologik va sotsiologik jihatlar, ya'ni odamlarning o'ziga bo'lgan ishonchi va jamoatdagi ijtimoiy moslashuvini ham o'rganishiga imkon beradi.

Kalit so'zlar: rinolaliya, nutq mashqlari, psixologik, sotsiologik omillar, nutqiy rivojlanish, nafas mashqlari, tasnif

Rinolaliya (grekcha so'zdan olingan bo'lib, rhinos - burun, lalia — nutq) nutq apparatining anatomik va fiziologik kamchiliklari sababli ovoz tembri va tovushlar talaffuzidagi buzilishdir.

Lab va tanglay yoriqlari bilan izohlanadigan rinolaliya tibbiyot va logopediyaning turli tarmoqlari uchun xirurg-stomatologlar, ortodontlar, psixonevrologlar, logopedlar uchun muammo, ahamiyatga molik o'rganish obyekti, predmeti hisoblangan. Rinolaliya bo'yicha dastlabki ilmiy ishlar shifokorlar tomonidan yozilgan. Ularning harakatlari tanglay bo'rtmasini to'liq tiklashga qaratilgan edi, qayta hosil qilingan tanglay pardasi yetarli darajada uzun va harakatchan bo'lishi va halqumning orqa devori uchun birika olishi lozim. Bu samaraga erishish nutqdagi manqalikni yo'qotishga imkoniyat yaratadi yoki uni bartaraf qiladi N.I. Pirogov (1844), N.V. Voronovskiy (1875), P. Subbotin (1895), M. I. Paykin (1996) o'zlarining ishlarida operativ tadbirlar ta'sirida tanglay razmeri qay darajada o'zgarishi, tanglay razmerlarining qaysi ko'rsatkichlari manqalanishdagi logoterapiyaga yaxshi ta'sir ko'rsatishi kabi masalalarni muhokama qilganlar.

A. A. Limbergning ko'rsatishicha, xirurg mavjud yorug'likli deformatsiyani davolash va bartaraf etishdagi ishda o'zining zimmasiga tushadigan vazifani aniq tasavvur qilish kerak bo'ladi. Xirurgik davolashning vazifasi - mumkin qadar zararlangan organlarni, ular faoliyatini buzmasdan, shakl va kattaligini to'liq qayta tiklashdir.

Rinolaliya hosil bo'lishiga ko'ra dislaliyadan farq qiladi, ya'ni rinolaliyada tovushlarni burun-dimog' bilan talaffuz qilish hollari kuzatiladi. Rinolaliyada tovushlar artikulyatsiyasi, fonatsiya, tovush hosil bo'lish mexanizmlari jiddiy ravishda normadan chetga chiqadi. Normal fonatsiya bo'lganda kishida burun tovushlaridan tashqari nutqdagi hamma tovushlarni talaffuz qilish vaqtida burun-halqum va burun bo'shlig'ining bo'g'iz va og'iz bo'shlig'idan ajralish ro'y beradi. Nutq jarayonida yumshoq tanglay uzluksiz ravishda turli balandlikka ko'tariladi va tushadi, bu holat tovushlar talaffuziga bog'liqdir. Unli tovushlar talaffuzida tanglay-halqum undosh tovushlar talaffuziga nisbatan kamroq birlashadi. Tanglay-halqumning eng kuchsiz birlashishi "v" undosh tovush talaffuzida; eng kuchli birlashish "s" undosh tovush talaffuzida kuzatiladi. M, N burun tovushlarining normal talaffuzida havo oqimi burun bo'shlig'ida erkin harakatda bo'ladi. Tanglay-halqum birlashish funksiyasining buzilish xarakteriga ko'ra rinolaliya uch shaklga ajratiladi

Yopiq rinolaliya. Yopiq rinolaliya nutq tovushlarini talaffuz qilish vaqtida fiziologik burun rezonansining pasayishi natijasida yuzaga keladi. M, N burun tovushlari talaffuzida eng kuchli rezonans bo'ladi. Bu tovushlarning normal talaffuzida burun-halqum yo'li ochiq bo'ladi va havo oqimi to'g'ri burun bo'shlig'iga o'tadi. Agar burun tovushlar talaffuzida burun rezonansi bo'lmasa, unda burun tovushlari b, d tovushlariga o'xshab talaffuz etiladi.

Rinolaliyaning yopiq shaklining kelib chiqish sababi — burun bo'shlig'idagi organik o'zgarishlar yoki tanglay-halqum birlashishining funksional buzilishidir. M. Zeeman yopiq

rinolaliyaning (rinofoniya) ikki turini ajratadi: oldingi yopiq rinolaliya — bunda burun bo'shlig'ida o'tkazuvchanlik funksiyasi bo'lmaydi va orqa yopiq rinolaliya — bunda burun-halqum bo'shlig'ida o'tkazuvchanlik kamayadi.

Ochiq rinolaliya. Rinolaliyaning ochiq formasiga og'iz bo'shlig'ida hosil bo'luvchi tovushlar dimog'da talaffuz etiladi va unli tovushlarida tembr sezilarli darajada o'zgaradi, bu unli tovushlar artikulyatsiyasida og'iz bo'shlig'iga hamma tovushlar artikulyatsiyasiga ko'ra toraygan bo'ladi. A unli tovushlar talaffuzida yuqoridagi holat kamroq uchraydi, chunki bu tovush talaffuzida og'iz bo'shlig'iga kengroq ochiladi. Undosh tovushlar talaffuzida tembr buzilishlari kuzatiladi. Shovqinli va qorishiq tovushlar talaffuzida xirillagan tovush qo'shilib keladi. Portlovchi p, b, i, k va g tovushlari noaniq talaffuz qilinadi, chunki og'iz bo'shlig'ida yetarli darajada havo bosimi hosil bo'lmaydi, natijada burun bo'shlig'i to'liq bekilmaydi. Ochiq rinolaliyani aniqlash uchun funksional tekshirish usullari mavjud. Eng oddiy tekshirishlardan biri Gutsman usulidir. Rinolaliya va rinofaniyada turli xil ovoz buzilishlari kuzatiladi. Butun bir nutqni jarangdorligini, ohangini buzuvchi, ovoz tembridagi o'zgarishlar yetakchi hisoblanadi, bu hol burun va og'iz bo'shlig'ining chegaralanmaganligining hisobiga kelib chiqadi unda logoped bolaga galma-gal a va i unli tovushlarni qaytarishni buyuradi va bolaning burun yo'lini bir bekitib, bir ochib turadi. Ochiq rinolaliyada bu unli tovushlarning jarangdorligida sezilarli darajada farq bo'ladi. Ayniqsa, a unlisi burun yonini bekitib talaffuz qilingandan i tovush talaffuzi eshitilmaydi, shu bilan birgalikda logopedning barmoqlari burun qanotlaridagi kuchli tebranishni sezadi. Yana aniqlash usullaridan biri, bu fonendoskop bilan tekshirishdir. Bunda tekshiruvchi fonendoskopning bir uchini o'zining qulog'iga, ikkinchi uchini bolaning burniga tutib turadi. Bola unli tovushlarni, ayniqsa u va a unllarini talaffuz qilganda kuchli shovqin eshitiladi. Undosh f, s, sh tovushlar talaffuzida xirillagan ovoz eshitiladi. Ochiq rinolaliya o'rganik va funksional bo'lishi mumkin. Organik ochiq rinolaliya tug'ma va hayot davomida orttirilgan bo'ladi. Ochiq rinolaliyaning tug'ma shaklining sababi yumshoq va qattiq tanglaydagi yoriqliklardir.

Uranoplastikadan keyin logopedik mashg'ulotlarga jalb qilinadigan rinolalik bolalarning o'z tarkibi bo'yicha bir xil emas. Bu logoped bilan mashg'ulotlardagi operatsiyagacha bo'lgan tayyorgarlikning sifatiga va operatsiya natijalariga bog'liqdir. Operatsiyalar natijasi har xil bo'lishi mumkin. Uranoplastika yaxshi natija bergan holatlarda yumshoq tanglay to'liq shakllanadi, ya'ni u yetarli darajada uzun va harakatchan bo'ladi, ko'tarilganda halqumning orqa devori bilan o'zaro tutashadi Aksariyat hollarda esa yumshoq tanglay uranoplastikadan keyin ham qisqaligicha qoladi, halqumning orqa devori bilan uning tutashi yuz bermaydi. Buning oqibatida tanglay-halqum tortmasi yuzaga kelmaydi. Ayrim hollarda esa operatsiyadan keyin tanglayda chandiq (tanglayning yetarli o'smagan joylari) qoladi, takroriy operatsiya qilish zarurati yuzaga keladi.

Rinolaliyada ovoz buzulishi va uni korreksiyalash

Rinolaliya va rinofaniyada turli xil ovoz buzilishlari kuzatiladi. Butun bir nutqni jarangdorligini, ohangini buzuvchi, ovoz tembridagi o'zgarishlar yetakchi hisoblanadi, bu hol burun va og'iz bo'shlig'ining chegaralanmaganligining hisobiga kelib chiqadi. Tanglay yoriqligi anatomik nuqson sifatida burun, hiqildoq, bo'yin bo'shlig'ining rezanatorlik tuzilishini asimmetrik holatiga olib keladi. Yumshoq tanglay mushaklarining anatomik va funksional asimmetriyasi vaqt o'tishi bilan ovoz boylamlarining funksional asimmetriyasiga olib keladi va bu hol ovoz kuchini pasaytiradi, uni qisilgan, zaif ovoz holiga kelishiga sabab bo'ladi.

Tanglay yoriqligi anatomik nuqson sifatida burun, hiqildoq, burun bo'shlig'ining rezanatorlik tuzilishini asimmetrik holatiga olib keladi. Yumshoq tanglay mushaklarining anatomik va funksional asimmetriyasi vaqt o'tishi bilan ovoz boylamlarining funksional asimmetriyasiga olib keladi va bu hol ovoz kuchini pasaytiradi, uni qisilgan, zaif ovoz holiga kelishiga sabab bo'ladi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan patologiya ovoz sifatleri rinolaliya va rinofaniyada bemorlarning nutqiy nafas olishini qiyinlashtiradi. Natijada tanglay yoriqliklarida ovoznining jarangdorligi va fonatsiya mexanizmi o'ziga xoslik kasb etadiki, uni M. Zeeman mustaqil nuqson sifatida ta'riflab, "palatin disfoniyasi "a" "palatofoniya" deb nomlaydi. Yuqorida qayd etilgan muomalalardan kelib

chiqqan holda rinolaliya va rinofaniyada olib yuboriladigan korreksion-pedagogik ish jarayonida ovoz buzilishlarini korreksiyalashga alohida e'tibor beriladi. Bu tadbirlarning asosiy maqsadi ovoz tembrini normallashtirish, bolalarni tabiiy ovozini rivojlantirish, ovoz apparati xastaliklarida hiqildoqning harakat funksiyalarini tiklash va to'g'ri ovoz hosil qilishni tarbiyalash.

Operatsiyadan so'ng ovoz ustida olib boriladigan ishlar quyidagilardan iborat: nafas gimnastikasi; to'g'ri ovoz hosil qilish malakalarini tarbiyalash; ovoz diapazonini kengaytirish; uni kuchini oshirish, shuningdek, hiqildoqning harakat funksiyasidagi buzilishlarini kompensatsiyalash. Bevosita ovoz mashqlarining

I bosqichida fonemalarni nutqga qo'yishdan boshlanadi.

II bosqichda esa tanglay pardasini harakatchanligini oshirish maqsadida vokal mashqlari sifatida davom ettiriladi, me'yorida qo'shiq kuylash vaqtida tanglay pardasi tonusi oshishi bilan birgalikda keskin ravishda ortib boradi. Bunda yumshoq tanglay reflektor ravishda tepaga ko'tariladi.

Vokal mashqlari tanglay pardasini kengaytiradi, bir vaqtning o'zida halqum mushaklarini ham tormozlaydi, ham faollashtiradi, bolaning og'zini katta ochishga majbur qiladi, tovush kuchini orttiradi. Fonapedik mashqlarni o'tkazish metodikasi va uning izchilligi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

II bosqichda bu mashqlarda quyidagi unilarni qo'shiq qilib aytiladi: avval **a** va **e** tovushlari, 2—3 mashg'ulotdan so'ng **o** tovushi, bir haftadan so'ng va oxirida **u** tovushi. Vokal mashqlari yumshoq tanglayda sezilarsiz harakatlar yuzaga kelganda, unli tovushlarni takrorlagach, 3-4-mashg'ulotlardan boshlab o'tkaziladi. Tanglay pardasi mutlaqo harakatsiz bo'linsa yoki uni yon chekkalari salgina tebransa, **a** va **e** unilari bir notada kuylanadi. Bola uchun me'yorli bo'lgan yuklamani aniqlash uchun dastlabki mashg'ulotlar logopedning nazorati ostida bajariladi. Odatda, unli tovushlar 2—3 martadan bir kunda 12 marta fortepiano jo'rligida kuylanadi. Unilarni kuylash quyi notalardan boshlanadi. Vokal mashqlarda har bir o'quvchi qat'iy differensial ravishda tanlanishi kerak, chunki bu mashqlar jarayonida ovoz apparati barcha bo'limlari ishtirok etadi va ularni, ayniqsa, qo'rqmasdan va toliqmasdan ishlashlari katta ahamiyatga ega. N.F. Lebedeva va G. Yermolayevning ko'rsatishlaricha, bolalarning ovozini maksimal darajada asrash kerak. Buning uchun quyidagi talabalarga rioya qilish kerak:

- faqat yoshiga mos bo'lgan diapazonda kuylash;
- o'z yoshiga mos keladigan diapazonning chegara notalarini kuylamaslik;
- qisqa kuyli frazalarda kuylash;
- zo'riqishsiz va baland bo'lmagan ovozda kuylash

Vokal mashqlarni to'g'ri olib borish natijasida asta-sekin qo'shiq kuylash davomida u yoki bu tovushda manqalanish bartaraf etilsa, keyinchalik manqalanish butunlay qolib ketadi. Tovushlar talaffuzini korreksiyalash fonopedik mashqlar bilan parallel ravishda olib boriladi. Ovoz hosil qilish apparatida kamchiliklar kuzatilmagan bolalar bilan olib boriladigan mashg'ulot unli tovushlarni talaffuz qilishdan boshlanadi. Avval alohida tanlangan unli tovushlar mashq qilinadi, so'ngra ularning birikmasi talaffuz qilinadi. Unli tovushlarni nutqga qo'yish quyidagi izchilikda amalga oshiriladi: **a, e, o, u, i**. Bola unli tovushlarni logopeddan so'ng, uning fonatsiya holatiga taqlid qilgan holda talaffuz qiladi. Bunda bolaga to'g'ri va uning imkoniyatlariga mos keladigan instruksiyalarni berish kerak. Bunday mashg'ulotlar davomida bolani og'zini katta ochishiga, til uchini pastki tishlar tomon harakatlantirishga, to'g'ri va zo'riqishsiz ovoz chiqarishga ahamiyat berish kerak.

Sog'lom ovoz apparatiga ega bolalarni to'g'ri ovoz hosil qilishga o'rgatish uchun bir necha mashg'ulotlar yetarli hisoblanadi. Ovoz tovushini imitatsiyasi orqali, ya'ni m tovushini cho'zib talaffuz qilish orqali hosil qilish maqsadga muvofiqdir (Ayrim hollarda operatsiyadan so'ng bolalar m, n tovushini h, d og'izli tovushga almashtiradi)

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki rinolalik bolalarda burun orqali nafas olish yoki nafas chiqarish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Bu, asosan, burun bo'shlig'i yoki yumshoq

tanglaydagi anatomik o'zgarishlar yoki funksional muammolar yuzaga keladi. Natijada, ovoz burunli yoki noaniq bo'ladi. Rinalaliyaning davolanishi uchun jarrohlik yoki logopedik terapiya kabi usullar qo'llaniladi. Bu holat muloqotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun uni samarali davolash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.M.Y.Ayupova Logopediya darslik
- 2.M.A. Solntseva, L.M. Karpova Logopediya va nutq teropiyasi
- 3.A.G.Belenskiy, N.D.Bazarova Ovoz va nutq potologiyasi.
- 4.R.Sh.Shomaxmudova “Maxsus va inklyuziv ta'lim” uslubiy qo'llanma.
- 5.Maxsus psixologiya Z.N.Mamarajabova, L.R.Mo'minova, M.U.Xamidova,
- 6.Sh.M.Amirsaidova, D.B.Yakubjonova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova,O'zbekiston Toshkent - 2013
- 7.X.N.Muzaffarova Maktabgacha logopediya. Jizzax. “Ruhshona servis” 2021.
- 8.<http://lex.uz//uz/docs/-6445145> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
- 9.<http://lex.uz//ru/docs/-5679836> Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida
- 10.<http://lex.uz//docs/-5044711> Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH YUZASIDAN MULOHAZALAR

*Andijon davlat instituti,
Maktabgacha ta'lim kafedrasasi professori,
pedagogika fanlari doktori
Valijon Qodirov*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255035>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim bo'g'inida faoliyat olib boradigan tarbiyachilarning kasbiy kompetentligiga xos bo'lgan asosiy belgilar, kasbiy kompetensiyaning shakllanishi va rivojlanishi bosqichlari to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, MTT tarbiyachilari o'zlarida mujassamlashtirishlari nazarda tutilgan kompetensiyalar mazmuni bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, MTT tarbiyachilari, talablar, pedagogik imkoniyatlar, innovatsion g'oyalar, kasbiy mahorat.

Kompetentlik mehnat bozorida o'zining munosib o'rniga ega bo'lishni istagan mutaxassis uchun raqobatbardoshlik asosi sanaladi. Ayni paytda maorif sohasi, jumladan, maktabgacha ta'lim tizimi xodimlaridan kasbiy kompetentlik ma'naviy mukammallik bilan uyg'unlashgan holda bo'lishi talab qilinadi [1]. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan shug'ullanuvchi tarbiyachining kasbiy kompetentligi ijodiy intellektining ortib borishi, o'z sohasidagi innovatsiyalarni o'zlashtirishga moyilligi, o'zgaruvchan pedagogik vaziyatlarga moslashuvchanligi bilan ham belgilanadi. Tarbiyachining kasbiy kompetentlik darajasi to'g'ridan-to'g'ri jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy taraqqiyotiga o'z ta'sirini ko'rsatadi [2:23].

Maktabgacha ta'lim bo'g'inida faoliyat olib boradigan tarbiyachilarning kasbiy kompetentligiga xos bo'lgan asosiy belgilarni boshqa soha mutaxassislariga qo'yiladigan talablarga tayanilgan holda quyidagicha sanab ko'rsatish mumkin:

1. Har xil yoshdagi (yosh toifasi turlicha) bolalar bilan ularning yoshi va intellektual imkoniyatlariga tayanib ishlay olish.
2. O'z sohasi bo'yicha tarbiyalanuvchilarning yosh psixologiyasi, pedagogik imkoniyatlarini anglagan holda tadqiqot ishlarini olib borish.
3. Amaliy faoliyatida innovatsion g'oyalardan foydalanish, yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish.
4. Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlashning har xil shakllardan foydalana bilish.
5. Tarbiyachilar faoliyati bilan bog'liq tashkil etilgan har xil tanlov, festival va musobaqalarda ishtirok etish.
6. Har qanday pedagogik shart-sharoitlarda o'zining pedagogik mahoratini namoyish eta bilish.
7. Mamlakat davriy matbuotida hamkasblari bilan o'z tajribalarini o'rtoqlashish va boshqalar [3:135].

Bu sifatlarning hech biri tarbiyachida o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Buning uchun u kasbiy mahoratini oshirishga ehtiyoj sezishi, bunga intilishi lozim. MTT tarbiyachisi kasbiy kompetensiyasining shakllanishi va rivojlanishi bosqichlarini quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin:

- kasbiy mahoratini oshirishning tarbiyachi tomonidan tahlil qilinishi va anglanishi;
- o'z-o'zini rivojlantirish (maqsad, vazifa va hal etish yo'llarini)ning rejalashtirilishi;
- o'z-o'zini namoyish qila bilish, faoliyatini tahlil va tahrir qila olishi.

MTT tarbiyachisining kasbiy kompetentligining shakllanishi va rivojlanishi uzoq hamda uzluksiz tarzda amalga oshadigan jarayondir. Ya'ni tarbiyachi pedagogik faoliyatda tinimsiz ravishda o'z ustida ishlashi, soha yangiliklaridan xabardor bo'lishi, mashg'ulotdan mashg'ulotga o'zida yangi sifatlarni shakllantira borishi lozim.

MTT tarbiyachisining kasbiy kompetentligi mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishinigina emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini ham nazarda tutadi. Shuningdek, kasbiy kompetensiya muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni ham taqozo etadi.

O‘z kasbiy kompetentligiga intilgan MTT tarbiyachisi:

- bilimlarini izchil ravishda boyitib boradi;
- sohasi bo‘yicha yangi axborotlarni o‘zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni qayta ishlaydi va amaliy faoliyatida samarali qo‘llaydi;
- murakkab jarayonlarda, noaniq vaziyatlarda bir-biriga zid ma‘lumotlardan oqilona foydalanadi;

- kutilmagan vaziyatlarda ham harakat rejasiga ega bo‘la oladi.

N. Muslimov va boshqalar tomonidan ta’kidlangan kompetentlikka ijodiy yondashgan holda MTT tarbiyachilari o‘zlarida mujassamlashtirishlari nazarda tutilgan kompetensiyani quyidagicha aks ettirish mumkin:

• **Psixologik kompetentlik** – pedagogik amaliyotida sog‘lom muhit yarata olish, tarbiyalanuvchilar bilan ijobiy muloqotni yo‘lga qo‘ya bilish, turli ziddiyatli holatlarni vaqtda payqash va ularni bartaraf eta bilish;

• **Metodik kompetentlik** – maktabgacha ta’lim jarayonini metodik jihatdan to‘g‘ri tashkil etish, ta’limiy yoki tarbiyaviy faoliyat uchun zarur metod va vositalarni maqsadga muvofiq tarzda tanlay olish;

• **Informatsion kompetentlik** – minglab axborotlar oqimi orasidan sohasi uchun zarur, muhim va samarali ma‘lumotlarni topib saralab olish, ularni qayta ishlab, ta’lim amaliyotida oqilona foydalana bilish;

• **Kreativ kompetentlik** – o‘z tarbiyachilik amaliyotiga tanqidiy va ijodiy yondosha bilish, ish faoliyatida ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

• **Innovatsion kompetentlik** – tarbiyachilik faoliyatini vaziyatga moslashgan holda takomillashtira borish, ta’lim-tarbiya sifatini yaxshilash, bu jarayon samaradorligini oshirishga doir yangi g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq eta olish;

• **Kommunikativ kompetentlik** – darslar jarayonida har bir tarbiyalanuvchi bilan samimiy muloqotda bo‘lish, uni tinglay bilish, unga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish, har biriga xos bo‘lgan karakter-xususiyatlarga mos muomalani, yondashuvni topa bilish.

• **Shaxsiy kompetentlik** – o‘zining kiyinish, muomala madaniyatini kuzatib borish, dunyoqarashini, badiiy didini, ma’naviy fazilatlarini boyitib, yuksaltirib borish;

• **Texnologik kompetentlik** – tarbiyachilik sohasidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni izchil o‘zlashtirib borish, zamonaviy texnika vositalaridan, texnologiyalardan foydalana olish;

• **Ekstremal kompetentlik** – bolalar orasida, o‘zi bilan tarbiyalanuvchilar o‘rtasida yuz berishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarda, tabiiy ofatlar yuz bergan holatlarda, texnologik jarayon ishdan chiqqanda tez va oqilona qarorlar qabul qilish, to‘g‘ri xulosa chiqarish hamda shu asosda harakatlanish malakasiga ega bo‘lish;

Baholash kompetentligi – aytilgan fikrlardagi o‘ziga xoslik, betakrorlik, sodda, qisqa, lekin ma‘lum asoslarga ega bo‘lgan pishiq-puxta javob, munosabatning tanqidiyligi darajasidan kelib chiqib munosib baholay bilish va hk [4:97].

Ko‘rinadiki, MTTda faoliyat olib boradigan tarbiyachining bunday sifatlarga ega bo‘lishi uchun bugungi talabalar oldiga bo‘lguvchi pedagogga qo‘yiladigan talablarni qo‘yish ta’limdagi uzluksizlik va uzviylikning ta’minlanishiga asos bo‘ladi.

Buni badiiy asarlar bilan tanishtirish mashg‘ulotlari misolida ko‘raylik. MTT tarbiyachisining kasbiy kompetentligiga xos bo‘lgan bolalarning bilimini to‘g‘ri baholay olish, ularni uzluksiz ravishda mustaqil faoliyatga yo‘naltira borish va ayni zamonda, tarbiyalanuvchilar

tafakkurining mustaqillik darajasini aniqlab, baholay bilish bolalarning ma'naviy kamolot yo'lini aniqlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bu mezonni sharhlab shunday izohlash o'rinliki, bog'chadagi adabiy ta'limda tarbiyalanuvchilarning har qanday badiiy asar, tasviriy san'at namunalarini tahlili asnosida aytgan fikrlaridagi o'ziga xoslik, o'zgaralar qarashlaridan xoli betakrorlik, soddagina, qisqagina bo'lsa-da ma'lum asoslarga ega bo'lgan pishiq-puxta javobini, munosabatining tanqidiyligi darajasidan kelib chiqib to'g'ri baholay bilish tarbiyachi kompetentligining darajasiga bog'liqdir.

Shu ma'noda aytish mumkinki, tarbiyachilarning tafakkuri va faoliyati mustaqilligi darajasini aniqlash hamda uni munosib baholay bilish tarbiyachining o'zi mustaqil fikr sohibi bo'lishini taqozo etadi. Chunki o'zi mustaqil fikr egasi bo'lmagan tarbiyachi tarbiyalanuvchilarini mustaqil faoliyatga yo'naltira olmaydi, ularni munosib baholashga ham qodir bo'lolmaydi. O'zining mustaqil nazari bo'lmagan tarbiyachi o'rganilayotgan obyektidagi (badiiy matndagi) tarbiyalanuvchilardan mustaqil mulohaza yuritishni talab etadigan detallarni ilg'amaydi. Natijada tarbiyalanuvchilar badiiy asarning mazmunini qayta hikoyalab berish, tasviriy san'at asarlari bo'yicha ko'rinib turgan asosiy jihatlarni sanash bilan chegaralanadilar va ularning aqliy, ma'naviy taraqqiyoti ham shu atrofda bo'laveradi.

To'g'ri, MTT tarbiyachilarining har ikkala janrdagi asarlarning yuzaki jihatlarini ajratib aytib berishlari ham yetarli, deydiganlar ham topiladi. Amaldagi davlat talablarining asosiy talablaridan biri ham shu. Lekin yosh guruhlarda hammaga o'xshamaydigan, o'z intellektual imkoniyatlari bilan atrofda gilaridan ajralib turadigan tarbiyalanuvchilar bo'ladi. Gap shu tarbiyalanuvchilarning o'rtachalar qurboni bo'lib ketmasligida. Tarbiyachi mashg'ulotlarni imkon qadar yuqori saviyada tashkil eta olishi, uni tarbiyalanuvchilarning har biri o'z imkoniyatlari darajasida qabul qilishlari uchun zaruriy shart-sharoitni yarata bilishi uning kompetentlig darajasini namoyon etadi.

Xullas, MTTda badiiy adabiyot bilan tanishtirishni uning maqsadiga muvofiq tashkil etishda MTT tarbiyachilarining kasbiy kompetentligi uning saviyasi, dunyoqarashi, bilimi, ko'nikma va malakalarini takomillashtirishini, ayni zamonda, o'zining ma'naviy sog'lomligi uchun qayg'urishini ham taqozo etadi.

FOYDALANILOGAN ADABIYOTALAR

- 1.«Ilk qadam». Maktabgacha ta'lim muassasalari davlat o'quv dasturi. Tayyorlaganlar: I.V.Grasheva, L.G.Evstafeva, D.T.Mahmudova, Sh.B.Nabihonova, S.V.Pak, G.Je.Djanpeisova. – T.: MTV, 2018. – p. 268.
- 2.Миндлина Т. Я. Дошкольное воспитание во Франции. – Москва: Педагогика, 1984. – 64 с.
- 3.Husanboeva Q., Shodiev F., Hazratqulov M. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019. – 380 b.
- 4.Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфуров Д., Тўраев А. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. –Т.: Sano-standart, 2015. – 168 б.

RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA PEDAGOGIK KLASTERLARNING AHAMIYATI

Komilova Fotima Maxmudovna

Andijon davlat universiteti professori, p.f.b.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255077>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda pedagogik klasterlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Pedagogik klasterlar ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxonalarini va ilmiy-tadqiqot markazlari o'rtasida uzviy hamkorlikni ta'minlab, zamonaviy talabga javob beradigan malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Maqolada klaster tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ham bayon etiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik klaster, raqobatbardoshlik, kadrlar tayyorlash, hamkorlik, innovatsion ta'lim, malakali mutaxassis, tizimli yondashuv

Globalashuv sharoitida ta'lim va tarbiya shaxsni har tomonlama voyaga yetkazish, unda komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda.

Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 8-moddasida Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish tartibi ushbu Qonun, shuningdek "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan belgilanadi. [1]

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi-yangi bog'chalar, maktablar, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, madaniyat va sport inshootlari, «Temurbeklar maktabi», «Prezident maktablari», «Liderlar maktablari», «Ijod maktablari», deb nom olgan mutlaqo yangi na'munadagi ta'lim maskanlari, bugungi sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda" [2].

Ta'lim klasterlari orqali bugungi globalashuv va transformatsiya jarayonlarida talabalar o'rtasida raqobatbardoshlikni kichaytirish o'ziga ishonch munosabatni yanada mustahkamlash, ta'limdagi zamonaviy, innovatsion muhit sharoitini kasbiy faoliyatiga tadbiiq eta olishi o'ziga xos dolzarflik kasb etmoqda.

Ayniqsa ta'lim jarayonini klaster orqali amalga oshirishda "O'zbekiston respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari" to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi 287-son qarori ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Kadrlarni tayyorlashda kasbiy faoliyatni rivojlaantirish omillari, tarbiyachi pedagog mahorati, qanday kompetensiyalarni egallashi borasida fikrlar bayon etilgan. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari mutaxassislari uchun ham ahamiyatlidir.

Milliy malakalar ramkasi jadval ko'rinishidagi konstruksiya bo'lib, unda har bir malaka darajasi bo'yicha kasb faoliyatini amalga oshirish uchun talab qilinadigan bilimlar, mahorat va ko'nikma, shaxsiy va kasbiy kompetensiyalar, shuningdek, tegishli malaka darajasini egallash yo'llari belgilanadi, aynan:

1) bilimlar - kasbiy faoliyatning quyidagi xususiyatlarini aks ettiradi:

- foydalanilayotgan axborotning hajmi va murakkabligi;
- bilimlarning innovatsiyaviyligi;

-nazariy va amaliy bilimlar nisbati.

2) mahorat va ko'nikmalar - quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi:

- kasb vazifalarini bajarishning variantlilik, vazifalarni hal qilish variantlarini tanlash zarurati va uning yo'llarini ishlab chiqish;

- ish holatining noaniqligi va uning rivojlanishini oldindan aniqlash imkoni yo'qligi;

3) kompetensiyalar quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi:

- rahbarlik ostidagi faoliyat, mustaqil ijro intizomi, rahbarlik faoliyati;

- faoliyat ko'lam - vakolat va mas'uliyatning kengligi. [3].

Bo'lajak pedagoglarni tayyorlash mazmuniga zamonaviy virtual ta'lim imkoniyatlarini singdirish, raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak tarbiyachi pedagoglarni virtual ijtimoiylashuvini ta'minlashga maqsadli tayyorlashning pedagogik mexanizmini takomillashtirilmogda. Virtual borliqqa mas'uliyatli munosabatni rivojlantirishning yana bir pedagogik xususiyati virtual moderatorlik va tashkilotchilik qobiliyati hisoblanadi. Bu pedagogik jihatdan o'qituvchining virtual sinfni boshqarish, ta'lim oluvchilarning faoliyatini muvozanatda boshqarish, yangi faoliyat turlarini tashkil etish kabilarni o'z ichiga oladi.[4].

Mul'timediya texnologiyalari turli xil axborot turlaridan: matn, grafika, ovoz, animatsiyadan integratsiyalashgan holda foydalanish imkonini beradi bu esa kompyutersiz o'qitishda ta'minlash mumkin bo'lmagan yangi materialni bayon etish uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bu ayniqsa yosh va psixik jarayonlarning beixtiyoriyligi yuqori bo'lgan atayyorlov guruhi bolalari uchun muhimdir. Kichik maktab yoshiga to'lganda bolalarning idroki barqaror emasligi, ammo o'tkirligi, yoshligi va yorqin ifodalangan emotsionalligi bilan ajralib turadi. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-mahrifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur. Dars va darsdan tashqari sharoitda o'quvchilarning tashkilotchilik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirishda, atrofdagi kishilar, o'zaro muloqot, ijtimoiy omillar ta'siri hamda integratsiyasining o'zaro uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. [5].

Pedagogik jarayonda ta'lim klasterlarining rivojlantirish, metodik amaliyotini takomillashtirish, ta'limi tizimini integratsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan ta'lim dasturlarini joriy etish, ilg'or innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqish, raqobatbardosh kadrlarni shakllantirish metodlari loyihalash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonun. Toshkent.2020 y.
2. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. 34 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi 287-son qarori.
4. Ovxunov I.A. Virtual borliq va unga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishda axborotning roli “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar” respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Onl. 2023.11b.
5. Komilova F.M. O'quvchilarda tashkilotchilik sifatlarini shakllantirish. Monografiya Toshkent. 2025. ”Zebo print” 88b.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI ERTAKLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Farg'ona Davlat Universiteti
filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent
Yuldasheva Dilafroz Maxamadaliyevna
Farg'ona Davlat Universiteti
Ta'lim va tarbiya na'zariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi, 1-bosqich magistranti
Mirzayeva Risolatxon Shokirjon qizi
yuldilaf@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255099>

Annotatsiya. Maqola ertak terapiyasi orqali maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalar nutqini o'stirishga bag'ishlangan. Ertak bolalar ma'naviy olamiga ta'sir qilish bilan birgalikda ularda juda ko'p qobiliyatlarni ham shakllantirishga yordam beradi. Ushbu maqolada ertaklar orqali bolalarning lug'at boyligi ortishi, grammatik va talaffuz muammolari hal bo'lishi ifodalangan. Ertak terapiya bolalarda obrazli nutqini boyitish usuli sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: ertak, ertak terapiya, maktabgacha yoshdagi bola, nutq, grammatik muammolar.

Nutq rivojlanishi bola shaxsiyatining shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Nutq orqali bola o'z fikrlarini ifoda etadi, atrofdagilar bilan muloqotga kirishadi va bilim oladi. Nutq rivojlanishidagi muammolar, bolaning ijtimoiy moslashuviga, o'qish qobiliyatiga va kelajakdagi muvaffaqiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutq rivojlanishidagi muammolar turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: lug'at boyligining kamligi, grammatik xatolar, talaffuzdagi nuqsonlar, so'zlashuvdagi qiyinchiliklar. Ushbu muammolarni erta aniqlash va to'g'ri davolash, bolaning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Ertak terapiyasi, nutq rivojlanishidagi muammolarni hal qilishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Ertaklar bolaning diqqatini jalb qilib, uning lug'at boyligini oshiradi, grammatik tuzilmalarni o'rganishga yordam beradi va so'zlashuv malakalarini rivojlantiradi.

Ertak terapiyasi – bu bolaning ruhiy va emotsional holatini yaxshilash, shaxsiy muammolarini hal qilish va nutqiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ertaklardan foydalanishga asoslangan psixologik usuldir. Ertaklar bolaning ongiga kirib, uning ichki dunyosini tushunishga yordam beradi. Ertak terapiyasining asosiy usullari quyidagilardan iborat: ertak o'qish, ertak yaratish, ertakni sahnalashtirish, ertak asosida o'yinlar o'ynash va ertakni muhokama qilish. Ushbu usullar, bolaning nutqiy faolligini oshiradi, uning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Ertak terapiyasida, bolaning yoshiga, qiziqishlariga va muammolariga mos keladigan ertaklarni tanlash muhim ahamiyatga ega. Ertaklar bolaning ichki dunyosini aks ettirishi, uning savollariga javob berishi va muammolarini hal qilishga yordam berishi kerak. «Ertak terapiyasi» tushunchasining usul sifatida ta'rifi 1997 - yilda T.D.Zinkevich-Evstigneeva tomonidan berilgan. Uning ta'rifiga ko'ra, «ertak terapiyasi» - bu ruhning ma'naviy yo'li va insonning ijtimoiy realizatsiyasi haqidagi bilimlarni uzatish usullari to'plami, insonning ma'naviy tabiatiga mos keladigan ta'lim tizimidir.

I.Vachkovning so'zlariga ko'ra, ertak maktab yoshidagi bolalarning psixologik xavfsizligini shakllantirish usuli sifatida ikkita muhim vazifani hal qilishga imkon beradi:

1. «Oyna» ning vazifasi. Ertak bolaga o'zini ko'rishga, o'zi bilan uchrashishga yordam beradi, shuning uchun o'z-o'zini anglashni rivojlantiradi va shaxsiy makonini uyg'unlashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, Zumrad va qimmat obrazlari. 2. «Kristal» ning vazifasi. Ertak terapiyasi tufayli bola atrofdagi dunyoni va uning atrofidagi odamlarni yangicha ko'ra oladi,

shuning uchun odamlar va umuman dunyo bilan yangi, konstruktiv munosabatlar o‘rnatadi. Ertak terapiyaning bola rivojlanishiga kompleks ta’siri quyidagilardan iborat:

Lug‘at boyligi: Ertaklar bolaga yangi so‘zlar va iboralar bilan tanishish imkoniyatini beradi. Ertaklardagi obrazli til bolaning tasavvurini boyitadi va uning nutqini rang-barang qiladi. Grammatik tuzilmalar: Ertaklar bolaga grammatik tuzilmalarni o‘rganishga yordam beradi. Ertaklardagi to‘g‘ri tuzilgan gaplar bolaning grammatik xatolarini kamaytirishga va uning nutqini ravon qilishga xizmat qiladi. Fikrlash qobiliyati: Ertaklar bolaning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ertaklardagi muammoli vaziyatlar bolani mustaqil fikrlashga, yechimlar topishga va qarorlar qabul qilishga undaydi. Ertak terapiya quyidagi bosqichlarda olib boriladi: Ertakni tanlash, bolaning yoshi, qiziqishlari va muammolariga mos keladigan ertakni tanlash. Ertakning syujeti, personajlari va til uslubi bolaga tushunarli va qiziqarli bo‘lishi kerak.

Ertakni o‘qish: Ertakni ifodali va ta’sirli o‘qish. Ertakni o‘qish jarayonida, ovoz ohangini o‘zgartirish, turli personajlarni tasvirlash va bolaning diqqatini jalb qilishga harakat qilish kerak. Ertakni muhokama qilish: Ertakni o‘qib bo‘lgandan so‘ng, uni muhokama qilish. Muhokama jarayonida, bolaning fikrlarini so‘rash, uning his-tuyg‘ularini tushunish va ertak qahramonlariga o‘xshash vaziyatlarni tahlil qilish foydali. Xozirgi texnologiya davrida bolalarga ertaklarni yanada qiziqarliroq va tasirliroq qilib yetkazish uchun turli xil texnik vositalardan ham foydalanishimiz mumkin. Bugungi kunda texnologiyalarning tez rivojlanib borayotganligi, ta’limda yangiliklarni joriy etish va bolalarni tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlarini saqlagan holda ularni birlashtirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bolalarning madaniy o‘zligini shakllantirishdagi va turli ilova va texnologiyalar yordamida ta’limni yanada samarali qilishda katta rol o‘ynaydi. Zamon talablariga ham nafas bo‘lgan holda ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etib borilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa. Ertak terapiya maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini samarali o‘stirishga yordam beradigan usuldir. Bola ertak davomida yangi so‘zlarni o‘rganadi, qahramonlar xarakteri va ovozi orqali obrazli nutqi rivojlanadi. Nutq rivojlanishi bola shaxsiyatining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi, chunki nutq orqali bola o‘z fikrlarini ifoda etib, atrofdagilar bilan muloqotga kirishadi hamda bilim oladi. Ertak terapiyasi, grammatik tuzilmalarni o‘rganishga yordam berish va so‘zlashuv malakalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
2. Тамарченка Н.Д. Поэтика: слов актуал терминов и понятий. – М.: Издательство Кулагиной; Интрада, 2008.
3. Куронов Д. ва б. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010.
4. Раҳмон Ш. Абдилят оралаб (тўплаб, нашрга тайёрловчилар: Г.Раҳмонова, О.Толиб; масъул муҳаррир И.Мирзо). – Тошкент: Мовороуннаҳр, 2012.
5. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2017.
6. Babayeva D.R Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. – TDPU, 2018.
7. Qodirova F.R. Katta guruh uchun nutq o‘stirish bo‘yicha mashg‘ulot ishlanmalari. – Toshkent, 2011.
8. Sobirovich, Soliyev Ilhom, and Toychiyeva Shokhidaxon Qakhramon Kizi. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning tarbiyasida milliy urf-odatlar, qadriyatlar va an’analarni zamonaviy texnologiyalar orqali singdirish.” Eurasian Journal of Technology and Innovation 3.1 (2025): 33-36.
9. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA’MINLASHNING METODIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 92-94.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH METOD VA VOSITALARI

*Fag'ona Davlat Universiteti filologiya fanlari doktori
(DSc), dotsent Yuladasheva Dilafruz yuldilaf@mail.ru*

*Farg'ona Davlat Universiteti,
Ta'lim va tarbiya na'zariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi,
1-bosqich magistranti To'ychiyeva Shoxidaxon Qaxramon qizi
shohidatuychiyeva95@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255123>

Annotatsiya. Maqolada bolalarda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ahamiyati va metodlari, nutqning bolalar uchun eng muhim aloqa vositasi ekanligi va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun nutqiy kompetensiyani shakllantirishdagi metod va vositalar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, bolalar, metod, vosita, texnologiyalar, o'yin, nutqni rivojlantirish, muloqot ko'nikmalari.

Kirish. Bolalarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish ta'lim va tarbiyaning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu davrda nafaqat kelajakdagi ta'limiy yutuqlar, balki shaxsni rivojlantirish uchun ham asoslar qo'yiladi. Nutq — aloqa vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning rivojlanishi bolaning psixik va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Lug'atni mustahkamlash va faollashtirish metodlari bu o'yinchoqlar, rasmlarni, ko'zdan kechirish, didaktik o'yinlar, so'zli mashqlar va boshq. Lug'at ishining metod va usullari Bolalarning lug'ati ularga atrofdagi olamni tanishtirish bilan bir vaqtda o'sib boradi. Lug'atni shakllantirish jarayonida tarbiyachi bolalarning psixologik jarayonlarini, ularning aqliy qobiliyatlarini: sezgi, diqqat-e'tibor, xotira, fikrlash, (kuzatish) kuzatuvchanligini rivojlantiradi.

K.D.Ushinskiy o'zining "Ona tili so'zlari" maqolasida bolani ona tili, ona tilidagi so'zlar orqali tarbiyalash masalasini qo'ydi. Chunki xalqchilik dastlab ona tilida o'z ifodasini topadi. Bolaning shaxsiyati, bilimi, malakasi, ma'naviy qiyofasi ana shu til ta'sirida shakllanadi.

Maktabgacha yosh — kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, nutq modellari bilan tanishishning faol davri hisoblanadi. Bolaning kelajakdagi ta'limidagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan shu davrda nutqning samarali rivojlanishiga bog'liq. Nutq ko'nikmalari xotira, diqqat va tasavvurning rivojlanishiga ham ta'sir qiladi.

Bugungi kunda texnologiyalarning tez rivojlanib borayotganligi, ta'limda yangiliklarni joriy etish va bolalarni tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlarni saqlagan holda ularni birlashtirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bolalarning madaniy o'zligini shakllantirishdagi va turli ilova va texnologiyalaryordamida ta'limni yanada samarali qilishda katta rol o'ynaydi. So'nggi yillarda multimediya va raqamli ta'lim vositalarini ta'limda keng qo'llanib kelinayotgani va u rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'limda multimediya texnologiyalaridan foydalanish nutq ko'nikmalarining yaxshilanishiga yordam beradi. Z.ShAbdurahmonova (2015) tadqiqotlariga ko'ra, multimediya texnologiyalaridan foydalanish bolalarning til va nutqni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Dialogik muloqot – metodi nutqni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu metod bolalar va kattalar o'rtasidagi faol o'zaro aloqaga asoslanadi. Bilamizki bolalar taqlidchan bo'ladilar va ular har jabhada shu qatorda talafuzda ham kattalarga va o'z atrofida qiladigan taqlid qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachining nutqiga ayniqsa katta talab qo'yiladi. Tarbiyachining nutqi tushunarlilik, aniqligi, jonlilik, ishonarlilik, to'g'riligi va hokozalar bilan ajralib turishi kerak, agar unda hammadan qolgan, bir qolipdagi fikrlar ko'p bo'lsa bu nutq natija bermaydi. Nutqning ta'sirchan bo'lishi, uning bolalarga ta'sir etishida intonatsiya muhim ahamiyatga ega.

Pedagog va olimlar bolalarda nutqni shakllantirish uchun turli metodlarni ishlab chiqargan va ularni amalga oshirishda muvaffaqiyatga erishgan. O‘yin metodlari, muloqot va ijodiy yondashuvlar bolalarni ushbu jarayonga faol jalb qilish orqali nutqni samarali rivojlantirishga qaratilgan.

Nutqiy kompetensiyani shakllantirishning yetakchi metodlaridan biri — o‘yin metodi. O‘yin bolalarga nafaqat nutqni rivojlantirish, balki yangi so‘zlar, ifodalar va grammatika konstruksiyalarini qiziqarli va o‘z hohishlari bilan o‘rganish imkonini beradi. Pedagog o‘yin metodlarini qo‘llaganda turli vaziyatlar yaratish orqali bolalarga yangi so‘zlar, iboralar o‘rgatishi, ularni qiziqarli mavzularda muloqotga jalb qilishi mumkin bo‘ladi. D.M.Muxamedova (2016) tadqiqotlariga ko‘ra, o‘yin texnologiyalaridan foydalanish nutq rivojlanishini nafaqat til bilimlarini, balki ijtimoiy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi.

Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini rivojlantirish bo‘yicha quyidagi maxsus, xususiy vazifalar amalga oshiriladi:

- Bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish, nutqini o‘stirish, lug‘atini boyitish. Bolalarni tevarak- atrofdagi buyumlar, hodisalar, o‘simliklar, hayvonot dunyosi, kattalar mehnati va hokazolar bilan tanishtirish jarayonida ularning nomlarini, sifatlarini, xususiyatlarini, xarakterlarini so‘zlar bilan aytamiz.

- Nutqning grammatik tomonini shakllantirish. Lug‘at tilning qurilish materiali hisoblanadi.

- Nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash. Bola, eng avvalo, tilning tovush tomonini egallashi kerak, ya’ni tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etishi lozim. Bunda biz avvalo tabiatdagi, atrof-olamdagi tovushlarga taqlid qildirish orqali rivojlantirib boramiz.

- So‘zlashuv nutqini (dialogik) shakllantirish. Bolalarga bilim va tarbiya berishda so‘zlashuv nutqiga (dialogik) o‘rgatish katta ahamiyatga egadir.

- Hikoya qilishga (monologik nutqqa) o‘rgatish. Bolalarni maktabga tayyorlashda monolog nutqni rivojlantirish juda muhimdir. Bunda bolalarga qayta hikoya qildirish metodi katta yordam beradi.

Xulosa. Bolalarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish nafaqat kelajakdagi ta’lim muvaffaqiyatini, balki umumiy shaxsiy rivojlanishning asoslarini ham qo‘yadi. Bu jarayonda an’anaviy pedagogik usullar bilan birga innovatsion texnologiyalarning roli oshib bormoqda. Nutq rivojlanishining muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun barcha usullarni kompleks ravishda qo‘llash zarur, chunki bu bolaning o‘zini ifoda etish qobiliyatini kengaytiradi va uning dunyoqarashini boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Q.Shodiyeva. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi”. “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2011. 5-bet.
2. Sh.Sh.Nizomova. “Bolalar nutqini o‘stirish nazariyasi va texnologiyalari”. O‘quv qo‘llanma. Buxoro – 2022. 34-bet
3. S.X.Jalilova, S.M.Aripova. “Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi”. “Faylasuflar” nashriyoti. Toshkent – 2017. 162-bet.
4. D.R.Babayeva. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi”. Toshkent–2018
5. M.Asqarova va boshqalar. “Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish”. Toshkent – 2001.
6. Sobirovich, S. I., & Kizi, T. S. Q. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarning tarbiyasida milliy urf-odatlar, qadriyatlar va an’analarni zamonaviy texnologiyalar orqali singdirish. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 3(1), 33-36. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarning-tarbiyasida-milliy-urf-odatlar-qadriyatlar-va-an-analarni-zamonaviy-texnologiyalar-orqali>

ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV TAMOYILLARINING TAKOMILLASHUVI

Yuldasheva Dilafruz Maxamadaliyevna FarDU
filologiya fanlari doktori (DSC), dotsent yuldilaf@mail.ru
Habibuddinova Moxlaroyim Akmaljon qizi FarDU,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi, 1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255162>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv tamoyillarining takomillashuvi va nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi muammolarini yoritadi. Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi bolalar bilan samarali muloqotda bo'lish, ularning o'z fikrlarini aniq ifodalash, va umumiy ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada nutqiy kompetensiya rivojlanishining boshqaruv tamoyillari bilan bog'liqligi, pedagogik yondashuvlar va metodlarning ahamiyati ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: boshqaruv tamoyillari, maktabgacha ta'lim, nutqiy kompetensiya, pedagogik yondashuvlar, takomillashuv, malaka oshirish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv tamoyillarini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish ta'lim sifatini oshirish va muassasalarning samarali faoliyatini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida, zamonaviy boshqaruv tamoyillari, axborot texnologiyalarini joriy etish, kadrlar siyosatini takomillashtirish va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali ta'lim tashkilotlarining boshqaruv tizimi samarali ishlashi mumkinligi aniqlangani ma'lum bo'ldi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv tamoyillarini takomillashtirish va nutqiy kompetensiyani rivojlantirish o'qituvchilarning malakali faoliyat yuritishiga, shuningdek, bolalarning umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilarning malakasini oshirish va pedagogik yondashuvlarning yangilanishi, bolalar bilan samarali muloqotda bo'lish, ularni nutqiy kompetensiyaga yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega. Nutqiy kompetensiya bolalarning o'z fikrlarini to'g'ri ifodalash, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish va umuman ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarurdir.

Boshqaruv tamoyillarining takomillashuvi va nutqiy kompetensiyaning o'zaro bog'liqligi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv tamoyillarini takomillashtirish, umumiy boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Boshqaruv jarayonida nutqiy kompetensiyaning ahamiyati juda katta. O'qituvchilar bolalar bilan to'g'ri va samarali muloqot o'rnatish, ularning fikrini tinglash, o'z fikrini aniq ifodalash va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Boshqaruv tamoyillarini takomillashtirish orqali pedagogik tizimdagi islohotlar o'z samarasini beradi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni xar tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish" to'g'risida so'z yuritilib bu konsepsiya maktabgacha ta'limni rivojlantirish va maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda yanada takomillashtirilgan vosita va metodlarni ko'payishida muhim qadam bo'ldi.

Pedagoglarning malakasini oshirish. Pedagoglarning malakasini oshirish va ularning pedagogik faoliyatini takomillashtirish uchun maxsus treninglar va kurslar tashkil etilishi kerak. Pedagoglarni nutqiy kompetensiya rivojlanishiga yo'naltirilgan treninglar bilan ta'minlash, bolalar bilan samarali muloqotda bo'lishlari uchun zarurdir. Pedagoglar uchun zamonaviy metodik qo'llanmalar, resurslar va materiallar yaratish, ularning pedagogik faoliyatida innovatsion yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi.

Muammolar va takliflar:

1. O'qituvchilarni malaka oshirishda cheklangan imkoniyatlar: O'qituvchilarga taqdim etilayotgan malaka oshirish kurslari va treninglar soni cheklangan, bu esa ularning o'qituvchilik faoliyatida zamonaviy metodlarni qo'llashda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

2. Pedagogik metodlarning eskirishi: Ko'pgina maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik metodlar eskirgan, yangi metodlar va texnologiyalarni qo'llashda qiyinchiliklar mavjud.

3. Resurslarning yetishmasligi: Maktabgacha ta'lim muassasalarida zarur pedagogik resurslar, metodik qo'llanmalar va texnik vositalar yetishmayapti.

Takliflar:

1. O'qituvchilarning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish: Maktabgacha ta'lim o'qituvchilarining malakasini oshirish uchun maxsus treninglar va kurslar tashkil etilishi kerak. Treninglar zamonaviy pedagogik metodlar va nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

2. Pedagogik yondashuvlar va metodlarni yangilash: O'qituvchilar yangi pedagogik metodlar, texnologiyalar va interaktiv yondashuvlar bilan tanishtirilishi kerak. Bu pedagogik islohotlar bolalar bilan samarali ta'lim va muloqotda bo'lishni ta'minlaydi.

3. Infrastruktura va resurslarni yaxshilash: Maktabgacha ta'lim muassasalarida zarur bo'lgan infratuzilma va pedagogik resurslar mavjudligini ta'minlash zarur. Nutqiy kompetensiya rivojlanishiga yordam beradigan materiallar, didaktik qo'llanmalar, texnik vositalar va o'quv resurslari o'qituvchilarga yetarlicha taqdim etilishi lozim.

Xulosa. Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv tamoyillarining takomillashuvi nutqiy kompetensiyaning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv tamoyillarini takomillashtirish, pedagogik yondashuvlar va metodlarni yangilash, o'qituvchilarning malakasini oshirish orqali bu jarayonni yanada samarali qilish mumkin. O'qituvchilarning malakasini oshirish, yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llash, zamonaviy metodlar va texnologiyalarni taqdim etish, bolalarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi va boshqaruv tamoyillarining takomillashuvi o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganish, maktabgacha ta'lim sohasida yanada samarali boshqaruvni amalga oshirish imkonini yaratadi. Biroq, o'qituvchilarning malakasini oshirish, pedagogik yondashuvlarni yangilash va nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PF-4312-son “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4327235>

2. PQ-4527-sonli Prezident qarori. “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, 2019-yil 6-noyabr. – www.lex.uz

3. PQ-5-sonli Prezident qarori. “Ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida”, 2023-yil 10-yanvar. – www.lex.uz

4. Sh.M.Mirziyoyev Yangi O'zbekiston – maktabgacha ta'limdan boshlanadi. Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 12-18.

5. Sh.M. Mirziyoyev Yangi O'zbekiston – maktabgacha ta'limdan boshlanadi. Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 12-18.

6. Sobirjonovich S. I. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishning lingvo-didaktik shart-sharoitlari. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(4), 124–130.

7. Soliyev, I., & Habibuddinova, M. (2025). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV TAMOIYLLARINING ZAMONAVIY

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

YONDASHUVLARI. B CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND
INNOVATION (Т. 4, Выпуск 1, сс. 132–134). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14754126>

8. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM
MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In
INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3,
No. 25, pp. 16-18).

INKLYUZIV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM KLASTERI SUB'YEKTLARINING O'RNI

Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori (DSc)

Umidjon Negmatovich Xo'jamqulov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255195>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim klasteri subyektlarining inklyuziv madaniyatini shakllantirish, inklyuziv madaniyatini amalga oshirishda klaster yondashuvining asosiy mexanizmi, inklyuziv madaniyatning rivojlanishi inklyuziv siyosat masalasi, inklyuziv madaniyat tushunchasi mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'z va iboralar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, inklyuziv siyosat, bola, ta'lim jarayoni, muvaffaqiyat, samara.

Inklyuziv ta'limni joriy qilish davomida ko'pgina ijtimoiy muammolar ham yuzaga keladi. Asosiy muammolardan biri hamjamiyat ishtirokchilarining nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek, rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni umumta'limga olib kirishga bo'lgan munosabatdir. Inklyuziya jarayoniga ta'lim tizimini tayyorlashda eng muhim bosqich ta'lim jarayoni ishtirokchilarining tushuncha va qadriyatlarini o'zgartirish sanaladi. A.V.Zaxarova va M.S.Staroverova fikrlaricha, belgilangan me'yorlarni o'zgartirish davrida ta'lim muassasalarida pedagog va ota-onalar o'rtasida inklyuzivlikning ahamiyati to'g'risida tortishuvlar davom etib borishi sababli inklyuziv jarayon yetakchisi yoki rahbari tomonidan inklyuziya mafkurasini qabul qilish hamda bu borada real harakatlar tadbirlarini amalga oshirish muhim. T.But va M.Eynskou inklyuziv ta'limning samarali joriylanishi va muvaffaqiyatiga muassasada o'rnatilgan inklyuziv madaniyat asos bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra maktab inklyuzivligini baholashda jamoaning inklyuziv qadriyatlari (turfalik va hamkorlikka ijobiy munosabat, yuzaga keluvchi to'siqlar, jarayonga halal beruvchi hurofot (stereotip)larni yengish) bilan bir qatorda inklyuziv jamoaning mavjudligini inobatga olish kerak. Shu bois inklyuziv ta'limni joriy qilish avvalida muassasa jamoasi, ta'lim ishtirokchilari tomonidan bu masalaga turli munosabatlarning yuzaga kelishi, bu boradagi muammolarni bartaraf etish borasida ham fikr yuritish lozim. Inklyuziv madaniyatni shakllantirish deganda har bir bolaga nisbatan do'stona, teng munosabat o'rnatilgan muhitni barpo etishni tushunish lozim. Bunday muhitda inklyuziya mafkurasi ta'lim jarayoni ishtirokchilari tomonidan birdek qabul qilinadi. O'qituvchilar jamoasi o'quv-tarbiya jarayonida yuzaga keluvchi to'siqlarni bartaraf etishda faol ishtirok etishlari orqali o'quvchilarning maktab hayotining barcha jabhasida to'liq ishtiroki ta'minlanadi. Inklyuziv madaniyatning rivojlanishi inklyuziv siyosat (barcha jarayonda turli toifaga mansub bolalarni ta'limga olib kirishning qo'llab-quvvatlanishi, huquqlarning tan olinishi) hamda inklyuziv amaliyot va texnologiyalar (o'quv jarayonida har bir bolaning imkoniyatlariga mos uslub va yondashuvlardan foydalanish) samarasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, umumiy inklyuziv qadriyatlar va hamkorlik munosabatlari rivojlantirish boshqa jihatlardagi o'zgarishlarga olib kelishi muqarrar. «Inklyuziv madaniyat» tushunchasining talqinini bir necha yo'nalishlarda ko'rish muhim: inklyuziya jarayoni ishtirokchilari tomonidan o'zaro qabul qilingan va taqsimlangan qadriyat, tushuncha va bilimlardan iborat alohida ta'limot (falsafa); inklyuziya jarayonining samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi inklyuziv qadriyatlarni ta'minlashga yo'naltirilgan umumiy madaniyatning qismi; ta'lim ishtirokchilarining har birini jiddiy stress, psixologik talofatlardan asraydigan, sub'ektlarning o'zaro aloqadorlikdagi faoliyatlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi o'ziga xos ishonch mikroiklimi; sub'ektlar, jarayon ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash, ular o'rtasida o'zaro qarama-qarshiliklarning yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan. Inklyuziv madaniyatni shakllantirishda tashkilot rahbari va uning atrofida jipslashgan jamoa, shuningdek, ota-onalar va hamkorlar bilan o'rnatilgan sherikchilik munosabatlari, yaratilgan to'siqsiz muhit muhim o'rin egallaydi. S.V.Alexina, o'qituvchilarning inklyuziv ta'limda ishlashga kasbiy tayyorgarligi masalasini o'rganar ekan,

inklyuziv ta'limni amalga oshirish g'oyalari g'oyalariga zid bo'lgan me'yori va qadriyatlarini, ya'ni ularning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi jarayoniga munosabati va tibbiy modelga asoslangan yondashuv (stereotip)larini o'zgartirish muhim deb hisoblaydi. A.De Boer, S.J.Pijl, A.Minnaert olib borgan tadqiqotlarida diqqatlarini inklyuziv ta'lim jarayonida o'qituvchilarning o'quvchilar bilan o'zaro ijtimoiy munosabatlarga kirishishlarida ahamiyatli sanalgan mazkur ta'lim turiga munosabatlarini o'rganishga qaratadilar. Olimlar aksariyat o'qituvchilarning yetarli darajada hayrihoh emasligini aniqlab, ish avvalida samaradorlikka ta'sir etuvchi o'zaro hamkorlik, qayta tayyorlash kurslari va mazkur toifa bolalarini o'qitish amaliy ish tajribasi bilan tanishtirish zaruratini asoslaydilar. E.A.Gafari alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitishda umumta'lim maktabi o'qituvchisi rolining muhimligini ta'kidlab, inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun ijobiy motivatsiya bo'lishi muhimligi, ularning e'tiqodi, inklyuziv ta'lim falsafasidan chuqur tushunchaga ega bo'lishi, madaniyatining shakllanganligi inklyuziv ta'limni amalga oshirishda barcha tadbirlar muvaffaqiyatining muhim sharti hisoblanishini alohida ta'kidlaydi. Tadqiqotchi o'qituvchilar tomonidan maxsus ta'limiy ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarning huquqlari tan olingan va ularga nisbatan mehr-muxabbatli munosabat ko'rsatilgandagina, sinfda munosib o'rin topa olishlarini ko'rsatib o'tadi. Inklyuziv ta'lim amaliyotining samarasiga ta'lim sub'ektlarining madaniyati, ularning o'zaro hamkorlikdagi munosabatlarining darajasi ta'sir ko'rsatadi. O'zini tutish madaniyati (axloqi, hulqi) quyidagi tushunchalarni qamrab oladi: o'zining jamoa a'zosi ekanligi yuqori xis etish, beriladigan savollar ziddiyatli tarzda emas, balki o'zaro muloqot, dialog ekanligi, o'zgalarga ochiqlik va hayrihohlik xissini bildirishni anglatishi lozim. Ta'lim madaniyati: darsda har bir o'quvchining o'z o'rnining mavjudligi, ularning har birlariga ijobiy yondashish, odob va hayrihohlik bilan so'zlashish madaniyatiga har jabhada rioya qilish. Parvarishlash (hamrohlik qilish) madaniyati: hamrohlik qiluvchi mutaxassis yoki tengdoshining mavjudligi, to'siqsiz muhitning yaratilgani. Inklyuziv madaniyatning mohiyati quyidagilardan iborat: muassasa hamjamiyatini barpo etish; muassasada hamma o'zining kerakligini va do'stona munosabatni xis etadi; tengdoshlar bir-birlariga yordam ko'rsatadilar; ta'lim sub'ektlarining o'zaro iliq hamkorlik munosabatlari o'rnatilgan; barcha mahalliy hamjamiyatlar jarayonga jalb etilgan; inklyuziv qadriyatlar tan olinadi; har bir o'quvchining yutuqlariga umidvorlik; ta'lim jarayoni sub'ektlari inklyuziya mafkurasini tan oladilar; barcha o'quvchilar qadrlanadilar; o'qituvchilar jamoasi ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keluvchi to'siqlarni hamkorlikda bartaraf etish va barcha o'quvchilarning jarayonda to'liq ishtirok etishlariga intiladilar. Biz yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda inklyuziv madaniyatni shakllantirishda jarayonning keng qamrovli ekanligi, sub'ektlar doirasining kengayishi, bu jarayonda turli muammoli vaziyatlarning yuzaga kelishini inobatga olgan holda ta'lim sub'ektlari tomonidan yuzaga kelgan turli-tuman strategik vaziyatlardan chiqib ketish, yengishga qaratilgan koping-strategiyalardan foydalanish lozimligini ta'kidlaymiz. Koping-strategiyalar – stressli vaziyatlar oqibatini yengish yoki uni minimallashtirish maqsadida qo'llanadigan o'zini tutish me'yori bo'lib, kognitiv, xulq-atvor, hissiy faoliyatlarni jamlovchi harakatlardir. Mazkur strategiyalar murakkab vaziyatlarda o'zini qo'lga olish, psixologik muvozanatni saqlab qolishga yordam berib, uch turdagi «muammoni hal qilish», «ijtimoiy qo'llab-quvvatlovni izlash va topa olish», turlariga bo'linadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Захарова А.В., Староверова М.С. Технологии повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях инклюзивной образовательной организации [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 3. С. 153–165.
2. Бут Т., Эйенскоу М. Показатели инклюзии: практич. пособие. М.: Перспектива, 2007. 124 с.
3. Захарова А.В., Староверова М.С. Технологии повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях инклюзивной образовательной

организации [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 3. С. 153–165.

4. McMaster C. Inclusion in New Zealand: The potential and possibilities of sustainable inclusive change through utilising a framework for whole school development // New Zealand Journal of Educational Studies. 2015.

5. Шеманов А.Ю., Екушевская А.С. Формирование инклюзивной культуры при реализации инклюзивного образования: вызовы и достижения Современная зарубежная психология 2018. Том 7. № 1. С. 29—37. 6. Основы инклюзивной культуры: учебное пособие/Н.А.Борисова и др. Череповец:ЧГУ, 2021. -214 с.

MAKTABGACHA TA'LILIM TASHKILOTLARIDA TABIAT BURCHAGI ORQALI BOLALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

*Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası
v.b dotsenti Yunusov Ismonali Kodirovich*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255217>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiat burchagi orqali bolalar ijodkorligini rivojlantirish nazariy jixatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tarbiya, tabiat, tabiat burchagi, maktabgacha yosh, bolalar, ijodkorlik, rivojlantirish, tasviriy ijodkorlik, nutq ijodkorligi, qo'l mehnati, musiqiy ijodkorlik, shakllantirish.

Tabiat - bizni o'rab turgan butun borliq (olam), kishilarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish manbaidir. Inson - murakkab ijtimoiy va mehnat faoliyatini yurgazuvchi tirik organizm - individdir. U jamiyatning moddiy va ma'naviy-madaniy rivojlanishining asosi hisoblanadi.

Tabiat boyliklari va ularning inson uchun ahamiyati. Inson o'zining kundalik ehtiyojlarini qondirish maqsadida tabiat boyliklaridan foydalanishga majbur. Tabiat boyliklarini beshta asosiy guruhga ajratish mumkin: mineral, iqlimiy, suv, yer va biologik boyliklar.

Maktabgacha yosh — bu bolaning shaxs sifatida shakllanishi, atrof-muhitni anglash va ijodiy salohiyatining rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bola tabiat hodisalariga katta qiziqish bilan qaraydi, o'rganishga intiladi, o'z tasavvurlari asosida ijodiy fikrlashga harakat qiladi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ijodkorligini rivojlantirishda tabiat burchagi muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tabiat burchagining maqsadi va ahamiyati

Tabiat burchagi — bu guruh xonasida bolalar tomonidan parvarish qilinadigan o'simliklar, hayvonlar va turli tabiiy materiallar joylashtirilgan maxsus joydir. U bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirish, tabiatga mehr-muhabbat va mas'uliyatli munosabatni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu burchak bolalarning kuzatish, solishtirish, taxmin qilish kabi fikrlash jarayonlarini rivojlantiradi.

Ijodkorlikni rivojlantirishdagi o'rni

Tabiat burchagi orqali bolalarning quyidagi ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi:

• **Tasviriy ijodkorlik:** bolalar barglar, gullar, toshlar, urug'lar yordamida turli rasm va kompozitsiyalar yaratadilar.

• **Nutq ijodkorligi:** o'simliklar va hayvonlar haqida ertaklar, hikoyalar to'qish, ularni personaj sifatida tasavvur qilish.

• **Qo'l mehnati:** tabiiy materiallardan applikasiya, haykalchalar, maketlar yasash orqali nozik motorika va tasavvur kengayadi.

• **Musiqiy ijodkorlik:** tabiat tovushlaridan ilhomlanib, yangi qo'shiqlar, she'rlar to'qish.

Tabiat burchagi faoliyatini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar

1. **Mavsumga mos yangilab borish:** har faslga xos o'simliklar, mevalar, barglar bilan burchakni boyitish bolalarning diqqatini o'ziga tortadi.

2. **Bolalar ishtirokini ta'minlash:** o'simliklarni sug'orish, chorva hayvonlariga g'amxo'rlik qilishda bolalarni faol ishtirok ettirish kerak.

3. **Loyiha va eksperimentlar o'tkazish:** masalan, “urug'dan o'simlikka” mavzusida kuzatish olib borish, natijalarni rasm va so'z bilan ifodalash.

4. **Didaktik o'yinlardan foydalanish:** “Tabiatni tanimoqdamiz”, “Kim ko'proq topadi?”, “Bu nima o'simlik?” kabi o'yinlar orqali ijodiy fikrlashga undash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni tabiat bilan tanishtirish tabiat bilan doimo bevosita munosabatda bo'lishni talab qiladi. Buni ta'minlovchi shartlardan biri bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotida tabiat burchagiga ega bo'lishdir. Biroq butun bolalar muassasasi uchun umumiy tabiat burchagiga ega bo'lish yanada yaxshiroq. Undan yoshlar guruxlari tabiat burchaklarida yashovchi hayvonlarni to'ldirib turishda foydalanish mumkin. Bolalarning tabiat burchagidagi mehnati hamda o'simlik va hayvonlarni kuzatishlari butun yil davomida (qishda, kech kuzda va erta bahorda) tashkil etiladi. O'rta mintaqa sharoitlarida bolalarning yer uchastkasidagi mehnat va kuzatishlari bu davrlarda anchagina qisqaradi. Bolalarni tabiat bilan uzviy, davomli va tizimli tarzda tanishtirish, ularda tabiat burchagida yashovchilar haqida pishiq va anglangan bilimlarni, mehnat, malaka hamda ko'nikmalarini hosil qilish, kuzatuvchanlikni o'stirish ishi uchun sharoit ana shunday yaratiladi. Ana shu malaka va ko'nikmalar asosida tabiatga ehtiyotkorona munosabat ham, unga qiziqish ham tarbiyalanadi. Tabiat burchagi bolalarning diqqatini burchakda yashovchi bir necha hayvonlarga, ularning o'ziga xos belgilariga qaratish va shu bilan bolalarning anchagina chuqur, mustahkam bilimga ega bo'lishlariga imkon yaratadi. Bevosita tabiatda bolalar uchratadigai hayvonlar va o'simliklarning xilma-xilligi hayvon va o'simliklar hayotidagi umumiy, ahamiyatli hamda qonuniylikni ajratib ko'rsatishni qiyinlashtiradi. Cheklangan miqdordagi maxsus tanlangan ob'ektlar bilan tabiat burchagida tanishtirish bu murakkab hamda muhim vazifani hal etish imkonini beradi. Tabiat burchagida yashovchilarning fazoviy yaqinligi ham ahamiyatlidir. Bolalar masalan, aytaylik akvariumdagi baliqlarni yaxshilab ko'rish, ularni uzoq muddat davomida kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tabiat burchagi uchun o'simlik va hayvonlarni tanlashda bir qator talablarni nazarda tutish lozim. Bu tasodifiy yashovchilarni saqlashning oldini olishga yordam beradi, mehnat hamda kuzatishlarning bolalarga tarbiyaviy va ta'limiy ta'sirini ta'minlaydi.

Tabiat burchagi — bu nafaqat estetik va tarbiyaviy vosita, balki bolalar uchun ijodiy tajriba maydonidir. U orqali bola atrof-muhitni o'rganadi, go'zallikni his qiladi, o'z fikrini erkin bayon etadi va eng muhimi — ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shunday ekan, har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy, did bilan jihozlangan, o'ziga xos tabiat burchagini tashkil etish dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. T. Mirzaev, Z. G'afurov. Tabiatni e'zozlash umumbashariy muammo – T: Yangi asr avlodi, 2001. – 135 b.
2. O'zing yasa (matematika, tabiiy fanlar va boshqa o'quv markazlari uchun didaktik va o'yin materiallari) – T: 2011. – 206 b.
3. O. Hasanboyeva. Tabiat bilan tanishtirish metodikasi – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016. – 128 b.
4. Sh. A. Sodiqova. M. A. Rasulxo'jaeva. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. - 2012.
5. M.I. Nuriddinova Tabiatshunoslikni o'qitish metodikas – T: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, – 2005.
6. Rajabova L. Maktabgacha ta'limda metodika fanlarini o'qitish texnologiyasining asosiy tamoyillari „ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.
7. Rajabova L. Steam ta'lim dasturi asosida matematika masalalarini yechishning ilg'or usullari „ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.

**“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI.
MAY OYI “MAISHIY ASBOB-USKUNALAR — BIZNING YORDAMCHIMIZ” DEB
NOMLANGAN HAFTALIGINI O‘TKAZISH BO‘YICHA TAVSIYALAR**

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari
direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning
malakasini oshirish instituti dotsenti M.Z.Fayzullayeva*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255217>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining may oyi “Maishiy asbob-uskunalar — bizning yordamchimiz” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati”, halol mehnat, mehnat qurollari, ketmon, belkurak, chelak, tasha, vazifalari, kishilar mehnati, yengillashtirish, unumli ishlash, joy-joyiga yig‘ishtirish, ozoda va tartibli, saqlash, ko‘nikma, dazmol, chang yutkich, muzlatkich.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta'minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan «Maishiy asbob-uskunalar — bizning yordamchimiz» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz may oyi “Maishiy asbob-uskunalar — bizning yordamchimiz” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Ma'lumki, may oyi “Maishiy asbob-uskunalar — bizning yordamchimiz” deb nomlangan haftaligi mazmunida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga e'tibor qaratilishi, ularning halol mehnat, mehnat qurollari, ularning vazifalari, mehnat qurollari kishilar mehnatini yengillashtirishi, mehnat qurollari yordamida ish unumli bo‘lishi, mehnat qurollarini joy-joyiga yig‘ishtirib qo‘yish, mehnat qurollarini ozoda va tartibli saqlash kabi muhim ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlariga zamin yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga “Maishiy asbob-uskunalar — bizning yordamchimiz” haqida quyidagi ma'lumotlarni ta'limiy faoliyatlarda, davra suhbatlarida mehnat qurollari, ularning vazifalari haqida ma'lumot beriladi:

Ketmon- yerni chopish, yumshatish, egat olishda ishlatiladi.

Belkurak- yerni chopish, yumshatish, ko‘chat ekishda chuqur qazishda ishlatiladi.

Chelak- o‘simliklarni sug‘orishda, suv tashish, suv quyishda, sabzovotlarni yig‘ishda ishlatiladi

Tasha – chopiq qilishda, o‘toq qilishda, chuqurcha olishda ishlatiladi. Bu mehnat qurollarini tartibli, ozoda saqlashimiz kerak.

Ularni shunday joylashtirish lozimki, ularni olish, ulardan foydalanish, tartibga keltirish va joyiga qo‘yish sizga qulay bo‘lsin. Hamma asboboblarni ko‘rinadigan qilib joylashtirish shart emas: nima qayerdaligini bilsangiz va asbobni mustaqil olib foydalana olsangiz shuni o‘zi kifoyadir. Shunda biz mehnat qurollarini tartibli saqlash va ulardan o‘rinli foydalana olishga o‘rganamiz.

4-hafta. Bizning yordamchilarimiz maishiy asboblari

Mavzu: Xo'jalik mehnat qurollari bilan tanishtirish. (Ketmon, belkurak, chelak, tesha)

Maqsad: bola kattalarning nutqini tinglaydi va tushunadi, ular kattalarga murojaat qiladi, rasmda ko'rgan narsasi haqida so'zlaydi, berilgan savollarga tortinmasdan javob beradi, muloqot davrida faollik bildiradi. Bolalar lug'ati mehnat qurollari: ketmon, belkurak, chelak, tesha va ularning vazifalari haqidagi so'zlar bilan boyiydi.

Kerakli jihozlar: "Xo'jalik mehnat qurollari" o'yinchoqlar to'plami. ketmon, belkurak, chelak, tesha tasvirlangan rasmlar.

Ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatning borishi:

Tarbiyachi: bolalar bugun biz mehnat qurollari, ularning vazifalari haqida suhbatlashamiz. Bu ketmon.

Ketmon- yerni chopish, yumshatish, egat olishda ishlatiladi.

Bu belkurak. Belkurak- yerni chopish, yumshatish, ko'chat ekishda chuqur qazishda ishlatiladi.

Bu chelak. Chelak- o'simliklarni sug'orishda, suv tashish, suv quyishda, sabzovotlarni yig'ishda ishlatiladi

Bu tesha. Tesha – chopiq qilishda, o'toq qilishda, egatlarga chuqurcha qazishda ishlatiladi. Bu mehnat qurollarini tartibli, ozoda saqlashimiz kerak.

Bu xaskash. Yirik kesaklar xaskash yordamida maydalanib bir yo'la yer tekislab olinadi.

Ularni shunday joylashtirish lozimki, ularni olish, ulardan foydalanish, tartibga keltirish va joyiga qo'yish sizga qulay bo'lsin. Hamma asboboblarni ko'rinadigan qilib joylashtirish shart emas: nima qayerdaligini bilsangiz va asbobni mustaqil olib foydalana olsangiz shuni o'zi kifoyadir. Shunda biz mehnat qurollarini tartibli saqlash va ulardan o'rinli foydalana olishga o'rganamiz.

Tarbiyachilarga eslatma: Tarbiyachi asbobni tanlar ekan, o'z guruhidagi bolalarning yoshlarini, ishlarining mazmunini albatta hisobga olishi lozim. Masalan, bolalar mehnatda endigina qisman ishtirok eta boshlaydigan kichik guruhlarda o'yinchoqlarga o'xshash bo'lgan mehnat predmetlaridan foydalanish mumkin.

Bolalarga ko'p kuch sarflaydilar mehnat qurollarini bermaslik kerak. Bunday yo'lda bolalar tez charchab qoladilar va ularda mehnat qilish ishtiyoqi so'nadi.

Jismoniy daqiqa

Qo'shimcha: she'r aytish

Alohida e'tibor qaratiladi: So'zlayotganlarida so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish

Bolalar bilimni tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

Tarbiyachi: bolalar bugun biz mehnat qurollari, ularning vazifalari haqida suhbatlashamiz. Bu ketmon.

Ketmon- qayerda ishlatiladi?

Belkurak- qayerda ishlatiladi?

Paqir nima uchun kerak?

Tesha – qayerda ishlatiladi?

Mehnat qurollari qanday saqlanishi kerak?

4-hafta. Bizning yordamchilarimiz maishiy asboblari

Mavzu: Elektr jihozlari bilan tanishtirish (dazmol, chang yutkich, muzlatkich).

Maqsad:

"Nutq va til":

"Elektr jihozlari: dazmol, chang yutkich, muzlatkich haqida so'zlash bilan bolalarning monologik nutqini rivojlantirish, gapirganda so'zlarni bir-biriga bog'lab, ma'noli jumlar tuzish malakasini shakllantirish.

So'zlayotganda so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, mantiqiy izchillikda tasviriy hikoya tuzish ko'nikmalarini shakllantirish.

Bolalar tarbiyachining savollari bo'yicha hamda suratlarga qarab mazmunan so'zlab berishga o'rgatish.

Intelktual-bilish malakalari

Bolalarning elektr jihozlari:dazmol, chang yutkich, muzlatkich haqidagi tasavvurlarini kengaytirish.

Hissiyotlar va ularni boshqarish

Uyda yolg'iz qolganda vat'iyani taqiqlangan narsalar: gugurt, gaz plitasini yoqish, pechka yoqish, elektr rozetkalari va elektr jihozlari, dazmol, chang yutkich, muzlatkich kabi jihozlarga yaqinlashmaslikni tushuntirish.

Kerakli jihozlar:Elektr jihozlari:dazmol, chang yutkich, muzlatkichlar, o'yinchoqlari va ular tasvirlangan rasmlar.

Ta'limiy faoliyatning borishi:

Tarbiyachi bolalarga elektr jihozlari va ularning nima uchun kerakligi, elektr rozetkalari va elektr jihozlaridan faqatgina kattalar foydalanishi mumkinligi, bolalarning foydalanishlari qat'iyani man qilinganligi haqida gapirib suhbatni boshlaydi.

Asosiy qism.

- 1.“Elektr jihozlari” mavzusi bo'yicha suratni ko'rib chiqish.
- 2.Surat bo'yicha savol-javob o'tkazish.
3. Elektr jihozlari haqida topishmoqlar aytish.
4. Jismoniy daqiqa.

Bolalar bir qator bo'lib tizilib turadilar. Safda birinchi turgan bola rezetka, safdagi oxirgi bola lampochka, qolgan bolalar sim bo'ladilar.Safdagi bolalar navbati bilan o'tiradilar, turadilar va bu bilan to'liqsimon harakatni ifodalaydilar. “Tok” oxirgi bolaga yetib kelganda lampochka qo'lini ko'taradi.

5. “Elektr jihozlari” mavzusida pazl o'yinlari.

6.**Yakuniy qism.** Bolalar tuzgan hikoyalar, aytilgan she'rlarni muhokama qilish va rag'batlantirish.

Qo'shimcha qism: "Elektr jihozlari" mavzusida vidiorolik ko'rsatish.

Alohida e'tibor qaratiladi: Bolalar so'zlayotganlarida so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish ko'nikmalari shakllanganligiga e'tibor berish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V., Evstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr”. Toshkent, 2022-y.
3. Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh.,Rizayeva X.U., Kuryayeva I.V., Nekrasova Y.A., Shivaldova N.S., Xaziyeva L.Z. “Yer sayyorasi – umumiy uyimiz” Ekologik ta'lim va tarbiya bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun parsial dastur . – T.: 2022-y.
4. D.T.Maxmudova va boshqalar “Tabiat bilan tanishtirish metodikasi”, Toshkent, 2019 y.
- 5.Nigmatov A.N., Muxamedov SH.N. “Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ekologik ong va madaniyatni shakllantirish”. T., 2020.

MILLIY TA'LIM TIZIMIDA YOSHLAR ORASIDA KIBERBULLINGGA QARSHI KURASHISH MEXANIZMI

*Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari
va huquq ta`limi kafedrası v.b dotsenti
Karimov Elmurod Salimjonovich*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255243>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kiberbullingga qarshi kurashish mexanizmlari, ayniqsa, milliy ta'lim tizimida yoshlar o'rtasida uning oldini olish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kiberbulling, axborot madaniyati, ta'lim tizimi, yoshlar, xavfsiz internet, globallashuv, axborot siyosati, kiberxavf, axborot makoni.

Kiberbullingga qarshi kurash strategiyasi umummilliy xarakterga ega bo'lmog'i lozim va qator yo'nalishlarda amalga oshirilishi kerak. Kiberbullingni nazorat qilish ta'lim tizimida bu boradagi ma'lumotlarni ko'paytirish, umumiy siyosat ishlab chiqish va texnologiyani qo'llagan holda aniq maqsadlarga erishishni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuv talab qilinadi. Xavfsiz internet konsepsiyasini ishlab chiqib umummilliy miqyosda tatbiq etish bolani internet tarmog'idagi xavf-xatarlarda ularga tushunarli bo'lgan tilda xabardor qilish zarur. Chunki "...axborot madaniyati jamiyatni axborotlashtirish va inson turmush madaniyatini tashkil etuvchi bilimlar majmuasi hisoblanadi. Chunki inson hamma vaqt axborotlarga muhtoj. Jamiyatni boshqarish bevosita axborot oqimiga bog'liq. Axborot insonning bilim olishida asosiy vosita sifatida unga bir qator qulayliklar yaratish bilan birga, uning ma'naviyatini, moddiy-turmush darajalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi." [1] Kiberbullingga qarshi kurashning fundamental asosida axborot madaniyati yotadi. Bu esa huquqiy va texnologik chora-tadbirlar hisoblanadi.

Yoshlarning axborot madaniyati davlat axborot siyosatining tarkibiy qismiga aylanishi zarur. Chunki hozirgi kunda yoshlarning katta qismi axborotlarni ko'p qismini oila, ta'lim muassasasidan so'ng asosan internet tarmog'idan oladi. Bu esa sohaga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, qator dasturlar va yo'l xaritalarini ishlab chiqqan holda tegishli vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi. Bir necha yil ilgari taniqli siyosatshunos S.Xantington "bundan buyon butun dunyo faqat gamburgerlar iste'mol qiladi, Amerikada chop etilgan kitoblarni o'qiydi, Amerika televideniyesini ko'radi, amerikacha liboslar kiyadi" [2] deb taxmin qilgan edi. Bunday qarashlar zamirida qanday mafkuraviy maqsadlar yotganini payqash qiyin emas. Bugunga kelib nafaqat g'arbning liberal qadriyatlarini, balki yaqin atrofdagi davlatlardagi buyuk shovinistik g'oyalar ham yoshlar orasida faollik bilan targ'ib qilinmoqda. Shu bilan birgalikda bugungi kunda yoshlar orasida diniy va siyosiy ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilish ishlariga ham O'zbekistonga do'st bo'lmagan davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa milliy axborot makonini himoya qilish, sifatli kontent bilan to'ldirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Axborot masalalari bo'yicha qator tadqiqotlar muallifi H.Rajabov yozadi: "Global axborotlashuv jarayonida o'zaro manfaatli umumiylikni targ'ib etish bilan bir qatorda milliy mentalitetimizga yot turmush tarzini tiqishtirish, dunyo xalqlarini o'ziga xos tarzda g'arblashtirishga intilish hollari ham kuzatilib, ushbu jarayon ham axborot xuruji tarzida namoyon bo'lmoqda. Tabiiyki, g'arblashtirish xalqlarning o'ziga xosligi, milliy xususiyatlari, madaniy an'alariga putur yetkazmoqda" [3]. Bu esa milliy axborot siyosatini kiberbullingning salbiy ta'siridan kelib chiqib yanada rivojlantirish zaruratini vujudga keltirdi.

Axborot asri deb nom olgan XXI asrda axborot energiya manbalari, tabiiy boyliklar kabi strategik resursga aylanib, boy axborot imkoniyatlari mamlakatlar salohiyatiga xizmat qilmoqda. Axborot sohasidagi globallashuv aloqa-kommunikatsiya vositalarining uzluksiz rivojlanib borishi, global axborot tarmoqlarining vujudga kelib, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy

hamda shaxsiy hayotga tobora kirib kelayotganligi, barcha sohalarning kompyuterlashtirilib, Internet tizimining yetakchi o'ringa chiqishi global axborotlashuv tushunchasining mutlaqlashuvini ta'minladi. Aytish mumkinki, jamiyatning global axborotlashuvi ilmiy-texnik, iqtisodiy va sotsial taraqqiyotning o'zagini tashkil etib, kundalik hayotda tobora mustahkam o'rin egallamoqda. Ya'ni, global axborotlashuv insoniyat taraqqiyotining bosh omiliga aylanib, ijtimoiy hayotda sivilizatsiyaning uchinchi to'lqini sifatida qaror topdi.

Shu sababdan, axborot jarayonlari dinamikasi (o'zgaruvchanligi) bilan bog'liq vazifalarga alohida e'tibor qaratish zarurati paydo bo'ldi. Axborotni ishlab chiqarish, tarqatish, unga ishlov berish bilan bog'liq faoliyat iqtisodiyotning o'ta muhim sektorlaridan biri bo'lib qoldi. Boshqa tarafdin, “axborot bo'shlig'i (makoni)” (g'arbiy atamashunoslikda “kiberbo'shliq (makon)”) avvallari quruqlikda, dengizda, dengiz qa'rida, havoda, koinotda, va nihoyat insonning o'zida olib borilgan raqobat o'rniga, endilikda davlatlar, elitalar, transmilliy korporatsiyalar raqobatchilik qiladigan asosiy maydonga aylanib bormoqda.

Bundan tashqari, XXI asrda jamiyat yoki ayrim ijtimoiy guruhlarni axborot yordamida boshqarish o'ziga alohida e'tibor jalb etadi. Ommaviy axborot vositalari, Internet olamni, shu bilan birga qo'llanadigan siyosiy, harbiy texnologiyalarni tubdan o'zgartirib, kiberterrorizm, kiberjinoyatchilik, kiberhujumlar kabi tushunchalarga e'tibor kuchayib bormoqda. Boshqacha aytganda insonning ongi va qalbini egallashga doir harakatlar kuchayib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Маҳкамова М. Техника олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида талабаларда ахборот маданиятини шакллантириш: педагог. фан. б. фалс. докт. (PhD) ...дисс. авторефер. – Тошкент, 2019. – Б. 11
2. Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари: иқтисодий, ижтимоий ва маънавий жиҳатлари. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б. 89.
3. Ражабов Х. Глобаллашув шароитида давлатнинг ахборот сиёсати (Ўзбекистон Республикаси мисолида): сиёсий фан. б. фалс. докт.(PhD) дисс. ... – Тошкент, 2018. – Б. 125.

**RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA SHAROITIDA MAKTABGACHA TA'LIMDA
MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK
JIHATLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchi
Turgunov Baxromjon Raximjonovich
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tel: 97 831 08 28 G-mail: btrbaxrom@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255345>

Annotatsiya: Ushbu tezisda raqamli transformatsiya sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlarni shakllantirish jarayonining pedagogik-psixologik asoslari tahlil qilindi. Raqamli texnologiyalar bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ularning ijtimoiy-madaniy ongini shakllantirishda muhim vositaga aylanishi mumkin. Ushbu maqolada raqamli muhitda milliy qadriyatlar shakllanishining pedagogik va psixologik asoslarini yoritishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: raqamli muhit, maktabgacha ta'lim, milliy qadriyatlar, pedagogik asoslar, psixologik yondashuv, tarbiyaviy texnologiyalar

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga, xususan, ta'lim sohasiga chuqur kirib kelmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni maktabgacha ta'lim tizimini ham tubdan o'zgartirmoqda. Bolalar ilk yoshdayoq smartfon, planshet, interaktiv ta'lim resurslari bilan tanishmoqdalar. Shu bilan birga, raqamli muhitda bolalarning ongiga milliy qadriyatlarni singdirish, ularni ma'naviy barkamol shaxs etib tarbiyalash dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamli muhit orqali milliy qadriyatlarni singdirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar ishlab chiqish zaruriyati paydo bo'lmoqda.

Maktabgacha ta'lim tizimida raqamli resurslardan oqilona foydalanish orqali bolalarda vatanparvarlik, mehr-oqibat, ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik kabi qadriyatlarni shakllantirish mumkin. Bunda raqamli kontentlar (multifilm, o'yinlar, interaktiv dasturlar) milliy ruhda ishlab chiqilishi va yosh bolalarning psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli texnologiyalar bolalar dunyoqarashi, psixologik rivojlanishi va axloqiy tarbiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, 3–6 yoshdagi bolalar vizual va emotsional taassurotlarga ochiq bo'lib, ular uchun raqamli kontentning mazmuni nihoyatda muhimdir. Mavjud tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy yoki betaraf kontent bilan haddan tashqari ko'p shug'ullangan bolalarda o'ziga xos ijtimoiy va axloqiy muammolar yuzaga kelmoqda. Shu bois, raqamli muhitda bolalarning milliy identitetini shakllantirish masalasi ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishiga aylanishi zarur.

Milliy qadriyatlar mazmuni va zaruriyati muhim omillardan biri hisoblanadi. Milliy qadriyatlar-bu xalqning tarixiy-madaniy merosi, an'analari, tili, dini, urf-odatlar va axloqiy me'yorlari tizimidir. Maktabgacha ta'limda ushbu qadriyatlarni singdirish bolaning shaxsiyati shakllanishida asosiy omillaridan biridir. Masalan, ota-onaga hurmat, katta-kichikka izzat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi qadriyatlar bolaning emotsional-ijtimoiy rivojlanishini belgilaydi.

Pedagogik-psixologik yondashuvlar milliy qadriyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir. **Didaktik yondashuv** – ta'lim kontentini milliy qadriyatlarga boyitish zarur (interaktiv ertaklar, milliy o'yinlar, animatsiyalar). **Psixologik yondashuv** – bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, emotsional qabul darajasini hisobga olish kerak. **Madaniy-integrativ yondashuv** – raqamli vositalarda xalq ijodiyoti namunalari qo'llash (masalan, xalq ertaklari asosida o'yinli mashg'ulotlar). **Oilaviy yondashuv** – ota-onalarni raqamli tarbiya jarayoniga faol jalb etish kerak.

Ushbu yondashuvlar asosida pedagoglar milliy qadriyatlarni virtual muhitda ham samarali singdira oladi. Misol uchun, bolalar uchun mo'ljallangan milliy qadriyatlar o'lkasi kabi raqamli platformalar yordamida interaktiv tarzda milliy madaniyat bilan tanishtirish mumkin. Raqamli tarbiya vositalari bugungi kunda bir necha vositalar orqali milliy qadriyatlar raqamli muhitda shakllantirilmogda. Bular **mobil ilovalar** (bolalar uchun o'zbekcha interaktiv o'yinlar), **multfilmlar** (milliy ertaklar asosida yaratilgan), **virtual musobaqalar va viktorinalar** (masalan, “Kim milliy qahramonlarimizni biladi?”), **QR kodli ta'lim resurslari** (kitoblar, devoriy plakatlar orqali raqamli mazmunga yo'naltiruvchi) kabilardir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, raqamli transformatsiya sharoitida maktabgacha ta'limning samaradorligini oshirish uchun raqamli vositalarni milliy qadriyatlar asosida ishlab chiqish va qo'llash zarur. Bunda pedagogik-psixologik yondashuvlar asosida bolalarning yosh xususiyatlariga mos ta'limiy va tarbiyaviy resurslarni yaratish muhimdir. Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikda raqamli tarbiya madaniyatini shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy ong va qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Raqamli muhit pedagog va ota-onalar uchun qulay vosita bo'lib, agar u pedagogik-psixologik jihatdan asoslangan holda qo'llansa, bolalarda milliy qadriyatlarni samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli pedagogik texnologiyalarni milliy tarbiya konsepsiyasi asosida integratsiya qilish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva, G. (2021). *Raqamli texnologiyalar asosida maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilish masalalari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Jo'raeva, D. (2023). “Maktabgacha ta'limda axborot texnologiyalarining tarbiyaviy imkoniyatlari.” *Ta'lim va taraqqiyot*, №1, 32–38.
3. Hasanov, B., & To'laganov, D. (2019). *Milliy qadriyatlar: nazariya va amaliyot*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Turdaliyev, A. (2021). “Bolalarda axloqiy tarbiya va raqamli vositalar: muammo va imkoniyatlar.” *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari*, №4, 22–28.
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Raximjonovich, T.B. (2024). Talabalarning intellektual salohiyatiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar. *Theory and analytical aspects of recent research*, 3(28), 40-46.
7. Turgunov, B. (2024). Ta'limni tashkil etishda internetning intellektga ta'siri. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(4), 620-622.
8. Raximjonovich, T.U.B. (2023). Talabalarda intellektual salohiyat namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va rivojlantirish imkoniyatlari. *Современное образование (Узбекистан)*, (11 (132)), 23-32.
9. Rahimjonovich, T.U.B. (2024). Intellektual va autogen mashqlarning shaxs rivojlanishiga ta'siri. *Innovative developments and research in education*, 3(34), 46-49
10. UNESCO (2020). *Guidelines on Digital Learning for Early Childhood Education*. <https://unesdoc.unesco.org>

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Мирзаев Отабек Хусанович

*Доцент кафедры «Теория дошкольного образования»,
Андижанского государственного педагогического института*

Садыкова Райёна Исламжон кизи

Студентка факультета дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255849>

Аннотация. Дошкольное образование играет ключевую роль в формировании личности ребенка, закладывая основы его восприятия мира, социального взаимодействия и развития эмоционального интеллекта. Образование в этот период не ограничивается передачей знаний, а направлено на развитие творческих способностей, социальной ответственности и уверенности в себе через игровую деятельность. Статья подчеркивает, что дошкольное образование является основой для успешного и гармоничного развития личности, влияя на будущее всего общества.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие личности, индивидуальный подход, игровая деятельность, социальное взаимодействие, эмоциональный интеллект, методика Монтессори, инклюзивное образование, инновационные подходы, проблемы дошкольного образования.

В этой статье мы рассмотрели современные взгляды на дошкольное образование: ключевые аспекты и подходы. На сегодняшний день дошкольное образование становится актуальной сферой для каждой республики. Во первых. Дошкольное образование как основа человеческого бытия и путь к гармонии личности.

Вопрос о том, что значит быть человеком, волнует человечество с самых древних времен. Для философов, педагогов и родителей он остается животрепещущим, поскольку в нем скрывается суть нашего существования. Человек – это не только совокупность знаний и умений, это уникальное существо с глубокими эмоциональными, когнитивными и социальными аспектами. И первым шагом на пути к раскрытию этой уникальности является дошкольное образование. Именно здесь, в самом начале, закладываются основы будущего, как личности, так и гражданина. В этом контексте дошкольное образование становится не просто необходимостью, а важнейшей философской задачей – задачей формирования целостного, гармоничного человека. С самого раннего возраста дети начинают воспринимать мир через игру, эмоции, первые знакомства с окружающими. Именно в это время происходит зарождение тех основ, на которых строится вся дальнейшая жизнь человека. Дошкольное образование – это не только процесс передачи знаний, это форма воспитания, процесс взаимодействия ребенка с миром, который закладывает в нем основы самосознания и социальной ответственности.

Во вторых. Теперь остановимся на принципах дошкольного образования: важность индивидуальности и гармонии.

Дошкольное образование строится на принципах, которые признают уникальность каждого ребенка. Важно понять, что каждый малыш – это не просто «заготовка», из которой потом будет формироваться человек. Каждый ребенок уже является полноценной личностью, с собственным взглядом на мир, с индивидуальными темпами развития, со своими сильными сторонами и потребностями. Задача дошкольного образования – поддержать и развить эту уникальность, а не подавить её стандартами. Одним из самых важных принципов является индивидуальный подход. Дети должны расти не в одинаковых условиях, а в тех, которые способствуют развитию их индивидуальности.

Кроме того, важнейшей составляющей дошкольного образования является игра. Игра – это не просто развлечение. В процессе игры дети учат социальные нормы, правила взаимодействия, развивают творческие и познавательные способности.

В третьих. Инновации и подходы в дошкольном образовании: новые методики, технологии и инклюзивность как ключ к гармоничному развитию детей. Современные подходы в дошкольном образовании включают использование методик, таких как Монтессори и Реджо-Эмилия, которые способствуют развитию самостоятельности, творчества и критического мышления у детей. Инклюзивное образование обеспечивает равные возможности для детей с особыми потребностями, развивая уважение и терпимость. Современные технологии помогают детям осваивать цифровые навыки и делать обучение более интерактивным. Важно, чтобы инновации дополняли традиционные методы, обеспечивая гармоничное развитие личности.

В четвертых. Рассмотрим проблемы и вызовы: по пути к совершенствованию.

Однако, несмотря на значительные успехи и реформы, перед системой дошкольного образования все еще стоят немалые проблемы. Недостаток квалифицированных кадров, дисбаланс между спросом на дошкольные учреждения и их предложением, а также социальные проблемы детей дошкольного возраста – все это требует внимания и комплексных решений.

Мы живем в мире, где внимание к внешнему результату иногда затмевает сам процесс, и дошкольное образование не всегда получает должное внимание. Важно не только реформировать систему, но и глубже понять философию дошкольного образования как способ взаимодействия с маленьким человеком, его миром и внутренними потребностями.

Другой важной проблемой является недостаточное внимание к дошкольному образованию на уровне государственного финансирования. В некоторых регионах все еще существует дефицит дошкольных образовательных учреждений, что ограничивает доступность образования для многих детей. Эти проблемы требуют комплексных решений и активного вмешательства со стороны государства и общества в целом.

В пятых. Роль общества и государства в дошкольном образовании

Дошкольное образование – это не только задача педагогов, это общая задача общества. Родители, общественные организации и государственные структуры должны работать вместе, чтобы обеспечить доступность качественного образования для каждого ребенка. Государство должно не только инвестировать в образовательные учреждения, но и поддерживать программы подготовки и повышения квалификации педагогов, а также создавать условия для равного доступа к дошкольному образованию, независимо от социального положения.

Напоследок хочу уделить внимание на то что будущее начинается с детства. И сделаем заключение на нашу статью. Дошкольное образование – это не просто подготовка к школе, это начало пути, на котором закладываются основы будущего человека, его отношения с миром, с людьми, с самим собой. Это время, когда ребенок учится понимать и воспринимать мир во всей его многообразии, когда он развивает свою способность к творческому самовыражению и эмоциональной зрелости. И именно в этот период педагогическая забота и внимание играют ключевую роль.

Дошкольное образование – это не просто подготовка к школе. Это начало пути. Это момент, когда ребенок осознает, что мир не является чем-то чуждым и страшным, а является его домом. Это искусство воспитания, в котором каждый шаг, каждое слово педагога, каждая ситуация становятся кирпичиками в создании гармоничной личности, готовой к жизни.

Литература:

1. Xusanovich, M. O. (2024, November). МАКТАБГАЧНА ТА'ЛИМ МУАССАЛАРИДА ТАДБИРКОРЛИК МАДАНИЯТИГА О'РГАТИШ. In

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).

2. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI
ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI.
Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94.
<https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID

3. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER
PRESCHOOLERS. (2023).

YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATI TUZILISHI

Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi
Alimov Komiljon Yusupjonovich
+998934267575

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255904>

Annotatsiya: ushbu maqolada huquqiy madaniyat tushunchasining mohiyati, uning yoshlar ongida shakllanish jarayoni va jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini tahlil qilinadi. Huquqiy madaniyat fuqarolarning huquqiy bilim, ong, qadriyat va xulq-atvorini qamrab oluvchi ko'p qirrali ijtimoiy hodisa sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy tarbiya, yoshlar, qonunga hurmat, huquqiy bilim, huquqiy faollik, huquqiy qadriyatlar, ijtimoiy muhit, fuqarolik mas'uliyati.

Huquqiy madaniyat – jamiyat a'zolarining huquqni bilish darajasi, huquqqa munosabati, huquqiy normalarga rioya qilishi va huquqiy faollik darajasini ifodalovchi ijtimoiy hodisadir. U jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, huquqiy munosabatlarni tartibga solish va adolatni qaror toptirish uchun muhim ahamiyatga ega. Huquqiy madaniyat bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular inson va jamiyatning huquqiy munosabatlardagi ongli ishtirokini ta'minlaydi. Birinchi navbatda, huquqiy bilim va ma'rifat jamiyat a'zolarining o'z huquq va majburiyatlarini tushunishini anglatadi. Har bir inson qonunlarning mazmunini bilishi va ularga amal qilishi huquqiy madaniyatning shakllanishi uchun muhimdir. Huquqiy ong insonlarning huquq normalariga, qonunga va sud tizimiga bo'lgan munosabatini ifodalaydi. Odamlarda adolat va qonunga hurmat hissini shakllantirish, huquqbuzarliklardan himoyalashga intilish huquqiy madaniyatning yuqori darajada rivojlanishini ta'minlaydi. Shuningdek, huquqiy faollik ham muhim bo'lib, u insonlarning huquqiy masalalarda faol ishtirok etishi, o'z huquqlarini himoya qila olishi va huquqbuzarliklarga qarshi chora ko'rish qobiliyatini anglatadi.

Huquqiy madaniyat - bu odamlarning huquq bilan munosabatini shakllantiradigan umumiy e'tiqodlar, his-tuyg'ular va qadriyatlar kesishmasida paydo bo'ladi. Bu jamiyatning umumiy madaniyat darajasi, siyosiy va huquqiy institutlar faoliyati smaradorligi kabi masalalar bilan uzviy ravishda bog'liqdir. Zero, "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi." [1] Chunki bu ta'sir huquqiy madaniyat ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yoshlarning huquqiy institutlarga bo'lgan qarashlarini aks ettiradi.

Yoshlarning huquqiy madaniyati muhim ahamiyatga ega bo'lib u bizga ularning huquqlar, majburiyatlar va kundalik meyorlarni qanday anglashi haqida haqiqiy ma'lumot beradi, bu esa oxir-oqibat ularning jamiyatda o'zini tutish usulini shakllantiradi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, "Zamonaviy fanda huquqiy madaniyat tushunchasi murakkab, ko'p qirrali ijtimoiy va huquqiy hodisa sifatida juda ko'p talqin qilinmoqda. Bugungi kunda madaniyat va umuman huquqiy madaniyatga oid barcha ilmiy yondashuvlarni uchta — antropologik, falsafiy va sotsiologik jihatdan umumlashtirgan holda o'rganish mumkin. Bundan tashqari huquqiy madaniyatga falsafiy, yuridik, aksiologik, semiotik, kulturologik yondashuvlar ham mavjud. Huquqni bilish, huquqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish, huquqiy ongning yuqori darajada rivojlanishi va eng muhimi, shaxsning huquqiy xulq-atvori huquqiy madaniyat ko'rsatkichi hisoblanadi." [2] Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak yoshlarning huquqiy madaniyati murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, uni fanlararo integratsiya doirasida o'rganish mumkin.

Huquqiy madaniyat aslida odamlarning qonunlar qanday ishlashi haqidagi qarashlari, qadriyatlari va e'tiqodlarining uyg'unligidan iborat. Yoshlar bu g'oyalarni kundalik hayotda - oilaviy suhbatlar, maktab darslari va umumiy ijtimoiy muhit orqali o'zlashtiradilar, bu esa asta-sekin ularning huquq va mas'uliyatlarini shakllantiradi. Masalan, o'smirlar zo'ravonligi ko'pincha bizga sog'lom huquqiy muhit kerakligini ko'rsatadi - nizolar ko'chalarda emas, balki sud zallarida

hal qilinadi. Bu g'oya, shuningdek, ushbu o'zaro bog'liq ta'sirlarning barchasi huquqiy muhitda yoshlar xulq-atvorini shakllantirishda qanday rol o'ynashini tavsiflovchi tadqiqotlarida ham o'z aksini topgan. Huquqshunos olim M.Najimovning fikricha: “Huquqiy madaniyat deganda, jamiyatning huquqiy hayoti, uning huquqiy voqeligi, normativ-huquqiy hujjatlar, huquqiy ong rivojida erishilgan ma'naviy-axloqiy va huquqiy qadriyatlar tizimi hamda unga muvofiq tarzda qaror topadigan qonunga itoatgo'ylik va mamlakatda huquqiy-tartibot muhitini o'rnatish uchun ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning amalga oshirilishi tushuniladi.”[3]

Huquqiy madaniyat yoshlarning qonunni qanday ko'rishi va unga qanday munosabatda bo'lishi haqida gap ketganda juda muhimdir. Aslida, bu madaniyat odamlarning huquqiy masalalarga bo'lgan e'tiqodi, qadriyati va his-tuyg'ularining aralashmasidir - bu g'oyalar aksariyat hollarda yoshlarning kundalik hayotda huquqiy meyorlarga qanday munosabatda bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Akademik Sh.Z.O'razayevning talqiniga ko'ra, “huquqiy madaniyat huquqiy tizimning yetukligini, rivojlanganligini, qonuniylikning holatini, kishilarning huquqiy talablarga, qonunga munosabatini, aholi keng ommasining huquqiy savodxonlik darajasini, ularning huquq buzilishlariga murosasizligini qamrab oluvchi keng tushuncha”dir.[4] Bu holatda ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, jamoatchilik an'analari va hatto ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham yoshlarda huquqiy ong va unga rioya qilishni shakllantiradi. Chunki, huquqiy madaniyat va huquqiy tizimlar yoshlarning huquqni qanday his qilishini belgilaydi. Huquqiy madaniyat shunchaki qonunlar to'plami emas, u aslida kundalik hayotga, ayniqsa, yoshlar ongiga sngib ketgan qadriyatlardir. Ko'pincha, biz huquqiy madaniyat deb ataydigan narsa ham individual, ham jamoaviy tajribalardan kelib chiqadigan umumiy fikrlar va shaxsiy munosabatlar yig'indiisidan namoyon bo'ladi. Yoshlar turli ijtimoiy qatlamr bilan munosabtga kirishganda, ularning huquqiy hokimiyat va adolat tuyg'usini shakllantiruvchi turli xil signallarni oladilar. Ba'zida jamoaviy muammolar yoki hatto kichik huquqiy muammolar bilan to'qnashuvlar ularni uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan ierarxialarni qabul qilish yoki shubha ostiga olishga undashi mumkin.

Yoshlar adolat va hokimiyat haqidagi g'oyalarni bevosita atrof-muhitdan o'zlashtirib, huquqiy meyorlarga qarshi chiqqanlarida bu e'tiqodlarni o'ziga xos shaxsiy kodga aylantiradilar. U.Tadjixanov va A.Saidovlar ta'biricha, huquqiy tarbiya nafaqat qonunga itoatkor xulq - atvorni ta'minlash, balki fuqarolarning huquqiy faolligini oshirishga ko'maklashishi ham kerak.[5] Aksariyat hollarda, ular his-tuyg'ularini ba'zan ularni ko'tarishi yoki vaqti-vaqti bilan ularni ushlab turishi mumkin bo'lgan kattaroq tizim tuzilmalari bilan aralashtiradilar. Mahalliy qo'llab-quvvatlash, pul masalalari va jamoalarda tarqaladigan kundalik hikoyalar bu qarashlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. <https://president.uz/uz/lists/view/2338> - Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Мурожаат этилган сана: 23.04.2022 й.
2. Турсунов Л. Ёшларда ҳуқуқий ва сиёсий маданиятни ривожлантиришнинг ижтимоий фалсафий муаммолари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. Самарқанд, 2020 й. – Б. 11.
3. Нажимов М. Ёшларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш масалалари. Монография. – Тошкент.: ТДЮУ, 2019. – 27 б.
4. Уразаев Ш.З. Перестройка и правовая культура. – Ташкент: Фан, 1988. – С.5-6.
5. Таджиханов У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси. Т.2. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1998. –Б.206

**MAKTABGACHA TA'LIMDA MATEMATIK TASAVVURLARNI
SHAKLLANTIRISHDA TARBİYALANUVCHILARNING EMOTSIONAL
INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI**

*AVKMOQTTM katta ilmiy hodimi
To'raqulova Manzuraxon*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255922>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bolalarning hissiy holati, muloqotga kirishish qobiliyati, o'zini anglash va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishi matematik fikrlash faoliyatiga qanday ta'sir qilishi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, maktabgacha ta'lim, matematik tasavvurlar, hissiy holat, kommunikativ ko'nikmalar.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda bolalarni har tomonlama rivojlantirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bilan birga, ularning emotsional intellektini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki bolaning hissiy holati, ijobiy kayfiyati va o'zini boshqara olish qobiliyati uning o'quv faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1. Emotsional intellekt tushunchasi va uning tarkibiy qismlari

Emotsional intellekt (EI) – bu insonning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ijtimoiy munosabatlarni boshqarish qobiliyatidir (D. Goleman). Maktabgacha yoshdagi bolalarda EI quyidagi jihatlar orqali namoyon bo'ladi:

- O'z his-tuyg'ularini ifoda etish;
- Qarama-qarshi hislarni ajrata olish;
- Boshqalarning his-tuyg'ulariga nisbatan empatiya;
- Stressli vaziyatlarda o'zini tuta bilish.

2. Matematik tasavvurlar va emotsional holat o'rtasidagi bog'liqlik

Matematik tasavvurlar — bu makon va vaqtni tushunish, son, miqdor, shakl, o'lcham haqidagi boshlang'ich bilim va ko'nikmalardir. Bu bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bolalar:

- Muammoli topshiriqlarni hal qiladi;
- O'xshatish va taqqoslashlarni amalga oshiradi;
- Sabab-oqibat aloqalarini tushunishga harakat qiladi.

Ammo bu jarayon bolalarda faqat aqliy faoliyatni emas, balki emotsional barqarorlikni ham talab qiladi. Masalan, matematik topshiriqni bajarayotganda o'ziga ishonch, qiziqish, quvonch hissi muvaffaqiyatli o'rganishni rag'batlantiradi. Aksincha, qo'rquv, xavotir yoki e'tiborsizlik kabi salbiy hissiyotlar esa bilimni o'zlashtirishga to'sqinlik qilishi mumkin.

3. Pedagogik metodlar va amaliy yondashuvlar

Maktabgacha ta'lim muassasalarida quyidagi metodlardan foydalanish orqali bolalarda matematik tasavvurlar va emotsional intellekt birgalikda rivojlantiriladi:

• **O'yin texnologiyalari:** matematik topshiriqlarni emotsional ranglar, mimikalar va dramatik elementlar bilan boyitish.

• **Ijtimoiy-muloqotli o'yinlar:** "Kim yordam beradi?", "Birgalikda topamiz" kabi topshiriqlar orqali hamkorlikni rivojlantirish.

• **Hissiy kartochkalar bilan ishlash:** bolalar o'z hissiyotlarini anglab, ularni muayyan vaziyatlarga moslashtirishga o'rganadilar.

• **Muammoli vaziyatlar yaratish:** bolalar mustaqil qaror qabul qilish va hissiy reaksiyalarini boshqarish orqali o'rganadi.

Xulosa. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish samaradorligi ko'p jihatdan ularning emotsional intellektiga bog'liqdir. Emotsional jihatdan barqaror, o'z his-tuyg'ularini tushunadigan va boshqaradigan bola o'quv topshiriqlarini muvaffaqiyatli bajaradi, muammoli vaziyatlarda mustaqil fikr yurita oladi. Shu sababli maktabgacha ta'limda emotsional intellekt va matematik bilimlarning uyg'un rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Tominey, S.L., O'Bryon, E.C., Rivers, S.E., & Shapses, S. (2017).** "Teaching Emotional Intelligence in Early Childhood." *Young Children*, 72(1). Ushbu maqolada erta yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish usullari va uning ahamiyati yoritilgan.
2. **Gershon, P., & Pellitteri, J. (2018).** "Promoting Emotional Intelligence in Preschool Education: A Review of Programs." Ushbu maqola maktabgacha ta'limda emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni tahlil qiladi va ularning samaradorligini ko'rib chiqadi.
3. **Elia, I., Baccaglioni-Frank, A., Levenson, E., Matsuo, N., Feza, N., & Lisarelli, G. (2023).** "Early Childhood Mathematics Education Research: Overview of Latest Developments And Looking Ahead." *Annales de Didactique et de Sciences Cognitives*, 28, 75-129. Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik ta'limi bo'yicha so'nggi tadqiqotlarni tahlil qiladi va kelajakdagi yo'nalishlarni belgilaydi.
4. **Yackel, E.B., Cobb, P., & Wood, T. (1991).** "Small-Group Interactions as a Source of Learning Opportunities in Second-Grade Mathematics." *Journal for Research in Mathematics Education*, 22(5), 390-408. Ushbu tadqiqot kichik guruhlardagi o'zaro ta'sir orqali matematik tushunchalarni o'rganish imkoniyatlarini o'rganadi.
5. **Mäkivirta, J. (2002).** "Cognitive Emotional Learning." *Journal of Cognitive Pedagogy*, 1, 12–40. Ushbu maqola kognitiv-emotsional pedagogika nazariyasini va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini tahlil qiladi.

TALABALARNING EPISTEMOLOGIK FAOLLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA BAHOLASH MEZONLARI.

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti
Xolmirzayeva Dilafroz Fattayevna
dilafrozxolmirzayeva270@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255939>

Annotatsiya. Ushbu maqolada epistemologik faoliyatning mohiyati va uning ta'lim jarayonidagi o'rnini ko'rib chiqilgan. Bu faoliyat talabalarning nafaqat ma'lumotlarni o'rganish, balki ularni chuqur anglash, sinovdan o'tkazish va amaliyotda qo'llashga yo'naltirilgan. Maqola, epistemologik faoliyatni rivojlantirishda tanqidiy fikrlash, yaratuvchanlik, va o'z-o'zini baholash kabi ko'nikmalarni muhim omillar sifatida ta'kidlaydi. Shuningdek, bu faoliyatning ta'limdagi samaradorlikka ijobiy ta'sirini va talabalarning shaxsiy va akademik rivojlanishiga yordam berishini ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Epistemologik, faoliyat, bilim olish, tushunish, tahlil qilish, sinovdan o'tkazish, yangi bilimlarni yaratish, tanqidiy fikrlash, yaratuvchanlik, akademik rivojlanish.

Epistemologik faoliyat — bu bilish, tushunish, tahlil qilish va o'rganish jarayonlari bilan bog'liq faoliyatdir. Ushbu faoliyatning asosi kognitiv jarayonlarni o'z ichiga oladi, ya'ni, insonning bilim olish, tushunchalarni shakllantirish va ulardan amaliyotda foydalanish kabi aqliy faoliyatlari kiradi.

Epistemologik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u faqat bilimlarni yodlash yoki o'rganish bilan cheklanmaydi, balki bu bilimlarni tahlil qilish, sinovdan o'tkazish, baholash va yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Epistemologik faoliyatni rivojlantirishda tanqidiy fikrlash, yaratuvchanlik, muammolarni hal qilish va o'z-o'zini baholash kabi ko'nikmalar muhim rol o'ynaydi.

Epistemologik faoliyatning asosiy jihatlaridan biri bilim olishdir, ya'ni yangi ma'lumotlarni qabul qilish va o'rganish. Undan tashqari tushunish va tahlil qilish, olingan bilimlarni chuqurroq anglash hamda sinovdan o'tkazish, jumladan bilimlarni amaliyotda qo'llash va ularni tekshirish. Shuningdek yangi bilimlarni yaratish, yangi kontekstlarga tatbiq etish va yangiliklar ishlab chiqish kabi ko'plab jixatlari mavjud.

Talabalarning ta'lim jarayonida bilimlarni o'zlashtirishdan ko'ra, ularni tushunish, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq qilishga yo'naltirilgan bu jarayon talabalar uchun nafaqat o'qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, balki ularning shaxsiy va akademik rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, epistemologik faoliyat, ya'ni bilish va tushunish jarayoni, talabalarning ta'limdagi muvaffaqiyatlarini belgilovchi muhim omildir. Ta'lim jarayonida talabalar faqat ma'lumotlarni yodlash bilan cheklanmay, balki ularni chuqurroq anglash, tahlil qilish va amalda qo'llashni o'rganishlari kerak. Shunday qilib, talabalarning epistemologik faoliyatini shakllantirish, nafaqat ularning kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ular uchun ta'limda yuqori samaradorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Ushbu maqolada, talabalar epistemistik faolligini shakllantirish omillari va uning baholash mezonlari tahlil qilinadi.

Epistemologik faoliyatning to'liq shakllanishi, talabaning mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, va yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Talabalar epistemologik faolligini shakllantirish uchun bir nechta omillar mavjud:

O'qituvchining yondashuvi va metodlari: O'qituvchining o'qitish metodikasi va darslarga yondashuvi talabalarning epistemologik faolligiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchi talabalarga tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun savollar berishi, muammoli vaziyatlar yaratishi va bahs-

munozaralar tashkil qilishi lozim. O'qituvchining qo'llaniladigan didaktik usullari va yondashuvlar talabalar uchun qiziqarli va interaktiv ta'lim muhitini yaratadi, bu esa o'z navbatida epistemologik faoliyatni rivojlantiradi.

Talabaning motivatsiyasi va qiziqishi: Talabaning o'quv jarayoniga bo'lgan motivatsiyasi va qiziqishi uning epistemologik faolligiga bevosita ta'sir qiladi. Jumadan, o'quvchilar ta'limni faqat ma'lumotlarni olish emas, balki o'z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish uchun qiziqarli va foydali deb bilishlari kerak. Motivatsiyasi yuqori bo'lgan talabalar yangi bilimlarni o'rganish uchun intilishadi va bu ularning epistemologik faoliyatini kuchaytiradi.

Ta'limning interaktivligi: Ta'lim jarayonining interaktiv bo'lishi, talabalarning o'zaro fikr almashishi, guruhli ishlari, va amaliy mashg'ulotlar orqali bilishni chuqurlashtirishga yordam beradi. Interaktiv ta'lim shakllari, talabalar o'rtasida kommunikatsiyani rivojlantirib, ularni fikrini to'liq va aniq ifodalashga, yangi g'oyalar yaratishga va tushunchalarni sinovdan o'tkazishga undaydi.

Texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabalar epistemologik faolligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Internet-resurslar, onlayn platformalar, va interaktiv dasturlar yordamida talabalar o'z bilimlarini yangi ma'lumotlar bilan to'ldirishi, bilimlarni baholashda yangi usullarni sinovdan o'tkazishlari mumkin.

Shaxsiy tajriba va o'z-o'zini o'rganish: Talabalar o'z shaxsiy tajribalarini o'rganish va amaliyotda qo'llash orqali bilimlarni mustahkamlashlari mumkin. O'z-o'zini o'rganish, talabaning o'z fikrini shakllantirish va yangi bilimlarni amalda qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Mustaqil ishlash va o'zini baholash orqali talabalar epistemologik faoliyatlarini chuqurlashtiradilar. Shu jumladan talabalarga epistemologik faollikni baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Talabalar epistemologik faolligini baholash, an'anaviy baholash tizimlaridan farq qiladi. Ular nafaqat o'quvchilarning bilganlarini, balki ularning bilishni qanday amalga oshirganliklarini ham baholaydi. Quyida baholash mezonlari jadvali keltirilgan. (1-jadval)

Talabalarning epistemologik faoliyatini baholash

Oliy ta'lim talabalarining talim loyihalarini rivojlantirishning epistemologik asoslari samarali amalga oshirilishi uchun ishlab chiqilgan tavsiyalarni amaliyotga tadbiiq etishimiz uchun biz quyidagi vazifalarni o'z oldimizga belgilab olishimiz darkor.

1. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirish jarayonining kontseptual sohasini aniqlash.
2. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirish uchun epistemologik asoslarni o'rganishning uslubiy regulyatorlarini aniqlash
3. Epistemologik asoslarda bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirishning nazariy asoslarini aniqlash.
4. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirish uchun jarayon modelini ishlab chiqish.
5. Epistemologik asoslarda bo'lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirishni dasturiy uslubiy va instrumental-texnologik qo'llab - quvvatlashni ishlab chiqish. 1.[94-95]

Komplekslik va mustahkamlik: Epistemologik faoliyatni baholashda, talaba tushungan mavzuni qanday darajada chuqur o'rganganligi va uning mustahkamligini baholash kerak. Komplekslik talabaning o'rgangan bilimlarini bir nechta kontekstlarda qo'llay olish qobiliyatini bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, talabalar epistemologik faolligini shakllantirish, ta'lim jarayonining eng muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bu faollikni shakllantirish uchun o'qituvchilar, ta'lim metodlari, talabalarining motivatsiyasi, interaktiv ta'lim, texnologiyalar va mustaqil o'rganish jarayonlari kabi bir qator omillar ahamiyatlidir. Epistemologik faollikni baholash esa nafaqat bilimlarni o'lchash, balki ularning tahlil qilish, innovatsion yondashuvlarni yaratish va amaliyotga qo'llash ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarni yuqori darajadagi mustaqil o'ylash va yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANTIRISH UCHUN EPISTEMOLOGIK KONTSEPTSIYANI AMALGA OSHIRISH. Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCES. <http://interoncof.com>. [94-95]
2. BUYUK FAYLASUFLAR QARASHLARIDA "BILIM" VA "E'TIQOD" TUSHUNCHALARINING DIFFERENSIATSIYASI G'ofur Bobonazarovich Xolmo'minov. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
3. BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANTIRISH UCHUN EPISTEMOLOGIK KONTSEPTSIYANI AMALGA OSHIRISH Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi "University of economics and pedagogy" NOTM
4. AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA EPISTEMIOLOGIYA VA RATSIONALLIK MUAMMOSI G'ofur Bobanazarovich Xolmo'minov. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar Pedagogical Education Cluster: Problems and Solutions Кластер педагогического образования: проблемы и решения. <https://cyberleninka.ru>
5. Epistemologiyaning zamonaviy muammolari –T.: O_zR FA I.Mo_minov nomidagi Falsafa va huquq instituti, 2011.
6. Abdullaeva M.N. Epistemologicheskaya evolyusiya ratsionalizma // M.Ulug_bek nomidagi Milliy universitetning 90 yilligiga bag_ishlangan ilmiy konferensiya materiallari to_plami. -T., 2009

**ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA DO'STONA
MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI (HADISLAR MISOLIDA)**

*Andijon davlat universiteti tayanch doktranti
Kuranova Ismigul Xolmurod qizi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255952>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar o'rtasida do'stona munosabatlarni shakllantirishning dolzarb jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, do'stona, munosabat, hadislar, tarbiya, ijtimoiylashuv

Do'stona munosabatlar tarbiyachi pedagog va bolalar hayotidagi eng muhim insoniy qadriyatlarning tarkibiy qismidir. Har qanday jamiyat do'stona munosabatlarga ma'naviy ehtiyoj sezadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish, ularga insoniy fazilatlarini singdirish, ijtimoiylashuv jarayonini qo'llab-quvvatlash pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bunday munosabatlar jamiyatda o'zaro tushunish, tinchlik va hamkorlik muhitini yaratishga xizmat qiladi. Ushbu munosabatlar zamirida inson hayotining turli bosqichlarida psixologik qo'llab-quvvatlash vazifasini o'tash, quvonchlariga sherik bo'lish, dardlarini yengillatish, jamoadoshlarini boricha qabul qilish, bir-birlarini yutuqlaridan xursand bo'lish va kamchiliklarini tuzatishga yordam berishga intilish, asrab-avaylash, bir-biriga mehribon bo'lish, ularni qadrlash, sadoqat, ishonch va samimiyatga asoslangan eng buyuk munosabatlar o'rnatish kabilar yotadi. Do'stona munosabatlar nafaqat yaqin do'stlar o'rtasida, balki oila, ta'lim maskanlari, kasbiy faoliyati jarayoni, qo'ni-qo'shnihilik, qarindosh-urug', umuman, jamiyat ijtimoiy strukturasi barcha bosqichlarida integratsiyalashgan holda shakllanishi lozim. Do'stona munosabatlarni shakllantirish va mustahkamlash uchun quyidagi tamoyillarga amal qilish muhimdir:

- Samimiyat va sadoqat – inson boshqalar bilan ochiq va halol munosabatda bo'lishi kerak.
- Hurmat va e'tibor – har kimning fikri, hissiyotlari va huquqlari, qadriyatlarini qadrlanishi lozim.
- Yaxshilik va mehribonlik – yordam qo'lini cho'zish va boshqalarning farovonligiga befarq bo'lmaslik do'stona muhitni mustahkamlaydi.
- Kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan hal qilish – sabr-toqat va tushunish orqali muammolarni hal qilish lozim.

Do'stona munosabatlar insonning baxtiyor hayot kechirishi, ruhiy xotirjamligi va jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviylik ruhi singdirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ushbu munosabatlar tashkilotni gullab-yashnashi, yutuqlarga erishishi va o'zini oqlashiga sabab bo'ladigan asosiy vositalardan biridir. Shu sababli jamoaning har bir a'zosi o'zida do'stonalik sifatlariga ega bo'lishi talab etiladi. Do'stlik rishtalari insonlar orasidagi eng mustahkam va uzoq davom etadigan ijtimoiy aloqalardan biri hisoblanadi. Ushbu munosabatlarning ildizi islom dinimizga, hadis-u hikmatlarga borib taqaladi. Shuning uchun bu masala nafaqat ijtimoiy psixologiya, balki diniy-axloqiy asoslar bilan ham chuqur bog'liqdir. Do'stonalik tuyg'ularini pedagogik va diniy-axloqiy tamoyillar asosida shakllantirish ushbu tuyg'ularni mustahkam bo'lishida xizmat qiladi. Tasavvuf olamida do'stlikning asl mohiyati — bu bir-birining ruhiy holatini tushunish, bir-biriga yordam berish va zarar yetkazmaslikdir. Tasavvufdagi do'stlik, nafaqat tashqi ko'rinish va foyda keltiradigan munosabatlar sifatida, balki ruhiy va ma'naviy o'sishga, bir-birini Alloh yo'lida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan aloqadir. Har bir do'st bir-birining ruhiy holatini tushunishga, qiyinchiliklarda birga bo'lishga va do'stni ruhiy

poklikka chaqirishga intiladi. Qur’oni karim va hadislarida do’stlik va insonlar o’rtasidagi o’zaro munosabatlarga alohida ahamiyat berilgan. Ushbu diniy-axloqiy tushunchalar odamlar o’rtasida salohiyatli do’stlik rishtalarini shakllantirishda muhim o’rin tutadi. Xususan, islomiy manbalarda insonlar o’rtasidagi mehr-oqibat, hurmat va do’stlik rishtalarini mustahkamlashga alohida e’tibor qaratilgan. Islomda do’stona munosabatlarning tamoyillari quyidagilarni tashkil etadi:

- samimiylilik va halollik –Alloh roziligi uchun do’st bo’lishi, o’z manfaatini ko’zlamaslik va dunyo matohlariga berilmaslik;
- o’zaro yordam va qo’llab-quvvatlash – qiyin vaziyatda do’stga yordam berish, g’amxo’rlik qilish,;
- g’iybat va xiyonatdan tiyilish – do’stlikni buzadigan narsalardan uzoq turish, o’zga bir insonni sirini saqlash, moliga, joniga, omonatiga va so’ziga sodiq bo’lish;
- kelishmovchiliklarni tinch yo’l bilan hal qilish – o’zaro tushunmovchilik bo’lsa, uni yaxshi yo’l bilan bartaraf etish, xatolarini kechirish, xato qilishni insonga xos fazilat sifatida qarash;
- g’azab qilmaslik – g’azab qilish insonlarga ruhiy va ma’naviy zarar yatkazadi, jamiyatdan, do’stlar jamoasidan ajralib qolishga sabab bo’ladi. Payg’ambarimiz g’azab qilmaslikka buyurganlar;
- odob va axloq qoidalariga amal qilish – insoniylikning eng muhim fazilati bo’lib, do’stona munosabatlarni mustahkamlaydi, insonlarni yaxshilikka chaqirish boshqa bir insonning vazifasi hisoblanadi.

Do’stlikni mustahkamlovchi omillar:

- Salomlashish, salom berish va salomni qabul qilish do’stlikning muhim qismidir.
 - Hadya berish va hadyani qaytarish
 - Kechirimli bo’lish.
- Do’stlikni buzuvchi odatlar:
- G’iybat qilish;
 - Yolg’on gapirish;
 - Hasad qilish;
 - O’zboshimchalik va g’azab.

Zamonaviy texnologiyalarga asoslangan maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanishida ular o’rtasida dinimizda belgilab qo’yilgan haqiqiy musulmonlarga xos axloqiy fazilatlarining tarkib topishi ham muhim hisoblanadi. Yuksak axloqqa erishgan tarbiyachi-pedagoglar jamoadoshlari va qo’l ostidagagi guruh tarbiyalanuvchilarning mavqeyi, tashqi ko’rinishiga qarab emas ularning qalbiga, ichki olamiga nazar soladi, ta’lim-tarbiya jarayonida har bir odamni qadrlaydi, maktabgacha ta’limning barcha ishchi hodimlari bilan do’stona munosabatlar o’rnatadi, ilm yo’lida berishni kasbiga aylantiradi, yaxshilik yo’lida hech qanday manfaatlarni ko’zlamay og’ir kunida yordam beradi, jamoadoshlar bir-birini og’a-inidek qabul qiladi, insoniy fazilatlarini, odamgarchilik tuyg’ularini islom dinini ustuni deb biladi va shioriga aylantiradi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilari ushbu sifatlarni o’zida jamlashi jamoani birlashuviga asos bo’lib hizmat qiladi. Bu kabi ham diniy ham dunyoviy bilimlarga ega salohiyatli pedagoglar qo’lida tarbiyalangan bolalardan bilimli, axloqiy fazilatlariga ega, jamiyat rivoji uchun xissa qo’sha oladigan yetuk shaxslar shakllanadi.

Do’stonalik tuyg’ularini asl mohiyatini tushunib anglashga hadislar yordam beradi. Hadis ilmini chuqur o’rgangan muhaddis olim Imom Al-Buxoriy “Al-adab al-mufrad” asarida “Abu Dardo (r.a.) Rasululloh (s.a.v.)dan rivoyat qilishicha, Rasululloh(s.a.v.): “Yaxshi axloqdan ko’ra tarozuni bosadigan hech narsa yo’qdir”, deb marhamat qilganlar”. Ushbu hadisdan ma’lum bo’ladiki, axloq insonlar mavqeyini oshiradi, odobli-axloqli insonlar bir-biriga dushmanlik qilmaydi, boyluk va manfaat yo’lida musobaqa qilishdan hayo qiladi. Ushbu fazilatga ega insonlarning atrofida unga faqat yaxshilik va omonlik istaguvchi kishilar ko’p bo’ladi. Kishilar

o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatar ekan, albatta axloqiy normalarni o'zida mujassam etgan bo'lishi kerak. Axloq egalari bir-biriga ko'mak beradi, axil-inoq hayot kechiradi, ayb-u nuqsonlariga ko'z yumadi, o'zgaralar qalbiga ozor yetkazishdan saqlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v) hadislarida mo'minlar biri-biriga oyna kabi kamchiliklarini to'g'rilashga yordam berishi kerakligini ta'kidlagan. Haqiqiy mo'minlikning belgisi esa boshqa bir mo'minning unga jonini, molini, ishonchini, obro'sini ishongandan vafo qilgan kishidir. Mo'min kishi ijtimoiy hayotda o'ziga omonat qilingan narsalarni xuddi o'ziniki kabi asrab-avaylaydi, bildirilgan ishonchga hiyonat qilmaydi, sirlarini oshkor qilmaydi, xasad qilishdan saqlanadi, insonlarda ko'rgan kamchiliklarini sir tutadi, boshqalarda ko'rgan nuqsonlarni o'sha odamning yolg'iz o'ziga aytadi. Mo'minning ushbu fazilatlarini boshqalarga do'stona munosabatda bo'lishni anglatadi. Mo'minlik fazilatiga ega insonlarning do'stlari ko'p bo'lib, uni sevuvchi insonlar bisyor bo'ladi. Mo'min kishi go'zal, mukammal axloq sohibi hisoblanib, islomda axloq va odob juda yuqori qadrlanadi va bu insonning ijtimoiy hayotidagi o'rnini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. Agar insonda yaxshi odob va mukammal axloq bo'lsa, bu uning do'stligidan, odamlarni unga bo'lgan hurmatida namoyon bo'ladi. Do'stlar va sevuvchi insonlarning ko'pligi – bu insonning jamiyatdagi o'rnini, uning qalbining pokligini va axloqiy yetukligini, chin dildan doim yaxshilikka intilishini ko'rsatadi. Odobli, axloqli odam boshqa bir insonga o'zini do'sti nazari bilan qaraydi, uni ezgulikka yetaklaydi, yomon ishlardan uzoqlashishga chaqiradi. Do'stlik munosabatlarini zamirida odob-axloqlik sifatleri yotadi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkiloti ham misoli bir katta oiladir. Oila deganda bir ota-onadan tarqagan farzandlarning axil-inoq, manfaatlardan yiroq, a'zolar bir-birini rivoji uchun jon kuydirish va boshqa yuksak qadriyatlar ko'z o'ngimizda gavdalansa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari qatnashuvchilarini ham xuddi shunday tasavvur qilgan holda faoliyat yuritganda tashkilot yanada takomillashadi, jahon andozalariga javob beradigan kelajak avlodlar yetishib chiqadi.

Foydalanilgan aadabiyotlar.

1. “Al-adab al-mufrad”. Imom Ismoil al-Buxoriy Online o'qish: <http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=588.0> Internet uchun Umarbek, Laylo va Doniyor tayyorlagan. www.ziyouz.com 2007 201. 46-b
2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Al-jomi' as-sahih (1-jild) Arabchadan Zokirjon Ismoil tarjimasi Qomuslar Bosh tahririyati Toshkent 1991 403 b
3. Mirzayeva Dilfuza “Maktabgacha pedagogika” o'quv qo'llanma Toshkent 2022-140 b.

**TA'LIM SHAROITIDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING
TA'LIM-TARBIYASIGA DOIR MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi
Tursunova Sarvinoz Telman qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15255979>

Annotatsiya: Ushbu maqolada alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasini ta'minlash, jamiyatning inkluziv va adolatli rivojlanishiga hissa qo'shish haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv, alohida yordamga muhtoj, klasteri, infrastrukturaviy, individual.

Alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasini ta'minlash, jamiyatning inkluziv va adolatli rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida hukumat va davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar va normativ hujjatlar juda muhimdir. Bu borada O'zbekiston Prezidentining qator qarorlari, shuningdek, Konstitutsiyadagi ayrim normativlar alohida yordamga muhtoj bolalar huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan. Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasiga doir muammolar va yechimlar juda muhim va jiddiy masala hisoblanadi. Ushbu masalada ta'lim tizimida mavjud bo'lgan ayrim muammolar va ularni hal qilish yo'llari quyidagicha tahlil qilinadi:

Muammolar:

1. Infrastrukturaviy cheklovlar: Ko'plab ta'lim muassasalarida alohida yordamga muhtoj bolalar uchun zarur infrastruktura yetarli emas. Masalan, maxsus jihozlar (auditiv, vizual va fizik jihatdan moslashgan vositalar) yetishmaydi.

2. Pedagogik malaka va tayyorgarlik: Ta'lim muassasalarida alohida yordamga muhtoj bolalarga ta'lim berish bo'yicha o'qituvchilarning malakasi past. Bu esa, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga to'sqinlik qiladi.

3. Darsliklar va o'quv materiallarining mosligi: Aholining alohida yordamga muhtoj qismi uchun maxsus darsliklar, o'quv materiallari va qo'llanmalar yetishmasligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

4. Individual yondashuvning yetishmasligi: Har bir bolaning xususiyatlari va ehtiyojlari turlicha bo'lishi sababli, ta'lim jarayonida individual yondashuv zarur. Ammo bu amaliyot har doim ham ta'minlanmaydi.

5. Ijtimoiy stigma va tushunmovchiliklar: Alohida yordamga muhtoj bolalar ko'pincha ijtimoiy stigma bilan duch kelishadi, bu esa ularning jamiyatda integratsiyasini qiyinlashtiradi. Bu masala ham ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir qiladi.

Yechimlar:

1. Maxsus ta'lim infratuzilmasini yaratish: Ta'lim muassasalarida alohida yordamga muhtoj bolalar uchun zarur bo'lgan infrastruktura (maxsus jihozlar, ergonomik mebel, akustik tizimlar) yaratish zarur. Bu bolalarning ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi.

2. O'qituvchilarni malaka oshirish: O'qituvchilarni maxsus ta'lim bo'yicha malaka oshirish dasturlari bilan ta'minlash, ularni alohida yordamga muhtoj bolalarga individual yondashuvni amalga oshirishga o'rgatish zarur. Bunda psixologlar, pedagoglar va maxsus o'qituvchilarni jalb qilish kerak.

3. Darsliklar va o'quv materiallarini moslashtirish: Maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun moslashtirilgan o'quv materiallari va darsliklar ishlab chiqish. Bu materiallar bolalarning ehtiyojlariga mos bo'lishi kerak: qiyinchiliklar bo'lgan sohalarida yordamchi vositalar, osonlashtirilgan tushunchalar va qadam-baqadam ko'rsatmalarni o'z ichiga olishi lozim.

4. **Individual ta'lim rejalari:** Har bir bola uchun individual ta'lim rejalari ishlab chiqilishi, shuningdek, bola o'rganayotgan sohada maxsus qo'llab-quvvatlash xizmatlari (psixologik yordam, logopedlar, fizioterapevtlar) ta'minlanishi lozim.

5. **Jamiyatda tushuncha va qo'llab-quvvatlashni oshirish:** Ijtimoiy stigma va stereotiplarni yengish uchun ommaviy tushuntirish ishlarini olib borish, alohida yordamga muhtoj bolalarga nisbatan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarur. Bu jamiyatda inkluzivlikni oshiradi.

6. **Kooperatsiya va hamkorlik:** Ta'lim muassasalarining, davlat organlarining, notijorat tashkilotlarining va ota-onalarning o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish. Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun ko'proq resurslar va imkoniyatlar yaratish uchun birgalikda ishlash muhimdir.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasida mavjud bo'lgan muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Ta'lim tizimining infratuzilmasi, pedagogik tayyorgarlik, o'quv materiallari va resurslar doirasida samarali yechimlar ishlab chiqilishi kerak. Bu orqali alohida yordamga muhtoj bolalar jamiyatda teng huquqli fuqarolar sifatida o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshira olishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Yusufovich, A. A. (2022). Bo 'Lajak Pedagoglarda Kasbiy Kompetentlikni Shakllantirishning Dolzarb Maslalani. Ijodkor O'qituvchi, 2(23), 120-124.

2. Yusufovich, A. A. (2022). Bo'lajak Pedagoglarning Kreativ Kompetentligini Shakllantirishning Dolzarb Masalalari. Finland International Scientific Journal Of Education, Social Science & Humanities, 10(10), 224- 227.

3 O'zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar Va 16-Son Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali 20.02.2023

3. Карпов А.А. Ассистивные Информационные Технологии На Основе Аудиовизуальных Речевых Интерфейсов //Труды Спиритан. 2013. Вып. 4(27). Issn 2078-9181 (Печ.), Issn 2078-9599 (Онлайн).

BOSHLANG'ICH SINFDA ANOMAL BOLALAR UCHUN INKLYUZIV TA'LIM TAMOYILLARI

Usmonchayeva Shaxnoza Maxambetjanovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi
shaxnozausmonchayeva@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15255989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi bosqichda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari haqida savol tug'iladi. Tuzatish va pedagogik jarayonni qurishning defektologik printsiplari asosida umumiy ta'lim tizimini rekonstruksiya qilish zarurati bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ta'lim, anomal bolalar, defektologik tamoyillar, tuzatish-pedagogik jarayon, tuzatish, kompensatsiya.

Boshlang'ich sinfdan anomaliyaga ega (ya'ni jismoniy, aqliy yoki hissiy rivojlanishida farqlari bo'lgan) bolalar uchun inklyuziv ta'lim joriy etilishi -ularning jamiyatga to'liq qo'shilishlari va sifatli ta'lim olishlarini ta'minlaydi. Quyida boshlang'ich sinfdan inklyuziv ta'limni samarali tashkil qilish uchun asosiy tamoyillar keltirilgan:

1. Inklyuzivlik va teng imkoniyatlar

Har bir bola, nogironligidan yoki rivojlanishidagi farqlardan qat'i nazar, o'qish huquqiga ega. Ta'lim muassasalari barcha o'quvchilar uchun ochiq bo'lishi kerak.

2. Individual yondashuv

Har bir bolaning ehtiyojlariga qarab o'quv rejalari moslashtiriladi. Maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun mos o'quv uslublari, texnologiyalar va qo'llab-quvvatlash xizmatlari taklif qilinadi.

3. Hamkorlikda o'qitish. Oddiy sinf o'qituvchisi va maxsus pedagog (defektolog, logoped) birga ishlaydi. Ota-onalar, psixologlar, hamshiralar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik muhim.

4. Ijtimoiylashuv va hurmat. Barcha o'quvchilar bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lishi, birgalikda o'qib, o'ynashi kerak. Nogironlikni kamchilik emas, farqlilik deb qabul qilish madaniyatini shakllantirish muhim.

5. Moslashtirilgan muhit. Sinf xonasi, o'quv jihozlari va maktab infrastrukturallari barcha bolalar uchun qulay va xavfsiz bo'lishi lozim. Harakat cheklovli yoki eshitish ko'rishda muammosi bor bolalar uchun maxsus jihozlar zarur.

6. Ijobiy motivatsiya va qo'llab-quvvatlash. Bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, ularni muvaffaqiyatga rag'batlantirish muhim. Ijobiy baholash, muvaffaqiyatlarini e'tirof etish kerak.

7. Davomiy monitoring va baholash. Har bir bolaning o'sishi va rivojlanishini doimiy kuzatish. Standart testlardan tashqari, individual yutuqlarni ham hisobga olish.

Boshlang'ich sinfdan anomal bolalarni o'qitish — bu o'ziga xos yondashuv, sabr-toqat va puxta tayyorgarlikni talab qiladigan murakkab, lekin juda muhim jarayon. Anomal bolalar deganda jismoniy, aqliy, hissiy yoki nutq rivojlanishida turli cheklovlarga ega bo'lgan bolalar tushuniladi. Ularni umumiy ta'lim muhitida o'qitish uchun maxsus tamoyillar, usullar va shart-sharoitlar zarur.

Boshlang'ich sinfdan anomal bolalarni o'qitish — bu o'ta mas'uliyatli va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan jarayon bo'lib, har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi zarur. Bu yo'nalishda ta'lim tizimi bolaning imkoniyatlarini maksimal

darajada rivojlantirish, uni ijtimoiy hayotga moslashtirish va teng huquqli ishtirokchiga aylantirishni ko'zlaydi.

Anomal bolalarni o'qitishda individual yondashuv, maxsus metodika va texnologiyalar, mehrga asoslangan muhit, hamkorlikda ishlash va ijtimoiy integratsiya muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar o'zaro hamkorlikda ish olib borgan taqdirda, har bir bola o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi, jamiyatda o'z o'rnini topishi mumkin. Shunday qilib, inklyuziv va differensial yondashuvlar orqali boshlang'ich sinfda anomal bolalarga sifatli ta'lim berish, ularning teng huquqli fuqarolar bo'lib shakllanishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov N., Qodirova M. *Defektologiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
2. Karimova R. *Maxsus pedagogika: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Yo'ldosheva Z.A. *Inklyuziv ta'lim asoslari*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
4. Nartayeva M. *Pedagogik texnologiyalar va inklyuziv ta'lim*. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2019.

**FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ROSSIYA TAJRIBASI
VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Taqdqiqotchisi Maxmudjon Sulaymonov*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256011>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Rossiya tajribasi asosida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish mexanizmlari va ularni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Muallif fuqarolik pozitsiyasini shaxsning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy va madaniy hayotdagi faolligi bilan bog'laydi. Rossiyada fuqarolik pozitsiyasi shakllanishining huquqiy va institutsional asoslari, ayniqsa harbiy-vatanparvarlik klublarining roli keng yoritiladi. Ularning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, shuningdek, o'lkashunoslik yondashuvi orqali tarixiy-madaniy meros asosida fuqarolik tuyg'ularini shakllantirish tajribasi O'zbekiston uchun muhim model sifatida ko'rsatiladi. Tezisda shaxsiy fazilatlar – vatanparvarlik, ijtimoiy faollik, axloqiy qadriyatlar ham fuqarolik pozitsiyasining poydevori sifatida baholanadi. Milliy qadriyatlar, zamonaviy axborot maydoni va yoshlarning "klipfikrlash" xususiyati ham bu jarayonga ta'sir qiluvchi omillar sifatida tahlil etiladi. Yakunda esa, Rossiya tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirishga doir takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik pozitsiyasi, Rossiya tajribasi, Vatanparvarlik, Harbiy-vatanparvarlik klublari, o'lkashunoslik yondashuvi, axloqiy qadriyatlar, demokratik qadriyatlar, siyosiy ijtimoiy faollik, yoshlar tarbiyasi, klipfikrlash (clip thinking)

Fuqarolik pozitsiyasi jamiyat va davlat hayoti tashkil qilishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu sababli dunyoning barcha davlatlarida ham fuqarolarning ma'rifatli bo'lishi, davlat va jamiyat hayotidagi muhim masalalarida faol ishtirok etishi uchun tegishli shart-sharoit yaratib berishga – fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga katta e'tibor qaratiladi. Dunyo davlatlarining tashkil topishi va tarixi turlicha. Bu esa o'z-o'zidan fuqarolarning davlat va jamiyat hayotidagi ishtiroki, mavjud masalalarga yondashuvni turlicha bo'lishiga sabab bo'lgan. Masalan, diniy aqidalar hukmronlik qiladigan davlatlarda fuqarolarning diniy tuyg'ulari orqali fuqarolik pozitsiyasi shakllantirilsa, monarxiya shaklidagi davlat boshqaruvida monarx va uning oilasi, ko'p yillik tarixi va shonli an'analari bu borada muhim o'rin tutadi. "Mazkur masalani o'xshash xorijiy tajriba bilan taqqoslab o'rganish shuni ko'rsatadiki, xorijiy mamlakatlardagi bunday tuzilmalar o'z oldiga qo'ygan ma'naviy-ma'rifiy, siyosiy va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish bilan bog'liq maqsadlari, partiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlaniladigan yoshlarni muayyan mafkuraviy pozitsiyaning tarafdori yoki tashuvchisiga aylantirish, shu asosda o'z tarafdorlarini ko'paytirishni nazarda tutadi. Bunday ilg'or tajribani Buyuk Britaniya Konservatorlar va Leyboristlar partiyalarining "Yosh konservatorlar" va "Yosh sotsialistlar", Ispaniya Xalq partiyasining "Xalq partiyasining yangi avlodi" va Yagona Rossiya partiyasining "Yosh gvardiyachilar" kabi tuzilmalar faoliyatida ko'rish mumkin. Demokratik davlatlarda asosiy e'tibor davlat tuzumi, demokratik qadriyatlarni qaror toptirish va konstitutsiya va qonunlar ustuvorligiga qaratiladi. Biz quyida Rossiya Federatsiyasi va Turkiya misolida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga doir ilg'or tajribalarni ko'rib chiqamiz.

Butun dunyoda ham fuqarolik pozitsiyasining elementlari, uning qaror topishi va takomillashuvi jarayoni bo'yicha ma'lum bir uyg'unlik mavjud. Jumladan, yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda quyidagi shaxsiy fazilatlar bo'lishi talab etiladi. Birinchidan, vatanparvarlik hissi. Vatanparvarlik – o'zi tug'ilib o'sgan yurtning yagona va takrorlanmas ekanini anglab yetish, uni boshqa joyga almashtirib bo'lmasligiga ishonish va mamlakat taraqqiyoti hamda xavfsizligi uchun o'zini mas'ul his qilish bilan kechadigan ruhiy jarayonlar kiradi. Bu esa fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan va uning asosini tashkil qiladigan hissiyot hisoblanadi. Demokratik davlatlarda fuqarolik masalalari davlat va shaxsning siyosiy aloqalari, uning birligi va yagonaligini ta'minlaydigan xislat hisoblanadi. Vatanparvarlik butun

mamlakatni sevishda ifoda etilsa, fuqarolik hissi uning davlat va jamiyat institutlari hayotidagi faol ishtiroki, o'z munosabati mas'uliyat bilan ifoda etish, mavjud ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga nisbatan javobgarlik hissi bilan kechadigan jarayondir. Bu esa fuqarolik pozitsiyasini shakllanishida muhim rol o'ynaydigan ikkinchi muhim yo'nalish hisoblanadi. Uchinchidan, faol hayotiy pozitsiya ham bu jarayonda ma'lum bir rol o'ynaydi. Global axborot makonida kuchli g'oyaviy qarama-qarshilik va turli-tumanlik hukm surgan bir vaqtda yoshlar qay masalalar eng muhim va qaysilari keyinroq hal qilinishi mumkin? degan savolga javob berishga qiynaladilar. Bu esa yoshlarda ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan o'zini chetga olish, davlat va jamiyat hayotidagi muhim jarayonlarni bilmaslik va xabarlarni kuzatmaslik, shuningdek, davlat siyosiy institutlarining qanday ishlashini tushunmaslik kabi holatlarga olib keladi. Faol hayotiy pozitsiya nafaqat davlat va jamiyat hayotidagi masalalar, balki o'zining shaxsiy kamoloti, oiladagi o'rni roli, ta'lim va mehnat jamoalaridagi ishtirokiga ham bog'liqdir. “– Z, ya'ni bugungi yosh avlod alohida auditoriya hisoblanadi. Biz ularni axborot ummoniga g'arq bo'lgan yoki yangiliklar to'fonida qolib ketgan, deb o'ylaymiz” (havola kerak), - deydi Beruniy Alimov. Vaholanki, yosh avlod faqat o'ziga kerakli bo'lgan axborotni, xususan, qisqa hajmdagi matnlarni o'qiydi. Tahliliy materiallarga e'tibor bermaydi. Nima uchun? Sababi, ular har sohadan bir shingil yangilik topishni istashadi. Chunki ularda “qisqa o'ylash” (inglizcha “clip thinking”, ruschada “клиповое мышление”) juda yaxshi shakllangan. Bitta axborot mavzusiga chuqur kirib borishga yoki bir mavzuga atroflicha tahliliy yondashilgan materialni o'qib o'tirishga ularda vaqt ham, imkoniyat ham chegaralangan. Shundan kelib chiqib, ular biror masalaga jiddiy va chuqurroq kirishishga o'zlarida sabr-toqat topa olmaydi.” Bu esa faol hayotiy pozitsiyani shakllanishiga to'siq bo'ladigan omillardan biri bo'lib qolmoqda. To'rtinchidan, jamiyat qadriyatlar tizimidagi yuksak axloqiy tuyg'ularning shakllantirish va mana shunday fazilatlariga ega bo'lish fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Axloqiy qadriyatlar global axborot makoni ta'sirida nihoyatda kuchli transformatsiyaga uchramoqda. Dunyo miqyosida “ommiy madaniyat” va neoliberal qadriyatlar intervensiyasi an'anaviy jamiyatlar hayotiga tubdan o'zgartirish kiritmoqda. Milliy qadriyatlar har bir jamiyatlarda ham mana shunday ta'sir sharoitida ma'lum o'zgarishlarga uchramoqda. Yangi axloq qanday bo'lishi kerak, uning neoliberal qadriyatlar bilan uyg'unligi masalalari falsafa fanlari doirasida tadqiq qilinishi kerak bo'lgan dolzarb mavzulardan biri bo'lmoqda.

Umuman olganda, fuqarolik pozitsiyasi shaxsning dunyoqarashi va madaniyati bilan bog'liq jarayon bo'lganligi sababli ko'pchilik holatlarda mana shu masalalarga e'tibor qaratiladi.

Rossiya Federatsiyasida fuqarolik pozitsiyasiga yondashuv masalasi keng o'rganilgan muammolardan biridir. Rossiyalik olim N.N.Perepicha fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning to'rt yo'nalishini ajratib ko'rsatgan – aksiologik, sotsiomadaniy, me'yoriy, muhit bilan bog'liq. Bu kabi omillar Rossiya Federatsiyada hozirgi murakkab sharoitda ayniqsa dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Chunki Rossiya Federatsiya uchun hozirgi davr hayot-mamot masalasidir. Global qarama-qarshilik sharoitida mamlakat ichkarisidagi ijtimoiy qatlamning siyosiy elitani qo'llab-quvvatlashi, o'z fuqarolik pozitsiyasini bildirgan holda mamlakat hayotini saqlab qolish uchun o'z salohiyatini namoyon qilishi kerak.

Rossiya Federatsiyasida fuqarolik pozitsiyasining shakllantirishning huquqiy asosi Konstitutsiya, “Ta'lim to'g'risida”gi qonuning 48-moddasi, “2025-yilgacha milliy ta'lim doktrinasi”, “Rossiyada ta'lim sohasida shaxsni ma'naviy va axloqiy tarbiyalash va rivojlantirish konsepsiyasi” va boshqa hujjatlar hisoblanadi.

Rossiyalik bir qator pedagoglar kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish uchun o'lkashunoslik metodidan foydalanishni tavsiya etadilar. Yuqorida qayd etilganidek, inson, oila, kichik Vatan va Vatan tamoyili asosida tashkil etiladigan tadbirlar yosh bolalarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunda mualliflar asosiy e'tibor qaratadigan jihat sifatida o'lkaning tarixiy va geografik xususiyatlarini o'rgatish orqali fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish mumkinligini e'tirof etganlar. O'zbekistonning ham boy tarixi, boy moddiy va ma'naviy merosi, yuzlab qadimiy bino va inshootlari hamda o'ziga xos

an'analari mavjud. Maktab davridanoq o'quvchilarni ana shu maskanlarga tashrifini ta'lim dasturlarining tarkibiy qismi sifatida qabul qilish orqali bolalarda fuqarolik pozitsiyasining muhim elementlaridan biri bo'lgan vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish mumkin bo'ladi. Bunday vatanparvarlik marshrutlari uchun har bir viloyatda tarixiy obyektlar yetarli bo'lib, yil davomida o'quvchilarni bosqichma-bosqich tanishtirib borish va bu jarayonda asosiy urg'u O'zbekiston qadimiy davlatchilikka ega ekani, boy madaniy meros, ajdodlarimizning ilm-fan sohasidagi muvaffaqiyatlariga qaratilishi va tashrif buyuriladigan obidalar ana shu madaniyatning yaqqol namunasi sifatida taqdim etilishi zarur.

Rossiyada bolalar va yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda harbiy-vatanparvarlik klublarining alohida o'rni bor. O'tgan asrning 80–90-yillarida veteranlar tomonidan tashkil etilgan bu klublar hozirga qadar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, dastlabki harbiy ko'nikmalarni shakllantirish hamda harbiy sohaga yoshlarning qiziqishini kuchaytirishga xizmat qilib kelgan. Hozirgi kunda harbiy vatanparvarlik klublari faoliyati Rossiya Federatsiyasi hukumatiining 2000-yil 24-iyuldagi 551-sonli “Bolalar va yoshlarning harbiy-vatanparvarlik birlashmalari to'g'risida”gi qaroriga tayanadi.

Bolalar va yoshlarning harbiy-sport hamda sog'lomlashtirish lagerlari faoliyatini tashkil etish

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Rossiya Federatsiyasida harbiy-vatanparvarlik harakatining asosida qayd etib o'tilgan klublar turadi. Bolalik davridanoq harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash natijasida fuqarolik pozitsiyasini shakllanishi va rivojlanishi ancha samarali kechadi. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida bunday klublar soni 36 mingga yetgan. Harbiy-vatanparvarlik klubi tashkil etish bilan bog'lik jarayonlar mana shu hujjatda aks etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Холмахаматов А. Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг механизмлари ва технологиялари. Сиёсий фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2019. - Б. 9

2. Перепеча Н.Н. Условия формирования у студентов гражданской позиции. Вестник университета (ГУУ). – 2010. № 17. – С. 86-87.

3. Перепеча Н.Н. Условия формирования у студентов гражданской позиции. Вестник университета (ГУУ). – 2010. № 17. – С. 86-87.

4. https://fadm.gov.ru/documents/?SECTION_ID=179&filter_region=43&trends=28884&user_lang=en&TYPE=31&%3BELEMENT_ID=33213&PAGEN_1=3 - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»

**"ZAMONAVIY TA'LIM VA XALQARO TADQIQOTLAR: INTELLEKTUAL VA
MA'NAVIY KAMOLOTGA YO'L"**

*Andijon davlat pedagogika instituti,
Milliy go'ya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi kafedrasi o'qituvchisi.
Bektashev Baxromjo Baxtiyarovich*
bahrombek781@gmail.com
+998948101002

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256033>

Annotasiya: Maqolada zamonaviy ta'lim tizimidagi islohotlar, o'quvchilarning intellektual va ma'naviy kamolotiga qaratilgan sa'y-harakatlar, shuningdek, xalqaro ta'lim standartlariga muvofiqlik va ularning rivojlanishi muhokama qilingan. PISA va TIMSS xalqaro baholash dasturlari orqali ta'lim sifatini baholash va mamlakatning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish maqsadlari ham ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Zamonaviy ta'lim tizimi, Intellektual kamolot, Ma'naviy kamolot, Islohotlar, Xalqaro ta'lim standartlari, PISA, TIMSS, Bilim va qobiliyatlar, Ta'lim sifatini baholash, Raqobatbardoshlik, Iqtisodiy rivojlanish.

Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan jamiki islohotlar barkamol avlod tarbiyasi, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Bunday sa'y harakatlar davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi yoshlarga katta imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Shuning uchun ham zamonaviy ilm-fan, texnika, texnologiya hamda ishlab chiqarish sohalarida erishilgan yutuqlarni ta'lim tizimiga tatbiq etish orqali malakali kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanligi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida qayd etib o'tilgan.

Jahonda modernizatsiya jarayonlari tobora kengayib borayotganligi sababli ijtimoiy-siyosiy hayot keskin darajada rivojlanmoqda. Bu esa o'z navbatida dunyo mehnat bozariga intellektual rivojlangan, jismonan yetuk, dunyoviy va ilmiy ilmlarni chuqur biladigan, Vataniga sodiq, ijodkor, o'z ustida tinimsiz ishlaydigan, o'z kasbining jonkuyar hamda fidoiy mutaxassislarini tarbiyalashni taqozo etadi. Kelajakda ta'lim tizimida, ijtimoiy-siyosiy hayotda vujudga keladigan muammolarni oqilona yecha oladigan shaxslarni voyaga yetkazish ustivor vazifa etib belgilangan. Shunga ko'ra, jahon ta'lim tizimida o'quvchilarga ta'lim berish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilib, yangi innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali strategik dasturlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim oluvchilarda tayanch va mutaxassislik fanlariga nisbatan tayanch va fanga doir kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqib, pedagogik jarayonda qo'llab kelmoqda. Ayniqsa, jahon ta'lim sifati va darajasini aniqlab beruvchi "PISA" (O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini baholash xalqaro dasturi), "PIRLS" (Matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot), "TIMSS" (Maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring) kabi qator xalqaro dasturlar amalga oshirilib, ular dunyoning yetakchi davlatlardagi ta'lim sifatini yanada oshirishdagi asosiy mezon sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu dasturlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ularni tashkil etishdan maqsad dunyo bolalarining ta'lim standartlari bo'yicha nafaqat bilim, ko'nikma, malakalari tadqiq etilmoqda, balki o'quvchilarning ushbu bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olishi, ular zamirida ijodiy yondashib ma'lum bir muammolarni hal etishi, mustaqil fikrlab maqbul qaror qabul qilishi, o'z ustida ishlashi, hamkorlik qila olishi, ilm-fan yutuqlaridan oqilona foydalana olish kabi tayanch kompetensiyalarga egaliklari o'rganilmoqda va tahlil qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi hukumati iqtisodiy-siyosiy, ta'lim sohasida dunyoning yetakchi industrial mamlakatlari qatoridan o'rin olishni maqsad qilib qo'ygan ekan, eng avvalo O'zbekiston kelajagi bo'lmish yosh avlodni mustahkam bilim egalari va butun dunyoda teng raqobat qila oladigan etib tarbiyalash yetakchi vazifa yetib belgilangan. Shu maqsadda "PISA" xalqaro baholash

tadqiqotining O‘zbekistonda tashkil etilishi va unga mas’ul vazirlik hamda idoralar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot Tashkiloti tomonidan o‘tkaziladigan “PISA” va TIMSS xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etishi to‘g‘risida”gi Qarori bilan belgilab qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5712-sonli Farmonida O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib “PISA” Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingiga asosan jahonning yetakchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish belgilab qo‘yilgan. Xalq ta’limi tizimining strategik maqsadlari belgilab qo‘yilgan va ular quyidagilar: ya’ni umumta’lim tizimida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, ilg‘or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta’lim olish imkoniyatini yaratish; inson kapitalini mehnat bozorida va umuman mamlakatda o‘quvchining raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omil sifatida rivojlantirish belgilangan.

Mamlakatimiz ta’lim-tizimi yuksak malakali, axloqiy xususiyatlarga ega pedagogik kadrlarni tayyorlash, xususan, yoshlarni yuksak ma’naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashga yo‘naltirilgan. Ta’lim shaxs, ijtimoiy guruhlar va jamiyatga xos bo‘lgan maqsad va vazifalarni hal etishda, ma’naviy-ma’rifiy barkamollikka erishishda muhim o‘rin tutadi. Ta’lim insonning o‘z-o‘zini rivojlantirish qobiliyatini ro‘yobga chiqaradi, uning dunyoqarashi va tafakkurini boyitadi, inson hayotiga ijodiy ruh bag‘ishlaydi. Ta’lim jamiyat va uning a’zolarining ma’naviy ehtiyojlari bilan bog‘liq shart-sharoitlar, majburiyatlar va imkoniyatlar shaklida namoyon bo‘lib, ijtimoiy jarayonlar va munosabatlarning muvozanatini mustahkamlovchi, saqlaydigan va saqlaydigan omildir.

Ta’lim tizimi jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni, odamlarning turmush tarzini, inson rivojlanishini o‘z ichiga olgan murakkab tizimdir. Ta’lim insonlar o‘rtasidagi axloqiy, diniy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ma’naviy-mafkuraviy munosabatlarni mafkuraviy ta’minlashni, ularni jamiyatda innovatsion amaliyotlarni zamonaviy ruhda joriy etish mexanizmlarini o‘zida mujassam etadi. Bu ta’lim sub’ektlari va madaniy mavjudotlar o‘rtasidagi umumiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlarga to‘liq mos keladi. S. Lebedovning fikricha, “Ta’limning falsafiy tushunchasi jamiyatning o‘zgarishi va rivojlanishi bilan bog‘liq inson mavjudligi va tafakkurining umumiy qonuniyatlariga asoslangan bilimlar majmuasidir. Falsafiy nuqtai nazardan, bunday umumlashtirishning mazmuni moddiy va ma’naviy olamni tashkil etuvchi hamma narsani uning darajasi nuqtai nazaridan tahlil qilish, shuningdek, bosqichma-bosqich va uzoq davom etadigan pedagogik tahlildir.”.

Qonunlar va qonuniyatlar o‘rtasidagi munosabatlarga asoslangan ta’lim tizimining elementlari, ta’lim jarayoni va ijtimoiy hayot doimo mavjud bo‘ladi va bu jihatlar inson mavjudligining xususiyatlarini belgilaydi va doimo rivojlanishga moyil bo‘ladi. Bu xususiyatlarning dinamik va barqaror rivojlanishini ta’minlash ta’lim tizimidagi jarayonlarni innovatsion asosda tashkil etish darajasiga bog‘liq. Ta’lim tizimini falsafiy kuzatish innovatsion rivojlanish xususiyatlarining qonuniyatlarini ham belgilaydi. Falsafa fanida mavjud bo‘lgan inkor qonuni ta’limning innovatsion rivojlanishidagi mavjud jarayonlarni inkor etib, yangi qadriyatlar yaratish mazmuniga mos keladi.

Mavjud ta’lim shakllarini bir-biriga qarama-qarshi qo‘yish va uning rivojlanishida ulardan birini muhim, ikkinchisini esa ahamiyatsiz deb hisoblash noto‘g‘ri. Ta’limning tabiiy, texnik, texnologik, ijtimoiy, gumanitar va huquqiy sohalari o‘zaro bog‘liqdir. Har bir tarixiy davrda jamiyatning ma’naviy-intellektual salohiyatiga, siyosiy va huquqiy madaniyatiga mos ravishda ta’limni boshqarish usullari shakllanadi va qo‘llaniladi. Ta’lim iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar bilan tartibga solinadi va hukumat siyosati iqtisodiy munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Adabiyotlar Ro'yxati:

1. **OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).** (2020). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do.* Paris: OECD Publishing.

2. **OECD.** (2019). *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics and Financial Literacy*. Paris: OECD Publishing.
3. **Rashed, M., & Jawad, Z.** (2020). *Artificial Intelligence in Education: Applications, Trends, and Future Directions*. Springer.
4. **Zhang, X., & Qu, Z.** (2019). *Artificial Intelligence and the Future of Education*. In *AI and Education: Learning Futures* (pp. 13-35). Springer.
5. **Mukhammadiev, S.** (2021). *O'zbekiston Ta'lim Tizimi: Muammolar va Ularni Hal Etish Yo'llari*. Tashkent: O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi.
6. **Hasanova, N., & Shodmonov, A.** (2022). *Sun'iy Intelekt Asosida Ta'lim Jarayonini Yaxshilash: Tezkor Tahlil va Rivojlanish Yo'nalishlari*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi.
7. **Лебедев С.** Проблема истины в естествознании и социально-гуманитарных науках. //Философия социальных и гуманитарных наук: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический проект, 2006. - С.11.
8. **Salimov, B.** (2020). *PISA Testlariga Tayyorlashda Innovatsion Yondashuvlar: Sun'iy Intelekt va Ta'lim*. *Journal of Education and Science*, 15(3), 45-59.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV
KOMPETENTLARINING SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK
XUSUSIYATLARI**

Andijon davlat pedagogika instituti professor

Xalimova Mashraboy Vaxidovna

assistent o'qituvchi Muladjanova Gulchexraxon Abidjanovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256047>

Annotatsiya. Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentlarini shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish va bu jarayonning pedagogik-psixologik xususiyatlari yuzasidan ma'lumotlar berilgan. Bugungi kunda muoqot madaniyatini shakllantirishdagi muhim jihatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, nutq, muloqotchanlik ko'nikmalari, kommunikativ kompetensiya, boshlang'ich sinf.

Bolalar maktab yoshiga yetganda ularning bir-birlariga nisbatan munosabatlari yangicha mazmun kasb etadi. Bola ilgari ota-onasi, guruhdagi tengdoshlari, tarbiyachi bilan muloqotda bo'lgan bo'lsa, endi maktab o'qituvchisi, sinf rahbari bilan muloqotda bo'ladi. Bolalarda bu davrda mas'uliyat hissi shakllanadi. Bolalar nutqining o'sishida ularning maktabda o'qishi katta rol o'ynaydi. Bola maktabgacha yoshda o'ylamasdan gapiradi, maktabda esa u gaplashayotgan til o'qitiladigan va o'rganiladigan ilm bo'lib qoladi. Grammatikani o'qib o'rganish jarayonida bola nutqining fonetik jihati to'g'ri bo'lib boradi, nutqning sintaksis tuzilishi takomillashadi. Maktabda o'qitilayotgan hamma fanlarni o'rganish jarayonida o'quvchi nutqining lug'ati boyiydi, so'zlarning mazmuni uning uchun chuqurlashadi va kengayadi. Bola o'z fikrlarini yozma nutqda bayon qilishga harakat qiladi. O'quvchi o'qituvchining topshirig'iga binoan yozma ishlar bajarayotganda o'zining shu ishiga o'z fikrining qanday til bilan bayon qilishiga qarab baho berilishini oldindan bilib turadi. O'quvchi maktabda berilgan topshiriqni tayyorlash vaqtida shu topshiriqni o'ziga o'zi gapirib berishni mashq qilib turishi nutqining o'sishiga katta ta'sir qiladi. Bolalar nutqining o'sishida o'qituvchining nutqi katta rol o'ynaydi, chunki uning nutqi o'quvchilar uchun namuna hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi o'z nutqini takomillashtirish ustida ishlashi kerak. Maktabda bolalar uchun eng avvalo faol ishlatiladigan so'zlarning miqdori oshadi. Yozma nutqni, o'qish va yozishni o'zlashtirish o'quvchi hayotida hosil qilingan malaka hisoblanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar tovushlarni bir-biriga qo'shish orqali so'z tuzish malakasini egallab olgach, ba'zida matn mazmunini noto'g'ri tushunadilar. Unga o'quvchilarning so'z boyligining kamligi yoki asosiy fikrni ajrata bilmasligi sabab bo'ladi. Shu munosabat bilan o'qituvchi oldida bolalarda lug'at boyligini oshirish va u yamoni o'qigan narsalari yuzasidan mustaqil reja tuzishga barvaqtroq o'rgatish vazifasi turadi. Yozuv darslarida bola harf va so'zlarni yozishda katta qiyinchilikka duch keladi. Dastlab bola butun e'tiborini yozish texnikasiga va o'tirish qoidasiga rioya qilishga qaratadi. Avval bolaning yozma nutqi uning og'zaki nutqi orqali belgilanadi, ya'ni u so'zni qanday talaffuz etsa shunday yozadi. Bu davrda bola bilan ovoz chiqarib aytish bo'yicha muntazam mashqlar o'tkazish uning imlo qoidalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishida katta ahamiyatga ega. Yozma nutqda imo-ishora, ohangdan foydalanilmaydi. Shu bois bolalarning yozma nutqlari ularning og'zaki nutqiga qaraganda ancha bo'sh bo'ladi. Bolalar nutqi kattalar nutqi ta'sirida o'sadi. Shuning uchun pedagoglar bolalarga kichik maktab yoshidan boshlab og'zaki va yozma nutqni o'stirish bilan birga nutq madaniyatini ham o'rgatib borishlari zarur.

Har bir jamiyat (va ba'zan uning alohida ijtimoiy guruhlari) muloqotning muayyan tartibga soluvchi tamoyillarini ishlab chiqadi, ular nafaqat u tomonidan qabul qilingan xulq-atvor me'yorlarida mustahkamlanadi, balki ko'proq yoki kamroq ongga ega bo'lgan odamlarda ham tarbiyalanadi. Bu muloqot madaniyatining u yoki bu darajasi mavjudligini ta'kidlashga asos beradi. Bu erda madaniyat muloqotdan ko'ra kengroq tushuncha ekanligini ta'kidlaymiz, u

odamlar to'plagan barcha moddiy va ma'naviy qadriyatlarni o'z ichiga oladi [1]. Shu bilan birga, madaniyat inson faoliyati usullarini, jamiyat faoliyatining xususiyatlarini tavsiflovchi va ularsiz uning mavjudligi mumkin bo'lmagan shakllar, uslublar va normalar doirasini o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan ishlab chiqarish, dam olish, muloqot qilish madaniyati haqida gapirish mumkin, bu bilan "madaniyat" tushunchasining keng ma'nosini ta'minlaydi, bunda madaniyat inson munosabatlarida normalar va ularni amalga oshirish usullarini o'z ichiga oladi.

Ammo madaniyatni tushunishning torroq ma'nosi ham borki, u odamlarning muayyan jamiyatda yaratilgan va qabul qilingan muloqot qobiliyatlariga egalik darajasi bilan belgilanadi. Shunday qilib, muloqot madaniyati - bu o'ziga xos aloqa standartlari sifatida odamlar o'rtasidagi munosabatlar normalari, usullari, shakllari to'plamidir. Bundan tashqari, muloqot madaniyatini shakllantirish axloqiy tarbiyaning bo'limlaridan biri bo'lganligi sababli, shakllangan axloqiy madaniyat (yoki chinakam ma'naviyat) ko'p jihatdan, aynan muloqot madaniyatida va shu bilan birga o'zini namoyon qiladi. Muloqot madaniyati, agar u inson dunyoqarashi asosidagi axloqiy qadriyatlarga asoslanmasa, shaxsiyatning tabiiy davomiga aylanmaydi. Shuni unutmasligimiz kerakki, zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyati - bu shaxsning qadriyat e'tiqodi va xulqatvoriga aylangan, axloq va o'dob-axloq qoidalariga mos keladigan shaxsiy muhim dunyoqarash munosabatlarining birligidir. Ushbu faktdan kelib chiqqan holda, muloqot madaniyatini shakllantirish axloqiy tarbiya jarayonining bir qismi sifatida tushunilishi kerak, bu erda xulq-atvor va muloqot qobiliyatlarini shakllantirishga birinchi navbatda e'tibor beriladi, lekin ularning axloqiy mazmuni ham muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltaboyev A.A. Muloqot olami: sub'ektlararo munosabatlar muammosi. – T.: O'zMU axborotnomasi, 2019. №2.
2. Leontiev A.A., Rustamova L.M. Muloqot psixologiyasi. – M.:Akademiya markazi, 2019.
3. Tursunov N.D. Shaxsni muloqotni boshqarish psixologiyasi. – T.: Ilm-fan, 2019.

**OLIV TA'LIM TALABALARIDA AKADEMIK FAOLLIKNI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MOHIYATI**

Andijon davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi
Iminova Dilnoza Nasirovna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256056>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda oliy ta'lim talabalarini o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, akademik faolliklarini rivojlantirish muhim masalardan biri ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: akademik faollik, pedagog, motivatsiya, oliy ta'lim, o'qish, o'qitish, talaba.

Dunyoda ta'lim tizimini oldida turli dolzarb muammolar va vazifalar mavjud bo'lib, ulardan biri- pedagogik oliy ta'limda talabalarning akademik faolligini oshirishdir. O'quv jarayoni samaradorligini ta'minlash uchun nafaqat zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash, balki pedagoglarni ushbu jarayonga tayyorlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy o'qitish usullari ba'zan talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi mumkin. Shu sababli, bo'lajak pedagoglarni akademik faolligini shakllantirish va mustahkamlash metodikalari bo'yicha tayyorlash zarurati ortib bormoqda. Talabalarning o'qishga bo'lgan faolligi ko'p jihatdan o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Tajribali o'qituvchi talabalarning qiziqishlarini aniqlay oladi, ularni rag'batlantirish usullarini biladi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etadi. Shuning uchun pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarini ushbu kompetensiyani o'zlashtirishi muhim.

Mamlakatimizda pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarining akademik faolligini rivojlantirish masalasiga ilmiy-nazariy asosda e'tibor kuchayib bormoqda, xususan, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Bilim va malakalarni baholash agentligi hamda bir qator oliy ta'lim muassasalari tomonidan ta'lim jarayonini isloh qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim sifatini yaxshilash yo'nalishida maqsadli ishlar olib borilmoqda. Pedagogika ta'lim yo'nalishidagi talabalarni motivatsion yondashuv asosida ulardagi akademik faolligini rivojlantirish, ta'lim tizimining samarali ishlashini ta'minlash va bo'lajak pedagoglarning muvaffaqiyatli faoliyatini yaratish uchun juda muhimdir. Talabalar o'z qiziqishlariga mos o'quv materiallari, innovatsion metodlar va amaliy faoliyat orqali akademik faolligini oshirishlari mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchining roli, rag'batlantirish tizimi va talabalar bilan samarali muloqot orqali o'qish faolligini kuchaytirish orqali bu jarayon, nafaqat talabalar uchun, balki butun ta'lim tizimi uchun muhim natijalarga olib kelishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Hozirgi kunda belgilangan qarorlarda pedagogik ta'lim sifati va talabalar malakasini oshirish, shu jumladan talabalarda o'zlashtirish motivatsiyasini shakllantirish ustida ishlay oladigan bo'lajak mutaxassislar tayyorlash ustuvor vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Oliy ta'limda ilg'or xalqaro tajribalarni lokal muhitga moslashtirish, o'quv-metodik adabiyotlar, dasturlar va o'quv qo'llanmalarni yangi nazariy yondashuvlar bilan boyitish bo'yicha bir necha ilmiy markazlar va institutlar tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun qayta tayyorlash kurslarida talabalarni individual yondashuv, fikrlash psixologiyasi, motivatsiya nazariyalari bilan yaqindan tanishtirish masalasi yo'lga qo'yilgan.

Respublikamizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarining akademik faolligini rivojlantirishda zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish masalasi yetakchi o'rinni egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2008-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2009-yil 24-apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2019-yil 8-

oktyabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

O‘qitish jarayonida akademik faolligi tushunchasi talabning ta’limiy faoliyatga bo‘lgan munosabati, o‘qitish maqsadlarini anglash darajasini va shaxsiy-ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga intilishini ifoda etadi. Pedagogik nuqtai nazardan akademik faollik ta’lim jarayonini idora qilish, munosabatlar tizimini muvofiqlashtirish va talabalarda shijoatli munosabat shakllantirishda eng muhim jarayon sifatida e’tirof etiladi.

Talabalarining oliy ta’lim muassasalaridagi akademik faolligi ko‘plab omillar ta’sir qiladi: moliyaviy ahvol, sog‘lig‘i, yoshi, oilaviy ahvoli, oliy ta’limga qadar tayyorgarlik darajasi, o‘z-o‘zini tashkil etish ko‘nikmalari, o‘z faoliyatini rejalashtirish va nazorat qilish (birinchi navbatda, ta’lim), tanlash motivlari. Oliy ta’limining o‘ziga xos xususiyatlari haqidagi dastlabki g‘oyalarning yetarliligi; ta’lim shakli (kunduzgi, kechki, sirtqi, masofaviy ta’lim va boshqalar), to‘lov-kontraktning mavjudligi va ularning miqdori, oliy ta’limda o‘quv jarayonining tashkil etilishi, oliy ta’lim moddiy-texnik bazasi, ta’lim darajasi. o‘qituvchilar va xodimlarning malakasi, universitetning obro‘si va nihoyat, talabalarining individual psixologik xususiyatlari. Har qanday faoliyatning, shu jumladan ta’limda qo‘lga kiritiladigan muvaffaqiyat, birinchi navbatda, intellektual rivojlanish darajasiga bog‘liq. Intellektual qobiliyatlar va faoliyat o‘rtasidagi munosabatlar o‘zaro dialektik bog‘lanishga ega: har qanday faoliyatga samarali jalb qilish ushbu faoliyat uchun ma’lum darajadagi qobiliyatlarni talab qiladi, bu esa, o‘z navbatida, qobiliyatlarning rivojlanishi va shakllanishi jarayoniga mos ravishda ta’sir qiladi. “Talabalarining muvaffaqiyati nafaqat umumiy aqliy rivojlanish va maxsus qobiliyatlarga bog‘liq, bu hatto aql-idrok nuqtai nazaridan ham tushunarli, balki qiziqish va motivlar, xarakter xususiyatlari, temperament, shaxsiyat yo‘nalishi, o‘zini o‘zi anglash va boshqalarga ham bog‘liq” Akademik faollik ta’lim samaradorligini aks ettiruvchi va nafaqat ta’lim sifatini baholashga qaratilgan, balki ta’limning tashqi va ichki xususiyatlarini ham o‘z ichiga olgan murakkab xususiyatdir, chunki u ta’lim natijalarining xilma-xilligi, ta’lim sharoitlarining, talabalarining hissasi, shu jumladan o‘quv natijalarining tuzilishini o‘zida namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son [Farmoni](#)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasi prezidentining Farmoni xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida Farmoni, 05.09.2018 yildagi PF-5538-son
3. Jabborova Malohat “TALABALAR AKADEMIK O‘ZLASHTIRISHINING NAZARIYMETODOLOGIK TALQINI” Образование и инновационные исследования (2023 год №5)
4. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
5. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925> ORCID
6. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS. (2023).

7. Mo‘minova, G. Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.

8. Gulhayo, M. (2023). Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2(4), 632-634.

9. Iminova D. (2024). Innovativ loyihalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.

10. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID

СИЁСИЙ ПАРТИЯНИНГ ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ: ҒОЯЛАР ВА ЖАМИЯТ ЎРТАСИДАГИ КЎПРИК

*Андижон давлат педагогика институти
тадқиқотчиси
Сардор Нуралиев*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256064>

Аннотация: Ушбу тезисда сиёсий партия тушунчасига фалсафий нуқтаи назардан ёндашилган. Муаллиф партияни фақат сайловларда иштирок этувчи ташкилот эмас, балки жамият ва инсон ўртасидаги ғоявий кўприк сифатида талқин этади. Ҳар бир партиянинг ғояси муайян тарихий, ахлоқий ва маданий асосларга таянгани, улар фуқароларнинг орзу-умидлари ва ижтимоий позицияларини акс эттириши таъкидланади. Муаллиф партияларнинг маънавий юзи, сиёсий фаолликка бўлган таъсири, ва идеал ғоялар билан реал манфаатлар ўртасидаги мувозанат масаласини ўрганади. Тезисда партия фақат ҳокимиятга интилаётган субъект эмас, балки сиёсий тарбия мактаби сифатида кўрилган. Муаллиф хулосасига кўра, сиёсий партия – бу жамиятнинг фалсафий юраги ҳисобланади.

Калит сўзлар: сиёсий партия, фалсафий моҳият, ғоялар, мафкура, сиёсий субъект, ахлоқий танлов, фуқаролик жамияти, сиёсий маданият, сиёсий тарбия, идеал ва манфаат мувозанати

Сиёсий партия – бу фақат сайловда иштирок этиб, парламентда ўрин олишни мақсад қилган ташкилот эмас. У кўп ҳолларда жамиятнинг энг чуқур фикрлари, интилишлари ва орзуларини ўз ғоясида мужассам этган, келажак учун юксак мақсадларни кўзлаган ҳаракат сифатида намоён бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев давлат ва жамият ҳаётига доир кенг кўламли ислохотларни амалга оширишда, халқимиз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда сиёсий партияларнинг ўрни катталиги таъкидлади. Бу жиҳатдан унга фалсафий нуқтаи назардан қараш – унинг ҳақиқий моҳиятини англашга хизмат қилади. Партияларнинг фаолияти ортида нималар турибди? Улар инсон ва жамият ҳақида қандай тасаввурга эга? Мана шу саволларга жавоб излаш – фалсафанинг ишидир.

Ҳар бир партия ўз ғоясига эга. Бу ғоя тасодифан пайдо бўлмайди – у муайян тарихий, маданий ва ахлоқий асосларга таянган бўлади. Айрим партиялар эркинлик ва шахсий ташаббусни юқори қиймат деб билади, бошқалар эса тенглик ва ижтимоий адолатни асос қилиб олади. Учунчи гуруҳ эса миллий кадриятлар, анъаналар ва диний асосларга суянади. Шу тариқа, партиялар жамиятда турли ижтимоий қатламларнинг фалсафий ифодасини намоён этади. Мафкура – бу фақат шиорлар тўплами эмас. У инсоннинг ҳаётга, давлатга, эркинликка ва жавобгарликка муносабатидаги қарашлар мажмуасидир. Сиёсий партия эса шу мафкурани жамиятга етказувчи, уни омма онгига сингдирадиган субъектга айланади.

Сиёсий партия – бу инсон билан жамият ўртасидаги кўприк каби. Инсоннинг орзу-умидлари, талаб ва интилишлари партия фаолиятида ифодаланади. Шу билан бирга, жамият ўз ғоявий қиёфасини айнан партиялар фаолияти орқали шакллантиради. Масалан, партия инсонни эркин, фаол, мустақил фикрлайдиган мавжудот сифатида кўрадими ёки уни давлатга итоатли фуқаро деб тасаввур қиладими – бу муҳим фарқ.

Бу ерда сиёсий фалсафанинг энг чуқур нуқтаси намоён бўлади: инсон сиёсий субъектми ёки шунчаки ижтимоий объектми? Партиянинг ғояси ана шу масалага жавоб беради. Ва айнан шу жавоб унинг сиёсий, ҳуқуқий ва маданий позициясини белгилаб беради. Сўнгги йилларда жаҳон миқёсида сиёсий партияларга нисбатан ишонч пасайгани кузатилмоқда. Бунга сабаблар кўп: ваъдада турмаслик, коррупцияга аралашиб, эл-юрт манфаатини эмас, гуруҳий ёки шахсий манфаатларни кўзлаш... Бу ҳолатларда сиёсий партия фақат ташкилот сифатида эмас, маънавий субъект сифатида ҳам таназзулга учрайди.

Инсон партияга овоз бериши учун унинг ғоясига ишониши керак. Ишонч эса ахлоқий туйғудир. Сиёсий партияларнинг фалсафий моҳияти шундаки – улар адолат, сўзда туриш,

ҳалоллик каби қадриятларга содиқ қолгандагина маънавий кучга айланади. Сиёсий партиялар фуқароларни фаоллаштиради. Уларнинг сиёсий саводхонлигини оширади, давлат бошқарувида иштирок этиш эҳтиёжини уйғотади. Партия – бу фақат ҳокимият сари йўл эмас, балки сиёсий тарбия мактаби ҳамдир. Ҳар бир фуқаро – бу фақат сайловчи эмас, балки ўз тақдири учун жавобгар инсон эканини тушуниши зарур. Партиялар шундай онгни шакллантирса, жамиятдаги сиёсий маданият ҳам юксалади.

Реал сиёсий ҳаётда партиялар доимий мувозанат излашади. Бир тарафдан – идеал ғоялар: адолат, тенглик, эркинлик. Иккинчи тарафдан эса – реал манфаатлар: сайловда ғалаба, ҳокимият, рейтинг... Бу мувозанатни сақлаш ҳар қандай партия учун осон иш эмас. Агар партия фақат манфаат сари юрса – у ўз ғоявий юзини йўқотади. Агар фақат ғоя ортидан юрса – реал сиёсий шароитлардан узилади. Шунинг учун ҳам партиянинг фалсафий моҳиятини англаш – унинг ҳар бир қадами ортидаги маънавий ва ахлоқий танловни тушуниш демакдир.

Сиёсий партия – бу ғоялар ва манфаатлар, инсон ва жамият, давлат ва фуқаро ўртасидаги узвий боғланишни таъминловчи кўприқдир. Унинг фалсафий моҳияти айнан шу мураккаб алоқаларни тартибга солиш, одамларда маънавий устуворлик, ахлоқий масъулият ва сиёсий фаолликни уйғотиш билан боғлиқ. Партия – бу ғоялар оламидаги ҳаракат, у жонли, мураккаб ва зиддиятли, лекин айнан шу жиҳатлари билан у жамиятнинг фалсафий юраги саналади.

RAQAMLI MUHIT GENEZISI

*Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi
Raxmatullayev Dilmurod Raxmatullayevich*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256081>

Annotatsiya: raqamli texnologiyalar va internet asosida yuzaga kelgan kommunikatsion makonning jamiyat hayotiga, axborot almashinuvi va hamkorlikka ta'sirini yoritadi.

Kalit so'zlar: raqamli muhit, raqamli texnologiyalar, internet, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), elektron kutubxonalar, geofazoviy axborot, dastlabki kompyuterlar, mobil ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar, texnologik taraqqiyot.

Raqamli muhit raqamli texnologiya va internet yaratgan ko'p qirrali makonni qamrab oladi. Bu makon foydalanuvchilar o'rtasida muloqot, axborot almashish va hamkorlikni ta'minlaydi. U asosan ijtimoiy tarmoqlardan tortib onlayn ta'lim va raqamli savdogacha bo'lgan turli xil raqamli o'zaro aloqalar uchun platforma vazifasini bajaradi. Bularning barchasi vaqt o'tishi bilan sezilarli o'zgarishlarga uchragan. Bundan tashqari, elektron kutubxonalarining raqamli muhitdagi roli axborot resurslaridan keng foydalanish zarurati ortib borayotganini ko'rsatadi. Ushbu muassasalar raqamli dunyoda ishtirok etish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga intilib, axborot-qidiruv tizimlarini takomillashtiradigan ochiq kodli yechimlarni izlaydilar. Bu esa raqamli muhitga xos bo'lgan hamkorlik ruhini mustahkamlaydi.[1]

Raqamli tarix yo'nalishini insonning texnologiyalar bilan o'zaro munosabatini tubdan o'zgartirgan bir nechta muhim bosqichlar orqali belgilash mumkin. XX asr oxirida internetning paydo bo'lishi global tarmoqlar bo'ylab axborot va aloqaga misli ko'rilmagan darajada kirishish imkonini yaratgan muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Shundan so'ng, XXI asr boshlarida ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi shaxsiy ifoda va aloqa manzarasida inqilob yasadi, jamiyat tuzilmalari va madaniy muloqotni o'zgartirdi. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va qo'shimcha ishlab chiqarish sohasidagi yutuqlar turli sohalarga sezilarli ta'sir ko'rsatib, unumdorlik va innovatsiyalarni oshirdi. Tanqidiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologik yutuqlar nafaqat iqtisodiy tuzilmalarni o'zgartirdi, balki axloq va jamiyatga oid muhim savollarni ham ko'tardi. Bu esa inson-mashina-atrof-muhit munosabatlarida doimiy moslashuv va o'zgarish jarayonini keltirib chiqardi.[2] Bundan tashqari, geofazoviy axborot infratuzilmalarining rivojlanishi ushbu yutuqlarning murakkabligini ta'kidlab, standartlashtirish va texnologik rivojlanish o'rtasida nozik muvozanatni saqlash zarurligini ko'rsatmoqda.[3]

Raqamli muhitning paydo bo'lishi va rivojlanishini o'rganishda raqamli makonning ko'p qirrali tabiatini va ularning zamonaviy jamiyatga ko'rsatayotgan chuqur ta'sir qiladi. Raqamli texnologiyaning paydo bo'lishidan to hozirgi murakkab holatigacha bo'lgan tarixiy yo'nalishini kuzatib, texnologik taraqqiyot va inson xatti-harakatlarining o'zaro bog'liqdir.

Dastlabki hisoblash qurilmalarining paydo bo'lishi texnologik taraqqiyot yo'nalishida burilish nuqtasi bo'lib, jamiyat operatsiyalarini ham, axborot bilan individual o'zaro ta'sirni ham tubdan o'zgartirdi. Bundan tashqari, dasturlashtiriladigan simsiz tarmoqlarning rivojlanishi an'anaviy arxitekturalar tomonidan qo'yilgan tarixiy cheklovlarni bartaraf etib, hisoblash tizimlarini zamonaviy talablarga moslashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu elementlar birgalikda zamonaviy raqamli muhitni shakllantirishda dastlabki hisoblash qurilmalarining asosiy rolini yoritib beradi.

Dastlabki kompyuterlarning rivojlanishi texnologiya evolyutsiyasida hal qiluvchi burilish nuqtasi bo'lib, bugungi kunda biz harakat qilayotgan raqamli manzara uchun poydevor yaratdi. ENIAC va UNIVAC kabi dastlabki tajribalar misli ko'rilmagan innovatsiyalar davrini anglatib, hisoblash vazifalarini inson mehnatidan mexanik samaradorlikka o'tkazishda ulkan ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu dastlabki mashinalar, garchi zamonaviy standartlar bo'yicha ibtidoiy bo'lsa-da, zamonaviy hisoblash texnikasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan dasturlash va ma'lumotlarni

qayta ishlash kabi asosiy tushunchalarni kiritdi. Tadqiqotchilar texnologiya va ta'lim o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni kuzatib, raqamli vositalardagi yutuqlar pedagogik yondashuvlarga katta ta'sir ko'rsatganini, matematika va mobil ta'lim kabi sohalarda yangi metodologiyalar paydo bo'lganini ta'kidladilar.[4] Bu o'zaro ta'sir kompyuterlarning akademik muhitni qayta shakllantirish, raqamli savodxonlik ta'limni rivojlantirishning ajralmas qismiga aylangan madaniyatni shakllantirish va texnologiyaning jamiyatdagi o'rni haqidagi keng qamrovli muloqotni kuchaytirish salohiyatini namoyon etdi.

Internet paydo bo'lishi inson muloqoti va axborot tarqatishda tub burilish yaratib, bugungi kunda biz harakatlanadigan raqamli muhitning poydevorini qo'ydi. Dastlab tadqiqotchilar va harbiylar uchun mustahkam tarmoq sifatida yaratilgan bo'lsa-da, u tez orada turli fikrlar yangraydigan ommaviy maydonchaga aylandi. Axborotning bunday demokratlashuvi sezilarli madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqardi, an'anaviy kuch munosabatlarini sinab ko'rdi va chekka guruhlarga o'z fikrlarini jazolanishdan qo'rqmasdan ifoda etish imkonini berdi. Biroq, bu yangi erkinlik murakkab muammolar bilan birga keldi. Masalan, raqamli muloqotlar haqidagi munozaralarda anonimlik va xavfsizlik o'rtasidagi ziddiyat tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, internet texnologiyalari rivojlangani sain, ular o'ziga xos madaniy o'zlikni shakllantirdi. Shunday qilib, internetning paydo bo'lishi shaxsiyat, kuch va raqamli jamiyat tuzilishi haqidagi davom etayotgan muhokamalarga turtki beruvchi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dias, Miguel, Mariano, Alexandra de Brito. (2009). Public Libraries: techno trends and collective memory. Greenlines Institute, <https://core.ac.uk/download/61507626.pdf> (Accessed: 20 Feb, 2025).
2. Canela M, Joaquim, Blanco M, Asier. (2017). Digital manufacturing: what are we able to print?. 'David Publishing Company', <https://core.ac.uk/download/157811997.pdf> (Accessed: 20 Feb, 2025).
3. A Aksulu A, Degbelo A, Powell A, Rajabifard ANZLIC, B Jiang, Nosek B, et al.. (2019). Geospatial information infrastructures. 'Springer Science and Business Media LLC', <https://core.ac.uk/download/322902166.pdf> (Accessed: 20 Feb, 2025).
4. Arnedillo-Sánchez, Inmaculada, Kukulska-Hulme, Agnes, Milrad, Marcelo, Sharples, et al.. (2011). The genesis and development of mobile learning in Europe. Information Science Reference (an imprint of IGI Global), <https://core.ac.uk/download/3814.pdf> (Accessed: 20 Feb, 2025).

**BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARINI KASBIY
FAOLIYATGA TAYYORLASHNING EPISTEMOLOGIK TAHLILI**

Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi
“University of economics and pedagogy”
NOTM, katta o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256092>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarga faoliyati davomida epistemologik tahlildan foydalanish haqida tavsiyalar berilgan. Hamda o'qituvchilarga ko'plab tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Epistemologiya, uzluksiz ta'lim, tarbiya, tarbiyachi, innovatsiya, muammoli tahlil, metod.

Mamalakatimizda uzluksiz ta'lim sohasida olib borilayotgan keng islohotlar har bir yo'nalishni, ha bir mutaxassislikni chetlab o'tmayotganligiga bugun guvoh bo'lmoqdamizki, biz faoliyat olib borayotgan maktabgacha ta'lim yo'nalishiga yangi innovatsiyalarni joriy etilishi fikrimizning yorqin dalilidir. Biz bugun bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda yangi innovatsiyalarni amaliyotga tadbiiq qilish usullarini aynan epistemologik yondashuvdan foydalangan holatda o'rgatmoqlikni maqsad qilib oldik. Yangi innovatsiyalarni talabalarga o'rgatishdan maqsad, mutaxassisligining fundamental asoslarini yetarli darajada o'qitish, bu nazariy bilimlarni pedagogik, psixologik, falsafiy jarayonlarining innovatsion faoliyat ko'rinishida ifodalanadigan pedagogik modellarini o'rganish, tahlil qilishdir. Ayni vaqtda bu talabalarni mantiqiy fikrlashga, to'g'ri xulosa chiqarishga, pedagogik madaniyatni oshirishga xizmat qiladi. Talabalarni mantiqiy fikrlashga, nazariy bilimlarni amaliyotga bevosita tadbiiq qilish, to'g'ri xulosa chiqarish va qaror qabul qilishga o'rgatish, hamda ko'nikma va malakalarni berishdan iborat.

Maqsadimizdan kelib chiqqan holda quyidagi muhim vazifani oldimizga qo'ydik, yangi innovatsiyalarning zamonaviy metodlari va asosiy prinsiplarini talabalar ongiga singdirish. Fan va ta'limda, tarbiya jarayonida, umuman pedagogik faoliyning barcha tarmoqlarida uchraydigan muhim amaliy muammolarni hal etishda epistemologik jihatdan tahlil qilish mexanizimini o'rgatishdan iborat.

Ta'lim innovatsiyalarini pedagogik jarayonga tatbiiq etish bir necha bosqichlarda kechadi.

Ular quyidagilardir:

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash.
2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash.
3. O'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Shuningdek, o'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, O'qitish metodlarida, dars shakli, O'qitish turlari, O'qitish vositalarida ko'rishimiz mumkin. - ta'lim mazmuniga innovatsiya an'anaviy, noan'anaviy va masofaviy O'qitish turlarining kirib kelishi bilan izohlanadi:

O'qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlarining kirib kelishi misolida ko'ramiz. Aktiv metodni qo'llash talabalarni dars jarayonidagi faoligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izoxlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilishi (tarbiyachi bilan talaba, talaba bilan talaba) tushuniladi;

- dars shakliga innovatsiyani kirib kelishini standart, nostandart hamda virtual dars shakllari misolida ko'rishimiz mumkin;

- O'qitish turlaridagi innovatsiyani muammoli ta'lim, evristik ta'lim, darajalangan ta'lim, integratsiyalangan ta'lim, interfaol ta'lim, informal ta'lim, rasmiy ta'lim, norasmiy ta'lim turlari bilan izoxlanadi;

• O'qitish vositalariga innovatsiyani kirib kelishini dars jarayonida multimedia, elektron doskalar va boshqa vositalar bilan izohlaymiz;

Zero, O'qitish metodlaridagi innovatsiyani quyidagi metodlarda ko'rishimiz mumkin;

1. Aktiv metod. Bu metod talaba-yoshlarni dars jarayonida faollashuviga, ma'lum bir holat va voqelikga nisbatan fikrlashga-mulohaza yuritishga undaydi.
2. Passiv metod. Bu metod dars jarayonida talabalarda o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bir tomonlama tushuncha hosil bo'lishiga olib keladi.
3. Interaktiv metod. Bu metodni maqsadi dars jarayonida o'qtuvchi va talabalarni birgalikdagi faol hatti-harakatlariga asoslanadi.

- Dars shaklida innovatsiya quyidagi shakilda ko'rishimiz mumkin;

- a) Standart dars -dars ichidagi struktura o'zgarmaydi
- b) Nostandart dars -dars ichidagi struktura o'zgaradi.
- v) Vertual dars - yani masofadan o'qitish.

Biz talabalarga mutaxassisligi yuzasida o'rganayotgan bilimlarini amaliy texnologiyalarini epistemologik yondashuv asosiga qurishga quyidagi usulimizni na'muna sifatida keltirishimiz mumkinki, bunda talaba, bilimlarini mustahkamlash va darslarni qiziqarli qilish uchun samarali vosita sifatida tanlay oladi.

"Baliq ovi" o'yini

Talabalar oldindan tayyorlab olingan dengizdagi baliqlardan birini tanlab, orqa qismiga yozilgan savollarga javob beradi. Agar javob to'g'ri bo'lsa, baliq akvariumga qo'yiladi; noto'g'ri javob berilgan taqdirda, baliq dengizga qaytariladi.

Mazkur metoddan quyidagi holatlarda foydalaniladi

— Savol-javob faoliyatida: talabalarga mavzu bo'yicha savollar berilib, to'g'ri javoblar akvariumga baliq sifatida qo'yiladi. Bu usul talabalarning bilimlarini mustahkamlash va mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

— Mavzularni takrorlashda: talabalarning oldingi darslarda O'rgangan bilimlarini qayta ko'rib chiqish va mustahkamlash uchun "Baliq ovi" O'yini samarali vosita.

— Guruh ishlarida: talabalarni kichik guruhlariga bo'lib, har bir guruhga o'z savollarini tayyorlash va boshqa guruhlar bilan almashish orqali o'yinni tashkil etish mumkin. Bu usul hamkorlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

"Baliq ovi" o'yini ta'lim oluvchilarning diqqatini jamlash, bilimlarini mustahkamlash va darslarni qiziqarli qilish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Shuningdek, darsga samara va natija beruvchi yana bir innovatsion faoliyatimiz Neyrogimnastika deb nomlanib, bu ta'lim oluvchilarda — sensomotorikani rivojlantirishga, miyaning o'sish va rivojlanishiga ko'maklashuvchi juda foydali metod bo'lib, psixologik va kognitiv funksiyalarning rivojlanishiga ham ko'maklashadi.

Zero, neyrogimnastika

- Miya funksiyalarini yaxshilaydi;
- Diqqat, xotira va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;
- Koordinatsiyani oshiradi;
- Miya yarim sharlarining muvozanatini mustahkamlaydi;

Mazkur metodni biz darsni tashkil qilishda, ya'ni, mavzuni boshlashdan avval qo'llashimiz mumkin, talabalarni mavzuga to'g'ri baholashlari uchun xizmat qiladi. Biz talabalarga quyidagi fikrlarimizni tavsiya sifatida keltirishimiz ham ta'lim jarayoniga olib kirgan kichik bir innovatsion faoliyatimiz desak mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 2011.
2. Vigotskiy L. S. Voobrajenie i tvorchestvo v detskom vozraste. –Moskva: Prosveshenie, 1991; Vo'gotskiy L. S. Mishlenie i rech. –Moskva: Pedagogika, 2012.

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

3. Tixomirov O. K. Psixologiya mishleniya. – Moskva: MGU, 2015.

4. ALAVUTDINOVA GANIEVNA, N. (2015). 20. Asir o'zbek dilbiliminde morfolojiye ait gorushlerin shakillenmesinde prof. Eyyup gulamov'un yeri. Turkish Studies (Elektronik), 10(12), 1-14.

5. Saydullayeva, G. (2025). INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA BO'LJAK PEDAGOGLARNING INTELLEKTUAL KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH AHAMIYATI. B YANGI O'ZBEKISTON PEDAGOGLARI AXBOROTNOMASI (T. 3, Выпуск 1, сс. 57–58). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14771658>

**KAR VA ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR MAKTABLARIDA “PREDMETLI
AMALIY TA'LIM”**

Andijon davlat pedagogika instituti
Sodiqov Muhammadali Abdullaxat o'g'li
muhammadlisodiqov3@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256109>

Annotatsiya: Maqola kar va zaif eshituvchi o'quvchilarni maktab ta'limidan keyingi ta'limga jalb etilishi yoki muayyan kasb bilan shug'ullanishini ta'minlashda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Predmet, texnologiya, dars, mehnat, tarbiya, qo'l mehnati

Sog'lom bolalar kabi kar va zaif eshituvchi bolalar ham jamiyatning turli munosabatlarida ishtirok etish ko'nikmalarini oila va ta'lim muassasalarida egallaydilar. Biroq aksariyat oilalar mazkur toifa bolalarni avaylab, o'z vaqtida kerakli jarayon (jamoaga yaqinlashtirish, o'ynatish, turli faoliyatlarni birga bajartirish, uy yumushlarini taqsimlash, o'z-o'zini boshqarish va namoyon qilish)ga jalb qilmaydilar. Natijada kar bola maktab ta'limiga jalb etilganida bog'chaga kelgan sog'lom boladek mustaqil o'z-o'ziga xizmat va oddiy murojaatlarga o'rgatiladi. Sekin-asta umumiyashaydigan joy qoidalari va tartibini o'zlashtirishga kirishadilar. Bundan tashqari ular qator o'quv fanlari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydilar.

“Predmetli amaliy ta'lim” (boshlang'ich sinflarda), “Texnologiya” (yuqori sinflarda) fani kar va zaif eshituvchi bolalar maktablarida asosiy fanlardan biri bo'lib, unda o'quvchilarning aqliy, nutqiy, jismoniy imkoniyatlaridan har tomonlama optimal foydalanish uchun sharoit yaratiladi. “Predmetli amaliy ta'lim” darsi o'z mazmunida ham tilga o'rgatishning, ham mehnat fanining talablarini aks ettiradi. Shu bilan bog'liq holda ushbu darsda nutqiy muloqotning ustuvorligi mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ta'minlanadi. Ma'lumki, kar va zaif eshituvchi bolalar atrof-dagi narsa va hodisalar haqida o'ziga xos tasavvurga ega bo'lib, ularni amaliy egallaydilar. O'quvchilar “Predmetli amaliy ta'lim” darsi orqali atrof-muhit haqidagi bilimlarni, hayotiy tajribalarni o'zlashtiradilar. Tabiat va jamiyatda shunday tushunchalar mavjudki, ularni bevosita tushuntirishdan ko'ra, tayyor ko'rgazmali holatda o'quvchilarga yetkazish qulaydir. Shunday qilib, kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning jamiyatga uyg'unlashuvi uchun zamin bo'lib hisoblangan holda “Predmetli amaliy ta'lim” darsi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

1. Umumta'lim fanlarini egallashda muhim bo'lgan lug'at zaxirasi (tushuncha va tasavvurlar)ni shakllantirish.
2. Tilni tafakkur quroli va muloqot vositasi sifatida egallashga o'rgatish.
3. Ta'limning tarbiyaviy ahamiyatini oshirish.
4. O'quvchilarning kasbgacha tayyorgarligiga zamin yaratish.
5. O'quvchilarda ijodkorlikni va loyihalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limiga differensial yondashuvlarni tatbiq etish va korreksion ishlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olishda umumta'lim va korreksion fanlarning maqsad va vazifalarini aniqlash, to'g'ri yo'naltirish zarur. Kar va zaif eshituvchi bolalar o'quv fanlari talablarini sog'lom bolalarga nisbatan uzoq muddatda va maxsus tayyorlangan o'quv materiallari orqali egallaydilar. Buning uchun maxsus maktab-internatlarda umumta'lim maktablaridan farqli holda maxsus korreksion mashg'ulotlar qo'shimcha tashkil etiladi.

Korreksion mashg'ulotlar o'quvchilarning birlamchi va ikkilamchi nuqsonlarini bartaraf etish uchun xizmat qiladi. Texnologiya darslarida o'quvchilarda uchraydigan ikkilamchi nuqsonlar (ruhiy muammolar: diqqatning tarqoqligi, xotira va irodaning sustligi, so'z-mantiqiy tafakkurning yetishmasligi, qaysarlik, odamovilik, o'jarlik, qo'rqqoqlik, dangasalik, giperaktivlik...)ning korreksiya ishlari orqali bartaraf etilishi yoki ma'lum darajada yumshatilishiga erishish imkoniyati boshqa umumta'lim fanlariga nisbatan ko'proqdir. Chunki bu darsda o'quvchilarning turli faoliyatlarini birdaniga safarbar etish mumkin. Dars erkin ijodiy muhitda tashkil etilsa, o'quvchilar o'zlarini tabiiy vaziyatda qanday tutsalar, darsda ham shunday

tutish mumkinligini his qilgan holda topshiriqlarni bajaradilar. Bu esa ularda o'quv va harakat motivatsiyasini kuchaytiradi. Shuning uchun o'quvchilarda uchraydigan ayrim jismoniy va ruhiy muammolar o'z-o'zidan tadrijiy tarzda sezilmay qolishiga erishiladi. O'quvchilar o'zlarini to'liq safarbar etishga o'rganadilar.

Amaliyotdagi kuzatishlar va olib borilgan tajriba-sinov ishlari davomida biz o'qituvchilarga o'quvchilarning quyidagi toifalarini ajratishni tavsiya qildik, ya'ni sinf o'quvchilarini mehnat darslaridagi ishtirokiga ko'ra quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

1. Mehnat harakatlarini bajarishga dastlabki urinishda uddasidan chiqa oladiganlar. Bunday o'quvchilar orasida umuta'lim fanlarini muvaffaqiyatli egallaganlar ham yoki boshqa fanlarga qiziqishi past o'quvchilar ham bo'lishi mumkin. Biroq ular mehnat darslarida talab etiluvchi harakatlarni qirqish, yelimplash, o'lchash, rasm chizishva b. ni muvaffaqiyatli bajarishlari mumkin. Bunday o'quvchilar darsdan tashqari paytlarda tabiiy vaziyatlarda ham bu harakatlarni o'z-o'zidan qiziqqanidan bajarishga kirishadilar.

2. Mehnat harakatlarini baho uchun tez va samarali bajaradiganlar. Bunday o'quvchilar darsda topshiriqlarni bajarish talab etilgandagina faol ishtirok etadilar va darsdan tashqari paytlarda ularda bu harakatlarga qiziqish mavjud bo'lmaydi.

3. Darsda so'ralgan harakatlarni bajarishga intiladilar, biroq qo'shimcha yordam talab etiladi. Dars davomida bunday o'quvchilarga mehnat harakatlarini takror-takror holda bajartirish talab etiladi. Topshiriqlarni takroran va mustaqil bajartirish buyum tayyorlashda yohud ishni boshlash va oxiriga yetkazishda muvaffaqiyatga erishish omilidir.

1925 yil eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limi bo'yicha Xalqaro konferensiyada A.S. Vygotskiy shunday ta'kidlagan: "Aynan mehnat ta'limi va tarbiyasini qo'llash karlarni o'qitishdagi barcha qiyinchiliklardan chiqib ketish yo'lidir. Asosiysi, mehnat tarbiyasi hayotga eng yaxshi yo'l, u ilk yoshdanoq hayotda faol ishtirok etish uchun garovdir. Shuning uchun u kar bolani barcha narsa, muloqot, nutq, idrok bilan qurollantiradi.

Bir tomondan mehnat darslari boshqa o'quv fanlarida zarur bo'ladigan ma'lum bilimlarni beradi hamda boshqa darslarda olingan bilimlarni mustahkamlaydi. Bunday aloqani o'rnatish pedagogik jarayonni to'g'ri va samarali tashkil etishda muhim omildir.

Qo'l mehnati nafaqat ta'limiy ahamiyat kasb etadi, balki o'quvchi shaxsini tarbiyalashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mehnat darsi tashkiliy bosqichdan boshlanadi. Keyin o'quvchilar o'qituvchining turli vazifalarini bajaradi: **plastilinni yumshat, dumaloq yasa, yassila, rangli qog'ozdan uchburchak, doira va to'rtburchak qirq va kartonga yopishtir.**

O'tilgan mavzuni takrorlashga yo'naltirilgan mazkur vazifalarni bajargandan so'ng, o'qituvchi darsda o'quvchilar nimalar bilan band bo'lishini e'lon qiladi. O'qituvchi dastlab ish qurollari va materiallarni mustaqil yoki o'qituvchi yordamida tanlashni so'raydi. So'ng buyumni yasash jarayonini o'z harakatlari bilan ko'rsatadi, o'quvchilar uning harakatlarini takrorlaydilar. Ishni bajarish ketma-ketligi doskadagi yozuvda, 2-sinfdan o'quvchilar daftarlarida o'z aksini topishi kerak. Bu ta'limning keyingi yillarda o'quvchilarga ko'rsatma kartalari bo'yicha oson ishlash imkonini beradi. Qo'l mehnati o'quvchilarni umumtexnik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga tayyorlaydi. Mehnat ta'limining turli bosqichlarida bu umumiy vazifa turlicha hal etiladi. 1-bosqichda (1-4-sinflar) o'quvchilar mehnat savodxonligini, oddiy mehnat harakatlari: qirqish, yopishtirish, surtish, o'lchash, ish jihozlari va tayyorlanadigan buyumlarning nomini aytish va daktil-og'zaki tarzda aytish, aytganlarini yozish; 2- bosqichda (5-8 sinflar) umumiy texnik tayyorgarlikni: o'g'il va qiz bolalar mehnati yo'nalishlari bo'yicha mehnat harakatlarini bajarish, aytish, hisobot berish; 3-bosqichda (9-10 sinflar) kasbiy mehnat bilimi va tegishli malakalarni egallaydilar. Mehnat ta'limi umumtexnik ta'lim bosqichida umumiy o'quv-tarbiyaning maqsadi asosida amalga oshadi. Bu mehnatning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish va qo'llash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Ushbu darsda o'quvchilar bir-biri bilan muloqot qiladi. Albatta, dastlabki muloqot turli imo-ishoralar, harakatlardan iborat bo'lsa, ma'lum vaqt o'tgandan so'ng ular o'zaro maqsadli (daktil-og'zaki, og'zaki va 2-sinfdan boshlab, yozma tarzda) muloqot qilishga o'rganadilar. Predmetli

amaliy ta'lim darsi jarayonida o'quvchilarning o'zaro muloqotiga kengroq imkoniyat yaratiladi. Nutqiy murojaatlar, muloqotlar shakllanib, daktil nutqqa o'qitilib, tovushlarning qo'yilishi amalga oshirilgandan so'ng, o'quvchi nutqining tushunarlilik darajasi oshadi va maydoni kengayadi. Predmetli amaliy ta'lim darsi esa, shu daraja va shu maydon uchun asosdir. Bu fikr sinf o'qituvchisi, tarbiyachisi uchun predmetli amaliy ta'lim darsining shiori bo'lmog'i kerak. Ya'ni o'qituvchi, tarbiyachi predmetli amaliy faoliyat va u asosida so'zlashuv muloqotining rivojlanishini anglashi, his qila bilishi kerak.

Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning o'quv fanlariga oid lug'at zaxirasining maksimal rivojlanishi imkoniyatini beruvchi, o'quvchilarda nutqiy muloqotning so'zlashuv darajasida shakllanishini ta'minlovchi predmetli amaliy ta'lim darsini amaliyotchilarimiz noto'g'ri talqin qilib kelmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Убайда Файзиева “эшитишида муаммолари кулган болаларга она тили ўқитиш методикаси” – “Tafakkur” nashriyoti Toshkent -2011
2. Л. С. Васильева, л. И. Книшева, м. А. Султонова “Talaffuz” Toshkent O'qituvchi – 1995
3. Mirzaev, O. (2022). THE ROLE OF ETHICS AND AESTHETICS IN THE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL RELATIONS BETWEEN INDIVIDUALS. Science and innovation, 1(B6), 125-130.
4. Nargiza, Q. (2022). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA LOGOPED ISHINING OLIV BORILISHI. PEDAGOGS jurnali, 22(2), 52-54.
5. Жўрахўжаев, М. Х. (2022). ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАР УЙДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАЪЛИМДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 295-298.
6. Мирзаев, О. Х. (2020). Воспитание профессионально-нравственных качеств у будущих молодых фермеров средствами отечественной литературы. Science and Education, 1(2), 508-513.
7. Xusanovich, M. O. (2021). Formation Of Elements Of Entrepreneurial Activity In Pupils Of The Preschool Educational Organization. JournalNX, 1, 265.
8. Khalilkhoja, D. M. (2022, March). PROBLEMS AND SOLUTIONS OF HOME INDIVIDUAL EDUCATORS. In Conference Zone (pp. 315-318).
9. Azimova, Z. E., & KHASANOVA, G. THE WAY OF SCIENCE. THE WAY OF SCIENCE Учредители: Издательство Научное обозрение, (6), 58-59.
10. Азимова, З. Э., & Муллаахунова, Н. М. (2023). РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА УЗБЕКСКИХ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 638-641.
11. Азимова, З. Э. (2018). Олий ўқув муассасаси маънавий-маърифий ишларининг педагогик назария ва амалиётда тутган ўрни. Современное образование (Узбекистан), (2), 26-35.
12. Gulhayo, M. (2023). TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF GENERAL COMPETENCES OF PRESCHOOL TEACHERS. Science and innovation, 2(B4), 632-634.
13. Mominova, G. (2023). МАКТАБГАЧА ТАЛИМ TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING UMUMMADANIY KOMPOTENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.
14. Iminova D. МАКТАБГА ТАЙЙОРЛОВ GURUHLARIDA BOLALARNI BILISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 54-56.

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

15. Iminova D. N. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB
O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING AHAMIYATI //Science and Education. – 2021. – T. 2. –
№. 1. – C. 301-303.

16. Iminova D. N. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB
O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING AHAMIYATI //Science and Education. – 2021. – T. 2. –
№. 1. – C. 301-303.

O'ZBEKISTONDA YOSHLARDA FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

*Andijon davlat pedagogika
instituti mustaqil tadqiqotchisi
Sulaymonov Maxmudbek Shuxratbekovich
@maxmudjon.sulaymonov@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256123v>

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada yoshlarda fuqarolik pozitsiyasining shakllantirish masalalari va fuqarolik pazitsiyasini shakllantirishga oid va milliy o'ziga xoslikdan kelib chiqib amalga oshirish mumkin bo'lgan qator masalalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, pozitsiya, fuqaro, davlat, vatan, jamiyat faollik.

Dunyo davlatlarining tashkil topishi va tarixi turlicha. Bu esa o'z-o'zidan fuqarolarning davlat va jamiyat hayotidagi ishtiroki, mavjud masalalarga yondashuvni turlicha bo'lishiga sabab bo'lgan. Masalan, diniy aqidalar hukmronlik qiladigan davlatlarda fuqarolarning diniy tuyg'ulari orqali fuqarolik pozitsiyasi shakllantirilsa, monarxiya shaklidagi davlat boshqaruvida monarx va uning oilasi, ko'p yillik tarixi va shonli an'analari bu borada muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda yoshlarni fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etib, dunyo tajribasi va milliy o'ziga xoslikdan kelib chiqib amalga oshirish mumkin bo'lgan qator masalalar mavjud. Jamiyatdagi ma'naviy muhit masalalari bilan shug'ullangan atoqli olim M.Qahhorova quyidagicha yozadi: "Fikrimizcha, ma'naviy-axloqiy muhitni rivojlantirib borishning asosiy mexanizmlari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

1. Tarbiyalash.
2. Korreksiyalash.
3. Tushuntirish.
4. Ko'niktirish." [1]

Bu kabi yondashuvlar asosida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning aniq mexanizmlarini ishlab chiqish mumkin. Birinchi bosqich oiladan boshlansa, maktabgacha ta'limda va maktabda davom etishi, keyinchalik esa jamiyatning turli institutlari yordamida tegishli ishlar amalga oshirilishi zarur bo'ladi.

Fuqaroviy faollik masalalari bilan shug'ullangan olimning fikricha: "Fuqaroviy faollikning beshta darajasini ajratib ko'rsatamiz, shartli ravishda ularni geografik qamrovi jihatidan turlarga ajratamiz:

- mahalla darajasi;
- shahar va tuman darajasi;
- shahar va viloyat darajasi." [2]

Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, avvalambor, oiladan boshlanishi kerak va bu borada milliy miqyosda ma'lum bir tajriba yoki amaliyot mavjud emas. Oilada vatanparvarlik, yurt taqdiriga daxldorlik hissi kabi masalalar kam muhokama qilinmaydigan masalalar sirasiga kiradi. Professor Sh.Madayeva shunday mushohada qiladi: "Ozodlik, farovonlik, hamjihatlik kabi demokratik ideallar o'zbeklarda bir-birini qo'llab-quvvatlash, o'zaro hurmat va hamjihatlik asosida oila, qon-qarindosh, qo'ni-qo'shni, mahalla, yurt, vatan farovonligiga erishishda deb tushuniladi. Islom dinining sinkretik xarakteri bilan shakllangan irratsional xarakter esa, iymon, e'tiqod, savob tuyg'ularining kuchli shakllanishiga sabab bo'lgan. Kollektivizm kuchli bo'lgan an'anaviy o'zbekona sotsiumning minglab yillik tajribasi "Yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas", "Qo'shning tinch – sen tinch", "Oltin olma, duo ol", "Kengashli ish tarqamas", "Qush bo'l, it bo'l, ko'p bo'l" kabi maqollarda o'z ifodasini topgan." [3] Shu sababli ham oilalar darajasida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasini kiritish zarur bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va san'at asarlari – kino va videoroliklar orqali oilalarda turli ijtimoiy muammolarga doir muhokamalar, uni kim tashkil qilishi kerak, kim xulosa

berishi kerak, qanday tarzda suhbat tashkil qilishi kerak ko'rsatilishi maqsadga muvofiqdir. 2024-yilda jamoatchilik muhokamasi markazida turgan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun ijtimoiy normani joriy qilinishi bilan bog'liq masalani ota-ona farzandlariga qanday tushuntirishi kerakligi, sodda va tushunarli tilda bayon qilinadi, kerak bo'lsa ko'rsatib berilsa, farzandlar ham mana shu muhim masalani mohiyatiga yetgan bo'ladi. Chunki kommunal sohadagi islohotlarning borishi sohaga bozor iqtisodiyoti qonunlarini joriy qilishni taqozo etmoqda. Bundan 20–30 yil avval amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlar endigina amalga oshirilmogda va buning muvaffaqiyati iqtisodiy barqarorlikni asosiy omili bo'lib qolmogda. Uzoq yillar davomida shakllangan energetizimni subsidiyalash amaliyoti natijasida davlat byudjetiga juda katta zarar keltirmogda. Bu boradagi fuqarolik pozitsiyasini namoyon bo'lishi juda muhim ahamiyatga ega bo'lmogda.

Yoshlarning fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish siyosiy madaniyati bilan uzviy ravishda kechadi. Bu haqida siyosatshunos A.Jalilov shunday yozadi: “Milliy o'zlikni anglash ijtimoiy rivojlanishning obyektiv sharoitlarida shakllanadi va rivojlanadi. Vatanga sadoqat milliy o'zlikni anglashning shakllanishi va rivojlanishi uchun muayyan zamin yaratadi, u siyosiy madaniyatda o'z ifodasini topadi. Hududiy birlik millat milliy o'zligining shakllanishi va rivojlanishi omili sifatida, yana shu bilan ham muhimki, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotning markazlashuvi aynan muayyan hududda yuz beradi.”[4]

Umuman olganda, oilalarda farzand tarbiyasi bilan bog'liq masalalar bo'yicha tizimli ishlar tashkil qilish va uning tarkibiga fuqarolik pozitsiyasini ham kiritish zarur bo'ladi.

Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdagi muhim bosqichlardan biri ta'lim muassasalaridir va u ancha keng qamrovli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Birinchidan, maktab darsliklariga o'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini dastlabki elementlarini shakllantiradigan mavzularni qo'shish kerak bo'ladi. Misol uchun, atrof-muhit muhofazasi, kommunal xizmatlardan foydalanish, davlat va jamiyat qurilishi, siyosiy jarayonlarni harakatga kelish omillari va fuqarolarning bu boradagi xatti-harakatlarini batafsil tushuntirib beradigan o'quv mashg'ulotlari zarur bo'ladi. Bu o'rinda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladigan fan va ularning mavzulariga alohida to'xtalib o'tamiz.

So'nggi yillarda O'rta maxsus va oliy ta'limda siyosatshunoslik fani o'quv rejadan chiqarib yuborilishi natijasida jamiyatning eng ilg'or va yetakchi qatlami bo'lgan ziyolilarning siyosiy hayot haqidagi tasavvurlari amaliy masalalar bilan cheklanib qolishiga to'g'ri keldi. Agar demokratik davlat sifatida fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish va shu orqali yoshlarning, shu bilan birga keng jamoatchilikning qo'llab-quvvatlashini siyosiy resursga aylantirishni istasak, albatta, siyosatshunoslik bilan bog'liq fanlarni o'quv rejalarga kiritish zarur bo'ladi. Hozirgi kredit-model tizimi sharoitida esa talabalarga mazkur fanlarni tanlash imkoniyatini berishni o'z yiqoq yetarli deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. М.Қаҳҳарова. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит: муаммо ва ечимлар. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент. – Б. 229-230
2. Шодиев Н. Сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликни ошириш механизмларини такомиллаштириш. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2020. - Б. 113.
3. Ш.Мадаева. Ўзбек менталиетида демократик тафаккурни шаклланиш хусусиятлари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2009. – Б. 221.
4. Жалилов А. Ўзбекистонда ёшлар сиёсий маданиятини ривожланиш жараёнлари. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2020. - Б. 119.

**BO'LAJAK TARBIYACHILARDA TANQIDIY VA IJODIY TAFAKKURNI
RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING O'RNI**

*Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Xolmirzayeva Gulbahor*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda bo'lajak tarbiyachilarda tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda integrativ yondashuv va uning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy tafakkur, ijodiy tafakkur, integrativ yondashuv.

Zamonaviy pedagogikada tanqidiy va ijodiy tafakkur tushunchalari shaxsning tafakkuriy salohiyatini to'liq shakllantirishga yo'naltirilgan integrativ jarayon sifatida qaraladi. Bu ikki tafakkur turi o'zaro bog'liq bo'lib, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligida asosiy kognitiv va reflektiv kompetensiyalar sirasiga kiradi.

Tanqidiy tafakkur – bu shaxsning axborotga asoslangan holda mantiqiy, tahliliy va dalillarga tayangan holda fikr yurita olish qobiliyatidir. U mavjud bilim va tajribalarni qayta baholash, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash, muammolarga ko'p qirrali yondashuvni anglatadi. Tanqidiy fikrlash shaxsdan faqat axborotni qabul qilish emas, balki uni baholash, tahlil qilish va asosli xulosa chiqarishni talab qiladi.

Ijodiy tafakkur esa shaxsning yangi, noodatiy, original g'oyalarni yaratish, mavjud muammoni yangicha hal qilish qobiliyatidir. Bu tafakkur turi mustaqil fikrlash, erkin mulohaza yuritish, alternativ yechimlar topishga asoslanadi. Ijodiy tafakkur insonning kognitiv faoliyati bilan bir qatorda estetik va emotsional-intellektual salohiyatini ham kamrab oladi.

Pedagogik nuqtai nazardan, ushbu ikki tafakkur turi integratsiyalashgan holda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy-pedagogik tafakkurini shakllantirish uchun poydevor vazifasini o'taydi. Masalan, tanqidiy tafakkur orqali tarbiyachi tarbiyaviy muammolarni chuqur tahlil qiladi, ijodiy tafakkur orqali esa ularga noodatiy, samarali yechimlar topadi. Bu fikr A.V. Kxutorskoy tomonidan ilgari surilgan «shaxsga yo'naltirilgan ta'lim» konsepsiyasida ham asoslab berilgan — bunda har bir tarbiyalanuvchining tafakkur shakllanishiga individual yondashuv muhim o'rin tutadi.

Sharq allomalari ham bu borada muhim fikrlar bildirgan. Jumladan, Al-Farobiy "Aql va tafakkur inson komilligining asosi" deya ta'kidlagan bo'lsa, Ibn Sino ijodiy tafakkurni "fikr erkinligi" bilan bog'laydi. Bu qarashlar zamonaviy pedagogik tafakkur konsepsiyalari bilan uyg'unlashadi.

Shunday qilib, tanqidiy va ijodiy tafakkur tushunchalari zamonaviy pedagogikada nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham bo'lajak tarbiyachilar shaxsiy va kasbiy rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

Integrativ yondashuv — bu ta'lim jarayonida fanlar, uslublar va metodlarni o'zaro bog'liq holda, yaxlit tizim sifatida qo'llashga asoslangan pedagogik yondashuvdir. Uning asosiy maqsadi bilimlarni alohida fanlar doirasida emas, balki bir-biri bilan bog'langan holda, hayotiy muammolarni hal qilishga qodir shaxsni shakllantirishdir. Bu yondashuv orqali ta'lim real hayot bilan bog'lanadi, talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi, ularning fanlararo bog'lanishlarni anglash imkoniyatlari kengayadi.

Fanlar integratsiyasi ta'lim mazmunini yaxlitlashtirishga xizmat qiladi. Masalan, atrof-muhitni muhofaza qilish mavzusini o'rganishda biologiya, geografiya va kimyo fanlarini o'zaro bog'liq holda o'rgatish orqali bolalarda murakkab muammolarni ko'pqirrali tahlil qilish qobiliyati shakllanadi. Bunday fanlararo yondashuv o'quv jarayonini mantiqiy va mazmunan boy qiladi, bilimlarning chuqur va mustahkam o'zlashtirilishiga zamin yaratadi.

Uslublar integratsiyasi esa ta'lim jarayonida qo'llanadigan o'qitish va o'rganish usullarini uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Masalan, lektsiya va muhokama (diskussiya), keys-stadi, klaster yoki proektlilik o'qitish kabi uslublarni birgalikda qo'llash orqali ta'lim jarayoni faol va interaktiv

tusga kiradi. Bu usullar o'quvchining bilim olish jarayonidagi faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Metodlar integratsiyasi esa o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish maqsadida turli metodlarni moslashtirib qo'llashni anglatadi. Masalan, ijodiy fikrlashni shakllantirishda muammoli vazifalar yechish, ro'li o'yinlar tashkil etish, tajriba asosida bilim berish kabi turli metodlardan birgalikda foydalanish ta'lim jarayonini samaraliroq qiladi. Bu orqali nazariy bilim amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashadi, o'quvchi bilimlarni faqat passiv qabul qiluvchi emas, balki faol ijodkorga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, tanqidiy va ijodiy fikrlash mezonlari va indikatorlaridan foydalanish bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishi, ularning muammolarni yechish va yangicha yondashuvlar ishlab chiqish qobiliyatini aniqlash va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu esa o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi PF-60-son [Farmoni](#)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston respublikasi prezidentining Farmoni xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Farmoni, 05.09.2018 yildagi PF-5538-son
3. Jabborova Malohat “TALABALAR AKADEMIK O'ZLASHTIRISHINING NAZARIYMETODOLOGIK TALQINI” Образование и инновационные исследования (2023 год №5)
4. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKADAN DARS DAN TASHQARI
MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH.**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich metodikasi kafedra si
o'qituvchisi Xakimova Nargiza Bahodirovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256151>

Annotatsiya. Bu maqolada zamonaviy matematikaning o'rni va ahamiyati ochib berilgan bo'lib boshlang'ich sinf o'quvchilarning matematika fanini o'qitishda yuzaga keladigan yutuqlarga asoslangan. Dars jarayonini qiziqarli o'tkazish va bolalarni darsga bo'lgan qiziqishini oshirish yangidan yangi natijalarga erishishga asosidir.

Kalit so'zlar: yangi pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim, metodlar, innovatsiya, integratsiya, muammoli metod.

Ta'limning darsdan tashqari yordamchi shakllari (to'garak, matematika kechasi va boshqa turlari);

o'zlashtirmaydigan o'quvchilar bilan ishlash; o'quvchilar uy vazifalari, uni tashkil qilishga qo'yilgan talablar; xatolar ustida ishlash, o'quvchilar bilimni tekshirish metodlari; Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika darslarida

Ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish. Mantiqiy tushunchalar.

“Shakli bir xil”, “shakli har xil” tushunchalari. “Barchasi”, “ayrimlari”, “...dan tashqari barchasi”, “har qanday”, “ixtiyoriy”, “...lardan biri”, “barchasidan biri” va ularning ma'nolari. Matematik xossalar.

Ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish. Matematikaga ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash. Matematikani chuqurlashtirib o'qitish xususiyatlari. Oz komplektli maktablarda matematika o'qitishni tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari. O'zbekistonda oz komplektli maktablarning mavjudlik holati. Mustaqil ishni to'g'ri tashkil etishda o'quv topshiriqlarining mufassal ishlanmalarini eslatmalar yordamida beradi.

Mustaqil ishlash usullari bilan bolalarni o'qituvchi maktabdagi birinchi darslaridan boshlab tanishtira boshlaydi. Dastlab bu topshiriqlar kichik hajmli va ergashish xarakterida bo'ladi. Masalan, “Sen ham shunday qil” o'yini.

Bu fikrlash uquvini shakllantiradi, matematik nutqni rivojlantiradi, kuchsiz o'quvchilarning materialni yaxshiroq tushunib olish va hamma qatori o'z muvaffaqiyatlaridan quvonishlariga imkon yaratadi.

O'zbekistonda Respublikasida tog'li va cho'l joylarda kichik – kichik va uzoq aholi yashaydigan punktlar mavjud bo'lib, bu joylarda bir sinfga belgilangan me'yordan ancha kam bo'lgan 6-7 yoshli bolalar bo'lganda oz komplektli maktablar ochiladi. Oz komplektli maktab shunday maktabki, unda bir o'qituvchi bir vaqtda bir necha sinf bilan ishlaydi. Bu sinfda o'quvchilar soni 3 tadan 30 tagacha bo'lishi mumkin.

Bir o'qituvchi hamma (I-IV) sinflar bilan bir vaqtda ishlaydigan maktab **bir komplektli maktab** deyiladi.

Ikkita o'qituvchi 4 ta sinf bilan ishlaydigan maktab **ikki komplektli maktab** deyiladi.

Ikki komplektli maktabda 4 ta sinfni birlashtirishning quyidagi variantlarini amalga oshirish mumkin:

1) ***I va II sinflar: III-IV sinflar.***

2) ***I-III va II-IV sinflar.***

Ikki komplektli maktabda bir o'qituvchi ikkita sinf bilan ishlaydi. Demak, o'quvchilar soni, tayyorligi, o'quv imkoniyatlarini hisobga olib birlashtirish ham mumkin.

Hozirgi paytda respublikamizda asosan bir komplektli maktablar ko'pchilikni tashkil qiladi.

Oz komplektli maktabda ishlash o`qituvchi va o`quvchilar uchun bir qator qiyinchiliklar va to`siqlar bilan bog`liq.

1. O`qituvchi har kuni darsga tayyorlanishi va turli fanlardan eng kamida 8 soat dars o`tishi kerak. Oz komplektli maktabda reja tuzish ancha murakab, har kuni 8-16 ta reja ustida ishlash qiyin va ko`p vaqt talab qilishi bilan, pedagogik samara beradigan bir butun qilib birlashtirish zarurligi bilan farq qiladi. Bularning hammasi o`qituvchidan tegishli bilimlarni bilishdan tashqari, maksimal darajada kuch-g`ayrat, uyushqoqlik, sabr va qat'iylik talab qiladi.

2. O`qituvchining bir necha sinfga diqqat e'tiborini taqsimlashi qiyin.

3. O`qituvchi butun sinf bilan darsning yarmi yoki $\frac{1}{4}$ qismi davomida shug`ullanishga, qolgan vaqtda o`quvchilar bilan mustaqil ishlashni tashkil qilishga to`g`ri keladi.

4. O`quvchilar mustaqil ish bajarishayotganda, darhol o`qituvchidan yordam olish imkoniyati yo`q, chunki bu vaqtda o`qituvchi boshqa sinf bilan band bo`ladi.

5. O`quvchilar, boshqa sinf o`quvchilariga xalaqit berishlariga qaramasdan, mustaqil ishlaverishi kerak.

Bu qiyinchiliklar bilan bir qatorda oz komplektli maktab o`quvchilari uchun bir qator afzalliklar ham mavjud:

1. Sinf o`quvchilari sonining kamligi (3-5).

Bu o`qituvchiga tez – tez so`rab turish, o`quvchilar bilimlaridagi kamchiliklarni aniqlash va tuzatish imkoniyatlarini beradi.

2. Oz komplektli maktab o`qituvchisi daftar tekshirishga oz vaqt sarflaydi.

3. O`quvchilar darsning taxminan $\frac{1}{4}$ qismida mustaqil ishlaydi. Buning o`quv maqsadlaridan tashqari, katta tarbiyaviy ahamiyati ham bor: iroda mustahkamlanadi, uyushqoqlik, ishchanlik, qiyinchiliklarni mustaqil bartaraf qilish malakasi tarbiyalanadi, o`z – o`zini tekshirish malakalari tarbiyalanadi.

4. Katta sinf o`quvchilari kichik sinf o`quvchilariga yordam berishlari mumkin, chunki ular har kuni bitta sinf xonasida o`qishadi.

To`g`ri tuzilgan dars jadvali o`quv – tarbiya ishi uchun optimal sharoit yaratishda katta ahamiyatga ega. Ilg`or o`qituvchilar tajribalari shuni ko`rsatadiki, hamma sinflarda bir vaqtda matematika darsi bo`ladigan qilib tuzilgan dars jadvali maqsadga muvofiq bo`lar ekan; Bu boshqacha jadval tuzishni istisno qilmaydi.

Keyingi vaqtlarda hamma boshlang`ich sinflar predmetlarini ikki guruhga bo`lish ko`p uchramoqda. Bunda predmetlar guruhlarga kiritish uchun shu predmetlarning mustaqil ish uchun imkoniyatlari mezoni bo`lib hisoblanadi.

1- guruhga matematika, grammatika, mehnat, tasviriy san'at kiradi, chunki bu predmetlarda qolganlariga nisbatan mustaqil ish uchun imkoniyatlari kattadir.

Hamma sinflarda matematika darslarining kombinatsiyalari sermahsulroqdir. Bunda birinchi sinfdan ikkinchi sinfga o`tishda o`z diqqat – e'tiborini o`tkazish oson, bir jinsli material mustaqil ishlar vaqtida o`quvchilar e'tiborini kamroq tortadi. Bundan tashqari, hamma sinf o`quvchilari uchun umumiy ish tashkil qilishga sharoit yaratiladi **Masalan:** og`zaki mashqlar o`tkazish vaqtida doskada yozilgan sonlarni bir necha birlik orttirish (I sinf), bir necha marta orttirish (II sinf), 10, 100, 1000 ga ko`paytirish (III sinf), 2 xonali songa ko`paytirish (IV sinf) taklif qilinadi. O`lchashlar o`tkazishda beriladigan topshiriqlar bir xil bo`lib, har qaysi o`quvchida mavjud bo`lgan to`g`ri to`rtburchak burchak bo`yi va enini o`lchashdan iborat bo`lishi mumkin.

to`g`ri to`rtburchak burchakning eni bo`yidan necha sm qisqa (I sinf).

II sinf o`quvchilari – uning perimetrini topadi.

III sinf – yuzasini topadi.

IV sinf – berilgan yuza va tomonlaridan biri bo`yicha to`g`ri to`rtburchak burchakning tomonini topadilar.

Ayrim maktablarda dars jadvali tuzish quyidagicha amalga oshiriladi:

1-yarim yilda 1-2 darslar faqat 1- sinflarda bo'ladi.

Buning uchun bir kunda 6 soat dars o'tish kerak, vaqtni ham 30 minutgacha qisqartirish kerak.

Masalan: dushanba:

Ko'rinib turibdiki, 1- ikkita dars I sinfda, 3-4 darslar tig'iz. 4- darsdan keyin 1- sinflarga javob beriladi.

Dars nomeri	Dushanba
1	I
2	I
3	I-IV
4	I-IV
5	II-IV
6	II- IV

Darslarni rejalashtirish ham oz komplektli maktabda ish tashkil qilishni aniqlab beruvchi omillardan biridir. Tematik – rejalar namunalari «Boshlang'ich ta'lim» oynomasi sahifalarida berib boriladi. O'qituvchi rejani tuzishda o'z sinfining xususiyatlariga asoslangan holda ishlab chiqadi. Reja hamma sinf uchun birga tuziladi. Bunda katta darsda kichik - kichik darslar hosil bo'ladi.

O'qituvchi reja tuzishda bu kichik darslarning mazmunini aniqlashdan tashqari, bu ish darsning qaysi bosqichida, qancha vaqt, qaysi metodlardan foydalanishni ham o'ylashi kerak.

Bir vaqtda o'tkaziladigan bir predmetli darsning taxminiy sxemasini keltiraylik.

I – sinfda Ayirish (mustahkamlash).

II- sinfda Sondan yig'indini ayirish (mustahkamlash).

III – sinfda 100 ichida sonlarni og'zaki nomerlash (yangi).

IV – sinfda 2 xonali songa bo'lish mavzular bo'yicha (yangi material).

Oz komplektli maktablarda boshqa tipdagi darslar ham mavjud: a) hamma sinflarda yangi materialni o'rganish; b) hamma sinflarda mustahkamlash, takrorlash, bilimlarni tekshirish darslari bo'lishi mumkin.

osh xususiyatlariga mos tarixiy ma'lumotlarni o'zlashtirishi mazmuni.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Karimov.I.A. “O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari” T-O'zbekiston 1995 y 74 bet

2.Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. Adolat gazetasi 2011 yil 1 sentabr № 38 son.

3.Бикбаева. Н.И. Левенберг. ,Л.Ш. “2-сinfда математика” Т-“Укитувчи” 1988 й 343-бетлар

4.Бабанский.Ю.К “Хозирги замон умумий таълим мактабида укитиш методлари” Т-Укитувчи 1990 й 227 бет

Jumayev.M. va b.q. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” T-2005 y 312 b

**TABIY FANLARDA FANLARARO BOG'LANISH, HAMDA ZAMONAVIY
USULLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Jalilov Boburbek Abduraxim o'g'li
Muxsinboyev Odilbek Muxuddin o'g'li*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256163>

Annatotsiya. Maqolada fanlararo integratsiyaning paydo bo'lishi va fanlarga, jumladan, tabiiy fanlarga kirib kelishi hamda natijalari haqida fikr yuritiladi. Fanlararo integratsiyasini qo'llanganidan so'ng fan yutuqlari hamda kamchiliklari, fanlararo integratsiyaning bugungi kunda tutgan o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, fanlararo bog'lanish, interfaol metodlar, differentsiatsiya, genetika, evolutsion ta'limot.

Ta'lim sifatini oshirish borasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish jarayonida fanlararo bog'lanishni amalga oshirish, hattoki, davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Bu borada hukumatimiz tomonidan qator qonunlar, qarorlar qabul qilingan. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020-yilning 12-avgustida "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi yuqoridagi fikrimizning amaliy isboti sanaladi [1]. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimidagi progressiv yangilanishlar borasidagi dastlabki qadam hisoblanadi.

Yoshlarni zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassis qilib yetishtirishda milliy ta'limning shakli va mazmunining ahamiyati yuqori. Bu ta'lim jarayonini mustaqil bilim olish asosida zamonaviy usullarda, yangicha ko'rinishlarda tashkil qilishga undaydi. Umumilliy dasturida ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilish ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlashga bog'liqligi ko'rsatiladi.

Respublikamiz ta'lim-tarbiya muassasalarida innovatsion yondashish, faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog'lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog'liqlik masalasi o'qituvchining oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Umumta'lim maktablarida biologiya, kimyo, geografiya fanlarini o'qitishda o'quvchilarni fanga qiziqtirish, darslarni ko'rsatmalilik asosida, boshqa fanlar bilan o'zaro bog'lab, biologik bilimlarni berishda fizik, kimyoviy tushunchalar, fizik qonuniyatlardan o'rinli foydalanish yaxshi natija beradi [2]. Tabiiy fanlar qatoridagi fizika va kimyo darslari tabiat hodisalarini o'rganadi. Tabiatning birgina ob'ekti xaqida bir butun bilim hosil qilish uchun turli fanlar qatori biologiya, fizika, kimyo bilan ham o'zaro bog'lab o'tiladi.

Vaqt o'tishi bilan fan, albatta, sifat jihatdan ba'zi o'zgarishlarga uchraydi. U hajmini oshiradi, tarmoqlanadi va murakkablashadi. Uning haqiqiy tarixi ancha tartibsiz va qisman noaniq talqin etiladi. Biroq, ko'pgina kashfiyotlar, farazlar, tushunchalarda ma'lum bir tartiblilik, nazariyalarning shakllanishi va o'zgarish qonuniyati - bilimlarning rivojlanish mantig'i mavjud. Fan taraqqiyotida mantiqni aniqlash bilim taraqqiyoti qonuniyatlarini, uni harakatga keltiruvchi kuchlarni, ularning tarixini tushinishda muhim sanaladi. Avvallari, fanda bilimlarning doimiy ravishda o'sib borishi, yangi kashfiyotlar to'planishi va aniqroq nazariyalar ilgari surilishiga ishonilgan. Bugungi kunda fanning shakllanish mantig'i boshqacha ko'rinishda taqdim etilmoqda. Bilimlar tuzilishining murakkabligi bir qancha sabablarga bog'liq. Avvalo, hozirgi zamon fanining asosini real hodisalarga analitik yondashish tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, asosiy texnika hodisani uning eng oddiy elementlariga bo'lishdir [3].

Biologiya, kimyo va geografiya o'quv fanlarini o'qitishning vazifalari - asosiy biologik, fizik va kimyoviy tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari xaqida ma'lumotlar berish,

organizmlarning individual va tarixiy rivojlanishining hozirgi mazmunining ta'limi tabiiy fanlarni tanishtirish, asosiy bosqichlarini asosiy bosqichlarini tanishtirish, biologiya ta'lim mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan texnika yutuqlari bilan bog'lanishini ta'minlash, o'quvchilar o'zlari va o'zgalarning salomatliklarini saqlashi, sog'lom turmush tarzigi rioya qilishga yo'naltirish, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, tabiiy fanlarga oid bilimlar zaminida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadimda yashab ijod qilgan buyuk allomalari va innavatsion yondashish faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog'lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog'liqlik masalasi o'qituvning oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki biologiya fani o'qituvchisi o'tayotgan mavzu kimyo bilan bog'liq bo'lsa, o'qituvchidan kimyo faniga bog'lab tushintirishni talab etadi [4].

Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib yetishi uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganimiz. Shu maqsadda ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishi va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va ular egallagan bilimlarni o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borishlari lozim.

Mamlakatimizda biologik ta'limning uzluksizligini ta'minlash va uni chuqur o'zlashtirish uchun o'qitish jarayonida o'qituvchi ayrim muammolarga duch kelishi muqarrar.

1. Barcha o'quvchilarni dars jarayoniga to'la jalb qilish muammosi, chunki o'quvchilar darsda to'la qatnashishlari mumkin, ammo darsda barcha o'quvchilar tushuna olayotganligini hech kim to'la kafolatlay olmaydi, mana shu joyda o'qituvchining darsda qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanishi asosiy ahamiyat kasb etadi.

2. Darsda o'quvchi tushungandek bo'lishi, o'qituvchi savoliga javob berishligi mumkin, lekin ayrim biologik jarayonlarni tushunib tasavvur qilish, hayoti mobaynida duch kelganida bu bilimlardan qay darajada foydalana olish malakalariga ega bo'layotganligi o'qituvchi uchun ham mavhum bo'lib qoladi. Bunday muammoni hal qilishda sinfdan tashqari ishlar, to'garak mashg'ulotlari masala va misollar ishlashning ahamiyati katta hisoblanadi. Interfaol usullardan dars jarayonida foydalanilganda barcha ishtirokchilar faollashuvi kuzatiladi. Bunda o'quvchilar o'zaro fikr almashib, hamkorlikda ishlaydilar. Integratsiyalashgan darsni o'tkazmoqchi bo'lgan o'qituvchi oldida bir qancha muammolar esa turibdi. Barcha maktab fanlari o'ziga xos integratsiya potentsialiga ega bo'lib, integratsiyalashgan dars yoki kursni rejalashtirishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ko'plab shartlarga bog'liq. Avvalo, ma'lum bir sinf o'quvchilarining tayyorgarlik darajasi bilim darajasi tahlil qilinadi. Ularning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklar integratsiya usulini qo'llashning sabablaridan biribo'lishi ham mumkin. Ba'zan maktab o'quvchilarining bir fanni muvaffaqiyatli o'rganishi boshqasida ma'lum bilim va ko'nikmalarning mavjudligiga ko'p jihatdan bog'liq. Integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik, katta bilim va yuqori professionallikni talab qiladi [5].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki fanlararo integratsiya o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari, intilishlarini shakllantirishda poydevar vazifasini o'taydi. Chunki, fanlararo integratsiya bir fan doirasida boshqa fanlarning ham tutgan o'rni, shu fanda ma'lum darajada boshqa fanlarning ham o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Tabiiy fanlar orqali boshqa fanlarga doir bilimlar fanlar integratsiyasi tufayli ham egallanishi mumkin. Shuning uchun ham ta'limni rivojlantirishda integratsiyadan unumli foydalanish

dolzarbligi muhim vazifaga aylanmoqda. Muammoni nazariy va amaliy jihatdan o'rganish biologiya darslarida integratsion yondashuv texnologiyasini yaratish ham muhimdir. Tabiiy fanlarda integratsion yondashuv texnologiyasining samaradorlik natijasini aniqlash, tegishli metodik tavsiyalar ishlab chiqish vazifasi ham kiritildi. Agar tabiiy fanlarda integratsion yondashuvning yaxlit pedagogik tizimi ishlab chiqilsa; ta'limning integratsion yondashuv asosida fanlararo integratsiya texnologiyasi yaratilishi talim jarayonida samaradorlikka erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi “Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natija-dorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” Qarori. //uz/oz/documents/kimye-vabiologiya-y-nalishlarida-uzluksiz-talim-sifatini-va-12-08-2020
2. Talipova J.O. “Biologiyani o'qitishda innavatsion texnologiyalar” T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014 .
3. Norbo'tayev X.B. Biologiyani tabiiy fanlararo sinxron-asinxron o'qitishda o'quvchi ekologik tafakkurini rivojlantirish shakl va metodlarini takomillashtirish. Toshkent-2019
4. Caidahmedova N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar –T.:Moliya, 2003
5. Abdraimova B.B., Olimov X. Гармонично развитое поколение-условие стабильного развития, благополучия и процветания общества. «Сборник научно-методических статей» 2014. 4-5 б.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

*Андижанский государственный педагогический институт
независимый исследователь*

Ходжибекова Муштарийбегим Адахамовна

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256182>

Аннотация: Статья посвящена разным видам методики преподавания русского языка как иностранного. Проблеме развитию речи студентов с узбекским языком обучения и актуальным вопросам методики преподавания русского языка как неродного. Различные методы, которые повышают эффективность развития речи. Эти методы помогают создать более эффективную и интересную среду для обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: методика, система обучения и воспитания, аспекты преподавания, развитие речи.

Важнейшей задачей обучения русскому в узбекской группе является развитие связной речи учащихся, что обусловлено принципом коммуникативной направленности обучения. Решение коммуникативных задач должно привести к тому, чтобы оканчивающие национальную школу хорошо владели родным и русским языками.

Поиск ответов не только на вопросы «как учить», «чему учить», надо задать вопрос «как результативно учить». Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным.

По цели обучения различают методы обучающие и методы контроля, по месту деятельности - классные и домашние, по форме деятельности - устные и письменные.

На сегодняшний день, трудно представить урок без современных педагогических технологий. Современные подходы к модернизации национального образования, внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения.

Учителю русского языка в национальных группах постоянно приходится работать, – это развитие связной речи на неродном языке. Очень важным в развитии речи учеников является формирование навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Порой ученик, свободно говорящий по-русски, затрудняется или стесняется, если предложить ему передать свои высказывания на письме – в виде небольшого сочинения рассуждения или письма к товарищу. Следует научить студентам также деловой речи, имеющей практическое значение в наши дни. Студент должен уметь писать, читать, передавать свои мысли на русском языке.

Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к сочинениям на основе литературно-художественного материала в национальных группах.

Развитию связной речи способствуют переводы текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему.

У студента должен быть словарный запас языка. Успешная словарная работа возможна при выполнении системы специальных упражнений. На занятиях, как известно, используются различные приемы толкования новой лексики: 1) перевод на родной язык; 2)

объяснение слова с помощью синонимов или антонимов; 3) с помощью словообразовательного анализа; 4) опираясь на контекст; 5) описание значения слова с помощью словаря. Преподавателю самому важно определить, когда и как (какой выбрать прием) объяснения нового слова.

Их разработка тесно связана с появлением новых подходов к изучению языков. В настоящее время многие учителя пользуются современными технологиями. Инновационные подходы делают уроки русского языка подробнее, интереснее и ярче.

Перевод с родного языка хорош, например, тогда, когда объясняются слова, обозначающие предметы и явления, окружающие детей в повседневной жизни, когда есть точный эквивалент в родном языке. Толкование с помощью синонима способствует расширению словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от объясняемого слова. Толкование с помощью антонима дается при объяснении пространственных, временных, психологических понятий. Следуем разумному правилу: если толкование новых слов и выражений – первый этап работы над лексикой, следующим шагом является закрепление ее в устной и письменной речи учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Азизов А.А. Русско-узбекский краткий словарь Ташкент: Укитувчи, 1989. - 510 с.
2. Абрамкина Т.А. К вопросу о сравнении с родным языком при обучении иностранному // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка. М., 1968. - Вып.1. - С.4-15.
3. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Т. Укитувчи, 1983. - 239 с.
4. Агаева Р.З. Лексическая работа на основе текста на уроках русского языка в начальных классах осетинской школы. Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1991

MUSTAQIL TA'LIM, UNING TURLARI VA BAJARILISHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

*Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi Qanoatova Nazokat*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256200>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limda mustaqil ta'lim, uning turlari, bajarilishiga qo'yiladigan talablar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, pedagogik, ta'lim.

O'zbekiston ta'lim tizimining jahon ta'lim maydoniga kirib borish zarurati olimlar va tadqiqotshilardan ta'lim muhitining turli jihatlarini o'rganish bo'yisha nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borishni talab qilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi har bir talabaning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, o'z oldiga yuqori texnologiyali jamiyatda yashashga tayyor, hayot davomida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga qodir shaxsni tarbiyalash maqsadini qo'yadi. Qo'yilgan maqsadni amalga oshirish, ko'r jihatdan tafakkurning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, dasturlash elementlari bo'lgan tafakkur shakllarini rivojlantirish talabalarning fikrlash qobiliyatlarini o'stirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, axborotlashtirish va texnologiyalashtirish hukm surayotgan bugungi davrda pedagogik mustaqil ta'limning o'rni va ahamiyati beqiyos. Sifatli pedagogik ta'lim har bir shaxsga jamiyatda o'zining munosib o'rnini torishi va yuqori mustaqil ta'lim texnologiyalarini tez, oson o'zlashtirishi ushun juda zarurdir.

Bugungi global ta'lim tizimining o'zgarishlari va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi talabalar uchun faqat bilim olish jarayonini emas, balki mustaqil ravishda bilim yaratish, o'zlashtirish va qo'llash ko'nikmalarini ham shakllantirishni talab qilmoqda. Mustaqil ta'lim olish qobiliyatini rivojlantirish nafaqat shaxsning o'quv jarayonidagi samaradorligini oshiradi, balki uni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

Talabalarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatini rivojlantirish bugungi kun ta'lim jarayonida ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, balki talabalarning shaxsiy va kasbiy hayotidagi muvaffaqiyatlarini ta'minlash uchun muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Mustaqil ta'lim faoliyati talabalarning ijodkorlik salohiyatini ochib beradi, ularning bilish jarayonlarini chuqurlashtiradi va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Axborot izlash, tahlil qilish va yechimlarni topish jarayonlari orqali talabalar o'z fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, bu esa ularning shaxsiy imkoniyatlarini mustahkamlaydi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor yaratadi. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalarning jadallashgan rivoji sharoitida ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, ularning hayot davomida ta'lim olish (lifelong learning) ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Talabalarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatlarini rivojlantirish ushbu jarayonning asosiy bo'g'ini hisoblanadi.

Talabalarning mustaqil ta'lim olish qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi bo'yicha ko'plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu izlanishlar asosan pedagogik yondashuvlar, ta'lim texnologiyalarini joriy etish va talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilishning turli usullari atrofida jamlangan.

Lev Vygotskiy o'quv jarayonida talabaning mustaqillik qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratgan. Uning fikricha, "yaqin rivojlanish zonasi" (Zone of Proximal Development) doirasida talabalar murabbiy yoki bilimli hamkasblarning yordami bilan mustaqil ravishda bilim olishni o'rganadi. Bu tamoyil talabalarning bilimlarni amaliyotda qo'llash va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi".

"Jean Piaget nazariyasiga ko'ra, ta'lim jarayonida talabalar yangi bilimlarni avvalgi bilimlari bilan bog'lash orqali mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. U o'quv jarayonini talabalar

faolligini oshiradigan mustaqil faoliyat bilan boyitish zarurligini ta'kidlagan. Uning nazariyasi kognitiv yondashuvlarni ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qilgan". "Jerome Bruner ta'lim jarayonini talabalarni bilim olish jarayonida faol ishtirok etishga undashga qaratgan. Uning izlanishlari talabalarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishi uchun muammoli vaziyatlar yaratish va mustaqil tadqiqot faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyatini ko'rsatdi".

Mustaqil ta'lim – muayyan fandan o'quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakani shakllantirishni, o'zlashtirish darajasini amalga oshiriladigan ta'lim shakllaridan bo'lib, o'qituvchi maslahati va tavsiyalari, bilimlar taqsimotiga tayyorgarligi asosida auditoriyadan tashqarida bajariladi. Talabalarga mustaqil ish (ta'lim)ni bajarish yuzasidan kafedra professor-o'qituvshilari tomonidan metodik tavsiyalar beriladi. Fanning xususiyatidan kelib shiqib mustaqil ta'lim turlari, rang-barang va turli elektron ko'rinishlari fan o'qituvshisi tomonidan ishlab shiqiladi.

Mustaqil ish – talabaning o'qituvchining ko'rsatmasi ostida, lekin o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganish elementlarini o'z ichiga olgan holda bajarilgan o'quv faoliyati. Bu faoliyat o'qituvchining bergan topshiriqlarni bajarishga qaratilgan bo'lib, talabaning mustaqil bilimlarini mustaqil ravishda qo'llashini va muammolarni hal qilishini talab qiladi. Mustaqil ish tushunchasi o'qituvchining bergan topshiriqlarni talabaning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganish elementlarini qo'llagan holda bajarishini tavsiflash uchun ishlatiladi. Talabaning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil o'rganishga asoslanishi mustaqil ta'lim bilan umumiy jihatlari hisoblanadi. Mustaqil ta'limdan farqli o'laroq, mustaqil ish o'qituvchining bergan topshiriqlarni bajarishga qaratilgan bo'lib, talabaning mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarish va mustaqil bilimlarini chuqurlashtirishga qaratilmagan.

Demak, mustaqil ta'lim - bu talabaning mustaqil ta'lim olish faoliyatini boshqarishga qaratilgan kengroq tushuncha, mustaqil ish esa o'qituvchining bergan topshiriqlarni bajarishga qaratilgan o'quv faoliyati. Mustaqil ish mustaqil ta'limning bir qismi bo'lishi mumkin, ammo mustaqil ta'lim mustaqil ishdan kengroq tushunchadir. Mustaqil ishlar talabalarni ilmiy ijodkorlikka, dolzarb zamonaviy muammolarni izlash va yechishga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Ular imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish uchun seminarlar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari, kurs ishlari va yakuniy nazorat ishlarini bajarishga yordam beradi.

Ilmiy ijodkorlikka yo'naltirishda, mustaqil ishlar talabalarni o'zlarining bilimlarini chuqurlashtirishga, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga va o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini olib borishga undaydi. Ular talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mustaqil ishlar talabalarni ilmiy adabiyotlar bilan tanishtirishga, ilmiy tadqiqotlarni olib borish usullarini o'rgatishga va ilmiy natijalarni taqdim etishga yordam beradi.

Dolzarb zamonaviy muammolarni izlash va yechishga yo'naltirishda, mustaqil ishlar talabalarni mustaqil ta'lim sohasidagi dolzarb muammolarni aniqlashga va ularni hal qilish usullarini izlashga undaydi. Ular talabalarning muammolarni tahlil qilish, yechimlarni topish va ularni amalga oshirish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mustaqil ishlar talabalarni mustaqil ta'limdagi zamonaviy tadqiqotlar bilan tanishtirishga va ularning natijalarini tahlil qilishni nazarda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi PF-60-son [Farmoni](#)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston respublikasi prezidentining Farmoni xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Farmoni, 05.09.2018 yildagi PF-5538-son
3. Jabborova Malohat “TALABALAR AKADEMIK O'ZLASHTIRISHINING NAZARIYMETODOLOGIK TALQINI” Образование и инновационные исследования (2023 год №5)

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

4. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID

DUDUQLANISH VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI

Andijon davlat pedagogika instituti
O'qituvchisi Qosimova Muattar

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256223>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda duduqlanish sabablari, alomatlari, davolash, va ularga klinik jihatdan yondashish haqida. Unda o'qituvchilar duduqlanishni bartaraf etis Ush qonun qoidalari, bolalardagi nutq tortishishlarini oldini olish va tuzatish usullari berilgan.

Kalit so'zlar: Duduqlanish, nutq buzulishi, didaktik prinsplar, korreksiya, metodika, ertaakterapiya, psixoterapiya.

Duduqlanish (logonevroz) — bu nutqning ravonligi buzilishi bo'lib, tovushlar, bo'g'inlar yoki so'zlarning takrorlanishi, cho'zilishi yoki to'satdan to'xtab qolishi bilan namoyon bo'ladi. Duduqlanuvchi shaxs nima demoqchi ekanligini biladi, ammo aytishda qiynaladi.

Logopedik mashg'ulotlar

Logopedik mashg'ulotlar duduqlanuvchi bolaning nutqi va shaxsiga pedagogik-tuzatish orqali ta'sir etishning asosiy vazifalarini o'zida aks ettiradi. Bu mashg'ulotlar muayyan tartibda, uzluksiz, bosqichli, asosiy didaktik prinsplarni hisobga olgan holda har bir bolaning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq ravishda olib boriladi .

Psixoterapiya

Duduqlanishdan kelib chiqadigan stress, tashvish va o'ziga ishonch muammolarini hal qilishga qaratilgan kognitiv terapiya usullari qo'llaniladi. Bu usullar duduqlanishni yomonlashtiradigan fikrlash tarzini o'zgartirishga harakat qiladi .

Nafasni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar

Duduqlanishni bartaraf etishda nafasni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar, masalan, "Kapalaklar uchayapti", "Kimning qushchasi uzoqqa uchadi?" kabi o'yinlar qo'llaniladi. Bu o'yinlar bolalarda to'g'ri nafas olish va chiqarish malakasini rivojlantirishga yordam beradi. Elektron qurilmalar Nutqning ravonligini oshirish uchun turli xil elektron qurilmalar mavjud. Terapevt tanlangan elektron qurilmani aniqlaydi va bu qurilmalar nutq terapiyasida qo'llaniladi .

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar

Ota-onalar duduqlangan bolaga qanday munosabatda bo'lishlari haqida ma'lumot olishadi. Duduqlanishni davolashda odamning yaqin muhitining ta'siri juda katta.

Dori vositalari

Duduqlanishni davolash uchun tasdiqlangan dorilar yo'q. Biroq, epilepsiya, depressiya va tashvishlarni davolashda ishlatiladigan ba'zi dorilar sinab ko'rilmogda. Ushbu dorilar uzoq muddat foydalanishda juda ko'p yon ta'sirga ega

Duduqlanishni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, bu logopedik mashg'ulotlar, psixoterapiya, nafasni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar, elektron qurilmalar, ota-onalar bilan ishlash va ba'zi hollarda dori vositalarini o'z ichiga oladi. Erta tashxis va to'g'ri davolash choralari duduqlanishning umrbod muammoga aylanishining oldini oladi .

Duduqlanishni bartaraf etishda amaliy mashqlar muhim rol o'ynaydi. Quyida duduqlanishni kamaytirish va nutqni yaxshilashga yordam beradigan asosiy mashqlar keltirilgan:

Nafas olish mashqlari

To'g'ri nafas olish nutqning ravonligini ta'minlaydi:

- Diafragmal nafas olish: Burun orqali chuqur nafas olib, og'iz orqali asta chiqarish. Bu mashq nafasni boshqarishga yordam beradi.

- Nafasni ushlab turish: Chuqur nafas olib, uni 5-10 soniya ushlab turish, so'ngra asta chiqarish. Bu mashq nafasni nazorat qilishni o'rgatadi.

- Nafas va nutqni uyg'unlashtirish: Nafas chiqarish vaqtida qisqa gaplar yoki so'zlar aytish, masalan, "Salom", "Qandaysiz?". Bu mashq nafas va nutqni muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Artikulyatsiya mashqlar

Og'iz va til mushaklarini mustahkamlash nutqni aniqroq qiladi:

- Til mashqlari: Tilni yuqoriga, pastga, chapga, o'ngga harakatlantirish. Bu mashq til mushaklarini faollashtiradi.

- Lab mashqlari: Lablarni cho'zish, jilmayish, lablarni bir-biriga bosish. Bu mashq lab mushaklarini mustahkamlaydi.

- Og'iz ochish-yopish: Og'izni keng ochib, so'ngra yopish. Bu mashq og'iz mushaklarini faollashtiradi.

Nutq tezligini boshqarish mashqlari

Nutq tezligini nazorat qilish duduqlanishni kamaytiradi:

- Sekin o'qish: Matnni sekin va ravon o'qish, har bir so'zga e'tibor berish. Bu mashq nutq tezligini nazorat qilishga yordam beradi.

- So'zlar orasida pauza qilish: Gaplar orasida qisqa pauzalar qilish, bu nafas olish va nutqni muvofiqlashtirishga yordam beradi.

- Ritmik gapirish: Metronom yoki musiqa ritmiga mos ravishda gapirish. Bu mashq nutq ritmini yaxshilaydi.

Psixologik mashqlar

Duduqlanish ko'pincha psixologik omillar bilan bog'liq bo'lgani uchun, quyidagi mashqlar foydali bo'lishi mumkin:

- Relaksatsiya mashqlari: Yengil musiqani tinglab, chuqur nafas olish va tana mushaklarini bo'shashtirish. Bu mashq stressni kamaytiradi.

- Vizualizatsiya: O'zini muvaffaqiyatli va ravon gapirayotgan holatda tasavvur qilish. Bu mashq o'ziga ishonchni oshiradi.

- Ijobiy afirmatsiyalar: "Men ravon gapira olaman", "Nutqim aniq va tushunarli" kabi ijobiy gaplarni takrorlash. Bu mashq o'zini ruhlantiradi.

O'yinlar orqali mashqlar

Bolalar uchun o'yinlar orqali mashq qilish samarali bo'lishi mumkin:

- "Kapalaklar uchyapti": Bolalar kapalaklar kabi qo'l harakatlari bilan birga gapirishadi, bu nafas va nutqni muvofiqlashtirishga yordam beradi.

- "Kimning qushchasi uzoqqa uchadi?": Bolalar chuqur nafas olib, qushcha kabi uzoq "u-u" deyishadi. Bu nafasni boshqarishni o'rgatadi.

Ushbu mashqlarni logoped yoki mutaxassis rahbarligida muntazam bajarish duduqlanishni kamaytirishga yordam beradi. Agar sizga ushbu mashqlarning batafsil tavsifi yoki qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, iltimos, xabar bering.

Ertakterapiya — bu bolalarning nutqiy muammolarini, jumladan, duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan samarali usullardan biridir. Ertaklar orqali bolalarning tasavvuri, emotsional holati va nutqiy faoliyati rivojlanadi, bu esa duduqlanishni kamaytirishga yordam beradi.

Ertakterapiyaning duduqlanishni bartaraf etishdagi o'rni

Ertakterapiya orqali bolalar:

- Nutqiy faollikni oshiradi: Ertaklarni tinglash va qayta so'zlab berish orqali bolalar nutqiy faoliyatda ishtirok etadi.

- Tasavvur va ijodkorlikni rivojlantiradi: Ertaklar bolalarning tasavvurini kengaytiradi, bu esa nutqni erkinlashtiradi.

- Emotsional barqarorlikni ta'minlaydi: Ertaklardagi ijobiy obrazlar bolalarning o'ziga ishonchini oshiradi.

- Nutq tezligi va ritmini boshqarishni o'rgatadi: Ertaklarni sekin va ravon o'qish orqali bolalar nutq tezligini nazorat qilishni o'rganadi.

Amaliy mashqlar

1. Ertakni tinglash va qayta so'zlab berish

Bolaga qisqa ertak o'qib beriladi, so'ngra u ertakni o'z so'zlari bilan qayta so'zlab beradi. Bu mashq nutqni rivojlantiradi va duduqlanishni kamaytiradi.

2. Rol o‘ynash

Ertakdagi qahramonlar rollarini bolalar o‘ynaydi. Bu mashq orqali bolalar nutqiy faoliyatda ishtirok etadi va o‘ziga ishonchini oshiradi.

3. Ertakni davom ettirish

Bolaga ertakning boshlanishi o‘qib beriladi, so‘ngra u ertakni davom ettiradi. Bu mashq tasavvur va nutqiy faollikni rivojlantiradi.

4. Ertak asosida rasm chizish

Bolalar ertakdagi voqealarni rasimga soladi va bu rasm asosida hikoya qiladi. Bu mashq nutqiy va vizual tasavvurni rivojlantiradi.

Ertakterapiya duduqlanishni bartaraf etishda samarali usul bo‘lib, bolalarning nutqiy, emotsional va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu usulni logoped, psixolog va otalar hamkorligida muntazam qo‘llash tavsiya etiladi.

**KICHIK YOSHDAN BOLALARNI MILLIY RUHDA TARBIYALASH
JARAYONIDA BOLADA NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH**

*Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha ta'lim dotsenti
Yuldasheva Dilafro'z Mahamadaliyevna
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
maktabgacha ta'lim 1-bosqich magistranti
Abdumajidova Muattarxon Akramjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258038>

Annotatsiya. Ushbu maqola kichik yoshdagi bolalarni milliy ruhda tarbiyalash jarayonida nutqiy kompetensiyaning o'rni haqida. Maqolada, nutqning bolalar tarbiyasidagi ahamiyati, milliy kimlikni shakllantirishda va milliy qadriyatlarni o'rgatishda qanday muhim rol o'ynashi haqida so'z yuritiladi. Nutq orqali bolalar o'z millatini anglash, madaniy qadriyatlarni o'rganish, tarixiy voqealar va milliy qahramonlarni tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi, bolalarga milliy ruhni ifodalash, fikrlarini aniq va izchil tarzda bildirish, va jamiyatda faol ishtirok etishga yordam beradi. Maqola, nutq orqali bolalarga vatanseverlik, axloqiy qadriyatlar va milliy tarixni o'rgatishning muhimligini ta'kidlaydi. Nutqning bu jarayondagi roli bolalar ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kichik yoshdagi bolalar, milliy ruh, nutqiy kompetensiya, tarbiya, milliy o'zlik, madaniy qadriyatlar, vatanseverlik, axloqiy qadriyatlar, tarixiy voqealar, milliy qadriyatlarni o'rgatish, fikrni ifodalash, ruhiy rivojlanish, ijtimoiy kompetensiya, milliy tarbiya

O'zbekiston "Milliy tiklanishdan –milliy yuksalish sari" tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda. Ushbu talablar doirasida davlatimizda ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda. Kichik yoshdagi bolalar jamiyatning kelajagini belgilovchi, o'zligini anglaydigan va milliy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtiradigan avloddir. Milliy ruhda tarbiyalash, o'g'il-qizlarning vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirish, madaniy qadriyatlarni o'rgatish, tarixiy an'analarga hurmat bilan qarashni o'rgatish jarayonida nutqiy kompetensiya katta rol o'ynaydi. Nutq, insonning o'z fikrlarini boshqalarga etkazish, jamiyatda o'z o'rnini topish va o'zligini his qilish vositasidir. Shu bois, bolalarni milliy ruhda tarbiyalashda nutqning o'rni beqiyosdir. Milliy o'zlikni shakllantirishda nutqning ahamiyati. Milliy ruhning shakllanishida tilning alohida o'rni bor. Nutq orqali bolalar o'z millatining tarixini, madaniyatini va an'analari haqida bilimlarga ega bo'ladilar. Til, milliy o'zlikni yaratishda, bolalarga o'z xalqining qadriyatlarini, tarixini, madaniyatini o'rganishda yordam beradi. Milliy tilni bilish bolaga o'z tarixini anglash imkonini beradi va uni o'z millatining bir qismi sifatida his qiladi. Nutqiy kompetensiya orqali milliy qadriyatlarni o'rgatish. Bolalarga milliy ruhni o'rgatishda nutqiy kompetensiya ularning madaniy va axloqiy qadriyatlarini o'rganishga yordam beradi. Milliy qadriyatlarni bolalarga tushuntirishda tilning o'rni beqiyosdir. Nutq, o'z fikrini to'g'ri va aniq ifodalash, milliy qadriyatlar haqida tushuntirish va ularga milliy tarixni o'rgatishda samarali vosita bo'ladi. Nutq orqali bolalar milliy qahramonlarni, ularning hayotini, xalqining tarixini o'rganadilar. Bu esa ularda milliy o'zlikni, vatanseverlikni va madaniy qadriyatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ijtimoiy rivojlanish va nutqiy kompetensiya. Milliy ruhda tarbiyalashda nutqiy kompetensiya bolalarning ijtimoiy rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Nutq, bolalarga ijtimoiy muhitda to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatadi, o'z fikrlarini boshqalarga aniq va tushunarli tarzda ifodalashni o'rgatadi. Nutq orqali bolalar o'z fikrlarini bildiradilar, fikrlarida adolat, hurmat, va o'zaro tushunishni o'rganadilar. Bu ularning ijtimoiy faolligini oshiradi va jamiyatga bo'lgan mas'uliyatlarini anglatadi. Milliy tarixni nutq orqali tushuntirish. Milliy tarixni o'rganish, bolalar uchun juda muhimdir. Tarix, millatning o'zligini anglashda, xalqning madaniy qadriyatlari, an'analari, urf-odatlar haqida ma'lumot berish orqali

milliy ruhni shakllantiradi. Nutq orqali bolalarga milliy tarixni tushuntirish, ularning vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishga yordam beradi. Tarixiy qahramonlarning hayoti, ularning yurt mustaqilligi yo'lidagi kurashlari bolalarda milliy g'urur va faxr hissini uyg'otadi. Nutq bolalarni nafaqat madaniy, balki ruhiy va axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi. Nutq, bolalarga o'z fikrlarini o'zgaralar bilan tushunarli tarzda aytishni o'rgatadi va bu ularning ijtimoiy munosabatlarda hurmat, to'g'rilik, va hamjihatlikni ta'minlaydi. Milliy qadriyatlar, bolalarga axloqiy me'yorlarni o'rgatishda ham muhim vosita bo'ladi. Milliy ruhda tarbiyalangan bola, o'zining axloqiy mas'uliyatini anglab, o'zini jamiyatda yaxshi va faollik bilan namoyon qiladi.

Kichik yoshdagi bolalarni milliy ruhda tarbiyalash jarayonida nutqning o'rni juda muhimdir. Nutq, bolalarning fikrlarini, his-tuyg'ularini ifodalashda yordam beradi va ularni milliy qadriyatlar asosida rivojlantiradi. Milliy ruhni tarbiyalashda nutq bolalarga o'z xalqining tarixini, madaniyatini o'rgatadi, vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantiradi va jamiyatda to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Nutq orqali, bolalar milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni o'zlashtirish va ularni hayotda qo'llashni o'rganadilar. Milliy ruhda tarbiyalangan avlodlar, jamiyatni rivojlantirishda va uning yaxshilanishida katta rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shodiev, A. (2018). “Milliy tarbiya: nazariy asoslar va amaliyot”. Toshkent: Ma'naviyat va ma'rifat nashriyoti.
2. Tursunov, M. (2015). “Bolalar tarbiyasida milliy qadriyatlar”. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Pirmatov, S. (2017). “Milliy ruhni shakllantirish va bolalar ta'limi”. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi nashriyoti.
4. Kamilov, A. (2019). “Milliy til va madaniyatning bolalar tarbiyasidagi roli”. Tashkent: O'zbekiston ta'lim nashriyoti.
5. Ismailov, M. (2020). “Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishida milliy qadriyatlarning ahamiyati”. Toshkent: O'zbekiston pedagogika universiteti nashriyoti.
6. Abdullaeva, D. (2016). “Milliy madaniyat va tarbiya”. Buxoro: Buxoro universiteti nashriyoti.
7. M.A.Abdumajidova. (2025) “KICHIK YOSHDAN BOLALARNI MILLIY RUHDA TARBIYALASH SHAKLLARI VA VOSITALAR.”. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 1(27), 23-28. <https://science-technology.uz/index.php/journal/article/view/60/56>

HAMKORLIK PEDAGOGIKASI VOSITASIDA O'QUVCHILARNING IJTIMOYIY MUNOSABATLARGA TAYYORLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

*Osiyo xalqaro universitet
Pedagogika yo'nalishi magistri
Karimova Dilfuza Maxammadjanovna*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hamkorlikda o'qitish texnologiyasi o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlikda o'qitish, an'anaviy ta'lim, kreativlik, jamoaviy ishlash.

Hamkorlik pedagogikasi an'anaviy o'qitishdan farq qilib, bola bilan do'stona munosabat o'rnatishga qaratiladi. Endi oldingi an'anaviy “Men” o'rniga “Biz”, ya'ni hamkorlikda – “subyekt”-“subyekt” munosabatlariga asoslangan holatda pedagogik faoliyat tashkil etiladi. “Hamkorlikda ishlash” tamoyili bola shaxsini chuqur bilishga asoslanadi. Hamkorlik pedagogikasining konsepsiyasi quyidagicha:

o'quvchi bilan hamkorlik munosabati;

o'quvchida ijobiy emotsional qoniqish hosil qilish;

maktab ta'limini muvaffaqiyatli amalga oshirish;

muloqot va mehnat qilish ko'nikma va malakasini hosil qilish;

o'quvchilar bilan birgalikda mehnat qilish va yutuqqa erishishga ishonitirish;

o'quvchiga yordam berish g'oyasi;

har bir o'quvchi sinf ishida bimalol erkin qatnashishi imkoniyatiga ega bo'lishi kerak;

bolalar ishini baholash ya'ni rag'batlantirish. Darsni samarali tashkil etish uchun

o'qituvchilarga tavsiyalar:

O'quvchini mustaqil hayotga tayyorlash;

Sinfda ijobiy emotsional (hissiy) muhit yaratish;

Darsga ishchanlik kayfiyatida kirishish;

Darsga mas'uliyat bilan kirishish;

O'quvchilar bilan hamkorlik qilish;

Zamonaviy usullar asosida dars o'tish;

O'yin texnologiyalaridan foydalanish;

Ijodkorlik ya'ni muntazam o'z ustida ishlash kabilardir.

Yangi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning shakllanishi davrida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar va tub islohotlar, albatta, hayotning o'zi taqozo qilgan yoki bu muammolar va masalalar bilan to'qnashadi. Bu – qonuniy va tabiiy rivojlanish jarayoni. Shu bois, ta'limning barcha bosqichlaridagi boshqaruvchilarning vazifasi – mazkur muammolarga o'z vaqtida yechim topish va shu orqali butun tizimning rivojlanishini ta'minlashdan iborat. Bugungi o'zgarishlar davrida jamiyatimiz hayotida murakkab, lekin davr taqozo qilgan tub ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda, iqtisodiyotda, umuman, hayotimizning barcha jabhalaridagi bunday olamshumul o'zgarishlarning amalga oshirilishi o'zimizning ham o'zgarishimizni, ya'ni o'zligimizni anglashni talab qiladi. Bu masala oldimizga qo'yilgan vazifalarning eng murakkabi desak, adashmaymiz. Davr taqozo qilayotgan bunday vazifalarni muvaffaqiyat bilan bajarish uchun yosh avlod oldida – yangi bilimlarni egallash va uni amaliyotga tatbiq etish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Jahon tajribasining ko'rsatishicha, bu bilimlarning eng muhim tarkibiy qismi – boshqarish san'ati va fani ekanligini bildirmoqda.;

Hamkorlik pedagogikasi o'quvchilarning mustaqil fikrlash va yechim qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar birgalikda muammoni hal qilish, g'oyalarni muhokama qilish, yechimlarni topish va tanlashda ishtirok etadilar. Bu jarayonda ular o'z fikrlarini ifoda etish, tanqidiy fikrlash, bahslash, murosa qilish va mas'uliyatni o'z zimmlariga olishni o'rganadilar. Hamkorlik pedagogikasi o'quvchilarni mustaqil fikrlash va

yechim qabul qilishga o‘rgatishda quyidagi imkoniyatlarni beradi: O‘quvchilar o‘zaro muloqot va muhokama qilish orqali turli xil nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqadilar. Ular o‘z fikrlarini ifoda etish, argumentlarni keltirish va boshqalarning fikrlarini eshitish imkoniga ega bo‘ladilar. O‘quvchilar o‘zaro yordam berib, muammoni hal qilish strategiyasini birgalikda ishlab chiqadilar. Ular o‘z fikrlarini himoya qilish, boshqalarga tushuntirish va ularning nuqtai nazarini qabul qilishni o‘rganadilar.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin hamkorlik pedagogikasi mustaqil fikrlash va yechim qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi afzalliklarni taklif etadi: O‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchi ortib, ular o‘z fikrlarini ochiqchasiga ifoda etishga moyil bo‘ladilar. Ularning tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi va ular muammoni turli xil nuqtai nazardan ko‘rib chiqishni o‘rganadilar. O‘quvchilar murosa qilish va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o‘rganadilar. Ular o‘z fikrlarini boshqalarga tushuntirish va ularning nuqtai nazarini qabul qilish qobiliyatini oshiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nutq madaniyati-vikipediya
2. 1. Абдуллаева Ш А. Хамкорлик педагогикаси. – Т.: Фан ва техналогия, 2017.
3. Perry, N. E., & Smart, J. C. (2020). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. *Educational Psychologist*, 55(4), 235-245.
4. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

*Андижанский государственный педагогический институт
факультет магистратуры социально-гуманитарный
методика преподавания дисциплин(юридическое образование)
Солиева Хуснида Хамидуллаевна.*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258058>

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные субъекты, задачи общественного контроля и его проявления, раскрыто их место в системе государственного управления. Также отдельно анализируются роль и значение общественного контроля в обществе и освещается его роль в обеспечении гласности и справедливости. В статье представлен общественный контроль как важный элемент развития гражданского общества и обоснована его роль в укреплении взаимного доверия между государством и обществом.

Ключевые слова: общественный контроль, теоретические основы, гражданское общество, прозрачность, субъекты, задачи, государственное управление, участие граждан, борьба с коррупцией, прозрачность, справедливость, социальный контроль.

Общественный контроль-это осуществление контроля через граждан, общественные организации и средства массовой информации за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, а также других организаций. Эта концепция является важной теоретической основой для укрепления демократии в обществе, обеспечения гласности. Также Общественный контроль-это система контроля граждан за деятельностью органов государственной власти и управления, общественных организаций. Этот контроль является ключевым признаком гражданского общества и служит для обеспечения открытости и прозрачности в управлении обществом. Посредством общественного контроля граждане осуществляют контроль за деятельностью государственных органов и должностных лиц и обеспечивают их подотчетность. В годы независимости Узбекистана общественный контроль стал одним из актуальных вопросов, поскольку этот механизм контроля служит укреплению эффективной связи между обществом и государственным управлением. Общественный контроль имеет важное значение для обеспечения участия граждан в государственном управлении, защиты их прав и свобод, эффективной организации процессов противодействия коррупции. Также большое внимание уделяется развитию института общественного контроля в Республике Узбекистан с первых лет независимости. Первый Президент сказал по этому поводу: если мы не обеспечим общественный контроль, то есть не сможем установить общественный контроль над государственными учреждениями на местах, не будет возможности навесить ярлык на существующие негативные ситуации. Нет другого способа справиться с этой болезнью". После обретения Узбекистаном независимости усилилось внимание к обеспечению открытости между государством и обществом. Конституцией Узбекистана и рядом законодательных актов определены права граждан на участие в управлении государственными делами.

Общественный контроль-это форма контроля за государственным управлением со стороны граждан и общественности, основной целью которой является обеспечение открытости, эффективности и справедливости деятельности государственных органов. Субъектом общественного контроля являются лица или организации, осуществляющие общественный контроль, участвующие в контроле деятельности государственных органов и должностных лиц. Субъекты являются активными членами гражданского общества, которые служат для защиты интересов общества и обеспечения открытости в отношении государственного управления. Основными субъектами общественного контроля являются:

1. Граждане каждый гражданин участвует в непосредственной контрольной деятельности как физическое лицо, защищая свои права и свободы, наблюдая за деятельностью государственных органов и внося предложения.

2. Некоммерческие организации (НО) - различные организации, направленные на защиту интересов общества, выступают в качестве субъектов общественного контроля. Общественные организации, представляющие интересы граждан например, Талим. В таких областях, как экология или здравоохранение.

3. Средства массовой информации (СМИ) - журналисты и редакции играют важную роль в осуществлении общественного контроля посредством раскрытия информации о государственной деятельности.

4. Гражданские объединения и инициативные группы - это широкие организации и инициативы, активно участвующие в оказании влияния на государственное управление и политику.

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев справедливо критиковал “что до сих пор не созданы четкие правовые механизмы для осуществления эффективного общественного контроля за деятельностью государственных органов. Это позволяет НКО объективно оценивать деятельность государственных органов и их должностных лиц. Исходя из этого, необходимо принять закон “Об общественном контроле” в целях внедрения действенных практических механизмов осуществления общественного контроля в управлении обществом и государством. В связи с этим предлагаю создать общественные советы при всех государственных органах. Такие общественные советы должны выступать в качестве моста, обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности государственных органов, напрямую связывающих их с населением”. Президент отметил, что для системного реформирования общественного контроля и достижения его совершенства необходимо провести множество научных исследований, в которых выработать эффективные решения существующих проблем и применить их на практике.

Таким образом, общественный контроль является неотъемлемой частью гражданского общества и играет важную роль в повышении эффективности и прозрачности государственного управления. Кроме того, общественный контроль является неотъемлемой частью построения демократического общества, основной функцией которого является обеспечение открытости, прозрачности и доверия между гражданами и государственными органами. Благодаря этой системе повышается эффективность государственного управления и создается прочная основа для правового, социального и экономического развития общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов И.А. "Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в нашей стране.- Ташкент. Узбекистан, 2010. С. 42-43.
2. Президент Республики Узбекистан Послание Ш.Мирзиёева Олий Мажлису// Народное слово, выпуск от 22 декабря 2017 г.
3. Ботиров Д. "Восточный Ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки” том 2 | Выпуск 2 ISSN 2181-1784 ударный фактор научного журнала SJIF 2022: 5947 фактор индекса передовых наук ASI фактор = 1,7
4. Белешев Н.А. Общий контроль над деятельностью органов публичной власти как признак ее легитимности // конституционное и муниципальное право. – 2021. – №3. – С.12-13.
5. Ибрагимов О.А. Ключихин В.А. Независимый мониторинг и общественное обсуждение закупок как основная форма общественного контроля государственных закупок // Юрист. –2021. – №2. –С.28-45.

6. Огнева Е.А. Общечеловеческий контроль в системе защиты право и свобода человека и гражданина в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: Ранхигс, 2015.

7. Мухамедходжаева Общественный контроль за деятельностью исполнительной власти: Теоретико-правовые проблемы. Юрид.наук канд. Дис.Автореф. – Т., 2011. - Б.16.

8. А.Назаров. Проблемы безопасности и стабильного политического развития Узбекистана в контексте глобализации. Journal on International Social Science Vol.1, No.1, 2020. –П. 26-31.

O'QUVCHI TARBIYASIDA MUSIQANING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK AHAMIYATI

*Andijon shahar 20-umumta'im
maktabi o'qituvchisi
M.N.Adhamjonova*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258072>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida musiqa fanining ahamiyati, o'quvchi tarbiyasidagi roli, musiqaning pedagogic-psixologik ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, o'quvchi, tarbiya, xalq musiqasi, kasbiy musiqasi.

O'zbek musiqa madaniyati qadimiy va boy merosga ega. Uning mazmunida xalqimizning milliy ruxiyati, oliy insoniy fazilatlarini, badiiy ma'naviyati, istiqloq va mustaqillik uchun kurashi hamda orzu-umidlari yorqin ifodasini topadi. Shuningdek o'zbek musiqasi ta'lim-tarbiyasi uslubiyotiga doir mukammal maktablar shakllangan. Milliy an'anaviy musiqa pedagogikasida quyidagi musiqa ta'lim-tarbiyasi uslubiyotlari mavjud:

1. Ommaviy xalq musiqasi pedagogikasi. Bu xalqning kundalik hayotida, oilaviy marosim, mehnat jarayoni va boshqalarda o'z ifodasini topib, tabiiy ravishda va beixtiyor amalga oshirilib boriladi. To'y-hashamlarda, ta'ziralarda musiqaning ommaviy janrlari yakka va jamoaviy tarzda ijro etiladi. Shu jarayonda yangi kuy hamda qo'shiqlar vujudga keladi. Bu esa xalqning badiiy musiqiy rivojida, musiqa merosimini boyitishda, ayniqsa yosh avlodni axloqiy-badiiy tarbiyalashda bebaho omil hisoblanadi.

2. Kasbiy musiqa ta'limi uslubiyoti mukammal maktabga ega. Uning amaliyotida ta'limning ilmiyligi, davomiyligi va izchilligi mantiqan bog'langan. Ta'lim mazmuni kasb fazilati va nafosati hamda sharqona axloqiy tarbiya tufayli boydir. Bunda ustoz-shogird amaliyotida ustozni tajribada ega ekanligi ayniqsa, mohir ijrochiligi va ma'naviy boyligi muhim rol o'ynaydi. Yosh san'atkorlar yillar davomida musiqani nazariy va amaliy mukammal o'rgangandan so'nggina xalq xizmatiga bel bog'lashga, ustozlar oq fotihasini olganlar. Kasbiy musiqa ustozligida mohir ijrochilar-cholg'uchilar-xalfalar, dostonxonlar va maqomchilar uetishib chiqadi. Ayni holda ularning ko'pchiligi bastakorlik [ilmidan ham saboq olib](#), musiqa merosimini boyitib kelmoqdalar. Xalq va kasbiy musiqa pedagogikasi amaliy o'zaro bog'liq bo'lib, bir-birini boyituvchidir.

3. Milliy musulmon maktablari va madrasalarida musiqa falsafa ilohiyot va adabiyot ta'limi bilan uygun tarzda bog'lanib o'qitiladi. Bu ko'proq savod chiqarish va Qur'oni Karim suralarini qiroat qilish jarayonida yakka, guruhli va jamoaviy talaffuz ifodaliligi va musiqiy ohangdorligi (aniq-burroligi, mantiqiyiligi, tovush hosil qilish va ovoz maromlari, nafas tartiblari v.b.) ustida muayyan usullarni qo'llab ish olib boriladi. Adabiyot fanini o'qitilishi ham san'at sifatida azaldan musiqa bilan uzviy bog'langan. Bunda she'riyat va musiqa vaznlari aruz o'lchovlari asosida mushtarak o'rganilgan. Shu bois ko'pchilik adiblar va olimlar musiqa ilmining rivojiga salmoqli ulush qo'shganlar. Madrasalardagi o'ziga xos badiiy ta'lim musiqa merosimining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bu ko'proq so'fiylar ta'limoti ta'sirida maqomlar hamda darvishlar, zikrchilar va qalandarchilikning musiqiy-badiiy mazmunida falsafiy g'oyalarning rivojlanishi uchun muhim rol o'ynagan. Sho'ro davrida O'zbekiston maktablarida musiqa san'ati fan sifatida o'qitilganligi, ijobiy hol bo'lgan, albatta. Bunda muayyan tajribalarga, maxsus kadrlar tayyorlashga erishildi. Ammo bu tadbirlar yosh avlodning musiqa madaniyatini tarkib toptirishiga uetarli darajada qodir bo'lolmadi. Bunda quyidagi muammolar sabab bo'ldi:

- musiqa o'qitish nazariyoti va amaliyoti mazmuni va uslubiyoti tor kommunistik g'oyaviylik qolipidagi Rusiya maktablari dasturlari va o'qitish uslubiyotiga asoslanganligi, milliy musiqa pedagogikasi bilan uzviy bog'lanmaganligi;

- musiqa predmetiga ikkinchi darajali fan sifatida qaralib, unga oz o'quv soati ajratilganligi, zaruriy shart-sharoitlar yaratilmaganligi hamda uslubiy va moddiy ta'minotning zaifligi;

- musiqadan iqtisodli va iqtisodiy cheklangan bolalarning bir qolip, bir sharoitda o'qitilishi, qobiliyatli bolalar va o'quvchilar iqtidorini rivojlantirish uchun bog'cha va maktablarda zaruriy shart-sharoitlar yaratilmaganligi, qobiliyatli bolalar uchun turli tipdagi maxsus musiqa va san'at [maktablarining kamligi](#);

- bolalar musiqa folklori deyarli tadqiq etilmaganligi, to'planmaganligi hamda nashr etilmaganligi, milliy bolalar cholg'u asboblari yaratilmaganligi;

- kompozitor va bastakorlarimiz asosan bolalar qo'shiqlari yaratish bilan kifoyalanib, kichik va syujetli cholg'u hamda musiqa sahna asarlari esa deyarli yaratilmaganligi;

- musiqadan kam va sifatsiz o'qituvchi kadrlar tayyorlanganligi, ularning umumiy hamda milliy musiqadan nazariy va amaliy bilim-malakalarining sayozligi kabilar sabab bo'ldi.

Yuqoridagilarning har biri bugungi kunda dolzarb muammoga aylandi. Bu inqirozli ahvoldan chiqishning yagona va to'g'ri yo'li musiqa ta'lim-tarbiyasini milliy-madaniy an'analar asosida qayta qurishdan, maktablarning moddiy uslubiy ta'minotini yaxshilashdan va ixtisosli kadrlar bilan ta'minlashdan iboratdir. Toki musiqa ta'lim-tarbiyasi "millatni oliy maqsadga chorlovchi, uning vakillari kelajakda ishonch tuyg'usini uyg'otuvchi, yaratuvchilik va bunyodkorlik faoliyatiga ko'maklashuvchi oliy maqsadi – ma'naviy madaniyatimizning yuksalishiga munosib hissa qo'sha olsin".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. - Toshkent.: O'zbekiston, 2017.
3. Sharipova G. "Musiqa va uning o'qitish metodikasi" Toshkent-2006;
4. T.Ortiqov. Musiqa o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.2010 y. 3. Mannonov S. O'zbek xalq musiqa madaniyati. Monografiya.
5. H.Nurmatov, N.Yo'ldosheva « O'zbek xalq musiqasi ijadiyoti» o'quv qo'llanma. - «G'ofur G'ulom» nashriyoti, 2007 y.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA ERTAKNING AHAMIYATI

Yuldasheva Dilafroz Maxamadaliyevna

FarDU

filologiya fanlari doktori (DSc) dotsent

Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi

FarDU, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va

metodikasi (maktabgacha ta'lim)

mutaxassisligi, 1-bosqich magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258089>

Annotatsiya. Maqolada xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash hamda nutqini rivojlantirish masalasi tahlil qilingan. Zero maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda alla-qi-shiqlarining ijtimoiy-g'oyaviy mazmuni va tarbiyaviy ta'siri, xalq ertaklaridan maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda foydalanish mazmuni va xalq maqollari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda dastlabki xulq-atvor madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi namunalari, ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, maktabgacha ta'lim tashkilot.

Zamonaviy ta'lim tizimi yangi avlod pedagoglarini tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Innovatsion yondashuv nafaqat bilimlarni uzatish, balki shaxsning ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan ta'lim mazmuni va metodlari bola shaxsining shakllanishi, uning bu bilimlarni singdirilishi lozim bo'lgan ob'ektlikdan ularning barchasini o'z ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'zi o'zlashtirishga moyil bo'lgan sub'ekt darajasiga ko'tarilishi, mustaqil shaxs sifatida tan olinishi muhitida tashkil etilishi kompetentli shaxs shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Bolalarni o'z ona tilida nuqsonsiz so'zlashishga, mustaqil fikrlashga o'rgatish, tafakkurini rivojlantirishga oid bilimlar berish ilk yoshdan boshlanadi. Ular tug'ilganidan boshlab tevarakat-rofni qiziqib kuzata boshlaydilar, ulg'aya boshlagan sari o'zlarini o'rab turgan narsalarni, buyumlarni, yuz berayotgan tabiat hodisalarini bilgilar keladi. Bu borada ota-onalar xalq og'zaki ijodi namunalaridan tanishtirishlari, mustaqil fikrlashi va fikrini erkin bayon qilishlari uchun shart-sharoit yaratib berishlari bolalarning nutqini, dunyoqarashini o'stirishga xizmat qiladi.

Ko'pincha muammoli vaziyatlar savolni to'g'ri qo'yilmaganligi sababli qiyinchiliklar bilan hal etiladi, bunday holatlarda boshqa yo'llarini izlab topish kerak bo'ladi. Ba'zi ertak qahramonlari bo'y-basti, gavdasi bilan farqlanib turadi, lekin hal etuvchi vaziyatda aql yoki ayyorlik, jasurlik yoki uddaburonlik ustun keladi (bu juda hayotiy holatligiga shubha yo'q). Xalq ertaklarida shunga o'xshash ko'plab epizodlarni ko'rish mumkin. Masalan, birovlar uchun qo'ygan qopqoniga o'zi tushgan salbiy qahramon. Bunday misollar bolalarni osongina boylik to'plash uchun bosilgan noto'g'ri qadam qanday xunuk oqibatlariga olib kelishi, har qanday vaziyatda chuqur mushohada qilib, keyin ish tutish kerakligiga o'rgatadi.

Yuzaga kelgan turli masalalarni oqilona hal etish uchun inson tevarak atrofdagi voqea-hodisalarni idrok etishi, o'z aqli va fikriga tayanib xulosa chiqarishni bilishi zarur. Qadimgi odamlar hayot va o'limni, aqllilik va nodonlikni, qo'rqinchilik va kulgilikni, ijobiy va salbiy qahramonlar vositasida ertaklarda aks ettirishgan. Xalq ertaklari ilm ahli tomonidan har tomonlama o'rganilganligi ma'lum. Mana insoniyat voyaga etdi, endi uning qiziqishlari o'zgardi: e'tiqod, ilm, san'at. Ertaklarchi? Ular uzoq o'tmishda qolib ketdimi? Yo'q, ertaklar hamon yashamoqda, qayta-qayta chop etilmoqda (eski va yangi ko'rinishlarda), ularni nafaqat bolalar, balki kattalar ham jon dili bilan sevib o'qiydilar. Ertaklar – bolalarni mustaqil fikrlash jarayonini rivojlantirish uchun bebaho boylikdir.

Ertaklarni o'qib berish uchun maxsus dasturlar kerak emas dersiz? Tasavvur qiling muzey eksponatlarni aylanib yuribsiz! Muzey xodimlari hikoyasidan keyin esa, har bir eksponat jonlanib,

tilga kirgandek, taassurotlaringiz jo'shqin va unutilmas bo'ladi. Ertaklarni jozibador va ta'sirli o'qib berish jarayoni pedagoglardan mahoratni talab etadi. Tajribali tarbiyachilarning fikricha, oddiydek ko'ringan ertaklar bolalar bilan muhokamadan so'ng butunlay boshqacha natijani beradi, ochilmagan qirralar, nazardan chetda qolgan vaziyatlar batafsil yoritiladi. Inson qanchalik dunyoqarashi keng bo'lsa, hayotning yangi- yangi qirralarini ko'ra oladi, hayotdan zavq olish qobiliyati charxlanadi, ilmsiz odam uchun kunlar bir- biridan zerikarli bo'lib, hayoti nolish bilan o'tadi. Bolalarga zavqlanishni ham o'rgatish kerak! Xalq ertaklarida inson va hayot munosabatlari, muammoli vaziyatlarni oqilona yechish usullari o'z aksini topadi.

Tarbiyachi ertakni aytib berish jarayonida ishni shunday olib borishi kerakki, bolalar ertak qahramonlari bilan birgalikda muammoli vaziyatlarni yechsinlar, asosiy qahramonlar munosabatlarini tahlil qilsinlar. Xalq ertaklarida voqealar rivoji turli ko'rinishlarda ro'y beradi. Qizig'i shundaki, bolalar ertakning davomini kutilmagan tarzda yakunlashlari, ehtimoldan yiroq bo'lgan xulosalarni aytishlari mumkin. Ularning kattalarni hayron qoldiradigan xulosalari aynan ertakni eshitib bo'lganlaridan keyingi bahs munozaralarda yuzaga keladi. Ertaklar esa o'z sirli jilosini zig'irchayam yo'qotmaydi, bolalar shunday muhokamalarni o'z ota-onalari bilan uyda tahlil qiladilar, ertak mazmuniga mos rasmlar chizadilar, o'zlarining yangi ertaklarini to'qiydilar. Mohir tarbiyachi bilan birgalikda hatto barchaga yod bo'lib ketgan “Zumrad va Qimmat” ertagining ham kutilmagan sirli qirralarini topish mumkin.

Bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun ertakni o'zlashtirish jarayonida ular asar mavzusiga oid rasmlar chizishlari, ertakdagi voqealar rivojini o'zlari hohlagandek davom ettirishga urinishlari juda muhimdir. Bu mustaqil fikrlashga o'rgatish dasturining asosiy qismlaridan biridir: bolalar ertaklardan ijodiy fikrlashni o'rganadilar. Rivojlantiruvchi ta'lim kattalardan ko'p narsani talab qiladi: tarbiyachi savollarni aniq qo'yishni, bolalarning kutilmagan javoblariga tayyor turishni, bolalarni munozara qilishga undashni, asosli misollar keltirishni, o'ylab topishga usta bo'lishi, bolalar yaratgan kashfiyotlardan quvonishni bilishi kerak. Bunday malakalarga ega bo'lish o'qishni, kasbiy kompetentlikni, izlanuvchanlikni talab qiladi.

Muhimi, bolalarga topshiriqlarni bajarishda erkinlik berish, o'z kashfiyotlaridan, aqlli munozaralaridan zavq olishlariga, xulosalaridan quvonishga imkoniyat yaratishdir. Mashg'ulotlarda ijodiy izlanishga muhit yaratilsa, bolalar kattalar majburlagan yo'nalish bo'yicha ketmasdan, xatolardan qo'rqmay mustaqil harakat qilishlarga sharoit yaratilsa, fikrlash jarayoni ishga tushadi. Maqsad – ana shu. Qolganlari – vositalar.

Xulosa. Xalq ertaklari bolalarga ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarini o'rgatib, muammoli vaziyatlarni oqilona hal qilish, aql-idrokni ishlatish va turli shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ertaklarni o'qib berish jarayonida pedagogning mahorati va bolalar bilan o'zaro munosabatlari juda katta ahamiyatga ega. Ertaklarni tahlil qilish, qahramonlar bilan muhokama qilish va bolalarga ijodiy fikrlashga imkoniyat yaratish, ular uchun yangi kashfiyotlar qilish va o'z xulosalarini chiqarish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 2011.
2. Vigotskiy L. S. Voobrajenie i tvorchestvo v detskom vozraste. –Moskva: Prosveshenie, 1991; Vo'gotskiy L. S. Mishlenie i rech. –Moskva: Pedagogika, 2012.
3. Tixomirov O. K. Psixologiya mishleniya. – Moskva: MGU, 2015.
4. Alavutdinova Ganievna, N. (2015). 20. Asir o'zbek dilbiliminde morfologiyeye ait gorushlerin shakillenmesinde prof. Eyyup gulamov'un yeri. Turkish Studies (Elektronik), 10(12), 1-14.
5. Saydullayeva, G. (2025). Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning intellektual kompetentligini rivojlantirish ahamiyati. В yangi o'zbekiston pedagoglari axborotnomasi (T. 3, Выпуск 1, cc. 57–58). Zenodo.

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR

*Andijon davlat pedagogika institute
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi talabasi
Akbaraliyeva Marhaboxon Akmaljon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258108>

Annotatsiya. Autizm grekcha so'z bo'lib "o'zi" degan ma'noni anglatadi. U reallikdan uzoqlashib, tashqi dunyodan ajralish va tashqi olam bilan kommunikativ funksiyaning buzilishi ko'lamini o'z ichiga oluvchi sindrom hisoblanadi.

Kalit so'zlar: autizm, bolalar, sindrom, aloqa, ehtiyoj, muloqot, atrof-muhit, Leo Kinner, o'zi kirishmaslik.

Autizm-keng ma'noda odatda aloqaga kirishmaslik "yovvoyilik", aloqadan o'zini olib qochish, o'zining dunyosida yashash ma'nosini anglatadi. Autizm grekcha so'z bo'lib "o'zi" degan ma'noni anglatadi. Autizm atamasi 40 yil oldin kirib kelgan. U Leo Kinner tomonidan fanga kiritilgan. Bu xastalikning asosiy belgisi - bolaning muloqot qilinishidagi qiyinchiligi, boshqa odamlar bilan aloqa qilishdan o'zini tiyib, go'yo o'zining olamida yashayotgandek tuyuladi. Ba'zan autist bo'lgan bolalarning cheklanishlari ma'lum bir qobiliyatni kuchaytiradi.

Autizm- nerv systemsining kasalliklaridan biri hisoblanadi. Dastlabki yillarda jamiyat bilan o'zaro aloqadorligini, harakatini buzadigan salbiy omillar uning miyasi yetilish jarayonini kechiktiradi, tormozlaydi. Analizatorlararo murakkab tizimning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Bolalarda autizm turli shakllarda, aqliy va nutqiy rivojlanishining turli darajalarida namoyon bo'ladi. U miya rivojlanishining buzilishidan kelib chiqadigan va ijtimoiy o'zaro ta'sir va aloqada aniq va keng qamrovli tanqislik, shuningdek, cheklangan qiziqishlar bilan tavsiflanadigan kasallik. Bu belgilarning barchasi 3 yoshdan paydo bo'la boshlaydi. Yengilroq belgilar va alomatlar qayd etilgan shunga o'xshash holatlar autizm spektirining buzilishi deb ataladi.

1943-yilda ingliz psixatori Leo Kinner davolash amaliyotida 11 bolaning xulq-atvori, yurish-turishida o'xshashlik belgilarini kuzatib "ilk yoshdagi autizm" atamasini kiritdi. Bu bo'yicha autizmning belgilari quyidagilardan iborat:

- Bolaning ota-onasi bilan bo'lishini yoqtirmaslik.
- 3 yosh bolada nutqning rivojlanmaganligi.
- O'zi yolg'iz bo'lishni hohlashi.
- Atrof bilan aloqada bo'lishni yoqtirmasligi.
- Bola shaxs bilan muloqot jarayonida suhbatdoshining ko'ziga qaramasligi.
- Doimo bir harakatni takrorlashi.
- Mimika va imo-ishora yo'qligi.
- Bola juda kam kuladi.
- Qiziqishlari cheklangan bo'ladi.
- Faqat o'zi bilan o'zi yolg'iz o'ynaydi.
- E'tiborni faqat bir narsaga qaratadi.

Olimlar autizmli bolani 4 guruhga ajratganlar:

1-guruh: Ilk yoshdagi bolalar (2 yoshgacha bo'lgan bolalar). Ularning e'tiborini qaratish juda qiyin. Atrofdagi bo'layotgan voqealarga butunlay bee'tibor bo'lib qoladi. Ular tanlab muloqotga kirishadi.

2-guruh: Bolalar autizmi (2-11 yoshdagi bolalar). Ularda ham ilk yoshdagi autizmli bolalarda uchraydigan belgilar kuzatiladi. Ular 1 so'z yoki musiqani doimiy takrorlab yuradi, Ko'nikma va malakani egallashga juda qiynaladi.

3-guruh: O'smirlar autizmi (11-18 yoshdagi bolalar). Oddiy muloqot ko'nikmalariga ega bo'lishadi. Lekin ko'proq yolg'iz qolishni hohlashadi. Ko'p holatda ruhiy tushkunlik holatida bo'ladilar.

4-guruh: Kattalar autizmi. Ularning ruhiyatida buzilishlar kuzatiladi. U butunlay o'zga olamda yuradi.

Ba'zi austik cheklanishlari bo'lgan odamlar bitta ma'lum sohaga (masalan rassomchilik) qaratilgan ajoyib qobiliyatlarini namoyon etadilar va boshqalari esa me'yoriy "normal" holatga tushib qoladilar. Shunga qaramay, butun olamda bu xastalikka hanuzgacha da'vo topilgani yo'q. Autizm nerv sistemasining kasalliklaridan biridir. Ushbu nuqson bolalarda turlicha namoyon bo'ladi. Ayrim olimlar fikricha, autizm ruhiy kasalliklarning belgilaridan biri bo'lib, bunda bola tevarak - atrofga nisbatan befarq, beparvo bo'ladi. Natijada atrofdagilar bilan aloqada bo'lmaydi. Bola o'z-o'zi bilan bo'lib, o'zicha hayajonlanib, kuyinib, nimalardandir tashvishlanib o'z ichki dunyosida yashaydi.

Ba'zi bolalarda emotsional qiyinchiliklar mavjud bo'ladi. Ular tushkunlikka tushishlari yoki bezovta bo'lishlari mumkin yoki ularning hulq-atvori g'ayritabiiy bo'ladi, buni noo'rin yig'lashlar va kulishlardan bilish mumkin. Ular haddan tashqari harakatchan bo'lib, ish vaqtining o'zida bir narsaga e'tiborini bir zungina qaratib yana boshqa narsaga chalg'ib ketishlari mumkin yoki ular befarq yoki parishonxotir bo'lishlari mumkin. Emotsional tushkunliklar yaqin orada bo'lib o'tgan jarohatlar, xafagarchiliklar yoki uzoq vaqt ongli ish bilan shug'illanish natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Autik bola chetdan qaraganda erkalatilgan, tantiq, tarbiyasiz, injiq bola haqida tasavvur hosil qilishi mumkin, atrofdagilarning ko'chada, transportda, do'konda uni tushunmasliklari, tanqidlari bolaning hamda ota-onasining holatini murakkablashtiradi. Natijada, autik bolalarda "butun dunyoga qarshi chiqishga" intilish istagi uyg'onadi, o'rtoqlik bog'lanishlari uziladi, jamoat joylarida bo'lishdan qo'rqish hissi tug'iladi, ya'ni oilaning ikkilamchi autizatsiyasi shakllanadi.

Autizm bolalarda aloqaga kirishmaslik ko'proq hollarda uchrab turadi. Aloqaga kirishishdan qochish turli shaklda va sabablarga ko'ra namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zan bu bolaning xarakteri kuchsiz bo'lsa, boshqa hollarda uning ko'rish yoki eshitish qobiliyatining yetarlicha bo'lmasligi, aqliy rivojlanishdan orqada qolish, nutq rivojlanishining orqada qolishi, nevrotik buzilishlar yoki og'ir gospitalizm (bolaning ilk yoshlaridagi ijtimoiy jihatdan izolyatsiya qilinishi natijasida yuzaga kelgan aloqa qilishning surunkali taqchilligi) oqibatida kelib chiqadi.

Kommunikatsiya (aloqa) qilishning buzilishlari ko'p hollarda asosiy yetishmovchilik, aloqa qilishga bo'lgan ehtiyojning sustligi, ma'lumotlarni idrok etish va vaziyatni tushunishning qiyinligi, ilk yoshlarda aloqaning surunkali yetishmasligi, nutqdan foydalana olmaslik oqibati bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlarning ko'rsatilishicha, autik bolalarda ko'pgina hollarda aloqa qilishning buzilishi mutizm (so'z va hatto jumlaning tasodifan aytilish holatlari saqlangan holdagi nutqdan aloqa qilish uchun maqsadga yo'naltirilgan holda foydalanishning yo'qligi) ko'rinishida namoyon bo'ladi. Nutqning turg'un shakllari rivojlangan paytda ham autik bolalar ularni aloqa qilishda qo'llamaydilar.

Autik bolalar uchun exolaliya (eshitgan so'z yoki jummalarni darrov yoki keyinchalik o'rinsiz takrorlash), uzoq vaqtgacha shaxs olmoshlarini noto'g'ri qo'llash, bolaning o'zoni "sen", "u" deb nomlashi, o'zining ismini aytishi, o'zining istaklarini shaxssiz ko'rsatmalar bilan (men chanqadim yoki suv ichaman o'rniga "suv berish", qornim ochdi o'rniga "ovqatlanish") xosdir. Autik bola hatto anchagina yaxshi rivojlangan, nutqi boy, yoyilgan jumlati "kattalar" nutqiga ega bo'lsa-da, uni ham shtampli, "to'tiqushlarnikiga o'xshash", "fonografik" (yozib olingan) xarakterga ega bo'ladi. Autik bolalarning o'zi savol bermaydi va unga qaratib aytilgan murojaatga javob qilmaydi, ya'ni nutqiy o'zaro harakatdan qochadi. Shuningdek, u imo-ishora, yuz ifodasidan foydalanmaydi. Nutqning sur'ati, ritmi, ohangi, intonatsiyasi o'ziga xos bo'ladi.

1943-yil Leo Kennerning "ilk yoshdagi bolalar autizmi" atamasiga binoan u kuzatgan barcha bolalardagi belgilar hozirgi kunda ham autizmning asosiy belgilari sifatida o'rganilmoqda. Shunga qaramay, ko'p yillar mobaynida bolalar autizmi aqli zaiflik, shizofreniya kabi va boshqa ruhiy kasalliklarning belgilar sifatida o'rganilgan edi. Faqatgina 1981-yildan boshlab bolalar autizmi mustaqil nuqson sifatida o'rganilmoqda. Biroq bosh miyaning rivojlanishidagi nuqsonlarning kelib chiqish sabablari hali ham noaniq. Ayrim olimlarning fikriga ko'ra bolalar

autizmi irsiy kasallik bo‘lib hisoblansa, boshqalarni esa autizm holati aqli zaiflikdan kelib chiqqanligini ta’kidlaydilar.

Autizm murakkab xulq-atvor, til va idrokdagi anomaliyalar bilan tavsiflanadi, 70% hollarda aqliy zaiflik va 30% hollarda tutilishlar, 90% dan 95% gacha ko‘rlik, karlik va uzun yo‘l belgilarining yo‘qligi autizmdan tashqari miya disfunktsiyasining har qanday sababi xulq-atvor nevrologiyasi nuqtai nazaridan, bu yulduz turkumi korteks assotsiatsiyasining umumiy disfunktsiyasini ko‘rsatadi, bunda asosiy sezgi va motor kortekslari va oq materiya saqlanib qoladi. Gipoksik ishemik shikastlanishi bo‘lgan bolalarda tez-tez uchraydigan fokal miya disfunktsiyasining klinik belgilarining yo‘qligi, masalan, ko‘rish va miya falajlari, asab tizimining taqsimlangan anomaliyasini ko‘rsatadi. Yuqoridagi xatti-harakatni nevrologik baholash 1980-yillarning boshlarida, autizمنى ikkilamchi holatlari idyopatik holatlardan ajratilganda mumkin edi. Biroq, so‘nggi 10 yil ichida bu xatti-harakatlar nevrologiyasiga mos keladigan autizm uchun neyrobiologiya paydo bo‘ldi.

Autizمنى zamonaviy neyrobiologiyasi guruhning o‘rtacha bosh atrofi aholi me‘yorlariga nisbatan 60-70 foiz oraliq‘ida bo‘lganligi va bo‘y va vaznga nomutanosib ekanligini isbotlash bilan boshlandi. Autizm guruhining 15% dan 20% gacha makrosefaliya bilan kasallangan (bosh atrofi 99 %). Bo‘y uchun bosh atrofi kattaroq bo‘lsa-da, eng keng tarqalgan natija va butun autizm guruhi uchun to‘g‘ri bo‘lsa-da, bu universal emasdi. Autizmda bosh atrofi balandlikka mutanosib vabosh atrofi balandlikdan kichikroq bo‘lishi ham kuzatilgan. Shunday qilib, ko‘plab bosh o‘shishi traektoriyalari autizm bilan mos edi. Autizmi bo‘lgan juda yosh bolalarning bosh atrofi bo‘yicha ma‘lumotlar retrospektiv tarzda 12 oylik 11 yoshda boshning tez o‘shishi va 4 yoshdan 5 yoshgacha bo‘lgan bolalarning 15% dan 20% gacha makrosefaliyaning boshlanishini aniqladi.

Ilmiy adabiyotlarda erta bolalar autizmi sindromiga olimlar tomonidan quyidagicha ta’rif berilgan:

1. **Fransuz tadqiqotchisi J.M.Itarning** (1838) - “Intellektual mutizm” deb nomlanadi va bu bilan autizمنى asosiy belgilaridan biri - buzilgan intellektda nutqning rivojlanmaganligi yoki orqada qolishini ajratib ko‘rsatdi.

2. **E.Bleyler** (1912) - fanga “autizm” terminini kiritdi va unga kishining emotsional ehtiyojlari tomonidan boshqariladigan va real voqelikka bog‘liq bo‘lmagan tafakkurning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida ta’rif berdi.

3. **L. Kenner** (1943) -EBA - muloqot (nutq)ning buzilishi bilan kechadigan alohida xolat bo‘lib, u “shizofrenik spektr” deb atalmish xolatlar qatoriga kiradi.

4. **I.I.Mamaychuk** - Buzilgan rivojlanish dizontogenezinining shunday turiki, unda umumiy psixik rivojlanmaganlikning murakkab birikmalari, alohida psixik funksiyalarning buzilgan va tezlashgan rivojlanishi kuzatiladi. Bu sifat jihatdan yangi patologik hosilalarni keltirib chiqaradi. Erta bolalar autizmi ushbu dizontogenez turining klinik variantlaridan biridir.

5. **O.S.Nikolskaya** - Autizm deganda, odatda keng ma’nodan keskin namoyon bo‘ladigan odamovilik, muloqotlardan qochishga intilish, o‘z olamida yashashga intilish tushiniladi.

6. **B.P.Puzanov** - Autizm (yunoncha autos - o‘zi) - odamovilik, muloqotga ehtiyojning yo‘qligi, o‘zining ichki olamini atrofdagilardan afzal ko‘rishda namoyon bo‘ladigan psixika holati.

Erta bolalar autizmining patogenetik naxanizmlari uncha aniq emas. Bu borada quyidagi taxminlar mavjud:

- Affektlik biologik mexanizmlarning buzilganligi;
- Instinktlarning birlamchi zaifligi;
- Idrokning buzilishi bilan bog‘liq axborot blokadasini;
- Ichki nutqning rivojlanmay qolganligi
- O‘zaro aloqalarga ehtiyojni bo‘g‘ib qo‘yadigan eshitish taassurotlarining markaziy buzilishlari.
- Retikulyar formatsiyaning faollashtiruvchi ta’sirlarining buzilishi.

Markaziy nerv sistemasining organik shikastlanishi autizm etimologiyasi bilan bog‘liq holda 50 yildan ortiqroq vaqt davomida o‘rganib kelinmoqda. Ko‘p yillik tajribadan ma‘lum bo‘lishicha, EBA (erta bolalar autizmi) tasxisi qo‘yilgan bolalar sinchiklab o‘rganilganda, ularning ko‘pchiligida markaziy nerv sistemasining organik shikastlanishi ma‘lum bo‘lmoqda. Biroq ularning kelib chiqishini va tasnifini aniqlash qiyin kechmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, bolalikdagi autizmda buzilishlar atrof-muhit bilan aloqada past chidamlilik tufayli yuzaga keladi, bu yangilikka yo‘naltirilgan hatti-xarakatlarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Bolaning yaqin odamlar bilan, atrof-muhit haqidagi g‘oyalarini cheklash, stereotip va bo‘laklarga bo‘lish uning mavjud bilim va ko‘nikmalarini erkin qo‘llashiga to‘sqinlik qiladi. Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz autizimli bolaning hissiy-irodaviy sohasini rivojlantirishning o‘ta muhim ro‘li to‘g‘risida quyidagicha xulosa chiqarishimiz mumkin. Shaxsiyatni shakllantirishning zaruriy sharti bu– erta yoshda ta’sirchan sohani rivojlantirish va hissiy bog‘lanishni shakllantirishdir. Autizm sindromli bolalar bilan ta’sirchan hissiy sohani rivojlantirishga qaratilgan tuzatish ishlari ularga normal hissiy rivojga qaytishi uchun katta imkoniyatlar beradi. Faqatgina boshqa odamlar bilan aloqada bo‘lgan umumiy tajribada amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit bilan faol mazmunli munosabatlarni rivojlantirish orqaligina autizmni yengib o‘tilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Minshyu NJ, Payton JB. Autizmning yangi istiqbollari, II qism: autizmning differentsial diagnostikasi va neyrobiologiyasi. Curr Probl Pediatr. 1988;18(11):613–694. doi: 10.1016/0045-9380(88)90017-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
2. L.R.Mo‘minova “Autizm sindromi. Unoing sabablari. Turlari va bartaraf etish usullari” Toshkent “Spectrum Media Group” 2015. 7-8-bet, 11- bet.
3. V.S.Raxmonova Defektalogiya asoslari Toshkent “Niso poligraf” 2017

BOLALAR SEREBRAL FALAJI

*Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maxsus pedagogika Logopediya yo'nalishi talabasi
Akbaraliyeva Marhaboxon Akmaljon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258183>

Annotatsiya. Bolalar serebral falaji – bu bosh miya harakatlantiruvchi zonalari va bosh miyadagi harakatni yo'naltiruvchi yo'llarini zararlanishi bilan kechadigan markaziy nerv sistemasini kasalligidir.

Kalit so'zlar: nerv, serebral, bola, shakllanish, qo'l, oyoq, ichkari, nutqiy, aqliy, jismoniy.

Odam organizmi tashqi muhit bilan doimo aloqada bo'lib turadi. Bu bog'lanishda tayanch-harakatlanish sistemasini muhim ahamiyatga ega. Harakatlanish tufayli odam ish bajaradi, atrofdagi odamlar bilan muloqotda bo'ladi.

Tayanch-harakatlanish sistemasini skelet va muskullar sistemasidan iborat. Odam skeletining funksiyasi–ko'p qirrali. Eng muhimi u gavdada tayanch va himoya vazifasini bajaradi. Skeletning tayanch funksiyasi orqali odam gavdasini tik tutadi. Skelet ichki organlarni, qon tomirlari va nerv sistemasini himoya qilish funksiyasini ham bajaradi.

Tayanch-harakat a'zolarining nonormal rivojlanishi natijasida turli potologik jarayonlar vujudga keladi. Masalan, harakat-tayanch a'zolari jarohatlanganda bolalar serebral falaji kelib chiqadi.

Bolalar serebral falajida miyaning harakat va nutq sistemasida erta organik buzilishlar kuzatiladi. Bu buzilishlarning sabablari turlicha: infeksiyon kasalliklar, homiladorlik davridagi turli intoksikatsiya va jarohatlanishlar, surunkali kasalliklar, ona va homila qonining rezus faktor va guruhi bo'yicha nomunosibliigi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari homilaning erta yoki kech tug'ilishi, genetik faktorlar ham asosiy shartlardan bo'lishi mumkin.

Bolalar serebral falaji ona homilasining faoliyatini buzilishi natijasida sodir bo'ladigan akusherik jarohatlari, tug'ruq paytida kindikni bo'yin atrofida o'ralib qolishi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda bolaning markaziy nerv sistemasiga kislorod yetishmay qolib, bosh miya nerv hujayralarini zararlanishiga olib kelishi mumkin. Bolalar serebral falaji tug'ruqdan keyin neyroinfeksiyalarning kechishi va bosh miyaning qattiq jarohatlanishidan ham kelib chiqishi mumkin. Bu bolalarda barcha harakat funksiyasini shakllanishida susayish va buzilishlar kuzatiladi. Boshni ushlab, o'tirish, turish funksiyalari qiyinchilik bilan yoki kechikib shakllanadi. Bolalar serebral falajida harakatning buzilishi asosiy nuqso hisoblanib, u o'ziga xos motor anomaliyani rivojlanishini ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida bola asab-psixik funksiyasini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Serebral falajlik rivojlanishining ilk bosqichlarida miyaning harakatlanishini nazorat qiluvchi qismlariga jarohat yetishi sababli kelib chiqadi. Ko'p holatlarda bu jarohat homiladorlik davrida ro'y beradi. Ba'zan tug'ruq jarayonida va chaqaloqlik davridagi miya jarohatlari (kislorod yetishmovchiligi sababli bo'g'ilish–asfiksiya, meningit, bosh qismining lat yeyishi yoki chayqalishi)da ro'y beradi. Har 1000 ta boladan 2 tasida serebral falajlik qayd etiladi.

Serebral falaj bolalar quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin:

- Tananing qismlari yoki butunlay harakatlanmasligi;
- Og'zaki bo'lmagan muloqot (yuz ifodasi har doim ham emotsiyalarni to'g'ri anglatmasligi mumkin ya'ni, bola kulayotgandek tuyulishi mumkin ammo aslida u juda hafa yoki g'amgin bo'lishi)dagi;
- Muskullarda ixtiyorsiz harakatlar (spazmlar)dagi;
- Ovqatlanishdagi muammolar;
- Muskul bo'shligi yoki tarangligidagi muammolar;
- Muvozanat va mo'ljaldagi muammolar;

– Holat (gavdani istalgan holatga qo'yiish va shu holatda saqlash);

Kasallikning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan harakat buzilishlari bola serebral falajida har xil namoyon bo'ladi. Bosh miyadagi harakat markazlarining jarohatlanish darajasi, xususiyatlariga ko'ra, bolalarda tayanch-harakat a'zolaridagi turli xildagi falajlanishlarni keltirib chiqaradi. Shunga ko'ra, bu toifadagi bolalar quyidagicha klassifikatsiyalanadi:

- Ikki yoqlama gemiplegiya;
- Spastik dipligiya;
- Giperkinestik shakli;
- Gemiparetik shakli;
- Atonik-astatik shakli;

Ikki yoqlama gemiplegiya – bolalar serebral falajining eng og'ir shaklidir. Bu bolalarda inson uchun eng muhim bo'lgan funksiyalar: nutqiy, ruhiy va jismoniy holatlarda og'ir buzilishlar mavjud bo'ladi. Bunday shaklning tashqi ko'rinishidagi asosiy belgilari: bola tanasining bir qismi falajlangan bo'lib, asosan qo'l bukilgan holatda, qo'l ham oyoq ham ichkariga qaragan va bukilgan holatda bo'ladi.

Spastik dipligiya– bu eng ko'p tarqalgan shakli bo'lib, ma'kum bir og'ir kasallik yoki Lital sindromining ta'sirida kelib chiqadi. Spastik dipligiya shaklidagi bolalarda ikkilamchi nuqson sifatida ruhiy rivojlanishida sustlashishi kuzatiladi. 30-35% bu shakldagi bolalarda yengil darajadagi aqliy zaiflik, 70%ida esa nutq nuqsonlari kuzatiladi. Spastik dipligiya turidagi falaj bolalarning oyoqlari qo'llariga nisbatan ko'proq serebral falajlik ta'siri ostida bo'lib, qo'llar biroz beo'xshov harakatlanadi. Oyoqlar bir-biriga yopishgan va ichkariga qaragan holatda bo'lishi kuzatiladi.

Gemiparetik shakli – bir tomonlama falajlik kuzatiladi ya'ni bolaning bir tomonlama oyog'i va qo'li falajlanadi. Bu bolalarning 25-35%ida nutq nuqsonlari kuzatiladi. Giperkinestik shakli – kelib chiqishiga ilk vaqtda gemolitik kasalliklarning natijasida bilirubin ensefalofatiyasi sabab bo'ladi. Bu bolalarda harakatlanishdagi buzilishlar kuzatiladi. Bolalar serebral falajining giperkinestik shaklining tug'ma turida bolalar juda kech o'tiradilar, kamdan-kam hollarda 2-3 yoshdan boshlab yura boshlaydilar, ko'p hollarda ular 4-7 yoshlardan boshlab, xatto 9-12 yoshlarida mustaqil yurishlari mumkin. Bu bolalarning 90% ida giperkinetik dizartriya uchraydi.

Atonik-astatik shakli- boshqa shakllarga qaraganda yengilligi bilan xarakterlanadi. Ularda harakat muvozanatidagi buzilishlar, reflekslar tonusidagi buzilishlar kuzatiladi

Ayrim hollarda serebral falajlikning aralash shakli ham uchrab turadi. Bu shaklda bolada spastik-giperkinetik odatlar yoki atetoz harakatlar (nazorat qilib bo'lmaydigan, g'ayri oddiy harakatlar) bilan mushaklar tonusining tarangligi bilan kelishi mumkin.

Serebral falaj bolalardagi mavjud nuqsonlarni korresiyalashda nuqson turini erta aniqlab, alohida yondashish juda yaxshi samara beradi. Serebral falajning dastlabki belgilari:

- Bola tanasining bo'shashgan yoki qotib qolgan bo'lishi tug'ilishi bilan ko'zga tashlanishi mumkin. Ammo hamma vaqt ham buni sezishning imkoni bo'lavermaydi.

- Kutilmaganda tananing qotib qolishi. Bunda bolani orqasi bilan yotqizish yoki bag'riga bosish kerak bo'lganda tanasini egish qiyin bo'ladi.

- Tananing bo'shashishi. Chaqaloqning boshi bo'shashgan bo'ladi va boshini kotara olmaydi. Ko'tarib turganda uning boshi va oyoqlari osilib turadi. Juda kam harakatlanadi.

- Sekin rivojlanish. Bola odatdagidan sekin rivojlana boshlaydi. Tanasining bir qismidan boshqasiga nisbatan ko'proq foydalanishi mumkin. Masalan, ba'zi bolalar ikkita qo'lidan ko'ra bir qo'lidan foydalanadi.

- Sust ovqatlanish. Ovqatni yutish sust bo'ladi. Bola tili bilan ovqatni og'zidan chiqarib tashlaydi. Og'zini yopishda qiynaladi.

- Noodatiy harakatlar. Bola yomon uhlaydigan va ko'p yig'laydigan, ko'p bezovtalanadigan bo'lishi mumkin yoki aksincha ko'p uhlaydigan va tovush chiarmaydigan bo'ladi. Uch oylik bo'lguncha kulmasligi mumkin.

Bundan tashqari boladagi serebral falajlikni aniqlashda quyidagilarni kuzatish tavsifiya etiladi:

Bolada serebral falajlanishni aniqlash ba'zi hollarda ancha qiyin kechishi mumkin. Buning uchun bolani har bir rivojlanish davrida kuzatib borish lozim. Agar bolada serebral falajlik mavjud bo'lsa quyidagicha holatlar kuzatiladi.

1 oyligida: bolaning oyoqlari bukilmaydi. Boshini ko'tara olmaydi va qo'llari bilan ko'tarilishga harakat qila olmaydi. Boshi bir tomonga qaragan holda orqasini ko'tarishga harakat qiladi. Qo'llarini bir-biriga tekkiza olmaydi.

6 oyligida: Boshini ko'tara olmaydi. Beli bukilgan holatda bo'ladi. Qo'llari bukilmaydi, kafti musht holatida bo'ladi. Boshi og'ib ketadi yoki o'tirganda orqaga tortib ketadi. Oyoqlari bukilmaydi va qaychiga o'xshash ustma-ust holatda bo'ladi.

12 oylik: biror narsa yoki o'yinchoqlarni ushlab turishda qiynaladi va ularni qo'lidan tez-tez tushirib yuboradi. Oyoqlari bukilmaydi, emaklay olmaydi, tanasining faqat bir qismidan foydalanadi.

18 oylik: tik turganda muvozanatni tik tutib turolmaydi. O'ynaganda faqat bir qo'lidan foydalanadi. Bir oyog'i qotib qolgan bo'lishi mumkin. Tana og'irligini faqat bir tomonga tashlagan holda o'tiradi.

Bolalar serebral falaji klinikasida nutq buzilishi asosiy o'rinni egallaydi. Bolalar serebral falajida nutq chastotasi 80% ni tashkil etadi. Nutq buzilishlarining o'ziga xos tomonlarimiyani qay darajada zararlanishiga qarab belgilanadi. Serebral falajga ega bolalarda ba'zi miya sohasidagi zararlanish bilan birga bosh miya po'stloq qismining buzilishini ikkilamchi rivojlanmaganligi yoki kech rivojlanganligi ham namoyon bo'ladi. Bu miyaning ontogenetik tomondan .yosh bo'lgan bo'limlari bo'lib, u insondagi psixik va nutq faoliyatini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Bolalar serebral falajida nutq kechikishiga sabab, miyaning po'stloq bo'limlari sekin shakllanishigagina emas, balki ularda amaliy faoliyatni yetarli emasligi, atrof-muhit haqida bilim va tasavvurlarning yetishmasligidir. Tarbiyaning notog'ri kechishi nutq rivojlanishini orqada qolishini murakkablashtiradi. Bu bolalar hayotining birinchi yillarida turli davolash muassasalarida bo'ladilar, agarda u yerda pedagogik ishga yaxshi ahamiyat berilmasa, bolaning nutqiy rivojlanishi kechikishi mumkin. Bundan tashqari bolalarning onasidan uzoqda bo'lishi salbiy emotsional holat, yangi muhitga o'rgata olmaslik nutqning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar serebral falajida nutq buzilishlari patogeneza harakat patologiyasi muhim o'rin tutadi. Bu bolalar bilan logopedik ishni tashkil qilishda nutq va harakat buzilishlarini klinik va patogenetik umumiylikni tushunish ahamiyatli hisoblanadi.

"Serebral falajlanish nuqsoniga ega bolalar" bilan lug'atni shakllantirish bo'yicha ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirib boriladi. Birinchi bosqichda bolalar predmetlar bilan ularning tasviri va ular bilan bajariladigan ishlar bilan birlamchi tanishtiriladi. Bu o'rinda bolaning e'tiborini jalb qilishga va uning javob reaksiyasini qo'zg'atishga yordam beradigan bir qator usullar qo'llanadi: ya'ni predmetni kutilmaganda, to'satdan paydo bo'lib qolishi, yo'qolishi, uning harakati. Shunday qilib, serebral falajli bolalar leksiyasini takomillashtirish va boyitish predmeti - amaliy va o'yin faoliyati bilan uzviy bog'liq holda olib borish, shuningdek, sensor funksiyalarni rivojlantirish va ularning korreksiyasini ongli faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda tasgkil qilishni ko'rsatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.R.Matazizova "Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning klinik asoslari" Toshkent "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti 2018.
2. M.Y.Ayupova "Logopediya" Toshkent "O'zbekiston faylasuflari million jamiyati" nashriyoti 2007.
3. P.M.Po'latova, L.N.Nurmuhammedova, D.B.Yakubjonovna "Maxsus pedagogika" Toshkent "Fan va texnologiya" nashriyoti 2014.
4. V.S.Raximova "Defektologiya asoslari" Toshkent "Niso Poligraf" nashriyoti 2014.

**MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI BO'YICHA METODIKA
FANLARIDAN O'QUV-METODIK KOMPLEKSLAR TAYYORLASH VA ULARNING
AHAMIYATI**

*Andijon davlat Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi
Arabboyeva Sevara G'ofurjon qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258226>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida metodika fanlaridan o'quv-metodik komplekslarni ishlab chiqishning zarurati, mazmuni va dolzarbligi yoritilgan. Shuningdek, 2024-yilda qabul qilingan hukumat qarorlari asosida metodik qo'llanmalarni yaratishdagi yangi yondashuvlar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metodika, o'quv-metodik kompleks, ta'lim sifati, 2024-yil qarorlari

Maktabgacha ta'lim bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining poydevori sifatida alohida e'tiborga olinmoqda. Mazkur bosqichdagi ta'lim-tarbiya jarayonini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish, ayniqsa, zamonaviy o'quv-metodik komplekslar bilan ta'minlash ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi

O'quv-metodik komplekslar: tushuncha va ahamiyati.

O'quv-metodik kompleks (OMK) — bu fan bo'yicha nazariy, amaliy va metodik materiallarni o'z ichiga olgan, ta'lim jarayonini tizimli tashkil etishga xizmat qiluvchi vosita hisoblanadi. Ular o'quv dasturlari, darsliklar, ishchi daftarlari, metodik qo'llanmalar, audio-vizual materiallar va baholash vositalarini o'z ichiga oladi.

2024-yilgi huquqiy asoslar va ularning ahamiyati.

Prezidentning 2024-yil 12-fevraldagi "Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish va tizimni raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-96-sonli qarori asosida metodika fanlariga oid o'quv-metodik komplekslarni yangilash vazifasi qo'yildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligining 2024-yil 20-martdagi buyrug'i bilan maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qituvchilar uchun namunaviy metodik paketlar ishlab chiqildi.

Yangi yondashuvlar va innovatsiyalar

Yangi komplekslar bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqilmoqda. Masalan, STEAM elementlari, interaktiv mashg'ulotlar va raqamli resurslardan foydalanish OMKlarning tarkibiga kiritilmoqda. Bu esa bolalarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Xulosa. Metodika fanlaridan o'quv-metodik komplekslarni ishlab chiqish maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. 2024-yilgi qarorlar va dasturlar ushbu jarayonni tizimli va ilmiy asosda olib borishga xizmat qilmoqda. Shu boisdan pedagoglar va mutaxassislar uchun bu sohaga alohida e'tibor qaratish dolzarb hisoblanadi.

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – kompyuterlar, internet, elektron ta'lim platformalari yordamida bilim berish va uzatish jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi.

2. Masofaviy ta'lim – onlayn kurslar, virtual darslar va vebinarlar orqali o'qitish imkoniyatini kengaytiradi.

3. Interaktiv ta'lim usullari – elektron doskalar, simulyatorlar va virtual laboratoriyalar yordamida ta'lim jarayonini jonlantirish imkonini yaratadi.

4. Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim tizimlari – o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda individual yondashuvni ta'minlaydi.

5. Gamifikatsiya – ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

6. Virtual va kengaytirilgan reallik – VR va AR texnologiyalari yordamida o'quvchilarga interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi.

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim tizimidagi uch asosiy afzalliklari

1. O'qitish samaradorligini oshirish

AKT vositalari yordamida dars jarayonlari yanada vizual va tushunarli bo'ladi.

Elektron resurslar yordamida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyati ortadi.

Sun'iy intellekt asosida individual ta'lim dasturlari ishlab chiqilishi mumkin.

2. Masofaviy va moslashuvchan ta'lim imkoniyatlari

Internet va elektron platformalar orqali istalgan joydan ta'lim olish imkoniyati.

Ishlaydigan va band bo'lgan shaxslar uchun qulay o'quv jadvali yaratish.

Elektron ta'lim materiallari va video darslar yordamida bilim olish jarayonini osonlashtirish.

3. Ta'lim sifatining oshishi va shaxsiy yondashuv

Gamifikatsiya va interaktiv metodlar o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, individual yondashuvni taklif qiladi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yordamida amaliy mashg'ulotlarni yanada samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jayev A.A. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. – Toshkent: Fan, 2010.

2. Hasanboeva U. va boshqalar. “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.

3. Mukhitdinov M. “Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish”. – Toshkent, 2018.

4. UNESCO. “Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development”. – Paris, 2011.

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA FAOL RIVOJLANTIRUVCHI
MUHITNI TASHKIL ETISHDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN
FOYDALANISH**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Azimjonova Mohichexra Bunyodbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258240>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarida bolalarning kommunikativ jarayonlarini shakllanishi, tarbiyachi pedagoglar tomonidan metodik imkoniyatlari yaratilishi va bunda STEAM ta'lim texnologiyasini ahamiyati haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: STEAM, kommunikativ, syujet, individual, markaz, metod, kompetentlik.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari barcha yosh guruhlarida tashkil etilgan rivojlantiruvchi markazlaridagi jarayonlar bolalarning doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, mustahkamlashga yordam beradi. Bolalarni o'z bilimini mustaqil ravishda to'ldirib borish, kechayotgan yangilanish jarayonlariga munosib moslashib borishga o'rgatish rivojlantiruvchi markazlarining asosiy maqsadidir. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarida bolalarning kommunikativ jarayonlarini shakllanishi, tarbiyachi-pedagoglar tomonidan metodik imkoniyatlari yaratilishi bolaning barkamol rivojlanishida ayniqsa qiziqarli va foydalidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida quyidagi rivojlanish markazlarida bolalar o'zlarining ilk kommunikativ sifatlarini o'zlarini rivojlantirish borish ko'nikmasiga egadirlar:

- Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi;
- Til va nutq markazi;
- Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazi;
- Ilm-fan va tabiat markazi;
- San'at markazi;
- Musiqa va ritmika markazi.

Yuqoridagi keltirilgan rivojlanish markazlarida har bir yosh guruhlarida tarbiyalanuvchilarning mustaqil faoliyati, ta'limiy-tarbiyaviy jarayoni tarbiyachi tomonidan kuzatib boriladi va rivojlanish xaritasida qayd etiladi. Har bir rivojlanish markazi bolaning kommunikativ sifatlarini rivojlantiradi. Kommunikativ moslashuvchanligi, kompetentlik astasekin shakllana boshlaydi. Oqilona tashkil etilgan sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit bolalarda izlanishga, tashabbus ko'rsatishga va ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon etishga rag'bat uyg'otadi. Bunda tarbiyachilar bola rivojlanishi qanday kechayotganligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlari, buning uchun esa ulami doimiy ravishda nazorat qilib borishlari zarur bo'ladi. Tarbiyachi o'quv materialini bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ularga munosib tarzda yetkazadilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagogik jamoasining o'rni shundan iboratki, ular har bir bolaning qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojini inobatga olgan holda mos keladigan maqsadlar qo'yishlari, bolalardagi tabiiy qiziqishlarni qo'llab-quvatlashlari, ularda borliqni birgalikda o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishlari kerak. Bola rivojlanishining o'ziga xosligini inobatga olishda, avvalo, shuni tushunib yetish kerakki, barcha bolalar rivojlanishning ma'lum bosqichlarini bosib o'tadilar, biroq bunda har bir bola noyob va takrorlanmasdir. Tarbiyachilar bolalarni aynan bir xil, o'xshash narsalar va faoliyat turlari bilan ta'minlashlari uchun ularning o'ziga xos, boshqalardan ajralib turadigan rivojlanish ko'rsatkichlari to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Shuningdek, tarbiyachilar bir xil yoshdagi turli bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlaridagi farqlarga e'tibor bilan munosabatda bo'lishlari kerakligini mutaxassislar alohida ta'kidlashadi. Bunda bola rivojlanishining o'ziga xosligiga doir, bolalar qiziqishlariga javob beruvchi faoliyat turlari, ya'ni ularning aqliy, ijtimoiy va ma'naviy yetuklik darajasi nazarda tutiladi. Bunday faoliyat turlari bolalarning tabiatga qiziqishlariga,

tajribadan qoniqish hosil qilishlariga va o'z g'oyalarini tajribada sinab ko'rish xoxish-istaklariga qaratilgandir. Bunda bolalarda paydo bo'lgan savollarga o'zlari javob topishiga yordam berish muhim ahamiyatga ega. Negaki, savolga javob izlash barobarida bolada qiziqish, dalillash va e'tibor berish avtomatik tarzda faollashadi. Bunda tarbiyachining roli savolni soddalashtirmasdan va bolani ko'p axborot bilan chalg'itmasdan uni qoniqtiradigan javob topish va ularni birgalashib qidirishdan iboratdir. Rivojlanish markazlaridagi ta'lim jarayonida bolalarning o'zlari tegishli rivojlanish markazini ixtiyoriy tanlay boshlaydilar. Bolalarni mustaqil guruhlarda ishlashi individuallashtirishda tarbiyachi shunday faoliyat turlarini o'ylab topadiki, unda barchaga birdek ko'rsatma berilsa-da, biroq har bir bola undan kelib chiqqan holda o'zi mustaqil ravishda muvaffaqiyatga erishishiga imkon beriladi. Individuallashtirish darajasini optimallashtirish mumkin. Epchillik va topqirlik talab etiladigan faoliyat turini tanlagan va bolalarni diqqat bilan kuzatgan holda tarbiyachi zaruriyat tug'ilib qolsa topshiriq va materiallarni o'zgartirishi yoki moslash-tirishi mumkin. Rivojlanish markazlari bolalarga o'zlarining shaxsiy ko'nikmalari va qoniqlaridan kelib beradi. Masalan, san'at markazida bir bola o'ynaladigan o'yinlar markazida bir bola to'rtta yog'och kubikdan shakl yasaydi, boshqa birov esa yigirma besh bo'lakli karton qog'ozli tasvimi tuzishni ma'qul ko'radi. Tarbiyachi jarayonda bolalarni va ularning rivojlanishiga daxldor fikrlarni yozib boradi. Ancha vaqtdan keyin - murakkablashtiruvchi materiallarni vazifalarni bajarishda bolaga to'g'ridan to'g'ri yordam beradi. Bunday yo'l tutish tufayli bola yaxshi sur'atda o'sib-ulg'ayishi mumkin. Tarbiyachilar rivojlanish markazlarida bolalarning yordamchilari rolini o'ynaydilar, ta'limiy faoliyatlar olib boriladigan joyda imkoniyatlar kengligini ta'minlaydilar va har bir bola individual rivojlanishi darajasini egallay olgan holda faoliyat turlarini rejalashtiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. M.A.Maxsudova “Muloqot psixologiyasi” T-“Turon-Iqbol” 2006 y
2. Nosirov P. “O'zbek nutq madaniyati” T-“O'AJBNT” markazi, 2004 y
3. Mahmudov N. “Tarbiyachi nutq madaniyati” T-Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007-
4. Maxmutazimova Y.R. Odob.Nutq.Muomala. Metodik qo'llanma.T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006.-29b

BOLANI MAKTABDA O'QISHGA AQLIY VA AXLOQIY IRODAVIY TAYYORLIGI

*Andijon davlat pedagogika instituti
talabasi Dilshodbekova Mohizoda*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258254>

Annotasiya. Maqolada bolaning maktabga aqliy va axloqiy-irodaviy tayyorgarligi yoritiladi. Aqliy tayyorgarlik bilish qobiliyatlarini, axloqiy-irodaviy tayyorgarlik esa xulq-atvor va mustaqillikni o'z ichiga oladi. Oilaviy muhit va tarbiyaning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Akademik intizom, zamonaviy texnologiyalar ta'lim, madaniy qadriyatlar, Maktabga borish bolaning hayotida muhim bosqichlardan biridir. Bu jarayonda bolaning nafaqat bilish va o'rganish qobiliyatlari, balki uning axloqiy va irodaviy sifatleri ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bola ma'lum darajada aqliy rivojlanish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Shu bilan birga, bolada irodaviy barqarorlik va axloqiy qadriyatlarining shakllanishi ham maktab hayotida muhim rol o'ynaydi.

Aqliy tayyorgarlik bolaning bilim olishga tayyorligini anglatadi. Bu nafaqat o'qish, yozish va hisoblash qobiliyatlari, balki atrof-muhitni anglash, tafakkur qilish, mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. Bola ma'lumotlarni eslab qolish, savollarga javob bera olish va muammolarni hal qilish qobiliyatlariga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, nutq rivoji ham katta ahamiyatga ega. Bola o'z fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalashi, oddiy gaplarni shakllantira olishi, atrofda odamlar bilan erkin muloqot qila olishi kerak. Bolani maktabga o'qishga aqliy tayyorligi. Bolaning maktabga borishi uning hayotida yangi bosqich hisoblanadi. Bu jarayon boladan faqatgina yozish va o'qishni bilishni emas, balki tafakkur qilish, mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish kabi ko'nikmalarni ham talab etadi. Maktabga qabul qilinishidan oldin bola aqliy jihatdan yetuk bo'lishi, ya'ni muayyan bilish, tushunish va fikrlash qobiliyatlariga ega bo'lishi kerak. Bola hayvonlar, o'simliklar, fasllar, ranglar, shakllar, vaqt tushunchalari haqida asosiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu bilimlar unga maktab dasturini o'zlashtirishda yordam beradi.

Axloqiy tayyorgarlik. Maktab muhitiga moslashish uchun bola axloqiy jihatdan ham tayyor bo'lishi lozim. Bu esa bolada jamiyat qoidalariga rioya qilish, odob-axloq me'yorlarini tushunish va unga amal qilish ko'nikmalarini shakllantirishni talab qiladi. Bola kattalarni hurmat qilish, do'stlari bilan yaxshi munosabatda bo'lish, muomala madaniyatiga ega bo'lish, o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni his qilish kabi fazilatlarini o'zlashtirishi zarur

Irodaviy tayyorgarlik. Bolaning irodaviy jihatdan tayyorligi uning sabr-toqatli, mehnatsevar, qat'iyatli va o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga intila olish qobiliyatini anglatadi. Maktabda muvaffaqiyat qozonish uchun bola muayyan tartib-intizomga rioya qilishi, o'qish jarayonida diqqatni jamlashi, berilgan topshiriqlarni oxirigacha bajarishi kerak. Bola qiyinchiliklarni yengish, har qanday sharoitda o'zini tuta bilish, o'qituvchilar va ota-onalar tomonidan qo'yilgan talablarni bajara olish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim..

Axloqiy tayyorgarlik bolaning sinfdoshlar, o'qituvchilar va boshqa insonlar bilan qanday munosabatda bo'lishini belgilaydi. Bu tayyorgarlik bolaga o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish, jamiyat qoidalariga moslashish va mustaqil qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ota-onalar bolani maktabga tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular bolaning aqliy, axloqiy va irodaviy jihatdan rivojlanishiga sharoit yaratishlari kerak. Bolaga yangi bilimlarni o'rganishda yordam berish, muloqot madaniyatini shakllantirish, mehnatsevarlik va mustaqillikni targ'ib qilish ota-onalarning vazifalaridan biridir.

Aqliy tayyorgarlik bolaning fikrlash qobiliyati, xotira, diqqat, nutq rivoji va bilim darajasini o'z ichiga oladi. Bola atrof-muhitni tushunishi, savollarga javob bera olishi, oddiy matematik va mantiqiy masalalarni hal qila bilishi ilohim Axloqiy tayyorgarlik esa uning odob-axloq qoidalariga

rioya qilishi, mas’uliyatni his qilishi, jamoadagi qoidalarga moslashishi, mehribonlik, adolat, halollik kabi insoniy fazilatlarni o‘zida shakllantirishini anglatadi. Bu ko‘nikmalar bolaning o‘qituvchi va sinfdoshlari bilan yaxshi munosabat o‘rnatishiga, jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam bberadi

Bog‘cha, tarbiyachilar va pedagoglarning ham bu jarayonda o‘rni katta Shunday qilib, bola aqliy, axloqiy va irodaviy jihatdan to‘liq shakllanganda, u maktab hayotiga oson moslashadi va ta’lim jarayonida muvaffaqiyat qozonadi. Shu sababli, ota-onalar, tarbiyachilar va o‘qituvchilar bu tayyorgarlikka jiddiy e’tibor qaratishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son [Farmoni](#)
2. Jabborova Malohat “TALABALAR AKADEMIK O‘ZLASHTIRISHINING NAZARIYMETODOLOGIK TALQINI” Образование и инновационные исследования (2023 год №5)
3. Iminova, D. N. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2(1), 301-303. <https://orcid.org/0009-0001-1507-7735> ORCID

AQLI ZAIFLIKNI O'RGANISH TARIXI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika Logopediya yo'nalishi talabasi
Karimova Sarvinoz Ergash qizi
sarvinozk177@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258339>

Annotatsiya. Mazkur maqolada aqli zaiflik tushunchasining tarixiy taraqqiyoti, uni o'rganish bosqichlari hamda ilmiy yondashuvlarning shakllanishi haqida so'z yuritilgan. Aqli zaiflikni tibbiyot, psixologiya va pedagogika fanlari doirasida tadqiq etish, uni aniqlash va unga mos rehabilitatsiya yo'llari izlanadi.

Kalit so'zlar: Aqli zaiflik, tarixiy taraqqiyot, tibbiyot, psixologiya, pedagogika, rehabilitatsiya.

Aqli zaiflik insoniyat tarixida uzoq vaqt davomida noto'g'ri tushunilgan bo'lsa-da, zamonaviy ilm-fan rivoji bilan uni o'rganish tizimli va chuqur tahlil asosida olib borilmoqda. Bu holatni psixologik, pedagogik va tibbiy jihatdan chuqur o'rganish jamiyatda ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) aqli zaiflikni "muayyan aqliy funksiyalarning (xotira, tafakkur, tushunish) rivojlanishidagi cheklolvar bilan ifodalanadigan holat" deb belgilaydi. Antik davrda aqli zaiflar "jin urgan" yoki "ilohiy jazoga uchragan" deb hisoblangan. XIX asrda fransuz olimi Jan Itar va uning shogirdi Eduard Seguin birinchi marotaba aqli zaif bolalarni tarbiyalash va o'qitish metodlarini ishlab chiqishdi. XX asrning boshlarida Alfred Bine va Teodor Simon aqliy rivojlanish darajasini aniqlovchi testlarni ishlab chiqdilar (Bine-Simon testi). Bugungi kunda aqli zaiflik biologik, ijtimoiy va pedagogik omillarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv orqali tahlil qilinadi. Aqli zaiflik 3 darajaga bo'linadi: yengil, o'rtacha va og'ir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Amerika Psixiatriya Assotsiatsiyasi (DSM-5) mezonlariga quyidagicha tavsif beradi. 1. Yengil darajadagi aqli zaiflik (IQ: 50–69)— Bola oddiy maktab dasturini o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi, biroq oddiy suhbatlarni tushuna oladi va muloqotga kirisha oladi. Mustaqil hayot faoliyatining ko'pchilik jihatlarini o'zlashtirishi mumkin (kiyinish, ovqatlanish, transportdan foydalanish). Axloqiy va ijtimoiy normalarni sekin o'zlashtiradi, ammo oddiy mehnat faoliyatini bajarishi mumkin. Maxsus yordam bilan oddiy ish joylarida faoliyat yuritishi mumkin. 2. O'rtacha darajadagi aqli zaiflik (IQ: 35–49)— Nutq rivojlanishi sust, murakkab fikrlarni tushunish qiyin. O'qish, yozish va hisoblash kabi ko'nikmalarni faqat oddiy darajada egallashi mumkin. Kattalarning doimiy kuzatuv va yordami talab etiladi. Hayotiy oddiy ko'nikmalar (shaxsiy gigiyena, ovqatlanish)ni o'rganishi mumkin, ammo murakkab vazifalarni bajara olmaydi. Ijtimoiy faoliyatda ishtiroki cheklangan, ammo soddalashtirilgan muhitda moslashuvi mumkin. 3. Og'ir va chuqur darajadagi aqli zaiflik (IQ: 20–34 og'ir; IQ: <20 chuqur)— Nutq deyarli rivojlanmagan yoki mutlaqo yo'q. Tushunish va fikrlash qobiliyati sezilarli darajada cheklangan. Doimiy parvarish va nazorat zarur, mustaqil yashay olmaydi. Har bir darajaga mos rehabilitatsiya, maxsus ta'lim va ijtimoiy moslashuv dasturlari ishlab chiqilgan. Harakatlanish, ovqatlanish, kiyinish kabi asosiy ehtiyojlar uchun ham yordamga muhtoj. Ijtimoiy aloqalari cheklangan, hissiy holatni ifodalash darajasi past. Bu darajalar intellektual ko'rsatkich (IQ) asosida belgilanadi, lekin zamonaviy yondashuvlar faqat IQ bilan cheklanmay, moslashuvchanlik darajasi, muomala ko'nikmalari, kundalik hayot faoliyati va ijtimoiy xatti-harakatlarni ham hisobga oladi. Maxsus pedagogika va defektologiya fanlari aqli zaif bolalarni o'qitish, rivojlantirish va ularni jamiyatga moslashtirishga qaratilgan metodlarni ishlab chiqadi.

Aqli zaiflik insoniyat tarixida uzoq vaqt mobaynida noto'g'ri tushunilgan, ijtimoiy ajratish va hatto kamsitishlarga sabab bo'lgan holat bo'lsa-da, hozirgi kunga kelib bu muammo ilmiy asosda tahlil qilinmoqda. Tibbiy, psixologik va pedagogik yondashuvlar orqali aqli zaif shaxslar uchun mos rehabilitatsiya va ijtimoiy moslashuv imkoniyatlari yaratilmoqda. Aqli zaiflikni erta

aniqlash, individual yondashuv asosida ta'lim va tarbiya berish, ularning jamiyatga integratsiyasini ta'minlash bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11) – Geneva, 2018.
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) – 5th Edition, Washington, 2013.
3. Камалова С., Ахмедова Ш. Коррекционная педагогика и психология – Тошкент: О'qituvchi, 2020.
4. Валиева М.Р. Аҳолининг ногиронлиги ва коррекцион таълим тизими – Тошкент: Илм, 2021.
5. Жан Итар. Заметки о воспитании дикого ребенка из Авейрона – Франция, 1801.
6. Тиллауова Ш. Олигофренияга чалинган болаларни ўрганиш методлари – Тошкент, 2018.

**OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL TA'LIM KO'NIKMALARI MUVAFFAQIYATGA
ERISHISHNING ASOSIY KAFOLATI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Mahkamov Maxammadjon Dadajonovich*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258353>

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta'lim tizimida talabani muvaffaqiyatga erishishida mustaqil ta'lim ko'nikmalarining o'rni haqida ma'lumot beradi. Ya'ni bu ko'nikmalarining zarurligi, ularni rivojlantirish yo'llari va samaradorlikni oshirish uchun qanday yondashuvlar kerakligi muhokama qilinadi. Shuningdek, mustaqil ta'lim ko'nikmalari bilan bog'liq bo'lgan motivatsiya, vaqtni boshqarish, maqsad qo'yish kabi jihatlar ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim ko'nikmalari, o'quvchi mustaqilligi, motivatsiya, vaqtni boshqarish, muvaffaqiyat, maqsad qo'yish.

Oliy ta'limda talabalarning muvaffaqiyatga erishishida mustaqil ta'lim ko'nikmalari ahamiyatlidir. Ushbu ko'nikmalar nafaqat o'qish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi, balki kelajakdagi professional hayotda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hayotda samarali bo'lish uchun talabada qat'iyatlilik, ya'ni kuchli iroda va sinovlarga bardoshlilik bo'lishi kerak. O'zini ijtimoiy va akademik jihatdan yetarli deb his qilgan shaxsda bu fazilatlar shakllanadi.

Oliy ta'lim bosqichida talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalari shakllanmagan bo'lsa, ular stress, bosim va charchoqqa duch kelishlari mumkin. Bu esa o'qishdagi samaradorlikni pasaytiradi.

O'quvchilarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini (MTK) rivojlantirish bo'yicha ko'plab olimlar qimmatli ilmiy ishlanmalar olib borganlari ilmiy jamoatchilik tomonidan tan olingan. Mustaqil ta'lim ko'nikmalari — bu talabani o'qish jarayonini mustaqil, samarali va ongli ravishda tashkil qilishiga yordam beradigan malakalardir. Ya'ni ular hayot davomida ishlatiladigan universal, ko'chiriladigan ko'nikmalarining majmuasidir.

A.Pritchard fikriga ko'ra, oliy ta'limda o'qish bilan maktabdagi ta'lim jarayoni o'rtasida bir qancha muhim farqlar mavjud. Eng asosiy farqlardan biri bu – o'quvchilarga ko'rsatiladigan rag'batlantirish, yo'naltirish va nazorat darajasidir. Maktabda o'quvchilar o'qituvchilar bilan tez-tez muloqotda bo'lalilar, uyga vazifalar muntazam beriladi va ularning bajarilishi qat'iy nazorat qilinadi. Universitetda esa bu jarayon ancha mustaqil tarzda tashkil etiladi. Talabalar o'z ustozlarini har kuni ko'rmasliklari mumkin – bu holat o'qituvchining metodiga yoki o'qitilayotgan fan tabiatiga qarab o'zgaradi.

Ba'zida talabalar butun semestr davomida bir-ikki marta uchrashadigan darslar ham bo'lishi mumkin. Universitetda o'quv jarayoni asosan ma'ruzalar va seminarlar orqali tashkil etiladi. Baholash esa ko'pincha bitta topshiriq yoki yakuniy imtihon asosida amalga oshiriladi. Bunday holatlarda talabalar quyidagi muhim ko'nikmalarni o'zlashtirishlari kerak:

1. Rejalashtirish va topshiriqlarni bajarish strategiyalari.
2. Maqsad qo'yish va unga intilish.
3. Vaqtni to'g'ri boshqarish.
4. Til va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.

Ushbu ko'nikmalar talabalarga yangi muhitga moslashish, o'zini ishonchli tutish va muvaffaqiyat sari yo'l olish imkonini beradi. Mustaqil ta'limni tashkil etish – nafaqat o'qishdagi, balki keyinchalik professional hayotdagi muhim bosqichlardan biridir. Bunda o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, insonning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir etuvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Demak, mustaqil ta'lim ko'nikmalari oliy ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan asosiy vosita hisoblanadi. Talabalar o'zlarining o'qish uslublarini rivojlantirib, motivatsiyani oshirish, vaqtni samarali boshqarish va maqsad qo'yish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirish orqali muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

MAKTABGACHA TA'LIM TARAQQIYOTI, MUAMMO YECHIM VA
ISTIQBOL" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon. 9-10 aprel
2025-yil

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Cottrell, S. 2003. Skills For Success. The Personal Development Planning Handbook, Palgrave Macmillan.
2. Wilson, E. Bedford, D (2009) Study Skills for Part-Time Students, London: Pearson, Longman.
3. Pritchard A, (2008) Studying and Learning at University Vital Skills for Success in Your Degree, SAGE Publications Ltd, London EC1Y 1SP.
4. Little, D. 1991. Learner Autonomy. 1: Definitions, Issues and Problems. Dublin: Authentik.

PEDAGOGIKADA O'Z-O'ZINI BOSHQARISH VA MOTIVATSIYA

*Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Pedagogika yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Otajonova Tabassum Shomurod qizi.
tabassumotajonova5@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258378>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogikada o'z-o'zini boshqarish va motivatsiya masalalari ko'rib chiqilgan. O'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishi, motivatsiyaning o'qish faoliyatidagi o'rni va uning samarali metodlari tahlil qilingan. Tadqiqotda o'z-o'zini boshqarish va motivatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga yordam beruvchi pedagogik metodlar haqida keng fikr va mulohazalar yuritiladi va bayon etiladi.

Kalit so'zlar: pedagogika, o'z-o'zini boshqarish, motivatsiya, ta'lim metodikasi, o'qish faoliyati, o'quvchi motivatsiyasi, shaxsiy rivojlanish, ta'limda samaradorlik.

Pedagogikada o'z-o'zini boshqarish va motivatsiya masalalari bugungi kunda ta'lim tizimining eng dolzarb va muhim masalalaridan biri hisoblanadi. O'z-o'zini boshqarish, insonning o'z faoliyatini rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish qobiliyati bo'lib, bu qobiliyatning rivojlanishi nafaqat shaxsiy hayotda, balki ta'lim jarayonida ham katta ahamiyatga ega. Motivatsiya esa, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini va faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'z-o'zini boshqarish va motivatsiya bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, ular birgalikda o'quvchilarning muvaffaqiyatli o'qishiga va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Maqolada ta'lim jarayonida o'z-o'zini boshqarish va motivatsiyaning rivojlantirishning ahamiyati, samarali metodlari va pedagogik yondashuvlar muhokama qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va motivatsiyaning rivojlantirish uchun qanday pedagogik usullar qo'llanilishi kerakligi haqida fikrlar bildiriladi. **Pedagogika** — ta'lim va tarbiya jarayonlarini o'rganuvchi ilmiy fandır. Ushbu so'z yunoncha "paidagogos" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "bola" va "yo'l-yo'riq" degan ma'nolarni anglatadi. Pedagogika, asosan, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ularning shaxsiy, ijtimoiy va axloqiy jihatdan o'sishiga yordam beruvchi faoliyatni o'rganadi. Bu fan turli bilim sohalarini o'z ichiga oladi, chunki ta'lim jarayonlari nafaqat bilimlarni yetkazish, balki shaxsni tarbiyalash va uning ijtimoiy adaptatsiyasini ta'minlashga ham qaratilgan.

Pedagogika fani tarkibi

Pedagogika fani o'z ichiga bir nechta sohalarini oladi, ular o'zaro bog'langan bo'lib, quyidagilardan iborat:

1. **Teoretik pedagogika** – bu pedagogik jarayonlar, tamoyillar, metodlar, pedagogik nazariyalar va yondashuvlar haqida ilmiy bilimlarni o'rganadi. Teoretik pedagogika ta'limni boshqarishning asosiy tamoyillari va pedagogik tizimlarning ijtimoiy ahamiyatini aniqlaydi.
2. **Amaliy pedagogika** – o'quv jarayonini samarali tashkil etish va o'qitish metodlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. O'qituvchilarni tayyorlash, ta'lim jarayonini boshqarish, metodik yordam va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bu sohaning asosiy vazifalaridir.
3. **Tarbiya pedagogikasi** – tarbiya jarayonini va uning uslublarini o'rganadi. Bu soha shaxsni axloqiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan shakllantirishning asosiy prinsiplari va metodlarini ishlab chiqadi.
4. **Pedagogik psixologiya** – ta'lim jarayonida o'quvchilarni psixologik nuqtai nazardan o'rganadi. Bu soha o'quvchilarning individual xususiyatlari, motivatsiya, emotsional holatlari, o'rganish psixologiyasi kabi masalalarni o'rganadi.
5. **Pedagogik menejment** – ta'lim tizimini boshqarish, o'quv muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish va ularni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy faoliyatni tashkil etadi.

6. **Xalq ta'limi va ijtimoiy pedagogika** – ta'lim tizimining ijtimoiy jihatlarini o'rganadi, jamiyatda ta'limning roli va uning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni haqida ma'lumot beradi. Bu soha ta'limni keng omma uchun ham, ijtimoiy guruhlar, oilalar va davlatlar uchun ham qanday samarali tashkil etish masalalarini o'rganadi.

Pedagogikaning asosiy tamoyillari

Pedagogika fani ko'plab tamoyillarga asoslanadi, ular ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur:

1. **Insoniylik tamoyili** – o'quvchining shaxsiyati va uning huquqlari e'tiborga olinishi kerak. Ta'limda insonning erkinligi, hurmat va qadrini ta'minlash zarur.
2. **Faoliyat tamoyili** – o'quvchilarni faoliyatga jalb qilish, o'rganish jarayonini interaktiv va ishtirok etuvchi tarzda tashkil etish zarur.
3. **Falsafiy yondashuv** – ta'lim jarayonida nazariy fikrlash va uning maqsadlarini o'rganish zarur, bu esa o'quvchilarni o'z hayotida muvaffaqiyatga erishish uchun kerakli bilimlar bilan ta'minlashga yordam beradi.
4. **Individual yondashuv** – har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish va ta'limni uning ehtiyojlari, imkoniyatlari va maqsadlariga moslashtirish zarur.
5. **Tarbiyaviy tamoyil** – ta'lim jarayonida nafaqat bilim, balki tarbiya ham muhimdir. O'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish zarur.

Pedagogikaning rivojlanishi

Pedagogika fani tarixan bir necha bosqichlardan o'tgan. Antik davrda (miloddan avvalgi 5-4 asrlar) ta'limning asosiy vazifasi yoshlarni axloqiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan shakllantirishdan iborat bo'lgan. Yunon faylasuflari, masalan, Sokrat, Platon va Aristo ta'lim va tarbiya sohalarida yirik g'oyalar yaratganlar.

O'rta asrlar va Yangi davrda esa ta'lim tizimi ko'proq diniy va ma'muriy xususiyatlarga ega bo'lib, uning asosiy vazifasi ijtimoiy tartibni saqlash edi. XVIII-XIX asrlarda esa pedagogikaning ilmiy nazariyasi rivojlanib, Yevropada yangi ta'lim tizimlari va metodikalar ishlab chiqildi.

XX asrda pedagogika fani yanada rivojlanib, o'quvchilarning individual ehtiyojlari, motivatsiyasi, va o'rganish jarayonining psixologik jihatlarini o'rganildi. Pedagogikaning metodik jihatlarini yangi texnologiyalar va ilmiy kashfiyotlar yordamida takomillashdi.

Pedagogikaning zamonaviy rivojlanishi

Hozirgi kunda pedagogika ta'lim va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etishda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishni, innovatsion metodlarni va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi. Pedagoglar o'quvchilarni nafaqat bilimlar bilan, balki ularning ijodiy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan metodikalar asosida o'qitishlari kerak. Shu bilan birga, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, tanqidiy fikrlash, va o'z maqsadlariga erishish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish zarurati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu sababli, pedagogikaning zamonaviy yondashuvlari o'quvchilarga o'quv jarayonida faqatgina ma'lumotni o'zlashtirishni emas, balki shaxsiy rivojlanish va hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

1. O'z-o'zini boshqarish tushunchasi va ta'limda uning ahamiyati

O'z-o'zini boshqarish – bu shaxsning o'z harakatlarini, fikrlarini va his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatidir. Pedagogikada o'z-o'zini boshqarish, o'quvchilarni o'z faoliyatini rejalashtirish, vaqtni samarali tashkil etish, o'quv jarayoniga qiziqish va mas'uliyatni oshirishda qo'llaniladi. O'z-o'zini boshqarishni rivojlantirish uchun o'quvchilarga quyidagi ko'nikmalarni o'rgatish zarur:

- o'Vaqtni samarali boshqarish;
- o'O'z maqsadlarini belgilash va ularga erishish uchun reja tuzish;
- o'Stressni boshqarish va o'z xatolaridan o'rganish.

2. Motivatsiya va uning ta'lim jarayonidagi roli

Motivatsiya – bu odamni faoliyatga undovchi ichki va tashqi omillarning yig'indisidir. Ta'limda motivatsiya o'quvchilarni o'qishga undovchi kuch bo'lib, o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlar va xatoliklar ko'pincha o'quvchining motivatsiyasiga bog'liqdir. Motivatsiyani ikki turga bo'lish mumkin:

o Ichki motivatsiya – o'quvchining o'qishdan o'zi shaxsiy qoniqish olish istagi.

o Tashqi motivatsiya – o'quvchining o'qishdagi muvaffaqiyatlaridan tashqi mukofotlar (baholar, mukofotlar) orqali rag'batlanishi.

3. O'z-o'zini boshqarish va motivatsiyaning o'zaro aloqasi

O'z-o'zini boshqarish va motivatsiya o'rtasida chuqur o'zaro bog'liqlik mavjud. O'z-o'zini boshqarishning yuqori darajasi motivatsiyani oshiradi, chunki o'quvchi o'z maqsadlarini aniq belgilab, ularga erishish uchun zaruriy harakatlarni amalga oshiradi. Shu bilan birga, motivatsiya o'z-o'zini boshqarishga yordam beradi, chunki o'quvchi maqsadlariga erishish uchun o'z faoliyatini boshqarishga tayyor bo'ladi.

4. O'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va motivatsiyani rivojlantirish metodlari

O'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va motivatsiyani rivojlantirish uchun pedagoglar turli metodlardan foydalanishi kerak:

o O'z maqsadlarini belgilash va rejalar tuzish – o'quvchilarga o'zlarini qiziqtirgan maqsadlar qo'yish va ularga erishish uchun reja tuzish tavsiya qilinadi.

o Mustahkamlovchi tahlil va mulohaza – o'quvchilarni o'z faoliyatining natijalarini tahlil qilishga undash va ular bilan konstruktiv muloqot qilish.

o Loyihalar asosida o'quv – o'quvchilarga real hayotdagi vazifalar va loyihalar orqali o'z-o'zini boshqarishni o'rgatish.

o Motivatsion o'quv muhitini yaratish – o'quvchilarda ichki motivatsiyani oshiruvchi muhit yaratish, muvaffaqiyatni nishonlash va o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki Pedagogikada o'z-o'zini boshqarish va motivatsiya ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. O'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini oshiradi, ularning o'z faoliyatini rejalashtirish va boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Motivatsiya esa, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularga muvaffaqiyatga erishish uchun kuch beradi. Pedagoglar o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va motivatsiyani rivojlantirish uchun turli pedagogik metodlarni qo'llashlari zarur, chunki bu jarayonlar o'quvchilarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior*. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

2. Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview*. *Theory into Practice*, 41(2), 64–70.

3. Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2012). *Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications*. Taylor & Francis.

4. Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman and Company.

5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TAFFAKUR VA NUTQ XUSUSIYATI

*Andijon davlat pedagogika insitutining
maktabgacha ta'lim fakulteti
Logopediya yo'nalishi I bosqich talabasi
Ro'ziboyeva Diyora Ilyosbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258370>

Annotatsiya. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar taffakurini xususiyatlari, o'ziga xosligi, turlari va taffakur orqali ularni aqli zaiflikdan ajrata olishga yordam berishi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar turlari haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: taffakur, obraz, diagnostika, aqli zaiflik, bilish, sezgi, intellectual, Talaffuz, grammatika, ruhiy rivojlanishi sustlashgan, hissiy, muvaffaqiyat, diferentsiatsiya, xarakter. Ruhiy rivojlanishning susayishi haqidagi ma'lumotlar asosan XX asrning ikkinchi yarmidan keyin ko'zga tashlana boshladi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda ruhiy rivojlanishning susayishi vaqtinchalik holat deb tasavvur qilingan. O'zlashtirmaslikning aqliy zaiflik bilan o'xshatmoq, chalkashtirish qo'pol xatoliklarga olib keladi. O'zlashtirmaslikning ko'pincha aqli zaiflikning yengil darajalariga, zaif eshituvchilarga o'xshatib yuboriladi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashganlikning kelib chiqish sabablari har xil bo'ladi:

-onaning homiladorlik davridagi taksikozlari:

-bolaning chala tug'ilishi, asfeksiya:

-onaning yurak tomir kasalliklari:

-bolaning yurak kasalliklari (tug'ma parog).

O'zlashtirmaslikning sabablari:

-bolaning maktab ta'limiga tayyor emasligi

-bolada o'quv faoliyati zaminlari va malakalarining shakllanmaganligi:

-bolalar talablarga bo'ysinishga o'rganmaganlar, boshlagan ishlarini oxiriga yetkazishni, topshiriqni bajarganda diqqat qilishni bilmaydilar.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning bilish faoliyati, tafakkuri, idrok, diqqat, ish qobiliyati markaziy nerv sistemasining kasalliklari, o'qituvchining pedagogik malakasining pastligi, oiladagi nizolar, noto'g'ri tarbiya natijasida bir qadar zarar yetgan bo'ladi. Doimo o'zlashtira olmaslik tufayli bu bolalar xulq atvorida turli salbiy xislatlar yuzaga keladi. N.Vayzman va boshqa olimlar tekshirishi shuni ko'rsatdiki, ruhiy rivojlanishi sust bolalar o'zlashtirish jihatdan sog'lom va debil bolalar orasidagi oraliq o'rinda turadi. Normal bola topshiriqni to'g'ri tushunib, kerakli tartibda bajargan bo'lsa, debil bolalar bajara olmaydilar.

Ruhiy rivojlanishning susayishi quyidagi turlardan iborat.

1. Ruhiy rivojlanish susayishining konstitutsion turi.

2. Ruhiy rivojlanish susayishining somatagen turi.

3. Ruhiy rivojlanish susayishining psixogen turi.

4. Ruhiy rivojlanish susayishining organik serebral turi.

Konstitutsional turi. Infartil bolalar psixik rivojlanishi bo'yicha o'z tengdoshlaridan orqada qoladilar.

Infartilizm tug'ma yoki o'sish davridagi har xil kasalliklar ta'sirida kelib chiqadi. Bolalarda infartilizm yuqumli kasalliklar, ichkli sekretsiya bezlari, miya kasalliklari, tomirdagi nuqsonlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ularning qiziqishlari o'yin faoliyati bilan chegaralanadi. O'yin jarayonida ular o'ziga xizmat qilish malakalarini egallab olsalar ham undan kam foydalanadilar. Mustaqil o'yinlar mazmunli, qiziqarli bo'lib, uzoq davom etishi mumkin. Infartil bolalarning lug'at boyligi yetarlicha bo'lib, ular hikoyaning, ertakning mazmunini tushunib oladilar. Qiynalganda yordamdan yaxshi foydalana oladilar. Infartil bolalar uchun ayniqsa xulqning murakkab formalari rivojlanmay qolishi xarakterlidir. Bunday bolalarda barcha faoliyat turlarining

funksional faolligining pasaygani kuzatiladi. Infantil bolalar odatda bo'yi past, gavda tuzilishi noto'g'ri bo'ladi. Ularning ko'pchiligi jinsiy sistemaning rivojlanmay qolganligi kuzatilib, yetilishning orqada qolishi va ikkilamchi jinsiy tomonning rivojlanmay qolishiga olib keladi. Bunday bolalar maktabda o'qishga qiziqmaydilar. O'zlashtirmaslik bolaning astenik holatiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Astenik holatni qattiq charchash, ruhiy kechinmalar keltirib chiqaradi. Bunday bolalar o'qish jarayonida tez charchaydilar, bosh og'rig'i, quvvatsizlik natijasida qobiliyati pasayadi, xotira, quvvati zaiflashadi. Topshiriqni bajarganda e'tiborni bir joyga to'play olmaydilar. Buning natijasida o'qish, yozish, hisoblashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Yozuvda harflarni tashlab ketish, so'zlarni oxirigacha yozmaslik, bo'g'inlarni tashlab ketishi kuzatiladi. Serebroastenik holatda markaziy nerv sistemasi tez charchaydi. Nevrologik o'zgarishlar kuzatiladi.

Psixogen shaklining kelib chiqish sabablari:

-bola tarbiyasi bilan shug'ullanmaslik, burch, ma'suliyat hissining shakllanmasligi, zarur bilim va tasavvurning yetishmasligi

-bolani haddan tashqari erkalatish

-bolaga qo'pol munosabatda bo'lish, jazolash ota-ona mojarolari, alkogolizmga ruju qo'yish:

Psixogen shaklida bosh miyaning kasalliklariga yaxshi yetilmaganligiga aloqador o'zgarishlar kuzatiladi, ularning his tuyg'u, irodaviy holatlari taraqqiy etmaganligi asosan organik infatilizm tarzda namoyon bo'ladi:

-ko'tarinki ruhda yuradigan bolalar

-kayfiyati o'zgarib, mayus yuradigan bolalar

-mustaqil harakat qilolmaslik, qo'rqib yuradigan bolalar

-miyaga aloqador organik harakterdagi infatilizm:

-serebral-endokren infatilizm. His-tuyg'u yaxshi rivojlanmay, nevropatiya holatlari yuzaga keladi. Yaxshi uxlay olmaydi, ishtahasi bo'lmaydi.

Ruhiy rivojlanish sustlashganlikning serebral shakli. Bosh miya shikastlari, meningit, meningoese felit, gidrosefeliya va boshqa kasalliklar natijasida kelib chiqadi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun mamlakatimizda maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, maxsus maktab internatlar, kuni uzaytirilgan maktablar, tenglashtirish sinflari tashkil etilgan. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan alohida ta'lim-tarbiya ishlari olib boriladi.

Somatagen turida Ruhiiy rivojlanishning somotogen turi organizmdagi jismoniy (somatik) kasalliklar yoki buzilishlar natijasida yuzaga keladigan ruhiy rivojlanish kechikishi yoki patologiyalarini anglatadi. Bu turdagi rivojlanish buzilishlari quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

-Homiladorlik va tug'ruq davridagi omillar – homila gipoksiyasi, ona organizmidagi infeksiyalar, toksik ta'sirlar.

-Bola yoshligida og'ir kasalliklar – uzoq davom etgan yallig'lanish jarayonlari, intoksikatsiya, bosh miya shikastlanishlari.

-Endokrin buzilishlar – qalqonsimon bez yetishmovchiligi (gipotireoz), buyrak usti bezlari disfunktsiyasi.

-Genetik kasalliklar – metabolik sindromlar, Fermentopatiyalar (masalan, fenilketonuriya).

-Organik miya shikastlanishlari – bosh miya travmalari, neyroinfeksiyalar.

Ommaviy maktab oldida ta'lim-tarbiya jarayonida har bir bolaning har tomonlama barkamol o'sishini ta'minlashdek muhim vazifa turadi. Bu vazifani bajara borib, ba'zan ayrim bolalarning o'qishda qiynalishlari kuzatiladi. Bu qiyinchiliklar bolalarning ruhiy rivojlanishidagi kamchiliklar oqibatida tug'iladi. Bu kamchiliklar maktabda bolaning o'zlashtirmasligiga olib keladi. Nuqsonli bolalar orasida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ham uchraydi. Bu bolalarda hech qanday organik jarohatlar bo'lmaydi. Umumta'lim maktablarida rivojlanishda turli nuqsonlari bo'lgan bolalarning ko'pchiligi o'qiydilar va ushbu maktab dasturini o'zlashtirishga qiynaladilar.

Umumta'lim maktablaridagi barcha o'zlashtirmovchi o'quvchilarni 3 guruhga ajratish mumkin.

1.Umumta'lim maktablarida qoldiriladigan yoki uzoq bo'lmagan muddatga sog'lomlashtirish nuassasalariga yuborilib, maktabga qaytariladigan o'zlashtirmovchi bolalar.

2.Nuqson harakteriga ko'ra tegishli maxsus maktablarga yuboriladigan o'zlashtirmovchi bolalar.

3.Umumta'lim maktablarda qoldiriladigan o'zlashtirmovchi bolalar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki: bolalarning aksariyat 7 yoshda ham maktabga bormasdan bog'chada qolishni ho'xlaydi. O'qishda bo'lgan qiziqishlarga ustunlik qiladi. O'yinga bo'lgan qiziqishining ustunlik qilganligi va doimo, muntazam muvaffaqiyatsizlikka uchrab turishi sababli bu bolalarda o'qishga nisbatan salbiy munosabat shaklana boradi. O'z-o'ziga ishonmaslik hislari shaklanadi. Aksariyat hollarda, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda intellektual faollik, qiziqishlar yetarli bo'lmaydi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni faoliyati o'rganilganda ularning o'z faoliyatini yetarli rejalashtira olmasligi, xatti harakatlarining normal bolalarga nisbatan qo'zg'aluvchanligi, o'z-o'zini nazorat qilish saviyasining pastligi, o'z imkoniyatlarini yetarli baholay olmasligi va faoliyatlarni maqsad sari yonaltirishning yetarli emasligi ma'lum bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “Maxsus pedagogika” M.U.Xamidova Toshkent-2018
2. M.Ayupova “Logopediya” 2007 yil
3. “logopediya”(L.S Volkova tahriri ostida)-M
4. “Logopediya”(L.Mominova,M. Ayupova)-T

ESHITISHDA MUAMMOSI BOR BOLALAR

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi

Talabasi Ro'ziboyeva Diyora Ilyosbekqizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258386>

Annotatsiya: Eshitish qobiliyati buzilgan shaxslarni sifatli o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va reabilitatsiya qilishning shartlaridan biri bu mutaxassislarining har birining eshitish funksiyasi holatining xususiyatlarini to'g'ri tushunish va ularni barcha turdagi psixologik va ruhiy kasalliklar tizimida hisobga olishdir. Eshitish holatiga ko'ra eshitish qobiliyati zaif (eshitadigan) va karlar farqlanadi. Eshitish qobiliyatining yo'qolishi - bu doimiy eshitish qobiliyatining yo'qolishi.

Kalit so'zlar: daktil nutq, tafakkur, anomaliya, anomal bolalar, sezgi, vizual idrok, teri sezgisi, surdapedagogika, psixologik.

Bola nutqining o'sib borishi tovushlar talaffuzi, fiziologik va fonematik eshitishning kamol topib borish darajasi bilangina xarakterlanib qolmay, balki eng muhimi — o'z nutqi va atrofdagilar nutqidagi so'zlarning tuzilishini, tovush tarkibini farqlay olish qobiliyati bilan ham xarakterlanadi. So'z tarkibini anglab olishdan iborat bu qobiliyat gramatik va leksik komponentlarning rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega. Eshitishning ahamiyati shundan iboratki, odam hayotdagi ba'zi voqealarni ko'rgandagiga nisbatan, ularning mazmunini eshitganida to'liqroq tushuncha oladi. Masalan, odam biror namoyishni televizordan ovozsiz tomosha qilganda olgan tushunchasiga nisbatan shu namoyishning mazmunini radio orqali eshitganida to'liqroq tushunchaga ega bo'ladi. Binobarin, eshitish organining faoliyati normal bo'lishi, avvalo, har bir odamda bolaligidan boshlab nutq paydo bo'lishi va rivojlanishiga imkon beradi. Bolaning keyingi hayoti davrida eshitish va nutqning birgalikda rivojlanishi uning tarbiyalanishida, bilim olishi, hunar o'rganishi, musiqa san'atini tushunishi va barcha ruhiy faoliyatining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bu kabi ishlarni amalga oshirilishida eshitish a'zosining benuqson ishlashi katta ahamiyatga ega. Eshitish organi bo'lgan quloq bosh suyagining chakka qismida joylashgan. U uch qismdan: tashqi, o'rta va ichki quloqdan iborat. Kar bolalarning 25—30 foizida eshitish nuqsonlari tug'ma bo'ladi. Bunga sabab: onaning xomiladorlik davrida turli kasalliklar, masalan, gripp bilan kasallanishi, ota-onalarning ichkilik ichib turishi, onaning xomiladorlik davrida bilar-bilmas dori-darmonlarni iste'mol qilishi (ayniqsa, streptomitsin, xinin, singari dorilarni), xomilaning shikastlanishi; irsiyat, genetik faktorlar (quloq tuzilishidagi patologik o'zgarishlar bo'lishi, masalan, eshitish yo'li atreziyasi bituvi). Eshitishdagi orttirilgan nuqsonlar quloq yoki eshitish analizatorining tuzilishidagi kamchiliklardan kelib chiqishi mumkin. Bunga oliy nerv markazi, o'tkazuvchi yo'llar yoki quloqning o'zidagi o'zgarishlar sabab bo'ladi. Bolaning ilk yoshida otit, parotit (tepki) meningit, meningoensefalit, qizamiq, qizilcha, gripp kasalliklari bilan kasallanishi ba'zi hollarda karlik yoki turli darajalardagi zaif eshitishga olib kelishi mumkin. Zaif eshituvchi bolalar o'z navbatida eshitish qobiliyatining nechog'lik buzilganiga qarab yengil, o'rta va og'ir darajali kamchiligi bor bolalarga bo'linadi. Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar ovoz bilan gapirilgan nutqni 6—8 m masofadan ovoz chiqarmay, shivirlab gapirilgan gapni quloq suprasidan 3—6 m masofada eshitadi. O'rta darajadagi qulog'i og'ir bolalar ovoz chiqarib gapirilgan gapni 4—6 m, ovozsiz pichirlab gapirilganini 1—3 m masofadan eshitadi. Og'ir darajali qulog'i zaif eshituvchi bola o'rta me'yorda ovoz bilan gapirilgan gapni quloq suprasidan 2 m, shivirlashni esa 0,5 m masofadan eshitadi, xolos. . Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar sog'lom tengdoshlari qatorida ommaviy bog'cha va maktabda tarbiyalanishi mumkin. Biroq ularga aloxida munosabatda bo'lish, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish talab etiladi. Eshitish qobiliyati zaiflashgan bolalar bilan

ishlashda surdopedagoglar katta yutuqlarga erishmoqdalar. Ushbu toifadagi anomal bolalar maxsus kechki maktablarda ta'lim olganlaridan keyin oliy o'quv yurtlarini ham muvaffaqiyatli bitirib chiqmoqdalar, mamlakatimizning turli korxonalarida hamma bilan barabar mehnat qilmoqdalar.

ESHITUV A'ZOSI RIVOJLANISHINING BUZILISHI

Bunda eshituv a'zosining noto'g'ri rivojlanganligi kuzatiladi, ya'ni a'zoning shakli, tuzilishi o'zgaradi. Bu uch xil turda bo'ladi. **1. Og'ir turida** – tashqi quloqning tog'ay qismi pastga va ko'proq old tomonga yo'nalgan bo'ladi, bundan tashqari tashqi quloqning suyak qismi, nog'ora bo'shlig'i, undagi suyakchalar va eshituv nayi butunlay bo'lmasligi mumkin.

2. O'rtacha turida – tashqi eshituv yo'li old tomonda joylashgan bo'lib, uning suyak qismi yo'q bo'lishi mumkin. Nog'ora bo'shlig'i kichik bolg'acha, sandoncha suyakchalar yaxshi rivojlanmay, bir-biri bilan yopishgan holda bo'ladi.

3. Yengil turida – tashqi eshituv yo'lining suyak qismi juda tor, quloq parda kichik, xira ko'rinadi. Ichki quloqda ham turli xil tug'ma nuqsonlar bo'lishi mumkin. Bu to'g'rida turlicha fikrlar va usullar bor. Eshitish qobiliyatini yaxshilash maqsadida jarrohlik usulidan foydalaniladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tashqi, o'rta va ichki quloqning tug'ma nuqsonlari mustaqil yoki boshqa a'zolarining tug'ma nuqsonlari yuz nervi falaji, pastki jag'ning rivojlanmay qolishi, bronxoektaz va hokazolar bilan birga uchrashi mumkin.

O'rta va ichki quloqning tug'ma nuqsonlari ham quloq suprasi hamda tashqi eshituv yo'li nuqsonlari bilan birga uchrab turadi. Bu nuqsonlar quyidagicha bo'lishi mumkin.

Yengil turida – tashqi eshituv yo'lining suyak qismi juda tor, quloq parda kichik, xira ko'rinadi. Ichki quloqda ham turli xil tug'ma nuqsonlar bo'lishi mumkin.

O'rtacha turida-tashqi eshituv yo'li old tomonda joylashgan bo'lib, uning suyak qismi yo'q bo'lishi mumkin. Nog'ora bo'shlig'i, kichik bolg'acha, sandoncha suyaqlar yaxshi rivojlanmay, bir-biri bilan yopishgan holda bo'la

Og'ir turida – tashqi quloqni tog'ay qismi pastda va ko'proq old tomonga yo'nalgan bo'ladi, bundan tashqari quloqning suyak qismi, nog'ora bo'shlig'i, undagi suyaqlar va eshituv nayi butunlay bo'lmasligi mumkin.

Yengil turida – tashqi eshituv yo'lining suyak qismi juda tor, quloq parda kichik, xira ko'rinadi. Ichki quloqda ham turli xil tug'ma nuqsonlar bo'lishi mumkin.

Tashqi quloqning kasalliklari. Tashqi eshituv yo'lini kasalliklari – (yallig'lanishi tashqaridan har-xil infeksiyalarni tushishidan hosil bo'ladi, quloqni xar-xil narsalar bilan kovlash, qashish). Yallig'lanish atreziyaga olib keladi – ya'ni tashqi eshituv yo'lining o'sib, bekilib qolishiga. Atreziyaga yana (kuyish, jarohatlanish, o'q yoyish natijasida) chandiqlar hosil bo'lishi natijasida yuz beradi va eshitish qobiliyati turg'un pasayadi. Agar tashqi eshituv yo'lida ozgina yoriq bo'lsa ham eshitish qobiliyati o'zgarmaydi. O'rta quloqda yiringli jarayon bo'lsa tashqi quloqni bekiq holati yomon oqibatga olib keladi, chunki yiring tashqariga oqib chiqolmay, balki ichki quloqqa va miya pardalariga o'tadi.

Tashqi eshituv yo'li bekilib qolganda asosan tovush o'tkazish apparati buziladi, ya'ni past tovushlarni qabul qilish buziladi; yuqori tovushlar qabul qilinadi; suyak o'tkazuvchanligi saqlanib, xatto biroz oshishi mumkin.

Nog'ora pardani kasalliklari. Parda nuqsonlari, jarohatlanishi alohida kam uchraydi. Uning tug'ma yo'q bo'lishi tashqi quloq atreziyasi bilan, nog'ora bo'shlig'ini rivojlanmay qolishi bilan, eshituv suyakchalarini, o'rta quloqni mushaklarini rivojlanmay qolishi bilan o'tadi.

O'rta quloq kasalliklari. O'rta quloq kasalliklari katta yoshdagi odamlarga qaraganda bolalarda ko'proq uchraydi. Bu kasalliklarni ichida eng ko'p uchraydiganlari:

1. O'rta quloqning katari
2. O'rta quloqning yiringli yallig'lanishi

O'rta quloq katari.

Sabablari: gripp, angina, tumovda burun halqumida yallig‘lanish bo‘lib, bu yallig‘lanish Yevstaxiy nayga o‘tadi va natijada shilliq parda yallig‘lanib burtishi tufayli bu yo‘l berkilib qoladi. Burun xalqumida poliplar, adenoidlar o‘sishi ham Yevstaxiy yo‘lini berkitadi. O‘rta quloqdagi havo qisman shilliq parda tomonidan suriladi, natijada nog‘ora bo‘shlig‘idagi bosim pasayadi, tashqi bosim yuqori bo‘lishi tufayli nog‘ora parda ichki quloq tomon tortiladi, nog‘ora pardani harakati pasayadi, quloqda shovqin paydo bo‘ladi. Eshitish qobiliyatini pasayishi eng asosiy qoldiq hisoblanadi. Yallig‘lanishdan keyin qolgan paylar, chandiqlar nog‘ora pardani o‘zgartiradi, uni nog‘ora bo‘shlig‘i tomon tortib qo‘yadi va pardani tebranishi buziladi. Paylar, chandiqlar eshituv suyakchalariga tarqalib uzangani oyokq qismi oval teshikka bitib, birikib qoladi, ayrim xollarda doira teshik ham qattiq berkilib qoladi. Havo orqali tovushni o‘tkazish buzilib, eshitish qobiliyati turg‘un pasayadi. Suyak orqali eshitish saqlanganligi tufayli karlik kuzatilmaydi.

Otoskleroz. Otoskleroz suyak qobigining o‘ziga xos kasalligi bo‘lib, yoshlarda ham uchraydi va eshitish qobiliyatining tobora pasayib borishi bilan ajralib turadi, 80-85% ayollarda uchraydi. 70% kasallik 20-40 yoshida boshlanadi – bu irsiy kasallik degan taxmin bor. Homiladorlik va tug‘ish eshitish qobiliyatini keskin pasayishiga sabab bulishi mumkin. Bunda suyak labirintida suyak to‘qimalari o‘sib rivojlanib ketadi. Ko‘proq jarayon dahliz darchasining oldida joylashib o‘zanganing oldingi oyoqchasiga qarab o‘sib kiradi. Buning natijasida eshitish qobiliyatining pasayishi va shovqin paydo bo‘ladi. Odatda bu jarayon bitta quloqda boshlanib bir necha oy, yillardan so‘ng ikkinchi quloqda paydo bo‘ladi.

Ichki quloqning yallig‘lanishi. *Labirintit* – ichki quloqning o‘tkir yoki surunkali yallig‘lanishi bo‘lib u chegaralangan yoki tarqalgan xarakterga ega bo‘lishi mumkin. *Kelib chiqishiga qarab quyidagilarga bo‘linadi:* timponagen, meningogen, gemotogen va jaroxat tufayli. *Timponogen labirintit* ko‘pincha surunkali, ba‘zan esa, o‘rta quloqning o‘tkir yallig‘lanishining asoratlari bo‘lib, bu kasalliklarga nisbatan labirintit 1,5-5% tashkil etadi. Yallig‘lanish jarayoni o‘tkir hamda surunkali otitda o‘rta quloqdan ichki quloqqa o‘tishi chig‘anoq darchasining membranasimon tuzilmasi va daxliz darchasi orqali yuz beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

5. D.R.Matazizova “Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning klinik asoslari” Toshkent “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti 2018.
6. M.Y.Ayupova “Logopediya” Toshkent “O‘zbekiston faylasuflari million jamiyati” nashriyoti 2007.
7. P.M.Po‘latova, L.N.Nurmuhammedova, D.B.Yakubjonovna “Maxsus pedagogika” Toshkent “Fan va texnologiya” nashriyoti 2014.
8. V.S.Raximova “Defektologiya asoslari” Toshkent “Niso Poligraf” nashriyoti 2014.

**NUTQ NUQSONLARINI KELTIRIB CHIQUVCHI SABABLAR VA
DISLALIYA NUTQ NUQSONINI KELIB CHIQUVCHI SABABLARINI TAHLIL QILISH**

*Andijon davlat pedagogika
instituti 2-kurs talabasi
Ro'ziyeva Nozimaxon*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258392>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dislaliya nutq nuqsonining kelib chiqish sabablari va bu kamchilikni rivojlanishi uchun sharoit yaratib beruvchi bir qancha omillar shu bilan birgalikda keltirib chiqaruvchi sabablarning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Etiologiya, ontogenez, prenatal, postnatal, natal davrlar, mexanik (organik), funksional sabablar, travma, ochiq prikus, progeniya, prognatiya, fonematik eshitish.

Har bir kasallikning keltirib chiqaruvchi sababchisi bo'ladi. Aynan o'sha sabab malum bir kasallikning rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Hozirgi kunda bir qancha chet el va o'zbek olimlari aynan mana shu kasalliklarning sabablarini o'rganib kelmoqda. U har qanday a'zo tuzilishidagi kasallik bo'lishi mumkin. Misol uchun yurak muskullarining yaxshi qisqara olmasligining sababi unga kerakli miqdorda ozuqa moddalarining yetishmasligi yoki eshitishning buzilishi homila paytidagi travma va tug'ilgandan keyingi jarohatlar natijasida bo'lishi mumkin. Bularning barchasi malum bir kamchilikning rivojlanishgi uchun sabab bo'lmoqda.

Shunday ekan nutq nuqsonlarining kelib chiqish sabablari ham turlichadir. Shunday ekan nutq sistemasi kasalliklarining etiologiyasi bilan tanishib chiqsak:

- Onaning homiladorlik davrida infeksiyon kasalliklar (qizamiq, sitomegaliya, taksoplazmoz, gripp va h.k.)

- Onaning yurak qon tomir va endokrin tizimdagi buzilishlar, homiladorlikning taksikozlari, homla va ona qonining immunologik to'g'ri kelmasligi, homiladorlik davrida jismoniy va ruhiy jarohatlar, asfiksiyalar, ona qornidagi travmalar.

- Meningit; ensefalit; meningoensefalit; bosh miya travmalari.

- Ona qornidagi tug'ilish va tug'ilgandan keying zararli omillarning ta'siri miya suyuqligi va qobig'ida turli o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu esa kelgusida ularning normal rivojlanishini izdan chiqaradi [1.155-b]

Yuqorida keltirilgan sabablarning barchasi nutq nuqsonlarini keltirib chiqaradi. Homiladorlik payida sodir bo'uvchi travmalar ham ma'lum nutq nuqsonini keltirib chiqarishi mumkin. Nafaqat homila paytida balki bolaning tug'ilish paytida ham bir qancha olgan jarohatlari nutq kasalligining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bola tug'ilgandan so'ng ham tashqi ta'sirlar natijasida nutq rivojlanishining izdan chiqishi hech gap emas.

Hamma nutq buzilishlari kelib chiqishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi:

1. Organik harakterdagi nutq buzilishlari.
2. Funksional harakterdagi nutq buzilishlari.

Organik nutq buzilishlari o'z navbatida ma'lum joyning zararlanishigga ko'ra markaziy va periferik harakterda bo'ladi.

Markaziy buzilishlar: markaziy nerv sistemasini u yoki bu qismlarining buzilishi, zararlanishi natijasida kelib chiqadi. Markaziy harakterdagi nutq buzilishlariga: alaliya, afaziya, dizartriya nutq kamchiliklari kiradi.

Periferik buzilishlar: artikulatsion apparatning noto'g'ri tuzilishi yoki buzilishi va periferik nerv artikulatsion organlar innervatsiyasini buzilishidan kelib chiqadi. Periferik harakterdagi organik nutq buzilishlariga: rinolalaliya, prognatiya, progeniya kiradi.

Funksional buzilishlar – bunda nutq jarayonida ishtirok etadigon a'zolar tuzilishida hech qanday o'zgarishlar bo'lmaydi. Funksional harakterdagi nutq buzilishlariga: dislaliya, duduqlanish kabi nutq nuqsonlari kiradi [2.22-b]

Quyida barcha nutq nuqsonlarining kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqdik. Barcha nuqsonlarni o'rganish davomida har bittasining o'ziga xos etiologiyasi bo'ladi. Yani yuqoridagi sababni barcha nutq nuqsoni uchun umumiy deb oladigon bo'lsak, endi har bir kamchilikni o'rganish davomida umumiy sababni o'rganilayotgan bitta kasallikka moslagan holatda tahlil qilamiz. Huddi shunday dislaliya nutq nuqsoni uchun sabab bo'lib xizmat qiluvchi bir qancha omillarni ko'rib chiqamiz.

Etiologik belgilariga ko'ra dislaliya ikki shaklga bo'linadi:

1. Mexanik (organik) dislaliya

2. Funksional dislaliya [3.88-b]

Dislaliyaning mana shu ikki shaklining kelib chiqish sababini ko'rib chiqamiz.

Mexanik dislaliya periferik nutq aparatining (til, jag', tanglay, tish) organik buzilishi natijasidir.

Til tagidagi etning (yugancha) kattaligi mexanik dislaliyaga sabab bo'ladi. Bu kamchilik til harakatini qiyinlashtiradi, til tagidagi etning haddan tashqari kalta bo'lishi tilning yuqori tomon ko'tarilishiga imkon bermaydi. Bundan tashqari, tilning haddan tashqari katta bo'lishi yoki haddan tashqari kichik va tor bo'lishi ham dislaliyaga olib keladi.

Jag' tuzilishidagi kamchiliklar prikus nonnormaliklarga olib keladi. Nonormal prikuslar bir necha xil ko'rinishda bo'lishi mumkin.

1. Prognatiya – yuqori jag' oldinga tomon chiqqan bo'ladi.

2. Progeniya – pastki jag' oldinga chiqqan bo'ladi.

3. Ochiq prikus – yuqori va pastki jag'lar birlashganda ular orasida oraliq masofa qoladi [3.88-89-b].

Shundan ko'rinib turibdiki tovush va harf hosil qiluvchi har bitta artikulyatsion a'zo ma'lum bir nutqni hosil qilish uchun bir me'yorda ishlashi kerak. Tilning yog'on yoki ingichkaligi, tanglayning noto'g'ri tuzilishi hattoki tishlarning notekis joylashuvi ham dislaliyaning mexanik sabablari bo'lishi mumkin.

Funksional dislaliyada periferik nutq aparatining artikulyatsion qismida hech qanday organik buzilishlar, kamchiliklar kuzatilmaydi.

Funksional dislaliyaning keng tarqalgan sabablaridan biri oilada nutqning noto'g'ri shakllanishidir [3.89-b].

Bundan ko'rinib turibdiki funksional dislaliyaning asosiy sababi noto'g'ri nutqiy malaka hisoblanadi. Yani unda hech qanday a'zo buzilishidan emas aksincha tashqi tasirlar natijasida yuzaga keladi. Oiladagi noto'g'ri muhit bolaning nutqiga o'zining salbiy oqibatlarini keltirib chiqaradi: oilada bolani erkalatib tarbiyalash ya'ni nonni nanna deb aytirish, oyoq kiyimni tatak deb so'zlatish va shu kabilar. Shu xususda oilada nutq nuqsoniga ega bo'lgan shaxs bo'lsayu, bola uning nutqini tog'ri nutq deb qabul qilib olsa bu ham funksional buzilishning yaqqol namoyonasidir.

Fonematik eshitishning yaxshi rivojlanmaganligi bolalarda tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni keltirib chiqaruvchi sabablardan biridir. Bu holda tovushlar differentsiyasi qiyinlashadi. [3.89-b].

Bu ham dislaliyaning yana bir sabablaridan hisoblanadi. Ya'ni bolada eshitishning normada bo'lmasligi ham tovushlarni talaffuz qilinishini qiyinlashtiradi. Aniqrog'i bir necha olimlarning fikriga binoan bolada dislaliya nutq nuqsoni bo'lishi uchun bolada eshituv idroki bo'lishi kerak. Qachonki bolaning eshituv idroki sog'lom bo'lsa shundagina bola atrof muhitdagi informatsiyani qabul qila oladi. Agarda bolada eshituv idroki bo'lmasa u tovushlarni farqlashga qiynaladi va dislalik bola bilan ishlayotgan logoped uchun ham qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham dislaliya bo'lishi uchun eshituv idroki joyida bo'lishi kerak.

Yuqoridagilarning barchasi dislaliya nutq nuqsonining kelib chiqish sabablari hisoblanadi. Har bitta kasallikni o'rganishdan oldin uning kelib chiqish sababini bilish lozim. Shundagina uning oldini olish uchun chora tadbirlar qo'llash mumkin. Shuning uchun ham har bitta

kamchilikning sababini bilibgina so‘ng unga korreksiya va kompensatsiya ishlarini qo‘llash maqsadga muvoffiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. M.R.Po‘latxo‘jayeva , “Defektologiyaning klinik asoslari” o‘quv qo‘llanma , Toshkent – 2013 .
2. T.B.Filicheva, L.C.Volkova, G.Chirkina, L.Mo‘minova , “Logopediya” o‘quv qo‘llanma, “O‘qituvchi” nashriyoti , Toshkent – 1993 .
3. M.Y.Ayupova , “Logopediya” o‘quv darsligi, O‘zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati Nashriyoti , Toshkent – 2019 .

DAUN SINDROMI VA DAUN SINDROMLI BOLALAR TARBIYASI

*Qo'qon Universiteti Andijon filiali
Talabasi Sodiqova Azizaxon*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258400>

Annotatsiya. Berilgan maqolada daun sindromi haqida ma'lumotlar hamda uni oldini olish sabablari haqida yoritilgan. Daun sindromi bilan kasallangan bolalar parvarishi va tarbiyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Daun sindromi, xromosoma, patologiya, mongolizm, korreksiya, sog'lik, kombinatsiya, sindrom, translokatsiya.

Har bir mamlakatda amalga oshiriladigan ta'lim - tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti, uning istiqboli shu davlat, shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham maxsus (korreksion) pedagogika umumiy pedagogikaning tarbiya qismi sifatida rivojlanishida u yoki bu muammolari bo'lgan jamiyat a'zolarining ta'lim - tarbiyasi bilan shug'ullanar ekan. Ularni sog'lom jamiyat a'zolari qatorida ijtimoiy moslashuvni ta'minlashni asosiy vazifa qilib oladi. Prezidentimiz tomonidan "2008-2012-yillar mobaynida nogironlikning oldini olish uchun tug'ma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash Davlat dasturi to'g'risida"gi 16.06.2008-yil PQ-892-sonli Qarori qabul qilindi.

Daun sindromi (21-xromosoma trisomiyasi) — genom patologiyalarning bir shakli bo'lib, unda kariotip ko'pincha normal 46 o'rniga 47 xromosoma bilan ifodalanadi, chunki 21-juft xromosomalar normal ikkita o'rniga uch nusxada bo'ladi. Mazkur sindromning yana ikkita shakli mavjud: 21-xromosomaning boshqa xromosomalarga translokatsiyasi (ko'pincha — 15, kamroq hollarda — 14, undan ham kamroq hollarda — 21, 22 va Y-xromosomaga) — 4%; sindromning mozaik varianti — 5%.

Ushbu sindrom 1866-yilda uni birinchi marta tasvirlab bergan ingliz shifokori Jon Daun nomi bilan atalgan. Tug'ma sindromning kelib chiqishi va xromosomalar sonining o'zgarishi orasidagi bog'liqlik faqatgina 1959-yilga kelib fransuz genetigi Jerom Lejen tomonidan aniqlangan. Yoshlar slengida «Daun» deya shunchaki ahmoq odamlar kamsitiladi (ingl. *Down* — pastki). Ingliz doktori Jon Langdon Daun 1862-yilda ruhiy kasallikning bir shakli sifatida tavsiflangan va keyinchalik uning nomi bilan atalgan sindromni ta'riflab bergan birinchi odam edi. Ushbu tushuncha 1866-yilda mazkur mavzu bo'yicha chop etilgan hisobot e'lon qilinganidan keyin keng tarqaldi. Epikantus tufayli Daun mongoloidlar atamasini ishlatgan (sindrom esa «mongolizm» deb nomlangan). Daun sindromi tushunchasi 1970-yillarga qadar irqchilikka juda bog'liq edi. Bordo universitetidan Mete Rivolla Shalon-syur-Son'da cherkov yaqinidagi nekropolda taxmian 1500 yil muqaddam yashagan va Daun sindromi uchun xarakterli belgilari bo'lgan bola qoldiqlarini aniqladi, bu ushbu sindromning eng qadimiy aniqlangan holati edi. Mete ushbu bolaning dafn marosimi boshqalarnikidan farq qilmasligini, ya'ni ushbu sindromdan aziyat chekkan odamlar ijtimoiy tabaqalanmaganligini bildirgan. XX asrda Daun sindromi yetarlicha keng tarqalgan tashxisga aylandi. Daun sindromi bo'lgan odamlar ko'p qayd etilgan, ammo alomatlarining faqat bir qismini to'xtatish mumkin edi. Daun sindromi bilan kasallangan odamlarning ko'pchiligi chaqaloqlik yoki bolalik davrida vafot etgan. Yevgenik harakat boshlanganidan so'ng amerikaning 48 va 33 shtatlarida va boshqa bir qator davlatlarda Daun sindromi va shunga teng darajadagi nogironligi bo'lgan shaxslar ustidan majburiy sterilizatsiya dasturi boshlandi. Bu shuningdek fashistik Germaniyadagi T-4 o'ldirish dasturining bir qismi edi. Sud muammolari, ilmiy yutuqlar va ommaviy noroziliklar ikkinchi jahon urushidan keyin o'n yillar ichida bunday dasturlar bekor qilinishiga olib keldi. XX asrning o'rtalarigacha Daun sindromi sabablari noma'lumligicha qolardi, ammo ushbu sindrom va ona yoshi o'rtasidagi bog'liqlik va sindromga barcha irq vakillar teng ehtimollik bilan chalinishi mumkinligi fanga ma'lum edi. O'sha davrlarda sindrom genetik va nasliy omillarning kombinatsiyasi tufayli kelib

chiqadi degan nazariya hukm surardi. Boshqa nazariyalar esa sindrom tug'ruq vaqtida jarohatlanish tufayli rivojlanadi degan tushunchani ilgari surgan. 1961-yilda, o'n sakkizta genetiklar «The Lancet» muharririga *Mo'g'ulcha idiotizm «konnotatsiyani chalg'itishi»* va bu «*noqulay atama»* va u o'zgartirilishi kerakligi bayon etilgan noma yuborishdi. «The Lancet» Daun sindromi nomini ma'qulladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) mo'g'ul delegatlari murojaatidan keyin 1965-yilda rasman «mongolizm» nomini bekor qildi. 1975-yilda AQSh Milliy sog'liqni saqlash instituti nomenklaturani standartlashtirish bo'yicha konferentsiya o'tkazdi. Ular noto'g'ri atalishni bekor qilishni tavsiya qildilar. Buning sababi sindromning kashfiyotchisi bu kasallikdan aziyat chekmaganligi edi. Shunga qaramay, Daun sindromi nomi hali ham barcha mamlakatlarda ishlatiladi.

Daun sindromi kamdan-kam uchraydigan patologiya emas — u o'rtacha 700 ta tug'ilishdan bitta holatda kuzatiladi. Hozirgi vaqtda prenatal tashxis tufayli, Daun sindromi bo'lgan bolalar tug'ilishining chastotasi har 1100 holatdan 1 tagacha kamaygan, chunki homila kasalligi haqida xabar topgach, abortga murojaat qilinadi. Har ikki jinsdagi homilada ham anomaliya uchrashi ehtimoli bir xil bo'ladi. Daun sindromi bilan tug'iladigan bolalar soni har 800 yoki 1000 chaqaloq uchun 1 tani tashkil etadi. 2006-yilda kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi buni Qo'shma Shtatlarda 733 ta tirik tug'ilish uchun bitta holat deb baholadi (yiliga 5 422 yangi holat). Ularning 95% ga yaqini 21-xromosoma trisomiyasidir. Daun sindromi barcha etnik guruhlarda va barcha iqtisodiy tabaqalarda uchrashi mumkin. Onaning yoshi Daun sindromi bo'lgan bolaga homilador bo'lish ehtimoliga ta'sir qiladi:

Agar onalar 20 dan 24 yoshgacha bo'lsa, bu ehtimollik 1562 ga 1;

30 yoshgacha bo'lsa — 1000 ga ;

35 yoshdan 39 yoshgacha — 214 ga ;

• 45 yoshdan oshganda esa ehtimol 19 ga nisbatida bo'ladi.

Ehtimollik onaning yoshi o'tgani sayin oshishiga qaramay, ushbu sindromli bolalarning 80 foizi 35 yoshgacha bo'lgan ayollarda tug'iladi. Bu holat mazkur yosh guruhida umumiy tug'ilishning yuqoriligi bilan bog'liq. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, otaning yoshi, ayniqsa, u 42 yoshdan oshgan bo'lsa ham bolada sindrom rivojlanishi xavfini oshiradi. Albatta Daun sindromiga ega bolani tarbiyalayotgan ota-onalarga juda ham og'irdir. Chunki ular sog'lom bolaga ketadigan kuchdan ko'ra, o'z farzandlariga uning o'n barobarini sarflashlari lozim. Shu bilan birga, ularda kichgina bir insonning ulg'ayishida bevosita ishtirok etish, uning yutuqlari va muvaffaqiyatlaridan quvonish kabi qiziqarli yo'lni bosib o'tish imkoniyati ham bor. Ularning farzandi esa bunga javoban albatta o'zining mehr-muhabbati bilan javob qaytarishi shubhasiz. Bunday farzand hech qachon o'z ota-onasidan yuz o'girmaydi. Xulosa qilib aytgandanda daun sindromli bolalar davolanilmasada ularni jamiyatga qo'shish va ularni hayot faoliyatini yaxshilashga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.A.Maxmudova “Quyosh Bolalari”, Daun Sindromi Scientific Progress Volume 2 | Issue 7 | 2021 Issn: 2181-1601 Uzbekistan Www.Scientificprogress.Uz Page 387
2. D.M. Usmonova “Daun Sindromli Bolalarni Rivojlantirish Va Tarbiyalash Xususiyatlari” “International Scientific Research Conference” Belarus, International scientific-online conference www.interonconf.com 171 PAGE
3. <https://mymedic.uz/kasalliklar/daun-sindromi/>
4. Maxsus pedagogika R.M Po'latova.

TA'LIM METODLARINING PEDAGOGIK MOHIYATI

*Andijon Davlat Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Tirkasheva Sevinch Jumanazar qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258406>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida metodlarning pedagogik mohiyati, ularning o'quvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni, metodlarning tasnifi, interfaol metodlarning afzalliklari va ularni amaliyotda qo'llash yo'llari yoritilgan.

Shuningdek, metodlarning ta'lim samaradorligiga bevosita ta'siri va ularni tanlashda e'tiborga olinadigan didaktik mezonlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim metodlari, pedagogik jarayon, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, o'quvchi faolligi, metodlar tasnifi, dars samaradorligi.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi – o'quvchilarda mustaqil fikrlash, hayotiy muammolarni hal etish, o'z fikrini erkin ifoda etish va jamiyatda faol ishtirok etish kompetensiyalarini shakllantirishdir. Bu esa, bevosita, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarga bog'liqdir. Ta'lim metodlari pedagogik faoliyatning vositasi bo'lib, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tashkil qiladi. Shu boisdan ham, ta'lim metodlarining mohiyatini anglash va ularni amaliyotda to'g'ri qo'llash zamonaviy pedagogik faoliyatning muhim talablaridan biridir.

1. Ta'lim metodlarining pedagogik mohiyati.

Pedagogik metodlar deganda o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish, ularni ma'lum faoliyatga jalb etish, bilim berish va tarbiyalashga qaratilgan usul va vositalar tushuniladi. Bu metodlar orqali o'qituvchi ta'lim mazmunini o'quvchilarga yetkazadi, ularning bilish faoliyatini faollashtiradi, mustaqil fikrlashga undaydi.

Pedagogik metodlarning mohiyati ularning quyidagi funksiyalarida yaqqol namoyon bo'ladi:

- O'quv faoliyatini tashkil etish;
- Bilimlarni o'zgartirishni yo'lga qo'yish;
- O'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish;
- Tarbiya berish va ijtimoiylashuvga yo'naltirish;
- Ijodkorlikni rivojlantirish;

2. Ta'lim metodlarining tasnifi

Metodlarning bir nechta tasniflari mavjud. Ular maqsad, shakl, mazmun, o'quvchining ishtirok darajasi va boshqa mezonlarga ko'ra ajratiladi.

Eng ko'p qo'llaniladigan tasnif quyidagicha:

1. Axborot beruvchi metodlar: Ma'ruza, Tushuntirish, Suhbat
2. Ko'rgazmali metodlar: Namoyish qilish, Illyustratsiya, Ko'rgazmalar
3. Amaliy metodlar: Mashqlar, Tajribalar, Laboratoriya ishlari
4. Muammoli va interfaol metodlar: Muammoli vaziyat yaratish, Aql hujumi, Klaster usuli,

Rol o'ynash, debat, loyihaviy usul

3. Interfaol metodlarning afzalliklari

Interfaol metodlar o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu metodlar quyidagi afzalliklarga ega:

- O'quvchilarda yuqori motivatsiyani shakllantiradi;
- Darsni jonlantiradi, interfaol muhit yaratadi;
- O'z fikrini erkin bildirish imkonini beradi;
- Tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi;
- Jamoaviy ishlash, tinglash va bahs-munozaralarga tayyorlaydi;

4. Metodlarni tanlashda e'tiborga olinadigan omillar

Metod tanlashda quyidagi omillar inobatga olinishi zarur:

- O'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlari;
- Ta'lim maqsadi va mavzuning mazmuni;
- O'quvchilarning bilim darajasi;
- Vaqt va moddiy texnik baza imkoniyatlari;
- Fan xususiyatlari (masalan, tabiiy fanlarda ko'rgazmali metodlar ustun bo'ladi);

5. Amaliyotda metodlardan foydalanish misollari

Pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, har bir metodni o'z o'rnida qo'llash dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, ona tili fanida "muammoli savollar" orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish mumkin. Tarix darslarida esa "rol o'ynash" orqali tarixiy shaxslar nuqtai nazaridan voqealarni tahlil qilishga o'rgatiladi.

Ta'lim metodlari nafaqat bilim berish vositasi, balki o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik vositadir. Ularning to'g'ri tanlanishi va samarali qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va ularning hayotiy tayyorgarligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Har bir o'qituvchi o'z pedagogik mahoratini oshirib, zamonaviy yondashuvlarga asoslangan metodlarni tanlay bilishi zamonaviy ta'lim talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Turaev A. M., "Pedagogika nazariyasi va tarixi", Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Yo'ldoshev Q., "Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish", Pedagogika jurnali, 2021, №2.
3. Nishonov M. va boshqalar, "Didaktika asoslari", Toshkent: Fan, 2019.
4. Hasanboyeva O., "Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar", Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
5. Shodmonqulov R. A., "Zamonaviy dars va innovatsion metodlar", Samarqand, 2023.
6. Dewey J., "Experience and Education", New York: Macmillan, 1938.
7. Vygotsky L. S., "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes", Harvard University Press, 1978.

DISPRAKSIYA

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti
Maxsus pedagogika logopediya
yo'nalishi To'xtasinova Dilnoza*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258422>

Annotatsiya: Dispraksiya bolalarda jismoniy va aqliy harakatlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiruvchi kasallik hisoblanib, bu atama barcha pedagoglarga tanish bo'lmasada har bir guruhda 1 nafar bolada dispraksiya mavjud. Ushbu maolada bolalarda uchraydigan dispraksiya jarayoning ayrim simptomlari va uni muqobil davolash usullari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Dispraksiya, motor, ideomotor, idrok, otistik spektor muqobil, APA

Dispraksiya bu harakatdan buzulish bo'lishi mumkin, bolada nutq tarafdan buzulish bo'ladi, yozishda, o'qishda misol: uchun bola telefon o'qimaydi balki, tipon o'qiydi va nutqdan qaytarishda muammo bo'ladi. Bo'g'in buzulish motor reja buzulishi misol uchun: bolaga, meni orqamdan qaytar deb aytasangiz qarsak chalib quloqni ushlab va shunga o'xshash harakatlarni qaytara olmaydi. Oddiy harakatlardan ham ko'plab muammolarga duch keladi. Bitta oyog'ida turmaydi, bitta oyog'ida sakrashga qiynaladi va yuz praksisida ham muammolar bo'lishi mumkin. Dispraksiya "praksisning (harakatning) parchalanishi dis (buzulish)" va "o'yindan tuzilgan malakali vazifalarga qadar hayotning barcha jabhalarida ixtiyoriy vosita qobiliyatlaridan samarali foydalana olmaslik" deb ta'riflangan. Dispraksiya na psixologik, na ijtimoiy muammoga, na aqliy zaiflikka bog'liq emas. Muqobil, psixologiyaga asoslangan ta'rif "Idrok eshishda muammolar, ayniqsa vizual-motor va kinestetik motorlar bilan bog'liq muammolardan kelib chiqadigan vosita qiyinchiliklari". Ya'ni agar boladan olov deyish so'ralsa opov deb qaytaradi. Tibbiyot va ilmiy jamoalarda dispraksiya odatda orttirilgan emas, balki rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan jismoniy harakatni tashkil qilish, rejalashtirish va amalga oshirishdagi buzilishni anglatadi. Dispraksi bo'lgan ko'pchilik odamlar g'oyaviy yoki rejalashtirish dispraksiyasi va ideomotor yoki ijro etuvchi dispraksiyaning kombinatsiyasini namoyon qiladi; g'oyaviy yoki rejalashtirish dispraksiyasi rejalashtirish va muvofiqlashtirishga ta'sir qiladi va ideomotor yoki ijro etuvchi dispraksiya ya'ni o'qish ravonligi va tezligiga ta'sir qiladi.

Dispraksiya, qiyin bo'lishi mumkin, chunki bolaning funktsional qobiliyatlari ularning oilasi, shuningdek, maktab va tengdoshlar guruhining munosabatiga qarab turlicha talqin qilinishi mumkin, shuning uchun bir xil profildagi motorli muammolarga ega bo'lgan ikkita bola ham bo'lishi mumkin. Dispraksiya tibbiy holat emas, balki ijtimoiy kasallik sifatida ko'rish mumkin. Ushbu atama sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi mutaxassislari tomonidan bolaning mashg'ulotlarda noqulayligi yoki qo'polligini belgilash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Binobarin, dispraksiya ijtimoiy emas, balki tibbiy buzilish sifatida ko'rib chiqilishi ham mumkin, garchi uni o'ziga xos tibbiy tashxis emas, balki "miya falaj" atamasiga o'xshash sindromning tavsiflovchi atama deb hisoblash kerak. U ko'pincha zaif muvofiqlashtirish, qo'pollik yoki noqulaylik belgilarini tavsiflash uchun hamma tushunadigan atama sifatida ishlatiladi va shuning uchun bolaning jismoniy harakatlarini rejalashtirish va bajarishdagi qiyinchiliklari aniq nevrologik kasalliklar tufayli yuzaga kelishi mumkinligini hisobga olmaslik imkoniyatiga ega. Autizm va bolalar serebral falajida ham dispraksiya huddi yondosh kasallik singari ko'zga tashlanadi. Dispraksiya harakatni muvofiqlashtirishning buzilishini o'z ichiga olganligi haqida keng kelishuv mavjud bo'lsa-da, aniqroq ta'rif bo'yicha konsensus yo'q. 1994 yilda Buyuk Britaniyada dispraksiya bo'yicha birinchi fanlararo forumda barcha taqdim etilgan atamalarni ta'rifni aniqlay olmadi, ammo ikkita taklif, taklif qilingan: Ma'lum bo'lgan nevrologik holat yoki intellektual buzilish bo'lmasa, dispraksiya - bu harakatni rejalashtirish, tashkil etish va muvofiqlashtirish qobiliyati. Bu nozik va qo'pol motor

muammolari yoki nutq qiyinchiliklariga olib keladi. Dispraksik bolalar bu - jismoniy yoki nevrologik kasalliklari bo'lganda, ixtiyoriy harakat faoliyatini nazorat qilish va muvofiqlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladigan bolalar hisoblanadi. Dispraksiyani aniqlashdagi qiyinchilik yillar davomida o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duchor bo'lgan bolalarni tasvirlash uchun ishlatilgan turli atamalar bilan murakkablashdi. Ushbu bolalarni ko'rgan turli mutaxassislarining kelib chiqishi, ularning tajribasi va ahvoli bilan tanishishi terminologiyaga ta'sir ko'rsatdi. Rivojlanish apraksiyasini dispraksiyadan ajratib bo'lmaydi, idrok vositasi, disfunktsiya va vosita o'rganish qiyinligi ham dispraksiya bilan bir xil. Muvofiqlashtirilgan harakat hissiy ma'lumotni birlashtirish bilan bog'liq va bu sohadagi qiyinchiliklar dispraksi bo'lganlarning ayrimlarida sezilarli darajada bo'lishi mumkin. Sensorli integratsiyadagi qiyinchiliklarni aniqlash davolanishga yordam beradi va dispraksiyani tushuntirishda foydalaniladi, ammo bu tashxis haligacha tasdiq topmagan.

Dispraksiya bilan og'rikan bolalar va o'smirlar xulq-atvor yoki o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin (masalan, disleksiya), ammo ular dispraksiyaning ajralmas qismi emas, balki birgalikdagi kasalliklar sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Muvofiqlashtirishda qiyinchiliklarga duchor bo'lgan bolalarning yarmidan ko'pi ham diqqat bilan bog'liq muammolarga ega va bu birlashgan muammolar diqqat, vosita nazorati va idrok etishda nuqsonlarni (Diqqat va vosita idrokining buzulishi) o'z ichiga olgan buzilishni tan olish uchun yetarli darajada keng tarqalgan bo'lishi mumkin. Boshqa xulq-atvor muammolari, shuningdek, Diqqat va vosita idrokining buzulishi bo'lganlarda tez-tez uchraydi va qarama-qarshilik buzilishi va hatto otistik spektr buzilishi bilan o'zaro bog'liqliklar mavjud. Diqqat va vosita idrokining buzulishi kontseptsiyasi foydali bo'lsa-da, qisqartma, ayniqsa, o'zini past baholaydigan bemorlarga nisbatan qo'llanilganda, juda omadsiz yakunlanishi mumkin. Diqqat va vosita idrokining buzulishi o'rniga Rivojlanishni muvofiqlashtirish buzulishi "plyus" kabi muqobil atama ishlatilishini talab qiladigan olimlar ham yetarlicha. Dispraksiya atamasini hamma o'rganuvchilar har xil nomlar bilan atashadi. Ammo dispraksi bo'lgan insonlari uchun bu atama ancha yillardan beri tushunarli atama sifatida ishlatilib kelinmoqda. Rivojlanishni muvofiqlashtirish buzulishi atamasi ko'plab ittifoqdosh sog'liqni saqlash mutaxassislari tomonidan rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan muvofiqlashtirish muammolari bo'lgan bolalarni tasvirlash uchun afzal qilingan atamadir. Chunki Dispraksiyada rivojlanib borish jarrayonida o'rganilishi kerak bo'lgan bilimlarni egallash qiyinlashadi. Amerika Psixiatriya Assotsiatsiyasi yoki qisqartirilgan shakli APA Rivojlanishni muvofiqlashtirish buzulishi tashxisini faqat to'rtta diagnostika komponenti mavjud bo'lganda qo'yish kerak deb hisoblaydi. Natijada paydo bo'ladigan vosita qiyinchiliklari akademik yutuqlarga yoki kundalik hayot faoliyatiga xalaqit beradi. Sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi mutaxassislari o'rtasida o'tkazilgan so'rov Rivojlanishni muvofiqlashtirish buzulishi va dispraksiyaning ta'rifi va o'rtasidagi farq haqida keng tarqalgan noaniqlikni ko'rsatdi. Bundan tashqari, adabiyotda u yoki bu atamani qo'llashning mantiqiy asoslari aniq emas. Shuning uchun Rivojlanishni muvofiqlashtirish buzulishi va dispraksiyani sinonim deb hisoblash kerak. Bu miyadan kelgan xabarlarining tana bo'ylab uzatilishining buzilishi tufayli yuzaga keladi, bu vazifalarning "silliq" tarzda bajarilishiga to'sqinlik qiladi. Dispraksiya Buyuk Britaniyada 10 kishidan biriga ma'lum darajada ta'sir qiladi, 2% esa og'ir azob chekadi, Ta'limda Qiyinchiliklari bo'lgan Odamlar uchun Jamg'arma statistik ma'lumotlariga ko'ra. Dispraksiya jamg'armasi AQSh ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab bolalarning 6 foizi ma'lum darajada azoblanadi. NHS statistikasi shuni ko'rsatadiki, o'g'il bolalar qizlarga qaraganda to'rt baravar ko'proq azoblanadi. Chaqaloqlar yoki chaqaloqlarda belgilar aniq bo'lishi mumkin, ular ko'pincha emaklash, yurish yoki o'zlarini ovqatlantirish uchun ko'proq vaqt talab etadi. Keyin bolalar yozish, o'ynash yoki velosiped haydashda qiynalishi mumkin, kattalar esa mashina haydash qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zi bemorlar nutqining ta'sirlanish ham kuzatiladi. Shuningdek, ular diqqatni jamlash, ko'rsatmalariga rioya qilish yoki yangi ko'nikmalarni egallashda qiynalishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, dispraksiya harakat va motor koordinatsiyalashuvining qiyinligi bilan bog‘liq holatdir. Bu muammo bolalik davrida ko‘proq kuzatiladi, lekin kattalarda ham davom etishi mumkin. Dispraksiya harakatlarni amalga oshirishda va o‘z-o‘zini boshqarishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Dispraksiya bilan bog‘liq muammolar xarakterning aniq va o‘z vaqtida bajarilishida, shu jumladan, oddiy kundalik ishlar, o‘qish yoki sportda ko‘rinadi. Bolalarda ehtiyojlarga mos keladigan rivojlanish mashqlari va terapevtik yordamlar yordam berishi mumkin. Ota-onalar va o‘qituvchilar dispraksiyalı bolalar bilan to‘g‘ri muloqot qilish va ularga qo‘llab-quvvatlash berishlari muhimdir. Bunday holatlarni aniqlash va vaqtida kompensatsiya qilish, bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini yaxshilashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Motor Coordination Disorders in Children" - muallif: Marjorie H. R. L. M. D. K. McGrath
2. "Developmental Coordination Disorder: A Guide for Parents and Professionals" - muallif: Amanda T. G. M. J. L. M. K. B. R. Joshi
3. "Understanding Dyspraxia" - muallif: M. A. British Dyspraxia Foundation
4. "The Dyspraxia Workbook: A Practical Guide for Teachers" - muallif: Diana Hudson
5. "Children with Dyspraxia: A Handbook for Parents and Teachers" - muallif: Penny McGarry

AUTIZM SINDROMLI BOLALAR

*Andijon Pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim fakulteti maxsus
pedagogika: Logopediya yo'nalishi
101-guruh talabasi To'xtasinova Dilnoza
anjanboyevasanobar@gmail.com*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258461>

Annotatsiya: Ushbu maqola har bir Ushbu maqolada autizm sindromiga chalingan bolalar, autizm belgilari, autizm sindromiga chalingan bolalar rivojlanish xususiyatlari, autizm sindromli bolalarda kognitiv jarayonlar buzilishlarining psixologik omillari hamda uning amaliy jihatlari keltiriladi. **Kalit so'zlar:** Autizm, kognitiv, shizofreniya, emotsional qiyinchilik, autistic.

Autizm (grek tilida autos –o'zi) –bu atama 40 yil oldin kirib kelgan, munozarali, lekin ba'zilarining bahslashib kelishicha, shaxsga (odatda bolaga) “autistiklik” deb tashxis qo'yish mumkin. Bu hastalikning asosiy belgilari –bolaning muloqot qilishdagi qiyinchiligi, boshqa odamlar bilan aloqa qilishdan o'zini tortib, go'yo o'zining olamida yashayotgandek tuyuladi. Autizm miya faoliyatining buzilishi bo'lib, atrofdagilar bilan bo'ladigan muloqot chog'ida ularda turli muammolar kelib chiqadi. Ushbu kasallikka erta tashxis qo'yilishi bemorlarga jamoa orasida o'z o'rnini topishga yordam beradi. Millat, elat, madaniyat, din va ijtimoiy tabaqa tanlamaydigan bu sindrom ayollarga nisbatan erkaklarda ko'proq uchraydi. Shunday fikrlar ham ilgari surilganki, bolalarga qilinadigan vaksinalar autizmga sabab bo'lishi mumkin. Biroq bu fikr haqiqatdan ancha yiroq bo'lganligi bois o'z tasdig'ini topmagan. Autizm asab sistemasining kasalliklaridan biridir. Ushbu nuqson bolalarda turlich namoyon bo'ladi. Ayrim olimlar fikricha, autizm ruhiy kasalliklarning belgilaridan biri bo'lib, bunda bola tevarak –atrofga nisbatan befarq, beparvo bo'ladi. Natijada atrofdagilar bilan aloqada bo'lmaydi muloqot qilmaydi. Bola o'z-o'zi bilan bo'lib, o'zich hayajonlanib kuyinib, nimalardandir tashvishlanib o'z ichki dunyosida yashaydi. Ba'zi bolalarda emotsional qiyinchiliklar mavjud bo'ladi. Autizm bolada har xil darajada namoyon bo'lishi mumkin. Maktabgacha yangi kelgan bolalarda autizmga o'xshash belgilar paydo bo'lishi mumkin, chunki bola yangi muhit, yangi sharoitga yangi odamlarga hali o'rganmagan bo'ladi. Og'ir darajadagi autizmga aqli zaiflik belgilari kuzatilishi mumkin. Autizmning yengil holatida esa tarbiyachi bolaning kun tartibini to'g'ri tashkil etishi kerak. Bolaning faoliyatini uyg'unlashtirish guruhdagi bolalar bilan munosabatini yaxshilash psixoterapevtik tushuntirish ishlarini izchillik bilan olib borishi maqsadga muvofiqdir. Tarbiyachi ota –onalar bilan tez –tez tushuntirish ishlarini o'tkazishi zarur. Bolaga haddan tashqari ko'p etibor bermaslik lozim. Bola oilada o'zini hamma qatori his etishi kerak. Bolaga qo'lidan keladigan ishlarni buyurish va bajargan ishini maqtab qo'yish, bolani qo'llab –quvvatlash. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hodimlari bola uchun qulay sharoit yaratib berib, unga yaxshi muomilada bo'lgan holda uning ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishga yordam berishlari lozim. Autizmning og'ir holatlarida bola shifokor nazoratida dori –darmonlar bilan davolanishi maqsadga muvofiqdir. Autizmli buzilishlarning ifodalanish darajasi turli xil toifadagi bolalarda o'zgaruvchandir. O.N.Nikolskaya va boshqalarning (1997) klassifikatsiyaga binoan, autizmli bolalarni 4 toifaga ajratib o'rganishgan. Hozirgi kunda yordamga muhtoj bolalar va yosh o'smirlarning ta'limiy uslubiy yordam olishlari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida davlatimiz tomonidan turli shart –sharoitlar, chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Autizm kasalligi yoshga qarab quyidagilarga bo'linadi: Erta bolalik autizmi 2 yoshgacha; Bolalik autizmi 2-11 yoshgacha; O'smirlik autizmi 11-18 yoshlargacha. O'smirlik autizmida belgilarga autistning gormonal o'zgarishlari ham qo'shiladi. Diagnostika faqatgina belgilarga asoslanib, psixiatr shifokor qo'yadi. Ko'pchilik autist bolalar adabiyotlarda keltirilgan autizm belgilariga mos

kelmasligi mumkin. Ba’zi hollarda autist bolalar insonlar bilan muloqotga ham kirishishlari mumkin, bu esa diagnoz qo’yishda qiyinchiliklar tug’diradi.

Murakkabliklar

Ijtimoiy aloqalar, muloqot va xatti-harakatlar bilan bog’liq muammolar quyidagilarga olib kelishi mumkin:

Maktabda va muvaffaqiyatli o’qish bilan bog’liq muammolar

Ish bilan bog’liq muammolar

Mustaqil yashay olmaslik

Ijtimoiy izolyatsiya

Oila ichidagi stress

Qurbonlik va zo’ravonlik

Xavf omillari

Autizm spektrining buzilishi tashxisi qo’yilgan bolalar soni ortib bormoqda. Bu aniqroq aniqlash va hisobot berish yoki holatlar sonining haqiqiy o’sishi yoki ikkalasi bilan bog’liqmi, aniq emas.

Autizm spektrining buzilishi barcha irq va millatdagi bolalarga ta’sir qiladi, ammo ba’zi omillar bolaning xavfini oshiradi. Bularga quyidagilar kiradi:

Farzandingizning jinsi. O’g’il bolalarda autizm spektrining buzilishi qizlarga qaraganda taxminan to’rt baravar ko’p.

Oila tarixi. Autizm spektrining buzilishi bo’lgan bitta bolasi bo’lgan oilalarda ushbu kasallikka chalingan boshqa bola tug’ilish xavfi ortadi. Shuningdek, autizm spektrining buzilishi bo’lgan bolaning ota-onalari yoki qarindoshlari ijtimoiy yoki muloqot qobiliyatlari bilan bog’liq kichik muammolarga duch kelishlari yoki kasallikka xos bo’lgan muayyan xatti-harakatlarni amalga oshirishlari odatiy hol emas. Boshqa buzilishlar: Muayyan tibbiy sharoitlari bo’lgan bolalarda autizm spektrining buzilishi yoki autizmga o’xshash alomatlar xavfi odatdagidan yuqori. Misollar, mo’rt X sindromi, intellektual muammolarni keltirib chiqaradigan irsiy kasallik; tuberous skleroz, miyada yaxshi xulqli o’smalar paydo bo’ladigan holat; va Rett sindromi, irsiy holat deyarli faqat qizlarda uchraydi, bu bosh o’sishining sekinlashishiga, aqliy zaiflikka va qo’ldan maqsadli foydalanishni yo’qotishiga olib keladi.

Juda erta tug’ilgan chaqaloqlar. Homiladorlikning 26 xaftasidan oldin tug’ilgan chaqaloqlarda autizm spektrining buzilishi xavfi ko’proq bo’lishi mumkin.

Ota-onalarning yoshi. Katta ota-onalardan tug’ilgan bolalar va autizm spektrining buzilishi o’rtasida bog’liqlik bo’lishi mumkin, ammo bu aloqani o’rnatish uchun ko’proq tadqiqotlar talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Autizm: Innovatsion yondashuvlar va harakat strategiyasi II Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya to’plami.

2. Nurmatova D.G, Autist bolalarni ijtimoiy-psixologik moslashtirish tizimini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari”. -2020.

3. V.S. Raxmanova Defektologiya asoslari 151-bet

4. L.R. Mo‘minova Autizm sabablari, turlari va bartaraf etish metodikalari

**MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYALANUVCHILARINING IJODIY
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH**

*Andijon davlat pedagogika institute
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-bosqich 101-guruh talabasi
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258469>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlari, qiziqishlari, o'z xatti-harakatlarini boshqarish va universal faoliyati uchun zarur muhitni yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi zamonaviy talablar haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Idrok, ijodiy faoliyat, qadriyat, intellektual, tashabbuskorlik, erkinlik, shaxs, mahorat, muqobil, steam.

Kirish.

Hayotimizni hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: ta'lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.

Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti⁵

Hozirgi kunda Respublikamizda uzluksiz ta'limning ilk bosqichi bo'lib hisoblangan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, maktabga tayyorgarlik darajalariga qo'yilayotgan jiddiy talablar bu borada zaruriy nazariy hamda amaliy chora-tadbirlarni olib bormoqda. Bundan asosiy maqsad odatiy harakatlar emas, balki harakatchanlikni, fikrlashni moslashuvchanligini, katta va kichik muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim sohasida insonning ijodiy qobiliyatlari idrok etishning eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to'planib borilgan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Faoliyatga qatnashish maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsini rivojlantiradi.⁶

Tarbiyachining rahbarligi faoliyat mazmunini va uni amalga oshirish usullarini yanada boyitishga, faoliyatni birgalikda rejalashtirish, faoliyat jarayonida hamkorlik hissi, umumiy intilishlar bilan ma'lum natijalarga erishish xulosalarini shakllantirishga yo'llangan bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishning shakl va usullarini erkin tanlash imkoniyatini yaratadi. Ta'lim sohasidagi asosiy natijalar bola tomonidan bilimlarni qay darajada o'zlashtirib olganligi uning rivojlanishiga, shaxsda integrativ xislatlarning shakllanishiga qanchalik xizmat qilgani bilan belgilanadi. Pedagog tomonidan tanlab olingan ta'lim uslublari intellektual jarayonlarning shakllanishiga, muammolar yechimiga ijodiy yondashishga, tashabbuskorlikka va mas'uliyatga, o'z faoliyatini boshqara olishga o'rgatishi lozim. Barcha usullarni birlashtirgan holda bolada intellektual qobiliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan keng qamrovli rivojlanishga erishishimiz mumkin. Bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birinchi navbatda erkinlikka erishishimiz kerak. Buning uchun bolaning fikrini tinglashimiz, har qanday ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishimiz kerak. Bolalarda ijodiy qobiliyatlarini shakllanishi ularda majburiyat va javobgarlik hissini tarkib topishi bilan bog'liq. Mahalliy va xorijiy fanda

⁵ Maktabgacha ta'lim tizimiga bag'ishlangan yig'ilish 20.10.2017

⁶ F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova; "Maktabgacha pedagogika", T.: 2019.35b

“ijodkorlik” tushunchasiga ko‘plab ta’riflar mavjud. Nemis olimi Norbert Jores shunday yozadi “ Ijodkorlik muammolarning yangi yechimlarini topish yoki ifoda etishning yangi usullarini kashf etish qobiliyati. Shaxs uchun hayotga yangi narsalarni olib kelish”. Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki, shaxsning ijodiy faoliyatini rivojlantirish erta bolalikdan, bola kattalar rahbarligida turli xil faoliyat turlarini, shu jumladan, badiiy faoliyatni o‘zlashtira boshlagan paytdan boshlab amalga oshirilishi kerak. Ijodkorlikni rivojlantirishda katta imkoniyatlar tasviriy faoliyat va birinchi navbatda rasm chizishni o‘z ichiga oladi. Bolani hayotdagi va san’atdagi go‘zallikni to‘g‘ri va yetarli darajada qadrlashga o‘rgatish, uni yaratish, uning dunyosini shunday muhim fazilatlar bilan boyitish demakdir. Ularsiz barkamol shaxs mavjud bo‘lishi mumkin emas. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

- San’at va tasviriy faoliyat (Rasm chizish, bo‘yash, loy va plastilin haykalchalar yasash);
- musiqiy ijodkorlik (Ovoz chiqarish, kuylash, qo‘shiqlar o‘rganish);
- badiiy so‘z va hikoya qilish (Ertak, she‘r va hikoyalarni ifodali yod olish va aytib berish, hikoya to‘qish va davom ettirish, matn asosida sahnalashtirish);
- harakat va jimoniy ijodkorlik (Raqs va pantomima, rolli o‘yinlar va drammatizatsiya, o‘z-o‘zini ifodalash harakatlari);
- konstruktiv va texnik ijodkorlik (Qurish va modellashtirish, oddiy mehanik qurilmalar yaratish);
- o‘yin orqali ijodiy rivojlantirish (Rolli va syujetli o‘yinlar, muammo yechish bilan bog‘liq topshiriqlar, fantaziya va tafakkurni rivojlantiruvchi o‘yinlar).

Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ularga erkinlik berish, ularning qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash va ijodiy muhit yaratish muhim. Maktabgacha ta’lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhit haqida ham so‘z yuritadigan bo‘lsak, rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning yoshi, individual xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi muhit mazmuniga quyidagilar kiradi: mazmunan boy bo‘lishi, o‘zgaruvchan bo‘lishi, ta’lim va tarbiya jarayoni vaziyatiga, shuningdek, bolalarning qiziqishlari va imkoniyatlarining o‘zgarishiga qarab rivojlantiruvchi muhitda o‘zgarishlar bo‘lishi, polifunksional, rivojlantiruvchi muhitning turli tarkibiy qismlaridan xilma-xil foydalanish imkoniyati, muqobil, hammabop, xavfsiz, oqilona, mahalliy sharoitga moslashtirilgan, shaxsga yo‘naltirilganligi belgilab qo‘yilgan.

Bundan tashqari maktabgacha ta’lim tashkilotidagi mashg‘ulotlarida pedagog ya’ni tarbiyachi “Steam” uslubida ham foydalanib boradi. Steam ya’ni, S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san’at, M-matematika. Ya’ni, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv. Steam uslubi – ixtirochilar, kashfiyotchilarning kelajak avlodi, olim sifatida tadqiqotlar olib borish, texnologiyani shakllantirish, muhandis, loyihalash, rassom sifatida yaratuvchi, matematik sifatida analitik fikr yuritishni o‘yin orqali yuzaga keltiradi. Steam uslubi yana bolalarda bir qancha muhim xususiyatlarni rivojlantirishga yordam beradi ya’ni, muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy me’todlarni tushunish va qo‘llash hamda dizayn asoslarini tushunishlarni o‘z ichiga oladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida olib boriladigan mashg‘ulotlar jarayonida bolalar mahoratlari bilan ajralib turadilar. Bolalar ijodlarini kuzatib borar ekanmiz, ularning turli-tuman ishlarni o‘rganish hamda tahlil qilish tushunchalarga ega bo‘lganliklarining guvohi bo‘lib boramiz.

Xulosa. Ushbu maqola yuzasidan xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bolalarning jismoniy, aqliy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishini ta’minlash, ularning bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash, muloqot qilish, ijodkorlik va o‘z-o‘zini tarbiyalash ko‘nikmalarini shakllantirish bu maktabgacha ta’lim tashkiloti va nafaqat pedagog hodimlarning balki, bugungi yangi O‘zbekistonning oldida turgan dolzarb vazifalardan biri desak notog‘ri bo‘lmaydi. Zero, insoniyat jamiyatining kelajakda qay darajada taraqqiy etishi yosh avlodning ijodiy salohiyatini

belgilab beradi. Shunday ekan, oldimizga bosh maqsad qo'ygan holda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalarda komillik sifatlarini takomillashtirish, zamonaviy, axloqiy-amaliy o'quv, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantira borish, mutaxassislarda esa har bir rivojlantiruvchi sohaga mos ilm, bilim, ko'nikmalar hosil qilgan holda zamonaviy fan asoslarini amaliyotda qo'llashimiz zarur deb hisoblayman. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, bolalarni bilim, ko'nikma va malakalarini oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, ularni har tomonlama mukammal kamol topishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga bolaning ijodiy tafakkurini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish" o'quv-uslubiy majmua Abdullajonova D. Andijon, 2024;
2. Maktabgacha ta'limda steam texnologiyasi Berdiyeva M.M, G'afforova X.N, Choriyeva S.CH T.: 2023
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi Egamberdiyeva F, Toshov M. Toshkent 2023 yil;
4. Maktabgacha pedagogika Esonova M.A. Toshkent 2023 yil;
5. Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish. Oxunov I.A. Andijon 2024 yil;
6. Maktabgacha pedagogika Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M, A'zamova M.N. Toshkent-2019;
7. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi 2022 yil;
8. Sodiqova Sh.A. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur sarchashmalari" T.: 2013 y.- 288 bet.
9. Xoliqov. A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.

Internet saytlari:

10. [https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/2002/1533;](https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/2002/1533)
11. [https://intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/5620/4110.](https://intereuroconf.com/index.php/APSEFMCH/article/view/5620/4110)
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-lim-yoshdagi-bolalarning-ijodiy-qobiliyatlarini-rivojlantirishda-ta-limiy-muhitni-tashkil-etishning-o-ziga-xosligi/viewer>

ESHITISHNING BUZILISH SABABLARI

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi talabasi

Umaraliyeva Nilufar

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258473>

Annotatsiya. Ushbu maqolada eshitish qobiliyatining buzilishiga olib keluvchi asosiy ommillar tahlil qilindi. Jumladan, tug'ma va orttirilgan eshitish muammolari, genetik omillar, infeksiyon kasalliklar, jarohatlar, shovqin ta'siri va yoshga bog'liq o'zgarishlar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, eshitish buzilishining oldini olish va davolash usullari ham yoritiladi. Maqola tibbiyot mutaxassislari, eshitish bilan bog'liq muammolarga duch kelgan insonlar va profilaktika bilan shug'ullanuvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: eshitish buzilishi, eshitish qobiliyati, eshitish yo'qolishi, tug'ma eshitish muammolari, orttirilgan eshitish buzilishi, shovqin ta'siri, infeksiyon kasalliklar, eshitish nervi, audiologiya, otolitlar, eshitish qobig'i, genetik omillar, davolash usullari.

Bola tug'ilgandan boshlab uning barcha sezgi organlari rivojlana boshlaydi. Sezgi organlari orqali bola tashqi muhitda bo'layotgan voqea-hodisalarni anglaydi va tushuna boshlaydi, shu orqali bolada ko'nikma paydo bo'ladi. Tashqi muhitdan informatsiya o'zgarishlari boshlaydi. Inson tashqi muhitdagi informatsiyani ko'rish orqali oladi. Ko'rish bu insonning birinchi o'rinda turuvchi sezgi organi. Bola tug'ilganidan boshlab 10-11 kunligidan dunyoni oq, qora fonda ko'ra boshlaydi. 40 kun o'tgandan so'ng boshqa ranglarni ham anglay boshlaydi. Ikkinchi o'rinda eshitish organi turadi. Eshitish orqali bolada tushuncha paydo bo'ladi. Bolalar 1 yoshga to'lar-to'lmas dada, aya, xola kabi ochiq bo'g'inli so'zlarni eshitib taqlid orqali ayta boshlaydi. Bolaning nutqini rivojlantirish uchun to'liq eshitish juda muhimdir. Kichkina bola eshitish yordamida tilning eng murakkab tizimini egallaydi, talaffuz qobiliyatlarini egallaydi, juda ko'p sonli so'zlarning tovush tarkibini, ulardan foydalanishni o'rganadi, so'zlarning grammatik o'zgarishlarida va jumalarni qurishda mavjud bo'lgan ma'noni tushunishni o'rganadi.

Nutq- murakkab ruhiy faoliyatdir. U ruhiy jarayonlarning tarkib topishiga va bolaning ummuman barkamol bo'lib o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Nutq eshituv organlari vositasi bilan idrok etishga asoslangan bo'lib, atrofdagilarga taqlid etish yo'li bilan rivojlanib boradi. Og'zaki nutqning shakllanishida eshituv analizatori, nutqning harakatga keltiruvchi analizator ishtirok etadi. Nutqni harakatga keltiruvchi analizator eshituv analizatori bilan mahkam bog'langan halda ishlaydi, eshituv analizatorining rivojlanish darajasi esa ko'p jihatdan talaffuzga bog'liq. Bola nutqning o'sib borish tovushlar talaffuzi, fiziologik va fonematik eshitishning kamol topib borish darajasi bilan ham bog'lanib qolmay, balki eng muhimi-o'z nutqi va atrofdagilar nutqidagi so'zlarning tuzilishini, tovush tarkibini farqlay olish qobiliyati bilan ham xarakterlanadi. So'z tarkibini anglab olishdan iborat bu qobiliyat grammatik va leksik komponentlarning rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega. Logopedlar asosan bolada nutqni shakllantirishga harakat qiladi. Eshitishda nuqsonli bolalar ham kar va qisman karlarga bo'linadi.

N.Neyman eshitish chastotalarini maydoni yordamiga qabul qilishiga ko'ra 4 ga bo'linadi:

1.125-250 Gs-bu bolalar tovushlarni birontasini ham ajrata olmaydi, faqat quloq yaqinida baqirilgan tovush, zambarkning ovozi chirillagan holda eshitadi.

2.125-500 Gs-bu bolalar faqat eshitishgina qolmay, "o", "i" unillarini ajratadilar. Yaqin masofada atrof-muhitdagi tovushni eshitadilar.

3.125-1000 Gs- bu guruh bolalari quloq oldida so'zlashuv balandligidagi ovozlarga e'tibor beradilar, 3-4 ta unilarni anglaydilar, ularning ko'pchiligi ba'zi tanish so'zlarni anglashadi.

4.125-2000 Gc-bu guhurda ko'pchilik bolalar quloq oldida va uzoq bo'lmagan masofadagi gaplarni eshitadilar. Tanish gaplar va so'zlarni, unli va undoshlarni ajratadilar.

Eshitish buzilishlari bolalarda turli infeksiyon kasalliklar oqibatida yuzaga keladi. Meningit, skarlatina, otit, gripp kasalliklarini infeksiyon yuqumli kasalliklar qatoriga kiritishi mumkin. Eshitish buzilishlari ichki, tashqi, o'rta quloqlarning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Ichki quloq nervi shikastlangan bo'lsa, ko'p holatlarda karlik, agar o'rta quloq shikastlangan bo'lsa eshitish pasayishi kuzatiladi. Maktab davrida ovoz taassurotlarining yuqori chastotasi ham, eshitishning yuqori chastotasi ham eshitish qobiliyati pasayishiga olib kelishi mumkin. Bolada eshitish nuqsoni yuzaga kelishiga homiladorlikning noqulay davom etishi, onaning virusli kasalliklari ham muhim rol o'ynaydi (qizamiq, gripp). Eshitish buzilish sabalari eshitish sezgilarini tug'ma deformatsiyasi, eshitish nervining atrofi, ximik zaharlanishi, tug'ish davridagi travmalar, mexanik travmalar, kuchli ovoz ta'sirlarining akustik ta'siri bo'lishi mumkin. Eshitishning buzilishi o'rta quloqning o'tkir shamollashi oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Eshitishning qat'iy buzilishi burun va halqum (adenoid, xronik shamollash) kasalliklari natijasida ham kuzatiladi. Bu kasalliklar chaqaloqlik chog'ida jiddiy xavf soladi. Eshitish pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar orasida ototopsik preparatlar asosan antibiotiklar muhim o'ringa egadir. Eshitish buzilishlari yuzaga kelishida kasbiy omillar ham katta ahamiyatga ega. Karlar oilasida eshituvchilar oilasiga qaraganda ko'p miqdorda kar bola tug'ilad. Shuningdek, yaqin qarindoshlar nikohida va er-xotin yosh o'rtasida katta farq ham eshitish buzilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Ichkilikka ruju qo'ygan ota-onalar, kensu kasalligi, turli xromosoma kasalligi mavjud oilalar (uchuvchi va suvga sho'ng'uvchilar) da ham eshitishda nuqsoni mavjud bolalar tug'ilishi kuzatiladi.

Xulosa: eshitishning buzilishi turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Ularning asosiylari tug'ma nuqsonlar, yoshga bog'liq o'zgarishlar, yuqumli kasalliklar, shikastlanishlar, shovqin ta'siri, genetik omillar va toksik moddalar ta'siridir. Bunday buzilishlar eshitish qobiliyatining pasayishiga, nutq va muloqot qiyinchiliklariga olib kelishi mumkin. Profilaktika choralariga shovqin ta'siridan saqlanishiga, infeksiyalarni oldini olish, tibbiy ko'rikdan muntazam o'tish va sog'lom turmush tarzini yurutish kiradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. L.R. Mo'minova, M.Y. Ayupova. Logopediya-T. 1993
2. L.R. Mo'minova. Nutqida kamchiligi bor bolalarning psixologik-pedagogik diagnostikasi.-T., 2012
3. L.R. Mo'minova, D. Nazarova. Maxsus ta'lim atamalarining izohli lug'ati. – T., 2010.

**ZAMONAVIY DIDAKTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK
O'QITUVCHILARNING ANALITIK VA IJODIY KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH**

Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15258481>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini qanday rivojlantirish mumkinligi tahlil qilinadi. Maqola didaktik yondashuvlarning turli aspektlarini, o'qituvchilarning pedagogik metodlarini va bu jarayonda analitik va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy yondashuv, analitik fikrlash, ijodiy fikrlash, bo'lajak o'qituvchilar, didaktika.

Bugungi kunda ta'lim amaliyotida talabalarning tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda tarixiy taqqoslash va kartografik usullar ta'limning muhim vositalari sifatida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, AQSH, Yevropa va Yaponiyada tahliliy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar ta'lim dasturlarining markaziy qismi bo'lib qolmoqda. Bu usullar orqali talabalar murakkab jarayonlar va hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini chuqurroq tushunishni o'rganadilar.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni jahon standartlariga moslashtirish jarayoni jadal sur'atlarda olib borilmoqda. O'zbekiston Prezidentining ta'lim sohasidagi islohotlari doirasida, ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga muvofiq ravishda modernizatsiya qilish, talabalarda tahliliy fikrlash va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunning globallashuv jarayonlari, mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi talabalarning tahliliy ko'nikmalariga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

Analitik uslubda fikrlash har qanday masala yuzasidan chuqur, atroflicha mantiqli fikr yuritish bilan birga chiqarilgan xulosaning isbotlangan bo'lishi jihatidan ajralib turadi. Demak, talabalarni analitik faoliyatga yo'llashda o'ziga xos yondashuv, qarashni aniq, mantiqli, ifodali bayon etish hamda asoslashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Har bir odamning tafakkur darajasi ham bilimlar turfaligi natijasida analitik tafakkur o'ziga xos qarashlarni yuzaga chiqishiga imkon beradi. "Falsafa. Qomusiy lug'ati"da "analitika" atamasi "tahlil qilish, muhokama, isbotlash san'ati sifatida izohlanadi". Analitika atamasi ilk bor Aristotel tomonidan mantiqiy tahlil texnikasiga berilgan nom sifatida qo'llangan. Uning "Analitika" nomli asarida fikrlashning bu turiga taalluqli ikki jihat: murakkab butunlikka ega bo'lgan obyektни dastlab oddiy qismlarga ajratish va ularni tekshirish asnosida tafakkur yuritishning murakkablashib borishiga e'tibor qaratiladi". Analitik tafakkur yuritishda fikrlash sur'atining tezligi, masalaga turli tomondan yondasha bilish, qamrovdorlik, muammoga eng muvofiq va samarali yechim topish singari jihatlar ustuvorlik qiladi. Qadim zamonlardan bunday tafakkur egalari alohida qadrlanganlar. Bunday fikrlay oladigan shaxslar antik Yunonistonda analitiklar deb nomlanganlar. Shundan beri fikrlashning o'ziga xos murakkab turi analitika nomi bilan yuritib kelinadi.

Ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish, o'qituvchilarning o'zgaruvchan ta'lim sharoitlariga moslashishiga yordam beradi, ularni yangi metodologiyalar va texnologiyalarni qo'llashda yanada samarali qiladi. Bu jarayonning ijtimoiy zarurati, shuningdek, ta'lim tizimida yuz berayotgan yangiliklar, o'qituvchilarni tayyorlashda sifatli yondashuvlarning zarurati, ta'limda individual yondashuv va interaktiv metodlar bilan bog'liq.

Zamonaviy didaktik yondashuvlar, bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim jarayonida analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Analitik fikrlash, o'qituvchilarga ma'lumotlarni tizimlashtirish, muammolarni samarali

hal qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish kabi qobiliyatlarni beradi. Ijodiy fikrlash esa, yangi g'oyalarni ishlab chiqish, innovatsion yondashuvlar yaratish, o'quvchilarni yangi bilimlarni mustaqil ravishda o'rganishga undashda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy didaktik yondashuvlar ta'limda faqatgina ma'lumot berish bilan cheklanmaydi. Ular o'qituvchilarni nafaqat o'quvchilarga bilim yetkazuvchi shaxs sifatida, balki o'quvchilarning ijodiy va analitik ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashuvchi pedagog sifatida ko'rishni taqozo etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy metodlarni joriy etish, muntazam ravishda yangi pedagogik usullarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish talab etiladi. Bu jarayonda o'qituvchilarga ilmiy-texnikaviy yondashuvlar va innovatsion metodlarni keng qo'llash zarur. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish, ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarni analitik fikrlash va ijodiy yondashuvga o'rgatish, nafaqat o'quvchilarning bilimini oshirish, balki ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Kelajakda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy didaktik metodlarni joriy etish va o'qituvchilarning ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar Ro'yxati

1. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press.
2. Vygotskiy, L. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
4. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
5. Mominova, G. (2023). MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING UMUMMADANIY KOMPOTENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI. *Science and innovation in the education system*, 2(2), 122-126.
6. Gulhayo, M. (2023). TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF GENERAL COMPETENCES OF PRESCHOOL TEACHERS. *Science and Innovation*, 2(4), 632-634.
7. Iminova D. (2024). INNOVATIV LOYIHALAR VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 266-274.
8. Iminova, D. N. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB O'RTASIDAGI HAMKORLIKNING AHAMIYATI. *Science and Education*, 2(1), 301-303.

B.Rasulov	
Pedagogik ta'lim klasterida maktabgacha ta'limning rivojlanish tendensiyalari.....	3
Artikova Muhayyo Botiraliyevna	
Klasteri sharoitida ta'lim markazlari ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish bo'yicha olib borilgan xalqaro tajribala.....	9
Азимова З Э..	
Педагогик таълим кластери – рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг инновацион механизми сифатида.....	12
Umidjon Negmatovich Xo'Jamqulov	
Inklyuziv madaniyatini shakllantirishda ta'lim klasteri sub'yektlarining o'rni.....	17
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich	
Pedagogik ta'lim klasteri – raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning innovatsion mexanizmi sifatida.	20
Surmaxon Ismoilova Amonovna	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasterida raqobatbardosh kadrlarni kasbiy tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari “university of economics and pedagogy” notm.....	24
Otaboyeva Zulfiya G'ofurovna	
Talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishda klasterli yondashuvning o'rni va ahamiyati.....	27
Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna	
Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchilariga interfaol metodlar orqali til o'rgatish.....	29
Oxunov Ilhomjon Abdunabiyevich	
Talabalarining pedagogik ta'limda klaster yo'nalishida uzviy ta'limni olib boorish texnikalari.....	31
Egamova Gulira'no Baxromovna	
Zamonaviy pedagog imijida milliy qadryatlarga tayangan holda etika-estetika qoidalarini aks ettirish.....	34
Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining pedagogik va metodik kompetensiyasini rivojlantirish.....	36
Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna	
Tayanch tushunchalarni loyihalab o'qitish jarayonida o'quvchilarning og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	38
Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi	
Art terapiyaning o'yin turi yordamida bolalarda ijtimoiy odobni shakllantirish.....	40
Marsulov Bunyodjon Sharipovich	
Oliy pedagogik ta'limda talabalarda pedagogik imij kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	42
Igamberdiyev Doniyorbek Saidxanovich	
Raqobatbardosh kadrlarni shakllantirishda pedagogik ta'lim klasterining afzalliklari.....	44
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Art terapiyaning qum turi yordamida. Bolalarni mayda motorikasini rivojlantirish.....	47
Mamadaliyeva Mumtozbeqim	
Artterapiyada bolani ijodiy jarayonga jalb qilish.....	49

Abdunabiyeva Baxoroy Ikromjon qizi	
Ingliz va o'zbek adabiyotida stilistik figur va badiiy san'atlarning o'ziga xosligi.....	51
Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	
Art terapiyaning qo'g'irchoq teatri turi yordamida 6-7 yoshli bolalarning bilim olishga qiziqishini rivojlantirish.....	54
Isaqov. Farhodbek. Ahlisherovich	
Jismoniy faollikni boshlang'ich sinif yoshidagi bollalar organizimiga ta'siri.....	57
Abdullayeva Kamola Erkin qizi. Abdulmuhtorova Mohlaroy Bahtiyorjon qizi	
Art terapiyaning sahna turi yordamida nuqsonli bolalar nutqini rivojlantirish.....	60
Kimsanboyeva Ruxsoraxon Ziyodbek qizi	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalariga art-terapiya fanini o'tishning ahamiyati.....	63
Rayimjonova Shohida Odinajon qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ta'lim yo'nalishi usullari.....	65
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi	
Alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan pedagogik talablarning o'ziga xos jihatlari.....	67
Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi	
Talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda tarbiya fanining integrativ imkoniyatlari.....	71
Azizova Shohsanam	
Maktab o'quvchi qizlarining ijtimoiy faolligini oshirish.....	73
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Modulli o'qitish tizimida talabalar nutqiy qobiliyatini baholash va rivojlantirish texnologiyalari.....	75
Mirzaabdullayeva Guloyim Ergashboy qizi	
Umumiy ta'lim maktab o'quvchi qizlarining ijtimoiy faolligini oshirish yo'llari va metodlari.....	77
Saydullayeva Barchinoy	
Pedagogik ta'lim klasteri va uning mohiyati.....	80
Qodirova Ulfatxon Mamataliyevna	
Klaster tizimi va uning pedagogikadagi o'rni.....	82
Kaziyeva Turg'unoy Tursunboyeva	
Talabalarining tinglab tushunish va anglash qobiliyatlarini rivojlantirishda germeneytik ta'limot.....	85
Umidjon Axunov	
Zamonaviy maktab boshqaruviga innovatsion yondashuvlar	88
Raximova Surayyo Saloxiddinovna	
Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri.....	91
Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna	
Vvv modeli orqali talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatishni takomillashtirish. (vizualizatsiya, o'zaro ta'sir, tekshirish).....	94
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Urologiyada o'tkir pielonefrit o'qitishda pedagogik texnologiyalar.....	98
O'I.Axmadjonova	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlanirishni tashkil etish.....	102
<i>Mukarramoy Xo'jabekova, Maktubaxon Rahmatullayeva</i>	
Mutaxassislikka kirish fanini oliy ta'limdagi o'rni.....	104
<i>M.Xo'jabekova. M.Rahmatullayeva</i>	
MTT tarbiyalanuvchilarini maktabda o'qishga aqliy irodaviy tayyorligini aniqlash hamda nutqining rivojlashi.....	106
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna. Sh.M.Mirziyoyev</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilari ijtimoiy-kasbiy rivojlanishining nazariy-amaliy tahlili.....	108
<i>Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna</i>	
Bolalar ijodiy rivojlanishida pape-mashe texnologiyasining ahamiyati.....	111
<i>G'ulomova Muxlisa</i>	
Kompyuter o'yinlari va bolalar intellekti : ilmiy yondashuvlar va tarixiy bosqichlar.....	115
<i>Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi</i>	
Art terapiyaning qo'g'irchoq teatri turi yordamida 6-7 yoshli bolalarning bilim olishga qiziqishini rivojlantirish.....	117
<i>Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi</i>	
Ijtimoiy odobning bola hayotida tutgan o'rni.....	120
<i>Mushtariybegim Ganijonova (Jamolova)</i>	
Development of preschool education in the content of digital transformation.....	123
<i>Abdulazizova Muhayyoxon Baxtiyarovna</i>	
Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogik aksiologiya va komparativistik tahlil	125
<i>Mamatazizova Azizaxon</i>	
3-7 yoshli bolalarda chet tili ko'nikmalarini shakllantirish	128
<i>Tohirjonova Humora</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim -tarbiya sifatini oshirishning muhim jihatlari.....	130
<i>Komiljonova Sarvinoz Bunyod qizi</i>	
Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish	133
<i>Azimjonova Mohichexra Bunyodbek qizi</i>	
Steam ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari..	135
<i>Вохитдинова Ойнасибхон</i>	
Актуальная модель дошкольного образования в узбекистане.....	137
<i>Raximova Mohinora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi faoliyatidagi innovatsion yondashuvlarni ilmiy nazariy tahlili.....	140
<i>Mamajanova Zulfiya Madaminovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda o'yin faoliyatining tutgan o'rni va uning amaliy ahamiyati.....	143
<i>Asranboyeva Marjonaxon Avazbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida – o'yin metodi	146
<i>Maxmudjonova Gulzoda Eldorbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish.....	148
<i>B.Muxtorova</i>	
Ijtimoiylashtirish omillari va mexanizmlari.....	150
<i>Saydullayeva Ma'rifatxon Lutfulla qizi</i>	

Ijtimoiy tarbiyada mahallaning oʻrni.....	153
Yaqubjonova Hayriniso Akromjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan faoliyatlarda oʻyinning ahamiyati.....	156
H.G.Алимов	
Состояние (особенности и проблемы) современного инженерного образования	158
Madumarov Bekzodbek Yoqubjonovich	
Ekologik konsepsiyalar asosida talabalarni tabiat bilan tanishtirish	161
Axmedova Vaziraxon Tursunbaevna	
Zamonaviy jamiyatda ayollarning iqtisodiy munosabatlarda ishtiroki va oʻzlikni anglashi...	164
Abdullayeva Mavluda Aribovna	
Taʼlim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuv.....	166
Муллаахунова Нилуфар Мухаматумановна	
Развитие дошкольного образования в условиях цифровой трансформации.....	169
Karimov Ulugʻbek Dilmurodjonovich	
Raqamli tranformatsiya sharoitida internetdagi destruktiv harakatlarning salbiy oqibatlari....	172
Iminov Odilbek Nabidjanovich	
Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalarni gʻoyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari.....	175
Matkarimov Joxongir Solaydinovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida tabiat bilan tanishtirish fani bilan maktabgacha taʼlimning rivojlanishi.....	177
Paygʻamov Shoxrux Bahodirjon oʻgʻli	
Tarix darsida interfaol metodlar va teatr texnologiyalarining integratsiyasi.....	180
Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi	
Nanozarralar fizikasi va sunʼiy intellekt: modellashtirish va tahlilning yangi bosqichi.....	182
Mamadaliyeva Mumtozbegin	
Taʼlimda zamonaviy oʻqitish texnologiyalaridan foydalanish.....	185
Nurmatova Shaxnozaxon Shavkatbek qizi	
Taʼlim sifatini monitoring qilish orqali nutqiy kompetensiyalarni baholashni takomillashtirish.....	187
Vaxobova Sharofatxon Primberdiyevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq va tafakkurini oʻstirishda ommaviy axborot vositalarining uygʻunligi.....	189
Karimov Odiljon Toxirovich	
Iqtidorli oʻquvchilar bilan enrichment yondashuv asosida ishlash shakllari.....	192
Muxsinboyev Odilbek Muxuddin oʻgʻli. Usmonov Dilmurod Dolimovich	
Biologiyani oʻqitishda muammoli taʼlim texnologiyasidan foydalanishning oʻziga xos xususiyatlari.....	197
Berikbayev Alisher Alikulovich. Axmedova Mahliyo Abdulkarim qiz	
Kasbiy mahoratini oshirishda motivatsiyalarning oʻrni va innovatsion texnologiyalarning samarali natijasi.....	199
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi	
Maktabgacha taʼlim tarbiyalanuvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	202
Jalilova Mohinur Jaloliddin qizi	
Individual oʻqitish texnologiyalari – boshlangʻich taʼlimni rivojlantiruvchi omil sifatida....	205

Allayarova Mashhura Qamaraddin qizi	
Maktab yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berish mazmuni va mohiyati.....	208
<i>Xuynazarova Maъмура Нодировна</i>	
Мақтабгача таълим ташкилотларида педагог-тарбиячиларни инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик-психологик муаммолари.....	210
<i>Abdullajonova Dildora Rustamjonovna</i>	
Talabalarning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar.....	213
<i>Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining bolalar tasviriy faoliyatini rivojlantirishdagi kompetentligi.....	215
<i>Oxunov Ixomjon Abdunabiyevich</i>	
Tarbiyachining kasbiy pedagogik tayyorgarligi qo'yiladigan pedagogik talablar.....	218
<i>Mirzayev Otabek Xusanovich, Bozarova Maqsuda Salimjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar mazmun va mohiyati.....	222
<i>O.Mirzayev, N.Eshonqulova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertakterapiya nazariyasi	224
<i>Berikbayev Alisher Alikulovich</i>	
Kompetentsiya-faoliyatimizni mustaqil va ijodiy amalga oshirishda psixologik tayyorgarlik	226
<i>Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich</i>	
Методика ознакомления студентов дошкольного образования с произведениями народного декоративно-прикладного искусства	230
<i>Mirzaev Otabek Xusanovich, Maxbubjanova Gulnoda Tulkinjon kizi</i>	
Развитие и воспитание детей дошкольного возраста.....	233
<i>Ismatulloev Abdullo Nasrulloevich</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining ijtimoiy-kasbiy rivojlanishida lokus nazoratning ahamiyati.....	235
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirish: tajriba va tadqiqotlar sharhi.....	238
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglari ijtimoiy-kasbiy rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari.....	242
<i>Yaqubova Muhabbat Dilshodbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini pape mashe texnologiyalari asosida ijodiy rivojlanishini shakllantirishning nazariya va amaliyotdagi holati.....	245
<i>Qosimova Muattarxon Shokirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda badiiy asarlarni sahnalashtirishda ertakterapiyaning ahamiyati.....	248
<i>Abdurazaqova Dilrabo Shuxratbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar.....	251
<i>Kamola Abdullayeva</i>	
Tarbiyachilarda nutq madaniyatining o'rni.....	253
<i>Mullajanova Nargiza</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini anglashni o'rganish muammosi.....	255

Mo'ydinova Malohatxon Abduvohid qizi	
Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Art terapiyaning qum turi yordamida bolalarni mayda motorikasini rivojlantirish.....	260
Mamadaliyeva Mumtozbegin	
Art terapiyada bolani ijodiy jarayonga jalb qilish.....	262
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning nazariy- metodologik asoslari.....	264
Xakimova Umidaxon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt haqidagi tasavvurlarni uyg'otish.....	266
Ibroximova Shodiyona	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda ekologik nazariyani shakllantirish.....	268
Qo'ldasheva Ro'zixon Tojiboy qizi	
Maktabgacha ta'lim didaktikasining ahamiyati.....	270
Qodirova Manzuraning Iftixorjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqatini jamlash orqali bilish jarayonlarini rivojlantirish	272
Ismoilova Umida	
Maktabgacha ta'limda - zamonaviy tarbiyachi	275
Ikramova Shukronabonu Shukurilla qizi	
Bolalar ijodiy rivojlanishida mariya montessori metodikasi.....	277
Sayfiddinova Odina Shavkat qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachi-pedagoglarning ijtimoiy-kasbiy rivojlanishining zamonaviy tendensiyalar	279
Абдуганиева Зебинисо Рахмонжон кизи	
Развитие дошкольного образования в условиях цифровой трансформации	282
MUZAFFAF USMANOV	
Bolalarni tevarak-atrofga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	284
Болтаева Малика Джамшедовна	
Развивающие технологии в дошкольном образовательном организации	287
Bozorova Zuhra Jo'rayevna	
Bo'lajak tarbiyachining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'zaro munosabatlarining xususiyatlari	296
Iminov Odilbek Nabidjanovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	293
Mo'ydinova Malohatxon Abduvohid qizi	
Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimining o'ziga xos Xususiyatlari	295
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish	297
Alimova Maloxat Rahimjon qizi	
Zamonaviy tarbiyachi va uning jamiyatda tutgan o'rni	300
Allayarova Mashhura Qamaraddin Qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda axloqiy tarbiyaning tutgan o'rni va vazifalari	302

Egamqulova Gavharoy	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo'llari	305
Inomjonova Farangiz Abrorjon qizi	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash uchun yo'naltirilgan pedagogik jarayon	307
Madaminova Dilxazina Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim taraqqiyoti, muammolar va istiqbolli yechimlar	311
Jalilova Mohinur Jaloliddin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni ijod qilish va mustaqil fikrlashga tayyorlashni o'ziga xos pedagogik jihatlari	314
Nasibova Odina Zoxidjon qiz	
Mashg'ulotlarda bolaning yosh va individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olish	317
Olimova Dilfuzaxon Ubaydullayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirishda oilaning o'rni	320
Olimova Ruxshonabonu Azamatjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	323
Sultonova Zilola Otamirza qizi	
Xalq pedagogikasi asosida barkamol avlodni tarbiyalashning ustuvor jixatlari	326
Xakimova Umidaxon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda vaqt haqidagi tasavvurlarni uyg'otish	330
Xolmirzayeva Dlaferuz Xolmirzayeva	
Talabalarning epistemologik faolligini shakllantirish omillari va baholash mezonlari.	333
Mamajanova Zulfiya Madaminovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda o'yin faoliyatining tutgan o'rni va uning amaliy ahamiyati.....	335
Tohirjonova Humora	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda talim tarbiya sifatini oshirishning muhim jihatlari.....	338
Vahobova Sharofatxon Pirimberdiyeva	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish orqali maktabga tayyorlash	341
Shavkatova Mufiza	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda tasviriy faoliyat mashg'ulotlarining tutgan o'rni	344
Mamatoyeva Zilola Xayrullo qizi., I.A.Oxunov	
Kichik yoshdagi bolalarni milliy tarbiya asosida tarbiyalashning o'ziga hos jihatlari	346
F.U.Qodirova., Z.X.Xusnuddinova	
Ko'zi ojiz bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik ishlarni tashkil etishda klaster muhitining zaruriyati	348
Dilobar Batirovna Yakubjanova	
Maxsus ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish	352
G'.S.Arifxodjayev	
Inklyuziv ta'limda klasterlashuvning ijtimoiy innovatsiyasi	354
M.X.Jo'raxo'jayev	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim tarbiyasiga doir muammolar va yechimlar	359

Teshaboeva Feruza Raximovna., Nazirova Mastura A'zamjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqiy nuqsonli bolalar ta'lim- tarbiyasida o'yinlarning ahamiyati.	361
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna., Akramova Zeboxon Akmal qizi	
Dizartriya nutq kamchiligida bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari	363
Евстафьева Любовь Григорьевна	
Активизация речи детей старшего дошкольного возраста	365
Dehqanova Muborak	
Ta'lim klasteri muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilish jarayonlarini rivojlantirish masalasining metodologik asoslari	368
Egamberdiyeva Nigora Azizovna	
Ta'lim klasteri muhiti – autizm spektri buzilgan bolalar nutqini rivojlantirishning innovatsion omili sifatida	370
Tag'onova Guliza Bayramaliyevna	
Inklyuziv ta'lim ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirishda pedagogik ta'lim klasterining ahamiyati	372
Алимова Нигора Исраиловна	
Актуальные вопросы дошкольного образования и воспитания в госпитальной педагогике	374
Isaqova Muxabbatxon	
Nogironligi bo'lgan maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda, suzish mashg'ulotlarini organizimga ta'siri.	376
Mirzayeva Umidaxon Inamovna	
Inklyuziv ta'limda bolalarni rivojlantirish omillari	379
Vaziraxon Axmedova Tursunbayevna	
Tayanch – harakati a'zolari falajlangan bolalarda nutq rivojlanishining ilmiy-pedagogik asoslari.	383
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi., Sodiqova Muhayyo	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish usullari	385
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Koxlear implantat bolalarda og'zaki nutqni idrok etishni rivojlantirishda pedagogik usullar	388
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi	
Inklyuziv ta'lim sharoitida eshitishida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarni o'qitish uslubiyati.	393
Qodirova Nargiza Rahmatillo qizi	
Uy ta'limiga jalb etilgan bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish	396
Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi., Saxobiddinova Nilufarxon Mo'ydinjon qizi	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	399
Turg'unboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi., Ikromova Dilnavoz Doniyorbek qizi., Maxmudov Xusanboy Baxtiyorjon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalar nutqining rivojlanish xususiyatlari	402
Isodullayeva., S. Ergashova	
Koxlear implant va uning bola hayotidagi tutgan o'rni va ahamiyati	405
Turg'unboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi., Erkinova Durдона Jo'rabek Qizi	
Inklyuziv ta'limni eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologiyasiga ta'siri	407
Latibjonova Ziyoda Nazirjon qizi., Odiljonova Ruxshona Abrorjon qizi	

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda koxlear implantatsiya va uning samaradorligi	411
Abdullayeva S.N	
Alaliyali bolalarda fazoviy munosabatlarni idrok etish tushunish va og'zaki nutqda aks ettirishni o'rganish usullari	414
G'ofurova Umida O'tkirbek qizi., M.S.Maxmudova	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishda umumta'lim maktablarining ahamiyati	418
Abdullayeva Kamola Erkin qizi., Abdulmuhtorova Mohlaroy Bahtiyorjon qizi	
Art terapiyaning sahna turi yordamida nuqsonli bolalar nutqini rivojlantirish	420
Qo'chqarova Adiba Sharipovna	
Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etishning innovatsion usullari	422
Xomitova Feruza Ravshanbek qizi., Axmedova Vaziraxon Tursunboyevna.	
Duduqlanish belgilari va kelib chiqish sabablari	424
Komilova Mohinur Xasanboy qizi., Axmedova Vazira Tursunboyevna	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar	426
Razzakova Surayyaxon., Axmedova Vazira Tursunboyeva	
Ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni tekshirish usullari	429
Mo'minova Odinaxon Ulug'bek qizi., Vazira Axmedova Tursunboyevna	
Bolalarda uchraydigan serebral falaj turlari	434
Ma'rufjonova Husnigul., Axmedova Vaziraxon Tursunbaevna	
Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasiga doir muammolar va echimlar	438
O'rmonaliyeva Muazzamxon Muslimbek qizi., Axmedova Vaziraxon Tursunboyevna	
Autizm sindromli bolalar.	440
Ahmedova Vazira Tursunboyevna., Shamsiddinova Shohistaxon G'ayratjon qiz.	
Duduqlanish va kelib chiqish sabablari	443
Xudoyberdiyeva Muhayyo Alisher qizi., Ahmedova Vaziraxon Tursunboyevna	
Autizm sindromli bolalar.	448
Ahmadjonova Sabohat Nodirbek qizi	
Rinolaliyada nutq rivojlanishini kechikish sabablari va uni tuzatish usullari	452
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi., Xomidova Gulsora Xojiakbar qizi	
Eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish tizimi	454
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi., Ahmadjonova Sabohat Nodirbek qizi	
Rinolaliya nutq kamchiligining turlari	457
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi., Mamarasulova Sojida Dilmurodjon qizi	
Dizartriyada olib borilayotgan korreksion - pedagogik ishlar tizimi	460
Qodirova Mahzuna., Musaxo'jayeva Robiya	
Dislaliya shakllari va turlari.	462
Mirzahamdama Nozima	
Logopsixologiya fanining tamoyillari	464
Musaxo'jayeva Robiya Umidilloxon qizi	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning umumiy xususiyatlari	466
Shavkatbekova Odinaxon Mirzaakbar qizi	
Duduqlanishning kelib chiqish sabablari va turlari	468

Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi., Turgunova Shoxsanamhon Mahmudjon qizi	
Autizm sindromli bolalar	471
Xomidova Gulsora Xojiakbar qizi	
Eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik-psixologik asoslari	475
Adhamjonova Muslimaxon Xayrullo qizi., Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar nutqni tekshirish usullari	478
Kamoliddinova Madina Davronbek qizi., Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Dizartrik bolalarda korreksion didaktik yondashuv usullari	480
Normammedova Mehribon Solijon qizi., Mamatisayeva Surayyo	
Autizm sindromli bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	483
Sakhobiddinova Zubaydabonu., Mamatisayeva Surayyo	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlari	487
Yakubova Umida O'tkirbek qizi., Yakubova Umida O'tkirbek qizi	
Bolalarning psixik rivojlanishida korreksiya va kompensatsiyaning ahamiyati	490
Usmonova Sarvinoz Akramjon qizi., Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Eshitishning buzulishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	492
Azimova Odinaxon	
Nutq faoliyati anatomik-fiziologik va psixolingvistik aspektlari	494
Ibragimova Sayyoraxon Akramjonovna	
Tovushlar talaffuzini bartaraf etish va fonetik idrokni rivojlantirish.	496
Ikramova Shukronabonu Shukurilla qizi., Iminova Dilnoza Nasirovna	
Ruxiy hamda jismoniy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar bilan olib boriladigan talimiy va tarbiyaviy jarayonlar	500
Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
Bolalarning psixik rivojlanishida korreksiya va kompensatsiyani o'rni.	502
Nizomova Zulxumor Ne'matovna	
Nutq nuqsoniga ega bolalar ijtimoiylashuvi	506
Oxunova Oydinoy Akmaljon qizi	
Gospital pedagogika faninig tarixi, mazmuni va mohiyati	509
Satimboyeva Ruxshona Xayrullo qizi	
O'zbekiston Respublikasida inkluziv ta'limga muhtoj bo'lgan bolalar bilan ishlash	512
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna., Abilova Nilufar Bahodirjon qizi	
Duduqlanuvchilarni ko'rikdan o'tkazishda kompleks yondashuv	515
Mirzaabdullayeva Guloyim Ergashboy qizi	
Inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari	517
Rayimjonova Shohida Odinajon qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun tashkil etilgan ta'lim yo'nalishi usullari	519
Urayimjonova O'lmaxon	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bor bolalar bilan ishlashda logopedning roli.....	521
Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi	
Art terapiyaning o'yin turi yordamida bolalarda ijtimoiy odobni shakllantirish.....	524
Azizova Shoxsanam	
Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inkluziv ta'limni tashkil etish	526
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi	

Alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan pedagogik talablarning o'ziga xos jihatlari	528
Axunova Odinaxon Abduvohidovna	
Inklyuziv ta'limda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish	531
Axunova Odinaxon Abduvohidovna	
Dislaliyaning kelib chiqish sabablari va bartsraf etish usullari.....	534
Nizomova Zulxumor Ne'matovna	
Immunalagik kassallikka chalingan uzok muddatli ambulator davolanishda bulgan bolalarga uzliksiz ta'lim tarbiya berishni ta'minlash	537
Xakimova Gulbahor Dilshodbek qizi., Marasulov Bunyodjon Sharipovich	
Ta'lim klasteri sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim- tarbiyasiga doir muammolar va yechimlar	541
Ibragimova Sayyoraxon Akramjonovna	
Aqli zaif bolalarning shaxslararo munosabat xususiyatlari	545
Turdaliyeva Gulira'no	
Autizm spektrli bolalarda nutq shakllanishi	548
Abdullaeva Nodira Yulchievna	
Aqli zaif bolalar psixologiyasi va aqli zaiflikning turlari	550
Mamarasulova Sojida Dilmuradjon qizi	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar uchun maxsus muassasalar tizimi.....	554
Xusnuddinova Zulayho Xamidullayevna., Tojiakhmedova Shirina Tohirjon qizi	
Ko'zi ojiz bolalarni ijtimoiy hayotga integratsiyalashda klaster subyektlarining hamkorligi..	556
Azizova Shoxsanam	
Inklyuziv ta'limda tiflopedagogikaning o'rni va ahamiyati	559
Matupayeva Shoxsanam Zaripboyovna., Tojiakhmedova Shirina Tohirjon qizi	
Tarbiyaviy mashg'ulotlarda o'quvchilarning faolligini rag'bat orqali shakllantirishda klaster usulidan foydalanish	562
Olimjonova Muxlisa Umarjon qizi., Mamatisayeva Surayyo	
Rinolaliyada tovush talaffuz kamchiliklarini bartaraf etish usullari	564
Valijon Qodirov	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish yuzasidan mulohazalar	567
Komilova Fotima Maxmudovna	
Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda pedagogik klasterlarning ahamiyati.....	571
Yuldasheva Dilafruz Maxamadaliyevna., Mirzayeva Risolatxon Shokirjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini ertaklar asosida rivojlantirish	573
Yuldasheva Dilafruz., To'ychiyeva Shoxidaxon Qaxramon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish metod va vositalari...	575
Yuldasheva Dilafruz Maxamadaliyevna., Habibuddinova Moxlaroyim Akmaljon qizi	
Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv tamoyillarining takomillashuvi...	577
Umidjon Negmatovich Xo'jamqulov	
Inklyuziv madaniyatini shakllantirishda ta'lim klasteri sub'yektlarining o'rni.....	580
Yunusov Ismonali Kodirovich	
Maktabgacha ta'lilim tashkilotlarida tabiat burchagi orqali bolalar ijodkorligini rivojlantirish.....	583
M.Z.Fayzullayeva	

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbiri. may oyi “maishiy asbob-uskunalar — bizning yordamchimiz” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar	585
Karimov Elmurod Salimjonovich	
Milliy ta’lim tizimida yoshlar orasida kiberbullingga qarshi kurashish mexanizmi	588
Turgunov Baxromjon Raximjonovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida maktabgacha ta’limda milliy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	590
Мирзаев Отабек Хусанович., Садыкова Райёна Исломжон кизи	
Современный взгляд на дошкольную образовательную организацию.....	592
Alimov Komiljon Yusupjonovich	
Yoshlarning huquqiy madaniyati tuzilishi	595
To’raqulova Manzuraxon	
Maktabgacha ta’limda matematik tasavvurlarni shakllantirishda tarbiyalanuvchilarning emotsional intellektini rivojlantirishning ahamiyati	597
Xolmirzayeva Dilafruz Fattayevna	
Talabalarning epistemologik faolligini shakllantirish omillari va baholash mezonlari.....	599
Kuranova Ismigul Xolmurod qizi	
Zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkilotlarida do‘stona munosabatlarni shakllantirish masalalari (hadislar misolida)	602
Tursunova Sarvinoz Telman qizi	
Ta’lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalarning ta’lim-tarbiyasiga doir muammolar va yechimlar	604
Usmonchayeva Shaxnoza Maxambetjanovna	
Boshlang‘ich sinfdan anomol bolalar uchun inklyuziv ta’lim tamoyillari.....	607
Maxmudjon Sulaymonov	
Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda rossiya tajribasi va uni o‘zbekistonda qo‘llash istiqbollari	609
Bektashev Baxromjo Baxtiyarovich	
"Zamonaviy ta’lim va xalqaro tadqiqotlar: intellektual va ma’naviy kamolotga yo‘l".....	613
Xalimova Mashraboy Vaxidovna., Muladjanova Gulchexraxon Abidjanovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ kompetentlarining shakllanishining psixologik-pedagogik xususiyatlari	616
Iminova Dilnoza Nasirovna	
Oliy ta’lim talabalarida akademik faollikni rivojlantirishning pedagogik mohiyati	618
Сардор Нуралиев	
Сиёсий партиянинг фалсафий моҳияти: ғоялар ва жамият ўртасидаги кўприк.....	621
Raxmatullayev Dilmurod Raxmatullayevich	
Raqamli muhit genezisi.....	622
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
Bo‘lajak maktabgacha ta’lim tarbiyachilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning epistemologik tahlili.....	625
Sodiqov Muhammadali Abdullaxat o‘g‘li	
Kar va zaif eshituvchi bolalar maktablarida “predmetli amaliy ta’lim”.....	628
Sulaymonov Maxmudbek Shuxratbekovich	

O'zbekistonda yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalari.....	632
Xolmirzayeva Gulbahor	
Bo'lajak tarbiyachilarda tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda integrativ yondashuvning o'rni.....	634
Xakimova Nargiza Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematikadan darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish.....	636
Jalilov Boburbek Abduraxim o'g'li., Muxsinboyev Odilbek Muxuddin o'g'li	
Tabiiy fanlarda fanlararo bog'lanish, hamda zamonaviy usullardan foydalanishning dolzarbligi	639
Ходжибекова Муштарийбегим Адахамовна	
Методика преподавание русского языка в иноязычных группах	642
Qanoatova Nazokat	
Mustaqil ta'lim, uning turlari va bajarilishiga qo'yiladigan talablar.....	644
Qosimova Muattar	
Duduqlanish va uni bartaraf etish usullari.....	647
Yuldasheva Dilafro'z Mahamadaliyevna., Abdumajidova Muattarxon Akramjon qizi	
Kichik yoshdan bolalarni milliy ruhda tarbiyalash jarayonida bolada nutqiy kompetensiyani rivojlantirish	649
Karimova Dilfuza Maxammadjanovna	
Hamkorlik pedagogikasi vositasida o'quvchilarning ijtimoiy munosabatlarga tayyorlash mexanizmini takomillashtirish	652
Солиева Хуснида Хамидуллаевна	
Теоретические основы, понятие и сущность общественного контроля.....	654
M.N.Adhamjonova	
O'quvchi tarbiyasida musiqaning pedagogik-psixologik ahamiyati.....	657
Yuldasheva Dilafruz Maxamadaliyevna., Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertakning ahamiyati.....	659
Akbaraliyeva Marhaboxon Akmaljon qizi	
Autizm sindromli bolalar.....	661
Akbaraliyeva Marhaboxon Akmaljon qizi	
Bolalar serebral falaji.....	665
Arabboyeva Sevara G'ofurjon qizi	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha metodika fanlaridan o'quv-metodik komplekslar tayyorlash va ularning ahamiyati.....	668
Azimjonova Mohichexra Bunyodbek qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda steam ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	670
Dilshodbekova Mohizoda	
Bolani maktabda o'qishga aqliy va axloqiy irodaviy tayyorligi.....	672
Karimova Sarvinoz Ergash qizi	
Aqli zaiflikni o'rganish tarixi.....	674
Mahkamov Maxammadjon Dadajonovich	
Oliy ta'limda mustaqil ta'lim ko'nikmalari muvaffaqiyatga erishishning asosiy kafolati.....	676
Otajonova Tabassum Shomurod qizi	
Pedagogikada o'z-o'zini boshqarish va motivatsiya.....	678

Ro‘ziboyeva Diyora Ilyosbek qizi	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni taffakur va nutq xususiyati.....	681
Ro‘ziboyeva Diyora Ilyosbek qizi	
Eshitishda muammosi bor bolalar.....	684
Ro‘ziyeva Nozimaxon	
Nutq nuqsonlarini keltirib chiqaruvchi sabablar va dislaliya nutq nuqsonini kelib chiqish sabablarini tahlil qilish.....	687
Sodiqova Azizaxon	
Daun sindromi va daun sindromli bolalar tarbiyasi.....	690
Tirkasheva Sevinch Jumanazar qizi	
Ta’lim metodlarining pedagogik mohiyati.....	692
To‘xtasinova Dilnoza	
Dispraksiya.....	694
To‘xtasinova Dilnoza	
Autizm sindromli bolalar.....	697
Fozilova Masturaxon Ravshanbek qizi	
Maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	699
Umaraliyeva Nilufar	
Eshitishning buzilish sabablari.....	702
Mo‘minova Gulhayo Turg‘unboy qizi	
Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning analitik va ijodiy ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	704